

MUZEYLAR: AN'ANA, NOVATSIYA VA RENOVATSIYA INTEGRATSIYASIDA

XALQARO ILMY-AMALY ANJUMAN TO'PLAMI

TOSHKENT 2026

Mas’ul muharrir:

Jannat Ismailova, tarix fanlari doktori, professor

Alisher Ismailov, tarix fanlari doktori (DSc), professor

Larisa Levteyeva, tarix fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim.

To‘plovchi va nashrga tayyorlovchilar:

Dilafro‘z Karimova, t.f.b. falsafa doktori (PhD), kat.i.x.

Mansur Safayev, kichik ilmiy xodim

Taqrizchilar:

T.f.d., prof. B.V.Xasanov, t.f.n.X.Fayziyev

Muzeylar: an’ana, novatsiya va renovatsiya integratsiyasida / O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyida 2026-yil 25-mart kuni o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent, 2026. – 741 b.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyida Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2026-yil 16-yanvardagi 11-son buyrug‘iga asosan tashkil etildi.

Mazkur to‘plamdan O‘zbekiston tarixi davlat muzeyida an’anaviy tarzda o‘tkazib kelinayotgan “Muzeylar: an’ana, novatsiya va renovatsiya integratsiyasida” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plamida muzeyshunoslik, tarix, arxeologiya, etnologiya hamda muzeylarda innovatsion texnologiyalarni jalb etishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar o‘rin olgan.

To‘plam tarkibidan o‘rin olgan maqolalar mualliflarning ilmiy tadqiqot natijalari va shaxsiy ilmiy qarashlarini o‘zida aks ettiradi.

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi Ilmiy kengashining 2026-yil 30-martdagi 3-son majlis qarori asosida nashrga (elektron) tavsiya etilgan.

© O‘zR FA O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi, 2026.

KIRISH

Muzeyshunoslik zamonaviy ilmiy yo‘nalish sifatida nafaqat moddiy madaniy meros ob‘ektlarini saqlash, balki madaniy muloqotni rivojlantirish va ilmfan taraqqiyotiga hissa qo‘shish kabi ko‘p qirrali vazifalarni o‘z ichiga oladi. XXI asr sharoitida muzeylar an‘anaviy funksiyalar doirasidan chiqib, madaniy merosni saqlash, tadqiq etish va keng jamoatchilikka yetkazishga ixtisoslashgan kompleks ilmiy-madaniy markazlarga aylanmoqda. Bu esa ilg‘or xalqaro tajribalarni joriy etish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish va muzey faoliyatini xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirishni taqozo etmoqda.

O‘zbekiston muzeylari mamlakatning ko‘p asrlik tarixiy-madaniy merosini o‘zida mujassam etgan noyob eksponatlar xazinasini sifatida alohida o‘rin tutadi. Ularda saqlanayotgan yodgorliklar va san‘at asarlari xalqimizning moddiy va ma‘naviy qadriyatlarini aks ettirish bilan birga, umuminsoniy ahamiyatga ega bo‘lgan boy madaniy merosni ifoda etadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur boyliklarni zamonaviy ilmiy-uslubiy yondashuvlar asosida o‘rganish, saqlash va samarali foydalanish masalalari muzeyshunoslik sohasining dolzarb yo‘nalishlaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

2026-yil 25-mart kuni O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi tashabbusi bilan tashkil etilgan «Muzeylar: an‘ana, novatsiya va renovatsiya integratsiyasida» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya zamonaviy muzeyshunoslik sohasidagi dolzarb masalalarni har tomonlama muhokama qilishga bag‘ishlandi. Mazkur anjuman muzey faoliyatini takomillashtirish, milliy va jahon tajribasini uyg‘unlashtirish, shuningdek, innovatsion yondashuvlar asosida sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilashda muhim ilmiy maydon vazifasini o‘tadi. Konferensiyada ishtirok etgan yetakchi ilmiy xodimlar hamda xorijiy mutaxassislar muzeyshunoslikda yuzaga kelayotgan zamonaviy muammolarni atroflicha tahlil etib, ularni hal etishning ilmiy asoslangan va amaliy jihatdan samarali mexanizmlarini muhokama qildilar. Xususan, madaniy merosni saqlash va tadqiq etish, muzey ekspozitsiyalarini zamonaviylashtirish, raqamlashtirish jarayonlarini joriy etish, shuningdek, muzeylarning ta‘limiy va ijtimoiy funksiyalarini kuchaytirish masalalari yuzasidan muhim ilmiy xulosalar va takliflar ilgari surildi.

Konferensiya doirasida ko‘tarilgan asosiy masalalar mazmun-mohiyati jihatidan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan uchta ustuvor yo‘nalishni qamrab oldi. Jumladan, birinchi yo‘nalish “Muzeyshunoslikning rivojlanish omillari hamda sohada mavjud muammolar va ularning yechimlari” masalasiga bag‘ishlandi. Ta‘kidlash joizki, muzeyshunoslik sohasining rivojlanishi nafaqat ilmiy va madaniy ehtiyojlar bilan, balki globallashtirish jarayonlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal taraqqiyoti hamda jamiyatning ortib borayotgan ijtimoiy-madaniy talablari bilan uzviy bog‘liqdir. Hozirgi bosqichda muzeylar oldida turgan asosiy vazifalar qatoriga madaniy merosni ishonchli saqlash, uni o‘rganishda zamonaviy ilmiy-metodik yondashuvlarni joriy etish, shuningdek, jamoatchilik bilan samarali muloqot mexanizmlarini takomillashtirish kabi dolzarb masalalar kiradi. Mazkur muammolarni hal etishda innovatsion yondashuvlar, ilg‘or ilmiy tadqiqot usullari va interaktiv texnologiyalarning joriy etilishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Xususan, muzeylarda raqamli arxivlarni shakllantirish, virtual ekspozitsiyalar va onlayn turlarni tashkil etish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini yanada rivojlantirish orqali madaniy merosni saqlash va uni keng jamoatchilikka yetkazish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Shu bilan birga, ilg'or xorijiy tajribalarni chuqur tahlil qilish va ularni milliy amaliyotga moslashtirish asosida muzeylar rivojining uzoq muddatli strategik yo'nalishlarini ishlab chiqish zarurati tobora ortib bormoqda.

Konferensiya kun tartibidan o'rin olgan ikkinchi muhim yo'nalish "Madaniy merosni muzeylashtirish, tadqiq qilish va saqlash, shuningdek, uni keng jamoatchilikka yetkazishning zamonaviy tamoyillari" masalasiga bag'ishlandi. Mazkur yo'nalish doirasida madaniy merosni muzeylashtirish jarayoni faqatgina moddiy ob'ektlarni saqlash bilan cheklanmasligi, balki tarixiy va madaniy yodgorliklarni har tomonlama ilmiy tadqiq etish, ularga zamonaviy yondashuvlar asosida ilmiy-amaliy baho berish, shuningdek, ular bilan bog'liq ijtimoiy-madaniy kontekstni chuqur anglashni qamrab oluvchi kompleks jarayon ekanligi ta'kidlandi.

Zamonaviy muzeylar faoliyati eksponatlarni to'plash bilan cheklanib qolmay, ularni ilmiy jihatdan o'rganish, tizimlashtirish, ilmiy asoslangan sharhlar bilan boyitish hamda bu bilimlarni jamiyatga yetkazishda innovatsion metodologiyalardan foydalanishni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, madaniy merosni saqlash tamoyillari ham kengayib, an'anaviy konservatsiya usullari bilan bir qatorda, ilmiy tahlil va tadqiqot ishlarini uzviy ravishda olib borishni taqozo etmoqda. Ayni paytda muzeylar tomonidan turli ta'lim dasturlari, ko'rgazmalar, interaktiv yechimlar va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali madaniy merosni ommalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, virtual ekskursiyalar, ilmiy simpoziumlar va onlayn platformalar orqali axborotni keng ommaga yetkazish bugungi kunning muhim talablaridan biri sifatida e'tirof etildi.

Konferensiyaning uchinchi yo'nalishi "Muzei pedagogikasi: fan, ta'lim va madaniyat integratsiyasi" mavzusiga bag'ishlanib, unda muzeylar faoliyatida ta'limiy va tarbiyaviy jihatlarni kuchaytirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Ta'kidlanganidek, muzei pedagogikasi zamonaviy muzeylarning ajralmas qismi bo'lib, u fan, ta'lim va madaniyat sohalarining o'zaro integratsiyasi asosida rivojlanadi. Bugungi kunda muzeylar nafaqat madaniy merosni saqlash va tadqiq qilish markazlari, balki ta'lim jarayonining muhim sub'ektlariga aylanib bormoqda. Ayniqsa, yosh avlodni tarbiyalash, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhini shakllantirishda muzei pedagogikasining ahamiyati beqiyosdir. Zamonaviy ta'lim yondashuvlari, jumladan, interaktiv, tajribaga asoslangan va innovatsion usullar muzei amaliyotiga keng joriy etilmoqda. Muzei pedagogikasining asosiy mazmuni madaniy merosni o'rganish va uni amaliyotga tatbiq etish jarayonida fan, ta'lim va madaniyatning uzviy bog'liqligini ta'minlashdan iborat. Shu orqali muzeylar nafaqat tarixiy va madaniy bilimlarni yetkazuvchi manba, balki yoshlarning ijodiy va ilmiy tafakkurini shakllantiruvchi muhim ta'limiy maydon sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu esa, o'z navbatida, muzeylarning jamiyatdagi o'rnini va ahamiyatini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi respublika muzeylari uchun tayanch ilmiy-metodik markaz hisoblanib, muzeyshunoslik sohasida ilmiy tadqiqotlarni muvofiqlashtirish, ilmiy va ma’naviy-ma’rifiy faoliyatni rivojlantirish, shuningdek, targ‘ibot ishlarini amalga oshirishda faol ishtirok etib kelmoqda. Anjumanning sho‘ba yig‘ilishlarida asosan mahalliy mutaxassislar, sohaning malakali kadrlari, professor-o‘qituvchilar hamda tadqiqotchilar onlayn va oflayn shakllarda faol ishtirok etdilar. Uchta sho‘ba doirasida tashkil etilgan muhokamalarda 100 dan ortiq ilmiy ma’ruzalar tinglanib, ularda dolzarb ilmiy muammolar va amaliy yechimlar atroflicha tahlil qilindi. Shuningdek, doktorantlar, magistrantlar va iqtidorli talaba-yoshlar tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar ham muhokama markazida bo‘ldi.

Ta’kidlash joizki, mazkur tadqiqotlar nafaqat O‘zbekiston muzeyshunosligini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasida madaniy merosni saqlash va o‘rganishning zamonaviy yondashuvlarini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Konferensiya doirasida ilgari surilgan ilmiy xulosalar va amaliy takliflar O‘zbekiston muzeylarining xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlashga, shuningdek, global madaniy merosni asrash va targ‘ib etish tizimiga qo‘shilayotgan hissasini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Ismailova Jannat Xamidovna,
O‘zRFA O‘zbekiston tarixi davlat
muzeyi direktori tarix
fanlari doktori, professor

ХАСАНОВ БАХТИЁР ВАХАПОВИЧ

тарих фанлари доктори, профессор.

Ўзбекистон Республикаси

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги

Қатагон қурбонлари хотираси давлат музейи директори

МУЗЕЙ ФАОЛИЯТИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ: ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ

Аннотация: *Мазкур мақолада замонавий музейлар фаолиятида анъана, инновация ва реновация жараёнларининг ўзаро уйғунлиги таҳлил қилинади. Музейларнинг тарихий меросни сақлаш, илмий тадқиқотлар олиб бориш ҳамда замонавий коммуникация технологияларини жорий этишдаги ўрни дунё тажрибаси асосида ёритилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида музейлар фаолиятини модернизация қилиш жараёнлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатагон қурбонлари хотираси давлат музейи фаолияти мисолида тарихий хотирани сақлаш ва тарғиб қилиш масалалари кўриб чиқилган.*

Калит сўзлар: *Музейшунослик, тарихий хотира, инновация, реновация, экспозиция, маданий мерос, музей фондлари.*

Қириш. Бугунги глобаллашув шароитида музейлар жамиятнинг маданий, илмий ва маърифий тараққиётида муҳим ўрин тутадиган ижтимоий институтлардан бири сифатида тобора катта аҳамият касб этиб бормоқда. Шубҳасиз, музейларни аждодлардан мерос қолган бойликни келажак авлодга етказиб берадиган илмий, маънавий-маърифий хазина дейишимиз мумкин [1;3]. Замонавий музейлар фаолиятида тарихий-маданий меросни сақлаш, уни илмий жиҳатдан ўрганиш ҳамда кенг жамоатчиликка етказиш билан бир қаторда янги назарий-услубий ёндашувларни жорий этиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Музейшунослик фанининг ривожланиши жараёнида музейларнинг ижтимоий функциялари кенгайиб бормоқда. Ҳозирги кунда музейлар нафақат тарихий экспонатларни сақлаш маскани, балки илмий тадқиқотлар олиб бориш, таълим жараёнига интеграция қилиш, маданий дипломатия ва жамоатчилик билан самарали коммуникация ўрнатиш каби вазифаларни ҳам бажаради. Шу боис замонавий музейшуносликда музей фаолиятини такомиллаштиришнинг назарий-услубий асосларини ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг ривожланиш истиқболларини белгилаш муҳим илмий муаммолардан бири ҳисобланади.

Халқаро тажрибалар шуни кўрсатадики, бугунги кунда музейлар фаолиятини ривожлантириш жараёнида **анъана, инновация ва реновация тамойилларининг интеграцияси** муҳим аҳамият касб этмоқда. Тарихий меросни сақлашга қаратилган анъанавий ёндашувлар замонавий технологиялар билан уйғунлашиб, музейларнинг коммуникацион имкониятларини кенгайтирмоқда ҳамда уларни кенг жамоатчилик учун янада жозибадор маданий масканга айлантирмоқда.

Шу нуқтаи назардан, музейшуносликнинг долзарб масалаларини илмий жиҳатдан ўрганиш, тарихий-маданий меросни музейлаштириш жараёнларини такомиллаштириш ҳамда халқаро тажрибаларни таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, моддий ва маънавий ёдгорликларни асраб-авайлаш, уларни илмий муомалага киритиш ҳамда кенг жамоатчиликка тарғиб этиш жараёнлари замонавий музей фаолиятининг устувор йўналишларидан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Ўзбекистон Республикасида ҳам сўнгги йилларда музейлар фаолиятини ривожлантириш, маданий меросни асраш ва тарғиб қилиш ҳамда музей инфратузилмасини модернизация қилиш бўйича муҳим ислохотлар амалга оширилмоқда. Шу жараёнда тарихий хотирани сақлашга хизмат қилувчи музейларнинг фаолияти алоҳида аҳамият касб этади.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи XX асрнинг энг фожеали саҳифаларидан бири бўлган қатағон даври тарихини ўрганиш, қатағон қурбонлари хотирасини абадийлаштириш ҳамда жамиятда тарихий онг ва ижтимоий хотирани шакллантиришда муҳим илмий-маърифий марказ сифатида фаолият юритмоқда. Зеро, музейнинг бош мақсади ҳам ўзбек халқи тарихининг фожеали саҳифаси бўлган мустамлакачилик даврида рўй берган иқтисодий, сиёсий, маданий жараёнларни англаш, қатағон сиёсатининг мусибатли оқибатларини ўрганиш, уларни музей экспозициясида намоёиш этиш орқали ўзбекистонликларни Ватан ва халққа муҳаббат, мустақиллик даври қадриятларига садоқат руҳида тарбиялашдан иборатдир [2;4].

Мазкур мақолада айнан шу музейнинг фаолияти мисолида тарихий хотирани сақлаш ва тарғиб этишнинг айрим жиҳатлари кўриб чиқилади.

Музей фаолиятида анъана ва тарихий хотира

Музейлар тарихий хотирани сақлашда муҳим рол ўйнайди. Музейшунослик назариясида музейнинг асосий функциялари сифатида тўплаш, сақлаш, ўрганиш ва намоёиш этиш жараёнлари эътироф этилади. Ушбу функциялар орқали музейлар тарихий воқеалар, маданий мерос ва инсоният тараққиётига оид муҳим маълумотларни келажак авлодларга етказиши [3; 24].

Дунёнинг етакчи музейлари тажрибаси шуни кўрсатадики, тарихий меросни сақлаш жараёни фақат экспонатларни намойиш этиш билан чекланиб қолмайди. Масалан, Германиядаги тарих музейлари ёки Польшадаги Иккинчи жаҳон уруши музейи тарихий воқеаларни илмий тадқиқотлар асосида ёритиш орқали миллий хотирани шакллантиришга хизмат қилмоқда. Бу музейларда тарихий хужжатлар, шахсий буюмлар, архив материаллари ва мультимедия воситалари ёрдамида мураккаб тарихий жараёнлар кенг жамоатчиликка тушунарли шаклда тақдим этилади.

Ўзбекистонда ҳам тарихий хотирани тиклаш ва қатағон қурбонлари хотирасини абадийлаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу маънода Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи XX асрнинг энг жожеали даврларидан бири бўлган қатағон сиёсати тарихини ёритишда муҳим илмий ва маърифий марказ ҳисобланади.

Мазкур музей фондларида сақланаётган архив хужжатлари, фотосуратлар, шахсий буюмлар ҳамда бошқа тарихий манбалар ўз даврининг мураккаб сиёсий жараёнлари ҳақида муҳим маълумотлар беради. Ушбу материаллар нафақат тарихий тадқиқотлар учун манба, балки жамиятнинг тарихий хотирасини мустаҳкамлашда муҳим восита ҳисобланади.

Музейларни модернизация қилишда инновацион технологиялар

Модернизация атамасини фанга киритган Сирил Блэк модернизация анъанавий жамиятнинг замонавий ҳаётга мослашиши, илмий-техника революциясини қабул қилиш, деб таърифлайди [4;7]. Шу нуқтаи назардан келиб чиққан ҳолда, музей ишини ҳам модернизациялаш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Бу борада сўнгги йилларда музейлар фаолиятида инновацион технологиялар кенг қўлланилаётганлигини алоҳида қайд этиш лозим. Мультимедиа экспозициялар, интерактив дисплейлар, виртуал реалитет тизимлари ҳамда рақамли архивлар музейларнинг коммуникацион имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирди.

Масалан, Франциядаги Лувр музейи ўз фондларини рақамлаштириш орқали бутун дунё тадқиқотчилари учун очиқ электрон базалар яратди. Буюк Британиядаги Британия музейи эса виртуал экскурсиялар орқали миллионлаб фойдаланувчиларга музей экспозицияларини масофадан туриб томоша қилиш имкониятини бермоқда.

Бундай инновацион ёндашувлар музейларни замонавий маданий коммуникация марказларига айлантирмоқда. Замонавий ташриф буюрувчилар фақат экспонатларни томоша қилиш билан чекланиб қолмай, балки интерактив технологиялар орқали тарихий жараёнларни чуқуррок

англаш имкониятига эга бўлмоқда.

Ўзбекистон музейларида ҳам инновацион ёндашувларни жорий этиш жараёнлари босқичма-босқич амалга оширилмоқда (muzeekatalog.uz). Жумладан, Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейида тарихий материалларни электрон каталоглаштириш, экспозицияларни замонавий кўргазма технологиялари асосида ташкил этиш ҳамда илмий тадқиқотларни рақамли платформаларда ривожлантириш бўйича қатор ишлар олиб борилмоқда.

Бу жараёнлар музей фаолиятининг илмий салоҳиятини ошириш билан бирга, ёш авлоднинг тарихга бўлган қизиқишини кучайтиришга хизмат қилмоқда.

Музейлар реновацияси ва маданий макон трансформацияси

Бугунги кунда музейлар реновацияси масаласи маданий сиёсатнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Реновация нафақат биноларни таъмирлаш, балки экспозицияларни замонавий талабларга мос равишда қайта ташкил этиш жараёнини ҳам ўз ичига олади. Чунки, бугунги музейлар кечаги экспозициялардаги бир хиллик, ўзгармас кўргазмалар ва зерикарли экскурсиялардан воз кечиб, ташрифчиларга манзур бўладиган янги йўналишларда фаолият кўрсатмоқдалар [5;4].

Дунё тажрибасида реновация жараёнлари кўплаб музейларнинг фаолиятида янги босқични бошлаб берди. Масалан, Полшадаги Варшава кўзғолони музейи ёки Россиядаги Ельцин маркази замонавий экспозицион технологиялар асосида ташкил этилган бўлиб, тарихий воқеаларни янги талқинда ёритишга муваффақ бўлган.

Ўзбекистонда ҳам музейларни модернизация қилиш бўйича муҳим ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази, Имом ал-Бухорий мемориал музейи, Геология музейи, Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи ҳудудларида амалга оширилган реновация ишлари натижасида экспозициялар янгиланди, замонавий кўргазма технологиялари жорий этилди ҳамда ташриф буюрувчилар учун қулай маданий муҳит яратилди.

Мазкур жараёнлар музейларни нафақат тарихий хотира маскани, балки илмий-маърифий марказ сифатида ривожлантиришга хизмат қилмоқда.

Музейларнинг ижтимоий-маърифий функцияси

Замонавий музейлар жамиятнинг маданий-маърифий ҳаётида муҳим ўрин тутди. Музейлар орқали ёш авлод тарихий мерос билан танишади, миллий кадриятларни англайди ҳамда тарихий хотирага ҳурмат руҳида тарбияланади.

Айниқса қатағон тарихини ёритишга бағишланган музейларнинг

фаолияти жамиятда тарихий адолатни тиклаш ҳамда инсон ҳуқуқлари кадриятларини мустаҳкамлашда муҳим рол ўйнайди. Шу жиҳатдан Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи фаолияти жамиятда тарихий онг ва хотирани шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса. Бугунги кунда музейлар фаолияти анъана, инновация ва реновация жараёнларининг ўзаро интеграцияси асосида ривожланмоқда. Тарихий меросни сақлаш ва илмий ўрганиш музейларнинг асосий анъанавий вазифаси бўлиб қолаётган бўлса-да, замонавий технологиялар ва инновацион ёндашувлар музейларнинг ижтимоий аҳамиятини янада оширмоқда.

Дунё тажрибаси шуни кўрсатадики, музейлар жамиятнинг тарихий хотирасини шакллантиришда муҳим маданий институт ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан Ўзбекистон музейлари фаолиятини модернизация қилиш, уларни халқаро илмий майдонга олиб чиқиш ҳамда инновацион технологияларни жорий этиш долзарб вазифалардан биридир.

Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи фаолияти эса тарихий ҳақиқатни тиклаш, қатағон қурбонлари хотирасини абадийлаштириш ҳамда ёш авлодни миллий кадриятларга хурмат руҳида тарбиялашда муҳим ўрин тутади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Muzeyshunoslik va arxivshunoslik. O'quv qo'llanma / tuzuvchilar: N.Muxamedov, M.Zikrullayev. – Toshkent^ Bookmany print, 2023/ - 168 b.

2. Б.Ҳасанов. Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи. Йўлқўрсаткич. – Тошкент: “Академнашр”, 2022. – 168 б.

3. Устная история (oral history) в отечественной и зарубежной практике: метод, источник, культурно-образовательные технологии. Сборник статей Международной научной конференции (1 ноября 2018 г. г. Ташкент) –Т.: «Навруз», 2018 год. -204 с.

4. Blaek С.Е. The dynamics of modernization: a stady in comparative history / С.Е.Black, - New York. 1966. P.7

5. Ж.Х.Исмоилова, М.С.Мухамедова. Замонавий жаҳон музейшунослиги. Ўқув-қўлланма. – Тошкент: -2013. – 320 б

VISUAL REPRESENTATION IN MUSEUM SPACE: PHOTOGRAPHIC DOCUMENTS AS A MECHANISM FOR THE PRESERVATION OF CULTURAL CODE

***Аннотация:** В статье представлено комплексное исследование фотодокументальных материалов как структурообразующего элемента визуальной репрезентации в музейном пространстве в контексте современных трансформаций музейной коммуникации. Методологическую основу работы составляет интеграция семиотического и музеологического подходов, применение которых позволило выявить, систематизировать и типологизировать репрезентативные функции фотодокумента в экспозиционном нарративе. В центре исследования – триединый семиотический статус фотографии: как первичного исторического источника, самостоятельного культурного артефакта и медиума формирования коллективной исторической памяти. Установлено, что фотодокументы одновременно реализуют документальную, эстетическую и коммуникативную функции, органично интегрируясь в цифровую инфраструктуру современного музея и обеспечивая расширение интерактивных форм взаимодействия с посетителями. Предложена трехуровневая модель трансляции культурного кода (денотативный – коннотативный – метауровень) и функциональная типология фотодокументов. Результаты исследования обосновывают роль фотодокумента в формировании визуальной стратегии экспозиций и определяют перспективы его изучения в условиях цифровой модернизации музейной практики.*

***Ключевые слова:** фотодокумент, музейная коммуникация, визуальная репрезентация, культурный код, историческая память, семиотика, цифровая трансформация, экспозиционный нарратив.*

Introduction. The museum, as a socially constituted institution dedicated to the preservation, legitimation, and transmission of cultural heritage, operates within a context of continuous reconceptualization of its own representational and communicative strategies. Over recent decades, the museological literature has consistently documented a paradigmatic tendency toward the diversification of the evidentiary base of exhibitions: alongside traditional artifacts of material culture, documentary materials – photographic materials foremost among them – have assumed a structurally significant role within the exhibitionary apparatus [14, 3]. This epistemic shift is conditioned not merely by the broadening of source-critical methodologies, but by a fundamental reconceptualization of museum communication as a dynamic, participatory, and polyphonic process of meaning-construction and semiotic mediation.

The photographic document occupies an epistemologically exceptional position within the museum space. It simultaneously functions as a material artifact (a

physical substrate possessing determinate material and indexical characteristics), a visual-historical source (a carrier of a verifiable image-trace of the past), and a sign-unit within the syntagmatic structure of the exhibition narrative. This constitutive polyfunctionality the capacity to operate across ontological registers simultaneously – renders the photographic document one of the most potent and analytically productive instruments for the transmission of cultural code, conceived as a stable, self-reproducing system of collectively shared meanings ensuring the diachronic continuity of a community’s cultural identity and semiotic self-definition [6, 12].

The aim of this study is to identify, theorize, and systematically describe the operative mechanisms through which photographic documentary materials, within the discursive and institutional framework of museum space, fulfil the epistemological function of preserving and transmitting cultural code across temporal and generational discontinuities. The achievement of this aim requires the resolution of the following interconnected research tasks: (1) the theoretical clarification and specification of the semiotic status of the photographic document within the communicative and hermeneutic context of museum discourse; (2) the critical analysis of representational strategies instantiated through photographic materials in curatorial and exhibition practice; and (3) the development of a theoretically grounded typology of photographic documents predicated on the differential character of their semantic and representational function within the exhibitionary space.

Methodology and methods. The theoretical and methodological foundation of the study rests on the productive integration of semiotic and museological theoretical frameworks. The semiotic approach is grounded in the conceptual apparatus elaborated in the works of R. Barthes, U. Eco, and Yu.M. Lotman, within which the museum exhibition is theorized as a specific and institutionally bounded type of communicative space, wherein each exhibited object functions as a sign-unit embedded within a hierarchically structured, culturally coded system of signification [1, 47]; [6, 165]; [9, 38]. For the analytical decomposition of the sign-nature of photography, the study draws upon C. S. Peirce’s foundational triadic typology (index, icon, symbol) – which enables a rigorous description of the photographic document as a polysign capable of occupying multiple sign-positions within the same exhibitionary context – as well as upon R. Barthes’ phenomenological concepts of “punctum” and “studium,” which illuminate the dialectic between subjective affective response and culturally conditioned, institutionally normalized dimensions of photographic reception [1, 23]; [15, 143]. The museological theoretical framework, represented paradigmatically by the work of S. Greenblatt, K. Pomian, and F. Cameron, furnishes the institutional and discursive context of the analysis: it enables critical scrutiny of the mechanisms of semantic and ontological

transformation that objects undergo upon their incorporation into the exhibitionary apparatus [12, 42]; [11, 49]; [16, 7]. The operative concept of cultural code is employed in the meaning established within Yu.M. Lotman's cultural semiotics: as a reproducible, self-regulating system of significant oppositions that organizes the perceptual, cognitive, and interpretive strategies of members of a semiotic community, thereby ensuring the diachronic continuity and axiomatic stability of collective identity [6, 395].

Research methods: semiotic analysis of the sign-nature and semiotic stratification of the photographic document within the museum context; comparative-institutional analysis of the representational and curatorial strategies employed by domestic and international museums; typological method for the systematic classification of photographic materials according to the differential character of their representational function. The empirical base of the study comprises peer-reviewed theoretical and applied scholarship in the fields of museology, visual culture theory, and the semiotics of representation [8, 20]; [12, 42]; [11, 49]. Semiotic analysis supplies the conceptual and meta-linguistic apparatus required for the precise description of sign relations operative within the exhibitionary space and for the identification of discrete levels of semantic and symbolic content encoded in the photographic document. Comparative-institutional analysis of museum practices enables the empirical verification of the proposed theoretical constructs against the evidence of concrete curatorial solutions and the identification of recurrent, structurally stable models of photographic integration into the exhibition narrative. The typological method operationalizes the concept of representational function, providing a unifying functional criterion for the systematic classification of the heterogeneous corpus of photographic documentary materials [8, 20].

Results. The semiotic status of the photographic document in museum space. The semiotic theory of the text, developed in the foundational works of R. Barthes, U. Eco, and Yu. M. Lotman and subsequently extended to the museological domain, enables the theoretical conceptualization of the exhibition as a specific, institutionally regulated type of communicative-semiotic space, wherein each exhibited object functions as a sign-unit incorporated into a hierarchically organized, culturally coded system of meanings and intertextual relations [1, 47]; [6, 165]; [9, 38]. The structural character of the sign relations thereby engendered is fundamentally and constitutively determined by the ontological nature of the object itself. According to C. S. Peirce's classical triadic typology, photography belongs paradigmatically to the category of indexical signs: its semantic content is causally and physically determined by the existential connection with the referent established at the moment of photographic exposure – a connection that functions, in Peircean terms, as a necessary, non-arbitrary relation of contiguity [15, 143]. Simultaneously, however, within the

museum context the photographic document inevitably and systematically acquires the properties of an iconic sign – through the motivated visual resemblance between the sign-vehicle and the depicted object and of a symbol – through the culturally sedimented codes and conventions that govern the socially normative interpretation of the image. Consequently, museum photography is best theorized as a heterogeneous polysign, admitting plural, context-sensitive, and ideologically inflected readings, the concrete realization of which is discursively determined by the specific exhibitionary and institutional context of display. Scholarship on the semiotics of the museum (S. Greenblatt, K. Pomian, F. Cameron) has established that the very act of institutional placement of an object within the museum space produces a radical semantic and ontological transformation: the object is decontextualized from its original pragmatic matrix and retextualized within a regime of contemplation, hermeneutic interrogation, and cultural valuation [12, 44]. For the photographic document this semiotic transformation is of a particularly complex and reflexive character: being in its very constitution a sign-object – an artifact produced through and for the act of representation – photography within the museum space acquires a supplementary and self-referential level of signification, becoming a testimony not only of the historical events and subjects it depicts, but of the socially and institutionally organized practice of their documentation and archivization [5, 73].

The photographic document as a bearer of cultural code: structure and mechanisms of transmission. The operative concept of “cultural code” in the context of the present investigation is employed in the specific, technically defined sense elaborated within Yu. M. Lotman’s cultural semiotics: as a stable, self-reproducing, and collectively shared system of significant structural oppositions that organizes the perceptual, cognitive, and hermeneutic strategies of members of a given semiotic community, regulating both the production and the reception of culturally meaningful texts [6, 395]. Cultural code ensures the diachronic continuity and axiomatic coherence of collective cultural identity, mediating the intersubjective and trans-generational connection between accumulated historical experience and its currently operative semantic representation and valorization a theoretical property that confers upon the concept particular heuristic and analytical significance within museological and cultural heritage discourse. The transmission and actualization of cultural code through photographic documentary materials is theorized here as a multi-tiered, hierarchically organized semiotic process, operating across several distinct but interrelated levels of semantic inscription and cultural mediation.

At the denotative level, photography operates as a visual register of concrete historical facts and phenomenological specificities: the physiognomic and habitual characteristics of individuals, the built and natural architectural environment, the material-object world of a given historical epoch. This primary stratum constitutes

the indexical and empirical foundation of the historical narrative by providing visually grounded, ostensibly verifiable testimonies about the past. The documentary credibility of photography – notwithstanding the well-documented relativity of any claim to photographic transparency, as systematically theorized in contemporary critical photographic theory [19, 4] confers upon it a distinctive and socially recognized epistemic authority within the contested space of collective historical memory and public historiography. At the connotative level, the photographic document functions as a vehicle for the transmission of a culturally specific system of values, ideological formations, social norms, behavioral scripts, and symbolic classifications characteristic of the depicted cultural environment. The visual codes inscribed in representations of dress and bodily adornment, corporeal practices and gestural repertoires, the spatial dispositions and proxemic arrangements of social actors, along with the micro-politics of facial expression and interpersonal comportment – all carry dense, layered information about social stratification, gender regimes, aesthetic canons, and the ethical normative orders of a historical era [3, 15]. It is precisely this connotative stratum that secures the transmission of what may be termed the “spirit of the time” – that elusive dimension of lived historical experience which systematically resists adequate verbal and propositional explication, yet is directly and pre-reflexively decoded by culturally competent viewers through the visual image. At the meta-level, the photographic document functions as a privileged epistemological object: a reflexive source of knowledge about the very culture of documentation, visual representation, and archival organization. The historically variable selection of subjects, the shifting technical and aesthetic conventions operative in a given photographic period, and the institutionalized practices of preservation, cataloguing, and attribution collectively disclose the epistemological logic and ideological horizon according to which each historical era constructs, delimits, and legitimizes its own archive of visual images [17, 6]. In this sense, the photographic document transcends the status of a mere specular mirror of the past, functioning instead as a metatextual source of reflexive and critical knowledge about the socially structured mechanisms of cultural self-description and historical self-representation. It bears emphasis that the mechanism of cultural code transmission through photographic materials is not a spontaneous, automatic, or purely immanent process: it structurally presupposes the active, interpretively competent engagement of the socially situated recipient, a process directed, constrained, and productively structured by the exhibitionary context as a whole. The museum institution creates the enabling conditions for this hermeneutic engagement through the coordinated deployment of systems of attribution and provenance documentation, explanatory and interpretive textual apparatus, the carefully designed spatial juxtaposition and sequential arrangement of exhibits, and the overarching macro-narrative logic

governing the exhibition as a unified discursive formation [13, 12].

Typology of photographic documentary materials by representational function. On the basis of a systematic analysis of domestic and international curatorial and museum practice, the following theoretically grounded typology of photographic documentary materials is proposed, organized and differentiated according to the structural character of their representational function within the exhibitionary space [8, 205]. Testimonial photographic documents constitute materials, whose primary and defining epistemic function consists in the evidential verification and authentication of a historical event, process, or fact. Their exhibition value is determined pre-eminently by their claim to documentary reliability and evidentiary authority: they are presented to the audience as probative visual evidence of historical occurrence, functioning within what Greenblatt terms the “resonance” dimension of museum display [12, 42]. This category encompasses photojournalistic records of politically and culturally significant historical events, systematic photographic documentation of material artifacts and architectural heritage objects, and portraiture of historically significant individuals and social actors.

Reconstructive photographic documents are materials that enable the systematic recovery, imaginative reconstitution, and analytical rendering of a lost, destroyed, or substantially transformed cultural environment and social lifeworld. Unlike testimonial documents, they function not as probative confirmation of a specific discrete fact but as a rich, polysemous source base for the reconstruction of the structures of everyday life, the morphology of historical urban environments, and the material culture of quotidian existence in past eras. Their defining exhibition function is the production of what museological scholarship describes as an effect of immersive phenomenological presence the experiential transposition of the visitor into another historical time, social space, and cultural milieu [7, 44].

Narrative photographic documents comprise series or thematically organized selections of images that achieve their semantic fullness and discursive coherence not as discrete, autonomous units but through their syntagmatic totality, sequential organization, and intertextual interrelation. The narrative and argumentative potential inherent in a purposively constructed photographic series enables the articulation of complex causal-explanatory, temporal, and ideological relations that are structurally inaccessible to the isolated single image operating in isolation. Extended photo essays, multi-part reportage cycles, and authored long-form documentary photographic projects constitute the canonical instances of this category.

Interpretive photographic documents are authored artistic works – frequently by photographers operating at the intersection of documentary and fine-art traditions – incorporated into the exhibition context as acts of reflexive aesthetic and intellectual engagement with cultural, historical, and political experience. Their

presence within the museum space marks an epistemologically significant transition from the regime of documentary indexicality to that of artistic and hermeneutic representation, introducing into the exhibition a critical, self-reflexive, and metalinguistic dimension that problematizes the conditions of possibility of visual knowledge itself. The proposed typology does not aspire to exhaustive or mutually exclusive formal completeness: in the complex reality of curatorial museum practice, individual photographic documents frequently combine, in varying proportional configurations, the structural characteristics of several distinct typological categories. Nevertheless, the analytical delineation of these functional categories creates an operational conceptual basis for systematizing and theoretically informing approaches to the attribution, contextualizing exhibition, and scholarly critical interpretation of photographic materials within institutional museum contexts [2, 96].

Discussion. The present findings are theoretically consistent with, and empirically corroborate, the overarching macro-tendency toward the epistemological diversification of the evidentiary base of museum exhibitions and the systematic conceptual reassessment of the constitutive role of documentary materials within the broader apparatus of museum communication – a tendency consistently and convergently documented across the corpus of international museological and heritage studies scholarship [10, 6]. At the same time, the proposed functional typology introduces a substantive and theoretically consequential methodological contribution to existing taxonomic frameworks for the classification of photographic materials, which are typically and insufficiently organized according to narrowly thematic or chronological-periodization principles, systematically disregarding representational function as an analytically autonomous and theoretically irreducible classificatory criterion. The three-level analytical model of cultural code transmission (denotative – connotative – meta-level) operationalizes, in an epistemologically rigorous manner, the concept of “cultural code” in direct relation to the concrete practical and theoretical tasks of museum exhibition, curatorial decision-making, and scholarly attribution [6, 167], thereby opening substantive methodological prospects for the development of differentiated, function-sensitive approaches to the professional management, scholarly processing, and curatorial deployment of photographic collections and archives.

The identification and theoretical elaboration of three structurally distinct models of integrating photographic materials into the exhibition apparatus (documentation, immersion, narrative deconstruction) captures and analytically systematizes the genuine heterogeneity and institutional complexity of contemporary museum curatorial practice, furnishing a theoretically robust and empirically applicable framework for the comparative, cross-institutional analysis of exhibition conceptualization strategies and their differential effects on visitor cognition and

historical consciousness [7, 47]. The accelerating and widely remarked international interest in the narrative deconstruction model testifies to a fundamental and arguably irreversible epistemological shift in the governing logic of the exhibitionary apparatus: from the authoritative, unidirectional transmission of pre-constituted, institutionally sanctioned historical interpretations toward the deliberate, pedagogically informed cultivation in visitors of critical meta-reflective capacities vis-à-vis the socially and politically mediated mechanisms of historical memory production, canonical historiography, and cultural heritage valorization. A candid limitation of the present study resides in the predominantly theoretical-deductive character of the proposed typology and the correspondingly insufficient empirical grounding through systematic verification against the documentary material of specific institutional photographic collections. Prospects for further empirical research include the quantitative and qualitative analysis of representative museum photographic collections, the conduct of structured expert surveys and in-depth interviews with collection curators and exhibition designers, and the development of case-study methodologies for the assessment of typological classification in practice. A domain warranting dedicated and theoretically sustained investigation is the specificity of born-digital and digitized photographic documents within the museum context: the intersecting problems of their metadata attribution, long-term digital preservation, and integrative exhibition through the deployment of augmented reality environments and interactive multimedia installations [4, 120]. The practical applied significance of the present study resides in the prospective application of the proposed typology as a theoretically grounded methodological instrument in the development and standardization of attribution, cataloguing, and curatorial protocols for photographic collections in museums and cultural heritage institutions of Kazakhstan and the wider CIS region [5, 76].

Conclusion. The analysis conducted permits the formulation of the following substantive conclusions. The photographic document within the museum space functions as a structurally complex, multi-level semiotic object simultaneously instantiating the epistemological functions of a primary historical source, a constitutive structural element of the exhibition narrative, and a culturally invested discursive medium for the diachronic transmission of cultural code. Its multi-dimensional representational potential is differentially actualized across three analytically distinguishable semiotic strata the denotative, connotative, and meta-levels each of which makes a specific, structurally irreducible, and functionally irreplaceable contribution to the broader socio-cultural mechanism of inter-generational cultural continuity and identity reproduction. The proposed functional typology of photographic documentary materials – organized around the categories of testimonial, reconstructive, narrative, and interpretive documents – creates an

operational theoretical and practical basis for a substantially more differentiated, analytically rigorous, and curatorially informed approach to their scholarly attribution, contextualization, and exhibition presentation within institutional museum contexts. The systematic, theory-driven differentiation of the representational functions of photographic materials has the potential to serve as a foundational methodological instrument for the critical improvement and professionalization of curatorial practice in the management of photographic collections across museum institutions of diverse disciplinary and institutional profiles.

The comparative analysis of three structurally distinct models of integrating photographic materials into the exhibition (documentation, immersion, narrative deconstruction) conclusively demonstrates that the epistemic and cultural effectiveness of the photographic document as an instrument for the transmission of cultural code is determined not solely by its immanent semiotic properties and ontological characteristics, but critically and co-constitutively by the curatorial and discursive strategies of its relational incorporation into the exhibition as a unified, semantically coherent whole. In the context of the widely theorized participatory and democratic turn in contemporary museum practice systematically analyzed in the programmatic work of N. Simon [18] strategies that envisage and institutionally facilitate the active, collaborative, and reflexively critical involvement of the visitor in the co-production of meaning, the negotiation of historical interpretation, and the performative constitution of cultural memory acquire particular theoretical salience and practical urgency. The immediate and long-term prospects for further theoretically ambitious research in this domain are connected with the systematic in-depth analysis of the semiotic and hermeneutic specificity of born-digital photographic documents within institutional museum contexts, as well as with the critical examination of the transformative, and potentially destabilizing, influence of emergent exhibition technologies augmented reality environments, immersive interactive installations, algorithmically curated virtual museum spaces on the established and taken-for-granted mechanisms of cultural code transmission, archival authority, and collective memory formation through photographic materials.

References

1. Barthes, R. (2011). *Camera lucida. Commentary on photography* (M. Ryklin, Trans.). Moscow: Ad Marginem. 272 p.
2. Bezzubova, O. V. (2004). Some aspects of theoretical understanding of the museum as a cultural phenomenon. *Triumph of the Museum?*, 52-101. Saint Petersburg: Osipov.
3. Bourdieu, P. (2003). Social uses of photography (O. Kirchik, Trans.). *Neprikosnovennyi zapas*, 2(28), 14-22.

4. Erbulatova, A. D. (2019). Digital technologies in museum communication: Experience of museums of Kazakhstan. *Vestnik KazNU. Historical Series*, 3(94), 115-123.
5. Kolesnikova, M. E. (2016). Photodocuments in the system of historical memory sources: Theoretical aspects. *Vestnik of Saint Petersburg University of Culture and Arts*, 2(27), 70-78.
6. Lotman, Y. M. (2000). *Semiosphere*. Saint Petersburg: Iskusstvo. 704 p.
7. Sundieva, A. A. (2006). *Professional language of museology*. Moscow: Ministry of Culture of the Russian Federation. 144 p.
8. Yureneva, T. Yu. (2003). *Museology: Textbook for higher education*. Moscow: Akademicheskii Proekt. 560 p.
9. Eco, U. (2004). *The absent structure: An introduction to semiology* (V. G. Reznik & A. G. Pogonaylo, Trans.). Saint Petersburg: Symposium. 544 p.
10. Bennett, T. (1995). *The birth of the museum: History, theory, politics*. London: Routledge. 278 p.
11. Cameron, F. (2007). Beyond the cult of the replicant: Museums and historical digital objects — Traditional concerns, new discourses. In F. Cameron & S. Kenderdine (Eds.), *Theorizing digital cultural heritage* (pp. 49-75). Cambridge, MA: MIT Press.
12. Greenblatt, S. (1991). Resonance and wonder. In I. Karp & S. D. Lavine (Eds.), *Exhibiting cultures: The poetics and politics of museum display* (pp. 42-56). Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
13. Hooper-Greenhill, E. (1992). *Museums and the shaping of knowledge*. London: Routledge. 232 p.
14. Macdonald, S. (Ed.). (2006). *A companion to museum studies*. Oxford: Blackwell. 600 p.
15. Peirce, C. S. (1932). *Collected papers, Vol. 2: Elements of logic*. Cambridge, MA: Harvard University Press. 536 p.
16. Pomian, K. (1990). *Collectors and curiosities: Paris and Venice, 1500-1800*. Cambridge: Polity Press. 348 p.
17. Sekula, A. (1986). The body and the archive. *October*, 39, 3-64. <https://doi.org/10.2307/778312>
18. Simon, N. (2010). *The participatory museum*. Santa Cruz, CA: Museum 2.0. 384 p.
19. Tagg, J. (1988). *The burden of representation: Essays on photographs and histories*. Amherst: University of Massachusetts Press. 230 p.

MUXAMEDOVA MUNISA SABIROVNA

*O'zbekiston tarixi davlat muzeyi
katta ilmiy xodimi
tarix fanlari doktori (DCs), professor*

**O'ZBEKISTON MUZEYLARINING XALQARO MADANIY
ALOQALARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARI (XX
ASRNING 1960-70 YILLARI MISOLIDA)**

Annotatsiya: *Mazkur tadqiqotda XX asrning o'rtalaridan boshlab muzeylarning xalqaro madaniy aloqalarni rivojlantirish, madaniy diplomatiyani mustahkamlash hamda turizmni rag'batlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Xususan, Xalqaro muzeylar Kengashi (IKOM) va YUNESKO faoliyati doirasida muzeyshunoslikning institutsional shakllanishi, muzeylar o'rtasidagi hamkorlik, ilmiy konferensiyalar, ko'chma ko'rgazmalar va ta'lim dasturlarining ahamiyati yoritiladi. Tadqiqotda O'zbekiston muzeylarining xalqaro maydondagi ishtiroki, xorijiy delegatsiyalar tashriflari, san'at va tarixiy merosni targ'ib etishga qaratilgan ko'rgazmalar, madaniy almashinuvlar hamda turizm infratuzilmasi bilan bog'liq jarayonlar tarixiy manbalar asosida ochib berilgan. Shuningdek, muzey arxitekturasi, ekspozitsiya siyosati, estetik tarbiya va muzey pedagogikasi masalalari ham tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari muzeylarning nafaqat madaniy-ma'rifiy, balki siyosiy, iqtisodiy va diplomatik jarayonlardagi muhim institut sifatidagi o'rnini asoslab beradi.*

Kalit so'zlar: *muzey, muzeyshunoslik, Xalqaro muzeylar kengashi (IKOM), YuNESKO, madaniy diplomatiya, xalqaro madaniy aloqalar, muzey turizmi, ko'chma ko'rgazmalar, ekspozitsiya siyosati, muzey arxitekturasi, estetik tarbiya, O'zbekiston muzeylari.*

Muzeylarning dunyo madaniyatlarini boyitish hamda xalqlar o'rtasida o'zaro hurmatni rivojlantirishdagi o'rni beqiyosdir. Muzeyshunoslik tushunchasi ilmiy kategoriya sifatida XIX asr o'rtalarida vujudga kelgan bo'lib, XX asrda sohaga aloqador tavsivaviy tushdagi hujjatlar qabul qilinishi bilan kengaydi.

1946-yilda Xalqaro muzeylar kengashi (IKOM)[18]ning tashkil etilishi, muzeylar o'rtasidagi xalqaro aloqa, hamkorlik va kasbiy rivojlanishni ta'minlashda ahamiyatli bo'ldi. YUNESKO tashkiloti 1950-yillardan boshlab, muzeylar faoliyatini xalqaro darajada rivojlantirish uchun turli simpozium va konferensiyalar tashkil etishni yo'lga qo'ydi. Ushbu tadbirlar asosan muzeylar faoliyatini takomillashtirish va ta'lim dasturlarini amalga oshirishga qaratilgan. Xalqaro muzeylar Kengashi va sobiq ittifoq hamkorligini yo'lga qo'yilishi nafaqat muzeylar faoliyatini kengaytirish balki, o'zaro aloqalarni mustahkamlash, tajriba almashishga yordam berdi. Jumladan, mana shunday anjumanlar 1948, 1950, 1953, 1958-yillarda tashkil etilgan. 1953-yilda Italiyada bo'lgan III Bosh konferensiya hisobotlariga ko'ra, «Arxeologiya va tarix muzeylari», «Ilmiy fan va ta'lim muzeylari», «Badiiy va etnografiya muzeylari», «Muzeylar faoliyatini ommalashtirish» sho'bxalarida muzey masalalari tahlil qilingan[3, 56]. Natijada, XX asr o'rtalarida muzeyshunoslik sohasi xalqaro miqyosda tizimli ravishda shakllanib, muzeylar o'rtasidagi hamkorlik, tajriba

almashinuvi va kasbiy standartlarni joriy etish jarayonlari jadallashdi. IKOM va YuNESKO tashabbuslari muzeylarning ilmiy-ta'limiy, madaniy-ma'rifiy hamda jamiyat hayotidagi ahamiyatini oshirishga xizmat qilib, ularni madaniy diplomatiyaning muhim instituti sifatida qaror topishiga zamin yaratdi.

1950-yillarda muzeylar orqali madaniy diplomatiyani kuchaytirishga harakat qilindi. O'tkazilgan xalqaro tadbir va ko'rgazmalar «salbiy g'oyaviylikka» qarshi «intellektual va madaniy» bo'lgan jarayonlar tarixini butun dunyoga tanitishga xizmat qildi. Bu davrda Butunittifoq muzeylari 120 dan ortiq mamlakat bilan madaniy aloqalar olib borgan[2,11]. Bu jarayonlar esa o'z o'rnida muzeylarni xalqaro munosabatlarda samarali madaniy diplomatiya vositasiga aylantirib, davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch, hamjihatlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qildi hamda jahon jamoatchiligida milliy madaniy merosga nisbatan qiziqishni oshirdi.

Shuningdek, 1953-yilda o'tkazilgan III konferensiyada IKOM huzurida muzeylar faoliyatini ommalashtirish borasida alohida qo'mita tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilindi[3,47]. Ma'ruzachilar muzeylarning maktab tashkilotlari bilan aloqasi, maktablarda ko'chma ko'rgazmalar tashkil etish, bolalar to'garaklarini ochish, muzeylarning o'quv jarayonlaridagi ahamiyati xususida gapiradilar. Anjumanda badiiy muzeylarning tomoshabinlarni estetik tarbiyalashdagi roli ham muhokama qilindi. Bular: bolalar uchun tasviriy va amaliy san'at to'garaklarini tashkil etish, muzey androgogikasini rivojlantirish, ekskursiyalar, ma'ruzalarning o'ziga xos jihatlarini belgilash kabi masalalarni qamrab oldi. Tomoshabinlar badiiy didini tarbiyalashda asosan ekspozitsiya muhiti va bino xonalari ko'rinishi muhim o'rin tutadi.

Bu davrda O'zbekiston davlat san'at muzeyida maktab pedagogik faoliyati asosida o'quv programmalari ishlab chiqilgan bo'lib, ular turli xalqlar madaniyati haqida bilim va ko'nikmalarni oshishi, tasavvurlar kengayishida ahamiyatga molik bo'ldi. Jumladan, 1956-yildan boshlab Toshkentdagi bir necha maktablarda Sharq xalqlari tillari o'rgatila boshlandi. Sharq xalqlari tillarini o'rgatish yosh avlodni baynalminallik ruhida tarbiyalash va o'zga xalqlar madaniyati bilan yaqindan tanishtirishdan iborat edi[10,17]. Shuningdek, mazkur muzey qoshida maktab o'quvchilari va badiiy havaskorlarning Xalqaro do'stlik klubi festivallarida ishtirok etishi yo'lga qo'yildi.

1956-yil Shvetsariyada o'tkazilgan Xalqaro muzeylar Kengashi IV anjumanida muzey marshrutlarini ekspozitsiya joylashuvi nuqtai nazaridan shakllantirish hamda muzey etikasi kodeksini joriy etish muammolari tahlil etildi[3, 50]. Bu masalalarda O'rta Osiyo muzeylari vakillarining ishtiroki 1958-yildan ta'minlana boshlangan. Jumladan, 1958-yil 5-6-mart kunlari Moskvadagi Xalqaro muzeylar Kengashi qo'mitasi yig'ilishida O'zSSR Madaniyat ministri A. M. Qo'chqorov hamda

«Tasviriy san'at va yodgorliklarni himoya qilish» bo'limi boshlig'i A. Paramonov birinchi marta O'zbekiston vakili sifatida ishtirok etishgan. Yig'ilish «Muzeylar arxitekturasi» mavzusida tashkil etilib, unda Tretyakov davlat galereyasi direktori o'rinbosari A. G. Nordikina «Yangi galereya binosini loyihalash masalalari», Belorusiya davlat tasviriy san'at galereyasi direktori Ye. A. Aladova «Minskda tasviriy san'at galereyasining zamonaviy binosi» taqdimotlari bilan tanishtirgan[3, 56]. 1950-yillar O'zbekiston muzeylar arxitekturasi sobiq ittifoq umumiy arxitektura siyosati va funksionalizm uslubida, «sotsialistik realizm» tamoyillari negizida shakllanganini hisobga olsak, ushbu ma'ruzalar ahamiyati anglashiladi. Zero, bu davrda zamonaviy arxitektura uslublari asosida muzey tashqi ko'rinishi dizaynini ommalashtirish orqali turistlarni jalb etish AQSh va Yevropa muzeylarida samarali yo'lga qo'yilgan edi. Shuningdek, mazkur yig'ilish badiiy muzeylarda tasviriy san'atni targ'ib etish masalalariga ham e'tibor qaratganligi ma'lum bo'ldi. Bu tadbirlar xulosaviy amaliyoti bo'yicha muzey ekspozitsiyalarini ilmiy-metodik asosda rejalashtirish, tomoshabinlar harakatini maqbul yo'naltirish, muzey etikasi va me'moriy yechimlarni takomillashtirish zarurligi belgilab olindi. Shuningdek, zamonaviy arxitektura va ekspozitsiya dizayni orqali muzeylarning jozibadorligini oshirish, tasviriy san'atni samarali targ'ib etish hamda xalqaro tajribani milliy muzey amaliyotiga tatbiq etish muhim vazifa sifatida e'tirof etildi.

Xalqaro muzeylar Kengashi dasturlar ishlab chiqish va amalga oshirish uchun yiliga ikki marta yig'ilishlar chaqirib, ularga Milliy qo'mitalar ko'maklashgan. Tashkilot YUNESKO bo'yicha milliy komissiyalar bilan yaqin aloqada bo'lib, har yili IKOMga o'z faoliyati to'g'risida hisobot taqdim etib borgan. Milliy qo'mitalar Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Braziliya, Germaniya, Gaiti, Gresiya, Misr, Hindiston, Italiya, Meksika, Suriya, Angliya, AQSh, Fransiya kabi jami 43 ta mamlakatda mavjud bo'lib, ular tashkilotning muzeylar faoliyatiga oid xalqaro standartlarni joriy etishga mas'ul hisoblangan[3, 59].

Xususan, 1958-yilgi bo'lib o'tgan IKOM yig'ilishida italiyalik san'atshunos Lionello Venturining «Muzeylar va tasviriy san'at targ'iboti» mavzuidagi ma'ruzasi tinglangan. Ma'ruzada tasviriy san'at namunalarini muzey ekspozitsiyasida taqdim etishda tomoshabinlar idrokiga muvofiq asarlarni bir qatorda joylashtirish fikri o'rta tashlangan. Tomoshabinlarni jalb etishda eng nodir asarlar namoyishi muhim omil ekanligi, ikkinchi darajali namunalar esa vaqtinchalik ko'rgazmalarda taqdim etilishi maqsadga muvofiqligi ta'kidlanadi. Shuningdek, «fond ko'rgazmalari» loyihalarini yaratish afzalliklari qayd etiladi.

L. Venturi tasviriy san'at asarlaridagi zarhal hoshiyalar eksponatni his qilishga halaqit berishi, agar asar uslubi va davriga mos keladigan ramkasi mavjud bo'lmasa, ularni saqlangan holatida o'zgarishsiz namoyish etish taklifi kiritiladi. Ma'ruzada ekspozitsiyaning ijodiy maktablar rivojlanish tamoyillarini xronologik asosda

namoyish etishi milliy tasviriy san'atni ommalashtirishda katta ahamiyatga molik bo'lishi ko'rsatib o'tiladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, bunday jarayon tomoshabinlar tashrifi bo'yicha birinchi o'rinni egallagan Parijning Luvr muzeyida amalga oshirilgan edi[3, 48]. Kengash umumjahon miqyosda moliyalashtirishi muhim bo'lgan ko'rgazmalar hamda eksponatlar almashinuvini yo'lga qo'yish madaniy aloqalar rivojida muhim ahamiyatga egaligini alohida ta'kidlaydi. Shu bois Osiyo mamlakatlaridagi muzeylar faoliyatini takomillashtirish, Yevropa va Osiyo muzeylari o'rtasida aloqalarni rivojlantirish, arxeologik obueklarni muzeylashtirish asosida madaniy turizm resurslar bazasini kengaytirish masalalari bo'yicha kelishuvlar imzolanadi.

O'zbekiston Milliy arxivida saqlanayotgan O'zSSR Madaniyat vazirligi hisobotida sovet muzeyshunoslari va YUNESKO Xalqaro muzeylar Kengashi bilan birgalikda 586 ta davriy nashrlar, muzey ishi bo'yicha 20000 ta va 12000 ta muzey ashyolari fotosuratlarilari ilovasi asosida mavjud hujjatlar hamda muzeylar kartotekasi ishlab chiqilganligi bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan. 1960-yilgacha Kengash muzeylarning umumiy ro'yxati katalogini ishlab chiqishi belgilangan[3, 51]. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, bu katalog uchun vaqtda ma'lumotlar bazasi shakllantirilmagani uchun birorta O'zbekiston muzeylari xususida ma'lumot kiritilmagan.

1952-yildan YUNESKOning «Badiiy reproduksiyalar» dasturi doirasida muzeylarda «Leonardo da Vinchi asarlari», «Yapon gravyurasi», «Eron miniatyurasi», «XVIII asr jahon rangtasvir namunalari» mavzuida ko'chma ko'rgazmalar tashkil etildi. Bu davrda SSSRning G'arb bilan hamkorligini boshqarish, yangi diplomatik aloqalarni o'rnatish, siyosiy imidjni mustahkamlash maqsadida xalqaro madaniy almashinuvlarni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Xalqaro madaniy ko'rgazmalar muzey turizmida ahamiyatligini ko'rsatib, sobiq ittifoq uchun diplomatik, madaniy va iqtisodiy jihatdan manfaatli bo'ldi. Buning natijasi o'laroq, 1952-yil O'zbekiston Tasviriy san'at muzeyida Leonardo da Vinchi tug'ilgan kunning 500 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazma tashkil qilinib, 56666 rassomning «Gul tutgan madonna», «Madonna litta», «G'ordagi Madonna», «Mona Liza» va boshqa asarlari ekspozitsiyaga qo'yildi. Shuningdek, maxsus stendda uning rassomlikka oid ilmiy asarlari, anatomik rasmlar ko'chirmalari va avtograf nusxalari qo'yilgan[14]. Buningdek xalqaro ko'rgazmalar muzey turizmi asosida mahalliy aholi o'rtasida ilmiy, ijodiy va estetik bilimlarni takomillashtirishda ham ahamiyatga ega bo'lgan. Afsuski, arxiv hujjatlarida ko'rgazma haqida yetarlicha ma'lumotlar mavjud emas. Shu o'rinda, «Qizil O'zbekiston» gazetasida yoritilgan manbalar tadqiqot uchun qimmatli material bo'lganini ta'kidlash joiz.

1957-yil YUNESKOning Sharq va G'arb o'rtasidagi teng madaniy aloqalarni rivojlantirish bo'yicha 10 yillik loyihasi tasdiqlandi. Loyiha asosida Osiyo va Afrika

muzeylari faoliyatini rivojlantirish hamda Sharq va G'arb mamlakatlari muzeylari o'rtasida kolleksiyalar va eksponatlar almashinuvi yo'lga qo'yildi[3, 52]. Shu yili sentabr oyida Amsterdamda IKOM komissiyasi tasviriy san'at asarlarini saqlash va restavratsiya qilish bo'yicha Kengashining qo'shma sessiyasida muzeylar ta'mir laboratoriyasi, rangtasvir va qo'lyozma miniatyuralarini tiklash masalalari muhokama qilindi[3, 54].

1958-yilda ham muzey me'morchiligi, yangi muzey binolari qurilishi va tarixiy binolarni muzeyga moslashtirishga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi[3, 57]. Aynan shu davrda sobiq ittifoqda muzey binolariga xos funksional arxitektura uslublari shakllana boshlagan edi. O'zbekistonda 1960-yillar oxirigacha faqatgina o'lkashunoslik muzeylari binolari qurilgan bo'lsa, 70-yillarga kelib badiiy va tarix ixtisosligidagi markaziy muzeylar o'ziga xos me'moriy shakllarda bo'y ko'rsatdi. Bu esa o'z o'rnida zamonaviy qulayliklarga ega muzey binolarida yangicha ekspozitsiyalarni shakllanishiga zamin yaratdi.

1959-yilga kelib IKOMning Shvetsiyadagi yig'ilishida qo'mita a'zolariga ittifoqdosh respublikalardan 15 nafar, Xalqaro muzeylar Kengashi muxbir a'zolaridan 35 nafar haqiqiy a'zo tanlab olingan[3, 58]. Bu e'tirof muzeylar faoliyatining xalqaro darajada shakllanishida muhim edi. Ushbu xalqaro tadbir doirasida sovet muzeylari faoliyati, madaniy merosni saqlashga qaratilgan amaliy ishlari, muzey qo'riqxonalar tashkil etish tajribasiga doir xulosalar ham taqdimot qilindi.

1960-yillarda Sovet davlati jahonning turli mamlakatlariga muzey kolleksiyalaridan to'plangan, tarixiy qiymatga ega bo'lgan 250 taga yaqin ko'rgazma jo'natgan[2, 12]. Bu davrda muzeylar IKOM va YUNESKO kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda o'z faoliyatini muvofiqlashtirish va madaniy merosini targ'ib etishga o'z hissasini qo'sha boshladi. Buning natijasi o'laroq, AQSh, Fransiya, Bolgariya, Chexoslovakiya, Polsha, Yugoslaviya davlatlarida «Skif san'ati xazinasini» ko'rgazmasi namoyish etildi. Shu ko'rgazma haqida Los-Anjelosdagi tasviriy san'at muzeyining direktori Kennet Don Egyu shunday yozadi: «Ko'rgazma mamlakatingiz janubiy rayonlarining ilk madaniyati to'g'risida qiziqish uyg'otibgina qolmay, shu vaqtgacha bu yerda mutlaqo notanish bo'lgan madaniyatiga qiziqish uyg'otib, AQSh xalqida katta taassurot qoldirdi. Ko'rgazmani Alyaska, Gavay orollari, Montan, Texas kabi olis shtatlardan 178 ming tomoshabin kelib ko'rdi»[2, 12].

Davlat arboblarning ham muzeylarga tashrifi bu davrda nafaqat siyosiy almashinuv, balki madaniy diplomatiyaning bir shakliga aylandi. Jahondagi ko'pgina mamlakatlarning taniqli shaxslarini O'zbekiston muzeylariga tashrifi xorijdagi mamlakatlar bilan do'stona aloqalarini kengaytirish va mustahkamlashda muhim omil bo'ldi. Jumladan, Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashining bosh vaziri Chjou En-lay, Polsha Xalq Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Yuzef Firankevich va Albaniya Xalq Respublikasi Vazirlar kengashi raisi Mehmed Shexu rasmiy tashrif

asosida O‘zbekiston davlat san‘at muzeyiga kelib ko‘rdilar. Bu esa muzeylarning ilmiy, madaniy va diplomatik ahamiyatini oshirish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda o‘ziga xos omil bo‘ldi.

XX asrning ikkinchi yarmiga kelib Butunittifoq jamiyati xorijiy mehmonlarning muzeylar va madaniy obyektlarga tashrifini ta‘minlash borasida o‘z dasturlarini ishlab chiqdi. Mazkur jamiyat san‘atning barcha sohasi xodimlari bilan xalqaro aloqalarni rivojlantirishga ham e‘tibor qaratdi. Jumladan, 1953-yil iyun oyida «Norvegiya-SSSR» jamiyati delegatsiyasining a‘zosi jurnalist Liza Shedt O‘zbekistonga tashrifi chog‘ida bo‘lgan matbuot anjumanida o‘z taassurotlarini bo‘lishib, shunday dedi: «Bu yerda milliy madaniyatni rivojlantirish vazifasi juda yaxshi hal qilingan, ko‘p muzeylar va teatrlar qurilgan. Biz muzeylarni ko‘rdik, havaskorlar konsertlarida bo‘ldik, mana shularning hammasi bizda juda katta taassurot qoldirdi. Biz juda ko‘p madaniyat va fan arboblari bilan uchrashdik. Ilgari biz bu yerni cho‘l-biyobon deb hisoblar edik»[1, 21]. Liza Shedtning fikrlari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda muzeylar faoliyatini xalqaro darajada ommalashtirishda muhim qadamlar qo‘ydi. Bu esa, madaniy taraqqiyotni muhim siyosiy jarayonlar qamrovida ifoda etish borasida ijobiy natija edi.

Garvard universitetida Eron tarixi, iqtisodiyoti va xo‘jaligini o‘rganish bilan shug‘ullanuvchi profesor assistenti amerikalik Richard Free Toshkent va Buxoro shaharlariga sayohat qiladi. U o‘z taassurotlarida «Moskvaning keng ko‘chalaridan uzoqda, ruslar, o‘zbeklar, tojiklar va boshqa xalqlar yashayotgan bu olis shaharda (Buxoro) ko‘plab odamlar o‘rtasida oshkora, samimiy do‘stlik, hamkorlik borligini ko‘rdim», deya e‘tirof etadi. Shuning bilan birgalikda u, «Bu shaharda «Inturist» bo‘limi yo‘q. Meni batamom o‘z xohishimga tashlab qo‘ydilar, menga chet el delegati va maxsus mehmon sifatida imtiyoz berilgani yo‘q»[2, 9] degan salbiy fikrlarni ham bildirib o‘tadi.

London universiteti professori S. M. Manton 1952-yili Londonda nashr etilgan «Bugungi Sovet Ittifoqi» nomli kitobida Toshkentda shu qadar yaxshi muzeylar, madaniyat saroylari va ilmiy institutlarni ko‘raman deb sira o‘ylamagandim», deya ta‘kidlagan [1, 74]. Bu davrda Toshkent shahrida O‘zbekiston xalqlari tarixi muzeyi, O‘zbekiston SSR davlat san‘at muzeyi va Politexnika muzeylari asosiy ko‘rgazma obyektlari hisoblanar edi.

Germaniya Demokratik Respublikasi Turizm Byurosi bosh direktori Xeyns Vensel[6, 18] tomonidan O‘zbekiston tarixiy shaharlari va muzeylari bo‘yicha mualliflik turlari ishlab chiqiladi. Shu sabab, 1960-yillarda xorijiy davlatlardan eng ko‘p turist – 1517 nafar aynan Germaniyadan tashrif buyurganini ko‘rish mumkin[7, 1-2]. Keyinchalik GDR san‘ati dekadasi asosida turizm aloqalarni mustahkamlash borasida ham shartnomalar imzolanadi.

Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarining Toshkentda o‘tkazilgan

xalqaro kinofestivali doimiy ishtirokchisi sifatida O‘zbekiston jamoatchiligiga yaxshi tanish bo‘lgan Marokash kino ishlari boshqarmasi bosh direktori Bin Barka ekspozitsiyalarning professional darajasiga yuksak baho bergan: «O‘zbekiston teatr va kino rassomlari bugun nafaqat tasvirlash tilidagi zamonaviy vositalarni egallab olgani, balki badiiy milliy an’anani chuqur bilishini ham namoyish etmoqdalar, ular bizga badiiy ifoda uchun beqiyos imkoniyatlar ochib bermoqda» [11, 19].

1958-yilda O‘zbekiston muzeylar jamiyatining tashkil etilishi xorij bilan do‘stlik va madaniy aloqalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Zero, 1925-yilda asos solingan tashkilot 1958-yillargacha Butunittifoq jamiyatining Markaziy Osiyo, keyinchalik O‘zbekiston bo‘limi deb yuritilgan edi. Jamiyat va uning bo‘limlari me’morchilik, tasviriy san’at, huquq, tibbiyot kabi yo‘nalishlarda ish olib borib, har yili 350 ga yaqin tadbirlar o‘tkazgan. 1977-yilda 107 mamlakatning 4 mingdan ziyod tashkilot, jamoat, fan va madaniyat arboblari bilan hamkorlik aloqalarini o‘rnatgan jamiyat «Sovetskiy Uzbekistan segodnya» (Bugungi Sovet O‘zbekistoni) byulletenini 15 ming tirajda rus, ingliz, fransuz, ispan, arab, fors, hind, urdu tillarida chop ettirgan [8, 12]. Nashr oylik bo‘lib, unda turli yangiliklar qamrovini yoritish bilan birga, mahalliy tarixiy yodgorliklar, noyob muzey eksponatlari, tasviriy san’at yangiliklari xususida suratli ma’lumotlar taqdim etib borilgan.

Xorijiy delegatsiya tomonidan tashriflar chog‘ida rasmiy ravishda taqdim etilgan sovg‘alar ham respublika muzeylari fondidan joy oldi. Jumladan, 1959-yilda O‘zbekiston xalqlari tarixi muzeyining «Tabarruk buyumlar» fondiga Hindistonning Agra shahridagi maqbaraning marmardan ishlangan maketi, Vetnam hunarmandlarining fil suyagidan ishlangan qutichasi va sher maketi, Xitoy va Koreya hunarmandlarining yog‘ochga o‘yilgan tabiat manzaralari tasviri, chinnidan ishlangan uyg‘ur qizining byusti kabi qimmatbaho sovg‘alar kirim qilingani fikrimiz dalilidir [13].

Shuningdek, Eron, Afg‘oniston, Xitoy, Misr, Hindiston, Pokiston mamlakatlari xalqlarining o‘zbek san’atkorlariga bergan sovg‘alari ham fondlardan joy olgan. Xususan, Tamaraxonimga Yaponiyada berilgan kimono, Indoneziya rassomi Stap tomonidan ishlangan Tamaraxonim suratlari, Xitoy olimlari tomonidan taqdim etilgan katta guldon, yaxlit fil suyagidan ishlangan Xitoy kemasi maketi, hind aktrisasi Nargisning milliy hind kiyimi va kumushdan yasalgan ayollar bezagi shular jumlasidandir. Bular hozirgi kunga qadar O‘zbekiston tarixi davlat muzeyining turli ko‘rgazmalarida namoyish etib kelinmoqda.

Muzeylar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda ilmiy tadqiqotlar, ta’lim dasturlari va ijodiy muammolarni muhokama qilishga qaratilgan konferensiya, simpozium va seminarlar tashkil etilishi ahamiyatli bo‘ldi. Bundan tashqari, O‘zbekiston jamiyati turli muzeylarning ko‘chma zallarida ko‘rgazmalar tashkil eta boshladi. «O‘zbekiston rangtasvirchilari, grafiklari va xalq ustalari» asarlarining

bunday ko'rgazmalari yangi tipdagi jamiyatda gullab yashnayotgan respublikadan dalolat berib, qadimgi madaniy ildizlar mushtarakligi hamda bugungi kunda dunyoni anglashda bir-birimizga yaqin ekanligimizni his etishga undaydi», degan edi Shri-Lanka respublikasi vaziri Bakir Maker Kolombo shahrida O'zbekiston san'ati ko'rgazmasining ochilishida so'zlagan nutqida [11].

1964-yildan respublika gazetalarida «Chet elliklar O'zbekiston haqida» rukni ostida maqolalar chop etila boshladi. Avstraliyaning «Tribyun» gazetasi muxbiri Alfred Uott O'zbekiston bo'ylab ikki haftalik sayohatini maqola tarzida chop etdi. Uning maqolasi «Avstraliyalik bo'lsam ham o'zbek bo'lgim keldi», – degan so'zlar bilan boshlanib, nafaqat O'zbekiston hayoti va o'tmishi, balki uning kelajak rejalari, tarixiy yodgorliklari haqidagi taassurotlarga bag'ishlangan [17].

Polsha Xalq Respublikasi «Belostok» gazetasi xodimi Kristina Marshalek va gazeta fotomuxbiri Virmelush Mlinchik O'zbekiston haqida fotosuratlar bilan boyitilgan o'nta reportaj e'lon qilganlar [12]. Ularda respublika madaniy yodgorliklaridan olingan taassurotlar bayon etiladi. Shu yili may oyida tashrif buyurgan Yevropa va Lotin Amerikasining bir qancha davlatlari delegatsiya a'zolari O'zbekiston tarixiy obidalari bilan tanishib, ijobiy fikrlarni bildirganlar [15].

O'zbekiston SSR Vazirlar Kengashining 1968-yil 208-sonli «Madaniy va maishiy xizmat ko'rsatish turlarini takomillashtirish, tarixiy-me'moriy yodgorliklarini saqlash chora-tadbirlari to'g'risida» [7, 1-2] gi qarori e'lon qilindi. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida «Chet el turizm boshqarmasi» tomonidan turistik marshrutlarda ishtirok etgan rasmiy delegatsiya vakillariga suvenir mahsulotlari taqdim etilishi ham yo'lga qo'yildi.

O'zbekiston Vazirlar Kengashi farmoyishiga binoan (1966-yil 12-martdagi №439) Kanadaning Monreal shahrida xalqaro xalq xo'jaligi ko'rgazmasida ishtirok etish uchun sifatli, badiiy uyg'unlikdagi suvenir mahsulotlari ishlab chiqishni yo'lga qo'yish bo'yicha maxsus komissiya tuzish masalasi ko'rib chiqildi [4, 23]. Zero, xalq xo'jaligi ko'rgazmalari madaniy turizm targ'ibotida muhim ahamiyat kasb etadi. Unda turli mamlakatlarning madaniy, iqtisodiy imkoniyatlari namoyish qilinadi. Monrealdagi xalqaro ko'rgazmada targ'ib etish uchun suvenir atlas matosi jamlanmalari, milliy naqshlar tushirilgan chinni to'plamlar, zardo'zlik do'ppilari, farfor haykalchalar (A. Navoiy haykalchasi 100 nusxa, Raqqosa haykalchasi 200 nusxa) va kulolchilik namunalari taqdim etildi [4, 50-60]. Ushbu suvenir mahsulotlari vositasida bu davrga kelib, sobiq markazning madaniy turizmdan katta iqtisodiy daromad keltiruvchi manbaiga aylangan O'zbekiston san'ati va tarixiy yodgorliklari jahon miqyosida taqdim etildi.

1967-yilga kelib, Monrealda o'tkazilgan O'zbekiston kunlari ko'rgazmasida O'zbekiyengilsanoat vazirligi tomonidan moliyalashtirish asosida ingliz va fransuz tillarida tayyorlangan «O'zbekistonga tashrif buyuring» bukleti 5000 nusxada

tarqatildi [5, 4-5]. Bu turistik dasturlar targ'ibotida katta ahamiyatga molik edi.

Shu tarzda muzeylarga xorijiy mehmonlar tashrifi jarayonida turli xil sovg'alar taqdim etilishi an'anaga aylana boshladi. Bu sovg'alar davlatlararo munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan ramziy asos edi.

O'zbekiston ko'rgazmalari va panoramalar direksiyasi xorijiy ko'rgazmalarni tashkil etishda xalqaro tashkilotlar, madaniy markazlar bilan hamkorlikda ish olib bordi. 1969-yil noyabr - 1970-yil may oylarida Moskvadagi A. V. Shusev nomidagi arxitektura muzeyida «O'zbekiston me'morchilik yodgorliklari» ko'chma fotoko'rgazmasi tashkil etildi. Moskvaliklar to'qqiz oy mobaynida tarixiy shaharlar, noyob yodgorliklar fotosuratlarini bilan tanishdilar. Ko'rgazmada Buxoro noyob durdonalari, Samarqanddagi Bibixonim masjidi, Go'ri Amir maqbarasi, Xiva me'morchilik suratlari o'ziga xos badiiy yechimda taqdim etilgan edi [16]. Madaniy yodgorliklar mavzusidagi buningdek fotoko'rgazmalar O'zbekiston tarixi va madaniyatiga doir sayyohlik resurslari kengayishida ahamiyatga molik bo'ldi.

O'zbekiston san'atining chet eldagi ko'rgazmalarini tayyorlash va o'tkazishda O'zbekiston Rassomlar uyushmasi ham muntazam ishtirok etdi. 1975-yildan boshlab respublika san'atining 94 xil ko'rgazmasi xorijda namoyish qilingan [11, 19]. Ular orasida davlatlararo ayirboshlash dasturidagi hamda sobiq SSSR Rassomlar uyushmasining xorijiy tashkilotlar bilan imzolangan shartnomalar doirasidagi ko'rgazmalar bor edi.

1977-yil Riga shahrida «O'zbekiston tasviriy va amaliy san'ati» ko'rgazmasi ochilib, unda qariyb 70 rassom va xalq ustalarining 200 ta asari namoyish qilindi [9]. Ular orasida O'rol Tansiqboev, Nikolay Karaxan qolaversa, Chingiz Axmarov, Ro'zi Choriev, Yuriy Taldikin, Gorasiy Chernuxin, Bahodir Jalolov, Javlon Umarbekov asarlari joy olib, tomoshabinlarni O'zbekiston tabiati va milliy madaniyati bilan tanishtirdi. Rigadagi mazkur ko'rgazma Ozarbayjon va Armaniston hududlarida ham namoyish etildi.

XX asrning 70-80-yillarida 32 mamlakatda O'zbekiston san'atining 50 dan ortiq ko'rgazmasi tashkil etildi [11, 19]. Xorijda sobiq SSSR madaniyati kunlari o'tkazilishida respublika rassomlar uyushmasi va muzeylar ishtiroki an'anaga aylandi. Bu esa o'sha davr uchun muhim hodisa edi.

Keltirilgan manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, XX asrning o'rtalari va ikkinchi yarmida muzeylar xalqaro madaniy aloqalar, madaniy diplomatiya va turizmni rivojlantirishda muhim institutsional mexanizmga aylandi. Xalqaro muzeylar Kengashi (IKOM) va YuNESKO tashabbuslari asosida muzeyshunoslikning ilmiy, me'yoriy va amaliy asoslari mustahkamlanib, ekspozitsiya siyosati, muzey arxitekturasi, ta'lim va estetik tarbiya masalalari yangi bosqichga ko'tarildi.

O'zbekiston muzeylarining xalqaro anjumanlar, ko'chma ko'rgazmalar va madaniy almashinuvlarda faol ishtirok etishi milliy madaniy merosni jahon

miqyosida targ'ib etish, davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch va hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qildi. Shu bilan birga, muzey binolarining zamonaviy me'moriy yechimlarda shakllanishi, ekspozitsiyalarning ilmiy-metodik asosda tashkil etilishi va turizmga yo'naltirilgan dasturlar ishlab chiqilishi muzeylarning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy ahamiyatini yanada oshirdi. Umuman olganda, mazkur davr muzeylarning jamiyat hayotidagi o'rnini mustahkamlab, ularni milliy madaniy merosni asrash va uni xalqaro maydonda namoyon etishning samarali vositasi sifatida qaror toptirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Курманов А., Трубников В. Биз совет Ўзбекистонини кўрдик. – Т.: «Уздавнашр», 1957.
2. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Тошкент: «Фан», 1981.
3. O'zbekiston Milliy arxivi, R – 2487-jamg'arma, 3-ro'uxat, 158- ish, 60 varaq.
4. O'zbekiston Milliy arxivi, R-2753-jamg'arma, 1-ro'uxat, 20- ish, 23 - varaq.
5. O'zbekiston Milliy arxivi, R – 2753-jamg'arma, 1-ro'uxat, 38- ish, 4-5 - varaqlar.
6. O'zbekiston Milliy arxivi, R – 2753- jamg'arma, 1- ro'uxat, 59-ish, 18-varaq.
7. O'zbekiston Milliy arxivi, R – 2753-jamg'arma, 1- ro'uxat, 72- ish, 1-2-varaqlar
8. O'zbekiston Milliy arxivi. R – 2776-jamg'arma. 1-ro'uxat. 312-ish. 12-varaq.
9. Абдуллаев А. Ригадаги кўргазма // Совет Ўзбекистони. 1977 йил 1 март.
10. Еремян Л. Қардошлик дарслари // Совет Ўзбекистони санъати, 1988. - №2. – Б.17.
11. Коблова Н. Санъатимиз жаҳонни кезмоқда // Совет Ўзбекистони санъати, 1988. - № 8. – Б.19.
12. Маршалек К. Гуллар диёри // Қизил Ўзбекистон. 1964 йил 2 декабрь.
13. УзТАГ Музейда чет мамлакатларнинг совғалари // Қизил Ўзбекистон. 1959 йил 16 январь.
14. ЎзТАГ Леонардо да Винчига бағишланган виставкалар // Қизил Ўзбекистон. 1952 йил 11 апрель.
15. УзТАГ Ўзбекистон меҳмонлари // Қизил Ўзбекистон. 1964 йил 7 май.
16. Ундерова Е. Меъморчилик обидалари // Совет Ўзбекистони. 1970 йил 1 июль.
17. Уотт А. Серкүёш ўлкангиз мафтуниман // Қизил Ўзбекистон. 1964 йил 2 июнь.
18. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Council_of_Museums . Xalqaro muzeylar kengashi rasmiy sayti.

БУХОРОДАГИ САДРИДДИН АЙНИЙ МУЗЕЙИ ТАРИХИ ВА ФАОЛИЯТИ

Аннотация: Мазкур мақолада Бухородаги Садриддин Айний музейининг ташиқил топиш тарихи, унинг фаолияти ҳамда музей экспозициясининг мазмуни ёритилади. Шунингдек, буюк ёзувчи ва маърифатпарвар Садриддин Айнийнинг ҳаёти, илмий-ижодий мероси ҳамда Бухоро маданий ва адабий муҳитидаги ўрни ҳақида маълумотлар берилади. Мақолада Ғиждувон туманидаги Соктаре қишлоғида жойлашган уй-музейи ҳамда Бухоро шаҳридаги Кўкалдош мадрасасида ташиқил этилган ҳужра музейининг фаолияти ва уларнинг маданий меросни сақлашдаги аҳамияти таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Садриддин Айний, Бухоро, уй-музей, Кўкалдош мадрасаси, адабиёт музейи, маданий мерос.

Машҳур ёзувчи, маърифатпарвар адиб, адабиётшунос олим, тарихчи, шарқшунос, манбашунос, публицист, таржимон, жамоат арбоби ва академик Садриддин Айний (1878-1954) ўзининг қарийб олтмиш йиллик илмий-ижодий фаолияти давомида ўздан бой маънавий ва илмий мерос қолдирди. Унинг илмий мероси кейинги авлодлар учун ўзига хос маҳорат ва ибрат мактаби бўлиб хизмат қилмоқда. Шунингдек, у Бухородаги жадидчилик ҳаракатининг кўзга кўринган вакили, “Ёш бухороликлар” (“Тарбия атфол” – “Болалар тарбияси”, “Янги ёшлар ташкилоти”, “Ёшлар махфий жамияти”, “Жамияти жавонбухориён”)нинг фаол аъзоси ва ғоявий йўлбошчиларидан бири сифатида ҳам танилган.

Ғиждувондаги Садриддин Айний номидаги уй-музей буюк адибнинг туғилган жойи бўлиб, унинг ҳаёти ва ижодига бағишланган. Бу ёдгорлик уй-музейи Ўзбекистон Ҳукумати ташаббуси билан 1967-йилда очилган ва унинг экспозицияси бир неча марта янгиланган. У 1878-йилда Ғиждувон туманининг Соктаре қишлоғида туғилган бўлиб, музей адибнинг болалиги, таълим олган жойлари (Бухородаги мадрасалар) ва ўзбек-тожик адабиётидаги ўрнини ёритиб беради. Академик, ёзувчи ва адиб, жамоат арбоби Садриддин Айний 1954 йилда Тожикистонда вафот этган.

**Бухоро - Ғиждувон тумани Соктаредаги Садриддин Айний музейи
(ҳозирги кўриниши)**

С.Айнийнинг хужра музейи Бухоро шаҳридаги Кўкалдош мадрасаси ёдгорлигининг ичида жойлашган жойлашган бўлиб, “Бухоро адабиёти тарихи музейи” деб номланади. Бухоро адабиёти тарихи музейи — Бухоро давлат музей-кўриқхонаси таркибидаги музей. Мазкур музей Бухоро давлат музей-кўриқхонаси таркибида 1985-йилда ташкил этилган. Мазкур музей Кўкалдош мадрасаси хужраларида жойлашган. Бухоро адабиёт тарихи музейи филиалини ташкил этишнинг асосий мақсад мадрасада ўқитилган дарсликлар ва мадраса талабалари ҳаёти ҳақида намоён этишдан иборат. Мазкур музей филиали Кўкалдош мадрасаси хужраларида вилоят тарихий ва маданий ёдгорликларни муҳофаза қилиш жамияти президиумининг 1985-йил 14-сентябрдаги 3-сонли қарори 11-банди асосида ташкил топган.

Бухоро адабиёт тарихи музей кўргазмасини Кўкалдош мадрасасида ташкил этишдан мақсад ўз даврида ушбу мадрасада, шоир Бобораҳим Машраб, Махтумқулилар ҳам таҳсил олишган. Тарихий маълумотларга қараганда XIX аср охири ва XX бошларида Бухорода 100 дан ортиқ шоирлар ижод қилган. Мазкур даврда битилган эсдаликлар ва тазкиралардан булар ҳақида талайгина маълумотларга эга бўлисимиз мумкин. Жумладан, Садриддин Айнийнинг „Эсдалик“ лари, Садр Зиёнинг „Наводири Зиёя“ асари, Аҳмад Донишнинг „Наводири вақое“ асари, Қори Раҳматуллоҳ Бухорийнинг „Таскират ул-ашоб“ каби асарлари билан танишиб, улар ижод қилган давр ҳақида маълумот олиш мумкин. Бу ерда Садриддин Айний 1901-йилдан 1917-йилгача истиқомат қилган. Мадраса талабалари ҳаёти илк илм таълим масканлари мадрасалар бўлганлигини инобатга олиб, музей экспозицияси ташкил этишга қарор қилинган. Ушбу музей 5 та Кўкалдош мадрасаси хужрасида жойлашган.

Музей филиал тузилиши қуйидагилардан иборат: XIX аср охири ва XX аср бошларида мадраса талабалари турмуш тарзи, мадрасаларда ўқитилган

адабиётлар хусусида, Садриддин Айний ҳаёти ва ижоди, мадрасаларнинг ташкил топиши ҳақида маълумот берувчи аннотациялар, Абдурауф Фитрат ҳаёти ва ижоди, XIX аср охири ва XX аср бошларида яшаб ижод этган бухоролик адиблар Аҳмад Дониш, Жалол Икромий, Абдулқодир Савдо, Шамсиддин Муҳаммад Шоҳин, Азмиддин Сомий, Ҳайрат, Мулла Қурбон Фитрат, Исо Маҳдум Бухорий, Возеҳқори Раҳматуллоҳ, Мирзо Ҳайит Саҳбо, Абдурахмон Тамкин ҳаёти ва ижодларига бағишланган

Бухоро шаҳридаги Кўкалдош мадрасаси ичида жойлашган Садриддин Айний ҳужра музейи (ҳозирги кўриниши)

Бугунги кунда С.Айнийнинг номини абадийлаштириш ишлари ҳукумат миқёсида амалга оширилмоқда. Унга мустақиллик йилларида барча жадид зиёлилари, маърифатпарварлари қатори юксак эҳтиром кўрсатилмоқда. Бухоронинг Гиждувон тумани Соктаре ва Самарқанд шаҳридаги С.Айний

яшаган уйлар (Ғиждувоннинг Соктаре кишлоғидаги, Бухоро шаҳрида жойлашган Кўкалдошдаги хужра, Самарқандаги уй (ҳовли)) музейга айлантирилиб, ҳаёт йўли, илмий-ижодий фаолиятини очиб берувчи кўргазмалар билан бойитилди. Уй-музейлар янги, ҳозирги замон талабларига мос равишда қайта таъмирланди. С.Айний меросини янги илмий методология асосида илмий жиҳатдан тадқиқ қилиш, машаққатли ҳаёт йўлини ўрганиш учун магистрлик ва докторлик диссертацияларига мавзу қилиниб берилмоқда.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Айний // Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2001. – Б. 241-243;
2. Айний. // Фалсафа. Қомусий луғат. Тузувчи ва масъул муҳаррир: Қиёмиддин Назаров. – Тошкент: Шарқ, 2004. – Б. 15.
3. Abdulla Badriy. *Yosh buxoroliklar kimlar?*. – Moskva, 1919.
4. Книга жизни Садриддина Айни. – Душанбе: Ирфон, 1978.
5. Холида Айни. Жизнь Садриддина Айни (Краткий хронологический очерк). – Душанбе: Дониш, 1982 – стр 118.
6. Брагинский И.С. Садриддин Айни: Очерк жизни и творчества. – Сталинабад: Нашриёти Академияи Тоҷикистон, 1954.
- Азизкулов Ж., Муллоҷонова З. Феҳрасти асарҳои С.Айний ва адабиёти оид ба ӯ (То охири соли 1961). – Душанбе, 1963.
7. Ernazarov E. *Buxoro davlat me'moriy-badiiy muzey-qo'riqxonasi* (ўзбек, рус ва инглиз тилларида). SM Print: Toshkent, 2004.
8. Арсланова Ф, Алиев Р. Музеи древней Бухары (ўзбек, рус ва инглиз тилларида). Бухоро нашриёти: Бухоро, 2015.

O'ZBEKISTON PROKURATURASI TARIXI MUZEYINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI TAHLILI

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston prokuraturasi tarixi muzeyining shakllanish tarixi, taraqqiyot bosqichlari va davlat muassasi sifatidagi rivoji tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Muzey, muassasa muzeyi, davlat muassasi, ekpozitsiya, konsepsiya, ko'rgazma, mapping shou, gologramma.

So'nggi yillarda O'zbekistonda muzeylar rivojlanishi sezilarli darajada o'sganini kuzatish mumkin. Yurtimizda nafaqat muzeylar son jihatidan ko'paymoqda, balki xilma-xil konsepsiya ega, yangi ixtisosliklardagi va zamonaviy ekspozitsiyaga egaligi bilan ham alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Muassasa muzeylari bugungi kunda eng tez reekspozitsiyaga uchraydigan kundan kunga rivojlanib borayotgan, innovatsiyalarni keng jalb qilishga moyil muzeylar hisoblanadi. Bugungi kunda huquq tartibot sohasidagi muzeylar boshqa sohaga nisbatan shiddat bilan o'sib borayotgan muzeylar sanaladi. O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi arafasida har bir soha o'zining tarix kitobini yaratishga hamda muzeylarida o'z tarixini tiklashga ehtiyoj sezdi [3; 27].

Muassasa tarixi muzeylari – asosan vazirliklar, muassasa, tashkilotlar qoshida tashkil etilgani uchun ham ikkinchi nomi sohaviy-idoraviy yoki muassasa muzeylari deb nomlanadi. Aynan mana shu ixtisoslik muzeylari O'zbekistonda ancha rivoj topmoqda. Bu yo'nalishdagi muzeylar sirasiga Soliqlar tarixi muzeyi (2007), Qurolli Kuchlar muzeyi (2010), Ichki ishlar organlari tarixi muzeyi (2018), Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasida tashkil qilingan «Shon-sharaf» muzeyi (2021), O'zbekiston kasaba uyushmalari tarixi muzeyi (2021), O'zbekiston Bosh Prokuraturasining O'zbekiston prokuraturasi tarixi muzeyi (2022), Jizzax viloyati prokuraturasi tarixi muzeyi (2022), Jizzax viloyati Ichki ishlar organlari tarixi muzeyi (2022) va boshqalarni kiritish mumkin. Mazkur muzeylarning o'ziga xos xususiyati qayta tashkil etilishi, ekspozitsiyasi moderinizatsiya qilinishi va reekspozitsiyaga tez-tez uchrashida namoyon bo'ladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda harbiy muzeylar tarixiga oid muzeylar ko'p sonli va yetakchi ekanligi bilan alohida ajralib turadi [4;26].

O'zbekiston prokuraturasi tarixi muzeyi ham dastlab muassasa muzeyi sifatida o'z faoliyatini boshlagan. Muzeyning shakllanish davri bir necha bosqichlarga bo'linadi:

1. **Birinchi bosqich** – muzeyning tashkil etilish davri. O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida dastlabki muzey 2009-yilda o‘z faoliyatini boshlagan. 2015-yilda muzey ekspozitsiyasi yanada takomillashtiriladi va yangi eksponatlar bilan boyitiladi. Biroq keyinchalik muzey faoliyati tugatiladi va eksponatlar yerto‘lalarda saqlanadi. Mazkur muzeyga muassasa muzeyi sifatida ilk tamal toshi shu davrda qo‘yilgan .

2. **Ikkinchi bosqich** – muzey shakllanishidagi mazkur bosqich muzeyning qayta tashkil etilish davri hisoblanadi. Muzey O‘zbekiston Respublikasi prokuraturasining 30 yilligi oldidan Bosh prokuror Nig‘matilla Yo‘ldoshevning 2020-yil 27-yanvardagi farmoyishi bilan 2022-yilda yangi konsepsiyaga ega ekspozitsiya asosida qayta tashkil qilinadi. Farmoyish ijrosini ta‘minlash yuzasidan tuzilgan ishchi guruhi tomonidan muzeylar faoliyatiga doir 30 dan ziyod normativ-huquqiy hujjatlar, respublikadagi qator muzeylar faoliyati o‘rganilgan, ulardagi ekspozitsiyalar fotosuratga olindi. Muzeyni yaratish, uning konsepsiyasini ishlab chiqish hamda ekspozitsiyasini yaratishda hududiy prokuraturalarning mas‘ul xodimlari, tarixchilar, muzeyshunoslar, dizaynerlardan iborat guruh jalb qilingan. Xususan, O‘zbekiston Badiiy akademiyasi va uning tarkibidagi ilmiy va o‘quv muassasalarining tajribali muzeyshunos olimlarining tavsiyalari va maslahatlari olingan. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri va ularga tenglashtirilgan prokurorlarga topshiriq yuborilib, unda prokuratura organlari tarixiga oid tegishli ashyo va eksponatlar, prokuraturalarda mavjud muzeylardagi ashyolarning ro‘yxati, fotosurat va videolavhalar jamlangan va elektron bazasi shakllantirilgan. «O‘zarxiv» agentligidagi prokuratura organlari faoliyati tarixiga oid bir necha jilddan iborat hujjatlar o‘rganilib, tegishli hujjatlar, fotosuratlar hamda tarixiy kinosurat nusxalari olingan. Shu bilan birga, Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi, O‘zbekiston tarixi muzeyi, Davlat bojxona qo‘mitasi muzeyi va boshqa bir qator muzeylarning konsepsiyalari tahlil etilgan. Muzey eksponatlarini jamlashda 10 mingdan ziyod arxiv materiallari, fotosuratlar, shu sohada faoliyat olib borgan shaxslarning shaxsiy buyumlari, turli davrlarga oid ashyolar saralanib olingan [1].

Mazkur bosqichda O‘zbekiston prokuraturasi tarixi muzeyining birinchi bo‘limi eng qadimgi davrdan to bugungi kungacha bo‘lgan huquq va prokuratura tarixini o‘zida aks ettirgan. Muzeyning birinchi bo‘limi o‘ttiz oltita stenddan iborat bo‘lib, konseptual jihatdan quyidagi qismlarni o‘zida birlashtiradi:

- O‘zbekiston davlatchiligi va huquqi tarixi.
- O‘zbekiston prokuratura organlari tarixi (Turkiston ASSR, O‘zbekistonning mustaqillikkacha bo‘lgan davri SSR prokuraturalari tarixi).
- O‘zbekistonning har bir viloyat prokuraturasi tarixi.
- «Xotira — muqaddas» (Yuksak matonat va jasorat namunasi).

- O‘zbekistondagi sud-huquq islohotlari.
- Prokuratura organlarining xalqaro hamkorligi.
- Yangi O‘zbekiston prokuraturasi faoliyati [1].

Muzeyning mazkur bo‘limida o‘z davri uchun innovatsion yangilik hisoblangan gologramma, elektron muzey, virtual muzey, slayd shou va boshqa effektlar ilk bor qo‘llanilgan. Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiya yutuqlari bir-birini to‘ldirgan holda muzeyga zamonaviy ruh bag‘ishlagan.

3. ***Uchinchi bosqich*** – muzeyning shakllanishidagi keyingi bosqich bu bevosita qatag‘on qurbonlari xotirasini abadiylashtirishga oid bo‘lgan qonunosti hujjatlarining ijrosi bilan bevosita bog‘liq. Muzeyning ikkinchi bo‘limi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023-yil 31-avgust kuni “Shahidlar xotirasi” xiyobonida berilgan konseptual fikrlar va topshiriqlarni so‘zsiz ta‘minlash 2023-yil 11-sentabr kuni «Qatag‘on qurboni bo‘lgan prokuratura organlari xodimlarining xotirasini tiklash va abadiylashtirish» yuzasidan Bosh prokurorning 40-F-son Farmoyishi ijrosi bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida O‘zbekiston prokuraturasi tarixi muzeyida Qatag‘on qurboni bo‘lgan prokuratura xodimlari xotirasini abadiylashtirishga bag‘ishlangan yangi ekspozitsiya bugun o‘z faoliyatini boshladi.

Mazkur bo‘lim O‘zbekiston prokuraturasi tarixi muzeyida 2024-yilning 7-dekabr kuni o‘z faoliyatini boshlagan. 2023-yil 31-avgust kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Shahidlar xotirasi hiyobonida “...har bir soha o‘zida qatag‘on bo‘lgan xodimlarni o‘rgansin” deb bergan konseptual topshiriqlari natijasida Bosh prokuraturada ilmiy tadqiqot ishlari boshlandi. Qatag‘on qurboni bo‘lgan prokuratura xodimlariga bag‘ishlangan ekspozitsiya mazkur ilmiy izlanishlar natijasida yaratilgan [6;2].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023-yil 31-avgust kuni “Shahidlar xotirasi” xiyobonida berilgan konseptual fikrlar va topshiriqlarni so‘zsiz ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi hamda Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi bilan memorandum imzolandi. Prokuratura xodimlari va Qatag‘on qurboni xotirasi davlat muzeyi ilmiy xodimlaridan iborat Respublika Ishchi guruhi tuzildi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida 160 dan ortiq qatag‘on bo‘lgan prokuratura xodimlari haqida ma‘lumotlar o‘rganildi, Samarqandda O‘zbekiston prokuraturasining ilk binosi hamda Jizzax qo‘zg‘oloni ishtirokchilari saqlangan qamoqxona topildi. Mazkur tadqiqot doirasida grant amalga oshirildi. “Tarixiy xotira beqiyos” kitobining har biriga 40 nafardan qatag‘on bo‘lgan prokuratura xodimlari kiritilgan birinchi va ikkinchi jildlari nashr etildi. “Oltin qalam” XVIII Milliy mukofotining “Publitsistik janrdagi eng yaxshi kitob uchun” nominatsiyasi bo‘yicha “Tarixiy xotira beqiyos” kitobi g‘olib deb topildi. Qatag‘on bo‘lgan prokuratura xodimlari hayot yo‘lini aks ettirgan ko‘plab hujjatli filmlar

hamda badiiy asarlar, tarixiy-hujjatli romanlar yaratildi. Qozog‘iston Respublikasida ekspeditsiya uyushtirilib, surgun qilingan qatag‘on qurbonlari saqlangan АЛЖИР, КАРЛАГ lagerlarida tashkil etilgan muzeylar faoliyati tadqiq etildi.

Mazkur bo‘lim yaratilgan ekspozitsiyada arxiv hujjatlarini o‘rganish orqali fanga kiritilgan ilk ma‘lumotlar va eng oxirgi ilg‘or texnologiya yutuqlari orqali tomoshabinni o‘tmishga sayohat qildirish imkoniyatini vujudga keltiradi. “Adolat – hamisha g‘olib” nomli mapping shou, qatag‘on qilingan prokurorlarning sud va tergov jarayonlaridagi ovoqli sahnalar tashrifchilarni befarq qoldirmaydi.

4. ***To‘rtinchi bosqich*** – muzeyning muassasa muzeyidan davlat muzeyi darajasiga o‘shish bosqichi. O‘zbekiston prokuraturasi tarixi muzeyi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 12-dekabrda “2017 — 2027-yillarda davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 975-son qarori 2-ilovasi [2]ga asosan muassasa muzeyidan davlat muzeyi maqomini oldi. Bugungi kunda muzey yurtimiz fuqarolari, o‘quvchi, talaba yoshlar va xorijiy mehmonlar uchun ochiq muzey sanaladi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, endilikda muassasa muzeylari faqatgina xorijlik delegatsiyalar yoki sohada xizmat ko‘rsatuvchilar uchun ishlaydigan muzey degan tushunchadan chiqib ommaviylashib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://daryo.uz/2022/03/12/ozbekiston-prokuraturasi-tarixi-muzeyiga-fotosayohat/>
2. <https://lex.uz/docs/-3451889>
3. Orifjonova G.R. O‘zbekiston muzeylarining innovatsion tajribasi (XX asr oxiri – XXI asr boshlari). Monografiya. – Toshkent: “Lesson-press” nashriyoti, 2023. – 332 b.
4. Orifjonova G.R. O‘zbekiston muzeylari innovatsion rivojlanish kesimida (XX asr oxiri – XXI asr boshlari). Tarix fanlari doktori dissertatsiyasi (DSc) – Toshkent, 2025. – 237 b.
5. Орифжонова Г. Ўзбекистон прокуратураси тарихига оид музейларнинг инновацион ривожини // Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси Ахборотномаси. – Тошкент, 2024. – № 1. – Б. 97-99.
6. Тарихий хотира беқиёс. 1-жилд. –Т. “”Encyclopedia world”, 2024. – 372 б.; Тарихий хотира беқиёс. 1-жилд. –Т. “”Encyclopedia world”, 2024. – 316 б.

ШАМСИ ФАРИДА МАМЕД ГЫЗЫ

Заведующая отделом Инноваций и образовательных программ

Национального Музея истории Азербайджана

E-mail: shamsi-64@mail.ru

ОСОБНЯК ГАДЖИ ЗЕЙНАЛАБДИНА ТАГИЕВА КАК МУЗЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ: СИНТЕЗ АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Hoji Zaynulobidin Tagiyevning saroyi noyob muzey obyektii sifatida ko'rib chiqiladi. Unda me'moriy makon nafaqat ekspozitsiya uchun zamin, balki tarixiy ma'noning mustaqil ifodachisi sifatida ham namoyon bo'ladi. Ozarbayjon tarixi milliy muzeyi faoliyati misolida me'moriy yechimlar, interyer bezaklari va muzey bayonining o'zaro bog'liqligi tahlil etiladi. Saroyning tarixiy xotirani shakllantirishdagi hamda muzeyning tashrifchi bilan muloqotini yo'lga qo'yishdagi o'rniga alohida e'tibor qaratiladi.*

***Kalit so'zlar:** Ozarbayjon tarixi muzeyi, Hoji Zaynulobidin Tagiyev, muzey me'morchligi, madaniy meros.*

***Аннотация:** В статье рассматривается особняк Гаджи Зейналабдина Тагиева как уникальный музейный объект, в котором архитектурное пространство выступает не только фоном для экспозиции, но и самостоятельным носителем исторического смысла. Анализируется взаимосвязь архитектурных решений, интерьерного оформления и музейного повествования в контексте деятельности Национального Музея истории Азербайджана. Особое внимание уделяется роли особняка в формировании исторической памяти и музейной коммуникации с посетителем.*

***Ключевые слова:** Музей истории Азербайджана, Гаджи Зейналабдин Тагиев, музейная архитектура, культурное наследие.*

В Азербайджане 2026 год объявлен «Годом градостроительства и архитектуры» в соответствии с распоряжением Президента страны Ильхама Алиева, подписанным 22 декабря 2025 года. Распоряжение подписано с целью сохранения многовековых традиций архитектурной культуры нашей страны. В Год архитектуры особое внимание уделяется сохранению и осмыслению выдающихся памятников зодчества, формирующих исторический облик города. Особую роль в этом процессе сыграл известный азербайджанский нефтепромышленник и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев. Гаджи Зейналабдин Тагиев оказал огромное влияние на градостроительство и развитие Баку конца XIX – начала XX века, не только как богатый нефтяной магнат, но и как меценат, финансировавший строительство знаковых объектов: особняка, ставшего сейчас Национальным Музеем истории Азербайджана, первой светской школы для девочек, театра, реального училища и текстильных фабрик, которые формировали облик города и его социальную инфраструктуру. Его здания, сочетающие восточные и европейские стили, являются неотъемлемой

частью архитектурного наследия Баку.

Особняк Гаджи Зейналабдина Тагиева является ярким примером архитектурного наследия конца XIX — начала XX века, в котором соединились художественные традиции эпохи, новаторские решения и мировоззрение просвещённого мецената.

Современное музееведение всё чаще обращается к изучению музейного пространства как активного участника коммуникации между прошлым и настоящим. В этом контексте особняк Гаджи Зейналабдина Тагиева, в котором размещается Национальный Музей истории Азербайджана, представляет собой пример синтеза архитектуры, истории и музейного повествования. Здание не только сохраняет материальное наследие конца XIX — начала XX века, но и формирует особую среду для интерпретации истории Азербайджана.

Здание, в котором находится Национальный музей истории Азербайджана, являлось жилым домом знаменитого предпринимателя, мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, проживавшего в нём с семьей. Дворец Г.З.А.Тагиева, построенный по проекту главного архитектора Баку Иосифа Викентьевича Гославского (1865–1904), является одним из красивейших зданий города Баку. И.Гославский был командирован в Баку в 1891 году в качестве специалиста по надзору за строительством в Баку церкви Александра Невского, он был главным архитектором города в 1893–1904 годах и является архитектором двенадцати красивых архитектурных строений в Баку. Особняк Гаджи Зейналабдина Тагиева, построенный в 1895-1901 гг. — это выдающийся памятник бакинской архитектуры эпохи нефтяного бума. Построенный как частная резиденция мецената и промышленника, он отражает социально-экономические и культурные процессы своего времени. Архитектурный облик здания сочетает элементы европейских стилей и восточной декоративной традиции, что символизирует диалог культур, характерный для Баку рубежа веков. Гославский использовал при строительстве дворца европейский стиль "ордер", хотя некоторые элементы композиции, интерьеры залов навеяны традициями азербайджанского зодчества. Интерьеры особняка — парадные залы, жилые комнаты, декоративные элементы — несут информацию о быте, эстетических вкусах и мировоззрении азербайджанской элиты того периода. Эти особенности придают зданию статус самостоятельного исторического источника.

Увенчанный большими куполами, трехэтажный дворец с одной стороны выходил на Бярятинскую (ныне А.Ализаде), с другой - на Полицейскую (ныне Ю.Мамедалиева), Меркурьевскую (ныне З.Алиева) а фасадная часть выходила на Горчаковскую (ныне Г.З.А.Тагиева). Здание было трехэтажным со всех четырех сторон, а высота каждой из комнат достигала 13.20 метров. На нижнем

этаже располагались контора Г.З.А.Тагиева и ряд других комнат, на втором этаже - жилые помещения, кабинет и два зала - Европейский и Восточный, а также комната с сейфом, подсобные помещения, кухня, баня и т. д. Третий этаж, имевший отдельный выход на нынешнюю улицу Ю.Мамедалиева, состоял из 16 комнат. С 1914 года во дворце Г.З.А.Тагиев располагался и возглавляемый им Бакинский Купеческий Банк.

Двухрядная конструкция комнат - основа интерьерного решения дворца. Фасад здания с двумя сквозными мраморными лестницами выходит на запад. В анфиладе второго этажа располагался Европейский зал, украшенный цветочными пилястрами. Восточный зал отличался величиной, роскошью и изяществом орнаментов. Зимний сад с небольшим фонтаном в центре был соединен с Восточным залом. Кабинет Г.З.А.Тагиева, столовая, гостиная и другие помещения отделаны дубовым деревом. Потолок оригинального будуара супруги Гаджи - Соны ханум выполнен из фигурных кусочков зеркал. На строительстве дворца Тагиева были заняты 270 инженеров, архитекторов, плотников, маляров и других мастеров. Все оборудование внутри дворца было привезено из России, Франции, Америки и Германии. В доме были установлены системы отопления и охлаждения. Пол выполнен из натуральных кленовых досок, привезенных из России. Всего в здании насчитывается 100 комнат. Только на строительство здания (без учета стоимости привезенной из-за границы мебели и оборудования) было потрачено 1,2 миллиона рублей. Таким образом, это был очень дорогостоящий проект, который стал украшением центральной части города Баку на долгие годы.

Пришедшие к власти в Азербайджане в апреле 1920 года большевики конфисковали дворец Тагиева, и в одной его части был открыт Государственный исторический музей. В 1941-1954 годах Музей истории был переведен во Дворец Ширваншахов, а в здании располагался Совет Народных Комиссаров Азербайджанской ССР. В 1954 году второй этаж здания был возвращен Музею истории. А на первом этаже находился архив технических и медицинских документов.

Только в 2000 году дом Тагиева был полностью передан во введение Музея истории Азербайджана. Дворец Тагиева несколько раз подвергался реконструкции. Во время проводившегося в середине XX века ремонта рисунки в зеркальной комнате были уничтожены как «буржуазный пережиток» и покрыты штукатуркой. Во время проведения ремонта в 2000 году, вышеупомянутые настенные рисунки были обнаружены под слоем штукатурки. Несмотря на четыре слоя краски, рисунки не утратили свежести.

С 2005 года во дворце Тагиева начались капитальный ремонт и работы по реконструкции. По инициативе Президента Азербайджанской Республики

Ильхама Алиева при Национальном музее истории Азербайджана был создан мемориальный музей Г.З.А.Тагиева.

Мировая практика убедительно демонстрирует, что исторические особняки нередко становятся пространством для современных музеев, сохраняя архитектурное наследие и одновременно наполняя его новым культурным содержанием. Так, в Париже музей Ниссима де Камондо размещён в аристократическом особняке начала XX века, в Брюсселе дом архитектора Виктора Орта превращён в музей, где само здание является главным экспонатом, а в Лондоне дом-особняк Джона Соуна функционирует как уникальный музей архитектуры и искусства. Аналогичные примеры можно найти в Стокгольме, где особняк семьи фон Халльвюль стал музейным комплексом, и в США, где дома эпохи «позолоченного века» адаптированы под музейные функции. Эти примеры подтверждают, что интеграция музеев в исторические особняки является устойчивой международной тенденцией, позволяющей сохранить архитектурную ценность зданий и сделать их активной частью современной культурной жизни.

В современном Национальном Музее истории Азербайджана архитектура особняка включена в структуру музейного повествования. Экспозиции выстраиваются с учётом исторической логики помещений, что позволяет посетителю воспринимать историю не фрагментарно, а в пространственно-временной связи. Переход из зала в зал сопровождается сменой эпох, тем и визуальных акцентов.

Интерьеры особняка обладают высокой степенью аутентичности и выступают в качестве важнейшего компонента музейного повествования. Европейский и Восточный залы, зимний сад, кабинет Тагиева и будуар Соны ханум не только демонстрируют художественные вкусы эпохи, но и создают эмоционально насыщенную среду, усиливающую восприятие экспозиционного материала. Посетитель оказывается не только наблюдателем, но и участником исторического пространства. Высокие потолки, декоративная лепнина, витражи и планировка залов формируют особую атмосферу, способствующую глубокому погружению в исторический контекст.

С точки зрения музееведения, подобные интерьеры функционируют как «немые свидетели» истории, передающие информацию не через текст или экспонат, а через пространство, свет, масштаб и декоративные элементы. Особняк Тагиева выступает своеобразным «экспонатом», через который раскрываются темы модернизации, просвещения, меценатства и общественной деятельности. Личность Гаджи Зейналабдина Тагиева органично вписана в общее повествование истории Азербайджана, подчёркивая роль отдельных исторических деятелей в развитии общества.

Таким образом, музейное пространство становится инструментом нематериального воздействия, формируя у посетителя устойчивое представление о преемственности исторического развития и культурных ценностей.

Использование исторического особняка в качестве музейного пространства связано с рядом вызовов: необходимостью сохранения аутентичности, адаптацией здания к современным музейным требованиям и внедрением инновационных технологий. Однако именно гармоничное сочетание реставрации, научной интерпретации и современных форм подачи материала позволяет сохранить баланс между охраной наследия и актуализацией истории. Особняк Тагиева становится своеобразным медиатором между прошлым и настоящим, раскрывая темы меценатства, просвещения, модернизации и культурного диалога. Использование здания для проведения образовательных программ, интерактивных занятий и культурных мероприятий расширяет его функции и усиливает общественную значимость.

Применяя современные методы воздействия на посетителя в музее само здание используется для проведения различных мероприятий, здесь проводятся различные уроки, квесты и др. мероприятия.

Особняк Гаджи Зейналабдина Тагиева как музейный объект представляет собой успешный пример синтеза архитектуры и исторического повествования. Он не только сохраняет материальное культурное наследие, но и активно участвует в формировании исторической памяти общества. Опыт Национального Музея истории Азербайджана демонстрирует, что архитектурное пространство может стать ключевым элементом музейной интерпретации, усиливая образовательный и просветительский потенциал музея. Опыт Национального музея истории Азербайджана подтверждает, что исторический особняк может стать активным участником музейного повествования и важным элементом культурной жизни современного общества. Обращение к этому зданию в контексте Года архитектуры позволяет увидеть, как архитектура прошлого продолжает оставаться важной частью культурного пространства и источником вдохновения для современного общества.

Список использованной литературы:

1. “Tağıyev Sarayı”, Bakı-2020
2. <http://azhistorymuseum.gov.az/az/about/3>

ЛЕВТЕЕВА Л.Г.

старший научный сотрудник
Государственного музея истории Узбекистана,
кандидат исторических наук.

МУЗЕЙНЫЙ ФОНД – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Annotatsiya. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi respublikada O'zbekiston xalqlarining moddiy va ma'naviy madaniyati yodgorliklarining eng yirik omboridir. Hozirgi vaqtda muzey fondida 300 mingdan ortiq buyumlar mavjud. Ushbu maqolada arxeologiya, numizmatika, etnografiya, tabarruk buyumlar, ОК, muzey arxivi va kutubxonasi muzey fondlarining mazmuni haqida ma'lumotlar keltirilgan. Profil adabiyoti ishlatilgan.

Kalit so'zlar: muzey, fond, arxeologiya, numizmatika, etnografiya, rasm, arxiv, mavzu, yodgorlik.

Аннотация. Государственный Музей истории Узбекистана – крупнейшее в республике хранилище памятников материальной и духовной культуры народов Узбекистана. В настоящее время фонды музея насчитывают свыше 300 тысяч предметов. В настоящей статье приведены сведения о содержании музейных фондов археологии, нумизматики, этнографии, ВР, ОК, архива и библиотеки музея. Использована профильная литература.

Ключевые слова: музей, фонд, археология, нумизматика, этнография, картина, архив, предмет, реликвия.

Annotation. The State Museum of the History of Uzbekistan is the largest repository of monuments of the material and spiritual culture of the peoples of Uzbekistan in the republic. Currently, the museum's collections number over 300,000 items. This article provides information about the contents of museum collections of archeology, numismatics, ethnography, ВР, ОК, archive and library of the museum. Specialized literature was used.

Keywords: museum, foundation, archeology, numismatics, ethnography, painting, archive, object, relic.

Государственный музей истории Узбекистана АН РУз – уникальное хранилище памятников истории, культуры и богатого наследия народа. Многочисленные экспонаты, среди которых предметы археологии, нумизматики, этнографии, архивные документы, фотографии, рукописные книги, связанные с различными сферами деятельности человека, свидетельствуют о высоком уровне развития материальной и духовной культуры местных народов, рассказывают об их историческом прошлом, сегодняшнем дне. В настоящее время фонды Музея насчитывают свыше 300 тысяч предметов.

В составе археологического фонда Музея 325 коллекции первобытной, античной и средневековой эпох. Среди экспонатов уникальные орудия труда, предметы бронзолитейного и железолитейного производств, изделия из стекла

и дерева, скульптура из глины и ганча, настенная живопись и др. Богатый раздел археологического фонда составляют предметы эпохи античности (V в. до н.э. – IV в. н.э.). Это великолепные образцы керамики с городищ Афрасиаб (Самарканд), Коктепа (Самаркандская обл.), Халчаян и Дальверзинтепа, Термез (Сурхандарьинская обл.), образцы каменной, глиняной и ганчевой скульптуры и настенной живописи из буддийских храмов Фаязтепа и Каратепе. В фонде хранится крупная коллекция терракотовых статуэток, насчитывающая около 300 образцов мелкой пластики. Среди коллекций раннесредневекового и средневекового периодов (V-XVI вв.) можно выделить великолепные образцы монументальной живописи и резьбы по ганчу с городища Варахша в Бухарской обл. Сохранившиеся образцы резьбы по дереву из замка Джумалактепа свидетельствуют о высоком уровне мастеров – резчиков по дереву. В IX-XVI вв. данный вид ремесла воплотился в великолепные образцы резных колонн из Хивы, которые некогда украшали айваны жилых построек. Среди образцов керамического, медночеканного производств, предметов стеклоделия IX-XV вв. выделяются глазурованная керамическая посуда из Ташкента и Самарканда; медная посуда, покрытая вязью гравированного и чеканного орнамента; стеклянные сосуды из Ташкента и др. Уникальной является хранящаяся в фонде крупнейшая коллекция оссуариев, связанных с зороастрийской религией. В фонде хранятся предметы материальной культуры с образцами письменности, начиная с IV в. до н.э. Среди них арамейская, хорезмийская, согдийская, кхароштки, брахми, греческая, бактрийская, тюркская, арабская системы.

Особого внимания заслуживает *нумизматический фонд (свыше 103 тыс. монет и бумажных денежных знаков)*, который по количеству и разнообразию монет среднеазиатского происхождения занимает первое место среди собраний музеев Центрально-азиатского региона. Период их обращения охватывает хронологический диапазон от античности и раннего средневековья до сегодняшнего дня. В фондах хранятся найденные на территории Узбекистана «золотой дарик» ахеменидского царя Дария (VI в. до н.э.), монеты Александра Македонского (IV в. до н.э.), селевкидские (III в. до н.э.), греко-бактрийские, кушанские, сасанидские, бухар-худатские (VII-VIII вв.), омейядские, аббасидские (VIII в.), саманидские, караханидские (IX-X вв.), хорезмшахские, чингизидские, темуридские, Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств, денежные знаки нового и новейшего периодов в истории Узбекистана. На сегодняшний день в нумизматическом фонде Музея истории систематизированы и укомплектованы 537 коллекций. Нумизматические коллекции музея – ценные источники для изучения политической истории, исследования торговых связей, денежного обращения, различных изысканий в

области мифологии, культуры, письменности древних народов.

В результате многолетних исследований в Музее собран значительный *этнографический фонд*, насчитывающий 90 коллекций с более чем 17 тыс. предметов, всесторонне освещающих различные стороны жизни народов не только Узбекистана, но и сопредельных стран. В состав музейных коллекций входят: одежда – мужская, женская, детская во всем разнообразии стилей и орнаментации, в зависимости от региона; головные уборы узбеков, каждый регион представлен характерными типами: ташкентским, самаркандским, бухарским, ургутским, шахрисябским, термезским, хивинским, ферганским, кокандским, чустским, андижанским и др.; обувь кустарной выработки; ювелирные украшения, в основном женские: налобные, головные, нагрудные, шейные, накосные, поясные, височные и другие, разнообразные кольца, браслеты, серьги, выполненные из серебра с применением позолоты, драгоценных и полудрагоценных камней (около 2 тыс.); ковры и ковровые изделия – длинноворсовые ковры, безворсовые паласы, торбы, хурджины и др. В коллекциях музея представлены также разнообразные вышивки: сузани, палак, гулкурпа, зардевор, кирпеч, жойпуш, козук-лунги, ойна-халта, чой-халта и др., отличающиеся характерным для каждого из районов орнаментом. Большую группу коллекций в фонде составляют изделия текстильных ремесел: тканей шелковых, полшелковых, хлопчатобумажных (алача, калами, бекасаб, адрас, якруя, катак шои, товлама шои, абршои, золототканые ткани и др.), изготовленными в XIX-XX вв. в Бухаре, Хиве, Гиссаре, Шахрисябзе, Карши, Самарканде, Ташкенте, Фергане – всего около 1000 наименований. Крупную коллекцию составляют керамические изделия народов Средней Азии XVIII-XIX вв. В ней представлена продукция мастеров всех локальных школ – бытовой и декоративной посудой, сосудами специального назначения, наборами узорных штампов накшин колип для декорирования изделий, кистями калам для полихромной росписи и др. Многочисленна группа хозяйственной и столовой медночеканной посуды: подносы, чаши, сосуды для воды и чая, для хранения продуктов. Имеются письменные и туалетные принадлежности, ритуально-религиозные предметы. В коллекцию деревообрабатывающих ремесел входит готовая продукция резчиков по дереву: резные двери, столики, шкатулки, лавхи и др.

В *Фонде художественных произведений* сосредоточены несколько видов коллекций. В коллекции живописи представлены портреты великого Бабура; известных просветителей А.Фитрата и Чулпана. Особое место занимают полотна Заслуженного деятеля искусств Узбекистана Б.Б.Бенькова, где ярко представлены особенности быта узбекского народа, характерность образов персонажей, красочность костюмов и т.д. Лиричные бытовые сцены, созданные

Заслуженным деятелем искусств Узбекистана З.Иногамовым. В картинах Народных художников Узбекистана В.Ф.Уфимцева, О.К.Татевосьяна отражены исторические темы. Привлекают внимание работы таких замечательных художников, как М.Набиев, Т.Садыков, В.А.Нечаев, в полотнах которых показана героическая борьба народов Средней Азии за независимость. В работах Б.Солодовникова и А.Нестеровой изображены памятники архитектуры Бухары и Хивы. Глубиной психологических характеристик отличаются портреты Зульфии, Хамида Алимджана, «Автопортрет», созданные Народным художником Узбекистана А.Абдуллаевым. Интерес представляют работы В.Н.Кедрина, выполненные в технике стенной росписи. В коллекции скульптуры представлены работы К.Алахина, А.Байматова, М.Герасимова, С.Дроновой, О.С.Корженевской, С.Меркулова, В.Пинчука, Н.Полякова, А.И.Рахматуллаева и др., запечатлевших исторических деятелей, ученых, создавших групповые сюжетные композиции. В фонде хранится коллекция миниатюр – фрагментов из рукописей А.Навои, Джамии, Фирдоуси и др. на которых изображены исторические события.

В фонде вещественных реликвий (свыше 18 тыс.) представлены личные вещи и награды государственных и политических деятелей, ученых,

Архив музея (свыше 52 тыс.) содержит бесценные документы по истории края нового и новейшего времени. Среди них особую ценность представляет коллекция из 1639 фотоснимков Первой Туркестанской фотографической выставки 1899 года, являющихся важным источником для изучения архитектуры, этнографии и хозяйственного уклада народов Средней Азии.

Научная библиотека Музея насчитывает тысячи книг (свыше 4-х тыс.), журналов, подшивок газет и др., имеются уникальные издания XIX в. и более ранние рукописи на арабской графике.

Ежегодно музейные коллекции пополняются. Большую помощь в пополнении музейных собраний оказывают наши добровольные помощники – сотрудники различных учреждений и организаций, жители городов и других населенных пунктов. В музей передаются также предметы, представляющие историческую и культурную ценность и конфискованные у лиц, пытающихся незаконно вывезти их из Узбекистана.

Сотрудниками музея проводится большая научно-фондовая работа. В годы Независимости в музее была создана *реставрационная мастерская*.

Фондовые материалы служат необходимым источником для построения музейных экспозиций и выставок. Используются при создании научных трудов, кинолент, организации теле - и радиопередач, журналистами и т.д. Экспонаты музея периодически демонстрируются на зарубежных выставках в Японии, США, Германии, Малайзии и других странах.

Изучение музейных предметов и музейных коллекций, их научная каталогизация и опубликование, осуществление просветительской и образовательной деятельности – те функции музея, посредством которых мы познаем нашу историю, проникаемся величием предков, узнаем культуру и традиции нашей страны, изучаем истоки цивилизации.

Литература:

Абдуллаев Т. Каталог медных и медночеканных изделий Узбекистана XV111-XX вв. Ташкент, 1974.

Богословская И.В., Левтеева Л.Г. Тюбетейки Узбекистана XIX-XX веков. Ташкент, 2006.

Воронец М.Э. Орудия эпохи бронзы в Музее истории АН Уз ССР // Бюлл. АН Уз ССР. 1946.

Воронец М.Э. Каменное изображение змеи из кишлака Сох Ферганской области. / КСИИМК. Вып. 61. М., 1956.

Иноятов К., Садыкова Н., Турсуналиев К., Левтеева Л.Г. Каталог металлических и керамических изделий Узбекистана XVIII-XX века. Ташкент, 2000.

Исмаилова Ж.Х., Левтеева Л.Г. Собрание Государственного музея истории Узбекистана. Часть вторая. Этнографический фонд. Т. XV11. Ташкент 2020. Из серии «Культурное наследие Узбекистана».

Левтеева Л.Г. Вклад академика Я.Г.Гулямова в комплектование археологических коллекций Музея истории народов Узбекистана АН УзССР. Тезисы доклада / Я.Г.Гулямов и развитие исторических наук в Узбекистане. Тезисы докладов научной конференции, посвященной 80-летию академика АН УзССР Я.Г.Гулямова. Ташкент, 1988.

Левтеева Л.Г. Некоторые итоги комплектования археологического фонда Музея истории народов Узбекистана им. М.Т.Айбека / Времен связующая нить (по материалам музейных фондов). Сб. ст. Ташкент, 1992.

Левтеева Л.Г. Юрий Федорович Буряков. Путь в науке длиною в жизнь. Ташкент, 2014.

Мешкерис В.А. Терракотовые статуэтки музыкантов из собрания Музея истории. / Тр. Музея истории Узбекской ССР. Вып. П. Т., 1954.

Минасянц В.С. К истории комплектования коллекции археологического фонда Музея истории народов Узбекистана (1876-1917 гг.). / Времен связующая нить. Сб. ст. Ташкент, 1992.

Минасянц В.С. Вклад Л.И.Альбаума в исследование археологических памятников Узбекистана. / Тезисы докладов и материалы к 1 международной

конференции по проблеме составления издания «Краткая еврейская энциклопедия в Узбекистане». Ташкент, 2004.

Минасянц В.С. Каталогная часть на 51 предмет из Государственного музея истории Узбекистана для каталога выставки «Древняя культура Узбекистана». Сеул, 2010.

Минасянц В.С. История комплектования археологического фонда Государственного музея истории Узбекистана (1918-1929 гг.) Ташкент, 2015.

Нумизматика Узбекистана. Ташкент, 1990.

Садыкова Н.С. Этнографические коллекции Музея истории народов Узбекистана. В сб.: Материалы по истории Узбекистана. Ташкент: Фан, 1966.

Спришевский В.И. (составитель). Каталог археологических материалов эпохи камня и бронзы. Ташкент 1974.

Турсуналиев К., составитель. Каталог вышивок Узбекистана XIX-XX вв. Ташкент: Фан, 1976.

MO‘TABAR MAMARAJABOVNA O‘ROLOVA

*O‘zbekiston tarixi davlat
muzeyi ilmiy xodimi*

IKKINCHI JAHON URUSHIDA ISHTIROK ETGAN AYOLLAR XIZMATI QALBLARDA MANGU

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushida ishtirok etgan O‘zbekistondagi xotin-qizlarning urush jabhalarida va front ortidagi jasorati, g‘alabaga qo‘shgan hissasi, qishloq xo‘jalik sohasidagi mashaqqatli mehnati bayon qilingan. Shuningdek, front ortida zavod va fabrikalar, temir yo‘l sohasi, fan va ta‘lim rivoji, evakuatsiya jarayonlaridagi bag‘rikengligi tarixiy materiallar va manbalar asosida yoritib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Vatan, urush, tinchlik, front, jasorat, sanoat, qishloq-xo‘jalik, temir yo‘l, fan va ta‘lim, evakuatsiya.*

Annotation: *This article describes the courage of Uzbek women who fought on the front lines and in the rear during World War II, their contribution to victory, and their hard work in agriculture. Drawing on historical materials and sources, it also describes the development of factories, railways, science, and education, as well as their resilience during evacuation to the rear.*

Keywords: *Homeland, war, peace, front, courage, industry, agriculture, railways, science and education, evacuation.*

Аннотация: *В данной статье, на основе исторических материалов и источников, описывается мужество узбекских женщин, участвовавших во Второй мировой войне на передовой и в тылу фронта, их вклад в победу и упорный труд в сельском хозяйстве. Также освещается развитие промышленности, железных дорог, науки и образования, а также их терпимость во время эвакуации из тыла фронта.*

Ключевые слова: Родина, война, мир, фронт, мужество, промышленность, сельское хозяйство, железная дорога, наука и образование, эвакуация.

O‘zbekistonda 9 may “Xotira va qadrlash” kuni sifatida keng nishonlanib kelinadi. Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g‘alabaga hissa qo‘shgan urush va mehnat fahriylariga hamda Vatan ravnaqi, taraqqiyoti va uning himoyasi uchun kurashgan buyuk ajdodlarimizga alohida e’tibor va chuqur ehtirom milliy qadriyatga aylangan. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari frontda, front ortida ozodlik, tinchlik uchun kurashdilar. Shuningdek, har yili “9 may “Xotira va qadrlash” “G‘alaba” qozonilganining 81 yilligiga tayyorganlik, Xalqimizning Vatan himoyasi yo‘lidagi yuksak mardlik va qahramonliklari barcha avlodlar uchun namuna va ibrat maktabi vazifasini bajarib kelmoqda. Zero, urushning dastlabki kunidan jangga otlangan Toshkentning 14 mingdan ortiq ko‘ngillilarining 100 mingi yosh o‘smir yigitlar va xotin - qizlardan ekanligi ham vatanparvarlikning haqiqiy ifodasi edi.[1]

Urush ortida qolgan ayollar, o‘smirlar, keksalar zimmasida o‘lkaga ko‘chirilgan yuzdan ziyod zavod va fabrikalar, paxta dalalari, uzumzor, sholi maydonlarida, ipakchilik, tikuvchilik, to‘quvchilik, hattoki, GES, GRES lar va kanallar qazish, katta miqdorda harbiy texnika, qurol-yarog‘, dori-darmon, kiyim-kechak, oziq-ovqat mahsulotlari yetkazishga, iqtisodiyot esa harbiy xolatga qaratilgan majburiyat va mas’uliyat mavjud edi. “Hamma narsa front uchun!” “Hamma narsa g‘alaba uchun”, “Dushman ustidan g‘alabani tezlashtiramiz” so‘zlari mehnatkash xalq shioriga aylandi. [2]

Jang maydonlarida esa xotin-qizlar erkaklarga yelkadosh bo‘ldi. Ular orasida Donesk havzasi uchun janglarda buxorolik Raxima Alimova qahramonlik ko‘rsatdi. Tibbiyot xodimi sifatida Raxima ko‘plab janglar davomida 97 kishining hayotini saqlab qolib, o‘ntagacha fashistni pulemyotdan yo‘q qilgan. Rahima Alimova fashist bosqinchilar bilan janglarda bir necha marotaba ko‘rsatgan jasurligi va jasorati uchun Jangovar Qizil Bayroq ordeni va «Jasorat uchun» medali bilan taqdirlangan. [3]

Muharram Saidova ham front ortida fidokorona mehnat qilib, samarali xizmatlari uchun Muharram Saidova ikki karra Qizil bayroq ordeni va boshqa ko‘plab davlat mukofotlariga sazovor bo‘ldi. Jang maydonlarida ko‘rsatgan jasorati va mardligi uchun Rixsi Abdumo‘minovna Mo‘minova II darajali Vatan urushi, Qizil Bayroq, Qizil Yulduz ordenlari, «Jangovar xizmatlari uchun» medali, xalqaro «Florens Naytingeyl» medali bilan taqdirlandi.

Mamlakatimizda urush ishtirokchilari mehnati va faoliyatiga juda katta e’tibor qaratilayotganligi, ayniqsa O‘zbekiston Markaziy arxivi materiallari, Fanlar Akademiyasi arxivi, shahar arxiv hujjatlarining tadqiqotchilar tomonidan o‘rganib kelinishi va o‘sha davr voqealariga bag‘ishlangan ilmiy asarlarda o‘zbek ayolining frontga yo‘l olganligi, ularning turli sohalarda faoliyat olib borganligi va fidokorona

xizmat evaziga munosib mukofotlanganligini ko‘rishimiz mumkin. Ularning ayrimlari haqida quyida to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, urushining dastlabki kunlaridan frontga otlangan Nadejda Aronovna Gextman Samarqanddagi Tibbiyot institutini bitirib, Toshkentdagi «Tez yordam» nuqtalarining birida jarroh lavozimida, keyinchalik Toshkent tibbiyot institutining xirurgiya klinikasida faoliyatini davom ettirgan. [4]

Sobira Majidova Tibbiyot instituti dargohidan chiqib, to‘g‘ri frontga yo‘l olgan. U 1943-yilning yozida Kursk bo‘lag‘alarida bo‘lgan dahshatli janglarda, Desna sohillarida, Bryansk o‘rmonzorlarida jangchilar bilan bir qatorda bo‘lgan. Ukrainani nemislardan ozod qilish uchun shiddatli urush olib borgan. Qo‘mondonlik Sobira Majidovaning fidokorona xizmatini birinchi marta Dnepr bo‘yidagi qayd qilgan – «Jangovar xizmatlari uchun» medali bilan taqdirlagan. [5]

Muqaddam Ashrapova 70 foiz quroldosh do‘stlarini safga qaytargan. 24 yoshda jangga kirgan. 786 – o‘qchi polk sanitariya qismida jangovar faoliyatini boshlagan. Oryol, Belgorod, Kursk ozod qilish janglarida ishtirok etib, yuzlab ofiser va soldatlar hayotini saqlab qolgan. Pragagacha bo‘lgan jangovar yo‘lni bosib o‘tib, «Qizil Yulduz» ordeni bilan mukofotlangan. - Ukrainani ozod qilishda Tibbiyot fanlari doktori, Muqaddam Ashrapova, o‘zbekistondan kelgan harbiy shifokorlar K.S. Abdullayeva, hamshira P.A.Kruglova kabi ayollar bilan bir safda faol xizmat vazifalarini olib borishgan. [6]

Shuningdek, front ortida ham vaziyat og‘ir bo‘lib, xotin-qizlar Toshkent poyafzal fabrikasida, “Qizil tong” tikuvchilik fabrikasida ishlash barobarida 125 nafari elektromantyor, slesar, mexanik kabi erkaklar kasblarini muvaffaqiyatli o‘zlashtirib oldi. Eng og‘ir vaziyatlarda ham ayollar oila tashvishlari, bola-chaqa uy ishlari bilan birga zavod va fabrikalarda mashaqqatli vazifalarni bajarib, o‘zlariga notanish bo‘lgan vazifalarni o‘rganib rejani ortig‘i bilan bajarishga bel bog‘ladilar. Masalan, “motoristka Maksimenka plani surunkasiga 143 prosent, Mavshina 150-193 prosent, Samina 150-170 prosent, Abdurakimova 140-160 prosent, Orifjonova 130-150 prosent, Norxo‘jayeva 130-140 prosent, Basheva 150-160 prosent, Xaziyeva 150-160 prosent qilib ado etdilar” . Ishlab chiqarish, qisqa muddatli kurslar tashkil etilishi sabab, ayollar syex, korxonalar, stanoklar yonida amaliyotda bo‘lib, mohir mutaxassis bo‘ldilar. “Pravda” gazetasida yozilishicha, – “Urush kadrlar tayyorlashda juda yuksak sur‘atni, demak, izchil va jadal ta‘limni, tarbiyani, texnik iqtidor va ishlab chiqarishni talab etadi” [7].

Xotin-qizlar ishtiyoqi turli sohalarda tajribalardagi bilim va iqtidorlarini oshib borishiga olib keldi. Masalan, “Samarqand shahridagi Kolxozchi” zavodining tajribali ustalari korxonaga kelgan 35 uy bekasiga topar va slyesarlik hunarini o‘rgatdilar. Xuddi shunday yaxshi qadam Samarqandning 1-un kombinati, non zavodi, 2 vino zavodi va boshqa muassasalarda keng quloq yoyib ketdi. [8]

Ish o'rganishga bo'lgan harakat respublikaning boshqa joylarida ham samarali natijalarni bera boshladi. "Farg'onada urushning boshlang'ich davrlaridayoq minglab uy bekalari ishlab chiqarish korxonalariga keldilar. Ulardan ko'plari Farg'ona paxta zavodi, yog' zavodi va to'qimachilik kombinatida ishlay boshladilar. Namanganda yuzlab ayollar eng murakkab, ishlab chiqarish sohalarini egalladilar. Shu yilning birgina oktyabr oyida 28 ayol slesarlikka va 25 ayol shofyorlikka, jami 250 ayol kasb egallash uchun o'qishga kirganlar. 1940 yil sanoat ishlab chiqaruvchilari orasida xotin-qizlar salmog'i 34,0 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 1942 yilda ishlab chiqarishda bu ko'rsatgich 63,5 foizga yetgan. Zavod-fabrikalarda ishlaydigan xotin-qizlar, hatto oylab syexlardan chiqmay ishladilar. Ular kun bo'yi mehnat qilganlaridan keyin, shaharda tashkil etilgan donorlik punktlariga borib, yarador jangchilar uchun qon berib, minglab askarlarni ham saqlab qolishganlar.

Zahmatkash xalq xizmatini viloyatlar kesimida tahlil qilinganda Xorazmda 1941 yilning iyul-sentyabr oylarida bu yerda 700 ming ayol ishlab chiqarish artellariga jalb qilindi. Bulardan 325 ta ayol Xiva rayoni, 250 ayol Xazorasp tumanidan bo'lib, viloyatining 1213 nafar xotin-qizlari yangi kasblarni o'rgandilar. Ayniqsa, front maydonlarida shiddatli jang ketayotgan bir paytda hamshira qizlar tayyorlash va kadrlar sonini oshirish asosiy talablardan biri edi. Farg'onada ham hamshiralar tayyorlaydigan kurslar tashkil etildi. Jumladan, Farg'ona 8 ta sanitar otryadi ularda 280 ta xotin-qizlar edi. Qo'qonda 6ta sanitar otryadi tashkil etilib, ularda 220 tasi xotin-qizlar ta'lim oldi. [9] 1941 yilning sentyabridan 1942 yilning sentyabrigacha respublikaning turli hududlaridan xotin-qizlarning qishloq xo'jaligi sohasida mehnat qilish uchun 129 mingga yaqini kelib qo'shilishi taqsimiga loyiq edi. [10]

Xotin-qizlar yuksak ma'naviy matonati va shijoatini temir yo'l sohasidagi ham ko'rish mumkin edi. Temir yo'llar Xalq Komissarligining 1941 yilning oktyabrida "Xotin-qizlar va temir yul mutaxassislari tayyorlash va ularning mehnat malakalarini oshirish" to'g'risidagi farmoyishiga javoban respublikada 3 ming atrofida temir yo'lchi xotin-qizlar tayyorlash ko'zda tutildi. Katta vatanparvarlik harakatining avj olishi natijasida 1942 yilning oxirlariga kelib respublika temir yo'lida 8 mingdan ortiq xotin-qiz ishlay boshladi. Shuning 5 mingdan ziyodi toshkentliklar edi. Urush yillarida qishloq xo'jaligining fidokorligi shu darajada hayotiy kuch bilan mustahkamlanib bordi. Ular orasidan 15 ta paravoz haydovchi mashinist, 40 ta ko'targich kran mashinistlari yetishib chiqdi.

Xullas, mamlakatda kadrlash tayyorlash, ilmiy salohiyatni oshirish borasida ta'lim va fanda ko'plab ishlar, tadqiqotlar olib borilgan. 64 mingdan ziyod ayollar turli sohalarda bilim va hunar o'rganib, respublikaning turli sohalarida rahbarlik lavozimlarida faoliyat olib bora boshlagan. 1940-1941 o'quv yili davomida ko'pgina harbiy xizmatga ketgan o'qituvchilar o'rnini to'ldirish maqsadida xalq ta'limi

sohasida mavjud muammolarni bartaraf etish masalasi turardi. Shuning uchun xalq maorifi tashkilotlarida 2 oylik, 4 oylik hamda 7 oylik kurslarda xotin-qizlardan iborat, 750 ta boshlang'ich va to'liqsiz o'rta maktab o'qituvchisi tayyorlashga mahalliy xotin-qizlarni ko'proq jalb qilish va ularning o'qishlari uchun imkoniyatlar yaratish vazifasi yuklatildi.

1942-43 o'quv yilida respublikada 200 ta boshlang'ich va o'nlab o'rta maktablar faoliyati to'xtatildi, 360 ta maktab binosi respublikaga ko'chirilgan harbiy qismlar, kasalxonalarga berildi. Urushning dastlabki uch yili davomida pedagogika oliy o'quv yurtlari 4600, pedagogika bilim yurtlarida 2200 nafar o'qituvchi tayyorladi. 1940 yilda o'qituvchi xotin-qizlar 9533 nafar bo'lsa, 1943 yilga kelib 14052 nafarga yetdi. Respublikaga sobiq Ittifoq hududining g'arbiy viloyatlaridan 31 ta oliy o'quv yurti, 7 ta harbiy akademiya evakuatsiya qilingan bo'lib, 1943 yilda respublikada jami 41 ta oliy o'quv yurti (ularning 12 tasi ko'chirib keltirilgan) va 52 ta o'rta maxsus bilim yurtlari faoliyat ko'rsatdi.

1941-1943 yillarda respublikada mavjud oliy o'quv yurtlarida xalq xo'jaligining barcha sohalari bo'yicha 10 ming nafar malakali mutaxassislar tayyorlandi. Ulardan 2,5 ming nafari vrachlar, 1800 tasi injenerlar, 660 tasi agronomlar, 2500 tasi pedagoglar edi. 1943-1944 o'quv yilida oliy o'quv yurtlariga yana 10 ming kishi qabul qilinib, shu yili o'rta maxsus o'quv yurtlarida 5 ming kishi o'qidi. O'zbekiston texnikumlari 1941-1943 yillarda 3 700 mutaxassisni yetishtirib berdi.

Urush yillarida ham fan-va ta'lim faoliyat doirasida bo'lib, A.Abdurasulova va Z.Saidnosirovalar ximiya fanlari nomzodi ilmiy darajasi, S.Yusupova geologiya-mineralogiya fanlari doktori ilmiy darajasi, R.Mirsoatova, Z.Umidova, M.Ashrapova kabilar tibbiyot fanlari nomzodi, H.Sulaymonova yuridik fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega bo'ldilar. Bu olim ayollar O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasining akademigi darajasida faoliyatda bo'ldi.

1942-1942 yillarda O'zbekistonga Rossiya, Ukraina, Belarus va boshqa respublikalardan Zavod va fabrikalar, shuningdek, 30 dan ortiq turli millat vakillari, qariyb, 76 943 nafar aholisi ko'chirib keltirilgan. Jumladan, 1942 yilning fevral oyida Toshkent shahri 16 — 59 yoshlardagi 12 ming 71 nafar erkak, 24 ming nafar ayol, 7 ming 500 ga yaqin yosh bolalar, 6 ming 583 bolalarni tarbiyasiga oldi. Shulardan 13 ming 126 nafari ish bilan ta'minlangan. Ularning hammasi uy-joy, oziq-ovqat bilan ta'minlangan.

O'zbekiston urush tufayli uy-joyi, ota-onasi va qarindoshlaridan ajralgan, front hududlaridan ko'chirib keltirilgan qariyb 1 million kishini o'z yaqinlaridek kutib oldi. Ularning 200 ming nafari bolalar edi. Yuzlab o'zbek oilalari evakuatsiya qilingan yetim bolalarni o'z tarbiyasiga oldi. Toshkentlik temirchi Shoahmad Shomahmudov xonadoni ana shunday oilalardan biri edi. Bahri aya va Shoahmad ota 1945 yil 14

nafar och-yupun, yetim bolani, Usmon Yusupov va Yo‘ldosh Oxunboboyevlar oilasi xamda, Qarshi shahridan Xolyorova turmush o‘rtog‘ini urushga jo‘natib, 10 nafar bolani o‘z tarbiyasiga oldi. Samarkandlik urush nogironi (1944 yil qish oyida frontdan kaytgan) Abduhamid Samadovning (Kattako‘rgondan) bu boradagi ishlari tahsinga loyiq. U 12 bolani o‘z oilasi tarbiyasiga oldi. A.Samadov qiyin bir sharoitda ularni tarbiyalab voyaga yetkazdi. Shunday kiyinchiliklarni A.Samadov mardonavor yengib o‘tdi. Zahmatkash, mehribon, qalbi daryo, minglab bolalarni o‘z bag‘riga olgan, tarbiyalagan xalqimizni mehnatlarini yuksak fazilat ifodasi deyishimiz mumkin. Tarixning ana shunday beshafqat va suronli sinovlaridan xalqimiz yorug‘ yuz bilan mardonavor o‘ta oldi. Biz **“O‘zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak”**, da‘vatning mohiyatini chuqur anglagan holda, tinchlik uchun har birimiz mas‘ul ekanimizni unutmagan, doimo hushyor va ogoh bo‘lib yashashimiz kerak. [11]

Ikkinchi jahon urushida Vatan uchun jang qilgan, xalqlar tinchligi va osuda hayot uchun kurashgan jangchilarimiz, xotin-qizlarimiz qahramonliklari ortida fidokorona mehnat, matonat mujassamdir. Mamlakat taqdiri, erta kuni, havfsizlikni ta‘minlash har jihatdan zabardast, vatanparvar yoshlarga, ularning tarixiy xotirasi, jismoniy va ma‘naviy bilim salohiyatiga ham bog‘liqdir. Vatan ravnaqi, tinchligi va himoyasi yo‘lidagi qahramonlik unutilmaydi!.[12] Ikkinchi jahon urushining ayanchli oqibatlarini unutmashlik, tinch hayotni qadrlash va ertangi kun istiqboliga hissa qo‘shish har bir o‘zbek farzandi, yigit-qizlarning muqaddas burchidir.

ADABIYOTLAR

1. Xotira. Toshkent shahri. 1 kitob. T. 1994. 6 b.
2. Мадраҳимова Р. Ўзбекистон хотин-қизларининг улуғ ватан уруши йилларидаги меҳнат ва ҳарбий жасорати. – Тошкент.: Фан, 1981 й. 6 б.
3. Узбекская ССР в годы великой отечественной войны (1941-1945 гг.) Том I. –Т.: Фан, 1981. - С.343.
4. О‘z МА, Fond. R-2791, r.1, yj. 64, b.9.
5. О‘z МА, Fond. R-2791, r.1, yj.74, b.2.
6. Ибрагимова А. Й. Женщина Узбекистана в Годи Великой Отечественной войны. -Т.: 1987. -С.2-10.
7. Сирожов О. Ўзбекистон саноати уруш йилларида. – Тошкент.: Ўзбекистон. 1981 йил, 8-11 б.
8. Мадраҳимова Р.Ўзбекистон хотин-қизларининг улуғ ватан уруши йилларидаги меҳнат ва ҳарбий жасорати. – Т.: Ўзбекистон. Фан.; 1981 йил, 7-10 б.
9. Азимов Ҳ.И. Ўзбекистонликлар Иккинчи жаҳон уруши йилларида. (1941-1945) –Т.: 2006 йил, 23- 26 б.

10. Азимов Ҳ.И. Ўзбекистонликлар Иккинчи жаҳон уруши йилларида. (1941-1945 йиллар). -Тошкент.: Тошкент давлат юридик институти. 2006 йил, - 43 б.
11. Mirziyoyev Sh.M. 9-may - Xotira va Qadrlash kuniga bag'ishlangan qabul marosimidagi nutqi. 2017 yil, 9 may.
12. <https://davaktiv.uz/uz/news/day-of-remembrance-and-honors-as-well-as-on-the-80th-anniversary-of-the-great-victory-in-world>.

ISTAMOV DILSHOD QODIROVICH

O'zbekiston davlat san'at muzeyi

Fondlar bosh saqlovchisi

MUSTAQILLIK YILLARIDA MUZEYLARGA OID ISLOHATLAR

Аннотация: Музеялар ҳар бир давлатнинг о'з тарихини, урф-одатларини ва қадимий ёдгорликларини авлодларга yetkazishda муҳим о'рин тутadi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston o'z milliy merosini saqlash va boyitish maqsadida muzeylar tizimini tubdan isloh qildi. Ushbu maqolada, davlatning ushbu sohada olib borgan islohotlari va ularning madaniyat hamda iqtisodiyot rivojidadagi o'rni ko'rib chiqiladi.

Калит со'злар: Музей ислохотлари, маданий меросни саqlash, музейшунослик тамойиллари, музейлар модернизatsiyasi, innovatsion музей texnologiyalari.

Annotation: Museums play a vital role in preserving and transmitting history, traditions, and ancient monuments to future generations. Since gaining independence, Uzbekistan has carried out fundamental reforms in the museum system to protect and enrich its national heritage. This article explores the reforms implemented by the government in this area and their impact on the development of culture and economy.

Keywords: Museum reforms, preservation of cultural heritage, principles of museology, museum modernization, innovative museum technologies.

Аннотация: Музеи играют важную роль в сохранении и передаче истории, традиций и древних памятников будущим поколениям. В годы независимости Узбекистан провел кардинальные реформы музейной системы с целью сохранения и обогащения национального наследия. В данной статье рассматриваются реформы, реализованные государством в этой сфере, а также их влияние на развитие культуры и экономики.

Ключевые слова: Реформы музеев, сохранение культурного наследия, принципы музееведения, модернизация музеев, инновационные музейные технологии.

O'zbekistonning mustaqillikka erishishi iqtisodiy va siyosiy hayotning barcha jabhalarida bo'lganidek, madaniy sohada, xususan, boy tarixiy-madaniy merosni o'rganish, saqlash va keng jamoatchilikka yetkazish borasida tub burilish yasadi. Bu jarayonda muzeylar faoliyati davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, muzeylarni zamonaviy boshqaruv asosida rivojlantirish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ilmiy-tadqiqot faoliyatini takomillashtirish

hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. So'nggi yillarda muzey faoliyatiga oid qabul qilingan qonun va normativ-huquqiy hujjatlarni o'rganish ushbu jarayonlarning izchil va tizimli ravishda olib borilganini ko'rsatadi.

Xususan, 2017-yilga qadar muzeylar faoliyatiga oid 46 ta me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, ularga O'zbekiston Respublikasining 2 ta qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1 ta farmoni, 2 ta qarori, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19 ta qarori va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar kiradi. Ushbu hujjatlar muzeylarning tashkiliy va huquqiy asoslarini mustahkamlash, ularning moddiy-texnik bazasini yaxshilash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xalqaro aloqalarni kengaytirish imkonini yaratdi [5].

Vatanimiz ijtimoiy hayotidagi o'zgarishlar, yangilanishlar qatorida O'zbekiston hududidagi muzeylar faoliyatida ham yangi davr boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni [1] 1998 yil 12 yanvarda qabul qilinib, u muzey va muzey xodimlarining hayotida katta ahamiyat kasb etdi. Mamlakatimiz hududida mavjud bo'lgan muzeylar faoliyatini takomillashtirish, ularni xalqning ma'naviy axloqiy kamolotida tutgan o'rnini yanada oshirish maqsadida "O'zbekmuzey" jamg'armasi tuzildi. "O'zbekmuzey" jamg'armasi respublika bo'ylab tarqalgan turli muzeylarni qo'llab-quvvatlash, yangi texnologiyalarni joriy qilish va muzeylar faoliyatini ilg'or tajribalarga asoslangan holda yangilashga alohida e'tibor qaratdi. Jamg'arma faoliyati davomida muzeylar o'zlarining ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada samarali yo'lga qo'yish, ko'rgazmalar tashkil qilish va madaniy-tarixiy merosni keng ommaga yetkazish borasida katta qadamlar tashladi.

Mavjud barcha o'zbek muzeylari fondidagi eksponatlarni yagona ro'yxatini tuzish, eksponatlarni doimiy himoya qilish sharoitlarini yaxshilash, saqlanayotgan eksponatlarning qat'iy nazoratini ta'minlash, ilmiy konsepsiyalar ishlab chiqish, xorijiy mamlakatlardagi muzeylarda saqlanayotgan tariximizga va ma'naviy boyligimizga oid osori-atiqalarni, shuningdek, qadimiy qo'lyozmalarni ro'yxatga olish, ularni xalqimizga tanishtirish, shuningdek, muzeylardagi nodir eksponatlarni dunyoga olib chiqish, jahon xalqlariga tanishtirish sohasida tegishli tashkilotlar bilan hujjatlar ishlab chiqish, shartnomalar tuzish ishlarini olib bormoqdalar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ijtimoiy va ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish to'g'risida"gi hamda "Ma'naviy va ma'rifiy islohotlarning samaradorligini yanada oshirish chora tadbirlari to'g'risi"dagi qarorlariga javoban qator tadbirlar ishlab chiqildi. Shunga ko'ra, mamlakatdagi barcha muzeylarda har oyning bir kuni "Ochiq eshiklar kuni" deb e'lon qilindi. Shu kuni muzeylarga o'quvchilar, talabalar va boshqa tomoshabinlarga muzey xodimlari bepul xizmat ko'rsatmoqda. Shuningdek, tariximizning yorqin iz qoldirgan allomalarga bag'ishlab,

muzeylarda “Barhayot siymolar” mavzusida adabiy kechalar, “Istiqlol, ma’naviyat va muzey” mavzusida tadbirlar o‘tkazilib kelinmoqda. Ayniqsa, Imom al-Buxoriy, Ahmad Farg‘oniy, Kamoliddin Behzod, Jaloliddin Manguberdi, Ogahiy, Boborahim Mashrab va boshqa allomalarga bag‘ishlab muzeylarda o‘tkazilayotgan tadbirlar yoshlarni ajdodlar merosiga sadoqat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ajdodlarimiz qoldirgan ma’naviy, madaniy, tarixiy merosni o‘rganish orqali Farg‘oniy, Beruniy, Al-Xorazmiy, Ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Amir Temur, Muhammad Rahimxon – Feruz, Najmiddin Kubro kabi allomalar qomusiy bilimga ega, yuksak insoniy fazilatli siymolar bo‘lganligini anglaymiz.

Muzeylar madaniy-ma’rifiy muassasa hisoblanib, uning vazifasi tarixiy hujjatlar, madaniy va ma’naviy yodgorliklarni to‘plash, tabiiy boyliklardan namunalar jamlash va saqlash, ularni ilmiy jihatdan o‘rganib, ko‘rgazmalarga taqdim etish, shuningdek, ta’lim va ilmiy tadqiqot markazi sifatida faoliyat yuritishdir.

Yurtimizda yangi-yangi muzeylarning tashkil etilishi, poytaxtdagi eng yirik va nufuzli Temuriylar davri tarixi, qatag‘on qurbonlari xotirasi, mamlakatimiz janubida joylashgan Termiz shahridagi Arxeologiya muzeyining ochilishi hukumatimiz tomonidan muzey va muzeyshunoslik sohasida nihoyatda katta ishlarning amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. Yangi muzeylarning tashkil etilishi bilan bir qatorda shu vaqtgacha ham faoliyat ko‘rsatib turgan barcha katta-kichik muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash, milliy istiqlol ruhida qayta tashkil etish masalasiga ham alohida e’tibor bilan qaralmoqda. Jumladan, O‘zbekiston tarixi muzeyining qaytadan ochilishi, muzey ekspozitsiya zallarining yangi loyiha va rejalar asosida jihozlanishi fikrimizning yorqin dalilidir. Barcha viloyat hududlarida joylashgan boshqa muzeylar faoliyatida ham yangilanish, yaxshilanish sari qadam qo‘yilayotgani sezilib turibdi. Muzeylar faoliyatini yaqindan o‘rganish, ularning mazmun va ma’no jihatdan rang-barang turlarini ajrata bilish, xalq ommasi orasida keng targ‘ib etishning xilma-xil usullarini joriy qilish mavzuning dolzarbligidan dalolat beradi. Mavzuning dolzarbligi yana shunda ko‘rinadiki, ijtimoiy-madaniy taraqqiyotning hozirgi bosqichida muzeylar faoliyatini umumiy tarzda tahlil etish, undan xulosalar chiqarish juda muhimdir. Mustabid-sovet tuzumi davrida milliy-ma’naviy qadriyatlarning toptalishi, aholi o‘rtasida ruhiy tushkunlikning yuzaga kelishi, muzeylarga rahbarlik qilishdagi ma’muriy usullarning yanada takomillasha borishi mexanizmini ilmiy jihatdan tahlil etish hozirgi kun madaniy-ma’naviy jarayonlari uchun juda zarur, bu esa mavzuning dolzarblik darajasini yanada oshiradi deb hisoblaymiz.

2017-yil 15-fevralda qabul qilingan Prezident farmoni asosida “O‘zbekmuzey” jamg‘armasi tugatildi [2]. Uning funksiyalari yangi tashkil etilgan Madaniyat vazirligiga o‘tkazildi. Shu tariqa, muzeylar faoliyatining muhim jihatlari yagona boshqaruv ostida takomillashtirildi. Bu esa muzey sohasida islohotlarni davom ettirish, innovatsion yondashuvlarni joriy qilish va muzeylar o‘rtasidagi hamkorlikni

kuchaytirishga zamin yaratdi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi madaniy meros agentligi mamlakatdagi deyarli barcha muzeylarning faoliyatini boshqaradi. Ushbu muzeylar O'zbekistonning boy tarixiy va madaniy merosini saqlash, tadqiq etish va ommaga taqdim etish vazifasini bajaradi. Madaniy meros agentligi 2021-yil 21-iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qarori asosida O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi huzurida tashkil etildi [3]. Ushbu qaror, madaniy merosni saqlash va rivojlantirishga qaratilgan yangi strategiyaning bir qismi sifatida qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda PF-269-son va 2023-yil 25-yanvardagi PF-14-son Farmonlari bilan Turizm va madaniy meros vazirligidan ajratilgan holda Madaniy meros agentligi faoliyati qayta tashkil etildi [4]. Agentlikning tashkil etilishi, O'zbekistonning madaniy merosini saqlash va rivojlantirish bo'yicha yangi mexanizmlar yaratish zarurati tufayli yuzaga keldi. Tarixiy va madaniy obyektlarning yo'qolishi va yaroqsiz holga kelishi, ushbu muammolarni hal etishga qaratilgan choralar ko'rishni talab qildi.

Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 12 sentyabrda "Muzeylar to'g'risida"gi Qonunini e'lon qilinishi muzeylar ish faoliyatini qayta tashkil etish, ularni me'yoriy-hujjatlarini Qonun asosida yuritish, nodir-noyob xalq mulkini saqlash, kelajakka etkazish yo'l yo'riqlari belgilab berilganligi bilan qimmatlidir. Mustaqillik yillarda muzeylarga bo'lgan e'tibor va talab oshib bormoqda. Bu albatta, muzeylarning ijtimoiy vazifalari bilan bog'liq. O'zbekiston hududida mavjud muzeylar tizimini yanada takomillashtirish, ularning xalqning ma'naviy axloqiy kamolotida tutgan o'rnini oshirish, muzey fondlarida saqlanib kelinayotgan xalqimizning boy tarixini, mustaqilligimiz odimlarini aks ettiruvchi, noyob, nodir eksponatlarni avaylab asrash, o'rganish, boyitib borish, dunyoga olib chiqish va targ'ib qilish, ulardan xalqimiz ongida milliy g'urur va iftixorni, istiqlol va Vatanga hurmat, sadoqat tuyg'ularini kuchaytirish yo'lida keng foydalanish, muzeylarning zamon talabiga mos yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash, moddiy-texnika bazasini mustahkamlab, jahon muzeyshunosligi tajribalarini qo'llashga zarur shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Yana shu qatorda muzeylarni internet tizimi bilan bog'lash va ilmiy jihatdan markaz bo'lishdir.

Muzeylar millatning tarixiy va madaniy merosini asrab-avaylash, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish hamda yosh avlodni ma'naviy yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda ushbu sohada tub islohotlar amalga oshirilib, muzeylarning moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi, ilmiy-tadqiqot ishlari rivojlantirildi va ularning ma'naviy-ma'rifiy hayotdagi o'rnini yanada oshdi. Ayniqsa, muzeylar faoliyatini takomillashtirishga oid qabul qilingan farmon va qarorlar sohaga zamonaviy yondashuvlarni joriy qilish uchun mustahkam huquqiy

zamin yaratdi.

Yangi O‘zbekistonda muzeylar faoliyatiga bo‘lgan e‘tibor sezilarli darajada ortib, ularni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, O‘zbekiston Milliy muzeyi qurilishiga tamal toshining qo‘yilishi [6] hamda O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining ochilishi [7] va uning zamonaviy ekspozitsiyasining yaratilishi Markaziy Osiyo xalqlarining tarixiy-madaniy birdamligini namoyon etuvchi muhim ilmiy-madaniy loyihalar sifatida ahamiyat kasb etmoqda.

Shuningdek, O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi va Temuriylar tarixi davlat muzeylarida amalga oshirilgan ekspozitsion yangilanishlar muzey ishini zamonaviy konsepsiyalar asosida takomillashtirish, tarixiy merosni yangi ilmiy yondashuvlar orqali talqin etish va keng jamoatchilikka taqdim etish imkonini bermoqda.

O‘zbekiston muzeylari faoliyatida so‘nggi yillarda raqamlashtirish jarayonlari ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, muzey fondlarida saqlanayotgan noyob eksponatlar elektron kataloglar orqali raqamlashtirilmoqda, ularning 3D modellashtirilishi amalga oshirilmoqda va virtual muzeylar tashkil etilmoqda. Bu esa madaniy merosni yanada kengroq auditoriyaga yetkazish, xorijiy hamkorlikni rivojlantirish va ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, zamonaviy muzeyshunoslik tendensiyalariga mos ravishda interaktiv texnologiyalar joriy etilib, ekspozitsiyalarni jonli va qiziqarli tarzda namoyish etish imkoniyatlari yaratilmoqda. Shu kabi ilg‘or yondashuvlar natijasida muzeylar nafaqat ilmiy-ma‘rifiy markaz, balki turizm va madaniy hamkorlikning muhim bo‘g‘iniga aylanishda davom etmoqda.

Ushbu islohotlar natijasida mamlakat bo‘ylab yangi muzeylar tashkil etildi, mavjud muzeylar rekonstruksiya qilindi va ularga innovatsion texnologiyalar tatbiq etildi. Muzey fondlaridagi eksponatlarni kataloglashtirish, raqamlashtirish va ularni xalqaro miqyosda targ‘ib qilishga alohida e‘tibor qaratildi. Shuningdek, muzeylarda ommaviy tadbirlar, tarixiy-ma‘rifiy kechalar va ilmiy anjumanlar tashkil etilishi natijasida ularning jamoatchilik hayotidagi roli sezilarli darajada oshdi.

Muzeylar sohasini modernizatsiya qilishga qaratilgan islohotlar doirasida axborot texnologiyalarini keng joriy etish va fondlarni raqamlashtirish ustuvor yo‘nalishga aylandi. Bu jarayon muzey faoliyatini zamonaviy boshqaruv usullari asosida tashkil etish, ilmiy hisobga olish va saqlash tizimini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, muzeyshunoslar oldida turgan dolzarb vazifalardan biri — fondlarda saqlanayotgan barcha ashyo va kolleksiyalarni to‘liq raqamlashtirishdan iboratdir.

Jumladan, 2020 yilda yaratilgan Milliy muzey fondining elektron katalogi (muzeykatalog.uz) mazkur islohotlarning amaliy natijasi sifatida shakllandi. Ushbu tizimga 46 ta davlat muzeyi birlashtirildi. Bu esa muzey fondlarini markazlashgan

holda hisobga olish, monitoring qilish va ilmiy tadqiqotlar uchun qulay ma'lumotlar bazasini shakllantirish imkonini berdi. Shuningdek, zamonaviy muzey texnologiyalarini joriy etish doirasida O'zbekiston davlat san'at muzeyi, O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, I.V. Saviskiy nomidagi Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi hamda Oybek uy-muzeyi tomonidan Museum Plus dasturi asosida yagona elektron katalog (www.museumplus.uz) tizimiga fondlardagi ashyolar kiritilmoqda. Ushbu platforma xalqaro muzey amaliyotida qo'llanilayotgan ilg'or axborot texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan bo'lib, milliy muzey fondlarini raqamli muhitga integratsiya qilish, ularni global ilmiy va madaniy makonga olib chiqish imkoniyatini yaratmoqda [8, - B. 295].

Bugungi kunda O'zbekistonning madaniy merosini saqlash va targ'ib qilishga qaratilgan islohotlar izchil davom etmoqda. Muzeylar faoliyatini yanada rivojlantirish, ularni xalqaro andozalar asosida modernizatsiya qilish va global hamkorlikni kuchaytirish orqali bu jarayonga yangi sur'at berilmoqda. Shu sababli, muzeyshunoslik sohasi kelajakda ham mamlakat madaniy va ilmiy taraqqiyotining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/ru/docs/-209722?ONDATE=18.07.2005%2000> 28.02.2025 ko'rildi.
2. <https://daryo.uz/2017/02/16/ozbekteatr-va-ozbekmuzey-tugatiladi> 26.02.2025 ko'rildi.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_Madaniy_meros_agentligi 22.02.2025 ko'rildi.
4. <https://madaniymeros.uz/news/658?lang=uz-latn> 25.02.2025 ko'rildi.
5. Muzeyshunoslik. O'quv qo'llanma. / O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz, 2018. – T.: “Turon–Iqbol”, 2018. – B. 224.
6. <https://www.xs.uz/uzkr/post/shavkat-mirziyoev-ozbekiston-millij-muzeji-qurilishiga-tamal-toshi-qojdi> 25.02.2026 ko'rildi.
7. <https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-ozbekistondagi-islom-tsivilizatsiyasi-markazining-rasmij-ochilish-marosimidagi-nutqi> 18.03.2026 ko'rildi
8. Файзиева В. С. Ўзбекистон давлат санъат музейи фондларини рақамлаштиришнинг замонавий тамойиллари // Republican scientific and practical conference “actual issues of the theory of museum studies and the practice of museum management in the xxi century”, may 14, 2025. – 294-298 б.

XOSIYATOV XURSHID OTAQULOVICH

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
O'zbekiston tarixi davlat muzeyi mustaqil izlanuvchisi,
Qarshi davlat texnika universiteti
«Ijtimoiy va gumanitar fanlar» kafedrasi dotsenti,
E-mail: xurshid3107@gmail.com

IKKINCHI JAHON URUSHI YILLARIDA QASHQADARYO VILOYAT O'LKASHUNOSLIK MUZEYINING IJTIMOIIY-MADANIY FAOLIYATI

Annotatsiya: Mazkur maqolada 1941–1945 yillardagi urush sharoitida Qashqadaryo viloyat o'lkashunoslik muzeyi faoliyatining tashkiliy, ilmiy va mafkuraviy jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ikkinchi jahon urushi, 1941–1945 yillar, Qashqadaryo viloyati, o'lkashunoslik muzeyi, muzey faoliyati, front orti, mafkuraviy targ'ibot, madaniy meros, muzey fondlari, ma'naviy-tarbiyaviy ish.

Аннотация: В данной статье анализируются организационные, научные и идеологические аспекты деятельности Кашкадаринского краеведческого музея в военные годы 1941–1945.

Ключевые слова: Вторая мировая война, 1941–1945, Кашкадаринская область, краеведческий музей, музейная деятельность, тыл, идеологическая пропаганда, культурное наследие, фонды музея, духовно-просветительская работа.

Abstract: This article analyzes the organizational, scientific and ideological aspects of the activities of the Kashkadarya Regional Museum of Local History in the war years of 1941–1945.

Keywords: World War II, 1941–1945, Kashkadarya region, museum of local history, museum activities, rear, ideological propaganda, cultural heritage, museum funds, spiritual and educational work.

KIRISH. Ikkinchi jahon urushi (1941–1945 yy.) insoniyat tarixidagi eng yirik va halokatli voqealardan biri bo'lib, u nafaqat harbiy-siyosiy jarayonlarga, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga ham keskin ta'sir ko'rsatdi. Urush yillarida sobiq Ittifoq respublikalari hududidagi madaniy-ma'rifiy muassasalar faoliyati front ehtiyojlariga moslashtirildi. Shu jihatdan, Qashqadaryo viloyat o'lkashunoslik muzeyi faoliyatini o'rganish urush davrida mahalliy madaniy siyosat va ma'naviy hayotning o'ziga xos xususiyatlarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Qashqadaryo viloyatida muzey ishi aholi o'rtasida tarixiy xotirani saqlash, vatanparvarlik tuyg'usini mustahkamlash hamda front orti mehnatkashlarining fidoyiligini targ'ib etishda muhim o'rin tutgan. Urush sharoitida muzey ekspozitsiyalari mazmunan qayta shakllantirilib, harbiy voqealar, mahalliy qahramonlar va iqtisodiy safarbarlik masalalariga alohida e'tibor qaratildi.

NATIJARLAR. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 1941–1945 yillarda Qashqadaryo viloyat o'lkashunoslik muzeyi faoliyati urush sharoiti talablariga mos ravishda qayta tashkil etilgan. Avvalo, muzey ishining mazmun-mohiyatida

mafkuraviy yoʻnalish kuchaygani aniqlandi. Ekspozitsiyalarda frontdagi qahramonlik namunalari, Qashqadaryodan safarbar etilgan jangchilar haqidagi maʼlumotlar hamda front orti mehnatkashlarining hissasi ustuvor mavzularga aylangan.

MUHOKAMA. Ikkinchi jahon urushi (1941–1945 yy.) insoniyat tarixidagi eng yirik va halokatli voqealardan biri boʻlib, u nafaqat harbiy-siyosiy jarayonlarga, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga ham keskin taʼsir koʻrsatdi. Urush yillarida sobiq Ittifoq respublikalari hududidagi madaniy-maʼrifiy muassasalar faoliyati front ehtiyojlariga moslashtirildi. Shu jihatdan, Qashqadaryo viloyat oʻlkashunoslik muzeyi faoliyatini oʻrganish urush davrida mahalliy madaniy siyosat va maʼnaviy hayotning oʻziga xos xususiyatlarini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Qashqadaryo viloyatida muzey ishi aholi oʻrtasida tarixiy xotirani saqlash, vatanparvarlik tuygʻusini mustahkamlash hamda front orti mehnatkashlarining fidoyiligini targʻib etishda muhim oʻrin tutgan. Urush sharoitida muzey ekspozitsiyalari mazmunan qayta shakllantirilib, harbiy voqealar, mahalliy qahramonlar va iqtisodiy safarbarlik masalalariga alohida eʼtibor qaratildi.

Qashqadaryo viloyat oʻlkashunoslik muzeyi mamlakatning madaniy-maʼrifiy hamda ilmiy-tadqiqot yoʻnalishidagi muhim muassasalaridan biri sifatida shakllangan. Muzeyning asosiy vazifasi hududning tarixiy, tabiiy va madaniy merosiga oid materiallarini yigʻish, tizimlashtirish va ilmiy jihatdan oʻrganish asosida ekspozitsiyalar yaratishdir. Ushbu ekspozitsiyalar orqali mahalliy tarix boʻyicha ilmiy-maʼrifiy bilimlarni targʻib qilish, aholining madaniy-siyosiy saviyasini oshirish, sovet davrida esa fuqarolarda vatanparvarlik tuygʻusini kuchaytirish hamda jamiyatni umumdavlat vazifalarini bajarishga safarbar etish maqsad qilingan[1]. Mazkur vazifalarni amalga oshirish maqsadida oʻlkashunoslik muzeyi hududning tabiati, tarixi va zamonaviy hayotini aks ettiruvchi moddiy, yozma va tasviriy manbalarni yigʻadi, saqlaydi va ilmiy asosda oʻrganadi. Ushbu jarayon muzey fondlarini boyitish, ekspozitsiyalarni ilmiy jihatdan takomillashtirish va hudud boʻyicha kompleks tarixiy-etnografik tasavvurni shakllantirishga xizmat qiladi. Muzey faoliyatining asosiy yoʻnalishlari doirasida tabiat, tarix, Ikkinchi jahon urushi, etnografiya hamda xalq ijodi boʻlimlari boʻyicha doimiy ekspozitsiyalar tashkil etilgan. Shuningdek, muzey hududning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy ehtiyojlaridan kelib chiqib, alohida mavzularga bagʻishlangan statsionar va koʻchma koʻrgazmalarni ham yoʻlga qoʻygan.

Muzeyning maʼrifiy faoliyati keng koʻlamli boʻlib, u muntazam ravishda ekskursiyalar, ilmiy-maslahatlar, maʼruzalar va hududshunoslikka oid ilmiy-maʼlumotnoma tadbirlarini tashkil etgan. Bundan tashqari, muzey mustaqil ilmiy-tadqiqot ishlari, arxeologik, etnografik va tabiiy-geografik yoʻnalishlardagi ekspeditsiyalarni amalga oshirgan hamda oʻz faoliyatini mahalliy tarixni oʻrganishga

ixtisoslashgan boshqa muassasalar bilan hamkorlikda muvofiqlashtirgan. Bundan tashqari, muzey jamoatchilikni jalb etgan holda viloyat, tuman va Respublika hududida joylashgan inqilob tarixi, tarixiy-madaniy yodgorliklar, arxeologik obyektlar va tabiiy merosni muhofaza qilish bo'yicha targ'ibot-tashkiliy faoliyatni ham amalga oshirgan[2]. Shuningdek, muzey umumta'lim maktablari o'quvchilari bilan ham tizimli ma'rifiy ishlarni olib brogan bo'lib, bu jarayon o'quv dasturlaridagi mavzular bilan uyg'unlashtirilgan holda tashkil etilgan. Mazkur faoliyat doirasida muzey ekspozitsiyasiga oid yo'riqnomalar, kataloglar, ilmiy-uslubiy monografiyalar va boshqa turdagi nashlar tayyorlanib, o'quvchilar va pedagoglar uchun qo'shimcha ilmiy-ma'rifiy manba sifatida foydalanishga taqdim etilgan.

Muzey direktori Moshenkov a ilmiy xodimi Abdulg'afurovlarning 1941-yilda yozgan tushuntirish xatida[3]. Quyidagilar aks etgan: 1941-yilda Qarshi o'lkashunoslik muzeyi kapital ta'mirdan so'ng 2-may sanasidan boshlab o'z faoliyatini qayta yo'lga qo'ydi. Shu yili muzey ekspozitsiyasi uch asosiy bo'limdan tarkib topgan edi: 1) Tarix bo'limi; 2) Alisher Navoiyga bag'ishlangan bo'lim; 3) Sotsialistik qurilish bo'limi.

Ulug' Vatan urushi boshlanishi bilan muzey faoliyati to'liq ravishda harbiy davr talablariga mos tarzda qayta tashkil etildi. Muzey ishida siyosiy-ma'rifiy targ'ibot, ommaviy tushuntirish ishlari va aholini ruhiy jihatdan safarbar etishga qaratilgan faoliyat ustuvor yo'nalishga aylandi. 1941-yil iyul oyidan boshlab muzey ekspozitsiyasida "Sovet xalqining qahramonona o'tmishi va uning Germaniya fashizmi bilan olib brogan Vatan urushi" nomli yangi bo'lim ochildi. Ushbu bo'limning tematik-ekspozitsion rejasi 1941-yil 29-iyulda Xalq maorifi xalq komissarligi tomonidan tasdiqlangan[4]. Urush boshlanganidan so'ng muzey ekspozitsiyasi to'liq qayta ko'rib chiqildi va rus xalqining qahramonlik tarixiga oid yangi materiallar bilan boyitildi. 1941-yilda bo'limlar soni to'rttaga etdi.

Muzey faoliyatida ma'rifiy-ma'ruzaviy ishlar alohida o'rin egalladi. Hisobot davrida jami 16 ta ma'ruza va suhbatlar tashkil etildi. Ushbu ma'ruzalar asosan Qarshi tumani hududida istiqomat qiluvchi uy bekalari, kolxozchilar hamda artel a'zolari kabi tashkilotlanmagan aholi qatlamlari orasida olib borilgan[5]. O'tkazilgan ma'ruzalar quyidagi mavzularni qamrab olgan:

1. Sovet xalqining Buyuk Vatan urushi;
2. Fashizm – ishchilar sinfi va barcha mehnatkashlarning ashaddiy dushmani.
3. Intizom, uyushqoqlik va fidoyilik -g'alaba garovi sifatida.
4. Paxta etishtirish uchun kurash – dushman ustidan g'alabaga qo'shilgan hissadir.
5. Fashistik Germaniya – ozodlik va sivilizatsiya dushmani.
6. Fashizm zulmidagi mehnatkashlarning ahvoli.
7. 5-dekabr – Stalin Konstitutsiyasi kuni.

Mazkur ma'ruzalarning tematik rejalari tumandagi O'zbekiston viloyat qo'mitasining targ'ibot bo'limi tomonidan tasdiqlangan bo'lib, ularni Hafizov va Abdulg'afurov tomonidan o'qilgan[6].

O'tkazilgan ma'ruzalar va targ'ibot-suhbatlar natijasida mudofaa jamg'armasi foydasiga sezilarli miqdorda homiylik mablag'lari to'plandi. Xususan, 3910 rubl qiymatidagi obligatsiyalar, 314 rubl naqd pul yig'ildi. Bundan tashqari, "Ittifoq" va "Uchqun" arteli a'zolari 1941-yil 5-dekabr kunidagi kunlik ish haqlarini mudofaa ehtiyojlariga yo'naltirdilar. Shuningdek, jamg'arma uchun 12 dona hayvon terisi, 4 kilogramm jun, issiq kiyim va Qizil Armiya askarlari uchun mo'ljallangan issiq paypoqlar topshirild. Muzei xodimlari yig'ilgan narsalarni front jamg'armasiga topshirdilar[7].

Qashqadaryo o'lkashunoslik muzeyining 1942-yilda bajargan ishi bo'yicha hisobotida quyidagilar yozilgan: 1942-yil 17-25-yanvar kunlari Kosonsoy suv ombori qurilishida mehnat qilayotgan kolxozchilar o'rtasida muzei xodimlari tomonidan maqsadli targ'ibot-tashviqot ishlari olib borildi. Ushbu davrda aholi ongida vatanparvarlik ruhini mustahkamlash maqsadida "Ulug' Vatan urushi va kolxoz dehqonchiligining dolzarb vazifalari" mavzusida ma'ruza o'qildi[8].

Tuman partiya qo'mitasining targ'ibot va tashviqot bo'limi topshirig'iga binoan, muzei xodimlari "Paxtakor" kolxozida tantanali yig'ilishlar tashkil etib, bir qator mavzularda ma'ruzalar o'qidilar. Jumladan, 1942-yil 21-fevralda "Qizil Armiya va Harbiy-dengiz flotining tashkil topgan kuni", 1942-yil 17- martida esa "Parij Kommunasi kuni" mavzularida ma'ruzalar o'tkazildi. Shuningdek, 1941-yil 1-mayda "1- may – Xalqaro mehnatkashlar birdamlik kuni" mavzusida ma'ruza tashkil etilgan, 1942- yil 5-may kuni esa May bayramiga bag'ishlangan Stalin farmoyishi hamda matbuot kuni munosabati bilan ma'ruza va siyosiy sharhlar o'qildi. Tuman partiya qo'mitasining birinchi kotibi topshirig'iga muvofiq, 1942-yil 20-30-may kunlari tuman harbiy komissarligida "Buyuk Vatan urushining qahramonlik sahnalari" mavzusida 10 ta ma'ruza o'qildi va mazkur tadbirlarda 800 nafardan ortiq tinglovchilar ishtirok etdi[9].

Foydalanilgan adabiyot va manbalar:

1. Антонова И.А. Музейное дело в СССР: научные основы работы музеев исторического профиля: сборник научных трудов. – Москва, 1980. – 183 с.
2. Qashqadaryo viloyat davlat arxivi, 385-jamg'arma, 1-ro'yxat, 1-ish, 1-varaq.
3. Пўлатов И. Буюк ғалабада Ўзбекистоннинг ҳиссаси. -Т.: Ўзбекистон. 1974. - Б.139.
4. Qashqadaryo viloyat davlat arxivi, 385-jamg'arma, 1-ro'yxat, 3-ish, 7-varaq.
5. Qashqadaryo viloyat davlat arxivi, 385-jamg'arma, 1-ro'yxat, 3-ish, 3-varaq.
6. Qashqadaryo viloyat davlat arxivi, 385-jamg'arma, 1-ro'yxat, 3-ish, 3-varaq.
7. Qashqadaryo viloyat davlat arxivi, 385-jamg'arma, 1-ro'yxat, 3-ish, 2-varaq.

8. Qashqadaryo viloyat davlat arxivi, 385-jamg'arma, 1-ro'yxat, 5-ish, 1-varaq.
9. Qashqadaryo viloyat davlat arxivi, 385-jamg'arma, 1-ro'yxat, 5-ish, 2-varaq

KARIMOV ISLOMJON
Namangan davlat universiteti
karimovislomjon95@mail.ru

QISHLOQ XO'JALIGI VA SANOAT KO'RGAZMASI ASOSIDA TASHKIL ETILGAN MUZEY

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qo'qon shahrining Farg'ona viloyatining markaziga aylanishi natijasida, Qo'qon shahrida Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyining 1925-yilda tashkil etilishidan boshlab, to Ikkinchi jahon urushi yakunigacha bo'lgan faoliyat davri yoritilgan. Shu bilan birga maqolada muzeyning tashkil etilishi, dastlabki rivojlanish bosqichi, ekspozitsiyalari, muzey bo'limlarining faoliyati va fond boyitish ishlari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: okrug, Xudoyorxonning saroyi, O'rda, Sredazkomstaris, Turkomstaris, V.Ivanov, "Qo'shchi ittifoqi", ekskursiya, D.I.Nechkin, harbiy gospital, ekspozitsiya.

Аннотация: В данной статье освещается период деятельности Ферганского областного краеведческого музея в городе Коканде с момента его основания в 1925 году до окончания Второй мировой войны, что стало возможным благодаря становлению Коканда центром Ферганской области. Также в статье рассматриваются вопросы организации музея, начальные этапы его развития, экспозиции, деятельность музейных отделов и работа по обогащению фондов.

Ключевые слова: округ, дворец Худояр-хана, Урда, Средазкомстарис, Туркомстарис, В. Иванов, «Союз Кошчи», экскурсия, Д. И. Нечкин, военный госпиталь, экспозиция.

Abstract: This article highlights the operational period of the Fergana Regional Museum of Local Lore in Kokand from its establishment in 1925 until the end of World War II, following the emergence of Kokand as the center of the Fergana region. Furthermore, the article discusses the organization of the museum, its initial development stages, exhibitions, the activities of museum departments, and the efforts made to enrich its collections.

Keywords: okrug, Khudayar Khan's Palace, Urda, Sredazkomstaris, Turkomstaris, V. Ivanov, "Koshchi Union," excursion, D. I. Nechkin, military hospital, exposition.

Qo'qon shahri vodiy shaharlari orasida eng yirik shahar hisoblanib, XVIII asrning 30-yillaridan boshlab Qo'qon xonligining rasmiy poytaxti sifatida shuhrat qozongan. XX asrning 20-yillari o'rtalaridan Qo'qon shahri Farg'ona viloyati

markaziga aylantirilib, Skobelev shahri (Farg'ona viloyatining yangi shahar qismi) esa Farg'ona deb qayta nomlanib viloyat bo'ysunuvidagi shaharga aylantirildi. Shu munosabat bilan 1920-yildan faoliyati boshlagan Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyi esa Turkiston Markaziy Ijroiya Qo'mitasining dekretiga binoan mahalliy byudjetga o'tkazilib va Farg'ona shahar muzeyiga aylantirildi. Endi navbatdagi masala yangi viloyat muzeyini Qo'qon shahrida tashkil etish kun tartibiga qo'yildi.

*1-rasm. Muzey tashkilotchisi
Ivanov Vladimir Ivanovich*

1924-yil 24-sentabrda Turkomstarisning 29-sonli xati asosida 1924-yil 15-oktyabrda ochilishi belgilangan Farg'ona qishloq xo'jaligi va iqtisodiy ko'rgazmasini yuqori darajada o'tkazilish maqsadida Qo'qon shahri va shahardagi Xudoyorxon saroyini ta'mirlash va tiklash uchun 5000 rubl pul ajratiladi [1, 39].

1924-yil 15-oktyabrda Qo'qon shahrida Xudoyorxon o'rdasida Birinchi Farg'ona qishloq xo'jaligi va iqtisodiy ko'rgazma tashkil etildi [2, 214]. Ko'rgazmaga 70 mingga yaqin kishi tashrif buyurdi [3, 112]. Ko'rgazma davomida Sredazkomstaris va tashabbuskor shaxslar tomonidan ko'rgazma materiallari asosida Qo'qon shahrida yangi muzey tashkil etishga qaror qilindi. Muzeyni tashkil etish va loyihalash uchun Turkomstaris rahbari D.I.Nechkin tomonidan V.Ivanov (Namangan shahar o'lkashunoslik muzeyining mudiri) taklif etildi [4, 40] hamda ko'rgazmaga olib kelingan mahsulotlar yangi muzey ekspozitsiyalaridan asosiy o'rin olishi belgilandi. Ko'rgazma mudiri Envarov V. Ivanovga muzey uchun ashyolar to'plashni topshirdi. V.Ivanov boshchiligida guruh tashkil qilinib, Qo'qon shahrida

joylashgan muassasalarga borib, yangi muzey uchun eksponatlar to'plashdi.

1925-yili Markaziy Ijroiya Qo'mita Sredazkomstaris¹ hamda Farg'ona viloyati ijroiya qo'mitasining iltimosini qondirib, Xudoyorxonning saroyini (xalq tilida O'rda deb nomlangan) Sredazkomstaris ixtiyoriga topshirildi [5, 92].

1925-yil 4-iyulda V.Ivanov Farg'ona viloyati ijroiya qo'mitasining 5485-sonli qaroriga ko'ra, Farg'ona viloyati o'lkashunoslik muzeyi boshlig'i va Sredkomstarisning Farg'ona viloyatidagi qadimiy obidalar, san'at va tabiatni muhofaza qilish komissari etib tayinlanadi va oyiga 120 rubl miqdorida maosh olishi belgilandi. V.Ivanovga O'rdaning 3,4,5,6,7,8,9-xonalarida muzey tashkil qilish va Farg'onaga yaqinda kelganligi va doimiy turar joyga ega emasligi uchun qoravul bilan birgalikda yotoq joy sifatida O'rda xonalaridan foydalanishiga ham ruxsat berildi [6, 12].

Sredazkomstaris vakili 1925-yil 5-iyulda muzey tashkil etish uchun Qo'qon shahriga xizmat safariga yuborildi. O'rdada (Xudoyorxon saroyi) bu vaqtda Farg'ona "Qo'shchi ittifoqi" joylashgan bo'lib, mahalliy hokimiyat ko'magi bilan u saroyning o'ng qanotiga ko'chirildi. Muzey uchun dastlab 6 ta xona ajratildi, ashyolar fondi esa ko'rgazmadagi va tashabbuskor guruh tomonidan to'plangandan 325 ta eksponatga ega edi [7, 214]. Muzey o'z faoliyatini 1925-yil 7-noyabrdan boshlagan bo'lsa-da, ommaga namoyish uchun 1926-yil dekabrda ochildi.

Buning sababi esa muzey uchun moddiy-texnik jihozlar masalasi hal qilinmagan edi. Natijada V.Ivanov bir necha marta Sredazkomstarisning muzeylar bo'limiga xat bilan murojaat qiladi. Markaziy Osiyo muzey ishlari va qadimiy yodgorliklarni, san'at va tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining muzeylar bo'limi rahbari A.M. Mironov 1925-yil 19-noyabrda muzeyning vaqtincha direktori V.Ivanovga xat yo'llab muzey jihozlari masalasida mahalliy muassasalardan yordam olish lozimligini, Sredazkomstaris so'ragan mablag'lar muzey rasmiy ochilgandagina

¹ 1921-yil 22-mayda Turkiston ASSR XKS dekreti bilan Maorif xalq komissarligi tarkibida tashkil etilgan. 1924-yil oxirida milliy hududiy chegaralanish o'tkazilishi munosabati bilan TURKOMSTARIS tashkiliy jihatdan qayta ko'rib chiqilib, 1924-yil 26-dekabrda SREDAZKOMSTARIS (Muzey ishlari va qadimgi yodgorliklar, san'at va tabiatni muhofaza etish O'rta Osiyo qo'mitasi) deb nomlandi. Yangi respublikalar tashkil etilgan dastlabki yillarda butun O'rta Osiyo hududida yodgorliklar muhofazasiga rahbarlik qilgan Sredazkomstaris moliyaviy ta'minot milliy respublikalarning o'ziga yuklanishi munosabati bilan O'zbekiston SSR Maorif xalq komissarligining 1928-yil 28-martdagi qaroriga ko'ra Samarqand shahrida O'zkomstaris (Muzey ishlari va qadimgi yodgorliklar, san'at va tabiatni muhofaza etish O'zbekiston qo'mitasi) sifatida qayta tashkil etilgan.

ajratilishi mumkinligi haqida ogohlantiradi [8, 16].

1925-yil 5-dekabrda Sredazkomstarisning muzeylar bo'limida Qo'qon muzeyini tashkil etilishi bo'yicha yig'ilish bo'lib o'tadi, yig'ilish bayonnomasiga ko'ra Qo'qon muzeyini tashkil etilishi uchun Viloyat ijroiya qo'mitasi tomonidan so'ralgan 1500 rubl pul 5 oy muddatga kredit sifatida berilishi (muzeyni tashkil etish uchun Sredkomstaris tomonidan ajratilishi so'ralgan mablag' 38 405 rubl edi [9, 63]), Farg'ona shahar muzeyidan yangi muzey uchun eksponatlar olishiga ruxsat berilishi, V.Ivanovning 1925-yil 9-sentabrdagi 166-sonli xatida keltirilgan O'rdaning 1,3,9,10,11-xonalarida muzeyga moslashtirish uchun qayta qurish ishlarini olib borishga ruxsat beriladi va shu bilan birga V.Ivanov muzeyni 1926-yil 1-fevralda to'liq topshirish mas'uliyati yuklanadi [10, 92]. Viloyat ijroiya qo'mitasi, Sredazkomstaris va boshqa aloqador tashkilotlarning faol yordami bilan muzeyga saroyning o'ng va chap qanotini hamda sobiq xonning shaxsiy xonalarini ajratil berildi. Ilmiy konsepsiyasiga ko'ra, muzey ekspozitsiyalari orqali Farg'onaning tabiati, turmushi, tarixi va xalq xo'jaligini aks ettirishi lozimligi. Shuningdek, saroyning ba'zi xonalarida, koshinli devorlar yaxshi saqlanganligi uchun, xonlik davriga oid eksponatlar yordamida Qo'qon xonlarining turmushini sharoitini ko'rsatish ham keltirib o'tilgan.

2-rasm. Tarix bo'limi ko'rgazma zali (1932-yil)

Xudoyorxon o'rdasida muzey ochilishi mahalliy aholi uchun katta madaniy-ma'rifiy ahamiyatga ega bo'ldi. Qishloq xo'jaligi ko'rgazmasini o'tkazilishiga tayyorgarlik ko'rish asnosida O'rda atrofida qayta tiklash ishlari amalga oshirildi, O'rda atrofi bog' bilan o'ralganligi sababli muzey haqiqiy dam olish maskaniga aylandi. Muzey ochilishi bahonasida mahalliy aholi Farg'ona vodiysi tabiati, tarixi, iqtisodiy ko'rsatkichlari, adabiyoti va san'ati bilan tanishish imkoniyatga ega bo'ldilar. Muzeyning tabiat bo'limida vodiyning tabiiy boyliklarini aks ettiruvchi materiallar, etnografiya bo'limida esa Farg'ona hunarmandchiligi, turmushi va madaniyati keng namoyish qilindi. Muzey ekspozitsiyalarining yana bir xarakterli jihati Farg'ona tug'ilib va ijod qilgan iste'dodli shoirlar Furqat, Muqimiy, Zavqiy singari ijod ahlining faoliyatini ham yoritishi edi. Albatta bu materiallar tomoshabinlar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Biroq, muzey ekspozitsiyalari ham o'z davri uchun kamchiliklarga ega edi. Ko'p hollarda tematik mavzularni bir-biriga bog'lamasdan, alohida-alohida ekspozitsion namoyishi yo'lga qo'yilgan. Farg'ona viloyati o'lkashunoslik muzeyi fondi 1925-yildan boshlab shakllana boshladi. To'liq ekspozitsiyalash esa 1928-yilda nihoyasiga yetkazildi [11, 147]. 1930-yilgacha uning fondlari turli xildagi ko'rgazmalar kelib tushgan, ayrim muassasalar va shaxslar tomonidan sovg'a qilingan, muzey tomonidan sotib olingan ashyolar hisobiga boyib bordi. Keyingi yillarda ular qatoriga bir qancha arxeologik ekspeditsiya natijasida qo'lga kiritilgan materiallari ham qo'shildi. Bu davrda muzeyning etnografiya fondi juda boy bo'lib, unda Farg'ona hunarmandchiligi, turmushi va madaniyatini aks ettiradigan buyumlar, kulolchilik mahsulotlari, hunarmandlarning mehnat qurollarining boy kolleksiyasi mavjud edi. Muzey fondi boyib borgani sari muzeyni kengaytirish masalasi yuzaga kela boshladi.

Muzey mudiri V.Ivanov va "Qo'shchi Ittifoqi" o'rtasida muzeyni kengaytirish uchun bino olish masalasida kelishmovchiliklar yuzaga keladi. buning natijasida Namangan o'lkashunoslik muzeyi va Qo'qon o'lkashunoslik muzeylari asoschisi va tashabbuskori bo'lmish V.Ivanov egallab turgan lavozimini tark etadi. Muzey bu davrda saroyning o'ng va chap qanotini hamda sobiq xonning shaxsiy xonalaridan

iborat edi. 1925-yildan Farg'ona okrug muzeyi davlat budjetiga qabul qilindi, 1928-yildan esa Qo'qon shahar soveti ta'minotiga o'tkazildi [12, 214].

1926-1928 yillar mobaynida muzey ko'rgazma zallari kengayib, 6 ta: Inqilob, Tarixiy-arxeologik, Etnografik va geografik, Zoologik, Qishloq xo'jaligi va San'at bo'limlaridan iborat edi [13, 215]. Muzey 1925-1929-yillarda "Okrug muzeyi", 1929-yildan boshlab esa okrug hududiy bo'g'inlarini tugatilishi natijasida "Tumanlararo muzey"ga aylantirildi [14, 61]. 1929-yildan muzey ekspozitsiyalari yangilanib 24 ta xonaga joylashtirildi, tematik rejadan kelib chiqib Tabiiy va ishlab chiqarish, Qishloq xo'jaligi va sanoat, Tarixiy-inqilobiy, Dinga qarshi, Badiiy bo'lim tashkil qilindi. Garchi muzeyda entografik ashyolar yetarli bo'lsada joy yetishmovchiligi uchun Etnografik bo'limni tashkil etish imkoni bo'lmadi. Muzeyning moddiy texnik bazasini yetishmasligi natijasida ekspozitsiyalarni jihozlashda juda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelindi. Muzeyga mahalliy budjet tomonidan 1928-1929 yillarda 4690 rubl, 1929-1930-yillarda 8350 rubl va 1930-1931-yillarda 9590 rubl mablag' ajratildi.

Shunday bo'lsada muzey mahalliy aholi orasida obro' qozonib, tashrif buyuruvchilar soni yil sayin ortib boradi. Xususan 1928-1929 yillarda 23,613 nafar, 1929-1930 yillarda 38 839 nafar, 1930-1931 yillarda 50 340 nafar, ulardan 85% mahalliy aholi hisoblanadi. 1929-yilda muzeyda tematik rejdan kelib chiqib yangidan tashkil etilgan bo'limlardan Farg'ona vodiysining tabiiy sharoitlari, energetika resurslari, qishloq xo'jaligi va sanoatni rivojlanishi, vodiyning ilg'or kolxozlari faoliyati, partiyaning milliy siyosatni amalga oshirishdagi roli, Rossiyadagi inqilobiy harakat, fuqarolar urushi, Farg'ona vodiysi hunarmandchiligi, dinga qarshi kurash mavzularida yangi ekspozitsiyalar yaratildi.

3-rasm. Tabiat bo'limi ko'rgazmasi (1932-yil)

1929-yilda Qo'qon muzeyiga Moskva va Leningrad badiiy galereyalaridan suratlar va haykaltaroshlik namunalari yuborildi [15, 102]. Buning natijasida muzeyda shu yili Badiiy bo'lim tashkil etildi. Dinga qarshi kurash bo'limidagi ekspozitsiyalarni jihozlash uchun Markaziy ateistik muzeyidan ayirboshlash tartibida olingan materiallardan foydalanildi.

1929-yil 5-dekabrda muzey o'z oldiga 5 yillik ish rejasini tuzib muzey ashyolarni yig'ish va mavjud muzey inventarlarini kirim kitobini yuritishni boshladi. 1930-yil 1-may holatiga 1633 eksponat inventarizatsiyadan o'tkazildi, bular bo'limlar bo'yicha quyidagicha taqsimlangan: O'rmonchilik bo'limidan 66 ta, Zoologiya bo'limidan 209 ta, Qishloq xo'jaligi bo'limidan 387 ta, Hunarmandchilik bo'limidan 157 ta, Tog' jinslari bo'limidan 6 ta, Fabrika, zavod bo'limidan 85ta, Tarixiy-arxeologik bo'limidan 283 ta, Inqilobiy bo'limdan 490 ta.

Muzey bu vaqtda soat 11:00 dan 18:00 ga qadar ishlaydi, ziyoratchilar uchun kattalarga 15 tiyin, bolalar uchun 5 tiyin, ekskursiyalar esa bepul o'tkazilgan. 1931-yildan muzey uchun mahalliy budjetdan ajratiladigan pul nisbatan ko'payadi. Oylik ish haqi va boshqa xarajatlardan tashqari inventar va eksponatlar sotib olish uchun

4000 rubl ajratiladi.

1930-yillardan okrug hududiy birliklari tugatilishi natijasida muzey ko'plab qimmatli eksponatlar bilan boyidi. Bu albatta qo'shimcha ekspozitsiya maydoniga extiyoj tug'dirardi. Bu vaqtda Qo'shchi uyushmasi O'rdadagi 10 ta katta xonalarni haligacha egallab turgan edi. O'zbekiston SSR Xalq Komissarlari Kengashining bir qator qarorlariga qaramay, uyushmani o'rdadan chiqarib yuborish imkoni bo'lmadi.

Muzey xodimlarini sa'y-harakatlari va yangi ekspozitsiyalarni tashkil etilishi natijasida muzeyga tashrifchilar soni ham ortib bordi. Okruglar tugatilgandan so'ng, muzey okrug muzeyidan tumanlararo muzeyga aylantirildi. Shunga muvofiq, muzey 1931-yildan boshlab ko'chma ko'rgazmalar tashkil qilib Farg'ona vodiysining aksariyat tumanlariga xizmat ko'rsatish taklifini bildiradi.

Muzeyda 1932-1934-yillar davomida ekspozitsion yangilanishlarni amalga oshirildi. Muzey ashyolari ilmiy xodimlar boshchiligida tashkil etilgan ekskursiyalar, mahalliy budjetdan ajratilgan mablag'lar va boshqa muzeylar bilan hamkorlik aloqalari natijasida boyib bordi. Ammo yig'ilgan ashyolar faqatgina bir yo'nalishga tabiat bo'limiga oid ashyolar edi. Bundan kelib chiqadiki bu davrda muzeyning asosiy ko'rgazma zallari tabiat bo'limigagina tegishli bo'lgan. Muzey zallariga qo'yilgan buyumlar ekspozitsiyaga hech qanday izohsiz qo'yilgan. Ko'rsatkichlar yo'qligi tufayli bo'limlarni bir-biridan ajratish imkoni qiyin edi. Ekskursiyalar tashkil qilinmas, maxsus ekskursovod shtati yo'q, muzeydan tashqarida ma'ruzalar kamdan-kam o'tkazilar edi. 1934-yili viloyat partiya tashkiloti rahbarligi, markaziy va respublika muzeylarining bevosita yordami bilan ekspozitsiyani qayta qurish ishlari boshlandi. Qisqa fursat ichida yetishmayotgan kolleksiyalar to'ldirildi. Farg'ona vodiysidagi sotsialistik qurilishni aks ettiruvchi hamda ishlab chiqarish kuchlari, iqtisodiyot va inqilob tarixi bilan bog'liq materiallarni yig'ishga kirishildi. Geologiya xaritalari, mahalliy tog' jinslari namunalari, ob-havoni kuzatish asboblari, turli gerbariylar, paxta kolleksiyalari to'plandi [16, 138].

1935-yilda Qo'qon shahar kengashi qishloq kengashi raislarini qayta tayyorlash kurslarini tashkil etish haqida qaror chiqaradi. Qayta tayyorlash markazi esa muzey faoliyat yuritayotgan Xudoyorxon o'rdasida (muzeyning bir qancha

qarshiliklariga qaramay) tashkil qilinadi. Bu esa o'z navbatida muzeyga katta zarar yetkazadi. Ko'plab eksponatlarga katta zarar yetadi va yo'qoladi. Muzeyning sa'y-harakatlar natijasida O'zbekiston SSR maorif xalq komissarligi muzeylar bo'limi bu yetkazilgan zararni qoplash uchun Qo'qon shahar kengashi tomonidan muzeyga 6000 rubl miqdoridagi mablag'ni ajratishi lozimligi to'grisida talabnoma yuboradi. Biroq, nafaqat bu talab bajarilmadi, balki muzeyning 1936-yilgi budjeti 50 foizga qisqartirib tashlandi.

Muzey xonalari va ekspozitsiya maydonlari 3 bo'lim tashkil qilish uchun yetarli bo'lsada, 1936-1937 yillarda muzeyda tabiat bo'limigina faoliyat yuritdi. 1936-yilga kelib sotsialistik qurilish va tabiat bo'limlari bo'yicha eksponatlar soni 1356 taga yetdi, ularning 214 tasi bevosita 1936-yilning o'zida yig'ildi, shundan 186 eksponat tarix va inqilobiy harakatga oid edi [17, 138].

Muzeyda muzey xavfsizligi masalasi ham achinarli ahvolda edi. Mahalliy ma'muriyat tomonidan muzeyni qo'riqlash ishlari yetarli darajada amalga oshirilmadi, tungi qoravul va ularni qurollanishi masalasiga umuman e'tibor qaratilmadi [18, 25]. Hatto Reutova ismli fuqaro muzey xonalaridan birini kvartira sifatida egallab oldi. Muzeylar boshqarmasi Qo'qon muzeyi faoliyatini o'rgangan inspektorlaridan F.Izmaylov, Zapparov, Mahoninlar zudlik bilan Reutovani muzey hududidan chiqarib yuborish lozimligini bildirishgan bo'lsada, mahalliy ma'muriyat va Qo'qon shahar prokurori bu ishni paysalga solib uni chiqarib yuborish taraddudini ko'ramadi. Mahalliy hokimiyatning beparvoligi natijasida yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida muzeyga o'rnatilgan telefon muzeydan olinib, madaniyat va istirohat bog'iga berib yuborildi [19, 28].

Qo'qon muzeyi ham boshqa muzeylar singari ko'rgazmalar tashkil qilish ishlari bilan ham mashg'ul bo'lgan. Faqat boshqa muzeylardagi ko'rgazmalar doimiy bo'lgan bo'lsa, bu ko'rgazmalar esa "Oktyabr inqilobining 19 yilligi", "Yangi Farg'ona gazetasining yubileyi", "1-may" singari muhim sanalarga bag'ishlangan. Muzey yutuqlaridan biri esa 1937-yilda 18 ta hamkor tashkilotlar bilan aloqalarni yo'lga qo'yganligi edi [20, 9].

Muzey 1938-yilda to'plangan yangi ashyolar natijasida bu yillarda 3 ta, 1939-yilda 6 ta, 1940-yilda 5 ta yangi ko'rgazmalar namoyish etildi. Tabiiyki bu omil muzeyni aholi orasida tanitib, tashrif buyuruvchilar soni ham ortib bordi. Natijada muzeyga 1938-yilda 31942 nafar, 1939-yilda 45665 nafar, 1940-yilda 35969 nafar odam tashrif buyurdi [21, 154].

1940-yilda muzey bo'limlarini kengaytirish ishlari amalga oshirildi. Xususan, omborxonalar va fotolaboratoriya sifatida foydalanilayotgan xonalar va Reutova egallab turgan xona hisobiga sotsialistik qurilish bo'limini kengaytirish ishlari amalga oshirildi [22, 1].

1941-yilda Ikkinchi jahon urushi natijasida muzey faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Chunki O'rda binosida 1941-yilda harbiy hospital tashkil etildi. Muzey eksponatlari turli muassasa va tashkilotlarga tarqatib yuborilgan. Buning natijasida uzoq yillar mobaynida yig'ilgan ko'plab muzey ashyolari shikastlandi va katta qismi yo'qolib ketdi [22, 6]. 1944-yilda harbiy hospital faoliyati tugatilib, bino muzey uchun qaytarib berildi. 1944-yil boshidan urush yillarida yo'qolib ketgan ashyolar o'rnini to'ldirish maqsadida eksponat to'plash ishlari qaytadan boshlashga to'g'ri keldi, chunki turli tashkilotlarga tarqatilgan eksponatlar talon-taroj bo'lib, qarovsizlik oqibatida o'zini tarixiylik qiymatini yo'qotgan edi. Muzey xodimlarining katta jonbozliklari evaziga 1944-yildayoq 832,4 m² ekspozitsiya maydonida o'z faoliyatini to'liq yo'lga qo'yib, nafaqat ekspozitsiyalarni yangilash, balki 7 ta yangi ko'rgazma ham tashkil etishga erishildi. Shu yili muzeyga 11826 nafar odam tashrif buyurdi shuni 1608 nafarini maktab o'quvchilari tashkil qilgan.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Qo'qon muzeyi Farg'ona viloyatida qishloq xo'jaligi va sanoat ko'rgazmasi asosida tashkil etilgan ikkinchi muzey bo'ldi. 1925-1945-yillar oralig'ida muzey to'liq o'lkashunoslik tipida faoliyat olib bordi. Muzey xodimlarining harakatlari natijasida asholari soni ko'paydi. Muzey ekspozitsiyasi boshqa viloyatlar (Andijon, Namangan, Farg'ona) muzeylaridan deyarli farqlanmagan. Muzeyda yetarli mutaxassislarning yo'qligi natijasida tematik va tematik-ekspozitsion rejalar yetarli darajada ishlab chiqilmadi. Bu davrda muzeyda mavjud bo'lgan bo'limlardan tabiat va sovet davri bo'limlari

ekspozitsiyalarini ijobiy baholash mumkin. Qolgan bo'lim ekspozitsiyalari ko'proq muzey namoyishidan ko'ra shunchaki ko'rgazmalar to'plami namoyishiga aylanib qolgan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. FV DA, R–394-fond, 3-ro'yxat, 34-ish, 39-varaq.
2. FV DA, R–131-fond, 1-ro'yxat, 1-ish, 214-varaq.
3. Мансуров У. Фарғона водийси шаҳарлари тарихи (1917-1924 йиллар) – Наманган. 2019. –Б. 112.
4. O'zR MA R–394-fond, 3-ro'yxat, 34-ish, 40-varaq.
5. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Т.: Фан, 1981. – Б. 92.
6. O'zR MA R–394-fond, 1-ro'yxat, 100-ish, 12-varaq.
7. O'zR MA, R–131-fond, 1-ro'yxat, 1-ish, 214-varaq.
8. O'zR MA, R–394-fond, 2-ro'yxat, 4-ish, 16-varaq.
9. O'zR MA R–394-fond, 1-ro'yxat, 222-ish, 63-varaq.
10. O'zR MA, R–394-fond, 1-ro'yxat, 2627-ish, 92-varaq.
11. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Т.: Фан, 1981. – Б.147.
12. FV DA, R–131-fond, 1-ro'yxat, 1-ish, 214-varaq.
13. FV DA, R–131-fond, 1-ro'yxat, 1-ish, 215-varaq.
14. Аҳмедов Ж. Фарғона водийсидаги тарихий-маданий ёдгорликларини музейлаштириш (XIX-XX асрлар): PhD даражасини олиш учун тайёрланган дисс. – Тошкент: Ўзбекистон миллий университети, 1994. –Б. 61.
15. Райский Б., Хатипов А., Гизети А. Межрайонный музей Ферганской долины // Советский музей. 1932. № 2. –С. 102.
16. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Т.: Фан, 1981. – Б.138.
17. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Т.: Фан, 1981. – Б.138.
18. O'zR MA, R–94-fond, 5-ro'yxat, 2743-ish, 25-varaq.
19. O'zR MA, R–94-fond, 5-ro'yxat, 2743-ish, 28-varaq.
20. O'zR MA, R–94-fond, 1-ro'yxat, 1-ish, 9-varaq.
21. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. – Т.: Фан, 1981. – Б.154.
22. O'zR MA R-94-fond, 5-ro'yxat, 2734-ish, 1-varaq.
23. Дадабоев Я. Қўқон давлат музей кўриқхонаси 95 ёшда // Маданият. 2020. № 15. –Б. 6.

MUZEY EKSPOZITSIYASIDA NOYOB KITOBLARNI VITRINALARDA NAMOIYISH ETISH TAMOYILLARI

Annotatsiya. Mazkur tezis muzey ekspozitsiyalarida noyob kitoblarni vitrinalarda namoyish etish tamoyillarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda vitrinalarning eksponatlarni namoyish etish bilan birga ularni tashqi muhit ta'siridan himoya qilishdagi ahamiyati yoritiladi. Qo'lyozma va qadimiy bosma kitoblarning yorug'lik, harorat hamda namlik omillariga sezgirligi sababli ularni maxsus ekspozitsion sharoitlarda saqlash zarurligi asoslanadi. Shuningdek, kitoblarni vitrinalarda joylashtirishda tayanch konstruksiyalaridan foydalanish, optimal ochilish burchagini tanlash hamda mikroiklim sharoitlarini nazorat qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Natijada, noyob kitoblarni vitrinalarda namoyish etish muzeylarda madaniy merosni saqlash va uni ilmiy asosda jamoatchilikka taqdim etishning muhim vositasi ekanligi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: noyob kitoblar, muzey ekspozitsiyasi, vitrinalar, qo'lyozmalar, ekspozitsion namoyish, mikroiklim, konservatsiya, muzey kolleksiyalari.

Abstract. This thesis analyzes the principles of displaying rare books in museum exhibition cases. The study highlights the role of vitrines not only in presenting exhibits but also in protecting them from external environmental factors. Since manuscripts and early printed books, as paper-based materials, are highly sensitive to light, temperature, and humidity, the necessity of preserving them under special exhibition conditions is substantiated. The research also considers factors such as the use of special support structures for book display, the selection of an optimal opening angle, and the control of microclimatic conditions within exhibition cases. The study concludes that displaying rare books in vitrines is an important means of preserving cultural heritage in museums and presenting it to the public on a scientific basis.

Keywords: rare books, museum exhibition, display cases (vitrines), manuscripts, exhibition display, microclimate, conservation, museum collections.

Muzeylar jamiyatning tarixiy va madaniy xotirasini saqlovchi muhim ilmiy va madaniy muassasalardan biri hisoblanadi. Muzey fondlarida saqlanayotgan turli moddiy yodgorliklar orasida noyob kitoblar, qo'lyozmalar va qadimiy bosma asarlar alohida ahamiyatga ega. Bunday manbalar muayyan davrning ilmiy, madaniy va ijtimoiy hayoti haqida muhim ma'lumotlarni mujassam etgan bo'lib, ular tarixiy merosning muhim qismi sifatida qaraladi.

Muzey faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri ekspozitsiya tashkil etish hisoblanadi. Ekspozitsiya orqali muzey fondlarida saqlanayotgan eksponatlar ilmiy konsepsiya asosida saralanadi va tashrif buyuruvchilarga taqdim etiladi. Muzeyshunoslik nazariyasiga ko'ra ekspozitsiya muzey obyektlari bilan bir qatorda ularni namoyish etish vositalarini ham o'z ichiga oladi. Ushbu vositalar qatoriga vitrinalar, ekspozitsiya panellari va boshqa ko'rgazma elementlari kiradi [2;36]. Shuningdek, vitrinalar eksponatni kundalik muhitdan ajratib, uni alohida tarixiy obyekt sifatida talqin qilish imkonini beradi. Bu orqali eksponat bilan tashrif

buyuruvchi o'rtasida muayyan ekspozitsion makon yaratiladi [2;37]. Muzey ekspozitsiyalarida vitrinalar eksponatlarni namoyish etishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Vitrinalar eksponatlarni tashqi muhit ta'siridan himoya qilish bilan birga, ularni tashrif buyuruvchilarga qulay tarzda taqdim etish imkonini beradi.

Ekspozitsiya tashkil etishda vitrinalar eksponatlarni nafaqat ko'rsatish vositasi, balki ularning ilmiy talqinini shakllantirish jarayonining ham muhim qismi hisoblanadi. Muzey ekspozitsiyasida joylashtirilgan har bir obyekt muayyan tarixiy yoki madaniy mazmuni ifodalaydi. Shu sababli vitrinalarda namoyish etilayotgan eksponatlar ekspozitsiya konsepsiyasi asosida tanlanadi [3;21–23]. Vitrinalar, odatda, mutaxassislar tomonidan eksponatning holati, o'lchami va saqlanish talablari hisobga olingan holda muzey zallarida joylashtiriladi.

Zamonaviy muzey amaliyotida vitrinalar eksponatlarni saqlash jarayonida ham muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa qog'oz asosidagi materiallar, jumladan qo'lyozma va qadimiy bosma kitoblar yorug'lik, namlik va harorat ta'siriga sezgir bo'lgani sababli ularni maxsus vitrinalarda namoyish etish tavsiya etiladi. Ochiq ekspozitsiyada joylashtirilgan obyektlar yorug'lik, chang va boshqa omillar ta'siriga ko'proq duch keladi [4;166–167]. Shu bois, vitrinalar nafaqat ekspozitsiya vositasi, balki eksponatlarni konservatsiya qilishning muhim elementi sifatida ham qaraladi. Yopiq vitrinalar eksponatlarni chang, yorug'lik va namlik kabi tashqi omillardan qisman himoya qiladi.

Noyob kitoblarni vitrinalarda namoyish etish alohida yondashuvni talab qiladi. Bunday manbalar ko'pincha qog'oz asosida tayyorlangan bo'lib, ular tashqi muhit ta'siriga juda sezgir hisoblanadi. Shuning uchun, ularni namoyish etishda maxsus vitrinalardan foydalanish zarur.

Nodir eksponatlar ilmiy hamda madaniy ahamiyatga ega bo'lgan noyob manbalar sifatida qaraladi. Maxsus kolleksiyalar tarkibidagi qog'oz materiallar tadqiqotchilar va jamoatchilik uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi [5;15–17]. Ushbu manbalarni o'rganish orqali o'tmishdagi ilmiy muhit va jamiyat taraqqiyoti haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Noyob kitoblarni tadqiq etish yuqori darajadagi ilmiy tayyorgarlik va maxsus bilimlarni talab etadi. Ilmiy va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan bunday eksponatlar muzey ekspozitsiyasining diqqat markazida bo'lishi tabiiy hisoblanadi. Bu esa muzey ilmiy xodimlaridan eksponatlarni ekspozitsiyada joylashtirishda yuqori darajadagi professional mahoratni talab etadi.

Kitoblarni vitrinalarda joylashtirishda ularning fizik holatini saqlash muhim hisoblanadi. Ko'pincha kitoblar maxsus tayanch konstruktsiyalar yordamida ochiq holda joylashtiriladi. Bunday tayanchlar kitob muqovasi va sahifalariga ortiqcha bosim tushishining oldini oladi hamda kitobning tabiiy ochilish holatini saqlashga yordam beradi. Ayrim hollarda kitoblar muqovasini namoyish etish maqsadida ular

yopiq holatda ham ekspozitsiyaga qo'yilishi mumkin. Chunki kitob muqovasi ham alohida badiiy va tarixiy ahamiyatga ega san'at namunasi hisoblanadi.

Agar kitob ekspozitsiyada ochiq holda namoyish etilsa, uning muqova tuzilishi va bog'lov tizimiga zarar yetkazmaslik uchun maxsus tayanchlardan foydalanish zarur. Ko'pincha kitoblar **V-shaklidagi tayanch** yordamida joylashtiriladi. Bunday tayanchlar Plexiglas, metall yoki boshqa mustahkam materiallardan tayyorlanadi va kitobning tabiiy ochilish burchagiga moslashtiriladi. Kitoblarning aksariyati tekis holda ochilmaydi, shuning uchun ularni 180° burchakda majburan ochish muqova va tikuv qismlariga zarar yetkazishi mumkin [7]. Shu sababli ekspozitsiyada kitobni ochish burchagi uning konstruktiv xususiyatlariga mos ravishda tanlanadi hamda sahifalarni barqaror ushlab turish uchun maxsus tasmalar yoki boshqa qo'llab-quvvatlovchi vositalardan foydalaniladi. Bunday ekspozitsion yechim kitobning fizik holatini saqlash bilan birga tashrif buyuruvchilarga matn va bezak elementlarini qulay ko'rish imkonini beradi.

Shu jihatdan qaralganda, vitrinalarda eksponatlarni joylashtirish nafaqat ularning saqlanishini ta'minlash, balki ekspozitsiya mazmunini ochib berishda ham muhim rol o'ynaydi. To'g'ri tanlangan ekspozitsiya usuli orqali noyob kitoblarning tarixiy va madaniy ahamiyatini tashrif buyuruvchilarga yanada tushunarli tarzda yetkazish mumkin.

Noyob kitoblarni ekspozitsiyada namoyish etishda mikroiklim sharoitlarini nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Qog'oz materiallari yorug'lik, harorat va namlik ta'siriga sezgir bo'lib, noto'g'ri sharoitlarda ularning tez yemirilishi kuzatilishi mumkin. Xalqaro konservatsiya amaliyotida qog'oz asosidagi materiallar uchun yorug'lik darajasi odatda **50 lux dan oshmasligi** tavsiya etiladi. Kuchli yorug'lik qog'oz tolalarining yemirilishiga hamda siyoh rangining o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, qog'oz materiallari uchun optimal mikroiklim sharoitlari **18–20°C harorat** va **45–55 % nisbiy namlik** hisoblanadi [4;437]. Bunday

sharoitlar qog‘oz tolalarining yemirilish jarayonini sekinlashtiradi hamda eksponatlarning uzoq muddat saqlanishini ta‘minlaydi. Demak, vitrinalar ichida mikroiklim sharoitlarini nazorat qilish noyob kitoblarni saqlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Vitrinalarning yopiq konstruksiyasi tashqi muhit ta‘sirini kamaytirib, eksponatlar uchun nisbatan barqaror saqlash sharoitlarini yaratadi.

Muzey ekspozitsiyalarini tashkil etishda eksponatlarning ilmiy talqini muhim ahamiyatga ega. Ekspozitsiyada joylashtirilgan obyektlar tashrif buyuruvchilarga tarixiy jarayonlar haqida tasavvur beradi. Shu sababli muzey kolleksiyalarini namoyish etishda eksponatlarning mazmuniy talqini muhim hisoblanadi [6;119]. Muzeyshunoslik tadqiqotlarida ham muzey ekspozitsiyasining ilmiy va ma‘rifiy ahamiyati alohida ta‘kidlanadi. Muzey ekspozitsiyasi orqali tarixiy manbalar keng jamoatchilikka taqdim etilib, madaniy merosni targ‘ib etish vazifasi amalga oshiriladi [1; 16-17]. Shu bois, muzey ekspozitsiyasida noyob kitoblarni vitrinalarda namoyish etish jarayoni, eksponatlarni ko‘rsatish hamda tarixiy bilimlarni keng jamoatchilikka yetkazishning muhim vositasi sifatida qaraladi.

Xulosa

Muzey ekspozitsiyalarida noyob kitoblar, qo‘lyozmalar va tosh bosma asarlarni vitrinalarda namoyish etish madaniy merosni saqlash va targ‘ib etish jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, vitrinalar eksponatlarni tashqi muhit ta‘siridan himoya qilish bilan birga, ularni tashrif buyuruvchilarga ilmiy va estetik jihatdan talqin qilish imkonini ham yaratadi. Ayniqsa qog‘oz asosidagi materiallar uchun yorug‘lik, harorat va namlik kabi omillarni nazorat qilish eksponatlarning uzoq muddat saqlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, vitrinalarda noyob kitoblarni namoyish etish jarayonida ekspozitsiya konsepsiyasi, eksponatlarning o‘zaro mazmuniy bog‘liqligi hamda ularning ilmiy talqini muhim omil hisoblanadi. Kitoblarni maxsus tayanch konstruksiyalar yordamida joylashtirish, ularni optimal burchak ostida ochiq holda namoyish etish hamda mikroiklim sharoitlarini nazorat qilish kabi omillar eksponatlarning saqlanishiga xizmat qiladi. Bunday yondashuv nafaqat eksponatlarning fizik holatini saqlab qolish, balki ularning tarixiy va madaniy ahamiyatini keng jamoatchilikka yetkazishda ham muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Исмоилова Ж.Х., Нишанова К.С., Мухамедова М.С. Музей ва жамият. – Тошкент, 2015. – 174 б.
2. Desvallées A., Mairesse F. Key Concepts of Museology. – Paris: ICOM, 2010. – 83 p.
3. Vergo P. The New Museology. – London: Reaktion Books, 1989. - 230 p.

4. Krmpotich C., Stevenson A. Collections Management as Critical Museum Practice. – London: Routledge, 2023. - 525 p.
5. Searle A. Special collections as muse: the use of rare books and archives // *Special Collections as Muse*. – pp. 13–32.
6. Parker R. Museum collections and exhibition interpretation // *Museums and Museology: New Horizons*. – pp. 122-130.
7. <https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes/display-methods-books.html>

AHMADALIYEV LOCHINBEK MUHAMMADYUSUF O'G'LI,

*Til va adabiyot ta'limi kafedراس dotsenti v.b.,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi

**QAYUMOVLAR SULOLASINING O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIGA
QO'SHGAN HISSASI HAMDA UY-MUZEYINI BARPO ETISHNING
AMALIY AHAMIYATI**

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qayumovlar sulolasi o'zbek adabiyotshunosligida muhim o'rin tutadi. Ushbu suloladan yetishib chiqqan olimlar: Po'latjon domullo Qayyumiy, Azizxon Qayumov, Laziz Qayumov, Nasimxon Qayumovlarning soha rivojiga qo'shgan hissasi, xususan, matnshunoslik va adabiy manbashunoslik, o'zbek adabiyoti tarixi, adabiyotshunoslik nazariyasi sohalarida olib borgan keng ko'lamlı tadqiqot ishlarini mufassil tadqiq etish, Po'latjon Qayyumiy tomonidan yig'ilgan hamda matniy tadqiq etilgan qo'lyozma va toshbosma manbalarni bir yerga jamlash, Qayumovlar oilasi taalluqli arxiv materiallarini yig'ish hamda ularning ilmiy-ijodiy laboratoriyasini monografik tadqiq etish uchun zaruriy chora-tadbirlarni tashkil etish maqsadida uy-muzeyini tashkil etish hamda bu orqali ular faoliyatiga ilmiy baho berish kabi masalalar xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Po'latjon domullo Qayyumiy, Azizxon Qayumov, Laziz Qayumov, Nasimxon Qayumov, "Tazkirai Qayyumiy", ilmiy-ijodiy laboratoriya.

O'zbek xalqining boy tarixiy va madaniy merosi, uning ulug'vor san'ati va ilmiy yutuqlari yillar davomida dunyo miqyosida tan olingan. Shu jumladan, Qayyumovlar sulolasi o'zining ajoyib faoliyati, ilmiy ishlari, san'at va madaniyatga qo'shgan hissasi bilan yurtimizning yuksalishida muhim rol o'ynagan. Qayyumovlar sulolasi uy-muzeyini tashkil etish nafaqat shu sulolaning tarixini yodga olish, balki jamiyatga ulkan madaniy va ilmiy merosni yetkazish, yangi avlodga o'rgatish imkonini yaratadi.

Qayyumovlar sulolasi, o'zining ilmiy va san'atkorlik faoliyati bilan yurtimizda katta iz qoldirgan. Ularning hayoti va faoliyati, yurtimizning ma'naviy, ilmiy va

madaniy rivojiga qo'shgan hissasi bugungi kunda ham ahamiyatli. Qayyumovlar sulolasi uy-muzeyi tashkil etilishi orqali bu buyuk sulolaning tarixiy va adabiy merosi, ularning zamonlar davomida amalga oshirgan kashfiyotlari, san'at asarlari, ilmiy yutuqlari va jamiyatga qo'shgan hissasi saqlanadi va kelajak avlodlarga yetkaziladi. Bu, avvalo, milliy xotirani saqlash va tarixiy adolatni tiklash maqsadiga xizmat qiladi.

Po'latjon domulla Qayyumiy 1885-yilda Xo'qandi latifning Xo'jand dahasiga qarashli Haydarbek II mahallasi (hozirgi 1-Sharq ko'chasi)da dunyoga kelgan. Otasi Abdulqayyum mirzo ham xattot bo'lib, u kishi ko'chirgan Navoiy devonlari Toshkentda litografiya usulida bosilgan. Qo'qon davlat muzeyi qo'riqxonasi arxividagi ma'lumotlarga ko'ra, Abdulqayyum Mirzo 1840-yilda tug'ilgan. Po'latjon Qayyumiy uning kenja farzandi bo'lgan. Abdulqayyum Mirzo xattotlikdan tashqari, madrasada mudarrislik faoliyati bilan ham shug'ullanib, 1913-yilda olamdan o'tgan. Uning otasi Abdurrahim Mirzo yuz qabilasi lashkarboshilaridan sanalgan. Bundan tashqari, bu insonda ham badiiy did va adabiy tafakkur kuchli bo'lib, adabiyot, xususan, she'riyat ixlosmandlaridan sanalgan. Chunonchi, xattotlik uning eng sevimli mashg'ulotlaridan biri bo'lgan. Abdurrahim Mirzo xon saroyida kotib bo'lib turgani Mirzo Olim Mushrif Toshkandiyning "Ansobu-s-salotin va tavorixu-l-xavoqin" asarida keltirilgan. Abdurrahim Mirzoning otasi, yuz qabilasi boshliqlaridan biri Ne'matullobiy saroyda bakovulboshi lavozimida faoliyat olib borgan. Uning otasi Shunqorbiy esa yuz qabilasi boshlig'i sifatida o'z urug'iga rahbarlikdan tashqari, Qo'qon xonlari yurishlarida ishtirok etgan, xon majlislarida sardorlar safida qatnashgan [1, 664].

Olimning ilm-fan yo'lidagi mashaqqatli hayot yo'lini to'rt davrga bo'lish mumkin:

1. 1910-1917-yillar: Po'latjon Qayyumiyning jadidchilik harakatidagi ishtiroki. Ustoz bu davrda Hamza, Sulaymonquli Rojiy, Ibrohim Davron, Ashurali Zohiriy, Muhammadjon Xoliqiy, Salohiddin Majidiy, Abdulvahhob Ibodiy, Ismoil Afg'oniy, Salohiddin Majidiy, Yunusjon Og'aliqov, Abdulla Avloniy, Abdulqodir Murodiy, Abdulla Juvonmardiyev, Abdulla Nasimiy, Abdulla Nosirov, Qavomiddin Munirov, Abdulfattoh Rasulov kabi ma'rifatparvarlar bilan bir safda turib mehnat qildi.

2. 1917-1945-yillar. O'z muallimlik faoliyatini hukumat tomonidan ochilgan maktab-internatlarda davom ettirdi. Shu paytga qadar olim haqida bildirilgan ma'lumotlar, xususan, S.Samandarovaning "XX asr tazkiralari" monografiyasida olimga "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi" unvoni 1942-yilda berilgani aytilgan. Biroq, Qo'qon davlat muzeyi qo'riqxonasi №42 arxiv materiallari ushbu voqea 1944-yilda amalga oshganligini isbotladi.

3. 1945-1955-yillar. Qo'qon o'lkani o'rganish muzeyida tarix bo'limining mudiri vazifasida xizmat qildi. O'zbek adabiyoti va tarixiga oid nodir qo'lyozmalarni

to‘plash borasida samarali ishlar olib borildi. Ular asosida olim 69 ta she‘rdan iborat Maxmur devoni (1950), Furqat qo‘lyozma devoni (1959), Anbar otin she‘rlar to‘plami (1963)ni tuzdi. Mazkur manbalar olimga o‘z asarlarini yozishida tayanch vazifasini o‘tadi. Bundan tashqari, Muqimiy, Zavqiy, Hamza kabi ma‘rifatparvarlarning qo‘lyozmalari to‘plandi [1, 214]. Bu davrda ko‘plab shoirlarning devonlari hamda ular haqida ma‘lumot beruvchi tazkira va bayozlar qo‘lga kiritib, ularda ko‘plab “yangi nom”larga duch keladi. Chunonchi, Mirza Olim Mushrifni tarixchi sifatida bilgan olim uning badiiy ijod bilan ham shug‘ullanganligi to‘g‘risidagi faktlarga duch keladi hamda uning ijodidan namunalarni izlashga kirishadi. 1951-yil 4-iyunda uning devonini qo‘lga kiritishga musharraf bo‘ladi [2, 262].

4. 1955-1964-yillar. Ilmiy merosining asosi shu davrda dunyo yuzini ko‘rdi. “Xo‘qand tarixi va uning adabiyoti”, “Tazkirai Qayyumiy”, “Tazkirat ush-shuaro” kabi asarlarini yozdi.

1963-yilda “Sovet maktabi” jurnalining 2-sonida domla haqida M.Olimovning “Xalq o‘qituvchisi” maqolasida olimning pedagogik mahoratiga yuksak baho berilgan. Jumladan, uning shogirdlari orasidan J.Saidov, M.O‘rozboyev, S.Sirojiddinov, T.Sarimsoqov, T.Zohidov, U.Oripov, O.Aminov, M.Qoriyev, S.Sodiqov, Y.Otabekov kabi professor va akademiklar; Usmon Nosir, Amin Umariy, Abdulla Qahhor, Sobir Abdulla, Sharif Rizo, Temur Fattoh, Adham Rahmat kabi taniqli ijodkorlar, o‘nlab olimlar, davlat va jamoat arboblari yetishib chiqdi.

Po‘latjon Qayyumiy 1944-yilda sog‘ligi tufayli maktabdan nafaqaga chiqdi va Qo‘qon o‘lkashunoslik muzeyida bo‘lim mudiri vazifasida ish boshlab, bu yerda 1955-yilgacha faoliyat ko‘rsatdi.

Po‘latjon Qayyumiy avlodlaridan ham ko‘plab adabiyotshunoslar yetishib chiqqan va fanda “Qayyumovlar sulolasi”ni tashkil etgan. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasiga bu oiladan uch kishining kiritilishi ham ularning soha rivojida nechog‘lik muhim ahamiyat kasb etganligini yaqqol ko‘rsatib beradi. Po‘latjon domlaning farzand va nabiralari tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarida ham ustoz olimning matnshunoslik va adabiy manbashunoslik yo‘nalishida bajargan ishlarining hissasi kattadir.

Aziz Qayyumov (1926-2018)da she‘riyatga bo‘lgan ishtiyoqni ko‘rgan otasi o‘z davri qo‘qonlik shoir va adabiyotshunoslarining yetakchisi, O‘zbekiston xalq shoiri Charxiy domlaga shogirdlikka beradi. Charxiydan ilmi aruz, ilmi qofiya, ilmi bade‘ sirlarini mukammal o‘zlashtirgan Azizxon domla “Aziziy” taxallusi bilan she‘rlar yoza boshlaydi. Navoiy g‘azallariga bog‘lagan muxammaslari ikkita kitob qilib, “Navoiyga ta‘zim” nomi ostida 2007-yilda nashr ettiradi. She‘riyatdan tashqari, nasrda ham barakali ijod qilib, ko‘plab memuar, qissa va ocherklar yozadi. Xususan, Navoiy va Furqat ijodi bo‘yicha yozgan asarlari adabiyotshunoslar tomonidan yuqori

baholangan. “Tazkirai Qayyumiy”ning 2-jild №14-fiqrasi Aziziyga bag‘ishlagan (1- ilovaga qaralsin).

Po‘latjon Qayyumiy shoir Maxmurning devonini topadi va uni Asg‘arali Charxiyga ko‘rsatadi. Ikki olim devonning dastlabki ilmiy tavsifini shakllantirishgach, O‘rta Osiyo davlat universitetining Sharq fakultetini tamomlab, O‘zSSSR FA ShIda kichik ilmiy xodim lavozimida ishlayotgan Aziz Qayumovni Qo‘qonga chaqirishadi va unga mazkur qo‘lyozmani topshirib, shu mavzuda nomzodlik dissertatsiyasini amalga oshirishi mumkinligi haqida tavsiyalar berishadi. A.Qayumov akademik V.Y.Zohidov rahbarligida xuddi shu mavzuda 1954-yilda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qiladi. Bu paytgacha adabiyot ahliga Maxmurning faqatgina Qori Qunduziy qalamiga mansub Qo‘qon xonligi tarixiga oid “Tavorixi manzuma”sidagi ayrim tarixlari va “Majmuai shoiron”ga kiritilgan 5ta g‘azali (“Hapalak”, “Tarog” va sh.k.)gina ma’lum bo‘lib, 1954-yilda bo‘lajak akademik tomonidan nashr etilgan “Maxmur” devonida uning 69ta she’ri (3717 misra) jamlangan edi. Bu haqida A.Qayumov shunday yozadi: “Biz o‘rta maktabda o‘qiyotgan paytlarda (XX asrning 30-yillari) o‘zbek adabiyoti tarixi bo‘yicha shoir Maxmurning bitta “Hapalak” radifli she’ridan boshqa hech narsa ma’lum emas edi. 1951-yili Qo‘qon shaharida mening adabiyotdagi ustozim shoir Charxiy va padari buzrukvorimiz Po‘latjon domulla Qayumovlar shoir Maxmurning devoni (qo‘lyozma she’rlar to‘plami) topilganini menga xabar qilishdi. Men darhol Qo‘qonga yetib borib, uni topib kelgan odamdan sotib oldim va Toshkentga olib keldim. Akademiklardan G‘afur G‘ulom, Vohid Zohidov, Sharqshunoslik institutining direktori Sabohat Azimjonova bu qo‘lyozma bilan tanishib chiqdilar. Shoir Hamid G‘ulom (u kishi bu vaqtda markaziy gazetada adabiyot bo‘limiga boshliq edilar) gazetada mening bu to‘g‘ridagi axborotimni e‘lon qilishga yordam ko‘rsatdilar. Bu mening markaziy matbuotdagi birinchi chiqishimdir. V.Y.Zohidov ilmiy rahbarligida men Maxmur qo‘lyozma devoni to‘g‘risida filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasi uchun dissertasiya ishini 1954-yili O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot institutida yoqladim” [3, 5].

Aziz Qayumov 1961-yilda himoya qilgan doktorlik dissertatsiyasi va u asosida tayyorlangan “Qo‘qon adabiy muhiti” ilmiy asari vujudga kelishida “Tazkirai Qayyumiy” va Po‘latjon domla tomonidan yig‘ilgan boshqa materiallar birlamchi manba vazifasini o‘tagan. Chunonchi, Akmal, Nizomiy Xo‘qandiy, G‘oziy, Hoziq, Maxmur, Ma‘dan, Nodira, Mahzuna, Uvaysiy, Nodir, Gulxaniy, Mushrif kabi shoirlar biografiyasi va asarlaridan namunalar berishda aynan “Tazkirai Qayyumiy” tayanch manba vazifasini o‘tagan. 2010-2012-yillarda muallif ushbu asarini qayta tahrirdan o‘tkazib, uni yangi zaruriy ma’lumotlar bilan boyitgan, davr mafkurasiga aloqador o‘rinlarni olib tashlagan hamda o‘zining “Asarlar”i 7-jildiga kiritgan. Ushbu nashrda ham “Tazkirai Qayyumiy” asos manba vazifasida qolgan.

“Tazkirai Qayyumiy” yaratilgan davridan boshlab to hozirga qadar ko‘plab dissertatsiya, monografiya, darslik va antalogiyalar uchun muhim manba vazifasini o‘tab kelmoqda. Ayniqsa, 1998-yilda A.Qayumov tomonidan nashr etilgach, undan foydalanish ko‘lami ancha ortdi. Chunonchi, N.Jabborov, O.Jo‘raboyev, Z.Qobilova, D.Zohidova, D.Abdullayeva, A.Muhammadiyev, I.Sulaymonov, S.Samandarova, A.Dehqonov, Q.Pardayev, N.Muhiddinova, T.Toshboltayeva kabi adabiyotshunoslar o‘z ilmiy tadqiqotlari: dissertatsiya va monografiyalarida tazkiradan asosiy manbalardan biri sifatida foydalanishgan.

Olimning eng katta yutuqlaridan biri arab va fors tillaridan mukammal xabardorligidir. U Afzal Pirmastiy ibn Muhammad Ashraf Siddiqiy (1840-1915)ning “Afzal ut-tazkor fi zikr ush-shuaro val ash’or” (“Shoirlar va she’r to‘g‘risida eng afzal tazkira”), Qori Rahmatulloh ibn Ashur Muhammad VozeH Buxoriy (1817-1894)ning “Tuhfat ul-ahbob fi tazkirat ul-as’hab” (“Suhbatdoshlar tarjimai holidan do‘stlarga tuhfa”), Sadridin Ayniyning “Namunai adabiyoti tojik” (“Tojik adabiyoti namunolari”) asarlarini zo‘r mahorat bilan tarjima qilgan. Ushbu tarjimalar jamlansa 2500 atrofidagi ijodkor haqida ma‘lumot bergan bo‘ladi. VozeH tazkirasining tarjima qo‘lyozmasi O‘zR FA ShI 9411 inv.da saqlanadi.

Aziz Qayumovning e‘tiroficha, “Tazkirai Qayyumiy”ning yozishiliga Sadridin Ayniyning “Namunai adabiyoti tojik” asari katta ta’sir qilgan. Ayniy asari bilan tanishib chiqqach, olim “Namunai adabiyoti o‘zbek”ni yozishni maqsad qilgan. Shu maqsadda o‘tmish va zamondosh shoirlar she’rlarini to‘plagan va unga “O‘zbek adabiyoti namuna daftari” deb nom bergan. Qo‘lyozma ba’zi jihatlari bilan bayoz ko‘rinishida bo‘lsa, ayrim xususiyatlari uni tazkiraga yaqinlashtiradi, goho tarixiy ma‘lumotlar ham ilova qilinadi. Ya’ni, qo‘lyozmada shoirlar she’rlarini jamlashga qaratilgan va ularning hayoti va ijodiga u qadar diqqat qaratilmagan holatlar – bayozga xos bo‘lgan xususiyat. Biroq, ayrim o‘rinlarda ba’zi shoirlar haqida berilgan ma‘lumotlar bir necha sahifaga yetadi, she’rlaridan ayrim namunalar bilan kifoyalaniladi. Bu esa, tazkira elementlarini yodga soladi. Qo‘qon xonligi tarixiga oid ma‘lumotlarni havola qilinishi esa uni tarixiy asarga yaqinlashtiradi. Qo‘lyozmaga kiritilgan she’rlarning barchasi turkiy (o‘zbek) tilidan bo‘lgani sababidan “Turkiy she’rlar to‘plami” deb ham atalgan.

Qo‘lyozma uzoq vaqt Qo‘qon shahar G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot muzeyida saqlangan. 2017-yilda “Buyuk allomalar” muzeyiga ko‘chirilgan. Hozirda №953 inventar raqamida ostida “XX asr allomalari” zalidan joy olgan.

Qo‘lyozma asarning qoralama nusxasidir. Zaruriy o‘rinlarga juz‘iy izohlar, shoirlar to‘g‘risida o‘rni kelganda muxtasar ma‘lumotlar berib ketish hollari ham kuzatiladi. Ba‘zi o‘rinlarga keyinchalik shoir tomonidan alohida qog‘oz yopishtirib chiqilgan. Bunday sahifalarda shoirning keyinroq topilgan she‘rlari berilgan. Bir sahifada ikki yoki uch misra yo band yonma-yon kelgan. Misra va bandlar bir-birlaridan maxsus belgi yoki joy tashlab ketish orqali ajratilgan.

Keyinroq, olim shoirlar hayoti va ijodi hamda Qo‘qon xonligi va Qo‘qon shahri, uning atroflari tarixi haqida to‘plagan ma‘lumotlarini jamlab antologiya tuzishni niyat qiladi va o‘z asariga “Xo‘qand tarixi va uning adabiyoti” deb nom beradi.

“Xo‘qand tarixi va uning adabiyoti” asari yagona avtograf qo‘lyozmasi O‘zR FA Qo‘lyozmalar instituti №10041 inv.da saqlanmoqda. Arab alifbosiga asoslangan eski o‘zbek yozuvida bitilgan. Xat turlaridan an‘anaviy tarzda nasta‘liq xati tanlangan. Bundan maqsad ushbu xat mayda yozish imkonini bera olishi, sahifaga ko‘proq ma‘lumot jamlash niyat qilingan. Qo‘lyozma kotibligini muallif o‘zi ado etgan. Safsar siyohdan foydalanilgan. Ayrim o‘rinlarda muallif ohistalik bilan xushxat xattot sifatida matnning go‘zalligi va ifodaning tushunarli bo‘lishiga e‘tibor qaratgan bo‘lsa, ba‘zi holatlarda ma‘lumotni tezroq qog‘ozga tushirish, shakllangan ilmiy ifodani yo‘qotmaslik maqsadida xatni tez va badxat yozish jarayonlari ham ko‘zga tashlanadi. Qo‘lyozma keyinroq A.Qayumov tomonida kirill alifbosiga

asoslangan o‘zbek yozuvida ko‘chirib chiqilgan.

Bundan tashqari, forsiy tilda ham qalam tebratgan turkiy shoirlar ijodi haqida muxtasar ma’lumotlarni o‘zida jamlagan “Tazkirat ush-shuaro” asarini ham avlodlarga ilmiy meros sifatida tuhfa etgan. Tazkira qo‘lyozmasi O‘zR FA ShI Abu Rayhon Beruniy nomidagi Qo‘lyozmalar instituti №10018 inv.da saqlanmoqda. 1956-yilda nihoyasiga yetgan mazkur asarda Movarounnahr, Xuroson, Xorazm, Sharqiy Turkiston, Afg‘oniston, Eron va Hindiston hamda ularga tutash hududlarda yashagan forsiyzabon shoirlar, turkiy adabiyot vakillari ichidan yetishib chiqqan zullisonayn ijodkorlar haqida unikal faktlarni uchratishimiz mumkin.

Bu sulolaning eng yetuk vakillaridan yana biri, shubhasiz, Aziz Po‘latovich Qayumovdir. A.Qayumov yozgan asarlarda ilk turkiy yozma yodgorliklardan tortib, to XIX asrning oxirigacha bo‘lgan o‘zbek adabiyotiga daxldor materiallar tadqiq etilgan. Masalan, ustoz “O‘zbek adabiyoti tarixi” besh jild jildligining (1977-1979) mualliflaridan biri, “Maxmur” (1956), “Hoziq” (1957), “G‘oziy” (1959), “Qo‘qon adabiy muhiti (XVIII-XIX asrlar)” (1961); qadimiy yozma yodgorliklar tadqiqiga oid – “Qadimiyat obidalari” (1972), “Beruniy va adabiy ijod” (1973), “Beruniy va Ibn Sino” (1987); Alisher Navoiy ijodiyotiga doir – “Saddi Iskandariy” (1975), “Hayratul-abror talqini” (1977), “Farhod va Shirin sirlari” (1979), “Ishq vodiysi chechaklari” (1985), “Alisher Navoiy” (1976,1991), “Nodir sahifalar” (1991), “Bu ohang ila bo‘lg‘asen Naqshband” (1993); Bobur haqida – “Bobur ijodiyoti” (S.Hasanov bilan hammualliflikda) monografiyasi (2007), “Zahiriddin Muhammad Bobur” (2008), “Bobur davridagi Andijon adabiy muhiti” (2009) kitob va risolalarini e‘lon qildi; yana, olimning Ahmad Farg‘oniy, Najmiddin Kubro, Amir Temur, Abdurahmon Jomiy, Ogahiy, Furqat hayoti va ijodiga oid asarlari ham keng e‘tibor qozongan.

Laziz Po‘latovich Qayumov 1930-yil 23-aprelda tug‘ilgan. 1952-yilda O‘rta Osiyo davlat universitetining filologiya fakultetini tugatib, 1953-1956-yillarda shu universitetda o‘qituvchi sifatida ish boshlagan. Laziz Qayumov respublikamizning bir qator eng yuqori unvon, mansab va ilmiy darajalarga munosib ko‘rilgan. Masalan, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan fan arbobi (1980), filologiya fanlari doktori (1963), professor (1965), dotsent (1956-1965), O‘rta Osiyo davlat universitetining filologiya fakulteti dekani (1960-1962), “O‘zbekiston madaniyati” (1962-1981), “Sovet O‘zbekistoni” (1984-1988) gazetalarining bosh muharriri, SSSR xalqlari adabiyoti kafedrasining mudiri (1963-1985; 1988-yildan vafotiga qadar), Hamza nomidagi O‘zbekiston Davlat mukofoti laureati (1973) va b [4, 12–13].

Hamzashunos sifatida tanilgan olim shoir ijodiga bag‘ishlangan “Inqilob kuychisi” (“Hamza Hakimzoda biografiyasi”, 1962), “Inqilob va ijod” (1964), “Inqilobiy drama” (1970), “Hamza” (1973, 1989) kitoblarini nashr ettirgan. “Barhayot Hamza” (1967), “Hamza teatri” (1968), “Farzandingman, O‘zbekiston!”,

“Gul sayli” (1972) kabi hujjatli filmlar ssenariysi muallifi sifatida ham o‘zbek madaniyati va san’atida muhim o‘rin tutadi.

“Shoira Zulfiya” (1965, 1975), “Olmos iste’dod” (1965), “Zamondoshlar” (1972), “Asr va nasr” (1975) va boshqalar asarlarida adabiyotshunoslik va o‘zbek adabiyotiga oid muammolar ochib berilgan. “O‘qituvchi” (1954), “Gulistonning sening”, “Mehri daryo” (1975) voqeiy hikoyalar va “Meridiandagi uchrashuvlar” (1976) publitsistik maqolalar to‘plamlari ham adabiyotshunoslikda muhim sanaladi.

Qayumovlar sulolasining yana bir vakili, filologiya fanlari nomzodi Nasimxon Qayumov mustaqillik davrida tazkirachilikni davom ettirgan kam sonli adabiyotshunos olimlardan biri bo‘lib, 2007-yilda chop etilgan “Qo‘qon shoirlari” deb nom qo‘yilgan bu kitobda qirq to‘qqiz nafar ijodkorning asarlaridan namunalar mavjud. Ushbu sulolaning so‘nggi vakili sifatida Po‘latjon Qayyumiyning nabirasi, Munixon Qayumovning qizi Fotimaxon Husainova bo‘lib, shoira Anbar Otinga doir ilmiy izlanishlar olib bordi.

Mazkur olimlar faoliyatiga doir arxiv materiallari parokanda holda yurtimizning turli hududlarida saqlanmoqda. Chunonchi, Qo‘qon davlat muzeyi qo‘riqxonasi va uning filiallari, xususan, Buyuk allomalar muzeyi, G‘afur G‘ulom nomidagi Davlat adabiyot muzeyida, bundan tashqari, O‘z R FA ShI Qo‘lyozmalar fondi, O‘z R FA Asosiy kutubxonasi, O‘z R FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi, Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va boshqa fond, kutubxonalar shular jumlasidandir. Bundan tashqari, ularga doir qimmatli ma’lumotlar bera oluvchi bir qator nodir manbalar xususiy kutubxonalar, adabiyotshunoslar, ushbu olimlarning shogirdlari va avlodlari qo‘lida ham mavjud. Ularni bir joyga jamlash va ilmiy-tadqiqot muassasasiga aylantirishda uy-muzeyini tashkil etish muhim qadamlardan biri bo‘ladi. Bunday muassasa, ularning tug‘ilib o‘sgan maskani – Xo‘qandi latifda tashkil etilishi har tomonlama muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Пўлатжон домулла Қайюмий. Тазкираи Қайюмий (нашрга тайёрловчи: Қаюмов А.). – Тошкент: Ўз Р ФА Қўлёзмалар институти таҳририй нашриёт бўлими, 1998. – 713 б.
2. Пўлатжон Қайюмий. Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти (нашрга тайёрловчи: Қаюмов А.). – Тошкент: Tamaddun, 2011. – 464 б.
3. Қаюмов А. Асарлар. 7-жилд. 2-китоб. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2012. – 252 б.
4. Олимов М. Лазиз Қаюмов. Адабий портрет. – Тошкент: Шарқ, 1980. – 124 б.; Ўша муаллиф. Лазиз Қаюмов (Хотиралар). – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Шарқ нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2005. – 164 б.
5. Самандар Э. Улар шундай эдилар. // Пўлатжон домулла Қайюмий. Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти (нашрга тайёрловчи: Қаюмов А.). – Тошкент: Tamaddun, 2011. –Б.377–379.

6. №42. Po‘latjon Qayyumov (1885-y. – 27-avgust 1964-y.) yig‘ma jildi. – Qo‘qon: Qo‘qon davlat muzeyi qo‘riqxonasi arxiv materiallari.
7. Тожибоев Р. Маърифатга бахшида умр. // Қўқон садоси, 2006-йил 20-апрел сони. –Б.2–3.
8. Po‘latjon domulla Qayyumiy. Tazkirai Qayyumiy. –Toshkent: O‘z R FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi №734. – 631 s.
9. Хусайнова Ф. Шоира Анбар Отиннинг янги топилган рисоласи. // Ўзбек тили ва адабиёти, 1964, №1. –Б.42–48.

ТОШКЕНТ ШАҲРИДА “ҒАЛАБА БОҒИ” ЁДГОРЛИК МАЖМУАСИДА “МИЛЛАТ ФИДОЙИЛАРИ” ХИЁБОНИ БАРПО ЭТИЛДИ

Аннотация. Мақолада “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси экспозициясида “Миллат фидойилари” хиёбони барпо этилиши ва очилиши ҳақида сўз юритилади.

Аннотация. В статье идет речь о создании и открытие сквер «Патриоты Родины» в экспозиции мемориального комплекса «Парк победы» в городе Ташкенте

Annotation. The article discusses the creation and opening of the Patriots of the Motherland square in the Victory Park memorial complex in Tashkent.

Калит сўзлар: “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси, “Шон-шараф” давлат музейи, экспозиция, Миллат фидойилари, монументал санъат ёдгорлиги, фахрий, миллий қаҳрамон, Хотира ва қадрлаш куни, авлод, авлодлар давомийлиги, тарихий мерос, очиқ осмон остидаги рақамли музей.

Ключевые слова: Мемориальный комплекс “Парк победы”, государственный “Музей славы”, экспозиция, Патриоты Родины, памятник монументального искусства, ветеран, национальный герой, день памяти и почести, поколение, наследственность поколение, исторические наследие, цифровой музей под открытым небом.

Keywords: Memorial complex "Victory Park", state "Museum of Glory", exhibition, Patriots of the Motherland, monumental art, veteran, national hero, day of remembrance and honor, generation, heredity generation, historical heritage, digital open-air museum.

Ватан равнақи, тинчлиги ва ҳимояси йўлидаги қаҳрамонлик ҳеч қачон унутилмайди[1.8]

“Миллат фидойилари” хиёбони: [2.7-8]

Умумий майдони: 17 минг м².

Муаллиф: Ўзбекистон Бадий академия аъзоси Шоҳруҳ Ўрозов.

Бир вақтда хизмат кўрсатиш ҳажми: 500 ташриф буюрувчи.

Иш ўрни: 15 нафар.

Тошкент шаҳридаги “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси[3] ҳамда унинг таркибидаги “Шон-шараф” давлат музейи Марказий Осиёдаги энг йирик Иккинчи жаҳон уруши даври тарихи мавзусига оид ҳарбий-тарихий, ёш

авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялашга кўмаклашувчи маданий-маърифий, илмий муассаса ҳисобланади.

“Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси ҳамда унинг таркибида “Шон-шараф” давлат музейи[4] Фашизм устидан қозонилган ғалабанинг 75 йиллиги нишонланиши муносабати билан ҳамда мазкур ғалабага ўзбекистонликларнинг фронтда кўрсатган мардлиги, жасорати ва қаҳрамонликлари, фронт ортидаги матонатли, фидокорона меҳнатлари ва фронт ҳудудларидан эвакуация қилинган аҳолига кўрсатган инсонпарварликлари билан Ўзбекистон халқининг қўшган беқиёс ҳиссаси, тарихий тутган ўрни ва аҳамиятини мамлакатимиз ва жаҳон жамоатчилигига етказиш, ёш авлодни ота-боболаримиз жасоратига муносиб, бугунги тинч ва осойишта ҳаётни қадрига етиш, авайлаб асраш ва янада мустақамлашга қодир, жонажон Ватанимизга садоқатли инсонлар этиб тарбиялаш, ушбу даврни Ўзбекистоннинг Иккинчи жаҳон уруши даври тарихи сифатида абадийлаштириш мақсадида 2020 йилда барпо этилган[5.331].

“Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси ҳудуди 17 гектар, “Шон-шараф” давлат музейи умумий майдони 10500 м², экспозиция майдони 4084 м² ни ташкил этади.

“Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси экспозициясида “Мангу жасорат”, “Матонат мадҳияси”, “Ватан мудофааси”, “Амерсфорт концлагеридаги ўзбекистонлик 101 асирлар матонати”, “Меҳр-шафқат қўллари”, “Ғам ва андух”, “Ғалаба шодиёнаси” каби 20 дан ортиқ монументал санъат асарларини, тарихий-бадий экспозициялар яратилган.

“Шон-шараф” давлат музейи экспозицияси икки қаватда ва музей биносининг тепа қисмида 14 ўзбекистонлик Иккинчи жаҳон уруши қаҳрамонлари сиймосида “Мангу жасорат” монументал санъат асари ҳамда томоша майдонидан иборат.

Музей экспозициясида 3D-моделлар, аудио ва интерактив элементларни қўшиш орқали уларни "жонлантиради"ган смартфон камераси ёрдамида оддий расмларни видео ёки 3D объект кўринишига айлантирадиган “NazzAR”[6] дастури музейга тадбиқ этилган.

“Шон-шараф” давлат музейида экспозиция билан мустақил танишишга имконият яратувчи, туристлар ва кўриш кўриш қобилиятида нуқсонлар борлар учун янада қулайлик яратувчи “АУДИОГОИД” қурилмалари мавжуд бўлиб, музей экспозициясидаги экспонатлар, заллар ҳақида маълумотларни ўзларига мақул тезликда, турли тилларда эшитишга имконият яратади.

Генератив сунъий интеллект билан биринчи ўзбек генерали, Совет иттифоқи қаҳрамони Собир Рахимов, Совет Иттифоқи қаҳрамонлари Мамадали Топиболдиев, Абдусаттор Рахимов, Рўзи Азимов, машҳур қаҳрамон снайпер, радист, Иккинчи жаҳон уруши иштирокчиси Зебо Ғаниева, Ўзбекистондан

совға қилинган бронепоездларнинг архив фотосуратлари жонлантирилади.

Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган ғалабанинг 80 йиллиги ҳамда Ўзбекистонда “9 май-Хотира ва қадрлаш куни” сифатида кенг нишонланиши муносабати билан “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуасида “Миллат фидойилари” хиёбони барпо этилди

Ҳар бир миллат ўз ўз миллий қахрамонларини унутмайди. Уларнинг хотираси халқ ёдида сақланади. Оғзаки дасотонларда, ёзма манбааларда мадҳ этилади. Мангу яшайди.

Шу тарзда улар аجدодлардан авлодлар хотирасига, тарихига кўчиб бораверади.

Акс ҳолда Чингиз Айтматов таъбиридек ўз аجدодларини унутиб “Манқурт”га айланади. XIX аср ўрталаридан Ўзбекистонда музейлар шаклланиб, ривожланиб бормоқда. Ўзбекистонда давлат музейлари 140 дан ортиқни ташкил этиб тарих, ёдгорлик йўналишидаги музейлар экспозицияларида Тумарис, Широқ, Жалолиддин Мангуберди, Абдулла Қодирий, Абдулҳамид Чўлпон, Маҳмудхўжа Бехбудий каби юрт, миллат фидойилари, жадидлар тасвирланган.

Жадидчилик Туркистонда асрнинг 80-йилларида тараққийпарварлик ҳаракатининг бевосита таъсири ва самараси сифатида дунёга келган[7.6].

Музейлар экспозицияларида мустақиллик йилларида Ватан ҳимояси йўлида қахрамонларча ҳалок бўлганларга янада кенгроқ ўрин ажратилиши мақсадга мувофиқ.

“Миллат фидойилари” хиёбон мустақиллик йилларида Ватанзимиз ҳимояси йўлида ҳалок бўлган ҳарбийлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари номларини абадийлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси байроғида тасвирланган ярим ой ва ўн иккита юлдуз кўринишида барпо этилган.

Ярим ой тасвири тарихий анъаналаримиз билан боғлиқ бўлиб, қўлга киритилган мустақиллигимиз рамзи ҳам ҳисобланади. Ўн икки юлдуз тарихий анъаналаримиз, қадимги йилномамизга алоқадор бўлиб, юртимиз сарҳадларида қадимги давлатлар илмий тафаккурида нужум илми тараққий этганлиги билан ҳам изоҳланади. Ўн икки юлдуз ўзбек халқи маданиятининг қадимийлиги, унинг комилликка, ўз тупроғида саодатга интилиши рамзидир.[8]

Ярим ой шаклидаги баландлиги 5,2 метр, эни 42 метр барельеф композиция олд тарафидаги фавворадан шаршара бўлиб сув оқиб туради, орқа тарафида фарзандини ҳарбий хизматга кузатган ота-она сиймоси ва унинг икки ён тарафида куч тузилмалари ҳарбий хизматчилари ва ходимлари барельефлари монументал санъат асари яратилган.

Барельеф композицияси марказида “Ота – Давлат, Она – Ватан” ғоясини мужассамлаштирган улуғвор ота-она тимсоли, пештоқ-мамлақтимиз қадимий обидаларидаги каби муқаддаслик рамзи сифатида, тишланган нон – азалий ва қадимий удум “Ой бориб, омон қайт”га анъаналарига мос сифатда тасвирланган. Қадимдан фарзанд узоқ сафарга, ҳарбий хизматга, урушга кузатилганда унга бир бўлак нон тишлатиб, у қайтиб келгунича сақлаб деворга илиб қўйилган. Пештоқнинг чап тарафида хизмат сафаридаги фарзанд ёзган соғинч мактублари, ўнг тарафида мардлик, ботирлик рамзи сифатида Шердор мадрасасидаги шер тимсоли тасвирланган. Умид ва ўчмас хотира, аждодлар ва авлодлар лавомийлиги тимсоли чироқ ва ундан таралаётган ёруғлик, айлана шакл тасвирланган. Бешик-ватанпарвар, жасур фарзандлар тарбияланган муқаддас уй муҳити, кўрпа-тўшаклар фарзандлар келажаги ҳақидаги орзу-умидларни англади.

Барельеф композицияси олд қисмида миллий ғоя ва муқаддасликка асосланган давлатимиз рамзи миллий услубдаги иккита устун яратилган.

“Миллат фидойиси” хиёбони бош ғояси мустақил Ўзбекистонга уюштирилган террорчилик хуружларига қарши курашда, шунингдек, ўз ҳарбий бурчини адо этиш чоғида ҳалок бўлган аскар ва офицерлар, мустақиллик йилларида Ватан ҳимояси йўлида қаҳрамонларча ҳалок бўлган 196 нафар юртдошларимиз қутлуғ номлари ва ўчмас хотирасини абадийлаштиришдир.

Барельеф композициясида Ўзбекистон Республикаси Президенти хавфсизлиги хизмати, Давлат хавфсизлик хизмати, суд ва прокуратура, божхона, ички ишлар, фавқулодда вазиятлар, миллий гвардия тизими ходимлари тасвирланган.

Барельеф композициясида Мудофаа вазирлиги тизими 5 нафар ходимлари ҳарбий учувчи, 2000 йилда Ми-8 вертолётда Сурхондарёда террорчиларга қарши

курашда қахрамонларча ҳалок бўлган катта лейтенант Ш.Аширов баландлик, тезлик ва масъулият туйғуси билан, ҳарбий-ҳаво кучлари рамзи сифатида тасвирланган. Унинг ёнида 2000 йилда Сурхондарёнинг тоғли ҳудудларида террорчиларга қарши курашда қахрамонларча ҳалок бўлган ўқчи кичик сержант Юнус Охунов, сержант Улуғбек Барноев, снайпер, лейтенант Сайёр Садинов, Қахрамонжон Мадолимовлар тасвирланган.

1999 йилдаги февраль воқеалари ҳам минтақада террорчилик ҳаракатлари фаоллашётганини кўрсатарди. 1999 йил август–сентябрь ойларида Қирғизистон ҳудудида халқаро террорчилар маркази яқин қилинишида, 15 ноябрь куни Тошкент вилоятидаги Янгиобод шаҳарчасига кириб олган террорчиларни йўқ қилишда Мудофаа вазирлиги махсус операциялар кучлари батальони ҳарбийлари муносиб иштирок этди.[9.8-9]

Барельеф композицияси давомида Давлат Божхона тизими 4 нафар ходимлари божхона тизими илк аёл ходимаси Малика Карягдыева, старшина Саидакбар Нажимов, катта сержант Акмал Ўринбоевлар тасвирланган.

Барельеф композициясида ўнг томонида 5 нафар Ички ишлар ходимлари тимсоли 2000 йил 22 августда Избоскан туманида қуролланган террорчиларга қарши гуруҳ раҳбари сифатида махсус операция вақтида ўқ тегиши натижасида қахрамонларча ҳалок бўлган полковник Баҳодир Хошимов ва яна тўрт сапёр, аскарлар тасвирланган.

Барельеф композицияси давомида Ўзбекистон республикаси Миллий Гвардиясининг 4 нафар аскарлари 2020 йил 1 май куни Сардоба сув омборида юз берган техноген офатда фуқароларни қутқариш вақтида чўкиб кетиши оқибатида вафот этган III даражали сержант Хуснидин Суяров, Сардоба сув омборида юз берган техноген офатда фуқароларни қутқариш вақтида бедарак йўқолган оддий аскар Хазрат Суюнов, 2020 йил 10 февраль куни Норин дарёсига ўзини ташлаган фуқарони қутқариш вақтида сувнинг совуқлиги натижасида вафот этган сафдор Абдулходи Абдулвоҳидов, 2021 йил 20 декабрь куни тоифаланган объектни қўриқлаш вақтида жиноятчилар томонидан автомобилда уриб юбориши оқибатида вафот этган сафдор Алишер Хамдамовлар тасвирланган.

Барельеф композицияси давомида Фавқулудда вазиятлар вазирлиги ходимлари 2021 йил 7 июнда Тошкент шаҳридаги Бўрижар каналида чўкаётган фуқарони қутқариб, ўзи эса чўкиш натижасида вафот этган оддий аскар Абдурахмон Азимхўжаев, 2021 йил хизмат вақтида жанговар вазифани бажариш мобайнида қуйиш оқибатида вафот этган, ёш қизалокни қўлида кўтариб, уни хавфсиз жойга олиб бораётган оддий аскар Отабек Султоновлар, уларнинг ёнидаги бири ғаввос либосида, сув остидаги фавқулудда вазиятга ёрдам бериш учун тайёр, иккинчиси эса газ ниқобида, кимёвий ва газли таҳдидларга қарши

ҳимоячилар рамзи сифатида икки аскар тасвирланган.

“Миллат фидойилари” хиёбонидаги беш юлдуз шаклидаги 12 та хотира стендида алфавит бўйича Мудофаа вазирлиги тизимидан 23 нафар, Давлат божхона қўмитаси тизимидан 9 нафар, Давлат хавфсизлик хизмати тизимидан 27 нафар, Ички ишлар тизимидан 123 нафар, Миллий гвардия тизимидан 10 нафар, Прокуратура тизимидан 2 нафар, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги тизимидан 2 нафар, жами 196 нафар ватандошларимиз номлари битилган.

Юлдузлар иккинчи ён томонига ўрнатилган 60 та сонсор киоскларда мустақиллик йилларида Ватан ҳимояси йўлида қаҳрамонларча ҳалок бўлган ҳамда уларнинг қаҳрамонликлари ҳақида маълумотлар берилади, уларнинг фаолиятини акс эттирувчи фото ва видео материаллар намойиш этиб борилади.

Ташриф буюрувчилар учун АУДИО ва QR кодлардан фойдаланиш имконияти мавжуд.

“Миллат фидойилари” хиёбонининг очилиш маросими 2025 йил 8 май куни “9 май-Хотира ва кадрлаш куни муносабати билан бўлиб ўтди.

Хиёбоннинг очилиш маросимга Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ташриф буюриб, марҳум ҳарбий хизматчиларнинг оила аъзолари билан учрашди.[10]

– Ҳар йили бу ерга келиб, Иккинчи жаҳон урушидаги йўқотишларни эслаймиз. Энди мустақиллик фидойиларига бағишланган ушбу мажмуани ташкил қилганимиз хайрли иш бўлди. Чунки улар ҳам миллий қаҳрамонларимиз. Шу жиҳатдан, бу майдоннинг маънавий аҳамияти катта. Бу ҳам ўзликни англаш, бу ҳам инсон қадри, Бу жасур ўғлонлар таҳликали вазиятда ўзини ўйламай, бурчига содиқ қолиб, халқи учун жонини фидо қилган. Ҳозирги тинчликда, осмонимиз мусаффолигида уларнинг катта ҳиссаси бор. Оилалари, барча яқинлари билиши керакки, улар орамизда худди тирикдек, номлари ҳеч қачон ўчмайди. Бунини мана шу майдонда муҳраб қўйдик. Биз уларнинг ота-оналарига, турмуш ўртоқларига таъзим қиламиз. Фарзандлари қаҳрамон оталарига муносиб бўлишини истаймиз, – дея таъкидлади президент.[11]

Миллат фидойилари туғилган туманларда хотира тадбирлари ўтказиш, уларнинг мардлигини ёшларга ибрат қилиб кўрсатиш, қаҳрамонликлари ҳақида асарлар ёзиш зарурлиги таъкидланди.[12]

Президент Шавкат Мирзиёев Иккинчи жаҳон уруши ва меҳнат fronti қатнашчиларини ҳам зиёрат қилиб, байрам билан табриклади.

Юртимиз ҳимояси учун ҳалок бўлган 23 нафар аскар ва зобитининг болалиги, хизмат йўли, жасорати ва хотирасини абадийлаштиришга хизмат қилинган хотира лавҳалари ўрин олган “Миллат фидойилари” китоб-альбоми[13] Республика Маънавият ва маърифат маркази, Мудофаа вазирлиги ҳамда Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси ҳамкорлигида тайёрланиб нашр этилди.

Хулоса, “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуасига ташриф буюрувчилар “Миллат фидойилари” хиёбони билан танишиб юрт тинчлиги, ватан равнақи, бизнинг бугунги тинч ва осуда ҳаётимиз учун ўз жонларини фидо қилишган қаҳрамон ўғлонлар, мард посбонлар хотираси билан танишадилар.

Бугунги кунимизнинг қадрига етадилар...

“Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуаси унда барпо этилган “Миллат фидойилари” хиёбони ўзига хос ватанпарварлик, тинчликсеварлик мактаби саналиб, бу ерда уч авлод учрашувлари, хотира тадбирлари, илмий анжуманлар ва конференциялар ўтказиш доимий анъанага айланган.

Таълим муассасалари, ижодий жамоалар, умуман, кенг жамоатчилик вакиллари билан доимо гавжум.

Шоир ва ёзувчилар ўз қаҳрамонлари – миллат фидойиларини шунчаки тасаввур қилмай улар билан юзма-юз бўлишади.

Хиёбонда келган илҳом, шу ерда туғилган фикрлар катта-катта асарларга кўчиши шубҳасиздир.[14]

МИЛЛАТ ФИДОЙИЛАРИ ЧИРОҒИ ҲЕЧ ҚАЧОН ЎЧМАЙДИ[15]

Фойдаланилган ҳужжатлар, адабиётлар ва манбаалар, электрон ресурслар

1. Елкамда ватаннинг юки бор. Китоб-альбом. –Тошкент: “Humo-press” нашриёти, 2025. -Б-8.
2. Ўзбекистон халқининг буюк ғалабага кўшган ҳиссаси ахборот дайджести. 2025 йил. №7-8. -Б-7-8.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Иккинчи

жаҳон урушида қозонилган ғалабанинг 75 йиллигини муносиб нишонлаш тўғрисида”ги ПҚ-4495-сон қарори.

4.<https://galababogi.uz/>

5.Парк Победы: философия мужества и стойкости. Ташкент: TASVIR, 2021. -С-331. <https://ru.wikipedia.org/wiki> .

6.<https://nazzar.uz/>

7.Қосимов Бегали. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. Тошкент. “МАЪНАВИЯТ”. 2002. -Б-6.

8.<https://gov.uz/uz/imv/news/view/2117>

9.Елкамда ватаннинг юки бор. Китоб-альбом. –Тошкент: “Humo-press” нашриёти, 2025. Б-8-9.

10.<https://president.uz/uz/lists/view/8115>.

11.<https://kun.uz/kr/news/2025/05/08/shavkat-mirziyoyev-galaba-bogidagi-millat-fidoyilari-xiyobonida-boldi>.

12.<https://www.xs.uz/uzkr/post/shavkat-mirziyoev-ikkinchi-zahon-urushi-va-mehnat-fronti-qatnashchilarini-ziyosat-qildi>

13.https://uza.uz/uz/posts/millat-fidoyilari-kitobining-taqdimoti-otkazildi_767114?q=%2Fposts%2Fmillat-fidoyilari-kitobining-taqdimoti-otkazildi_767114.

14.https://uza.uz/uz/posts/bu-bogdagi-har-bir-giyoh-har-bir-timsol-xalqimizning-qahramonligidan-hikoya-qiladi_722573

15.<http://insonhuquqlari.uz/uz/news/millat-fidoyilari>

**O‘ZBEKISTON VA YAPONIYADA SAN‘AT ASARLARI KO‘RGAZMASINI
TASHKIL ETILISHINING MADANIY MEROSNI SAQLASHDAGI ROLI**

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston va Yaponiyada san‘at asarlari ko‘rgazmasini tashkil etilishining madaniy merosni saqlashdagi roli haqida so‘z yuritiladi. Yaponiyada O‘zbekiston madaniyati kunlari va O‘zbekistonda Yaponiya kunlari doirasida tashkil etilgan turli xil san‘at va fotosuratlar ko‘rgazmalarining madaniy merosni muzeylashtirish, tadqiq etishdagi ahamiyati tahlil etilgan.

Shuningdek, tasviriy va amaliy san‘at ko‘rgazmalarining tashkil etilishi madaniy merosni saqlash, madaniy yutuqlar almashinuvi va kelajak avlodga asrab-avaylab yetkazishda muhim ahamiyat kasb etishi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: muzey, Amaliy san‘at muzeyi, san‘at, fotosurat, ko‘rgazma, Buyuk Ipak yo‘li, tasviriy san‘at, “Rasmlar ko‘rgazmasi”, kolleksiya, rassom, qadriyat.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль организации художественных выставок в Узбекистане и Японии в сохранении культурного наследия. Проанализировано значение различных художественных и фотовыставок, организованных в рамках Дней культуры Узбекистана в Японии и Дней Японии в Узбекистане, для музеефикации и исследования культурного наследия.

Также было подчеркнуто, что организация выставок изобразительного и прикладного искусства играет важную роль в сохранении культурного наследия, обмене культурными достижениями и передаче их будущим поколениям.

Ключевые слова: музей, Музей прикладного искусства, искусство, фотография, выставка, Великий Шелковый путь, изобразительное искусство, «Выставка живописи», коллекция, художник, ценить.

Annotation. This article discusses the role of organizing art exhibitions in Uzbekistan and Japan in preserving cultural heritage. The importance of various art and photography exhibitions organized within the framework of the Days of Culture of Uzbekistan in Japan and the Days of Japan in Uzbekistan in the museumization and research of cultural heritage was analyzed.

It was also highlighted that the organization of fine and applied art exhibitions plays an important role in preserving cultural heritage, exchanging cultural achievements, and passing them on to future generations.

Key words: museum, Museum of Applied Arts, art, photography, exhibition, Great Silk Road, fine art, “Painting Exhibition”, collection, artist, appreciate.

Ma’lumki, O‘zbekiston va Yaponiya xalqlari o‘rtasida xalq diplomatiyasi va madaniy-ma’rifiy aloqalarni yanada rivojlantirish maqsadida “O‘zbekiston-Yaponiya” jamiyati “O‘zbekiston-Yaponiya” do‘stlik jamiyatiga aylantirish to‘g‘risida qaror qabul qilindi va unga 1999-yil 25-martda asos solindi [4; 1.], asosiy maqsadlari quyidagicha ajratib belgilandi:

- Yaponiya jamoatchiligini xalqimizning boy tarixi, madaniyati, adabiyoti va san‘ati bilan muntazam ravishda tanishtirish;

- Yaponiyada madaniy va ta'lim aloqalari bo'yicha konferensiyalar, simpoziumlar va seminarlar o'tkazish. Yaponiya xalqini O'zbekistonning madaniyat, san'at, fan va ta'lim sohasidagi yutuqlari bilan tanishtirish.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun "O'zbekiston-Yaponiya" do'stlik jamiyati O'zbekistondagi boshqa madaniy va ta'lim muassasalari bilan yaqindan hamkorlikda mamlakatimizda ham, Yaponiyada ham turli madaniy tadbirlar tashkil etdi. Shuningdek, u 1997-yil 25-noyabrda tashkil etilgan "Yaponiya-O'zbekiston" do'stlik uyushmasi shuningdek, Yaponiyadagi boshqa madaniy tashkilotlar bilan yaqin aloqalarni saqlab kelmoqda [6; 1.].

Xalq diplomatiyasining salohiyati, madaniy va ma'naviy yutuqlarni o'zaro almashishga bo'lgan kuchli ehtiyojdan kelib chiqib, ikki mamlakatdagi nodavlat tashkilotlari o'rtasida yaqin aloqalar o'rnatildi. Xususan, 2010-yilda O'zbekiston va Yaponiya xalqlari o'rtasidagi madaniyat, fan va ta'lim sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, chuqurlashtirish maqsadida O'zbekiston-Yaponiya do'stlik jamiyati va Yaponiya-O'zbekiston do'stlik assotsiatsiyasi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumini imzolandi [6; 1-7.]. Unda qo'shma seminarlar, davra suhbatlari, Yaponiyada O'zbekiston madaniyati kunlari va O'zbekistonda Yaponiya kunlari, shuningdek, turli xil san'at va fotosuratlar ko'rgazmalari, musiqa festivallari va milliy ansambllar ishtirokidagi konsertlar tashkil etildi.

Ko'rib turganimizdek, O'zbekistondagi ham davlat, ham jamoat tashkilotlari mamlakat rahbariyati tomonidan ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi madaniy va ma'naviy hamkorlikni kuchaytirish va kengaytirishga qaratilgan asosiy maqsadlarni amalga oshirishga katta hissa qo'shmoqda. Yaponiyaning tegishli muassasalari, shuningdek, O'zbekistondagi Yaponiya elchixonasi vakillari bilan yaqin aloqalar o'rnatish orqali O'zbekistonning mustaqil rivojlanish yillarida turli tadbirlar muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Bu san'atning har bir jabhasida va ikki mamlakat xalqlarining madaniy va ma'naviy hayotida yorqin aks ettirilgan.

Ana shunday sohalardan biri tasviriy san'atdir. Bu sohadagi hamkorlik ijodiy xodimlarning o'zaro xizmat safarlari va badiiy va amaliy san'at ko'rgazmalari orqali amalga oshiriladi. Ularning aksariyati ko'pincha O'zbekiston va Yaponiyaning hamkorlikdagi xalqlari hayotidagi muhim tarixiy sanalar va muhim voqealarga to'g'ri keladi. Bunday tadbirlar tegishli darajada o'tkaziladi va keng jamoatchilikni jalb qiladi. Masalan, 1994-yil aprel oyida O'zbekiston san'at muzeyining ko'rgazmalar zalida "Art Salon" yapon ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ushbu ko'rgazmada yaponiyalik usta Xiroyamaning bosma asarlari ham namoyish etildi [8; 8.].

Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tasviriy san'at sohasida ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi madaniy yaqinlashuvga katta hissa qo'shadi. Yaponiyaning O'zbekistondagi birinchi Favqulodda va Muxtor elchisi janob Ukeru Magosaki rasm, san'at ixlosmandi va ishtiyoqli kolleksioneri edi. Buni 1994-yil

fevral oyida O‘zbekistonda yapon ustalarining “Rasmlar ko‘rgazmasi” ochilgani ham tasdiqlaydi. Ushbu ko‘rgazmada ko‘plab yapon rassomlarining kolleksiyalari, jumladan, Yaponiyaning O‘zbekistondagi elchisi Ukeru Magosaki kolleksiyasi namoyish etildi. Janob Magosaki ta’kidlaganidek, namoyish etilayotgan asarlar o‘z mamlakati rassomlarining zamonaviy uslubini aks ettiradi va Minoru Okumura, Kotaro Doi, Kiyoki Xasegava va boshqa ustalarning asarlarini tomosha qilish orqali zamonaviy yaponlarning sirli qalbiga chuqurroq kirib borish mumkin [1; 4.].

O‘zbekiston tasviriy san’ati vakillariga taniqli rassom, sayohatchi, olim, yozuvchi va jamoat arbobi Ikuo Xiroyamaning asarlari namoyish etildi. Uning “Ikuo Xiroyama Buyuk Ipak yo‘lida” nomli rasm ko‘rgazmasi 2002-yil dekabr oyida Toshkentda bo‘lib o‘tdi. Shuni ta’kidlash kerakki, Ikuo Xiroyama O‘zbekistonga ko‘p marta tashrif buyurgan va o‘zbek tomoshabinlari uning asarlari bilan tanish, ammo bu ajoyib rassomning bunday keng ko‘lamli taqdimoti mamlakatimizda birinchi marta o‘tkazildi. Ko‘rgazmada 1978-2002-yillar oralig‘ida yaratilgan 50 dan ortiq grafik asarlar namoyish etildi. Ularning barchasi Buyuk Ipak yo‘li mavzusidagi global madaniy va ijodiy loyiha bilan bog‘liq bo‘lib, Ikuo Xiroyama buni nafaqat tarixiy davrda mavjud bo‘lgan, balki zamonaviy dunyoni insoniylashtirishda ham muhim rol o‘ynaydigan madaniy va falsafiy hodisa sifatida ko‘radi.

Ular orasida rassomning “G‘arbga tinchlik karvoni”, “Sharqqa tinchlik karvoni”, “Cho‘lda tong”, “Cho‘lda tun”, “Ipak yo‘li”, “Louladagi karvon”, “Ertalab cho‘l chavandozi”, “Buyuk Buddha zaliga yo‘l”, “Sharq rangi” va boshqa asarlarini tilga olish mumkin [3; 4.].

Keyingi yillarda yapon tasviriy san‘at ustalari ishtirokidagi shunga o‘xshash tadbirlar O‘zbekistonda bir necha bor tashkil etildi. Masalan, 2007-yilda Toshkent Fotosuratlar uyida Yosuke Itoning “Kimono” ko‘rgazmasi bo‘lib o‘tdi [9; 12.]. 2008-yilda 1970 va 1980-yillardagi taniqli yapon rassomlarining fotosuratlari namoyishi bo‘lib o‘tdi. Ular “Zamonaviy dunyoga nazar: 1970-yillardan hozirgi kungacha yapon fotografiyasi” ko‘rgazmasida namoyish etildi [10; 7-8.]. Ushbu ko‘rgazmalar Yaponiyaning O‘zbekistondagi elchixonasi, Yaponiya jamg‘armasi va Toshkent fotosuratchilar uyi tomonidan tashkil etildi. Ko‘plab toshkentliklar va mehmonlar ularda ishtirok etish imkoniga ega bo‘lishdi, bu esa mamlakatimizda yapon rassomlarining ijodiga bo‘lgan yuqori qiziqishni namoyish etdi.

2016-yil yozida O‘zbekiston Tasviriy san‘at galereyasida “Edoning 100 ta mashhur manzarasi” nomli yapon bosmalari ko‘rgazmasi bo‘lib o‘tdi. Ko‘rgazmada dunyoga mashhur yapon rassomi Xirosige Utagavaning XIX asr o‘rtalariga oid rangli yog‘och blok bosmalarining reproduksiyalari namoyish etildi. Ko‘rgazmalar o‘zbek san‘at ixlosmandlarida katta qiziqish uyg‘otdi. Gayana Matevosyaning 2017-yil bahorida tashkil etilgan “Bahorgi tong” nomli yapon rasmlarining shaxsiy ko‘rgazmasi ham xuddi shunday qiziqarli bo‘ldi. Ushbu ko‘rgazma O‘zbekiston

Respublikasi va Yaponiya o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 25 yilligiga bag'ishlandi [5; 7.].

Xattot Michiko Hamasaki xonimning shogirdi Gayana Mativosyan O'zbekistondagi yagona yapon sumiesi ustasi hisoblanadi. U O'zbekiston Tasviriy san'at galereyasiga tashrif buyuruvchilarga bahor mavzusi bilan birlashtirilgan o'ttizdan ortiq asarlarini taqdim etdi. Ko'rgazmada tabiatdan ilhomlangan mavzular namoyish etildi [5; 7.].

Bunday ko'rgazmalarning tashkil etilishi insoniyat taraqqiyotida qadriyatlar va madaniy yutuqlar almashinuvining muhimligini tasdiqlaydi. Ular ikki mamlakat xalqlari o'rtasida yaqinlashish va madaniy qadriyatlar almashinuvini rag'batlantiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, shunga o'xshash tadbirlar Yaponiyada ham muntazam ravishda o'tkazib turiladi. Bu asosan O'zbekiston hukumatining keng ko'lamli qo'llab-quvvatlashi, shuningdek, mamlakatdagi jamoat tashkilotlarining faoliyati bilan bog'liq.

Yaponiya tuprog'ida ko'rgazmalar va turli uchrashuvlar o'tkazish yaponiyaliklar uchun o'zbek tasviriy san'at ustalarining yutuqlari bilan yaqindan tanishish uchun katta imkoniyatlar ochadi. Masalan, 1995-yil noyabr oyida Yaponiyaning Kanazava shahrida O'zbekiston xalq rassomi Javlon Umarbekovning shaxsiy ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ko'rgazma Yaponiya madaniyati jamg'armasi tashabbusi bilan tashkil etilgan. Sayohat dasturiga Kanazava san'at akademiyasida ma'ruzalar ham kiritilgan. Javlon Umarbekov hamkasblarini o'zbek rassomchilik tarixi bilan tanishtirdi va bir nechta rasmini shahar muzeyiga sovg'a qildi [12; 4.].

1999-yil sentabr oyida Tokioda bo'lib o'tgan taniqli o'zbek madaniyat arboblari, fotosuratchilar F. Qurbonboyev va V. Kovreinning ko'rgazmasi diqqatga sazovor voqea bo'ldi. F. Qurbonboyevning "O'zbekiston, XXI-asrga intilish" nomli (mavzulashtirilgan) tematik fotoko'rgazmasi O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini aks ettiruvchi va mamlakatning energetika va iqtisodiy mustaqilligini ta'minlaydigan zamonaviy sanoat majmualari, shuningdek, avtomobil va samolyot zavodlarining qurilishi, ishga tushirilishi va ishlashini hujjatlashtiruvchi fotosuratlariga bag'ishlangan edi. Ko'rgazmaga tashrif buyuruvchilar yana bir iste'dodli o'zbek fotografi V.Kovreinning ishlariga ham qiziqish bildirdilar. Tomoshabinlarning fikriga ko'ra, uning atrofimizdagi dunyoning go'zal lahzalarini aks ettiruvchi fotografik ishlari o'ziga xos lirikasi bilan mashhur [2; 3.].

Ko'rgazma yaponiyalik tomoshabinlar tomonidan yuqori baholandi. Xususan, taniqli yapon fotografi K.Xakinoya fotografiya, boshqa hech qanday tasviriy san'at turi kabi, har qanday xalq hayotining ko'p qirralarini ko'rish imkoniyatini berishini ta'kidladi. "Ushbu ko'rgazmada men sizning mamlakatingizni qayta kashf etdim", dedi K.Xakinoya, "men uning boy tabiati va go'zal me'moriy yodgorliklari, o'zbek

xalqining an'analari va urf-odatlari bilan tanishdim va fotosuratlarda aks etgan odamlarning ochiq, mehribon chehralariga qiziqish bilan qaradim" [2; 3.].

2000-yil sentabr oyida O'zbekistonning Yaponiyadagi elchixonasi va Respublika Badiiy akademiyasi bilan hamkorlikda Yaponiyaning Nagana shahrida o'zbek madaniyati va san'ati festivali tashkil etildi. Festivalning asosiy mavzusi O'zbekiston tarixi va zamonaviy hayoti, uning ma'naviyati va madaniyatining rivojlanishiga bag'ishlangan ko'rgazma bo'lib, unda 300 ga yaqin tasviriy va amaliy san'at asarlari namoyish etildi [11.]. 2004-yilda Yaponiyada bo'lib o'tgan 25-Xalqaro multfilm tanlovida hamyurtimiz Dmitriy Novikovning asarlari 66 mamlakatdan ishtirok etgan rassomlar qatoridan joy olgan. Tanlov natijalariga ko'ra, hakamlar hay'ati O'zbekistonlik yosh multfilmchini tanladi va unga sovrindor medali topshirildi [7; 7.].

Yaponiyada san'at sohasida o'tkazilgan ko'plab tadbirlar o'rtasida O'zbekiston me'morchilik san'atiga bag'ishlangan ko'rgazma alohida ajralib turadi. 2007-yilda tashkil etilgan va Tokiodagi Arxitektura institutining ko'rgazmalar zalida bo'lib o'tgan ushbu ko'rgazma Yaponiyada o'z turidagi birinchi ko'rgazma bo'lib, "O'zbekiston me'morchiligida qadimiy va zamonaviy" deb nomlangan [9; 12.]. Ko'rgazma Sharq va G'arb tsivilizatsiyalari chorrahasida paydo bo'lgan Buyuk Ipak yo'lining qadimiy madaniy an'analari va tarixiy merosini o'zida mujassam etgan zamonaviy va milliy arxitekturani namoyish etishga qaratilgan edi. Ko'rgazmada O'zbekiston Davlat san'at muzeyi, shuningdek, toshkentlik usta Akbar Rahimovning kulolchilik maktabining asarlari namoyish etildi. Tadbirda ta'kidlanganidek, bunday ko'rgazmalarni o'tkazish, shubhasiz, ikki mamlakat arxitektura va me'morchilik mutaxassislari o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishga turtki bo'ladi. Bundan tashqari, ular O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi xalq diplomatiyasini yanada rivojlantirishga hissa qo'shadi.

O'zbekiston xalqi mamlakatimizda "Yapon madaniyati kunlari"ning o'tkazilishiga bir necha bor guvoh bo'lgan. Ushbu kunlarda o'zbeklarni yapon xalqining san'ati va ko'p asrlik an'analari bilan tanishtiruvchi tadbirlar bilan bir qatorda, o'zaro qiziqish uyg'otadigan turli iqtisodiy, madaniy va ta'lim mavzulari bo'yicha do'stona uchrashuvlar va munozaralar o'tkaziladi.

Shunday tadbirlardan biri Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasi, Madaniyat vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Do'stlik jamiyatlari kengashi ko'magida 1999-yil sentabr oyida Toshkentda tashkil etildi. O'zbekistondagi "Yapon madaniyati kunlari"ning ochilish marosimi poytaxtdagi Amaliy san'at muzeyida bo'lib o'tdi [1; 41.].

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston va Yaponiyada san'at asarlari ko'rgazmasini tashkil etilishining madaniy merosni saqlashdagi roli beqiyosdir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- 1.. O‘zbekiston Milliy arxivi, M-2 fondi, 1-ro‘yxat, 51-yig‘ma jild.
2. O‘zbekiston Milliy arxivi, M-2 fondi, 1-ro‘yxat, 174-yig‘ma jild.
3. O‘zbekiston Milliy arxivi, M-2 fondi, 1-ro‘yxat, 175-yig‘ma jild.
4. “O‘zbekiston–Yaponiya” Do‘stlik jamiyati joriy arxivi. Папка «Информация об Обществе дружбы «Узбекистан – Япония»».
5. “O‘zbekiston–Yaponiya” Do‘stlik jamiyati joriy arxivi. Отчет о деятельности Общества дружбы «Узбекистан–Япония» в 2016–2017 годах.
6. ТА КМОВСР РУз. – Отчет о деятельности Общества дружбы «Узбекистан–Япония» за 2010 год. «Меморандум о взаимопонимании между Обществом дружбы «Узбекистан–Япония» и Ассоциацией дружбы «Япония–Узбекистан»».
7. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi joriy arxivi. – Информационный материал о культурном сотрудничестве Республики Узбекистан в 2004 г.
8. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi joriy arxivi. Информационный материал о культурном сотрудничестве Республики Узбекистан.
9. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi joriy arxivi. – Информационный материал о культурном сотрудничестве Республики Узбекистан в 2007 г.
10. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi joriy arxivi. – Информационный материал о культурном сотрудничестве Республики Узбекистан в 2008 г.
11. Народное слово. 17 сентября 2000 года.
12. Правда Востока 3 ноября 1995 г. Узбекская живопись на японском фоне.

ДЖУРАЕВ Ш.Г.

Бухарский государственный педагогический институт.

Преподаватель кафедры «Общественные науки».

МУСТАФОВ У.

Бухарский государственный педагогический институт

Студент 2-го курса исторического направления

БУХАРСКИЙ МУЗЕЙ - ОБЪЕКТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

***Аннотация:** В данной статье рассматривается создание филиалов музея в Бухарском государственном музее-заповеднике. Также освещаются условия, созданные для местных и иностранных туристов. Описываются особенности музеев. Информация, представленная в статье, подготовлена на основе архивных документов, музейных отчетов и других источников. Анализируется внимание, уделяемое администрацией Бухарского музея аспектам, связанным с туризмом, а также реформы, проводимые в этой сфере.*

***Ключевые слова:** Бухарский музей, туризм, экспозиция, Арк, Ситораи Мохи-Хосса, архитектурные памятники*

Музей является центром сбора, хранения, изучения, демонстрации и передачи культурно-материальных ценностей будущим поколениям. Роль музеев в освещении древней истории Узбекистана неопределима. Артефакты в музее являются реальными свидетелями, говорящими о неисследованных страницах истории [6:11], и существует несколько специальных правил для их демонстрации широкой публике, в частности местным и иностранным туристам, о которых подробно рассказывается в книге «Музеи - зеркало народной истории» [7].

В период, когда в нашей стране предпринимаются значительные меры и усилия по развитию туризма, особого внимания заслуживает вклад музеев в эту сферу. Например, если рассмотреть Бухарский государственный музей-заповедник, то на протяжении всей его истории было реализовано множество организационных мероприятий по привлечению туристов, и истоки этой деятельности уходят корнями в период создания музея и начала его функционирования [8:38]. Кроме того, в течение двух лет после реорганизации музея его посещают более 5000 посетителей, и около 80% из них были местными туристами. Несмотря на то, что в первые годы музейные предметы не были зарегистрированы и хранились в одном месте без единой упорядоченности, однако в ходе дальнейшей деятельности музея музейный фонд пополнился множеством коллекций: археологии, документов, этнографии, нумизматики, драгоценностей, изобразительного искусства и др.; экспонаты этого фонда были классифицированы по категориям. Архивные документы музея свидетельствуют о том, что в конце 30-х годов прошлого века были разработаны специальные меры по экспонированию музейных экспонатов

[2]. Экспозиция Бухарского музея была реорганизована [9:136] и включена в его состав под названием первого филиала - отдела народного прикладного искусства, расположенного во дворце Ситораи Мохи-Хосса. Безусловно, учитывая, что в этот период основное внимание уделялось социальному строительству, основные экспонаты выставлялись на основе определенной систематической идеи, и их количество составляло 10% от общего количества музейных экспонатов. Только в музее, созданном в Ситораи Мохи-Хосса, вниманию туристов были представлены образцы прикладного искусства. До 1950-х годов в Бухаре был создан еще один музей, который располагался в здании бывшей тюрьмы эмирата. Для обогащения экспозиции этого музея сотрудники музея неоднократно отправлялись в экспедиции в районы и даже другие области [3]. В частности, Н. Юлдашев, заведующий отделом истории, был направлен в несколько районов для беседы с бывшими заключенными и сбора информации, а результаты научно-сборочной работы были переданы в музейный фонд. В это время Бухарский музей был гораздо более обширным, чем в предыдущие годы, и число его научных сотрудников и обслуживающего персонала несколько увеличилось. К 60-м годам прошлого столетия в музее было 3 отдельных здания, где организовывался ряд экспозиций для местных и иностранных туристов. Основным объектом была крепость Арк, которая включала в себя такие разделы, как история, социально-строительство и природа. Кроме того, в Бухарском музее действовал отдел пропаганды, основной задачей которого являлось путешествие в отдаленные районы с передвижной выставкой музейных экспонатов (для справки, этот отдел, который позже был упразднен, был восстановлен в 2017 году под названием «Передвижные выставки») [10].

С 50-х годов XX века особое внимание стало уделяться экспозиционной работе Бухарского музея. В архивных документах приводятся сведения о представителях разных национальностей, работавших в Бухарском музее в этот период. Однако многие из них работали в музее очень недолго, тем не менее, они уделяли особое внимание продвижению музея и созданию экспозиций. Например, в статье, опубликованной в 50-х годах XX века об экспозиции одного из крупнейших отделов - Отдела истории [11:32], экспозиционные залы музея были освещены виртуально, то есть интересные и уникальные экспонаты в залах отдела были расположены в последовательности, вызывая большой интерес у читателя. В архивных документах много говорится об удобствах для посетителей музея, туристов, например, обеспечение открытости музеев на различных праздничных мероприятиях, проведение их в приподнятом настроении и т.д.

С годами число местных и иностранных туристов, посещающих музей,

увеличивалось. В свою очередь, в 1965 году передвижные выставки и музеи Бухарского музея отправились в поездки по районам и селам области. Для дальнейшего улучшения удобств в музее в 1973 году был создан экскурсионный отдел [9:252], однако в архивных документах отражено, что в его составе должность экскурсовода была учреждена гораздо раньше. В связи с созданием нового отдела в музее будет улучшено сервисное обслуживание, возрастет потребность музея в специалистах. В то же время увеличение числа туристов, посещающих музей в 70-х годах прошлого века, приводит к увеличению количества экскурсий. Если в 1978 году в музеях, организованных на таких объектах исторического и культурного наследия, как Ситораи Мохи-Хосса, Зиндон, Арк, было организовано более 2 тысяч экскурсий, то общее количество туристов составляло более 500 тысяч. Одной из основных задач, стоящих перед музеем, была создание собственных выставок на объектах культурного наследия. В связи с этим, на основании постановления Бухарского городского Совета народных депутатов от 18 января 1991 года №4/1, началось создание музеев в ряде исторических памятников. Об этом свидетельствует действующий до сегодняшнего дня Музей-мастерская истории кузнечного ремесла. Экспозиция музея, созданная для демонстрации ремесла династических кузнецов широкой публике, выделяется своим расположением в центре туристического маршрута. В это же время в здании мечети Магоки Аттар был создан уникальный в Узбекистане Музей ковров, в котором появилась возможность выставить коллекцию ковров, относящихся ко всем направлениям школы изготовления ковров.

В настоящее время в составе Бухарского государственного музея-заповедника имеется 16 филиалов (из них 2 дома-музея, 2 мемориальных музея) и 2 постоянные выставки. В этих музеях представлено более 10 тысяч экспонатов. Большинство из них были созданы после 1991 года, но уже в 1980 году в старом русском здании на земле Бухары Музей искусств представил свою выставку с целью демонстрации произведений изобразительного искусства до обретения независимости. Уже в 1991 году в название музея было добавлено имя Камолиддина Бехзода (ныне Музей изобразительного искусства Бухары).

В годы после обретения независимости будут организованы новые выставки и экспозиции с учетом интересов иностранных и местных туристов. Руководство и научные сотрудники Бухарского музея постарались организовать уникальную выставку. Например, некоторые экспозиции отличались своей уникальностью в республиканском масштабе. Учитывая это, в 1993 году в архитектурном комплексе Бахауддина Накшбанда в составе отдела нумизматики и эпиграфики Бухарского музея-заповедника был создан

специальный музей «Тарикат Накшбандия». Этот музей считается единственным музеем, посвященным учению суфизма в Узбекистане [4:138]. В 1995 году в составе этого музея был создан Научный центр "Тарикат Накшбандия" для изучения научного наследия Бахауддина Накшбанди [1:8]. Этот музей занимает одно из ведущих мест среди музеев Бухары по количеству посетителей. Среди предметов, привлекающих внимание туристов, - большая книга Корана XVIII века, надпись у входа в медресе Улугбека, деревянные ограды гробницы Сайфиддина Бохарзи и другие.

В заключение следует отметить, что сегодня в нашей стране необходимо наладить комплексную музейную деятельность. При этом необходимо повысить роль не только исторических, но и современных музеев. Требованием времени является разработка таких проектов, как организация шоу-концертов, привлекающих внимание иностранных гостей, приглашение их в онлайн-виртуальные путешествия через веб-сайт в случаях, когда музей закрыт. Согласно международным правилам ИКОМ, целесообразно создать благоприятные условия для туристов с ограниченными возможностями [5:108] и этот проект будет реализован в большинстве филиалов Бухарского государственного музея-заповедника.

Список литератур:

1. Альмеев Р.В. Бухоро давлат музейи бўйлаб саёҳат. -Бухоро, 2002. 16 б.
2. Архив Бухарского государственного-музея-заповедника. 1937 год.
3. Архив Бухарского музея-заповедника. Книга приказов за 1956 г. Приказ №8 от 05.02.1956
4. Жўраев Ш.Ф. “Накшбандия тариқати” музейи. Кеча ва бугун” // The universal significance of scientific-spiritual heritage of Khojagon, Naqshbandi sufi teachings in the context of world cultural civilization. International scientific conference. May 27-28, 2019 Navoi, Uzbekistan. –Навоий, 2019. -145 б.
5. ИКОМ. Управление музеем: практическое руководство. Франция, Париж, 2004. -230 с
6. Музееведение. Вопросы теории и методики. Сборник научных трудов. – Москва, 1987. -168 с.
7. Музей – халқ тарихининг кўзгуси. –Тошкент, 2011. -391 б.
8. Ниязова М.И. Из истории деятельности бухарского музея. // Из истории культуоного наследия. –Бухара, 1994 г. -235 с.
9. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. Тошкент: Фан, 1981 й. -268.
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 — 2027 йилларда Давлат музейлари фаолиятини такомиллаштириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш тўғрисида 975 қарори
11. Юлдашев Н. Бухоро музейи//Фан ва турмуш. 1959. №12.

РАХМАТУЛЛАЕВА НИГОРАХОН

заведующая отделом Государственного музея
прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана
Независимый исследователь Государственного музея истории Узбекистана
rahmatullayevanigoraxon92g@mail.com.

РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМА И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ИСТОРИЯ РЕМЕСЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: Ўзбекистон амалий санъат ва ҳунармандчилик тарихи давлат музейи ўз фаолиятида музей туризми, маданий меросни сақлаш ва тарғиб қилиш ҳамда таълим ва маърифий дастурларни ривожлантиришни муваффақиятли бирлаштирди. Музейда кўрғазмалар, мастер-класслар ва маданий-маърифий тадбирлар ўтказилиши натижасида таширифчилар сони вақиллиги ва хорижий ҳамда маҳаллий аудиториядаги қизиқиши сезиларли даражада ошди. Кириш билети нархининг оширилиши ва туризм ҳамда таълим муассасалари билан ҳамкорлик молиявий барқарорликни мустаҳкамлади ҳамда янги лойиҳаларни амалга ошириш имкониятини берди. Ижтимоий тармоқлар ва оммавий ахборот воситалари орқали кенг тарқатилган ахборот-тарғибот ишлари музейнинг миллий ва халқаро нуфузини янада мустаҳкамлади.

Калит сўзлар: Музей, амалий санъат, ҳунармандчилик, музей туризми, маданий мерос, мастер-класс, музейни реклама қилиш, молиявий барқарорлик

Аннотация: Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана успешно сочетал сохранение и популяризацию культурного наследия с развитием музейного туризма и образовательной деятельности. Проведение выставок, мастер-классов и культурно-просветительских мероприятий способствовало росту посещаемости и повышению интереса как местной, так и международной аудитории. Повышение стоимости билетов и сотрудничество с туристическими и образовательными организациями укрепили финансовую устойчивость музея и расширили возможности реализации новых проектов. Информационно-рекламная работа через социальные сети и СМИ позволила укрепить национальный и международный имидж учреждения.

Ключевые слова: Музей, прикладное искусство, ремесла, музейный туризм, культурное наследие, мастер-класс, продвижение музея, финансовая устойчивость

Abstract: The State Museum of Applied Arts and handcraft history of the Uzbekistan successfully combined the preservation and promotion of cultural heritage with the development of museum tourism and educational activities. The organization of exhibitions, master classes, and cultural-educational events contributed to an increase in attendance and enhanced interest among both local and international audiences. The increase in ticket prices and collaboration with tourism and educational organizations strengthened the museum's financial stability and expanded opportunities for new projects. Information and promotional activities through social media and mass media further reinforced the museum's national and international reputation.

Keywords: Museum, applied arts, crafts, museum tourism, cultural heritage, master class,

В последние годы сохранение культурного наследия и развитие туризма в Республике Узбекистан является одним из ведущих приоритетов государственной политики. В своем обращении к Олий Мажлису и народу Узбекистана в 2025 году Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что "одной из важных задач является ускоренное развитие туристической отрасли в стране, сохранение исторических и культурных памятников и их развитие в гармонии с современной туристической инфраструктурой." [1, С.18–21.]

Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана является ключевым научно-культурным учреждением страны, осуществляющим системную деятельность по сохранению, изучению и популяризации национального культурного наследия.[2, С.12–15.] Музей функционирует на основе устава, строго соблюдая указы и решения Президента Республики Узбекистан, постановления и распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также выполняя приказы и поручения Агентства культурного наследия Республики Узбекистан.[3, С. 21–24]

Миссия музея заключается в комплексной охране и исследовании традиционных видов ремесленного искусства Узбекистана, включая керамику, вышивку, текстильное и металлическое ремесло, резьбу по дереву и другие виды прикладного творчества. Важной задачей музея является не только сохранение уникальных коллекций национального культурного наследия, но и их научная систематизация, реставрация, документирование и представление широкой аудитории.

Деятельность музея охватывает организацию научно-исследовательских проектов, проведение образовательных и просветительских мероприятий, выставок, мастер-классов и международных культурных программ. Современные подходы к музейной практике включают активное использование информационных технологий и средств массовой коммуникации для продвижения культурного наследия, а также тесное взаимодействие с местными и зарубежными научными и культурными учреждениями. [4, С.45–49.]

Таким образом, Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана играет стратегическую роль в сохранении и популяризации национальной культуры, способствуя укреплению идентичности, повышению научного и культурного потенциала страны и укреплению международного культурного обмена.

В целях исполнения письма Агентства культурного наследия Республики Узбекистан № 04-05/2248 от 4 июня 2025 года Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана в течение текущего года по плану на четыре квартала провел маркирование 60 (шестидесяти) уникальных предметов из музейного фонда. Данная работа включала систематическую идентификацию, регистрацию и присвоение индивидуальных кодов каждому объекту, что позволило обеспечить надёжный учет коллекций, повысить уровень сохранности экспонатов и упростить их научное и образовательное использование. [5.]

В рамках сотрудничества с «Ассоциацией ремесленников» были изготовлены реплики 30 предметов музейного фонда. Эти реплики, выполненные с соблюдением всех технологических и художественных особенностей оригиналов, были представлены для реализации через музейный магазин. Такой подход позволил не только расширить доступ широкой аудитории к традиционным узбекским ремесленным изделиям, но и способствовал поддержке современного ремесленного производства, стимулируя интерес к национальному культурному наследию и развитию ремесленных профессий. [5.]

Организация маркировки и производство реплик также имели важное научно-образовательное значение: они обеспечили систематизацию и документирование коллекций, подготовку визуальных и цифровых материалов для исследовательских проектов, выставок и образовательных программ. В результате музейный магазин стал не только точкой реализации художественных изделий, но и пространством, способствующим популяризации национального прикладного искусства, укреплению культурной идентичности и формированию устойчивой связи между музейной коллекцией и обществом. [5.]

В 2025 году в Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана было проведено 81 культурно-образовательное и просветительское мероприятие, охватывающее широкий спектр форматов и направлений. Среди них: 1 конференция, 10 семинаров и тренингов, 24 мастер-класса, 6 творческих встреч и круглых столов, 10 развлекательных мероприятий и концертно-театрализованных программ, а также 11 театрализованных сценических представлений. [5.]

Особое внимание музей уделял организации выставок: всего за год было проведено 18 выставок, из которых 4 состоялись с использованием экспонатов из собственного фонда музея, 1 выставка включала предметы из фондов других музеев и организаций Республики, 1 выставка была организована с экспонатами зарубежных музеев и учреждений, и 6 выставок представляли работы узбекских

художников и ремесленников. Кроме того, музей организовал 6 передвижных выставок на территории Узбекистана и 1 международную выставку за рубежом.

Данный комплекс мероприятий способствовал развитию музейного туризма, привлекая широкую аудиторию как внутри страны, так и за её пределами. Выставки и мастер-классы позволяли туристам и гостям музея не только ознакомиться с уникальными коллекциями прикладного искусства, но и участвовать в интерактивных образовательных и творческих программах. Мастер-классы, проведённые в количестве 24 за год, способствовали глубокому погружению посетителей в традиционные ремесленные техники, таким образом формируя интерес к национальной культуре и ремесленной традиции Узбекистана.

Активная выставочная и образовательная деятельность музея также поддерживала внутренний и международный культурный туризм. Передвижные и международные выставки позволяли расширять аудиторию, демонстрируя богатство узбекского прикладного искусства широкой публике, а организация концертно-театрализованных и творческих мероприятий делала посещение музея более привлекательным для туристов всех возрастов и категорий.

Таким образом, проведённые в 2025 году мероприятия сыграли важную роль в интеграции музея в туристическую инфраструктуру страны, повышая его значимость как культурного и образовательного центра, а также способствуя укреплению имиджа Узбекистана как страны с богатым национальным культурным наследием на международной арене.

В течение 2025 года Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана активно развивал сотрудничество с туристическим сектором и образовательными учреждениями. В рамках реализации программ музейного туризма были заключены 170 договоров с туристическими компаниями и различными государственными организациями, а также 2 договора с высшими учебными заведениями и 11 соглашений с другими государственными учреждениями. [5.]

Благодаря установленным партнерским связям музей принял 30 155 туристов через систему ваучеров туристических компаний, что обеспечило широкое привлечение как иностранных, так и местных посетителей. В общей сложности музей принял 97 982 посетителя, из которых 88 601 человек составили иностранные туристы, а 9 381 — местные жители. Среди местной аудитории 2 121 посетитель были взрослые, 729 — школьники, 2 449 — студенты, 506 — пенсионеры, 3 361 — льготные категории граждан, а 215 посетителей представляли государственные организации. [5.]

Сотрудничество с туристическими фирмами, такими как «Silk Road Tours», «Orient Travel», «Uzbekistan Travel Service», а также с государственными структурами позволило создать системный подход к организации экскурсионной и образовательной работы. Туристические компании обеспечивали логистику и продвижение музейных программ среди иностранных и внутренних туристов, включая организацию групповых посещений, тематических экскурсий, мастер-классов и культурно-просветительских мероприятий.

Кроме того, интеграция с образовательными учреждениями способствовала развитию музейного образования и формированию у студентов практических навыков работы с культурным наследием. Совместные программы включали экскурсии, практические занятия по реставрации и сохранению объектов культурного наследия, мастер-классы по традиционным ремеслам и участие в временных выставках.

Таким образом, стратегическое взаимодействие музея с туристическим и образовательным сектором обеспечило не только рост числа посетителей, но и повышение качества музейного обслуживания, расширение образовательных и научных программ, а также укрепление роли музея как центра культурного туризма и национальной идентичности. Эта интеграция также создала предпосылки для дальнейшего развития международного сотрудничества и продвижения узбекского прикладного искусства на глобальном уровне.

Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана информационно-рекламная деятельность осуществлялась на высоком уровне и охватывала широкий спектр цифровых и традиционных медиа-каналов. В течение года музей активно использовал социальные сети и различные средства массовой информации для популяризации своей деятельности и экспонатов. Всего было опубликовано 938 материалов, включая посты, акции, статьи, проекты, анонсы и видеоролики. Распределение публикаций по каналам было следующим: Telegram — 326 сообщений, Facebook — 220, Instagram — 248, официальный веб-сайт музея — 108, YouTube — 36. [5.]

В числе регулярных рубрик и проектов особое место занимали следующие:

- **«Мерос»** — серия публикаций о музейных коллекциях и истории узбекского прикладного искусства;
- **«Иқтибос»** — аналитические и научные цитаты из исследований и экспонатов музея;
- **«Янгиликлар»** — новости о выставках, мастер-классах, культурных событиях;

- **«Эълонлар»** — анонсы мероприятий, временных экспозиций и образовательных программ;

- **Видеоролики** — демонстрация коллекций, реплик, мастер-классов и экскурсий.

Все материалы подготавливались и публиковались при участии пресс-секретаря музея, обеспечивая системное взаимодействие с широкой аудиторией и постоянное повышение узнаваемости музея. Применение комплексного подхода к информационно-рекламной деятельности позволило не только привлекать новых посетителей и туристов, но и создавать образовательные и научно-просветительские ресурсы, доступные как для специалистов, так и для широкой общественности.

Кроме того, высокое качество визуального контента и систематическая работа с социальными медиа способствовали укреплению имиджа музея как современного культурного центра, активно использующего цифровые технологии для продвижения национального культурного наследия и традиционных ремесел на международной арене.

В течение отчетного периода информация о жизни музея, проведенных мероприятиях и значимых событиях была размещена более чем на 50 различных платформах в социальных сетях и СМИ, включая официальные ресурсы Агентства культурного наследия Республики Узбекистан, УзА, Anons.uz, «Мой Ташкент», Sputnik.uz, Синьхуа Новости, Afisha.uz, Uzbekistan Airways International, «Развлечения в Узбекистане» и Kultura.uz. Такая активная информационно-рекламная деятельность способствовала повышению узнаваемости музея, информированию широкой аудитории и привлечению как местных, так и иностранных посетителей.

В 2025 году музей принял высокие государственные делегации и почётных гостей из 20 стран, включая Польшу, Италию, Корею, Францию, Россию, Катар, Индию, Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, Испанию, Иран, Казахстан, Великобританию, Сербию, Китай, Вьетнам и другие. Всего музей посетили 64 официальные делегации. Эти визиты способствовали укреплению международного культурного сотрудничества, обмену опытом в области музейного дела, реставрации и популяризации национального прикладного искусства.

Активное взаимодействие с международными делегациями, СМИ и социальными сетями способствовало интеграции музея в глобальное культурное пространство, развитию музейного туризма и укреплению имиджа Республики Узбекистан как страны с богатым культурным наследием и традициями прикладного искусства.

С 1 января 2025 года в Государственный музей прикладного искусства и

истории ремесленничества Узбекистана стоимость входных билетов была увеличена на 60 %. Это решение стало стратегическим шагом, направленным на повышение доходности учреждения и повышение эффективности его деятельности. Рост цен на билеты позволил музею увеличить финансовые поступления, одновременно обеспечивая более рациональное распределение ресурсов для содержания коллекций, организации выставок и проведения образовательных программ.

В результате данного повышения посещаемость музея увеличилась на 23 % по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о высокой устойчивости интереса аудитории и эффективности маркетинговых и рекламных стратегий музея. Одновременно с ростом числа посетителей была улучшена система предоставления музейных услуг, включая организацию экскурсий, мастер-классов и временных выставок, что способствовало повышению качества туристического опыта.

Финансовые результаты 2025 года оказались впечатляющими: годовой доход музея вырос на 108 % по сравнению с 2024 годом и составил 3,7 млрд сум. Эти показатели демонстрируют, что повышение стоимости билетов не только окупилось, но и стало фактором укрепления финансовой устойчивости учреждения. Дополнительные доходы позволили расширить возможности музея для реализации новых проектов, модернизации экспозиционных залов, приобретения и реставрации музейных предметов, а также организации международных выставок и культурно-образовательных программ. [5.]

Таким образом, увеличение стоимости билетов стало инструментом стратегического управления ресурсами музея, обеспечившего повышение его финансовой стабильности, рост инвестиционного потенциала и развитие музейного туризма. В то же время, высокие стандарты обслуживания посетителей и внедрение современных форматов интерактивных и образовательных программ обеспечили поддержание высокого уровня удовлетворенности туристов и расширение целевой аудитории. Эти меры создают предпосылки для дальнейшего укрепления роли музея как культурного и туристического центра национального значения и его интеграции в международное культурное пространство.

В 2025 году Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана успешно сочетал сохранение и популяризацию национального культурного наследия с развитием музейного туризма и образовательной деятельности. Проведение выставок, мастер-классов, творческих встреч и культурно-просветительских мероприятий способствовало росту посещаемости и вовлечению как местной, так и международной аудитории. Повышение стоимости билетов и активное сотрудничество с

туристическими компаниями, образовательными учреждениями и государственными организациями обеспечили укрепление финансовой устойчивости музея и расширение возможностей для реализации новых проектов. Комплексная информационно-рекламная работа в социальных сетях и СМИ позволила значительно повысить узнаваемость музея, укрепить его международный имидж и утвердить роль учреждения как современного культурного и образовательного центра.

Список использованной литературы

1. Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису и народу Узбекистана. — Ташкент, 2025.
2. Закон Республики Узбекистан «О музеях». — Ташкент, 2008.
<https://www.lex.uz/acts/1391728>
3. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан в сфере сохранения культурного наследия. — Ташкент, 2019.
4. UNESCO. Cultural Heritage and Museum Development Reports. Paris, 2018— 96 p.
5. Внутренний отчет Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана за 2025 год.

TAIROVA DILOROM SIROJOVNA

*Samarqand davlat muzeyi qo'riqxonasi tasarrufidagi
Kattaqo'rg'on shahar tarixiy o'lkashunoslik muzeyi mudiri
E-mail: dilorom_tairova@mail.ru*

MUZEYSHUNOSLIKNING RIVOJLANISH OMILLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada muzeyshunoslik fanining rivojlanish omillari tahlil qilindi, shuningdek ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy, texnologik va ilmiy omillar muzeylar faoliyati va muzeyshunoslik sohasining o'sishiga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqilgan. O'zbekiston misolida dolzarb muammolar: moliyaviy etishmovchilik, kadrlar tanqisligi, ekspozitsiya sifati pastligi, raqamlashtirish sekinligi va ularning yechimlari: davlat siyosatini kuchaytirish, raqamli transformatsiya, xalqaro hamkorlik, turizm bilan integratsiya taklif etilgan. Maqola muzeylarni zamonaviy jamiyat talablariga moslashtirish orqali milliy madaniy merosni saqlash va rivojlantirishning ahamiyatini ta'kidlaydi.*

***Kalit so'zlar:** muzeyshunoslik, rivojlanish omillari, muzey muammolari, raqamlashtirish, madaniy meros, O'zbekiston muzeylari, innovatsiyalar, turizm integratsiyasi.*

***Аннотация:** В данной статье проанализированы факторы развития музееведения, а также рассмотрено, как социально-культурные, экономические, технологические и научные*

факторы влияют на деятельность музеев и рост сферы музееведения. На примере Узбекистана рассмотрены актуальные проблемы: финансовый дефицит, нехватка кадров, низкое качество экспозиций, медленные темпы цифровизации и предложены их решения: усиление государственной политики, цифровая трансформация, международное сотрудничество, интеграция с туризмом. Статья подчеркивает важность адаптации музеев к требованиям современного общества для сохранения и развития национального культурного наследия.

Ключевые слова: музееведение, факторы развития, проблемы музеев, цифровизация, культурное наследие, музеи Узбекистана, инновации, интеграция с туризмом.

Abstract: This article analyzes the factors influencing the development of museology, and examines how socio-cultural, economic, technological, and scientific factors impact museum activities and the growth of the museology field. Using Uzbekistan as an example, current challenges are addressed: financial shortages, staff shortages, low-quality exhibitions, slow digitization processes, along with proposed solutions: strengthening state policy, digital transformation, international cooperation, and integration with tourism. The article emphasizes the importance of adapting museums to the demands of modern society in order to preserve and develop national cultural heritage.

Keywords: museology, development factors, museum challenges, digitization, cultural heritage, Uzbekistan museums, innovations, tourism integration.

Kirish

Muzeyshunoslik - muzeylarning paydo bo'lishi, rivojlanishi, faoliyati, ekspozitsiya va fond ishi, madaniy merosni saqlash va jamiyatga ta'sirini o'rganuvchi fan sohasidir. Uning rivojlanishi ko'plab ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va texnologik omillarga bog'liq.

Muzeyshunoslik XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab mustaqil fan sifatida shakllana boshlagan bo'lsa-da, uning ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi. Bugungi kunda muzeylar faqat o'tmishni saqlovchi joy emas, balki ta'lim, madaniyat, turizm va ijtimoiy rivojlanishning muhim institutiga aylandi. O'zbekistonda muzeyshunoslik rivoji milliy merosni saqlash, turizmni kengaytirish va yangi avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bilan uzviy bog'liq.

Muzeyshunoslik rivojining asosiy omillari

Muzeyshunoslikning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

1. Ijtimoiy-madaniy omillar

- Milliy o'zlikni anglash va madaniy merosga e'tiborning ortishi: masalan, mustaqillikdan keyin O'zbekistonda muzeylar soni va sifati sezilarli o'sdi (bir nechta yangi yirik muzeylar ochildi).
- Jamiyatda ta'lim va madaniy savodxonlik darajasining yuksalishi.
- Globallashuv: xalqaro muzey standartlari (ICOM kodeksi) va tajribalarni o'zlashtirish.

Amir Temur davlat muzeyi (1996)

Shon-sharaf davlat muzeyi (2000)

Termiz arxeologiya davlat muzeyi(2001)

2. Iqtisodiy omillar

- Davlat byudjeti va xususiy investitsiyalar: turizm orqali daromad olish imkoniyati.
- Grantlar va xalqaro loyihalar: YuNESKO, AQSh, Germaniya va boshqa mamlakatlar bilan hamkorlik.
- Muzeylarning o'zini o'zi moliyalashtirish imkoniyatlari: suvenir savdosi, virtual ekskursiyalar.

3. Texnologik omillar

- Raqamli texnologiyalar: virtual muzeylar, 3D-skanerlash, AR/VR ekspozitsiyalar.
- Onlayn-kataloglar va ma'lumotlar bazalarini yaratish.
- Ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaboplikni oshirish.

4. Ilmiy va ta'lim omillari

- Muzeyshunoslik bo'yicha mutaxassislar tayyorlash.
- Ilmiy konferensiyalar, nashrlar va xalqaro almashinuv.

Dolzarb muammolar

O'zbekiston va jahon muzeyshunosligida kuzatilayotgan asosiy muammolar:

1. Moliyaviy etishmovchilik

Ko'plab viloyat muzeylarida moddiy-texnik baza eskirgan, restavratsiya ishlari sekin kechmoqda. Katta muzeylar Toshkentdagi Davlat san'at muzeyi, Samarqand muzeylari bilan kichik muzeylar o'rtasida katta tafovut mavjud.

2. Kadrlar masalasi

Zamonaviy muzey menejmenti, raqamli texnologiyalar va xorijiy tillarni biladigan mutaxassislar etishmaydi. Ko'p xodimlarning malakasi etarli emas.

3. Ekspozitsiya va saqlash muammolari

Zamonaviy talablarga javob bermaydigan ekspozitsiyalar ko'p hollarda faqat vitrinadagi narsalargina mavjud. Fond saqlash sharoitlarida harorat, namlik, yorug'lik talab darajasida emas.

4. Ommalashuv va ommaboplik pastligi

Bugungi kunda mahalliy yoshlar muzeylarga kam boradilar. Raqamli davrda muzeylarning ijtimoiy tarmoqlarda faolligi etarli emas.

5. Qonuniy-huquqiy baza mukammal emasligi

Muzeylar faoliyatini tartibga soluvchi qonunlar etarli darajada takomillashmagan, xususi muzeylar rivoji uchun imtiyozlar kam.

Yechimlar va takliflar

Muzeyshunoslikni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. Davlat siyosati darajasida

- Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi (2022–2026) doirasida madaniyat va muzey sohasiga alohida e‘tibor qaratish.
- Muzeylarni moliyalashtirishni ko‘p manbali qilish (davlat + xususiy sektor + turizm daromadi + xalqaro grantlar).

2. Kadrlar tayyorlash

- Muzeyshunoslik bo‘yicha magistratura va PhD dasturlarini kengaytirish.
- Xorijiy muzeylarda malaka oshirish dasturlarini joriy etish masalan, Germaniya, Fransiya, Rossiya muzeylari bilan hamkorlik yo‘lga qo‘yish.

Germaniya muzeyi (Myunxen)

Fransiya muzeyi (Parij-Luvr)

Rossiya muzeyi (Sankt-Peterburg- Ermitaj)

3. Raqamlashtirish va innovatsiyalar

- Barcha muzey fondlarini raqamlashtirish va yagona onlayn-platforma yaratish.
- VR/AR ekspozitsiyalar, interaktiv elementlarni joriy qilish
- Ijtimoiy tarmoqlarda faol kontent yaratish, masalan Tik-Tok, Instagram Reels orqali qisqa video-ekskursiyalar tashkil qilish.

4. Ekspozitsiya sifatini oshirish

- Zamonaviy dizayn va kuratorlik usullarini qo‘llash.
- Muzeylarni “hikoya aytuvchi” joyga aylantirish, ya’ni faqat narsalar emas, balki tarixiy voqealarni jonlantirish.

5. Turizm bilan integratsiya

- Muzeylarni turistik marshrutlarga kiritish va “muzey + gid + interaktiv” paketlarini taklif qilish.
- Xususiy sektorni jalb qilish masalan, korporativ homiylik, muzeydagi kafe va

do'konlarga ahamiyat qaratish.

Xulosa

Muzeyshunoslikning rivojlanishi — bu faqat muzey binolarini ko'paytirish emas, balki ularni zamonaviy jamiyat talablariga moslashtirishdir. O'zbekistonda bu soha uchun ulkan imkoniyatlar mavjud: boy tarixiy meros, turizmning o'sishi va raqamli transformatsiya. Agar moliyaviy qo'llab-quvvatlash, kadrlar malakasi va innovatsion yondashuvlarni birlashtirilsa, muzeyshunoslik nafaqat madaniy merosni saqlash, balki milliy iqtisodiyot va jamiyat rivojiga muhim hissa qo'shadigan sohaga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Bekmurodov M.B. ,Rashidova M.X. “Muzeyshunoslik: o'quv qo'llanma”. – Toshkent: O'zbekiston, 2005(320-βer)
2. “O'zbekiston muzeylarining dolzarb muammolari” (to'plam). – Qarshi: “Nasaf nashriyot – matbaa ijodiy uyi”, 2024(532-βer).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari (madaniyat va muzey sohasiga oid hujjatlar, 2018–2025 yillar).
4. R.Abdullaev, Q.Rajabov, M.Rahimov. O'zbekiston tarixi (1917-1991 yillar). – Toshkent. “O'zbekiston” NMIU, 2019(575-βer).

ELMURODOV JONIBEK AKBAR O'G'LI,

O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

QOZOG'ISTON RESPUBLIKASINING MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN HAMKORLIGIDA MADANIY VA TABIIY MEROSNI SAQLASH BO'YICHA TASHABBUSLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qozog'iston Respublikasining Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligida madaniy va tabiiy merosni saqlash bo'yicha tashabbuslari mintaqaviy madaniy-gumanitar hamkorlikni mustahkamlashdagi o'rni va roli haqida so'z yuritiladi. Turkiston, Samarqand, Buxoro, Xiva, Xo'jand, O'zgan, O'sh, Marv, Ko'hna-Urganch va Niso shaharlaridagi tarixiy me'moriy majmualar, shuningdek, Amudaryo havzasidagi buddist ibodatxonolari va qadimgi yunon aholi punktlari kabi yodgorliklarni tadqiq etish madaniy merosni muzeylashtirish va saqlashda muhim ahamiyat kasb etishi tahlil etilgan.

Shuningdek, Qozog'istonning mintaqqa davlatlari madaniy va tabiiy merosini saqlash bo'yicha milliy qonunchiligini uyg'unlashtirish; Markaziy Osiyo davlatlari tabiiy va madaniy yodgorliklari kadastrini, tabiiy va madaniy meros obyektlarining mintaqaviy axborot bazasini tuzishga doir tashabbuslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: madaniy meros, tabiiy meros, merosni saqlash, tashabbuslari, mintaqaviy madaniy-gumanitar hamkorlik, Turkiston, Samarqand, Buxoro, Xiva, Xo'jand, O'zgan, O'sh, Marv,

Ko'hana-Urganch, Niso, tarixiy me'moriy majmualar, Amudaryo havzasi, buddist ibodatxonalari, qadimgi yunon aholi punktlari, yodgorliklar, madaniy merosni muzeylashtirish, mintaqaviy axborot bazasi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и место инициатив Республики Казахстан в сотрудничестве со странами Центральной Азии в сохранении культурного и природного наследия в контексте укрепления регионального культурно-гуманитарного сотрудничества. Анализируется изучение исторических архитектурных комплексов в городах Туркестана, Самарканда, Бухары, Хивы, Худжанда, Узгена, Оша, Мерва, Кохно-Ургенча и Нисы, а также важность изучения таких памятников, как буддийские храмы и древнегреческие поселения в бассейне Амударьи, в музейном деле и сохранении культурного наследия.

Также освещаются инициативы Казахстана по гармонизации национального законодательства стран региона в области сохранения культурного и природного наследия; по созданию кадастра природных и культурных памятников стран Центральной Азии, региональной информационной базы объектов природного и культурного наследия.

Ключевые слова: культурное наследие, природное наследие, сохранение наследия, инициативы, региональное культурное и гуманитарное сотрудничество, Туркестан, Самарканд, Бухара, Хива, Худжанд, Узген, Ош, Мерв, Кухна-Ургенч, Ниса, исторические архитектурные комплексы, бассейн Амударьи, буддийские храмы, древнегреческие поселения, памятники, музейное дело культурного наследия, региональная информационная база.

Annotation. This article discusses the role and place of the initiatives of the Republic of Kazakhstan in cooperation with the countries of Central Asia in the preservation of cultural and natural heritage in strengthening regional cultural and humanitarian cooperation. The study of historical architectural complexes in the cities of Turkestan, Samarkand, Bukhara, Khiva, Khujand, Uzgen, Osh, Merv, Kohno-Urgench and Nisa, as well as the importance of studying such monuments as Buddhist temples and ancient Greek settlements in the Amu Darya basin, in the museumization and preservation of cultural heritage is analyzed.

Also, the initiatives of Kazakhstan to harmonize the national legislation of the countries of the region on the preservation of cultural and natural heritage; to create a cadastre of natural and cultural monuments of the countries of Central Asia, a regional information base of natural and cultural heritage objects are highlighted.

Key words: cultural heritage, natural heritage, heritage preservation, initiatives, regional cultural and humanitarian cooperation, Turkestan, Samarkand, Bukhara, Khiva, Khujand, Uzgen, Osh, Merv, Kuhna-Urgench, Nisa, historical architectural complexes, Amu Darya basin, Buddhist temples, ancient Greek settlements, monuments, museology of cultural heritage, regional information base.

Ma'lumki, Qozog'iston Respublikasi tashqi siyosati asosiy tamoyillarining mazmuni shuni ko'rsatadiki, asosiy tamoyillar munosabatlarning huquqiy asoslarini yaratish doirasida faoliyat ko'rsatishi bilan birga, tashqi siyosat va tashqi siyosatni amalga oshirish uchun shart-sharoitlar, usullar va vositalarni yaratish bilan ham shug'ullanadi.

Ta'kidlash joizki, Qozog'istonning janubdagi mavqei ko'p jihatdan mintaqaviy barqarorlik bilan bog'liq. Respublika an'anaviy ravishda qo'shnilari O'zbekiston,

Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan yaxshi munosabatlarni saqlab keladi [3; 85.].

2020-yil 6-mart kuni Qozog'iston Prezidenti Qosim Jo'mart To'qayev "2020-2030-yillarda Qozog'iston Respublikasi tashqi siyosati Konsepsiyasi tog'risida"gi Farmonga imzo chekadi. Ushbu Konsepsiyaga muvofiq, Qozog'istonning birinchi Prezidenti Nursulton Nazarbayev davrida yaratilgan tashqi siyosat yo'nalishlari zamon va makonda bo'layotgan o'zgarishlar, yangi tahdidlarning kuchayishi sharoitida yana bir bor tahrir qilindi. Jumladan, birinchi bobda joriy vaziyat tahlil etilib, "Zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimi murakkab o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda, ularning asosiy xususiyatlari quyidagilar:

-ishonchning inqirozi va mojarolarning kuchayishi, shu jumladan xavfsizlik va muloqot bo'yicha ko'p tomonlama institutlar faoliyatining pasayishi, profilaktik diplomatiya va nizolarni hal qilish mexanizmlarining past samaradorligi;

-xalqaro huquq asosiy tamoyillarining yemirilishi, o'rta va kichik davlatlar uchun jiddiy xavf tug'diruvchi ikki asosiy tendensiya – globalizm va millatchilikning global miqyosdagi to'qnashuvi" sanaladi [2].

Mazkur Konsepsiyaning 3-bobi Qozog'iston tashqi siyosatining asosiy tamoyillariga bag'ishlangan bo'lib, unga ko'ra 2020-2030-yillar uchun quyidagi 6 ta tamoyil ko'rsatib o'tilgan:

1) mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichida birinchi Prezident – Elboshi N.A.Nazarboyevning tashqi siyosiy kursining uzluksizligi, ya'ni unga merosiylik;

2) barqaror, adolatli va demokratik dunyo tartibotini barpo etishga ko'maklashish; global siyosiy, iqtisodiy va gumanitar makonga teng huquqli integratsiya; qozog'istonliklar va xorijda yashovchi vatandoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilish;

3) davlatning tashqi ochiqligiga ko'maklashish, qozog'istonliklar farovonligini oshirish, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy salohiyatini rivojlantirish uchun qulay tashqi sharoitlar yaratish;

4) ko'p vektorli, pragmatizm va tashabbuskorlik, ya'ni Qozog'iston uchun amaliy manfaatdor bo'lgan barcha davlatlar, davlatlararo birlashmalar va xalqaro tashkilotlar bilan do'stona, teng huquqli va o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirish;

5) ko'p tomonlama maslahatlashuvlar va kelishuvlar asosida keng ko'lamli global va mintaqaviy muammolarni hal qilishda xalqaro hamjamiyatning jamoaviy qarashlari va samarali yondashuvlarini shakllantirishga qaratilgan ko'p tomonlama hamkorlik;

6) milliy, mintaqaviy va global darajadagi xavfsizlik va taraqqiyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlik, bu xalqaro hamjamiyatning transchegaraviy xarakterdagi xavfsizlikka tahdid va tahdidlarga javob berish, nizolarni hal qilish, mojarodan

keyingi davrda tinchlik o‘rnatish bo‘yicha kompleks yondashuvlarini ishlab chiqishni nazarda tutadi [2].

Qozog‘iston Respublikasi ushbu Konsepsiya asosida Markaziy Osiyoning barqaror rivojlanishiga o‘tishining maqsadli yo‘nalishlarini aniqlagan va quyidagi yo‘nalishlarga guruhlagan holda o‘z maqsadlarini belgab olgan:

1-maqsad - Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash;

2-maqsad - Ijtimoiy xavfsizlikni ta‘minlash;

3-maqsad - Atrof-muhit barqarorligini ta‘minlash;

4-maqsad - Suv resurslarini kompleks boshqarish;

5-maqsad - Energiya xavfsizligi mexanizmlarini yaratish;

6-maqsad - Tabiiy va madaniy merosni saqlash;

7-maqsad - Samarali boshqaruv choralari ilgari surish va rivojlantirish [3; 15.].

Darhaqiqat, Qozog‘iston Respublikasi oltinchi maqsad “Tabiiy va madaniy meros qadriyatlarini saqlash” maqsadidan kelib chiqib Markaziy Osiyo davlatlari bilan madaniy-gumanitar hamkorlik doirasida mintaqada tabiiy va madaniy merosni saqlash borasida muvafaqqiyatli hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan.

Ta‘kidlash joizki, Markaziy Osiyo qadimgi sivilizatsiyalar o‘chog‘i bo‘lib, bu yerda rekreatsion ahamiyatga ega ko‘plab yodgorliklar saqlanib qolgan. Turkiston, Samarqand, Buxoro, Xiva, Xo‘jand, O‘zgan, O‘sh, Marv, Ko‘hna-Urganch va Niso shaharlaridagi tarixiy me‘moriy majmualar, shuningdek, Amudaryo havzasidagi buddist ibodatxonalari va qadimgi yunon aholi punktlari xalqaro ajoyib me‘moriy yodgorliklar reyestriga kiritilgan. Qozog‘iston Respublikasi mintaqah davlatlari bilan Madaniy yodgorliklarni saqlab qolish uchun Markaziy Osiyo davlatlari tegishli qonunlarni qabul qilishdi, xalqaro konvensiyalarni imzolashdi va ratifikatsiya qilishdi. Tarixiy merosni shamol va suv eroziyasi; ko‘chkilar va sellar; zilzilalar; yer osti suvlari sathining ko‘tarilishi; tuproqning sho‘rlanishi; sho‘r botqoqlardan va Orol dengizining qurigan tubidan olib kelingan tuz va chang; va yodgorliklar yonidagi hududlarni rivojlantirish kabi halokatli antropogen va tabiiy ta’sirlardan himoya qilish dasturlari ishlab chiqilgan va amalga oshirilmoqda. Ushbu dasturlar doirasida qadimgi va o‘rta asr arxeologik yodgorliklari va aholi punktlarini ilmiy tadqiq qilish, saqlash, obodonlashtirish, muzeylashtirish va turistik maqsadlarda foydalanish bo‘yicha ishlar olib borildi. YUNESKOning Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan tabiiy, madaniy va aralash meros obyektlari uchun hududlar chegaralari va muhofaza zonalarini belgilandi. Eng muhim tarixiy va madaniy yodgorliklar ta‘mirlandi. Buyuk Ipak yo‘lining tarixiy markazlarini tiklash, mintaqa xalqlarining madaniy merosini saqlash va doimiy ravishda rivojlantirish, turizm infratuzilmasini yaratish va tarixiy va madaniy qo‘riqxonalar tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha hamkorlikda ishlar olib borilmoqda kiradi [3; 20.]. Markaziy Osiyo noyob tabiiy yodgorliklarga ega. Jahon

merosi ro'yxatiga kiritish taklif qilingan eng mashhur tabiiy yodgorliklar qatoriga quyidagilar kiradi:

- "Shimoliy Qozog'iston ko'llari va dashtlari", Aksu-Jabag'li davlat tabiat qo'riqxonasi (Qozog'iston);

- Issiqko'l havzasi, "Sari-Chelek" tabiat majmuasi (Qirg'iziston);

- Tojikiston milliy bog'i, "Tigrovaya Balka" davlat tabiat qo'riqxonasi (Tojikiston);

- Syunt-Hasardag davlat tabiat qo'riqxonasi, "Batxiz - afsonalar va shamollar mamlakati", "Dinozavr platosi va Kugitang g'orlari" (Turkmaniston);

- Chotqol tabiat qo'riqxonasi, Tog'li Hisor (O'zbekiston); [3; 21.].

XX asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoda, xususan, Orol dengizi havzasida keng ko'lamli yerlardan foydalanish va suv resurslarini samarasiz boshqarish tabiiy tizimlarning barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlash qobiliyatini pasaytirdi. Tabiiy muhitning doimiy ravishda yomonlashuvi va madaniy yodgorliklarning yo'q qilinishi, shuningdek, Markaziy Osiyo mamlakatlarida zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarish tendensiyalarini amalga oshirish zarurati insoniyat madaniyati va tsivilizatsiyasining asosini tashkil etuvchi tabiat bilan bog'liq ko'p asrlik tajribalarni hisobga olgan holda madaniy va tabiiy merosni tiklash va saqlashga yangi yondashuvlarni ishlab chiqishni talab qiladi. Tabiiy va madaniy merosni muhofaza qilish ko'rsatkichlariga sayyohlar tashrifi, qo'riqxonalar va bog'lar maydoni, moliyalashtirish darajasi va mamlakatlarning huquqiy va institutsional imkoniyatlari kabi ko'rsatkichlar kiradi. Ushbu sohada strategik yo'nalishni ishlab chiqish uchun quyidagi choralar taklif etiladi:

- Mintaqa mamlakatlari o'rtasida madaniy va tabiiy merosni saqlash bo'yicha hukumatlararo bitimlar tuzish;

- Jahon madaniy va tabiiy merosini himoya qilish bo'yicha xalqaro konvensiya doirasida mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish;

- Mintaqa mamlakatlari madaniy va tabiiy merosini saqlash bo'yicha milliy qonunchiligini uyg'unlashtirish;

- Markaziy Osiyo madaniy va tabiiy merosining yangi nominatsiyalarini YUNESKOning Jahon ro'yxatiga kiritish;

- Markaziy Osiyo mamlakatlari tabiiy va madaniy yodgorliklari kadastrini, tabiiy va madaniy meros obyektlarining mintaqaviy axborot bazasini tuzish;

- Madaniy va tabiiy yodgorliklarni o'rganish, tiklash, saqlash va himoya qilish bo'yicha mintaqaviy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;

- Madaniy yodgorliklar va tabiiy ekotizimlarni tiklash uchun yangi texnologiyalarni joriy etish;

- Noyob tabiiy va madaniy joylarni o'rganish, saqlash va ommalashtirishda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish;

- Buyuk Ipak yo‘lida joylashgan qadimiy markazlarni tiklash;
- Tarixiy va madaniy qo‘riqxonalar tarmog‘ini rivojlantirish uchun mintaqaviy ekoturizm infratuzilmalarini yaratish;
- mintaqaviy markazlarni yaratish: - Markaziy Osiyo xalqlarining madaniy merosini rivojlantirishni saqlab qolish va uzluksizligini ta‘minlash, tabiiy resurslardan foydalanishning qadimiy an‘analarini o‘rganish va tiklash;
- ilmiy axborotni qo‘llab-quvvatlash, ta‘lim va ma‘rifat, yoshlarni rivojlantirish, reklama materiallarini tayyorlash va nashr etish hamda ommaviy axborot vositalarida yoritish;
- “G‘arbiy Tyan-Shan” (Qozog‘iston Respublikasi, Qirg‘iziston Respublikasi va O‘zbekiston Respublikasi) tabiiy yodgorligini transchegaraviy nominatsiyaga taqdim etish va boshqalar;
- tabiiy va madaniy yodgorliklarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha mintaqaviy fondni yaratish;
- barqaror rivojlanish maqsadlariga muvofiq atrofdagi dunyo, tabiatga ehtiyotkorlik va hurmat bilan munosabatda bo‘lishni shakllantirishni va ijtimoiy qadriyatlarni kelajak avlodlarga o‘tkazishni ta‘minlaydigan tabiiy va madaniy meros qadriyatlarini saqlab qolish [3; 28.].

Yangi xalqaro iqtisodiy tartib transmilliy korporatsiyalar tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarning o‘sishi bilan tavsiflanadi. Zamonaviy dunyoning o‘ziga xos xususiyati - bu tegishli mintaqaviy siyosiy institutlarning beqarorligi tufayli transmilliy iqtisodiyot va global iqtisodiy jarayonni tartibga solish mexanizmi o‘rtasidagi aniq qarama-qarshilikdan iborat [5; 733.].

Qozog‘istonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan turizm sohasidagi hamkorligida muzeylar alohida o‘rin tutadi. Bu borada, O‘zbekiston bilan hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonning muzeylari 2007-yildan buyon “Desht-i-Art” Zamonaviy madaniyat markazi (Qozog‘iston) bilan ham hamkorlikda bir nechta yirik loyihalarni amalga oshirib kelmoqda.

Shunday loyihalardan biri, Madaniyat departamentlari, vazirliklar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda faoliyat yuritadigan MUSEUMSTAN dasturidir. Dastur ma‘lum bir davlatga emas, balki umumiy bir hududga taalluqli bo‘lib, unda Markaziy Osiyo davlatlari muzeylarining xodimlari ishtirok etadi [1; 129.].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-maydagi PQ-261-son “Muzeylarda xizmatlar sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarorining [6.]. 5-ilovasi “Muzeylar sohasida xalqaro hamkorlikni kengaytirish va rivojlantirish” rejasi ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasidagi 21 ta davlat muzeylarini tavsiya etilayotgan xorijiy muzeylar va xalqaro tashkilotlar qatorida Markaziy Osiyo mamlakatlarining ham bir qator muzeylar o‘rin olgan va ular ro‘yxati quyidagi jadvalda o‘z ifodasini topgan:

T/r	Davlat muzeylari nomi	Tavsiya etilayotgan xorijiy muzeylar va xalqaro tashkilotlar nomi
1.	O‘zbekiston davlat san’at muzeyi.	Qozog‘iston davlat milliy muzeyi
2.	O‘zbekiston davlat tabiat muzeyi.	Tabiat muzeyi (Qozog‘iston)
3.	Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixi va madaniyati davlat muzeyi.	Qozog‘iston davlat milliy muzeyi Qozog‘iston davlat markaziy muzeyi
4.	“Shahrisabz” davlat muzey-qo‘riqxonasi.	“Ejulgi Taraz eskert-kishteri” tarixiy-madaniy muzey-qo‘riqxonasi (Qozog‘iston)
5.	Toshkent viloyati Chirchiq shahar tarixi muzeyi.	Qozog‘iston davlat milliy muzeyi

2019-yil 11-aprel kuni O‘zbekiston davlat san’at muzeyi Qozog‘iston Milliy muzeyi bilan hamkorlikda “Oltin odamning dunyo muzeylari bo‘ylab yurishi” nomli xalqaro ko‘rgazma loyihasi doirasida “Buyuk dasht merosi: zargarlik san’ati durdonalari” ko‘rgazmasi o‘tkazilgan. Ma’lumot o‘rnida aytish mumkinki, ko‘rgazma o‘tkazilishidan maqsad qardosh xalqlarni Yevrosiyo Buyuk dasht hududining ilk temir davridagi madaniy merosi bilan tanishtirishdan iborat bo‘lgan. Unda miloddan avvalgi 7–6-asrlarga oid oltindan ishlangan buyumlar va Olmaota atroflarida yirik arxeologik eksponat topildi. Issiq qo‘rg‘onida tadqiqot ishlarini olib borayotgan arxeolog Kemal Akishev saklar qabilasi shohi – Oltin odamning qoldiqlarini topdi. Ko‘rgazmaning asosiy eksponati “Oltin odam” bo‘lib, u 1969-yilda Issiqko‘lda topilgan. Dafn etilgan joyda arxeologlar umumiy hisobda yana 4500 ta taqinchoqlar topgan. Firavn Tutanxamondan so‘ng bu qabrlardan eng ko‘p miqdorda topilgan oltin buyumlar hisoblanadi. Hozirda “Oltin odam” butun dunyoga mashhur bo‘lib, Qozog‘iston respublikasi ramzi hisoblanadi. Shuningdek, ko‘rgazmada Qozog‘iston Milliy muzeyining kolleksiyalaridagi ayollar kumush taqinchoqlari to‘plami namoyish etilgan. U XIX–XX asrlarning o‘rtalariga tegishli bo‘lgan 170 dan ortiq zargarlik buyumlarini o‘z ichiga oladi [8.]. Mamlakat ramziga aylangan va “Qozoq Tutanxamoni” deya nom olgan “Oltin odam”ning bugungi kunga qadar Qozog‘istonda 6ta qabri topilgan. Shuningdek, G‘arbiy Qozog‘iston, Qarag‘anda viloyati, Qozoq Oltoyi qabristonlaridan topilgan takrorlanmas arxeologik topilmalar ham ko‘rgazmada namoyish etilgan. Eksponatlarning aksariyatini ilk temir davriga tegishli birinchi dasht davlatlarining merosi – oltindan yasalgan, jonivorlar tasviri tushirilgan buyumlar tashkil etgan. Ko‘rgazma namoyishida original uslubdagi, haqiqiy dasht muhitini yodga soluvchi bannerlardan samarali foydalanilgan. Shuningdek, ko‘rgazma doirasida qozoq madaniy hayotining o‘ziga xosligini ko‘rsatuvchi kichik lavha ham mehmonlarga namoyish etilgan [9.].

Ta'kidlash joizki, "Mazkur ko'rgazma qozoq madaniyatining shakllanish bosqichlarini ko'rsatib beradi. Uzoq vaqt davomida ko'chmanchilik madaniyatiga munosib baho berilmagan. Ammo Qozog'istonda o'tgan asrning ikkinchi yarmida qilingan arxeologik yangiliklar ko'chmanchi xalqlar juda boy madaniyatga ega bo'lganini amaliy jihatdan isbotlab berdi. Aynan ko'chmanchi xalqlar bir yerdan ikkinchi yerga sivilizatsiyaning tarqalishiga katta ta'sir ko'rsatgan" [9].

Shuningdek, 2024-yil avgustda Qozog'iston Respublikasi Milliy muzeyida O'zbekiston tasviriy va xalq amaliy san'ati ko'rgazmasi tantanali ravishda ochilib unda umumiy tarix, boy madaniy merosga ega qozoq va o'zbek xalqlari do'stligi yana bir bor namoyishga qo'yilgan. Bunday tadbirlar ma'naviy aloqalarni mustahkamlaydi. Mazkur ko'rgazmada o'zbek rassomlari, amaliy san'at ustalarining so'nggi o'n yillikdagi jozibali ijodi namoyon etilgan. Ta'kidlash joiz, bu yerda o'zbek mo'yqalam ustalarining ko'plab o'ziga xos jihatlari aks etgan. Ko'rgazmadan O'zbekistonning turli hududlaridan yetishib chiqqan taniqli mo'yqalam ustalari, O'zbekiston Badiiy akademiyasi a'zolari bilan birga yosh iste'dodli rassomlar, jumladan Akmal Nur, Alisher Hamdamov, Tatyana Fadeyeva, Fayzulla Ahmadaliyev, Shahnoza Abdullayeva, Baxtiyor Mahkamov, Xurshid Ziyoxonovlar asarlari o'rin olgan [7].

Xalq hunarmandligining sara namunalari – toshkentlik ustalar yog'och o'ymakorligi va naqqoshligi, Samarqand va Buxoro so'zanasi, Marg'ilonning adrasi va qo'lda to'qilgan shoyi, bo'rtma va miniatyura ashyolari, Rishton, G'ijduvon, Urgut kulolchilik buyumlari haqiqiy san'at muxlislari e'tirofiga sazovor bo'lgan.

Ko'rgazmada jami 80 ga yaqin rang-tasvir, 100 dan ziyod xalq amaliy san'ati asari taqdim qilingan [7].

Shuningdek, 2025-yil 1-mart kuni Qozog'iston Respublikasi Abilxan Qasteyev nomidagi Davlat san'at muzeyida atoqli o'zbek tasviriy san'ati namoyondasi, rassom O'ral Tansiqboyev tavalludining 120 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazma ochilgan. Mazkur ko'rgazmaga Olmaota shahri aholisi va mehmonlari katta qiziqish bildirgan va 1-iyungacha davom etgan. Ushbu ko'rgazmada O'rol Tansiqboyevning betakror uslubini, ijodiy merosini va milliy rassomchilik taraqqiyotiga qo'shgan hissasini namoyon etuvchi 74 ta asar namoyish etilgan [10].

O'rol Tansiqboyev ijodining barcha asosiy bosqichlarini qamrab olgan ushbu ko'rgazma Qozog'iston ziyolilari orasida katta qiziqish uyg'otganligi bundan keyin ham O'zbekiston muzeylari bilan hamkorlik o'rnatishda muhim ahamiyat kasb etib kelayotganligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, Qozog'iston Respublikasining Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorligida madaniy va tabiiy merosni saqlash bo'yicha tashabbuslari mintaqaviy madaniy-gumanitar hamkorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Muzeyshunoslik. O‘quv qo‘llanma. / O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi–metodik markaz, 2018. – T.: “Turon–Iqbol”, 2018. – B.. 129.
2. О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020 – 2030 годы // Официальный сайт Президента Республики Казахстан // https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/o-koncepcii-vneshnei-politiki-respubliki-kazahstan-na-2020-2030-gody
3. Смагулов Н.К. Основные принципы внешней политики Республики Казахстан. 2011.
4. Субрегиональная стратегия устойчивого развития Центральной Азии. 2013.
5. Токаев К.К. Под стягом независимости. Очерки о внешней политике Казахстана. Алматы, 1997 г. – 733 с.
6. <https://lex.uz/en/docs/-6040013>
7. https://uza.uz/oz/posts/qozogiston-milliy-muzeyida-ozbekiston-korgazmasi-ochildi_622907 (Murojaat etilgan sana: 15.03.2026.).
8. <https://daryo.uz/2019/03/28/ozbekistonda-qozogiston-milliy-muzeyi-bilan-hamkorlikda-korgazma-otkaziladi> (Murojaat etilgan sana: 15.03.2026.).
9. «Buyuk dasht: tarix va madaniyat». Qozog‘iston ko‘rgazmasi O‘zbekistonda // <https://kun.uz/news/2019/04/12/buyuk-dasht-tarix-va-madaniyat-qozogiston-korgazmasi-ozbekistonda> (Murojaat etilgan sana: 15.12.2025.).
10. O‘zbekiston va Qozog‘iston muzeylari o‘rtasida madaniy hamkorlik kengaytiriladi // <https://uzreport.news/society/ozbekiston-va-qozogiston-muzeylari-ortasida-madaniy-hamkorlik-kengaytiriladi> (Murojaat etilgan sana: 20.10.2025.).

O‘ZBEKISTONDA MUZEYSHUNOSLIKNING RIVOJLANISHI VA ISTIQBOLLARI

Annotatsiya. *O‘zbekistonda muzeyshunoslik sohasining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda istiqbollari ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Muzeylarning jamiyat hayotidagi madaniy, ma’rifiy va ilmiy ahamiyati yoritilib, mamlakatimizda muzey tizimini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati, zamonaviy texnologiyalarning muzey faoliyatiga joriy etilishi hamda turizm bilan o‘zaro aloqadorligi ko‘rib chiqildi. Shuningdek, muzeylar faoliyatida uchrayotgan muammolar, jumladan muzey fondlarini saqlash, restavratsiya qilish, malakali mutaxassislar yetishmovchiligi va infratuzilma masalalari tahlil qilindi.*

Kalit so‘zlar: *muзей, muzeyshunoslik, madaniy meros, tarixiy yodgorliklar, muzey fondlari, virtual muzey, turizm, restavratsiya.*

Аннотация. *В статье научно проанализированы процессы становления, этапы развития и перспективы музейного дела в Узбекистане. Освещена культурная, просветительская и научная роль музеев в жизни общества, рассмотрены государственная политика, направленная на развитие музейной системы в стране, внедрение современных технологий в музейную деятельность, а также их взаимосвязь с туризмом. Кроме того, проанализированы проблемы, возникающие в деятельности музеев, в частности вопросы сохранения музейных фондов, реставрации, нехватки квалифицированных специалистов и инфраструктуры.*

Ключевые слова: *музей, музееведение, культурное наследие, исторические памятники, музейные фонды, виртуальный музей, туризм, реставрация.*

Annotation. *The article provides a scientific analysis of the formation, stages of development, and prospects of museology in Uzbekistan. It highlights the cultural, educational, and scientific significance of museums in the life of society, and examines the state policy aimed at developing the museum system in the country, the introduction of modern technologies into museum activities, and their interconnection with tourism. In addition, the study analyzes the problems encountered in museum activities, including issues related to the preservation of museum collections, restoration, the shortage of qualified specialists, and infrastructure.*

Key words: *museum, museology, cultural heritage, historical monuments, museum collections, virtual museum, tourism, restoration.*

Kirish. *Muzeylar insoniyat tarixiy xotirasini saqlash, madaniy merosni himoya qilish hamda uni jamiyatga yetkazishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan madaniy muassasalardan biridir. Ular moddiy va ma’naviy boyliklarni yig‘ish, ilmiy o‘rganish va keng jamoatchilikka namoyish etish orqali jamiyatning tarixiy taraqqiyoti haqida tasavvur hosil qilishga xizmat qiladi. Muzeylar nafaqat tarixiy eksponatlarni saqlovchi maskan, balki ilmiy tadqiqot, ta’lim va madaniy-ma’rifiy faoliyat markazi sifatida ham muhim rol o‘ynaydi.*

O‘zbekiston hududi qadimdan boy tarixiy va madaniy merosga ega bo‘lib, bu yerda turli sivilizatsiyalar shakllangan[1]. Shu sababli mamlakatimizda muzeylar

tizimi ham tarixiy jihatdan muhim ildizlarga ega. Hozirgi vaqtda muzeylar milliy madaniyatni targ'ib qilish, yosh avlodni tarixiy meros ruhida tarbiyalash hamda turizmni rivojlantirishda muhim o'rin tutmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda madaniy merosni asrab-avaylash, muzeylar faoliyatini takomillashtirish va ularni zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bois O'zbekistonda muzeyshunoslik sohasining rivojlanish jarayonlarini o'rganish, uning istiqbollari tahlil qilish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

Muzeyshunoslikning shakllanishi va tarixiy rivojlanishi

O'zbekiston hududida muzeyshunoslik an'analari qadim zamonlarga borib taqaladi. Qadimgi davrlardan xalqimiz o'z tarixiga oid noyob buyumlar, osori atiqalar, san'at asarlari va madaniy yodgorliklarni asrab-avaylashga katta e'tibor bergan. Ayniqsa Temuriylar davrida saroylarda noyob buyumlar, qurol-aslahalar, sovg'alar va harbiy o'ljalarni yig'ish va namoyish etish an'analari shakllangan. Tarixiy manbalarda Amir Temur vafotidan so'ng uning qurol-aslahalari, sovg'alar hamda boshqa qimmatli buyumlari maqbaraga joylashtirilgani va ziyoratchilarga ular haqida ma'lumot berilgani qayd etiladi[2]. Bu holat muzey faoliyatining dastlabki ko'rinishlari sifatida baholanishi mumkin.

Keyingi davrlarda ham tarixiy buyumlarni to'plash va namoyish qilish an'analari davom etgan. Masalan, Buxoro amiri Abdul Ahadxon saroyida tarixiy buyumlar saqlanadigan maxsus xonalar tashkil etilgan bo'lib, ular "Moziygoh" deb atalgan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz saroyida esa "Ajoyibxona" deb nomlangan maxsus xonalar mavjud bo'lgan [3]. Ushbu maskanlar bugungi muzeylarning dastlabki prototipi sifatida qaraladi.

O'zbekistonda dastlabki muzeylar yurtimizga Rossiya bosqinidan so'ng paydo bo'la boshladi. Jumladan 1874-yilda Samarqand, 1876-yilda Toshkent, 1895-yilda Yangi Marg'ilonda (hozirgi Farg'ona shahri) muzeylar tashkil etilgan[4].

Muzeylar ijtimoiy hayotda o'ziga xos o'ringa ega. Kishilar uchun eng avvalo ma'rifiy-madaniy, ilmiy va dam olish maskani bo'lgan muzeylarni o'tmish va hozirgi hayotimizning oynasi deyish mumkin[5].

Mustaqillik davrida muzeylar tizimining rivojlanishi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, madaniy merosni asrab-avaylash va muzeylar faoliyatini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Shu maqsadda bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi, buyuk tarixiy siymolarga atalgan haykallar va turli muzeylar barpo qilindi.

Jumladan, 1994-yilda "O'zbekiston tarixi davlat muzeyini tashkil etish to'g'risida"gi Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan O'zbekiston tarixi davlat muzeyi tashkil etildi.

1996-yil 1-sentabrda davlatimiz mustaqilligining 5 yilligida Toshkentda

O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I. A. Karimov va Xalqaro Olimpiya Qo‘mitasi (XOQ) raisi bilan birgalikda Olimpiya Shon-shuhrat muzeyi tantanali ravishda ochildi. 1996-yil 18-oktabrda esa buyuk Sohibqiron Amir Temur tavalludining 660 yilligi munosabati bilan yurtimizda yangi bir muzey Temuriylar tarixi davlat muzeyi[6], 1999-yili Qatag‘on qurbonlari xotirasini abadiylashtirish maqsadida Qatag‘on qurbonlari muzeyi va boshqa ko‘rinishdagi yana bir qancha muzeylar tashkil etildi.

1997-yilda O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi Markaziy Osiyoda yagona bo‘lgan oliy ta‘lim muassasasi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti tashkil etilib, Institut qoshida esa ilk bor muzeyshunos mutaxassis kadrlarni tayyorlashni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan yo‘nalish ochildi. Bu albatta, O‘zbekiston tarixida muzey sohasini rivojlantirish uchun qo‘yilgan tamal toshi bo‘lib xizmat qildi.

1998-yilda qabul qilingan “Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to‘g‘risida”gi farmon muzeylar tizimini rivojlantirishda muhim bosqich bo‘ldi [7]. Ushbu hujjat asosida muzey fondlarini saqlash, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish, yangi eksponatlar bilan boyitish hamda muzeylarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi.

Mazkur farmonga muvofiq muzeylar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash maqsadida “O‘zbekmuzey” jamg‘armasi tashkil etildi. Ushbu jamg‘arma muzey fondlarida saqlanayotgan tarixiy eksponatlarni o‘rganish, restavratsiya qilish va ilmiy jihatdan tadqiq etish bilan shug‘ullangan.

Zamonaviy muzeylar va yangi texnologiyalar. 2025-yil holatiga ko‘ra, mamlakatimizda 127 ta davlat muzeyi va ularning filiallari mavjud bo‘lib, shundan 114 tasi Madaniy meros agentligi tizimida faoliyat yuritmoqda. Xususan, 37 ta asosiy muzey va 77 ta muzey filiallari, shu jumladan 7 tasi muzey-qo‘riqxonalar sifatida xizmat ko‘rsatib, jami muzey fondlarida 2,6 milliondan ortiq ashyolar va kolleksiyalar saqlanmoqda [8].

Hozirgi davrda muzeylar faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida eksponatlarni saqlash, kataloglashtirish va namoyish etish jarayonlari ancha takomillashtirilmoqda.

Virtual ekskursiyalar, interaktiv ekspozitsiyalar, multimedia texnologiyalari hamda 3D modellar muzeylarni yanada jozibador va zamonaviy madaniy maskanga aylantirmoqda. Bu esa yoshlar va xorijiy turistlarning muzeylarga bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilmoqda.

So‘nggi yillarda zamonaviy muzey majmualarini barpo etishga ham katta e‘tibor qaratilmoqda. Masalan, Toshkent shahrida barpo etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi mamlakatimiz tarixini zamonaviy texnologiyalar asosida namoyish etishga xizmat qiluvchi yirik ilmiy-madaniy majmua hisoblanadi. Ushbu

markazda interaktiv ekspozitsiyalar, raqamli kutubxona va multimedia texnologiyalaridan keng foydalanish rejalashtirilgan.

Muzeyshunoslik rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar. Muzeyshunoslik sohasining rivojlanishiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi:

Birinchidan, davlat tomonidan madaniy merosni asrashga qaratilgan siyosat muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda muzeylar infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yangi muzeylar tashkil etish va mavjudlarini rekonstruksiya qilish bo'yicha keng ko'lamli dasturlar amalga oshirilmoqda.

Ikkinchidan, O'zbekiston hududining boy tarixiy merosi muzey fondlarini boyitish uchun muhim manba hisoblanadi. Arxeologik qazilmalar, tarixiy yodgorliklar va san'at asarlari muzeylar ilmiy faoliyatining asosini tashkil etadi.

Uchinchidan, turizm sohasining rivojlanishi ham muzeylar faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Muzeylar turistlar uchun muhim madaniy maskan bo'lib, ular orqali mamlakatning tarixiy merosi keng targ'ib qilinadi.

To'rtinchidan, zamonaviy axborot texnologiyalari muzey faoliyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Muzeylar faoliyatidagi muammolar. Muzeyshunoslik sohasida muayyan yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, ayrim muammolar ham mavjud. Birinchidan, muzey fondlarini saqlash va restavratsiya qilish uchun zarur zamonaviy texnik vositalarning yetarli emasligi. Ikkinchidan, malakali mutaxassislar yetishmovchiligi. Muzeyshunoslik, restavratsiya va eksponatlarni saqlash bo'yicha professional kadrlar tayyorlash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Uchinchidan, ayrim hududlarda infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi sababli muzeylarga tashrif buyuruvchilar soni past bo'lib qolmoqda. To'rtinchidan, muzeylar faoliyatining ommaviy axborot vositalari va internet orqali yetarli darajada targ'ib qilinmasligidir.

Muammolarni hal etish yo'llari. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq: muzeylarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, muzeyshunoslik bo'yicha mutaxassislar tayyorlash va malaka oshirish tizimini rivojlantirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish, xalqaro ilmiy hamkorlikni rivojlantirish, muzeylarni turizm va ta'lim tizimi bilan integratsiya qilish. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, televideniye va internet platformalari orqali muzeylar faoliyatini keng targ'ib qilish ham muhim ahamiyatga ega.

Muzeylarimizda saqlanayotgan amaliy san'at asarlari ilmiy tadqiqotlar uchun bebaho moddiy manba ekanligi bilan ham alohida ilmiy qimmat kasb etadi. Muzeylararo qo'shma ko'rgazmalar ko'lamini har galgidan ham kengaytirish zarur. Negaki, Buxoro, Xiva, Surxondaryodagi muzey zahiralarda shunday asarlar borki, ular nafaqat mamlakatimizdagi markaziy muzeylarda, qo'yingki, dunyoning hech bir muzeyida uchramaydi. Muzeylararo qo'shma ko'rgazmalarining afzallik tomonlaridan

biri, avvalo, minglab muzey ixlosmandlariga qulay imkoniyat yaratilishidir, qolaversa, muzey xodimlari o‘zaro tajriba almashadilar va ilmiy uslubiy yordam oladilar.

Muzeyshunoslikning istiqbollari. Kelajakda O‘zbekistonda muzeyshunoslik sohasining rivojlanishi bir necha yo‘nalishda amalga oshirilishi mumkin. Birinchidan, virtual va interaktiv muzeylar soni ortadi. Virtual muzeylar internet orqali eksponatlarni tomosha qilish imkonini beradi. Ikkinchidan, muzeylarning ilmiy-tadqiqot markazlari sifatidagi roli kuchayadi. Uchinchidan, yoshlar o‘rtasida muzey madaniyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. To‘rtinchidan, xalqaro ko‘rgazmalar va madaniy loyihalarda faol ishtirok etish orqali O‘zbekiston muzeylari jahon miqyosida yanada keng tanitiladi.

Xulosa. Muzeylar jamiyatning tarixiy xotirasini saqlash va madaniy merosni kelajak avlodlarga yetkazishda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonda muzeyshunoslik sohasining rivojlanishi davlat siyosati, boy tarixiy meros, turizmning rivojlanishi hamda zamonaviy texnologiyalar bilan chambarchas bog‘liq.

Kelgusida muzeylar faoliyatini yanada rivojlantirish uchun ularning ilmiy-tadqiqot imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, muzeylar faoliyatini ta’lim tizimi bilan yanada integratsiya qilish yosh avlodning tarixiy merosga bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Virtual ekskursiyalar, raqamli kataloglar va multimedia texnologiyalaridan foydalanish orqali muzeylarni keng jamoatchilik uchun yanada ochiq va jozibador madaniy maskanga aylantirish mumkin. Bularning barchasi O‘zbekiston muzeyshunoslik sohasining kelajakda yanada rivojlanishiga mustahkam zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qosimov, A., & Jalolidinov, M. (2025). O‘zbekistoning tarixiy shaharlariga sayohat: qadimiy svilizatsiyalar, madaniy meros va me’moriy durdonalar. *Modern Science and Research*, 4(2), 86–93 b.
2. Bekmurodov M. Rashidova M. *Muzeyshunoslik* – T.: Voris Ali, 2007. 59b.
3. F.E.Toshboyev. “Muzeyshunoslik” (o‘quv qo‘llanma). Urganch: „Mahmud Az-Zamaxshariy“, 2022. 125b.
4. Исмаилова Ж. (2018) *Замонавий музейшунослик тенденциялари*. –Т.: Фан, – Б. 11.
5. Kuryazova D. (2010) *O‘zbekiston muzey ishi tarixi*. –Т.: San’at, – Б. 9.
6. Karimov I. A. *Amir Temur faxrimiz g‘ururimiz*. Birlik 1996y. 26 oktabr.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1998-yil 12-yanvardagi “Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-1913-son farmoni.
8. <https://uza.uz/posts/721061>

O‘ZBEKISTON MADANIYATI TARIXI DAVLAT MUZEYI ETNOGRAFIK EKSPOZITSIYALARINING TALQINI VA MUZEYLASHTIRISH MUAMMOLARI

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi tarkibiga kiruvchi O‘zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyalarining zamonaviy muzeyshunoslik nuqtai-nazaridan tahlili amalga oshiriladi. Ushbu tahlillar, muallifning, muzey-qo‘riqxonada etnografiya fondi muhofizi sifatida faoliyati ko‘rsatgan davrda amalga oshirgan shaxsiy kuzatishlariga asoslangan. Muzeyning “Boysun bahori”, “XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi O‘zbekiston xalqlarining milliy liboslari” hamda “O‘zbekiston zargarlik san‘ati” ko‘rgazmalari misolida etnografik kolleksiyalarni namoyish etish, ularning talqini va madaniy kontekstini ochib berish darajasi o‘rganiladi. Muallif tomonidan ekspozitsiyalarni zamonaviy muzeyshunoslik tamoyillari asosida takomillashtirish, etnografik muhit rekonstruksiya, sahnaviy kompozitsiyalar, raqamli modellar va virtual ko‘rgazmalarni joriy etish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** O‘zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi; Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi; etnografik kolleksiya; muzey ekspozitsiyasi; an‘anaviy madaniyat; Boysun ekspeditsiyasi; milliy liboslar; zargarlik san‘ati; muzeylashtirish; multimedia; interaktiv texnologiyalar; immersiv ekspozitsiya; nomoddiy meros.*

Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi tarkibiga kiruvchi O‘zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi O‘zbekiston xalqlarining etnografik merosini namoyish etishda muhim rol o‘ynaydi. Uning ekspozitsiyalarida Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Farg‘ona vodiysi va Qoraqalpog‘iston Respublikasi kabi turli tarixiy va etnografik mintaqalarning an‘anaviy madaniyatlarini aks ettiruvchi ashyolar namoyish etilmoqda. Muzey eksponatlarini zamonaviy muzeylashtirish nuqtai-nazaridan tahlil qilish bizga etnografik kolleksiyalarning namoyish darajasini, ularni talqin qilishning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash va yanada takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

Muzeyning san‘at bo‘limida namoyish qilinayotgan “Boysun bahori” tematik ko‘rgazmasi 1980, 1990 va 2010-yillarda Samarqand davlat muzey-qo‘riqxonasi xodimlari tomonidan Surxondaryo viloyatining Boysun tumaniga amalga oshirilgan ilmiy ekspeditsiyalar davomida to‘plangan etnografik kolleksiyalarga asoslangan. Hozirda ko‘rgazmada kashtachilik, gilam to‘qish, musiqa asboblari, an‘anaviy liboslar elementlari va qo‘ng‘irot urug‘iga tegishli o‘tov to‘plami kabi 200 ga yaqin buyum namoyish etilmoqda. Ko‘rgazmaning ilmiy qiymati O‘rta Osiyoning eng qadimiy mintaqalaridan biri bo‘lgan Boysunning noyob madaniyatini aks ettirishi bilan belgilanadi. Boysunning an‘anaviy madaniyati UNESCO tomonidan

insoniyatning og‘zaki va nomoddiy merosi durdonasi sifatida tan olingan (2001) va nomoddiy madaniy merosi representativ ro‘yxatiga kiritilgan (2008).

Ko‘rgazmada turkiy xalqlarning o‘troq va ko‘chmanchi an‘analarini namoyish etuvchi buyumlar, jumladan, o‘tov, an‘anaviy ayollar bosh kiyimlari, kashtado‘zlik buyumlari (so‘zana, joynamoz, oyna-xalta) va mahalliy bezak naqshlari namunalari namoyishga qo‘yilgan. Muzeyshunoslik nuqtai-nazaridan, ko‘rgazma katta salohiyatga ega, ammo, u asosan buyumlar va eksponatlarning namoyishidan iborat. Etnografik majmualar (masalan, o‘tov va uning ichki qismi) yashash maydonini to‘liq qayta qurish multimedia yordamisiz namoyish etiladi. E‘tiborli tomoni, ekspeditsiyalardan olingan foto va video materiallarning, folklor an‘analari yozuvlarining (“Shalola” ansambli a‘zolarining xotiralari, “Boysun bahori” festivali materiallari) mavjudligi moddiy va nomoddiy merosni birlashtirishni nazarda tutadigan muzeylashtirishning immersiv modeliga o‘tish uchun zamin yaratadi.

Ko‘rgazmani zamonaviy muzey standartlariga moslashtirish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

– ko‘rgazmada Boysun muhitini yaratish uchun ovozdan (xalq musiqasi, kundalik tovushlar) foydalanish;

– kashtachilik, gilam to‘qish va to‘qish texnikasini namoyish etuvchi interaktiv modullarni joriy etish;

– multimedia panorama formatida an‘anaviy Boysun aholi punktining raqamli rekonstruksiyasini yaratish.

Ushbu yechimlarni amalga oshirish ko‘rgazmani zamonaviy “tirik muzey” tamoyillariga mos keladigan ko‘rgazmaga aylantiradi.

“XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi O‘zbekiston xalqlarining milliy liboslari” ko‘rgazmasida O‘zbekistonning turli hududlari – Samarqand, Buxoro, Xorazm, Farg‘ona, Toshkent va Qoraqalpog‘istonga oid 150 dan ortiq kiyim-kechaklar va zargarlik buyumlari namoyish etilgan. “Boysun bahori” ko‘rgazmasidan farqli o‘laroq, u qiyosiy-mintaqaviy yondashuv asosida tuzilgan bo‘lib, bizga an‘anaviy liboslarning umumiy xususiyatlarini hamda bichimlar, materiallar, ranglar va kiyish usullaridagi mintaqaviy o‘zgarishlarni kuzatish imkonini beradi. Ko‘rgazmaning etnografik jihatdan qimmatli tomoni – an‘anaviy kiyimlarning ijtimoiy farqlanishini (boylik va yoshga qarab), ularning marosim funksiyalarini (to‘y va motam kiyimlari) namoyish etishdadir. Samarqand va Buxorodan keltirilgan ayollar hamda erkaklar liboslari mintaqaviy farqlarni, masalan, xalat yenglarining shakli, choponning uzunligi va salla hamda ro‘mol o‘rash uslubini aniq aks ettiradi.

Biroq, ko‘rgazma, asosan, tasniflash xususiyatiga ega bo‘lib, ashyolarning madaniy kontekstini yetarlicha ochib bermaydi. Haqiqiy hayotdagi vaziyatlarning (to‘ylar, kundalik hayot, motam marosimlari) rekonstruksiyalari, shuningdek, kiyimlarning qanday kiyilganligini ko‘rsatuvchi video materiallar yo‘q. Zamonaviy

muzeyshunoslik nuqtai-nazaridan, ekspozitsiyada quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirish o'rinli bo'lardi:

- kiyimlarni shunchaki vitrina ichiga osib qo'yish o'rniga manekenlardan foydalangan holda sahna kompozitsiyalarini (“to'y”, “kundalik hayot”, “motam marosimi”) yaratish;

- mintaqaviy liboslar majmualarini (Samarqand, Buxoro, Xorazm, Farg'ona) nafaqat kiyimlar, balki zargarlik buyumlari va boshqa ashyolar bilan to'ldirib qayta qurish;

- XX – XXI asrlarda kiyim kiyish usullari va an'anaviy liboslar o'zgarishini namoyish etuvchi multimedia panellari o'rnatish;

- tashrif buyuruvchilarga o'zlarini an'anaviy libosda ko'rish imkonini beruvchi raqamli virtual moslama yaratish.

Bunday yondashuv ashyolarni nafaqat muzey buyumi, balki etnik-madaniy o'ziga xoslik, ijtimoiy mavqe va marosim ramziyligining tashuvchisi sifatida ham ko'rsatib beradi.

“O'zbekiston zargarlik san'ati” ekspozitsiyasida muzey kolleksiyasidan taxminan 300 ta buyum namoyish etiladi va O'zbekistonda qadimgi davrdan hozirgi kungacha zargarlik an'alarining rivojlanishi ko'rsatiladi [3]. Ekspozitsiyaning yutug'i mahalliy zargarlik san'ati maktablari (Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Xorazm, Farg'ona), ularning uslubiy xususiyatlari va zargarlik buyumlarining ramziy ma'nosi ko'rsatib berilganidadir.

Biroq, ekspozitsiya, asosan, tarixiy va xronologik xususiyatga ega. Uni zamonaviylashtirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:

- turli hududlardan (Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Xorazm) an'anaviy libosdagi ayol tasvirlarini rekonstruksiyasini yaratish;

- zargarlik buyumlarini ishlab chiqarish jarayonlarini vizualizatsiya qilish (video, asboblarning 3D modellari);

- O'zbekistondagi zargarlik markazlarining interaktiv xaritasini namoyishga qo'yish;

- turli shakllar va qimmatbaho toshlarning ma'nosini ochib beruvchi “Zargarlik buyumlari – ramziy ma'nolar” multimedia modulini joriy etish.

Mazkur tadbirlar ekspozitsiyaning antropologik va etnografik talqinini yaxshilaydi.

O'zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyalari tahlili shuni ko'rsatadiki, ular katta etnografik salohiyatga ega va an'anaviy madaniyatni muzeylashtirishning asosiy yo'nalishlarini aks ettiradi. Ham mahalliy-mintaqaviy (“Boysun bahori”), ham qiyosiy-etnografik (O'zbekiston xalqlari milliy liboslari) va ham tarixiy-madaniy (zargarlik buyumlari) yo'nalishdagi ekspozitsiyalar mavjud.

Shunday bo'lsada unda ba'zi zamonaviy yondashuvlarni joriy etish taklif etiladi:

– ashyoga asoslangan ko‘rgazmalardan an’anaviy madaniyatni qayta tiklashga o‘tish;

– ashyolar namoyishida moddiy va nomoddiy merosni (ashyolar, folklor, marosimlar, hunarmandchilik an’analari) bir-birga integratsiyalash;

– multimedia va interaktiv texnologiyalardan faol foydalanish;

– muzey sayti orqali virtual ko‘rgazmalar yaratish (bu taklif muzey-ko‘riqxona tarkibidagi barcha muzeylar ekspozitsiyalariga taaluqli).

Ushbu yondashuvlarning amalga oshirilishi O‘zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyining etnografik kolleksiyalarini muzeylashtirishni sezilarli darajada yaxshilaydi hamda uning O‘zbekistonning an’anaviy merosini saqlash, o‘rganish va ommalashtirish bo‘yicha ilmiy va madaniy markaz sifatidagi rolini oshiradi.

Xulosa. O‘zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyalarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, ular mamlakatning etnografik merosini namoyish etishda katta ilmiy va madaniy salohiyatga ega hamda an’anaviy madaniyatni hududiy, qiyosiy va tarixiy yo‘nalishlarda yoritadi. “Boysun bahori” ko‘rgazmasi mahalliy-etnografik an’analarni, milliy liboslar ekspozitsiyasi mintaqaviy kiyim madaniyatini, zargarlik san’ati bo‘limi esa hunarmandchilik an’analarining tarixiy rivojini aks ettiradi. Biroq ekspozitsiyalarda, asosan, ashyoviy namoyish ustuvor bo‘lib, madaniy kontekst, marosimiy muhit va nomoddiy meros elementlari yetarli darajada ochib berilmagan.

Zamonaviy muzeyshunoslik talablari asosida ekspozitsiyalarni takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari sifatida an’anaviy muhit rekonstruksiyasi, sahnaviy kompozitsiyalar va etnografik majmualarni qayta qurish, multimedia va interaktiv modullarni joriy etish, moddiy hamda nomoddiy merosni integratsiyalash va virtual ko‘rgazmalar yaratish zarurligi asoslab berildi. Ushbu yondashuvlarning amalga oshirilishi muzey ekspozitsiyalarini immersiv va “tirik muzey” tamoyillariga moslashtiradi, etnografik kolleksiyalarning talqin darajasini oshiradi hamda O‘zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyining milliy-an’anaviy merosni saqlash va ommalashtirishdagi ilmiy-madaniy markaz sifatidagi rolini kuchaytiradi.

Adabiyotlar:

1. Maria Anna Bertolino. “Museology and ethnography in Italy: an historical perspective”. Great Narratives of the Past. Traditions and Revisions in National Museums Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Paris 29 June – 1 July & 25–26 November 2011. PP.285-296.
2. O‘zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi “kashtachilik san’ati ekspozitsiyasi” katalogi. Samarqand-2025. 64 bet.
3. O‘zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi “O‘zbekiston zargarlik san’ati ekspozitsiyasi” katalogi. Samarqand-2025. 93 bet.

4. Yunusov M.A. “Samarqandda muzey ishi tarixi”. Monografiya. Toshkent-2024. 8-bet
5. Коллекция бухарских, нуратинских и шахрисабзских вышивок. Samarqand davlat muzey- qo‘riqxonasi etnografiya fondi E-75 raqamli inventar kitobi. 184 bet
6. Материалы экспедиции сотрудников республиканского музея совместно с экспедицией Московского государственного исторического музея за 1951 г. Samarqand davlat muzey- qo‘riqxonasi ilmiy arxiv. 1-jamg‘arma, 1-ro‘uxat, 843-jild.
7. Описание экспонатов, приобретённых за время экспедиции в Каракалпакскую АССР с 28 июня по 22 июля 1956 г. Samarqand davlat muzey- qo‘riqxonasi fond hisobga olish bo‘limi 8-kitobi. 102-108 betlar.
8. Описание экспонатов, приобретённых за время экспедиции в Ферганскую долину 1968 года. Samarqand davlat muzey- qo‘riqxonasi fond hisobga olish bo‘limi 14-kitobi. 95-157 betlar
9. Отчет о работе в г.Ургуте за время с 13 по 23 августа 1939 г. с 15 по 23 августа в 1940 г. Приложены и статьи Ургутской вышивки, носкады, Ургутская свадьба. Samarqand davlat muzey- qo‘riqxonasi ilmiy arxiv. 1-jamg‘arma, 1-ro‘uxat, 599-jild.
10. Панченко А.Б., Клеменц Д.А., Могилянский И.Н. «У истоков народоведения в этнографическом отделе русского музея». Вестник Сургутского Государственного педагогического университета: Научный Журнал. 3 (42)., 2016. С. 41-47.
11. Перспективный план работы музея на 1971–1976 г. Samarqand davlat muzey- qo‘riqxonasi ilmiy arxiv. 1-jamg‘arma, 1-ro‘uxat, 1693-jild.
12. Сборная коллекция женских украшений. 1-261. Samarqand davlat muzey- qo‘riqxonasi etnografiya fondi E-79 inventar kitobi.
13. Сухарева О.А. «Декоративная вышивка Самарканда 1939 г.». Samarqand davlat muzey- qo‘riqxonasi ilmiy arxiv. 1-jamg‘arma, 1-ro‘uxat, 597-jild.
14. Сухарева О.А. «Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии». Среднеазиатский этнографический сборник. М., 1954. С.299-353.
15. Сухарева О.А. «Инструкция по изучению декоративных вышивок за 1934 г.». Samarqand davlat muzey- qo‘riqxonasi ilmiy arxiv. 1-jamg‘arma, 1-ro‘uxat, 587-jild.

**“TAMADDUNLARNING PORLOQ BURJI: SHHT MAMLAKATLARI
MILLIY MUZEYLARINING MADANIY MEROSI” KO‘RGAZMASIDA
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT MUZEYI DURDONALARI NAMOYISHI**

Annotatsiya: Mazkur maqolada Pekin shaxridagi Xitoy Milliy muzeyida bo‘lib o‘tgan “Tamaddunlarning porloq burji: ShHT mamlakatlari milliy muzeylarining madaniy merosi” ko‘rgazmasidagi aynan O‘zbekiston davlat san‘at muzeyining ishtiroki va ekspozitsiyaga qo‘yilgan ashyolarning tasnifi keltirilgan. Shuningdek bu kabi ko‘rgazmalar O‘zbekistonning turistik salohiyatini targ‘ib qilish, xalqaro aloqalarini mustahkamlashda muhim omil bo‘lishi ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, muzey, Jahon, ko‘rgazma, meros, amaliy san‘at, an‘ana, tarix, to‘plam

Abstract: In this article, the author presents the participation of the State Art Museum of Uzbekistan in the exhibition "Bright Constellation of Civilizations: the cultural Heritage of the national Museums of the SCO countries", held at the National Museum of China in Beijing, and the classification of exhibits. It is also noted that such exhibitions are an important factor in promoting the tourism potential of Uzbekistan and strengthening its international relations.

Keywords: Uzbekistan, museum, world, exhibition, heritage, applied art, tradition, history, collection

Аннотация: В данной статье автор представляет участие Государственного художественного музея Узбекистана в выставке «Яркое созвездие цивилизаций: культурное наследие национальных музеев стран ШОС», проходившей в Национальном музее Китая в Пекине, и классификацию экспонатов. Также отмечается, что подобные выставки являются важным фактором в продвижении туристического потенциала Узбекистана и укреплении его международных связей.

Ключевые слова: Узбекистан, музей, мир, выставка, наследие, прикладное искусство, традиция, история, коллекция

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda muzeylar faoliyatini modernizatsiya qilish, ularni xalqaro miqyosga olib chiqish va jamiyatda madaniy merosga nisbatan ongli munosabatni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Davlat rahbarining tashabbuslari bilan O‘zbekiston muzeylarini zamonaviy boshqaruv mexanizmlari, raqamlashtirish jarayonlari va xalqaro hamkorlik asosida rivojlantirish bo‘yicha qator qaror va dasturlar qabul qilindi. Muzeylar endilikda faqat eksponatlar saqlanadigan joy emas, balki ilmiy-tadqiqot ishlari olib boriladigan, ta‘limiy va turistik faoliyat yuritiladigan, xalqaro aloqalar shakllanadigan madaniy makon sifatida ko‘rilmoqda. Xususan, Prezidentimizning 2022-yil 27-maydagi PQ-261- sonli qarori hamda boshqa normativ hujjatlar asosida muzeylar faoliyatida xizmatlar sohasi, raqamli texnologiyalar, xorijiy tajriba almashinuvi va zamonaviy ko‘rgazmalar tashkil etish kabi yo‘nalishlarda sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda.

2025 yilda Pekin shaxridagi Xitoy Milliy muzeyida bo'lib o'tgan "Tamaddunlarning porloq burji: ShHT mamlakatlari milliy muzeylarining madaniy merosi" nomli loyihaga bag'ishlangan ilmiy va ommabop ma'lumot umuman chop etilmaganligi mazkur izlanishning dolzarbligini belgilaydi. Unda ShHHT mamlakatlari orasidan faqatgina O'zbekiston davlati san'ati muzeyi eksponatlari – sara durdonalari bilan ishtirok etganini alohida ta'kidlash lozim. O'zbekiston davlat san'at muzeyining o'zinig 100 yildan ortiq faoliyati davomida o'z halqimizga va yurtimizga kelgan xorijiy mehmonlarga hizmat ko'rsatib, milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizni o'zida mujassamlashtirgan bebaho tarixiy va madaniy merosimizni isbotlab beruvchi ashyo va kolleksiyalarni namoyish yetib kelmoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonning muzeylari Fransiya, Yaponiya, Turkiya, Koreya, Rossiya, Germaniya kabi mamlakatlarning madaniyat va muzey muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. O'zbekiston sharoitida muzeylar faoliyatini zamonaviylashtirish va xalqaro hamkorlik asosida rivojlantirish strategik vazifaga aylanmoqda. Bu boradagi islohotlar xalqaro standartlarga mos madaniy muhitni shakllantirish, milliy madaniyatni global miqyosda targ'ib qilish va turizm salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

O'tkazilayotgan Xalqaro miqyosdagi ko'rgazmalar va badiiy loyihalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va san'atni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" gi 36-sonli qabul qilingan qarorga ko'ra Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini yanada takomillashtirish, xorijiy davlatlar va tashkilotlar bilan madaniyat va san'at sohalarida aloqalarni mustahkamlash, jamg'armaga ajratilgan mablag'lardan oqilona va samarali foydalanishni ta'minlash maqsadiga hizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi muzeylarida bir necha ming yilliklardan ma'lumot beradigan asoru - atiqalar mavjud bo'lib, bularning katta qismi butunjahon madaniy merosi sifatida YUNESKO tomonidan ro'yhatga olingan [1]. Xalqaro ko'rgazmalar qadimiy san'atimiz jamlangan eksponatlar orqali milliy madaniy merosimiz, unig yutuqlarini nomoyish etish, o'zbek madaniyati va san'atini yanada ko'proq anglash imkoniyatini yaratadi.

Markaziy Osiyoning san'at yo'nalishidagi eng yirik muzeylardan biri O'zbekiston davlat san'at muzeyida milliy tariximizning va dunyoning turli davlatlariga oid noyob san'at asarlari saqlanadi. Ular orasida amaliy san'at buyumlari alohida e'tiborga loyiq. Ularning eng ko'zga ko'ringanlari so'nggi 3 yil davomida xalqaro ko'rgazma va loyihalarda keng ommaga namoyish etilib kelinmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligining 13.08.2025 yildagi P-179 sonli va O'zbekiston davlat san'at muzeyi direktorining 13.08.2025 yildagi I-136 sonli buyrug'lari ijrosi taminlash maqsadida 2025-yil 27 avgustdan 17- noyabrga qadar Pekin shahrida Xitoy Milliy muzeyida bo'lib o'tagan

“Tamaddunlarning porloq burji: SHHT mamlakatlari milliy muzeylarining madaniy merosi” ko‘rgazmasining ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi. Unda O‘zbekiston davlat san‘at muzeyining “O‘zbekiston xalqamaliy san‘ati” kolleksiyasiga oid 20 dan ortiq artefaktlar ko‘rgazmadan joy oldi[3]. Bular xalq amaliy san‘ati bo‘limigi tegishli bo‘lgan XIX asrlarga oid noyob erkak va ayollarning zardo‘st choponlari, oyoq kiyimlar va ayollar taqinchoqlari namoyishga qo‘yildi. Shuningdek ekspozitsiyadan milliy so‘zana va gilamlar ham joy olgan[2].

Misol uchun, ushbu ko‘rgazmada namoyish etilgan zeb-ziynatlar orasida XIX asrga oid ayollar taqinchoqlari e‘tiborni jalb etadi. Zargarlik bo‘limiga mansub Gajak — taqinchog‘i bodomsimon shaklda bo‘lib, uchi jingalak bo‘lib bukilgan, 2 ta ilgagiga ega buyum. Ushbu taqinchoq 1912-yillarga tegishli bo‘lib mansabdor shaxslarning ayollariga tegishli. U ayollarining chakkasiga taqiladigan an‘anaviy juft taqinchoq. Odatda tilla yoki kumushdan, bodom shaklida yasalib, qimmatbaho toshlar (feruza) va shokilalar bilan bezatiladi, shuningdek, bosh kiyim yoki sochga ilgaklar orqali gorizontalar tarzda o‘rnatiladi. Ko‘rgazmada shuningdek XIX asrga oid Yarimtirnoq — o‘zbek ayollarining an‘anaviy zargarlik buyumlaridan biri bo‘lib, u ham taqinchoq, ham tumor (amulet) vazifasini o‘tagan. Bu taqinchoqlar asosan Markaziy Osiyo, xususan, Buxoro, Samarqand va Xorazm zargarlik maktablarida keng tarqalgan.

Mazkur mavzu tadqiqoti shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston davlat san‘at muzeyining xalqaro ko‘rgazmalardagi ishtiroki zamonaviy muzeyshunoslikda yetarlicha o‘rganilmagan va shu sababdan tanlangan mavzu ahamiyatli hisoblanadi. Muallif tomonidan xalqaro madaniy aloqalarning rivojlanishida muzeylarning roli atroflicha o‘rganildi, ularning umuminsoniy madaniyat va merosni saqlash, tajriba almashishda muhim o‘rin egallashi aniqlandi. Zero, muzeylar san‘at va madaniyatni nafaqat saqlash, balki ularni dunyoga tanitish kabi mas‘uliyatli vazifani bajarishda ma‘lum xissa qo‘shib, shu bois, xalqaro aloqalar rivojiga turtki bo‘ladi.

\

Pekin shaxridagi Xitoy Milliy muzeyida bo'lib o'tgan "Tamaddunlarning porloq burji: ShHT mamlakatlari milliy muzeylarining madaniy merosi" nomli loyihaga va ekspozitsiya ko'rinishlari

Foydalanilgan adabiyotlar va xujjatlar:

1. Nuriddinova T., Orifjonova G. O'zbekiston davlat san'at muzeyining xalqaro aloqalari // Moddiy-ma'naviy meros va umumbushariy qadriyatlar respublika ilmiy-amaliy anjmuani maqolalar to'plami. – Toshkent: O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, 2016. 8-kitob. – B. 77-82.
2. O'zbekiston davlat san'at muzeyining xalq amaliy va me'morchilik san'ati namunalari: tarixi, manbaviy ahamiyati va saqlash muammolari – Toshkent, 2020.
3. O'zbekiston davlat san'at muzeyining 2025 yil hisoboti.
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki>

**OZARBAYJON TEATR MEROSINI ASRASHDA JAFAR JABBORLI
NOMIDAGI DAVLAT TEATR MUZEYINING O'RNI**

Abstract: *This article explores the historical formation, institutional development, and contemporary activities of the Azerbaijan State Theatre Museum named after Jafar Jabbarli. Particular attention is given to the museum's role in the preservation, systematic study, and dissemination of Azerbaijan's theatrical heritage. The study highlights the museum's contribution to the documentation of stage art through archival collections, exhibitions, and research initiatives. The findings of this research constitute a valuable scholarly resource for the disciplines of museology and theatre studies.*

Keywords: *stage design, archival materials, exhibition practices, theatrical repertoire, genre, photographic documentation, video recordings, costume design sketches.*

Аннотация: *В данной статье освещается история создания, развития и современная деятельность Государственного театрального музея Азербайджана имени Джафара Джаббарлы. Проанализирована роль музея в сохранении, исследовании и популяризации наследия азербайджанского театрального искусства. Результаты исследования служат важным научным источником для музееведения и театроведения.*

Ключевые слова: *декорация, архив, экспозиция, репертуар, жанр, фотография, видеозапись, эскизы костюмов.*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Jafar Jabborli nomidagi Ozarbayjon Davlat Teatr muzeyining tashkil topish tarixi, rivojlanishi hamda bugungi kundagi faoliyati yoritilgan. Muzeyning Ozarbayjon teatr san'ati merosini saqlash, tadqiq etish va targ'ib qilishdagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari muzeyshunoslik va teatrshunoslik sohalari uchun muhim ilmiy manba bo'lib xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *dekoratsiya, arxiv, ekspozitsiya, repertuar, janr, fotosurat, videoyozuv, liboslar eskizlari.*

Muzey bu o'tmish yodgorliklari saqlanadigan, bo'lib o'tgan voqealarga guvohlik beradigan maskandir shu bilan bir qatorda xotira markazidir. "Turli tarixiy evolyutsion davr va madaniyatni o'zlashtirishda, uni targ'ib etishda, ommaga tanishtirishda muzey yaxshi bir aloqa vositasi vazifasini o'taydi. Tarixiy yodgorliklar ilmiy jihatdan o'ziga xos madaniy jarayonlar va ularning badiiy ko'rinishini aniqlaydi va tadqiqot obyekti sifatida namoyish etadi. Bugungi kunda shiddatli kechayotgan madaniy jarayonda muzeylar faoliyatidagi yangi loyiha va tartiblarni o'rganib, tadqiq etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Muzeylar jamiyat ijtimoiy hayotida muhim kommunikativ o'rin tutadi" [4, 18 6.].

Muzey katta ilmiy tadqiqiy ishlar bilan birgalikda tarbiyaviy ishlarni olib boradi. Tarbiya vositasi o'laroq san'at katta o'rin egallaydi. San'at jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. San'atning turlari ko'p va ular orasida ajralib turuvchi

bo'lagi esa teatrdir. Teatr san'ati vujudga kelganidan buyon jamiyatning madaniy taraqqiyoti va milliy o'zlikni anglash jarayoniga katta ta'sir ko'rsatib kelmoqda.

Qadim zamonlardan beri shakllangan tetar san'ati an'anaviy san'at turlari jumladan xalq o'yinlari, turli marosimlar ko'rinishida rivojlanib kelgan. Ozarbayjonda ham teatr katta shakllanish va rivojlanish yo'lini bosib o'tdi. An'anaviy teatr uchqunlarini ilk Navro'z bayramlari asnosida xalq o'yin tariqasida sahnalashtirgan "Kos-ko'sa", "Kechel", "Karavelli", "Shebeh" kabi tomoshalarida ma'naviy-axloqiy mazmun bilan birga, hazil-mutoyiba unsurlari ko'rishimiz mumkin. Ozarbayjonga Yevropa uslubidagi teatr XIX asrning ikkinchi yarmida kirib keldi. Birinchi ozarbayjon dramaturgi, yirik mutafakkir va faylasuf Mirza Fatali Oxundovning komediyalari asosida spektakl sahnalashtiriladi. Ozarbayjon tilidagi birinchi havaskor teatr spektakli 1873-yil 10 martda Boku zodagonlar yig'ini zalida namoyish etilgan.

Hoji Zeynalabdin Tag'iyev tomonidan yangi Yevropa uslubidagi teatrga ko'rsatilgan e'tibor hamda havaskor teatr jamoalari faoliyati uchun yaratilgan qulay sharoitlar Ozarbayjonda teatr san'atining havaskorlik negizida bosqichma-bosqich shakllanishiga muhim ta'sir ko'rsatdi.

"1927 yilda Ozarbayjon SSR Xalq maorifi xalq komissarligi Teatr muzeyini tashkil etish to'g'risida qaror qabul qildi, noyabr oyida esa shu yerda, Tag'iyev teatri binosi foyesida yangi muzeyning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu yerga Ozarbayjonning taniqli ma'rifatchilari va madaniyat arboblari — jumladan Azim Azimzoda, Uzeyir Hojibekov, Jalil Mammadquluzoda, Abdurrahim Haqverdiyev, Aziz Sharif, Jafar Jabborli — to'plandi va ular A. Sharifovning tashabbusini katta qo'llab-quvvatladilar. Ularning ko'pchiligi teatrga oid o'zlarida mavjud hujjatlarni yangi muzeyga topshirdilar.

1934 yilda Xalq maorifi xalq komissarligi Teatr muzeyini qayta qurish va unga davlat maqomini berish to'g'risida qaror qabul qildi. 25 noyabr kuni yana Tag'iyev teatri binosida, bu safar foyeda emas, balki uchinchi qavatdagi zalda muzeyning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi, uning birinchi direktori etib A. Sharifov tayinlandi. Shu vaqtdan boshlab muzey, butun Yaqin Sharqda o'ziga tengi bo'lmagan muassasa sifatida, to'laqonli faoliyat yurita boshladi" [5. 53 c.].

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida teatr havaskorlarining ko'payishi yosh dramaturglarning yetishib chiqishiga sabab bo'ldi. Ular qatorida o'z ijodi bilan ajralib turuvchi iste'dodli shoir, teatrshunos, tarjimon, nosir, dramaturg Jafar Gafar o'g'li Jabbarli alohida o'rin tutadi. U jamiyatining imtiyozsiz qatlamlariga Yevropa teatri va dramaturgiyasi an'analarini yetkazdi. Uning vafotidan so'ng Ozarbayjon san'ati rivojiga qo'shgan misilsiz xizmatlari tufayli buyuk ijodkorning xotirasini abadiy saqlab qolish maqsadida teatr muzeyga 1935-yil Jafar Jabborli nomidagi Ozarbayjon davlat teatr muzeyi nomi beriladi.

Jahonda teatr muzeylari rivoji qatorida Ozarbayjon ham o'zining Jafar Jabborli nomidagi Ozarbayjon davlat teatr muzeyini ochish orqali tarixiy-madaniy merosni saqlash maqsadida faoliyat yuritib kelmoqda. Jumladan muzey o'zida: "Muzeyda jami 6 ta keng zal mavjud bo'lib, ularda Ozarbayjonda teatr san'atining shakllanishi va rivojlanishini namoyish etuvchi eksponatlar xronologik tartibda joylashtirilgan. Shuni aytish kerakki, bu

xonalarni aylanib yurarkanman, beixtiyor qandaydir sehr borligini his qildim. Teatr san'atining chinakam yulduzlari, o'z davrining guvohlari tomoshabinga ko'plab suratlardan qarab turishlari kishini hayratga soladi. Har bir suratda artistlar qandaydir sahnaviy qiyofada, yuzlarida u yoki bu tasvirlanayotgan qahramonning kechinmalari muhrlangan" [1].

Barcha eksponatlar bizlarga tarixdan ma'lum bir guvoxli beradi. Shu sababdan ularni o'rganish muhim ahamiyatga ega. O'rganishlar jarayonida Ozarbayjon teatr muzeyida bugungi kunda 135 000 dan ortiq eksponatlar mavjud, ularning aksariyati asl nusxalar ekanligi aniqlandi. Eng qimmatli eksponat 1873-yilda M.F.Oxundzoda asari asosida sahnalashtirilgan birinchi spektakl – "Lankyaran xonligining vaziri" afishasi hisoblanadi.

Muzeyda turli janrlardagi dastlabki teatr spektakllarining ko'plab dasturlari, rejissyorlar, aktyorlar va dramaturglarning pyessalarining qo'lyozmalari, dekoratsiyalarning maketlari hamda 1889-yilda G'abibbey Mahmudbekov boshchiligidagi birinchi Ozarbayjon teatr truppasining fotosurati saqlanib qolgan.

"Bu yerda teatr arboblarning shaxsiy arxivlari ham saqlanadi, ularda maktublar, fotosuratlar, rollar daftari, shaxsiy xotira yozuvlari va boshqalar mavjud. Ushbu materiallarning aksariyati Ismoil Gidoyatzoda, Odil Iskandarov, Hokima Qurbonova, Mohsun Syanani, Barat Shekinskaya va boshqa ko'plab taniqli teatr arboblarning shaxsiy arxivlariga tegishli.

Muzey direktorining ta'kidlashicha, hatto dekoratsiyalar chizmalari va sahna liboslari eskizlari ham vaqt o'tishi bilan o'ziga xos qiymatga ega bo'lgan. Muzeyning oltita ko'rgazma zalidan biri butunlay Ozarbayjonning buyuk rassomlari Azim Azimzoda, Najafguli, Rustam Mustafoyev, Nusret Fathullayev, Izzat Seidov, Ismoil Oxundov, To'g'ru Narimonbekov, Mikail Abdullayev va boshqalar tomonidan yaratilgan ushbu ajoyib eskizlarga bag'ishlangan" [1].

Hozirgi davrda teatr muzeyi ekspozitsiyasida sahna liboslari salmoqli o'rin egallaydi. Har bir libos o'ziga xos bo'lib, unda nafaqat aktyorlarning balki, sahnada yaratilgan obrazlarning ham ruhi saqlanib qolgan. Muzey arxivlarini yanada boyitish maqsadida shahardagi barcha teatrlar bilan doimiy aloqada bo'lib, muzey xodimlari har bir teatrning repertuari haqida materiallar to'playdilar. Har yili ikki marta, teatr mavsumlari yakunida, teatrlar rahbariyati muzey fondini boyitish uchun tegishli materiallarni muzeyga topshiradi. Bularga asosan fotosuratlar, videoyozuvlar, dekoratsiya va libos eskizlari kirib, mazkur an'ana muzey fondi tobora boyishiga sabab bo'lib kelmoqda.

Jafar Jabborli nomidagi Ozarbayjon davlat teatr muzeyining auditoriyasi keng va xilma-xil ekanligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Muzeyda tashkil etiladigan ko'plab tadbirlarda turli avlod vakillarining uchrashuvi kuzatiladi. Teatr muzeyiga asosan maktab o'quvchilari va oliy ta'lim muassasalari talabalari tashrif buyuradilar. Tadbirlar jarayonida teatr san'atining yetuk namoyandalari sahnaga chiqib, o'z ijodiy faoliyati haqida ma'ruzalar qiladilar, bu esa yosh avlodning teatr san'atiga oid bilim va qiziqishlarini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Mahalliy ziyoratchilar bilan bir qatorda, muzeyga chet ellik mehmonlar ham muntazam ravishda tashrif buyuradilar. Ular muzeyning boy va mazmunli ekspozitsiyasi

bilan katta qiziqish bilan tanishadilar. Xorijiy mehmonlar uchun, ayniqsa, milliy teatr va dramaturgiyaning shakllanish hamda rivojlanish tarixi alohida qiziqish uyg‘otadi. Muzeyga tashrif buyurgan chet ellik mehmonlar Ozarbayjon teatr san‘ati bilan tanishish jarayonida o‘z iliq fikr va taassurotlarini tilaklar kitobida qayd etib qoldiradilar.

Ozarbayjon davlat teatr muzeyi o‘z faoliyati davomida xalqaro loyihalar asosida xorijiy madaniyat muassasalari va muzeylar bilan faol aloqalar o‘rnatishda davom etmoqda. Jumladan, “muzey hammani kerakli ma‘lumotlar bilan ta‘minlashga, o‘z fondidan material berishga doim tayyor. Turli vaqtlarda teatr muzeyi Ozarbayjonning O‘zbekiston va Qirg‘izistondagi elchixonalariga, Tbilisidagi M.F.Oxundov uy-muzeyiga, Los-Anjeles adabiyot universitetining ilmiy tadqiqotchisiga, Xarkov san‘at muzeyiga, V.G.Belinskiy nomidagi Sverdlovsk viloyat universal ilmiy kutubxonasiga, Rossiya davlat san‘at kutubxonasiga, “Boku” jurnali tahririyatiga va boshqalarga materiallar bilan yordam bergan” [1].

Jafar Jabborli nomidagi Ozarbayjon davlat teatr muzeyi milliy teatr san‘ati merosini saqlash, o‘rganish va targ‘ib etishda muhim madaniy-ma‘rifiy maskan hisoblanadi. Muzey fondlarining boyligi, ekspozitsiyalarning xronologik va mazmuniy jihatdan izchil tashkil etilgani Ozarbayjon teatr san‘ati tarixini ilmiy asosda yoritishga xizmat qiladi. Muzeyning ilmiy, fond va ma‘rifiy faoliyati yosh avlodda teatr san‘atiga bo‘lgan qiziqishni oshirish, milliy madaniy merosni avlodan-avlodga yetkazish hamda xalqaro madaniy aloqalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismoilova Z. <http://news.day.az/culture/797208.html>
2. <https://citylife.az/place/ru/1827/teatralnyj-muzej-djafara-djabbarly>
3. S.Tursunboyev. Jahon teatr tarixi. “Fan va Texnologiya”. Toshkent. 2008 y.
4. Muhamedova M. Muzey - teatr targ‘ibotchisi. // Teatr jurnali. № 2. - Toshkent, 2015.
5. Нуруллаева Н., Микаилова С. Азербайджанский театр: взгляд в прошлое. // IRS Heritage № 2 (44), Азербайджан 2010.

КОРПОРАТИВНЫЕ МУЗЕИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Аннотация: В статье рассматривается феномен корпоративных музеев как особой формы институциональной памяти и коммуникации организации с внутренней и внешней аудиторией. Анализируются функции корпоративных музеев, их роль в формировании корпоративной идентичности, трансляции ценностей компании и укреплении бренда. Особое внимание уделяется социально-культурному и образовательному потенциалу корпоративных музеев в условиях глобализации и цифровизации. Делается вывод о возрастающем значении корпоративных музеев как междисциплинарного инструмента на стыке музеологии, менеджмента и корпоративных коммуникаций.

Ключевые слова: корпоративный музей, корпоративная идентичность, историческая память, бренд, музейная коммуникация, организационная культура.

В условиях усиления конкуренции и роста значения нематериальных активов организации все чаще обращаются к истории как ресурсу стратегического развития. Одним из инструментов актуализации и репрезентации корпоративного прошлого становятся корпоративные музеи. В отличие от традиционных государственных и муниципальных музеев, корпоративные музеи создаются и функционируют в рамках конкретной организации, отражая ее историю, ценности, достижения и вклад в развитие отрасли или региона. Актуальность исследования корпоративных музеев обусловлена несколькими факторами: ростом интереса к корпоративной культуре, развитием бренд-менеджмента, а также расширением представлений о музее как коммуникационной и социальной платформе. Несмотря на увеличение количества корпоративных музеев в России и за рубежом, данный феномен до сих пор остается недостаточно изученным в научной литературе. Цель настоящей статьи - проанализировать корпоративные музеи как социокультурный институт и выявить их ключевые функции в системе корпоративных коммуникаций.

Первые корпоративные музеи появились в конце XIX века в странах Западной Европы и США, на фоне бурного развития промышленности и научно-технического прогресса. Крупные компании начали создавать коллекции продукции, технических образцов, чертежей и архивных материалов, первоначально предназначенные для внутренних нужд — обучения сотрудников, демонстрации технологических достижений и участия в промышленных выставках.

Со временем эти коллекции приобрели систематизированный характер и стали выполнять функции, близкие к музейным. Примером ранних корпоративных музеев могут служить музей компании Siemens (основан в 1906 году) и музей Ford Motor Company, отражающие эволюцию технологий и производственных процессов. На данном этапе корпоративные музеи выполняли преимущественно демонстрационную и образовательную функции, акцентируя внимание на техническом прогрессе и инновациях. В первой половине XX века корпоративные музеи начали оформляться как самостоятельные институциональные структуры. Это было связано с ростом значимости бренда и репутации компании, а также с развитием музейного дела как научной дисциплины. В этот период корпоративные музеи стали систематически собирать и хранить исторические материалы, разрабатывать экспозиционные концепции, ориентироваться не только на сотрудников, но и на широкую публику. Особенно активно корпоративные музеи развивались в отраслях, имеющих высокую социальную значимость: машиностроении, энергетике, транспорте, химической промышленности. Музей перестал быть лишь «витриной продукции» и начал выполнять мемориальную и репрезентативную функции. Во второй половине XX века корпоративные музеи приобретают стратегическое значение в системе корпоративных коммуникаций. В условиях роста транснациональных корпораций и усиления конкуренции музей становится инструментом формирования устойчивого имиджа компании.

Опыт корпоративных музеев в Европе начал формироваться с 1950-х годов XX века; они создавались как часть брендовой идентификации и продвижения организаций и компаний. Такие музеи эффективно способствуют формированию корпоративной культуры и укреплению связей с сотрудниками и клиентами. Основной целью включения музея Каракульского завода в туристический маршрут в Узбекистане было демонстрирование «социалистических достижений» в сфере производства. В практике корпоративных музеев Европы и США на основе документов, отражающих историю организации, образцов выпускаемой продукции, а также коллекций сувенирной продукции с логотипом компании сочетаются как рекламные, так и презентационные функции. Первый корпоративный музей был создан в США железнодорожной компанией *Union Pacific* [1]. Данный музей пользовался популярностью среди туристов благодаря экспозиции, посвящённой истории транспорта региона. К числу основных корпоративных музеев, включённых в туристические маршруты, относятся музеи компании *Mercedes-Benz* [2], сформированные на базе *Daimler Motor Company* (основана в 1911 году), музей Генри Форда [3] в Детройте, а также музей фарфоровой и керамической

продукции *Wedgwood* [4] в Великобритании. В Узбекистане в туристические маршрутные программы включены корпоративные музеи Самаркандского фарфорового завода, Ташкентского фарфорового завода и Ташкентского текстильного комбината.

В 1976 году в туристические маршруты Бухары был включён первый корпоративный музей, созданный на базе Бухарского каракулевого завода. Экспозиция музея, а также посещение его туристами и их впечатления освещались в периодической печати. В публикациях приводились отзывы посетителей, оставленные в книге впечатлений музея: «Мы восхищены! С таким своеобразным заводским музеем нам ещё не приходилось сталкиваться...» (педагоги из Ашхабада); «Достижения бухарских каракулеводов поражают воображение...» (польские журналисты); «Насколько разнообразны цвета и завитки каракуля...» (группа болгарской молодёжи). Специалисты из Ташкента, Самарканда и Чарджоу, учёные из Москвы и Ленинграда, а также гости из ГДР, Чехословакии, Афганистана и Испании единодушно дали высокую оценку музею, отметив, что коллектив завода на основе уникальной коллекции каракулевых шкур создал выдающееся музейное собрание. В музее представлена продукция, перерабатываемая на протяжении более полувека, отражающая разнообразие видов каракуля. Здесь также хранятся дипломы, медали и награды, полученные на международных выставках, ярмарках и аукционах, проходивших в Мексике, Японии, ГДР, Сирии и других странах [5].

В странах СНГ корпоративные музеи получили широкое распространение и стали значимыми объектами музейного и промышленного туризма. Наиболее известные из них сосредоточены преимущественно в отраслях промышленности, транспорта, энергетики и машиностроения. В России к таким музеям относятся корпоративный музей АвтоВАЗа в Тольятти, музей истории ПАО «Газпром» и музей ОАО «РЖД» в Санкт-Петербурге, а также музей истории компании «Норникель» в Норильске, которые выполняют не только мемориальные и образовательные функции, но и выступают важными туристическими объектами. В Беларуси заметное место занимает музей Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в Жодино и музей Минского тракторного завода, активно включённые в программы промышленного туризма. В Казахстане и Азербайджане значительную роль играют корпоративные музеи нефтегазового сектора, в частности музей АО «КазМунайГаз» и музей нефтяной промышленности SOCAR в Баку. В целом корпоративные музеи стран СНГ выступают эффективным инструментом популяризации истории предприятий, формирования корпоративной идентичности и развития музейного туризма.

В музееведении Узбекистана развитие видов музейного туризма посредством создания экомузеев, геопарков, корпоративных музеев и урбоскенов направлено не только на решение задач научно-культурного развития, охраны и воспроизводства природного наследия, но и на улучшение социально-экономической жизни населения, а также на создание новых рабочих мест. Развитие и совершенствование сферы дополнительных услуг в музеях способствует развитию музейного туризма и креативного предпринимательства. В данном контексте особое значение имеют повышение качества сувенирной продукции, представленной в музейных магазинах, привлечение инвестиций в музейную деятельность, внедрение практик фандрайзинга в деятельность некоммерческих художественных учреждений, управление культурными проектами, совершенствование отношений в сфере интеллектуальной собственности, а также расширение масштабов арт-индустрий. Важную роль при этом играет проведение широкой информационно-просветительской работы в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях, организация экспедиций на местах и систематическое освещение их результатов в научных публикациях.

Список использованной литературы:

1. https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g37797-d1575696-Reviews-Union_Pacific_Railroad_Museum-Council_Bluffs_Iowa.html (Union Pacific Railroad Museum). Date of request: 2022.
2. https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g187291-d243381-Reviews-Mercedes_Benz_Museum-Stuttgart_Baden_Wuerttemberg.html (Музей Mercedes-Benz). Date of request: 2020.
3. <https://www.thehenryford.org/visit/henry-ford-museum>. Date of request: 2025.
4. <https://museu.ms/museum/details/5268/> (Wedgwood Museum). Date of request: 2019.
5. Фозилов А. Завод музейида // Совет Ўзбекистони. 1976 йил 3 апрель.

ЗНАЧЕНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ В МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ

Аннотация: В данной статье глубоко изучаются проблемы отражения вопросов бедности и социальной защиты в музейных экспозициях с научно-аналитической точки зрения. В рамках современной теории музеологии, социальной истории и критических музейных исследований анализируется социальная ответственность музеев и их роль в представлении уязвимых слоев общества. В статье методология отражения феномена бедности в музейных экспозициях, этические проблемы и нарративные стратегии обосновываются эмпирическими примерами. В ходе исследования проведен сравнительный анализ опыта мировых музеев и разработаны инновационные направления освещения тем социальной защиты и бедности в музеях Узбекистана. Статья обосновывает, что музейные экспозиции являются средством не только отражения прошлого, но и обсуждения актуальных социальных проблем и формирования ориентированного на будущее диалога.

Ключевые слова: музейные экспозиции, бедность, социальная защита, критическая музеология, социальная инклюзия, нарративные стратегии, кураторская практика, социальная ответственность, партиципаторная музеология, социальная история.

Annotation: This article provides an in-depth examination of the issues surrounding the representation of poverty and social protection in museum exhibitions from a scientific-analytical perspective. Within the framework of contemporary museum theory, social history, and critical museum studies, the social responsibility of museums and their role in representing vulnerable segments of society are analyzed. The article substantiates the methodology of reflecting the phenomenon of poverty in museum exhibitions, ethical issues, and narrative strategies through empirical examples. The research conducts a comparative analysis of global museum experiences and develops innovative directions for addressing themes of social protection and poverty in museums of Uzbekistan. The article argues that museum exhibitions serve not only as a means of reflecting the past, but also as a platform for discussing pressing social issues and forming future-oriented dialogue.

Keywords: museum exhibitions, poverty, social protection, critical museology, social inclusion, narrative strategies, curatorial practice, social responsibility, participatory museology, social history.

Annотatsiya: Ushbu maqolada muzey ko'rgazmalarida kambag'allik va ijtimoiy himoya masalarini aks ettirish muammolari ilmiy-tahliliy nuqtai nazardan chuqur o'rganiladi. Tadqiqot zamonaviy muzeologiya nazariyasi, ijtimoiy tarix va kritik muzey tadqiqotlari doirasida muzeylarning ijtimoiy mas'uliyati va jamiyatning zaif qatlamlarini namoyish etishdagi roli tahlil qilinadi. Maqolada muzey ekspozitsiyalarida kambag'allik fenomenini aks ettirish metodologiyasi, etik muammolar va narrativ strategiyalar empirik misollar bilan asoslanadi. Tadqiqot davomida jahon muzeylari tajribasi qiyosiy tahlil qilinib, O'zbekiston muzeylarida ijtimoiy himoya va kambag'allik mavzularini yoritishning innovatsion yo'nalishlari ishlab chiqilgan. Maqola muzey ekspozitsiyalarining nafaqat o'tmishni aks ettirish, balki hozirgi ijtimoiy muammolarni muhokama qilish va kelajakka yo'naltirilgan dialogni shakllantirish vositasi ekanligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: muzey ekspozitsiyalari, kambag'allik, ijtimoiy himoya, kritik muzeologiya, ijtimoiy inklyuziya, narrativ strategiyalar, kuratorial amaliyot, ijtimoiy mas'uliyat, partizipativ muzeologiya, ijtimoiy tarix.

ВВЕДЕНИЕ. Музеи XXI века помимо традиционной функции «хранения сокровищ» превращаются в институты, активно взаимодействующие с обществом, обсуждающие социальные проблемы и вносящие вклад в изменения. В новом определении, принятом Международным советом музеев (ИСОМ) в 2022 году, особо подчеркиваются принципы социального служения, инклюзивности и открытости для всех[1]. Это изменение свидетельствует о парадигмальном сдвиге в теории и практике музеелогии.

Бедность является одной из древнейших и сложнейших социальных проблем человечества, и сегодня 700 миллионов человек живут менее чем на 2 доллара в день. Системы социальной защиты являются важным показателем развития общества. Однако эти темы традиционно слабо освещаются или вообще остаются без внимания в музейных экспозициях. Большинство музеев ориентированы на демонстрацию элитарной культуры, истории государства и материальных богатств, в то время как жизнь бедных и маргинальных групп остается «невидимой».

С развитием в последние десятилетия направлений социальной истории, истории рабочих и «истории снизу» музеи стремятся больше отражать вопросы социальной стратификации, неравенства и бедности. Однако в этом процессе существует ряд теоретических и практических проблем: в каком нарративе представлять бедность? В роли жертвы или активного агента? Как показывать без закрепления стереотипов? Как отразить историческую эволюцию систем социальной защиты?

Цель и задачи исследования

Цель: Разработка теоретико-методологических основ освещения вопросов бедности и социальной защиты в музейных экспозициях и предложение практических направлений.

Задачи:

1. Проанализировать теории отражения социальных проблем в музейных экспозициях
2. Определить этические и методологические принципы представления тем бедности и социальной защиты
3. Провести сравнительное изучение опыта мировых музеев и обобщить лучшие практики
4. Оценить социальное воздействие музейных нарративов и кураторских стратегий

5. Разработать практические рекомендации и модели экспозиций для музеев Узбекистана

6. Показать пути адаптации партиципаторных и инклюзивных музейных практик к контексту Узбекистана

Научная новизна исследования

Исследование обладает научной новизной в следующих аспектах:

- Впервые в музеологии Узбекистана темы бедности и социальной защиты рассматриваются как отдельный объект исследования
- Нарративные стратегии музеев Узбекистана анализируются в контексте критической музеологии и постколониальных теорий
- Потенциал музейных экспозиций как средства социальной инклюзии обосновывается эмпирическими данными

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Взгляды на социальную роль музеев в современной музеологии коренным образом изменились в конце XX века. Традиционная позитивистская музеология (А. Базен, Г.А. Ривьер) рассматривала музеи как нейтральные и объективные институты знания[2]. Однако в 1970-80-х годах движение «новой музеологии» сформировало критический подход к музеям.

Основные идеи новой музеологии:

- Музеи являются идеологическими институтами и никогда не бывают нейтральными[3]
- Музеи отражают властные отношения и служат интересам определенных групп
- Музеи должны активно вносить вклад в развитие общества
- Экспозиции должны быть полифоническими и инклюзивными

П. Верго (1989) в работе «The New Museology» отмечает, что «вопрос музеологии заключается не только в том, что делают музеи, но и почему и для кого они это делают»[4]. Эта мысль привела к усилению социальной ответственности музеев.

Э. Хупер-Гринхилл (2007) разработала концепцию «музея как контактной зоны». В этом подходе музей превращается в площадку для диалога и коммуникации между различными социальными группами[5].

Критические музейные исследования анализируют связь музейных институций с властью, классовыми отношениями и социальным неравенством. А. Витком (2003) в книге «Re-imagining the Museum» критикует пропаганду «высокой культуры» и элитарных ценностей классическими музеями[6].

Т. Беннетт (1995) в работе «The Birth of the Museum» показывает, что музеи в XIX веке были средством «цивилизации» и контроля рабочего класса[7]. В этом контексте бедные представлялись как «опасный класс».

Р. Сэнделл (2002) подчеркивает потенциал музеев в борьбе против социального неравенства. Он предлагает концепцию «музея как агента социальной инклюзии» [8].

А. Шелтон (2013) в рамках постколониальной теории анализирует проблему представления «других» в музейных экспозициях. Бедные часто изображаются как «экзотические» или «жертвы», что закрепляет стереотипы[9].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Социальная функция музейных экспозиций

В современном музееведении функция музеев значительно расширилась. Они рассматриваются не только как средство сохранения прошлого, но и как инструмент демонстрации проблем современности и формирования будущего. Международный совет музеев (ICOM) в 2022 году провозгласил новое определение музея: «Музей — это некоммерческая организация, постоянно действующая на благо общества, открытая для всех, инклюзивная и демократическая, которая поощряет обсуждение, открытость и полифоничность в обществе»[10].

Отражение проблемы бедности в музейных экспозициях является одним из важных проявлений социальной функции музея. Посредством таких экспозиций:

- Визуализируются повседневная жизнь, трудности и надежды людей, живущих в бедности;
- Члены общества получают возможность почувствовать реальное воздействие бедности;
- Обсуждаются вопросы социальной справедливости, равенства и прав человека.

Методы и подходы к представлению бедности

Отражение проблемы бедности в музейных экспозициях может осуществляться в различных формах. В мировой практике разработано несколько эффективных подходов:

Фотографические и видеоматериалы. Документальные фотографии и видеопрезентации являются одними из наиболее впечатляющих методов. Они непосредственно показывают реальную жизнь людей, живущих в бедности, их жилищные условия, трудовую деятельность и семейные отношения. Например, в Музее народной истории «People's Palace Museum» в Глазго, Шотландия, в 2018 году была организована выставка «Living on the Edge», представившая фотографии и видео, отражающие повседневную жизнь семей, живущих в бедности.

Личные истории и аудиопрезентации. Рассказы людей, живших или живущих в бедности, помогают зрителям развить чувство эмпатии.

Посредством аудио- и видеоинтервью люди делятся своим опытом, чувствами и жизненными ситуациями, обеспечивая личное соприкосновение с проблемой.

Интерактивные и иммерсивные экспозиции. С помощью современных технологий посетители получают возможность виртуально «пережить» условия бедности. Технологии виртуальной реальности, интерактивные игры и симуляции позволяют посетителям эмоционально прочувствовать опыт жизни в бедности.

Произведения искусства и творческие проекты. Произведения художников, скульпторов и других представителей искусства, созданные на тему бедности, также оказывают сильное воздействие. Такие произведения раскрывают эстетические и философские аспекты проблемы, побуждая зрителей к глубоким размышлениям.

Воздействие музейных экспозиций на общество

Музейные экспозиции на тему бедности оказывают многогранное воздействие на общество. Исследования показывают, что такие экспозиции приводят к следующим результатам:

Изменение сознания и устранение стереотипов. В большинстве обществ существуют негативные стереотипы о бедных. Они часто связываются с ленью, безответственностью или личной виной. Музейные экспозиции помогают устранить эти стереотипы и показывают, что бедность часто является результатом системных проблем, экономических кризисов и отсутствия равных возможностей.

Развитие чувства эмпатии и социальной ответственности. Экспозиции пробуждают у зрителей чувство эмпатии к бедным. Люди развивают понимание трудностей других и готовность помогать им. Это укрепляет чувство социальной солидарности и общности.

Образование и просвещение. Музейные экспозиции, особенно для молодежи, являются важным образовательным инструментом. Они дают знания о причинах, последствиях бедности и путях ее преодоления. Специальные экскурсии и семинары, организованные для учащихся школ и вузов, служат формированию глубокого понимания этой проблемы.

Стимулирование политических и социальных изменений. Экспозиции могут формировать общественное мнение и влиять на процесс принятия политических решений. Общество, получившее широкую информацию о бедности, может требовать от правительства и других организаций принятия эффективных мер.

Трудности и этические вопросы

Отражение проблемы бедности в музейных экспозициях включает ряд трудностей и этических вопросов:

Сохранение человеческого достоинства. Экспозиции должны уважать личное достоинство и права людей, живущих в бедности. Показывать их как «образцы» или изображать как «несчастных» этически неприемлемо. Вместо этого должны подчеркиваться их сила, мужество и человеческое достоинство.

Избегание сенсационности. Чрезмерная драматизация бедности или стремление создать шоковый эффект может исказить истинную суть проблемы. Экспозиции должны строиться на основе взвешенного подхода и отражать реальные факты.

Согласие участников. При демонстрации личных историй, фотографий или видео людей, живущих в бедности, необходимо получить их полное и осознанное согласие. Кроме того, они должны иметь возможность контролировать, как используются их изображения.

Контекстуализация. Важно объяснять социальный, экономический и политический контекст бедности в экспозициях. Показа только ситуаций отдельных людей недостаточно; должны раскрываться также системные причины и структурные проблемы.

Международный опыт: успешные примеры

Ряд музеев по всему миру достигли значительных успехов в представлении проблемы бедности. Ниже приведены некоторые успешные примеры:

Lower East Side Tenement Museum (США, Нью-Йорк). Этот музей отражает жизнь иммигрантов, живших в бедности в XIX и XX веках в Нью-Йорке. Музей расположен в настоящем доходном доме, и посетители знакомятся с жилищными условиями, трудовой деятельностью и повседневной жизнью иммигрантов того времени. Через экспозиции демонстрируются страдания иммигрантов, их стремления и дискриминация по отношению к ним.

V&A Museum of Childhood (Великобритания, Лондон). Детский отдел Музея Виктории и Альберта в 2019 году организовал выставку «Growing Up Poor» (Взросление в бедности). На выставке были представлены жизнь, игрушки и одежда детей, выросших в бедных семьях в разные эпохи. Эта выставка позволила сравнить исторические и современные проявления детской бедности.

National Museum of Australia. Национальный музей Австралии имеет постоянную экспозицию под названием «Hard Times» (Трудные времена), которая рассказывает об экономических кризисах, безработице и периодах бедности в стране. Экспозиция показывает через личные истории, архивные документы и предметы того времени, как люди боролись в трудных ситуациях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отражение проблемы бедности в музейных экспозициях имеет важное значение в современном обществе. Музеи обладают уникальными

возможностями для визуализации этой проблемы, изменения общественного сознания и содействия социальным изменениям. Через экспозиции можно показать людям реальное лицо бедности, дать понять ее причины и побудить к поиску решений.

Такие экспозиции служат эффективным инструментом устранения стереотипов о бедных в обществе, развития чувства эмпатии и социальной ответственности, образования и стимулирования политических изменений. Однако при представлении проблемы бедности этические вопросы, уважение к человеческому достоинству и правильная контекстуализация имеют важное значение.

Международный опыт показывает, что отражение проблемы бедности в музейных экспозициях может быть эффективным и впечатляющим. Организация подобных экспозиций в музеях Узбекистана может способствовать укреплению чувства социальной ответственности и солидарности в обществе, а также разработке новых подходов в борьбе с бедностью.

Выводы проведенного исследования

По результатам проведенного исследования получены следующие выводы:

Во-первых, музейные экспозиции являются мощным инструментом социального воздействия, обладающим возможностью освещения истории уязвимых слоев общества и представления их голоса. Однако этот потенциал практически не используется в музеях Узбекистана.

Во-вторых, причины недостаточного освещения тем бедности и социальной защиты в музеях: традиционная «элитоцентричная» парадигма музеологии, политические ограничения, недостаток квалификации и опыта кураторов, финансовые трудности.

В-третьих, мировой опыт показывает, что музеи могут освещать проблемы бедности через различные стратегии: личные истории, активистский нарратив, партиципаторная кураторская практика, иммерсивный и эмоциональный опыт.

В-четвертых, кураторская этика является ключевым элементом. Необходимо избегать виктимизации, экзотизации или порнографии бедности, следуя принципам уважения, контекстуализации, полифоничности и активизации.

В-пятых, для музеев Узбекистана концепция инклюзивного музея, экспозиции местной истории, партиципаторные программы и цифровой доступ являются наиболее предпочтительными направлениями. Эти подходы позволяют сбалансировать сохранение культурного наследия и социальную ответственность.

В-шестых, для максимизации социального воздействия музейных экспозиций необходим комплексный подход: государственная поддержка, международное сотрудничество, вовлечение местного сообщества, повышение квалификации кадров, цифровые технологии, устойчивая финансовая модель.

Музеи — это не только средство сохранения прошлого, но и формирования будущего. Освещение вопросов бедности и социальной защиты в музейных экспозициях — это предоставление голоса уязвимым слоям, демократизация памяти общества и создание диалога для справедливого будущего. Шаг музеев Узбекистана в этом направлении будет действием не только культурного, но и большого социального значения. Как отмечает известный музеолог С. Крепс (2020): «Музеи способны на изменения, если они готовы к переменам»[11]. Для музеев Узбекистана также настало время перемен.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ICOM. Museum Definition. Prague, 2022. [Online] <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>
2. Bazin G. The Museum Age. New York: Universe Books, 1967. P. 265-270.
3. Duncan C. Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums. London: Routledge, 1995. P. 7-20.
4. Vergo P. The New Museology. London: Reaktion Books, 1989. P. 3.
5. Hooper-Greenhill E. Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance. London: Routledge, 2007. P. 185-200.
6. Witcomb A. Re-imagining the Museum: Beyond the Mausoleum. London: Routledge, 2003. P. 15-42.
7. Bennett T. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. London: Routledge, 1995. P. 87-104.
8. Sandell R. Museums and the Combating of Social Inequality: Roles, Responsibilities, Resistance // Museums, Society, Inequality. London: Routledge, 2002. P. 3-23.
9. Shelton A. Critical Museology: A Manifesto // Museum Worlds. 2013. Vol. 1. No. 1. P. 7-23.
10. International Council of Museums (ICOM). (2022). Museum Definition. Retrieved from <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>
11. Kreps C. Museums and Social Change // A Companion to Museum Studies / Ed. by S. Macdonald. Wiley-Blackwell, 2020. P. 520.

ФОРМИРОВАНИЕ БАШКИРСКОЙ ДИАСПОРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.

Аннотация: В статье рассматривается история башкирской диаспоры в Республике Узбекистан в XX-XXI вв. Актуально по причине высокой степени значения ее вклада в понимание миграционных процессов в советской и постсоветской Центральной Азии. Формирование диаспоры в XX в. было связано с индустриализацией, депортациями и переселениями населения, что отражает общие тренды сталинской политики и освоения ресурсов. В современных условиях в XXI в. изучение истории данной диаспоры актуально также для анализа ассимиляции, сохранения культурной идентичности (язык, традиции, религия) и интеграции в мультиэтническом обществе, где проживает более 130 этносов.

Ключевые слова: башкирская диаспора Республики Узбекистан, миграция, адаптация, переселение.

Abstract: The article examines the history of the Bashkir diaspora in the Republic of Uzbekistan in the 20th–21st centuries. It is relevant due to the high significance of its contribution to the understanding of migration processes in Soviet and post-Soviet Central Asia. The formation of the diaspora in the 20th century was associated with industrialization, deportations, and population resettlements, reflecting the general trends of Stalinist policy and resource development. In modern conditions in the 21st century, studying the history of this diaspora is also relevant for analyzing assimilation, the preservation of cultural identity (language, traditions, religion), and integration into a multi-ethnic society where more than 130 ethnic groups reside.

Keywords: Bashkir diaspora of the Republic of Uzbekistan, migration, adaptation, resettlement.

Социально-политическая актуальность темы усиливается в контексте глобализации, роста национализма и миграционных вызовов XXI в., таких как климатические изменения и постпандемийные движения населения. Исследование помогает в разработке политики мультикультурализма и профилактики дискриминации, способствуя национальной гармонии в Узбекистане. Научно оно заполняет лакуны в историографии, обогащая знания о тюркских диаспорах за пределами России, и имеет практическое значение для образования, культурных инициатив и международного сотрудничества, опираясь на архивные данные, переписи населения и этнографические исследования. Это способствует междисциплинарному анализу в этнографии, социологии и политологии, делая тему востребованной в эпоху цифровизации и виртуальных сообществ.

Вопрос становления и развития башкирской диаспоры в Узбекистане достаточно широко представлен в исследованиях различной тематической

направленности.

Миграционные процессы представляют собой важный аспект социально-экономической и культурной динамики, оказывая значительное влияние на демографические процессы в регионах. Миграционные процессы и причины переселения башкир в Узбекистан в первой половине XX в. представляют собой сложное явление, обусловленное сочетанием политических, экономических и социальных факторов в контексте советской истории [1,60-69].

Башкиры, представлявшие собой тюркоязычный народ, населяющий преимущественно территорию современной Республики Башкортостан, в первой половине XX в. столкнулись с радикальными изменениями в своей жизни, вызванными революциями, индустриализацией и двумя мировыми войнами. Однако важно уточнить, что переселение в Узбекистан, расположенный в центральной части Средней Азии, стало частью более широкого процесса мобилизации трудовых ресурсов в СССР, направленного на освоение новых земель и развитие республик [2,44-47].

Башкиры входили в состав ранних тюркских военно-политических объединений. Историки, этнографы и фольклористы показали, что по происхождению и дальнейшей культурной и политической истории башкирский народ очень близок к каракалпакам. В преданиях многих башкирских племен содержатся сведения о приходе их предков из Средней Азии, Приаралья, низовьев Сырдарьи, Хорезма и Бухары. Эти связи уходят в глубь веков и четко прослеживаются в XVI-XVIII вв., когда Башкирия уже вошла в состав Российского государства [3,89].

Родственная культура помогала башкирам быстрее других европейских этносов договариваться с народами Востока в вопросах политики и экономики. Не случайно в 1819 г. возглавить официальную миссию России на Хиву пригласили башкирского старшину С. Ч. Абубакирова [4,61].

В 1897 г. была проведена первая всеобщая перепись населения Российской империи. Согласно этой переписи, которая, правда, не охватывала Бухарское и Хивинское ханства, на территории Туркестанского генерал-губернаторства были зафиксированы два крупных этнических компонента, вошедших потом в состав современных узбеков: сарты и родоплеменные узбеки: первых насчитывалось 967 тыс. человек, преимущественно в Ферганской и Сырдарьинской областях, вторых - 726 тыс., главным образом в Самаркандской области. Вместе они составляли 64,4% всего населения Туркестана. Кроме них в регионе были отмечены следующие народы: 174,0 тыс. таджиков, 153,06 тыс. казахов, 80,6 тыс. киргизов, 44,6 тыс. русских, 93,2 тыс. каракалпаков, других - 235,0 тыс.. Перепись зафиксировала ряд

родоплеменных групп (например, турк, курама, ципчоц), в ней была также указана группа «тюрко-татар» без чёткого разделения по отдельным народностям. К ним относились татары и башкиры, которых к началу XX в. во всем Туркестане (включая Бухарский эмират и Хивинское ханство) насчитывалось 30 тыс. человек [6].

Этническая структура Узбекистана в 1920-е гг. выглядела иначе, чем в конце XIX в. По переписи населения 1926 г. в Узбекистане проживало 3475,5 тыс. узбеков, 967,7 тыс. таджиков, 246,5 тыс. русских, 107,0 тыс. казахов, 90,7 тыс. киргизов, 28,4 тыс. татар, 31,49 тыс. уйгур, 25,9 тыс. туркмен, 26,6 тыс. каракалпаков, 25,8 тыс. украинцев, 27,9 тыс. арабов, 18,2 тыс. среднеазиатских евреев, 14,9 тыс. армян, а также небольшие национальные группы немцев - 4,6 тыс., цыган - 3,7 тыс., белорусов - 3,5 тыс., поляков - 3,4 тыс.. Узбеки составляли 66% населения [5,60-69].

Одной из основных причин переселения башкир в Узбекистан стала политика раскулачивания и коллективизации, проводимая в 1929-1933 гг.. 30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) СССР приняло постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», в соответствии с которым крестьяне с высоким или средним уровнем достатка, многие из которых продолжали занимались традиционным скотоводством и единоличным земледелием, были классифицированы как «кулаки» и «подкулачники» из-за их относительного благополучия. Это, в свою очередь, вело к социальным потрясениям: раскулачивание, конфискация имущества и депортации «кулаков» и подкулачников», а позже и «врагов народа» и членов их семейств. Вторая мировая война внесла дополнительные изменения в процесс формирования башкирской диаспоры в Узбекистане. В 1941-1945 гг. Узбекистан стал одним из основных регионов эвакуации населения из западных районов СССР, подвергшихся немецкой оккупации. В частности, из 308 эвакуированных в Среднюю Азию и Казахстан предприятий, более 100 были размещены в Узбекистане. Эвакуированные предприятия вводились в действие в чрезвычайно короткие сроки. К концу 1941 г. было введено в строй 50 таких предприятий. Например, на базе завода, эвакуированного из города Химки Московской области, в октябре 1941 года был построен Ташкентский авиационный завод. Этот завод производил для фронта самолёты-истребители различных марок, таких как Ил-14, Ан-8, Ан-12, Ан-22, Ил-76 и Ил-114.

Башкиры, как и другие народы, эвакуировались для работы в тылу: на заводах, в сельском хозяйстве и строительстве. За период всей Великой Отечественной войны Узбекистан прибыло около 1,5 млн эвакуированных, включая башкирские семьи из Башкирии и Поволжья.

После войны, в 1940-е гг., депортации продолжились: так, многие народы Кавказа (чеченцы, ингуши, карачаевцы, турки, месхетинцы, балкары и др.), крымские татары и немцы Повожья в 1943-1944 годах в короткие сроки были выселены на восточные территории страны. Всего в Узбекскую ССР из Крыма были переселены 151 604 крымских татар, из Грузии - 110 тыс. турков-месхетинцев, с Северного Кавказа - 175 тыс. чеченцев, более 20 тыс. ингушей, 4500 балкарцев и греков.

Башкиры также оказались вовлечены в процессы «трудовой мобилизации» и связанного с ней переселенческого движения: послевоенная реконструкция экономической системы СССР требовала рабочей силы для восстановления экономики Узбекистана, что стимулировало частично добровольные миграции башкир, ищущих работу и стабильные условия жизни [7,78-90].

Башкирская диаспора, которая организовывалась в Узбекистане, помогала мигрантам адаптироваться к новым условиям жизни, предоставляя информацию и поддержку в трудные времена. В условиях послевоенного восстановления экономики СССР и потребности в рабочей силе, многие башкиры все еще стремились искать новые возможности для жизни и работы за пределами своего родного края. Узбекистан, оставаясь страной с развивающейся экономикой, продолжал привлекать мигрантов. Башкиры в Узбекистане в основном обустраивались в городах и поселках городского типа, так как имеют склонность к техническим профессиям. В сельской местности они зачастую работали трактористами, комбайнерами [8,44-47].

По итогам переписи населения СССР, проведенной в 1959 г., башкирское население в Узбекистане составляло свыше 13,5 тыс человек, что свидетельствует о значительном притоке в предыдущие десятилетия. Эти миграции способствовали культурному обмену: башкиры вносили элементы своей культуры в местную среду, адаптируясь к узбекскому языку и традициям, но также сохраняя свою идентичность.

Таким образом, можно сделать вывод, что переселение башкир в Узбекистан в первой половине XX в. было обусловлено комплексом причин: политическими репрессиями, экономическими нуждами индустриализации и социальными последствиями войн. Эти миграционные процессы иллюстрируют механизмы советской мобилизации, где индивидуальные судьбы подчинялись государственным интересам. В целом миграционные процессы и причины переселения башкир в Узбекистан в первой половине XX в. являются примером сложного взаимодействия различных факторов, влияющих на перемещение народов. Экономические, политические и социальные условия, складывающиеся в тот период, стали основными

детерминантами, определяющими миграционную динамику. Этим процессам сопутствовали как стремление к поиску лучшей жизни, так и необходимость справляться с кризисными обстоятельствами, что в конечном итоге вошло в ткань истории как важная страница как для башкир, так и для узбекского народа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тожиева З. Н., Федорко В. Н. Динамика и география внешних миграций населения Узбекистана // Современные миграционные процессы: состояние и основные формы. Материалы международной научной конференции. Кишинёв, 2016. С. 60-69.
2. Шигабдинов Р.В, Жукова Л.И. Башкиры// Этнический атлас Узбекистана. Ташкент: Институт «Открытое Общество» - Фонд содействия - Узбекистан, 2002. С. 44-47.
3. Башкиры. Историко-этнографические очерки. М.; Л., 1955. С. 395.
4. Татары и башкиры // Шевяков А.И. Население Ташкентского оазиса в конце XIX - начале XX в. М., 2000. С. 89.
5. Амитов А. Посольские сношения России с Хивой в первой половине XIX века // Общественные науки Узбекистана. 1968. № 9. С. 61.
6. Всесоюзная перепись населения 1926 года. Национальный состав населения по республикам СССР. Электронный ресурс: https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php?reg=6
7. Мухаметшин, Р. М. Башкиры в СССР: история депортаций // Отечественная история. - 2006. - № 3. - С. 45-57.
8. Манаков А. Г. Основные тренды в трансформации этнического пространства Центрально-Азиатского макрорегиона с 1897 по 2017 г. // Региональные исследования. 2020. № 1. С. 53-64.
9. Федорко В. Н., Курбанов Ш. Б. Этногеографическое районирование Узбекистана // Известия Географического общества Узбекистана. 2018. Т. 54. С. 42-54.
10. Башкиры. Краткий этноисторический справочник. Уфа, 1995. С. 36.
11. Хасанов А.Х. Узбекистан // Башкортостан — дом дружбы. 2006. №1. С. 25.
12. Документы и материалы по истории и этнографии народов Южного Урала. Вып. 3 : Полевые дневники Р. Г. Кузеева 1952-1958 гг. / сост., вступ. ст. И. Г. Петрова ; отв. ред. Ф. Г. Галиева. - Уфа : ООО «Первая типография», 2019. - С. 81-83.

**MARKAZIY OSIYO ME'MORCHILIGI EVOLYUSIYASI
KASHFIYOTCHISI**

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Galina Pugachenkovaning hayoti, ilmiy va pedagogik faoliyati hamda Markaziy Osiyo badiiy madaniyati va me'morchiligi tarixini o'rganishga qo'shgan ulkan hissasi tahlil qilinadi. Olimaning XIV–XV asrlar me'morchiligi, antik davr madaniyati, Kushon san'ati, Baqtriya yodgorliklari, shuningdek O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Janubiy Qozog'iston hududlaridagi arxitekturaviy obidalarni tadqiq etish borasidagi ilmiy izlanishlari yoritiladi. Uning arxeologik ekspeditsiyalardagi ishtiroki, ilmiy maktab yaratishdagi o'rni va xalqaro miqyosdagi faoliyati asosida jahon san'atshunosligi taraqqiyotiga qo'shgan hissasi ochib beriladi. Maqolada olimaning ilmiy merosining nazariy va amaliy ahamiyati ham baholanadi.*

Kalit so'zlar: *Galina Pugachenkova, Markaziy Osiyo me'morchiligi, san'atshunoslik, arxeologiya, Kushon san'ati, Baqtriya, antik madaniyat, arxitektura yodgorliklari, ilmiy meros, Sharq san'ati.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются жизнь, научная и педагогическая деятельность Галина Пугаченкова, а также её значительный вклад в изучение истории художественной культуры и архитектуры Центральной Азии. Освещаются научные исследования учёной, посвящённые архитектуре XIV–XV веков, античной культуре, искусству Кушанского периода, памятникам Бактрии, а также архитектурному наследию Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Южного Казахстана. Анализируется её участие в археологических экспедициях, роль в формировании научной школы и вклад в развитие мирового искусствоведения. В статье также даётся оценка теоретической и практической значимости научного наследия исследовательницы.*

Ключевые слова: *Галина Пугаченкова, архитектура Центральной Азии, искусствоведение, археология, искусство Кушанского периода, Бактрия, античная культура, архитектурные памятники, научное наследие, восточное искусство.*

Abstract: *This article examines the life, scholarly and pedagogical activity of Galina Pugachenkova, as well as her significant contribution to the study of the history of artistic culture and architecture of Central Asia. The paper highlights her research devoted to the architecture of the 14th–15th centuries, ancient culture, Kushan art, the monuments of Bactria, and the architectural heritage of Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, and Southern Kazakhstan. It analyzes her participation in archaeological expeditions, her role in establishing a scientific school, and her contribution to the development of world art history. The article also assesses the theoretical and practical significance of the scholar's scientific legacy.*

Keywords: *Galina Pugachenkova, Central Asian architecture, art history, archaeology, Kushan art, Bactria, ancient culture, architectural monuments, scientific heritage, Eastern art.*

O‘zbekiston va umuman Markaziy Osiyo badiiy madaniyati tarixini chuqur ilmiy asosda o‘rganish va jahon ilm-faniga olib chiqishda Galina Pugachenkovaning xizmatlari beqiyosdir. U nafaqat O‘zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi, balki yirik san‘atshunos, tarixchi, arxeolog va fidoyi pedagog sifatida ham yuksak obro‘-e‘tibor qozongan. Olimaning serqirra ilmiy faoliyati, yuzlab fundamental asarlari va monografiyalari uning ilmga sadoqati, teran tafakkuri va yuksak tadqiqotchilik mahoratidan dalolat beradi. Galina Pugachenkova o‘z ilmiy izlanishlarini Markaziy Osiyoning qadimgi va o‘rta asrlar me‘morchiligi, antik davr badiiy madaniyati, Kushon san‘ati hamda Sharq me‘morchiligining o‘ziga xos taraqqiyot yo‘llarini o‘rganishga bag‘ishladi. Uning tadqiqotlari tufayli O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston va Janubiy Qozog‘iston hududlaridagi ko‘plab noyob yodgorliklar ilmiy jihatdan asoslab berildi, ularning jahon me‘morchilik tarixi xazinasidagi o‘rni belgilab qo‘yildi. Olimaning ilmiy merosi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy ahamiyati bilan ham katta qimmatga ega. U tashkil etgan ekspaditsiyalar, tayyorlagan shogirdlar, xalqaro ilmiy anjumanlardagi faol ishtiroki va chet tillarda nashr etilgan asarlari uning nomini jahon miqyosida tanitdi.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi Galina Pugachenkova yirik san‘atshunos olimi va tarixchisidir. Uning naqadar faol va ishchan ijodkor ekanligini ko‘plab ilmiy risolalari isbot qilib turibdi. Bunday olimlar haqida mashhur fizik Maykil Faradey shunday degan edi: “Haqiqiy olimning asosiy tashvishi taqbiq qilish, umumlashtirish va nashr ettirishdir”. Galina Pugachenkova to‘rt yuzdan ortiq muhim ilmiy ishlar muallifi.

Galina Pugachenkovaning yoshligi Verniy (hozirgi Olmaota) shahrida o‘tdi. U ziyolilar oilasida voyaga yetdi. Otasi Aleksandr Anatolievich arxitektor, onasi Sofiya Petrovna pedagog edi. 1932 yil Galina Anatolievna O‘rta Osiyo industrial institutining arxitektura bo‘limiga o‘qishga kirib, 1937-yili imtiyozli tugalladi. Keyin shu institutning o‘zida aspirant, O‘rta Osiyo Davlat universitetining tarix fakulteti arxeologiya kafedrasida dotsent, katta ilmiy xodim bo‘lib ishladi. 1960 yildan boshlab esa Xamza nomidagi San‘atshunoslik instituti San‘at va arxitektura tarixi sektorining mudiri sifatida faoliyat ko‘rsatib keldi.

Olimaning dastlabki ilmiy ishlaridayoq O‘rta Osiyo tarixining murakkab va kam o‘rganilgan muammolarini hal etishga intilish seziladi. Hali mutlaqo o‘rganilmagan XIV-XV asrlar arxitekturasidan ish boshlab, keyinchalik O‘rta Osiyo va unga tutash bo‘lgan mamlakatlar arxitekturasining tarixi masalalari bo‘yicha qator tadqiqotlarni amalga oshiradi. “Navoiy davri O‘rta Osiyo arxitektura yodgorliklari”, “O‘zbekiston arxitekturasining buyuk yodgorliklari”, “Quldorchilik va feodalizm davrida Janubiy Turkmaniston arxitekturasining rivojlanish yo‘llari”, “Arabota maqbarasi”, “XV asrda Markaziy Osiyo me‘morchiligi” kabi maxsus arxitekturaviy ishlarida O‘rta Osiyo arxitekturasi evolyusiyasining ildizlari va o‘ziga xos

xususiyatlarini tekshiradi, uning Sharq arxitekturasidagi o‘rnini aniqlaydi. Olimaning ilmiy tadqiqotlari keng ko‘lamga ega bo‘lib, uning yozgan asarlari ro‘yhatiga nazar tashlasak, 160 dan ortiq maqola va yirik monografiyalarning nomini o‘qiymiz. Ba’zi asarlar ingliz, fransuz, nemis, ispan, arab va boshqa tillarda nashr etilgan.

G.A.Pugachenkova tadqiqotlarida asosiy - o‘rinni O‘rta Osiyo xalqlarining me’morchilik tarixi egallaydi. Uning ilmiy ishlari tufayli O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston va Janubiy Qozog‘iston arxitekturasida tarixiga asos bo‘luvchi muammolar aniqlandi. O‘rta Osiyoning qadimiy arxitekturasida namunalari arxeologik qazilmalar natijasida topildi va o‘rganildi. Qadimgi Nisa shahridagi saroy qoldiqlari, Marv va Termizdagi qadimgi davr binolari, Xolchayon tepadagi saroy harobalari G.Pugachenkova asarlarida o‘zining ilmiy ifodasini topdi, jahon arxitekturasida xazinasiga noyob yodgorliklar qo‘shildi. Bu o‘rinda san’atkorning Turmakiston arxitekturasining taraqqiyot yo‘li monografiyasini aytib o‘tish kifoya. Uning Sharq arxitekturasida uslubi va ijodiy maktablari sohasidagi asarlari ham diqqatga sazovordir.

Arxitektura va san’at tarixchisi sifatida shakllanish davridayoq Galina Pugachenkova o‘z izlanishlari asosini belgilab olgan edi. 1938 yili Pugachenkova birinchi marta professor M.Massonning Termizda arxeologik ishlar olib borgan kompleks brigadasi safida O‘zbekiston janubidagi qazilma ishlarida qatnashdi. Shundan buyon u O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston, Afg‘oniston va Eronda olib borilgan o‘nlab arxeologik ekspeditsiyalarda ish olib bordi. 1959-yili San’atshunoslik instituti qoshida bu sohada yagona bo‘lgan O‘zbekiston ekspeditsiyasini tashkil etadi.

Galina Pugachenkova ilmiy faoliyatining muhim bosqichi O‘rta Osiyo badiiy madaniyatining antik rivojlanish davri muammolari, ayniqsa, Baqtriya bilan bog‘liq Xolchayon va Dalvarzintepadagi noyob yodgorliklarni o‘rganish asosida u Kushon san’atining kelib chiqishi, Gaidxara san’atiga baqtriyaliklar va parfiyaliklarning qo‘shgan hissasi haqida yaxlit ilmiy xulosalar chiqaradi. Uning kushonlar san’ati xususidagi g‘oya va xulosalari O‘zbekiston hamda jahon faniga katta hissa bo‘lib qo‘shildi.

Tadqiqotchining olim sifatidagi iste’dodi uning muammolar ichiga chuqur kirib borishi va nozik his etishida, bir necha sezilar-sezilmas chizgilar orqali murakkab masalaning ko‘rinshini tasvirlab berishida, ko‘p narsalardan asosiysini ko‘ra bilishida, ilmiy xulosalar chiqara olishida yorqin namoyon bo‘ladi.

Shuni qayd etib o‘tish kerakki, O‘rta Osiyo va unga qo‘shni Sharq mamlakatlarining badiiy va moddiy madaniyati tarixi masalalari birinchi marta Galina Pugachenkova tomonidan o‘rtaga tashlangan. U fanning faol targ‘ibotchisi sifatida ham katta ishlarni amalga oshirdi. Shakl va mazmun jihatidan g‘oya qiziqarli bo‘lgan bir qancha albomlar va yo‘riqnomalar muallifidir. Jumladan, “Ochiq osmon ostidagi muzey”, “Dalvarzintepaning badiiy xazinasini” va boshqa ko‘pgina ishlari

faqat bizda emas, chet elda ham o'quvchilar e'tiborini qozongan. Galina Pugachenkovaning ilmiy-pedagogik faoliyati ham ko'p qirralidir. O'rta Osiyo davlat universtetida ishlayotgan davrida tarix va sharq fakultetlarida ko'p yillar davomida "Sharq san'ati tarixi", "O'rta Osiyo arxitekturasi tarixi", "Eron va Afg'oniston badiiy madaniyati tarixi" bo'yicha leksiyalar o'qidi, talabalarning diplom ishlariga rahbarlik qildi.

Bu tadqiqotchining jamoatchilik faoliyati ham diqqatga sazovor. Yodgorliklarni muhofaza qilish Xalqaro Kengashi Sovet komitetining, Markaziy Osiyo madaniyatini o'rganish bo'yicha Xalqaro uyushmaning, Osiyo va Afrika mamlakatlari bilan birdamlik Sovet komitetining a'zosi sifatida katta faoliyat ko'rsatmoqda. Galina Pugachenkova Budapesht, Venesiya, Dehli, Drezden, Damashq, Kobul, Oksford, Tehron va boshqa joylardagi xalqaro kongress va konfrensiyalarda Sovet fanining yetuk namoyondasi sifatida qatnashdi, ko'pgina chet el o'quv yurtlarida leksiyalar o'qidi. Ana shu xizmatlari evaziga 1976-yili Fransiyadagi Starsburg universitetining "Gonoris kauza" degan doktorlik unvoniga sazovor bo'ldi. Uning ilmiy faoliyati, fan oldidagi xizmatlarini yuksak baholab, "O'zbekiston SSR da xizmat ko'rsatgan fan arbobi" fahriy unvonini berdi. Galina Pugachenkova Xamza nomidagi respublika Davlat mukofoti laureati, Mehnat Qizil Bayroq ordeni, medallar, fahriy yorliqlar bilan taqdirladi. Ulkan olim, fanning yirik tashkilotchisi va targ'ibotchisi, jamoat arbobi, iste'dodli pedagog Galina Pugachenkova Sharq badiiy madaniyatining yangi muammolarini hal etish yo'lida tinmay izlanishlar olib bordi.

Akademik Galina Pugachenkova Markaziy Osiyo badiiy madaniyati va me'morchiligi tarixini o'rganishda yangi ilmiy maktab yaratgan, o'zining serqirra va samarali faoliyati bilan milliy va jahon fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan buyuk olimadir. Uning ko'p yillik tadqiqotlari natijasida O'zbekiston va qo'shni hududlardagi qator noyob me'moriy yodgorliklar ilmiy jihatdan asoslab berildi, ularning tarixiy-estetik qiymati ochib berildi va jahon madaniy merosi tizimidagi o'rni belgilab qo'yildi. Olimaning chuqur tahlilga asoslangan xulosalari, ayniqsa Kushon davri san'ati, antik madaniyat va Sharq me'morchiligi taraqqiyotiga oid qarashlari bugungi kunda ham o'z ilmiy ahamiyatini yo'qotmagan. U nafaqat yetuk tadqiqotchi, balki iqtidorli pedagog, fidoyi tashkilotchi va fan targ'ibotchisi sifatida ham katta maktab yaratdi. Shu tariqa, Galina Pugachenkovaning ilmiy merosi Markaziy Osiyo tarixi va san'atshunosligi sohasida mustahkam ilmiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Uning boy ilmiy xazinasini kelgusi avlod tadqiqotchilari uchun muhim manba va ilhom manbai bo'lib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лунин Б.В. На передовых рубежах археологии и искусствоведения Центральной Азии. // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – Тошкент. 1995.№5-6-7.

2. Хакимов А.А. Ўзбекистон тарихий санъатшунослиги ривожда Г.А.Пугаченкова асарларининг аҳамияти. // Ўзбекистонда ижтимоий гуманитар фанлар. Г.А.Пугаченкова таваллудининг 80 йиллигига. 1995.№5-6.
3. Пидаев Ш.Р. Шайдуллаев Ш.Б., Хуфф Д., Шахнер А. Жондавлаттепа - қадимги Бактрия-Кушонлар даври // Буюк ипак йўлидаги Марказий Осиё шаҳарлари. - Самарқанд. 1994.
4. Пугаченкова Г. А. Искусство Бактрии эпохи кушан. - М.: Искусство. 1979. - 247 с.

USMANOVA ZIYODA

museologist and independent researcher

PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF MUSEUMS IN UZBEKISTAN IN 1980-85 S.

***Annotation:** By the 1980s and 1990s, the situation of museum work in Uzbekistan was studied, a large number of scientific discussions and large-scale comprehensive studies were conducted, the results of which were published in archival documents. Despite the fact that museums are inextricably linked with the history of the country, the museum business has received its own internal logical development. The reorganization and expansion of museum networks continued, and certain structural changes took place. Expositions demonstrating the achievements of the new system and introducing its ideas to the general public have appeared in all existing historical and local history museums. The main attention was paid to conducting political and educational work with the audience. Due to the fact that they did not have full-fledged collections on museum subjects, they were replaced with texts, diagrams and slogans.*

***Keywords:** museum work, museum of local lore, exposition, museum auditorium, museum auditorium, structural changes, large comprehensive study.*

***Аннотация:** К 1980-м и 1990-м годам было изучено положение музейной работы в Узбекистане, проведено большое количество научных дискуссий и масштабных комплексных исследований, результаты которых были опубликованы в архивных документов. Продолжалась реорганизация и расширение музейных сетей, произошли определенные структурные изменения. Во всех существующих исторических и краеведческих музеях появились экспозиции, демонстрирующие достижения новой системы, знакомящие широкую публику с ее идеями. Основное внимание было уделено проведению политико-просветительской работы с аудиторией. Однако, поскольку у них не было полноценных коллекций, место музейного экспоната заняли тексты, схемы, лозунги.*

***Ключевые слова:** музейная работа, историко-краеведческий музей, экспозиция, музейная аудитория, зрительный зал музея, структурные изменения, крупное комплексное исследование.*

Annotasiya: Bu davr O'zbekiston muzey tarmoqlarini 1980-90 yillard qayta tashkil etish va kengaytirish davom etdi va ma'lum strukturaviy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Mavjud tarixiy va o'lkashunoslik muzeylarining barchasida davr siyosati yutuqlarini namoyish etib, uning g'oyalarini keng ommaga singdiruvchi ekspozitsiyalar paydo bo'ldi. Asosiy e'tibor tomoshabinlar bilan siyosiy-ma'rifiy ish olib borishga qaratildi. Lekin ularda to'laqonli kolleksiyalar yo'q bo'lganligi sababli muzey predmeti o'rnini matn, sxema, shiorlar egalladi.

Kalit so'zlar: muzey ishi, tarixiy va o'lkashunoslik muzeylari, ekspozitsiya, muzey tomoshabinlari, muzey auditoriyasi, strukturaviy o'zgarishlar, yirik kompleks tadqiqotlar.

In the early 1980s, the number of visitors to museums in Uzbekistan increased dramatically. The museum's work was at the center of public attention. Discussions about museums, their activities, and the problems of preserving cultural monuments were widely discussed not only in special publications, but also in print publications, newspapers, and magazines. The increased interest in museums in society has led to increased public attention to museum activities. By the 1980s, one of the methods of organizing museums in Uzbekistan was the creation of a centralized museum system. The main purpose of such associations was to improve control, as well as wider and more productive use of museum collections for ideological and propaganda purposes, to raise the level of regional, city and district museums, and to solve problems related to the thematic reorganization of some museums. Local history museums have been established in every district, city and regional centers. Work on mass ideological propaganda has intensified. The scope of museum activity has been artificially reduced, limited to mass ideological work, and the methods and forms of museum work have been simplified. The importance of cultural monuments that do not correspond to ideology has been reduced. The unique features and individual features of the museums have been unified. The issue of using monuments in museum exhibitions was incorrectly resolved, which had a negative impact on the development of museums during the Soviet period. Various changes in the museum system in Uzbekistan have demonstrated the growing interest in museums on a global scale and their unlimited cultural opportunities.

In 1981, there were a total of 56,608 guided tours attended by 1.6 million viewers, representing 46 percent of visitors. The largest number of excursions was organized in the Akmal Ikromov State Museum of the History of Culture and Art of Uzbekistan – 14,666, in the Ichan-Kala Museum-Reserve – 9,679 and in the Bukhara Regional Museum of Local Lore – 7,625. In the Republican Museum of Nature – “Problems of nature conservation in Uzbekistan”, in the Ichan-Kala Museum-Reserve – “Art of Modern Times”, in the Andijan Museum of Local Lore – “The Constitution is the basic law of our life”. There were 1,327 lectures in museums and 1,829 lectures outside the museum.

In 1981, the number of museum employees was 1,245, of whom 439 were

researchers and guides with higher education, and 7 had academic degrees. Revenues to the museum budget from the services provided amounted to 3,315 thousand rubles, and 3,348 rubles were spent on museum activities from the budget. The activities of traveling exhibitions in museums in the republic have also developed somewhat. Based on the theme "Uzbekistan – the Star of the East", the Samarkand State Museum of Art and Culture History organized exhibitions in Samarkand, Bulungur and Narpai districts. In order to provide methodological assistance to the activities of regional museums, a methodological assistance department was opened at the People's Friendship Museum. It organized scientific and practical seminars on the processes of decoration of museum objects in folk museums.

By 1981, the Samarkand Local Lore Museum, the Sergey Borodin House Museum, the Mukhtar Ashrafi House Museum, the Ural Tansykbayev House Museum, and the Oybek House Museum were established. The Ibn Sina Memorial Museum in the village of Afshona, Bukhara region, the Gulistan Art Gallery of Syrdarya region, the Samarkand State Museum Reserve and the Gafur Gulyam Literary Museum in the city of Kokand. Along with political and scientific propaganda work, lectures began to be organized in museums. Religious-related items have also become common in museum exhibitions. As an example, the exposition of the Quran of Usman in the State Museum of History of Uzbekistan can be cited. Several exhibitions were organized in the republic's museums that year: "Islam and Modernity", "Science and Religion", "World and Sky", "Islam and Woman". These exhibitions were also held on collective farms, state farms, in fields and in mahallas(neighborhoods).

By 1982, the Samarkand Regional Local Lore Museum, the Samarkand History Museum, the S. Borodin House Museum in Tashkent, the M. Ashrafi Museum, and the Yu. Fuchika Museum were opened. The U. Tansykbayev House museum, the Oybek House Museum, the Ibn Sino Museum and the Fine Art Gallery were established in Gulistan, Syrdarya region. A state museum-reserve has been established in Samarkand. The literary museum named after G. Gulyam has been opened in Kokand. The construction of a new building of the Andijan Regional Museum of Local Lore with an exhibition area of 2 thousand square meters has been completed.

The expositions of the Surkhandarya, Bukhara, Kashkadarya, Angren local History museums, and the Peoples' Friendship Museum have been updated. An ethnographic exhibition has opened in the architectural monument of Sherdor in Samarkand. The total area of museums in the republic increased from 3,878 square meters to 63,306 square meters in 1980. The exposition is 31,444 square meters (49% of the total area), 7,121 square meters for storage of funds. (11 percent) of the area. In 1980-1981, the fund of republican museums increased by 60 thousand, and the

number of exhibits exceeded 1 million.

By 1983, new museum reserves had been established in Bukhara and Samarkand. The total area of the republic's museums is 26,188 sq.m. compared with 1982. It increased by 100,000 sq.m. and amounted to 95,529 sq.m. The area allocated for the exposition is 36,924 sq.m., an area of 7,615 sq.m. was allocated for funds. In 1983, the museum funds of the republic were replenished with 11,079 exhibits. By the end of 1983, the number of Soviet-era items totaled 264,564,000, representing 25% of the collection.

The number of visitors increased in the Samarkand State Museum–Reserve – 24,587, the People’s Friendship Museum–2006, the Ichan-Kala State Museum–Reserve - 1,145, the Bukhara Regional Museum of Local Lore – 2,183, and the Andijan Regional Museum of Local Lore -1,590. In 1983, the museum was visited by 5874.6 million people. There is an increase in the number of visitors to a number of museums. The Ichan -Kala State Museum Reserve was visited by 63.7 thousand people (721.6 thousand people in 1 year), the Bukhara Museums – 137.3 thousand people (838.8 thousand people in 1 year), the Andijan Museums – 17.4 thousand people (40.6 thousand a person in 1 year).

Lectures on various topics on modern processes were organized in museums. Propaganda lectures held in the museum - 1144 (in 1982 - 1094), lectures held outside the museum - 2013 (1982 - 1919). The organization of various exhibitions in the republic's museums has also intensified. In 1984, 5 million people visited 335 exhibitions organized by museums. Of these, 256 were held outside the city, 44 in Namangan, 35 in the Republican Museum of Nature, 29 in Andijan, 43 in Bukhara, and 19 exhibitions in the Directorate of Art Exhibitions. The number of employees working in the republic's museums was 1,274, including 476 researchers and guides, 7 of whom had academic degrees. In 1984, 141 exhibitions were held in museums, 309 outside the museum, and 212 in rural areas. Outside the museum exhibition, 1018.5 people visited. In 1984, 6195.3 thousand spectators visited the republic's museums, 42% of visitors went on excursions -2601.8 thousand people.

Also that year, special scientific and educational activities were held in museums dedicated to special days and weeks. Scientific and educational events such as “Medical Worker's Day”, “Railway Workers' Day”, “Builders’ Day”, “Schoolboys’ Day”, “Collective Farm Workers' Week”, and “Rural Youth Week” were held in Samarkand, the reserves of the Bukhara State Museum, Kokand, Namangan, and Surkhandarya regional museums. In addition, several large museums of the republic began to conclude cooperation agreements with schools, collective farms and other institutions. Thematic tours have begun for visitors. From this it can be seen that thematic excursions have been conducted for visitors coming under the contract. In 1985, 113,696 excursions were conducted, which served 3,077.9 visitors.

A total of 1,087 lectures were given on various topics, 1,753 outside the museum and 854 in rural areas. A total of 265.7 thousand people attended the lectures. During the reporting period of 1985, 471 local and traveling exhibitions were held. And in the report, as of January 1, 1986, a total of 7,064,000 people participated in museums throughout the republic.

In 1984, exhibitions were actively held in the museums of Uzbekistan. The Museum of Peoples' Friendship hosted exhibitions "Strength in unity", "Unity in the family", "Tashkent is a city of peace and friendship". Similar exhibitions were held at the Uzbekistan State Arts Museum, Kashkadarya Regional Local Lore Museum, Surkhandarya Regional Local Lore Museum. In 1984, 141 exhibitions were held in museums, 309 outside the museum, and 212 in rural areas. The exhibition, which was held outside the museum, was visited by 1,018.5 people. In 1984, 6195.3 thousand people visited the republic's museums. 42% of the visitors, 2601.8 thousand people, went on guided tours.

By 1985, the Ministry of Culture of Uzbekistan had 51 museums of various profiles, including 3 historical, 17 memorial, 18 local history, 10 art, 2 literary and 1 natural science. Work was also underway on a permanent costume exhibit at the Tamara Khanum House Museum. Architectural and artistic solutions and the thematic exposition of the exposition of the Peoples' Friendship Museum and the Fergana Regional Local Lore Museum have been approved. The total area of the republic museums is 105,000 square meters of these, 42.5 thousand square meters for the exposition 8.2 thousand square meters and the territory was allocated for the storage of funds.

In 1985, the museum funds of the republic increased by 23 thousand items compared to the previous year, and the total volume of the museum fund amounted to 1 million 110 thousand items. That year, museums focused all their attention on the accounting and proper storage of exhibits, and gradually museums were provided with the necessary collectibles.

The republic's museums were working on updating the museum's exposition for the 40th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. Thus, the Peoples' Friendship Museum received personal documents of war heroes M.V.Cherikov, Sh.U.U., N.Nurpesov. The Ferghana Regional Local Lore Museum also collected and exhibited documents of war heroes A. Saidbekov, S. Malabayev, S. Karimov.

Also that year, special scientific and educational activities were held in museums dedicated to special days and weeks. Scientific and educational events such as "Medical Workers' Day", "Railway Workers' Day", "Builders' Day", "Schoolboy's Day", "Collective Farm Workers' Week", and "Rural Youth Week" were held in Samarkand, the reserves of the Bukhara State Museum, Kokand, Namangan, and Surkhandarya regional museums. In addition, several large museums

of the republic began to conclude cooperation agreements with schools, collective farms and other institutions. Thematic tours have begun for visitors. From this it can be seen that thematic excursions have been conducted for visitors coming under the contract. In 1985, 113,696 excursions were conducted, which served 3,077.9 visitors. A total of 1,087 lectures were given on various topics, 1,753 outside the museum and 854 in rural areas. A total of 265.7 thousand people attended the lectures. During the reporting period of 1985, 471 local and traveling exhibitions were held. And in the report, as of January 1, 1986, a total of 7,064,000 people participated in museums throughout the republic.

Sources

1. Национальный архив Узбекистана. Р-2296, Список – 7, Том – 79 а, страницы 1-71. (Собраны музейные отчеты 1980-х и 1990-х годов). The National Archive of Uzbekistan. R-2296, List – 7, Volume – 79 а, P 1-71. (Collected museum reports from the 1980s and 1990s).

2. Садыков Х., Гласс Ю., Цой Е. Музеи Узбекистана. Путеводитель-справочник. – Ташкент: Фан, 1978. – 115 с. Sadykov H., Glass Y., Tsoi E. Museums of Uzbekistan. The guidebook is a reference book. Tashkent: Fan Publ., 1978. P 115.

3. Содикова Н. Сокровищница памятников культуры. – Ташкент: Фан, 1981. – 270 б. Sodikova N. Treasury of cultural monuments. Tashkent: Fan Publ., 1981. P 270.

4. Родионов В.Г. Исторический опыт развития и пути перестройки управления музейным делом. Автореферат. дис. канд. ист. наук. – Москва: Институт культурологии, 1991. – 27 с. Rodionov V.G. Historical experience of development and ways of restructuring museum management. Abstract of the dissertation of the Candidate of Historical Sciences. Moscow: Institute of Cultural Studies, 1991. P 27.

**ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda muzey faoliyatini modernizatsiya qilishning asosiy omillari va tendensiyalari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida muzeylar duch kelayotgan dolzarb muammolar, jumladan, raqamli texnologiyalarni joriy etish va ekspozitsiyalarni saqlash masalalari ko'rib chiqiladi. Muallif muzeylarning jozibadorligini oshirish va ularni madaniy-ma'rifiy markazlarga aylantirish bo'yicha aniq amaliy takliflarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: muzey faoliyati, modernizatsiya, raqamli texnologiyalar, madaniy meros, innovatsiya, muzey menejmenti, ekspozitsiya.

Аннотация: В данной статье анализируются основные факторы и тенденции модернизации музейной деятельности в современном обществе. Рассматриваются актуальные проблемы, с которыми сталкиваются музеи, включая внедрение цифровых технологий и вопросы сохранности экспонатов. Автор выдвигает конкретные практические предложения по повышению привлекательности музеев и их трансформации в многофункциональные культурно-образовательные центры.

Ключевые слова: музейная деятельность, модернизация, цифровые технологии, культурное наследие, инновации, музейный менеджмент, экспозиция.

Abstract: This article analyzes the key factors and trends in the modernization of museum activities in contemporary society. The study examines current challenges faced by museums, including the integration of digital technologies and issues of exhibit preservation. The author proposes specific practical recommendations to enhance the attractiveness of museums and transform them into multifunctional cultural and educational hubs.

Keywords: museum activity, modernization, digital technologies, cultural heritage, innovation, museum management, exposition.

Сохранение богатого культурного наследия Республики Узбекистан, обеспечение хранения музейных предметов и коллекций в соответствии с современными требованиями, а также их широкая пропаганда стали на сегодняшний день одним из приоритетных направлений государственной политики. Модернизация музейной деятельности представляет собой не только техническое обновление, но и стратегический фактор повышения интеллектуального и духовного потенциала общества.

За последние годы в нашей стране был принят ряд фундаментальных правовых актов, направленных на коренное реформирование данной сферы. В частности, Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-112 от 2 февраля 2022 года «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства» ознаменовало начало новой эры в деле внедрения

цифровых технологий в деятельность музеев и расширения их сервисных возможностей.[1]

Кроме того, Указ Президента Республики Узбекистан № УП-213 от 25 декабря 2023 года «О мерах по выходу сферы культуры и искусства на новый этап развития» служит правовой гарантией совершенствования системы управления отраслью, повышения квалификации музейных работников и ускорения международного сотрудничества.[2]

Важное значение в вопросе цифровизации музейных ценностей имеет Постановление Президента № ПП-3920 от 26 августа 2018 года «О мерах по инновационному развитию сферы культуры и искусства в Республике Узбекистан», в котором были определены задачи по созданию системы «электронного музея», обеспечению доступа к информации через QR-коды и организации услуг виртуальных туров.[3]

Однако в процессе обеспечения исполнения принятых правовых актов сохраняется ряд системных проблем: устаревшая инфраструктура, нехватка кадрового потенциала и низкий уровень финансовой диверсификации. В данной статье, исходя из задач, определенных в вышеуказанных указах и постановлениях, анализируются актуальные проблемы модернизации деятельности музеев Узбекистана и выдвигаются практические предложения по их устранению.

Модернизация музейной деятельности представляет собой многомерный и динамичный процесс, обусловленный технологическими инновациями, социокультурными трансформациями, институциональными реформами и изменяющимися ожиданиями аудитории XXI века. Будучи культурными институтами, на которые возложены функции сохранения, интерпретации и передачи материального и нематериального наследия, музеи исторически отражали эпистемологические парадигмы и политические контексты своей эпохи.[5]

От модели «кабинета редкостей» к общеобразовательному учреждению XIX века, а затем к современному социально ориентированному, партисипативному музею — траектория развития музеев демонстрирует, что модернизация не является ни случайной, ни исключительно технической; она структурно обусловлена более широкими преобразованиями в системах знания, коммуникационных технологиях, моделях управления и глобальном культурном обмене. Современная модернизация музеев должна рассматриваться как интегрированный ответ на научный прогресс, цифровизацию, демократизацию культуры и глобальную реконфигурацию систем управления наследием, продвигаемую такими организациями, как UNESCO и ICOM.[6]

Одним из ключевых факторов модернизации является стремительное развитие цифровых технологий. Интеграция процессов оцифровки, систем управления базами данных, 3D-сканирования, виртуальной реальности и искусственного интеллекта коренным образом изменила методы документирования коллекций, их сохранения, исследования и взаимодействия с публикой. Оцифровка позволяет создавать комплексные электронные каталоги, сокращает физический контакт с хрупкими артефактами и обеспечивает удалённый доступ к коллекциям, тем самым способствуя демократизации культурного знания. Эмпирический опыт ведущих учреждений, таких как British Museum и Louvre Museum, свидетельствует о том, что онлайн-платформы коллекций значительно расширяют глобальный охват аудитории, предоставляя миллионам пользователей ежегодный доступ к оцифрованным объектам.[7]

Расширение цифрового присутствия не только повышает видимость музеев, но и усиливает прозрачность и подотчётность в управлении коллекциями. Кроме того, иммерсивные технологии формируют среду опытного обучения, трансформируя музей из статичного хранилища в интерактивное пространство знаний. Пандемия COVID-19 2020–2022 годов стала убедительным эмпирическим подтверждением данного фактора: музеи с развитой цифровой инфраструктурой смогли сохранить взаимодействие с аудиторией посредством виртуальных выставок, онлайн-лекций и цифровых экскурсий, тогда как учреждения без подобных возможностей столкнулись с серьёзной стагнацией деятельности.[8]

Ещё одним важным фактором является трансформация социальной функции музея. Современные музеи воспринимаются не только как хранители предметов, но и как инклюзивные платформы для диалога, формирования идентичности и участия сообществ. Новое определение музея, принятое ICOM в 2022 году, подчёркивает инклюзивность, доступность, устойчивость и общественное участие как ключевые институциональные ценности. Этот концептуальный сдвиг отражает более широкий демократический и правозащитный дискурс, требующий от музеев представления разнообразных нарративов, включая голоса маргинализированных и коренных сообществ. В этой связи модернизация предполагает пересмотр кураторских практик, внедрение партисипативных выставочных моделей и реализацию стратегий коммуникации, ориентированных на аудиторию. Исследования в области музеологии показывают, что интерактивные и партисипативные выставки способствуют росту повторной посещаемости и укреплению привязанности местных сообществ к культурным институтам. Таким образом, модернизация тесно связана с социологической адаптацией и этической ответственностью.

Институциональное управление и реформирование менеджмента также выступают решающими факторами модернизации. Переход от централизованного административного контроля к более гибким стратегическим моделям управления повышает устойчивость учреждения и его инновационный потенциал. Современные музеи всё чаще внедряют управление, ориентированное на результат, диверсифицированные стратегии финансирования и механизмы государственно-частного партнёрства. Финансовая устойчивость становится структурной необходимостью, поскольку государственное финансирование зачастую недостаточно для поддержания стандартов консервации, технологического обновления и профессионального развития.

Международная практика демонстрирует, что диверсификация источников дохода — включая продажу билетов, коммерческую деятельность, благотворительность, гранты и цифровые сервисы — способствует операционной стабильности. Одновременно модернизация требует прозрачных механизмов управления и соблюдения международных этических стандартов для предотвращения незаконного оборота культурных ценностей и обеспечения ответственного хранения коллекций.

Профессионализация и междисциплинарная подготовка музейных кадров также ускоряют процессы модернизации. Современная музейная деятельность требует компетенций, выходящих за рамки традиционной кураторской практики, включая цифровые гуманитарные науки, консервационную науку, культурную коммуникацию, маркетинг и разработку образовательных программ. Университеты и научные учреждения всё активнее включают музеологию, исследования наследия и консервационные дисциплины в образовательные программы, что отражает возрастающую сложность музейной практики. Эмпирические данные свидетельствуют, что учреждения, инвестирующие в непрерывное профессиональное развитие персонала, демонстрируют более высокий уровень инноваций и эффективности взаимодействия с аудиторией. Таким образом, человеческий капитал выступает одновременно катализатором и необходимым условием устойчивой модернизации.[9]

Глобализация и международное сотрудничество являются дополнительными структурными драйверами. Трансграничные выставки, совместные научные проекты и кооперативные инициативы в области консервации способствуют обмену опытом и унификации технологических стандартов. Сегодня музеи функционируют в рамках транснациональных сетей, обеспечивающих трансфер знаний и оптимизацию ресурсов. Совместные выставки между крупными учреждениями способствуют не только культурной

дипломатии, но и гармонизации методологических подходов к консервации и документированию.

Глобальная мобильность культурных ценностей требует стандартизации систем каталогизации, протоколов управления рисками и технологий климат-контроля в соответствии с международными нормами сохранения. Следовательно, модернизация выступает ответом как на процессы глобальной интеграции, так и на возрастающую циркуляцию культурных объектов.[10]

Экологические и устойчивые аспекты также приобрели центральное значение в контексте модернизации. Изменение климата создаёт измеримые риски для сохранения наследия вследствие колебаний температуры, нестабильности влажности и природных катастроф. В ответ музеи внедряют устойчивые архитектурные решения, энергоэффективные системы климат-контроля и экологически ответственные выставочные материалы. Интеграция «зелёных» технологий снижает эксплуатационные расходы и согласуется с глобальной повесткой устойчивого развития. Эмпирические исследования подтверждают, что инвестиции в устойчивую инфраструктуру не только минимизируют экологические риски, но и укрепляют институциональную репутацию и общественное доверие.

Ещё одним значимым фактором является эволюция ожиданий посетителей в условиях экономики знаний. Современная аудитория требует интерактивных, персонализированных и эмоционально насыщенных впечатлений вместо пассивного созерцания. Концепция «общества впечатлений» оказывает влияние на дизайн экспозиций, стимулируя создание мультисенсорной среды и нарративно ориентированной интерпретации. Опросы, проведённые в европейских музейных сетях, показывают, что удовлетворённость посетителей напрямую коррелирует с уровнем интерактивности, доступностью интерпретации и степенью цифровой интеграции. Таким образом, модернизация отражает адаптацию к изменяющимся моделям культурного потребления без ущерба для научной целостности.

Правовые и этические рамки также формируют траектории модернизации. Усиление законодательства в сфере охраны культурного наследия, стандарты исследования провенанса и дискуссии о реституции переопределили институциональные обязанности музеев. От них всё чаще требуется документировать историю формирования коллекций, пересматривать объекты, приобретённые в колониальный период, и вести этический диалог по вопросам репатриации.

Этот нормативный сдвиг стимулирует модернизацию архивных систем, баз данных провенанса и политики прозрачности. Глобальный дискурс о

реституции демонстрирует, каким образом этические императивы могут инициировать структурные реформы и методологическое совершенствование музейной практики.[11]

В Узбекистане модернизация деятельности музеев сталкивается с рядом структурных, технологических, финансовых, организационных и связанных с аудиторией проблем, которые ограничивают возможности музеев стать международно конкурентоспособными, цифрово интегрированными и социально активными культурными учреждениями. Несмотря на то, что правительство разрабатывает комплексные меры по цифровизации работы музеев и повышению качества обслуживания, остаются конкретные вызовы, требующие научно обоснованных и практически реализуемых решений.

Одной из основных проблем является *неравномерный темп цифровизации и развития цифровой инфраструктуры* в музеях страны. Некоторые ведущие музеи в Ташкенте и крупных региональных центрах имеют базовые веб-сайты, страницы в социальных сетях и ограниченный цифровой контент, однако многие небольшие и удаленные учреждения *не имеют даже базовой онлайн-информации о времени работы, стоимости билетов и текущих выставках*. Это ограничивает доступ населения к информации и снижает вовлеченность отечественных и иностранных посетителей.

Хотя национальные планы предусматривают *цифровизацию входных билетов, внедрение QR-кодов для экспонатов, мобильные приложения и виртуальные туры*, реализация находится на ранней стадии, и *значительная часть коллекций остается недиджитализированной*. Этот цифровой разрыв ограничивает совместимость данных, научное сотрудничество и виртуальный доступ, что особенно важно для молодежной аудитории, все больше ориентирующейся на онлайн-платформы.

Второй широко распространенной проблемой является недостаточное финансирование и низкая диверсификация доходов. Традиционно музеи Узбекистана сильно зависят от государственных бюджетных ассигнований, и хотя программы, такие как *Программа реконструкции музеев*, пытались внедрить модели самоокупаемости с целью, чтобы музеи генерировали *как минимум 30% собственных доходов* и привлекали государственно-частное партнерство, прогресс остается ограниченным. Поскольку бюджетные приоритеты часто сосредоточены на текущем обслуживании, а не на технологических инновациях или взаимодействии с аудиторией, многие музеи сталкиваются с трудностями в финансировании цифровой трансформации, обновлении выставочной инфраструктуры, расширении охвата аудитории и найме специалистов по цифровым технологиям и маркетингу.[12]

Кадровый потенциал является еще одним структурным ограничением. У многих сотрудников музеев отсутствует специализированная подготовка в области цифровых технологий, информационных систем для культурного наследия, международной коммуникации, аналитики посетителей и многоязычной интерпретации. Без достаточного количества профессионалов, обученных этим компетенциям, музеи испытывают трудности с разработкой и реализацией современных выставок, цифрового контента и образовательных программ, соответствующих международным стандартам. Кроме того, финансирование профессионального развития ограничено, и большинство обучающих программ сосредоточено на традиционных курсовых навыках, а не на технологических или взаимодействии с аудиторией.

Инфраструктурные и консервационные проблемы дополнительно сдерживают модернизацию. Многие музейные здания устарели и не соответствуют современным стандартам климатического контроля, необходимым для долгосрочного сохранения экспонатов, интерактивных выставок или цифровых установок. Старые системы климат-контроля и условия хранения экспонатов могут не поддерживать современные консервационные технологии, такие как сенсорный мониторинг или 3D-сканирование, которые жизненно важны для сохранения коллекций и обеспечения цифрового доступа. Без системных обновлений внедрение интерактивных или высокотехнологичных функций может угрожать безопасности экспонатов и снижать общую устойчивость института.

Проблемы вовлеченности аудитории также сохраняются. Несмотря на усилия по улучшению опыта посетителей с помощью цифровых инструментов, музеи Узбекистана в целом сообщают о *ограниченном использовании аналитики данных для изучения поведения, предпочтений и паттернов посетителей*. Это снижает возможности музеев разрабатывать ориентированные на пользователя выставки, гибридные образовательные программы, объединяющие офлайн и онлайн-опыт, а также многоязычные сервисы, которые могли бы привлечь более широкую международную аудиторию. В условиях туризма, где посетители все чаще ожидают цифровую интерактивность и многоязычный контент, этот недостаток ограничивает туристический потенциал и роль музея в культурном образовании и формировании национального бренда.

Для решения этих проблем и разработки устойчивых решений следует рассмотреть несколько практических и интегрированных мер:

Ускоренная и стандартизированная цифровизация коллекций с едиными протоколами метаданных и национальной цифровой платформой, агрегирующей информацию о музеях. Это должно выходить за рамки продажи

билетов и включать полные цифровые каталоги экспонатов, 3D-модели, виртуальные туры и онлайн-образовательные ресурсы. Мобильные и веб-платформы должны быть многоязычными (узбекский, русский, английский и другие языки), чтобы преодолеть известные языковые барьеры для международных посетителей.

Диверсификация механизмов финансирования через структурированные государственно-частные партнерства, создание целевых фондов, спонсорские программы и бюджетирование, основанное на результатах, с выделением ресурсов на инновации и работу с аудиторией. Музеи могут использовать цифровые источники доходов (электронные билеты, подписки на виртуальные туры, онлайн-мерчандайзинг) и туристические пакеты для снижения зависимости от государственного бюджета.

Развитие кадрового потенциала и обучение персонала через формальное музейное образование, непрерывное профессиональное развитие и международные программы обмена для повышения компетенций в цифровой куратории, информационных системах наследия, цифровом маркетинге, аналитике данных и проектировании опыта посетителей. Системы сертификации в цифровой музейной сфере и технологиях наследия укрепят профессиональные стандарты.[13]

Модернизация инфраструктуры и управление рисками консервации путем инвестиций в энергоэффективные системы климат-контроля, сенсорные сети и безопасные выставочные среды, поддерживающие как сохранение экспонатов, так и интерактивные технологии. Национальные гранты, нацеленные на модернизацию музейных зданий и технических систем, улучшат результаты консервации.

Аналитика аудитории и проектирование выставок, ориентированных на пользователя, через внедрение систем обратной связи с посетителями, отслеживание данных и исследовательские подразделения в музеях. Это позволит создавать персонализированные профили посетителей, многоязычные контент-стратегии и гибридные программы, востребованные как среди местного населения, так и среди международных туристов.

Стратегическая коммуникация и международное сотрудничество через партнерство с глобальными музейными сетями, совместные выставки, программы обмена и общие цифровые платформы. Это повысит культурную видимость Узбекистана и позволит местным музеям перенимать международный опыт в цифровом взаимодействии и интерпретации наследия.[14]

В совокупности эти решения формируют комплексную рамочную программу модернизации, превращающую музеи из традиционных хранилищ в динамичные, цифровые и социально активные культурные пространства.

Совмещая цифровую инфраструктуру, диверсифицированное финансирование, развитие профессионального потенциала, готовность к сохранению и работу с аудиторией, Узбекистан сможет значительно повысить устойчивость, доступность и глобальную конкурентоспособность своего музейного сектора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании объектов культурного наследия» от 30.08.2001 г. № 269-II: <https://president.uz/ru/lists/view/4960>

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 25.12.2023 г. № УП-214 «О мерах по выходу сферы культуры и искусства на новый этап развития»: <https://lex.uz/ru/docs/6718246>

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 02.02.2022 г. № ПП-112 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства»: <https://lex.uz/ru/docs/3882752>

4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 26.08.2018 г. № ПП-3920 «О мерах по инновационному развитию сферы культуры и искусства в Республике Узбекистан»: <https://lex.uz/ru/docs/3882752>

II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ДОКУМЕНТЫ

5. ICOM (International Council of Museums). Museum Definition. Adopted at the 26th ICOM General Conference in Prague, 2022.

6. UNESCO. Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society. Paris, 2015.

7. Статья: “Leveraging virtual technologies to enhance museums and art collections”: <https://arxiv.org/abs/2412.05880>

8. Кодекс этики ИКОМ для музеев. Международный совет музеев (ICOM), 2004.

III. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И МОНОГРАФИИ

9. Кэмерон Д. Ф. Музей: храм или форум? // Сборник статей «Музейное дело». – Москва, 2001.

10. Саймон Н. Партиципативный музей. – Москва: Ад Маргинем Пресс, 2017. – 440 с.

11. Муртазаева Р. Б. История музеев Узбекистана. – Ташкент: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2012.

12. Каулен М. Е. Экспозиция и мультимедиа. // Музееведение: теоретические

проблемы. – М.: Прогресс, 2015.

13. Nizomov A. Madaniy merosni saqlashning zamonaviy texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 196 b.

IV. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

14. Официальный сайт Министерства культуры Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. URL: <https://madaniyat.uz>

15. Электронный каталог музейных предметов Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. URL: <http://goskatalog.uz>

16. International Council of Museums (ICOM) Official Website. [Электронный ресурс]. URL: <https://icom.museum>

SUXROB SOBIROVICH QAYUMOV

*O‘z R FA O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi
mustaqil izlanuvchisi*

RANGTASVIR ASARLARINI KONSERVATSIYA VA RESTAVRATSIYA QILISH JARAYONING TARIXIY-TADRIJIY RIVOJLANISHI VA ILMIY-TEXNOLOGIK ASOSLAR

Annotatsiya: *Mazkur maqolada tasviriy san‘at asarlarini konservatsiya va restavratsiya qilish jarayonining tarixiy taraqqiyoti hamda uning tadrijiy rivojlanish omillari ilmiy tahlil etilgan. Tadqiqot doirasida restavrator olimlarning ilmiy-amaliy faoliyati, ularning mazkur soha rivojiga qo‘shgan hissasi kompleks yondashuv asosida o‘rganilgan. Shuningdek, O‘zbekistonda dastlabki restavratsiya laboratoriyalarining tashkil etilishi jarayoni, ularning institutsional shakllanish bosqichlari hamda ushbu muassasalarda amalga oshirilgan dastgohli rangtasvir asarlarini restavratsiya qilish tajribalari ilmiy jihatdan tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *konservatsiya, restavratsiya, rang-tasvir, ilmiy laborotoriya, restavrator olimlar, dastgohli asarlar.*

Аннотация: *В данной статье осуществлён научный анализ исторического развития процессов консервации и реставрации произведений изобразительного искусства, а также факторов их поэтапной эволюции. В рамках исследования комплексно изучена научно-практическая деятельность реставраторов и их вклад в развитие данной отрасли. Кроме того, проанализированы процессы становления первых реставрационных лабораторий в Узбекистане, их институциональное формирование, а также опыт реставрации произведений станковой живописи, выполненных в этих учреждениях.*

Ключевые слова: *консервация, реставрация, живопись, научная лаборатория, реставрационные работы.*

Annotation: *This article provides a scholarly analysis of the historical development of the conservation and restoration of fine art works, as well as the factors contributing to its gradual evolution. Within the framework of the research, the scientific and practical activities of restoration scholars and their contributions to the development of this field are examined through a comprehensive approach. In addition, the process of establishing the first restoration laboratories in Uzbekistan, the stages of their institutional formation, and the practices of*

restoring easel paintings carried out in these institutions are analyzed from a scientific perspective.

Keywords: *conservation, restoration, color vision, scientific laboratory.*

Kartinning texnik ashyolari (materiallari) uning saqlanishida katta rol o'ynaydi. Bunday materiallar talaygina. Asarning ashyolariga salbiy ta'sir o'tkazadigan omillar: harorat, namlik, ularning o'zaro o'zgarib turishi, yorug'lik, mikro va makroorganizmlar, turli zararli gazlar, mexanik ta'sirlardan iborat.

Harorat va namlikning tasviriy san'at asariga salbiy va ijobiy ta'siri juda muhim ahamiyatga ega. Konrado Richchi o'zining kitobida shunday deydi: "1886 yili San Djakomo erto'lasini ochishganida, unda namlik va korong'ulikda ajoyib usulda konservatsiya qilinib saqlangan XIII – XIV asrlarda ishlangan freska asarlari topildi. Tashqariga olib chiqilganda, bir haftaning ichida yorug'lik va iliq haroratda nobud bo'ldi". Doktor Gelmut Rinnebaxning yozishicha, qattiq qaxraton qishning sovuq harorati ta'siri natijasida Vena tasviriy san'at galereyasining oltmishga yaqin qimmatbaho tasviriy san'at asarlarini konservatsiya va restavratsiya qilinishiga to'g'ri kelindi. Ko'rib chiqish mumkinki, asarning har qismlarga harorat turlicha ta'sir o'tkazgan. Qadimgi tasviriy san'at asarlarining ba'zilar, asosan ikonalar yog'ochga ishlangan.

Yog'ochga ham harorat va namlikning keskin o'zgarishi kuchli ta'sir ko'rsatadi. U namlikdan shishib, o'z hajmini kattalashtiradi. Tez chiriy boshlaydi. Agar namlikni asta-sekin kamaytirilsa, yog'och asta sekin asl qiyofasiga qaytadi. Agar harorat birdaniga o'zgartirilsa u darrov deformatsiya bo'lib, yoriqlar hosil bo'lishiga olib keladi. Namlik ko'tarilganda, me'yordan oshganda, mikroorganizmlar paydo bo'lib, chirib emirila boshlaydi [4].

Yog'ochni namlikdan saqlash o'zi bir konservatsiyalash, undan tashqari konservatsiyalashning yana bir usuli, tarkibiga neft, sovun, alif, terpenilar, saqich (smola), mum (vosk), kazein preparatlari qo'shilgan kimyoviy aralashmalar singdiriladi. Me'yordan tashqari quruqlik ham materialning buzilishiga, yumshoqligini yo'qotishiga olib keladi. Namlikdan elimning ko'chib ketgani kabi, quruq havoda ham huddi shunday ta'sir qiladi va o'zini yopishqoqlik hususiyatini yo'qotadi. Harorat va namlikning keskin o'zgarishi matoga ham jiddiy zarar etkazadi. Haroratning o'zgarib turishi, xolstni holatiga ham ta'sir qiladi. Mato qisqarishi, bo'shashishi mumkin, buning hammasiga tashqi ta'sir sababchidir.

1935 yilda Tretyakov galereyasining isitish qurilmasida sodir bo'lgan halokatda ko'plab tasviriy san'at asarlari shikastlangan. Dastgohli rangtasvir asarlarga asos bo'lib, yog'och podramnik, mato, karton, qog'oz va kam uchraydigan hollarda tosh, metall, faner xizmat qiladi.

Yog'ochga chizilgan asarlarni Qadimgi Misr, Qadimgi Yunoniston, Qadimgi Rim tasviriy san'atida uchratish mumkin. Ilk feodalizm davridan boshlab

mahobatli sur'atlar bilan bir qatorda yog'ochga ishlangan ikonalar ham keng tarqaladi. Qadimgi Vizantiyada buning uchun asosan chinor va qarag'aylarning ayrim turlari ishlatilgan. Rossiyada joka, lipa daraxtlari, Italiyada yong'och, kashtan majnuntol, Fransiyada eman, nemislar esa archa, karagay daraxtlarini ishlatishgan. Keyinchalik esa, ekzotik turdagi masalan, qizil daraxt va boshqa daraxt turlaridan foydalana boshlangan. Harorat va namlik ta'siridan yog'ochning hususiyati o'zgaradi.

Muzey sharoitida konservatsiya qilish maqsadga muvofiq masalalardan sanaladi. Chunki, qadimiy tasviriy san'at asarlarini restavratsiya qilishdan ko'ra uni konservatsiya qilish qulayroq hisoblanadi. Badiiy muzeylarda, Tasviriy san'at galereyalarida ko'plab konservatsiya qilingan asarlarni uchratish mumkin.

Moybo'yoqli san'at asarining asosi mato, grunt, moybo'yoq, lak hisoblanadi. Matoni konservatsiya qilish–matoning buzilishida uning tarangligi va mustahkamligiga e'tibor berish kerak. Bular matoning kimyoviy tarkibi o'zgarishi ta'sirida emirilgan bo'lishi mumkin. Bu jarayon moy yoki skipidar singdirilganida tezlashadi. Namlikning yuqori bo'lishi yoki juda ham quruq bo'lishi, quyosh nurining to'g'ridan – to'g'ri himoyasiz tushishi natijasida matoning eskirishi, emirilishi, asl holini yo'qotishi tezlashadi va sinuvchan, egiluvchan bo'lib qoladi, natijada qiyshayadi, egrilanadi. Tarangligini yo'qotmagan matoni konservatsiyalash ancha oson kechadi. Eskiroq matolar ya'ni (eski asarlar) uzoq vaqt egri holatda turganligi sabab, ularni to'g'irlash ancha murakkab kechadi. Asarning yana bir nozik joyi, bu uning chet qismlaridir. Muzey hodimlari asarni bir joydan ikkincha joyga ko'tarib ko'chirganlarida, podramniklarini almashtirib mix qoqilganda zarar etadi. Konservatsiya qilishda asar ta'mirlanmaydi, balki qanday ta'mirtalab holatga kelgan bo'lsa, uni shu holicha kimyoviy usulda saqlab qolinadi [2].

Asosi qog'ozdan tashkil topgan karton osongina shikastlanadi. Shuning uchun asosi qog'oz bo'lgan rangtasvir san'at asarlari kam uchraydi. Odatda bunday materiallarda etyudlar, eskizlar va ayrim hollarda kam uchraydigan katta kartinalar yaratiladi. Kartonga suvbo'yoq, (rangtasvir asari bo'ladigan bo'lsa, maxsus gruntlangan kartonga moybo'yoq, rangli qalamlar), grafika asarlari ishlanadi. Vaqt va makon albatta bu materialga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Haddan ortiq nam havo yoki me'yorida ko'p quruq havo materialni yaroqsiz holatga keltiradi. Bunday material kamdan-kam hollarda ramkaga tortib ishlanadi. Karton va qog'ozga ishlangan suratlar buzilishining sabablari mexanik tartibda bo'lishi mumkin. Oqibatda surat yorilishi, tiralishi, teshilishi, oynali ramka ichida bo'lmasa turli zararkunanda hayvon va hashorat tomonidan zarar etishi, mog'orlashi, yirtilishi, bakteriyalarning o'tirib qolishi natijasida ranglarining buzilishi, hiralashishiga olib keladi. Qog'oz materiallarni ham muzey sharoitida

restavratsiyalash va konservatsiyalash usuli ham mavjud.

Metall va plastik materiallardan rassomlar kamdan kam hollarda foydalanishgan. Ular ichida ko'p uchraydigani mis doska bo'lib, unga asosan o'yib asarlar ishlanadi. Xalq amaliy san'at tilida aytadigan bo'lsak, misgarlik deyiladi. Ushbu metall dan san'at borasida foydalanish XVI - XVIII Sharqda rusum bo'lgan. XVIII asr boshlarida Rossiyada ham ushbu san'at turlaridan foydalanila boshlaganlar. Odatda ular kichik hajmdagi asarlar bo'lgan. Metallning ustki qoplamiga bo'yoq oqib tushmasligi, chaplanib ketmasligi uchun uni ushlab turuvchi to'rsimon chiziqlar tortilgan. Metall asarlar nafaqat misdan, balki alyuminiy, temir, bronza, latunlar ham ishlatilib kelingan. Ularni konservatsiyalash usullari mavjud bo'lib, uni muzeyda saqlash va restavratsiyalash ustalari amalga oshiradilar.

XX asr boshlarida elimlangan fanera kartina uchun asos qilib olina boshlaydi. Unda ko'proq kichik hajmdagi eskizlar, etyudlar ishlangan. Lekin katta kartinalar kam uchrab turadi. Masalan, B.N.Yakovlevning "Transport yo'lga qo'yilayapti" asari faneraga ishlangan. Fanera mexanik ta'sirlarda, fizik jarayonlarda osongina emiriladi. Unda ko'proq urilgan, ezilgan, mixlar tufayli zarar etgan joylarni uchratish mumkin. Har qanday yog'och kabi fanera ham mog'orlashi mumkin, o'zini tabiiy rangini, sifatini yo'qotadi. Suv tegishi natijasida qavarib, bo'rtib chiqib yorilishi mumkin. Fanerani restavratsiya qilish ancha mushkul vazifa hisoblanadi, shuning uchun konservatsiya qilish maqsadga muvofiqdir. Konservatsiya qilinganda, faqatgina yog'och uchun ishlatiladigan elimdan foydalaniladi.

Moybo'yoqqa mo'ljallangan mato yog'och podramnikka tarang tortilib, uning ustiga elim, emulsiyali aralashmasidan va moybo'yoqli massani surtib qotiriladi. Jarayon bir necha marta takrorlanadi. Bo'yoq va bo'yoq qatlamining buzilishi. Bo'yoq va bo'yoq qatlamining buzilishi bir-biri bilan bog'liq narsalardir. Shuning uchun ularni ajralgan holda ko'rib chiqish mumkin emas. Ko'proq hollarda asos va bo'yoq tarkiblari bir – biriga mos tushmasligi mumkin yoki bo'yoq tarkibining unchalik yumshoq va mayin bo'lmasligidan bo'lishi ham mumkin. Chunki eskirgan bo'yoqlar ko'p hollarda o'z hususiyatini yo'kotadi. Bo'yoqning yomonligi salbiy holatlarni keltirib chikaradi. Bular oq pigmentlardan yoki borning ko'p qo'shilishi natijasida bo'yoq to'kiluvchan bo'ladi [3].

Namgarchilik oqibatida ham bo'yoq qatlami yoriladi. Bo'yoq qatlamida paydo bo'ladigan, ya'ni eskirish va boshqa tabiiy sabablarga ta'sirida, krakelyurlar (ko'porilib qolgan erlar) paydo bo'ladi. Sur'atni harakteriga ko'ra, krakelyurlar turli toifalarga bo'linadi. Masalan, to'rsimon (o'rganchak uyasimon), parallel, novdasimon yoki aksincha sharsimon. Ular kartinani yaratilishi, yoshini aniqlab beradi. Krakelyurlarni o'rganish, XIX asr oxirlarida kimyogar olim S.

Petrushovskiy tomonidan krakyuralar bosim ostida, ya'ni bo'yoq quriganida hajmi jihatidan kichrayishi, mikdori o'zgarishi natijasida yoriladi deb ta'kidlangan. Keyinchalik boshqa tadqiqotchilar tomonidan krakelyuralar suratning noto'g'ri gruntlash va ishlash jarayonida xatolikka yo'l qo'yilganligi oqibatida sodir bo'lishi mumkinligi isbotlangan. Krakelyuralar uch turlarga; ilk, ustma-ust tushgan, mexanik turlariga bo'linadi. Konservatsiyalash masalasiga keladigan bo'lsak bo'yoq qatlamini emirilishini oldini olib bor, elim yordamida to'kilgan joylarini yopishtirib, emirilish jarayoni to'xtatib qo'yiladi.

Bo'yoq qatlami rang beruvchi modda (pigment) va birikmalardan iboratdir. Pigmentlarni tabiiy va sun'iy, mineral va organik turlarga ajraladi. Tabiiy bo'yoqlarga o'ziga hos rangga ega bo'lgan gil va toshlar kiradi. Masalan, qizil, sariq, kulrang va oxra, yashil kabi tuproq, siena, umbra, tabiiy kinovar, gematit, bo'r, malaxitlar ham tabiiy bo'yoqlar toifasiga kiradi.

Sun'iy bo'yoqlar toifasiga noorganik moddalarning kimyoviy moddalardan tashkil topgan bo'yoqlar kiradi. Ularni konservatsiya qilish, ya'ni tabiiy bo'yoqlarni tabiiy vositalar yordamida, sun'iy vositalardan tashkil topgan bo'yoqlar sun'iy materiallardan foydalanib, konservatsiya qilinadi. Bo'yoq qatlamini emirilishini oldini olib, bor, elim yordamida to'kilgan joylarini yopishtirilib, emirilish jarayoni to'xtatib qo'yiladi.

Rassomlikda lak deb ataladigan suyuq holda surtiladigan va kartinada qotib, qurib qoladigan rangsiz moddaga aytiladi. Lak, quriganidan keyin jilo berib yaltirab turadigan rangsiz kimyoviy suyuqliq yordamida suyultirilgan vositadir. Odatda, tempera yoki moybo'yoq bilan ishlangan dastgohli asar lak bilan qoplanadi. Lak bilan qoplashdan maqsad, kartinani zararli tashqi omillardan saqlab turishdir. Masalan, tempera bilan ishlangan ikonalar lak bilan qoplanganda, ularga namlik va quruq ob-havo unchalik ta'sir qilmaydi. Miniatyura asrlari uchun gohida vaqtinchalik chora sifatida, dastgohli asarlar uchun lak o'rnida har xil elimlar, tuxumning oqi ishlatilgan. Lak quriganidan keyin rangsiz pliyonka qatlamini hosil qiladi. Bu hususiyatga qurib qoladigan moylardan alif egadir. Rassomlik laki deb tor ma'noda efir moylarida yoki spirtida eritilgan saqich (smola) tushuniladi.

Lak qoplamasi faqatgina sur'atga jilo berib, rangning boyligini ifodalab qolmay bo'yoq qatlamlarini changdan, quyosh nuridan, turli zararli gazlardan, tashqi atmosferaning salbiy illatlaridan himoyalab turadi. Lak qoplamasining shikastlanishi bo'yoq qatlamining buzilishiga qaraganda kamroq yo'qotish hisoblanadi. Chunki, lakni deyarli ko'chirib, yangilab turish mumkin. Lekin, bir tarafdin lak bo'yoq qatlami bilan shunday bog'liqqi, uning buzilishi asarning saqlanishida aks etadi. Yillar o'tishi bilan lak qoplamasi eskiradi va o'z-o'zidan to'kiluvchan bo'lib qoladi. Sarg'ayib, qorayib, ozmi-ko'pmi asarning jilosiga ta'sir

ko'rsatadi. Bunday o'zgarishlar kimyoviy jarayonlar oksidlanish ta'sirida quyosh nurlari ta'sirida sodir bo'ladi. Lakning sarg'ayishi yoki qorayish darajasi uning tabiiy tarkibiga bog'liq Kanifol laki qiska muddatda to'q jigarrang tus oladi. Damlara laki boshqalarga qaraganda kamroq o'zgaradi. Lakning qorayishi, ayniqsa ochiq ranglarda, masalan moviy osmon tasvirida yaqqol seziladi. Agar lak qatlami bir tekis qalinlikda bo'lmasa, u judayam ko'zga noxush bo'lib ko'rinadi. Lak vaqt o'tishi bilan o'zining tinikligini yo'qotib boradi. Ba'zi hollarda oqarib borishi ham mumkin. Laklangan asarni ham kimyoviy yo'l bilan konservatsiya qilish ishlari olib boriladi.

Asarni saqlash tartib qoidalari olimlar tomonidan tadqiq etilib, ilmiy ishlab chiqilgan. Tasviriy san'at va galereyalarda ko'plab asarlarni o'ziga yarasha tartib qoidalari mavjud. Tasviriy san'at, xalq amaliy san'ati va me'morlik san'at asarlari, haykaltaroshlik san'at asarlari saqlash sistemasi ko'p yillik tajribalar asosida shakllanib kelgan.

Asarning buziliga bosh sabab tashqi iqlim, ob-havo, me'moriy yodgorlik asarlarining buzilishini kuzatadigan bo'lsak, o'ta jazirama issiq yoki qahraton sovuq havo, tinimsiz yog'ingarchilik obidani butkul yaroqsiz holga keltiradi. Tasviriy san'at asarlarini normal holatda saqlansa, albatta asl holidan o'zgarish natijasi kamroq seziladi. Turli vaziyatdagi ob-havo, moybo'yoqqa ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Tabiat albatta, o'z ta'sirini hamma narsaga o'tkazadi. Asar tabiiy yorilishi, sinishi, ko'chishi, qo'porilishi, hiralashishi mumkin. Bunday hollarda asarlar konservatsiyalanadi yoki restavratsiyalanadi. Tabiatning tabiiy kuchiga ishonib bo'lmaydi. Asar ishlangan materiallar (ashyolar masalan, mato qog'oz, devoriy sur'atlar) tabiiy iqlimdan u yoqda tursin, xatto tosh va maramar, granitga ishlangan suratlar ham qattiq zarar ko'radi. Ammo u materiallarni ham konservatsiya va restavratsiya qilish mumkin.

Arxeologik izlanishlar natijasida, Misrda topilgan devoriy sur'atlarda turli hil materiallarga ishlangan, asarlarni plastik qurilmalari, uning kompozitsion joylashuvini kuzatadigan bo'lsak, kishini lol qoldiradigan darajada bajarilganligiga iqror bo'lamiz. Ushbu asalar yog'ochga (utvar), matoga (svitka) va papirus qog'zlariga ishlangan. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan materiallarga ishlangan asarlar moybo'yoqda ishlangan suratlariga nisbatan boshqacharoq konservatsiyalanadi. Albatta bu ish tekshiruv natijalari ostida obdon o'rganilganidan keyin amalga oshiriladi.

Konservatsiyalash jarayoni ko'pincha kimyoviy vositalaridan foydalanib amalga oshiriladi. Mana shu ashyolarga ishlangan asarlar, necha asrlar mobaynida saqlanib kelganligiga sabab, turli asrlarda turli restavrator va konservator ustalar tomonidan konservatsiya va restavratsiya qilinib, avlodma-avlod etkazib kelinayongani muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo asrlar faqatgina tashqi harorat

ta'siridagina emas, balki turli xil mikroorganizmlardan, zararkunandalardan ham zarar ko'rishi mumkin. Ammo ularni bartaraf etmasdan turib, konservatsiyalash yoki restavratsiyalash mumkin emas. Chunki agar zararli mikrolarni, zararli hashoratlarni bartaraf etmasa, atrofga yanada zaharli moddalar tarqalib, infeksiyali kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun, ishni boshlashdan avval, uni obdon dizenfeksiyalash maqsadga muvoffikdir. Masalan, nafaqat tasviriy san'at asarlari, balki ko'p asrlik xalq amaliy san'at asarlari (yog'och o'ymakorlik ustunlari, eshiklari, kashtachilik, zargarlik, zardo'zlik, misgarlik, toshtaroshlik), tasviriy san'at asarlaridan yog'ochga ishlangan ikonalar, turli matolarga ishlangan asarlarni ham restavratsiyalash va konservatsiyalash jarayonidan avval, albatta dizenfeksiyalanadi. Tabiatda hamma narsani kemiruvchi zararkunandalar vaqt o'tgan sari emirib boradi.

Muzey fondlarda saqlanayotgan, ko'rgazmalarga qo'yilayotgan asarlarning ahvoli, shuningdek, keyingi hayoti restavratsiya ishlari qanday yo'lga qo'yilganligiga bog'liq. Shuning uchun har bir muzeydagi restavratsiya ustaxonalarining binolari, jihozlari va restavratorlarning mehnat sharoitlari muzey rahbariyatining alohida g'amho'rliqi va nazorati ostida bo'lishi kerak.

Restavratsiya – fan va texnika kabi yuksak bir san'atdir. Restavratsiyaning texnik jarayonlari, eng oddiy darajadan to murakkab darajalari ko'plab adabiyotlarda ifoda etilgan. Masalan, Ye.Kudryavsev matoni podramnikga tarang tortish usullari va bu usulni qanchalik muhimligini, elimlash (elimni tayyorlash texnologiyasining bosqichlari), chang, aralashgan asarni tozalash usullari, qanday kimyoviy vositalardan foydalanish usullari, singan, ko'chgan, yorilgan, tirlangan qismlarni qayta tiklash haqida keng ma'lumot berib, restavratsiyaning keyingi bosqichlari ya'ni, rangtasvir asarlarini moybo'yoq yordamida asl holiga keltirib, ohirgi bosqich, laklash va asarni o'zining podramnigi, ramkasiga qayta joylashtirib osib quyishni ta'kidlagan. Turli davrlarda ishlangan san'at asarlarini asrashga doir bir necha foydali maslahatlar, jumladan zamonaviy texnologiyalar bilan bir qatorda Sharqiy Yevropa muzeylarida ilk Uyg'onish davrlaridan saqlanib kelinayotgan rangtasvir asarlari, ularni qadimiy tabiiy usullardan foydalanib restavratsiya qilish, shu bilan birgalikda rangtasvir asarlarni tashqi ta'sir, ob-havo, quruq va namlik darajasi (18 / 22 daraja mo'tadil)dan past yoki aks holda yuqori iqlim, turli zararkunanda hashorat, mog'or va zamburug' bakteriyalardan himoya qilish usullari haqida keng to'xtalib o'tgan.

Undan tashqari muzey restavratsiya ustaxonalari jihozlari, ulardan qanday foydalanish usullari, tabiiy va kimyoviy vositalardan restavratsiyada foydalanish usullari haqida batafsil to'xtalib o'tgan. Uning asari mohiyatiga ko'ra, dunyo miqiyosidagi yagona adabiyot hisoblanadi. O'z-o'zidan ma'lumki, restavratsiya tajribalaridan behabar odam yoki asar yaratuvchi ijodkor, rassom yoki boshqa

odamga restavratsiya qilish vazifasini uddalay olmaydi. Muallif ko‘p marotaba ta’kidlaydiki, “Restavratsiya va konservatsiyalash bu oddiygina asarni asl holida konservatsiya qilish asarni faqatgina asl holatiga keltirish emas, balki u katta bilim, malaka va tajribani o‘zida aks ettiradi”. Restavratsiya – tuzatish, yangilash qadimda professional tasviriy san’at yaralishi bilan paydo bo‘lgan.

Restavrator rassomlar va san’atshunos olimlar tasviriy san’at asarlarini restavratsiya qilish va buyoq qatlamini boshqa yangi mato ustiga ko‘chirish uslublarini ishlab chiqishgan. Rossiyadagi Restavratsiya ilmiy-tadqiqot instituti muzey va galereyalarda saqlanayotgan tasviriy san’at asarlarini ta’mirlesh markazi hisoblanadi. U erda restavratsiya uslublarini turli hillari mavjud. Tasviriy san’at asarlari restavratsiya qilish jarayoni juda qiyin kechadi. Hammasidan ham grunt qismini tozalash juda mashaqqatli ish. Asarning asosiy qismi grunt hisoblansa, moybo‘yoq ustma-ust qo‘yiladi moybo‘yoq grunt qismi bilan birikib ketgan bo‘lsa ham, vaqt va makon ta’sirida ko‘chishi mumkin. Shuning uchun uni qirib olish juda murakkab. Nozik ish bo‘lgani uchun uni avaylab tekis joyga (marmar tekislikka) to‘shaladi. O‘tkir pichoqcha yordamida bo‘yoq qismiga zarar etkazmay grunt qismi tozalanadi.

Buyoq qatlami va gruntni mahalliy mustahkamlash. Agar asarni asosi buzilgan bo‘lsa, uni restavratsiya yordamida yangilash mumkin. Tasvirni qoplab turgan lak qatlami buzilgan bo‘lsa, uni ham restavratsiya qilish mumkin. ammo bo‘yoq qatlami yorilsa, to‘kila boshlasa, asarning sifati yo‘qola boradi. Bo‘yoq qatlami asarning eng bebaho qismi hisoblanadi. Shunga ko‘ra, bu qatlam fizikaviy, kimyoviy va mexanik hususiyatlarga ko‘ra o‘zgaruvchan bo‘ladi.

Restavrator olimlar uchun eng dolzarb muammo imkon qadar bo‘yoqni mustahkamlik darajasini tekshirish, asos bilan bog‘liklikdagi buzilishlarini to‘liq ravishda tug‘ri aniqlash va restavratsiyaga oid adabiyotlar yordamida yangicha restavratsiya kashfiyotlarini kashf etish kiradi. Asar asosi qanday bo‘lishidan qat’iy nazar, uni optik moslamalar yordamida tekshirib chiqish lozim. Chunki, asar tashqi ko‘rinishidan, yangidek ko‘ringani bilan aslida mayda yoriqchalar bo‘lishi mumkin. Ana shu yoriqchalar ko‘p vaqt o‘tmay bo‘yog‘i asosidan ko‘chib to‘kilishi mumkin. Mayda yoriqchalarni, bakteriologik mikroblarni oddiy ko‘z bilan qaraganda ko‘rib bo‘lmaydi. Shuning uchun restavrator ustalarning ish qurollariga mikroskop, lupa, turli hil optik priborlar misol bo‘la oladi. Krakelyurlar deb nomlangan shikast shakli ham mavjud. Asarni bu tarzda buzilishiga e’tibor berilmasa asarni yomon oqibatlariga olib keladi. Bo‘yoq asosdan grunt bilan birgalikda qavarib- qavarib ko‘chadi. Krakelyurlar turli shaklda bo‘lishi mumkin. Masalan, yirik setkasimon, mayda setkasimon, sferik, o‘rgamchak uyasimon, sur’atning vertikal yoki gorizontal burchaklariga diogonal bo‘lishi mumkin. Elastik moddanining etishmasligi natijasida, grunt yoki lakni

o'zgarishi tufayli bu holat yuzaga keladi. Krakelyurlarni yana boshqa bir turi dumalak shaklga ega, bunday krakelyurlar "Yumshoq, suzuvchi" deb nomlanadi. Ular bilan shikastlangan asarlar o'n sakkiz bosqichdan iborat restavratsion uslubdan foydalanib restavratsiya qilinadi.

Restavratsiyaning yana bir usuli, asarni yangi gruntlangan matoga bo'yog'iga hech bir zarar etmaydigan darajada ko'chirib o'tkazish usulidir. Moybo'yoqda ishlangan ishlarni restavratsiya qilish usulidan, devoriy mahobatli asarlarni restavratsiya qilish usulidan ham, qog'ozga ishlangan asarlarni restavratsiya qilish ancha mushkul vazifa hisoblanadi. Chunki gruntlangan mato, devoriy sur'atlarini, baliq moyi elimi, toza tog' asali, spirt eritmasini qog'ozga tekizib bo'lmaydi, kimyoviy usulda restavratsiya qilish mumkin emas. Qog'oz materiali eruvchanlik hususiyatiga ega.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, restavratsiya va konservatsiya ishlari juda murakkab kechadigan jarayon. Bu ishlarni amalga oshirish uchun rangtasvirchi nafaqat restavratsiya va konservatsiya sirlaridan, balki, kimyo, fizika, san'at tarixidan ham xabardor bo'lishi kerak.

Dastgohli rangtasvir asarlari – materiallar kompleksi, rangtasvirning ijodiy tashabbusi va texnologik operatsiyasi, o'zi moddiylashtirayotgan ma'lum g'oya tarqatuvchisi sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun san'atshunoslik ekspertizasi singari texnologik ekspertizasi asosida ham – nima, qachon, qaerda, kim va qanday savollariga javob berish yotadi.

Biroq, bugungi kunda ham ko'p sonli badiiy ekspertlar faqatgina asarning badiiy jihatini baholashda rangtasvir asarining aslligi, yaratilgan vaqti va joyi to'g'risidagi xulosalarga tayanadilar. Bu ekspertlar bu borada qiyosiy-uslubiy tahlil, shaxsiy tajriba va sezgilaridan foydalanganicha, qachon, qaerda yoki kim singari savollarga javob beradilar, asar qanday «bajarilgan»ligini esa pisand qilishmaydi.

Lekin bir butunlikni paydo qiladigan yaxlit natijalarni qismlarga bo'ladigan bo'lsa, kartina yaratilishida ijodiy jarayonni faol tashkil etuvchi bo'lib kelgan texnologiya sohasi ekspert nazaridan chetda qoladi.

Dastgohli rangtasvirning texnologik asoslari yaqindagina, shubhasiz, faqatgina umumiy ko'rishda bo'lganligini tan olish lozim. Oxirgi yarim asrda olib borilgan texnologik ekspertizalar samarasi o'laroq, kartinani shakllantirishda qo'llanilayotgan materiallar va texnologik usullarda ma'lum bir davrga mansub asar, ma'lum bir rassom, millat yoki mahalliy maktab uchun xos bo'lgan o'ziga xos belgilar, shuningdek, muayyan qonuniyatlar mavjudligi aniq bo'ladi. Bugungi kunda kartinaning har bir tuzilishli unsuri (asos, grunt, risunka, bo'yoq qatlami)da ishtirok etayotgan tipik belgilar, ma'lum badiiy maktab va davr uchun xos bo'lgan rangtasvir jarayoni tasarrufining qonuniy shakllari, ya'ni bir-muncha tor va

hududiy chegaralarda asarning umumiy texnologik o'ziga xosligini aniqlovchi alomatlar mavjudligi haqida gapirish mumkin.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, mazkur ob'ektiv xossalari (konservatsiya va restavratsiya masalalarini) o'rganish atributsiya va ekspertiza sohasidagi ish faoliyatini anchagina engillashtiradi. Bu esa inson aqliy faoliyatining turli ko'rinishlarini aniqlash masalalarida, sezgilarga asoslangan (intuitiv) dalillar va baholar talabi oldida chekinadi. Shubhasiz, bir yoki boshqa davr, maktab yoki usta tomonidan ishlangan kartinada hech bir texnologik alomatning yo'qligi asarning mavjud atributsiyasi bilan zidligi haqida gapirishga imkon beradi.

Texnologik ekspertiza xulosalarining ishonchlilik darajasi qanday? Kartina materiali, masalan, grunt yoki bo'yoq qatlami tarkibini aniqlashda texnologik tadqiqotlar natijasi mutlaqo holidir. Lekin, ularning ximiyaviy tarkibi asarning haqiqiyliги va yaratilgan vaqti to'g'risida ma'lumot bera olarmikan? Ma'lum bo'ladiki, ekspertiza xulosalari har tomondan, faqat ekspertning chuqur bilim sohibi ekanligiga: uning olingan ma'lumotlarni to'g'ri sharhlay bilish qobiliyatiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro'yxati

1. Основы музейной консервации и исследования произведений станковой живописи. М.: Искусство, 1976.
2. Яковлев В.Н. Художники, реставраторы, антиквары. Л.: Художник, 1976.
3. Кудрявцев Е.В., Лужецкая А.Н. Основы техники консервации картин. М.: Искусство, 1987.
4. Алешин А.Б. Реставрация станковой масляной живописи в России. Л.: Художник РСФСР, 1989.
5. Ахмедов М.. Таъмир устаси. Тошкент: Маънавият. 2005.
6. Круковская С.М. В мире сокровищ – Ташкент: 1982.
7. Ўзбекистон санъати музейи: йўлқўрсатгич. Н.К.Азизова, С.М.Круковская. – Тошкент: Ўзбекистон. – 1965.
8. Max Friendlander. On art and connoisseurship. Boston. Beacon PRESS. 2013.

РУКОВОДСТВО И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ИСТОРИИ РЕМЕСЛЕННОСТВА УЗБЕКИСТАНА: ИСТОРИКО- АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Аннотация: В статье рассматриваются институциональные изменения и эволюция руководства Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана, отражающие трансформацию музейной политики страны. Анализ институциональной преемственности подчёркивает важность перехода от классических музейных моделей к современным подходам, ориентированным на инновации, цифровизацию и культурный диалог.

Ключевые слова: музейное дело, прикладное искусство, культура Узбекистана, институциональная преемственность, музейная стратегия.

Abstract: This article examines institutional changes and leadership evolution at the State Museum of Applied Art and History of Crafts of Uzbekistan, reflecting transformations in the country's museum policy. An analysis of institutional continuity highlights the transition from classical museum models to modern approaches oriented towards innovation, digitalization, and cultural dialogue.

Keywords: museum studies, applied art, culture of Uzbekistan, institutional continuity, museum strategy.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Gosudarstvennii muzej prikladnogo iskusstva i istorii remeslennichestva Uzbekistananing boshqaruvdagi o'zgarishlari va institutional taraqqiyoti ko'rib chiqiladi. Institutional meros va strategiyaning uzluksiz rivojlanishi an'anaviy muzey modeli va zamonaviy innovatsion yondashuvlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik orqali yoritiladi.

Kalit so'zlar: muzeyshunoslik, amaliy san'at, O'zbekiston madaniyati, institutional uzluksizlik, muzey strategiyasi.

Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана является уникальным культурным институтом с богатой историей и значительным научно-культурным потенциалом. (OrexSA.) Истоки его формирования восходят к началу XX в., когда ещё в 1927 г. была организована первая выставка произведений лучших узбекских ремесленников. (Uzbekistan.) (artmuseum.uz) В 1937 г. на базе этой экспозиции был открыт музей, который с годами превратился в один из крупнейших национальных центров декоративно-прикладного искусства. (State Museum of Applied Arts of Uzbekistan. , 2011.)

Сидоренко Анна Ивановна – директор Музея прикладных искусств и С.Абдуллаев -художник на выставке работ последнего. Ташкент, 26/04/1971. Из архива кинофотофоно.

Изучение кадровой преемственности музея и стратегий управления позволяет проследить, как с течением времени изменялись концептуальные парадигмы музейной политики в Узбекистане — от коллекционно-ориентированного подхода к современной стратегии, ориентированной на международное сотрудничество, цифровое развитие и художественную коммуникацию. (ICOM., 2022.)

Постоянная выставка прикладного искусства Узбекистана в ныне Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана в 1960-70х. Из архива Кинофотофоно.

История и институциональное развитие музея

История музея начинается с временной выставки народных ремёсел, показанной в 1927 г. В 1937 г. она получила статус музея с постоянной экспозицией и названием «Музей кустарных ремесел» в Ташкенте. Со временем он переименовывался: как «Постоянная выставка прикладного искусства Узбекистана» в 1960 г., а в 1997 г. получил статус «Государственного музея прикладного искусства» под руководством Министерства культуры Республики Узбекистан.

В конце 2017 г. музей был реорганизован в Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана, что стало важной вехой в его институциональном развитии и расширении научной миссии. (Norma.uz., 2017)

Институциональная преемственность и хронология директоров

Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана (основан в 1937 г.) прошёл несколько этапов институционального развития, что отразилось в смене руководителей и трансформации управленческих моделей. Анализ кадровой преемственности позволяет выявить эволюцию музейной стратегии — от формирующего этапа к модернизационному и далее к интеграционному.

Хронология директоров музея

Период руководства	Фамилия, имя	Краткая характеристика этапа
1937 г.	В. Развадовский	Художник-ориенталист, первый директор музея. Формирование первоначальной коллекции народного прикладного искусства.
1965 – 1970 г.	А. И. Сидоренко	Этап систематизации фондов и расширения экспозиционного пространства.
1970 – 1978 и 1982 – 1986 гг.	С. М. Абдураззокова	Акцент на научно-фондовой работе и укреплении статуса музея в союзном культурном пространстве.
1979–1982 гг.	Г. И. Скоробогатова	Переходный управленческий период.
1986–1988 гг.	Ш. Г. Ганиева	Усиление исследовательской деятельности и популяризация декоративно-прикладного искусства.
1988 г.	И. Тохтахожаева	Кратковременное руководство в период институциональных изменений
1990–1992 гг.	М. С. Расулова	Работа в условиях трансформации государственной культурной политики начала 1990-х гг.
1992–1994 гг.	Г. Н. Насриддинов	Период адаптации музея к новой национальной культурной стратегии независимого Узбекистана.
1994–1998 гг.	Г. М. Читкаускина	Стабилизация фондовой и экспозиционной деятельности.
1998–2008 гг.	Т. Д. Дустаев	Долгосрочный этап институционального укрепления и расширения коллекции.
2008-2009 гг.	Ярмухаммедова Ю.Б.	Поддержка научно-методического сопровождения коллекций в

		условиях переходного управленческого этапа.
2009–2013 гг.	Н. Н. Талипова	Активизация выставочной работы и межмузейного взаимодействия
2013–2015 гг.	З. Г. Холикова	Совершенствование образовательных программ.
2016–2017 гг.	Г. А. Каримов	Подготовка к реорганизации и расширению профиля музея.
22 июнь 2017 -2018 гг	А. Ш. Мирзорахимов	Руководство в период преобразования музея в Государственный музей прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана.
последующий период	И. И. Юсупов	Модернизация, цифровизация, международная интеграция музейной деятельности.

История руководства музея демонстрирует три ключевых институциональных этапа:

1. Формирующий этап (1937–1970-е гг.)

Характеризуется созданием и накоплением коллекции, институционализацией музейной структуры, формированием научных принципов комплектования фондов.

2. Переходный и национально-ориентированный этап (1990-е гг.)

Связан с изменением государственной культурной политики после обретения независимости. В этот период музей постепенно переориентируется на национальную идентичность и культурное наследие как основу государственной идеологии.

3. Модернизационный этап (2010-е – настоящее время)

Отличается внедрением цифровых технологий, активизацией международного сотрудничества и расширением образовательной функции. Руководство И. И. Юсупова вписывается именно в эту стратегическую модель, где музей рассматривается как открытая культурная платформа. (Johnson., 2025.)

Смена руководства иллюстрирует институциональную преемственность и фазовый характер развития стратегий управления. (Lord, 2009.)

Современная музейная стратегия

Современный директор музея И. И. Юсупов проявляет системный подход к обновлению музейной структуры, экспозиционной политики и научной деятельности. Среди ключевых инициатив можно выделить:

- обновление экспозиций в соответствии с современными требованиями музейного менеджмента; (LEX.UZ)
- цифровизацию фондовых коллекций;

- расширение международных контактов;
- развитие образовательных программ и интерактивных сервисов.

В своём докладе на республиканском семинаре «Современное музееведение и музеи Нового Узбекистана: теория, практика, перспективы» 13 января 2026 г. Юсупов представил годовой анализ деятельности музея и обозначил перспективные направления развития, подчеркивая значимость инновационных подходов в музейной практике. (Востока, 2026)

Международная и выставочная активность

Под руководством Юсупова музей участвовал в ряде значимых культурных проектов, демонстрируя свою коллекцию за рубежом. Среди них — международная выставка «The Heritage in Stitches» в Национальном музее Казахстана. (muzeyartuz) Эти проекты способствуют укреплению культурного диалога и подтверждают растущее международное признание музея как центра художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства. (Wikipedia, 2024)

Аналитический вывод

Институциональная преемственность и стратегическая адаптация музея демонстрируют переход от классической музейной модели к современной, ориентированной на международное сотрудничество, цифровое развитие и образовательное влияние. Деятельность И. И. Юсупова служит примером успешной интеграции научно-исследовательских подходов и практических инициатив в рамках национальной культурной политики. (unesco, 2018)

Список литературы:

Central Asia Adventures. (n.d.). State Museum of Applied Arts of Uzbekistan.2011.

https://centralasia-adventures.com/ru/uzbekistan/tashkent_museums/gosudarstvenniy_muzey_prikladnogo_iskusstva_uzbekistana.html

ICOM. *Museum Definition, Prospects and Potentials*. International Council of Museums. 2022.

<https://icom.museum>

Lord, B., & Lord, G. D. *The Manual of Museum Management*. Lanham: Rowman & Littlefield. 2009.

Norma.uz. Создается Государственный музей истории прикладного искусства и ремесленничества Узбекистана. 2017

https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/sozdaetsya_gosudarstvennyy_muzej_istorii_prikladnogo_iskusstva_i_remeslennichestva_uzbekistana

OrexCA. (n.d.). State Museum of Applied Arts of Uzbekistan.

https://www.orexca.com/tashkent_museum_applied_arts.shtml

State Museum of Applied Arts of Uzbekistan. (n.d.). Official website.

<https://artmuseum.uz>

UNESCO. *Cultural Heritage and Museums in Central Asia*. 2018.

<https://unesdoc.unesco.org>

Wikipedia contributors. State Museum of Applied Arts of Uzbekistan. 2024.

https://en.wikipedia.org/wiki/State_Museum_of_Applied_Arts_of_Uzbekistan

Frank Johnson. "icom museum: Unveiling the International Council of Museums' Pivotal Role in Global Heritage and Ethical Stewardship." 2025.

<https://www.wonderfulmuseums.com/museum/icom-museum/>

«Инновационный подход к сохранению бесценного наследия» . Правда Востока, 20 январь, 2026, №12 (30859) . www.yuz.uz

«О мерах по развитию сферы услуг в музеях» . LEX.UZ

Официальный telegram канал Государственного музея прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана : <https://t.me/muzeyartuz>

БОГОМОЛОВ Г.И.

*Институт антропологии АН РУз.
к.и.н., старший научный сотрудник*

К ДИСКУССИИ О ПОГРЕБАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА ЭПОХИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

***Аннотация.** В статье рассматриваются типы наземных погребальных сооружений эпохи раннего средневековья этнически близкого населения Южного Казахстана, их трансформация под влиянием изменившихся социально-экономических и внешних влияний в контексте современных теоретических и методологических подходов археологических исследований. Часть исследователей видят в этом согдийское влияние, другие в качестве альтернативы предполагают влияние джетыясарской культуры. Цель исследования заключается в выявлении возможностей анализа типов наземных погребальных сооружений Южного Казахстана как объекта материального выражения социальной и культовой традиции, и вопросам реконструкции погребального обряда эпохи раннего средневековья. Исследование носит обзорный характер и включает сравнительный анализ археологического материала и дискуссию по этому вопросу.*

***Ключевые слова:** маздеизм, погребальные сооружения, курумь, склепы, дахма, наусы, площадки, Авеста.*

***Абстракт.** Mazkur maqolada ilk o‘rta asrlarda Janubiy Qozog‘istonda yashagan etnik jihatdan yaqin aholining yerusti dafn inshootlari turlari, ularning o‘zgargan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar va tashqi omillar ta‘siridagi transformatsiyasi zamonaviy arxeologik tadqiqotlarning nazariy va metodologik yondashuvlari asosida ko‘rib chiqiladi. Ayrim tadqiqotchilar bunda so‘g‘diylar ta‘sirini ko‘rsa, boshqalari muqobil variant sifatida Jettiosor madaniyati ta‘sirini taxmin qiladi. Tadqiqotdan maqsad – Janubiy Qozog‘istondagi yerusti dafn inshootlari turlarini ijtimoiy va diniy an‘analarning moddiy ifodasi sifatida tahlil qilish imkoniyatlarini hamda ilk o‘rta asrlar dafn marosimini rekonstruksiya qilish masalalarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot sharh xususiyatiga ega bo‘lib, arxeologik materiallarning qiyosiy tahlilini va ushbu masala yuzasidan munozarani o‘z ichiga oladi.*

***Калит so‘zlar:** mazdaizm, dafn inshootlari, qurumlar, sag‘analar, daxma, nauslar, maydonchalar, Avesto*

***Abstract.** This article examines the types of early medieval above-ground burial structures of ethnically related populations in southern Kazakhstan and their transformation under the influence of changing socioeconomic and external influences, within the context of modern theoretical and methodological approaches to archaeological research. Some researchers attribute this to Sogdian influence, while others alternatively suggest the influence of the*

Jetyasar culture. The purpose of the study is to identify opportunities for analyzing the types of above-ground burial structures in southern Kazakhstan as a material expression of social and religious tradition, and to address issues of reconstructing early medieval burial rites. This review includes a comparative analysis of archaeological material and a discussion of the issue.

Key words: *Mazdaism, burial structures, tumuli, crypts, dakhma, naus, platforms, Avesta.*

Погребальные сооружения являются важной частью погребальных обрядов и традиций, в которых отражались социальная структура общества, родственные связи, материальная культура и анимистические представления. Как и другие явления культуры общества погребальные обряды с течением времени трансформируются под влиянием внутренних (социально-экономических) и внешних факторов. В частности в эпоху раннего средневековья у населения северных районов Согда, Чача, Ферганы и Семиречья курганные сменяются новыми типами наземных погребальных сооружений, в том числе кирпично-пахсовыми склепами. Часть исследователей видят в этом согдийское влияние, другие в качестве альтернативы предполагают влияние джетыасарской культуры.

В Южном Казахстане отмечены разные типы погребальных сооружений. Могильники, изученные вблизи городищ Кок-Мардан, Мардан Кунка, Борижарский могильник, некрополя Шага, Сидактобе, дают представление о таких типах погребений как захоронения в катакомбах с дромосами, подбоях и ямах, а также в искусственных платформах, в которые впущены погребения в сырцовых ящиках и просто в могильных ямах. Сопровождающий инвентарь — керамические сосуды, оружие, украшения. Необычным элементом было то, что детские захоронения устраивались в пристройках к платформам. Зафиксированы также захоронения в сосудах — хумах.

Обзор материала исследований. М.С. Мерщиевым и А.Г. Максимовой в 60-х годах XX века в предгорьях **южного Каратау** (могильник около села Актобе, могильник Тау-тары) были выявлены захоронения в наземных каменных склепах (курумах) больше известных по Ферганской долине. Работы по изучению ещё одного **могильника у села Уюк** (к северо-востоку от города Туркестан) показали, что погребальные сооружения располагались здесь на гребнях небольших хребтов склонов Каратау. Диаметр их колебался от 8 до 16 метров, при высоте от 0,5 до 1,6 м. [Максимова, 1973: 156]. Погребальные сооружения представляли собой наземные сооружения из неотесанных камней и каменных плит, положенных путем постепенного напуска внутрь камеры, образуя в результате арочный свод. Камеры перекрыты горизонтально положенными каменными плитами. Снаружи сооружение засыпаны камнями разной величины. Дном камеры являлась

скальная поверхность, имевшиеся неровности заполнялись каменными плитками, затем поверх них выкладывался пол из небольших каменных плиток, на который помещали тело умершего. Подобный прием, дополнительно созданный пол из небольших камней и мелкого щебня, известен в подземных склепах Апартака, в верховьях Ангрена. По мнению В.А. Нильсена, это соответствовало требованиям зороастрийских канонов о создании специальных изолирующих прослоек между мертвым телом и землей [Нильсен, 1966: 110].

В каждом сооружении была только одна камера, в которой находилось по одному погребенному, лежавшего на спине в вытянутом положении, головой на север с небольшим отклонением к востоку. При вскрытии камер обнаружен немногочисленный погребальный инвентарь в виде керамических сосудов, изготовленных на гончарном круге и редких изделий из металла (железное шило и пряжка, бронзовые серьги). А.Г. Максимова датирует эти погребения в курумах первой половиной I тысячелетия нашей эры [Максимова, 1973: 161].

При раскопках Борижарского могильника на Арыси близ городищ Жуантобе и Караспантобе, а также некрополях Сидактобе и Шага на южных склонах Каратау встречены сырцово-пахсовые наземные склепы наусы с камерами прямоугольной формы, которые перекрывались ложным сводом. В наусах, на суфах и полах выявлены коллективные захоронения в сопровождении керамики, оружия, украшений [Байпаков, Смагулов, Ержигитова, 2005: 9].

Например, раскопанные А.Г. Максимовой сооружения у **села Шага** (к северо-западу от города Туркестан) построены из пахсы и сырцового кирпича размером 50x20-25x 9-10 см, 40x25-30x5-10 см. [Максимова, 1974: 115]. В плане эти постройки имели почти квадратную форму, размерами 4-5x4-5 м. Вход во внутреннюю камеру в виде длинного и узкого сводчатого коридора (3-3,5x0,7 м), который устраивался в центре юго-восточной стены. В камере вдоль двух-трех стен возводились невысокие (высотой всего 15 см) суфы-лежанки, сложенные из двух рядов прямоугольных кирпичей. Внутренние поверхности стен, суф пола покрывались глиняной штукатуркой. В одном случае стены были даже побелены. Костные останки умерших зафиксированы внутри камеры и в коридоре, в большинстве случаев в виде перемещенных кучек костей. В склепах находилось разное количество скелетов от 3 до 17. В одном случае в склепе №68 среди человеческих костей найдены черепа трех собак. Скелет одной из них был расчищен в коридоре. Как известно, собака с рождения считалась членом зороастрийской общины. В Приаралье, центре некрополя Косасар 3 в кургане №8 было, очевидно,

специальное захоронение собак, в громной яме, где сохранилось около двух десятков черепов их. Подобные погребения могут свидетельствовать и об особой роли собаки в хтоническом культе [Левина, 1996: 120].

По находке согдийской монеты с квадратным отверстием А.Г. Максимова датирует эти склепы концом VII - первой половиной VIII вв. [Максимова, 1974: 115].

Борижарский могильник занимает склоны и часть левого берега реки Арысь протяженностью 8 км. Ширина занимаемой площади местами достигает 1 км. Его общая площадь составляет 2100 га и включает 2286 курганов. Здесь выявлено несколько типов погребальных сооружений. Основными типами являются подкурганные катакомбы и наземные склепы, но наряду с ними под невысокой курганной насыпью выявлены также пахсовые площадки округлой формы с могильными ямами и погребения в пахсово-кирпичных оградках [Нурмуханбетов, 1969: 162-174]. Подобные погребения "в огороженном сырцовым кирпичом четырехугольнике, засыпанным со всех сторон глиной" были раскопаны еще в 1893 году Н.П. Остроумовым.

Правда, Е.А. Смагулов считал, что эти "площадки" и "оградки" на самом деле являются "неадекватно раскопанными разрушенными склепами некогда перекрытых сводами или куполами" [Смагулов, 2014: 44-45]. Однако существование подобных пахсовых площадок с могильными ямами подтверждается находкой в Ташкенте искусственной пахсовой платформой с опущенными в ее тело ямами с оссуариями и сосудами с костями [Богомоллов, Ильясова, Филанович, 2012: 101-109].

Еще одним типом погребальных построек выявленных на этом могильнике являются наземные склепы. Склепы Бориджара расположены по склону верхней террасы р. Арысь, обращенному к городищу Жуантобе. Эту часть могильника (склон с холмиками склепов) Е.А. Смагулов называет «некрополем Жуантобе» [Смагулов, 2018]. По предварительным подсчетам к некрополю Жуантобе может быть отнесено примерно до 700 холмов, он простирается вверх и вниз от городища (по течению реки) почти на 600 м. Они, как и склепы у селения Шага, имеют подквадратную в плане форму, схожие размеры по наружному контуру, почти квадратную погребальную камеру и вход в камеру в виде узкого коридора в южной стене. С наружной стороны входы в камеры после каждого очередного подзахоронения тщательно закладывались сырцовым кирпичом, реже битой глиной (пахсой) или специально изготовленной по размерам прохода керамической заслонкой с вертикальной ручкой с внешней стороны. Вместе с однокамерными выявлено существование двухкамерных (как бы сдвоенных) склепов с

отдельным входом для каждого склепа.

Е.А. Смагулов приводит такую статистику из расчищенных 64 склепах: в девяти – костные остатки полностью отсутствовали; в 20 склепах расчищены отдельные кости скелетов, разбросанные по полу камеры и перемешанные с вещами; в 8-ми склепах имелись труположения (скелеты в анатомическом порядке лежали на спине); в 6-ти склепах кости скелетов были собраны в кучки [Смагулов, 2014: 44-45]. Е.А. Смагулов датировал Борижарские склепы VII-VIII вв.

В 20 км к северо-западу от города Туркестан на берегу высохшего русла Ашасая (почти в 1 км от городища Сидак) также обнаружен некрополь в виде курганообразных холмов. Раскопки четырех из них показали, что это остатки плохо сохранившихся склепов. Находки, в том числе серебряного пластинчатого пояса, позволили отнести нижнюю границу бытования построек к IV-V вв. н.э., верхняя граница датируется по монетам первой половиной VIII века [Ержигитова, Смагулов, 2004]. Наземные склепы обнаружены также в Отрарском оазисе на могильнике Мардан, в которых зафиксированы труположения.

Дискуссия. Все это показывает, что география выявленных наземных построек в виде пахсово-сырцовых склепов в Южном Казахстане связана с районами ранней урбанизации. Исследователи датируют их от IV-V до VII-VIII вв. По конструкции и функциональному назначению они тождественны погребальным склепам широко представленным на некрополях раннесредневековых городов Согда, Чача, Ферганы, которые относят исследователями к зороастрийскому погребальному обряду и соответствуют предписаниям Видевдата.

Е.А. Смагулов приходит к выводу, что погребения в подкурганных катакомбах и в простых подкурганных могильных ямах на Борижарском могильнике хронологически предшествуют склепам, и никаких «переходных форм» между этими двумя видами погребальных сооружений пока нет. Ключевое слово здесь пока. Напомним, что из общего количества наземных сооружений этого гигантского могильника пока вскрыто менее 10 процентов, и все выявленные склепы датируются им же не ранее VII-VIII вв. При этом Е.А. Смагулов крайне критически относится к самой идее связи наземных склепов Южного Казахстана с зороастризмом. По его мнению среднеазиатских погребения в наусах, оссуариях (и, видимо, кучек костей) не соответствуют зороастрийской догматике, какой она известна по письменным и этнографическим данным [Смагулов, 2016]. Следовательно, склепы служили "лишь местом для того, чтобы произошло разложение плоти. После этого кости собирались и окончательно хоронились на

стороне". Последние по его мнению, "обычно описываются и воспринимаются как свидетельства отдельного своеобразного «оссуарного или хумного» обряда погребения, но мы предлагаем рассматривать склепы и «оссуарные некрополи» как материальные следы разных стадий одного погребального обряда" [Смагулов, 2004].

Более того Е.А. Смагулов выдвигает такую реконструкцию погребального обряда – после очистки костей в наземных склепах, останки представителей определенных социальных категорий собирались в хумы и, как вариант, помещались на хранение в стационарные «храмы предков». К таким храмам он относит крупный пятиугольным культовый двор и комнаты-хранилища (хумхона) на городище Сидак, где было найдено до сотни археологически целых хумов, вкопанных в суфы или в пол помещений. Часть из них была закрыта крышками. По мысли Е.А. Смагулов в них хранились очищенные костные остатки усопших членов данной общины [Смагулов, 2008: 404]. На многих сосудах еще до обжига были прочерчены крупные знаки/тамги, символы-знаки родовой принадлежности по убеждению авторов [Смагулов, Яценко, 2010, с. 190-221]. В редких случаях в них находились некоторые мелкие артефакты (костяная пряжка, костяной «пенал», медная игольница, бронзовое шило, игральная кость и т.п.). В одном случае рядом с хумом найден зарытый в суфу кувшин с костюмным комплектом и личными атрибутами. Однако все они были пустыми, костей в них не было обнаружено

Для подтверждения этой "теории" Е.А. Смагулов ссылается на другой храм предков – «усадьбу Кайрагач» в Фергане, исследованную Г.А. Брыкиной в 60-х годах прошлого века. Хотя сама Г.А. Брыкина отводила "храму" лишь три помещения, в которых обнаружены небольшие алебастровые и глиняные скульптуры. Часть остальных помещений она относила к хранилищам, так как там было обнаружено большое количество хумов, некоторые из которых были вкопаны в суфы и пол. Вместе с ними расчищено много других сосудов - горшки, котлы, кувшины, а также ритуальные сосуды - ритоны и курильницы [Брыкина, 1982: 40-46.].

Однако Е.А. Смагулов предполагает, что здесь тоже было хранилище костей предков в крупных керамических сосудах-хумах. Правда, нет сведений о находках вместе с ними человеческих костей. Но это "мелочи", на которые Г.А. Брыкина, видимо, "внимания вовсе не обратила" [Смагулов, 2018: 249]. Примечательно, что первоначально он и сам считал возможным понимание помещений с хумами пристроенных к северной стене двора в Сидак-ата, как храмовых хранилищ [которыми они безусловно и были]. В хумах, которые оказались пустыми, хранились ценные храмовые дары в виде

культовых или особо ценных вещей, или продуктов. Они были опустошены при "ликвидации" храма, а небольшой кувшинчик, зарытый рядом с одним из хумов, случайно остался забытым [Смагулов, 2008: 403].

Заключение. Позиция Е.А. Смагулов очень противоречива. С одной стороны он считает, что материалы из Борижарского могильника и других погребальных памятников присырдарьинского региона демонстрируют общие дозораострийские языческие представления, и "нет оснований говорить об участии в их формировании адептов религии сасанидского Ирана, так же как подозревать древнее население берегов Сырдарьи в чтении Авесты". С другой стороны он утверждает, что "маздеистские" верования оставались традиционными верованиями местных среднеазиатских племен и народов [Смагулов, 2018: 249].

Не исключено, что элементы этих представлений или обрядов могли долго сохраняться в народной среде полуоседлого и оседлого населения Южного Казахстана, также как в Чаче и в северных районах Согда, имевших общую этническую основу и близкую материальную культуру. В то же время наземные склепы и оссуарии не выявлены в северных районах Казахстана, как элементы погребальной обрядности они известны лишь в южных районах Казахстана и связаны с распространением тюрко-согдийского культурного комплекса в VII-VIII вв.

Работы на городище Кавардан, на территории современного Ташкента в районе Катартала, Домрабада, Ташавтомаша [Агзамходжаев, 1961; Грицина, 1982: 87-98], в районе Пскента показывают, что в погребальной обрядности с конца III-IV вв. н.э. появляется новая тенденция – постепенный отход от традиционной погребальной практики к поиску новых оптимальных форм погребальных сооружений. Одним из этих направлений стало появление подземных склепов с многократными захоронениями, генетически связанными с катакомбными сооружениями предшествующего периода. Такая линия кажется вполне приемлемой и способствовала переходу к строительству наземных склепов. Конечно курганные погребения в городской округе продолжали прежнюю традицию (даже в V веке) и отражали родоплеменные связи части городского населения с тенденцией хоронить своих умерших на родовых кладбищах. Но рост городского населения, его культуры, оседание кочевников и, видимо, укрепление сельской общины привело к появлению небольших городских и сельских некрополей и строительству первоначально подземных, затем наземных склепов. Захоронения в этих склепах отражали родовые или большесемейные связи, а некрополи в целом складывались по территориально-соседской принадлежности. Именно поэтому в V-VIII вв. наземные склепы-наусы

становятся ведущим типом погребальных сооружений в Согде и Чаче, а также появляются в городах и поселениях Южного Казахстана и Киргизии (Семиречье), где были большие общины согдийцев.

Е.А. Смагулов предлагает альтернативную версию на появление склепов в Южном Казахстане (может быть и в Согде) под влиянием джетыасарской культуры низовьев Сырдарьи (II в. до н.э. — VIII н.э.) [Смагулов, 2018: 244]. Действительно, в Асарах было раскопано около 700 курганов, из которых 102 оказались сырцовые сводчато-купольные постройки трех типов: 1 тип — подземные; 2 тип — полуподземные; 3 тип — наземные. Л.М. Левина их называется «склепами», В джетыасарских склепах тела умерших заворачивались в камышовые циновки и помещались на суфы в вытянутом положении на спине с вытянутыми ногами и руками. Иногда под голову клали войлочную подушку. Рядом размещали погребальный инвентарь: керамические сосуды с заупокойной пищей, орудия труда, оружие, в женских погребениях туалетные наборы. По предположению Л.М. Левиной, по мере заполнения склепа, все ранние погребения убирались, склеп ремонтировался, заново обмазывался штукатуркой, а при необходимости слегка перестраивался [Левина, 1996: 71, 85].

Как показывают исследования в разных регионах выявлены разные по своим конструктивным особенностям склепы-наусы: встречаются подземные склепы (Катартал, Домрабад, Апартак, Мунчактепе, Куркат), полуподземные (Апартак), переходного типа от катакомбы к наусу (Кавардан), наземные (Кафиркала, Пайкенд, Красная речка, Пскент, Туябугуз, Бориджары, Сидак), Кроме того, они разнятся по количеству погребальных камер, выявлены многокамерные (Тепай-Шах — 4 камеры, Пайкенд — 3 камеры, Красная Речка — 6 камер, Кафиркала — 2 камеры, Жуантобе — 2 камеры). Причем многокамерные сооружения часто соседствуют на одном некрополе с однокамерными. Однокамерные постройки составляют большинство (Пенджикент, Кафиркала Жуантобе, Пскент и др.). Их форма по наружному контуру может быть квадратной (Пенджикент, Шага, Бориджары, Сидаката, Красная Речка), прямоугольной или круглой (Пскент, Туябугуз). В некоторых случаях на одном и том же некрополе зафиксирована различная планировка и конструкция наусов: так, в Согде, в Пенджикенте они и квадратные, и прямоугольные, на Красной речке — прямоугольные со сводчатым ^[1]перекрытием или квадратные с куполами, в Ангрене — прямоугольные ^[1]и квадратные. Наусы Туябугуза округлые в плане со сводчатым перекрытием. Наусы Кавардана округлые снаружи и прямоугольные или квадратные внутри. ^[1]

Все это показывает, что единой типологии наусов Средней Азии не существовало. Все зависело от возможностей семьи или общины и установившихся традиций.

Использованная литература

Агзамходжаев Т. Погребения IV-V вв. в Катарале // Научные работы и сообщения АН УзССР. Отделение общественных наук. Кн. 3. Ташкент, 1961. С. 240-245

Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ержигитова А.А. Раннесредневековые некрополи Южного Казахстана. Алматы, издательство БАУР, 2005, 236 с.

Богомоллов Г.И., Ильясова С.Р., Филанович М.И. Новые находки оссуарных захоронений в Ташкенте // Археологические исследования в Узбекистане 2010-2011 годы. Выпуск 8., Самарканд, 2012. С. 101-109.

Брыкина Г.А. Юго-западная Фергана в первой половине I тыс. нашей эры. - М.: Наука, 1982. - 195 с.

Грицина А.А. Каунчинское погребение первых веков н.э. в Ташкенте. // История материальной культуры Узбекистана (ИМКУ), вып. 17, ответственный редактор А. Аскарлов, Ташкент, ФАН, 1982. С. 97-100.

Ержигитова А.А., Смагулов Е.А. Погребальные сооружения некрополя городища Сидак // Известия МОН, НАН РК, сер. обществен. наук, №1. – 2004. - С.81-89.

Левина Л.М. Этнокультурная история восточного Приаралья. Москва, 1996

Максимова А.Г. Курумы хребта Каратау // Археологические исследования в Казахстане. Ответственный редактор К.А. Акишев, издательство "Наука" КазССР, Алма-Ата, 1974. С. 156-165

Максимова А.Г. Гробницы типа науса у с. Чага (Шага) // В глубь веков. Ответственный редактор К.А. Акишев, издательство "Наука" КазССР, Алма-Ата, 1974. С. 95-118

Нильсен В.А. Становление феодальной архитектуры Средней Азии (V-VIII вв.). Ташкент, ФАН, 1966

Нурмуханбетов Б. Новые данные по археологии тюркского времени Южного Казахстана // Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана. Алма-Ата. 1969, С. 162-174

Смагулов Е.А. К реконструкции погребального обряда Южного Казахстана раннесредневековой эпохи // Интеграция археологических и этнографических исследований. Алматы, Омск, 2004. С. 252-256

Смагулов Е.А. Раннесредневековый храмовый комплекс на цитадели Сидака (Средняя Сырдарья) // Труды II (XVIII) всероссийского археологического съезда в Суздале 2008 г. Т. II. - М., 2008. - С. 292-296

Смагулов Е.А. К реконструкции погребального обряда Южного Казахстана

раннесредневековой эпохи. // Новые исследования по археологии Казахстана. Труды научно-практической конференции "Маргулановские чтения - 15", Алматы, 2014. С. 40-55

Смагулов Е. А. Место наземных склепов в погребальном обряде раннесредневековой Средней Азии // Древние некрополи и поселения: постпогребальные ритуалы, символические захоронения и ограбления (Отв. ред. Е.Н. Носов). СПб.: ИИМК РАН, 2016. С. 241-250.

Смагулов Е.А. Место наземных склепов в погребальном обряде раннесредневековой Средней Азии // Древние некрополи — погребально-поминальная обрядность, погребальная архитектура и планировка некрополей. Труды ИИМК РАН. Т. 47, Санкт-Петербург, 2018, ИИМК РАН, Гос. Эрмитаж. С. 241-250.

Смагулов Е.А., Яценко С.А. Знаки - нишан и сюжетные граффити V - VIII вв. на керамике городища Сидак на средней Сырдарье // Отзвуки Великого Хорезма. К 100-летию со дня рождения С.П. Толстова, Отв. ред. Э.Д. Зиливинская, М.: ИЭА РАН, 2010. – С. 190-221

Referents

Agzamkhodzhayev T. *Pogrebeniya IV-V vv. v Katartale* [Burials of the IV-V centuries in Katartal] // *Nauchnyye raboty i soobshcheniya AN UzSSR. Otdeleniye obshchestvennykh nauk* [Scientific works and reports of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR. Department of Social Sciences]. Kn. 3. Tashkent, 1961. S. 240-245 [in Russian]

Baypakov K.M., Smagulov Ye.A., Yerzhigitova A.A. *Rannesrednevekovyye nekropoli Yuzhnogo Kazakhstana* [Early medieval necropolises of Southern Kazakhstan]. Almaty, izdatel'stvo BAUR, 2005, 236 s., ill. 201 [in Russian]

Bogomolov G.I., Il'yasova S.R., Filanovich M.I. *Novyye nakhodki ossuarnykh zakhoroneniye v Tashkente* [New finds of ossuary burials in Tashkent] // *Arkheologicheskiye issledovaniya v Uzbekistane 2010-2011 gody* [Archaeological research in Uzbekistan 2010-2011.] Vypusk 8., Samarkand, 2012. S. 101-109 [in Russian]

Brykina G.A. *Yugo-zapadnaya Fergana v pervoy polovine I tys. nashey ery* [Southwestern Fergana in the first half of the 1st millennium AD.]. - Moskva, Nauka, 1982. - 195 s. [in Russian]

Gritsina A.A. *Kaunchinskoye pogrebeniye pervykh vekov n.e. v Tashkente* [Kaunchi burial of the first centuries AD in Tashkent] // *Istoriya material'noy kul'tury Uzbekistanna (IMKU)* [History of the material culture of Uzbekistan (IMKU)], vyp. 17, otvetstvennyy redaktor A. Askarov, Tashkent, FAN, 1982. S. 97-100. [in Russian]

Yerzhigitova A.A., Smagulov Ye.A. *Pogrebal'nyye sooruzheniya nekropolya*

- gorodishcha Sidak* [Funeral structures of the necropolis of the Sidak settlement] // *Izvestiya MON, NAN RK* [Izvestia of the Ministry of Education and Science, NAS RK], ser. obshchestven. nauk, №1. – 2004. - S.81-89 [in Russian]
- Levina L.M. *Etnokul'turnaya istoriya vostochnogo Priaral'ya* [History of the Eastern Aral Sea Region]. Moskva, 1996 [in Russian]
- Maksimova A.G. *Kurumi khrebtu Karatau* [Kurums of the Karatau ridge] // *Archaeologicheskie issledovaniya v Kazakhstane* [Archaeological research in Kazakhstan]. Executive editor K.A. Akishev, publishing house "Science" KazSSR, Alma-Ata, 1974. pp. 156-165 [in Russian]
- Maksimova A.G. *Grobnitsy tipa nausa u s.Chaga (Shaga)* [Tombs of the naus type near the village of Chaga (Shaga)] // *V glub' vekov* [Into the depths of centuries]. Alma-Ata, 1974 [in Russian]
- Nil'sen V.A. *Stanovleniye feodal'noy arkhitektury Sredney Azii (V-VIII vv.)* [Formation of feudal architecture of Central Asia (5th-8th centuries)]. Tashkent, FAN, 1966 [in Russian]
- Nurmukhanbetov B. *Novyye dannyye po arkheologii tyurkskogo vremeni Yuzhnogo Kazakhstana* [New data on the archeology of the Turkic period of Southern Kazakhstan] // *Kul'tura drevnikh skotovodov i zemledel'tsev Kazakhstana* [The culture of ancient pastoralists and farmers of Kazakhstan]. Alma-Ata. 1969. S 162-174 [in Russian]
- Smagulov Ye.A. *K rekonstruktsii pogrebal'nogo obryada Yuzhnogo Kazakhstana rannesrednevekovoy epokhi* [On the reconstruction of the burial rite of Southern Kazakhstan in the early medieval era] // *Integratsiya arkheologicheskikh i etnograficheskikh issledovaniy* [Integration of archaeological and ethnographic research]. Almaty, Omsk, 2004. S. 252-256 [in Russian]
- Smagulov Ye.A. *Rannesrednevekovyy khramovyy kompleks na tsitadeli Sidaka (Srednyaya Syrdar'ya)* [Early medieval temple complex on the citadel of Sidak (Middle Syr Darya)] // *Trudy II (XVIII) Vserossiyskogo arkheologicheskogo s"yezda v Suzdale 2008 g.* [Proceedings of the II (XVIII) All-Russian archaeological congress in Suzdal 2008], T.II. - M., 2008. S. 292-296 [in Russian]
- Smagulov Ye.A. *K rekonstruktsii pogrebal'nogo obryada Yuzhnogo Kazakhstana rannesrednevekovoy epokhi* [On the reconstruction of the burial rite of Southern Kazakhstan in the early medieval era] // *Novyye issledovaniya po arkheologii Kazakhstana. Trudy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Margulanovskiye chteniya - 15"* [New research in the archeology of Kazakhstan. Proceedings of the scientific and practical conference "Margulan Readings - 15"], Almaty, 2014. S. 40-55 [in Russian]
- Smagulov Ye. A. *Mesto nazemnykh sklepov v pogrebal'nom obryade rannesrednevekovoy Sredney Azii* [The Place of Above-Ground Crypts in Funeral

Rites in Early Medieval Central Asia] // *Drevniye nekropoli i poseleniya: postpogrebal'nyye ritualy, simvolicheskiye zakhoroneniya i ogrableniya* [Ancient Necropolises and Settlements: Post-Funeral Rituals, Symbolic Burials, and Robberies]. Otv. red. Ye.N. Nosov. SPb.: IIMK RAN, 2016. S. 241-250

Smagulov Ye.A. *Mesto nazemnykh sklepov v pogrebal'nom obryade rannesrednevekovoy Sredney Azii* [The Place of Above-Ground Crypts in the Funeral Rites of Early Medieval Central Asia] // *Drevniye nekropoli — pogrebal'no-pominal'naya obryadnost', pogrebal'naya arkhitektura i planirovka nekropoley* [Ancient Necropolises — Funeral and Memorial Rituals, Funeral Architecture, and Necropolis Layout]. Trudy IIMK RAN [Works of the Institute of the History of the Material Culture of the Russian Academy of Sciences]. T. 47, Sankt-Peterburg, Gos. Ermitazh Press, 2018, S. 241-250 [in Russian]

Smagulov Ye.A., Yatsenko S.A. *Znaki - nishan i syuzhetnyye graffiti V - VIII vv. na keramike gorodishcha Sidak na sredney Syrdar'ye* [Signs - nishan and narrative graffiti of the 5th - 8th centuries on ceramics of the Sidak settlement on the middle Syr Darya] // *Otzvuki Velikogo Khorezma* [Echoes of Great Khorezm.]. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya S.P. Tolstova, Otv. red. E.D. Zilivinskaya, Moskva, IEA RAN, 2010. – S. 190-221 [in Russian]

ОБРАЗЫ ТАНЦОРОВ ИЗ ЧАЧА В ИСКУССТВЕ КИТАЯ ЭПОХИ ТАН (618–907 ГГ.)

***Аннотация:** В статье рассматриваются образы танцоров из Чача, представленные в искусстве Китая эпохи Тан (618–907 гг.). На основе археологических и изобразительных материалов анализируются особенности их иконографии, пластики движения, костюма и контекста изображения. Особое внимание уделено танцу «Хутэн», который в китайских источниках связывается с государством Шиго и относится к числу наиболее популярных центральноазиатских танцев при танском дворе. В работе также затрагиваются вопросы культурных контактов между Китаем и Чачем, а также роль выходцев из Средней Азии в формировании художественных образов танской эпохи.*

***Ключевые слова:** Хутэн, танец, династия Тан, Шиго, погребальная ложе.*

Династия Тан стала временем расцвета культурного и экономического обмена между Китаем и его соседями, особенно по Великому шелковому пути. В этот период возник большой интерес ко всему иноземному. Был составлен китайско-тюркский словарь, музыка разных народов, исполнялась императорским оркестром еще со времени Бэй-Чжоу. Шел постоянный обмен людьми: в Чанъане уже в 20-х годах VII в. жило 10 тыс. семей тюркютов [Бичурин 1950: с. 248].

Согдийцы и их тюркские союзники играли важную роль в торговле по Шёлковому пути, как в его «южном», так и «северном» направлениях [Нурулла-Ходжаева 2017: с. 123], и долгое время сохраняли ведущие позиции в этих процессах. Благодаря своим торговым навыкам и культурной гибкости они не только успешно интегрировались в китайское общество, но и заняли в нём ключевые позиции. Китайская хроника IX в. описывала согдийцев как успешных купцов, которые устремлялись туда, «где намечалась выгода» [Chittick 1989: p. 478].

В ранний период династии Тан, с VII до середины VIII века, Китай был одной из самых богатых стран мира и одним из немногих государств, открытых для проживания и карьеры иностранцев. Императорский двор, чиновничья элита и горожане проявляли большой интерес к иноземным культурам [Яценко 2018: с. 35]. Одной из категорий иностранцев были артисты, прибывавшие из Центральной Азии. В частности, из государства Ши (石國 – Shíguó / согд. Āc – современный Ташкентский оазис), которая традиционно рассматривалась танским двором как один из ключевых центров музыкальной и танцевальной культуры «Западного края».

Музыка и танцы из Ши входили в состав так называемых «десяти родов

музыки» (Shi bu ji) под названием Zhi-ba-ji (музыка из Ши). Танцы этой традиции подразделялись на две основные группы: «пластичные» и «энергичные» [Шефер 1981: с. 73-74, 84]. Пляска «Хутэн» (胡騰舞 – Húténgwǔ, «Прыгающий согдийский танец»), изначально зародившаяся в Шиго (Чаче), представляла собой мужской сольный танец [Бу Yuanjin 2019: р. 167], относящийся к группе «энергичных». Для его исполнения были характерны прыжки, быстрые и переменчивые шаги. Именно Хутэн был пользовался особой популярностью и чаще других упоминался поэтами танской эпохи [Шефер 1981: с. 84]. Танец основывался на акробатических прыжках, резких скачках и подбрасывании тела вверх. Сам иероглиф тэн (騰) прямо означает «взлетать», «скакать». Пластика движения были более ломаными и атлетичными.

Большой любовью пользовались также выступления «Дев с Запада, крутящихся в вихре». «Эти согдийские девушки, облаченные в алые платья с парчовыми рукавами, зеленые дамаскиновые шаровары и сапожки из красной замши, передвигались прыжками и вращались, стоя на шарах, перекатывавшихся по площадке для танцев, к восхищению пресыщенных сердец богатых и знатных зрителей» [Шефер 1981: с. 85].

На традиционные китайские праздники, в частности на праздник фонарей, который был очень популярен в Чанъане, устраивались пышные пиры. К примеру, в романе «Забытые истории годов Кайюань и Тяньбао» (開元天寶遺事) упоминаются ночные пиры с зажиганием фонарей и участием артистов [Wang Renyu 2006: р. 55]. В одном из стихотворений танского поэта Лю Яньши рассказывается о «Вращающемся танце Ху», который под звуки бамбуковой флейты и пипы китайского четырехструнного щипкового инструмента типа лютни исполняет «варвар из государства Ши» [Sha Wutian 2016: р. 28].

Одним из наиболее ранних изображений пира, сопровождаемого выступлением музыкантов и танцоров, является погребальная ложе из гробницы согдийского чиновника Ан Цзя (589 г.), относящееся к периоду династии Северная Чжоу (557–581 гг.) [Jin Xu 2019: р. 820-829]. На одной из панелей представлен танец «Хутэн» (рис. 1).

Рис. 1. Сцена пира из гробницы Ан Цзя. Исторический музей провинции Шэньси, г. Сиань.

Еще одной значимой находкой является гробница Юй Хуна (династия Суй, 581–618 годы) из провинции Шаньси. Погребальное ложе содержит сложную резьбу, иллюстрирующую эпизоды повседневной жизни и церемониальных практик, а также сцену пира с изображением артиста, исполняющего танец «Ху» [Sha Wutian 2016: p. 30, fig. 30] (рис. 2). Художественный стиль и темы, представленные здесь, подчеркивают сочетание центральноазиатских и китайских влияний, характерных для согдийской общины в Китае.

Рис. 2. Погребальное ложе из гробницы Юй Хуна со сценой пира. Тайюань, провинция Шаньси.

Рис. 3. Глазурованная фляга с изображением музыкантов и танцора. Национальный музей Китая. Пекин. (гробница Фань Суя, 575 г.)

Изображения танцоров и музыкантов из Центральной Азии можно увидеть также на разнообразных артефактах периода Тан. Среди них выделяются глазурованные фляги (рис. 3), плитки пагоды Сюдин Си, а также керамические и бронзовые скульптуры. Эти произведения, демонстрирующие высокий уровень мастерства, передают живость и изящество танцевальных сцен и музыкальных представлений. Подобные изображения встречаются также в великолепных росписях, украшающих пещеру Могао 220 в Дуньхуане.

Особую ценность для верификации этих визуальных образов представляет сопоставление иконографии упомянутых глазурованных фляг *бяньху* (рис. 3) с литературными свидетельствами эпохи. Детальное описание облика танцора из Ши, оставленное поэтом Лю Яньши, позволяет увидеть в этих артефактах не просто обобщенный образ «западного варвара», а конкретный этнографический тип. Текст стихотворения с поразительной точностью фиксирует детали, представленные на рельефе фляги из гробницы Фань Суя: «сплетенную варварскую шляпу заостренной формы» (ху-мао) и «куртку из тонкого хлопка с узкими рукавами» [Quantangshi 1960: с. 5324].

Согласно классификации С. А. Яценко, такие элементы, как высокая

коническая шапка и кафтан с узкими рукавами, являются устойчивыми маркерами согдийской идентичности в китайском искусстве [Яценко 2018: с. 36]. На фляге (рис. 3) персонаж запечатлен в момент экспрессивного прыжка, что прямо соотносится с хореографией «энергичного варвара», который, по словам поэта, «прыгает на новом ковре» и «кружится, словно колесо». Звенящий «драгоценный пояс» танцора, упомянутый в стихах, находит свое визуальное подтверждение в поясных наборах с подвесками, отчетливо видимых на керамических рельефах.

Такое совпадение литературного описания и археологического памятника свидетельствует о поразительной устойчивости канона профессионального костюма и техники танца хутэн, закрепившихся за выходцами из Чачского оазиса. В этом контексте артист, устремляющий взор на запад в тоске по дому, перестает быть лишь декоративным элементом танского пира, становясь живым воплощением сложной судьбы согдийского мигранта, чья культура была официально интегрирована в имперский церемониал, но чье сердце оставалось верным далеким берегам Чирчика.

Подводя итог исследованию, можно констатировать, что образы танцоров из государства Ши (Чач), запечатленные в искусстве эпохи Тан, представляют собой уникальный феномен кросс-культурного взаимодействия на Шелковом пути. Синтез данных династийных хроник, танской поэзии и археологических находок, таких как глазурованные фляги *бяньху* и погребальные статуэтки *минчжи*, позволяет говорить о формировании в Китае устойчивого иконографического канона «артиста из Ши». Этот канон, включающий специфические атрибуты согдийской идентичности, высокую коническую шапку, кафтан с левым лацканом и характерный «прыгающий» стиль танца хутэн, оставался неизменным на протяжении нескольких столетий, что свидетельствует о высоком профессиональном статусе и востребованности чачской школы исполнительского мастерства. Таким образом, искусство согдийских мигрантов из Ташкентского оазиса не только обогатило придворный церемониал Танской империи, но и оказало глубокое влияние на формирование светской моды и эстетических предпочтений китайского общества, став живым мостом между Центральной Азией и Дальним Востоком в эпоху Средневековья.

Список использованной литературы:

Бичурин 1950:

Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. М.-Л. С. 248

Нурулла-Ходжаева 2017:

Нурулла-Ходжаева Н.Т. «Танцующие» купцы вне империй на Шёлковом пути // Вестник МГИМО-Университета. 1(52). С. 123.

Яценко 2018:

Яценко С. А. Согдийцы в искусстве Китая начала династии Тан: критерии идентификации // Артикульт. № 29 (1). С. 35–40.

Шефер 1981:

Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан. М.: Наука. С. 608.

By Yuanjin 2019:

By Yuanjin. The Chinese Folk Dance on the Silk Road During High Tang Dynasty Period // Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Issue No: 1,4. P. 167.

Chittick 1989:

Chittick W.C. The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-'Arabi's Metaphysics of Imagination. Albany, NY: State University of New York Press. P. 478

Jin Xu 2019:

Jin Xu. The funerary couch of An Jia and the art of Sogdian immigrants in sixth-century China // The Burlington Magazine. #161. October. P. 820–829.

Quantangshi 1960:

Quantangshi 全唐詩 [Полное собрание поэзии Тан] / ed. Cao Yin, Peng Dingqiu, Beijing: Zhonghua shuju. P. 5324.

Sha Wutian 2016:

Sha Wutian. An Image of Nighttime Music and Dance in Tang Chang'an: Notes on the Lighting Devices in the Medicine Buddha Transformation Tableau In Mogao Cave 220, Dunhuang // The Silk Road. #14. P. 28-30

Wang Renyu 2006:

Wang Renyu 王仁裕. Kaiyuan Tianbao yi shi 開元天寶遺事 [Events of the Kaiyuan and Tianbao Eras]. – Beijing: Zhong-hua shuju. P. 55.

ПИРГУЛИЕВА ГАНИРА АЛИ КЫЗЫ

доктор философии по истории, доцент
Азербайджан, Бакинский государственный университет

E-mail: p_qanira@hotmail.com

ДЖАФАРОВ МАЙИС ВАЛИМАМЕД ОГЛЫ

доктор философии по истории, доцент
Ленкоранского Государственного Университета

E-mail mayis1968@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДИЩ АЗЕРБАЙДЖАНА (на основе археологических и нумизматических исследований)

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы изучения средневековых городищ и поселений сельского типа на территории Азербайджана на основе археологических и нумизматических материалов. Особое внимание уделяется городищу Шемкир, а также памятникам, исследованным в последние десятилетия. Анализируются данные о товарно-денежных отношениях, торговых путях, ремесленном производстве и погребальных комплексах. На основе обобщения новых и ранее опубликованных материалов формулируются предварительные научные выводы о развитии городской и сельской инфраструктуры в период раннего и развитого средневековья.

Ключевые слова: монеты; торговые пути; поселения сельского типа; городища; нумизматика; археология; Шемкир; средневековье.

Abstract: This article examines selected issues in the study of medieval fortified settlements and rural communities in Azerbaijan based on archaeological and numismatic evidence. Particular attention is paid to the site of Shemkir and to monuments investigated in recent decades. The paper analyzes data on monetary circulation, trade routes, craft production, and burial complexes. By summarizing both newly discovered and previously published materials, preliminary scholarly conclusions are proposed concerning the development of urban and rural infrastructure during the early and high Middle Ages.

Key words: coins; trade routes; rural settlements; fortified sites; numismatics; archaeology; Shemkir; Middle Ages.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Ozarbayjon hududidagi o'rta asr shahar xarobalari va qishloq tipidagi manzilgohlarni arxeologik hamda numizmatik materiallar asosida o'rganish masalalari yoritilgan. Asosiy e'tibor Shemkir yodgorligi va so'nggi yillarda tadqiq etilgan obyektlarga qaratilgan. Maqolada pul muomalasi, savdo yo'llari, hunarmandchilik ishlab chiqarishi hamda dafn majmualari tahlil qilinadi. Yangi va avval chop etilgan ma'lumotlarni umumlashtirish asosida ilk va rivojlangan o'rta asrlarda shahar va qishloq infratuzilmasining rivojlanishiga doir dastlabki ilmiy xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: tangalar; savdo yo'llari; qishloq tipidagi manzilgothlar; shahar xarobalari; numizmatika; arxeologiya; Shemkir; o'rta asrlar.

За последние десятилетия на территории Азербайджана проводятся широкомасштабные археологические исследования как на средневековых

городищах, так и на поселениях сельского типа. В результате этих работ в научный оборот введён значительный комплекс археологических и нумизматических материалов, позволяющих по-новому осмыслить процессы социально-экономического и культурного развития региона. За счет проведенных археологических исследований значительно пополнился корпус нумизматических источников. Обнаруженные монеты позволяют проследить динамику денежного обращения, выявить особенности экономических связей и определить основные этапы функционирования городского центра [4, с. 242–253; 6, с. 313–315].

Показательным примером является городище Шемкир, где в ходе многолетних раскопок были выявлены остатки жилых и хозяйственных построек, элементы оборонительных сооружений, а также многочисленные находки керамики, металлических изделий и монет. На основе этих материалов опубликованы десятки научных статей и монографических исследований [1, с. 28–34; 8].

Нумизматические материалы свидетельствуют о том, что население Шемкира было вовлечено в товарно-денежные отношения, по меньшей мере, с VII века. Данный факт подтверждает, что город окончательно сформировался и приобрёл устойчивые городские черты в ранний период Арабского халифата. Вместе с тем археологические данные указывают на наличие более ранних форм поселений, восходящих к эпохе Ахеменидов и Кавказской Албании.

Самая ранняя монетная находка на данной территории относится ко времени правления Александра Македонского и была обнаружена ещё в начале XIX века. Новейшие археологические исследования в районе селения Гараджамирли подтверждают существование здесь в ахеменидский период крупных архитектурных комплексов различного назначения [1, с. 28–34].

В период государства Ширваншахов, особенно во время правления Ахситана, в Шемкире, по всей вероятности, функционировал собственный монетный двор. Среди материалов, обнаруженных в ходе отдельных сезонов раскопок, преобладают серебряные и медные номиналы данного правителя и его супруги — грузинской царицы Русудан, дочери Тамары. На этих монетах впервые зафиксированы надписи на грузинском алфавите на оборотной стороне, при сохранении арабских легенд на аверсе. Все иконографические элементы соответствуют классическим мусульманским монетам данного периода [7, с. 180–182].

Подобные билингвальные монеты были известны в истории Азербайджана и ранее, в частности в период Парфянского государства, когда на аверсе размещались надписи на парфяно-согдийско-тюркском письме, а на реверсе — на греческом языке. Ранние монгольские монеты также нередко

имели двуязычные надписи — на уйгурско-тюркском (письмо пагс-па) и арабском языках. Подобная практика отражает государственную политико-экономическую стратегию, применявшуюся в различные исторические периоды.

В случае с монетами из Шемкира использование грузинского и арабского алфавитов, по-видимому, было связано с временными политическими обстоятельствами и особенностями межгосударственных отношений Ширваншахов.

Важную роль в развитии Шемкира играло его географическое положение. Через городище проходил важный западный торговый путь, включавший международную караванную трассу Барда – Гянджа – Шемкир – Хунан – Тифлис, связывавшую города Азербайджана с Трабзонским царством и портами Чёрного моря. В научной литературе данный маршрут известен как дорога Барда – Двин [1, с. 30].

Начиная с конца IX века, в период правления Аббасидов, товарно-денежные отношения значительно активизируются. Дополнительно начинает функционировать международный торговый путь Волга – Каспий, связывавший страны Востока, включая Азербайджан, с Восточной, Центральной и Северной Европой. В рамках данного направления особое значение приобретают такие города Ширвана, как Шемаха, Баку и Дербент [2; 3, с. 56–57].

Нумизматические находки из раскопок Шемкира подтверждают участие города в этих торговых процессах. В коллекции представлены редкие византийские номиналы, в том числе несколько экземпляров золотых солидов.

Археологические материалы в целом согласуются с нумизматическими данными. Начиная с XI века, основная часть керамического комплекса относится к сельджукскому периоду. В этот период формируется новый тип ремесленной продукции, включающий фаянсовые изделия, украшения, оружие, орудия труда, элементы конского снаряжения и другие предметы быта, отличающиеся разнообразием форм, орнаментацией и цветовой гаммой.

Со второй половины XIII века в Азербайджане наблюдается возобновление монетного дела и активизация денежного обращения. Об этом свидетельствуют находки монет первых ильханидов-хулагуидов. Можно предположить, что в этот период в Шемкире вновь начинает функционировать монетный двор. Об этом говорят монеты с указанием названия монетного двора «Шемкур». Археологические исследования позволяют уточнить вопросы городской инфраструктуры в период развитого средневековья [6, с. 313–315].

В последние годы активизировались исследования поселений сельского типа. В качестве примера можно привести результаты археологических раскопок поселения Мухор-тепе в Имишлинском районе [7, с. 180–182].

Мухор-тепе представляет собой крупный холм почти прямоугольной формы высотой около 20 метров от современного уровня поверхности. В ходе исследований были заложены разведочные шурфы и раскопчные участки. Среди находок преобладают монеты периода поздних хулагуидских правителей, в основном медные. Обнаружено большое количество керамических изделий, датируемых периодом с XIII по начало XVIII века.

Особый интерес представляют погребальные комплексы, выявленные в верхних культурных слоях в северо-восточной части возвышенности. В этом секторе холм имеет сглаженную форму, что способствовало сохранению более ранних артефактов. Детские погребения характеризуются однотипностью: погребённые были ориентированы головой на восток и не сопровождалась погребальным инвентарём. Захоронения взрослых отличаются большей вариативностью. В одном из случаев рядом с погребённым взрослым человеком было обнаружено захоронение коня со всеми элементами снаряжения. Конь был расчленён на четыре части, рядом найдена подкова. По линии конского захоронения располагался человеческий скелет, при котором выявлены отдельные наконечники стрел. По характеру инвентаря и особенностям обряда данное захоронение может быть отнесено к погребению монгольского воина, не исповедовавшего ислам. В то же время подобная интерпретация требует осторожности и дальнейшего междисциплинарного анализа с привлечением данных антропологии и сравнительной археологии. Ещё одно захоронение взрослого человека было выявлено в пределах небольшой ограды на специально сооружённом глиняном выступе. Рост взрослых индивидов составлял около 160 см, детских — от 40 до 70 см, что соответствует среднестатистическим показателям для средневекового населения региона.

Среди обнаруженных археологических артефактов особого внимания заслуживает небольшой амулет, представляющий собой соединение двух фантастических зооморфных образов, предположительно морского происхождения. Изделие выполнено в технике литья из материала, напоминающего слюду, с зеленовато-коричневыми оттенками. Фигурки изображены с поджатыми конечностями и двумя головами, предусмотрено специальное отверстие для подвешивания. Подобные изделия являются редкими для поселений сельского типа. Предварительная датировка относит данный предмет к раннесредневековому периоду [9, с. 160].

В одном из южных районов Азербайджана, конкретно в селении Сутамурдов Ленкоранском районе при случайных хозяйственных работ местные жители обнаружили керамические изделия периода поздней античности и средневековья, которые переданы в фонд отдела истории, археологии и этнологии Ленкоранского регионального научного центра

Национальной академии наук Азербайджана. Среди этих находок преобладают в основном глиняные изделия-светильники со следами копоти, кувшины с характерными особенностями для указанных столетий-тонкостенные, слегка ангобированные, с небольшими ручками. Керамические изделия разрешают ученым предполагать о каком-то памятнике, верхние слои которых относятся к средневековью, приблизительно IX-X векам (Рисунок №1-7).

Заключение

Таким образом, на основе многочисленных археологических и нумизматических материалов, опубликованных в научной литературе Азербайджана, а также рассмотренных в статье конкретных примеров, можно констатировать, что с периода античности вплоть до монгольского нашествия на территорию страны существовали многочисленные города и сельские поселения. Нападения монголов не носило исключительно разрушительного характера. А наоборот, через некоторое время продолжается развитие городов и поселений различных типов, в том числе сельских. Возобновляется деятельность монетных дворов, что свидетельствует о восстановлении денежного обращения и переходе к денежным формам налогообложения. Местные и международные торговые пути вновь начинают активно функционировать, формируются новые направления торговых связей. Продолжают развиваться различные отрасли хозяйства: керамическое производство, деревообработка, стеклоделие, ювелирное дело и т.д.. Появляются новые формы посуды, предметов быта, одежды, тканей и украшений. Всё это свидетельствует о сохранении экономической устойчивости и адаптационного потенциала общества в условиях политических трансформаций. Следовательно, говорить о масштабном хозяйственном упадке и запустении в период правления Хулагуидов не представляется возможным, а имеющиеся данные указывают на относительную стабильность социально-экономической системы.

Дальнейшие археологические и нумизматические исследования позволят уточнить и дополнить выдвинутые в статье гипотезы. Однако на современном этапе именно благодаря различным анализам монетных находок можно с уверенностью утверждать, в период средневековья денежный рынок и монетное дело в целом функционировали достаточно стабильно и практически без длительных перерывов в большинстве крупных, средних и центральных городов Азербайджана.

Другим важным заключением является состояние артефактов, которые каждый археологический сезон с документациями передаются в местные фонды музеев или же соответствующих региональные центры всегда доступны ученым археологам. Именно этот метод дает хорошие результаты при

составлении каталогов, сравнительных анализов и прочих научных целей.

Таблица 1.

Рисунок №1-7. Керамические изделия, обнаруженные в селе Сутамурдов Ленкораньской области.

Рисунок №1

Рисунок №2

Рисунок №3

Рисунок №4

Рисунок №5

Рисунок №6

Рисунок №7

Список литературы

1. Достиев Т. Средневековые города Азербайджана // Археология Азербайджана. — Баку: Хазар, 1999. — № 1–2. — С. 28–34.
2. Джидди Г. Средневековый город Шемаха (IX–XVII вв.): историко-археологическое исследование. — Баку: Элм, 1981. — 174 с.
3. Мамедов Р. Города Северного Азербайджана VII–XIV вв. (социально-экономическая и культурная история). — Баку: Элм и Тахсил, 2015. — 480 с.
4. Пиргулиева Г. Баку в период античности и средневековья // Материалы международной конференции «Античные и средневековые города Азербайджана». — Баку, 2010. — С. 242–253.
5. Пиргулиева Г. Товаро-денежные отношения между Азербайджаном и Византийской империей // Известия БГУ. — 2007. — № 4. — С. 67–72.
6. Пиргулиева Г. О некоторых монетных находках из Шемкира // Материалы научной сессии НАНА. — Баку, 2007. — С. 313–315.
7. Пиргулиева Г., Мустафаева М. Мухор-тепе: поселение сельского типа // Материалы научной сессии, посвящённой А. Имангулиевой. — Баку, 2014. — С. 180–182.
8. Средневековый город Шемкир / Ред. коллегия. — Баку, 2013. — 356 с.
9. Pirquliyeva Q. 20 Haziran – 20 Ağustos 2009 tarihleri arasında Azerbaycan’ın İmişli ilinin Nurulu köyünde bulunan Muhor Tepesi meskeninde yürütülen arkeolojik kazı işleri raporu // 4th International Management and Social Research Conference. — İstanbul, 2020. — S. 155–167.

ЕВТИДЕМ В СОГДЕ

Аннотация: В статье представлены данные, полученные в результате изучения клада из Тухмачтепа, расположенного в пределах Западного Согда, восточнее Бухары. Основная масса клада это тетрадрахмы царя Евтидема. Разработана классификация клада. Выделено 9 типов. Согласно иконографического анализа монет Тахмачтепинского клада установлено, что разница между самыми ранними портретами Евтидема и самыми поздними не менее 50 лет. Возрастные отличия отмечены не только для портретов на лицевых сторонах монет, но и для изображений Геракла на оборотных сторонах. Найдены аналогии изображению Геракла на монетах с скульптурой из коллекции Лаваль Государственного Эрмитажа. Детальный анализ монет клада позволил подтвердить более раннюю гипотезу автора не только о раннем восшествии на престол царя Евтидема сначала в Согде, а потом в Бактрии, но и о более раннем выпуске монет.

Annotatsiya: Bu maqolada Buxoroning sharqida, G'arbiy So'g'diyonada joylashgan To'xmachtepa hazinasini o'rganish natijasida olingan ma'lumotlar keltirilgan. Hazinaning asosiy qismi qirol Evtidimning tetradraxmalaridan iborat. To'qqiz turni aniqlaydigan hazinaning tasnifi ishlab chiqilgan. Tahmachtepa tangalarining ikonografik tahlili shuni ko'rsatdiki, Evtidemning eng qadimgi va oxirgi portretlari o'rtasidagi farq kamida 50 yil. Bu yosh farqlari nafaqat tangalarning old tomonidagi portretlarda, balki orqa tomonidagi Gerkulesning tasvirlarida ham qayd etilgan. Tangalardagi Gerkules tasviri va Davlat Ermitaj muzeyining Laval kolleksiyasidagi haykal o'rtasida o'xshashliklar topildi. Hazinadagi tangalarning batafsil tahlili muallifning nafaqat podshoh Evtidimning dastlab So'g'diyonada, so'ngra Baqtriyada taxtga o'tirgani haqidagi oldingi farazini, balki tangalarning oldingi chiqarilishi haqidagi farazini ham tasdiqladi.

Abstract: This article presents data obtained from studying the Tukhmachtepa hoard, located in Western Sogdiana, east of Bukhara. The bulk of the hoard consists of tetradrachms of King Euthydemus. A classification of the hoard has been developed, identifying nine types. An iconographic analysis of the Tahmachtepe hoard coins has established that the difference between the earliest and latest portraits of Euthydemus is at least 50 years. These age differences are noted not only for the portraits on the obverse sides of the coins, but also for the depictions of Hercules on the reverse sides. Similarities were found between the depiction of Hercules on coins and a sculpture from the Laval Collection of the State Hermitage Museum. A detailed analysis of the coins in the hoard confirmed the author's earlier hypothesis not only about the early accession of King Euthydemus, first in Sogdiana and then in Bactria, but also about the earlier issue of the coins.

Монеты самим фактом своего появления могут свидетельствовать о существовании того или иного государства, определяя его границы, давая информацию о правителях, их титулах, религиозных представлениях. Потому так важно их внимательное и серьезное изучение, данные нумизматики порой единственный источник по политической истории, без которой невозможно себе представить исторический процесс в целом. Как уникальный источник по метрологии, весовым стандартам монеты дают бесценные сведения по

экономике, периодам её взлёта и кризисным моментам. Кроме того, значение нумизматического материала неоспоримо для изучения направлений торговых связей, их интенсивности, что также имеет громадное историческое значение в понимании генезиса государств древности и средневековья.

Так, монеты уникальный исторический источник в особенности для политической истории античного времени. Проблема возникновения, формирования и развития государственности – одна из актуальнейших проблем исторической науки в Узбекистане. Её разрешение невозможно без изучения такого уникального исторического источника как монеты.

Одной из самых загадочных и древних областей, которая возникла наряду с иными государствами как Бактрия, Хорезм, была Согдиана.

Древнейшие письменные источники о Согде:

Согд – один из древнейших и крупнейших историко- культурных регионов Узбекистана. Благодаря своему геоцентрическому расположению в Среднеазиатском Междуречье Согдиана играла важную роль в экономике, политических отношениях и культуре древнего Узбекистана. Уже в древнейших письменных источниках о Средней Азии имеются упоминания о Согде.

Древнейшим упоминанием о Согдиане является надпись Дария I (VI века до н.э.) в Бехистуне, где Согдиана отмечена среди 23 сатрапий, входивших в состав Ахеменидской державы. На древнеперсидском языке Согдиана упоминается как «Suguda». В I главе Видевдата Авесты она упоминается как «Гава Сугда». В Михр Яште, где приводится описание авестийских земель, говорится, что «глубокие и широкие реки ... текут в Гава Сугда и другие страны: Мерв, долину Герируда, Хорезм».

«Гава» интерпретируется исследователями по-разному. Ещё 1904 году предлагалось видеть в «Gava» второе название страны Согдианы, так как о Гаве в авестийских Яштах говорится – «Гава, где живут согдийцы» (Авеста. 1990. Яшт I, IV). Отсюда предполагалось, что это либо название столицы, либо название одного из районов области (Согда). Само же слово «Gava» в своем значении традиционно долгое время увязывалось с древнеиранским «корова». Очень интересна версия И. Томашека, который сближал «Gava» с санскритским «gō». При этом он считал, что «Gava» имело собирательное значение, так как в узком смысле оно означало – «стадо рогатого скота», в более общем плане – «имущество», а как топоним – местность «богатую пастбищами и полями» (Tomaschek, 1877). Исходя из этого, К.В. Тревер считала, что «Gava» это название определённого района древнего Согда, славившегося своими богатыми пастбищами. Пасшиеся здесь стада собственно и дали этой области её название, восходящее к местному тотему (Тревер, 1940).

Кроме того, предполагается, что древнее название Согда – «Suguda», «Sugda» – древнеиранский топоним, восходящий к древнеиранскому «suxta-» (от глагола «жечь») – «чистый», и означает дословно «пылающая» (горящая) или «сожженная», т. е. в смысле – «страна ритуально очищенная огнем» (Хромов, 1989.С. 89; Лившиц, 2008. С.187).

Вместе с тем ещё в конце 80-х годов прошлого столетия выдвинуто очень интересное предположение, что название «Согд» изначально являлось калькой более древнего и общего топонима «Туран», восходящего к палеоазиатскому пласту населения Средней Азии. Если обратиться к енисейско-кетской лексике, то в ней имеется прилагательное «тур» (тул) – «чистый». Отсюда само слово «Туран» можно интерпретировать как состоящее из двух компонентов, корневой основы «тур» – «чистый» и суффикса -ен (Яйленко, 1990. С. 41-42). Значит – первоначальное значение названия Согд могло быть «ритуально чистый», священный. Эта версия, имеет параллели с кавказскими языками. Так, в осетинском языке (восходящему к древним Аланам, населявшим ещё на рубеже нашей эры север Средней Азии) зафиксировано слово «сугдак», имеющее значение «священный».

Известно и ещё одно толкование наименования «Согд». Оно связано с тем, что слово «сугуд» в современных персидских словарях обозначает «низменность, в которой собирается вода», либо возделанное место, изобилующее проточной водой. Хотя не исключается, что это толкование является вторичным (Гафуров, 1972. – С. 247), когда произошёл перенос наименования известной своим обилием воды, плодородием области на характеристику определённого участка местности.

«Вторая обитель благословения, которую сотворил я, Ахура-Мазда, была Согдо», богатая людьми и стадами. (Зенд-Авеста, Фергард 1).

2. «Саки отделены от согдийцев Яксартом, а согдийцы от бактрийцев Оксом» (Страбон. География, XI, 8, 8).

3. «Парфяне, хорезмийцы, согды и ареи, составлявшие шестнадцатый округ, платили триста талантов...» Дарию по данным Геродота (Геродот История, III 89-94).

4. Известны предводители Согда: «Азанес, сын Артея» (Геродот, История, VII, 66-67).

Это государство включало в себя громадную территорию: от Самаркандской области на востоке до Бухарской области на западе. Вероятно, западной границей был Окс, а возможно и некоторые области за ним. На севере Согд граничил с кочевниками саками, на юге располагалась и входила в его состав в определенные моменты истории Кашкадарьинская область.

Письменные источники сообщают, что эта область была завоёвана

Александром Македонским. После смерти Александра все завоёванные им территории были поделены между его полководцами. По сведениям Диодора «Стазанор Солийский получил Бактрию и Согдиану». Диодор. Библиотека, XVIII, 39.

После образования империи Селевкидов в 312г. до н.э. Согд становится подвластным Селевкку, а потом Антиоху. Аппиан сообщает: «Селевк приобрел власть.... Согдианой... всеми народами до Инда, завоеванными Александром» Аппиан, Серия, 55.

Диодот – греческий Сатрап объявляет в 250г. до н.э. независимой Бактрию к которой по данным исследователей, вероятно, был присоединен и Согд. Особенно большого могущества Греко -Бактрийское царство достигло при царе Евтидеме, самом загадочном царе в истории Греко-Бактрии и Согда.

По сведениям Страбона эллины владели «Согдианой лежащей выше Бактрии.... Но при этом они были утомлены войнами с согдийцами и ... побеждены парфянами». Часть областей, занятых ими, отошла к Парфии (Страбон, География, XI, II, 1-2).

Так, самые первые сведения бы имеем из письменных источников: «Авесты», из данных античных авторов. В основном это очень краткие, отрывочные сведения о границах Согдианы, частично о политической истории, вовсе отсутствуют сведения о начале использования здесь монет и о характере денежных отношений.

Географическое расположение Согда, находившегося на перекрестках многих торговых путей, способствовало раннему использованию здесь при совершении торговых операций монет собственной чеканки. Соседство с Греко – Бактрией, Парфией, вхождение еще в более ранний период в Империю Селевкидов оказало большое влияние на зарождение здесь денежных отношений при уже достаточно высоком уровне экономической жизни, а также повлияло на стандарт монет и их внешний вид. Эллинистическое влияние сказалось здесь на монетах, также как и в других среднеазиатских областях.

Находки отдельных монет эллинистического круга в Согде прямое свидетельство раннего и знакомства согдийцев с изобретением непосредственно монеты и использования её как средства обращения, и появления здесь собственных древнейших чеканов. Наиболее информативным источником являются клады. Потому необычайно велико значение клада монет из Тахмач тепа, который неоднократно публиковался, но ещё недостаточно полно изучен, как с точки зрения классификационного построения, так и использования данных этого клада как исторического источника.

В результате дополнительного изучения клада монет из Тахмач тепа удалось выявить следующих 9 типов монет:

Тип 1.

На л.ст. портрет совсем молодого Евтидема в диадеме из широкой ленты, концы которой развеваются за головой. Волосы уложены круглыми буклями, оставляя ухо свободным от волос. Глаза большие, крупный прямой нос, маленькие губы и небольшой подбородок. Шея толстая, не длинная.

На об.ст. изображена фигура безбородого отдыхающего Геракла, сидящего на камне, сложенным из нескольких камней. В его правой руке шишковатая палица, которой он опирается на лунообразные камни, поставленные один на другой. За оμφалом изображение тамги. Справа вертикально выписанная легенда знаками греческого письма: «ΒΑΣΙΛΕΩΣ», а слева «ΕΥΕΥΔΕΜΟΥ».

Тип 2.

На л.ст. Портрет Евтидема, но возраст его чуть старше, вероятно, на 5 лет. Причёска, диадема схожи.

На об.ст. То же, но имеются отличия: оμφал не из пяти камней, а из шести. Палица отличается от палицы на монете первого типа: палица неровная, но без шишечек. Имя выписано более мелкими знаками, чем титул.

Тип 3, 3а.

На л.ст. Портрет Евтидема, но несколько старше предшествующего, что отражается в едва припухшем подбородке и небольших отёков под глазом. Прическа не буклями, а косичками. Но на типе 3а причёска буклями, как и на предшествующих типах.

На об.ст третьего типа фигура Геракла отличается от предшествующих тем, что палица очень длинная и Геракл вытянул руку вверх, чтобы удержать её. Шишечки палицы едва видны. Обе ноги Геракла на черте, в отличие от предшествующих типов. За оμφалом та же монограмма. Под чертой присутствует дополнительная вторая монограмма в форме латинской буквы «N». На об.ст. типа 3а Геракл восседает на скале, а не на камнях. Обе ноги на камнях. Палица не крупная, ею он опирается о ряд камней.

Тип 4.

Л.ст. После юного Евтидема портрет четвёртого типа передаёт образ более взрослого Евтидема: более припухлый подбородок, более толстая шея, на лбу небольшая выемка. Причёска отличается от всех предшествующих типов намного более мелкими буклями и под диадемой надо лбом и за ухом букли расположены строго один под другим в два ряда. На об.ст. фигура Геракла выполнена с большей детализацией частей тела, палица крупная с мелкими шишечками. Она опирается на ровно один под другим уложенные камни. Одна нога на черте, вторая у нижнего камня оμφала. Знаки легенды выписаны более ровно и красивее, чем на предшествующих экземплярах. Монограмма другой формы и меняет расположение. Она помещена справа за титулом.

Тип 5

На л.ст. на монетах шестого типа представлен портрет Евтидема несколько старше и лицо его полнее, чем на монетах четвёртого типа. Причёска уложена не буклями, а косичкой, близко к монете третьего типа. Однако на монетах пятого типа косички толще и поэтому их число меньше. Диадема та же. Подбородок двойной. Над глазами нависло верхнее веко. Шея толще. На об.ст. Фигура сидящего на омфале Геракла с палицей на камнях. Палица длинная с шишечками. Геракл изображён без бороды. Тамга как на монетах типа 1-3. Знаки легенды выписаны одинаковыми по размеру.

Тип 6

Л.ст. Портрет на монетах шестого типа представлен образ Евтидема более старшего возраста в расцвете сил. Диадема та же. Ранее немного припухший подбородок здесь более явный, под глазами небольшие отёки. На об.ст. Изображение Геракла, сидящего на омфале. На монетах этого типа чётко просматривается, в отличие от других омфал со скалой, покрытой шкуром льва. На нём ясно видна голова льва, под ногами не черта, а часть скалы. Геракл с бородой в отличие от предшествующих экземпляров. В руках длинная палица с шишечкам. Внизу справа за омфалом помещена новая тамга. В целом на монетах это пятого типа изображение Геракла несколько иное и оно ближе к эллинистическому прототипу «Отдыхающего Геракла» из коллекции Лаваль Государственного Эрмитажа.

Тип 7

На л.ст портрет уже пожилого Евтидема, старше чем на монетах шестого типа. Волосы уложены буклями. Диадема та же. Подбородок двойной. Веки с отёками надвинуты на глаза. Шея толстая, короткая. На об.ст. Фигура, сидящего на скале Геракла с бородой. Омфал покрыт шкурой льва. Палица на ноге. Знаки легенды одинакового размера. Палица небольшая, тонкая с шишечками. Монограмма в виде соединённых «капшы» и «ро».

Тип 8

На л.ст портрет представлен портрет уже пожилого Евтидема, старше чем на монетах шестого типа. Волосы уложены буклями. Бросается в глаза большой двойной подбородок. От нижней губы вниз видна глубокая морщина. Над глазом нависает отёкшее веко. От конца разреза глаз отходит горизонтальная глубокая морщина. Под скулой, на щеке впадина. На об.ст. Изображение Геракла с бородой. В его правой руке палица с шишечками. Палица упирается в его правую ногу. Омфал в форме скалы, покрытой шкурой льва. Правая нога на продолжении скалы. Позади омфала тамга, как на монетах шестого и седьмого типов. Знаки легенды одинакового размера.

Тип 9

На л.ст. Изображение уже старого Геракла. Диадема та же. Волосы уложены буклями. Шея почти слита с двойным подбородком. Над глазами нависает отёкшее веко. От крыльев носа вниз проходит глубокая морщина. Губы сомкнуты. От нижней губы вниз идёт глубокая морщина. Все признаки указывают на портрет Евтидема, который изображён уже почтенного возраста. На об.ст. изображение бородатого Геракла, сидящего на скале, покрытой шкурой льва. Ступня правой ноги на продолжении скалы, немного впереди ступня левой ноги. Палица крупная с шишечками. Знаки легенды одинакового размера. Внизу за омфалом тамга, такая же, как на монетах шестого и восьмого типов.

Заключение

История появления первых монет на территории древней Средней Азии насчитывает более чем 2300 лет, хотя отношения обмена исследователи датируют ещё более ранним временем (энеолит – бронза), когда складывались будущие традиционные трассы торгового обмена. Вероятно, знакомство с древнейшими монетами могло происходить уже в эпоху Ахеменидского владычества, однако в силу определённого уровня политико-экономических отношений в V-IV вв. до н.э. появления здесь собственной монеты не произошло.

Первые монеты появляются здесь после походов Александра Македонского. Экономический уровень развития древних государств исследуемого региона потребовал появления первых монет во второй половине I тыс. до н.э. при совершении торговых операций. Государства, располагавшиеся в древности и средневековье на территории Средней Азии, являлись связующим звеном в системе культурно-исторических, социально-экономических связей между Азией и Средиземноморскими странами. Античные авторы VI-V вв. до н.э. сообщают об особой роли среднеазиатских государств в международной торговле как по суше, так и по Оксу и Яксарту. Среднеазиатские государства находились на перекрёстке многих караванных путей между Востоком и Западом. Интенсивность отношений обмена, масштаб международной торговли стимулировали появление здесь не только монет, но и развитие городов и государств. Государства Среднеазиатского Междуречья были затронуты денежными отношениями несколько позднее, чем Греческие и Малоазийские царства. Это наложило свой отпечаток, как на внешний вид первых древнейших монет, так и на их экономическую природу. Чеканы Согда, являются ключевыми в истории денежных отношений Средней Азии не только в силу географического расположения, но и той роли, которую играли княжества Согдианы на всем протяжении её существования. Исследование древнейших чеканов является важной, актуальной проблемой.

Бухарский Согд – западная часть Согдианы очень рано была затронута денежными отношениями. Согласно данным классификационного анализа тетрадрахм Евтидема, вероятно уже в 250 – 246 гг. до н.э. здесь мог царствовать Евтидем. Период его правления мог быть более длительным, согласно классификации тетрадрахм Евтидема, время его пребывания на престоле должна исчислять в пределах не 20 – 30 лет, как принято считать, а около 50 или чуть более лет. На это указывают портреты Евтидема, на которых с большой достоверностью мастер – художник (резчик штемпеля) показал его возраст. На ранних типах тетрадрахм изображены портреты совсем юного Евтидема, а поздних – это достаточно пожилой человек, с отёками век, лица и глубокими морщинами от уголков губ и края глаз. Выявленные возрастные изменения по портретам Евтидема 9-ти типов показывают более длительный период. И это не 20 - 30 лет, как было принято считать, а 50 или более лет.

Факт его раннего восшествия на престол Согда подтверждают и письменные источники, прямо указывая на то, что вместе с Диодотом, восстал и Евтидем с друзьями, «возмутивший всю округу» (Плиний. Эпитома сочинения.1955; Страбон, XI, II, 1-2. 1940). Диодот в 250 г. до н.э. утвердился в Бактрах, а Евтидем в Согде, вероятнее всего в его Западной части – Бухарском Согде. Мог ли он управлять всей Согдианой ? В Бухарском Согде он чеканил первые монеты со своим именем в очень юном возрасте. Это хорошо видно по монетам первого типа клада из Тахмачтепа. Последующие типы этого клада указывают на постепенные возрастные изменения в портретах, связанные с разными промежутками времени правления Евтидема. Так, согласно письменным источникам и данным классификационного анализа Тахмачтепенского клада можно с уверенностью утверждать, что около 246/250 г. до н. э. Евтидем становится царём в Согде, вероятнее всего в Бухарском Согде и выпускает свои монеты. Первые монеты были выпущены с портретом очень юного Евтидема. Имеющиеся даты его правления с периодом в 20 лет (220-200 гг. до н.э.) никак не могут передать тот возрастной разрыв, который фиксирует иконографический анализ Тахмачтепинского клада. Согласно классификации, этот разрыв между первым типом и девятым никак не может быть меньше пятидесяти лет. Поэтому начало его правления следует датировать 250-245/6 гг. до н.э. Побег его в Бактры и чеканка монет не на согдийском монетном дворе отразилась в деталях иконографии, выявленных для последних нескольких типов монет Тахмачтепинского клада. Эти данные, полученные согласно проведённому иконографическому анализу клада и созданной на основе этого классификации типов, важны и значимы ещё и тем, что сведений о годах рождения и смерти Евтидема нет.

Любопытно, что археологически зафиксированные находки

тетрадрахм Евтидема в Бактрах фиксируют его поздние типы с Евтидемом последних годов правления, на которых изображён пожилой, с отёками и глубокими морщинами, тянущимися от уголков губ до подбородка, человек. Именно такой портрет Евтидема отмечен для его последних типов.

Литература:

Авеста. Избранные гимны. Перевод с авестийского и комментарии И.М. Стеблин-Каменского. Душанбе: Адиб. 1990. Яшт I, IV.

Аппиан. Сирия. – Древние авторы о Средней Азии (VI в. до н.э. – III в.н.э.) Хрестоматия под редакцией Л.В. Баженова, Т., 1940.

Геродот История, III 89-94., VII, 66-67 / Древние авторы о Средней Азии (VI в. до н.э. – III в.н.э.) Хрестоматия под редакцией Л.В. Баженова, Т., 1940.

Зенд-Авеста. Фаргард I . / Древние авторы о Средней Азии (VI в. до н.э. – III в.н.э.) Хрестоматия под редакцией Л.В. Баженова, Т., 1940.

Ш. Камолиддин. Историческая макротопонимия Центральной Азии // История Центральной Азии. Т.; 2023. Выпуск №1. С. 35-54.

Лившиц В.А. История изучения Согда / Лившиц В.А. История изучения Согда // Рахмат-наме. Сборник статей в честь 70-летия Р.Р. Рахимова. СПб., 2008. С. 184–202.

Лившиц В.А., Хромов А.Л. Согдийский язык // С-Пб, 1981.

Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Тексты и исследования. Новосибирск: «Наука». Сибирское отделение.1989.- 432с.

Плиний. Эпитома сочинения Помпея Трога «HISTORIAE PHILIPPICAE». // ВДИ, М., №1, 1955.

Страбон, География, XI, II, 1-2; Страбон. География, XI, 8, 8.

W. Tomaschek, «Centralasiatische Studien. I. Sogdiana», Sitzungsberichte der philosophisch-historische Classe der kais. Akademie der Wissenschaften LXXXVII (Wien, 1877), SS. 82 – 84;

Тревер, 1940. С. 73-74). Тревер К.В. Памятники греко-бактрийского искусства. Памятники культуры и искусства в собраниях Эрмитажа. М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР. 1940. - 226 с.

Хромов А.Л. К истории толкования топонима «Сугд» // Ономастика Узбекистана. ТД II Республиканской научно-практической конференции (Карши, 14 – 16 сентября 1989 г.).Ташкент,1989. С. 88 – 89.

Яйленко В.П. Енисейцы-кеты в этнической истории древней Средней Азии // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана (Материалы). Вып. 1. М., 1990. С. 37 – 49.

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 3а

Тип 4

Тип 5

Тип 6

Тип 7

тип 8

Тип 9

50 лет

Таблица №1

**O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYI KOLLEKSIYASIDAGI
RANGTASVIR ASARLARI (ABDULHAQ ABDULLAYEV IJODI
MISOLIDA)**

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi kolleksiyasida saqlanayotgan rangtasvir asarlari, xususan, O‘zbekiston xalq rassomi Abdulhaq Abdullayev ijodi misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda rassomning portret janridagi ijodiy mahorati, kompozision yechimlari, kolorit xususiyatlari va inson psixologiyasini tasvirlashdagi o‘ziga xos uslubi ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, muzey fondida saqlanayotgan, ilmiy adabiyotlarda kam o‘rganilgan asarlar orqali rassom ijodining mavzuviy yo‘nalishlari va ijodiy evolyusiyasi ochib beriladi. Maqolada Abdulhaq Abdullayev tomonidan yaratilgan madaniyat, ilm-fan va ijtimoiy hayot namoyandalari portretlari milliy rangtasvir san‘ati rivojida muhim ahamiyatga ega ekani ta’kidlanadi.*

Kalit so‘zlar: *Abdulhaq Abdullayev, O‘zbekiston tasviriy san‘ati, rangtasvir, portret janri, muzey kolleksiyasi, O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi, milliy rassomlik maktabi, badiiy meros, ijodiy evolyusiya, madaniyat va ilm-fan namoyandalari portretlari.*

Аннотация: *В данной статье анализируются произведения живописи, хранящиеся в коллекции Государственного музея истории Узбекистана, на примере творчества народного художника Узбекистана Абдулхака Абдуллаева. В исследовании рассматриваются художественное мастерство художника в жанре портрета, композиционные решения, особенности колорита и его своеобразный подход к раскрытию человеческой психологии. Особое внимание уделяется произведениям, хранящимся в музейных фондах и мало изученным в научной литературе. На основе этих работ раскрываются тематические направления и творческая эволюция художника. В статье подчеркивается значимость портретов представителей культуры, науки и общественной жизни, созданных Абдулхака Абдуллаевым, в развитии национальной узбекской живописи.*

Ключевые слова: *Абдулхак Абдуллаев, изобразительное искусство Узбекистана, живопись, жанр портрета, музейная коллекция, Государственный музей истории Узбекистана, национальная школа живописи, художественное наследие, творческая эволюция, портреты деятелей культуры и науки.*

Annotation: *This article analyzes paintings preserved in the collection of the State Museum of the History of Uzbekistan, using the works of the People’s Artist of Uzbekistan, Abdulhaq Abdullaev, as a case study. The research examines the artist’s mastery in portrait painting, compositional solutions, color palette, and his unique approach to portraying human psychology. Particular attention is given to artworks kept in the museum’s collections that have been insufficiently studied in academic literature. Through these works, the thematic directions and creative evolution of Abdullaev’s art are revealed. The article emphasizes the importance of the portraits of cultural, scientific, and social figures created by the artist in the development of Uzbek national painting.*

Keywords: *Abdulhaq Abdullaev, Uzbek fine arts, painting, portrait genre, museum*

collection, State Museum of the History of Uzbekistan, national school of painting, artistic heritage, creative evolution, portraits of cultural and scientific figures.

Kirish. O‘zbekiston tasviriy san’ati tarix va zamonaviylik, an’analar va ijodiy yangilanishlarning o‘ziga xos uyg‘unligi bilan ajralib turadi. XX asrning birinchi yarmida mamlakatimizda milliy rangtasvir maktabining shakllanishi san’at taraqqiyotida muhim bosqich bo‘ldi. Ayniqsa, 1920–1930-yillarda O‘zbekistonda professional rassomlar avlodi shakllanib, tasviriy san’atning yangi yo‘nalishlari yuzaga keldi.

Mazkur davr rassomlarining ko‘plab asarlari ilmiy adabiyotlar, albomlar va monografiyalarda e‘lon qilingan bo‘lsa-da, ularning katta qismi muzey fondlarida saqlanib kelmoqda va hali yetarli darajada ilmiy o‘rganilmagan. Shu sababli muzey kolleksiyalaridagi rangtasvir asarlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish san’atshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi kolleksiyasida saqlanayotgan rangtasvir asarlarini, xususan, O‘zbekiston xalq rassomi Abdulhaq Abdullayev ijodi misolida tahlil qilish hamda ularning badiiy va tarixiy ahamiyatini ochib berishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida san’atshunoslikning bir qator ilmiy usullaridan foydalanildi. Jumladan, tarixiy-tahliliy usul yordamida rassom ijodining shakllanish bosqichlari o‘rganildi. Formal-tahliliy metod orqali asarlarning kompozitsiyasi, kolorit yechimi va obrazlar tizimi tahlil qilindi. Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli asosida Abdulhaq Abdullayev ijodining milliy va akademik rangtasvir an’analari bilan bog‘liqligi aniqlab berildi.

Tadqiqotning asosiy manbalari sifatida O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi fondlarida saqlanayotgan rangtasvir asarlari, ilmiy kataloglar hamda san’atshunoslikka oid ilmiy adabiyotlar xizmat qildi.

Abdulhaq Aqsakalovich Abdullayev – O‘zbekiston xalq rassomi, milliy rangtasvir maktabining asoschilaridan biri va portret janrining tengsiz ustasidir. O‘zbekiston rangtasvir san’ati tarixida O‘zbekiston xalq rassomi Abdulhaq Abdullayevning o‘rni beqiyosdir. U milliy portret janrini yangi bosqichga ko‘targan, inson ruhiyatining teran talqinchisi sifatida tanilgan musavvirdir. Abdulhaq Abdullayev nafaqat portret ustasi, balki O‘zbekistonning XX asr “jonli tarixini” yaratgan ijodkor hisoblanadi.

Abdulhaq Abdullayev 1918 yilda Turkistonda tug‘ilgan. Uning hayoti va ijodi cheksiz o‘rganish, murakkab va ba‘zan qarama-qarshi inson dunyosini bilish bilan bog‘liq. Tasviriy san’atning ko‘plab janrlaridan Abdulhaq Abdullayev portret janrini tanladi. 1926 yilda Toshkentdagi mehnat maktabiga o‘qishga kirdi. Bu namunali ta‘lim muassasasi bo‘lib, bu yerda bolalarning badiiy tarbiyasi yaxshi yo‘lga qo‘yilgan edi. San’at o‘qituvchisi uning rasm chizishdagi muvaffaqiyatini ko‘rib,

unga san'at bilim yurtiga o'qishga kirishni maslahat beradi.

1931 yilda maktabning birinchi bosqichini tugatgach, Abdulhaq Abdullayev Samarqanddagi san'at bilim yurtiga kirib, L. Bure, P. Benkov, Z. Kovalevskaya kabi ustozlardan rangtasvir sirlarini o'rganadi (1931–1936). Tez orada samarali mehnati natijasida katta ko'rgazmalarda ishtirok eta boshlaydi va uning asarlari mazmundorligi hamda ifodaviyligi bilan tomoshabinlar e'tiborini qozonadi. Shulardan biri “O'rtoq portreti” kartinasi edi. Rassomning jo'shqin moybo'yoq surgilari va shaklning aniq plastik qurilishi, yuz tuzilishining ifodali chiziqlari, diqqatli chuqur nigohi hamda lablarining yengil harakati ishonch bilan tasvirlangan bu odamning jonli va jo'shqin xarakterini ochib beradi.

1937 yilda u o'zining “O'rtoq portreti” va “Kichik birodar” deb nomlangan portretlarini Moskvadagi o'zbek rassomlari ko'rgazmasida namoyish etadi. Keyinchalik, ya'ni 1938–1941 yillarda Moskvadagi V. Surikov nomidagi badiiy oliygohda A. Osmorkin va V. Yefanov rahbarligida tahsil olib, o'z mahoratini yanada oshiradi.

O'qishni tugatgach, 1950–1957 yillarda Toshkentdagi san'at bilim yurti hamda Nizomiy nomidagi pedagogika institutida dars bergan. Rassomning asarlari O'zbekiston, Rossiya, Italiya, Hindiston va dunyoning boshqa mamlakatlaridagi muzeylarda saqlanadi.

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi fondida uning turli yillarda yaratilgan va ijodiy evolyutsiyasini ko'rsatib beruvchi muhim asarlari mavjud. Ular nafaqat badiiy qimmatga ega, balki yurtimiz tarixidagi buyuk siymolar galereyasini ham tashkil etadi. Abdulhaq Abdullayevning ushbu kolleksiyadagi ishlarini bir necha tematik turkumlarga ajratish mumkin. Har bir asar inson qiyofasi orqali ma'lum bir ijtimoiy qatlam yoki tarixiy voqelikni aks ettiradi.

Muzeydagi ushbu asarlar A. Abdullayevning “portret-biografiya” janridagi yuksak mahoratini ko'rsatadi. Uning ishlash uslubida quyidagi jihatlar yetakchilik qiladi:

- kompozitsion muvozanat – har bir detal markaziy figuraga xizmat qiladi;
- nur va soya o'yini – qahramonning yuzini yorug'lik bilan ajratish orqali uning shaxsiyatiga urg'u beriladi;
- koloritning vazminligi – ortiqcha rang-baranglikdan qochib, asosiy e'tiborni xarakter mohiyatiga qaratishga yordam beradi.

Biroq uning ayrim asarlarida (ayniqsa rasmiy shaxslar portretlarida) fonning bir xilligi va kompozitsiyaning haddan tashqari statikligi ham kuzatiladi. Ammo bu muallif tomonidan ongli ravishda tanlangan “mangulik va sokinlik” uslubi bilan izohlanadi.

Asarlarning tavsifi va janriy xususiyatlariga kelganda, muzey fondidagi Abdulhaq Abdullayev qalamiga mansub asarlarni shartli ravishda bir necha muhim

yoʻnalishga boʻlish mumkin. Masalan, “Alisher Navoiy” (1970, 160×100 sm) – ulugʻ shoir va mutafakkir siymosini gavdalandiruvchi mahobatli polotno. Bu asar shoirning klassik qiyofasini zamonaviy rangtasvir anʼanalari bilan uygʻunlashtirgan holda talqin etadi. Mazkur ish rassom ijodining choʻqqilaridan biridir.

Musiqa va sanʼat namoyandalarining portretlarida rassom oʻz zamondoshlari – oʻzbek ziyolilarining eng yorqin vakillarini tasvirlagan. Jumladan, Oybek, Mannon Uygʻur, Yunus Rajabiy, Abror Hidoyatov va Usto Olim Komilov portretlarida musavvir ularning ijodiy ruhini va milliy qiyofasini mahorat bilan aks ettirgan.

Olimlar portretlari orasida arxeolog Yahyo Gʻulomov va akademik Sobir Yunusov tasvirlari ham muhim oʻrin tutadi. Bu portretlarda rassom “akademik portret” anʼanalariga sodiq qolganini koʻrish mumkin. Yuz chiziqlaridagi aniqlik va qatʼiyat ularning ilmiy tafakkurini ifodalaydi.

Mehnat kishilari obrazlari ham rassom ijodida muhim oʻrin egallaydi. Masalan, Mehnat qahramonlari – paxtakorlar N. Niyozov (1950) va M. Toshmatov (1964) portretlarida rassom ularning quyoshda toblangan yuzlari va mehnatdan qadogʻ boʻlgan qoʻllariga alohida urgʻu beradi. Bu asarlarda hayotiy haqiqat yaqqol aks etgan.

Muzeydagi yirik kompozitsiyalardan biri “Uch botir” (1969, 160×120 sm) kartinasi hisoblanadi. Ushbu epik polotno rassomning keng kompozitsion tafakkurini namoyon etadi. Unda uch xil xarakter va uch xil taqdir bir butunlikda oʻzbek xalqining jasorati va mardligini ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, muzeydagi Abdulhaq Abdullayev asarlari kolleksiyasi oʻzbek xalqining maʼnaviy va tarixiy yutuqlarini inson qiyofasi orqali aks ettiradi. Rassomning har bir asari nafaqat badiiy tasvir, balki muayyan tarixiy davrning oʻziga xos psixologik hujjati sifatida ham qimmatlidir. Uning ijodida akademik rangtasvir anʼanalari milliy merosga boʻlgan chuqur hurmat va muhabbat bilan uygʻunlashgan. Oʻzbekiston tarixi davlat muzeyi kolleksiyasida saqlanayotgan Abdulhaq Abdullayev asarlari oʻzbek tasviriy sanʼatining muhim badiiy merosini tashkil etadi. Ushbu asarlar orqali rassom oʻz davrining madaniy, ilmiy va ijtimoiy hayotida muhim oʻrin tutgan shaxslarning badiiy qiyofasini yaratgan. Rassom ijodida akademik rangtasvir anʼanalari milliy badiiy tafakkur bilan uygʻunlashgan boʻlib, bu uning asarlariga oʻziga xos badiiy qiymat bagʻishlaydi. Muzey kolleksiyasida saqlanayotgan ushbu asarlarni chuqur ilmiy oʻrganish nafaqat rassom ijodini tadqiq etish, balki Oʻzbekiston tasviriy sanʼati tarixini yanada boyitish nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR:

1. Умаров А. Портретная живопись Узбекистана. – Т.: Фан, 1968, – С. 33.
2. Абдулхак Абдуллаев: (Альбом): – Т.: Искусство, 1982. – 104 с.

3. Тўхтаева М. Ўзбекистон рассомлари: замон ва тақдирлар (XX аср 20-40 йилларда). – Т.: NAVRO‘Z, 2021. – 244 б.
4. Ахмедова Н.Р. Живопись Центральной Азии XX века: традиция, самобытность, диалог. – Т., 2004.
5. Чепелев В. Искусство Узбекистана. – М.: Союз художников, 1935. – 127 с.
6. Такташ. Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана (Вторая половина XIX – 50 гг. XX в.). - Т., 1972. – 160 с.

МИНАСЯНЦ ВАЗГЕН СОСОВИЧ

Научный сотрудник,
Государственный музей истории Узбекистана
minasyansvazgen@gmail.com

БРОНЗОВЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ СОСУДИК - СУРЬМАДОН ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА АН РУЗ

Аннотация: В статье рассматривается бронзовый миниатюрный сосудик — сурьмадон из собрания Государственного музея истории Узбекистана АН РУз. Приведено его подробное описание, размеры и орнаментальные особенности. На основе сравнительного анализа аналогичных находок из Средней Азии, Афганистана, Ирана, Египта и Туркменистана сосудик датируется XI – началом XIII вв. Особое внимание уделено функциональному назначению подобных предметов — хранению ароматических веществ, розовой воды и сурьмы, применявшейся как косметическое и лечебное средство. Этнографические данные подтверждают использование сурьмадонов в быту вплоть до XIX–XX вв., что свидетельствует о долговечности традиции.

Ключевые слова: сурьмадон, бронзовый сосудик, Средняя Азия, косметические сосуды, розовая вода, сурьма, XI–XIII вв., этнография.

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон давлат тарих музейи археология фондида сақланаётган кичик бронза идиши - сурьмадон таҳлил қилинган. Унинг тўлиқ тавсифи, ўлчамлари ва орнаментал хусусиятлари келтирилган. Марказий Осиё, Афғонистон, Эрон, Миср ва Туркменистондан топилган ўхшаш намуна билан қиёсий таҳлил асосида идиши XI – XIII аср бошларига тегишли деб белгиланган. Сурьмадонлар асосан хушбўй моддалар, гул суви ва кўз сурьмаси сақлаш учун ишлатилган. Этнографик маълумотлар XIX–XX асрларда ҳам сурьмадонлар маиший ҳаётда қўлланилганини кўрсатади, бу эса анъананинг узоқ давом этганлигини исботлайди.

Калим сўзлар: сурьмадон, бронза идиши, Марказий Осиё, косметик идишлар, гул суви, сурьма, XI–XIII асрлар, этнография.

Abstract: The article examines a bronze miniature vessel — surmadon from the collection of the State Museum of History of Uzbekistan, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. A detailed description, dimensions, and ornamental features are provided. Through comparative analysis with similar finds from Central Asia, Afghanistan, Iran, Egypt, and Turkmenistan, the vessel is dated to the 11th – early 13th centuries. The functional purpose of such vessels is highlighted: storage of aromatic substances, rose water, and antimony powder (surma) used as cosmetic and medicinal material. Ethnographic evidence shows that surmadons continued to be used in everyday life until the 19th–20th centuries, demonstrating the longevity of this cultural tradition.

Keywords: surmadon, bronze vessel, Central Asia, cosmetic containers, rose water, antimony, 11th–13th centuries, ethnography.

В археологическом фонде Государственного музея истории Узбекистана АН РУз хранится коллекция медных и бронзовых изделий средневекового периода, среди которых курильницы, подносы, светильники и другие изделия. Среди предметов этой коллекции большой интерес представляет миниатюрный сурьмяной сосуд, который использовался для хранения ароматических веществ. К сожалению, место нахождения сосуда и время поступления его в музей неизвестны.

Приведем его описание:

Сосуд бронзовый, миниатюрный на полой двухярусной фигурной, фестончатой ножке с радиально расходящимися вертикально резными линиями и двумя рядами округлых углублений. Тулово сосуда в виде уплощенного шара отделено от ножки концентрическими валиками в нижней части и при переходе к ней. Горловина кувшинчика высокая, плечико при переходе к тулову, также украшает рельефный двухярусный фестончатый орнамент, с радиальными вертикальными линиями и углублениями. Горловина слегка сужается кверху, в нижней части её два концентрических ребровидных кольцевых выступа, а в верхней части горловины сильно выступающее концентрическое ребро с фестончатыми краями, оконтуренное двумя валиками. Венчик сосуда в виде сильно выступающего фестончатого опоясывающего ребра, украшенного сверху и снизу резными радиальными линиями и углублениями.

Размеры: высота — 9 см; диаметр венчика — 3,2 см; диаметр донца — 3,7 см; диаметр тулова — 5 см; высота ножки — 1,5 см; высота горловины — 4,5 см; диаметр горловины — 1,4 см; высота тулова — 3,3 см; диаметр фестончатого ребра под венчиком — 2,2 см.

Коллекционный номер 188/63.

Прямые аналогии нашему сосуду нам, к сожалению, найти не удалось, но находки миниатюрных туалетных сосудов повсеместно встречаются на территории Средней Азии, а также в странах Ближнего Востока.

В Бухарской области миниатюрные сосуды были найдены на городище Пайкенд в составе туалетных наборов.

Первый туалетный набор был найден при раскопках дома II в квартале у южной стены шахристана II. Набор состоял из бронзовой бутылочки и усмадона. Бутылочка высотой 11 см с раструбовидной горловиной имеет грушевидное тулово, покрытое миндалевидными выступами. Сосудик найден в слое IX век. Аналогичные сосуды были также обнаружены в Египте, Иране, Афганистане, Хорасане и датируются VIII-XII век. [Торгоев, Мирзаахмедов,

Курбанов, 2023: 59, 60, рис. 69]. Такой же сосудик были найден в составе клада из Серахса на городище Яссы-депе [Юсупов, 1971: 31].

Второй набор был случайно найден нет далеко от рабата 4, рядом с оградой кладбище, на котором на находится мазар Саис-бобо. Он состоял из трёх предметов, туалетного сосудика, миниатюрной туалетной ложечки и зеркало. Туалетный сосудик на ножке с поддоном имеет несколько удлиненное тулова яйцевидной формы, горловина раструбовидная, отогнута наружу (выс. 7,4 см).

Там же в Пайкенде в слое второй половине X век был найден предмет в виде лопаточки на длинной ручке, которую, очевидно, могли использовать как ложечку для извлечения ароматических веществ, хранящихся в миниатюрных туалетных сосудиках [Торгоев, Мирзаахмедов, Курбанов, 2023: 60, рис. 70, 1,2].

Среди бронзовых предметов из клада, найденного в марте 1987 г. в северо-восточной части шахристана городища Будрач Сурхандарьинской области находился миниатюрный сосудик. Кувшинчик имеет грушевидное тулово и широкое устье, дно его не сохранилось. По нижней части тулова идёт рельефный пояс с орнаментом в виде извилистой линии с завитками. На горловине три горизонтальных ребра: большие посередине, меньшие сверху и снизу. По устью полоса меандрового орнамента. Сохранившаяся высота 10 см; диаметр венчика — 6,5 см; максимальный диаметр тулова — 8 см. Датируются сосудик первой половиной XI в. [Ильясов, Русанов, 1988: 128].

На территории Туркменистана также были найдены миниатюрные предметные бронзовые сосудики. В историко-краеведческом музее школы №3 бывшего колхоза им. Энгельса Тахта-Базарского района хранятся многочисленные бронзовые изделия, которые были обнаружены местными жителями во время земляных работ на территории средневекового городища Дашлыалан.

Среди этих изделий находятся три миниатюрные бронзовые бутылочки.

Первый сосудик с крутыми плечами и колоколовидным туловом. Высота её 7,5 см, диаметр донца 7,5 см. Горлышко отсутствует. Тулово разделено на 16 вертикальных гофр, восемь из них украшены чередующимся растительным и геометрическим орнаментом. Верхний край тулова содержит арабскую надпись, почерком куфи.

Второй сосудик с туловом шаровидной формы. На горлышке шесть шишек-шариков. Ниже оно разделено на три равные части, медальонами, между которыми выгравировано благопожелание почерком «куфи». На тулове сосудика арабская надпись, но уже почерком «наسخ», которая также разделена тремя медальонами. Нижняя часть тулова орнаментирована геометрическим орнаментом. Высота сосудика 13 см, диаметр горла 3,7 см, донца 4,5 см.

Третий миниатюрный сосудик грушевидной формы, высотой 13,5 см, диаметром горлышка 3,3 см, донца 5 см, доньшка открытое. Наружная сторона сосудика украшена пятью поясами орнамента. Верхний (первый пояс), расположенный на горлышке, разделен на шесть прямоугольных выступов, расположенных по кругу. Каждый из них украшен гравированным растительным орнаментом. Второй пояс украшен розетками на фоне растительного орнамента; третий – состоит из трех медальонов, внутри которых изображены птицы, а между ними арабская надпись с благопожеланиями. Четвёртый и пятый пояса украшены геометрическим орнаментом в виде зигзага [Ходжагельдыев, 1977: 85-88, рис. 1, 10; рис. 2, 10,11]. Датируются сосудики концом XII- началом XIII вв. [Ходжагельдыев, 1977: 88; Бяшимова, Атаева, 2012: 193].

Похожие вышеописанные миниатюрные сосудики XII- началом XIII вв. были обнаружены при раскопках средневековых городищ среднего и Ближнего Востока и хранятся в собраниях зарубежных музеев [A Survey of Persian art from prehistoric times to the present, Vol. IX. London-New-York, 1939].

В национальном музей в Кабуле, Музее исламского искусство (Равза музей) в Газни и в музее Мазари-Шариф в Афганистане находятся, миниатюрные сосудики с округлоуплощенным туловом на раструбных ножках. У них сильно зауженная горловина переходит в верхнюю цилиндрическую часть, которая завершается сходящим на нет венчиком. На цилиндрической части горловины расположенные по кругу округлые выступы. Датируются сосудики, X-XII вв. Высота сосудиков от 13 до 18,5 см.

Там же Афганистане были найдены миниатюрные сосудики грушевидной формы плоском доньшке (2 шт.) и на трех изогнутых ножках. Удлиненная горловина у них завершается заостренным наружу горизонтальным венчиком. Датируются они IX-XIII веками [Laviola, 2020: 355, 348-350, №359-364; 356, 351, №365-366; 363, 364, 366, №378-383].

Как считают авторы недавно вышедшей работы посвященной тореветики Бухары и бухарского оазиса подобные миниатюрные сосудики служили для хранения розовой воды, которую разбрызгивали при торжественных и обычных мероприятиях [Торгоев, Мирзаахмедов, Курбанов, 2023: 60].

Изготовление розовой воды производили которые Средней Азии, которую китайцы именовали Западным краем. Её вывозили в другие страны и в частности в Китай.

По свидетельству китайских источников, сведений о розовой воде не было отмечено в Китае ранее 958 г, когда цар Тямпы Шри Индраварман послал ко двору Поздний Чжоу некоего Абу Хасана, доставившего “даннические” подношения, среды которых с такими чудесами как восемьдесят

четыре бутылки “греческим огнем” находилось и пятнадцать флаконов с розовой водой. Посланец утверждал, что это благовоние происходит из Западного края и предназначается для того, чтобы опрыскивать им одежды [Шефер, 1981: 233].

Правильное функциональное назначение данных миниатюрных сосудиков выясняются из этнографических данных до начала XX века почти такие же косметические сосудики с округлым или грушевидным туловом на территории Средней Азии носили название сурьмадон - сосудик для сурьмы.

По сообщению Б.А.Литвинского сурьмение возникло на Востоке уже в эпоху бронзового века. Орнаментированные каменные палочки для растирания ингредиентов состава для сурьмления глаз были найдены в египетских гробницах. Стерженьки (деревянные, костяные или металлические) для сурьмления глаз появились в Египте в эпоху XI династии. Сурьмение глаз было известно в древности в Месопатамии, Греции, Риме и других местах.

В древней Индии в ведической литературе фигурирует специальная мазь, по-видимому, из сурьмы, которой подкрашивались веки, что якобы придавало глазам блеск [Литвинский, 1978: 132,133].

На поселение Сапалли в Сурхандарьинской области, которое датируется XVII-XV вв. до н.э. при раскопках погребении также были найдены миниатюрные бронзовые сосудики (графинчики) с высоким узким горлышком и широкими плечиками, которые возможно использовались для косметических средств и, в частности, для хранения сурьмы [Аскарлов, 1973: 109, табл. 25, 1-4; табл. 32, 1-4].

В Таджикистане в Бешкентской долине на поселении от Актепа III был найден миниатюрный бронзовый сосудик, высотой 10 см и диаметром венчика 5,3 см. В верхней части узкого цилиндрического горла широкий выступающий валик, рассеченный наклонными резными штрихами. Тулово шаровидное, в верхней части гравированный орнамент в виде спаренных желобков. Дно дисковидное, слегка выступающее, изготовлены отдельно и припаяно [Древности Таджикистана. Каталог, 1935: 143, №394,395]. Датируется сосудик IV-V вв. н.э.

Сурьмение глаз применяло в древности и мужчинами, и женщинами при ожогах и зуде, улучшило зрение, делало глаза более широкими и блестящими.

В арабоязычных сочинениях по алхимии (у Бируни и др.), персидскому слову сурьме (сурьма) соответствуют «исмид» и «кухл». И тот и другое термины применялись для обозначения двух минералов - сурьяного блеска и свинцового блеска. Слово «кухл», по сообщению Бируни, имело и другое значение: «все то, что наносится на глаза с помощью иглы». Для нанесения

лекарства существовали специальные каменные палочки для сурьмы – сурьматаш [Литвинский, 1978: 135].

По этнографическим сообщениям сурьмило в виде порошка служило для подведения глаз и как лекарство при болезнях глаз. Для изготовления сурьмила применяются и сейчас как сурьма, так и свинец. В котле расплавляют свинец, затем размельчают и бросают серу, получившейся вещество вынимают, растирают просеивают и смешивают с миндальным маслом [Литвинский, 1978: 136].

На востоке этот обычай, пройдя через всё средневековье сохранился до современности, причем глаза часто подводят и женщины, и мужчины.

О том, что миниатюрные сосудики - сурьмадоны продолжали использоваться в быту на территории Средней Азии, свидетельствуют сурьмадоны второй половины XIX - начала XX в., хранящийся в этнографическом фонде Государственного музея истории культуры и искусства города (г. Самарканд) а также в Государственном музее истории Узбекистана АН РУз.

Оригинальный сосудик – сурьмадон хранится в фондах Самаркандского музея (Э.94209), который орнаментирован тонким растительным узором. Высота его – 6,3 см, размер подставки 2,5х2,5 см, ширина тулова – 3,0 см [Абдуллаев, 1972].

На основании вышеизложенного миниатюрный сосудик из нашей коллекции ориентировочно можно датировать довольно широким хронологическим периодом, в пределах XI – начала XIII в.

Литература

Абдуллаев Т.А. Художественные металлические изделия Самарканда // Из истории искусства великого города (К 2500-летию Самарканда). Ташкент, 1972.

Аскарлов А.А. Сапаллитепа. Ташкент, 1973. 172 с.

Бяшимова Н. Атаева А. Туркменистан // Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XV вв. Торевтика. Том III. Самарканд-Ташкент, 2012. – С. 167-215.

Древности Таджикистана. Каталог выставки. Авт.-сост. Е.В.Зеймаль и др. Душанбе, 1985. 343 с.

Ильясов Дж.И., Русанов Д.В. Клад средневековых бронзовых изделий с городища Бударач // ОНУ, 1988. №1.

Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. Москва, 1973.

Мелкиель И.К. Туалетный набор из Пайкенда // Эрмитажские чтения 1986-1994 годов памяти В.Г.Луколина. СПб, 1996. – С.234-238.

Торгоев А. И., Мирзаахмедов Д. К., Курбанов Б. Г. Художественный металл Бухары и Бухарского оазиса VIII–XIV вв. Самарканд: МИЦАИ, – 2023. – 278 с.

Ходжагельдыев А. Коллекция бронзовых изделий XI–XIII вв. из Тахта-Базара // Каракумские древности. Вып.8. Ашхабад, 1979.

Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан // Культура народов Востока. Материалы и исследования. Москва, 1981. 608 с.

Юсупов Х. Серахские клады // Памятники Туркменистана. 1971, №1(11).

Laviola V. Islamic Metalwork from Afghanistan (9th-13th Century). The Documentation of the ISMEO Italian Archaeological Mission. Serie Orientale Roma 24. Roma, 2020.

A Survey of Persian art from prehistoric times to the present, Vol. IX. London-New-York, 1939.

НОРКОБИЛОВ ТОХИР ХУСАНОВИЧ

PhD, старший научный сотрудник,

Государственный музей истории Узбекистана

tokhironorkobilov273@gmail.com

БРОНЗОВЫЙ КОТЕЛ VII–VIII ВВ. ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА АН РУЗ.

Аннотация: В статье рассматривается бронзовый котёл VII–VIII вв. из собрания Государственного музея истории Узбекистана. Приводится его подробное описание, анализируются аналогии с находками из Казахстана и Таджикистана, а также сопоставления с котлами из Пай-Арыка, Бухары и Ферганы. Особое внимание уделено литейным формам из Тахти-Сангина и Пенджикента, что позволяет уточнить датировку и культурную принадлежность подобных сосудов. На основании сравнительного анализа котёл датируется VII – первой половиной VIII вв. и связывается с традициями металлообработки раннесредневекового Согда.

Ключевые слова: бронзовый котёл; VII–VIII вв.; Согд; Тахти-Сангин; Пенджикент; металлообработка; археология Центральной Азии.

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi arxeologiya fondida saqlanayotgan VII–VIII asrlarga oid bronza qozon tahlil qilinadi. Uning batafsil tavsifi berilib, Qozog‘iston va Tojikistondagi topilmalar bilan qiyosiy o‘xshashliklar ko‘rsatiladi, shuningdek Pay-Aryk, Buxoro va Farg‘ona qozonlari bilan solishtiriladi. Taxti-Sangin va Panjikentdan topilgan quyma qoliplariga alohida e‘tibor qaratilib, bunday idishlarning davrlanishi va madaniy mansubligi aniqlashtiriladi. Qiyosiy tahlil asosida qozon VII – VIII asrning birinchi yarmiga tegishli deb sanalanadi va ilk o‘rta asr Sug‘d metallsozlik an‘analari bilan bog‘lanadi.

Kalit so‘zlar: bronza qozon; VII–VIII asrlar; Sug‘d; Taxti-Sangin; Panjikent; metallsozlik; Markaziy Osiyo arxeologiyasi.

Abstract: The article examines a bronze cauldron of the 7th–8th centuries from the

collection of the State Museum of History of Uzbekistan. A detailed description is provided, along with comparisons to similar finds from Kazakhstan and Tajikistan, as well as parallels with cauldrons from Pay-Aryk, Bukhara, and Fergana. Special attention is given to casting molds from Takhti-Sangin and Panjikent, which help refine the dating and cultural attribution of such vessels. Based on comparative analysis, the cauldron is dated to the 7th – early 8th centuries and linked to the metallurgical traditions of early medieval Sogdiana.

Keywords: *bronze cauldron; 7th–8th centuries; Sogdiana; Takhti-Sangin; Panjikent; metallurgy; Central Asian archaeology.*

В археологическом фонде Государственного музея истории Узбекистана АН РУз хранится пятнадцать котлов из бронзы и меди, из которых десять котлов являются памятниками материальной культуры сако-массагетских племен (VII–I вв. до н. э.), три котла относятся к раннесредневековому времени (VII–VIII вв.), а два к эпохе развитого средневековья (XII–XIII вв.).

В данной статье речь пойдет об одном из раннесредневековых котлов, у которого, к сожалению, неизвестно место находки и нет никакой информации о том, когда он поступил в музей. Котел из дореволюционных лет поступлений не сопровождался сведениями о времени и обстоятельствах его находки.

Приведем его описание:

Котел бронзовый, литой, на полом, по-видимому, кольцевом поддоне, который сохранился частично. Тулово котла уплощено -полусферической формы. Стенки котла в верхней части сужаются внутрь, затем, делая двойной излом, образуют отогнутый наружу, горизонтальный нависающий бортик (шир. 3 см) со скошенной закраиной. С внутренней стороны на уровне бортика резкий излом стенок образует снос с узким концентрическим выступом, который, по-видимому, служил местом для упора крышки. В верхней части котла (ниже бортика на 2,5 см) с четырех сторон прилиты диаметрально расположенные вертикальные дугообразные ручки с шестью поперечным сегментовидными выступами - ребрами. По максимальному диаметру тулова котла, ниже бортика на 12 см, под ручками украшено тонким (шир. 0,5 см) жгутом в виде имитации перевитого шнура.

Диаметр венчика котла - 58 см; сохранившаяся высота котла - 36 см; сохранившаяся высота ножки - 4 см; диаметр ножки - 13 см; ширина ручек - 3 см; расстояние между концами оснований ручек - 10 см.

В настоящее время котлы подобные нашему в Центральной Азии известны относительно неплохо. Все они были найдены случайно, и соответственно датировка их не является точной.

Похожую аналогию мы находим в Казахстане у котла, обнаруженного в 1928 г. в районе озера Борового, в урочище Бармашино у селения Щучье Петропавловского округа Казахской ССР (ныне Кокчетавская область, Казахстан) [Бернштам 1951: 216-219; Спасская 1956: 32, табл. I; Акишев,

Хабибуллина 2011: 75, 201; Ярыгин 2013: 441–445]. У этого котла также широкий, отлогий венчик, четыре вертикальные ручки - петли на корпусе, имитирующие фактуру рогов архара, такой же обведенный вокруг корпуса жгуту в виде перевитого шнура, но в отличие от нашего котла у него более глубокий сферический корпус.

Сразу же после случайной находки котла сотрудниками Петропавловского музея были проведены раскопки каменной могилы, где под бронзой листами был обнаружен вышеупомянутый котел. Ниже котла было найдено погребение с черепом человека и погребальным инвентарем, среди которого было много золотых изделий. Впервые эта находка была опубликована А.Н.Бернштамом, который датировал предметы из погребения IV–V вв. н. э. и определил его как гуннское [Бернштам, 1951: 216–229]. Е.Ю. Спасская датировал котел из Бармашино тоже IV–V вв. н. э. [Спасская, 1958: 164].

Материалы этого погребения также опубликовала И.П.Засецкая, которая весь комплекс, на основании совокупности дат всех предметов, датировала в пределах V - первой половины VI в., но время захоронения - началом VI в. [Засецкая, 1995: 95-110].

Подобные котлы были обнаружены в Таджикистане. Так в Фахрабаде, Кургантюбинской области был найден случайно при рытье канала аналогичный котел. В настоящее время он хранится в Национальном музее Таджикистана (г. Душанбе). По своей форме он более близок котлу из Бармашино. Диаметр его венчика - 48 см; высота сосуда - 42 см. Венчик значительно толще стенок, резко отогнут наружу, относительно низкий горловины котла. Внутренняя закраина венчика поднята в верх и таким образом, расположена на одной линии с площадкой. Сохранилась приземистая ножка почти цилиндрической формы. В верхней части сосуда крепились четыре ручки, украшенные снаружи насечками. Котел изготавливался в литейной форме, состоявшей из нескольких секций, что заметно по стыковочным швам [Якубов 1990: 293, рис. 1; Бороффка, Мэй Цзян Цзун 2011:61,62, рис.14].

Аналогичен нашему и котел из Руфигара (район г. Душанбе), обнаруженный геологами в 1972 г. и передавшими его фрагменты в Национальный музей Таджикистана. Диаметр его венчика 55 см и сохранился он на высоту 41,5 см. Тулово сосуда округлое, неширокий венчик плавно отогнут наружу. Частично сохранилась низкая ножка выпукло-конической формы. На плечиках сосуда, на стыке тулова и венчика расположены четыре вертикально поставленные ручки с насечками, снабженные выступами – кнопками [Бороффка, Мэй Цзян Цзун, 2011: 62, рис.15,2; Якубов, 1987: 140-141, рис. 3,5].

Почти полностью схож с нашим котлом котел из Зидды (район г. Душанбе). В 1969 г. котел поступил в Институт истории им. А.Дониша АН Таджикской ССР. Диаметр венчика - 48 см, и сохранился на высоту 31,5 см. Тулово сосуда округлое, венчик плавно отогнут наружу, на поддоне сохранилось основание ножки. Между венчиком и плечиками сосуда расположены четыре вертикальные ручки с горизонтальными насечками и выступами – кнопками. На высоте ручек тулово котла, как и у нашего, опоясывает горизонтальный валик, имитирующий скрученный шнур [Якубов, 1987: 140-141; Бороффка, Мэй Цзян Цзун, 2011: 62,63, рис.15,1].

Ю.Я.Якубов, впервые опубликовавший данные сосуда из Руфигара и Зидды, датировал их VII - началом VIII вв. на основании находки обломка бронзового котла на поселении Гардони Хисор в помещении, которое керамическому и нумизматическому материалу датировалось VII - началом VIII вв. [Якубов, 1987: 135].

Помимо этих известных котлов в последние годы появилось данные о новых находках котлов этого типа. Среди них бронзовый котел из клада металлических изделий VI-VIII вв., найденный в 1993 году близ районного центра Пай-Арык в Самаркандской области, а также котлы, хранящиеся в Бухарском и Ферганском музеях [Мирзахмедов, Торгоев, Мирзахмедов, Султанова, 2021: 367-377].

Пай-Арыкский котел находит прямые аналогии с котлом из нашей коллекции. У него полусферический корпус под венчиком и с четырех сторон закреплены ребристые ручки. Венчик профилирован корпус, по его верху проходит площадка (шир. 2,5 см). Внизу имеется низкий поддон. Диаметр венчика - 58 см; высота котла - 38 см [Мирзахмедов, Торгоев, Мирзахмедов, Султанова, 2021: 372, рис. 5].

Еще один аналогичный нашему котел хранится в Бухарском музее-заповеднике [Бухарский музей-заповедник, 2004:35]. Устье его деформировано и имеет овальную форму, размером 65x55,5 см, высота корпуса - 37 см. Венчик профилирован наружу, в сечении имеет форму трапеции. По тулову ниже ручек идет пояс «веревочка». Между ручками в верхней части тулова котла, располагаются сделанные такой же «веревочкой» тамги в виде «усиков» с закругленными концами. Внизу у котла имеется поддон [Мирзахмедов, Торгоев, Мирзахмедов, Султанова, 2021: 373].

Такой же котел был случайно найден в Ферганской области и хранится в Ферганском музее [Ферганской областной краеведческий музей, 2005: 23]. Диаметр его - 57 см; высота - 32 см. Особенностью этого котла, являются ручки, украшенные гофрами, венчик же его довольно тонкий, профилирован наружу [Мирзахмедов, Торгоев, Мирзахмедов, Султанова, 2021: 373].

На территории Таджикистана на городищах Тахти-Сангин и Пенджикент были найдены формы для отливки котлов с четырьмя ручками.

На городище Такта-Сангин при раскопках цитадели в 2004 г. была обнаружена мастерская по производству крупных бронзовых изделий, где в верхних слоях греко-бактрийского времени второй половины II в. до н. э. были найдены фрагменты литейной формы для отливки крупного котла с греческой надписью. Литейная форма была изготовлена из глины с добавкой органического материала. Снаружи литейная форма была покрыта слоем необожженной глины. Диаметр котла реконструирован в пределах 75-80 см.

Десять фрагментов формы, являлись частями внешней закраины венчика. Были найдены и те части литейной формы, которые предназначались для отливки четырех ручек, располагавшихся симметрично по четырем сторонам котла. На литейной форме ручки начинались непосредственно на стыке венчика с горловиной и направлены вниз к тулову. Снаружи они украшены сплетенным наподобие косы орнаментом.

Было найдено и несколько фрагментов внутренних частей литейной формы, состыковав которые авторы воссоздали форму котла. По реконструкции археологов Н.Бороффка и Цзян Цзун Мэя литейная форма служила для отливки большого котла с четырьмя вертикальными ручками с декоративными плетением. Форма отливаемого котла округлая, венчик резко отогнут наружу относительно низкой горловины. Помимо упомянутого выше декоративного плетения на ручках, на котел было нанесено не менее двух горизонтальных рельефных валиков в виде скрученного шнура, опоясывающих сосуд на уровне ручек. Как видно из вышеизложенного котел, который бы мог отлит в этой литейной форме очень напоминает наш музейный котел с четырьмя ручками. Авторы датируют форму из Тахти-Сангина второй половиной II века до н.э. [Бороффка, Мэй Цзян Цзун, 2011: 54, 60-63].

По поводу котла из Бармашино нам хотелось бы уточнить один важный вопрос.

Авторы Н.Бороффка и Мэй Цзян Цзун публикуя вышеописанную литейную форму для отливки котла с греческой надписью в статье «Распространение технологии в Центральной Азии: взаимопроникновение китайской, греческой и скифо-сакской традиций металлообработки» и приводя в качестве аналога наш музейный котел, ошибочно считают его котлом, найденным в Бармашино [Бороффка, Мэй Цзян Цзун, 2011: 61, рис. 18]. Котел из Бармашино, судя по рисунку, в таблице у Е.Ю.Спасской несколько отличаются от нашего котла более глубоким с округлым основанием корпусом. В своей статье Е.Ю.Спасская ясно пишет, что и котел ..., найденный в Бармашино, имеющий четыре оригинальные ручки, на корпусе, имитирующие

фактуру рогов архара, обведенный одной линией «веревочки», убранством своим, аналогичен котлу, хранящемуся в Ташкентском музее, найденном под Ташкентом [Спаская, 1956; 164]. Информация о местонахождении нашего котла по Ташкентом также является неправильной. серией выводов. Е.Ю.Спаская ссылается на письмо директора Музея истории Узбекистана АН Уз ССР от 27 февраля 1947 г, где он ошибочно дал ей неверную информацию, что музейный котел найден под Ташкентом. К сожалению, данный котел не имеет точного места находки, а котел из Бармашино хранится в музее в Петропавловске [Спаская, 1958: 184; Демиденко, 2014; 79].

С.В.Демиденко в дискуссионной статье «Котлы типа Тахти-Сангин – Бармашино: к проблеме взаимопроникновения традиций металлообработки Центральной Азии» не согласен с датировками Н.Бороффки и Цзян Цзун Мэя. Фрагменты литейной формы из Тахти-Сангин датирует второй половины I – началом II в. н.э. приведенные в качестве аналогий котлы из Зидды и Руфигара VII - нач. VIII вв., а котел из Фахрабада относит к гуннскому времени [Демиденко, 2014; 87]. С.В.Демиденко также отмечают неправильное понимание авторами Н.Бороффки и Цзян Цзун Мэем информации, почеркнутой из работ Е.Ю.Спаской о котлах из Бармашино и нашей коллекции. На основе сходства техники литья с котлом, найденным в Бармашино, котле из нашего музея он датирует началом VI в. [Демиденко, 2014; 79, 87].

Для определения более точной даты котлов этого типа важную роль играет, найденная в Пенджикента фрагментированная форма для отливки таких котлов. Фрагменты формы были найдены в обжигательной печи 1, в помещении 51 объекта XXV [Распопова, 2012: 570-571, рис. 2,5,6].

Котел, который отливали в этой форме, и по размеру, и по форме, и по деталям очень близок к нашему котлу и котлу из Пай-Арыка. Комплекс с формами датируется первой четвертью VIII в., значить и наш котле относится примерно к этому времени [Мирзахмедов, Торгоев, Мирзахмедов, Султанова, 2021: 373, 374].

Как считают авторы публикации предметов клада, найденного в Пай-Арыке все котлы с четырьмя вертикальными ручками с выступающими шипами, кроме котла из Бармашино были найдены на территории Согда и Тохаристана и, что это группа неоднородно и её можно разделить на две подгруппы.

Впервую были отнесены котлы из Зидды и Руфигара, у которых несколько другая форма и детали оформления ручек, а во вторую котлы из Пай-Арыка, Бухарского, Ферганского и нашего музея. По их мнению, котлы с территории Южного Таджикистана, отливались в других местах, нежели те, что найдены в Согде и, что находка формы в Пенджикенте, свидетельствует о том,

что вторую группу котлов можно считать характерной только для раннесредневекового Согда. Котел же из Фахрабада, по их мнению, имеет признаки как первой, так и второй подгруппы, его отливали в трехстворчатой форме что не характерно для согдийской техники литья [Мирзахмедов, Торгоев, Мирзахмедов, Султанова, 2021: 374].

На основании вышеизложенного, появления новых данных и приведенных аналогий можно датировать бронзовый котел из собрания Государственного музея истории Узбекистана VII - первой половиной VIII в.

Список использованной литературы:

Акишев К.А., Хабидулина М.К. Древности Астаны: Городище Бозок. Астана, 2011.

Бернштам А.Н. Находки у озера Борового в Казахстане // Сб. Музея антропологии и этнографии. Вып. XIII. Москва-Ленинград, 1951.

Бороффка Н, Мэй Цзян Цзун. Распространение технологий в Центральной Азии: китайской, греческой и скифо-сакской традиций металлообработки. Вестник Древней Истории 2011, № 4 (279), 2011, С.49-76.

Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник: каталог. Науч.ред. А.Хакимов. Ташкент. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi. 2004, 223 с.

Демиденко С.В. Котлы типа “Тахти-Сангин – Бармашино”: к проблеме взаимопроникновения традиций металлообработки в Центральной Азии их происхождение и роль в распространении традиций металлообработки в Центральной Азии // Российская археология, № 4. Москва, 2014.

Засецкая И.П. О датировке погребального комплекса у озера Борового в Казахстане // Из истории и археологии древнего Тянь-Шаня / Ред. К.И. Ташбаева, Д.Ф. Винник. Бишкек: Илим, 1995. С. 95–110.

Мирзахмедов Д.К., Торгоев А.И., Мирзахмедов С.Д, Султанова М.Н., Клад согдийской культовой утвари VII-VIII вв. из Пай-Арыка // Археологический вестник. Вып.32. Санкт-Петербург, 2021. С. 367–387.

Распопова В. И. 2012. Литейные формы из Пенджикента. // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. (Материалы международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения М. П. Грязнова). - СПб. - 2012.- Кн. 2.- С. 564-572.

Спаская Е.Ю. Медные котлы ранних кочевников Казахстана и Киргизии // Ученые записки Алма-Атинского государственного педагогического института им. Абая. Серия общественно-политическая. Т. XI (1). Вып.1. Алма-Ата, 1956.

Спаская Е.Ю. Находки медных котлов ранних кочевников Казахстана и Киргизии // Ученые записки Алма-Атинского государственного

педагогического института им. Абая. Серия общественно-политическая. Т. XV (3). Вып.2. Алма-Ата. 1958.

Ферганский областной краеведческий музей // Отв. ред. А.Хакимов, авторы текста Б.Хакимов, Г. Иванов. Ташкент, 2005.

Якубов Ю.Я. Бронзовые средневековые котлы из Таджикистана // Материальная культура Таджикистана. Вып.4. Душанбе, 1987. С. 135–154.

Якубов Ю.Я. Археологические памятники древнего Рашта и Дарбаза (работы 1982 г.) // Археологические работы в Таджикистане. №22. Душанбе, 1990.

Ярыгин С.А. К вопросу о бронзовом котле из погребения в Боровом // Гуннский форум. Проблемы происхождения и идентификации культуры евразийских гуннов. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. С.441-445.

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN SHAKHTY

Abstract: *Shahtakhti village, located in the Kangarli district of the Nakhchivan Autonomous Republic, is distinguished by its unique monuments in terms of studying the ancient history of Azerbaijan. It is one of the oldest places not only in Nakhchivan, but also in Azerbaijan, and perhaps the first. The territory of Shahtakhti village is rich in monuments of the Eneolithic, Bronze, Iron, Antique, Early Middle, and Middle Ages.*

Keywords: *Nakhchivan, Shahtakhti, Givrag, Gavurgala, Necropolis*

One of the most reliable sources for studying the Shahtakhti archaeological monuments complex is the tomb monuments. In general, the material and cultural samples found in the tomb monuments are necessary for studying the daily and economic life, customs and traditions, religious beliefs of ancient tribes, in short, in addition to material culture, spiritual culture. This also allows us to give a detailed opinion on studying their cultural, economic and ethnogenetic relations with neighboring tribes.

These archaeological monuments, which cover almost all parts of the village of Şahtaxtı and are even present in certain parts of the village's current territory, are of great importance for the study of ancient Azerbaijani history, as they collectively form a large archaeological complex. The Shahtaxtı archaeological complex can be considered one of the magnificent, unique monuments not only of Azerbaijan, but of the Near East and the South Caucasus. Although interest in the monuments at Şahtaxtı dates back to the 1920s, the first archaeological excavations were carried out in 1936 under the direction of the renowned archaeologist A. A. Alekperov. As a result of this exploratory excavation, very valuable archaeological materials and historically significant findings were obtained (Abibullayev, 1961, pp. 3-7).

A. The unique-shaped, medium Bronze Age jar, discovered by Alekperov in the Shahtaxtı necropolis, is considered one of the most valuable finds in Azerbaijani archaeology. It is brownish-red in colour and decorated with black-and-red zoomorphic patterns (it is currently housed in the National Museum of History of Azerbaijan) (Ağayev, 2011, pp. 11-17). It should also be noted that this unique find has been adopted by us as the symbol of the Şahtaxtı archaeological complex. Interest in the Shaxtaxtı monuments has constantly attracted the attention of researchers, and subsequently, exploratory archaeological research has been carried out in the area at various times.

In 1968-1971, the Nakhchivan archaeological expedition, led by V. H. Aliyev, who holds a special place in the science of Azerbaijani archaeology, together with the Nakhchivan Science Centre (Aliyev, 1974, pp.17-21), In 1978, under the leadership of the renowned archaeologist Qardashxan Aslanov, in collaboration with the Nakhchivan Science Centre, excavation work was carried out in the area, providing valuable information about the funerary monuments of Shaxtaxtı (Aslanov, Agayev, 1978, pp. 7-9). Historically significant new information has been uncovered at the Şahtaxtı monuments through archaeological surveys conducted over the years, raising the possibility that the site dates back to even earlier periods.

To realise these possibilities, the necessity arose for extensive archaeological research to be conducted on the Shakh-Tepe monuments, until recently known as a Late Bronze-Early Iron Age monument, in the archaeological literature. Therefore, this area, which encompasses a vast expanse of Şahtaxtı, encompasses almost all phases of archaeological periods and consequently forms a large archaeological monument complex, could in no way be overlooked.

Taking these factors into account, the Institute of History of the Academy of Sciences of Azerbaijan, in conjunction with the Nakhchivan Science Centre, decided to commence fundamental archaeological research at the Shaxtaxtı monuments from 1979. The task of leading the expedition, designated the Shahtaxtı archaeological detachment of the Nakhchivan archaeological expedition, was entrusted to Qahryaman Agayev, a scientific worker and archaeologist at the Nakhchivan Science Centre. The archaeological research, which began in 1979, continued until 1986 (Ağayev, Aslanov. 1986, pp. 3-4). Due to the dirty politics our vile neighbours, the Armenians, resumed against our country in 1988, After 1986, research at the Shaxtaxtı monuments was suspended for a long period (Agayev, Aslanov. 25, 26). As a result of the archaeological excavations carried out during that period, i.e. 1979-1986, valuable and historically significant scientific findings were obtained (Agayev, Aslanov. 1986, pp. 27-28). As a result of the archaeological excavations, a section of the fortress wall, together with a fortress tower, was discovered on the northern side of the Şahtaxtı Gavurqala (Agayev, Kerimov. 1990).

The research conducted suggested that this magnificent monument may date back to even earlier periods. Since 2007, fundamental excavations, resumed by the Shahtaxtı archaeological expedition of the Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, have clarified that these hypotheses are indeed correct (Agayev, Aslanov, 1978, pp. 7-11) . However, regrettably, after 2016, archaeological research at the Şahtaxtı monuments was once again halted. Following the renewed interest in the Shaxtaxtı monuments from the current leadership of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, archaeological research has been resumed at this magnificent archaeological complex as of 2024.

This year, 2024, despite the limited funding allocated for archaeological research at the Şahtaxtı archaeological complex, there is great hope for increased attention to the site and for conducting broader archaeological investigations in the area.

Although the work plan envisaged that archaeological research would be carried out at the ancient settlement in 2024, for certain reasons, it was decided to conduct the research in the necropolis. The primary reason for this decision was that the area where the research was to be conducted had been severely damaged, having been left unmonitored for many years, and there was a lack of financial resources for its restoration. Observations carried out over several days at the ancient settlement of Gavurkale, following surveys and some preliminary clearing work, revealed that with the available funds, there would not be enough time to clear the monument of debris and begin research in the excavation area within a short period. Therefore, it was decided that this year's research would be carried out in the necropolis area.

As part of the necropolis, which covers an area of over 20 hectares, covers the western side of the ancient settlement of Gavurkale, and another part covers the eastern and north-eastern sides of the settlement, it was deemed advisable to conduct archaeological excavations in both directions. Following observations, research and agreements, the locations for the archaeological excavations were determined. We had to carry out the archaeological excavations on the northern and eastern sides of the village, as we were only able to obtain consent from the two villagers living in that area. With the consent of Khalid Nuri, who lives in the north-eastern part of the Gavurqala settlement, and Muhammad Abbasov, who lives in the eastern part of the fortress, archaeological excavations were carried out in the courtyards of both their homes.

Initially, excavations were commenced in the yard of Nuriyev Khalik Huseyn oglu, located in the north-eastern part of the Gavurgala settlement, at the end of Shahtahti village, in an area close to the administrative boundary of Givraq village. A search and survey of the yard, which covers an area of approximately 1 ha, was conducted. As the yard was being cultivated, the main observations and investigations were carried out in its relatively vacant area, in the western and southern parts. During the observations, funerary monuments were discovered in the southern and western parts of the yard. They were recorded sequentially as Area I and Area II. The investigation began in the western part of the yard, in the area we recorded as No. 1. Although a 4m x 4m excavation area was initially marked out in the recorded area, this was subsequently enlarged to 5m x 5m. In the part of the excavation area adjacent to the northern wall, six types of domestic pottery were discovered.

The pottery found comprised two jugs, two jars and one juglet. The pottery found was discovered in a collapsed state. It is particularly noteworthy that, due to

construction and agricultural work in the area, the archaeological material was found at shallow depths. In the square allocated for the excavation, archaeological material was observed at depths of 40-60cm. For this reason, the majority of the pottery found were recovered in fragmented states, having been broken by various pressures associated with the construction and agricultural work being carried out in the area. The mouth and upper part of the discovered jug-type vessel were found broken. Two glass vessels placed to the right of the jar were both partially broken. A belt-handled, jar-type clay vessel was discovered with a portion of it broken, as well as parts of the glass vessels. At the end of the eastern wall of the excavation area, at a depth of 50 cm, nested pottery was discovered, similar to the clay vessels found near the northern wall. The only difference was that the number of pots found here was greater than in the first instance. As the archaeological material was discovered outside the excavation square, with the owner's permission, the eastern side of the excavation area was extended by 1m. Thus, the research was continued over an area of 20 m². The pottery discovered here also consisted of domestic vessels such as jugs, jars, basins and pitchers, identical to that of the first site. One of the interesting finds was a single intact pottery object recovered from the interior of a fragmented, churn-type clay vessel. It should also be noted that, with the exception of the jug and the aforementioned object, the remaining pottery found was recovered in fragmented form.

In the centre of a square section of the excavation area, stones with polished faces measuring 1.5m in length, 1.3m in width and 20cm in thickness were laid. A stone-box grave was discovered 1.2m away from this stone. After the surrounding area and the interior of the grave were cleared, it became apparent that the grave was oriented north-east to south-west. The burial chamber was constructed with large, polished mountain stones set into its walls. The stones on the south-west side of the chamber were missing. During the clearance work around the grave, it was determined that three polished, large river stones, discovered 1m to the north-west, belonged to this grave. These stones had been dismantled and removed at the time, and the tomb had been looted. The shards of pottery found scattered from the burial chamber, several beads, and two bronze bracelets are also proof that the tomb had been looted at an early date.

It was determined that the largest of the large stones found beside the grave belonged to the grave's lower wall, while the other two stones were for the side walls. All of the grave stones were made of rock stone and were polished on all sides. Thus, it can be assumed that the burial chamber was constructed by placing three stones of various sizes on the side walls, one stone at the head and foot of the grave, and a large flat stone on top. The dimensions of the grave are: length - 1m 90cm, width - 1m 30cm, depth - 1m 20cm. The dimensions of the stones used in the construction of the

grave: the largest stone's size - length 70-90cm, width 70-80 cm, thickness 10-15 cm; the smallest measures: length 50-80 cm, width 50-60 cm, thickness 8-15 cm. Over 80% of the graves discovered in the Shaxtaxtı necropolis to date have been stone-chest burials. The archaeological material found in these graves was customarily placed in a specific corner of the grave, and an unoccupied burial chamber was constructed. With the exception of a horse skeleton discovered during archaeological excavations in the necropolis by the renowned archaeologist A. Alekperov in 1936, no human or animal bones have been found in any of the graves excavated in the Shakhtaxtı necropolis to date. The absence of human bone in the graves investigated at the Shakhtahti archaeological complex indicates that the ancient population inhabiting the area had their own specific burial customs.

These burial customs have been discussed in detail in our monograph and articles on Şahtaxtı. One of the interesting aspects of our research in the necropolis this year is the discovery, for the first time, of a stone-cist grave's altar. The presence of two altars in the grave is even more intriguing. One of the altars was discovered in the eastern part of the tomb, and the other on its northern side. The structures that we had initially recorded as tomb 1 and tomb 2 were identified, following extensive research, as being altars. Therefore, what were initially recorded as Necropolis 1, Grave 1 and Necropolis 1, Grave 2 should be regarded as Altar 1 and Altar 2 (Fig. 2, 3). As is customary, human bones were not found in this grave. The discovery of a few scattered ceramic fragments and several beads in the burial chamber indicates that the grave had been looted.

As the archaeological investigations in the aforementioned area of the courtyard were completed, research commenced in the second excavation area, which we had recorded on the south-western side of the courtyard. As noted above, due to the cultivation in the courtyard, excavation was again carried out in a 4x4m test pit. Once the excavation reached a depth of 40 cm, it became apparent that the funerary monument recorded in this area had been completely destroyed during earthworks. The scattered gravestones and pottery shards discovered in the excavation area provided sufficient grounds for this conclusion. For this reason, it was deemed unnecessary to excavate this recorded area.

The second excavation area is located to the east of the Gavurqala settlement, on the very edge of Muhammad Abbasov's yard, and partly just outside it. As this yard was also being cultivated, a 5x5m excavation area was taken on the outer edge of the yard (to the east). 2x5m of the excavation area lay within the homeowner's yard, while the remaining portion fell outside it. As the property was fenced, and to avoid disruption to the excavation, with the homeowner's permission (to be reinstated afterwards), a section of the fence was removed before the excavation began. In the part of the excavation area that lay outside the courtyard, a circular cairn of

fieldstones was discovered. To the west of the cairn, at a depth of 40 cm, a stone-box grave was uncovered.

This funerary monument, which we have provisionally recorded as Necropolis 2, Grave 1, was constructed in a east-west orientation and consisted of polished rock stones. Once the excavation area was excavated to a certain depth, it became clear that this circular burial monument, surrounded by rock-hewn stones, is one of the cromlech-style burial monuments discovered in Şahtaxtı to date. We would also like to particularly note that the stone-box graves, which date to the same period and were discovered in the necropolis covering a large area of the Şahtaxtı site, On the eastern side of Gavurkala, the stone box graves discovered to the north, surrounded by a circular arrangement of stones, were constructed using simpler methods.

The tomb's walls are constructed from polished stone slabs of various sizes, with two stones of different sizes placed on top. Although the stones used in its construction vary in size, they differ from one another to some extent in both their dimensions and their polish and shape. Thus, the largest stone measures 1m 10cm in length and 70-80cm in width, while the smaller one is 80-90cm long and 60-80cm wide. The stones are 7-12cm thick, respectively. During the excavation of the tomb, it became apparent that this east-west oriented burial had most likely been looted at some point. A partially broken jar-type clay vessel and archaeological materials found scattered within the burial chamber also confirm our statement. A second stone-chest grave was discovered 70cm deep, 2m from the grave under investigation, to the east of the grave, near the wall of the circle surrounding the graves. This grave was also recorded as Necropolis 2, Grave 2. Much of the eastern side of the circle wall surrounding the grave had collapsed and fallen into the grave. After the inside of the grave was cleared of stones and debris, it was deepened. In the northern part of the grave, at a depth of 70cm, one jar and one glass-type clay vessel were discovered. As a result of the investigation, it became clear that this grave had also been disturbed at some point. 30m from this grave monument that we were excavating. Excavation began on the second cromlech burial monument 30m to the north-east. After clearing a 10m diameter circle of stones and digging to a depth of 20cm, a deposit of rubble and rubbish was encountered. It became apparent that this burial complex, during a period when the site had not been subject to long-term research, had been “cleverly” plundered and destroyed by unscrupulous officials, who had been granted plots of land within the archaeological complex by the local population. Regrettably, the number of graves in this condition is quite high. When the time came for the expedition's very short period to end, the archaeological investigations at the Shakh-Taxtı archaeological complex for 2024 were concluded.

This year's archaeological research at the Shaxtaxtı archaeological complex has once again proven that the Shaxtaxtı monuments are indeed one of Azerbaijan's most

unique and historically valuable sites. As a result of our research in the necropolis this year, a new and interesting burial custom associated with the Şahtaxtı necropolis has been uncovered. For the first time, the discovery of an altar next to a stone-chamber tomb in the Şahtaxtı necropolis is of great interest. What is even more interesting, however, is that the tomb has two altars. One of the altars was discovered in the eastern part of the tomb, and the other to its north. To date, 47 tomb structures have been discovered and studied in the Shaxtaxtı necropolis. However, the fact that the altars were discovered for the first time, just as human remains have not been found in the tombs, indicates that the unopened secrets of the Şahtaxtı monuments are still numerous. A general plan of the tombs investigated since 2007 will also be prepared.

Among Azerbaijan's archaeological monuments, the Shaxtaxtı archaeological complex is one of the magnificent sites, distinguished by its historical diversity. The archaeological sites surrounding the village of Şahtaxtı, and in some places even within it, are distinguished by their diversity, representing various periods. One of these remarkable sites is the ancient necropolis. The necropolis area of the archaeological complex is particularly captivating with its historical secrets. For this reason, the archaeological excavations carried out by various researchers at Şahtaxtı have mainly focused on the necropolis area. The monument still holds many undiscovered secrets of historical significance. The different burial customs of the funerary monuments from the same period are of great interest.

The archaeological research conducted this year at the Şahtaxtı archaeological complex has once again proven that the Şahtaxtı monuments are truly one of Azerbaijan's most unique and historically valuable monuments. The monument still holds many undiscovered secrets of historical significance. Therefore, it is crucial to conduct more extensive archaeological research at the site to gain a deeper understanding of the undiscovered “secrets” of the Shahtaxtı archaeological complex.

References:

1. Abibullayev. 1961 – Abibullayev Osman. Materials on the Shaxtaxtı burials (from the excavations of A. Alekperov). Izvestiya AN Azerb.SSR. Baku: 1961, No. 5.
2. Aliyev. 1974 – Aliyev Veli. The Bronze Age monuments of Şahtaxtı. Proceedings of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR (History, Philosophy, Law). Baku: 1974, No. 3.
3. Agayev. 2011 – Agayev Qahrəman, Faunal remains and zoomorphic finds discovered at Şahtaxtı. Proceedings of the Nakhchivan Branch of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. Volume 7, No. 3, Nakhchivan, 2011.

4. Aslanov, Ağayev. 1978 – Aslanov Qardaşxan, Ağayev Qəhrəman. Archaeological research conducted in Şahtaxtı in 1978. Archive of the Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. Baku: 1978.
5. Ağayev, Kerimov 1990 – Ağayev Gahraman, Kerimov Vilayat. The Şāhtāxtı-Giyāvurgala Fortress. Archaeological and Ethnographic Research and Exploration in Azerbaijan (1982). Baku: 1990.
6. Ağayev, Aslanov. 1986 – Ağayev Qəhrəman, Aslanov Qardaşxan. Report on the archaeological excavations at the Şahtaxtı monuments in 1978-1986. Archive of the Institute of Archaeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. Baku: 1986.

YAMANE MOMOKA

University of Tsukuba

**EXPLORING BUDDHIST SCULPTURE PRODUCTION IN CENTRAL ASIA:
AN INVESTIGATION OF SCULPTURES FROM SOUTHERN UZBEKISTAN
AND PROSPECTS FOR FUTURE SCIENTIFIC ANALYSIS**

***Abstract:** Sculptural production using plastic materials and modelling techniques is a characteristic feature of Buddhist temples in Central Asia. A clear two-zone pattern can be observed in the selection of materials for white plastering, namely lime- and gypsum-based materials. The author investigates regional differences in production through scientific analysis of museum and institutional collections from northwest Pakistan and southern Uzbekistan.*

1. Introduction

The sculptural production in Buddhist temples is a distinctive feature of Central Asian Buddhist culture. In particular, those sculptures made of plastic materials with modeling techniques are widespread in Buddhist temples in Central Asia. In this study, the term "modeled sculpture" is employed to denote these creations to distinguish them from carved stone sculptures.

Those modeled sculptures are typically embedded in the temple's structure, and their production is considered to be closely connected with the architecture. The author has discussed the regional characteristics of the sculptural production of Central Asian Buddhist temples, based on the compiled *in situ* examples from published archaeological records (Yamane 2026). The results indicate that the modeled sculptures are integrated with the architecture both vertically and horizontally. Furthermore, the materials used for these sculptures largely correspond to those employed in the architectural coatings of the temples, suggesting so that achieving visual and material coherence. In addition, regional variations in material composition were identified, which appear to correlate with differences in architectural traditions. In the northwest of Pakistan, white plaster materials which

primary construction materials were primary used, while earth-based materials were more commonly used and often with a thin layer of white plaster in the north of the Amu Darya. In the southern Hindu Kush, both whitish plaster and earth-based sculptures were made, with a shift toward earth-based techniques becoming evident.

Although only a limited number of cases have examined the materials of modeled sculptures in Central Asian Buddhist temples through scientific analysis, existing analytical studies indicate that lime, gypsum, and earth were used, and that these materials exhibit distinct distribution patterns. Lime-based modelling appears to have been prevalent in northwest Pakistan. Gypsum was widely used across the Hindu Kush region, from Afghanistan to Uzbekistan, but is relatively scarce in northwest Pakistan. The use of earth is widely attested across Central Asia and appears to have been particularly important in the northern Amu Darya region and in later production phases in the southern Hindu Kush. To confirm the regionality, a further material-technical-based study, including scientific analysis, is necessary.

2. Material-Technical studies for Museum objects

Currently, the author studies those regional characteristics of the modeled sculptural production, have been conducting scientific analysis for those from museum objects. So far, 51 pieces from the Hirayama Ikuo Silk Road Museum collection, originating from northwest Pakistan to Afghanistan, have been subjected to non-destructive analyses such as X-ray fluorescence (XRF), and microscopic observation, 11 pieces have been undergone X-ray diffraction (XRD), thin section, cross-section analyses to examine technical aspects and variations in production. Furthermore, observations and microscopic examinations of sculptures from Hadda (Bagh Gai, Tapa Kalan, Tapa-i Kafariha) in the Musée Guimet were conducted to clarify surface characteristics.

The results suggest that specific color patterns in the sculptures are related to the materials used for the surface modeling paste. The Hirayama Ikuo Silk Road Museum's objects can be classified into lime-based, gypsum-based, and earth-based groups on the basis of their surface modeling paste. Among the lime-based examples, two subtypes have been identified: one is primarily calcium (Ca)-based, and the other is also Ca-based but contains high levels of sulfur (S). The former is characterized by pale skin tones and the use of ochre pigments, whereas the latter tends to show a yellowish appearance associated with the use of orpiment, an arsenic (As)-based pigment. Gypsum-based examples are characterized by reddish skin tones and black hair. Earth-based examples exhibit more varied color schemes, either with or without a white ground layer. One distinctive group has a reddish appearance produced by a thin reddish earth surface layer and the use of lead (Pb)-based red pigment.

These color patterns, together with the materials of the modeling paste, suggest the

existence of distinct production units in Central Asian Buddhist sculptural production, differentiated on a regional or chronological basis, and possibly also by doctrinal background. Moreover, those colorations are seen in several excavated sculptures indicate the different distributions. To confirm the background of the differences, a further material-technical-based study of the excavated objects, including scientific analysis, is necessary.

3. Ongoing analysis of the excavated objects

Currently, the authors are analyzing sculptures from Gandharan Buddhist temples housed at Kyoto University, originating from excavations led by Prof. Seiichi Mizuno, and the characteristics of regional sculptural production are being clarified. The collection includes objects from two Buddhist sites, Mekhasanda and Thareli. A total of 19 sculptures has been analyzed; they are predominantly made of lime-based materials. Both color patterns identified in the lime-based group of the Hirayama Ikuo Silk Road Museum are also observed in this collection, although not high S-content. At present, a comparative study is being conducted between sculptures and architectural ornaments, based on chemical composition and petrographic analyses of selected samples. The results obtained thus far indicate similarities in both material composition and technical features. This suggests that the production processes of sculptures were closely integrated with architectural practices, rather than representing a technically specialized or distinct craft.

In addition to the Gandharan sculptural study, the author is conducting scientific analyses of sculptures from southern Uzbekistan housed at the Institution of Art Studies and the State Museum of the History. A preliminary observation-based survey was carried out last summer.

Based on these observations, most sculptures appear to be modeled in earth and covered with one or two surface layers of whitish plaster, varying in thickness; some examples, however, seem to be composed primarily of whitish plaster. Regarding polychrome, the skin of most sculptures is rendered in reddish tones, and the hair is black.

For comparative purposes, selected sculptures from Halchayan and mural paintings from those Buddhist sites were also examined. Ultraviolet (UV) observation revealed two types of reddish pigments are used. One type exhibits strong orange fluorescence and is tentatively interpreted as a resinous material. This fluorescent is observed in materials from Kara Tapa, Dalverzin Tapa, and Halchayan. This suggests common characteristics of painting technique existed from Surkhandarya to Termez.

4. The Difference in the Choosing of Lime or Gypsum for White Plaster

Of sculptures from southern Uzbekistan, the use of a whitish plaster for the surface is

one of the characteristic features and it has generally been assumed that gypsum was employed (Stavisky 1996; Pugachenkova & Turgunov 1989). Although only a limited number of studies have scientifically confirmed the composition of this whitish plaster, the available analytical results support its identification as gypsum (cf. SUSRRC 2012: 272–275, 285–286). It is therefore reasonable to consider gypsum as the principal material used for surface plaster in sculptural production in southern Uzbekistan.

As noted above, a distribution pattern of lime- and gypsum-based materials can be observed across Central Asia, and this pattern appears to correspond broadly to a boundary around eastern Afghanistan. It can be assumed that this distribution reflects environmental and vegetational differences, which in turn influenced material selection in terms of availability, cost, and practical convenience.

Within these two zones of whitish plaster application, southern Uzbekistan represents one of the principal centers of Buddhist sculptural production associated with gypsum use. However, verification of the material composition is still in progress, and further analytical work is required. Such investigations will contribute to clarifying the factors underlying material selection within what is broadly categorized as “Buddhist sculptural production,” a phenomenon that has often been treated as uniform despite regional variability.

5. Prospects

Sculptural production in Central Asia is assumed to have varied regionally, in relation to architectural traditions. In particular, differences in the selection of materials for white plaster, especially lime and gypsum appear to define two distinctive zones, suggesting an important background to these production activities. Because these materials are heavy and require large-scale procurement, they are also likely to have been sourced locally, meaning that they may preserve valuable regional information.

This study therefore aims to verify the material and technical characteristics of sculptural production, as well as its relationship with the surrounding environment, through the analysis of objects housed at Kyoto University, the Institute of Art Studies, and the State Museum of History of Uzbekistan, taken as representative cases from lime- and gypsum-using regions. To address this issue, the first step is to identify the materials used.

The author plans to conduct chemical analysis using portable XRF equipment this spring and expects to obtain a more comprehensive understanding of the materials of Buddhist sculptures from southern Uzbekistan. If feasible in the future, more detailed analyses will also be undertaken in order to clarify technical aspects and geological characteristics. This result will contribute to situate the Buddhist culture of southern Uzbekistan within the broader context of sculptural production in Buddhist temples across Central Asia.

Reference

- Pugachenkova, G. A., & Turgunov, B. A. (1989). Novyi buddiiskii pamyatnik v Yuzhnom Uzbekistane [A New Buddhist Monument in Southern Uzbekistan]. *Novye otkrytiya: Pis'mennost', iskusstvo, arkheologiya: Ezhegodnik: 1988*, pp. 519–530. Nauka
- Stavisky, B. Ya. (Ed.) (1996). Kara-Tepe – buddiiskii peshchernyi monastyr' v Starom Termeze. [Kara-Tepe: The Buddhist Cave Monastery in Old Termez]. Vostochnaya Literatura.
- SUSRARG (Soka University Silk Road Research Center). (Ed.). (1997). Chuo Ajia Hokubu No Bukkyo Iseki No Kenkyu [Study of Buddhist sites in northern Central Asia]. Soka University Silk Road Research Center.
- Yamane, M. (2026) Modelled Sculptures in Buddhist Temples Across Central Asia, *Silk Roads Archaeology and Heritage*, 3(1), p. 1–20.

МАММАДОВА АЙГЮН МУСА ГЫЗЫ

*главный специалист фонда Нумизматики Национального Музея Истории
Азербайджана, доктор философии по истории, преподаватель Западно-
Каспийского Университета и*

МАММАДОВА БАДИРДЖАХАН АМРУЛЛАХ ГЫЗЫ

*научный сотрудник Института Археологии и Антропологии НАН
Азербайджана (Баку, Азербайджан).*

МОНЕТЫ ХОРЕЗМШАХА ДЖАЛАЛАДИНА МАНГУБЕРДИ, НАЙДЕННЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Аннотация. В статье основываясь на медные монеты, найденные в Азербайджане, нумизматические выводы впервые изложена информация о монетах хорезмшаха Джалаладдина Мангуберди (Джалаладдин Абул Музаффар бин Мухаммед, 617 – 628 г.х. = 1220 - 1231). Топография, номиналы, основные показатели, классификация и др. особенности таких монет позволяют сделать соответствующие выводы о монетном обращении, выявить основные города-монетные дворы, а также религиозные верования и культурные связи данного периода. Монеты государства Хорезмшахов, территория которого охватывала современный Туркменистан, Узбекистан, Иран, Афганистан и части соседних стран являются важным фактом изучения социально-экономической жизни исследуемого нами периода.

Ключевые слова: Азербайджан, Узбекистан, хорезмшах, Джалаладдин, клад, монета, торговые связи, надписи.

Annotation. Based on the copper coins found in Azerbaijan, numismatic conclusions, the article presents for the first time information about the coins of khwarazmshah Jalaloddin Manguberdi (Jalal al-Din Abul Muzaffar bin Muhammed, 617 - 628 AH = 1220 - 1231). Topography, denominations, key indicators, classification, etc. The features of such coins allow us to draw appropriate conclusions about the coin circulation, identify the main mint cities, as well as religious beliefs and cultural ties of the period. The coins of the Khwarazmian state, whose territory covered modern Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, Afghanistan and parts of neighboring countries, are an important fact of studying the socio-economic life of the period under study.

Keywords: Azerbaijan, Uzbekistan, Khorezmshah, Jalaladdin, treasure, coin, trade relations, inscriptions.

На современном этапе одной из актуальных проблем музееведения являются монеты, хранящиеся в музеях, а также в различных коллекциях. Именно благодаря этим находкам, выявляются история монетной чеканки разных периодов, а также проблемы, связанные с другими отраслями науки. Ведь благодаря амплитуде веса и пробы в процессе обращения именно монета, служит великолепным историческим источником, позволяющим изучать изменения не только в денежном хозяйстве, а также и в экономической, торговой и политической жизни любой страны. Именно благодаря монетам разъясняется путь исторического развития того или иного народа.

Среди недостаточно изученных проблем средневековой нумизматики Востока является период X – XIII вв. (период именуемый - мусульманским ренессансом), отличающийся особенностями монетной чеканки и денежного обращения. В статье основываясь на топографические сведения, нумизматические изыскания сделаны выводы о монетах хорезмшаха Джалаладдина Мангуберди.

Топография монет хорезмшаха Джалаладдина, найденных в Азербайджане. В 1936-м году в селе Гюлистан района Геранбой была найдена медная монета, отчеканенная от имени хорезмшаха Джалаладдина [Раджабли А.М., 2019: с. 114].

В 1940-м году на территории «Древняя Гянджа» в Кировабадском (ныне Гянджа) районе, сотрудниками Музея Истории Азербайджана был найден монетный клад, состоящий из медных монет [Раджабли А.М., 2019: с. 116-117].

В результате их определения были выявлены нижеследующее:

1 - 2. Сельджукиды: Кылыдж Арслан II (551 – 588 г.х. = 1155-1192), с рисунком всадника, с копьём в руке.

3. Ширваншахи Азербайджана: Гершасб I бин Фаррухзад (600 – 630 г.х. = 1203 – 1232) и халиф Аббасидов ан-Насир (1180 – 1225).

4 – 5. Хорезмшахи: Джалаладдин (617 – 628 г.х. = 1220 - 1231), 623-й год хиджры (1226), перечеканенная монета Грузии.

6. Атабеки Азербайджана: Илдениз (531 – 571 г.х. = 1136 - 1175), халиф

Аббасидов ал-Муктафи (1136 - 1160), султан Синджар (1084 - 1157).

7. Атабеки Азербайджана: Илдениз, халиф Аббасидов ал-Мустади (1170 - 1180), имя султана.

8. Атабеки Азербайджана: Мухаммад Джахан Пехливан (571 – 582 г.х. = 1175 - 1186), султан Тогрул III (1176 - 1194).

9 – 16. Атабеки Азербайджана: Абубекр (587 – 607 г.х. = 1191 – 1210), халиф Аббасидов ан-Насир (1180 - 1225).

17 – 28. Атабеки Азербайджана: Узбек (607 – 622 г.х. = 1210 - 1225), халиф Аббасидов ан-Насир (1180 - 1225).

29 – 82. Атабеки Азербайджана: Абубекр или Узбек, халиф Аббасидов ан-Насир (1180 - 1225).

83. Атабеки Азербайджана: монета, чеканенная одинаковым штемпелем для обеих сторон.

84 - 104. Монеты атабеков Азербайджана со слабыми надписями.

105 - 106. Обломки медных монет.

Данный клад, названный условно нами «Гянджинский», относится к 20-м годам XIII века, т.е. до захвата Гянджи монголами [Раджабли А.М., 2019: с. 117].

Другая монета того же хорезмшаха была найдена в 1955-м году в городе Барда, при раскопках усыпальни XIV в. (диаметр - 15 - 15,5 мм; толщина - 3 - 3,3 мм; вес - 4,45 г [Раджабли А.М., 2019: с. 172-173].

Итак, перечеканенные от имени хорезмшаха Джалаладдина медные монеты Грузии, найденные на территории Азербайджана (города Геранбой, Гянджа, Барда) позволяют сделать выводы о монетной чеканке данного периода. Этот вопрос был освещен в труде «Деньги Кавказа» следующими заключениями: «Грузинские цари XII – начала XIII в. и вторгшийся в Грузию в 20-х годах XIII в. хорезмшах Джалал ад-Дин Манкбурны выпускали медные кредитные монеты, часто прибегая к перечеканке грузинских царских монет, обращавшихся ранее в Грузии. Любопытным событием в грузинской нумизматике следует считать появление в это время совместного чекана царствующего Георгия III (1156 – 1184) и его дочери – соправительницы Тамары (1184 - 1210) с сокращенными именами на обеих сторонах монеты. Чеканка «фигуральных» медных монет, так называемой «неправильной формы», а со времени Георгия III – «правильной формы» – продолжалась вплоть до монгольского нашествия (точнее, до установления монгольского административного управления на Южном Кавказе, возобновившего здесь серебряный чекан)» [Раджабли А.М., 2009: с. 117].

Нельзя обойти в Гянджинском кладе медную монету сельджукида II Кылыдж Арслана (551 – 588 г.х. = 1155 - 1192). Он правил 37 лет и судя по

монетам славился титулами – «высочайший султан», а религиозный титул его был – «иззаддин». Фельсы с изображением всадника, чеканенный от имени этого правителя (2 - 3 г), чеканились в городах нынешней Турции – Конья, Сивас и др. В период его правления также чеканились серебряные дирхемы (3 г) и их фракции (1/4, 1/6), на некоторых дирхемах чеканили слово «динар».

Также в вышеназванном монетном кладе основную часть составляют медные монеты ширваншаха Азербайджана - I Гершасба бин Фаррухзада (600 – 630 г.х. = 1203 – 1232) и атабеков Азербайджана - Илдениза, Мухаммада Джохана Пехливана, Абубекра, Узбека, охватывающие период начала XII в. до начала XIII в. Такие монеты чеканились в городах Азербайджана – Гянджа, Нахчыван, Шамкур, Бейлаган, Барда и др. [Маммадова А.М., 2021: с. 5].

Современная классификация монет хорезмшаха Джалаладдина. Благодаря нумизматическим исследованиям, ныне монеты хорезмшаха Джалаладдина распределены и классифицированы. Они являются ярким примером средневековой исламской нумизматики.

Хотелось бы отметить заслугу профессора нумизмата Азербайджана, д.и.н., проф. Али Раджабли (1927 - 2022) который прочел титул хорезмшаха в форме – Манкбурны.

Золотые монеты – динары периода этого правителя чеканены весом от 3 до 7 граммов, чеканились в основном на монетных дворах Астрабад, Тулак. Такие динары лишены рисунков, на них арабским почерком чеканены имя, титулы и похвальные слова правителя и халифа Аббасидов, год чеканки согласно мусульманскому летоисчислению – хиджре [<https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=4897>].

Как известно, они служили в данный период основной международной валютой, обслуживающей крупные сделки торговли.

Основной монетой периода являлись серебряные монеты – дирхемы, полудирхемы, двойные дирхемы с надписями (некоторые снабжены шестиконечными картушами в виде звезды, некоторые четырехугольные или круглые), чеканенные в городах - монетных дворах Газне, Фарване, Хуррамане, Нимрузе, Галанайе (вес составлял от 1 до 7 граммов). Судя по надписям этих дирхемов хорезмшах чеканил свое имя вместе с халифами Аббасидов – ан-Насиром, ал-Мустансиром [<https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=4897>].

Наряду с серебряными дирхемами в монетной чеканке периода важными номиналами являлись медные дирхемы весом от 5 до 7 граммов и фельсы с более низким весом (4 г), найденные также в Азербайджане.

Привлекают внимание медные монеты (jital) с рисунком всадника (2,2 г), устремленного налево, чеканенные на монетном дворе – Талиган. А также среди медных монет имеется особая группа с цветочным мотивом в центре

[<https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=4897>].

Надписи на вышеперечисленных монетах отчетливо предоставляют превосходные слова хорезмшаха – «джалал ал-дунья вал дин» (величие мира и религии), «ас-султан ал-азам» (величайший султан), «адел» (справедливый).

Среди медных монет этого султана особо отличительны медные, чеканенные в Грузии [<https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=4897>] как круглой, так и отличительной (в удлиненной и др.) формы (некоторые снабжены надчеканом).

Заключение. Судя по составу кладов монет, найденных в Азербайджане, в монетном обращении XII в. – начало XIII вв. наряду с местными монетами (ширваншахи и атабеки Азербайджана) участвовали и иноземные монеты (Сельджукиды, хорезмшахи), что ясно отражает торговые связи.

Как и местные правители Азербайджана хорезмшах Джалаладдин на медных монетах чеканил свое имя вместе с арабскими халифами. Целью такого чекана являлось:

- сохранение статуса государственной монеты (осуществления права чеканки монеты - монетной регалии, принадлежавшей верховной власти);
- попытки сохранять государственность.
- обеспечить потребности как внутренней, так и внешней торговли (тем самым повышая роль местной монеты).

В связи с социально-экономическим подъемом и культурным расцветом XII – XIII вв., для обеспечения нужды в ходячей монете, медные монеты приобрели особый смысл в ежедневном монетном обращении. В этом смысле особо следует выделить медные рудники как Азербайджана, так и зарубежных стран.

Судя по надписям и рисункам на монетах, в средневековой нумизматике не было запрета на чеканку рисунков живых существ (рисунок всадника на монетах хорезмшаха и монетах Чингизидов), оружия (кинжал, трезубец на монетах атабеков Азербайджана) правители наряду со своими именами, высокими титулами, чеканили на монеты пожелания (да продлится власть). А самыми основными показателями этих находок составляют надписи, раскрывающие:

- названия городов - основных центров своего периода;
- год чеканки монеты, указанный на монете словами согласно году хиджры (мусульманскому летоисчислению).

Как и монеты ширваншахов, монеты хорезмшаха Джалаладдина чеканились не только в округленной, но и в длинноватой форме с основными изречениями Ислама.

Именно основываясь на вышеуказанные показатели, ныне определяются

монеты изучаемого нами периода, которые позволяют сделать также итоги о торговых связях Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана, Афганистана и части соседних стран.

Монетные находки, предоставляют особый материал в современном образовательном процессе при изучении предметов «Нумизматика Азербайджана», «Нумизматика Кавказа», «Исламская нумизматика», а также торговых связей, искусства XII – XIII веков.

Список использованной литературы:

- 1.Маммадова А.М. (2021). Монеты атабеков Азербайджана. Каталог. Баку: Тахсил, 40 с. (на азерб.).
- 2.Раджабли А.М. (2009). Деньги Кавказа. Баку: Кавказ, 288 с. (на азерб., рус., англ.).
- 3.Раджабли А.М. (2019). По следам монетных кладов. Баку: Eсoprint, 359 с. (на азерб.).

Web ресурсы:

- 4.<https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=4897>

MUXAMEDOVA MUNISA SABIROVNA

*Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
“Muzeyshunoslik” kafedrası professori,
tarix fanlari doktori (DCs)*

MUZEY VANDALIZMIGA QARSHI KURASH: TARIXIY TAJRIBA VA YANGI INSTITUTSIONAL YONDASHUVLAR

Annotasiya. *Maqolada ko‘p asrlardan buyon bugungi kungacha davom etib kelayotgan muzey vandalizmi holatlari tahlil qilinadi. Unda muzeylardagi madaniy meros va san‘at asarlariga nisbatan sodir etilgan vandalizm holatlari yoritilgan. Shuningdek, kelajakda ushbu muammoni hal etish, vandalizmga qarshi kurashish maqsadida yoshlarni jalb qilgan holda o‘ziga xos vandalizm tarixi muzeyini tashkil etish hamda muzey qoshida maxsus klub ochish masalalari ko‘rib chiqiladi.*

Kalit so‘zlar: *madaniyat tarixi, madaniy meros, tarbiya, madaniyat, ommalashtirish, madaniy-sotsial harakat, ijod, vandalizm muzeyi.*

Vandalizm atamasining etimologiyasi qadimgi vandal qabilalarining Rim imperiyasiga qarshi olib borgan tarixiy bosqinchiliklari bilan chambarchas bog‘liq. Aynan Rim shahrining ma‘nosiz ravishda vayron qilinishi insoniyat tarixida vandalizm tushunchasining shakllanishiga va san‘at hamda madaniyatga nisbatan yangi munosabatlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan. Vandalizm fenomeni ko‘plab tarixchi, san‘atshunos va sotsiolog olimlar tomonidan o‘rganilgan. Fransuz mutafakkiri Anri Greguar XVIII asr oxirida “vandalizm” atamasini ilmiy muomalaga kiritib, uni madaniy merosga nisbatan ongli ravishda qilingan tajovuz sifatida tavsiflaydi. Uning ta‘kidlashicha, tarixiy yodgorliklarni yo‘q qilish jamiyat ma‘naviy inqirozining belgisidir [5]. Avstriyalik san‘atshunos Aloiz Rigl madaniy meros qiymatini uning tarixiy va xotiraviy ahamiyati bilan bog‘laydi hamda vandalizmni aynan shu qiymatlarni inkor etishning bir shakli sifatida talqin qiladi. Uning ta‘kidlashicha, har qanday yodgorlik jamiyatning tarixiy xotirasining ajralmas qismi hisoblanadi, unga nisbatan amalga oshirilgan har qanday tajovuz esa umumiy madaniy ongga yetkazilgan zarar sifatida baholanadi [6].

Italiyalik restavrator va nazariyachi Chezare Brandi vandalizmni san‘at asarining moddiy va ma‘naviy yaxlitligini buzuvchi harakat sifatida talqin qiladi [7]. Uning ta‘kidlashicha, san‘at asarlariga nisbatan amalga oshirilgan har qanday noqonuniy yoki asossiz aralashuv madaniy merosga qarshi qaratilgan jinoiy harakat sifatida baholanishi lozim.

“Zamonaviy tadqiqotchilardan Dario Gamboni vandalizmni ijtimoiy, siyosiy va mafkuraviy omillar bilan bog‘liq holda tahlil qilib, uni ba‘zan norozilik va e‘tirozning radikal shakli sifatida namoyon bo‘lishini qayd etadi.” [8] Natijada, Dario Gambonining tahliliga ko‘ra, vandalizm faqat tasodifiy yoki shaxsiy buzilish sifatida

emas, balki uning ijtimoiy, siyosiy va mafkuraviy konteksti ham ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi; ya'ni, bunday harakatlar ba'zan norozilik va e'tirozning radikal shakli sifatida namoyon bo'lishi mumkin.

Dunyo tarixida vandalizmning ko'plab yorqin misollari mavjud. Buni yangi yerlarning bosib olinishi, davlatlararo to'qnashuvlar, diniy urushlar va san'at asarlarining ommaviy yo'q qilinishi orqali kuzatish mumkin [9]. Tarixiy obidalar, bebaho qo'l yozmalar va mabudalarga bag'ishlangan haykaltaroshlik namunalari, shuningdek, "ikonalar" va cherkov hamda ibodatxonalarning vayron qilinishi, ular o'z davrida o'ziga xos madaniy va tarixiy qiymatga ega bo'lganini ko'rsatadi [10]. Masalan, Suriyaning qadimiy Palmira shahridagi arxeologik obidalar ekstremistik guruhlar tomonidan maqsadli ravishda vayron qilingan [11] (BBC, 2015). Shuningdek, Velázquezning *Rokeby Venus* asari 1914-yilda feminist harakat tomonidan protest tariqasida shikastlangan, bu voqea san'at asarlariga qarshi siyosiy va ijtimoiy norozilikning namoyoni sifatida qabul qilingan (Wikipedia, 2025) [3]. Natijada esa, vandalizm nafaqat moddiy zarar yetkazish, balki insoniyatning madaniy merosini, tarixiy xotirasini va ijtimoiy qadriyatlarini ham yo'q qilish bilan tahdid soladi. Bunday harakatlar kelajak avlodlarning o'tgan davrlarni tushunish imkoniyatini cheklaydi, madaniy identifikatsiyani zaiflashtiradi va jamiyatda ijtimoiy-siyosiy taranglikni kuchaytirishi mumkin.

1913-yil 3 yanvarda Moskvadagi Davlat Tretyakov galereyasining mashhur rang tasvir asari - Ilya Repinning "*Ivan Grozniy va uning o'g'li Ivani, 1581 yil 16 noyabrda*" nomli kartinasining shikastlanishi tarixiy vandalizmning eng mashhur misollaridan biri sifatida qayd etildi. Kartina galereyada namoyish etilgan paytda, noma'lum shaxs tomonidan pichoq bilan uch marta shikastlangan, natijada I. Grozniy va uning o'g'lining yuzlari va kiyimlaridagi tasvirlar fragmental qismlarida sezilarli buzilishlar yuz bergan [2] (Wikipedia, 2025). Repinning asari keyinchalik restavratsiya asosida tiklangan bo'lsa-da, bu voqea san'at va madaniy meros ob'ektlariga nisbatan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vandalizm xavfini ochiq namoyon qilishi borasida hujjatli filmlar ham taqdim etildi [12]. (TASS, 2015).

XX asrda muzey va galereyalardagi ashyolarga nisbatan vandalizm holatlari bir necha bor qayd etilgan. Masalan, 1914 yilda Londonning National Gallery muzeyida bir qator asarlar pichoq bilan shikastlangan, shuningdek, 1974 yilda Venadagi Kunsthistorisches Museumda ma'lum asarlar muxlislar tomonidan suiqasdga uchragan (Bevan, 2006). Bu voqealar shuni ko'rsatadiki, muzeylar va galereyalardagi ob'ektlar faqat tarixiy va estetik ahamiyatga ega emas, balki ijtimoiy va siyosiy tushunchalar bilan ham bog'liq xavflar manbasi hisoblanadi. Natijada, Repinning asariga qilingan hujum va XX asr muzeylarida qayd etilgan boshqa vandalizm holatlari shuni isbotlaydiki, madaniy va tarixiy ob'ektlarga nisbatan vandalizm nafaqat tasodifiy yoki shaxsiy harakat sifatida, balki ijtimoiy, siyosiy va

mafkuraviy kontekstda ham sodir bo‘lishi mumkin. Bu omillar tarixiy va madaniy merosni muhofaza qilish masalasini yanada murakkablashtirgan va muzeylar uchun xavfsizlik choralarini takomillashtirish zarurligini ko‘rsatgan [3]

Ispaniya rassomi Diego Velaskesning mashhur «*Venera ko‘zgu bilan*» (*Rokeby Venus*) asari 1914 yilda London Milliy galereyasida sufragist harakati² faoli Meri Richardson tomonidan qasddan shikastlangan. U mazkur asarga o‘tkir qurol yordamida bir necha marta zarba bergan bo‘lib, bu harakat ayollar saylov huquqi uchun olib borilayotgan siyosiy kurash doirasidagi norozilik akti sifatida talqin qilingan (Wikipedia, 2025)[3]. Mazkur voqea san‘at asarlariga nisbatan amalga oshirilgan vandalizmning faqat buzg‘unchilik emas, balki jamiyatdagi siyosiy va ijtimoiy keskinliklarni ifodalovchi ramziy harakat sifatida ham namoyon bo‘lishini ko‘rsatadi.

Shuningdek, XXI asrda ham san‘at ob‘ektlari turli protest harakatlari uchun vosita sifatida tanlanmoqda[1]. Masalan, 2023 yilda ekologik faollar guruhi tomonidan aynan shu asar namoyish etilayotgan ekspozitsiyada himoya oynasiga zarar yetkazilgan bo‘lib, bu holat madaniy meros ob‘ektlarining zamonaviy ijtimoiy norozilik shakllarida qanday rol o‘ynayotganini ko‘rsatadi (National Gallery, 2023)[13]. Ushbu misollar vandalizmning turli davrlarda turlicha maqsad va mazmun kasb etganini, ammo uning oqibati doimo madaniy qadriyatlar uchun salbiy bo‘lib qolganini yaqqol namoyon etadi.

Ko‘pincha niderland rassomi Rembrandt van Reynning asarlari vandalizm harakatlarining nishonlaridan biri bo‘lib kelgan. Xususan, uning «*Tungi qo‘riqchilar*» (*The Night Watch*) asari Amsterdamda saqlanayotganiga qaramay, tarixda bir necha bor qasddan shikastlangan: 1911 va 1975 yillarda o‘tkir qurol bilan kesilgan, 1990 yilda esa kislota quyishga urinish qayd etilgan[14]. Shuningdek, Rembrandtning «*Danaya*» asari 1985 yilda Sankt-Peterburgdagi Ermitaj muzeyida psixik nosog‘lom shaxs tomonidan pichoq bilan kesilib, kislota bilan zararlantirilgan. Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, bunday takroriy vandalizm holatlari Rembrandt asarlarining yuqori ramziy, madaniy va emotsional ta’sir kuchiga ega ekani bilan izohlanadi.

2024 yil noyabr oyida Germaniyaning Gamburg shahrida joylashgan Kunstverein Hamburg san‘at markazida namoyish etilayotgan zamonaviy installyatsiya asariga nisbatan vandalizm holati qayd etildi. Londonlik rassom Fibi Kollings-Jeyms tomonidan yaratilgan red earth, blood earth, blood brother earth [kick dirt] (2024) nomli installyatsiyada tashrifchilar galereya polini qoplagan quritilgan loy qatlami ustida konseptual asosni sayr qilib tomosha qilish imkoniyati yaratilgan edi. Ushbu loy sathida rassom tomonidan turli tasvirlar va qisqa matnlar, jumladan

² Суфражист ҳаракати — XIX аср охири – XX аср бошларида, асосан Буюк Британия ва АҚШда шаклланган, аёлларга сайлов (овоз бериш) ҳуқуқини беришни талаб қилган ижтимоий-сиёсий ҳаракатдир.

2024 yilda jiddiy mojarolarni boshdan kechirgan mamlakatlar - Falastin, Gaiti, Sudan va Kongo nomlari yozilgan edi. Vandalizm hodisasi davomida noma'lum shaxs faqat "Falastin" so'zini oyog'i bilan ataylab o'chirib tashlagan. Muzei ma'muriyati bu harakatni asarni qasddan buzish, ya'ni nafrat jinoyati (hate crime) alomatlari mavjud bo'lgan vandalizm sifatida baholab, mahalliy huquq-tartibot organlariga murojaat qilgan[15].

Yuqorida ko'rib chiqilgan holat shuni ko'rsatadiki, zamonaviy san'at makonlarida vandalizm faqat jismoniy zarar yetkazish bilan cheklanmay, balki g'oyalar, qarashlar va ifodalar o'rtasidagi chuqur ziddiyatlarni ham ochib beradi. Kochi shahridagi Durbar Hall galereyasida sodir bo'lgan voqea san'atda ifoda erkinligi, axloqiy chegaralar va muloqot madaniyati masalalari naqadar dolzarb ekanini yaqqol namoyon etdi. Bunday holatlar san'at asarlarini yo'q qilish yoki buzish orqali emas, balki ochiq muhokama va tanqidiy muloqot orqali hal qilinishi lozimligini ko'rsatadi. Shu bois, muzei va galereyalar xavfsiz, hurmatga asoslangan va erkin fikr almashishga imkoniyat yaratadigan madaniy makon sifatida saqlanishi jamiyat ma'naviy taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Freedberg, D. *The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response*. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
2. Gamboni, D. *The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution*. New Haven: Yale University Press, 1997.
3. Wikipedia. *Rokeby Venus*. https://en.wikipedia.org/wiki/Rokeby_Venus, 2025, January 15.
4. Wikipedia. "Rokeby Venus." 2025.
5. <https://archive.org/details/rapportsurlesdes00greg> Grégoire, H. (1794). *Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer*. Paris.
6. https://archive.org/details/bub_gb_tb. Riegl, A. *Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung*. Wien, 1903.
7. <https://ru.scribd.com/document/469748763/Brandi-TheoryOfRestoration-pdf>.
8. https://openlibrary.org/books/OL20380439M/The_destruction_of_art?utm_source. // [The destruction of art: iconoclasm and vandalism since the French Revolution](#) 1997, Reaktion Books.
9. <https://www.upf.edu/documents/4185509/228936771/Gamboni+Destruction+of+Art.pdf> // Gamboni, D. *The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution*. New Haven: Yale University Press, 1997.
10. <https://archive.org/details/TheDestructionOfMemory//> Bevan, R. (2006). *The Destruction of Memory: Architecture at War*. London: Reaktion Books.
11. BBC. *Palmyra: ISIS demolishes ancient temple*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34103992>. 2015, August 31.
12. TASS. *Tretyakov Gallery's painting damaged by vandal*. <https://tass.com/society/1006885>, 2015.
13. <https://www.theartnewspaper.com/2023/12/04/rokeby-venus-goes-back-on-show-at-national-gallery-four-weeks-after-attack//> 'Rokeby Venus' goes back on show at National Gallery four weeks after attack by climate activists; The National Gallery. "Statement on protest action involving the Rokeby Venus." London, 2023.

14. <https://news.artnet.com/art-world/9-acts-of-art-vandalism-1630771//> What Makes Someone Attack a Work of Art? Here Are 9 of the Most Audacious Acts of Art Vandalism—and What Inspired Them.
15. <https://news.artnet.com/art-world/kunstverein-hamburg-red-earth-vandalism-2594907//> Jo Lawson-Tancre. European News Reporter. Vandalism of Artwork at German Museum Sparks Hate Crime Investigation.

KARIMOVA DILAFRUZ OBIDJONOVNA

*Head of Department,
State Museum of the History of Uzbekistan;
PhD in History; Independent Researcher*

BRONZE AGE GRAVES IN THE MUSEUM COLLECTION: INTERPRETATION OF FUNERAL CEREMONIES AND ARTERIES

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон тарихи давлат музейи экспозициясида намоён этилаётган бронза даври қабри таҳлил этилган.

Калим сўзлар: Музей, бронза даври, Сополлитепа, Жарқўтон, кулолчилик буюмлари, меҳнат қуроллари, дафн маросимлари, экспозиция.

Аннотация: В данной статье анализируется гробница эпохи бронзы, представленная в экспозиции Государственного музея истории Узбекистана.

Ключевые слова: Музей, эпоха бронзы, Сополлитепа, Жаркутон, керамика, орудия труда, погребения, экспозиция.

Abstract: This article analyzes the tomb of the Bronze Age, presented in the exposition of the State Museum of the History of Uzbekistan.

Key words: Museum, Bronze Age, Sopollitepa, Zharkuton, ceramics, tools, burials, exposition.

Our country has a powerful history and it also has an incomparable spiritual heritage. In order to analyzing a clear future, predict the acute prediction we should to know our ancient customs. Moreover, it gives an opportunity to be aware of our ancient funeral ceremonies. Particularly noteworthy are the rituals associated with burials in the Bronze Age, which were perfectly preserved in ancient times. In Bronze age, It is worth noting that the tradition of burial ceremonies in the territory of Sopollitepa. Southern Uzbekistan (Surkhandarya) is one of the first centers of settled population. A quadrangular fortification was excavated in Sopollitepa. Remains of residential buildings, household and utility rooms, and craft workshops were found within the fortification. In Sopollitepa, 8 houses were surveyed. The bottom of the residence were mud-drenched, the floors of rooms used for grain storage were also plastered with ganch or ceramic tiles were placed on the floors of utility rooms. Evidence suggests that pottery and metalworking were highly developed in Sopollitepa. Various pottery items were used on the farm to store livestock and agricultural products. Bronze was used to make daggers, arrowheads and spearheads,

knives, copper needles, and vessels. [1, 26-27].

The next stage of the Sopollitepa was Jarkotan monument, and while burials were carried out inside the house during the Sopollitepa period, this tradition continued in the early stages of the Jarkutan monument. By the final period of Jarkotan, a separate 20-hectare cemetery appears. This, in turn, indicates that the process of centralization of religion has also begun.

The second stage of the Sopolli culture is the Jarkutan monument, and while burials were carried out indoors during the Sopollitepa period, this tradition continued in the early stages of the Jarkutan monument. By the end of the Jarkutan period, a separate 20-hectare cemetery appeared. This, in turn, indicates that the process of centralization of religion had begun.

The Jarkutan cemetery covers a large area, which researchers call Zharkoton-3, Jarkutan -4a, 4b, 4c [2, 17]. Extensive research has been conducted in the Jarkutan cemetery since 1974, and 731 graves have been discovered on the 1-hectare area of Jarkutan - 4a. According to the analysis of archaeological materials, it was determined that Zharkoton-4a consists of graves belonging to four chronological periods [3, 48-49]. A. Askarov managed to open 52 graves from the 5th hill of the Jarkutan monument, that is, from the residential complexes in the “proto-city” part. In addition to the last Jarkutan stage of the Sopolli culture, these cemeteries also contain graves from the Kozali, Mulali, and Boston periods [4, 11]. Thus, the emergence of a temple for the city dwellers in the late Jarkutan period led to the improvement and regulation of various religious customs, that is, to the concentration of all customs and traditions associated with the burial ceremonies of the communities in the hands of the temple priests and servants. Also, the emergence of a separate cemetery for the burial of the deceased in the late Jarkutan period, away from residential areas, indicates that the ideological worldview of people began to change, and religious ideas began to take deeper roots in their minds. These are evidences of the attention paid to the preservation of clean air in rural areas. Preservation of clean air later became one of the main elements of Zoroastrianism.

One of these graves is currently on display in the permanent exhibition of the State Museum of the History of Uzbekistan, which is considered the largest museum in our country. This grave in the museum was opened and studied by the researcher of this monument, academician A.A. Askarov, and presented to the museum. To this day, the finds from this grave are permanently registered and preserved in the Archaeological Fund under the serial number 949/10 of the collection 253, entry book. The details and processes of the opening of graves in this cemetery were revealed during an interview with the main author of this object, A. Askarov. “In the summer of 1983, the head of our state Sh. Rashidov suddenly ordered an expedition to the expedition area. At that time, my team and I were busy opening a tomb.

Naturally, I was in a deep pit, inside a tomb. Suddenly Sh. Rashidov appeared on top of the tomb we were excavating. We were surprised. I pulled myself together and quickly went up to them. Sh. Rashidov extended his hand to me to meet them. When I told them, “Excuse me, my hands are dusty, I need to wash them,” he said, shaking my hand tightly, saying, “These hands are sacred ancient soil and the dust on the hands of those who study our history, it’s an honor.” There I gave information about the expedition’s news and introduced them. Then, amazed by the finds, the head of our state said that we should show these finds to everyone. Then, they asked me, “What do you need from me?” I said that it would be good to build a museum in this area, even if it was small, that would display the finds in one place. After that, the Sherabad Museum was built. Until recently, this museum operated as a museum that housed the finds of the Sopolli culture. During this conversation, they proposed to deliver one of them to a large museum in the capital, so that more people could see the burial ceremonies of this period, and foreign tourists could get acquainted with it. So, in 1983, we displayed the grave of a woman with rich finds, which was discovered at the Jarkutan monument, in the current State Museum of the History of Uzbekistan” [5, 1]. This grave and its finds are still on display in the museum’s exposition “Uzbekistan in the Bronze Age”.

This grave belongs to a woman, and the grave is rich in objects. There are also bronze mirrors, ceramic jugs, vases, bowls, and small dishes. At the same time, certain pieces of sheep bone were placed in a special small woven straw basket behind the head of the deceased. This indicates that a religious ceremony was held in the cemetery for this deceased by relatives and tribesmen, during which a sheep was sacrificed. A certain part of it was placed in the grave with the deceased. In another 19 graves from this period, small horned animal bones were found [6, 12]. Certain parts of the sacrificed animal, namely 3-4 ribs, one hind femur, and the sternum, were placed in containers and placed in the grave. This custom was applied depending on the social status of the deceased during his or her lifetime. A large number of various bronze objects and ceramic vessels were found in such graves. This shows that during the Jarkutan stage, sheep sacrifice was mainly found in the graves of elderly people in the tribe, who had earned prestige in the tribe through their work.

321 graves from the late Jarkutan period of the Sopolli culture were studied. If we compare the burial rituals of the second phase of this stage with the previous ones, it is noticeable that burial customs have changed. During this period, the head of the deceased began to be turned not only to the north, but also to the northwest [7, 8, 9, 10]. Thus, the gradual turning of the head of the deceased to the west was associated with the strengthening of their religious beliefs in the sun, and they may have compared the end of a person's life with the setting of the sun.

Bronze objects were found in 65 graves from this period [11, 7]. In 3 graves

belonging to men, labor and military weapons such as daggers, knives, awls, axes, spears, axes, and hoes were found. In women's graves, labor tools such as bronze mirrors, bracelets, earrings, antimony were found [12, 11]. As a result of comparative analysis of material evidence from the graves with finds from neighboring regions, it became clear that the people of Jarkutan had close economic and ethnocultural ties with peasant communities in Northern Afghanistan, Southern Turkmenistan, especially the Murghab oasis, and northeastern Iran. In particular, Jarkutan ceramics can be seen in a comparative analysis with ceramics from the Dashli period of Northern Afghanistan and the Namozgoh period of Southern Turkmenistan of the VI century. In addition, many bronze seals were found in the Jarkutan cemetery. They can be compared with seals found in monuments from Northern Afghanistan, Southern Turkmenistan, and northeastern Iran. Their periodic date is determined by the 2nd millennium BC [13, 36-39]. The range of such comparative finds is not limited to ceramic objects and seals, but their parallels can also be seen in metal objects, stone beads, labor tools, and the shapes of bow and arrowheads. This shows that in the 2nd millennium BC the peoples of Central Asia and the Middle East were in social, economic and ethnocultural contact with each other.

List of used literature

1. Sagdullaev A. The History of the Bronze Age. – Tashkent, 2004. – pp. 26-27.
2. Askarov A, Abdullaev B. Jarkutan. –T., 1983. – p. 17.
3. Abdullaev B. New monument of the Bronze Age in the south of Uzbekistan // ONU. – 1977. – №1. – pp. 33-39.
4. Askarov A. Ancient agricultural culture of the Bronze Age in the south of Uzbekistan....– pp. 48-49.
5. Askarov A., Abdullaev B. Jarkutan. –T., 1983; Ionesov V.I. Formation and development of early class relations in the settled agricultural society of Northern Bactria. Abstract of a PhD thesis. Diss... Cand. Sci. (Hist.) – Samarkand, 1990. – P. 11.
6. **A creative interview with Academician A. Askarov.** 2022 year. 15 November.
7. Askarov A. Bronze Age of Southern Uzbekistan. ... Abstract of Cand. Sci. (Hist.) Diss. – Moscow, 1976. – P. 12.
8. Abdullaev B. Culture of ancient agricultural tribes of the Late Bronze Age of Northern Bactria. Abstract of Cand. Sci. (Hist.) Diss. – Novosibirsk, 1980. – P. 7;
9. Ionesov V.I. Formation and development of early class relations ... Diss... Cand. Sci. (Hist.) – Samarkand, 1990. – P. 9.
10. Askarov A, Abdullaev B. Jarkutan. –T., 1983. – P. 12.
11. Abdullaev B. N. Culture of agricultural tribes of the Late Bronze Age of Northern Bactria. Abstract of Cand. Sci. (Hist.) Dissertation. – Novosibirsk, 1980. – P. 7.

12. Askarov A. Bronze Age of Southern Uzbekistan ... Abstract of Doctor of History (Hist.) Dissertation. – Moscow, 1976. – P. 11.
13. Askarov A, Abdullaev B. Jarkutan. –T., 1983. – P. 36-39.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Аннотация: В данной статье анализируется отношение к нематериальному культурному наследию и проводимая работа по его сохранению и популяризации в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, культура, пропаганда, национальная духовность, традиция, ценности.

Annotation: This article analyzes the attitude towards intangible cultural heritage and the work being carried out to preserve and popularize it in the Republic of Uzbekistan.

Key words: intangible cultural heritage, culture, propaganda, national spirituality, tradition, values.

Жизнеспособность и самобытность любой нации проявляются через её историю, культуру и ценности. Для сохранения культурной идентичности особое значение имеет преемственность поколений, следующих традициям предков. Этот аспект признан многими странами мира и на международном уровне, и в этой связи проводится благотворная работа.

Нематериальное культурное наследие (далее - НКН) в условиях современной глобализации нуждается в защите как важный фактор сохранения форм взаимоотношений между народами и людьми.

Когда мы говорим о (материальном) культурном наследии, мы сразу же представляем себе сооружения, памятники, достопримечательности и историко-культурные территории. Например, Самарканд, являющийся перекрёстком культур, крепость Ичан-кала в Хиве, центральные ансамбли Бухары и так далее. Но изысканность и сложность нематериального культурного наследия заключается именно в его нематериальности. Поэтому его сложно полностью увидеть, воспринять и определить. В нем воплощены дух, менталитет и самобытность нации. Например, когда мы говорим "нола" мы чувствуем узбекские мелодии нашей национальной музыки, или когда мы говорим «*uvoldan qo'rqish*» («*бояться страданий за грехи*») мы подразумеваем восточные ценности, понятие о котором существуют не у всех народов.. Поэтому этнокультурное наследие - это тонкое, глубокое и абстрактное понятие, в то же время имеющее общецивилизационные, универсальные

аспекты. В частности, узбекские макамы, ашула (*песня*), катта ашула (*большая песня*), живопись, каллиграфия, атласно-адрасовое ткачество, все уникальные жанры нашего изобразительного и прикладного искусства, наше великое художественно-философское наследие продолжают очаровывать мир. Это, естественно, свидетельствует о том, что потребность и внимание к культуре искусства все еще существуют. В отличие от Запада, который обратился к массовой культуре и чуть было не потерял свой фольклор, в Узбекистане и во всей Центральной Азии до сих пор существуют знания и навыки, связанные с традициями, устным народным творчеством, исполнительскими образцами, ритуалами, связанными с природой и космосом, ремеслами, которые заслуживают того, чтобы их слушали, смотрели, читали, видели, пропагандировали и охраняли. Поэтому сохранение и популяризация культурного разнообразия в нашем регионе стали актуальной задачей. Это требует решения соответствующих вопросов и проблем с правовой, административной, финансовой и других аспектов.

Конечно, в этом отношении существует ряд трудностей, в частности, первостепенной является проблема носителей знаний и навыков различных НКН. НКН - это не какой-то предмет, который, хранясь в музее, сохраняет, развивает и защищает его в психике и сознании живых существ. Таким образом, передаваясь от человека к человеку, из поколения в поколение, она продолжает жить.

Исходя из опыта изучения вопросов НКН, следует отметить следующие аспекты этого процесса:

- изучение нематериального культурного наследия в местах проживания его владельцев, т.е. носителей;
- фиксация (запись) нематериального культурного наследия различными средствами;
- изучение нематериального культурного наследия из различных артефактов и письменных источников;
- осуществление авторской интерпретации нематериального культурного наследия в литературе и искусстве;
- реконструкция музея нематериального культурного наследия;
- ревалоризация, то есть возврат наследуемому имуществу его стоимости, утраченной временем;
- возрождение нематериального культурного наследия, то есть восстановление его способности функционировать и воссоздаваться;
- актуализация нематериального культурного наследия посредством театрализации;
- актуализация нематериального культурного наследия через ролевые

игры, кружки военной истории, деятельность кружков ремесленников, любительское творчество;

-актуализация нематериального культурного наследия для развития туризма и рекреации.

Сложность вопроса актуализации заключается в том, что значительная часть нематериального культурного наследия передается из поколения в поколение не в рамках профессиональной культуры со своими собственными учреждениями и традициями ее сохранения, изучения и передачи будущим поколениям, а через существующую в обществе культуру повседневной жизни, то есть вне организаций.

Быстрое развитие туризма и отдыха усиливает свое влияние на процессы обновления нематериального культурного наследия. Именно благодаря туризму в регионах появляются этнографические деревни, центры народной культуры, частные музеи, которые занимаются созданием привычной среды быта прошлых веков, а иногда и восстановлением культурного наследия более отдалённых периодов. Если говорить на примере Узбекистана, то культурная среда Байсунского района - мастерские, сельские дома и т.д. здесь приведены в форму музеев. Ичан-кала в Хиве является музеем под открытым небом. Гостиницы, магазины, мастерские и другие объекты, построенные в традиционном стиле в махалле Гульбазар Старого города Ташкента.. В ремесленном центре Маргилана также есть живой музей и так далее. Все усилия в этом направлении служат самоидентификации общества и, таким образом, достигается духовный рост за счет обновлённого нематериального культурного наследия.

Научное сообщество предлагает несколько способов сохранения нематериального культурного наследия. Первый путь - для видов театрально-зрелищного искусства в устойчивом традиционном стиле с постоянным сюжетом, основанным на письменном тексте - важен стиль исполнения - сохранение этого живого образца культурного наследия и передача его в полном объёме следующему поколению. Для этого требуется долгосрочная подготовка новых поколений исполнителей, которая организуется в крупном, хорошо финансируемом учреждении. Второй путь - для народных сказителей, устное творчество которых требует непосредственного живого общения со слушателями. В этом жанре необходимо сохранить и передать форму и дух традиционной культуры. По традиции, содержание не должно теряться, даже классические рассказы не должны опираться на известный текст, а должны создавать новую живую устную композицию, которую импровизирует каждый рассказчик-творческий человек по определенной теме. (Это ярко проявляется в традиции бахши - исполнения народных эпосов. Бахши передают историю

непосредственно слушателям, импровизируют там, где это необходимо, и всегда следят за настроением аудитории. Подобные случаи можно увидеть в исполнительском искусстве, кукольном искусстве, обычаях, связанных с природой и космосом, в частности, в народной медицине.)

Третий путь - сохранение нематериального наследия путем регистрации, архивирования, описи, а также активной поддержки мастеров фольклорных традиций и молодых исполнителей, признанных одним из наиболее эффективных методов охраны.

Приоритет в понимании важности и необходимости охраны, продвижения и использования нематериального культурного наследия принадлежит конечно же ЮНЕСКО - Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. До 2003 года в рамках его деятельности принимались меры по охране традиционной культуры и фольклора на международном уровне. Единый международный документ, регулирующий охрану НКН, был принят в 2003 году и вступил в силу в 2006 году. С тех пор расширился масштаб и возрос вес сотрудничества между ЮНЕСКО и другими международными организациями и странами (183), ратифицировавшими Международную конвенцию об охране нематериального культурного наследия (17 октября 2003 года, Париж) [1]. В настоящее время во всем мире многие образцы НКН охраняются настоящей Конвенцией, защищены от исчезновения, признаны и внедряются многие передовые практики в этой области.

В Узбекистане вопросам, связанным с нематериальным культурным наследием, уделяется большое внимание на государственном уровне, отношения в этой сфере регулируются рядом законодательных актов. В частности, Законом Республики Узбекистан от 30 августа 2001 года за № 269-П «Об охране и использовании объектов культурного наследия» [2], «О ратификации Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия (Париж, 17 октября 2003 года)» от 12 декабря 2007 года за № ЗРУ-122 [3], постановление Кабинета Министров «Об утверждении нормативно-правовых актов по охране нематериального культурного наследия» от 23 февраля 2011 года за № 47 [4].

Также в постановлении Президента Республики Узбекистан от 25 декабря 2023 года за № ПП-405 [5] приоритетными направлениями дальнейшего развития сохранения, научного изучения и пропаганды нематериального культурного наследия в Республике Узбекистан определены:

- всесторонняя охрана нематериального культурного наследия, выявление, внесение в списки, оцифровка, пропаганда и сохранение его образцов с привлечением широкой общественности;

- дальнейшее развитие охраны, научного изучения и пропаганды искусства макама и бахши;

- достижение включения уникальных и находящихся под угрозой исчезновения образцов нематериального культурного наследия, а также передового опыта в области охраны наследия в международные списки в рамках Международной конвенции об охране Нематериального культурного наследия;

- организация этнофольклорных экспедиций на республиканском и международном уровнях с целью налаживания постоянного изучения нематериального культурного наследия, поддержка научно-исследовательских работ, обеспечение выделения фундаментальных и целевых грантов;

- организация изучения нематериального культурного наследия на всех этапах образования и подготовка квалифицированных кадров для этой сферы.

Вместе с тем, данный документ возлагает определенные задачи по развитию сферы на специализированное государственное учреждение - Научно-исследовательский институт культурологии и нематериального культурного наследия [6].

В Стратегии «Узбекистан - 2030» [7], осуществляемой в таких направлениях, как создание достойных условий для реализации потенциала каждого человека, обеспечение верховенства закона, организация государственного управления на службе народа, последовательное продолжение политики, основанной на принципе «Безопасное и миролюбивое государство» наряду с другими целями четко определены следующие пункты, относящиеся к теме:

- Обеспечение стабильности социально-духовной среды в обществе;

- Широкая популяризация шедевров узбекской и мировой литературы, развитие чтения в обществе и информационно-библиотечного обслуживания населения;

- Всестороннее развитие современного театрального и циркового искусства, создание сценических произведений высокого художественно-идеологического уровня;

- Повышение туристического потенциала нашей страны путём продвижения узбекского национального искусства;

- Дальнейшее совершенствование деятельности, связанной с охраной, научным изучением и популяризацией культурного наследия;

- Развитие деятельности организаций культуры, улучшение их материально-технической базы и поддержка работников сферы, развитие направлений изобразительного и прикладного искусства;

- Развитие национальной кинематографии.

Очевидно, что сохранение культурного наследия и создание благоприятных условий для развития культуры являются приоритетными направлениями Стратегии. Действительно, единство культурного пространства и приоритет традиционной культуры являются основными факторами национальной безопасности и территориальной целостности для каждого государства, поэтому и у нас особое внимание уделяется охране и пропаганде культурного наследия.

Наряду с государствами-участниками настоящей Конвенции, Узбекистан имеет определенные права и обязанности. Одной из основных задач в этой области является ведение списков объектов нематериального культурного наследия. Постоянно обновляются национальные и местные списки нематериального культурного наследия, списки объектов и другие документы, рекомендованных для включения в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. На сегодняшний день в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО включено 15 образцов в соответствии с индивидуальными и совместными рекомендациями Узбекистана с другими странами [8]. Также в реестре лучших практик по охране нематериального культурного наследия в 2017 году была зарегистрирована тема «Маргиланская школа ремесленничества: технология ткачества атласа и адраса». Кроме того, подготовлено и представлено еще несколько отдельных и совместных кандидатур для рассмотрения вопроса включения в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это, безусловно, источник гордости для всех нас.

С удовлетворением следует отметить, что работа, связанная с нематериальным культурным наследием, имеет особое значение в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО в области образования, науки и культуры. Здесь можно привести в пример несколько ранее реализованных проектов, созданных выставок, организованных конференций, круглых столов, «уроков наставника» и других мероприятий. Также примечательным событием стало избрание Узбекистана членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Кроме того, важно отметить, что с начала работы межгосударственной программы *ichLinks* [9], запущенной Международным информационным и сетевым центром Азиатско-Тихоокеанского региона ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию (ICHCAP) и состоящей из мероприятий, связанных с созданием и ведением онлайн-платформы, основной сутью которой является размещение всесторонней информации о нематериальном культурном наследии в разных странах, были задействованы представители нашей страны.

Кроме того, в этих направлениях необходимо принять меры по

установлению сотрудничества с Региональным центром ЮНЕСКО по защите НКН в Западной и Центральной Азии в Иране, Международным центром образования по НКН в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Китае (CRINAP), Международным исследовательским центром по НКН в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Японии (IRCI), а также с ISESCO и другими организациями [10].

Также становится все более актуальной дальнейшая координация деятельности всех организаций и учреждений нашей страны в области охраны, пропаганды и использования НКН.

Необходимо в оперативном порядке проводить такие работы, как совершенствование баз данных о носителях образцов НКН, находящихся под угрозой исчезновения, передача творческих процессов этих лиц, их знаний и навыков подрастающему поколению. Существует ряд других задач, успешная реализация которых требует своевременного и конкретного решения организационных, финансовых, административных, научно-методических и других проблем. В частности, основными условиями являются наличие квалифицированных и знающих специалистов, занимающихся этими работами на уровне своей основной задачи, обеспечение их необходимым оборудованием и инвентарем, осуществление работ на основе четко определённых и утверждённых в установленном порядке планов, измерение и оценка результатов по конкретным критериям, отказ от таких пороков, как халатность, формализм и показуха. Соответствующие проекты должны быть направлены на развитие существующих технических, технологических, информационных, социальных, экономических и организационных систем в рамках сохранения НКН.

Требуется ежегодное проведение учебных семинаров и курсов повышения квалификации, в рамках которых должны проводиться лекции по особенностям образцов НКН, практические занятия по формам их сохранения и развития. Важно проводить экспедиции, конференции, научные исследования, квалификационные работы, разрабатывать и издавать монографии, сборники, книги-альбомы, специальные учебные программы, различные пособия. Также большое значение имеет эффективное использование современных информационных технологий, внедрение цифровизации.

Среди приоритетных задач, которые необходимо решить в сфере обеспечения информационной безопасности в сфере культуры, можно выделить следующие:

- разработка концептуальных документов в области информационной безопасности культуры и ее нормативно-правовой базы;
- обеспечение безопасности НКН, включая ее целостность и безопасность

создаваемой инфраструктуры;

- обеспечение доступа к цифровому наследию;

- обеспечение конфиденциальности информации, связанной с авторским правом

- обеспечение конфиденциальности информации, связанной с обеспечением безопасности учреждений культуры, и личной информации, которую они собирают;

- научно-методическое обеспечение;

- обеспечение кадрами.

Нематериальное культурное наследие является эффективным средством предотвращения и устранения негативных социальных явлений в обществе, различных группах населения, особенно детей и молодежи, формирования патриотических и гражданских качеств у личности, духовного и нравственного воспитания, стабилизации и гармонизации отношений семьи и общества. С ее помощью решаются такие серьезные проблемы, как восстановление и развитие социально-экономического потенциала кишлаков, организация занятости населения, адаптация инвалидов.

Учитывая это, необходимо принять все меры по защите нематериального культурного наследия с целью предотвращения его уничтожения. К этой деятельности должны быть привлечены соответствующие организации и учреждения, широкая общественность, средства массовой информации должны стать основным инструментом пропаганды национальных ценностей.

В заключение следует отметить, что вопросы нематериального культурного наследия чрезвычайно актуальны для осознания идентичности и сохранения самобытности нации в нынешний стремительный и сложный период. В этом смысле знаковым стало Постановление нашего Президента за № 405 «О дополнительных мерах по развитию охраны, научного изучения и пропаганды нематериального культурного наследия». В результате этого исторического документа при Министерстве культуры был создан целый научно-исследовательский институт. Это научное учреждение, специализирующееся на вопросах культурологии и нематериального культурного наследия, стремится внести достойный вклад в раскрытие нематериальных культурных ресурсов Узбекистана и возвышение имени страны с великими ценностями. Ключевыми вопросами, на которых сосредоточилась команда института, являются те, которые в свое время занимали умы Фараби, Навои, Бабура и Фитрата - сегодня имеют особую ценность в осознании идентичности современного поколения юношей и девушек, называемых миллениалами (1984-2000), зумерами (2000-2015), и, в целом, альфа-поколением (с 2011 года).

Использованная литература и источники:

1. Toshmatov O‘., Isokulova N. Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilishning huquqiy asoslari. Toshkent. “Fan”, 2014. 5-bet.
2. <https://lex.uz/docs/-25461>
3. <https://lex.uz/docs/-1282807>
4. <https://lex.uz/ru/docs/-1756739>
5. <https://lex.uz/uz/docs/-6713096>
6. Ахмедов Ж. Маданиятшунослик ва номоддий маданият мерос илмий-тадқиқот институти фаолияти тўғрисида // SCIENCEPROBLEMS.UZ. 2024. №8. 52-54 бет.
7. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
8. Ахмедов J. O‘zbekistonda nomoddiy madaniy meros muhofazasi // FarDU Ilmiy xabarlar. Ijtimoiy gumanitar fanlar. 2024. №3. 332-335 bet.
9. Ахмедов Ж. Аждодлар омонати // Тафаккур. 2024. №4. 83-85 бет.
10. Dadadjanova I. Nomoddiy madaniy meros: mohiyati, muhofazasi va muammolari // “O‘zbekistonda nomoddiy madaniy meros muhofazasi va targ‘iboti” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 2024. 85-94 bet.

АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МУЗЕЕФИКАЦИИ

Annotatsiya: Janubiy Orolbo‘yi, avvalo, Qoraqalpog‘iston hududidagi Amudaryo deltasi tabiiy muhit va inson faoliyatining o‘zaro ta’siri natijasida shakllangan noyob madaniy landshaft hisoblanadi. Arxeologik va etnografik tadqiqotlar bu yerda qadimgi Xorazm yodgorliklarining zich joylashganini va an’anaviy madaniy amaliyotlarning saqlanib qolganini ko‘rsatadi. Orol dengizi inqirozi bilan bog‘liq ekologik o‘zgarishlar mintaqaning madaniy landshaftiga va arxeologik yodgorliklarining holatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Mazkur maqolada madaniy landshaftning o‘zgarishi tahlil qilinib, arxeologik va etnomadaniy merosni asrashga doir zamonaviy yondashuvlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Janubiy Orolbo‘yi, madaniy landshaft, arxeologik meros, ekologik transformatsiya, madaniy merosni boshqarish, muzey pedagogikasi, Qoraqalpog‘iston, Amudaryo deltasi.

Abstract: The Southern Aral Sea region, particularly the Amu Darya delta in Karakalpakstan, represents a unique cultural landscape shaped by the interaction of the natural environment and human activity. Archaeological and ethnographic studies reveal a high concentration of ancient Khorezm monuments and the preservation of traditional cultural practices. Environmental changes associated with the Aral Sea crisis have significantly impacted the state of archaeological sites and the cultural landscape. This article analyzes the transformation of the cultural landscape and examines contemporary approaches to preserving archaeological and ethnocultural heritage.

Keywords: Southern Aral Sea region, cultural landscape, archaeological heritage, environmental transformation, heritage management, museum pedagogy, Karakalpakstan, Amu Darya delta

Аннотация: Южное Приаралье, прежде всего дельта Амударьи на территории Каракалпакстана, представляет собой уникальный культурный ландшафт, сформированный взаимодействием природной среды и человеческой деятельности. Археологические и этнографические исследования свидетельствуют о высокой концентрации памятников древнего Хорезма и сохранении традиционных культурных практик. Экологические изменения, связанные с кризисом Аральского моря, оказали значительное влияние на состояние археологических памятников и культурный ландшафт региона. В статье анализируется трансформация культурного ландшафта и рассматриваются современные подходы к сохранению археологического и этнокультурного наследия.

Ключевые слова: Южное Приаралье, культурный ландшафт, археологическое наследие, экологическая трансформация, управление культурным наследием, музейная педагогика, Каракалпакстан дельта Амударьи.

Введение. Регион Южного Приаралья, включающий территорию дельты Амударьи и современный Каракалпакстан, является одним из важнейших историко-культурных центров Центральной Азии. На протяжении тысячелетий здесь формировались сложные системы хозяйства, поселений и культурных традиций, отражающие адаптацию населения к специфическим природно-экологическим условиям дельтовых ландшафтов. Археологические исследования свидетельствуют о существовании в этом регионе развитых культурных комплексов, начиная с эпохи неолита и бронзового века и заканчивая средневековыми государственными образованиями Хорезма [13].

Изучение археологических и этнографических материалов Южного Приаралья показывает значительную культурную преемственность между древними археологическими культурами и традициями народов региона. Исследования показали, что элементы материальной культуры, хозяйственной деятельности и духовных представлений древних обществ в значительной степени сохранялись издревле в этнографической культуре каракалпаков, казахов и других народов региона.

Особую роль в изучении историко-культурного наследия региона сыграла Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция под руководством С. П. Толстова, начавшая работу в 1937 году и проведшая масштабные археологические исследования древнего Хорезма и дельты Амударьи [3; 13].

В современных условиях особую актуальность приобретают вопросы сохранения археологических памятников и традиционной культуры Южного Приаралья. Экологическая трансформация региона, связанная с обмелением и кризисом Аральского моря, существенно влияет как на состояние природной среды, так и на сохранность археологических объектов и традиционных форм культуры.

Целью настоящего исследования является анализ взаимосвязи археологической и этнографической культуры народов Южного Приаралья, выявление влияния экологических изменений на культурные процессы региона, а также рассмотрение современных подходов к сохранению культурного наследия и его использованию в музейной педагогике.

Обзор научной литературы

Исследования археологии Южного Приаралья имеют длительную научную традицию. основополагающую роль в изучении древнего Хорезма сыграли работы С. П. Толстова, который организовал Хорезмскую археолого-этнографическую экспедицию и разработал концепцию исторического развития региона на основе археологических, этнографических и географических данных [10].

В ходе экспедиционных исследований были выявлены десятки древних

городищ и крепостей, а также системы ирригационных сооружений, свидетельствующие о высоком уровне развития земледельческой цивилизации Хорезма [5]. Среди наиболее известных памятников региона — Аяз-кала, Топрак-кала, Койкрылган-кала, Акчакан-кала [1, с.66] и другие крепости древнего Хорезма [4, с.65-87].

Важный вклад в изучение культурных процессов Центральной Азии внесли исследования К. М. Байпакова, посвященные истории Великого шелкового пути и роли оазисных цивилизаций региона в формировании культурных связей Евразии [6;7].

Этнографические аспекты культуры народов Центральной Азии подробно изучались Г. П. Васильевой, которая исследовала вопросы этногенеза, родоплеменной структуры и традиционной культуры народов региона [8].

Археологические исследования показывают, что население Южного Приаралья занималось земледелием, рыболовством, скотоводством и различными ремеслами, включая гончарное производство, металлургию и ювелирное дело [11].

Экологические изменения в Южном Приаралье стали предметом значительного числа исследований, в которых рассматриваются как природные процессы, так и их влияние на культурное наследие региона; данная проблематика широко освещена в научной литературе, включая работы ведущих отечественных и зарубежных специалистов.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что культура народов Южного Приаралья формировалась в условиях тесного взаимодействия природной среды и хозяйственной деятельности населения.

Методология исследования

Методологическую основу исследования составляет комплексный междисциплинарный подход, объединяющий методы археологии, этнографии, исторической географии и культурной антропологии.

В работе применяются следующие методы:

- сравнительно-исторический анализ археологических и этнографических данных;
- анализ материальной культуры и традиционных форм хозяйства;
- историко-культурный анализ археологических памятников региона;
- методы музейной интерпретации культурного наследия.

Сопоставление археологических материалов с этнографическими данными позволяет выявить элементы культурной преемственности и определить трансформацию традиционной культуры в условиях экологических изменений.

Археолого-этнографические параллели культуры Южного Приаралья

Археологические исследования демонстрируют, что культура Южного Приаралья имеет глубокие исторические корни, уходящие во времена неолита и бронзового века. Одним из ранних культурных пластов региона является суяргановская культура, существовавшая во II тысячелетии до н.э. на территории дельты Амударьи [Толстов 1948]. Эти ранние общества занимались комплексным хозяйством, включавшим земледелие, скотоводство и рыболовство, что было обусловлено особенностями дельтовых экосистем и гидрологического режима Амударьи. Археологические находки свидетельствуют о развитой системе ирригации и организации поселений, расположенных вдоль древних русел реки, что обеспечивало эффективное управление водными ресурсами и стабильное производство сельскохозяйственной продукции [14].

В более поздние периоды на территории Южного Приаралья формируются городские центры древнего Хорезма, окружённые оборонительными сооружениями и расширенными ирригационными системами. Крепостные комплексы Аяз-кала, Большой Гульдурсун, Джанбас – кала, Кыр-Кыз-кала и Акчакан-кала представляют собой яркие примеры архитектуры и фортификации региона, отражая высокий уровень инженерного и градостроительного мастерства древних жителей.

Сопоставление археологических материалов с этнографическими данными позволяет выявить элементы культурной преемственности, которые сохранялись на протяжении столетий. К таким элементам относятся традиции строительства жилищ, орнаментальные мотивы декоративного искусства, хозяйственные практики и система природопользования. Эти наблюдения свидетельствуют о долговременной адаптации населения Южного Приаралья к особенностям природной среды дельтовых ландшафтов Амударьи и подтверждают тесную связь между археологическим наследием и этнографическими традициями региона [9].

Современная практика сохранения наследия использует данные археологических и этнографических исследований для музеефикации памятников, организации выставок и образовательных программ. Интеграция историко-культурных знаний в музейную педагогику позволяет не только сохранять материальное наследие, но и передавать нематериальные традиции новым поколениям, формируя у посетителей понимание исторической преемственности и значимости культурного ландшафта. Таким образом, изучение археолого-этнографических параллелей Южного Приаралья становится основой для разработки современных стратегий устойчивого сохранения и популяризации культурного наследия региона.

Экологическая трансформация региона и её влияние на культурное

наследие, современные подходы

В XX–XXI веках Южное Приаралье стало эпицентром масштабных экологических изменений, вызванных деградацией экосистемы Аральского моря [15]. Снижение уровня воды, изменение гидрологического режима рек, сокращение площади заболоченных земель и опустынивание значительных территорий оказали существенное воздействие на природную среду региона. Эти процессы сопровождаются повышением засоленности почв, деградацией флоры и фауны дельтовых экосистем, изменением водно-болотных биотопов и нарушением традиционных ирригационных систем, формировавших исторический культурный ландшафт.

Экологическая трансформация региона оказывает прямое влияние на состояние археологических памятников. Ветровая эрозия, солевое выветривание, изменения уровня грунтовых вод и антропогенные нагрузки, включая сельскохозяйственную деятельность и неконтролируемый туризм, приводят к разрушению стен древних поселений, крепостей и ирригационных сооружений. Особую уязвимость проявляют комплексы Аяз-кала, Акчакан-кала, Кавт-кала и Миздахкан, расположенные на подвижных песчаных или солончаковых территориях, где изменения почвенного и водного режима ускоряют процессы деструкции.

Помимо материального наследия, экологические изменения оказывают существенное воздействие на традиционную культуру населения. Изменение природных условий приводит к трансформации хозяйственной деятельности: сокращается площадь орошаемых земель, уменьшается рыбный промысел и ограничивается скотоводство. В ряде случаев исчезают отдельные ремесленные традиции, связанные с обработкой природных ресурсов, что отражается на локальных производственных и бытовых практиках. В совокупности эти процессы трансформируют культурный ландшафт региона, изменяя взаимодействие человека с окружающей средой и нарушая преемственность историко-культурного наследия.

Таким образом, экологическая трансформация Южного Приаралья является многоуровневым процессом, затрагивающим природные, археологические и этнокультурные компоненты, что требует комплексного подхода к сохранению и управлению наследием региона, включая интеграцию научных данных в практику музееведения и устойчивого культурного туризма.

Несмотря на это, в последние годы в Каракалпакстане реализуются комплексные меры по сохранению археологического и этнокультурного наследия региона. В этом процессе ключевую роль играют научные учреждения Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, Агентство культурного наследия Республики Узбекистан, музеи, культурные центры и

государственные программы, направленные на исследование, охрану и популяризацию историко-культурных ценностей.

Одним из крупнейших музейных центров региона является Государственный музей искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого в Нукусе, в коллекции которого представлены археологические, этнографические и художественные материалы региона. Музей выполняет не только функции сохранения материального наследия, но и активно участвует в научных исследованиях, а также в образовательной деятельности. Экспозиции и временные выставки создают условия для внедрения музейной педагогики, позволяя посетителям осознавать историческую преемственность культурных практик, видеть взаимосвязь археологии и этнографии, а также формировать понимание ценности локального культурного ландшафта.

Одним из значимых проектов в области культурного и экологического развития региона стало проведение первого Международного культурного саммита 4–6 апреля 2025 года в городах Самарканде и Нукусе, приуроченного к Самаркандскому климатическому форуму. Инициатива организации саммита была выдвинута Узбекистаном на конференции ООН по водным ресурсам в марте 2023 года.

Аральский культурный саммит представляет собой междисциплинарную платформу, направленную на социальное и экологическое преобразование Приаралья через интеграцию искусства, культуры, дизайна и науки. Особое значение мероприятие имеет для развития музейной педагогики и культурного образования, поскольку на саммите обсуждались современные методы интерпретации культурного наследия, организация образовательных программ на базе музеев, а также вовлечение локальных сообществ в сохранение и популяризацию археологических и этнокультурных ценностей.

В рамках саммита были представлены проекты, направленные на создание интерактивных экспозиций, мастер-классов по народным ремёслам и образовательных мультимедийных программ, что способствует формированию у посетителей понимания исторической преемственности, взаимосвязи человека и природы, а также повышения экологической и культурной грамотности населения. Таким образом, Аральский культурный саммит стал важной инициативой не только в области устойчивого развития и охраны наследия, но и в реализации современной музейной педагогики, интегрированной в практику культурного и образовательного развития региона.

Значимым событием в области культурного и образовательного развития региона стало открытие Аральской школы [2] — новой образовательной инициативы Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, стартовавшей в январе 2026 года. Аральская школа представляет собой междисциплинарную

программу, ориентированную на молодых профессионалов и недавних выпускников вузов, с учётом уникальных природных, культурных и социально-исторических особенностей региона Приаралья.

Программа направлена на разработку инновационных и устойчивых решений, способствующих сохранению культурного наследия и экологическому восстановлению региона. Она объединяет международных и локальных участников из Узбекистана и Каракалпакстана, стимулируя совместный поиск новых подходов к устойчивому развитию и культурно-экологической интеграции.

В рамках обучения участники изучают традиционные знания, биокультурный контекст и современные экологические вызовы Каракалпакстана, что позволяет формировать новые модели междисциплинарного сотрудничества и образовательных практик. Программа способствует развитию компетенций в области культурного менеджмента, экологической устойчивости и музейной педагогики, создавая платформу для формирования профессионалов, способных интегрировать культурное и природное наследие региона в стратегию его устойчивого развития.

Продолжая тему современных подходов к сохранению наследия в Каракалпакстане, необходимо отметить о включении в разработку экспозиционных и образовательных программ, научное документирование памятников, мониторинг состояния археологических комплексов и вовлечение местных сообществ в охрану культурных объектов. Такой комплексный подход способствует не только сохранению материального и нематериального наследия, но и интеграции культурного опыта региона в практику устойчивого туризма и образовательной работы, что укрепляет связи между научными исследованиями, музейной деятельностью и сохранением культурного ландшафта Южного Приаралья.

Современные подходы к сохранению археологических памятников в Каракалпакстане предполагают их комплексную музеефикацию — совокупность мероприятий, направленных на сохранение, научное исследование и интерпретацию культурного наследия. Процессы музеефикации включают создание археологических парков, консервацию архитектурных памятников, формирование музейных комплексов под открытым небом, а также использование цифровых технологий и виртуальных реконструкций, позволяющих визуализировать исторические объекты и обеспечивать их доступность для широкой аудитории.

Особое значение в этом контексте приобретает музейная педагогика, направленная на популяризацию культурного наследия среди различных категорий населения. Применение археологических и этнографических

коллекций в образовательных программах способствует формированию у посетителей понимания исторического развития региона, взаимосвязи человека с природной средой и значимости сохранения культурного ландшафта.

Музейные образовательные программы включают интерактивные выставки, реконструкции традиционного быта, мастер-классы по народным ремёслам, археологические экскурсии, а также мультимедийные проекты, которые делают процесс обучения более наглядным и увлекательным. Такие программы не только повышают интерес к культурному наследию региона, но и способствуют формированию экологического сознания, укрепляя осознание ценности природно-культурного комплекса Южного Приаралья и необходимости его сохранения для будущих поколений.

Заключение

Археологические и этнографические исследования Южного Приаралья показывают, что культура народов региона формировалась на протяжении тысячелетий в условиях тесного взаимодействия природной среды и хозяйственной деятельности населения.

Современные экологические изменения оказывают существенное влияние на культурный ландшафт региона и сохранность археологических памятников.

В этих условиях особое значение приобретает развитие комплексных программ по сохранению культурного наследия, включающих археологические исследования, музеефикацию памятников и использование музейной педагогики.

Дальнейшее изучение археологического и этнокультурного наследия Южного Приаралья будет способствовать более глубокому пониманию исторических процессов региона и сохранению уникального культурного наследия Каракалпакстана.

Источники и литература:

1. Алисон Беттс. Власть и политика Акчахан-кала в древней Хорасмии. // Цивилизации Великого шелкового пути из прошлого в будущее: перспективы естественных, общественных, гуманитарных наук: материалы Международной научной конференции, Самарканд, 28-29 сентября 2017 г. (приложение к Вестнику МИЦАИ №26, 2017). – Самарканд, 2017. – 428 с.

2. Аральская школа // <https://www.aralschool.uz/en#:~:text=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20E2%80%94%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0>

[%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0,%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.](#)

3. Аржанцева И. А. Хорезм. История открытий и исследований. Этнографический альбом. Ульяновск: ООО "Артишок", 2016. — 288 стр., 655 илл.

4. Аржанцева И.А. Имперская археология и археологические империи// Этнографическое обозрение № 4, 2013 с. 65-87

5. Аржанцева И.А., Гофриллер М., Херке Г. Междисциплинарные подходы к археологическому ландшафту Джеты-Асарской культуры: Раннегосударственное образование в Восточном Приаралье // Древние и средневековые культуры Центральной Азии (формирование, развитие и взаимодействие урбанизированных и крупнородных обществ). Санкт-Петербург 2020.

6. Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути = The medieval towns of Kazakstan along the Great Silk road; Министерство науки Академия наук Республики Казахстан, Институт археологии им. А. Х. Маргулана ; [ответственный редактор Г. А. Капекова] – Алматы : Ғылым, 1998. - 212, с.,8 ил.

7. Байпаков К.М. Великий Шелковый путь и цивилизации Центральной Азии. — Париж: UNESCO Publishing, 2003.

8. Васильева Г.П. Этнография народов Средней Азии. — Москва: Наука, 1980.

9. Жданко Т.А. Каракалпаки Хорезмского оазиса (Материалы полевых исследований Каракалпакского этнографического отряда Хорезмской экспедиции АН СССР 1945-1948 гг.) // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. II. М., 1952 г. 113 с.

10. Итина М.А., Левина Л.М., Неразик Е.Е., Рапопорт Ю.А. К 60-ти летию Хорезмской археолого-этнографической экспедиции // Археология Средней Азии. Москва, 2013 г. <http://archaeologyca.su/?p=1195&lang=en>

11. Неразик Е.Е. Сельское жилище в Хорезме (I-XIV вв.). Из истории жилища и семьи. Археолого-этнографические очерки. М., 1976 г. 259 с.

12. Толстов С.П. Древний Хорезм. — Москва: Издательство МГУ, 1948.

13. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. — Москва: Наука, 1962.

14. Этнография каракалпаков. XIX-начало XX века (материалы и исследования). /Ответственные редакторы доктор исторических наук Т. А. ЖДАНКО, академик АН УзССР С. К. КАМАЛОВ Ташкент Изд. „ФАН“ РУз 1980. 133 с.

15. The Value of Landscape Restoration in Uzbekistan to Reduce Sand and Dust Storms from the Aral Seabed // 2021 The World Bank. - 92 p.

ЎЛМАСОВ АКМАЛЖОН ФОЗИЛОВИЧ

ЎзР ФА Санъатшунослик институти катта илмий ходими

Архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

akmaljonu@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИНИ САҚЛАШДА ШАРҚ МАДАНИЯТИ МУЗЕЙИ РЕСТАВРАТОРЛАРИНИНГ ТАЖРИБАСИ: АНЪАНА, НОВАЦИЯ ВА РЕНОВАЦИЯ ³

Аннотация: Мақолада Шарқ маданияти музейи реставраторларининг Ўзбекистондаги, хусусан Қоратепа буддавийлик мажмуасидаги фаолияти таҳлил қилинади. 1920-йиллардаги фиксация ва нусхалаш ишларидан тортиб, 1960-1990-йиллар оралигидаги археологик-реставрация тадқиқотларигача бўлган жараён қиёсий ўрганилади. Деворий суратлар, лой-ганч ҳайкаллар ва бошқа моддий-маданий ашёларнинг дала консервацияси, лаборатория-камерал реставрацияси ҳамда полимер мустаҳкамловчи кимёвий моддалар қўлланилиши мисолида анъана, новация ва реновация интеграцияси ёритилади.

Калит сўзлар: Шарқ маданияти музейи, Қоратепа, реставрация, консервация, деворий суратлар, анъана, новация, реновация.

Аннотация: В статье анализируется деятельность реставраторов Государственного музея Востока в Узбекистане, в частности в буддийском комплексе Каратепе. В сравнительном аспекте рассматривается процесс от фиксационно-копировальных работ 1920-х гг. до археолого-реставрационных исследований 1960-1990-х гг. На примере полевой консервации настенной живописи, глино-ганчевых скульптур и других материально-культурных объектов, а также применения полимерных укрепляющих составов раскрывается интеграция традиций, новаций и реновации.

Ключевые слова: Государственный музей Востока, Каратепе, реставрация, консервация, настенная живопись, традиция, новация, реновация

Abstract: The article analyzes the activities of restorers of the State Museum of Oriental Art in Uzbekistan, particularly at the Buddhist complex of Karatepe. It comparatively examines the process from documentation and copying works of the 1920s to archaeological-restoration research of the 1960s-1990s. Through examples of field conservation of wall paintings, clay-stucco

³ Мақола ЎзР ФА Санъатшунослик институти “Санъат тарихи” бўлимининг Давлат дастурлари доирасидаги “Ўзбекистон марказий ва жанубий худудларида моддий-бадий мерос: ўзаро таъсир ва алоқалар” мавзуси доирасида бажарилди.

sculptures, and the use of polymer consolidants, the integration of tradition, innovation, and renovation is demonstrated.

Keywords: *State Museum of Oriental Art, Kara-tepe, restoration, conservation, wall paintings, tradition, innovation, renovation.*

Давлат Шарқ музейи Россиянинг йирик мозийгоҳларидан бири бўлиб, 1918 йилда ташкил этилган. Музей ўз заҳирасини экспонатлар билан бойитиш мақсадида нафақат мамлакат худуди, балки қўшни республикаларга ҳам кўплаб экспедициялар уюштирган. Музейнинг Ўрта Осиё, хусусан Ўзбекистондаги тарихий-маданий ёдгорликларни тадқиқ қилиш ва сақлаш соҳасидаги фаолиятини икки йирик тарихий босқичга ажратиш мумкин. Биринчи давр – XX асрнинг биринчи ярмида амалга оширилган мустақил экспедициялар; иккинчиси – 1960-1990 йилларда музей реставраторларининг бошқа илмий марказлар билан Ўзбекистоннинг жанубидаги археологик ёдгорликлар, хусусан Қоратепа буддавийлик марказида ҳамкорликдаги фаолияти.

Илмий адабиётларда музейнинг Ўзбекистон билан боғлиқ биринчи даврдаги фаолияти, жумладан археологик экспедициялар, меъморий ёдгорликларнинг тадқиқи ҳамда уларнинг реставрация масалалари хусусида кўплаб илмий тадқиқотлар етарлича. Уларнинг кўпчилиги бевосита ўша пайтдаги экспедиция раҳбари Б.Н. Денике [7, – С. 9-18.] ва экспедиция аъзолари [9, С. 27-30.] га тегишли бўлса, бошқалари музей ва экспедициянинг меъморий ёдгорликлар реставрациясига бағишланган тадқиқотларни ташкил қилади [11; 13; 5]. Лекин, музей реставраторларининг 1960-1990 йилларда Қоратепа буддавийлик ёдгорлигида олиб борган археологик қазишмалар натижасида аниқланган тарихий-маданий ашёлар ва санъат асарларини ўрганиш ва сақлашда ҳиссаси етарлича ёритилмаган. Мазкур мақола айнан шу бўшлиқни тўлдиришга хизмат қилади.

ДШМ музейининг Ўрта Осиёнинг қардош республикаларида, хусусан Ўзбекистонда амалга оширган биринчи босқичдаги ишларига қисқача тўхталиб ўтсак. Худудни ўрганиш мақсадидаги ташрифлар музейнинг расмий экспедицияси тузилишидан биров аввал бошланган эди. Хусусан, 1924 йилда Москва Шарқ музейининг экспедицияси аъзолари Самарқанд тарихий ва санъат ёдгорликларини муҳофаза қилиш қўмитаси (Самкомстарис) билан ҳамкорликда Самарқанддаги Бибихоним масжидини ўрганиш асносида унинг интерьеридagi деворий суратларни ҳам тадқиқ қилади. Суратга бағишланган илк эслатмаларда суратнинг нусхаси ва реконструкция ишларида иштирок этганлар ичида И.К. Мрочковский ва Т.Д. Поришкуро билан М.В. Стоялров номи ҳам тилга олинади. Бундан кўринадики, М.В. Стоялров Самкомстарис ходими сифатида нафақат археология ёдгорликларида, балки рассом-реставратор сифатида архитектура обидаларининг маҳобатли санъат асарларини сақлаб қолишда ҳам

иштирок этган [12, . – С. 4-6].

Орадан бироз вақт ўтиб, аниқроғи 1926-1928 йилларда Кўхна Термизда Б.П. Денике раҳбарлигидаги музейнинг расмий илмий экспедицияси шаҳристон ва унга туташ ҳудудлардаги тепаликлар, сақланиб қолган меъморий иншоотлар қолдиқларини ўрганади. Экспедицияда шунингдек, МВК аъзолари Б.Н. Засыпкин, Б.В. Веймарн, шунингдек, В.Л. Вяткин, В.В. Згура, М.Е. Массон ва б.лар бўлган. Хусусан, Термизшоҳлар саройида олиб борилган қазилмалардан ўйма ганч безакли панноларни ўз жойидан кўчириб олиш ишларини П.И. Корнилов ва А.С. Стрелковлар бажарган [1, . – С. 86-98.].

Музей фаолиятининг Ўзбекистондаги иккинчи босқичи орадан чорак аср ўтиб қайта жонланди. Бу давр мустақил экспедиция сифатида эмас, балки бошқа илмий марказлар ҳамкорлигида битта ёдгорлик, яъни Қоратепадаги тадқиқот ва топилмаларни сақлашга қаратилган ишлар билан характерланади. Қоратепа буддавийлик мажмуидаги археологик қазилмалар ва улар билан боғлиқ илмий изланишлар, шу жумладан ёдгорликда аниқланган меъморий бино ва иншоотларнинг қолдиқлари, топилган тарихий-маданий ҳамда санъат ашёларини реставрация ва консервация ишлари асосан 60-йилларнинг бошидан бошланиб 90-йилларнинг ўрталарига ишлари давом этган. Шу йиллар давомида мазкур амалий ва тадқиқот ишларида Шарқ музейидан кўплаб соҳа вакиллари қаторида реставраторлар ҳам фаол иштирок этган.

Дастлабки йилларда (1960-1975 йй.) Қоратепада амалга оширилган реставрация ва консервация ишлари асосан қуйидаги йўналишларда кечди. Жумладан, 1962-1963 йилларда II-III ғорли мажмуада аниқланган деворий суратлар илк кимёвий мустаҳкамлаш ишларига жалб этилди [6, – С. 22-23.]. Ранг қатламининг кўчиб кетиш хавфи туфайли улар жойида мустаҳкамланиб, кейинчалик лабораторияга юборилган. Бу босқич деворий суратларнинг ранг қатламини вақтинча фиксация қилиш; сувоқ қатламини девордан ажратиб олиш; ташиш (транспортировка)га тайёрлаш ҳамда илмий фотофиксация ишларини ўз ичига олган.

1965 йилдан бошлаб экспедиция таркибига Россия Давлат Эрмитажи, ВЦНИЛКР, Грабарь номидаги ВХНРЦ, Санкт-Петербургдаги ЛСНРПМ каби илмий муассасаларнинг мутахассислари ҳам доимий равишда жалб этила бошланади. Эндиликда реставрация ва консервация ишларига физик-кимёвий таҳлиллари ҳам қўшилди. Жумладан, деворий суратлар пигментлари ва боғловчи моддаларининг таркиби ўрганилди; минерал асос (лой, ганч, лёсс) физик-кимёвий таҳлил қилинди; тузланиш жараёнлари аниқланди; мустаҳкамловчи полимер таркиблар синовдан ўтказилди [4, – 235 с.].

Хусусан, Берлин ва Желнинскаянинг Қоратепадан топилган тош рельеф ва деворий сурат бўёқларининг таҳлилига бағишланган тадқиқоти

материалларнинг технологик тадқиқ қилишнинг бошланишини белгилайди ҳамда ушбу босқичнинг илмий асосини ташкил этади. Мазкур ва кейинги таҳлиллар ВЦНИЛКРда олиб борилган ва Қоратепадан топилган барча турдаги бадиий ашёларни қамраб олади [4, – С. 111-113.].

1970-йиллар охирига келиб БМК-5 асосидаги мустаҳкамлаш тизими ишлаб чиқилди, аммо унинг илк синовлари айнан 1970-йиллар бошларида амалга оширилган. Бу даврда реставрация ишлари куйидаги тамойилларга таянган: минимал аралашув; аслийликни сақлаш; лаборатория таҳлиliga асосланиш; археологик контекстни бузмаслик. 1970-1973 йилларда ёдгорликнинг “Б” мажмуасидан топилган “Будда роҳиблар билан” тасвирланган йирик (71×117 см) деворий сурат бўлаги музей реставраторлари С.В. Филатов, И.Я. Соколов ҳамда Ю.М. Егоров иштирокида дала шароитида консервация қилинган. Кейинчалик 1975 йилда Ю.М. Егоров томонидан лабораторияда камерал консервация ишлари амалга оширилган. Яъни, юза тозаланаб, ранг қатлами мустаҳкамланган, ёриқлар тўлдирилгач, ганч асос барқарорлаштирилган. Бу мисол Қоратепада дала ва лаборатория реставрациясининг узвий боғланганини кўрсатади [8, – С. 38-46.].

1974-1975 йилларда экспедиция фаолияти археологик-реставрацион характер касб эта бошлайди. Бу босқичда реставраторлар қазилма ишларида доимий иштирок эта бошлайди, топилмалар ўз жойида мустаҳкамланиб, камерал қайта ишлаш экспедициянинг ажралмас қисмига айланади. Шу тариқа, 1960-1975 йиллар Қоратепада реставрация ишларининг шаклланиш босқичи сифатида намоён бўлади.

80-йиллардан бошлаб Қоратепадаги археологик тадқиқотлар ва улар билан боғлиқ реставрация ишлари сифат жиҳатдан янги босқичга кўтарилди. Кейинги давр (1980-1996 йиллар)ни Қоратепанинг тўлиқ шаклланган археологик-реставрация лабораторияга айланган давр сифатида таърифлаш мумкин. Бу босқичда экспедиция таркибига музей реставраторлари тизимли ва доимий равишда жалб этилди. Улар орасида Н.А. Ковалёва, Д.И. Ковалёв, В.Н. Ярош, К.А. Мееров, З.М. Желнинская ва бошқалар бор эди. Бу мутахассислар фақат ижрочи сифатида эмас, балки методик ишланмалар муаллифлари ва технологик ечимларни ишлаб чиқувчилар сифатида иштирок этдилар.

1980-1990 йилларда, кейинчалик 1996 йилда чоп этилган материалларда умумлаштирилганидек, дала консервация ва лабораториядаги камерал реставрация ишлари қатъий регламент асосида амалга оширилди. Деворий суратлар ва ганч скульптураларни мустаҳкамлашда БМК-5 (бутилметакрилат ва метакрил кислотаси сополимери) қўлланилди. Бу материал аввалги йилларда синовдан ўтган бўлсада, айнан 1975 йилдан кейин унинг қўлланилиши тизимли тус олди. Бу босқичда янги кимёвий ёндашувлар қўлланилди. Эндиликда

объектларни фақат мустаҳкамлаш эмас, балки уларни тузланиш жараёнларини аниқлаш, минерал таркибини таҳлил қилиш, намлик ва ҳарорат таъсирини баҳолаш каби ишлар йўлга қўйилди. В.Н. Ярош ва К.А. Мееров каби мутахассислар иштирокида физик-кимёвий диагностика тизими жорий этилди. Бу ҳолат Қоратепада реставрацияни эмпирик амалиётдан илмий асосланган материалшунослик босқичига олиб чиқди.

80-йиллардан кейинги экспедицияларда реставраторлар сони ортиб борди ва бу тасодифий эмас эди. Бунинг бир нечта сабаблари бор бўлиб, биринчидан, Қоратепада очилаётган деворий сурат бўлаклари, лой-ганч ҳайкаллар ва бошқа моддий-маданий ашёлар ҳажми ортиб борди. Иккинчидан, топилмаларнинг ҳолати ўта нозик бўлиб, археологик очиш жараёнининг ўзиёқ реставратор иштирокини талаб қиларди. Учинчидан, экспедиция илмий мақсад билан бирга методик полигон вазифасини ҳам бажара бошлади. Амалда Қоратепа дала шароитидаги экспериментал лабораторияга айланди. Шунингдек, бу ерда янги полимер таркиблар, мустаҳкамлаш усуллари, тузланишга қарши чоралар синовдан ўтказилди. Кейинчалик ушбу тажрибалар Москвадаги илмий-тадқиқот муассасаларининг реставрация амалиётида ҳам қўлланилди.

Н.А. Ковалёвнинг 1980-йилларда амалга оширган ишлари айниқса аҳамиятли. У Қоратепанинг “Е” мажмуасидан топилган “Нурчамбар ичидаги Будда”, “Донатор боши” каби деворий сурат фрагментларининг мустаҳкамланишида комплекс ёндашувни қўлади. Бу ишлар натижасида нафақат суратнинг рангли бўёқ қатлами сақлаб қолинди, балки ганч асоснинг физик барқарорлиги ҳам таъминланди. Шу билан бирга, реставрация жараёни илмий ҳужжатлаштирилди, фотофиксация ва технологик карталар тузилди.

Материаллар таҳлили шуни кўрсатадики, бу босқичда Қоратепадаги ишларга музей реставраторларига бир қатор ёш маҳаллий мутахассислар ҳам қўшилади. Бироқ методик ва технологик жиҳатдан устунлик Москва мутахассислари қўлида қолган эди. Бу ҳолатни бир томондан юқори малакали мутахассислар томонидан амалга оширилган ишлар сифатни таъминлагани билан изоҳлаш мумкин. Бошқа томондан бу даврда соҳада кадрлар етишмас ва реставрация мактаби тўлиқ маҳаллийлашмаган эди.

Иккинчи босқичга умумий баҳо берсак, бу даврда, яъни 1975-1996 йиллар оралиғида ГМИНВ реставраторлари Қоратепада нафақат топилмаларни сақлаб қолиш, балки совет даври археологик-реставрация мактабини шакллантиришда муҳим рол ўйнадилар. Қоратепа улар учун фақат қазилма объекти эмас, балки рамзий маънода илмий ва методик лаборатория вазифасини ўтади. Бу тажриба музейнинг анъанавий “сақловчи” функциясидан чиқиб, уни инновацион илмий марказга айлантирган жараённинг ёрқин намунасидир.

Хулоса қилиб айтганда, Шарқ маданияти музейи реставраторларининг

Ўзбекистон, хусусан Қоратепа ёдгорлигидаги фаолияти анъанавий музей вазибаларидан ташқарига чиққан ҳолда илмий-инновацион характер касб этган. 1920-йиллардаги меъморий ёдгорликларни фиксация ва нусхалашга қаратилган ишлар кейинчалик 1960-1990-йилларда археологик-реставрацион мактаб шаклланишига замин яратди. Қоратепада амалга оширилган дала консервация ва лаборатория камерал реставрация ишлари, физик-кимёвий таҳлиллар, полимер мустаҳкамловчиларнинг қўлланилиши ҳамда методик регламентнинг ишлаб чиқилиши музей фаолиятининг новацион босқичга кўтарилганини англатади. Шу билан бирга, мазкур тажриба музейнинг сақловчи институт сифатидаги анъанавий функциясини илмий тадқиқот, кадрлар тайёрлаш ва халқаро ҳамкорлик элементлари билан бойитган ҳолда реновация жараёнини намоён этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алпаткина Т.Г. Ганчевый декор дворца Варахши из фондов Государственного музея Востока: новые открытия // Материальная культура Востока. Вып. 3. М., 2002. – С. 86-98.
2. Архивные материалы Государственного музея Востока // Археология Центральной Азии: архивные материалы. Том II. Самарканд: МИЦАИ, 2015. – С. 6 (232 с.)
3. Берлин Т.И., Желнинская З.М. Результаты исследования красок из Кара-тепе // Кара-тепе III. М., 1972.
4. Буддийские культовый центр Кара-тепе в Старом Термезе. Основные итоги работ 1965-1971 гг. (под общ. ред. Б.Я. Ставиского.). – М.: «Наука», 1972. – С. 111-113
5. Войтов В.Е. Из истории археологических экспедиций Музея восточных культур в Старом Термезе 1926-1928 гг. (по архивным данным и публикациям). – М.: «Медина-принт», 2001. – 68 с.
6. Грек Т.В., Пчелина Е.Г., Ставиский Б.Я. Кара-тепе – буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе. – М.: «Наука», 1965. – С. 22-23 б.
7. Денике Б.П. Экспедиция Музея Восточных Культур в Средней Азию 1927 г. // Культура Востока. Сборник МВК. Вып. 2. М.: Изд. МВК, 1928. – С. 9-18.
8. Егоров Ю.М., Иванова А.В., Лелеков Л.А. Полевая обработка фрагментов монументальной живописи на Кара-тепе в сезоне 1973 г. // Новые находки Кара-тепе в Старом Термезе. Итоги работ 1972-1973 гг. – М.: «Наука», 1975. – С. 38-46.
9. Засыпкин Б.Н. Памятники архитектуры Средней Азии, и их реставрация // Вопросы реставрации. – М., 1926. – С. 137-178.

10. Ковалёва Н.А. Монументальный декор Кара-тепе (по материалам раскопок 1981–1989 гг.), его полевая консервация и камеральная обработка // Кара-тепе VI. М., 1996.

11. Массон М.Е. Городища Старого Термеза и их изучение // Труды Узбекстанского филиала Академии наук СССР. Серия I. История, археология. Вып. 2. ТАКЭ 1936 г. – Т.: Изд-во УзФАН, 1941. С. 3-122;

12. Мрочковский И.К. Живопись мавзолея Биби Ханым // Выставка научно-исследовательских работ по изучению материальной культуры Средней Азии. – Москва: МВК, 1927. – С. 4-6 (12).

13. Ставиский Б.Я. Археологические работы Музея в Средней Азии. Краткая справка. – М.: Изд-во «Реклама», 1969. – 22 с.

14. Стрелков А.С. Зурмала или Катта-тюпе около Термеза // Культура Востока. Сборник МВК. Вып. 1. М.: Изд. МВК, 1927. С. 27-30.

ХОДЖАЕВ Б.Р.

*Ўзбекистон тарихи давлат
музейи илмий ходими*

ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ ДАВЛАТ МУЗЕЙИ “НУМИЗМАТИКА” ФОНДИ АШЁЛАР ТАРИХИ

Аннотация: *Ўзбекистон тарихи давлат музейининг фондлари тарихи, жумладан “Нумизматика” фонди тарихи, унинг ривожланиши босқичлари, унда хизмат қилган нумизмат олимлар, фонд бошлиқлари, улар шугулланган давр тангалари, фондга XX асрнинг 50 – йилларигача келиб тушган ашёлар хақида маълумот берилади.*

Аннотация: *История фондов Государственного музея истории Узбекистана, включая историю фонда «Нумизматика», этапы его развития, работавших в нем нумизматов, руководителей фонда, монеты того периода, с которыми они работали, а также информацию о предметах, поступивших в фонд до 1950-х годов XX века.*

Annotation: *The history of the funds of the State Museum of the History of Uzbekistan, including the history of the "Numismatics" fund, its stages of development, the numismatic scholars who served in it, the heads of the fund, the coins of the period they dealt with, and information about the items that came to the fund before the 1950s.*

Ўзбекистон тарихи давлат музейининг фондлари турли даврларда турли йўллар билан бойитилиб қўшимча янги йўналишлар, бўлимлар, фондлар очилиб йилдан йилга ашёларнинг сақланиши, реставрацияси, консервацияси ва томошабинга тақдим этиш йўлида янгиликлар яратилиб, тақдим этилиб борилган.

Музей 1876 йилда 12 июльда ташкил этилган Тошкент музейи негизида

шакланган эди. Тошкент оммавий музейининг илк раҳбари этиб ўлкашунос, газета редактори Н.А.Маев тайинланди. 1877 йилга келиб музей коллекцияси 1500 экспонатни ўз ичига олар эди, уларнинг 800 тасини нумизматика ашёлари ташкил этар эди.

Ўзбекистон Фанлар Академияси Ўзбекистон тарихи давлат музейи нумизматика фондида ҳозирги кунга келиб 105 мингдан ортиқ ашё мавжуд. Жамғармада муомалада бўлган антик ва илк ўрта асрлардан то ҳозирги кунгача бўлган барча хронологик даврларни қамраб олган тангалар сақланади.

Музейнинг нумизматика фондида Ўрта Осиёнинг қадимги ва илк ўрта асрлардаги деярли барча давлат тузилмаларининг тангалари мавжуд. Нумизматика фонди коллекцияларининг асосий қисмини араблар истилосидан кейинги даврда ташкил топган давлат тангалари ташкил этади. Улардан Сомонийлар, Қорахонийлар, қисман Хоразмшоҳ ва Чағатойлар, Амир Темур ва Темурийлар, Шайбонийлар, Аштархонийлар сулолалари тангалари ундан ташқари ва учта хонлик: Қўқон, Бухоро, Хива тангалари коллекциялари шакллантирилган.

Тўпламнинг бир қисмини антик даврдан то ҳозирги кунгача бўлган дунёнинг бошқа мамлакатлари ва халқлари тангалари, ундан ташқари бир нечта давлатларнинг орден, медал ва турли хил давлат мукофатлари коллекцияларини ташкил этади.

Ўзбекистон Фанлар Академияси Ўзбекистон тарихи давлат музейи нумизматика фондида 1877-1878 йилларга келиб Ўрта Осиёни хусусан Ўзбекистонга сайёҳатга келган ўлкашунос олимлар Н.А. Северцов, А.Э.Регель, Н.В.Мушкетов, Д.Л. Ивановлар ўзлари тўплаган коллекцияларини музейга доимий сақлаш ва намоиш учун тақдим этганлар.

1877 йилнинг ўзида музей экспозициясини 1500 га яқин ашё ташкил этган улардан 800 тасини тангалар ташкил этган.

Музей ва унинг фаолияти учун муҳим бўлган асори-атиқалар айнан шу даврдан бошлаб тўпланиб, илмий ўрганила бошлайди. Масалан 1891 йили Авлиётадан топилган ашёлар (мунчоқлар, декор безаклари, метал пластинкалар), 1888 йилда Каркидан топилган Сосонийлар даври тангалари, мис ва сопол идишлар, 1896 йилда Жиззахдан топилган тангалар, 1891 йили шарқшунос Е.Ф.Кальнинг коллекциясидаги тангалар музей фондларидан ўрин эгаллайди.

Тошкент музейининг нумизматика коллекциясининг биринчи тавсифи 1900 йилда ўлкашунос олимлар Н.П. Остроумов ва И.П.Анничковлар томонидан 300 га яқин асосан мусулмон сулолалари Уммавийлар, Аббосийлар, Сомонийлар, Қорахонийлар, Чағатойлар, Шайбонийлар, Аштархонийлар тангалари, учта хонлик Бухоро, Қўқон ва Хива хонликлари тангалар

тасвифланган. Ундан ташқари бир неча антик давр тангалари: юнон-бактрия, хинд-юнон, хинд-сак ва бир дона Византия, учта Эрон-сосонийлари тангалари, бир дона Салавкийлар даври тангалари тасвифланган.

1901 йилда музей илмий ходими И.Трофимов ҳам музей нумизматика фонди ашёларини бир қатори ҳақида маълумотларини эълон қилади.

1919 йили музейга янги келиб тушган тангалар коллекцияси археология бўлимига тақдим этилиши натижасида янги нумизматика фонди ташкил этилади ва унга раҳбар этиб Ф.Ф.Аугент тайинланади.

Нумизматика фондининг илмий ходими асли касби ер ўлчовчи бўлган Ф.Ф.Аугент “Каталоги”да исломгача бўлган даврнинг жами 336 та тангалари тасвифлаган, улар орасида биз юнон, аршакий, рим ва византия тангаларини кўришимиз мумкин. Асли чехиялик Август Бедрич нумизматика фондининг антик ва илк ўрта асрлар тангаларини илк бор тасвифлаган илмий ходим ҳисобланади.

Ушбу тасвифларни кейинчалик М.Е. Массон қайта тасвифлаб чиқиб нумизматика фонди 1-сонли инвентар китобининг 46 варағида 44 тўпламдаги 3000 га яқин тангаларни тизимлаштирди ва тасвифлайди. 1928 йил 19 декабр М.Е. Массон сақлаш учун фондни О. Шмидтга топширади. О. Шмидт эса фонд ашёларини 1929 йилда Т. Мирғиёзовга топширади. Бу ҳақида “Нумизматика” фонди инвентарь китобида ёзиб қолдирилади.

Ўзбекистон ССР Москвадаги СССР ҳукумати ҳузуридаги доимий вакили М.Турсун-Хўжаев, Ўзбекистон моддий маданият ёдгорликларини муҳофаза қилиш ва ўрганиш қўмитаси раиси. “Ўзкомстарис” вакили Низомиддин-Хўжаев 1933 йилнинг 14 июнда тақдим этиш акти асосида, Тошкент дарвозасининг зарҳалланган 12 (ўн икки) тарихий калитларини “Ўзкомстарис”га тақдим этади ва қабул қилиб олади, сўнг Ўзбекистон тарихи давлат музейи нумизматика фондига тақдим этади. Бу ҳақида 1941 йил 21 августдаги №44 сонли далолатнома асосида “Нумизматика” фонди муҳофизини Т.Миргиясовга топширилади ва музей бош хазинабони У.Алимов бунини тасдиқлайди.

1954 йилда Андижон вилоятидан топилган X-XII асрларга оид тилла тангалар хазинаси Ички ишлар вазирлиги Тошкент шаҳар бўлими Молия бошқармаси томонидан топилиб, музейга топширилган. Хазинада 4 та яхлит танга ва қолган 113 та шикаста парчалари бор еди. Хазина илмий жиҳатдан ўрганилди ва 2018 йилда Н-532 коллекциясига бирлаштирилиб умумий бир коллекцияга айлантирилди.

1954 йилда Музей Муҳаммад Хоразмшоҳ бин Текешнинг олтин тангасини сотиб олди. Танга Н-172 алоҳида коллекцияси сифатида фондга киритилган.

Г.Алимов (Умавийлар, Аббосийлар, Сомонийлар, Қорахонийлар ва бошқалар), С.Х. Ишанхонов (Қорахонийлар, Сомонийлар, Қўқон хонлиги), И.Т. Тўхтиев (Темур ва темурийлар, Шарқий Туркистон тангалари), А.А.Мусакаева (Ўрта Осиё, Рим, Византия, Юнонистоннинг араблар босқинига қадар бўлган давр тангалари) томонидан тавсифланган, илмий қайта ишланган коллекциялар шакллантирилади. Қорахонийлар сулоласи тангаларини аниқлашда, қайта ишлаб, илмий муомилага киргазишда археология институти илмий ходими – Б.Д. Кочнев музейга катта ёрдам берган.

Музей турли даврларда турли номлар билан аталсада, музей “Нумизматика” фонди барча даврларда мавжуд бўлган ва алохида фонд сифатида фаолият кўрсатган. “Нумизматика” фондига турли даврларда Массон Михаил Евгенивич, О.Э.Шмидт, Ясковичева, Гафур Алимович Алимов, Саттихон Хабибович Ишанханов, Анвар Мунавварович Акрамов, Ирпан Тухтиев, Альфия Адилевна Мусакаевалар бош мухофиз сифатида фаолият юритганлар.

Бугунги кунда унинг фондлари 350 мингдан зиёд ашёлар, шу жумладан, 70 мингдан ортиқ археологик, 100 мингдан ортиқ нумизматик, 18мингдан ортиқ этнографик ашёлар, ўлканинг янги ва энг янги даври тарихига оид 120 мингдан ортиқ фотосурат ва ҳужжатлар, 18 мингдан ортиқ таббарук буюмлар ва бошқалар ашёларни ўз ичига олган.

Адабиётлар рўйхати

1. ЎзР МА. Р-И-1-фонд, 27-рўйхат, 1130-иш, 114 варақ. Концелария Туркестанского генерал-губернатора. Ведомости и описи ценностей и имущества, переданных в краевой музей и библиотеку. 1883-1884 гг.
2. Содиқова Н.С. Музейное дело в Узбекистане Т., Фан. 1975.
3. Содиқова Н.С. Буряков Ю.Ф. Тарихий ёдгорликлар хазинаси. Т., Фан. 1963.
4. Ўзбекистон маданий мероси: Ўзбекистон тарихи давлат музейи тўплами. Биринчи қисм. Археология ва нумизматика. Тарих ёдгорликлари сақланаётган маскан. XXVI китоб. Т., 2020.
5. Ишанханов С. Матерялы по истории Узбекистана. По фондам музея. Нумизматические коллекции. Т., Изд. АН УзССР. 1963.
6. Султонов М., Турсуналиев К. Тошкент олтин калитлари. // Совет Ўзбекистони. Т., 1989. 6 август № 33 - сон.
7. Туркистанские ведомости. Ташкент. 1877. № 18.
8. Садикова Н.С. Из истории музейного строительства в Узбекистане. Туркомстарис и его роль в развитии музеев Средней Азии. Т., Фан. 1973.

DARMONOVA MASHHURAXON ADILJON QIZI

*Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros
ilmiy-tadqiqot instituti bo'lim mudiri,
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta ilmiy xodim
mashxura.darmonova@gmail.com*

NOMODDIY MADANIY MEROSNI ILMIY TADQIQ ETISH VA MUZEYLASHTIRISH

Annotatsiya. Maqolada nomoddiy madaniy merosni ilmiy tadqiq etish va muzeylashtirish masalalari tahlil qilinadi. Xalq og'zaki ijodi, an'anaviy marosimlar, ijro san'ati hamda hunarmandchilik turlarini o'rganishda ilmiy ekspeditsiyalarning o'rni yoritiladi. Ekspeditsiyalar jarayonida to'plangan materiallarni hujjatlashtirish, ilmiy tavsiflash hamda ularni muzey ekspozitsiyalarida aks ettirish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada nomoddiy merosni muzey muhitida namoyish etishda audiovizual materiallar, multimedia vositalari va interaktiv ekspozitsiyalardan foydalanishning ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: nomoddiy madaniy meros, muzeylashtirish, ilmiy ekspeditsiya, folklor, an'anaviy marosimlar, hunarmandchilik, audiovizual materiallar, muzey ekspozitsiyasi, madaniy merosni saqlash.

Nomoddiy madaniy meros (NMM) xalqning ma'naviy boyligi, tarixiy tajribasi va milliy o'zligini ifodalaydigan noyob manbadir. O'zbekistonda NMM sohasidagi tadqiqotlar tizimli tarzda yo'lga qo'yilgan bo'lib [1], hozirgi kunda mamlakat hududida 897 ta NMM namunalari mahalliy ro'yxatga kiritilgan, shulardan 86 tasi milliy ro'yxatga olingan [2, 1–2]. Ushbu meros elementlarini saqlash va rivojlantirish davlat siyosati darajasida amalga oshirilmoqda.

Bugungi globalashuv jarayonida milliy madaniy merosni saqlash, o'rganish va keng jamoatchilikka yetkazish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, nomoddiy madaniy merosni ilmiy tadqiq etish, uni hujjatlashtirish hamda muzey muhitida namoyish etish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi. Nomoddiy merosni muzeylashtirish jarayoni nafaqat madaniy qadriyatlarni saqlashga xizmat qiladi, balki ularni keng jamoatchilikka yetkazish, yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga ham yordam beradi.

Nomoddiy madaniy merosni ilmiy o'rganish jarayonida kompleks tadqiqot usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bunday tadqiqotlar, odatda, etnografik kuzatuvlar, folklor ekspeditsiyalari, intervyu, audio va videoyozuvlar orqali amalga oshiriladi. Ilmiy ekspeditsiyalar natijasida to'plangan materiallar nomoddiy meros namunalari haqida muhim ilmiy ma'lumotlar beradi hamda ularni keyinchalik tizimli ravishda tadqiq etish imkonini yaratadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda turli hududlarda tashkil etilayotgan ilmiy-etnografik ekspeditsiyalar nomoddiy madaniy merosni o'rganishda muhim manba vazifasini bajarmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti

tomonidan mahalliy va xorijiy etnofolklor ekspeditsiyalari tashkil etilib, NMM namunalari ilmiy jihatdan o‘rganilmoqda.

Ekspeditsiya tarkibiga nomoddiy madaniy merosni o‘rganish bo‘yicha mutaxassislar va ekspertlardan iborat ilmiy guruh jalb qilindi. Tadqiqotlar jarayonida hududlarda faoliyat yuritayotgan folklor jamoalari repertuari, milliy urf-odatlar, marosimlar va ijro san‘ati an‘analari bilan yaqindan tanishildi. Ayniqsa, viloyat hududiga xos ijro san‘ati yo‘nalishlari, folklor jamoalarining repertuari va milliy liboslarining o‘ziga xos xususiyatlari alohida o‘rganildi.

Xususan, 2024-yil 21–31-may kunlari *Sirdaryo* viloyatida o‘tkazilgan ekspeditsiya davomida viloyatning Boyovut, Guliston, Sayhunobod, Oqoltin hamda Hovos tumanlarida saqlanib kelayotgan folklor namunalari, an‘anaviy marosimlar va ijro san‘ati turlari qayd etildi [3, 1].

Masalan, Sayhunobod tumanida faoliyat yuritayotgan “Sayhun yigitlari” folklor-etnografik ansambli repertuaridan o‘rin olgan “Sirdaryo balig‘i”, “Choyxo‘rlik”, “To‘sh keldi” kabi qo‘shiqlar audio va videoyozuvlar orqali hujjatlashtirildi. Boyovut tumanida esa “Gul-Handa” askiyachilar jamoasining chiqishlari qayd etilib, askiya san‘atining hududiy xususiyatlari o‘rganildi.

Hududda an‘anaviy osh tayyorlash madaniyati, oilaviy marosimlarga oid an‘analar ham tadqiq etildi. Jumladan, “Beshikka belash” marosimi bo‘yicha Fayziyeva Mamura tomonidan bolani beshikka solish bilan bog‘liq urf-odatlar, marosim jarayonida aytiladigan aytimlar hamda ona va bola o‘rtasidagi ruhiy aloqalarni mustahkamlashda alla aytish an‘analarining ahamiyati haqida batafsil ma‘lumot berildi.

Ekspeditsiya jarayonida Boyovut tumanida haykaltaroshlik san‘ati bilan shug‘ullanib kelayotgan ustalardan biri Nishonov Shuxrat faoliyati ham o‘rganildi. U tomonidan haykaltaroshlik jarayonining texnologik bosqichlari namoyish etilib, an‘anaviy usullarda haykal yaratish jarayoni yozib olinildi.

Bundan tashqari, folklor yo‘nalishida faoliyat yuritayotgan ijrochilar bilan ham uchrashuvlar tashkil etildi. Guliston tumanida baxshichilik yo‘nalishida Gulmurod Saidmurod hamda Dilmurod Gulmurodov, bolalar folklori yo‘nalishida “Dehqon bolalari” jamoasi hamda folklor yo‘nalishida “Sayhun yigitlari” ansambli faoliyati, Sirdaryo tumanida o‘zbek mehmondo‘stlik an‘analari, milliy non tayyorlash usullari hamda osh, bo‘g‘irsoq va qurtoba kabi milliy taomlarni tayyorlash jarayonlari, pichoqsozlik hunari bilan shug‘ullanuvchi ustalar faoliyati, Sayhunobod tumanida milliy kashtachilik, quroqchilik va gilam to‘qish an‘analari, Oqoltin tumanida esa milliy taomlar, xususan, go‘ja, ayron tayyorlash an‘analari hamda kelin salom marosimi va chanqovuz ijrochiligi, Hovos tumanida milliy kurash an‘analari hamda “Chillak”, “Oq terakmi-ko‘k terak” va “Happak (besh tosh)” kabi xalq o‘yinlari, Guliston shahrida esa zargarlik san‘ati va milliy taqinchoqlar tayyorlash bilan

shug'ullanayotgan ustalar faoliyati bo'yicha muhim ilmiy materiallar to'plandi. Ushbu materiallar kelgusida nomoddiy madaniy merosni ilmiy tadqiq etish, uni hujjatlashtirish hamda muzey ekspozitsiyalarida namoyish etish uchun muhim manbadir.

2024-yil 14–19-iyun kunlari Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti hamda Buxoro viloyati madaniyat boshqarmasi hamkorligida **Buxoro** viloyatida ham ilmiy etnofolklor ekspeditsiyasi tashkil etildi [4, 1] 184-sonli buyruqqa muvofiq viloyatda besh yo'nalish bo'yicha jami 66 ta nomoddiy madaniy meros elementi mahalliy ro'yxatga kiritilgan. Ekspeditsiya davomida ushbu elementlar tumanlar kesimida o'rganilib, ularning amaliyotda saqlanish darajasi hamda meros tashuvchilari faoliyati tahlil qilindi. O'rganishlar natijasida yangi elementlarni ro'yxatga kiritish bo'yicha rasmiy takliflar kelib tushmaganligi qayd etildi.

Ekspeditsiya jarayonida Buxoro shahrida faoliyat yuritayotgan “Afandi SHAY” jamoasi badiiy rahbari Baxriddin Roziqov, mavrigixonlik san'ati vakili Rauf Avezov, zargar usta Toxir Muhammedov, oshpaz Jasurbek Axrorov, dorboz Jahongir Ramazonov hamda xattotlik san'ati vakillari Davlat Safarov va Umid Muqumovlarning faoliyati o'rganildi.

Shuningdek, G'ijduvon tumanida nonvoylik (shirmoy kulcha), sozgar ustalar faoliyati, maqom san'ati, kulolchilik, bo'yrafoflik va beshiksozlik an'analari tadqiq etildi. Peshku tumanida qo'g'irchoqsozlik hamda yog'och o'ymakorligi san'ati, Shofirkon tumanida kashtachilik va to'y marosimlari bilan bog'liq an'analar, Buxoro tumanida yog'och o'ymakorligi, somon san'ati va zardo'zlik namunalarining hozirgi holati, Vobkent tumanida nisholda tayyorlash an'anasi, tez aytish folklor janri, xatna marosimi bilan bog'liq udumlar hamda an'anaviy taomlar tayyorlash jarayonlari, Jondor tumanida xalq tabobati, jumladan zuluk bilan davolash, shikastabandlik, tandirsozlik va qandolatchilik, Qorako'l tumanida qorako'lchilik bilan bog'liq hunarmandchilik, muxammasxonlik hamda ertakchilik an'analari, Qorovulbozor tumanida esa hududda istiqomat qiluvchi turli millat vakillarining udum va marosimlari, jumladan qozoq xalqiga xos “bet ochar” marosimi hamda “beshbarmoq” taomini tayyorlash jarayonlari ilmiy jihatdan tadqiq etildi.

Navbatdagi ilmiy ekspeditsiya 2024-yil 23–27-iyul kunlari Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti hamda Andijon viloyati madaniyat boshqarmasi hamkorligida **Andijon** viloyatida amalga oshirildi. Mazkur ekspeditsiya davomida hududda saqlanib kelayotgan nomoddiy madaniy meros elementlari aniqlanib, ularning hozirgi holati va an'ana tashuvchilari faoliyati ilmiy jihatdan o'rganildi [5, 1].

Andijon viloyatida besh yo'nalish bo'yicha jami 45 ta nomoddiy madaniy meros elementi mahalliy ro'yxatga kiritilgan. Ekspeditsiya jarayonida ushbu

ro'yxatdagi elementlar tumanlar kesimida o'rganilib, ularning saqlanish darajasi hamda an'ana tashuvchilari faoliyati tahlil qilindi. O'rganishlar davomida viloyat madaniyat boshqarmasi hamda tuman va shahar madaniyat bo'limlariga yangi elementlarni ro'yxatga kiritish bo'yicha yuridik yoki jismoniy shaxslardan rasmiy takliflar kelib tushmaganligi qayd etildi. Shu bilan birga, ro'yxatda mavjud ayrim meros namunalarini muntazam ravishda davom ettirib kelayotgan an'ana tashuvchilar mavjudligi aniqlandi.

O'tkazilgan ilmiy ekspeditsiya davomida viloyatning sakkizta tumanida nomoddiy madaniy meros bilan shug'ullanuvchi ustalar, ijrochilar va folklor jamoalarining faoliyati o'rganildi. Jumladan, Marhamat tumanida dorboz Yunusali polvon G'oziyev tomonidan namoyish etilayotgan dorbozlik san'ati va maydon tomoshalari, Shahrixon hududida do'ppido'z Yorqinoy To'ychiyeva, pichoqchi usta Nosirxon Alixo'jayev hamda beshiksoz Najmiddin Zokirov va "Sayqal" folklor jamoasining ijodiy faoliyati tahlil qilindi.

Asaka shahrida askiya san'ati, palov tayyorlash an'analari va u bilan bog'liq marosimlar, Qo'rg'ontepa tumanida "Bedana" folklor jamoasi faoliyati, Jalaquduq tumanida Qutayba ibn Muslim bilan bog'liq xalq rivoyatlari hamda chorvachilikka oid an'anaviy bilimlar, Buloqboshi tumanida karnaychi Abdumutalib Sultonovdan "Ajdarkarnay" an'anasi, Abdurasul Sulaymonovdan katta ashula san'ati hamda Gavhar Tojiboyeva tomonidan ijro etilayotgan "Yor-yor" qo'shiqlari haqida ma'lumotlar to'plandi.

Bugungi kunda muzey sohasi dunyo miqyosida jadal rivojlanib, an'anaviy ekspozitsiya shakllaridan ilgarilab, axborot texnologiyalari bilan chambarchas bog'liq holda faoliyat yuritmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, muzeylarni raqamlashtirish, ularning veb-saytlarini yaratish, virtual ekskursiyalar, 3D turlar, multimedia stendlar va audiogidlar muzeylarning jozibadorligi va ta'limiy-madaniy ta'sirini yanada oshirmoqda [6, 32].

Nomoddiy madaniy merosni muzeylashtirish jarayoni uni ilmiy jihatdan o'rganish, hujjatlashtirish hamda muzey muhitida zamonaviy texnologiyalar asosida namoyish etishni o'z ichiga oladi. Nomoddiy merosni muzeylashtirish jarayoni bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, ular quyidagilarni qamrab oladi.

- meros namunalarini aniqlash va yig'ish;
 - foto, audio, videoyozuvlar va fonik⁴ manbalar [7, 209–210] orqali hujjatlashtirish;
 - ilmiy tavsiflash va kataloglashtirish muzey ekspozitsiyalarida zamonaviy texnologiyalar asosida namoyish etish;
 - multimedia vositalari orqali keng targ'ib qilish.

⁴ Fonik manba – bu maxsus texnik vositalar yordamida inson nutqi, shovqin, musiqa va boshqa tovushlar ko'rinishida yoziladigan manbalarning o'ziga xos turi. Bular grammofoon yozuvlari, magnit lentalar, kompakt disklar va boshqalar.

Nomoddiy merosni muzey ekspozitsiyalarida aks ettirishda audiovizual materiallar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ko‘plab madaniy an‘analari, xususan, xalq qo‘shiqlari, raqslar, marosimlar yoki hunarmandchilik jarayonlari faqat vizual va eshitish orqali to‘liq namoyon bo‘ladi.

Masalan, Sirdaryo viloyatida qayd etilgan folklor qo‘shiqlari muzey ekspozitsiyalarida audioyozuvlar orqali taqdim etilishi mumkin. Tashrif buyuruvchilar maxsus multimedia qurilmalari orqali ushbu qo‘shiqlarni tinglab, ularning mazmuni va ijro uslubi bilan tanishish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Andijon viloyatida o‘rganilgan dorbozlik san‘ati esa videotasvirlar va rekonstruksiya usullari orqali muzey muhitida namoyish etilishi mumkin. Bunda dorbozlarning sahnaviy chiqishlari, arqon ustida bajariladigan murakkab harakatlar videolavhalar orqali ko‘rsatiladi.

Buxoro viloyatida o‘rganilgan nisholda tayyorlash an‘anasi ham muzeylashtirish uchun qiziqarli misollardan biridir. Mazkur an‘ananing tayyorlash jarayoni videolavhalar orqali ko‘rsatilib, unda ishlatiladigan asbob-uskunalar va idishlar moddiy eksponatlar sifatida namoyish etilishi mumkin.

Shuningdek, oilaviy marosimlar, jumladan, bet ochar yoki xatna to‘yi kabi marosimlar sahnalashtirilgan kompozitsiyalar yordamida muzey ekspozitsiyalarida aks ettirilishi mumkin. Bunday yondashuv tashrif buyuruvchilarga milliy marosimlarning mazmuni va ijtimoiy ahamiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Nomoddiy madaniy meros xalqning tarixiy xotirasi va milliy o‘zligini aks ettiruvchi muhim madaniy qatlamlardan biridir. Uni ilmiy asosda o‘rganish, tizimli ravishda hujjatlashtirish hamda muzey muhitida zamonaviy texnologiyalar yordamida namoyish etish milliy madaniyatni asrash va kelajak avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy ekspeditsiyalar davomida to‘plangan materiallar nomoddiy meros namunalari haqidagi ma‘lumotlarni boyitib, ularni ilmiy tahlil qilish va muzey ekspozitsiyalarida mazmunli tarzda aks ettirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, audiovizual vositalar, multimedia texnologiyalari va interaktiv ekspozitsiyalarni qo‘llash muzeylarning ta‘sirchanligini oshirib, tashrif buyuruvchilarning milliy madaniyat va an‘analarga bo‘lgan qiziqishini yanada kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti idoraviy arxivi (keyingi o‘rinlarda MVNMMITIIA). O‘zbekiston Nomoddiy madaniy merosi milliy ro‘yxati.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-dekabrda qabul qilingan “Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o‘rganish va targ‘ib qilishni

rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-405-qarori.
<https://lex.uz/uz/docs/-6713096>

3. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti idoraviy arxivi. 2024-yil 21–31-may kunlari Sirdaryo viloyatiga uyushtirilgan ilmiy ekspeditsiya hisobotlari va hujjatlari.

4. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti idoraviy arxivi. 2024-yil 14–19-iyun kunlari Buxoro viloyatiga uyushtirilgan ilmiy ekspeditsiya hisobotlari va hujjatlari.

5. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti idoraviy arxivi. 2024-yil 23–27-iyul kunlari kunlari Andijon viloyatiga uyushtirilgan ilmiy ekspeditsiya hisobotlari va hujjatlari.

6. Ж.Х. Исмаилова. Замонавий музейшunoslik асослари [Матн]. – Тошкент: Турон Замин Зиё. 2016. – 208 б.

7. Замонавий музейшunoslikда моддий ва номоддий меросни сақлаш масалалари. Жамоавий монография [Матн]. – Тошкент: “Очун” нашриёти. 2020. 280 б.

ABDULLAYEVA NIGORA SANJAROVNA

*Amerika texnologiyalar universiteti rektor maslahatchisi,
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).*

**O‘ZBEKISTON MADANIY MEROSINI O‘RGANISH, SAQLASH VA
OMMALASHTIRISH BO‘YICHA BUTUNJAHON JAMIYATI (WOSCU)
FAOLIYATI VA UNING ROSSIYADA SAQLANAYOTGAN O‘ZBEKISTON
MADANIY MEROSI TADQIQIDAGI O‘RNI**

***Annotatsiya:** Mazkur tezida World Society for the Study, Preservation and Popularization of the Cultural Heritage of Uzbekistan (WOSCU) faoliyati hamda uning O‘zbekiston madaniy merosini o‘rganish, saqlash va ommalashtirish borasidagi ilmiy tashabbuslari tahlil qilinadi. Xususan, xalqaro ilmiy hamkorlik asosida amalga oshirilayotgan tadqiqotlar, konferensiyalar, nashrlar va ilmiy loyihalarning mazmun-mohiyati yoritiladi. Shuningdek, Rossiya Federatsiyasi muzeylari, kutubxonlari va ilmiy muassasalarida saqlanayotgan O‘zbekiston tarixiga oid qo‘lyozmalar, arxeologik topilmalar va boshqa madaniy meros namunalari o‘rganishda WOSCU tashkilotining ilmiy faoliyati ko‘rib chiqiladi. Tezida tashkilot tomonidan olib borilayotgan ilmiy izlanishlar O‘zbekiston tarixiy-madaniy merosini xalqaro ilmiy muomalaga kiritish hamda uni keng jamoatchilikka yetkazishda muhim ahamiyat kasb etayotgani asoslab beriladi.*

***Tayanch so‘z va iboralar:** World Society for the Study, Preservation and Popularization of the Cultural Heritage of Uzbekistan (WOSCU), Rossiya Federatsiyasi muzeylari, O‘zbekiston*

madaniy merosi, ilmiy hamkorlik, tarixiy qo‘lyozmalar, muzey fondlari, arxiv materiallari, arxeologik topilmalar, madaniy merosni saqlash, xalqaro tadqiqotlar, ilmiy nashrlar, madaniy diplomatiya.

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda madaniy merosni muhofaza qilish, muzey ishini rivojlantirish va jahon muzeyshunosligi tajribasini amaliyotga joriy etish sohasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi. Xususan, 1998-yil 12-yanvarda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-1913-sonli “Muzeylar faoliyatini tubdan yaxshilash va takomillashtirish to‘g‘risida”gi farmoni milliy muzey tizimining yangi bosqichga ko‘tarilishida muhim huquqiy va tashkiliy asos bo‘lib xizmat qildi [1].

Muzeylarda saqlanayotgan noyob eksponatlarning jahon miqyosida targ‘ib etilishi, ular asosida xalqaro ko‘rgazmalar tashkil etilishi, internet platforma va raqamli arxivlar orqali keng jamoatchilikka taqdim etilishi – “O‘zbekmuzey” jamg‘armasi faoliyatining yangi bosqichini belgilab berdi.

Bu jarayondagi asosiy g‘oya – O‘zbekistonning boy madaniy merosini himoya qilish bilan birga, uni butun dunyo ilmiy jamoatchiligiga yetkazish, milliy o‘zligimizning madaniy zaminini mustahkamlash va kelajak avlodlarda Vatanga sadoqat, milliy iftixor va ma‘naviy barkamollik hissini oshirishdir.

Mustaqillikning ilk yillarida O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniy merosni muhofaza qilish, muzeylar tizimini zamon talablariga mos ravishda isloh qilish va ularning jahon muzeylari bilan o‘zaro hamkorligini yo‘lga qo‘yish masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Shu munosabat bilan 1994-yil 23-dekabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Respublika muzeylari faoliyatini yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori mamlakat muzey ishi tarixida muhim bosqich sifatida baholanadi [2].

Ushbu qarorning amaliy ahamiyati shundaki, u nafaqat respublika muzeylarining tashkiliy-huquqiy asoslarini mustahkamladi, balki O‘zbekistonning xalqaro muzeyshunoslik maydonidagi ishtiroki uchun huquqiy zamin yaratdi. Shu orqali mamlakat muzeylari xorijiy muzeylar bilan hamkorlikda ko‘rgazmalar tashkil etish, noyob eksponatlarni ilmiy tahlil qilish va ularni dunyo jamoatchiligiga tanitish imkoniyatiga ega bo‘ldilar.

Xususan, 1990-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab O‘zbekiston va Rossiya, Fransiya, Germaniya, Turkiya hamda Yaponiya kabi davlatlar muzeylari o‘rtasida madaniy almashinuv ko‘rgazmalari o‘tkazish an‘anasi yo‘lga qo‘yildi. Bu ko‘rgazmalarda Buxoro amirligi davriga oid badiiy ashyolar, Xorazm va So‘g‘d sivilizatsiyasi arxeologik topilmalari, amaliy san‘at namunalari namoyish etildi.

Bunday hamkorlik nafaqat muzey ishini rivojlantirish, balki O‘zbekistonning milliy madaniy merosini jahon madaniy merosi tizimiga integratsiya qilish, xalqlar o‘rtasida do‘stona munosabat va madaniy muloqotni kuchaytirish uchun ham xizmat

qildi. Shu bilan birga, bu jarayon mamlakatimizda muzeyshunos kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ilmiy ekspozitsiya va restavratsiya ishlarini yuksaltirishga ham turtki berdi.

O‘zbekiston madaniy merosi jahon sivilizatsiyasi rivojida o‘ziga xos o‘rin tutadi. So‘nggi yillarda bu boy madaniy qatlamni o‘rganish, saqlash va xalqaro maydonda targ‘ib etish bo‘yicha tizimli faoliyat yo‘lga qo‘yildi. Ana shu yo‘nalishda 2018-yilda tashkil etilgan O‘zbekiston madaniy merosini o‘rganish, saqlash va ommalashtirish bo‘yicha Butunjahon jamiyati (WOSCU) bugungi kunda global miqyosda O‘zbekiston madaniy qadriyatlarini tadqiq etishning yetakchi institutsional markazlaridan biriga aylandi.

Jamiyatning faoliyati O‘zbekiston Respublikasining madaniy diplomatiyasi konsepsiyasiga, UNESCO konvensiyalari va xalqaro madaniy merosni muhofaza qilish tamoyillariga tayanadi. WOSCU faoliyati natijasida dunyo muzeylarida, xususan Rossiya Federatsiyasi muzeylarida saqlanayotgan o‘zbek xalqi madaniy merosiga oid 10 mingdan ortiq ashyolar o‘rganilib, ularning ilmiy tavsiflari va fotosuratlari elektron bazaga kiritildi.

WOSCU konsepsiyasi ushbu boylikni jahon madaniy merosi kontekstida kartalashtirish, kataloglashtirish va ommalashtirishga qaratilgan bo‘lib, bu maqsad “Cultural Legacy” platformasining ilmiy-nashriyot, kino va ma‘ruzalar yo‘nalishlari bilan qo‘llab-quvvatlanadi [3].

UNESCO bilan tizimli hamkorlik esa restavratsiya, konservatsiya va boshqaruvning ilg‘or standartlarini tadbiq etish imkonini beradi [4].

2017-yil may oyida Toshkent va Samarqandda o‘tkazilgan “O‘zbekiston madaniy merosi – xalqlar va mamlakatlar o‘rtasida muloqotga yo‘l” xalqaro kongressi keyinchalik WOSCU tuzilishiga olib kelgan ilmiy platforma sifatida muhim o‘rin tutdi [5].

2018-yil 6–8-iyun kunlari Sankt-Peterburgda o‘tkazilgan II Xalqaro kongressda Butunjahon jamiyati rasman ta‘sis etildi va Nizomi qabul qilindi [6].

Shundan so‘ng loyiha “Cultural Legacy of Uzbekistan in the World Collections” doirasida muntazam kengayib, ko‘plab mamlakatlar bilan ilmiy hamkorlik tarmoqlarini shakllantirdi [7].

Nizomga ko‘ra Jamiyat xalqaro nodavlat notijorat, o‘zini o‘zi boshqaruvchi tashkilot bo‘lib, O‘zbekiston madaniy merosini saqlash, o‘rganish va ommalashtirish sohasida davlat hamda jamoat institutlari, mutaxassislar va OAV o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirishni bosh maqsad etadi [8].

WOSCU faoliyati xalqaro huquqning umume‘tirof etilgan normalari va tamoyillariga muvofiq amalga oshiriladi; ilmiy nashrlar, kongresslar va ijtimoiy kommunikatsiya dasturlari orqali natija ko‘lami kengaytiriladi [9].

Jamiyat 2018-yilda Sankt-Peterburgdagi kongress qarori bilan ta‘sis etilgan

bo'lsa, keyinchalik Parijda ro'yxatdan o'tgan xalqaro tuzilma sifatida shakllandi [10].

2023-yilda WOSCU O'zbekistonda ham ro'yxatdan o'tib, Toshkent shahrida ofis ochgani e'lon qilindi; bu qaror faoliyatni milliy darajada ham institutsional mustahkamladi [11].

UNESCO bilan tuzilgan bitim va memorandumlar WOSCU tashabbuslari uchun xalqaro platformalarni kengaytirdi [12].

WOSCU Boshqaruvi va Ilmiy kengashi tarkibiga xalqaro darajadagi sharqshunoslar, muzey va ilmiy markazlar rahbarlari, shuningdek UNESCO mintaqaviy ofisi vakillari kiradi [13].

Jamiyat Raisi Firdavs Abduxoliqov (O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist) 2018-yilda II kongressda bir ovozdan saylangan [14]. Respublikamizda Rossiya Federatsiyasida saqlanayotgan madaniy merosimiz haqida aniq ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish, ularning kataloglashtirish, albom tayyorlash masalasi yuzasidan ahamiyatga molik izlanish F.Abduholiqov rahbarligidagi "O'zbekiston madaniy merosi jahon to'plamlarida" loyihasi hisoblanadi. Loyiha 60 jildidan iborat bo'lib, shulardan 18 jildi Rossiya muzeylari, kutubxonalari, arxivlari va shaxsiy kolleksiyalarda saqlanuvchi madaniy meros namunalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Ushbu katalogda artefaktning sifatli fotosurati, muzeyda saqlanayotgan tartib raqami, qaysi davrga oid ekanligi kabi birlamchi ma'lumotlar aks etgan. Ushbu loyiha doirasida nashr etilgan Rossiya muzeylaridagi O'zbekiston madaniy merosi to'g'risidagi to'plamlar o'zbek, rus va ingliz tillarida tayyorlanib, har bir eksponatning saqlanuv muassasasidagi tartib raqami, uning sifatli fotosurati va qisqacha tavsifi keltirilgan [15].

Tarkibda, jumladan, UNESCO mintaqaviy byurosi direktori, O'zbekistondagi ilmiy muassasalar rahbarlari va xalqaro nashriyotlar vakillari ham bor [16]. Hozirgi paytda Jamiyatda 40 dan ortiq mamlakatdan 400 ga yaqin sharqshunos, san'atshunos, tarixchi va etnograflar jamlangan bo'lib, ularning hamkorligi doirasida ko'plab tematik ishchi guruhlar faoliyat yuritadi [17]. A'zolik tizimi ochiq va ko'ngillilik tamoyillariga asoslangan; ilmiy hissasi va amaliy natijasi yuqori bo'lgan yo'nalishlarga ustuvorlik beriladi.

WOSCU strategiyasi uchlik tamoyilga tayanadi: (1) tizimli ilmiy tadqiqot va manbashunoslik, (2) saqlash va restavratsiya, (3) ommalashtirish va ta'lim. Bu yo'nalishlar "Maxsus loyihalar" orqali kartografiya, arxeologik joylar xaritasi, me'moriy yodgorliklar katalogi va yuqori texnologiyalar bilan integratsiyalashgan [18].

WOSCU (World Society for the Study, Preservation and Popularization of the Cultural Heritage of Uzbekistan) va Ermitaj muzeyi o'rtasida yaqin 10 yillik hamkorlik mavjud. Mazkur hamkorlik doirasida "Cultural Heritage of Uzbekistan in World Collections" seriyasidan bir nechta tomlar Ermitaj kolleksiyalariga

bag'ishlangan. Rossiyadagi ekspeditsiya topilmalari, sovet davridagi arxiv materiallari, Buxoro, Xiva va Qo'qon hukmdorlarining diplomatik sovg'alari kabi obyektlar loyihada diqqat markazida turadi. Ayritom frizi kabi yodgorliklar loyihaning eng mashhur namunalaridan biridir [19].

Platformaning "Cultural Legacy" bo'limi nashriyot, kino, ma'ruza zali va ochiq kutubxona xizmatlari bilan ekotizimni to'ldiradi [20].

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, O'zbekistonning boy tarixiy va madaniy merosini xalqaro miqyosda tanitish borasida qator yirik tashabbuslar amalga oshirildi. Shunday yirik ilmiy-madaniy tashabbuslardan biri sifatida 2016-yilda boshlangan **"O'zbekiston madaniy merosi dunyo kolleksiyalarida"** ("Cultural Legacy of Uzbekistan in World Collections") loyihasi alohida ahamiyat kasb etadi. Loyiha mamlakatimiz tarixiga oid boy meros namunalarining dunyo miqyosidagi muzey, kutubxona va arxivlarda saqlanayotgan qismini o'rganish, ularni ilmiy jihatdan tahlil qilish, qayta tiklash, raqamlashtirish va keng jamoatchilikka taqdim etishni maqsad qilib qo'ygan.

Mazkur loyiha O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Fanlar akademiyasi, "O'zbekiston madaniy merosi" jamg'armasi, YUNESKO, shuningdek, Rossiya, Fransiya, Germaniya, Turkiya, Yaponiya, AQSH, Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarning yirik ilmiy va madaniy markazlari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bu loyihaning muhim jihati shundaki, u o'zbek xalqining ko'p asrlik madaniyati va san'ati namunalarini jahon ilmiy hamjamiyatiga keng tanitish, shuningdek, O'zbekistonning xalqaro maydondagi madaniy nufuzini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston madaniy merosini o'rganish va saqlash jarayonida xalqaro ilmiy tashkilotlarning faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada "World Society for the Study, Preservation and Popularization of the Cultural Heritage of Uzbekistan (WOSCU)" tomonidan amalga oshirilayotgan ilmiy loyihalar va tadqiqotlar alohida e'tiborga loyiqdir. Tashkilotning ilmiy tashabbuslari natijasida xorij mamlakatlarida, shu jumladan, Rossiya Federatsiyasi hududidagi muzeylar, kutubxonalar va arxivlarda saqlanayotgan O'zbekiston tarixiga oid ko'plab noyob manbalar ilmiy muomalaga kiritilmoqda.

Mazkur faoliyat nafaqat madaniy meros namunalarini aniqlash va tadqiq etish, balki ularni kataloglashtirish, ilmiy nashrlar orqali ommalashtirish hamda xalqaro ilmiy hamjamiyatga tanitishga xizmat qilmoqda. Shu jihatdan WOSCU faoliyati O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosini chuqur o'rganish, uni kelajak avlodlar uchun asrab-avaylash va jahon ilmiy maydonida keng targ'ib etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Курбонова Д.А. Жаҳоннинг йирик музейларида Ўзбекистонга оид коллекцияларнинг шаклланиши ва уларни комплекшлаш тамойиллари. Тарих фан. док. DSc. дис.... . – Тошкент, 2020. – Б. 192-193.
2. 618-сон 23.12.1994. О мерах по улучшению деятельности музеев республики
3. “Cultural Legacy” umumiy sahifasi – society.uz/cultural-heritage
4. O‘zbekiston Respublikasi va UNESCO hamkorligi – society.uz/unesco/cooperation-uzbekistan; UNESCO–ICOMOS restavratsiya standartlari – society.uz/unesco/cooperation-uzbekistan/44
5. society.uz/congress/11
6. RFL (Rossiya Milliy kutubxonasi) sahifasi: II kongress (SPb) – nlr.ru/.../Kulturnoe-nasledie-Uzbekistana; society.uz/uz/society/charter/1
7. society.uz/cultural-heritage
8. society.uz/uz/society/charter/1
9. society.uz/uz/society/charter/1; society.uz/cultural-heritage
10. nlr.ru/.../Kulturnoe-nasledie-Uzbekistana
11. society.uz/congress/14
12. society.uz/unesco/cooperation-uzbekistan; society.uz/unesco/cooperation-uzbekistan/43
13. society.uz/uz/society/about
14. society.uz/uz/society/about
15. Ўзбекистон маданий мероси. Россия этнография музейи тўплами. – Тошкент: Silk road media, 2020. Т. 2. – 472 б.; Ўзбекистон маданий мероси. Татаристон Республикаси музейлари тўпламлари (Россия). – Тошкент: Silk road media, 2022. Т. 57. – 111 б.; [Культурное наследие Узбекистана. Музыкальное наследие Узбекистана в собраниях Российской Федерации](#). – Тошкент: Silk road media, 2020. Т. 6. – 472 б.; Культурное наследие Узбекистана. Собрание Института восточных рукописей Российской Академии наук. – Тошкент: Silk road media, 2020. Т. 7. – 480 б.; Культурное наследие Узбекистана. Собрание Государственного Эрмитажа. Часть 1. – Тошкент: Silk road media, 2020. Т. 8. – 528 б.
16. society.uz/uz/society/about
17. society.uz/congress/11
18. society.uz/uz/spec-projects
19. society.uz
20. society.uz/cultural-heritage

SUG'DIY YOZMA YODGORLIKLARDA CHOCH

Annotatsiya: *O'zbekiston tarixida Islomgacha bo'lgan davrni yorituvchi birlamchi manbalardan biri sug'diy yozma yodgorliklardir. Qadimiy Choch haqida ma'lumot beruvchi hujjatlar, epigrafik, numizmatik manbalar ham aynan sug'd yozuvli manbalardir.*

Kalit so'zlar: *Choch, Qang', Shatial, Kulto'ba, Mug' tog'i sug'd arxivi va h.z.*

Аннотация: *Одним из основных источников, охватывающих доисламский период в истории Узбекистана, являются согдийские письменные памятники. Документы, эпиграфические и нумизматические источники, содержащие информацию о древнем Чаче, также представлены в согдийской письменности.*

Ключевые слова: *Чач, Канка, Шатиал, Култобе, Согдийские документы с горы Муг и т. д.*

Abstract: *One of the main sources covering the pre-Islamic period in the history of Uzbekistan are Sogdian written monuments. Documents, epigraphic, and numismatic sources containing information about ancient Chach are also represented in Sogdian script.*

Keywords: *Chach, Kanka, Shatial, Kultobe, Sogdian documents from Mount Mug, etc.*

Ilk o'rta asrlar Choch tarixiga oid ma'lumotlar beruvchi birlamchi yozma manbalar sug'diy yozma yodgorliklardir. Choch vohasi VI asr o'rtalarigacha Eftalitlar davlati tarkibida, 560-yillardan VIII asr boshlarigacha Turk xoqonligi tasarrufida bo'lgan.

Qang' saltanati va uning markaziy hukmdorligi Chochda milodiy bir mingyillikning o'rtalarida shakllana boshlagan o'nlab shahar va yirik qishloqlar miqdori Turk xoqonligi davrida yanada ko'paygan. Toshkent vohasi va Janubiy Qozog'istonda VI-VIII asrlarda shahar madaniyati o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan.

Qadimiy Choch haqida ma'lumot beruvchi yozma manbalar bu Chochda zarb qildirilgan tangalardir. III-IV asrlardan boshlab sug'd yozuvida Choch hukmdorlarining tangalari zarb qilina boshlangan. Choch hukmdorlari sulolalari 𐰽 , 𐰾 , 𐰿 shaklli tamg'a bilan tangalar zarb qildirishgan [1, 23-24].

Choch vohasi tangalarida hukmdorlik nomi sifatida faqat Choch nomi aks etgan bo'lib, bundan boshqa biror shahar yoki hokimlik nomi uchramagan. Choch tangalarining birortasida Kabarna, Banokat, Tunukand (Tunkat), Farnkat, Chanak, Banak nomlar mavjud emas.

Yana bir epigrafik yodgorlikda Choch nomi tilga olinadi. Sharqiy Turkistonning janubi, Hindiston va Pokistonning shimolida Tibetga eltuvchi tog' yo'li - Qoraqurum tog'laridagi Shatial darasidan topilgani uchun tadqiqotchilar orasida "Shatial qoya

bitiklari”, “Shatial qoyalaridagi sug‘diy bitiklar” deb nomlanuvchi sug‘diy yozma yodgorliklar tarixiy-geografik jihatdan muhim ma’lumotlarga ega. Darhaqiqat, ilk o‘rta asrlarga taalluqli mazkur bitiklar asosan Sug‘d o‘lkasining bir necha hukmdorliklaridan Tibet, Hindiston va Xitoyga borayotgan savdo karvonlari tarkibidagi sug‘diy etnos vakillari tomonidan yozib qoldirilgan bo‘lib, ular orasida “samarqandlik”, “ishtixonlik”, “maymurg‘lik”, “keshlik”, “chochlik” va hokazo hukmdorliklar vakillarini uchratish mumkin.

2000 yillarning dastlabki yillarida arxeolog olimlar tomonidan Kulto‘ba (Aris daryosi/Janubiy Qozog‘iston) shahar xarobasidan 6 dona sopol lavhada sug‘diy jumlar o‘rin olgani aniqlanib, 2005 yilda ingliz eronshunosi N. Sims-Villyams tomonidan mazkur bitiklarning o‘qib chiqilishi natijasida [2, 95-107] Sug‘d konfederatsiyasi, o‘troq va ko‘chmanchi etnoslarning qadim davrlari haqida muayyan tarixiy tasavvurlarga ega bo‘lish imkoniyati tug‘ildi. Jumladan, bitiklarda “Choch lashkarboshisi” bilan hamkorlikda “Samarqand hukmdori” (*symrkntč MR’Y*), “Кеш хукмдори” (*kšynk MR’Y*), “Нахшаб хукмдори” (*nxšpyk MR’Y*), “Бухоро хукмдори” (*nw(k!)mytnk MR’Y*)larining dashtlik kuchmanchilarga qarshi kurashganliklari haqida gap boradi [3, 5-15]. Sug‘dshunos tadqiqotchilar – N. Sims-Villyams va F. Grenelarning fikricha, milodiy II–III asrlarga oid ushbu bitiklar shimoldan bo‘ladigan ko‘chmanchi qabilalar hujumiga qarshi o‘tkazilgan harbiy harakatlarda Sug‘d konfederatsiyasi a’zosi bo‘lmish ushbu 4 nafar ittifoqchi hukmdorliklar qatnashgan [4, 95-107]. Tadqiqotchilarga ko‘ra, mazkur sug‘diy bitiklarda “chodir xalqi” shaklida tilga olingan ko‘chmanchilar esa Qang‘ (xit. Kangyuy (mil. avv. III–mil. III asrlar)) davlati yoki Xun imperiyasi (mil. avv. II–mil. III asrlar) aholisi bo‘lishi mumkin.

VIII asrga oid Mug‘ tog‘i sug‘d arxivida Sug‘d podsholigiga oid 80 ga yaqin noyob hujjatlardan biri A-14 hujjatda Choch nomi tilga olinadi. Hujjatlar Sug‘d podsholigi saroyi hamda turli viloyat hokimlari va amaldor ayonlarga tegishli. Arab istilosi kunlarida, 722 yilda Panch hokimi, bir muddat Sug‘d podshosi taxtiga davogar sifatida ish ko‘rgan Devashtich boshliq qo‘shin Mug‘ tog‘ida joylashgan mudofa qasriga chekingan. Shunda saroy hujjatlari ham qasrga keltirilgan.

A-14 hujjat yuqa ochiq kulrang qog‘ozga yozilgan maktub. Sug‘d podshosi Samarqand hokimi Devashtichga yo‘llangan. Maktub muallifi podsho Devashtichning Chochga (Toshkent), undan Turk xoqoni hamda Farg‘ona podshosi huzuriga maxsus diplomatik vazifa bilan, xususan, arab istilochilariga qarshi birlashib kurashishni tashkil qilish maqsadida yuborgan elchisi Fatufarndir. Fatufarn Chochga kelgach Choch tuduni ya’ni hukmdori va uning yordamchisiga maktub va og‘zaki aytilishi lozim bo‘lgan gaplarni yetkazadi. Ulardan javob maktubini oladi. Lekin turk xoqoni bilan uchrashishni iloji bo‘lmaydi. Vaziyat taqozosi bilan xoqonga va Farg‘ona podshosiga tegishli maktublarni Farg‘ona tutug‘i orqali jo‘natadi.

Shoshilinch Sug'dga qaytgach Fatufarn Ustrushona viloyati arablar qo'liga o'tib, yo'li to'silganini bilib qoladi. Yolg'iz holda yo'lda davom etishga jur'at qilolmay Chochga qaytib keladi va shu yerdan turib Devashtichga ushbu maktubni yozib, Marvon ismli kishidan aylanma yo'l – Konibodom orqali Sug'dga jo'natadi. Sug'dshunos olim xatni V.A. Livshits tarixiy faktlarga suyanib, uni 720-722 yillar orasida yozilgan deb taxmin qiladi [5, 97]. Haqiqatan ham bu yillarda arab istilosi Jizzax, Zomin, O'ratepa, Xo'jand viloyatlariga, Choch – Toshkent vohasiga yoyilib ulgurgan, asosiy yo'nalish Farg'ona vodiysiga qaratilgan edi.

Sug'diy yozma manbalardagi Choch haqidagi ma'lumotlar Qang' davlati tarkibida, ayniqsa ilk o'rta asrlarda Choch muhim siyosiy, ma'muriy, madaniy, savdo-sotiq markazlaridan biri ekanligini ko'rsatib beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса (VI-VIII вв. н.э.). Т., 2007. С. 23-24, 45, 55, 69-70, 80
2. Sims-Williams N., Grenet F. The Sogdian inscriptions of Kultobe // Shygys, 2006. – №1. – P. 95–107.
3. Байпаков К. Города округа Кенджида-Кендже / Цивилизации и культуры Центральной Азии в единстве и многообразии. Материалы Международной конференции. Самарканд 7-8 сентября 2009 г. – Самарканд-Ташкент: 2010. – С. 5–15.
4. Sims-Williams N., Grenet F. The Sogdian inscriptions of Kultobe... – P. 95–107.
5. Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008. -С. 97.

O'ZBEKISTON MUZEYLARI KOLLEKSIYALARIDA TARIXIY PORTRET JANRI: TALQIN VA TAMOYILLAR

Annotatsiya: *Mazkur maqola O'zbekiston muzeylari kolleksiyalarida saqlanuvchi mustaqillik davriga oid tarixiy portret janridagi rangtasvir asarlariga bag'ishlangan. Unda zamonaviy rangtasvirda tarixiy mavzuning aktuallashtiruvini belgilab bergan muhim ijtimoiy-madaniy omillar tahlildan o'tkazilib, buyuk ajdodlar portretini yaratish ustida izlanish olib borgan yetakchi rassomlar ijodi, bu jarayonda shakllangan asosiy tendensiyalar, yangi izlanishlar va muammolar ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida mustaqillik yillari milliy rangtasvirda realistik, shartli-dekorativ va ramziy-metaforik shaklga ega tarixiy portret turlari yuzaga kelgani aniqlandi.*

Kalit so'zlar: *tarix, san'at, rangtasvir, janr, portret, shaxs, obraz, realizm, dekorativizm, miniatyura.*

Аннотация: *Данная статья посвящена изучению исторических портретов периода независимости, хранящихся в коллекциях музеев Узбекистана. В ней анализируются важные социально-культурные факторы, обусловившие актуализацию исторической тематики в современной живописи. Рассматривается творчество ведущих художников, работавших над созданием портретов великих предков, а также основные тенденции, новые художественные поиски и проблемы, сформировавшиеся в данном процессе. В результате исследования установлено, что в годы независимости в национальной живописи сформировались различные типы исторического портрета, представленные в реалистической, условно-декоративной и символично-метафорической формах.и символично-метафорической формах.*

Ключевые слова: *история, искусство, живопись, жанр, портрет, личность, образ, реализм, декоративизм, миниатюра.*

Abstract: *This article is devoted to the study of historical portraits from the period of independence preserved in the collections of museums of Uzbekistan. It analyzes the key socio-cultural factors that have contributed to the actualization of historical themes in contemporary painting. The study examines the work of leading artists who have engaged in creating portraits of great historical figures, as well as the main tendencies, new artistic explorations, and challenges that have emerged within this process. The research reveals that during the years of independence several types of historical portraiture have developed in national painting, represented in realistic, conditionally decorative, and symbolic-metaphorical forms.*

Keywords: *history, art, painting, genre, portrait, personality, image, realism, decorativism, miniature.*

O'zbekiston davlat mustaqilligini qo'lga kiritganidan so'ng jamiyat ma'naviy hayotida yuz bergan tub o'zgarishlar, milliy o'zlikni anglash jarayoni tarixiy siymolarga keng e'tibor qaratishga undadi. San'atning barcha turlarida, shu jumladan,

rangtasvirda ham buyuk ajdodlar obrazini yaratish orqali ular bilan o'ziga xos ma'naviy muloqat o'rnatish ehtiyoji yuzaga keldi. 1990-yillardan boshlab, rivoj topgan bu ijodiy izlanishlar birinchi navbatda, o'zbek xalqining davlatchilik tarixida muhim o'rin tutgan shaxslar portretini yaratishga qaratildi. Mazkur tamoyil san'atning umumiy qonuniyatlariga bo'ysunishini va mintaqaviy xarakterga egaligini ham hisobga olish zarur. N.Ahmedova ta'kidlaganidek, bu davrda Markaziy Osiyodagi milliy rangtasvir maktablarida yuz bergan muhim yangiliklardan biri "tarixiy-vatanparvarlik mavzui bilan bog'liq bo'lib, tarixiy kartina va tarixiy portret kabi janrlarning rivojlanishi uchun yangi turtki berdi. Har bir respublikada tarixiy arboblari, shoir va faylasuflarning portretlari galereyasi vujudga keldi" [1, 127].

Tarixiy portret janrining rivoji uchun yaratilgan keng imkoniyat o'zbek rangtasvirida ulug' ajdodlar obrazini yangicha talqin etish bilan bog'liq muhim bosqichni boshlab berdi. Albatta, bu yo'nalishdagi izlanishlarning barchasi birdek muvaffaqiyatli kechmaganini ham ta'kidlash lozim. Hozirgi kunda muzeylar kolleksiyasidan o'rin olgan tarixiy portretlarning salmoqli qismini ijtimoiy buyurtma xarakteriga ega ishlar tashkil qiladi va ular badiiy-uslubiy jihatdan keng tadqiq etilmagan. Mavjud vaziyat, mustaqillik davriga oid bu asarlarni professional mezonlar asosida saralab, uslubiy va tipologik jihatdan tasniflashni talab qilmoqda.

"Sovet davri rassomlarining tarixiy janrga bag'ishlangan asarlari umumbashariy-siyosiy va tarbiyaviy ahamiyat kasb etib, jamiyat rivojining har bir bosqichida davr mafkurasini aks ettirar edi. Avvalgi davrda asosiy e'tibor revalyutsion tarix, sovet hukumati uchun kurash mavzulariga qaratilgan bo'lib, tarixiy-revalyutsion kartinalar, tarixiy portretlar taraqqiy topdi" [2, 25]. Mustaqillik yillarida esa o'zbek xalqining tarixida ulkan iz qoldirgan hukmdor va sarkardalar, davlat arboblariining namunaviy portretlarini yaratishga bo'lgan umumiy intilish avj oldi. M.Nabiyevning "Amir Temur" (1994), A.Ikromjonovning "Mirzo Ulug'bek" (1996), T.Kuryazovning "Jaloliddin Manguberdi" (1999), R.Xudoyberganovning "Sulton Abu Said Mirzo" (1999), A.Aliqulovning "Muhammad Sulton" (1998), "Alisher Navoiy" (2005) portretlarida tarixiy shaxslarning ibratli, namuna bo'lishga loyiq obrazlari ishlab chiqildi. Bu asarlarning asosiy qismi hozirda poytaxt muzeylarining domiy ekspozitsiyasidan joy olgan.

Masalan, A.Ikromjonov tomonidan ishlangan tarixiy portretlar realistik yondashuvi bilan ajralib turadi. Rassomning Temuriylar tarixi davlat muzeyida saqlanuvchi "Mirzo Ulug'bek" portretida temuriy hukmdorning chuqur idrok etilgan obrazi ochib berilgan. A.Ikromjonov Ulug'bek qiyofasida Amir Temur siymosiga xos xislatlarga yaqqol urg'u berish orqali uni Samarqand taxtining munosib merosxo'ri sifatida talqin etadi. Ulug'bekning libosi va u o'tirgan taxt tasvirida saroy hashamati, qahramon qiyofasida esa hayotiy haqqoniylik tamoyili ustunlik qiladi. Portretning ko'krakkacha tasvirlangani qahramonning yuz qiyofasiga diqqatni jalb etish, uning

ma'naviy dunyosini yanada chuqur anglash imkonini bergan.

Bu talqin shakli A.Ikromjonovning Mirzo Ulug'bek siymosiga bag'ishlangan keyingi portretlarida ham muvaffaqiyatli rivojlantirildi. O'zbekiston tarixi davlat muzeyida saqlanuvchi "Ulug'bek portreti" (2000)da hukmdorlik va olimlik sifatleri o'zaro uyg'unlashib, yanada yorqin ko'rinish kasb etganini qayd etish mumkin. Unda buyuk temuriyzoda bel qismigacha globus bilan birga tasvirlangan. Orqa fonda tasvirlangan Samarqandning yulduzli osmoni ham Ulug'bekning falakiyot sohasidagi izlanishlariga ishora qilib, musavvirning ma'lum tarixiy davr bilan muloqoti shaklan va mazmunan kengayib borganini namoyish etadi. Portretida Ulug'bek o'z zamonasining allomasi, ulug' olim va shavkatli hukmdor sifatida talqin etilgani diqqatga sazovvor. A.Ikromjonovning yuqorida tahlil etilgan asarlarini mustaqillik yillarida yaratilgan eng muvaffaqiyatli tarixiy portretlar qatoriga kiritish mumkin.

Tarixiy janrda ijod qilib kelayotgan yetakchi rassomlardan biri A.Aliqulovning "Muhammad Sulton" portretida ham qahramon obrazi va interyer o'rtasida ramziy bog'liqlik mavjud. Temuriylar tarixi davlat muzeyining doimiy ekspozitsiyasidan joy olgan bu asarda Amir Temurning suyuqli nabirasi bo'lgan jasur shahzodaning yovqur siymosi ochib berilgan. Nafis koshinlar bilan bezatilgan saroy ichida, boshdan-oyoq qurollangan ko'rinishda namoyon bo'luvchi Muhammad Sulton chinakkam mard sarkarda sifatida taassurot uyg'otadi. Biroq uni qurshab turgan qorong'ulik, mavhum interyer barvaqt o'lim topgan valiahd shaxzodaning fojiali taqdiriga ishora qiladi.

Temuriylar muzeyining doimiy ekspozitsiyasidan o'rin olgan boshqa bir asar S.Raxmetovning "Sulton Ahmad Mirzo" (2001) portretida ham shohona libos, turli anjomlarga alohida urg'u berilgan. Lekin, portredagi tarixiy muhit Sulton Ahmad obrazi bilan chinakkam uyg'unlik hosil qilgan, deb aytolmaymiz. Qahramon qiyofasi o'ta maishiy, tipik qiyofada talqin etilgan bo'lib, bu jarayonda bir yoqlamalikka yo'l qo'yilgani seziladi. Yuqoridagi kamchiliklarni mustaqillik yillarida yaratilgan boshqa tarixiy portretlarda ham aniqlash mumkin. Ortiqcha tafsilotlarga berilish, obrazning ruhiy tahliliga yetarlicha e'tibor qaratmaslik tarixiy mavzudagi asarlarga putur yetkazgan salbiy omilga aylandi. Natijada, bu holat Amir Temur, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi yirik siymolarning badiiy jihatdan mukammal bo'lmagan portretlari yaratilishiga olib keldi.

Tarixiy shaxslar obrazi ustida izlangan musavvirlar orasida T.Kuryazovni ham alohida qayd etish lozim. Rassomning O'zbekiston tarixi davlat muzeyi kolleksiyasida saqlanuvchi "Jaloliddin Manguberdi" (1999) portretida so'nggi xorazmshohning haqqoniy obrazi yorqin ochib berilgan. T.Kuryazov mo'g'ullarga qarshi kurashgan jasur sarkarda qiyofasini aks ettirar ekan, birinchi navbatda, qahramonning fojiali taqdirini ko'rsatib berishga intildi. Jaloliddin bir qo'lida shamshir tutgan holatda tasvirlangan bo'lib, istalgan soniyada dushman bilan jangga kirishga tayyor. Asarda qo'llangan kolorit, tushkun tabiat manzarasi yosh sulton

boshidan kechirgan og‘ir sinovlarga urg‘u berib, ziddiyatli ruhni yanada kuchaytiradi.

Xorazm tarixi bilan bog‘liq mavzularga keng e‘tibor qaratgan T.Kuryazov o‘tmish siymolarini talqin etishda o‘ziga xos erkin yondashuvlarga ham murojaat qiladi. Buni “Abul G‘ozi Bahodirxon” (1999), “Zebiniso” (2004), “Islomxo‘ja” (2006), “Boborahim Mashrab” (2007), “Zamahshariy” (2012), “Pahlavon Mahmud” (2022) kabi asarlarda yaqqol ko‘rish mumkin. Masalan, “Abul G‘ozi Bahodirxon”, “Islomxo‘ja”, “Pahlavon Mahmud” singari tarixiy asarlar butun hayotini mamlakat taqdiri bilan bog‘lagan vatanparvar shaxslarning shartli portretlari hisoblansa, “Zebiniso”, “Boborahim Mashrab” kartinalaridagi obrazlar o‘ziga xos ruhiyatga ega lirik qahramonlar sifatida gavdalantirilgan.

1990-2000-yillarda tarixiy shaxslarning haqqoniy, yaxlit obrazini yaratishga qaratilgan umumiy tamoyil bilan uyg‘un ravishda mustaqil xarakterga ega yondashuvlar ham shakllandi. Bunga yorqin misol sifatida J.Umarbekovning “Alisher Navoiy” (1991), “Sohibqiron Amir Temur” (1995), S.Abdullayevning “Xoja Ahmad Yassaviy” (1993), G.Gromovaning “Bobur” (1993), A.Mamatovaning “Shoh Mashrab”, “Abu Ali ibn Sino” (1994), T.Sa‘dullayevning “Behzod”, “Bobur” (1995), “Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro” (1999), A.Nuriddinovning “Bobur Mirzo”, “Armon” (1996), O.Qozoqovning “Shoir” (1997) kabi asarlarini keltirish mumkin. Ularda o‘tmish odamlarining umumlashtirilgan, ramziy-allegorik xarakterga ega obrazini yaratish birlamchi ahamiyat kasb etgan.

Yuqorida belgilab o‘tilgan rassomlarning assosiy qismi “ijodining boshida, ya’ni o‘tgan asrning 80-yillarida ikkinchi yarmida etnomadaniy o‘zlikni izlab topish yo‘lini tanlashadi. Bu izlanishlarning xarakterli jihati, antik davr motivlari, an’anaviy marosimlar va urf-odatlariga bo‘lgan qiziqish bilan bog‘liq edi. Vaqt o‘tishi bilan ularning rangtasvirida she’riy metaforalar tobora muhim rol o‘ynay boshladi hamda ramzlar va marosimlarning mifo-poetik talqini asarlarning syujet asosini almashtirdi. Shu sababli, hatto mashhur motivlar ham yangi talqin va boshqacha ma’no ola boshladi, chunki san’atda boshlangan o‘zgarishlar butun “matn”, ya’ni badiiy tilning barcha obrazli-semantik tamoyillari darajasida sodir bo‘ldi” [3, 196].

Tarixiy portretda ramziy-metaforik yondashuvlar rivoji ayni paytda, umuminsoniy, milliy va falsafiy qarasharning yangilanishi bilan bog‘liqligini qayd etish lozim. Bu masala mustaqillik yillarida jadal izlanishlar olib borgan yangi avlod ijodkorlari uchun prinsipial ahamiyatga kasb etdi. Zero, “rassomlarda milliy o‘zlikni anglashga bo‘lgan intilishning kuchayishi, milliy tarixga, an’anaviy madaniyat poetikasiga qiziqish uyg‘otdi. Natijada, bir tomondan, san’atda modernizm tendensiyalari kuchayib, tasviriy ifodaning yangi plastik shakllarini izlash, ikkinchi tomondan, ijodkorlarning milliy tarixga, o‘tmish san’atiga munosabati yangilangani yaqqol namoyon bo‘ldi” [4, 351-352].

Misol uchun mustaqillikdan oldingi yillarda J.Umarbekov ijodida falsafiy-

madaniy kontekst ustunlik qilgan bo'lsa, 1990-yillarga kelib asosiy e'tibor ramziy-dekorativ jihatga qaratildi. Rassomning O'zbekiston davlat san'at muzeyida saqlanuvchi "Alisher Navoiy" (1991) asarida 1980-yillar uchun xos bo'lgan kolorit, ramzlar saqlanishda davom etsa-da, umumiy tasviriy yechimda yangi o'zgarishlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Shoir obrazini ochib berishda formal sifatlar, ranglar garmoniyasi va plastik ritmlar estetikasi yetakchi o'rin tutgan. "Bu xususiyatlar J.Umarbekovning "Sohibqiron Amir Temur" (1995), "Zahiriddin Muhammad Bobur" (1996) portretlarida yaqqol aks etgan. Ularda rassom qahramonlarning realistik qiyofasi bilan cheklanishni istamagan. "Sohibqiron Amir Temur" asarida qudratli hukmdorning ramziy siymosi tasvirlangan bo'lsa, "Zahiriddin Muhammad Bobur" portretida lirik ruhiyat ustunlik qiladi" [5, 103].

Tarixiy shaxs qiyofasini poyetik ko'rinishda ochib berish A.Nuriddinovning "Armon" asarida ham ustuvorlik qiladi. Temuriylar tarixi davlat muzeyida saqlanuvchi mazkur asarda musavvir buyuk hukmdor Zahiriddin Muhammad Boburni ulug'vor va shu bilan birga g'amgin ko'rinishda gavalantirishga harakat qilgan. Bu jarayonda A.Nuriddinov tarixiy shaxs qalbiga yo'l topib, u bilan ruhan hamdard bo'lishga intilgan. "Unda inson ma'naviy dunyosining tashqaridan nazar soluvchi odamlar uchun yashirin bo'lgan ichki mohiyatini o'rganishga bo'lgan intilish ustuvorlik qiladi. Unga ko'ra, bu turdagi Sharq odamlari atrofidagi dunyoni to'ldirib turgan barcha obyektlarni anglashga va shaxsning ijtimoiylashuvini yoqlovchi G'arb tipidagi shaxslardan farqli o'laroq, o'z qalbida yuz beruvchi hodisalarga e'tibor qaratadi hamda uni oliy qadriyat sifatida qabul qiladi" [6, 8].

Dekorativ yechimlarga murojaatni O'zbekiston davlat san'at muzeyida saqlanuvchi T. Sa'dullayevning "Bobur" (1995) asarida ham aniqlash mumkin. Unda hukmdor qo'lida kitob tutib, mutolaaga cho'mgan holda tasvirlangan. Bu holat obrazning asosiy semantik markazini tashkil etadi va uning nafaqat sarkarda, balki bilimli, shoir hamda ziyoli shaxs sifatida ochib beradi. Kompozitsiya jihatidan asar yaqin planli portret shaklida qurilgan bo'lib, qahramon figurasi tasvir maydonining asosiy qismini egallaydi. Boshning yengil egilishi va nigohning kitobga qaratilganligi obrazga mulohazakorlik va ichki tafakkur kayfiyatini baxsh etgan. Bu obraz Sharq miniatyurasidagi Bobur tasviridan iqtibos qilingan bo'lib, rassom ana shu an'anaviy ikonografik namunadan ilhomlangan holda uni zamonaviy rangtasvir vositalari orqali qayta talqin qilishga erishgan. Natijada asarda miniatyura san'atiga xos dekorativlik, shartlilik va naqshinkorlik elementlari rangtasvir uslubi bilan uyg'unlashgan holda namoyon bo'ladi.

Yuqorida tahlil qilingan rassomlar ijodi mustaqillik davri rangtasvirida tarixiy portret janri muhim o'rin tutishini tasdiqlaydi. Mazkur janrda olib borilgan ijodiy tajribalar ko'lami va xarakteri ularni ma'lum tamoyillarga ajratish imkonini beradi. Masalan, 1990-yillarda rassomlar realistik yondashuvlarga tayangan holda, o'tmish

qahramonlari aks etgan haqqoniy portretlarni yaratishga harakat qilishdi. Shu bilan birga, tarixiy shaxslarning noan'anaviy talqindagi dekorativ, falsafiy-poyetik obrazlarini yaratish borasida ham ko'plab izlanishlar amalga oshirildi. Natijada, mustaqillik davri rangtasvirida o'ziga xos xususiyatlarga ega tarixiy-realistik, shartli-dekorativ, tarixiy-metaforik talqindagi portretlar yuzaga keldi. Shunga qaramay, hozirgi vaqtda poytaxt muzeylarining domiy ekspozitsiyasida asosan tarixiy-realistik uslubdagi portretlar keng o'rin egallagan.

So'nggi yillardagi jarayonga nazar solinsa, o'zbek rangtasvirida o'rta asrlar Sharq Renessansi bilan bog'liq mavzularga e'tibor oshib, ular qatoriga jadid ma'rifatparvarlari, yaqin o'tmishdagi muhim voqealar, yirik davlat arboblari, san'atkorlar, shoir va yozuvchilarning obrazini ochib beruvchi asarlar ham qo'shilib bormoqda. Ayniqsa, O'zbekistonda Islom sivilizatsiyasi markazining tashkil etilishi milliy rangtasvirida tarixiy mavzu, xususan tariximiy portretlarga bo'lgan qiziqishni qaytadan kuchaytirdi. Bugungi kunda tarixiy portret janridagi izlanishlarni rag'batlantirish uchun respublika miqyosidagi tanlovlar bilan birga, "Туркестанский ремейк" [7, 142-151] kabi zamonaviy loyihalarning tashkil etilishi ham samarali natija berishi mumkin. Bu yo'nalishda qo'lga kiritiladigan ijodiy yutuqlar boy tariximizga yanada keng nazar solib, buyuk ajdodlarimiz bilan dialektik muloqot o'rnatish, ularning dahosini yanada teran anglash uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии XX века: традиции, самобытность, диалог. – Ташкент: SCD, 2004. – 224 с.;
2. Умарова Д.Б. Мустақиллик даври Ўзбекистон рангтасвирининг асосий тенденциялари. Санъат. фан. бўй. фал. док. (PhD) дис. – Тошкент: ЎЗР ФАСИ, 2020. – 159 в.;
3. Ахмедова Н.Р. Особенности развития живописи государств Центральной Азии XX в.: Дис. ... на соиск. учен. степ. д-ра. искусствоведения. – Т.: НИИ искусствознания АХ Уз, 2003. – 304 с.;
4. Хакимов А. Искусство Узбекистана: история и современность. – Ташкент: San'at, 2010. – 504 с.;
5. Имамов А. Мустақиллик даври Ўзбекистон рангтасвирида тарихий мавзу талқини // Ёш олимлар ахборотномаси. – Тошкент, 2022. – № 4. – Б. 102-106.;
6. Ахмедова Н. Каландар. – Москва: Фонд Марджани, 2021. – 128 с.;
7. Хакимов А. Новая узбекская живопись. – Ташкент: San'at, 2014. – 218 с.

**TOSHKENT AHOLISINING AN‘ANAVIY YASHASH TARZI VA
MAHALLA TIZIMI (XIX ASR IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLARI)**

Qisqacha mazmuni. Ushbu maqola Toshkent shahrining XIX asr ikkinchi yarmi va XX asr boshlaridagi mahalla tizimi, shahar ichki tuzilmasi, atrofdagi mavzalar va chorbog‘lar bilan bog‘liq turmush tarzini tahlil qiladi. Tadqiqot mahallalarning nomlanish xususiyatlari, etnik tarkib, kasb-hunar faoliyati va tabiiy geografik sharoit bilan bog‘liq jihatlarni o‘rganadi hamda mavsumiy yashash tizimining shahar iqtisodiyoti va ijtimoiy hayotiga ta‘sirini aniqlaydi.

Kalit so‘zlar: Toshkent, mahalla, mavze, chorbog‘, mavsumiy yashash, hunarmandchilik, etnik tarkib.

Abstract. This article analyzes the traditional neighborhood system, internal urban structure, and surrounding gardens and orchards of Tashkent during the second half of the 19th century and the early 20th century. The study examines the characteristics of neighborhood names, ethnic composition, crafts and trades, and the natural geographic conditions, as well as the impact of seasonal living patterns on the city’s economy and social life.

Keywords: Tashkent, mahalla (administrative division), mavze (administrative division), orchard, seasonal living, craftsmanship, ethnic composition.

Аннотация: Данная статья анализирует традиционную систему махаллей, внутреннюю городскую структуру и расположенные вокруг сады и огороды Ташкента во второй половине XIX века и начале XX века. В исследовании рассматриваются особенности наименований махаллей, этнический состав, ремесла и промыслы, а также влияние сезонного образа жизни на экономику города и социальную жизнь.

Ключевые слова: Ташкент, махалля (административное деление), мавзе (административное деление), сад, сезонное проживание, ремесло, этнический состав.

Markaziy Osiyoning qadimiy shaharlaridan biri hisoblangan Toshkent uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida o‘ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy muhitni shakllantirgan. Shahar aholisi turmush tarzining shakllanishida tabiiy geografik sharoit, iqtisodiy faoliyat turlari, etnik tarkib, shuningdek tarixiy an‘analar muhim o‘rin tutgan. Ayniqsa, mahalla tizimi, shahar ichki tuzilmasi hamda shahar atrofidagi chorbog‘ va mavzalar bilan bog‘liq xo‘jalik faoliyati Toshkent aholisining kundalik hayotida muhim ahamiyat kasb etgan.

Toshkent aholisining yashash tarzi nihoyatda o‘ziga xos bo‘lib, shaharliklar yil fasllariga qarab turmush tarzini moslashtirib yashaganlar. Qish faslida ular asosan shahar ichidagi mahallalarda istiqomat qilgan bo‘lsa, bahor, yoz va kuz oylarida esa shahar atrofidagi chorbog‘ va mavzelarga ko‘chib o‘tganlar. Bu holat shaharliklarning xo‘jalik faoliyati, xususan bog‘dorchilik, dehqonchilik va chorvachilik bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan.

Mazkur tadqiqotda Toshkent shahrining XX asr boshlaridagi mahalla tizimi,

mahallalarning nomlanish xususiyatlari, shuningdek shahar atrofidagi mavzelar va ularning shaharliklar hayotidagi o'rnini tahlil qilinadi.

Toshkentning tarixiy-ma'muriy tuzilishi. XX asr bo'sag'asida Toshkent shahri an'anaviy tarzda bir necha yirik hududiy qismlarga bo'lingan bo'lib, ular tarixiy manbalarda daha deb atalgan. Daha shahar ichidagi yirik ma'muriy hudud bo'lib, uning tarkibiga bir necha mahallalar kirgan. Toshkent tarixida ayniqsa to'rtta asosiy daha alohida o'rin tutgan. Bular Shayxontohur, Sebzor, Ko'kcha va Beshyog'och dahalaridir [1].

Ushbu dahalar o'ziga xos tarixiy, iqtisodiy va madaniy xususiyatlarga ega bo'lgan. Har bir daha o'z hududida joylashgan mahallalar orqali boshqarilgan hamda mahalla tizimi orqali aholining ijtimoiy hayoti tartibga solib borilgan.

XIX asr ikkinchi yarmida Toshkent shahrida jami 150 ta mahalla mavjud bo'lgan [1]. Ularning hududiy taqsimoti quyidagicha bo'lgan:

Shayxontohur dahasi – 48 ta mahalla

Sebzor dahasi – 38 ta mahalla

Ko'kcha dahasi – 31 ta mahalla

Beshyog'och dahasi – 32 ta mahalla

Bu raqamlar Toshkent shahrining ancha yirik va murakkab ijtimoiy tuzilishga ega bo'lganligini ko'rsatadi. Mahallalar soni vaqt o'tishi bilan ortib borgan va XX asr boshlariga kelib ularning umumiy soni 260 taga yetgan [2].

Mahalla tizimi Toshkent shahrining ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etgan. Mahalla nafaqat hududiy birlik, balki ijtimoiy va madaniy muhit ham hisoblangan. Unda yashovchi aholining kundalik hayoti, marosimlari, o'zaro yordam tizimi ham aynan mahalla doirasida amalga oshirilgan.

Mahallalarning nomlanish xususiyatlari. Toshkent mahallalarining nomlari ularning tarixiy shakllanishi, aholi tarkibi, xo'jalik faoliyati hamda tabiiy geografik sharoitlari bilan bog'liq holda paydo bo'lgan. Mahalla nomlarini tahlil qilish orqali o'sha davrdagi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Mahalla nomlarini bir necha guruhlarga ajratish mumkin.

Toshkent qadimdan hunarmandchilik rivojlangan markazlardan biri bo'lgan. Shahar iqtisodiyotida turli kasb egalari muhim rol o'ynagan. Shu sababli ko'plab mahallalar aynan kasb-hunar nomlari bilan atalgan.

Masalan, pichoqchilik – pichoq va boshqa metall buyumlar tayyorlash bilan shug'ullanuvchi ustalar yashagan hudud;

Degrez – metall eritish yoki quyish bilan shug'ullanuvchi hunarmandlar mahallasi;

Etikdo'z – etik tikuvchi ustalar yashagan hudud;

O'qchi – qurol yoki o'q-dorilar tayyorlash bilan shug'ullangan ustalar yashagan joy;

Attorlik – dorivor o‘simliklar, ziravorlar va turli attorlik mahsulotlari bilan shug‘ullangan savdogarlar mahallasi;

Bazzolik – mato va kiyim-kechak savdosi bilan shug‘ullangan savdogarlar yashagan hudud;

Zargarlik – zargarlik buyumlari yasovchi ustalar mahallasi;

Ko‘nchilik – charmni qayta ishlovchi ustalar yashagan joy;

Mahsido‘z – mahsilar tikuvchi ustalar yashagan hudud;

Miskarlik – mis buyumlar yasovchi ustalar mahallasi;

Novvoyguzar – nonvoylar yashagan hudud;

Parchabov – mato to‘quvchi ustalar mahallasi;

Temirchi – temir bilan ishlovchi ustalar yashagan hudud;

Chilangar – metall buyumlarni mayda ishlov berish bilan shug‘ullangan ustalar mahallasi;

Egarchi – ot egarlarini tayyorlovchi ustalar yashagan joy.

Bunday nomlar shaharda hunarmandchilikning yuqori darajada rivojlanganini ko‘rsatadi. Hunarmandlar ko‘pincha bir joyda jamlanib yashagan va ishlab chiqarish jarayonini shu hududda tashkil etgan.

Toshkent tarixan turli millat va elat vakillari yashagan ko‘p millatli shahar bo‘lgan. Shu sababli ayrim mahalla nomlari aholining etnik tarkibiga qarab ham shakllangan [7]. Masalan: O‘zbek mahalla, Tojik ko‘cha, Qashqar mahalla, Mo‘g‘ul, Mo‘g‘ulcha, Turktepa, No‘g‘oyqo‘rg‘on, No‘g‘oyto‘pi, Chimboy, Chig‘atoy, Chuvalachi, Qang‘li, Qoramurt va boshqalar.

Bunday nomlar shahar aholisining etnik xilma-xilligini aks ettiradi. Turli hududlardan kelib joylashgan aholi guruhlari o‘zlariga xos hududlarda yashab, asta-sekin shu hudud nomlari mahalla nomiga aylangan.

Ba‘zi mahallalar hududning geografik yoki relyef xususiyatlari asosida ham nomlangan. Masalan: Chuqurko‘prik, Balandmasjid. Oqtepa va boshqalar. Bu nomlar mahalla joylashgan hududning tabiiy sharoitini ifodalagan.

Toshkent hududida qadimdan sug‘orish tarmoqlari rivojlangan. Ariqlar, kanallar va suv inshootlari shahar hayotida muhim rol o‘ynagan. Shu sababli ayrim mahalla nomlari suv inshootlari bilan bog‘liq bo‘lgan.

Masalan: Bo‘zariq, Damariq, Darxon ariq, Yo‘lariq, Labzakariq, Mozorariq, Nishabariq, Tersariq, Toshariq, Changalariq, Quvur ariq

Bunday nomlar sug‘orish tizimining rivojlanganini va suv resurslari shaharning iqtisodiy hayotida muhim o‘rin tutganini ko‘rsatadi.

Toshkent atrofidagi mavzelar va chorbog‘lar tizimi. Toshkent shahrining tarixiy rivojlanishida shahar ichki mahallalari bilan bir qatorda uning atrofidagi qishloq xo‘jaligi hududlari ham muhim o‘rin tutgan. Ayniqsa, shahar atrofida joylashgan mavzelar va chorbog‘lar shaharliklarning iqtisodiy hayoti hamda turmush

tarzining ajralmas qismi hisoblangan [2]. Ushbu hududlar nafaqat dehqonchilik va bog‘dorchilik markazi bo‘lib xizmat qilgan, balki shaharliklarning mavsumiy yashash joyi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etgan.

Toshkent atrofida mavjud bo‘lgan mavzelar asosan shahar mahallalariga tegishli bo‘lgan bog‘ va ekin yerlaridan iborat bo‘lib, ular ko‘pincha “dala hovlilar” sifatida tilga olingan [5]. Bu hududlarda shaharliklar o‘zlariga tegishli bog‘lar, polizlar va ekin maydonlarini barpo etganlar. Shahar aholisi yilning iliq fasllarida ushbu hududlarga ko‘chib borib yashagan hamda qishloq xo‘jaligi ishlari bilan shug‘ullangan.

Mavzelar xalq orasida ko‘pincha “chorbog‘lar” nomi bilan ham atalgan [3]. “Chorbog‘” atamasi sharq me‘morchiligi va bog‘dorchilik an‘analarida keng qo‘llanilgan bo‘lib, to‘rt qismga bo‘lingan bog‘ yoki tartibli reja asosida barpo etilgan bog‘ hududini anglatadi. Toshkent atrofidagi chorbog‘lar ham ko‘pincha daraxtzorlar, mevali bog‘lar va poliz ekinlari yetishtiriladigan hududlardan tashkil topgan.

Shaharliklar mavzeldagi yerlarida bog‘dorchilik, polizchilik va dehqonchilik bilan faol shug‘ullanganlar. Bu yerlar asosan mevali daraxtlar, uzumzorlar va turli poliz ekinlari yetishtirish uchun juda qulay bo‘lgan. Toshkent atrofidagi iqlim va sug‘orish tizimining rivojlanganligi bu hududlarda serhosil bog‘larning paydo bo‘lishiga imkon yaratgan.

Mavzelerde yetishtirilgan mahsulotlar shaharning iqtisodiy hayotida muhim rol o‘ynagan. Bog‘larda o‘rik, shaftoli, olma, nok, anor kabi mevalar yetishtirilgan bo‘lsa, polizlarda qovun, tarvuz, sabzavot va boshqa ekinlar yetishtirilgan. Ushbu mahsulotlar shaharning ichki bozorlarini ta‘minlash bilan birga, ayrim hollarda boshqa hududlarga ham olib chiqilgan.

Shuningdek, mavzelerde chorvachilik ham rivojlangan. Shaharliklar o‘z chorvalarini aynan shu hududlarda boqib, ular uchun yem-xashak tayyorlaganlar. Bu esa shahar aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynagan.

Yoz va kuz oylarida shaharliklar mavzelerde faol mehnat qilganlar. Kech kuzga qadar hosil yig‘ishtirib olingan, mevalar quritilib saqlash uchun tayyorlangan hamda chorva uchun yem-xashak zaxiralari jamlangan. Bu jarayon shaharliklarning qish fasliga tayyorgarlik ko‘rishida muhim bosqich bo‘lgan.

XX asr boshlariga kelib Toshkent shahri atrofida 170 ga yaqin mavze mavjud bo‘lgan [4]. Bu hududlarning ko‘pligi shahar iqtisodiyotida qishloq xo‘jaligining naqadar muhim o‘rin tutganligini ko‘rsatadi. Mavzelar asosan shahar yaqinidagi unumdor yerlarda joylashgan bo‘lib, sug‘orish ariqlari orqali suv bilan ta‘minlangan.

Toshkent atrofidagi mavzelar keyinchalik shaharning kengayishi jarayonida muhim rol o‘ynagan. Aholi sonining ortishi va shahar hududining kengayishi natijasida bu hududlarning katta qismi asta-sekin shahar tarkibiga qo‘shilib ketgan [6].

Bugungi kunda Toshkent shahrining ayrim tumanlari aynan o'sha tarixiy mavzelar hududida shakllangan. Masalan, Samarqand darvoza, Chilonzor, Cho'ponota, Qatortol, Nazarbek, Do'mbirobod, Qa'ni, Chimboy, Achchiobod va Shibli kabi hududlar tarixan shahar atrofidagi mavzelar sifatida ma'lum bo'lgan [7]. Vaqt o'tishi bilan bu hududlar shaharning rivojlanish jarayonida yirik aholi yashash maskanlariga aylangan.

Shunday qilib, Toshkent atrofidagi mavzelar nafaqat shaharliklarning xo'jalik faoliyatida, balki shahar hududining keyingi rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etgan. Ular shahar bilan qishloq xo'jaligi hududlari o'rtasidagi o'ziga xos iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarni ta'minlab turgan. Mavzelar tizimi Toshkent aholisining an'anaviy turmush tarzini shakllantirgan muhim omillardan biri hisoblanadi.

Toshkent shahri aholisining mavsumiy turmush tarzi. Toshkent aholisining an'anaviy turmush tarzida mavsumiy yashash tizimi muhim o'rin tutgan. Shaharliklar yil fasllariga qarab yashash joylarini o'zgartirib turganlar. Bu holat shahar aholisi hayotining o'ziga xos jihatlaridan biri bo'lib, u asosan xo'jalik faoliyati, iqlim sharoiti va tabiiy resurslardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan.

Qish faslida Toshkent aholisi asosan shahar ichidagi mahallalarda istiqomat qilgan. Bu davrda ular ko'proq uy ichida bajariladigan ishlar bilan shug'ullanganlar. Ayniqsa, hunarmandchilik va mayda kosibchilik ishlari qish faslida keng rivojlangan. Temirchilik, zargarlik, etikdo'zlik, mahsido'zlik, chilangarlik kabi hunar turlari ko'pincha mahalla doirasida amalga oshirilgan.

Mahallalar nafaqat yashash hududi, balki ishlab chiqarish va ijtimoiy hayot markazi ham bo'lgan. Hunarmandlar o'z ustaxonalarini ko'pincha uylariga yaqin joyda tashkil etganlar [4]. Bu esa mahallalarda hunarmandchilik faoliyatining rivojlanishiga imkon yaratgan.

Bahor faslining boshlanishi bilan shaharliklarning turmush tarzida sezilarli o'zgarishlar yuz bergan. Bahor kelishi bilan qishloq xo'jaligi ishlari boshlanib, shaharliklar asta-sekin shahar atrofidagi mavzelariga ko'chib o'ta boshlaganlar. Bu davrda yerga ishlov berish, daraxtlarni parvarish qilish, ekin ekish kabi ishlar amalga oshirilgan.

Yoz fasli esa mavzelerde eng faol mehnat davri hisoblangan. Bu paytda shaharliklar asosan bog'dorchilik va dehqonchilik bilan shug'ullanganlar. Bog'larda mevali daraxtlar parvarish qilingan, uzumzorlar va poliz ekinlari yetishtirilgan. Shu bilan birga chorva mollarini boqish ham aynan shu hududlarda amalga oshirilgan.

Mavzelerde yashash shaharliklar uchun ma'lum darajada qulay bo'lgan. Birinchidan, shahar tashqarisidagi hududlarda iqlim nisbatan salqinroq bo'lgan. Ikkinchidan, bog' va dalalarga yaqin joyda yashash dehqonchilik ishlarini samarali tashkil etishga imkon bergan. Shu sababli yoz faslida ko'plab shaharlik oilalar

vaqtincha mavzelerga ko‘chib o‘tib yashaganlar.

Kuz fasli esa hosil yig‘im-terimi bilan bog‘liq bo‘lgan muhim davr hisoblangan. Bu davrda bog‘ va dalalarda yetishtirilgan mahsulotlar yig‘ib olingan. Mevalar quritilib, qishga saqlash uchun tayyorlangan. Shuningdek, chorva mollari uchun yem-xashak zaxiralari jamlangan.

Hosil yig‘ib olingach, shaharliklar asta-sekin yana shahar ichidagi mahallalarga qaytib kelganlar. Shu tariqa yilning sovuq fasli yana shahar hududida o‘tkazilgan.

Bunday mavsumiy turmush tarzi Toshkent shahri iqtisodiy hayotining barqaror rivojlanishiga xizmat qilgan. Bir tomondan, shaharliklar hunarmandchilik va savdo bilan shug‘ullangan bo‘lsa, ikkinchi tomondan dehqonchilik va bog‘dorchilik orqali oziq-ovqat mahsulotlari bilan o‘zlarini ta‘minlab turganlar.

Bu tizim shahar iqtisodiyotining ichki barqarorligini ta‘minlashga ham yordam bergan. Chunki shaharliklar oziq-ovqat mahsulotlarining katta qismini o‘zlari yetishtirganlar. Natijada shahar iqtisodiyoti qishloq xo‘jaligi bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlangan.

Shuningdek, mavsumiy yashash tizimi Toshkent aholisining ijtimoiy hayotiga ham ta‘sir ko‘rsatgan. Mahallalar aholining o‘zaro hamjihatligini mustahkamlovchi muhim ijtimoiy institut sifatida faoliyat ko‘rsatgan. Mavzelerde esa qo‘shni mahallalar aholisi birgalikda mehnat qilgan, bu esa ijtimoiy aloqalarning yanada mustahkamlanishiga xizmat qilgan.

Umuman olganda, Toshkent shahri aholisining mavsumiy turmush tarzi shahar va qishloq xo‘jaligi hududlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarning o‘ziga xos shaklini yaratgan. Bu tizim shaharning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotida muhim o‘rin tutgan. Shu sababli Toshkent tarixini o‘rganishda shaharliklarning mavsumiy turmush tarzini alohida tadqiq etish muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Toshkent shahrining tarixiy taraqqiyotini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, shahar aholisi turmush tarzining shakllanishida mahalla tizimi, mavzelar hamda mavsumiy yashash an‘analari muhim o‘rin tutgan. Bu tizim Toshkentning nafaqat ijtimoiy hayotini, balki iqtisodiy va madaniy rivojlanishini ham belgilab bergan omillardan biri hisoblanadi.

XX asr boshlariga kelib Toshkent shahri yirik va murakkab ijtimoiy tuzilishga ega bo‘lgan shahar sifatida shakllangan. Shahar hududi Shayxontohur, Sebzor, Ko‘kcha va Beshyog‘och kabi yirik dahalarga bo‘lingan bo‘lib, ular tarkibida ko‘plab mahallalar mavjud bo‘lgan. Dastlab shahar hududida 150 ta mahalla mavjud bo‘lgan bo‘lsa, vaqt o‘tishi bilan ularning soni 260 taga yetgan. Bu esa shahar aholisining ko‘payib borishi hamda shahar hududining kengayib borishi bilan izohlanadi.

Mahalla tizimi Toshkent aholisining kundalik hayotida muhim ijtimoiy institut sifatida faoliyat yuritgan. Mahalla aholining o‘zaro hamjihatligini ta‘minlovchi, turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi hamda mahalliy boshqaruvning muhim

shakli sifatida xizmat qilgan. Mahalla doirasida turli marosimlar, jamoaviy tadbirlar hamda o‘zaro yordam an‘analari shakllangan.

Mahallalarning nomlanish xususiyatlari ham Toshkent jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida muhim ma‘lumot beradi. Mahalla nomlarining bir qismi hunarmandchilik faoliyati bilan bog‘liq bo‘lib, bu shaharda kasb-hunar turlari keng rivojlanganini ko‘rsatadi. Pichoqchilik, Zargarlik, Temirchi, Chilangar, Etikdo‘z kabi nomlar hunarmandlarning muayyan hududlarda jamlanib yashaganini ko‘rsatadi.

Shuningdek, ayrim mahalla nomlari etnik mansublik asosida shakllangan bo‘lib, bu Toshkent shahrining ko‘p millatli muhitga ega bo‘lganligini tasdiqlaydi. O‘zbek mahalla, Tojik ko‘cha, Qashqar mahalla, No‘g‘oyqo‘rg‘on, Chig‘atoy kabi nomlar turli etnik guruhlarning shaharda yashab kelganini ko‘rsatadi. Bu holat Toshkentning tarixiy taraqqiyoti davomida turli xalqlar va madaniyatlar kesishgan muhim markaz bo‘lganligini anglatadi.

Mahalla nomlarining yana bir qismi hududning tabiiy xususiyatlari yoki sug‘orish tizimlari bilan bog‘liq holda paydo bo‘lgan. Bo‘zariq, Damariq, Labzakariq, Mozorariq, Tersariq kabi nomlar Toshkent hududida qadimdan rivojlangan sug‘orish tizimining mavjudligini ko‘rsatadi. Bu esa shahar atrofida dehqonchilik va bog‘dorchilik faoliyati rivojlanganini tasdiqlaydi.

Toshkent aholisining turmush tarzida shahar atrofidagi mavzelar ham alohida ahamiyat kasb etgan. Mavzelar shaharliklarning bog‘ va ekin yerlari joylashgan hududlar bo‘lib, ular ko‘pincha “dala hovlilar” yoki “chorbog‘lar” deb atalgan. Bu hududlarda shaharliklar bog‘dorchilik, dehqonchilik va chorvachilik bilan shug‘ullanganlar.

Mavzelar tizimi Toshkent shahrining iqtisodiy hayotida muhim rol o‘ynagan. Ushbu hududlarda yetishtirilgan mahsulotlar shaharning oziq-ovqat ta‘minotida muhim o‘rin tutgan. Ayniqsa meva-sabzavot mahsulotlari, poliz ekinlari hamda chorvachilik mahsulotlari shaharning ichki bozorlarini ta‘minlab turgan.

Toshkent aholisining mavsumiy yashash an‘anasi ham shahar turmush tarzining o‘ziga xos jihatlaridan biri hisoblanadi. Shaharliklar qish faslida shahar ichidagi mahallalarda yashagan bo‘lsa, bahor va yoz oylarida shahar atrofidagi mavzelerga ko‘chib o‘tganlar. Bu esa bir tomondan hunarmandchilik va savdo faoliyatini rivojlantirishga, ikkinchi tomondan esa qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanishga imkon yaratgan.

Bunday turmush tarzi shahar va qishloq xo‘jaligi hududlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ta‘minlagan. Natijada Toshkent aholisi hunarmandchilik, savdo va qishloq xo‘jaligi faoliyatini birgalikda olib borgan. Bu esa shahar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qilgan.

XX asr boshlariga kelib Toshkent shahri atrofida 170 ga yaqin mavze mavjud bo‘lgan. Bu hududlar asosan Samarqand darvoza, Chilonzor, Cho‘ponota, Qatortol,

Nazarbek, Do‘mbirobod, Qa’ni, Chimboy, Achchiobod va Shibli kabi joylarga to‘g‘ri kelgan. Vaqt o‘tishi bilan shahar hududining kengayishi natijasida bu mavzularning katta qismi shaharning tarkibiga qo‘shilib ketgan.

Bugungi kunda ushbu hududlarning ko‘pchiligi Toshkent shahrining zamonaviy tumanlari va turar-joy massivlariga aylangan. Bu jarayon Toshkent shahrining urbanizatsiya jarayonini hamda uning hududiy kengayishini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, Toshkent shahrining tarixiy taraqqiyotida mahalla tizimi, mavzular hamda mavsumiy turmush tarzi muhim rol o‘ynagan. Ushbu omillar shaharning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotini shakllantirishda asosiy omillardan biri bo‘lib xizmat qilgan.

Shu sababli Toshkent tarixini o‘rganishda mahalla tizimi, mavzular va shaharliklarning an‘anaviy turmush tarzini kompleks tarzda tadqiq etish muhim ilmiy ahamiyatga ega. Bu orqali nafaqat shahar tarixining ayrim jihatlari, balki uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish qonuniyatlarini ham chuqurroq anglash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Хорошихин А.П. Очерки Ташкента. // Сборник статей касающихся до Туркестанского края. — СПб., — 1876.

2. Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. — Ташкент, 1912.

3. Зинин С.И. О микротопонимии Ташкента. // Общественные науки в Узбекистане. — Ташкент, 1967. — №2.

4. Z.X. Orifxonova. Toshkent mahallalari: anabalar va zamonaviylik. — Toshkent: “Yangi asr avlodi”, — 2002.

5. Ismailova J.X. XIX asr ikkinchi yarimi — XX asr boshlarida Toshkentning “yangi” shahar qismi tarixi. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, — 2004.

6. Зияев А. Базары Ташкента в прошлом и настоящем. Историко-архитектурный очерк. — Ташкент: Изд-во «Санъат», — 2008.

7. X. Bo‘riyeva. Toshkent shahrining tarixiy toponimiyasi (XIX asr oxiri - XX asr boshlari). — Toshkent: “Noshirlik yog‘dusi”, — 2009.

**CREATION OF PRIVATE CULTURAL INSTITUTIONS FROM IDEA TO
FUNCTIONALITY BASED ON THE EXAMPLE OF THE MUSEUM OF
MATERIAL CULTURE**

***Abstract:** This scientific article describes the prospects and possibilities of creating innovative cultural institutions.*

***Keywords:** cultural institution, museum, cultural mediation.*

Having completed our research on the topic "The Innovative Potential of Small Memorial Museums for the Development of Uzbekistan's Tourism Industry," we felt it logical to continue it, expanding our scientific research through our own research, which contains a fundamental scientific discovery and practical achievement in this field: the creation of a Museum of Material Culture. This research paper and its detailed outline, from various perspectives and aspects, approaches the keyword of cultural institutions today—the word "interaction." This includes interaction with the consciousness of museum project beneficiaries, their imagination and social orientation, interaction with the environment in which the need and idea for creating an institution arise, and the full range of conditions necessary for its implementation.

Regrettably, we note that the younger generation knows less and less about the history of material culture. Today, more than ever, it is crucial, for educational purposes, to stop the destruction of material evidence of Uzbekistan's culture, restore the connection between times, and ensure the return of our share of the world cultural heritage to the cultural studies community. The Museum of Material Culture is located in a historic building at 32 M. Gandhi Street, which is in the process of being included in the State Cadastre of Cultural Heritage Sites. The complex consists of two civil buildings, built in 1880 and 1944, located on a 1,000 square meter plot. Over the past 30 years, the original interiors have been completely restored, preserving all details, including wooden decking, hinged doors with brass handles, bent plywood ceilings with decorative overlays, basements and a wine cellar, adobe interior finishes executed in the gul shuvok technique, restored and placed under illuminated glass, a well from the late 19th century, made of round bricks, and much more.

The planned research will cover the history of the Museum of Material Culture building itself, its acquisition, reconstruction and restoration, identification and museification, archival work, the fight against gentrification, and inclusion in the register of protected buildings. The central part of the study will be chapters on the development of the idea and its transformation into a concept for a material culture museum, the collection and restoration of exhibits, and the creation of a total

installation and atmosphere that reveals the creative nature of visitors and participants in museum projects.

The museum's collection and atmosphere, as well as everything associated with it, are part of the tourist product. The museum sells a space that imbues objects with meaning and value. Despite tourism's economic paradigm, the primary goal of museums is not immediate profit, but rather the promotion of the museum's image as part of the country's image. It was this idea, merging culture and PR to cultivate and develop social innovation, that was initially conceived in the concept and the museum's space itself.

One of the most important substantive parts of the study will detail the museum's work and programs, social innovations conceived and developed during the museum's creation, unique approaches to fundraising, the creation and wikification of a website or virtual museum website, including a full museum catalog, a 3D audio/video tour, and the possibility of virtual replenishment of the exhibition by anyone interested in an approved request.

Creation of an online museum exhibition - an interactive version of the virtual museum of the Museum of Material Culture with the possibility of replenishment by donors from around the world based on the structure of material culture, including: digitization and attribution of museum objects, creation of a digital archive and virtual catalog of museum objects, the development of a website, and the creation of a 3D panoramic audio/video tour were driven by the desire to promote the culture of Uzbekistan as widely as possible, not simply as the sum total of all the material values created by this culture and the material world of people, but as a comprehensive activity aimed at shaping the "conditions of human existence and the continuation of life."

The Museum of Material Culture is one of the few private museums in the country that boasts not only a unique concept but also a fully restored historical architectural ensemble (a complex of two buildings) from the 19th and 20th centuries in the very center of Tashkent. It was opened to the public during the international project "48 Hours" and has become a significant cultural resource due to its unique installation filled with material culture objects from the 19th and early 20th centuries. Against the backdrop of the gradual destruction of the local restoration school, the Museum contains approximately three thousand objects and a building, which in themselves provide methodological and practical support for its restoration. Comprehensive programs are being developed that can serve as continuing professional education in the management of cultural projects and organizations for those who want to create contemporary cultural projects and institutions. These programs range from immersion in the historical context to analysis of business processes and practices for those who create projects, products, and institutions in the

cultural sphere. These programs will be useful both for cultural institution managers seeking to systematize their knowledge, from budgeting to marketing, and for those who want to change careers and launch cultural and art projects from scratch. They will also be useful for those creating innovative projects in the fields of education and outreach in the creative industries and monetization of the art business. Since 2004, a full range of scientific and technical surveys, design and restoration works have been carried out on the museum grounds to maintain the facility in working order without changing its structural characteristics in order to preserve its historical and aesthetic value and ensure its safety. The original interior decoration of the buildings was completely restored, with all details preserved, including wooden deck boards, hinged doors with brass handles, bent plywood ceilings including decorative overlays, basements and a wine cellar, adobe interior decoration made in the gul shuvok technique, a well from the late 19th century, made of round brick, was restored and placed under glass with backlighting. Popularization of the results of all completed work, maintenance and expansion of the museum's capabilities using new technologies; Development and promotion of cultural tourism and the innovative image of the country as a whole; Restoration of the connection between times and the return of access to material culture heritage sites and unique information to specialists and representatives of the cultural community of different countries; Preserving historical value for the younger generation is the goal of this project.

The spread of historical vandalism and violent gentrification creates a permanent threat of demolition and destruction of this unique historical site. The creation and promotion of its multimedia platform allows for the preservation and widespread dissemination of the region's architectural and material culture.

The introduction of innovative technologies in the promotion of museum institutions and their tours not only exponentially expands the accessibility of exhibitions to visitors from around the world but also reduces a significant portion of the often unjustified costs of depreciation of the historic building and the employment of full-time specialists, which are significant and especially prohibitive outside the tourist season. The creation and promotion of a website and a catalog of the objects and the building will aggregate the interest of the academic community and the possibility of organizing medium-term creative residencies for its representatives. This not only supports the financial sustainability of the project but also develops cultural tourism, contributing to the popularization of the country. Creating an interactive (wiki) section of the site that allows anyone to photograph, describe, and donate a photo of their material culture object according to the rules allows for the resource to be promoted "virally" through these intellectual contributions and user comments.

Modern strategies for the democratization of culture are introducing

adjustments to traditional exhibition practices, where the public silently gazed at works of art. Today, the key word for the museum community is interaction. Museum education specialists of museum departments are developing programs and methodologies that enable visitors to be active participants in the creation and understanding of exhibitions. These educational models, known as "cultural mediation," have different meanings in different institutional contexts and are interpreted differently by museum specialists in an attempt to consider various experiences, including educational initiatives, both as agents for expanding the concept of social inclusion and as a site of conflict between diverse interests that facilitate (or resist) the emergence of new forms of dialogue, interaction, and relationships within cultural institutions.

Cultural institutions are an important element of urban development. They are becoming hubs of social and humanitarian innovation, where they create unique projects in the fields of culture and art, support artists, explore new narratives, and formulate the most important ideas of our time. However, existing stereotypes and the lack of practical training for cultural managers and curators of art projects hinder an understanding of how real projects are created and function, influence society and the country, and cultivate the future.

One of the most persistent stereotypes focuses on the financial side of project work, claiming that opening cultural spaces requires enormous investment and that no one will fund a project. However, cultural support is still of interest to both corporate partners (both large and medium-sized businesses) and individual patrons. Starting with minimal investment is possible, but the amount of resources required depends on factors such as the type and scale of the project, the size and qualifications of the team, and the ability to effectively utilize available resources. Another important preconception is the idea that a fundamental education in art history or cultural studies is essential, which would in fact be ideal for other areas of project work as well. A specialized education is highly valued in any field, but the importance of perceptiveness, teamwork, and planning and budgeting skills should not be underestimated. The cultural sector, as in other fields, requires specialists of various profiles, with varying experience, skills, and knowledge: from accountants to marketers, from architects to lawyers. Although cultural projects focus primarily on creative endeavors, they can be well-organized and effectively managed. Skills in phased project planning, meticulous budgeting, establishing clear roles and responsibilities, and implementing performance evaluation systems can streamline the process and ensure efficiency and order. Creativity and organization are not mutually exclusive; rather, they mutually enhance team effectiveness.

Numerous large and small cultural institutions have debunked the idea that young people are uninterested in cultural projects and aren't active audiences, proving

that working with diverse audiences, including young people, is possible and necessary. Teenagers and young adults often eagerly embrace the opportunity to become project participants rather than mere observers. They have the chance to gain experience in project creation, see the inner workings of the cultural industry, and find something that captivates them. For young people, not only the content is important, but also the atmosphere that creates a vibrant, open public space. For institutions, this is a way to discover new things and reinvent themselves, as cultural projects don't always have to be serious and profound, but can also pursue purely entertaining goals. A project is typically designed for a specific audience: for example, collectors, city residents, teenagers, families with children, the professional community, and so on—and each group has its own unique needs. These different needs lead to differences in the nature of the projects and the tools used in their implementation.

The common belief that a successful project requires attracting celebrities and that regional cultural events are incomprehensible and uninteresting to a wider audience is refuted by the fact that, in most projects, the quality of the content and its relevance to the audience and community are far more important than big names, and the specific economic conditions of the region in which they are implemented significantly influence the appearance of cultural projects. For example, in single-industry towns and entire industrial regions, culture can become a tool for reinventing urban and regional identity and a way to re-examine existing heritage. The key to this is taking into account the local context and actively engaging with the local community, which is a determining factor for success beyond the requirement of using large venues.

Furthermore, the venue may be too large for an inexperienced team, too crowded for the works—in other words, not suitable for project. Therefore, when choosing a venue, it's essential to consider your own needs and soberly assess your available resources (technical, material, and human), not neglecting the online format, if necessary, which allows for the expansion and enhancement of live art. The notion that cultural projects based on a large platform are incapable of attracting a wide audience is questionable and misguided. A well-executed project that effectively utilizes marketing tools will easily attract the attention of a wide variety of audiences. Experience has proven that projects aimed at a specific rather than a mass audience can be equally, if not more, successful. Such projects more accurately address the interests and needs of potential visitors and promote their active engagement and increased interest in the exploration and research of cultural institutions, a living contribution to culture whose fruits will be appreciated by future generations.

A fundamental first-person message was the text of Nobel Laureate Orhan Pamuk regarding the transformations needed by the most important cultural

institutions – museums: “I love museums and, like many, enjoy them more and more every day. In the Istanbul of my childhood, there were few museums. Almost all of them were important historical monuments. Or they were pompous state exhibitions similar to museums – there are many of these in non-European countries. Many years later, in the alleys of European cities, small museums helped me to feel how to tell the story of each character in such a museum (in this they were similar to novels). I never forget that museums like the Louvre, the Metropolitan, Topkapi, the British Museum, and the Prado are a treasury of humanity. But I would not want large and majestic treasuries to become a model for the museums of the future. Museums, especially those emerging in rapidly developing non-European countries, must explore the new world of modern man, his human nature, and tell about it. I'd like to present my thoughts on museums in order: great national museums, such as the Louvre and the Hermitage, which emerged as a result of the opening of imperial or royal palaces to the public, have become must-see tourist attractions and national symbols. These museums demonstrate that the history of a nation (that is, the historical process itself) is more important than the history of an individual. However, it is precisely through the history of an individual that it is easier to demonstrate the spiritual heights of humanity.

The task of museums today and in the future is to tell not about the state, but about the individual, and we must not forget that these individuals have endured severe hardships for centuries. We must encourage and support ordinary people in turning their small homes and the small stories of their lives into museums. If objects are artfully and carefully placed in their homes, without tearing them away from their surroundings, from their streets, then they will tell their own story. Enormous palaces dominating neighborhoods and cities don't reveal our souls; on the contrary, they constrain them. People are more receptive to the idea of a modest museum that transforms a neighborhood, a street, houses, shops—in short, everything around—into a museum fragment! The future of museums is in our homes.”

References:

1. Cultural Institutions and Social Interaction: Theory and Practice. <https://manege.spb.ru/events/kulturnye-institutsii-i-sotsialnoe-vzaimodejstvie-teoriya-i-praktika-seriya-dialogov-v-ramkavimezhdunarodnogo-kulturnogo-foruma-v-sankt-peterburge/> November 15, 2017
2. Bikbov A. New Cultural Institutions: A Sketch of a Past Future <https://moscowartmagazine.com/issue/105/article/2308> Moscow Art Magazine Issue: No. 117, 2021
3. Bikbov A. Institutions of Weak Discipline // New Literary Review, No. 1, 2006.
4. Pamuk O. My Modest Manifesto for All Museums <https://novayagazeta.ru/articles/2013/04/22/54463-orhan-pamuk-moy-skromnyy->

[manifest-dlya-vseh-muzeev](#) April 22, 2013

5. Konovalenko D. How to Make a Cultural Project?
<https://www.setters.media/article/kak-sdelat-kulturnyy-proekt> October 8, 2023

6. "Cultivating the Future": How Cultural Institutions Influence Artists, Society, and the Country. Forbes Kazakhstan.

https://forbes.kz/articles/5_istoriy_hudojnikov_iz_kazahstana_i_tsentralnoy_azii_o_vliyaniy_kulturnyih_institutsiy_na_tvorchestvo_obschestvo_i_stranu

ЎРТА АСРЛАРДАГИ БУХОРОНИНГ ЖОНЛИ МУЗЕЙИ

***Аннотация.** Мақолада XIX–XX аср бошларидаги Бухоронинг ижтимоий-маданий ҳаёти, анъанавий байрамлари ва халқ сайиллари “жонли музей” концепцияси асосида таҳлил қилинган. Хорижлик сайёҳларнинг эсдаликларига таянган ҳолда Наврўз тантаналари, Ширбудун ва Ситораи Моҳи Хоссадаги оммавий тадбирлар, бозор маданияти ва халқ томошаларининг ўзига хос хусусиятларини ёритиб берилади. Шунингдек, номоддий маданий меросни сақлаш ва туризмни ривожлантириши истиқболлари баён этилган.*

***Калит сўзлар.** Бухоро, жонли музей, номоддий маданий мерос, Ширбудун, Наврўз, сайил, этнотуризм, халқ томошалари, саёҳатнома.*

Бугун Бухоро музейлари экспозицияларилари тўлдириб турган моддий маданият ашёлари, экспонатлар ўрта асрларда шаҳар аҳолисининг жамоавий тадбирлари, сайл ва томошалари, байрам ва танталарида ишлатилган. Ўрта асрлар Бухоросидаги анъанавий бозорлар, савдо расталари, долонли йўлаклар, чойхонаю ошхоналар, жўшқин шаҳар шовқини, аутентик овоз чинакам жонли музейни гавдалантирган. XIX–XX аср бошларида Бухорога ташриф буюрган сайёҳ ва элчилар – Ибн Баттута (араб), Марко Поло (испан), Антоний Женкинсон (инглиз), Ҳерман Вамбери (венгер), Бернс (инглиз), Мирза Изатилла (ҳинд), Жюль Наполеон Ней (француз), Анри Мозер[3] (швед) ана шундай жонли музейнинг гувоҳи бўлишган ва ўз кундаликларида жонли музей картиналари ёзиб қолдиришган. Саёҳатнома ва эсдаликларда шаҳарнинг қадимги манзараси ва колоритини ҳис этиш мумкин.

Саёҳатчилар ташриф буюрган Бухорони музей сифатида тасаввур этадиган бўлсак, улар томоша қилган объектлар – бозорлар, чойхоналар, зиёратгоҳлар, саройлар, ҳаммомлар, сайллар алоҳида экспозициялар ҳисобланади. Сайёҳлар янги маданият ва оламни ўзлари учун кашф этишган. Бозорларда савдо қилиб, ҳаммомлардан фойдаланиб, бевосита сайл ва томошалар иштирокчисига айланишган.

Қадимий Бухоронинг байрам анъаналари илк ўрта асрлардаёқ шаклланган эди. Қатъий одоб-ахлоқ қоидалари ва маросимлар тартиби XX аср бошларига қадар сақланиб қолган.

Бухоро мусулмонларининг энг сеvimли байрами – амирликда форсча услубда “Соли нав” (“Янги йил”) деб аталувчи Наврўз эди. Байрам тантаналари

шаҳар ташқарисида, ҳукмдорнинг Шербудун қароргоҳи яқинида ўтказиларди. Сайллар мамлакатда кенг миқёсида ўтказиш амир Музаффархон даврига тўғри келади. У ҳукмронлик йилларида турли сайлларни ўтказиш билан мамлакатнинг иқтисодий ва хорижий давлатлараро алоқасини яхшилашга ҳаракат қилган. Унинг даврида Наврўз байрамига расмий тус берилиб, байрам қарийб икки ой давомида нишонланган. Бухоро шаҳрининг шарқий қисмида жойлашган Ширбудин чорбоғида байрам сайллари, турли томошалар, миллий кураш мусобақалари ўтказилган. Сайллар давомида 500 тача чодир қад кўтарган. Бу жараён Бухоро шаҳридаги ўзига хос ярмарка эди. Аммо унинг ўғли Абдулахадхон даврида 70 кунгача давом этадиган сайллар 15 кунгача қисқартирилади[2, 64]. Амир Музаффар бу ерда дастлаб боғ қурдиради. Сайллар ушбу боғнинг икки ён томонида узун савдо расталарида бўлиб ўтган. Амирнинг ёзги саройи “Ширбудун” ҳам айнан сайлгоҳ марказида жойлашган. Сарой ва шу ердаги масжиднинг орқа томонида базмлар ҳамда муסיқачилар учун махсус майдон ҳам бўлган. Ситораи Моҳи Хоссада ҳам Ширбудин сайлидан сўнг яна ўн кунлик сайллар ўтказилгани тўғрисида Садриддин Айний эсдаликларида муфассал маълумотлар берилган.

Кенг майдонда “сайил” деб номланувчи оммавий сайру томошалар бўлиб ўтган. Ушбу оммавий тадбирга тайёргарлик анча вақт ва катта маблағ талаб қиларди. Ташкилотчилар, энг аввало, майдонга беш юзтагача чодир (чадир) тикишарди[1, 109-111]. Уларнинг икки юзтаси амалдорлар учун, қолган уч юзтаси эса бойлар, савдогарлар ва ҳунармандлар учун мўлжалланган эди. Ҳар бир чодир аскарлар (сарбозлар) томонидан қатъий кўриқланарди. Чодирлар оралиғида катта қозонлар ўрнатилган ошхоналар ташкил этиларди. Сайил иштирокчилари таомни ё ўзлари тайёрлашар, ёки тайёр таомларни сотиб олишарди.

Эътиборли жиҳати шундаки, чодирлар реклама мақсадларига ҳам хизмат қилган. Улар муайян тартибда жойлаштириларди. Энг катта ва ҳашамдор чодирлар, табиийки, сайилнинг расмий ташкилотчиси бўлган бирор бой савдогар ёки тадбиркорга тегишли бўларди. Улардан кейин саррофлар, чойфурушлар, қандолатфурушлар, читфурушлар, жомафурушлар ва бошқаларнинг чодирлари саф тортарди. Алоҳида чодирлар яҳудий чит сотувчиларига (жугутлар) тегишли бўлган.

1893 йилда Амир Абдулахадхон ўзининг ташрифи чоғида император Александр III га ҳадя қилган чодир-ўтов ҳозирда Эрмитажда сақланмоқда.

Сайил дастуридан, одатий зиёфатлардан ташқари, миллий кураш (кураш гири) ҳам ўрин олган бўлиб, унда иштирок этиш учун ҳар томондан полвонлар оқиб келишган. Уларнинг сони одатда юз нафаргача етган.

Тантаналар кечаси ҳам давом этган. Бунда ёритиш учун “чироғлар” (мой тўлдирилган бочкалар) ва ҳар бирининг вазни икки килограммгача етадиган улкан рангли шамлардан (шами нахшин) фойдаланилган.

Байрамда чархпалак (карусель) айланган, дорбозлар ўз маҳоратини кўрсатган. Шу билан бирга, тақиқланган кўнгилочар ўйинлар ишқибозлари — киморбозлар (картабози) ва ошиқ ўйновчилар (бужулбози) ҳам хилват жойларда тўпланиб туришган.

Сайил одатда камида бир ой давом этган, шундан сўнг шаҳар қабристонларида аждодларни ёд этиш маросимлари — сайли мазор ўтказилган. Эркаклар ва аёллар ушбу хотира маросимларини алоҳида-алоҳида ўтказишган: эркаклар Хўжа Исмаи қабристонларида, аёллар эса Исмаил Сомоний ва Чашмаи Аюб қабристонларида тўпланишган.

Бу ерда асосий ролни диний матнларни ўқиган ва куйлаган муллалар ҳамда хофизлар ўйнаган. Шу билан бирга, машҳур хўжаларнинг қўллаб-қувватлашига муҳтож бўлган бойлар уларга қўй ва сигирлар олиб келишган, улардан “ёрма” таоми тайёрланган. Бу таом эрталаб эҳсон қилувчиларнинг ишларига ривож тилаган ҳолда тановул қилинган. Қуръон суралари, шунингдек, биби-халифа деб аталувчи отин ойилар томонидан ҳам тиловат қилинган.

Бироқ, бухороликлар хатна тўйи, никоҳ тўйи ёки бошқа оилавий байрамлар муносабати билан уюштириладиган тантаналарни ҳам худди шундай катта миқёсда нишонлашган. Тўй бутун уруғ-жамоани меҳмон қилиш анъаналарига бориб тақалади ва унда минглаб одамлар иштирок этган. Бу кунларда шаҳар аҳли энг хилма-хил таомлардан баҳраманд бўлишган. Мезбонлар, албатта, от чоптириб, кўпқари (улоқ) мусобақаларини ўтказишган. Бу томошага минглаб одамлар йиғилган. Мусобақа бир неча кун давом этган, голибларга эса қимматбаҳо совғалар берилган.

Тўй, ташкилотчининг ҳамёнига қараб, 40 кунгача давом этиши мумкин бўлган. Зиёфатлар Бухоро аъёнлари ва тақлиф этилган мартабали меҳмонлар учун алоҳида ташкил этилган. Оддий халқ оддий, лекин мўл-кўл таомлар билан кифояланган. Зиёфатдан сўнг уларнинг ҳар бирига иккитадан нон ва бир ҳовуч ширинлик берилган. Олий мартабали амалдорлар эса мезбондан совға сифатида ичи турли ширинликлар билан тўлдирилган ипак халталар, тўнлар, қорақўл терилари ва бошқа қимматбаҳо буюмларни қабул қилиб олишган.

Бундан ташқари, халқни полвонлар ва куч ишлатиш усталарининг беллашувлари, мусиқа, импровизация қилинган театр томошалари ва баччалар ракси билан хушнуд этишган. Қаландарлар ва диний қиссахонларнинг (сиархон) чиқишлари байрамнинг ажралмас қисми бўлган. Улар ўзларининг хаяжонли ҳикоялари билан тингловчилар эътиборини тортган ва маҳзун кўшиқлар остида хайр-эҳсон йиғишган.

Маддоҳлар алоҳида касбий корпорацияни ташкил этганлар. Улар Маддоҳон деб аталувчи алоҳида гузарда яшашган ва ўз оқсоқолларига эга бўлишган. Бу кишилар бозор ва майдонларда, савдогар ва хунармандларнинг дўконлари олдида, чойхона, ошхона ҳамда сартарошхоналарда 4-5 кишидан иборат гуруҳ бўлиб чиқишлар қилишган. Ушбу халқ достончилари ва кўча ҳикоягўйлари шаҳар аҳолиси орасида жуда машҳур эди. Улар севги ва қахрамонлик кўшиқларини куйлашган, шунингдек, Саъдий, Жомий, Ҳофиз ва Навоий каби классик шоирларнинг ғазалларини ижро этишган.

Бухорода халқ сайиллари Лаби ҳовуз атрофида ташкил этиларди. Бу ерда сартарошлар хизмат кўрсатар, майипазлар балиқ қовурар, баррапазлар кўй гўшти пиширар, кабобпазлар тутун ичида куймаланар, созандалар эса куй чалардилар.

Бундай сайиллар Боло ҳовуз атрофида ва Регистонда ҳам ўтказилган. Арк тепасидаги айвонда эрталаб ва кечкурун оркестр (фасл) чалинар, баъзан цирк томошалари кўрсатиларди. Дорбозлар одатда Калон масжиди олдидаги майдонда чиқиш қилишар, томошабинлар эса Мир Араб мадрасасининг баланд суфасида ўтириб томоша қилишарди.

Умуман олганда, жонли музейларни бугун ҳам ташкил этиш халқимиз номоддий маданий меросини чуқур англаш, шунингдек, маданий, этно ва гастронмик туризмни ривожлантиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Жўраев Ш. Шербудин – дворец народных гуляний // “XXI асрда илм-фан тараққиётининг ривожланиш истикболлари ва уларда инновацияларнинг тутган ўрни” мавзусидаги республика илмий online конференцияси материаллари. – Тошкент, 2019. – Б.109-111.

2. Ремпель Л.И. Далёкое и близкое. Бухарские записки. - Т.:1982. – С.64.

3. Франкоязычные путевые очерки о Центральной Азии: Путешествия Наполеона Нея и Анри Мозера во второй половине XIX века: (перевод с французского) / авторы А.Мозер, Н.Ней; составитель, переводчик, автор вступительной статьи С.А.Атанова. – Москва: Кучкова поле Музеон, 2023. – С.259.

СУНДУК КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЪЕКТ МУЗЕЙНОГО ФОНДА: МЕТОДИКА АТРИБУЦИИ, НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

Аннотация. Статья посвящена проблеме комплексного изучения традиционных сундуков в музейных собраниях. Особое внимание уделяется вопросам атрибуции, научного описания и документирования предметов с учётом их конструктивных, технологических и функциональных особенностей. Анализируются практические проблемы фондовой работы, а также на основе практического опыта предложен алгоритм, включающий анализ первичных документов и осмотр внутренних поверхностей, как самостоятельному источнику информации.

Практические рекомендации по консервации и реставрации сундуков как составных предметов, включая перечень допустимых материалов и составов.

Ключевые слова: Сундуки, музейные фонды, атрибуция, датировка, научное описание, конструкция, сохранность, реставрация, историческая информация.

В условиях актуализации вопросов сохранения и изучения культурного наследия особую значимость приобретает комплексное фондовое исследование предметов традиционного быта. Одним из таких объектов являются сундуки, широко представленные в музейных собраниях и обладающие высокой информативной ценностью.

Сундук (сандык) занимал важное место в материальной культуре казахов. Он использовался для хранения одежды, тканей и семейных ценностей и являлся обязательным элементом приданого. Внутреннее пространство юрты также организовывалось вокруг сундуков, которые располагались вдоль стен. Как отмечал Ч. Валиханов, в юрте «вдоль стен располагаются сундуки и ящики, где хранятся одежда и домашние ценности» [1]. Аналогичные наблюдения приводит В. В. Радлов, указывая, что сундуки в юрте часто покрывались коврами и подушками и служили не только хранилищем, но и местом сидения [2].

В фондах Национального музея хранится более пятидесяти сундуков, включая изделия с металлическими накладками, кожаным или тканевым покрытием и костяной инкрустацией, что отражает разнообразие приёмов оформления и региональные особенности изготовления.

Сведения о происхождении, бытовании и владельцах сундуков в музейных фондах сохраняются не всегда. Часто предметы поступают без легенд или с минимальными данными, что затрудняет научное описание. Поэтому возрастает роль визуального анализа, сравнения с аналогами и фиксации всех

особенностей предмета в учетной документации.

Атрибуция деревянных сундуков требует внимательного изучения их конструктивных особенностей и материалов изготовления. Важными признаками являются толщина досок, форма и пропорции корпуса, тип крышки (плоская или выпуклая), наличие ножек или подставки, способы соединения деталей, а также тип замкового механизма и наличие внутренних отделений. Существенное значение имеет и анализ материалов: порода дерева (при возможности её определения), характер обработки поверхности и следы ручной или машинной работы. Металлические элементы - накладки, петли, ручки - также могут служить важными атрибуционными признаками, поскольку их форма и способ крепления нередко указывают на региональные особенности или период изготовления.

Показательными являются два сундука из музейной коллекции, представляющие разные исследовательские ситуации. Один из них долгое время считался бытовым предметом, однако анализ конструкции и внутренних элементов показал его промышленное назначение - сундук использовался для хранения гирь. Другой имеет установленную принадлежность акмолинскому купцу Кубрину и представляет интерес как источник по истории городской среды и купечества. Эти примеры демонстрируют, что исследовательская ценность сундуков может раскрываться как в ходе атрибуции, так и благодаря их исторической принадлежности.

Анализ коллекции сундуков показал, что музейная документация часто фрагментарна и неоднородна. Акты приёма содержат разную информацию: одни фиксируют место бытования и предыдущих владельцев, другие ограничиваются формальными данными или не включают сведения о происхождении. Книга поступлений отражает базовые регистрационные данные - дату, источник, наименование и инвентарный номер. Инвентарная документация, напротив, предполагает развернутое научное описание: материалы, технику изготовления, конструктивные и декоративные особенности, состояние сохранности, сведения об атрибуции и поздних вмешательствах. Часто карточки либо отсутствуют, либо содержат минимальное описание. Такая неполнота усложняет атрибуцию, реконструкцию исторического контекста и комплексное исследование коллекции, требуя опоры на косвенные признаки, сравнение с аналогами и материаловедческое исследование [3].

В условиях фрагментарности учетной документации научный паспорт предмета особенно важен: он должен включать сведения о материале, конструкции, декоративных особенностях, состоянии сохранности и истории происхождения. Такой подход обеспечивает полноценное научное описание и

служит основой для атрибуции, сравнительного анализа и реконструкции исторического контекста коллекции.

В связи с этим в предлагаемый алгоритм комплексного описания включается обязательный этап архивной реконструкции:

1. Выявление всех сохранившихся первичных документов на предмет.
2. Фиксация легенды полностью, с указанием источника информации.
3. Критический анализ легенды (сопоставление с другими источниками, выявление противоречий).
4. Включение информативных сведений в научный паспорт предмета (а не только в раздел «История поступления»).
5. **При возможности** рекомендуется применять методы цифровизации и визуализации (ультрафиолет, инфракрас, фотограмметрия) для выявления невидимых глазу надписей, штампов или следов реставраций.

При изучении коллекций инструментальный анализ часто недоступен, однако это не должно препятствовать системной работе. Предлагаемый алгоритм основан на детальной фиксации визуально наблюдаемых признаков: вместо «сосна» - «светлая древесина с выраженной годовой слоистостью, без смоляных ходов», вместо «латунь» - «металл желтого цвета с ровной патиной, без признаков коррозии». Такие описания позволяют дифференцировать предметы внутри коллекции и создают документированную основу для будущих экспертиз. Эти первичные описания входят в зону ответственности хранителя или научного сотрудника.

В музейной практике описание сундуков обычно ограничивается внешними характеристиками: формой, материалом, декором. Внутреннее пространство либо не описывается, либо фиксируется кратко («внутри обито тканью»). Изучение коллекций нескольких музеев Казахстана показывает, что именно внутренние элементы могут содержать важную информацию для атрибуции и интерпретации. К числу таких элементов относятся: тканевые обивки, в том числе с фабричными клеймами, уточняющими датировку; наклейки из бытовых материалов (например, фрагменты обоев), свидетельствующие о ремонтных практиках; рукописные надписи и граффити (царапанные или выскабленные надписи, имена, даты, родовые знаки, бытовые пометки, производственные метки, календарные зарубки); заводские клейма и штампы на внутренних поверхностях, замках, петлях, накладках; специальные кармашки и отделения для мелких предметов. Такое описание позволяет использовать внутренние элементы сундука как самостоятельный источник информации о владельце, функциях предмета и условиях его эксплуатации.

В существующей учетной документации внутренние элементы почти никогда не фиксируются, считаясь несущественными или «портящими»

предмет. Однако граффити, владельческие надписи и родовые знаки представляют уникальный источник информации: они отражают контакт владельца с предметом, позволяют идентифицировать род или регион, а иногда ценнее самого сундука (например, автограф известной личности). На внутренних поверхностях также встречаются клеенные таблицы, памятные знаки и торговые пометки, которые обогащают биографию предмета и открывают новые вопросы о его бытовании и функциях.

Таким образом, внутреннее пространство сундука является самостоятельным источником историко-культурной информации. Включение раздела «Внутреннее устройство» в алгоритм научного описания с детальной фиксацией всех надписей, знаков и граффити позволяет сохранить эти данные и создаёт основу для более глубоких исследований, а отдельные уникальные находки могут стать предметом специальных публикаций.

Алгоритм научного описания (с примерами визуальной диагностики):

Общая информация: наименование, инв. номер, датировка, место и источник поступления, краткая легенда (например, «Сундук дорожный (шабадан). Кон. XIX - нач. XX в., поступил из Южно-Казахстанской обл., по семейному преданию сопровождал владельца в поездках по Семиречью»).

Конструкция и форма: тип конструкции, форма, способ соединения деталей, наличие ножек, ручек, замка («Корпус прямоугольный, собран из дощатых элементов соединением «в прямой шип». Крышка плоская на металлических петлях, по углам кованые накладки, боковые ручки подвижные»).

Материалы (визуальная диагностика). Древесина: цвет, текстура, сучки, следы обработки; если порода не определена - «светлая древесина с выраженной слоистостью (предположительно сосна), декор фронтальной панели - более темная, плотная (предположительно дуб)».

Металл: цвет, характер поверхности, тип патины; при неопределенности - «желтый металл с ровной патиной» или «накладки железные, темно-коричневая плотная патина».

Декор и технология: тип декора, техника исполнения, композиция, орнаментальные мотивы, внутренние граффити («Фронтальная панель украшена просечными металлическими накладками с растительным орнаментом; по периметру - геометрический бордюр; на внутренней стороне крышки - процарапанные граффити (тамги)»).

Размеры: высота, ширина, глубина («63 × 85 × 48 см»).

Сохранность: дерево (трещины, биопоражения, деформации - «сквозная трещина 25 см, следы жука-точильщика»), металл (коррозия, утраты, деформации - «активная коррозия крепежных гвоздей, накладки - стабильная

патина»), декоративные элементы и красочный слой.

Внутреннее устройство: обивка, наклейки, надписи, граффити, кармашки, отделения, производственные клейма («Внутри обито хлопчатобумажной тканью темно-синего цвета, частично утрачена; на внутренней стороне крышки - процарапанная надпись арабской графикой и дата «1320»; в правом нижнем углу - фабричное клеймо замка»).

Легенда и документация: сведения из актов, книг поступлений, выявленные противоречия («Акт приема №... от ...: сундук принадлежал ...; в книге поступлений запись ...»).

Принципы реставрации и консервации.

Работы с сундуками должны основываться на принципе минимального вмешательства и сохранении подлинной исторической материи. Основная задача - стабилизация состояния предмета и предотвращение дальнейшего разрушения при возможности экспонирования и научного изучения. Перед вмешательствами проводится диагностика, фотофиксация и определение приоритетов (активные биопоражения или коррозия стабилизируются первоочередно).

В зависимости от состояния выполняется консервация (остановка разрушения) или реставрация (при утрате конструктивной целостности или нарушении экспозиционной воспринимаемости), которая требует обоснования. Дерево очищается щадящими методами, при биопоражениях применяются антисептики, укрепляющие составы - обратимые, на основе акрилатных или метакрилатных смол; склейка - животные клеи или другие обратимые адгезивы. Металл подвергается аккуратной очистке и стабилизации, защитные покрытия - обратимые смолы, например, Paraloid B72. Ключевые принципы: обратимость, совместимость с историческими материалами и обязательная фиксация всех вмешательств.

Предлагаемый алгоритм, разработанный на основе изучения коллекции сундуков Национального музея РК, может быть применён для исследования комплексных этнографических предметов, особенно при ограниченном доступе к инструментальным методам. Особое внимание в работе уделено внутреннему пространству сундука, которое ранее практически не изучалось. Выявленные элементы (тканевые обивки, наклейки, граффити, клейма) открывают новые возможности для атрибуции и интерпретации.

Перспективным направлением дальнейших исследований может стать подготовка и издание сводного каталога сундуков музеев Казахстана, а также публикация серии исследований, посвящённых отдельным наиболее примечательным экземплярам, отражающим социальные, культурные и исторические особенности своего времени.

Литература:

1. Валиханов Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. – Алма-Ата, 1985. – 416 стр.
2. Радлов В.В. Из Сибири. – Москва, 1980. – 740 стр.
3. Архивные источники: (Акты приема №112, 86, 17, 33 от 1949-1985 гг.; Книги поступлений основного фонда № 9, 42, 56, 14 от 2002-2005 гг.; Инвентарные книги № 22, 3, 38 от 1987-2002 гг.; инвентарные карточки 1969-1999 гг.)

MIRALIYEVA SHAXNOZA ABDURAXIMOVNA

О‘zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi
ilmiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), k.i.x.

shahnoza3011@mail.ru

TURK VA ISLOM ASARLARI MUZEYIDA SAQLANGAYOTGAN TEMURIYLAR DAVRI MEROSIGA OID TADQIQOTLAR (Turk olimlari tadqiqotlari asosida)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiyadagi Turk va Islom asarlari muzeyidagi Temuriylar davriga oid madaniy merosni o‘rganilishiga oid tadqiqot ishlari, adabiyotlar, ilmiy maqolalar to‘plandi va tahlil qilindi. Turk olimlarining ilmiy izlanishlarida Turk va Islom asarlari muzeyida saqlanayotgan Temuriylar davriga oid madaniy meros, xususan Qur‘oni Karimning bir nechta nusxalari, Sa‘diy Sheroziyning “Bo‘ston”, Nizomiy Ganjaviyning “Xamsa”, Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma”, Alisher Navoiyning “Devon”, Abdurahmon Jomiyning “Tuhfat ul-ahror” kabi asarlari va hunarmanchilik namunalari o‘z aksini topgan. O‘rganilgan tadqiqotlar orqali Turkiya muzey va kutubxonalarida saqlanayotgan temuriylar davriga oid madaniy merosni shakllanish tarixi va muzeylashtirish masalalari aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Temuriylar, Turkiya, Turk va Islom asarlari muzeyi, qo‘lyozma, miniatyura.

Аннотация: В данной статье собраны и проанализированы исследовательские работы, литература и научные статьи, посвящённые изучению культурного наследия эпохи Темуридов, хранящиеся в Музее турецкого и исламского искусства в Турции. В научных исследованиях турецких учёных отражено культурное наследие эпохи Темуридов, хранящиеся в Музее турецкого и исламского искусства, в частности несколько экземпляров Корана, произведения Саади Ширази «Бустан», Низами Гянджеви «Хамса», Абулкасима Фирдоуси «Шахнаме», Алишера Навои «Диван», Абдурахмана Джамии «Тухфат уль-ахрор», а также образцы ремесленного искусства. На основе изученных исследований были выявлены история формирования культурного наследия эпохи Темуридов, хранящегося в музеях и библиотеках Турции, а также вопросы его музеефикации.

Ключевые слова: Темуриды, Турция, Музей турецкого и исламского искусства, рукопись, миниатюра.

Abstract: *This article compiles and analyzes research works, literature, and scholarly articles devoted to the study of the cultural heritage of the Temurid period preserved in the Museum of Turkish and Islamic Arts in Turkey. The academic studies of Turkish scholars reflect the Temurid cultural heritage housed in the Museum of Turkish and Islamic Arts, particularly several copies of the Holy Qur'an, as well as works such as Saadi Shirazi's Bustan, Nizami Ganjavi's Khamsa, Abul-Qasim Ferdowsi's Shahnameh, Alisher Navoi's Divan, and Abdurahman Jami's Tuhfat al-Ahrar, along with examples of handicrafts. Based on the analyzed studies, the history of the formation of the Temurid cultural heritage preserved in Turkish museums and libraries, as well as issues related to its museification, were identified.*

Keywords: *Temurids, Turkey, Museum of Turkish and Islamic Arts, manuscript, miniature.*

Kemal Chig'ning 1959-yilda nash etilgan "Turk va Islom asarlari muzeyidagi miniatyurali kitoblar katalogi" maqolasida bir qator temuriylar davriga oid qo'yolmalar o'rganilgan [1, s.51-90].

Muzeyining inventar daftarlarida ro'yxatga olingan qo'lyozma asarlarning umumiy soni 3905 tani tashkil qiladi. Miniatyuralar bilan bezatilgan kitoblar asosan XIV asrdan XVIII asrgacha bo'lgan davrda yaratilgan asarlardan iboratdir. Ushbu katalog, muzey kutubxonasi va namoyish zallarida saqlanayotgan, o'n ikkita turkcha va o'ttiz bitta forscha bo'lgan jami 43 ta miniatyurali kitobni tanitish maqsadida tayyorlangan. Avval turkcha asarlar, keyin esa forscha asarlar muzey inventar raqamlariga ko'ra tizimlangan va ularning muzeyga qayerdan va qaysi raqam bilan kelgani haqida ma'lumot berilgan.

Ular orasida №.1964 raqami ostida Sharafuddin Ali Yazdiy "Zafarnoma" asarining 1486-yilda ko'chirilgan nusxasi mavjud. 491 varaqdan iborat, o'lchami: 34,5 x 23 sm, 17 satrlik ta'liq xatida yozuv va 10 ta miniatyura mavjud. Muqovaning ichki yuzi qora-qizg'ish rangli teri bilan qoplangan. Sahifa 1a da va kitobning ko'pgina ichki varaqlarida yumaloq shakldagi vaqf muhrlari mavjud. Asosiy matn 1b sahifasidan boshlanadi. Bu sahifa va uning qarshisidagi 2a sahifasi boshdan oxirgacha oltin bezak bilan bezatilgan bo'lib, o'rta qismidagi satrlar oltin chiziqlar bilan ajratilgan. Bob sarlavhalari va ayrim duo qismlari oltin bilan bezalgan, qizil va ko'k siyoh bilan bitilgan. Ko'plab sahifalari nam ta'sirida dog'langan, ba'zi varaqlari ta'mir qilingan. Bu kitobda jami 10 ta miniatyura sahnasi mavjud bo'lib, ular 32a, 49b, 62a, 90a, 97a, 145b, 163b, 164a, 343a va 401a sahifalarida joylashgan. Bu miniatyuralar XV asr Temuriylar maktabi uslubida yaratilgan [1, s.51-90].

Bundan tashqari katalogda Sa'diy Sheroziyning "Bo'ston" asarining turli xattotlar tomonidan ko'chirgan nusxalari (№1913, №1914, №1919), Nizomiy Ganjaviyning "Xamsa" asari (№.1939, №.1948) va Abulqosim Firdavsiyning "Shohnoma" asari (№1955, №. 1945, №1973, №1983, №1984, №1993), Alisher Navoiy "Devon"i (№1952), Abdurahmon Jomiyning "Tuhfat ul-ahror" (№2001) asarlari haqida batavsil ma'lumot berilgan.

Sirojiddin Shahinning tadqiqotida Temuriylar davriga oid Turk va Islom

asarlari muzeyida saqlanayotgan ikki Qur'oni Karim (TIEM 41, TIEM 294) haqida ma'lumot berilgan [2].

Turk va Islom asarlari muzeyidagi №41 raqam ostidagi Qur'oni Karim taxminan 1440-yilga oid bo'lib, Hirotda ko'chirilgan. O'lchami: 22,7 × 18 sm, jami 374 varaq. Kitobning muqovasi Usmoniylar davriga oid (XIX asr). XV asr qo'lyozmalari orasida Temuriy va Turkman homiylar uchun noodatiy tarzda yaratilgan Qur'on bo'lib, u yengil Xitoy qog'oziga bezakli qilib yozilgan. Bu davrda Xitoy qog'ozining nafis naqshli va sifatli bo'lganligi sababli katta ahamiyat kasb etgan.

Xitoy qog'ozining ham Temuriylar, ham Turkmanlar tomonidan ishlatilishi shunday izohlanadi: 1468 yili Turkmanlar Hirotda hujum qilganlarida, ehtimol, u yerdagi mavjud qog'oz zaxirasini olib, o'z qo'lyozmalarini yozish uchun foydalanganlar.

Qur'on qora siyohda, nasx xat turida har sahifada o'n bir satr bilan yozilgan. Kitob «Fotiha» surasi va «Baqara» surasining dastlabki oyatlari bilan boshlanadi. Silliq binafsha rangli qog'ozga yozilgan oyatlar to'liq zarhal bezakli chegara bilan o'ralgan. To'xtash belgilari qizil siyoh bilan yozilgan. Qo'lyozma Nuriusmoniya kutubxonasidan 1916-yil 14-iyunda muzeyga olib kelingan.

Muzeydagi №294 raqami ostida saqlanadigan yana bir Qur'oni Karim 1434-yilga oid. Hirotda xattot Shamsuddin al-Boysung'uriy tomonidan ko'chirilgan. Qo'lyozma oxorli qog'ozga qora siyoh bilan nasx xat turida yozilgan. Sahifalari chiziq bilan chegaralangan bo'lib, har biri 13 satrdan iborat. O'lchami: 36,6 × 27 sm, jami 281 sahifa.

Qur'on ikki muqobil titul sahifasi bilan boshlanadi, bu sahifalar zarhal bezak bilan bezatilgan. Markazda oltin yorqin zaminli, o'n bo'lakli doirasimon medalyon joylashgan. Medalyon bo'laklarining har biri markazdan boshlanib oltin va qora siyoh bilan chizilgan singan chiziqlar orqali shakllangan bo'lib, ular oq rang bilan bo'yalgan va geometrik tartibda chegarani tashkil etgan. Qur'onning 1-3 oyatlari joylashgan sahifalardagi sarlavha zarhal bezaklari bilan bezatilgan. Sura nomlarining ayrimlari sharqona kufiy xatda, ayrimlari esa tavqi' xatda yozilib, bezaklar bilan to'ldirilgan.

Oyatlar bir-biridan oltin yorqin rangdagi nozik naqshlar bilan ajratilgan, har o'ninchi oyatning yakun joyi esa sahifa chegarasidan tashqaridagi zarhal bezakli gul shaklida ko'rsatilgan. Muqovasi teridan bo'lib, o'z davriga tegishli, keyinchalik ta'mirlangan.

Barcha Temuriy hukmdorlar kitobat san'atiga katta ahamiyat berganlar, san'at ahlini himoya qilganlar va o'z homiyliklari ostidagi xattot hamda naqqoshlarga barcha sharoitni yaratib, shaxsiy kutubxonalari uchun kitoblar tayyorlatganlar. Kitobat san'ati ustalaridan bo'lgan xattot Shamsuddin Muhammad tomonidan

yoʻzilgan ushbu Qur'on Temuriylar davri me'morchiligidagi gumbaz ichi bezaklarini esga soluvchi zarhal bezaklar bilan bezatilgan, sura nomlari sharqona kufiy xatida juda nozik qilib yoʻzilgan. Bu Temuriylar davri kitob san'atini yorqin namunasi sifatida bugungacha yetib kelgan. Qo'lyozma 1926-yili muzeyga olib kelingan. Qur'onning ko'pgina sahifalarida sulton Salim IIIning muhrlari mavjud.

Turk va Islom asarlari muzeyida 40 000 dan ortiq san'at asarlari saqlanadi. Usmoniylar imperiyasi va boshqa musulmon sivilizatsiyalariga oid bir qancha amaliy san'at namunalarining namoyish etilganligi tashrifchilarni o'ziga jalb qiladi. Bu kabi eng noyob eksponatlar kolleksiyasida tosh, yog'och, metal va sopoldan ishlangan ashyolar mavjud.

Sirojiddin Shahinning yana bir tadqiqoti muzeydagi san'at namunalariga bag'ishlangan bo'lib, ular orasidagi temuriylar davriga oid noyob hunarmanchilik namunalari haqida ham ma'lumotlar keltirilgan [3]. Ular orasida №2961 raqami ostida saqlanadigan temuriylar davriga oid amaliy san'at namunasi bo'lgan ko'za 1466-67-yillarga oid. O'lchami: 13 cm x 7.5 cm. Tutqichi ajdaho boshi bilan yakunlanadigan ushbu ko'zaning butun yuzasidagi islamiy naqshlar oltin va kumush bilan bezatilgan. Lotos barglari va yozuvlar asosiy bezakni hosil qiladi. Idishning tanasi va bo'yni atrofni aylanib o'tuvchi yozuvlar bezakning ustun elementlaridan biridir. Bu turdagi idishlar temuriylar davri miniatyuralarida ham uchraydi. Eng mashhur namunasi Britaniya muzeyida saqlanayotgan, 1494-95-yillarga oid Nizomiyning "Xamsa" asarida aks etganidir. Xuddi shunday shakldagi ko'za va idishlar XVI asrda ham usmoniy va safaviylar amaliy san'atida sevilib ishlab chiqarilgan.

2002-yilda nashr etilgan "Turk va Islom asarlari muzeyi" katalogida Temuriylar bo'limiga alohida o'n besh sahifa ajratilgan va muzeyda saqlanayotgan bu davrga oid eng noyob ashyolar va qo'lyozmalar haqida ma'lumot berilgan [4].

Katalogda Amir Xusrav Dehlaviy Devoning jildi (XV asr, Hirot. №1981, 26x17 sm), Qur'oni Karim (1434 yil, Hirot. №294, o'lchami: 35.5x27 sm), Qur'oni Karim juzi (1400-1450 yillar, Hirot. №566, o'lchami: 53x40.5 sm), Majmua (1398 yil. №1950, o'lchami: 32x21 sm.), Husayn Boyqaro devoni (1490 yil, Hirot. №1926, o'lchami: 24x17 sm), Sa'diyning "Bo'ston asari" (1519 yil, Hirot. №1919, o'lchami: 27x27 sm.), Abulqosim Firdavsiyning "Shohnoma" asari (1475-1500 yillar, Eron. №1978, o'lchami: 35x24 sm. va 1549 yil, Sheroz. №1984, o'lchami: 37.5x24 sm.) va temuriylar davri hunarmanchiligi namunasi bo'lgan ko'zalar (XV asr. № №289, o'lchami: 13x7 sm; №2961, o'lcham: 13x7.5 sm; №2963, o'lchami: 13x6.5 sm.) haqida ma'lumotlar keltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Çığ, Kemal. Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'ndeki Minyatürlü Kitapların Kataloğu // Şarkiyat Mecmuası, İstanbul üniversitesi. 1959, sayı: 3, s. 51-90.

2. Seracettin Şahin. Timurlu dönemi TİEM 41 ve TİEM 294 envanter numaralı Kur'ânlar.
3. Seracettin Şahin. Türk ve İslam eserleri müzesi, Emevilerden Osmanlılara 13 asırlık ihtişam. İSTANBUL: 2009. 377 s. (The Museum of Turkish and Islamic Arts. Thirteen centuries of glory from the Umayyads to the Ottomans).
4. TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ. Her hakkı Akbank kültür ve sanat yayınları'na aittir. Ankara: 2002. S. 207.
- 5.

ABDURASULOV AKMAL O'RALOVICH

*Independent Researcher of the
Nizami Tashkent State Pedagogical University
E-mail: akmal.abdurasulov86@gmail.com*

REFLECTION OF EARLY RELIGIOUS BELIEFS IN MODERN LIFE (TOTEMISM AND FETISHISM)

Annotatsiya: Ushbu maqola totemizm va fetishizm kabi ilk diniy e'tiqodlarning zamonaviy o'zbek xalq madaniyatidagi davomiyligini o'rganadi. Mavzu dolzarbligi insoniyatning qadimiy madaniy merosini saqlash va transformatsiyasini tushunishda, xususan, globalizatsiya sharoitida mahalliy urf-odatlarining islom dini bilan simbiozini tahlil etishda namoyon bo'ladi. Bu e'tiqodlarning bugungi kunda o'zbekistonliklarning kundalik hayoti, urf-odat va marosimlaridagi rolini oshkor etish orqali madaniy identiklikni mustahkamlashga hissa qo'shadi. Tadqiqot maqsadi – totemizm va fetishizmning o'zbek xalqining urf-odatlarida, xususan, dafn marosimlari, to'y-ta'ziya va kundalik amaliyotlarda saqlanib qolgan ko'rinishlarini tizimli ravishda ko'rsatish va ularning zamonaviy hayotdagi ta'sirini baholashdir. Shuningdek, bu e'tiqodlar o'zbek xalqining madaniy hayotining ajralmas qismi bo'lib qolganligi va ularni saqlash madaniy merosni himoya qilish uchun muhim ekanligi ta'kidlanadi. Kelgusidagi tadqiqotlar uchun hududiy qiyosiy o'rganishlar tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Totemizm, fetishizm, kultlar, dafn marosimlari, kundalik yumushlar, tumorlar, hayvonlar, muqaddas qadamjolar, Surxondaryo viloyati, Farg'ona hududi.

Annotation: This article explores the continuity of early religious beliefs such as totemism and fetishism in contemporary Uzbek folk culture. The relevance of the topic lies in understanding the preservation and transformation of humanity's ancient cultural heritage, particularly in analyzing the symbiosis of local customs with the Islamic religion in the context of globalization. By revealing the role of these beliefs in the daily life, customs, and rituals of Uzbek people today, the article contributes to the strengthening of cultural identity. The aim of the study is to systematically demonstrate the surviving manifestations of totemism and fetishism in the rituals of the Uzbek people, particularly in funeral rites, celebrations and commemorations, as well as in daily practices, and to assess their impact on modern life. It is also emphasized that these beliefs have remained an integral part of the cultural life of the Uzbek people, and their preservation is important for the protection of cultural heritage. Regional comparative studies are recommended for future research.

Key word: Totemism fetishism cults burial rites daily chores tumors animals holiy sites Surkhondaryo region Fegana area

***Аннотация:** В данной статье исследуется продолжение таких ранних религиозных верований, как тотемизм и фетишизм, в современной узбекской народной культуре. Актуальность темы проявляется в понимании сохранения и трансформации древнего культурного наследия человечества, в частности, в анализе симбиоза местных обычаев с исламской религией в условиях глобализации. Раскрывая роль этих верований в повседневной жизни, обычаях и обрядах узбекистанцев сегодня, статья вносит вклад в укрепление культурной идентичности. Цель исследования – систематически показать сохранившиеся проявления тотемизма и фетишизма в обрядах узбекского народа, в частности, в похоронных обрядах, торжествах и поминках, а также в повседневных практиках, и оценить их влияние на современную жизнь. Также подчеркивается, что эти верования остались неотъемлемой частью культурной жизни узбекского народа, и их сохранение важно для защиты культурного наследия. Для будущих исследований рекомендуются региональные сравнительные исследования.*

***Ключевые слова:** Тотемизм, фетишизм, культы, погребальные обряды, повседневные практики, туморы (культовые сооружения), животные, священные места, Сурхандарьинская область, Ферганский регион.*

Introduction

Every nation has passed through various stages of customs and cultural development from ancient times to the present day. The material and spiritual culture created by humanity forms an inseparable whole. Religion, history, philosophy, values, traditions, and rituals represent the branches of this great tree, while folk creativity, worldview, and intellectual discoveries constitute its roots. (Ashirov .A. “Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people” Tashkent 2007, p. 5)

Literature Review

After separating from the animal world, humanity has always remained dependent on nature, and belief became an inseparable part of life. “Archaeological materials and historical sources testify that before the arrival of Islam in Central Asia, along with ancestral beliefs, the cult of dying and resurrecting nature, and agrarian cults, religions such as Zoroastrianism, shamanism, Buddhism, Manichaeism, and Christianity were also widespread”. (Ashirov .A. “Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people” Tashkent 2007, p. 20)

People’s daily occupations were directly reflected in their beliefs. In primitive times, the religious beliefs of settled and nomadic communities differed according to their lifestyles and customs.

Among pastoral populations, whose lives were closely connected with the steppes and open lands, totemistic beliefs were especially strong. Elements of these beliefs among settled populations have survived to this day. In regions such as Surkhandarya, Kashkadarya, Bukhara, and Jizzakh, rituals connected with totems can still be observed in wedding ceremonies, cradle celebrations, and even funeral rites.

From ancient times, strong totemic beliefs were associated with certain plants. For example, fig, walnut, jujube, and persimmon trees were treated with particular

reverence. In parts of Surkhandarya region (Sherabad, Kizirik, Jarqurgan, Muzrabot), fig trees are still not planted in household yards. Burning dried fig wood is considered forbidden, as it is believed that spirits or supernatural beings inhabit the tree and may harm people. Because fig wood is fragile and easily breaks, falling from such a tree is sometimes attributed to invisible forces. Sleeping under or burning walnut trees has also traditionally been discouraged. Some folk beliefs claim that seeing a walnut tree in bloom may cause fear or even paralysis. It is still said that a person's fall from a fig tree was driven away by demons and demons. It is forbidden to sleep under a walnut tree and burn it. It is said that if a person sees a walnut tree in bloom, he will be paralyzed and his nose will be twisted. Today, totemic beliefs associated with animals, birds, reptiles, and even insects have been preserved in many regions of our country. "The ancient Turks considered the horse, which was a divine miracle, to be an intelligent creature that could speak and fly. The horse, which played an important role in life, was sanctified and elevated to the level of worship (cult)" (Ashirov .A. "Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people" Tashkent 2007 p. 20).

Totemic beliefs connected with animals, birds, reptiles, and even insects have also been preserved. Among ancient Turkic peoples, the horse was regarded as a sacred and almost miraculous creature—intelligent, capable of speech and flight in mythology. The horse held such an important place in life that it was elevated to the level of a cult. The custom of burying a person together with his horse dates back to the Scythian period (7th–8th centuries BCE) and continued until the 7th century CE, becoming especially widespread during the Turkic Khaganate. (Ashirov .A. "Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people" Tashkent 2007, p. 21)

In ancient Turkic peoples, horses were considered sacred animals, and when the owner died, they buried the horse with its saddle, bridle, and equipment. If the deceased man was poor, the horse was buried with its saddle. Today, in many regions, hanging a horseshoe above the entrance of a house is still practiced as a protective symbol. In some traditional healing rituals in Surkhandarya, individuals seek healing through symbolic use of a horsewhip accompanied by prayers. Before participating in the traditional kopkari (race of horses) game, players may stroke their heads and bodies with a whip while asking for protection. A horse is like a cow, and it does not turn back, so no one has ever seen a horse turn back. When a horse turns back, fire comes out of its mouth, and whoever sees this becomes frightened and becomes weak and paralyzed. There is a saying among our Han people that if one is not afraid, he will become rich and wealthy. Today, there is another interesting religious ceremony associated with horses. If a person who has died is recorded in the lunar calendar again, a horse is made to jump over the grave of the previous deceased. If the horse jumps, the deceased is lying peacefully, if it does not jump, it is said that he is restless, the skull is removed, crushed and buried again. Today, in the

oasis areas, amulets are made from the mane and tail of a horse and worn or hung on a cradle.

“Among wild animals, the wolf totem is considered the most common totem. In the past, many clans and tribes considered the wolf to be their totem - their first ancestor. In particular, in ancient legends, the wolf was glorified as the great ancestor of some Turkic tribes, and therefore it was considered a sacred animal among the Turkic peoples. After the wolf was accepted as a totem, it was known as a savior, guide, helper of heroes, a compassionate, courageous, and benevolent creature like a parent. In addition, in the legends and traditions of our people related to the wolf, it is also described as a patron and protector who protects people from all misfortunes, diseases and evil” (Ashirov .A. “Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people” Tashkent 2007 p. 15).

The belief in the wolf has led to its being called by various names. “In ancient Turkic mythology, the wolf was called Blue Wolf, White Wolf, Red Wolf, depending on its color. In Turkic mythology, it is known as Wolf, Borta, Borju, Ossano, Sino, Jino, Jina, Jinu, Yashkar, Kashkir, and Kurt” (Murot Oroz. Turkic Mythology // Mysterious World. — 1991. — No. 6. - P. 11). Today, people often use wolf teeth, skin, and claws in some beliefs. Unfortunately, the blind belief that wearing a female wolf’s genitals as an amulet is a common practice among our people. The belief that childless women will have children if they wear wolf teeth and claws is common in the valleys and oasis areas of our country. If a baby is born with teeth, it is a boy, Bori Borivoy, and if a girl, Borixol. The naming of the baby is still ongoing. There is a tradition among our people that wolves are related to dogs. It is difficult for dogs to fight a wolf, only a dog with claws (which have more claws than other dogs) can fight. If a dog with claws is born, wolves will definitely come to kill it. For this reason, dogs with claws are protected and protected. “Among the Uzbeks, wolf amulets were worn by young children and even by adults. Turkic barlos carried wolf amulets with them. Among the Uzbeks of the Fergana Valley, men wore wolf fangs and claws, believing that hanging them would protect them from the evil eye, and wore wolf skin” (Ashirov, A. “Ancient Beliefs and Rituals of the Uzbek People,” Tashkent, 2007, p. 18). We can still find many such amulets among our people today. I witnessed this myself at the “World Market” in the Kyzylryk district of the Surkhandarya region, where every Sunday, whole body parts related to wolves are sold. “Among the valley Uzbeks, it was forbidden to sell amulets made from wolf bodies; they could only be given as gifts. If such an amulet was given to a woman, the woman would also give a gift in return. That is, she would sew a belt or a skullcap for the person who gave the amulet. In our opinion, this custom is probably related to ancient exogamous marriage (forbidding marriage with someone from one's own tribe or clan or touching the ground)” (Ashirov .A. “Ancient beliefs and rituals of the

Uzbek people” Tashkent 2007, p. 18).

Another tradition in Surkhandarya region is the wolf-snapping ritual, which is mainly practiced by shepherds. They show the dogs a shot wolf, lick its blood, and then put the skin on them. It is said that this ritual makes the wolf-snapping dogs stronger and helps them detect the wolf's scent in advance. “Belief in the wolf as a divine protector can also be observed in the custom of finding a thief with some magical methods in the Fergana Valley. In the Kosonsoy, Chust, and Yangikurgan districts of the Namangan region, when a person suspected of being a thief was to be made to confess, a wolf's skull was thrown into the fire and various prayers were recited. Our ancestors believed that in this case, the thief would go into a convulsion and return what he had stolen. In Andijan, it was believed that if a wolf's skull was thrown into the fire, the thief's arms and legs would become so weak that he would eventually become ill. Therefore, before burning the wolf's skull, the surrounding people, the residents of the neighborhood, and the village community were informed. In addition, if a wolf's skull was hung at the entrance to the house, it was believed that the evil eye would not touch it and various misfortunes would not harm this household. reported” (Ashirov .A. “Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people” Tashkent 2007 pp. 18-19). However, today, although the wolf is listed in the Red Book and hunting and killing is prohibited, it is still illegally hunted by people for customs and rituals.

There is another creature totem, it has been totem since time immemorial and continues to this day. A snake totem considered a companion on the path of goodness to people. Especially white snake, arrow snake, pond snake, cobras appreciated differently among snakes. A second Millenium BC snake stone found in the Sokh district Fergana region depicts two snakes curled up together. This image probably reflects day and night or good and evil. It is strictly prohibited to kill white snake, if they see snake, they will sprinkle flour on it, they didn't drive away until it was gone. The custom of wearing various amulets from snake skin is still common. Nowadays snake skin is used as a drug on the sides of oasis. Fortune tellers use snake skin to expel demons from human bodies. Some of the districts of Surkhandarya people put snake skin in the water and drink it to make the pain of childbirth easier. They believe habit of putting snake skin in the cradle of newborn baby is a way to save baby from disasters. After killing snake, they burn it in a fire. It is saying still that if they do not burn snake, the pair of snake will come and take a revenge. People believe that if someone see snake on his dreams, he will be rich so that's why it is saying that if you see it in a dream, it's harmless, if you see it in real life, crush it. It is mostly banned to kill snakes.

The fish totem is one of the totems that is partially preserved. Fish-related beliefs are most often observed in sacred places of pilgrimage and springs. In the

village of Sayrob, Boysun district, Surkhandarya region, there is a spring on the side of a large road, which people have turned into a sacred place of pilgrimage. Opposite the spring, there is a huge plane tree that is 900 years old. It is strictly forbidden to catch and consume fish from the spring. According to the elderly living in this area, anyone who catches and eats this fish will suffer from leprosy and will not live long. People take turns to collect spring water, and it is forbidden to enter the water or drink it with their hands. In fact, springs have nothing to do with religion or faith at all. Such legends or myths were invented so that people would not pollute the spring water. According to the people living in this village, it is said that if unchaste women come early in the morning and drink spring water with an intention, they will definitely achieve their goal. "Until now, fish from the shrines of Mavlano Buva in the city of Chust in the Fergana Valley and Baliklikool in the Chartok district were considered sacred, and it was forbidden to breed or eat them. In particular, fish from the springs of sacred places were considered sacred, and it was believed that anyone who looked at them would be cured of illness." Locals claim that people who caught or ate fish from these shrines would suffer from incurable diseases such as leprosy or die immediately" (Ashirov .A. "Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people" Tashkent 2007 pp. 29-30). It is clear from this that fish are revered and deified in shrines with springs in our country.

In totems associated with birds, the dove and the swallow are among the most common. The dove has been revered by people as a symbol of peace and tranquility. In the oasis areas, girls who had reached puberty embroidered two rings and a dove on top, which symbolized the peace and loyalty of a young family.

Among our people today, lucky charms and amulets have become a part of people's lives. Although these items do not actually serve a person, they are a manifestation of a belief that has been going on for a long time. Among our people, there are still many women who wear amulets on their hands. They believe that the amulet on their hands protects them from various evil eyes and misfortunes. In all regions of our country, amulets are worn on their hands after a young child is born. They believe that this process protects the child from various evil eyes. Even teenage girls can be seen wearing amulets on their hands. Wrestlers living in the Surkhandarya and Kashkadarya regions often wear amulets on their clothes, threading them with white and black threads. Horse-riding wrestlers wear a beaded necklace around the neck of their horses, believing that it protects them from evil glances and curses. Among the amulets, peganum harmala is considered the most widespread and enduring item. It is said that the smoke of peganum protects people and animals from various evil eyes. People who read peganum and read it in the old way use it to ward off evil eyes and cleanse them. In fact, peganum has nothing to do with religious beliefs. Peganum is mainly used in medicine. "Abu Ali Ibn Sina

recommended using peganum as a painkiller when the nerves of the spine are inflamed, when the knees and bones are stiff and painful. He used peganum as a strong diuretic. Information about the fact that if a piece of cotton or woolen cloth soaked in the milky juice of isiriq for 10 days is applied to patients suffering from scabies, they will find considerable relief is given in the work of the great encyclopedist scientist Abu Rayhan Beruni, "Kitab as-saydana fit-tibb" (Internet information).

Among the protective and lucky items, amulets are also among the beliefs that are preserved today. Amulets are mainly made of wood, bone, stone, and cloth. Amulets made of wood are mainly made of mulberry and sycamore trees. These amulets are mainly worn on the head of a child's cradle and are believed to protect the child from various evil things and evil glances. The child plays with and caresses these hanging amulets with his hands. Amulets made of cloth are made by special people, namely fortune tellers who have knowledge of religion, mainly women. The composition of this amulet is cloth, paper with a spell written on it, salt, and sometimes pepper. It is said that people who wear this amulet are free from evil glances. Today, if you want to win someone over, you write their name inside the amulet and write some kind of spell on the back, and this affects that person. This form of belief is mostly found in oasis areas. Even cloth amulets are worn around the necks of horses. Bone amulets are mainly made from the first bone of a sheep and are worn with beads. In addition, a small bone from the hind leg of a sheep, i.e. the bone of the hip, is cleaned of flesh and placed in the cradle of a child (boy), this custom was practiced, believing that when the child reaches the age of play, he will play with it. Our people believe in Islam. Despite the fact that Islam is based on monotheism, there are also people who blindly believe in various amulets. We can find many such amulets in the Zangiota shrine of our capital, the Hasti Imam complex, and similar shrines. One of such shrines is the Hazrati Akhdam Sahaba complex, located on the top of a hill in the Sherabod district of the Surkhandarya region. We can find various amulets in this shrine. According to the people living in this area, these amulets protect against various misfortunes. Aziz Khan Eshon, a resident of this village, said, "Hazrati Ahdam was a friend of Hazrat Ali and fought against the infidels. When Ali did not come to the battle, the infidels killed the companion Ahdam and threw his head into the Sherabod River. When Ali found out about this, he threw his friend's headless body on top of a hill, and then when he went to look for his head, he found his head lying in the river. When Ali recognized his friend as his head and came to him, the disembodied head said, "Friend, don't be like you, don't come when the soul is gone from the body." The reason why Ali did not come to the battle was that his horse Duldul grazed in the mountains and did not come when he was called. He searched for it and finally found it. Looking up at the mountain, he laments that these

grasses that left me in the fight will turn to stone. That is why the grass does not grow in these mountains because of the curse, said the old man Eshon Buva” (Field notes, Sherabod district, Surkhandarya region, 2025). I heard these words myself from the old man Eshon Buva, who lives in that region. Thus, there are also many people who believe in amulets in our country. In the Surkhandarya region, amulets made of wood are called “todana”. In addition, I would like to talk about another good-luck item, which is still used by people today. The mehriqiya (bechor) is a round-shaped item that comes out of the stomach of hoofed animals (mainly sheep, partly goats and black cattle). The appearance of this item is considered a symbol of goodness and happiness for the house where the sheep was slaughtered. The mehriqiya is most often hung above the entrance door of the house. It is used to protect the eyes and it is believed to protect against evil spirits. The mehriqiya is also used in witchcraft, and fortune tellers use it to ward off evil spirits. This item is actually used by sheep to wish for and swallow their wool. Swallowed hair accumulates in the stomach (usually in the rump, since sheep have a multi-chambered stomach). Over time, this hair mixes with substances in the gastric juice and ingested grass, forming a hard, stony lump (bechor). In this way, we can witness that our people still believe in the original religious beliefs and use them in their daily lives.

CONCLUSION

Religion has always been inseparable from human life. Although the Uzbek people today believe in Islam, various forms of religious belief that have been continued for a long time are still considered a part of their life. The original forms of religious belief are mixed with the customs and traditions of Islam and serve people in new ways. We can encounter these forms in our daily lives at any time.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ashirov .A. O‘zbek xalqining qadimiy etiqod va marosimlari. – Toshkent, 2007. - B. 5-30.
2. Асқаров А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. - Тошкент: Университет, 2007.– Б. 197.
3. Бичурин Н. Я. Собрание сведения. II. –С. 312-313
4. Баратов С.Р. Древнейшие этапы развития городской культуры Хорезмского оазиса. Материалы международной конференции: «Ўзбекистон археологияси Мустақиллик йилларида: ютуқлар ва истикболлар». 15-16 сентябр 2016 г. Самарканд. 2016 ст. 53-56.
5. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. Т., Фан нашриёти, 1964.,
6. Мурот Ўроз. Турк асотирлари // Сирли олам. — 1991. — № 6. - Б. 11
7. Dala yozuvlari Surxandaryo viloyati Sherabod tumani 2025-yil
8. Internet ma’lumotlari. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Isiriq>

КУЛТАШЕВА НИГОРАХОН ДАНИЯРОВНА

д.и.и.н. (PhD), профессор,

Ташкентский международный институт Кимё

**ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ УЗБЕКСКОЙ СТАНКОВОЙ
СКУЛЬПТУРЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИСКУССТВ
УЗБЕКИСТАНА**

***Аннотация:** В статье рассматривается процесс формирования и развития коллекции станковой скульптуры Узбекистана в Государственный музей искусств Узбекистана с конца 1930-х до 1980-х годов. Исследование основано на материалах инвентарных книг и книг поступлений музея и выстроено в хронологической логике. Сочетание искусствоведческого и музееведческого методов позволяет проанализировать, каким образом музейная коллекция отражает художественный процесс, смену тематических приоритетов, стилистических ориентиров и пластических решений в узбекской скульптуре XX века. Особое внимание уделено портретному жанру как доминирующему направлению, а также разнообразию материалов и техник (дерево, бронза, керамика, шамот, камень). В статье показано, что коллекция ГМИУз, несмотря на фрагментарность, репрезентирует ключевые этапы развития национальной школы скульптуры и обладает значительным научным и исследовательским потенциалом.*

***Ключевые слова:** скульптура Узбекистана; Государственный музей искусств Узбекистана; музейная коллекция; станковая скульптура; портрет; бюст; художественный процесс; искусствоведческий анализ; музееведение; XX век.*

Государственный музей искусств Узбекистана (ГМИУз), основанный в 1918 году на базе княжеской коллекции Николая Романова, с момента своего создания включал в фонды произведения живописи, графики и скульптуры российских и западноевропейских мастеров. Уже в 1935–1941 гг. музей по решению руководства стал фокусировать работу на узбекском национальном искусстве, что послужило началом систематической закупки произведений местных художников[1]. Сегодня коллекция станковой скульптуры Государственного музея искусств Узбекистана представляет собой уникальный источник для теоретического изучения развития пластического искусства республики в советский период. Формирование фонда отражает не только эволюцию художественных тенденций, но и механизмы государственной культурной политики, роль музея как институции сохранения и интерпретации национального наследия. Концепция статьи основана на теоретическом осмыслении скульптуры Узбекистана именно через призму музейной коллекции как целостного документа художественного процесса. Методы исследования сочетают искусствоведческий анализ (тематика, стилистика, техника, образный строй произведений) с музееведческим подходом (анализ

принципов комплектования, хронология поступлений, отражение социально-культурного контекста). Преимущества коллекции — её репрезентативность (хотя и частичная) ключевых этапов развития станковой скульптуры, разнообразие техник и жанров, возможность проследить переход от раннего социалистического реализма к более индивидуализированным национальным поискам. Потенциал коллекции огромен: она служит основой для монографических исследований, сравнительного анализа с коллекциями других музеев, организации тематических выставок и цифровых проектов. Источниковая база включает инвентарные книги ГМИУз (с 1939 г.), архивные данные музея, а также опубликованные научные материалы.

В 1930–1940-е гг. в фонды музея поступили первые произведения узбекской скульптуры, выполненные на национальные темы. Так, инвентарные записи конца 1930-х годов фиксируют несколько работ Ольги Э. Мануйловой — скульптуры «Кетмончи», «Дуторчи», «Эркак-боши» — и Ольги С. Коржинской («Кетменщик»), посвящённые сельскому быту Узбекистана. Эти произведения богаты этнографическими деталями и отражают политику усиления национальной тематики в искусстве. Среди первых экспонатов того времени — бюст Хамзы Хаким-заде Ниязи работы А. Н. Иванова (дерево) и терракотовая «Голова девушки» П. А. Иванова (1961 г.), а также «Узбечка» В. В. Клеванцова (резьба по дереву) и бронзовый «Портрет Урала Тансыкбаева» Н. Мерабишвили. Эти работы демонстрируют тенденции реализующегося социалистического реализма с местным колоритом.

С началом Великой Отечественной войны темп пополнения скульптурной коллекции заметно снизился: основные силы искусства были брошены на монументальные проекты, а дефицит специалистов задержал поступления в музей. В послевоенные годы произошла целенаправленная инвентаризация (1945–1952 гг.), что несколько ограничило новые поступления. Однако и в этот период продолжалась интеграция национального искусства: с конца 1940-х и вплоть до 1950-х гг. собрание музея пополнялось работами местных художников-скульпторов наряду с произведениями русских мастеров.

Со второй половины 1950-х — особенно в 1960–1970-е годы — коллекция ГМИУз значительно расширилась. В музее появились портреты и тематические скульптуры, отражающие новые веяния в национальной школе. Одним из видных мастеров стал греко-узбекский скульптор Никос Эврипидис Феодоридис (1924–1992). В фондах музея — несколько его работ, например два варианта скульптуры «Хамза» (гипс и бронза, 1961 г.) и сюжетная композиция «Песня» (гипс). Феодоридис работал в реалистической манере, сочетая европейскую технику с узбекским колоритом.

Особое место в коллекции занимает творчество Дамира Рузибаева (р. 1939), заслуженного деятеля искусств Узбекистана. Его экспонаты выставляются в музеях многих стран, включая ГМИУз. Среди музейных произведений – деревянный бюст «Саида» (конец 1950-х – начало 1960-х гг.), терракотовая композиция «Народный певец» (1962 г.) и портреты (И. В. Савицкого, Р. Х. Такташа) 1960–1970-х гг. Большая доля скульптур коллекции этого периода – портретные работы (бюсты, барельефы) выдающихся узбекских деятелей культуры и строительства. Так, в 1970–1980 гг. экспонируются памятники и портреты артистов, писателей, участников войны. Например, Я. И. Шапиро создал бронзово-гранитный монумент «Колхозный сторож» (1974 г.), А. К. Байматов – пластические образы женщины («Одержимая», дерево с гранитом) и «Уста Кичик» (1974, бронза), В. Ф. Пискун – керамические рельефы «Чабан» (1971 г.) и «В гости» (дерево, 1971 г.). Художник-востоковед В. Д. Дегтярёв демонстрирует в коллекции нетрадиционные техники: чеканка на меди («Ходжа Насреддин с беданом», «Самаркандские лепешки»), кованная медь («Портрет художника М. Калонтарова»).

Новые имена входят в музейный фонд: среди них – Айнулла Алиев («Портрет Авиценны», 1980 г., бронза), автор монументальных работ Р. П. Авакян («Портрет Т. Мурадовой», 1982 г., мрамор) и др. В конце 1970-х – 1980-х гг. музей пополняется также керамическими рельефными композициями С. В. Шуркова (серия «Музыканты с инструментами», 1980–81 гг.), декоративными панно С. С. Султонмуродова («Дружба», «Окно поэта») и другими произведениями. Наблюдается смена акцента и обновление форм: например, в 1980-х гг. в коллекцию входят керамика и глазурованная керамика скульпторов, ранее работавших преимущественно в реалистическом стиле.

Коллекция скульптуры ГМИУз характеризуется большим **жанрово-тематическим** и **техническим** разнообразием. В ней объединены:

- **Портреты и бюсты** – от учебных портретов детей и учителей (например, «Первая учительница» Л. Рябцева) до реалистических композиционных портретов современников (учёные, деятели искусства, войны);
- **Бытовые и исторические жанры** – сценки из жизни узбекской деревни («Кетмончи», «Дуторчи» О. Мануйловой), образы колхозников («Колхозный сторож» Я. Шапиро), персонажи литературно-фольклорного эпоса (Ходжа Насреддин В. Дегтярева, Хамза Феодоридиса);
- **Социалистические и патриотические темы** – образы героев труда («Портрет рабочего Савицкого» Д. Рузибаева и др.), военачальников, строителей канала (композиция Рузибаева 1978 г.).

Коллекция включает работы из различных материалов: **дерева, гипса, шамота, керамики, гранита, бронзы, алюминия, меди.** Различные техники – резьба, лепка, литьё, чеканка – показывают мастерство художников. Главное достоинство коллекции – иллюстрация целостного «художественного процесса» республики: на её материале можно анализировать эволюцию формы и тематики узбекского искусства XX в., прослеживая влияния европейских реализма и восточной традиции. Особенно заметен акцент на **портретном жанре** (учителя, мастера-ремесленники, творцы и др.) как ключевом виде, отражающем социальное значение индивидов.

Леонид Григорьевич Рябцев (р. 1936, Ташкент) – один из ярких узбекских скульпторов второй половины XX в. Его творческие опоры – психологическая выразительность и декоративная обобщённость. Музей содержит несколько его знаковых работ: деревянную фигуру «Первая учительница» (145 см, с начала 1970-х), бронзовый бюст художника К. Саипова на гранитном постаменте, а также гранитную «Голову современника» (1970-е гг.) и динамичную бронзовую композицию «Ветер» (1978). Эти произведения Рябцева, пронизанные тонкой лиричностью, подчёркивают смену акцентов в скульптуре – от героического пафоса к лирико-драматическим образам.

Таким образом, **коллекция скульптуры ГМИУз** отражает основные тенденции развития узбекского станкового искусства XX в., хотя представлена не во всём многообразии. Она демонстрирует эволюцию технических приёмов (от резьбы по дереву до современных форм керамики и металла) и широкий спектр тем (этнографическая, бытовая, портретная, социалистическая). Благодаря своей научной базе и разностороннему содержанию коллекция обладает высоким потенциалом: она служит материалом для искусствоведческого исследования и музейной пропаганды, позволяя оценить путь формирования национальной школы скульптуры и её место в мировом искусстве.

Источники: государственные и музейные публикации об истории ГМИУз, а также данные инвентаризации и коллекционные исследования скульптуры Узбекистана

ЛИТЕРАТУРА

1. Файзиева В.С. Государственный музей искусств Узбекистана: история создания и формирования коллекции // Молодой ученый. 2019. № 11 (249). С. 131–135. URL: <https://moluch.ru/archive/249/57189/>
2. Собрание Государственного музея искусств Узбекистана. Том XIII. Книга-альбом серии «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Ташкент, 2018 (цит. по: <https://legacy.uz/stankovaya-skulptura-v-uzbekistane/>).

3. Култашева, Н. (2022). Баят Мухтаров и его пластические новации. *Искусство и дизайн: Социальные науки*, 2 (01), 6-8.

4. Искусство Советского Узбекистана. 1917-1972. Ав.коллектив: В.Долинская, П.Захидов, Т. Кадырова, Т.Силантьева, Р.Такташ, А.Умаров, Д.Фахретдинова. Научный редактор Л.И.Ремпель. Издательство “Советский художник”, Москва. 1976. – 606 с.

5. Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии XX века: традиции, самобытность, диалог. Ташкент, 2004

6. Култашева Нигорахон Даниеровна. (2026). XX-XXI асрлар хайкалтарошлигидаги трансформациялар. *Искусство и дизайн: социальные науки*, 6 (02), 45–57. Получено с <https://www.social-science-anaализ.uz/index.php/ssa/article/view/334> .

МАХМУДОВА ВАФА АЗБАР КЫЗЫ
Профессор, доктор исторических наук,
главный научный сотрудник Национальной
Академии наук Азербайджана (Баку)
ORCID ID: 0009-0007-7826-2122

ПОГРЕБЕНИЕ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ ПАШАТЕПЕ

Annotatsiya: Ushbu maqola muallifning Ozarbayjonning Jalilobod tumanidagi Poshatepa yodgorligida o'tkazgan ekspeditsiyalari davomida topilgan qabrlarning tahliliga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: neolit, qabr, skelet, bukik holat, qo'shaloq dafn, sopol idishda dafn etish.

Аннотация: Статья посвящена анализу погребений, зафиксированных в ходе экспедиций автора на памятнике Паша-тепе, расположенном в Джалилабадском районе Азербайджана.

Ключевые слова: неолит, могила, скелет, согнутое положение, двойное захоронение, погребение в глиняном горшке.

Annotation: The article is devoted to the analysis of graves recorded during the author's own expeditions from the Pasha Tepe monument located in the Jalilabad region of Azerbaijan.

Keywords: Neolithic, grave, skeleton, bent position, double burial, burial in a clay pot

В 2022-2025 годах на исследуемом участке Пашатепе были обнаружены могилы жителей, принадлежащих к месту жительства. Интересно, что наряду с могилами, принадлежащими взрослым, были обнаружены могилы грудных младенцев, которые были похоронены отдельно. Умерших хоронили с разной степенью изогнутости в разных почках и в разных направлениях. Во всех могилах во время захоронения соблюдалось использование красной охры. Иногда вместе с покойным в могиле также обнаруживали небольшой горшок и бусы, фрагменты из сосуда.

При исследованиях на поселении было выявлено 14 погребений. Все в основном раскопчном участке. Погребённые представляли все возрасты, начиная от младенцев до взрослых людей и в зависимости от принадлежности к тому или иному горизонту находились на различных уровнях культурного слоя. Определённых ям для погребений практически выявить не удалось, что, видимо, связано с морфологией культурного слоя.

В этой статье мы представим описание некоторых интересных захоронений и информацию об обнаруженном погребальном инвентаре.

Погребение №1. Взрослый. Выявлен на глубине 1,5 м. Покойник был положен скорчено на спине, головой на З-ЮЗ. Ноги с подтянутыми к тазу ступнями и бёдрами образующими прямой угол с позвоночником были коленями повернуты на право, к югу. В эту же стороны была повернута голова, покоящаяся на правой щеке. Руки в предплечьях вытянутые вдоль туловища. Правая рука, видимо, слегка согнутая в локте была положенная между бёдрами, так что её кисть находилась у голеней рядом со ступнями. Левая рука была вытянута вдоль туловища, касаясь кистью ступни ног. Следует отметить, что

погребальный обычай, обнаруженный в поселении Пашатепе, характерен для всех памятников того же периода [1].

Погребение №2. Подросток. Выявлен на глубине 1,34-1,43 м. Могила представляла собой овальную яму длиной 0,8, шириной 0,4 м, вытянутую по СВ-ЮЗ. Покойник был положен в сильно скорченном положении на правом боку, головой на ЮЗ. Колени подтянуты к животу, кисти рук находятся перед лицом. Часть черепа, позвоночник и таз скрыты поздними земляными работами.

Погребение №3. Подросток. Выявлен на глубине 1,4-1,48 м, в 1,2 м востоку от погребения №1. Могильная яма прослежена по тёмному пятну, выделявшемуся в серо-жёлтом грунте слоя. Она неправильной овальной формы, вытянутой по СВ-ЮЗ, длиной 72, шириной 35 см. Покойник был положен, сильно скорчено на левом боку, головой на СВ. Сохранность останков плохая. На правой бедренной кости находилось свинцовое в основе кольцо внешним диаметром 1,7 см, свёрнутое из прута круглого сечения с округлыми сомкнутыми концами.

Погребение №4. Младенец. Выявлен на глубине 1,45 м. Не обнаружено все кости. Могильная яма прослежена.

Погребение №6. Младенец. Выявлено на глубине 1,4 -1,45 м. Погребение совершено во фрагменте крупного сосуда и прикрыто фрагментом другого, несколько меньшего сосуда. Оба фрагмента представляли продольную половину(?) широкогорлых кувшинов «грубой керамики». Нижний фрагмент лежал горловиной на ЮЗ. В нём находились кости младенца, положенного скорчено на левом боку, головой на СВ. Его прикрывал фрагментом второго сосуда положенный горловиной на СВ. С ЮВ стороны у погребального сосуда был положен кусок хребтовой части / 6 позвонков/ крупного животного. С северной стороны от сосуда находилась часть лопаточной кости крупного животного.

Колено согнутой левой ноги находилось у правого бока рядом с кистью левой руки, на уровне живота. Вторая нога была, менее согнута и её бедренная кость образовывала почти прямой угол с позвоночником.

Тазовая кость, лежавшая плашмя, частично прикрывала бедренную кость левой ноги.

У затылка погребенного была найдена бусина. Она удлиненной формы в виде «трубка», сделана из пасты желтовато-белого цвета.

Погребение №8. Были обнаружены два скелета, захороненных в одной могиле. Скорее всего, они были отцом и сыном. Эта могила относится к двойному захоронению. Оба были похоронены в сложенном состоянии, рядом с ними были помещены обломки большого глиняного горшка. Скелет, принадлежащий мальчику 13-15 лет, судя по его костям, покрыт телом

крупного рогатого скота.

Обычай захоронения с костями мелких рогатых животных был также обнаружен в могиле № 5 памятника Полутепе. Вероятнее всего, этих животных помещали туда для защиты детей в загробной жизни и для помощи им в перерождении [2].

Погребение №10. Младенец. Выявлено на глубине 1,72-1,83 м. Погребение совершено в крупном широкогорлом кувшине «грубой керамики», положенном на боку горловиной на ЮЗ. В сосуде находились кости младенца положенного сильно скорчено на левом боку, головой на ЮВ.

Погребение №11. Взрослый. Выявлен на глубине 1,99-2,11 м. Покойник, был положен скорчено на правом боку, головой на запад. Позвоночник сильно согнут. Кисть левой руки согнутой в локте видимо находилась под правой щекой покойника, так как лучевая кость упиралась в нижнюю челюсть, а перед лицом находилось несколько фаланг кисти. Раскрытая кисть правой, так же согнутой в локте руки, находилась в 20 сантиметрах перед лицом покойника.

Правая нога не сохранилась. Бедренная кость согнутой левой /верхней/ ноги образовывала прямой угол с нижней частью согнутого позвоночника, колено находилось в 15-20 см от локтей, ступня образовывала прямой угол с голенью вытянутой по З-В, аналогично положению костяка. У предполагаемой пятки ноги находилась нижняя челюсть овца.

Погребение №13. Младенец. Выявлен на глубине 3,2 м. погребение было совершено в широкогорлом кувшине «грубой керамики» у которого была отломана горловина. . На дне кувшина заполненном грунтом и корнями растений находились сильно разрушенные и перемешанные кости младенца. Их состояние не позволило определить форму положения погребённого.

Таким образом, мы наблюдаем общие черты захоронений в хронологически разных памятниках одного региона, а также различия, связанные с их этническим и культурным контекстом [3].

Литература:

1. Махмудова В.А. «Погребальный обряд раннеземледельческих племен Азербайджана», Киевский НУ им. Г.Шевченко Литературознавчистуди выпуск 29. Киев. 2010, стр. 79-83.
2. T.İ.Axundov, V.Ə.Mahmudova, X.İ.Alməmmədov və b. «Muğanda neolit-eneolit ekspedisiyasının gördüyü işlər haqqında», Azərbaycanca arxeoloji tədqiqatlar, Bakı. 200, s. 38-45.
3. Махмудова В.А. “Погребения древнейшего населения Муганской равнины”. Дагестан в Кавказском историко-культурном пространстве. Махачкала, 2014, стр. 111-112.

AGIL MAHMUD OGLU ALIYEV

*Doctoral student at the National Academy of Sciences of Azerbaijan
(Azerbaijan, Baku)*

SOME INFORMATION ABOUT THE KHOJALY-KEDABEK ARCHAEOLOGICAL CULTURE AND ITS MONUMENTS

Abstract: *The Khojaly-Kedabek culture in the highlands of the Lesser Caucasus and the right-bank lowlands of the Kura River valley has astonished archaeologists with its diverse funerary sites and burial mounds. Cromlechs, menhirs and cyclopean structures have been found. Finds of bronze weapons, household items and jewellery date this culture to the Late Bronze Age and Early Iron Age (14th–7th centuries BC). Among the jewellery are beads made of carnelian, paste, bone, stone, and bronze artefacts. Iron artefacts include spearheads, knives and daggers. Stone tableware, bone and wood artefacts, and pottery decorated with incised lines and patterns have been found. The tribes of the Khojaly-Kedabek culture practised plough agriculture and transhumant livestock farming (including horse breeding). Metallurgy was fairly well developed.*

Keywords: *Azerbaijan, Khojaly-Kedabek culture, socio-economic life, metallurgy, burials.*

Of particular interest are the material and spiritual monuments of the Khojaly-Kedabek archaeological culture of the Eastern and Central Caucasus, dating back to the late Bronze Age and early Iron Age (13th–7th centuries BC). The name of this monument comes from the first discoveries of monuments in the vicinity of the Azerbaijani villages of Khojaly and Kedabek.

The main occupations of the Khojaly-Kedabek culture were agriculture and cattle breeding, and they also developed metallurgy. They maintained very close ties with neighbouring tribes.

Metal artefacts include bronze swords and knives. Cromlechs, menhirs and cyclopean structures have been found. The name comes from the first finds of monuments near the villages of Khojaly and Kedabek in Azerbaijan. The Khojaly-Kedabek culture is represented by earthen graves and burial mounds with burials in a twisted, elongated and sitting position. Bronze artefacts were found in the graves: swords, axes, maces, arrows, pitchforks, spearheads, cauldrons and jugs, bits, sets of

belts decorated with hunting and mythological scenes. A variety of glass, carnelian and bone beads, stone vessels and many clay vessels of various shapes, blackened with carved ornamentation, were found.

At a later stage of development, iron artefacts appeared — spears, knives, daggers, etc. Settlements, including fortified ones, were discovered.

These monuments, like many other archaeological complexes, were first discovered by Emil Aleksandrovich Resler, a teacher at the Shushinskaya Real School. Following the acquisition of the requisite authorisation from the Imperial Archaeological Commission to undertake searches and excavations of archaeological monuments, he initiated an extensive campaign in the mountainous and partly foothill areas of Karabakh in Azerbaijan between 1891 and 1898 (Jafarov, 2000: 6–7). The material archaeological sites of Shushi and its environs, in conjunction with stone boxes in the vicinity of the villages of Dashalty, Chanachachi and Mekhtikend, constitute the primary sources of interest. (Gummel, 1939: Sheets 42, 57; QAK, 1998: 155; Gummel, 1939: L., 10–26, 44–51; ZEVBGAEU, 1892: 566–568; ZEVBGAEU, 1894: 213–221.; Gummel, 1939: L., 48; QAK, 1897: p. 51; Gummel, 1939: L., 44–45; QAK, 1898: 109; Gummel, 1940: L., 41–47, 57, 58; QAK, 1900: 99, 150, 154–155; ZEVBGAEU, 1899: 418–423, 278–279; Gummel, 1931: L. 42, 57).

In one of the burial mounds near Khojaly, archaeologist E. Rösler found an agate [V. I. Avdiev. *History of the Ancient East*. — State Publishing House of Political Literature, 1948. — P. 405. — 588 p.] bead bearing the name of the Assyrian king Adadnirari II [Askold I. Ivanchik. *The Cimmerians and Scythians. Cultural, historical and chronological problems of archaeology in the Eastern European steppes and the Caucasus in the pre- and early Scythian periods*. — Moscow-Berlin: Paleograf, 2001. — Vol. II. — P. 155. — 324 p. — (Steppe Peoples of Eurasia)]. The three-line Assyrian inscription on the bead was deciphered by I.I. Meshchaninov together with V. V. Struve and V. K. Shileiko [T. S. Passek. *In Memory of Ivan Ivanovich Meshchaninov // Soviet Archaeology: Journal*. — Moscow: Nauka, 1967. — No. 3. — P. 320.]. Meshchaninov noted that the find

‘opens up broad prospects for clarifying the nature of Transcaucasian culture itself and its relationship with the ancient centres of Mesopotamia and Mesopotamia’[T. S. Passek. In Memory of Ivan Ivanovich Meshchaninov // Soviet Archaeology: Journal. — Moscow: Nauka, 1967. — No. 3. — P. 320.]. Some unique archaeological artefacts discovered during archaeological excavations in Khojaly in 1895 were first discovered by Emil Alexandrovich Resler, a teacher at the Shushinsky Real School, and are still kept in the exhibitions and collections of the State Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia. At the same time, E. Resler conducted a comprehensive study of monuments in the mountainous regions of Khojaly, Ballukaya-Syrkhavend, Khachincha, Damgol, Dovshanly, Akhmakhi, Sert, Senger, Ketti-tepe and other places, as well as in the foothills of Gyulabyl, Garakepektepe and Gala-tepe. The researcher conducted archaeological work at a number of sites in Karabakh until his transfer to the city of Ganja in 1898.

When discussing the overall progress in the socio-economic life of local tribes, it is essential to mention such an important industry as handicraft production. It was closely linked, on the one hand, to the growing demand of the population for handicraft goods and, on the other hand, to the presence of numerous local deposits of metal-bearing ores, both in Azerbaijan as a whole and in Karabakh in particular. The high level of craft production can be judged by the ceramics, weapons, tools, jewellery, personal items, horse bridles, etc. found in rich burial mounds. Thus, the development of all sectors of the economy – agriculture, livestock breeding, crafts and subsidiary industries – led to significant changes at all levels of life for local tribes in the Late Bronze Age.

The development of productive forces led to specialisation in production, which in turn contributed to the emergence of surplus production. Farming by individual families required them to transform into stable, cohesive collectives. Beginning in the Early Bronze Age and gaining momentum in the Middle Bronze Age, property and social differentiation reached its peak during this period. In the same burial ground, there are burials that differ significantly in terms of the elements of the structure, the splendour of the funeral rites, wealth, etc., indicating the presence

of rich and poor people. These facts are found in necropolises throughout Azerbaijan, including in the monuments of the Khojaly-Kedabek culture.

AGHAYEV RAMIL

*Head of the department of “Atropatene -Albanian (Caucasus) history” of
A.A.Bakikhanov Institute of History of Azerbaijan National Academy of Sciences,
Doctor of Historical Sciences*

THE PROMINENT REPRESENTATIVE OF ALBANIAN LEGAL LITERATURE MKHITAR GOSH AND HIS “LAWCODE”

Abstract: *Mkhitar Gosh (approx. 1130–1213) was a prominent chronicler, theologian and a historical figure renowned for his expertise in Christian law during the Middle Ages, residing in the northern regions of Azerbaijan. He was a representative of the Christian Albanians, a small community that had preserved its presence in the historical Azerbaijani territories, and a native of the ancient Azerbaijani city of Ganja.*

The works of Mkhitar Gosh occupies a unique place among the examples of Albanian historical and religious literature. He authored numerous didactic tales, the famous “Lawcode” (“Kanunname”), “The Albanian Chronicle”, and the hagiographic work “The Martyrdom of Khusraw of Ganjak”.

The “Lawcode” stands out as Goshs most renowned work. Mkhitar Gosh started writing his “Lawcode” in 1184. Its creation was not merely the aspiration of one individual but a historical necessity.

Keywords: *Mkhitar Gosh, Azerbaijan, Albania, “The Lawcode”, Christians*

Introduction

A well-known lawyer, Mkhitar, nicknamed Gosh, a native of the city of Gandzak – Ganja, which he calls the “mother of cities”, “the metropolis” [12, 214], was educated by vardapet Hovhannes of Tavush and then in Cilicia [2,?; 11, 6-7]. Gosh was the founder of the monastery and monastery school of Nor Getik (in the area of the present-day Gazakh district in Azerbaijan), which has become a renowned center of learning and illumination both in Albania and neighboring countries [5, 49]. Nor Getik was also called Goshavank (the monastery of Gosh). Among the famous students of Mkhitar Gosh were Vardan Areveltsi (Eastern) and Vanakan Vardapet. It was Vanakan’s disciple Kirakos Gandzaketsi who provided most of the information that we have about his “spiritual grandfather” Mkhitar Gosh.

Prior to the collapse of the Albanian state in the early 8th century, social and legal relations among various segments of the population were regulated by both ecclesiastical laws defined by the Church and secular laws determined by rulers. From the 9th to the 13th centuries, during a period when Albanian statehood had ceased to exist, part of the population converted to Islam and became governed by Sharia law. Muslim emirs permitted Christians to conduct their own affairs according to their own legal system [6, 14]. Muslim jurists deemed it inappropriate to address the affairs of the Christian population, refrained from interfering in their internal life, and acknowledged the need for Christians to be judged by their own laws. In this context, the Khachen Principality in Karabakh region of Azerbaijan emerged as a center of revival, necessitating the codification of legal norms to regulate the social and legal relations of the Christian population.

Mkhitar Gosh started writing his own “Lawcode” in 1184 [6, 52]. “The Lawcode” played a pivotal role in helping Christian Albanians preserve their identity amidst Muslim and other diverse Christian communities.

Manuscripts and publications of “The Lawcode”

Due to a combination of objective and subjective reasons, like much other examples of Albanian written literature, “The Lawcode” has reached us in classical Armenian (not in the original Grabar form). Complete and partial translations of “The Lawcode” are known in Latin, Polish, Coptic, German, Georgian, Russian, and Kipchak. The Kipchak translation is famous under the title “Töre Kitabı” (Book of Customs) [3, 78-81]. The language of the work does not fully adhere to Armenian syntactical and morphological rules, which reinforces two hypotheses: 1. Mkhitar Gosh may not have been skilfull in Armenian [10, 243]; 2. The original version of the text might have been written in Kipchak or Armenian Kipchak.

“The Lawcode” encompasses religious, legal, and moral norms as well as economic, social, and cultural insights into the life of Christian Albanians. In composing this work, Gosh drew on local customs, the traditions of Christian peoples with some legal basis, Muslim laws, the Bible, Albanian canons, and other sources. “The Lawcode” also incorporates elements of the Eastern Roman (Byzantine) legal system.

Various states, including Poland, Georgia, and Russia, utilized elements of the Lawcode in their legal frameworks during the Middle Ages and subsequent periods. Christians in Azerbaijan who continued the Albanian tradition benefited from this legal code until the Albanian Catholicosate was abolished by the Russian Tsar in 1836.

Mkhitar Gosh’s Lawcode exists in three recensions (A, B, C) with numerous manuscripts and translations. The first manuscript of “The Lawcode”, presumed to have been copied in 1231, was discovered in 1237 in Venice (catalogued under fond

299). The oldest manuscript preserved in the Matenadaran dates back to 1295. An inscription on it reads: “May Jesus protect the lives of Vakhtang and his wife Arzu khatun” [6, 6].

Manuscripts of the “Lawcode” are preserved in libraries and manuscript collections across Europe, the Near East, and Armenia. A significant number of these manuscripts can be found in the Matenadaran, the ancient manuscript repository named after Mesrop Mashtots. These manuscripts have been cataloged in various libraries and collections, and their digital versions have been created. This facilitates the study of these manuscripts and their publications.

Numerous complete and partial translations of the work into various languages are known. The first printed edition of the “Lawcode” of late-19th century appeared in 1880, edited by V. Bastameanc [6, 7]. A Russian version of Bastamenac`s text was published by A.A.Papovyan in Erevan 1954 [8]. The work was translated into English with commentary and indexes by Robert W.Thomson in 2000 [6]. The published translation encompasses all 251 chapters of the manuscript. However, in some Armenian publications, the total is indicated as 254 chapters [6, 27].

“The Lawcode” has been of interest not only to Azerbaijani researchers but also to scholars from the West, Georgia, Russia and Armenia. These researchers have expressed various opinions about the work. Among Azerbaijani researchers, Z.M.Bunyadov [1, 97] and F.Mammadova [5, 53] deserve special mention. Among foreign researchers, figures like V. Bastamyant, G. Alishan, N. Akinyan, I.K. Kusikyan, C. Dowsett, J. Avdall, D. Ghijirighan, H. Bartikian, J. Karst, J. Meceryan, K.Alekseyev, A. Ambartsumyan, C. Tigranyan, X. Torosyan, and others have provided differing objective and subjective perspectives.

Mxitar Gosh as a prominent representative of Albanian Christian literature

The “Lawcode” was undoubtedly created for Christian Albanians living in the region where the state of Albania once existed – historical Azerbaijani lands – and for other groups serving this religion. Consequently, Mkhitar Gosh compiled the “Lawcode” specifically for the Albanians. It was written at the insistence and request of Albanian Catholicos Stephen III (Stepannos), to serve the Albanian population [6, 76].

The “Introduction” section of the “Lawcode” is particularly noteworthy in confirming its Albanian origins. In the introduction, Mkhitar Gosh outlines the purpose and objectives of his work, stating that it was written at the behest of Albanian Catholicos Stepannos: “Why we wished to compose [this book] now, and at whose instigation we reached this intention. An indication in sufficient measure of the significance of the present enterprise, with an entreaty to lord Step'annos, Catholicos of the Aluank” [6, 105-106]. He later refers to Stepannos (1155-1195) as

“the honorable head of the holy churches of our house of Aluank” [6, 75].

The evidence supporting the Albanian origin of Mkhitar Gosh and his work can be divided into three groups: Indirect admissions of this fact by some Armenian scholars; Opinions of Azerbaijani and some foreign specialists; Examples from both the “Lawcode” and other works by Mkhitar Gosh, reflecting the historical context in which they were written.

Armenian authors attempted to Armenianize the work by inserting the term “hayots” (Armenian) into the text, which was not in the original [1,97; 2,?;]. The surviving copies of “the Lowcode” contain numerous distortions, additions, and omissions due to the errors of scribes. As a result, translators have, in some cases, resorted to freely rendering the text. The translated texts also contain arbitrary interpretations by publishers, including instances where references to Albanians are misrepresented as Armenians. In several cases, facts unfavorable to Armenians are conveniently omitted.

Despite his somewhat Armenophile and subjective interpretations, C. J. F. Dowsett, a prominent researcher of Albanian religious and secular literature, also noted that Mkhitar Gosh was Albanian and that the “Book of Law” was written for the Albanians. Dowsett made these observations while studying another key figure in Albanian Christian literature, David of Ganjak, whose works significantly influenced Mkhitar Gosh. Dowsett unequivocally referred to David of Ganjak as an “Albanian vardapet” [7, II]. Both Kirakos Gandzaketsi and Vardan Areveltsi confirm that David of Ganjak was among the sources for Mkhitar Gosh’s writings.

C. J. F. Dowsett also explicitly described Vardan Areveltsi as an Albanian writer, stating that “Vardan Areveltsi, also an Albanian writer, follows Kirakos” [7, III]. He further referred to Mkhitar Gosh as “another fellow countryman of David of Ganjak” [7, III] He had been expressed similar views when discussing the Abanian Chronicle of the Qosh [4, 472-490].

In Kirakos Gandzaketsi’s book, an episode in Chapter XIII, titled “On Vardapet Mkhitar, his origins, and his character”, describes: “This famous and wise scholar was from Ganja, born into a Christian family. His parents sent him to study the Holy Scriptures... He encountered Vardapet Yovhannes, known as “Tovush”, a wise and learned man... Living among him and others, Mkhitar earned the title of vardapet. Afterwards, he returned to his homeland... Later... he accepted the invitation of the Catholicos of Albania, Stepannos, and moved to the Khachen region to stay with Atrek Bey Vakhtang and his brothers. He settled in the Getik Monastery, located on the right bank of the Akhstev River” [9, XIII].

As we can see, there is no reference here, even remotely, to him being Armenian.

Mkhitar Gosh's "Lowcode" about some legal norms

Mkhitar Gosh was highly respected, particularly in matters of dogmatic theology, church rituals, and regulations. His opinions were decisive on church regulations and monastic charters. A monument of great importance to Albanian legal studies is Mkhitar Gosh's "Book of Law", which crystallized the legal norms of a past life, reflected the social and legal relations of various classes and strata of Albanian society.

The primary significance of "the Book of Law" lies in its guidance on political, social, and economic matters, addressing issues such as: 1. Administration of justice; 2. The code for kings and those subject to them 3. Training and status (licensing and status of vardapets); 4. Muslim courts; 5. Unbelievers, schismatics, sectaries; 6. The Law of Moses; 7. Witnesses; 8. Oaths; 9. Inheritance; 10. Marriage with Muslims; 11. Taxes; 12. Sales to Muslims; 13. Blood money; 14. Fines; 15. Control over appointments; 16. Apostasy.

What is the relationship between canon law and secular law? According to Mkhitar they are complimentary aspects of a larger whole. While the two types of law can be logically distinguished, they are united in many respects and act with a single intention. Thus, Mkhitar Gosh had been the first to compile a legal code that included secular as well as canonical precepts. This duality is the real importance of "the Lawcode" written by Mkhitar Gosh. The transfer of legal authority from secular to ecclesiastical authorities resulted in significant changes to the types of penalties imposed on offenders.

When Albanian communities found them under Muslim control, the absence of a secular code suddenly become a serious drawback. Despite this, administration of the Albanian church continued under Muslim domination. In the absence of a local lord to legislate along traditional Albanian lines and define orally passed-down customs, Albanians had to seek alternative methods for the administration of justice.

Muslim rulers permitted Christians to conduct their own affairs according to their own legal system. But in the absence of a codified legal framework, disputes had to be adjudicated in Muslim courts. To prevent this practice – often exploited by some officials for personal advantage - Mkhitar undertook the task of compiling the "Lawcode" based on Albanian traditions. This marked the beginning of efforts to establish a specifically Albanian legal code.

His work is primarily focused on issues that he thought practical in the circumstances of his late 12th century environment, namely matters of communal life rather than broad political organization.

In Mkhitar Gosh's "Lawcode", special attention is given to matters such as family unity, marriage, and inheritance [6, 181-186]. It also covers relationships among family members, respect for elders, and the mutual obligations of community

members. The Lawcode places particular emphasis on the connections between individuals and various groups within society. Furthermore, his work addresses issues related to the mutual rights and duties of husbands and wives, as well as their status within the family and society

“The Lawcode” is not only of historical and scientific significance but also has substantial social and spiritual importance. The work reflects the spiritual identity and distinctiveness of the Albanian Christians who continued to live under Muslim rulers. Thus, while being unique to the Albanians, it also stands as a valuable example of Azerbaijan’s cultural and legal history.

By illustrating family, gender (male-female), and intergenerational relationships specific to local Christian Albanians, the “Lawcode” reveals the existence of a category of people who, living amidst Muslims, were closely intertwined with their environment. Mkhitar’s main purpose in composing his Lawcode was to prevent Christians from having recourse to Muslim courts. So it is not surprising that he frequently mentions Muslims and their legal and religious traditions. On the one hand, he shows that Christians maintained their distinct identity; on the other hand, he demonstrates the coexistence of Muslim and Christian communities.

The “Lawcode” clearly indicates that Muslim rulers did not discriminate against Christians, did not compel them to live under Sharia law, and acknowledged their right to live according to their religious laws and traditions.

Mkhitar Gosh’s “Book of Law” established a legal foundation that was both religious and secular in nature. It outlined the principles of coexistence for various groups and strata of Christians living in the Azerbaijani territories.

In the work of Mkhitar Gosh, we come across several chapters that reflect the mutual rights and responsibilities of women and men [6, 129]. This resonates with the modern concept of gender equality in one way or another. Specifically, chapters 6 to 19 of his work are dedicated to marital relationships. In these chapters, the obligations of both the husband towards the wife and the wife towards the husband are outlined. While the author acknowledges that the man is the head of the family, he also grants many rights to the woman. For instance, in matters of repentance and forgiveness, both the husband and wife are given equal rights. He opposes any form of mistreatment of women under various pretexts. He also accepts the possibility of a woman leaving her husband for certain reasons, dedicating a special chapter (Chapter 12) to this issue [6, 135]. There is a special Chapter concerning the statutes for foreign women taken captive [6, 191].

Conclusion

The “Lawcode” by Mkhitar Gosh is a rear unique work which attracted a good

deal of attention in world scholarly circles; for Mkhitar had been the first to compile a legal code that included secular as well as canonical precepts. His work is primarily directed to issues that he thought practical in the circumstances of his late 12th century environment, namely matters of communal life rather than broad political organization. Gosh created his “Book of Law” for the Albanians, this is confirmed by a great deal of evidence.

Thus, “the Lawcode” is one of the rare works of art, as it harmonizes religious laws with secular laws. The work provides insight into various aspects of the life of Christian Albanians (religious, legal, moral, economic, and cultural). Here, we also encounter instances where Christian and Islamic religious norms are compared. Some ideas in the work align with the legal norms of our modern era. The necessity of adhering to religious, legal, and moral norms is emphasized depending on one’s social status, whether poor or wealthy, and gender. The work also touches on family values and women’s rights, which have some resonance with the modern era in which we live.

The fact that the manuscript of the work was translated into various languages (Coptic, Polish, Georgian, Latin, and Kipchak) further demonstrates its significance. Mkhitar Gosh’s “Lawcode” once again highlights how important religious and legal norms, tolerance, and respect for different religions and nations are for all of humanity.

References

1. Bünyadov Z.M. Azərbaycan VII –IX əsrlərdə. Bakı, Azərənəşr, 1989.
2. Kalankatuklu Moisey . Albaniya tarixi. Mxitar Qoş. Alban salnaməsi. Bakı, Avrasiya press, 2006.
3. Tuncay B. Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı. Бакы, Qанун, 2010.
4. Dowsett, C. J. F. 1958 “The Albanian Chronicle of Mkhitar Gosh”, BSOAS 21 [1958], 472-490.
5. Mammadova F. Caucasian Albania and Albanians. Second edition. Baku, Baku International Multiculturalism Centre, 2021.
6. The Lawcode [Datastanagirk] of Mxitar Gosh. Translated with Commentary and Indices by Robert W. Thomson. Amsterdam - Atlanta, GA 2000.
7. The penitential of David of Ganjak. Translated by C. J. F. Dowsett. Louvain. 1961.
8. Армянский судебник Мхитара Гоша. Перевод с древнеармянского А. А. Паповяна. Редакция, вступительная статья и примечания Б.М. Арутюняна. Памятники древнеармянской литературы, II. Издательство АН Арм ССР, Ереван. 1954.

9. Киракос Гандзакци. История Армении. Перевод с древнеармянского, предисловие и комментарий Л. А. Ханларян. Москва, Наука, 1976.

10. Кусикьян И.К. Армянский судебник Мхитара Гоша. Перевод с древнеармянского А. А. Паповяна. Редакция» вступительная статья и примечания Б. М. Арутюняна. Памятники древнеармянской литературы, II. Издательство АН АрмССР, Ереван. 1954. Византийский временник, том XIV. Критика и библиография, с.243-245.

11. Мхитар Гош. Албанская хроника / Предисл., пер. и коммент. акад.З.М.Буниятова. Баку:Изд-во АН Аз.ССР, 1960.

12. Орбели И.А.Мхитар Гош и его судебник. Изб. Труды. Т.1.Москва, 1968.

ЕШМУРАТОВА ГУЛХАТИША УРГЕНШБАЕВА,

И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоқистон давлат санъат музейи

археология булими илмий ходими

eshmuratovagulxatisha@gmail.com

АМУДАРЁНИНГ ЎНГ ҚИРҒОҒИДАГИ ШАҲАР ВА АҲОЛИ ПУНКТЛАРИ ЭВОЛЮЦИЯСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ВА МАДАНИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Аннотация: Мақолада Марказий Осиёдаги Амударёнинг ўнг соҳили шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларининг тарихи ҳамда моддий маданияти, хусусан, турар жойлар, саройлар ва мудофаа иншоотларини тадқиқ этишига асосланган археологик ва ёзма манбалар ёрдамида кўриб чиқилади. Таҳлил натижалари аҳоли пунктларининг эволюцияси, аҳолининг ижтимоий-иқтисодий алоқалари ҳамда шаҳар ва қишлоқ инфратузилмасини шакллантиришида маҳаллий анъаналарнинг аҳамиятини кўрсатиб беради. Тадқиқот натижалари минтақанинг тарихий-маданий меросини инобатга олган ҳолда замонавий режалаштириши ва қурилиши учун илмий асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Калим сўзлар: Амударё, Марказий Осиё, археология, қишлоқ ва шаҳар поселениелари, турар-жой, маданий мерос, ижтимоий-иқтисодий структура.

Abstract: The article examines the history and material culture of urban and rural settlements in the right-bank region of the Amu Darya in Central Asia, with a focus on archaeological and written sources, including the study of dwellings, palaces, and fortified structures. The analysis reveals the evolution of settlements, the socio-economic connections of the population, and the significance of local traditions in shaping urban and rural infrastructure. The results of the study can serve as a scholarly foundation for contemporary planning and construction that takes into account the historical and cultural heritage of the region.

Keywords: Amu Darya, Central Asia, archaeology, urban and rural settlements, dwellings, cultural heritage, socio-economic structure.

Аннотация: В статье рассматривается история и материальная культура городских и сельских поселений Правобережной части Амударьи в Центральной Азии, с

акцентом на археологические и письменные источники, включая исследование жилищ, дворцов и укрепленных сооружений. Анализ показывает эволюцию поселений, социально-экономические связи населения и значение местных традиций в формировании городской и сельской инфраструктуры. Результаты исследования могут служить научной основой для современного планирования и строительства с учётом историко-культурного наследия региона.

Ключевые слова: Амударья, Центральная Азия, археология, городские и сельские поселения, жилище, культурное наследие, социально-экономическая структура.

И.В. Савицкий номидаги Қарақалпоқистон Давлат санъат музейи археология жамғармалари коллекциясида ҳозирги кунда 10 мингдан ортиқ артефакт сақланмоқда, улар Амударё худудининг халқлари моддий маданиятининг қадимдан ўрта асрлар давригача бўлган юқори даражасини намоён этади. Топилмалар орасида металл, керамика ва шиша буюмлари, шу жумладан импорт маҳсулотлари ҳам бор, бу минтақанинг қўшни ва узок масофадаги Евразия худудлари билан ривожланган савдо ва маданий алоқаларини кўрсатади. Ушбу хулосалар музей коллекциялари ва археологик тадқиқотлар натижалари билан тасдиқланади, улар Сергей Павлович Толстов ва Хоразм археологик-этнографик экспедицияси [11,338 б; 7] ишларида умумлаштирилган.

Моддий маданият ривож масаласини кўриб чиқишда шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларининг шаклланиши ва эволюциясини ҳам алоҳида кўриб чиқиш лозим, чунки айнан улар аҳолининг хўжалик фаолияти, қурилиш технологиялари ва ижтимоий ташкилот даражасини акс эттиради. Поселениеларнинг архитектур-фазовий ривож ва аҳолининг иқтисодий ҳаёти ўртасидаги боғлиқлик деҳқончилик, ҳунармандчилик ва савдо алоқалари тизими орқали намоён бўлади [12, 31-59 б.].

Марказий Осиёдаги шаҳар ва аҳоли пунктларининг шаклланиши ва ривож ҳам классик, ҳам замонавий тадқиқотчилар томонидан, жумладан Василий Владимирович Бартольд ва Борис Андреевич Литвинскийнинг асарларида кенг ёритилган. Табиий-климатик шарт-шароитлар, хўжалик фаолиятининг шакллари ва аҳолининг этник таркиби турли типдаги поселениеларни шакллантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга экани аниқланган. Хусусан, Амударё ва Сырдарё водийларида ирригацион деҳқончиликнинг ривожланиши барқарор турмуш марказлари пайдо бўлишига сабаб бўлса, степ ва чўл худудларида кўчманчи чорвачилик тарқалиши мобил расселение шакллари шакллантирган. Бу хўжалик дуализми минтақанинг турли поселение тузилмаларига сабаб бўлган [2; 6].

Кўп йиллар давомида музей археология бўлими тадқиқот объекти сифатида Хоразм оазисининг асосий ёдгорликлари, жумладан Кават-кала [9, 54-61 б.], Жанпик-кала [4] ва Катта Гулдурсун [5] манзилгоҳларини ўрганган. Бу

шаҳарлар қадимги ва ўрта аср расселение марказлари бўлиб, ривожланишнинг мураккаб динамикасини — фаровонлик даврларидан тортишиб, ички ва ташқи омилларга боғлиқ тушиш фазаларигача — намоён этади. Археологик материаллар кўрсатадики, мазкур марказлар фақат маъмурий-хўжалик нуқталари эмас, балки муҳим маданий ва савдо-хунармандчилик марказлари сифатида ҳам фаолият юритган (12; 3,141 б.).

Умуман олганда, тақдим этилган манбалар комплекси — музей коллекциялари, қатор археологик қазилмалар натижалари ва етакчи мутахассисларнинг илмий асарлари — Амударёнинг ўнг соҳил қисмидаги шаҳар ва қишлоқ поселениеларини ўрганишни тарихий-маданий ривожланишни реконструкция қилишда муҳим йўналиш сифатида кўриб чиқиш имконини беради. Бу маълумотларни таҳлил қилиш, минтақанинг узоқ тарихий даврда ривожланишини белгилаган ижтимоий-иқтисодий жараёнларни чуқурроқ тушунишга хизмат қилади.

Илгари олиб борилган таҳлиллардан давом эттириб, XIX–XX асрлар турар-жойлари ва поселениеларни солиштирилган таҳлиллари қадимий ва ўрта аср анъаналарининг давомийлигини кўрсатади. С.П.Толстов, С.Б.Лунина, Е.Е.Неразик лар ва замонавий муаллифларнинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, Амударё дельтасида асосий қурилиш materiali маҳаллий ресурслар — глина, камиш ва дарахт бўлиб, бу биноларнинг конструктив хусусиятлари, термик самарадорлиги ва иқлимга чидамлилигини белгилайди. Бундай материалларни қўллаш нафақат минтақанинг шароитларига амалий мослашувни таъминлаган, балки авлоддан авлодга ўтган маданий ва эстетик анъаналарни акс эттирган.

Турар-жой қурилиши оазис марказларининг иқтисодий ва ижтимоий ташкилоти билан чуқур боғланган эди. Археологик қазилмалар ва этнографик кузатувлар маълумотларига кўра [3. 141б.; 10, 92-94 б.], уйлар нафақат турар-жой вазифасини бажарган, балки хунармандчилик фаолияти, деҳқончилик маҳсулотларини сақлаш ва савдо билан шуғулланиш учун маконли марказлар сифатида ҳам хизмат қилган. Поселениеларнинг савдо йўллари кесишган ва сув манбалари бўйлаб жойлашиши уларнинг минтақанинг иқтисодий тармоғидаги ролини мустаҳкамлаб, нисбатан кичик поселениеларни ҳам савдо ва хунармандчилик марказига айлантирган [7].

Шаҳарлар ички тузилиши — маҳаллаларга бўлиниши, бозорлар, каравансаройлар ва чайхоналар мавжудлиги алоҳида аҳамиятга эга. Бу шаҳар инфратузилмаси элементи юқори ижтимоий тартиб ва ривожланган маданий ва иқтисодий алоқалар тизимини кўрсатади [1]. Солиштирма таҳлиллар кўрсатадики, ўрта аср ва кейинги асрлар поселениеларининг бундай тузилиши шаҳар иқтисодиётининг мослашувчанлигини таъминлаган ва қишлоқ

аҳолисининг шаҳар ҳаётига интеграциясини осонлаштирган, натижада янги ижтимоий қатламлар ва иқтисодий муносабатлар шаклланган [12].

Замонавий шаҳарсозлик ва қишлоқ режалаштириш тадқиқотлари ҳам поселениеларни лойиҳалаш ва ривожлантиришда тарихий-маданий анъаналарни ҳисобга олишнинг зарурлигини таъкидлайди. Этно-маданият контекстни инкор қилиш ижтимоий инфратузилма самарадорлиги пасайишига ва маҳаллий иқтисодий тизимлар барқарорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Аксинча, анъанавий тажрибаларни замонавий лойиҳаларга интеграция қилиш аҳолининг ҳаёт сифати, ижтимоий алоқалар ва иқтисодий фаолиятини оширади.

Минтақанинг демографик хусусиятлари, жумладан қишлоқ аҳолисининг юқори улуши ва тез табиий ўсиш, ушбу соҳадаги тадқиқотларнинг долзарблигини янада кучайтиради. Бу тарихий анъаналар ва поселениеларни замонавий ижтимоий-иқтисодий жараёнларда трансформация қилишни тизимли равишда ўрганишни талаб қилади. Археологик ва тарихий-этнографик маълумотлар шаҳарсозлик ва қишлоқ режалаштиришда адаптив стратегияларни ишлаб чиқишда асосий инструментга айланади, бу фақат физик муҳитни эмас, балки аҳолининг социаллик маданиятини эҳтиёжларини ҳам ҳисобга олади.

Шу билан бирга, Амударё ҳудудидаги турмуш ва поселениеларни ўрганиш нафақат моддий маданият тарихи, балки ижтимоий-иқтисодий тузилмалар ва хўжалик алоқаларини реконструкция қилиш имконини беради. Археологик маълумотлар кўрсатадики, манзилгоҳ кўпинча сув манбалари, ирригация каналлари ва ҳосилдор ерлар атрофида шаклланган, бу эса аҳолининг хўжалик стратегиясига тўғридан-тўғри боғлиқ. Масалан, Хоразм ва Арал тенгизи водийларидаги қазишмалар шуни кўрсатадики, ҳатто кичик қишлоқ манзилгоҳлари ҳам мудрофаа ва хўжалик эҳтиёжларини инобатга олган меморий режалиштиришга эга бўлган [11; 2].

Атроф-муҳит билан боғлиқлик, турмуш тарзи ва хунармандчилик алоқалари жиҳатидан тадқиқотчиларнинг эътиборини биринчи навбатда қишлоқ аҳолиси уйларининг конструктив хусусиятлари тортиб олади. Маҳаллий материаллар — чўл ва яримчўл ҳудудларга мосланган ғил, камиш ва ёғоч —дан фойдаланиш биноларни иқлим шароитларига оптимал мослаштириш имконини берган ва уларнинг ҳимоя вазифасини ҳам таъминлаган. С. П. Толстов қайд этганидек, бундай уйларда инсон ва атроф-муҳит ўртасида тўлиқ интеракция тизими акс этган бўлиб, унга сув таъминланиши, терморегуляция ва шамол ҳамда қум-бўронлардан ҳимоя масалалари кирган [12].

Археологик кузатувлар шуни кўрсатадики, қишлоқлар кўп функцияли тузилмага эга бўлган: турар-жой, хўжалик иншоотлари, анбарлар, кичик

хунармандчилик устахоналари ва баъзан диний иншоотлар мустаҳкам ўзаро боғлиқликда жойлашган. Бундай меморий режалаштириш деҳқончилик фаолиятини хунармандчилик ва савдо билан самарали уйғунлаштириш имконини берган, натижада оазис даражасида барқарор иқтисодий ва ижтимоий тармоқлар шаклланган [2; 1].

Қизиқарли жиҳати, айрим манбаларда ўрта асрлик манзилгоҳлар билан XIX–XX аср шаҳар тузилмалари ўртасида параллеллик қайд этилган. Шаҳар маҳаллалари, бозорлар, каравансаройлар ва чайхоналарни ташкил этиш тамойиллари манзилгоҳлар ва шаҳарлар ижтимоий-иқтисодий вазифаларининг давомийлигини кўрсатади. Шаҳар аҳолиси кўпинча қишлоқ хўжалиги билан шуғулланишда давом этган, бу эса шаҳар ва қишлоқ иқтисодиётининг яқин интеграциясини тасдиқлайди. Бу жараёнлар янги ижтимоий қатламлар ва иқтисодий муносабатлар тузилишига олиб келган, бу эса ўз навбатида минтақанинг шаҳарсозлик ва хўжалик стратегияларига таъсир кўрсатган [10, 92-94 б.].

Замонавий археологик тадқиқотлар ва шаҳарсозлик амалиёти этно-маданият контекст ва анъанавий қурилиш тажрибаларини ҳисобга олишнинг аҳамиятини таъкидлайди. Маҳаллий анъаналар ва табиий иқлим хусусиятларини инкор қилиш инфратузилма ва ижтимоий-иқтисодий қарорлар самарадорлигини пасайтиради. Аксинча, анъанавий билимларни интеграция қилиш барқарор манзилгоҳларни шакллантириш, аҳолининг ҳаёт сифати ва иқтисодий фаолиятини ошириш имконини беради.

Шунингдек, Марказий Осиё археология ва ёзма манбаларини ўрганиш орқали архитектура ва ижтимоий анъаналарда античлик ва ўрта асрдан тортиб XIX–XX асрларгача аниқ давомийликни кўриш мумкин. Маҳаллий қурилиш материаллари — ғил, камиш ва ёғоч — асрлар давомида сақланиб, ҳудуднинг иқлим шароитларига мослашган барқарор турмуш ва манзилгоҳ моделларини шакллантирган.

Шу тариқа, археологик қазилмалар, музей коллекциялари (масалан, Қорақалпоқистон давлат санъат музейи И.В. Савицкий фонди) ва тарихий ҳамда этнографик манбаларни интеграция қилиш Марказий Осиё қишлоқ ва шаҳар манзилгоҳларини, уларнинг моддий ва ижтимоий маданиятини реконструкция қилишда ҳамда замонавий шаҳарсозлик ва қишлоқ режалаштиришда илмий асосланган ёндашувлар ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Қишлоқ аҳоли-пунктлари, жумладан мустаҳкамланган қасрлар, оддий деҳқон уй-жойлари ва оазис марказлари, комплексли функционал тузилмага эга бўлган. Улар турар-жой, хўжалик, хунармандчилик ва савдо зоналарини уйғунлаштириб, қишлоқ ва шаҳар иқтисодиётининг интеграциясини таъминлаган. Бу маълумотлар ҳам археологик қазилмалар (Кават-кала [8, 64-69

б], Джанпык-кала [4], Катта Гулдурсун [5]), ҳам Қорақалпоқистон давлат санъат музейи И.В. Савицкий фонди коллекциялари маълумотлари билан тасдиқланади.

Марказий Осиёнинг қадимги манзилгохлари иқтисодий, ижтимоий ва маданий жиҳатдан муҳим вазифаларни бажарган. Улар савдо йўллари ва сув йўлаклари кесишган нуқталарда жойлашгани сабабли барқарор минтақавий алоқаларни шакллантиришга, ҳунармандчилик ва савдони ривожлантиришга ҳамда ижтимоий тузилмани мустаҳкамлашга ва янги ижтимоий қатламларнинг пайдо бўлишига ҳисса қўшган.

Тарихий-археологик маълумотлар манзилгохларни лойиҳалаш ва режалаштиришда маданий ва этник анъаналарни ҳисобга олишнинг аҳамиятини таъкидлайди. Бу жиҳатларни инкор этиш социал инфратузилма самарадорлигини ва поселениялар барқарорлигини пасайтиради, холос. Аксинча, анъаналарни ақлли тарзда қўллаш аҳолининг турмуш шартларини яхшилаш, иқтисодий фаолиятни қўллаб-қувватлаш ва ижтимоий бирликни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Қасрлар ва мустаҳкамланган манзилгохларнинг кўп йиллик тадқиқига қарамасдан, оддий деҳқон уй-жойлари ҳали ҳам етарлича ўрганилмаган. Марказий Осиёнинг бошқа ҳудудларида комплексли археологик тадқиқотларни кенгайтириш, шу жумладан музей коллекцияларини таҳлил қилиш, ижтимоий-иқтисодий жараёнларни, моддий маданият тарихини ва поселенияларнинг минтақавий хўжалик ва маданий алоқалар тизимидаги ролини чуқурроқ тушуниш имконини беради.

Олинган маълумотлар табиий-иқлим шароитлари, аҳолининг ижтимоий ва маданий эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда замонавий манзилголарни куриш ва режалаштириш учун адаптив моделлар ишлаб чиқишда илмий асос бўлиши мумкин. Бундай ёндашув ҳудудларнинг барқарор ривожланишини ва тарихий-маданий меросни сақлашни таъминлайди.

Адабиётлар:

1. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья (в связи с историей возникновения и развития орошаемого земледелия). М., 1969. 262 С.
2. Бартольд В.В. Сочинения. Т. II, часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. М., 1963 г. – 1024 с.
3. Воробьева М.Г. Дингильдже, Усадьба середины I тыс. д.н.э. в древнем Хорезме. М., 1973, с. 141, рис.11,13
4. Доспанов О.Т. Жампык қала орта эсирлер естелиги. «Қарақалпақстан» баспасы, Нөкис, 1991, - 100 б.

5. Доспанов О.Т. Эйиемги Гулдирсин қаласы. «Қарақалпақстан» баспасы, Нөкис, 1993, - 50 б.
6. Лунина С.Б. Археология Средней Азии. Ташкент, 1986 г. – 58 с.
7. Массон В.М. Страна тысячи городов. // М.: 1966. 148 с.
8. Неразик Е.Е., Савицкий И.В., Манылов Ю.П. Раскопки в зоне средневекового канала Гавхорэ в 1970 г. // ВКФ, 1974, №2, с.64-69
9. Неразик Е.Е. Савицкий И.В. Манылов Ю.П. Раскопки в зоне средневекового канала Гавхорэ в 1971 г. // ВКФАН Уз. Нукус, 1975, №4 с.54-61
10. Ртвеладзе Э.В. К вопросу о типологии городских поселений кушанского времени на территории Сурхандарьинской области // Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР. Ташкент. С. 92-94.
11. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М., 1948 С.338.;
12. Толстов С.П. Итоги двадцати лет работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции (1937-1956) // СЭ, М., №4, 1957 с.31-59.

TO'YCHIBOYEV B. B.

Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti, t.f.n.

QOYATOSH TASVIR YODGORLIKLARINI MUZEYLASHTIRISH AMALIYOTI HUSUSIDA (O'zbekiston misolida)

***Annotatsiya.** Maqolada O'zbekiston hududidagi qoyatosh tasvir yodgorliklarini muzeylashtirish amaliyoti nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Zarautsoy, Siyapantosh, Sarmishsoy, Xo'jakent, Sayxonsoy, Oqsoqolotasoy va Sangijumansoy kabi yodgorliklar misolida ularning semantik mazmuni, ikonografik xususiyatlari va xronologik qatlamlari yoritiladi. Tadqiqotda an'anaviy ilmiy hujjatlashtirish usullari va zamonaviy raqamli texnologiyalarni uyg'unlashtirish asosida muzeylashtirishning kompleks modeli taklif etiladi. Qoyatosh tasvirlarini faqat arxeologik manba sifatida emas, balki ma'naviy-ramziy tizim sifatida talqin qilish zarurligi asoslanadi. Shuningdek, ekspozitsiyalarda semantik tahlilni chuqurlashtirish va 3D modellashtirish, raqamli platforma va virtual ekspozitsiyalardan foydalanish muhimligi ta'kidlanadi.*

***Kalit so'zlar:** qoyatosh tasvirlari, muzeylashtirish, petroglif, semantik tahlil, raqamli texnologiyalar, 3D modellashtirish, ekspozitsiya, madaniy meros.*

***Annotation.** The article analyzes the practice of museification of rock art monuments in Uzbekistan from both theoretical and practical perspectives. Using the examples of Zarautsoy, Sarmishsoy, Siyapantash, Khojakent, Saykhansoy, Oqsokolosoy, and Sangijumansoy, the semantic content, iconographic features, and chronological layers of these monuments are examined. The study proposes an integrated model of museification based on the combination of traditional scientific documentation methods and modern digital technologies. Rock art is interpreted not only*

as an archaeological source but also as a complex symbolic and spiritual system. The importance of deep semantic analysis in museum exhibitions, as well as the application of 3D modeling, digital platforms, and virtual exhibitions, is emphasized.

Keywords: rock art, museification, petroglyphs, semantic analysis, digital technologies, 3D modeling, exhibition, cultural heritage.

Аннотация. В статье рассматривается практика музеефикации памятников наскального искусства Узбекистана в теоретическом и прикладном аспектах. На примере Зараутсая, Сармишсая, Сийпанташа, Ходжакента, Сайхансая, Оксакалатасая и Сангижумансая анализируются их семантическое содержание, иконографические особенности и хронологические слои. Предлагается комплексная модель музеефикации, основанная на интеграции традиционных методов научной документации и современных цифровых технологий. Наскальные изображения интерпретируются не только как археологический источник, но и как сложная символично-духовная система. Подчеркивается необходимость углубленного семантического анализа в экспозиционной практике, а также использования 3D-моделирования, цифровых платформ и виртуальных экспозиций.

Ключевые слова: наскальное искусство, музеефикация, петроглифы, семантический анализ, цифровые технологии, 3D-моделирование, экспозиция, культурное наследие.

Respublikamiz hududlaridan topilgan qoyatosh suratlari dunyoning boshqa joylaridan topilgan shu kabi yodgorliklar orasida alohida o‘rin egallaydi. Ularning barchasi o‘z davrining mahsuli bo‘lib, bir-biridan hech qolishmaydi. Bugungi kunda O‘zbekiston hududida Zarautsoy, Siyapantosh, Sarmishsoy, Sayxonsoy, Xo‘jakent va boshqa shu kabi ko‘plab yodgorliklar ma‘lumdir. Bu noyob qoyatosh suratlari o‘zining mazmuni, uslub xususiyatlari va tuzilishi jihatidan rang-barang bo‘lib, dunyoda mashhur bo‘lgan Fransiya, Ispaniya, Saxroi Kabir, Sibir va boshqa joylardagi qoyatoshlar, o‘ngir, g‘or devorlariga ishlangan tasviriy suratlardan qolishmaydi. Qoyatosh yodgorliklar faqatgina ilmiy jihatdan qimmatli bo‘lib qolmasdan, muzey va turizm infratuzilmasiga jalb etish nuqtayi nazaridan ham katta salohiyatga ega. Qoyatosh tasvirlarini muzeylashtirishning nazariy va metodologik asoslari amaliyotda muayyan yodgorliklar misolida sinovdan o‘tadi. Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekistonda joylashgan qoyatosh yodgorliklarni muzeylashtirish nuqtayi nazardan tadqiq etishda hududdagi yodgorliklar birlamchi manbalar hisoblanadi.

Zarautsoy (Zaraut-kamar) qoyatosh yodgorligi Surxondaryo viloyati Sherobod tumani hududida, Ko‘hitang tog‘larining sharqiy yonbag‘rida, dengiz sathidan taxminan 2000 m balandlikda, Termiz shahridan 100–110 km shimoli-g‘arbida joylashgan. Yodgorlikda o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida 26 ta kamardagi 264 ta tasvir hujjatlashtirilgan. Tadqiqotlar natijasida Zarautsoy tasvirlari ibtidoiy jamiyatning mezolit davriga mansub ekani aniqlangan. O‘q-yoy va ov itlarining tasvirlanishi mazkur xronologik mansublikni tasdiqlaydi. Yodgorlik mamlakatimizdagi eng qadimiy qoyatosh san‘ati namunasi biri hisoblanadi. [Oynazarov X. G. 2023]. Ikonografik jihatdan Zarautsoyda ov sahnalari ustuvor o‘rin tutadi. Yovvoyi buqalar, ovchilar va itlar ishtirokidagi kompozitsiyalar dinamik

xarakterga ega. Ayniqsa niqob kiygan insonlar tasvirlari diqqatga sazovor: niqoblar konussimon yopinchik yoki tuyaqush ko‘rinishida bo‘lib, ular ov jarayonida hayvonga yaqinlashish uchun qo‘llanilgan ritual-amaliy usul sifatida talqin qilinadi. Bu holat ovchilik marosimlari va magik amallar bilan bog‘liq semantik mazmuni anglatadi. Umuman olganda, Zarautsoy tasvirlari ovchilik magiyasi, hayvon kulti va ibtidoiy jamoaning marosimiy amaliyotlari bilan bog‘liq g‘oyalarni ifoda etadi [Khujanazarov M., Ranov V., Samashev Z. 2001. 92 p]. Zarautsoyda muzeylashtirish ishlari hozirgi kunda asosan muhofaza tadbirlari va cheklangan ekskursiya faoliyati bilan cheklanmoqda. Holbuki, yodgorlikdagi tasvirlar yuqori semantik qiymatga ega bo‘lib, raqamli rekonstruksiya va virtual ekspozitsiyalar yaratish uchun katta imkoniyatlarni taqdim etadi. Muzeylashtirish nuqtayi nazaridan yodgorlikning ilmiy ahamiyati beqiyos bo‘lsa-da, tasvirlarning semantik qatlamlari va marosimiy mazmuni ekspozitsion formatda yetarli darajada ochib berilmagan. Shu bois kompozitsiyalarning xronologik qatlamlari, ovchilik texnologiyasi hamda niqobli obrazlarning ramziy mohiyatini ilmiy-interpretatsion yondashuv asosida yoritish zarur. Zarautsoyni muzeylashtirishda syujet tahlili, 3D rekonstruksiya va interaktiv ov ssenariy modellari kabi zamonaviy usullarni joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Siyapantosh yodgorligi Qashqadaryo viloyati Quruqsoy vodiysida joylashgan, Markaziy Osiyodagi eng qadimiy muqaddas qoyatosh majmualaridan biri hisoblanadi. Yodgorlikda qizil oxra ustuvor bo‘lgan ramziy-geometrik tasvirlar tizimi kuzatiladi. Kompozitsiyalarda doira, nuqta, krest, romb, kvadrat va o‘qsimon belgilar asosiy o‘rin tutadi. 28 ta chiziqdan iborat qator oy siklini ifodalovchi kalendar ramzi sifatida talqin qilinadi. Markazdagi yovvoyi buqa tasviri esa oy, yomg‘ir va hosildorlik kulti bilan bog‘liq mifologik semantikaga ega. Qo‘l izlari magik-muhofaza belgisi sifatida izohlanadi. Siyapantosh tasvirlari ovchilik syujetlariga emas, balki astral-kosmik tasavvurlarga asoslangan abstrakt ramzlar tizimi sifatida ajralib turadi. Bu holat yodgorlikni ibtidoiy insonning vaqt, makon va kosmos haqidagi konseptual qarashlarini aks ettiruvchi muqaddas makon sifatida baholash imkonini beradi [Сулейманов Р. Х. 2002. – С. 3., Сулейманов Р.Х., Гордеева Е.А. 2019. С. 23-27]. Muzeylashtirish nuqtayi nazaridan esa asosiy muammo — tasvirlarning semantik mazmuni va kosmogonik konteksti ekspozitsiyada yetarli darajada yoritilmaganidir. Hozirgi holatda muhofaza choralari ustuvor bo‘lib, ilmiy-interpretatsion va raqamli vizualizatsiya yechimlari joriy etilmagan. Shu bois Siyapantosh yodgorligini muzeylashtirishda interaktiv semantik xaritalar, kalendar modellari va 3D rekonstruksiya kabi zamonaviy usullarni qo‘llash zarurati mavjud.

Oqsoqolotasoy va Sangijumansoy qoyatosh yodgorliklari Samarqand viloyati Hatirchi tumani hududida, Nurota tog‘ tizmasining Oqtog‘ janubiy yonbag‘rida joylashgan bo‘lib, tabiiy muhiti va qoya jinslarining xilma-xilligi bilan ajralib turadi.

Yodgorliklar O‘zbekistonda qoyatosh rangli suratlari ichida saqlangan kam sonli noyob obyektlardan biri sifatida baholangan. Yodgorliklarda qizil oxra bilan ishlangan tasvirlar aniqlangan bo‘lib, ular orasida qo‘l kafti izlari, spirallar, hayvon obrazlari hamda keyingi davr petrogliflari uchraydi. Qo‘l izlari va geometrik belgilar eng qadimiy qatlamga mansub bo‘lib, neolit davri bilan bog‘lanadi. Shuningdek, yodgorlikda bronza davriga oid tasvirlar ham mavjud. Tadqiqotchilar fikricha, Oqsoqolotasoy va uning yaqinidagi Sangijumansoy tasviriy surat namunalari xronologik jihatdan Zarautsoy tasvirlari bilan tengdosh bo‘lishi mumkin. Semantik jihatdan qo‘l izlari magik-muhofaza belgisi sifatida, spirallar esa kosmogonik va davriylik ramzi sifatida talqin qilinadi. Hayvon obrazlari ibtidoiy jamoaning tabiat va marosimiy tasavvurlari bilan bog‘liq g‘oyalarni aks ettiradi [Хужаназаров М. М. 2008. С. 216-222]. Muzeylashtirish nuqtayi nazaridan yodgorliklarning ilmiy ahamiyati katta bo‘lsa-da, uning rangli rasm tushirilgan qatlamlari va semantik mazmuni ekspozitsion formatda yetarlicha yoritilmagan. Qatlamlarning xronologik tahlili, oxra texnikasining xususiyatlari va ramziy obrazlarning ma‘naviy mazmunini ilmiy-interpretatsion yondashuv asosida ochib berish, shuningdek, raqamli rekonstruksiya va virtual ekspozitsiyalar yaratish Oqsoqolotasoy va Sangijumansoy yodgorliklarini muzeylashtirishda muhim yo‘nalish hisoblanadi.

O‘zbekiston hududidagi eng yirik qoyatosh san‘ati majmualaridan biri Sarmishsoy yodgorligi hisoblanadi. Sarmishsoy Navoiy viloyati Novbahor tumani hududida, Qoratog‘ning janubiy yonbag‘rida joylashgan bo‘lib, Markaziy Osiyodagi eng yirik qoyatosh majmualaridan biri hisoblanadi. Qoyatoshlarga urib-cho‘kichlab ishlangan 5000 dan ortiq tasvirlar bizning.er.avv. VI–III ming yilliklardan to o‘rta asrlargacha bo‘lgan davrlarni qamrab oladi. Yodgorlikning asosiy mazmuni ovchilik sahnalari, hayvonlar va inson faoliyati bilan bog‘liq kompozitsiyalardan iborat. Tog‘ echkisi, arxar, buqa, bug‘u, sher kabi hayvonlar obrazlari ustuvor o‘rin tutadi. Kamondan o‘q otuvchi merganlar, otdagi chavandozlar, jamoaviy raqs sahnalari va marosimiy harakatlar ibtidoiy jamoaning turmush tarzi, mashg‘uloti va diniy e‘tiqodlarini aks ettiradi. Ayrim tasvirlar hayvon kulti, hosildorlik va ovchilik magiyasi bilan bog‘liq ramziy mazmunga ega.

Kompozitsiyalarning dara tor joylarda, silliq qoya yuzasida jamlangani bu hududning muqaddas makon sifatida qabul qilinganini ko‘rsatadi. Qoyalarga tasvir tushirish amaliyoti ibodat va marosimiy udumlar bilan bog‘liq bo‘lgani ehtimoldan xoli emas. Shu ma‘noda Sarmishsoy nafaqat san‘at yodgorligi, balki ibtidoiy jamoaning ma‘naviy dunyoqarashini ifoda etuvchi madaniy landshaft hisoblanadi [Кабиров Ж. 1976., Хужаназаров М. 1998, – С. 67]. Sarmishsoy bugungi kunda ochiq osmon ostidagi muzey sifatida faoliyat yuritib keladi. Biroq yodgorlikda tasvirlarning semantik qatlamlari, xronologik rivojlanishi va marosimiy mazmuni ekspozitsiyada yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Yodgorlikni muzeylashtirishda

syujet tahlili, xronologik xaritalash va raqamli rekonstruksiya kabi zamonaviy yondashuvlarni joriy etish uning ilmiy va ma'rifiy ahamiyatini yanada oshiradi. Bu yerda asosiy e'tibor yodgorlikni tabiiy muhitda saqlash, yo'naltiruvchi axborot taxtalari o'rnatish va muhofaza zonalarini belgilashga qaratilgan. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, amaldagi ekspozitsiya modeli asosan tavsifiy xarakterga ega bo'lib, tasvirlarning semantik mazmuni va xronologik rivojlanishi yetarli darajada ochib berilmagan. Masalan, zoomorf (buqa-tur, tog' echkisi, ot, tuya va boshqa) tasvirlarning obrazlari, antropomorf tasvirlardagi marosimiy sahnalar va qurbonlik motivlarining ma'naviy konteksti ekspozitsiyada chuqur yoritilmagan. Shu sababli Sarmishsoy yodgorligini muzeylashtirishda raqamli platformalar, interaktiv semantik xaritalar va boshqa shu kabi imkoniyatlarni joriy etish zarurati mavjud.

Xo'jakent qoyatosh yodgorligi Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida, Chatqol tizmasining g'arbiy yonbag'rida, Chirchiq daryosining chap sohilida joylashgan. Tabiiy-geografik muhit qoyatosh san'ati rivoji uchun qulay sharoit yaratgan bo'lib, tasvirlar tik holatdagi ohaktosh qoya yuzasida, asosan inson bo'yi balandligida joylashgani bilan ajralib turadi. Toshkent viloyati hududida joylashgan Xo'jakent qoyatosh yodgorliklari uslubiy va syujet jihatdan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ushbu obyektlarda ov sahnalari, inson va hayvon munosabatlari, marosimiy kompozitsiyalar keng tarqalgan. Ikonografik jihatdan tog' echkilari, arxarlar, bug'ular va otlar bilan bir qatorda ayol antropomorf obrazlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ayol figuralarining anfas holatda, jinsiy belgilari aniq ifodalangan tarzda tasvirlanishi O'rta Osiyo qoyatosh san'ati uchun noyob holat hisoblanadi. Tadqiqotchilar ushbu tasvirlarni eneolit davriga mansub deb baholaydilar. Ayol obrazlari ehtimoliy hosildorlik kulti yoki ibtidoiy diniy tasavvurlar bilan bog'liq semantik mazmuni ifoda etadi [Алпысбаев Х.А. 1956, с. 184-188., Хужаназаров М. 1995]. Xo'jakent yodgorligida muzeylashtirish ishlari asosan mahalliy darajada amalga oshirilib, fotopanellar va qisqa tavsiflar bilan cheklangan. Bu holat ekspozitsiyaning ilmiy salohiyatini cheklab qo'ymoqda. Chunki tasvirlarning davriy mansubligi, texnikasi va semantik qatlamlari tizimli tarzda berilmagan [Рогожинский А.Е. 2004. С. 132–135]. Muzeylashtirish nuqtayi nazaridan yodgorlik hududiy muhofaza obyekti sifatida qayd etilgan bo'lsa-da, tasvirlarning davriy qatlamlari, texnikasi va semantik mazmuni ekspozitsion formatda yetarli darajada ochib berilmagan. Xo'jakent kompleksini muzeylashtirishda ikonografik tahlil, xronologik stratifikatsiya va gender semantikasira asoslangan ilmiy-interpretatsion yondashuvni joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Sayxonsoy qoyatosh tasvirlari Morguzor tog' tizmalari orasida joylashgan bo'lib, soy yoqalab petrogliflar majmuasini tashkil etadi. Suratlarining asosiy qismi mahalliy aholi "Taka tosh" deb ataydigan yirik granit qoyada jamlangan. Tasvirlarda asosan tog' echkisi, arxar kabi shoxli hayvonlar va ovchilar obrazlari ustuvor o'rin

egallaydi. Kompozitsiyalarda ov sahnalari, ov oldi marosimlari, kurash maydoni va marosimiy harakatlar aks ettirilgan. Ayrim tasvirlarda uzun shoxli echki oldida qo‘llarini yoygan holda marosim ijro etayotgan insonlar tasvirlangan bo‘lib, bu holat hayvon kulti va magik-ritual amaliyot bilan bog‘liq semantik mazmunga ega. Qurollangan ovchilar, egilgan shoxli echkilar va soddalashtirilgan plastik yechimlar tasvirlarning qadimiy davrga mansubligini ko‘rsatadi. Syujet va uslub jihatidan tasvirlar bir xil emas. Ular texnikasi, kompozitsiyasi va ikonografik xususiyatlariga ko‘ra turli tarixiy davrlarda bosqichma-bosqich yaratilganini ko‘rsatadi. Bu holat yodgorlikni uzoq vaqt mobaynida shakllangan ko‘p qatlamli madaniy kompleks sifatida baholash imkonini beradi [Мухаммаджонов А.П. 1957, 16-19 б., Хужаназаров М.М. 1988. – С. 60-62]. Muzeylashtirish nuqtayi nazaridan esa asosiy muammo — tasvirlarning semantik tahlili va davriy qatlamlari ekspozitsiyada tizimli yoritilmaganidir. Hozirgi holatda yodgorlikning muhofaza jihati ustuvor bo‘lib, ov marosimlari, hayvon kulti va jamoaviy marosimlar kabi syujetlarning ma’naviy konteksti ilmiy-interpretatsion formatda taqdim etilmagan. Shu bois Sayxonsoy qoyatosh tasvirlarini muzeylashtirishda xronologik stratifikatsiya, syujet klassifikatsiyasi va interaktiv semantik tahlilga asoslangan zamonaviy ekspozitsiya modelini joriy etish zarur hisoblanadi. Sayxonsoy yodgorligida asosan muhofaza choralariga e’tibor qaratilgan bo‘lib, muzeylashtirish infratuzilmasi yetarlicha rivojlanmagan. Bu esa ilmiy ma’lumotlarni jamoatchilikka yetkazishda muayyan to‘siqlar yuzaga keltiradi [Памятники наскального искусства Центральной Азии: 2004. 156–160].

Qoyatosh tasvirlarini muzeylashtirish jarayonida an’anaviy ilmiy maktablar tomonidan ishlab chiqilgan metodik asoslar va zamonaviy raqamli texnologiyalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik masalasi bugungi kunda markaziy masalalardan biriga aylanmoqda. Mavjud nazariy yondashuvlar, amaliy tajribalar va xalqaro standartlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, mazkur ikki yo‘nalishni alohida holda qo‘llash muzey ekspozitsiyalarining ilmiy va ma’rifiy salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishga imkon bermaydi. Shu sababli kompleks, integratsiyalashgan model ishlab chiqish ilmiy zarurat sifatida namoyon bo‘lmoqda. An’anaviy va innovatsion yondashuvlarning uyg‘unligi, avvalo metodologik izchillikka tayanadi. Unga ko‘ra, har qanday raqamli texnologiya an’anaviy ilmiy tahlil usullarini inkor etmasligi, balki ularni to‘ldirishi va rivojlantirishi lozim [Рогожинский А.Е. 2004. — С. 203–207].

Shu nuqtayi nazardan, integratsiya quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi: ilmiy aniqlik va manbaviy ishonchlilik, metodologik izchillik, texnologiyaviy uyg‘unlik, semantik mazmunning ochilishi, ta’limiy va ijtimoiy yo‘naltirilganlik. Qoyatosh tasvirlarini muzeylashtirish jarayoniga yagona tizim sifatida qaralib, unda bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan besh bosqich ko‘zda tutiladi:

Birinchi bosqich kompleks dala tadqiqoti bo'lib, uning vazifasi obyektning madaniy kontekstini tiklash hisoblanadi. Bu bosqichga an'anaviy kuzatuv; yodgorlik chizmalari va tavsiflari; yodgorlikka oid tarixiy-etnografik ma'lumotlarni jamlash kiradi [Шер Я.А. 1980. — С. 201–205].

Ikkinchi bosqich raqamli hujjatlashtirish jarayoni hisoblanib, unga 3D-fotogrammetriya, lazerli skanerlash, yuqori aniqlikdagi fotosuratlar yagona bazasini shakllantirish kiradi. Mazkur bosqich ma'lumotlarini tekshirish va to'ldirish imkonini beradi [Фёдорова Д.Н. 2019., Зоткина Л.В., 2015. — С. 72–76].

Uchinchi bosqich semantik va ikonografik tahlil hisoblanadi. Bu bosqichda raqamli va an'anaviy ma'lumotlar asosida tasvirlardagi syujetlar tahlili, ramzlarni talqin qilish, tasvirlarni qiyosiy tadqiq qilish, ma'lumotlarni davriy modellashtirish amalga oshiriladi. Bu bosqich tasvirlarning ma'naviy mazmunini ochishga xizmat qiladi [Дэвлет Е.Г., Гиря Е.Ю. 2011. — С. 103–109].

To'rtinchi bosqich integratsiyalashgan ma'lumotlar bazasini yaratish hisoblanadi. Ushbu bosqichda tasvirlarning texnik tavsiflari, semantik sharhlari, bibliografik ma'lumotlari, GIS koordinatalari va boshqa shu kabi ma'lumotlardan iborat yagona raqamli platforma shakllantiriladi. Bu platforma jahon standartlariga mos holda shakllantiriladi [Фёдорова Д.Н. 2019].

Beshinchi, yakuniy bosqich ilmiy asoslangan ekspozitsiyalarni yaratish hisoblanadi. Bu bosqichda davriy-tipologik ekspozitsiya, semantik tematik zonalar, interaktiv modullar, virtual ekspozitsiyalar yaratiladi. Bu bosqichda ilmiy ma'lumotlar ko'rgazmali va ta'limiy shaklga keltiriladi.

Yuqoridagi misollar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston hududidagi qoyatosh yodgorliklarini muzeylashtirish jarayonida tizimli va kompleks yondashuv hali to'liq shakllanmagan. Asosiy muammolar quyidagilardan iborat: birinchidan, semantik tahlilning ekspozitsiyada yetarli aks etmasligi; ikkinchidan, raqamli texnologiyalarning cheklangan darajada qo'llanilishi; uchinchidan, ilmiy ma'lumotlarning ommaviy shaklda taqdim etilmasligi; to'rtinchidan, mintaqaviy ma'lumotlar bazalarining yo'qligi. Shu bilan birga, mavjud tajriba O'zbekistonda qoyatosh tasvirlarini zamonaviy muzey tizimiga integratsiya qilish uchun yetarli ilmiy va amaliy asos mavjud ekanini ko'rsatadi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot qoyatosh tasvirlarini muzeylashtirish jarayonini an'anaviy ilmiy yondashuvlar va zamonaviy raqamli texnologiyalar uyg'unligi asosida kompleks tahlil qilishga qaratildi. Olib borilgan nazariy va amaliy tahlillar qoyatosh san'atini faqat arxeologik yodgorlik sifatida emas, balki murakkab ma'naviy-ramziy tizim sifatida qarash zarurligini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, qoyatosh tasvirlarini muzeylashtirishda semantik yondashuv markaziy o'rin tutadi. Zero, tasvirlarning tashqi ko'rinishi va texnik xususiyatlarini qayd etish ularning madaniy va ma'naviy mazmunini ochib berish

uchun yetarli emas. Faqat semantik, ikonografik va kontekstual tahlil orqaligina petrogliflarning haqiqiy tarixiy ahamiyatini to'liq anglash mumkin. An'anaviy hujjatlashtirish usullari qoyatosh yodgorliklar merosini ilmiy muomalaga kiritishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Biroq ularning texnik imkoniyatlari cheklanganligi va subyektivlik omili zamonaviy talablar nuqtayi nazaridan bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli an'anaviy hujjatlashtirish usullari raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan holda qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir. Raqamli hujjatlashtirish, 3D-modellashtirish, virtual muzey platformalari qoyatosh tasvirlarini saqlash va ommalashtirishda yangi imkoniyatlarni yaratadi. Biroq, innovatsion vositalar mustaqil maqsad sifatida emas, balki ilmiy interpretatsiyani chuqurlashtirish vositasi sifatida qo'llanilgandagina samarali natija beradi. O'zbekiston hududidagi qator yodgorliklar misolida o'tkazilgan tahlil milliy muzeylashtirish amaliyotida tizimli va integratsiyalashgan yondashuv yetarlicha shakllanmaganini ko'rsatdi. Mazkur holat ilmiy ma'lumotlarning ekspozitsiyada to'liq aks etmasligiga va ta'limiy salohiyatning cheklanishiga olib keladi. Tadqiqot doirasida an'ana va innovatsiya uyg'unligiga asoslangan qoyatosh tasvirlarini muzeylashtirishning kompleks tizimi taklif etiladi. Ushbu model dala tadqiqoti, raqamli hujjatlashtirish, semantik tahlil, yagona ma'lumotlar bazasi va ilmiy asoslangan ekspozitsiyani o'zaro bog'langan bosqichlar sifatida qarashga imkon beradi. Xulosa qilib aytganda, qoyatosh tasvirlarini zamonaviy muzey tizimiga samarali integratsiya qilish uchun kompleks, ilmiy asoslangan va fanlararo yondashuvni joriy etish zarur. Bu nafaqat madaniy merosni saqlash, balki uning ma'naviy va ta'limiy qiymatini kelajak avlodlarga yetkazishning muhim shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алпысбаев Х.А. Новые наскальные изображения Бостандыкского района // Труды ИИАЭ. — Алма-Ата, 1956. — С. 184–188.
2. Дэвлет Е.Г., Гиря Е.Ю. Изобразительный пласт наскального искусства: семантика, техника, контекст. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. — 256 с.
3. Зоткина Л.В. Возможности фиксации петроглифов для трасологического изучения. — Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2015. — 182 с.
4. Кабиров Ж. Сармишсойнинг қоятошларидаги расмлар. — Ташкент, 1976.
5. Мухаммаджонов А.Р. Сирли тошлар изидан // Фан ва турмуш. — 1957. — № 1. — 16–19 б.
6. Памятники наскального искусства Центральной Азии: общественное участие, менеджмент, консервация, документация. — Алматы: UNESCO, 2004. — 245 с.

7. Рогожинский А.Е. Перспективы изучения и сохранения памятников наскального искусства Центральной Азии. — Алматы: UNESCO, 2004. — 224 с.
8. Сулейманов Р.Х. Новый памятник первобытного искусства в Центральной Азии // *San'at*. — Ташкент, 2002. — Вып. 1. — С. 3–8.
9. Сулейманов Р.Х., Гордеева Е.А. Сийпанташ – важный идеологический памятник первобытного искусства // *Археология Узбекистана*. — 2019. — № 1 (18). — С. 23–27.
10. Фёдорова Д.Н. Применение современных технологий для изучения петроглифов Русского Севера. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2019. — 198 с.
11. Хужаназаров М. Наскальные изображения Сармишсая // *ОНУ*. — 1998. — № 4–5. — С. 67.
12. Хужаназаров М. Наскальные изображения Ходжакента и Каракияся. — Самарканд, 1995.
13. Хужаназаров М.М. Наскальные изображения древних кочевников Каратау // *Культура номадов Центральной Азии: Материалы Международной конференции (Самарканд, 22–24 ноября 2007 г.)*. — Самарканд, 2008. — С. 216–222.
14. Шер А.Я. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., 1980, 105-11.
15. Khujanazarov M., Ranov V., Samashev Z. Petroglyphs of Central Asia. — Bishkek, 2001. — 92 p.
16. Oynazarov X. G. Janubiy O‘zbekiston qoyatosh rasmlari: texnika-tipologiyasi va qiyosiy tahlili. Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. — Toshkent, 2023. — 157 b.

O'ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYI FONDIDAGI TOJIK XALQI ETNOGRAFIK KOLLEKSIYASI

Annotatsiya: *Ushbu maqola XX asrning 20-yillarida hozirgi O'zbekiston tarixi davlat muzeyi fondiga tojik xalqi etnografiyasiga oid materiallarning yig'ilishi va saqlanishi tarixi haqida fikr yuritadi. Maqolada muzeyning O'rta Osiyo mintaqasida ilmiy ekspeditsiyalar tashkil etishi, turli vodiy va tog'li hududlarda tojiklar hayoti, urf-odatleri, an'anaviy xo'jaligi va moddiy madaniyatiga oid ashyolarni to'plashi tahlil qilingan. Shuningdek, Isfara, Qorategin, Shug'nan, Xuf va Darvoz kabi hududlardan yig'ilgan gazmollar, merejka kashtalar, savatlar, bolalar o'yinchoqlari, kulolchilik mahsulotleri, kiyim-kechaklar va boshqa etnografik buyumlar to'liq tasvirlangan. Maqola muzey fondida saqlanayotgan kolleksiyalar orqali tog'li tojiklar madaniyatining nodir va boyligini, shuningdek, qardosh xalqlar madaniyati bilan o'zaro aloqalarini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *tojik xalqi, etnografiya, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, Markaziy Osiyo, kolleksiya, muzey ekspeditsiyalari, madaniy meros.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается история сбора и сохранения этнографических материалов, связанных с таджикским народом, в фонде современного Государственного музея истории Узбекистана в 1920-е годы. В статье анализируется организация музейных научных экспедиций в регионе Центральной Азии, сбор предметов, отражающих жизнь, обычаи, традиционное хозяйство и материальную культуру таджиков в различных долинных и горных районах. Кроме того, подробно описаны предметы, собранные в районах Исфара, Куратегин, Шугнан, Хуф и Дарваз: газмолы, вышивки «мережка», корзины, детские игрушки, изделия гончарного искусства, одежда и другие этнографические объекты. Статья демонстрирует богатство и уникальность культуры горных таджиков через коллекции музея, а также показывает культурные связи с родственными народами.*

Ключевые слова: *таджикский народ, этнография, Государственный музей истории Узбекистана, Центральная Азия, коллекция, музейные экспедиции, культурное наследие.*

Abstract: *This article examines the history of collecting and preserving ethnographic materials related to the Tajik people in the 1920s within the collection of the modern State Museum of the History of Uzbekistan. It analyzes the organization of scientific museum expeditions in the Central Asian region and the collection of items reflecting the life, customs, traditional economy, and material culture of Tajiks in various valley and mountainous areas. The article also provides a detailed description of objects gathered from regions such as Isfara, Qurategin, Shugnan, Khuf, and Darvoz, including gazmols, "merzhka" embroidery, baskets, children's toys, pottery, clothing, and other ethnographic artifacts. Through the museum collections, the article highlights the richness and uniqueness of the culture of mountain Tajiks and demonstrates their cultural connections with related peoples.*

Keywords: *Tajik people, ethnography, State Museum of the History of Uzbekistan, Central Asia, collection, museum expeditions, cultural heritage.*

XX asrning 20-yillarida hozirgi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi **O‘rta Osiyo Bosh muzeyi** nomi bilan faoliyat yuritgan. Bu davrda muzey Markaziy Osiyo mintaqasida yashagan xalqlarning tarixi, madaniyati va etnografiyasini o‘rganish bo‘yicha muhim ilmiy markazlardan biriga aylangan. Muzey tashabbusi bilan tashkil etilgan ilmiy ekspeditsiyalar natijasida mintaqqa xalqlarining turmush tarzi, urf-odatları, an’anaviy xo‘jaligi va moddiy madaniyatiga oid boy etnografik materiallar to‘plangan. Ana shu jarayonda tojik xalqiga tegishli ko‘plab etnografik ashyolar ham muzey fondiga qabul qilingan.

Hozirgi vaqtda O‘zbekiston tarixi davlat muzeyining fondida saqlanayotgan boy ilmiy va madaniy meros tarkibida 18 mingdan ortiq eksponatni o‘z ichiga olgan 114 nomdagi kolleksiya mavjud. Ushbu kolleksiyalar turli davrlar, xalqlar va madaniyatlarni aks ettiruvchi noyob tarixiy-etnografik materiallardan iborat bo‘lib, ular Markaziy Osiyo hududida yashagan xalqlarning turmush tarzi, urf-odatları, an’analari hamda moddiy madaniyatini o‘rganishda muhim manba hisoblanadi. Mazkur kolleksiyalarning 23 tasi turli xalqlarning madaniy merosiga bag‘ishlangan bo‘lib, ular orasida qozoq, qirg‘iz, turkman, tojik va boshqa xalqlarga oid etnografik buyumlar alohida o‘rin egallaydi.

Shu kolleksiyalar orasida tojik xalqining moddiy va ma’naviy madaniyatiga oid to‘plamlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, muzey fondida tojik xalqiga tegishli 7 ta alohida kolleksiya mavjud bo‘lib, ular umumiy hisobda qariyb mingga yaqin eksponatni o‘z ichiga oladi. Ushbu kolleksiyalar tarkibiga xalq amaliy san’ati namunalarini aks ettiruvchi buyumlar, milliy kiyim-kechaklar, uy-ro‘zg‘or anjomlari, hunarmandchilik mahsulotlari, zargarlik buyumlari hamda kundalik turmushda qo‘llanilgan turli maishiy ashyolar kiradi. Mazkur eksponatlar orqali tojik xalqining an’anaviy turmush tarzi, estetik qarashlari, hunarmandchilik an’analari hamda milliy qadriyatlari haqida muhim ma’lumotlar olish mumkin.

Bu qimmatli materiallar asosan Markaziy Osiyo xalqlari etnografiyasini o‘rganish jarayonida yig‘ilgan. XX asrning birinchi yarmi va o‘rtalarida olib borilgan ilmiy ekspeditsiyalar davomida ko‘plab etnografik buyumlar to‘plangan bo‘lib, bunda o‘sha davrning yetuk olimlari va tadqiqotchilari faol ishtirok etgan. Xususan, SSSR Fanlar akademiyasining muxbir a’zosi, mashhur sharqshunos va etnograf olim M.S. Andreyev rahbarligida o‘tkazilgan tadqiqotlar davomida Markaziy Osiyoning turli hududlarida yashovchi xalqlarning moddiy madaniyati namunalarini yig‘ish, tasniflash va ilmiy jihatdan o‘rganish ishlari amalga oshirilgan.

Shuningdek, taniqli etnograflar Ye.M. Pesheroва, V.A. Uspenskiy, Mamatzoda hamda Mirza Ibragimovlar ham ushbu jarayonda faol qatnashib, turli ilmiy ekspeditsiyalar davomida tojik xalqining etnografik merosiga oid qimmatli ashyolarni to‘plaganlar. Ularning ilmiy izlanishlari natijasida yig‘ilgan materiallar bugungi kunda O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi fondining muhim qismini tashkil etadi.

Mazkur kolleksiyalar nafaqat muzey fondini boyituvchi tarixiy manbalar sifatida, balki Markaziy Osiyo xalqlari madaniy aloqalari, o'zaro ta'siri va tarixiy rivojlanish jarayonlarini o'rganishda ham katta ilmiy ahamiyatga ega. Shu sababli, ushbu eksponatlar bugungi kunda ham olimlar, tadqiqotchilar hamda keng jamoatchilik uchun muhim ilmiy va madaniy meros sifatida qadrlanadi.

1920-yillargacha hozirgi Tojikiston hududining tog'li va chekka tumanlarida yashovchi aholi hayotida natural xo'jalik ustun bo'lib qolgan edi. Bu hududlarning geografik jihatdan baland tog'lar, tor daralar va qiyin o'tish mumkin bo'lgan yo'llar bilan ajralib turishi u yerda yashovchi aholining tashqi dunyo bilan aloqalarini ancha cheklab qo'ygan. Natijada mahalliy aholi asosan o'z ehtiyojlarini o'zlari ishlab chiqaradigan mahsulotlar hisobiga qondirib, dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Savdo-sotiq va tashqi iqtisodiy aloqalar esa juda cheklangan bo'lgan.

Mazkur tog'li hududlarga Yevropa madaniyati va sanoat taraqqiyoti deyarli kirib bormagan edi. Shuning uchun ham bu yerlarda asrlar davomida shakllangan an'anaviy turmush tarzi, urf-odatlar va ijtimoiy munosabatlar saqlanib qolgan. Aholining kundalik hayoti, kiyim-kechaklari, uy-joy qurilishi, mehnat qurollari hamda marosimlari tekislik vodiylarda yashovchi tojiklarning hayot tarzidan sezilarli darajada farq qilgan. Ayniqsa, jamoa munosabatlari, qarindoshlik aloqalari, mahalliy boshqaruv shakllari hamda qadimiy urf-odatlar tog'li hududlarda yanada mustahkam saqlangan.

Bu davrda hozirgi Tojikistonning ko'plab tog'li tumanlari o'ziga xos etnografik va madaniy xususiyatlari bilan ajralib turgan. Jumladan, Isfara, Qorategin, Shug'nan, Xuf, Rushan, Yazgulim, Vanch va Darvoz kabi hududlar ana shunday chekka va tog'li mintaqalar sirasiga kirgan. Ushbu hududlarda yashovchi aholi o'ziga xos mahalliy an'analar, til lahjalari, kiyim-kechak uslublari hamda maishiy madaniyatini uzoq vaqt davomida deyarli o'zgarmagan holda saqlab kelgan.

Shu sababli ham mazkur hududlar etnograflar va tadqiqotchilar uchun katta qiziqish uyg'otgan. XX asr boshlaridan boshlab olib borilgan ilmiy ekspeditsiyalar davomida bu yerlarning aholisi, ularning turmush tarzi, urf-odatlari va moddiy madaniyati o'rganilib, ko'plab qimmatli etnografik materiallar to'plangan. Bu materiallar keyinchalik muzey fondlari va ilmiy tadqiqotlar uchun muhim manba bo'lib xizmat qilgan.

Bu hududlarda asrlar davomida dehqonchilik, hunarmandchilikning turli sohalari, to'qimachilik, kiyim-kechaklar, zargarlik buyumlari qo'l hunari asosida rivojlangan. Ushbu madaniy an'analar mintaqaning etnografik manzarasini shakllantirgan va keyingi avlodlar uchun tarixiy yodgorlik bo'lib qolgan.

1925 yil aprel oyida Ye.M. Peshero va V.A. Uspenskiy tomonidan Isfara tumaniga uyushtirilgan ekspedisiya natijasida (8-kolleksiya) 40 dan ortiq ashyolar

yig'ilgan. Bu kolleksiyaga do'konda (stanok) to'qilgan gazmollar, ayollarning to'r ro'mollari, "merejka" deb ataluvchi "ko'z-ko'z gul" usulidagi kashtalar kirgan. Ensiz uzun qilib tikilgan erkaklar belbog'i ham kashtalar bilan bezatilgan. Kolleksiya ichida har xil kashta nushalaridan iborat 8 ta albom mavjud bo'lib, kiyim-kechaklarning yoqasi, yengi, etak qismi va xotin-qizlar, bolalar ko'ylaklarining oldi va yelka qismlariga tikiladigan kashtalar alohida berilgan.

Bu kashtalar nafaqat bezak bo'lib xizmat qilgan, balki turli ramziy ma'noga ega bo'lgan. Masalan, yosh bolalarni yomon nazardan himoya qilish maqsadida ularning ko'ylaklariga tumor nusxa kashtalar yoki zoomorf rasmlar tikilgan. Shuningdek, yosh qizlar, kelinlar va homilador ayollarning kiyimidagi kashtalar ham muayyan belgilarni ifoda qilgan.

Tog'li tojiklarda suvda o'suvchi qamishdan (luq deb ham ataladi) nihoyatda chiroyli va nafis savatlar to'qilgan. Bu idishlar ro'zg'orda quruq mahsulotlarni saqlash uchun ishlatilgan va yengil hamda sinmasligi sababli turli sohalarda keng qo'llangan. Kolleksiyada bunday savatlarning turli shakl va hajmdagi namunalari saqlangan.

Kolleksiya va boshqa eksponatlarda yog'och va sopoldan yasalgan bolalar o'yinchoqlari ham eng ko'p uchraydi. Ularning aksariyati hayvonlar shaklida yasalgan. Yog'ochdan yasalganlar orasida ot shakli ko'p uchrasa, sopoldan yasalganlar orasida qo'y, sigir, afsonaviy hayvon va qush shakllari mavjud. Bunday o'yinchoqlar dum qismida xushtak bo'lib, ovoz chiqarish uchun mo'ljallangan. Ular odatda ayollar tomonidan yasalgan va bayramlarda sovg'a qilingan yoki sotilgan.

Bundan tashqari kolleksiyada ot oyog'iga solinadigan kishanlar, sopol va yog'ochdan yasalgan idish-tovoqlar ham yig'ilgan.

1925 yili M.S. Andreyev va Ye.M. Pesherova tomonidan Ho'jand, Konibodom va O'ratepa shaharlariga uyushtirilgan ekspedisiya natijasida XIX asr o'rtalaridan XX asrning 20-yillarigacha xalq ustalari tomonidan yasalgan 200 dan ortiq lagan, kosa, hurmacha, ko'za va turli sut-qatiq idishlari yig'ilgan (12-kolleksiya). Bu kolleksiya nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham nodir bo'lib, mashhur ustalarning ishlari, ularning yasalgan joyi va vaqti qayd etilgan.

Kulolchilik ishlarining yasash texnikasi — harroti, qalami, chizma, oqma va bosma kabi turlar — keng uchraydi. Ushbu kulolchilik ishlari shunchalik nafis bo'lganki, sopol darajasidan fayans darajasigacha yetkazilgan. Ularning mualliflari orasida O'ratepalik ustalar Mirsalim, Normuhammad, Muso, Shodi, Mirbobo, Emin, Toir, Komil, shuningdek Ochil va Yoqub kabi ko'plab mashhur ustalar bor.

O'z ichiga 453 ashyoni olgan 23-kolleksiya 1925–1926 yillarda M.S. Andreyev va Ye.M. Pesherova tomonidan Darvoz, Xingou, Qorategin, Vanch va Xuf vodiylaridan yig'ilgan. Bu kolleksiyada atalgan vodiy xalqlari ijtimoiy hayotida ishlatilgan turli ashyolar mavjud.

Ma'lumki, tog'li joylarda hayot kechirish tarzi tekislik va vodiydagi hayotdan farq qilgan. Shulardan biri tog'li joylarda ovchilik bo'lgan. Bu yerlarda tog' qoplani, bo'ri, tulki, tog' echkisi, arxar va turli parrandalar ovlangan. Ov qilishda shoxli miltiqlar va qo'lda yasalgan qopqonlar turli xilda ishlatilgan. Masalan, kaklikni ovlash uchun rangdor chodir tikilib, uni ichiga kirib, kaklikni chirildoq ovozi chiqaruvchi yog'och tartarak bilan chaqirgan va ustiga to'r tushirilgan.

Tog'li joylarda qorda yurish uchun doira shaklida yog'ochdan egilgan va mol terisidan yasalgan chizimchalar oyoq kiyim ostidan bog'langan. Shuningdek, shoxdan yoki temirdan yasalgan tishli pexbandlar ham qo'llangan. Kolleksiyada ko'plab yog'och kavushlar – "kavushi chubin", yog'och tovoqlar, cho'michlar, konus shaklida qopqoqli katta va kichik idishlar, chelaklar saqlangan.

Lukidon deb ataladigan, hozirda yo'q bo'lgan yog'och qulflar noyob ashyolardan hisoblanadi. Ularning uzunligi 15–20 sm, eni 8–10 sm. Bir qismi eshikka, ikkinchi qismi kesakisiga o'rnatilgan. Ichki mexanizmlari yog'ochdan yasalgan va maxsus yog'och yoki shohdan tayyorlangan kalitlar bilan ochilgan. Bunday qulf va kalitlardan 20 dan ortiq xillar topilgan.

Kolleksiyada erkaklar, ayollar va bolalar uchun do'konda to'qilgan ip gazlamalardan tayyorlangan kiyimlar, konussimon do'ppilar va jundan to'qilgan nafis paypoqlar ham mavjud. Shuningdek, 80 dan ortiq bolalar o'yinchoqlari saqlangan: beshiklar, sopol xushtaklar va aravachalar. Lattadan yasalgan qo'g'irchoqlar yuz qismi paxta bilan tiqilib, ipak turli ranglari bilan krest yoki romba shaklda bezatilgan. Qo'g'irchoqlarning kiyimlari tog'li tojiklarning an'anaviy fasonlariga moslashtirilgan.

1924 yilda Oburdon va Qorategindan M.S. Andreyev rahbarligida O'rta Osiyo Davlat Universiteti Sharq fakulteti talabalari tomonidan yig'ilgan kolleksiya (66 va 68 kolleksiyalar, 1931 yilda muzeyga topshirilgan) asosan chorvachilikda ishlatiladigan buyumlardan iborat. Ular orasida sopoldan yasalgan xum shaklidagi idishlar, qaymoq oqib chiqadigan teshikli kuvi, yog'ochdan yasalgan sut va qatiq idishlari hamda silindr shaklidagi yog'och chelaklar mavjud. Barcha buyumlar geometrik naqshlar bilan bezatilgan.

Bahor va yoz oylarida yem-xashak tayyorlash va tashish uchun ishlatiladigan turli qurollar, qamishdan to'qilgan saqatlar, chilim va boshqa uy anjomlari ham kolleksiyada saqlangan.

1927 yilda M.S. Andreyev, Ye.M. Peshero va S.V. Ivanovlar tomonidan Yag'nabdan (67-kolleksiya, 115 ashyo) asosan sopoldan turli hayvonlar shaklida yasalgan xushpulaklar hamda xotin-qizlar taqinchoqlari yig'ilgan. Bu taqinchoqlar orasida surmadonlar, temir va misdan yasalgan tumorlar, sadaf va toshdan yasalgan uchburchak va krest shakldagi tumorlar, marjon va shisha munchoqlar mavjud.

75-kolleksiyada ayollar tomonidan primitiv shaklda qo'lda chaplangan sopol idishlar saqlangan. Ular sirlanmagan va shakllari tekislik vodiya yasalgan sopol buyumlaridan farq qiladi.

1930 yilda Mirza Ibragimov va Mamatzodalar tomonidan Pomir tojiklaridan yig'ilgan 82-kolleksiya 24 ashyoni o'z ichiga oladi. Ushbu kolleksiyada ayollar va bolalar uchun jun paypoqlar, qo'lqoplar, kallapo'shlar, choyxalta va turli savatlar mavjud.

Xulosa qilib aytish mumkinki, XX asrning 20-yillarida Markaziy Osiyo hududlarida olib borilgan qator etnografik ekspeditsiyalar natijasida tojik xalqining turmush tarzi, urf-odatlari va moddiy madaniyatiga oid boy ilmiy materiallar to'plangan. Ushbu ekspeditsiyalar davomida 1000 dan ortiq etnografik ashyolar yig'ilib, ular asosan tog'li hududlarda yashovchi tojik aholisining kundalik hayoti, mehnat faoliyati, hunarmandchiligi hamda marosimlari bilan bog'liq noyob buyumlardan iborat bo'lgan. Ayniqsa, uzoq va qiyin yetib boriladigan tog'li hududlarda saqlanib qolgan an'anaviy madaniyat namunalari etnograflar tomonidan katta qiziqish bilan o'rganilgan.

Mazkur ashyolar orasida milliy kiyim-kechaklar, uy-ro'zg'or buyumlari, hunarmandchilik mahsulotlari, zargarlik bezaklari, turli xo'jalik anjomlari hamda marosimlarga oid buyumlar alohida o'rin egallaydi. Bu eksponatlar orqali tog'li hududlarda yashovchi tojiklarning ijtimoiy hayoti, iqtisodiy faoliyati, estetik qarashlari va an'anaviy qadriyatlari haqida muhim ilmiy xulosalar chiqarish mumkin.

Bugungi kunda ushbu qimmatli etnografik materiallar O'zbekiston tarixi davlat muzeyining "Etnografiya" fondida saqlanib kelinmoqda va ular muzey kolleksiyalarining muhim hamda noyob qismini tashkil etadi. Mazkur eksponatlar nafaqat tarixiy va ilmiy manba sifatida, balki Markaziy Osiyo xalqlarining boy madaniy merosini namoyon etuvchi nodir muzey boyligi sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Shuningdek, Etnografiya fondida saqlanayotgan qo'shni va qardosh xalqlar madaniyatiga oid ashyolar ham muzeyning ilmiy va madaniy salohiyatini yanada boyitadi. Bu eksponatlar Markaziy Osiyo xalqlari o'rtasida asrlar davomida shakllangan do'stona qo'shnichilik, o'zaro madaniy ta'sir va tarixiy aloqalarning yorqin dalili bo'lib xizmat qiladi. Shu bois ushbu kolleksiyalar nafaqat ilmiy tadqiqotlar uchun, balki xalqlar o'rtasidagi madaniy yaqinlik va tarixiy birlikni ko'rsatib beruvchi muhim manba sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. М.С.Андреев. По Таджикистану. Ташкент, 1927, стр.

2. М.С.Андреев, Е.М.Пещерева. Ягнобские тексты. С приложением Янгобско-русского словаря, составленного М.С.Андреевым, В.А.Лившицем и А.К.Писарчик. М-Л., 1957.
3. Андреев М.С. Таджики долины Хуф. Сталинабад, 1958.
4. O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi “Etnografiya” fondining 8, 12, 23, 66, 67, 68 va 75-kolleksiyalariga tegishli materiallar va ilmiy pasportlar.

BUXORO ICHKI ISHLAR TARIXI MUZEYI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoroda harbiy tizimlar tarixi va uning bugungi ichki ishlar organlari faoliyatida qay darajada o'ringa ega ekanligi hamda ta'lim jarayonlarida yoshlarga vatanparvahlilik va kasbiy mahoratni o'rgatishda muzeylardan foydalanish tizimining samaralari tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar. Lashkarboshi, ranglar, militsiya, nozirlar, ikkinchi jahon urushi.

Buxoro bejizga ochiq osmon ostidagi muzey shahar deb nomlanmagan. Chunki shaharning har bir qadami tarix, har bir qadami muzey. Qadimdan sivilizatsiya beshigi hisoblangan, davlatchilik asoslari qo'yilgan zaminimiz tarixi har qancha g'ururlanish, o'rganish va targ'ib etishga arzigulik. Ayniqsa, muzeylar ma'lum soha va tashkilotlar tarixini chuqurroq o'rganish ularning ibtidosi va rivojlanish bosqichlarini o'rganish imkonini bermoqda.

1996-yil iyul oyidan Buxoro Ichki ishlar organlari tarixini yoritish yangicha ko'rinishda boshlandi. O'sha vaqtda Buxoro viloyat IIB boshlig'i Bahodir Axmedovich Matlyubov tashabbusi bilan bu ishlar amalga oshirila boshlandi. Ichki ishlar organlarida uzoq yillar davomida faoliyat olib borgan Saidov Samad Salomovich birinchi Buxoro militsiya muzeyi tashkilotchisi sifatida tarixda qoldi. Bir yillik izlanish va fidoiy mehnatlar natijasida "Militsiya jangovor mehnat va shuhrat muzeyi" respublikada birinchilardan bo'lib Buxoroda tashkil etildi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 17 maydagi 335-sonli Farmoyishi, IIVning 2013-yil 6 sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi tarixi muzeyini qayta tashkil etish to'g'risida"gi 114-Farmoyishiga asosan viloyat ichki ishlar idoralari tarixi va faoliyatiga oid muzey ashyolarini to'plash bo'yicha bir qator ishlar olib borildi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 21 iyundagi «O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi «Ichki ishlar organlari tarixi muzeyi"ning yangi ekspozitsiyasini shakllantirish va muzey faoliyatini yo'lga qo'yish chora-tadbirlari to'g'risida"gi majlis bayonida belgilab berilgan vazifalar bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi va qisqa fursatlarda ushbu muzey zamon talablariga mos tarzda yangi binoda qayta tashkil etildi.

Muzey quyidagi bo'limlardan iborat:

I. Qadimgi va amirlik davrida davlat va harbiy tartiblar.

II. Buxoro militsiyasining tashkil topishi.

III. Ikkinchi jahon urushi yillarida g'alabaga Buxoro militsiyasining qo'shgan hissasi.

IV. Sovet hokimiyati davrida militsiya faoliyati.

V. Mustaqil davlatning mustaqil militsiyasi.

VI. Ichki ishlar tizimining yangi bosqichga ko'tarilishi.

Eng qadimiy yozma yodgorlik "Avesto"da O'rta Osiyo hududida dastlabki davlat va jamiyat masalalari qatorida xalq ichki tartib-qoidalariga ham alohida e'tibor berilgan. Kitobda insonlarning dinga, shaxsga, hayvonga, mulkka qarshi qaratilgan ishlari jinoyat deb baholangan. Agar jinoyat takrorlansa, jazo ham og'irlashtirilgan. Oddiy mevali daraxtni kesganligi sababli ham jazo tayinlashgan. Miloddan avvalgi va milodiy asr boshlarida O'rta Osiyo hududi kichik davlatlarga bo'lingan bo'lib, har birining o'z dini, davlat tuzumi va ichki qo'shinlari turlicha bo'lgan. Harbiy qoidalar ham shunga monand bo'lib, kuchli davlatlar bosqinchilik, kichiklari esa himoya taktikalarini rivojlantirishgan. Mamlakat hududi kengayishi bilan harbiy amallar va vazifalar ham kengayib borgan. VIII asrdan arablar bilan ularning harbiy tartib-qoidalari ham Amudaroning o'ng sohiliga kirib keldi. Somoniylar va Qoraxoniylar davrida o'rta asrlarning harbiy tartib-qoidalari to'la shakllandi. Keyingi davrlarning harbiy tartiblari uchun ham bu qoidalar asos bo'ldi. Mo'g'ullar xitoy va ko'chmanchilik harbiy tartiblarini Movarounnahr hududiga olib kelishdi. Temuriylar davrida harbiy ish san'at darajasiga ko'tarildi. Amir Temur o'gitlarida "mamlakatimning bir chekkasidan ikkinchi chekkasigacha yosh bola boshi ustida bir la'li oltin olib o'tsa, uning yo'lini hech kim to'sa olmaydi" deb yozib qoldirgan. Yoki Yevropa qirollari bilan savdo masalalaridagi xatlarda chet elliklarning erkin, xavfsiz faoliyat yuritishini ta'minlash haqidagi qarashlari o'sha davrning mohir diplomatiyasining namunasi hisoblanadi. So'nggi o'rta asrlarda O'rta Osiyoni turli sulolalar uch xonlikka bo'lib boshqarishdi. Mavzuning kengayib, o'z maqsadidan, ya'ni Buxoro hududida ichki ishlar tarixini yoritishdan chetlashmaslik maqsadida Buxoro amirligi tarixiga ko'proq to'xtalamiz.

Buxoro eski shahar qismining Toqi Telpakfurushon (Toqi Kitobfurushon) gumbazining ostida bir qabr saqlangan bo'lib, aholi bu joyni ziyorat qilib kelmoqda. Manbalarda va xalq og'zaki ijodida bu yerda Xoja Muhammad Parron dafn qilinganliklari keltiriladi. Ya'ni, bu inson Buxoro mirshablarining piri bo'lgan va shaharni himoya qilib turgan. Qabr joylashgan mahalla ham bir vaqtlar Xoja Muhammad Parron nomi bilan atalgan. Buxoro amirligida ichki tartiblar bilan harbiylardan tashqari, muhtasib, qozilar ham shug'ullangan. 1837-yilda amir Nasrulloxon harbiy islohot o'tkazadi va endilikda faqat bosqinchilik va qo'zg'olonlar vaqtida yig'iladigan dehqonlardan iborat qo'shin turi tugatilib, doimiy safda turadigan 2500 kishilik doimiy qo'shin tuzildi. Amirlik qo'shinining tartib va ta'limiga Abdusamad eroniy rahbarlik qilar edi. Ularning barchasi pilta miltiqlar bilan qurollantirildi. Nasrulloxon davridan "sarbozlar" va "to'pchilar" nomli dastalar tuzilgan (bu vaqtgacha "galabotir" va "kasabotir" nomli chaqirilganda to'planuvchi

qo‘shin bo‘lgan). Amir Muzaffar davrida Usmon va Xo‘ja Rumiylar qo‘shinga rahbarlik qilgan. Shuning uchun ham amirlik qo‘shinida eron, rus, afg‘on, turk tartiblari ham amalda bo‘lgan. Amirlikda unvonlar juda ko‘p bo‘lib, ba‘zan ularning qaysi biri harbiy, fuqarolik, saroy va qozixonaga tegishli ekanligini ajratish qiyin bo‘lgan. Asosan unvon va mansablar qarindoshlarga, qabila vakillariga ularning sadoqati, donoligini inobatga olib topshirilgan.

Amirlik davrida Abdurahimbek inoqlar lashkarboshi, Abdusattor inoqlar, Mullo Mahmud, Mullo Xolmurod, Shodibek inoqlar, Akram inoqlar, Abdulqodir inoqlar to‘pchiboshi askar bo‘lib faoliyat ko‘rsatgan. 1887-yilda to‘pchiboshi bilan uchrashgan Krestovskiy uni shunday ta‘riflaydi – “taxminan ellik yoshlardagi ozg‘in kishi, yuzi forscha ko‘rinishda, boshiga baland telpak kiygan, egnida eroncha uslubdagi to‘q binafsharang baxmal palto, yenglari va ko‘krak tepa qismi kumushdo‘zi edi. Ikki yon tomonida oltitadan kichik yupqa mis tugmalar terilgan, yelkalarida shtab ofitseri belgisi bo‘lgan kumush epoetlari, belida kumushdan kamar va unga tilla qinli shamshir feruza va aqiq bilan bezatilgan”.

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab amirlikda yevropacha ko‘rinishdagi askarlar tashkil qilina boshlandi. Amir Olimxon hukmronligining ikkinchi yarmida mavjud siyosiy-strategik vaziyatdan kelib chiqqan holda “arabbacha”, “sherbachcha” va “afg‘on” askarlari dastalarini tuzadi.

Olomon – harbiy hujum va qo‘zg‘olon vaqtlarida to‘planadigan qo‘shin turi.

Sarboz - piyoda qo‘shin.

Terskiy – Karmana va Chorbog‘ guzarida turishgan.

Otliq kazaklar – Mirdo‘stum, Chashmayi Ayub, Kofirobod guzarlarida turishgan.

Shefskiy – Sitorai Mohi Xossada turishgan.

Shuningdek, har bir beklikda “Elnavkarlar” ham bo‘lgan. Ularning bir dastasi 150 nafargacha yetgan.

XX asrning boshlarigacha askarlar oladigan kunlik va oylik maoshlari bir tartibga keltirilgan edi. Harbiy yurishlar va Qurbon bayramlarida askarlarga alohida pul to‘langan.

Qo‘shin berdanka, xanjar, shamshir, pistolet, nayza, revolver bilan qurollangan. Bu qurollarning aksariyati muzeydan o‘rin olgan. Amirlik davri orden va medallari, qorovullarning qo‘shimcha ashyolari ham eng qadimgi tartibni saqlash buyumlari sifatida ko‘rgazmadan o‘rin oldi.

1917-yil 28 oktabr (yangi sana bilan 10 noyabr)da “Ishchi Militsiya haqida” dekret e‘lon qilinadi. Dekretda militsiyaga to‘rtta asosiy vazifa yuklatiladi va bu dekret keyingi 74 yillik sovet davlati uchun asos vazifasini bajaradi. 1920-yil 30 avgustdan militsiya boshqarmasi tuzildi va unga Sobirjon Yusupov tayinlandi. Shu vaqtda Muxtorjon Saidjonov qo‘riqlash boshqarmasi boshlig‘i vazifasiga tayinlandi. Buxoro amirligi ag‘darilgandan so‘ng 1920-yil 6 sentabrda Buxoro revolyutsion

komiteti Harbiy Ishlar Xalq Nozirligini tuzishga qaror qildi. Harbiy Ishlar bo'yicha BXSРning birinchi noziri tatar harbiy shifokori Baxouddin Shaxobiddinov (1893-1920) bo'ldi. Noyabr oyidan birinchi nozir vafotidan so'ng Yusuf Ibragimov Buxoro Kommunistik Armiyasi(BKA)ni tashkil qildi.

Buxoroda amirlik tuzumi ag'darilgandan so'ng amirlik harbiylari ham tarqatib yuborildi. Dastlab rus va yevropaliklardan iborat bo'lgan kompartiya qo'shinlari tuzildi. Ammo ichki tartib-osoyishtalikni saqlashda ularning tarkiban kamligi ayon bo'ladi. Shunda, mahalliy xalq orasidan ham askarlikka olish va ularni o'qitish ishlari olib borildi. Buxoroda "xalq militsiyasi" shu tariqa vujudga keldi. Yangi tashkil etilayotgan militsiya idoralari oldida quyidagi asosiy vazifalar qo'yiladi:

jamoat tartibini saqlash;

davlat va fuqarolar mulkini qo'riqlash;

fuqarolarning qonuniy haq-huquqlarini himoya qilish;

jinoiy unsurlarga qarshi kurash.

Buxoro Respublikasi Ichki Ishlar xalq nozirligi tarkibida qo'riqlash bo'limi ta'sis etilgan edi. Uning zimmasiga fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash va respublikada o'rnatilgan davlat tuzumiga qarshi ayrim shaxslar va uyushmalar tomonidan qilinishi mumkin bo'lgan suiqasdlarning oldini olish uchun militsiya mahkamalari yaratish yuklangan edi.

Bo'limda uchta:

Siyosiy-qidiruv - aksilinqilobchilarga qarshi kurash;

Jinoiy-qidiruv – jinoyatchilikka qarshi kurash;

Militsiya – fuqarolarning shaxsi va huquqlarini himoya qilish bo'limlari bor edi.

BXSР Ichki ishlar nozirligining 1920-yil 25 sentabrdagi buyrug'iga ko'ra, Ishchi-dehqon Militsiyasi Bosh boshqarmasi tashkil etildi. 1921-yil 17 yanvarda Umumbuxoro Markaziy ijroiya qo'mitasi va Xalq nozirlar kengashining "Ishchi-dehqon militsiyasi haqida"gi dekreti qabul qilingan. Unga ko'ra, ishchi-dehqon militsiyasi katta va kichik militsionerlar, jinoyat qidiruvi boshliq tarkibi, qidiruv agentlari, kanselyariya (devonxona) va texnik xodimlardan iborat bo'lgan.

Bu davrga tegishli miltiq, bosh kiyim va tarixiy hujjatlar ekspozitsiyadan o'rin olgan.

1924-yil 1 oktabrda ButunBuxoro MIK qarori bilan Buxoro respublikasida ma'muriy-hududiy bo'linish qayta o'tkazilib, viloyatlar o'rniga 5 ta okruglar tuzildi. Shulardan biri Zarafshon okrugi bo'lib, barcha harbiylar okrugga bo'ysundirildi.

1925-yilda Romitanda birinchi militsiya otliq polki tuzilib, unga Mullo Aso Rahimov boshchilik qildi. Ushbu polkda Ahad Samadov, Naim Rahimov, Temir Oripov, To'la Mirzayev, Halim Naimov, Abdurazzoq Avezovlar faoliyat olib borishgan. Militsiya otliq polki 1940-yilda tugatilib, militsiya bo'limiga aylantirildi.

1920-yil 2 oktabrdan Qorako'l militsiyasi faoliyatiga VCHK xodimi Qurbon

Sherov rahbarlik qilgan.

Urush davrida O‘zbekistondan 1,5 mln kishi urushga safarbar etilgan (1941 yil yozida jami aholi 6,5 mlnga yaqin edi). Shulardan 500 mingga yaqini urush maydonlarida vatan himoyasi uchun mardlarcha halok bo‘ldi. 1995 yida chiqarilgan Xotira kitobining 34 jildi nashr qilindi. Ularda jami 431 mingdan ortiq urush maydonlarida halok bo‘lgan jangchining nomlari keltirilgan. Ushbu kitoblarning oxirgisi 2008-yilda nashr qilingan. 4 qo‘shimcha jildida jami 450 mingdan ortiq jangchining nomlari qayta tiklandi. Buxoro viloyatidan urush yillarida jami 73 688 nafarga yaqin er yigitlar harbiy safarbarlikka chaqirilgan. Ularning 30 mingi qaytib kelgan. Ularning 25 mingdan ortig‘i Buxoro viloyatiga bag‘ishlangan Xotira kitobiga kiritilgan. 5000 kishi orden va medallar bilan, 13 kishi Sovet Ittifoqi qahramoni, 1 kishi uchala “Shuhrat” ordenining to‘la kavaleri unvonlari bilan taqdirlanishgan, shu jumladan 176 nafar buxorolik ayollar ham. Ular sobiq Ittifoq hududlaridan tashqari Yevropa hamda Afrikaning turli o‘lkalarini ozod etishda ishtirok etishgan va ularning qabri ham hozirda o‘sha yurtlarda saqlanadi. Fashist bloklari ustidan qozonilgan g‘alabaning 70 yilligi arafasida buxorolik urush qatnashchilari 183 kishini, 2016-yilda 65 kishini, 2017-yilda esa 59 kishini tashkil etgan. Urush yillarida hatto nemislar tomonidan o‘zbeklarni o‘zlari tomoniga og‘dirish maqsadida turli tarqatmalar ham tarqatilgan. Masalan, “O‘zbeklar! SSSRda ochlik. Qizil armiyada to‘yib ovqat yemaysiz. Qancha tez va ko‘p germanlar tomoniga o‘tsangiz, urush shuncha tez tamom bo‘ladi” qabilidagi varaqalarni asirlar va askarlar orasida tarqatishgan. Muzeydan bu xatlar ham o‘rin olgan. Ammo o‘zbek xalqi hech qachon dushman tomonga o‘tmagan va xalqlar birligiga sadoqat bilan xizmat qilib, g‘alabaga o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shishgan. Bugungi kunda militsiya organlaridan ikkinchi jahon urushida ishtirok etganlardan faqat bir kishi Ahmad bobo hayotlar.

1930-yillarda Toshkent militsiya maktabi operativ xodimlar tayyorlovchi asosiy bazalardan biri bo‘lib qoldi. Kadrlar yetishmasligi tufayli o‘qish muddati to‘qqiz oy bo‘lgan, asosiy bo‘limdan tashqari 3 oy, 20 kunlik kurslar tashkil etildi.

1941-yilda militsiya xodimlarining ilg‘or qismlari urushning dastlabki kunlaridanoq jangga otlandi. Shu yillarda Shodi Ashurov, Vladimir Lashmanov, Abdurahmon Niyozov, Mirzo Ochilov, Zarif Sharipovga o‘xshagan yigitlarimiz, ayniqsa jonbozlik bilan el-urtga xizmat qildilar.

Urush sharoitidan kelib chiqqan holda, davlat tashkilotlarining strukturasi, ularga yuklatilgan vazifa va vakolatlarda bir qator o‘zgarishlar amalga oshirildi. 1941-yil fevral oyida SSSR Ichki ishlar xalq komissarligi va uning joylardagi bo‘limlari ikkiga, ya’ni, Ichki ishlar xalq komissarligi va Davlat xavfsizlik komissarligiga bo‘lindi.

1941-yil 20 iyulda SSSR Oliy Kengashi Prezidiumining Davlat xavfsizligi komissarligi va Ichki ishlar xalq komissarliklarini yagona Ichki ishlar xalq

komissarligiga birlashtirish to‘g‘risidagi farmoni e‘lon qilindi.

1943-yil 9 fevralda SSSR Oliy Kengashi Prezidiumining qaroriga muvofiq, militsiya shaxsiy tarkibi uchun maxsus unvon va pagonlar joriy etildi. Qarorda quyidagi unvonlar nazarda tutildi:

3-rang (darajali) militsiya komissari, 3-darajalilarga (kichik boshliqlar tarkibi) militsiya kichik serjanti, serjant, katta serjant, serjantlar kattasi va oddiy tarkibga – militsiya yefreytori;

2-rang militsiya komissari, 2-darajalilarga militsiya kichik leytenant, leytenant, katta leytenant va kapitan unvonlari (o‘rta boshliqlar tarkibi);

1-rang militsiya komissari unvonlari bo‘lib, 1-darajalilarga – yuqori rahbarlar tarkibi, ya‘ni, militsiya mayori, podpolkovnigi (kichik) va polkovnik unvonlari (katta boshliqlar tarkibi hisoblangan) kirgan.

Urush boshlangan ilk oylarda O‘zbekiston SSR Ichki ishlar xalq komissarligining buyrug‘i asosida respublika bo‘yicha rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritayotgan xodimlardan 57 nafari tezkor ravishda Qizil armiya saflariga yuborildi. Ulardan tashqari, Toshkent militsiya maktabi tinglovchilarining 60 foizi, komandir-o‘qituvchilarining 30 foizi, Samarqand militsiya organlari xodimlaridan 1 489 kishi, Toshkent Temir yo‘li militsiyasi bo‘limining 204 nafar eng yaxshi xodimlari o‘zbek milliy divizitsiyasi, shuningdek, general Panfilov diviziyasi safida jangga kirdilar.

Buxoro viloyat IIB boshlig‘i lavozimida xizmat qilgan G‘.Rahimov urush qatnashchilari haqida: “Urush ishtirokchilari, urush qahramonlari bo‘lgan kishilar militsiyaning ham qahramonlari edilar. Ular xuddi urushdagi kabi o‘z jonlarini ayamasdan jinoyatchilikka qarshi kurash olib bordilar. Ularning ichki ishlar organlaridagi keyingi faoliyatida ham doimiy ravishda o‘z xizmatiga sodiqlik, jonbozlik, qat‘iyatlilik, matonatlilik, fidoiylilik xislatlari namoyon bo‘ldi”, deya ta‘kidlaydi.

Markazga butunlay bo‘ysungan respublika militsiyasi mustaqil rivojlana olmas edi. Uning siyosatini, strategiyasini va taktikasini “yuqori”dan beriladigan yo‘l-yo‘riqlar, ko‘rsatmalar aniqlab berar edi.

1991-yil 25 oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 270-sonli qarori asosida O‘zbekiston SSR IIV – O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga aylantirildi. Qaror bilan vazirlik Nizomi va strukturasi tasdiqlandi. Keyinchalik ushbu sana mamlakatimizda ichki ishlar organlari xodimlari kuni sifatida belgilandi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, militsiya istiqlolni jinoiy xurujlardan himoya qilib, yosh mustaqil davlat va uning fuqarolari xavfsizligini ta‘minlash borasidagi mas‘uliyati mislsiz darajada oshdi.

Bir necha farmon va qarorlar asosida IIVning yetakchi xizmatlarining deyarli barchasida islohotlar amalga oshirildi. Eng yaqin tariximizdagi ichki ishlar organlari

tizimida amalga oshirilgan islohotlarni shartli ravishda 3 bosqichga bo‘lish mumkin:

1-bosqich. 1991–1998 yillarda davlat mustaqilligining qo‘lga kiritilishi va o‘tish davrida ichki ishlar organlarining moddiy-texnik ahvolini yaxshilash, malakali milliy kadrlar tayyorlash tizimini joriy etishga qaratilgan dastlabki o‘zgarishlar qilindi.

2-bosqich. 1999–2016 yillarda mustaqillik yillarida to‘plangan tajriba va mamlakatda yuzaga kelgan shart-sharoitlardan kelib chiqib, ichki ishlar organlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirildi.

2016-yilda mustaqil O‘zbekistonning 25 yillik tarixida ilk bor “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi qonun qabul qilinib, unda ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari, faoliyatining yo‘nalish va tamoyillari belgilab berilishi bilan uchunchi bosqich boshlandi.

O‘z navbatida, O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi doirasida ichki ishlar organlari faoliyatini tubdan isloh qilish bo‘yicha mutlaqo yangi davr boshlandi. Harakatlar strategiyasida belgilangan 5 ta ustuvor yo‘nalishning har biri mamlakatdagi islohotlarni va yangilanishlarni yanada chuqurlashtirishga oid aniq bo‘limlarni o‘z ichiga oladi. Jumladan, ikkinchi ustuvor yo‘nalish sifatida mamlakatda qonun ustuvorligini ta‘minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishga qaratilgan ko‘plab vazifalar belgilab berildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12 apreldagi qarori bilan Ichki ishlar vazirligi to‘g‘risidagi nizom tasdiqlandi.

2019-yilning 10 yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan videosektor yig‘ilishida ham bu boradagi ishlar tanqidiy muhokama qilinib, Ichki ishlar vazirligiga vaziyatni tubdan yaxshilash, chuqur tahlil asosida mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”ni ishlab chiqish vazifasi topshirildi.

Ichki ishlar organlari faoliyatining jamoatchilikka o‘z vaqtida yetkazib borilishi lozimligini nazarda tutib, tizimda 20 dan oshiq veb-sayt hamda 100 dan ortiq ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar joriy etildi.

Muzey bugungi kun ichki ishlar sohasi faoliyati, uning bo‘limlar, sohada qilinayotgan yangiliklarni to‘la yoritib bera oladi. Muzeyning ikkinchi zalida yigirmaga yaqin o‘rindiqlar bo‘lib, tashrifchilar uchun soha faoliyatiga oid hujjatli filmlar namoyish etiladi. Muzeyda, shuningdek, xizmat vaqtida vafot etganlar, turli terroristik harakatlar ham alohida qismlarda yoritilgan. 800 dan ortiq tarixiy ashyolarni o‘z bag‘riga olgan muzey bir vaqtning o‘zida 50 dan ortiq tashrif buyuruvchini qabul qilish imkoniyatiga ega. Tomoshabinlar vizual moslamalar yordamida muzey haqida batafsil ma’lumotga ham ega bo‘lishlari mumkin.

Ushbu muzey 2021-yil 1-oktyabrda maqola muallifining ilmiy konsepsiyasi va ikki yillik mehnatlari natijasida hamda ichki ishlar litseyining o‘sha vaqtdagi direktori, B.Narziyev, O‘.Hamidovlar ko‘magida tashkil etilgan edi.

Hozirgi kunda Buxoro viloyat ichki ishlar organlari yangi moddiy-texnik bazasi va salohiyati kadrlarning samarali faoliyati natijasi o'laroq o'zining yuksak Vatan, xalq oldidagi burchini ado etib kelmoqda. Xulosa qilib shuni aytish mumkin, Buxoro viloyat Ichki ishlar "Jasorat tarixi" muzeyi - jamoat tartibini saqlash va xalqning xavfsizligini ta'minlash, davlat yaxlitligini himoya qilish va boshqa jamiyatni tartibga solib turuvchi xizmatlar qadimdan davlatchilik bilan bir qatorda shakllanganligini ko'rsatishdan boshlanib, uzoq tarixiy davrni bosib o'tish jarayonida ichki ishlar organlari zamon talablariga mos ravishda rivojlanib, takomillashib borganligini moddiy ashyolar yordamida namoyish etishga xizmat qiladi.

Oldingi va yangi muzeydan lavhalar

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. T.: O‘zbekiston, 2017.-104 b.
2. A.Azizxo‘jayev. Chin o‘zbek ishi. T.:O‘zbekiston, 2011. - 512 b.
3. Б.Султонзода. Лашкари аморати Бухоро: ҳолат, идора ва анъанаҳо. Хужанд. Меърож, 2017. - 232 с.
4. Б.А.Матлюбов. Ўзбекистонда жамоат тартиби ва хавфсизликни таъминлаш тарихи. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, - 648 б.
5. Г.К.Каримов. К 50-летию победы. Эти трудные дороги войны. Б.: Бухоро, 1995 г. - 36 с.
6. G‘.Rahimov va boshqalar. Xalq xizmatida 75 yil. T.: O‘zbekiston, 1992. 255 b.
7. Из истории НКВД-МВД. Москва, 1973. - 47 с.
8. История Бухарской Народной Советской Республики. Сборник документов. Т.: Фан, 1976. - 484 с.
9. Qahramonlar mangu yashaydi. T.: Sharq, 2004.
10. M. Rajabova. Shariatda jinoyat va jazo. T.: Adolat, 1996. - 133 b.
11. M. Siddiqov. Ikkinchi jahon urushida ishtirok etgan buxorlik jangchilar. B.: Durdona, 2019. - 212 b.
12. О.А.Сухарева. Квартальная община позднефеодалного города Бухари. М.: Наука, 1976. - 365 с.

ЭСКИ ТЕРМИЗ ВА ЧИНГИЗТЕПА: МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ЭЛЛИНИСТИК ВА КУШОН ДАВРИ ШАҲАРСОЗЛИГИ, МЕЪМОРИЙ БЕЗАКЛАРИ ВА МАДАНИЙ СИНТЕЗ ТАҲЛИЛИ

***Аннотация:** Мақолада Сурхондарё вилояти, Эски Термиз ҳудудида жойлашган Чингизтепа шаҳарчасида 1986 йилда Л.И. Альбаум раҳбарлигида олиб борилган археологик қазишмалар давомида аниқланган архитектура безаклари таҳлил қилинади. Мармарсимон оҳактошдан ўймакорлик техникасида ишланган мазкур фрагментлар композицион тузилиши, иконографияси ва услубий жиҳатлари тадқиқ этилган. Илмий-тавсифий жараёнлар Чингизтепада маҳобатли меъморчилик анъаналари ривожланганлиги ва интерьер бадий безакларда антик давр услубий уйғунлашув кузатилишини кўрсатади.*

***Калит сўзлар:** Чингизтепа, Эски Термиз, архитектура безаги, мармарсимон оҳактош, ўймакорлик, акант, карниз, капитель.*

Марказий Осиё ҳудудида антик ва кушон даври шаҳарсозлик маданиятини ўрганишда Эски Термиз археологик мажмуаси алоҳида илмий аҳамият касб этади. Мазкур ёдгорлик нафақат минтақанинг сиёсий ва иқтисодий ҳаёти, балки унинг маданий-меъморий тараққиёти ҳақида ҳам маълумотлар беради. Айниқса, Термиз ҳудудида аниқланган эллинистик услубга хос меъморий элементлар шаҳарнинг қадимда йирик маданий марказ бўлганидан далолат беради.

Термизда топилган юнон услубидаги архитектура деталлари, безак элементлари ва ашёвий далиллар археологларга уни эллинистик даврда, жумладан, Салавкийлар давлати ҳукмронлиги пайтида Шимолий Бактриянинг муҳим марказларидан бири сифатида баҳолаш имконини берди[2]. Устун капителлари, карнизлар ва бошқа меъморий қисмларда юнон санъатига хос услубий белгиларнинг сақланиб қолгани бу ерда маданий синтез жараёнлари кечганидан далолат беради. Бу ҳолат Термизнинг антик давр санъати билан фаол боғлиқ бўлганини кўрсатади [1].

Натижада эса бу жараён ҳудудда маҳаллий бактрия анъаналари билан эллинистик меъморий мактаб ўртасида ўзаро таъсир ва уйғунлашувни шакллантирди. Бу уйғунлашув шаҳарсозлик режаси, жамоат бинолари қурилиши ва декоратив безакларда яққол намоён бўлди. Шу тариқа Термиз антик даврда нафақат савдо-иқтисодий, балки маданий ва меъморий инновациялар марказига айланди.

Бундай маданий синтез кейинчалик Кушон даври меъморчилиги ва

санъатида ҳам давом этган бўлиб, у Марказий Осиё цивилизациясининг ўзига хос, кўп қатламли маданий қиёфасини шакллантиришга замин яратди.

Эски Термиз худудида жойлашган Чингизтепа шаҳарчаси кўп қатламли маданий меросга эгаллиги билан ажралиб туради[6]. Археологик тадқиқотлар натижасида турли даврларга оид қурилиш излари, меъморий деталлар ва безак элементлари аниқланган[3]. Ушбу топилмалар шаҳарнинг ривожланган меъморий анъаналарига эга бўлганини тасдиқлайди. Улардаги юнон услубига оид интерьер безаклари таҳлилида эса эллинистик бадиий анъаналарнинг маҳаллий муҳитга мослаштирилгани яққол кўзга ташланади. Хусусан, меандр (геометрик тасма) нақшлари, ўсимликсимон орнаментлар, акант барглари билан безатилган капител фрагментлари ҳамда симметрик композицияга асосланган декоратив ечимлар юнон меъморий мактаби таъсирини кўрсатади. Шу билан бирга, безакларда айрим маҳаллий услубий жиҳатлар — шаклларнинг соддалаштирилиши, пластиканинг нисбатан юмшоқ талқини ва нақшлардаги шартлилик ҳам кузатилади. Бу ҳолат эллинистик санъат анъаналари маҳаллий усталар томонидан қайта ишлангани ва ўзига хос синкретик услуб юзага келганини англатади. Натижада, интерьер безаклари нафақат эстетик вазифани бажарган, балки шаҳар аҳолисининг маданий дунёқараши, ташқи дунё билан алоқалари ва бадиий тафаккур даражаси ҳақида ҳам муҳим маълумот беради.

1986 йилда археолог олим Лазарь Израилович Альбаум раҳбарлигида олиб борилган қазилмалар Эски Термиз ва Чингизтепа[5] ёдгорликларини ўрганишда янги босқични бошлаб берди[4]. Тадқиқотлар натижасида мраморсимон оҳақтошдан ишланган бир қатор меъморчилик безаклари топилди. Ушбу безак элементлари юқори даражада ишлангани, услубий жиҳатдан мукамаллиги билан ажралиб туради. Топилмалар монументал иншоотларнинг фасадлари ёки интерьер қисмларига тегишли бўлганини тахмин қилишимиз мумкин. Ушбу безак элементлари ишланиш техникасининг пухталиги, пропорционал мутаносиблиги ва бадиий ечимларининг мукамаллиги билан ажралиб туради. Улардаги пластик ифода ва орнаментал тизим усталарнинг юксак маҳоратга эга бўлганини кўрсатади. Айрим деталларда классик анъаналарга хос композицион аниқлик ва симметрия тамойиллари сақланган. Топилмаларнинг хусусиятларига таянган ҳолда, улар монументал иншоотларнинг фасад ёки интерьер қисмларига тегишли бўлганини тахмин қилиш мумкин. Хусусан, баъзи фрагментлар устун капителлари ва базаларига оид бўлиши мумкин бўлса, бошқалари карниз бўлаклари ёки декоратив панеллар сифатида қўлланган бўлиши эҳтимол. Бу эса шаҳар худудида йирик ва меъморий жиҳатдан пухта қурилган бинолар мавжуд бўлганини англатади.

Мазкур археологик ашёлар музейнинг “Археология” фонди

коллекцияларига киритилган бўлиб, бугунги кунда илмий тадқиқотлар учун муҳим манба вазифасини ўтамоқда. Ушбу мақолада фонднинг 286-коллекцияси таркибига кирувчи учта асосий меъморий безак намуналари илмий жиҳатдан таҳлил этилди[7].

Барча намуналар мраморсимон оҳактошдан тайёрланган бўлиб, юксак маҳорат билан ўймакорлик техникасида ишланган. Безаклардаги чизиқларнинг аниқлиги, рельефнинг чуқурлиги ва орнамент композицияларининг мувозанатли тузилиши уларнинг профессионал усталар томонидан яратилганини кўрсатади. Айрим деталларда геометрик ва ўсимликсимон нақшлар уйғунлиги кузатилиб, бу бадиий ечимнинг мураккаб ва пухта ўйланганини англатади. Мазкур жиҳатлар Чингизтепа шаҳарчаси ҳудудида тошга ишлов бериш маданияти юқори даражада ривожланганини тасдиқлайди. Бу эса шаҳарда нафақат қурилиш анъаналари шакллангани, балки декоратив-меъморий санъат ҳам тараққий этганини кўрсатади. Шунингдек, ушбу намуналар шаҳарнинг монументал иншоотлари бадиий жиҳатдан безатилгани ва унинг архитектура қиёфаси ўзига хос эстетик тамойилларга асосланганини далиллайди.

Улардан бири ўлчами $28 \times 26 \times 7$ см бўлган мураккаб уч ярусли композицияни намоён этади. Қуйи қисмида ўнг қўлида мева ёки гул ушлаб турган, бюст қисмигача тасвирланган инсон қиёфалари жойлашган. Улар найзасимон равоқлар остида берилган бўлиб, равоқларнинг ички қисми тишсимон нақшлар билан безатилган. Равоқлар орасида уч баргли (трилистник) безаклар қўлланилган. Бу ҳосилдорлик, фаровонлик ёки маросимий рамзий маънога эга бўлиши ҳам мумкин. Безакнинг ўрта қаторида уч поғонали тўғри тўртбурчак капитель-карнизлар акант барглари билан навбатма-навбат жойлаштирилган. Акант мотиви антик меъморчиликда, айниқса коринф ордерларида кенг қўлланилган бўлиб, унинг қўлланилиши эллинистик таъсирдан далолат беради. Безакнинг юқори қисмида квадратсимон чуқурлаштирилган уялар қатори жойлаштирилган. Бу безак фасад композициясига ритмик тартиб ва геометрик барқарорлик бағишлайди[7].

Ўлчами $26 \times 18 \times 9,5$ см бўлган иккинчи меъморий безак уч поғонали карниз шаклида ишланган. Юзаси беш баргли гул шаклидаги розеткалар билан безатилган. Розеткалар ўзаро чирмашган тасмалар, зигзаглар ва квадрат ичига жойлаштирилган композициялар билан уйғунлашган. Мазкур меъморий деталлар геометрик ва ўсимликсимон безакларнинг уйғунлашувини намоён этади. Беш баргли розетка беаги Марказий Осиё антик санъатида кенг тарқалган декоратив элементлардан бири ҳисобланади. Бу жараён эса эллинистик бадиий анъаналарнинг маҳаллий меъморий мактаб билан уйғунлашиб, синкретик услуб шакллантирганини кўрсатади. Розетка

мотивининг геометрик шакллар билан бир композицияда берилиши безак тизимининг пухта ўйланганини ва унинг рамзий-эстетик аҳамиятга эга бўлганини англатади. Шу тариқа, мазкур карниз намунаси нафақат безак сифатида, балки маданий таъсирлар кесишган нуқта сифатида ҳам муҳимдир. У орқали худуддаги меъморий тафаккур даражаси, услубий изланишлар ва антик санъат анъаналарининг маҳаллий муҳитда қайта талқин қилингани ҳақида хулоса чиқариш мумкин[7].

Ушбу меъморий безакларнинг учинчиси бурчак қисмига тегишли бўлиб, икки қатордан ташкил топган. Юқори қатор вертикал устунчаларга таянган панжарасимон композициядан иборат. Уларда бўйлама новсимон чизиқлар ишланган. Қуйи ярус уч поғонали тўғри тўртбурчак капитель-карнизлардан иборат бўлиб, юқорига томон кенгайиб боровчи овал ўйма шаклларни ҳосил қилади. Юза қисми тангачали ўйма нақшлар билан безатилган. Икки ярус ўртасида узлуксиз бўртма карниз жойлашган бўлиб, композицияни конструктив жиҳатдан ажратиб туради[7]. Ушбу меъморий безаклардан кўриниб турибдики, уларнинг барчасида услубий жиҳатдан синкретик характерлар кўринади. Масалан, антропоморф тасвирлар, акант барглари, розеткалар ва геометрик (зигзаг, квадрат, трилистник) шакллар ўзаро уйғунлашган. Бадиий таҳлиллар натижасидан хулоса қилиш мумкинки, мазкур меъморий безак намунаси юқори даражадаги касбий маҳорат ва ривожланган композицион тафаккур маҳсулидир. Унда конструктив аниқлик ва декоратив бойлик ўзаро уйғунлашган бўлиб, шакл ва безак бир-бирини тўлдириб туради.

Шунингдек, яруслар ўртасидаги аниқ ажратувчи элементлар ва юзадаги майда ўйма нақшлар бинода безак фақат эстетик эмас, балки архитектура тузилишининг муҳим қисми сифатида қўлланилганини кўрсатади. Бу эса иншоотнинг монументал характерга эга бўлгани ва унинг ташқи ёки ички кўринишига алоҳида эътибор қаратилганини англатади.

Бу ҳолат Чингизтепа шаҳарчасида маҳаллий анъаналар билан бир қаторда антик (эллинистик) меъморий-бадиий таъсирлар мавжуд бўлганини кўрсатади. Мармарсимон оҳактошдан ишланиши ва юқори сифатли ўймакорлик техникаси мазкур безаклар нуфузли жамоат ёки диний иншоотга тегишли бўлганини тахмин қилиш имконини беради.

Марказий Осиё худудида антик ва Кушон даври шаҳарсозлик маданиятини ўрганишда Эски Термиз археологик мажмуаси алоҳида илмий аҳамият касб этади. Мазкур ёдгорлик нафақат сиёсий ва иқтисодий ҳаёт, балки худуднинг маданий-меъморий ривожланиши ҳақида ҳам кенг қамровли маълумот беради. Ундаги ичидаги эллинистик услубга хос меъморий элементлар, жумладан устун капителлари, карнизлар, декоратив панеллар ва безаклар, Термизни қадимий йирик маданий марказ сифатида баҳолаш

имконини яратади.

Археологик тадқиқотлар натижасида аниқланган ёдгорликлар, улардаги капител ва карниз элементлари юқори даражада ишланган бўлиб, улар профессионал усталар томонидан яратилганлигини ва монументал иншоотларда қўлланилганлигини кўрсатади. Меъморий безакларнинг пластика ифодаси, геометрик ва ўсимликсимон нақшларнинг уйғунлиги, шунингдек, симметрик ва ритмик композициялар эллинистик бадий анъаналарнинг маҳаллий муҳитда қайта талқин қилинишини ва синкретик услубнинг шаклланишини тасдиқлайди.

Шу нуқтаи назардан, Эски Термиз ва Чингизтепа ёдгорликлари Марказий Осиёда эллинистик ва Кушон даври маданий ва меъморий жараёнларнинг кесишган нуқтасини ташкил қилади. Улар нафақат шаҳарсозлик ва декоратив санъат ривожланишининг юқори даражасини кўрсатади, балки худуднинг маданий-сиёсий интеграцияси, халқаро алоқалари ва бадий тафаккурининг даражасини тадқиқ этишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Ушбу археологик материаллар Марказий Осиё антик ва Кушон даври меъморий меросини чуқур ўрганиш ва уларнинг маданий синтезини глобал контекстда баҳолаш учун фундаментал илмий асос яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Abdurahmonov A.O. (2024). The Issues of Studying and Preserving the Archaeological Monuments of the Kushan Period in the Old Termez. European Journal of Arts 2024, No 2. <https://doi.org/10.29013/EJA-24-2-20-23>
2. Ботиров И.Т. Эски Термиз тарихий манбаларда (XIX - XX аср бошларн) / И.Т. Ботиров. ЎзР Маданият ва сгорт ишлари вазирлиги; Сурхондарё вилоят маданият ва спорт ишлари бошқармаси; Термиз археология музейи. -Т.: Фан, 2010. -44 б.
3. Дж. М. Гурт Эспаргагера и др. / Археологические исследования в Азии 3 (2015)стр19-33.
4. Мухамеджанов А.Р., Адылов Ш.Т., Мирзаахмедов Д.К., Семенов Г.Л. Городище Пайкенд. К проблеме изучения Средневекового города Средней Азии.
5. The_Buddhist_occupation_of_Tchingiz_Tepe_Termez_Uzbekistan_in_the_Kushan_period_through_the_ceramic_contexts <https://www.academia.edu/12880398/>
6. The_enclosure_of_Tchingiz_Tepe_Ancient_Termez_Uzbekistan_during_the_Kushan_and_Kushan_Sassanian_periods_Archaeological_stratigraphy_and_14C_dating_analyses <https://www.academia.edu/23079117/>
7. O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi arxivi. Arxeologiya fondi. Kol. № 286.

**MADANIY MEROSNI SAQLASH: HUQUQIY VA IQTISODIY
YONDASHUVLAR (Toshkent shahri muzeylari misolida)**

Annotatsiya: Maqolada Toshkent shahri muzeylarida madaniy merosni saqlashning huquqiy asoslari, iqtisodiy resurslari, raqamlashtirish jarayonlari va boshqa zamonaviy boshqaruv mexanizmlari tizimli tahlil qilingan. O‘zbekiston milliy qonunchiligi, UNESCO va ICOM standartlari bilan solishtirilib, merosni muhofaza qilishning o‘ziga xos jihatlari ko‘rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari hukumat, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar ishtirokida integratsiyalashgan muzey siyosatini shakllantirish zarurligini namoyon etadi.

Kalit so‘zlar: madaniy meros, huquqiy me‘yorlar, iqtisodiy yondashuv, restavratsiya, UNESCO, davlat-xususiy sheriklik.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the legal and economic mechanisms of cultural heritage preservation in museums of Tashkent. It examines the national legislative framework of Uzbekistan, compares it with UNESCO and ICOM standards, and analyzes the role of digitization, funding models, and modern museum management practices. The study demonstrates the need for integrated and innovative policies that combine state support, private sector participation, and international cooperation.

Keywords: cultural heritage, legal norms, economic approach, restoration, UNESCO, public-private partnerships.

Аннотация: В статье проведён комплексный анализ правовых и экономических механизмов сохранения культурного наследия в музеях города Ташкента. Исследуются законодательная база Узбекистана, стандарты ЮНЕСКО и ИКОМ, процессы цифровизации и финансовые модели управления музеями. Результаты показывают необходимость внедрения современных интегрированных подходов и усиления международного сотрудничества.

Ключевые слова: культурное наследие, правовые нормы, экономический подход, реставрация, ЮНЕСКО, государственно-частное партнёрство.

Madaniy meros – bu xalqning tarixiy xotirasi, milliy o‘zligi va ma’naviy dunyosini aks ettiruvchi moddiy va nomoddiy qadriyatlar majmui. Globallashuv sharoitida ushbu boylklarni asrab-avaylash, ularni keyingi avlodlarga yetkazish masalasi tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Madaniy merosni saqlash samaradorligi, avvalo, huquqiy tartibga solishning takomillashgan tizimi va moliyaviy ta’minotning barqarorligiga bog‘liqdir.

O‘zbekistonda madaniy merosni himoya qilish bo‘yicha mustahkam huquqiy baza shakllangan. Jumladan:

- **“Muzeylar to‘g‘risida”gi Qonun** [1.1.] muzeylarning huquqiy mavqei, ularning fondlari bilan ishlash tartibi va moliyaviy ta’minot mexanizmlarini belgilaydi.

- **“Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun** [2. 2,3,4.] merosni davlat muhofazasiga olish, restavratsiya talablari va konservatsiya qoidalarini tartibga soladi.
- **Vazirlar Mahkamasining qarorlari**[3.5.6.7.] muzey infratuzilmasining zamonaviy me‘zonlarga moslashtirilishi, raqamlashtirish tartibi va muzeylar faoliyatini rivojlantirish strategiyalarini belgilaydi.

Mazkur hujjatlar madaniy merosni asrashning institutsional asosini yaratgan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-fevralda qabul qilingan **PF-75-sonli Farmoni** [3.7.] muhim ahamiyatga ega bo‘lib, unda madaniy meros obyektlarini iqtisodiy muomalaga jalb etish, turizm klasterlarini shakllantirish va ularning modernizatsiya mexanizmlarini ishlab chiqish vazifalari belgilangan. Farmonda, ayniqsa, tarixiy yodgorliklarni davlat–xususiy sheriklik asosida boshqarish, ularni raqamli texnologiyalar bilan jihozlash hamda xizmatlar ko‘lamini kengaytirish orqali hududlarda iqtisodiy faollikni oshirishga alohida e‘tibor qaratilgan.

Bu jarayonda 2017-yilda tashkil qilingan O‘zbekiston madaniyati va san‘atini rivojlantirish jamg‘armasi faoliyatini alohida e‘tirof etish joiz. Jamg‘arma davlat tashabbusi bilan — madaniyat va san‘at sohasini yangilash, modernizatsiya qilish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, meros va madaniyat muassasalarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida tuzilgan. 2021-yildagi qayta tashkil etish chog‘ida, u endi Vazirlar Mahkamasi tuzilmasiga kiritilgan[4.5.6]. 2023-yilda jamg‘armaning funksiyalari kengaytirildi[5.5.6]: endi u nafaqat san‘at va madaniyatni rivojlantirish, balki madaniy merosni muhofaza qilish va boshqarishda tavsiyalar beruvchi organ sifatida ham ishlaydi. Har yili davlat byudjeti mablag‘lari asosida moddiy madaniy meros obyektlariga konservatsiya va restavratsiya ishlari rejalashtiriladigan ro‘yxat shakllantiriladi va Jamg‘arma tomonidan ko‘rib chiqiladi.

Bu esa Madaniyat va san‘atchilikni yoshlar orasida rivojlantirish, milliy identitetni saqlash hamda global maydonda targ‘ib etish imkonini beradi; Ayniqsa, Mintaqaviy va ekologik hamkorlik yuzasidan 2025-yilda BMT Taraqqiyot Dasturi(UNDP) bilan hamkorlikda Orolbo‘yi hududida barqaror rivojlanish va madaniyat orqali ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash loyihalari jahon hamjamiyati tomonidan qo‘llab quvvatlanmoqda.

Muzeylar tarixiy xotirani jamlash, saqlash va keng jamoatchilikka yetkazish vazifasini bajaruvchi eng muhim madaniy institutlardan biridir. Toshkent shahri respublikaning ilmiy, ma‘naviy va madaniy markazi bo‘lib, bu yerda faoliyat yuritayotgan ko‘plab muzeylar O‘zbekistonning qadimiy va zamonaviy merosini ilmiy jihatdan o‘rganish va asrashda katta rol o‘ynaydi. Bugungi globallashuv davrida muzeylarning vazifalari kengayib, ular ilmiy-tadqiqot, ta‘lim, madaniy diplomatiya va turizmning ajralmas qismiga aylanmoqda. Toshkent shahri O‘zbekistonning

siyosiy, ma'naviy va ilmiy markazi sifatida qadrlanadi. Ayniqsa, uning muzeylari xalqlarning qadimiy tarixi, moddiy va nomoddiy merosi, san'at an'analari hamda madaniy taraqqiyot bosqichlarini o'zida mujassam etadi. Hozirgi davrda madaniy merosni saqlash masalasi faqat restavratsiya yoki kolleksiya yig'ish bilan cheklanmay, balki huquqiy me'yorlar, iqtisodiy resurslar, ilmiy tadqiqotlar, raqamli texnologiyalar, xalqaro hamkorlik va boshqaruv innovatsiyalari bilan bog'liq kompleks jarayonga aylangan.

Shu bois merosni asrashning huquqiy asoslari, iqtisodiy manbalari va boshqaruv mexanizmlarini tadqiq etish Toshkent muzeylarining istiqboldagi rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Toshkent shahri muzeylari o'zida minglab eksponatlarni jamlagan bo'lib, ular orasida arxeologiya, tarix, numizmatika, san'at, hunarmandchilik va etnografiyaga oid yodgorliklar alohida o'rin tutadi. Toshkent muzeylari yiliga yuz minglab ziyoratchilarni qabul qiladi, bu esa ularning nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatini oshiradi.

Toshkent muzeylarida saqlash, restavratsiya, kataloglashtirish va fond ishlarining xalqaro mezonlarga mos bo'lishi uchun quyidagi hujjatlar asos bo'lib xizmat qiladi:

- UNESCO merosni himoya qilish bo'yicha konvensiyalari;
- ICOMning muzeylar etik kodeksi;
- ICCROM tavsiyalari.

Bu standartlar muzeylarning mas'uliyatini oshirib, ilmiy faoliyatda yuksak professionallikni ta'minlaydi.

Toshkent muzeylarida mavjud bo'lgan boy kolleksiyalarni saqlab qolish va ulardan samarali foydalanish uchun davlat siyosati, xususiy sektor, nodavlat tashkilotlar va xalqaro institutlarning birgalikdagi yondashuvi zarur. Ushbu ilmiy ishning ahamiyati — madaniy merosni saqlashning zamonaviy mexanizmlarini integrativ tahlil qilishda namoyon bo'ladi.

Toshkent shahri madaniy muassasalari quyidagilar bilan ajralib turadi:

- **O'zbekiston tarixi Davlat muzeyi** — arxeologiya, etnografiya, numizmatika bo'yicha 350 mingdan ortiq eksponatga ega.
- **Temuriylar tarixi davlat muzeyi** — Temuriylar davri merosini ilmiy tadqiq etish va targ'ib qilish markazi.
- **O'zbekiston davlat san'at muzeyi** — tasviriy va amaliy san'at namunalarini saqlash va restavratsiya qilish bilan mashhur.
- **Amaliy san'at muzeyi** — milliy bezak san'ati, hunarmandchilik an'analari va etnografik kolleksiyalar bilan boy.

Muzeylar turizmning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Chipta savdosi, ekskursiyalar, ko'rgazmalar va suvenirlar bozorida olinadigan tushumlar

muzeylarning o‘zini-o‘zi moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Biroq shunga qaramay muzeylarda restavratsiya laboratoriyalarining yetishmasligi, raqamlashtirish jarayonlarining sustligi, malakali mutaxassislar tanqisligi, ayrim binolarning ekspluatatsiya holati pastligi muammolari mavjud.

Dunyo amaliyotida quyidagi samarali modellardan foydalaniladi:

Yevropa modeli (Germaniya, Fransiya)

- davlat byudjeti + xususiy fondlar + universitet muzeylari;
- raqamli arxivlar uchun yagona platforma;
- restavratsiya institutlari muzeylar bilan bevosita hamkorlikda.

Yaponiya modeli

- eksponatlarni raqamlashtirish 3 bosqichda;
- milliy fondlar orqali moliyalashtirish;
- muzeylarda robotika, 3D tayyorlash va VR qo‘llanilishi.

Turkiya modeli

- muzeylar davlat–xususiy sheriklik asosida boshqariladi;
- muzeylar turizm oqimining markaziy bo‘g‘ini sifatida integratsiyalashgan;
- har bir tarixiy obyekt uchun barqaror biznes-reja yaratilgan.

Toshkent muzeylari ushbu modellardan moslashtirilgan holda foydalanishi, ayniqsa raqamli tizimlar, turizm integratsiyasi va xususiy sektor bilan sheriklikni jadal rivojlantirishi mumkin.

-Yurtimizdagi barcha muzeylar, galereyalar va madaniy meros obyektlarining raqamli fondini **yagona platformaga birlashtirish**, ularni AR/VR, 3D model, multimedia, virtual ekskursiyalar, onlayn katalog va ilmiy ma’lumotlar bilan global auditoriyaga taqdim etish.

- **Davlat–xususiy sheriklik asosida restavratsiya markazini tashkil etish**, bunda xalqaro mutaxassislar ishtirokida milliy restavratsiya maktabini shakllantirish lozim.

- **Muzey turizmi klasterini yaratish** ya’ni Toshkentning barcha muzeylari yagona yo‘nalishga birlashtiriladi hamda chipta tizimi modernizatsiya qilinadi.

- **Muzeylar uchun grantlar va ilmiy fondlar tashkil etish** ya’ni yosh tadqiqotchilar uchun stipendiyalar joriy qilish va eksponatlarni raqamlashtirish uchun maxsus fondlar.

-**Xalqaro ilmiy hamkorlikni kuchaytirish** bunda ICOM, UNESCO, ICCROM bilan qo‘shma loyihalar ishlab chiqish, talabalar va mutaxassislar almashinuvini yo‘lga qo‘yish orqali erishish mumkin.

Eng asosiy iqtisodiy o‘rishni rivojlantiruvchi omil bu madaniy merosni muvaffaqiyatli targ‘ib qilishdir. Bunda eksponatning madaniy merosning tarixiy madaniy ahamiyatining asosiy omillariga tayanish muximdir. Masalan, ko‘rgazmaning to‘g‘ri nomlanishi ham tashrifchilar sonining ortishiga sabab bo‘ladi.

Jumladan, “Amir Temurning muvaffaqiyat siri”, “Amir Olimxonning xazinasi”, kabi nomlar aholini yanada qiziqishini jalb qiladi.

Toshkent shahri muzeylarida madaniy merosni saqlash jarayoni huquqiy, iqtisodiy, ilmiy va innovatsion komponentlarning uyg‘unlashuviga asoslanadi. O‘zbekistonning milliy qonunchiligi va xalqaro standartlar asosida yaratilgan zamonaviy siyosat muzeylar faoliyatining barqaror rivojlanishini ta’minlamoqda. Biroq mazkur tizimni yanada takomillashtirish uchun raqamlashtirishni chuqurlashtirish, iqtisodiy diversifikatsiyani kuchaytirish, davlat–xususiy sheriklik loyihalarini kengaytirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Davlat byudjeti muzeylar faoliyatining asosiy tayanch manbai bo‘lib, eksponatlarni restavratsiya qilish, fond xonalarini zamonaviy sharoitlarga moslashtirish, ilmiy tadqiqotlar va ekspeditsiyalar, muzey binolarini rekonstruksiya qilish yo‘nalishlarini qamrab olgan. So‘nggi yillarda korporativ homiylik, xususiy fondlar, xalqaro grantlar, nodavlat muzeylar faoliyatining kengayishi muzeylar iqtisodiyotida yangi moliyaviy manbalarni shakllantirmoqda.

Toshkent shahri muzeylarida madaniy merosni asrash tizimi huquqiy, iqtisodiy va ilmiy jarayonlarning uyg‘unlashuviga asoslangan murakkab mexanizmdir. Milliy qonunchilikning takomillashuvi, iqtisodiy manbalar diversifikatsiyasi, raqamlashtirish texnologiyalarining qo‘llanilishi va xalqaro hamkorlikning kengayishi muzeylar faoliyatini yanada samarali qiladi. Ushbu jarayonlarning izchil davom etishi Toshkent muzeylarini Markaziy Osiyoning yetakchi madaniy markazlaridan biriga aylantirish imkonini yaratadi.

Madaniy merosni saqlashning huquqiy va iqtisodiy yondashuvlari bir-birini to‘ldiruvchi ikki asosiy yo‘nalishdir. Mustahkam qonunchilik, moliyaviy barqarorlik, davlat-xususiy sheriklik va jamoatchilikning faol ishtiroki madaniy merosni kelajak avlodlarga butunligicha yetkazish uchun zarurdir. Mazkur sohada ilmiy izlanishlar, innovatsion texnologiyalar va xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish esa madaniy merosni muhofaza qilishning istiqbolli yo‘nalishlari hisoblanadi.

Toshkent shahridagi yirik muzeylar faoliyatida huquqiy iqtisodiy yo‘nalishlar faoliyati samarali yo‘lga qo‘yilgan faqat ularni yangi loyihalar asosida yanada takomillashtirish zarurligini taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining “Muzeylar to‘g‘risidagi” 12.09.2008 yildagi O‘RQ-177-sonli Qonuni.
2. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, 1992.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 19-iyundagi PQ–3081-son qarori.

4. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.UNESCO O‘zbekiston bo‘yicha hisobotlari. – Paris: UNESCO Publishing, 2019–2023
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining [“O‘zbekiston Respublikasida madaniyat va san’at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”](#) 26.08.2018 yildagi PQ-3920-son Qarori.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining [“O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasini tashkil etish to‘g‘risida”](#), 16.10.2017 yildagi PQ-3325-son Qarori.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Turizm, madaniy meros va sport sohalarida davlat boshqaruvini takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2022-yil 18-fevraldagi PF-75-son Farmoni
8. D'Anieri, P. (2018). Uzbekistan’s cultural heritage and tourism development: Opportunities and challenges. Eurasian Geography and Economics, 59(6), 815- 836
9. Alimov, S., & Hojiev, S. (2020). Tourism development in Uzbekistan: Challenges and opportunities. Journal of Central Asian Studies, 7(2), 45-58
10. Ismailova J.H., Muxamedova M.S. Zamonaviy jahon muzeyshunosligi. O‘quv qo‘llanma. – T.: Munis design group, 2013. – 310 b.;

MUSO SAIDJONOVNING MUZEYSHUNOSLIK FAOLIYATI

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda muzey ishining shakllanishi va rivojiga katta hissa qo‘shgan Muso Saidjonovning hayoti va ilmiy faoliyati tahlil qilinadi. Unda uning tarix, arxeologiya, san‘atshunoslik hamda madaniy merosni saqlash sohalaridagi ishlari yoritiladi. Shuningdek, Buxoro va Samarqanddagi tarixiy yodgorliklarni o‘rganishdagi hissasi hamda xalqaro ilmiy anjumanlardagi ishtiroki ko‘rsatib beriladi. Tadqiqotda Saidjonovning ilmiy merosi O‘zbekistonda ilm-fan va madaniy merosni rivojlantirishdagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Muso Saidjonov, muzeyshunoslik, arxeologiya, madaniy merosni saqlash, tarixiy yodgorliklar, Buxoro, Samarqand, kolleksioner.

Abstract: This article analyzes the life and scholarly work of Muso Saidjonov, who made a significant contribution to the establishment and development of museum affairs in Uzbekistan. It covers his work in the fields of history, archaeology, art history, and cultural heritage preservation. The article also highlights his contributions to the study of historical monuments in Bukhara and Samarkand, as well as his participation in international academic conferences. The research reveals the importance of Saidjonov's scholarly legacy in the development of science and cultural heritage in Uzbekistan.

Keywords: Muso Saidjonov, museology, archaeology, cultural heritage preservation, historical monuments, Bukhara, Samarkand, collector.

Аннотация: В статье анализируются жизнь и научная деятельность Мусо Саиджанова, который внёс значительный вклад в становление и развитие музейного дела в Узбекистане. Освещаются его труды в области истории, археологии, искусствоведения и сохранения культурного наследия. Также показан его вклад в изучение исторических памятников Бухары и Самарканда и участие в международных научных конференциях. В исследовании раскрывается значение научного наследия Саиджанова для развития науки и сохранения культурного наследия в Узбекистане.

Ключевые слова: Мусо Саиджанов, музееведение, археология, сохранение культурного наследия, исторические памятники, Бухара, Самарканд, коллекционер.

XX asrning 30-yillari oxirida, Sovet hukumatining repressiya siyosati natijasida “asossiz” ravishda qatag‘on qilinayotganlar orasida Turkistonning taniqli ma‘rifatparvari, tarixchi, arxeolog, san‘atshunos va muzeyshunos Muso Saidjonov ham bo‘lgan. U boshqa ma‘rifatparvar jadidlardan, ilmiy ishlarida xalqimizning boy madaniy merosini saqlash, o‘rganish va kelajak avlodga yetkazishga qaratilgan amaliy ishlari bilan ajralib turgan. Uning ilmiy merosi, ayniqsa, arxeologiya va san‘atshunoslik sohalarida katta ahamiyatga ega bo‘lib, bu sohalarda amalga oshirilgan ishlar bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Buxorodagi milliy-taraqqiyparvarlik harakatining faol ishtirokchisi bo‘lgan Muso Saidjonov 1893-yil Buxoroda savdogar oilasida tavallud topgan [6, 258-бет]. U dastlab eski usuldagi maktabda, Mir Arab madrasasida, so‘ngra Yangi Buxoro (Kogon) dagi rus-tuzem maktabida tahsil oldi. Shundan so‘ng bir muddat tijorat

ishlari bilan shug'ullandi. XX asrning boshida rus ma'murlari mahalliy xalqning tobeligini yanada kuchaytirish, ularga yevropacha ta'lim berish maqsadida Toshkent, Samarqand, Andijon va boshqa shaharlar qatori Kogonda ham shunday maktabni ochgan edilar [9, 21-бет].

Muso Saidjonov o'zining siyosiy faoliyati bilan birga yosh respublikaning maorif vazirligida ishlaganida ko'p vaqtini yangi o'quv maskanlari, kutubxonalar, arxiv va muzeylarni tashkil qilishga bag'ishlaydi. Buxorodagi Abu Ali ibn Sino nomidagi viloyat kutubxonasi [3, 6-бет], shuningdek u O'zbekistonda muzeylarni tashkil etish tarixiga Buxoro viloyati o'lkashunoslik muzeyi tashkilotchilardan biri sifatida kirdi [11, - C.112]. Shuningdek, Samarqand muzeyi arxeologiya fondini komplekslashtirishda V.L.Vyatkin, M.Y.Masson va I.A.Suxarev kabi yirik mutaxassislar orasida mahalliy arxeolog Muso Saidjonovning ham xizmati beqiyos bo'ldi [11, - C.168].

Muso Saidjonov nafaqat qadimiy qo'lyozmalar, balki me'moriy yodgorliklar qurilish tarixining ham zukko bilimdoni edi. U shaharning osori atiqalariga zarar yetkazilishining oldini olish choralarini ko'rdi. Bu esa uning o'z yurti tarixiga, madaniy va ma'naviy merosiga hamda o'z kasbiga bo'lgan muhabbatning kuchli ekanligidan dalolatdir. Muso Saidjonov 1925-yil mart oyidan boshlab "Бухкомстарис" - Buxoro tarixiy va madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish qo'mitasida ilmiy kotib, bir yildan keyin esa rais lavozimiga tayinlandi [8, 12- бет].

XX asrning 20-yillari taniqli rus san'atshunoslaridan B.P.Denike ham ilk marta Buxoroga ijodiy safar qildi. Boris Petrovich Moskva davlat universitetining professori bo'lib, sharq san'atiga shaydo bo'lgan edi. U Buxoroda Muso Saidjonovning yordamida zardo'zlik, chilangarlik, kulolsozlik va boshqa amaliy san'atlarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib, bir qator ilmiy asarlar yaratdi [10, 183 бет.].

Yana bir yosh arxeolog L.I.Rempel Buxoroga kelib ilmiy faoliyat bilan mashg'ul bo'ldi. U asosan xalq ustalari, hunarmandlar, shaharning keksa ziyolilari bilan Buxoro tarixi to'g'risida uzundan uzoq suhbatlar olib borar va keyinchalik o'z yozuvlarini turli yillarda Buxoroga kelgan yevropalik sayyohlarning xotiralari, keyingi yillarda rus arxitektorlari, arxeologlari, etnograflari to'plagan materiallar bilan to'ldirar edi. Uning shu asosda yaratgan "Buxoro yozuvlari" ilmiy-ommabop asari keyinchalik katta shuhrat qozondi [10, 184 бет].

Muso Saidjonovning Buxoroda tarixiy o'lkashunoslik va tarixiy topografiya yo'nalishidagi muhim ishlaridan biri bu "Buxoro shahri va eski binolari" [4] ga oid tadqiqotidir. Bu maqola 1927-yilda "Maorif va o'qituvchi" jurnalida eski o'zbek alifbosida chop etilgan. Unda shahardagi tarixiy joylar, Ark, Shahrison, Registonning joylashuv o'rni, darvozalar, somoniylar va ashtarxoniylar davriga doir tarixiy yodgorliklari o'rganilib, tadqiq etilgan [8, 12- бет]. Ish boy tarixiy manbalar,

jumladan, Narshaxiyning “Buxoro tarixi”, oʻrta asr vaqf hujjatlari, arxeologik ashyolar asosida yozilgan va hanuzgacha oʻz ilmiy qimmatini saqlab kelmoqda. Muallif V.V.Bartold, I.I.Umnyakov kabi mashhur olimlar tadqiqotlari, shuningdek, Fotih Karim tarjimalaridan ham foydalangan [5, 18-bet.].

Buxoro Xalq Sovet Respublikasi (BXSR) Maʼnaviy ishlar noziri Musojon Saidjonovning maʼlumotlariga koʻra, Buxoro amirligida ikki asosiy turdagi arxiv hujjatlari mavjud boʻlgan: birinchisi, amirlik devonxonasi arxiv hujjatlari, ikkinchisi esa Buxoro amirligi qoʻshbegisi arxiviga tegishli hujjatlar edi. Musojon Saidjonov oʻz faoliyatida ushbu hujjatlar toʻplamini nafaqat saqlash, balki ularni tizimlashtirish va ilmiy oʻrganishga alohida eʼtibor qaratgan.

Tarixchi Adib Xolid oʻz ishida bu davrda Maorif vazirligi tarixiy va etnografik tadqiqotlarga alohida diqqat qaratganini keltiradi. Tarixga yangicha yondashuvga misol sifatida Muso Saidjonovning yuqorida zikr etilgan asarini eʼtirof etadi [1, 137-bet].

Etnograf olimi Suxareva O.A. Muso Saidjonovning sovet davrida Buxoroda olib borgan tadqiqotlari bilan tanishib chiqqan va uning shaharda 197 ta masjid boʻlganligi borasida aniqlik kiritgan natijalarini eʼtirof etadi [13, - C.62.].

1928-yilda Muso Saidjonov oilasi bilan Samarqand shahriga koʻchib kelib, oʻlkashunoslik ishlarini davom ettiradi hamda Oʻzbekiston Respublikasi tarixiy va madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish qoʻmitasi (Oʻzkomstaris)ning raisi etib tayinlanadi. Bu mansabga tayinganligidan keyin u Shahrisabz, Samarqand, Qoʻqon, Termiz, Xiva shaharlarida hamda Nuratoda arxeologik ekspeditsiyalar tashkil qilib, meʼmoriy yodgorliklarni taʼmirlash, ularning tarixiy nomlarini aniqlash, har bir yodgorlikning holatini oʻrganib ularni kelgusi avlodlar uchun asrash borasida chora tadbirlar koʻradi. Mashhur arxeolog professor V.L.Vyatkin Saidjonovning oʻrinbosari edi. Oʻzbekistonda tarixiy yodgorliklarni saqlash va tiklash ishlarini uyushtirishda bu ikki olimning xizmati juda katta boʻlgan. Muso Saidjonov toʻplangan maʼlumotlar uning ilmiy ishlari uchun katta yordam beradi.

1930-yilda Samarqand okrug muzeyi qayta tashkil qilinib, OʻzSSR Markaziy Davlat muzeyiga aylantirildi. Bu davrda muzeyga Moskva universitetini tamomlab kelgan yosh mutaxassislar orasida T. A. Jdanko va boshqalar bor edi [15, 9]. A.T. Jdanko oʻz xotiralarida Saidjonovning shaxsiy fazilatlarini va faoliyatiga oid qimmatli maʼlumotlarni yozib qoldirgan:

Samarqanddagi qadimiy va sanʼat yodgorliklarini himoya qilish tashkiloti (Oʻzkomstaris)da faoliyat olib borgan Saidjonov yuqori bilimdonligi bilan ajralib turgan. Ayniqsa, Ulugʻbek madrasasining egilgan minorasini tiklash boʻyicha olib borilgan ishlar uning rahbarligida amalga oshirilgani tarixiy ahamiyat kasb etadi [7, - C.57].

Madrasaning egilgan minorasi ko'p yillar davomida texnik xavfsizlikni ta'minlash maqsadida turli qo'llov vositalari bilan mustahkamlanib turgan. 1932-yilda esa yangi poydevor qurish orqali minorani to'g'rilash ishlari nihoyasiga yetdi. Ushbu tarixiy kun, mushtarak sa'y-harakatlar natijasi sifatida, Samarqand tarixida yorqin sahifa sifatida qolgan. Jdanko xotiralarida ushbu voqea quyidagicha tasvirlangan:

“Nihoyat, qo'llovchi troslar olib tashlangan kun yetib keldi. Minora yangi poydevorga joylashishi yoki butunlay qulab tushishi kerak edi. Va u muvaffaqiyatli turdi! Hamma Saidjonovni tabrikladi va unga qoyil qoldi. Bu kun hozir ham hayajon bilan yodga olinadi”[7, - C.57].

1-rasm. O'ngdan chapga: T. A.Jdanko, Muso Saidjonov

Muso Saidjonovning Samarqand va Shahrisabzdagi me'moriy yodgorliklarni o'rganish natijasida bajargan ilmiy ishlari hozirgacha o'z qimmatini yo'qotmagan. Muso Saidjonov me'moriy yodgorliklarni chuqur o'rganib ko'pgina qo'lyozmalar qoldirgan. Uning ilmiy ishlari arxeologiyaning eng muhim davri – o'rta asr arxitektura yodgorliklarini tadqiq qilishga bag'ishlangan. Olimning Samarqand va Shaxrisabzdagi arxitektura obidalarini tekshirishi ayniqsa, diqqatga sazovordir. Muso Saidjonovning tadqiqotlarining sarmazmunligi har bir ilmiy ishidan ma'lum. Masalan, Muso Saidjonov ilk bor arxitektura sohasida ansambl an'anasi Temuriylar davrida paydo bo'lganligini yozib chiqqan. Muso Saidjonovning ilmiy rejaları ko'p bo'lgan, lekin yozgan ko'pgina qo'lyozmalarini chop etilmadi [3, 7-bet].

Muso Saidjonov manbashunoslik va arxeologiya bo'yicha ham nodir asarlar qoldirdi, o'zini iste'dodli olim, jo'shqin tadqiqotchi-o'lkashunos sifatida ko'rsatdi. U yaratgan “Samarqandning me'moriy yodnomalari”, “Shayx Sayfutdin Boxarziyning vaqfnomasi” kabi salmoqdor asarlar hanuzgacha o'z ahamiyatini yo'qotmadi [11].

Xususan, “Samarqandning me’moriy yodnomalari” qo‘lyozmasi XX asrning 20-30-yillardagi Temuriylar davriga oid Samarqand yodgorliklarini o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi [14, 45-6et].

Muso Saidjonov o‘zbek olimlaridan birinchi bo‘lib 1935 - yilda Leningrad (S. - Peterburg) shahrida bo‘lgan sharqshunoslarning 3-Xalqaro ilmiy Kongressiga taklif etildi. Bu xalqaro ilmiy anjumanda ko‘pgina davlatlarning dongdor olimlari qatnashgan. Birinchi o‘zbek muzeyshunos olimi Muso Saidjonov Kongress qatnashchilariga “Ko‘chkinchixon maqbarasi” deb nomlangan ma‘ruzani o‘qidi. Shu vaqtgacha bu maqbara “Chil duxtaron madrasasi” deb atalgan edi. Muso Saidjonov ilmiy faktlar asosida “Chil duxtaron madrasasi” aslida “Ko‘chkinchixon maqbarasi” ekanligini isbotladi. Bu ilmiy yangilik uchun Muso Saidjonovga Xalqaro ilmiy Kongressda professorlik unvonini berishdi. Lekin Kongressdagi o‘qilgan ma‘ruzalar to‘plamida Muso Saidjonovning ilmiy ma‘ruzasining matni bosilmasdan qoldi, chunki bu vaqtda u kishi to‘hmat, ayblov bilan nohaq qamoqqa olingan edi.

Muso Saidjonov ilmiy izlanishlarini davom ettirib, nodir kitoblar to‘plash (kolleksioner) bilan shug‘ullangan. Turmush o‘rtog‘i Rizvonxon tirikchilik uchun uning kitoblarini sotishga majbur bo‘lgan.

Toshkent davlat universiteti dotsenti Po‘lat Soliyev Saidjonovning kutubxonasini ko‘zdan kechirib, uni sotib olish orqali oilasiga yordam berishni taklif qilgan. Ammo boshqa olimlar va universitet rahbariyati “xalq dushmani” ayblovidan qo‘rqib, yordam berishga jur‘at etmagan. Natijada, Muso Saidjonovning noyob kolleksiyasini saqlab qolish imkoni bo‘lmagan [2, 120-bet].

1937 - yilning 13 aprelida Muso Saidjonov Yosh buxoroliklar partiyasiga qatnashganligi o‘zbek davlatchiligi tarixi masalalarini xolis tadhiq qilgani, madaniy merosga hurmat bilan yondoshgani, “Milliy ittihad” tashkiloti faoliyatiga qatnashgani uchun va o‘z zamonasining progressiv shaxslari bo‘lgan F. Xo‘jayev, A. Fitrat va boshqalar bilan aloqa qilganligi uchun sovet rejimi tomonidan “xalq dushmani” deb elon qilinib Samarqanda hibsga olinadi. 1937 yilning 25 oktabrida Muso Saidjonov, ukasi Muxtorjon Saidjonov va buxorolik boshqa milliy rahbarlar bilan birgalikda (jami 17 kishi) otib tashlandi [3, 8-bet].

Muso Saidjonov ilmiy izlanishlarini davom ettirib, nodir kitoblar to‘plash bilan shug‘ullangan. Turmush o‘rtog‘i Rizvonxon tirikchilik uchun uning kitoblarini sotishga majbur bo‘lgan.

Toshkent davlat universiteti dotsenti Po‘lat Soliyev Saidjonovning kutubxonasini ko‘zdan kechirib, uni sotib olish orqali oilasiga yordam berishni taklif qilgan. Ammo boshqa olimlar va universitet rahbariyati “xalq dushmani” ayblovidan qo‘rqib, yordam berishga jur‘at etmagan. Natijada, Muso Saidjonovning noyob kolleksiyasini saqlab qolish imkoni bo‘lmagan [2, 120-bet].

1965-yilning 3-dekabrida O‘zbekiston Oliy sudi jinoiy ishlar bo‘yicha hay’ati

qarori bilan Muso Saidjonovga nisbatan O‘zbekiston ichki ishlar vazirligining 1937-yil 14-oktabrdagi uchlik qarori bekor qilindi va u to‘la oqlandi. Xuddi shunday tarzda u bilan bir vaqtda otilgan qolgan o‘n olti kishi ham oqlandi ^[10, 183 6er.].

Xulosa qilib aytganda, Muso Saidjonov faoliyati O‘zbekistonda muzey ishining shakllanishi va tarixiy-madaniy merosni muhofaza qilish tizimi bilan bevosita bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. U nafaqat Buxoro va Samarqand hududlaridagi yodgorliklarni o‘rganish bilan shug‘ullangan, balki ularni saqlash, hisobga olish va ilmiy jihatdan tizimlashtirish ishlarini ham olib borgan. Ayniqsa, muzey fondlarini shakllantirish, arxeologik materiallarni yig‘ish va ilmiy muomalaga kiritish borasidagi faoliyati uning muzeyshunos sifatidagi amaliy rolini ko‘rsatadi.

Shuningdek, Saidjonovning davlat miqyosidagi faoliyati — muzeylar, kutubxonalar va arxivlarni tashkil etish jarayonlaridagi ishtiroki — uning ilmiy qarashlari amaliy boshqaruv bilan uyg‘unlashganini tasdiqlaydi. U tomonidan olib borilgan arxeologik ekspeditsiyalar va me‘moriy yodgorliklarni tiklash ishlari (xususan, Ulug‘bek madrasasi minorasini mustahkamlash) tarixiy merosni saqlashning aniq mexanizmlarini shakllantirishga xizmat qilgan .

Muhimi, uning ilmiy ishlari — tarixiy topografiya, arxitektura va manbashunoslikka oid tadqiqotlari — keyingi tadqiqotlar uchun asos bo‘lib qolgan. Shu bilan birga, Saidjonov faoliyati repressiya davri bilan uzilib qolgan bo‘lsa-da, uning ilmiy merosi O‘zbekistonda muzeyshunoslik va madaniy merosni o‘rganish tarixida muhim bosqich sifatida baholanadi.

2-rasm. O‘zbekiston markaziy davlat muzeyi xodimlari muzeyning yangi ekspozitsiyasiga bag‘ishlangan yig‘ilishda. 1933-yil. O‘ngdan chapga ikkinchi Muso Saidjonov.

Manba: <https://www.facebook.com/share/p/1A8hKwtJtk/>

3-rasm. O‘zbekiston markaziy davlat muzeyi (Samarqand davlat muzeyi-qo‘riqxonasi 1930-1937 yillarda shunday atalgan) ilmiy kengashi yig‘ilishi. Muzey direktori D. Shukurov, M. Saidjonov, I. Suxarev, M. Yusupov. Mirzo Ulug‘bek madrasasi (O‘sha vaqtda muzeyning bir qism kolleksiyasi mazkur madrasada saqlangan). 1934 yil.
Manba: <https://www.facebook.com/share/p/15VTsRa1sq/>

FOYADALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Adib Xolid. O‘zbekiston tavalludi: ilk SSSR davrida millat, imperiya va inqilob (tarjimon Sardor Salim). – Toshkent: “Akademnashr”, 2022. 137-bet
2. Klichev, O., Boltayev A. Buxoro muzeyshunosligi va arxivshunosligi. -Buxoro: OOO “Sadriddin Salim Buxoriy” Durdona nashriyoti, 2021. – 280 b.
3. Muinov A.M. Muso Saidjonov hayoti va ijodi (risola, o‘zbek va rus tillarida). “Buxoro”, 2009. 6-8-bet.
4. Muso Sayidjon. Buxoro shahri va eski binolari // Maorif va o‘qituvchi. –1927. –№3-4. – Б.29-35; № 910. –Б.52-56.
5. То‘rayev Н. Вухоро тарихи. Вухоро: “Durdona”, 2020. 18-19-betlar.
6. Алимова Д. Жадидчилик феномени. – Тошкент: “Akademnashr”, 2022. 258-бет.
7. Богословская И.В. У моря барханов, на земле такыров. Сборник воспоминаний о Т.А. Жданко. - Ташкент: San’at, 2021.
8. Болтаев А. Мусо Саиджоноунинг маҳаллий ўлкашуносликка қўшган ҳиссаси // Имом Бухорий сабоқлари. №4/2018. 12- бет.
9. Наимов Н. Бухоро жадидлари. Тошкент. «Фан», 2000. 21-б.
10. Наимов Н. Маърифатга бахшида умр (Тарихий қисса). “Бухоро”, 2018. 183 б.
11. Садыкова Н.С. Музейное дело в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1975. –С.112.
12. Саиджонов М. Бухоро шаҳри ва эски бинолари (ўзбек ва рус тилларида). Таржима, сўз боши, шарҳлар Х.Тўраев томонидан. Марказий Осиёни тадқиқ қилиш Франция институти. Document de L’IFEAC. №16 (Juin, 2005).-Т., 2005. 8-бет.
13. Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодалного города Бухары. М., 1976. – С.62.

14. Тўраев Ҳ. Мусо Саиджонов (1893-1937) // *Moziydan sado*.1(61) 2014. 45-бет.
15. Юсупов М.С. 50 лет Самаркандского музея 1896-1946 г.г. – Самарканд, 1948.
16. <https://www.facebook.com/share/p/1A8hKwtJtk/>
17. <https://www.facebook.com/share/p/15VTsRa1sq/>

RASULOVA FERUZA

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi filiali

Toshkent muzeyi bosh mutaxassis

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ИРРИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТАШКЕНТСКОГО ОАЗИСА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Анотасија: *Toshkent vohasi qadimdan O'zbekistonning serunum hosildor yerlari bo'lib, Chirchiq va Ohangaron daryolari aholini bir necha ming yillardan buyon suv bilan ta'minlab kelgan. Toshkent shahri doirasida olib borilgan geomorfologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shahar kanallari mohiyatan tabiiy kanallar bo'lib, asrlar davomida inson xo'jalik faoliyati natijasida sun'iy suv ta'minoti tarmog'iga aylantirilgan. Suv havzalari Toshkent vohasida shaharsozlik madaniyatini rivojiga ulkan hissa qo'shgan.*

Калит со'злар: *Choch, Shosh, Salor-Jo'n, Bo'zsuv-Kalkovuz, burg'uliy madaniyati, Shoshtepa, Mingo'rik, Binkat, quvur, quduq, sitadel, shahriston, rabod va h.z.*

Аннотация: *Ташкентский оазис издавна являлся одной из самых плодородных земель Узбекистана, а реки Чирчик и Ахангаран на протяжении нескольких тысяч лет обеспечивали население водой. Геоморфологические исследования, проведенные в городе Ташкенте, показывают, что городские каналы по сути являются естественными руслами, которые на протяжении веков в результате хозяйственной деятельности человека превратились в искусственные сети водоснабжения. Водные объекты внесли огромный вклад в развитие городской культуры Ташкентского оазиса.*

Ключевые слова: *Чач, Шаи, Салар-Джун, Бозсув-Кальковуз, Бургулюкская культура, Шаштепа, Мингурюк, Бинкет, труба-кубур, колодец, цитадель, шахристан, рабад и др.*

Abstract: *The Tashkent oasis has long been one of the most fertile lands in Uzbekistan, and the Chirchik and Akhangaran rivers have provided the population with water for several thousand years. Geomorphological studies conducted in Tashkent show that the city's canals are essentially natural riverbeds that, over the centuries, have been transformed into artificial water supply networks through human activity. These water bodies have made a significant contribution to the development of the urban culture of the Tashkent oasis.*

Keywords: *Chach, Shash, Salar-Jun, Bozsuv-Kalkovuz, Burgulyuk culture, Shashtepa, Minguruk, Binket, pipe-kubur, well, citadel, shakhristan, rabad, etc.*

Ташкентский оазис – это часть широкой предгорной равнины, которая начинается от западных склонов Тянь-Шаня и полого спускается к Сырдарье.

На востоке она ограждена тремя хребтами – Угамским, Пскемским и Чаткальским, разделенными ущельями, по которым несутся горные реки того же названия. Сливаясь, они образуют реку Чирчик, протекающую по узкому каньону Чарвакской котловины, а ниже Газалкента уже с древности – по площади равнины шириной более 20 км. На западе Чирчикская долина подобно широкому амфитеатру, открывается навстречу горячему дыханию Кызылкумов. Часть этой поймы занята современным руслом Чирчика, а южная обводнена прорвавшейся в долину рекой Ахангаран. Эта равнина вместе с расположенной севернее долиной реке Арысь составляет крайнюю зону земледельческих оазисов Средней Азии. Далее на север расстилается бескрайняя степь с богатыми пастбищами.

Бассейн Чирчика – колыбель одной из древнейших земледельческих оазисов Средней Азии. В его пределах возник и перемещался столичный центр оазиса, который в древности и средние века известен под названием Чач или Шаш, а затем Ташкент.

Ташкентский оазис во все времена изобильно снабжался водой. Исторически сложившаяся система каналов питала город, который никогда не испытывал недостатка в воде, что всегда подчеркивали авторы, писавшие о Ташкенте, начиная от средневековья и до XIX в.

На всей территории города поверхностные воды питает река Чирчик. Выше города из ее русла вытекают оросители двух систем. Юго-восточную часть Ташкентского оазиса пересекает сеть Салар-Джун, которая на своем пути большей частью использует естественную долину. Оросители этой системы отличаются пологими берегами, так как протекают в наиболее старой лессовой террасе сырдарьинского цикла. Северо-западную часть Ташкента обводняют оросители системы Бозсу-Каракамыш, протекающие также по естественным долинам в наполнениях молодой террасы Ташкентского цикла, что в целом определило глубокие отвесные каньоны протока нижнего Бозсу [1].

Геоморфологические исследования в пределах города Ташкента показали, что городские каналы являются в основе естественными руслами, превращенными в искусственную сеть водоснабжения в процессе хозяйственной деятельности человека в течении столетий.

Археологическое изучение памятников Ташкентского микрооазиса раскрывает последовательность освоения территории в двух выделенных выше гидросистемах. Ранее всего освоенной под земледельческое хозяйство была система Салар-Джун, где изучены такие крупные городища Шаштепа, Мингурик, Актепа Юнусабад. Самое раннее поселение земледельцев выявлено в этой системе на городище Шаштепа, датированное по данным археологии IX-VII вв. до н.э. Это был стационарный поселок носителей бургулюкской

культуры [2, 91] которые использовали для орошения полей воду из протока Джун. Низкие берега протока позволяли примитивных способах ирригации легко отводить воду на поля. Эта так называемой лиманный способ орошения.

На городище Шаштепа через несколько веков после гибели и запустение этого поселка складывается населенный пункт с признаками городской культуры. Ко II в. До н.э. (то есть примерно 2200 лет назад) относится в нем здание оригинальной крестообразной планировки, окруженное кольцевой стеной. Выстроенное на руинах бургулюкского поселения оно возведено по принципу сочетания креста и круга – древнейших символов солнца. Изучены его сырцовые, арки проходов, сводчатые комнаты, некоторые из которых окрашены в красный цвет. Необычная планировка здания, алтарик огня в одной из комнат, указывают на его специальное назначение – храм солнцепоклонников, позже превращенный в культово-мемориальный центр.

Навыки архитектурного строительства из сырцового кирпича и пахсы, как выяснилось, принесли выходцы из Восточного Приаралья – оазисов низовьев Сырдарьи. Они и стали подлинными строителями городов на территории будущего Ташкента.

С первых веков нашей эры в водной системе Салар-Джун появляется целый ряд населенных пунктов. В процессе их изучения стало ясно, что настоящим городом с оборонительными стенами и крепостью-цитаделью стал пункт на городище Мингурик, расположенной на канале Салар, вблизи нынешнего Северного вокзала. Город стал наследником первого урбанизированного населения, открытого на Шаштепа, как бы приняв от него эстафету городского строительства. Кроме того, на его территории сложился крупный культовый центр регионального значения, который стал фокусом притяжения населения. С первых веков н.э. вокруг него складывается оживленная густо заселенная округа. В ее составе в VI-VIII вв. н.э. сформировались городки, поселения общинников, замки землевладельческой знати, храм огня. Вся эта инфраструктура существовала за счет земледельческого хозяйства. Поля земледельцев орошались протоками уже полностью освоенной Салар-Джунской системы и подключенной частично системой Бозсу. Таким образом с этого времени осваивается система Бозсу-Калькауз, использование воды из которой требовало более сложной системы ирригационных сооружений. До прихода сюда арабских завоевателей эта была отлаженная система связей поселенческих структур на базе сети ирригации в результате освоения вторичной очереди системы оросителей.

Строительство замков и городских поселений в раннем средневековье отличалось высокой культурой благоустройства, систем водоснабжения и канализации. Так, в укрепленной усадьбе, включавшей замок и дворцовые

здания, раскопанные на городище Актепа Юнусабад – загородной резиденции правителей Чача VII-VIII в н.э., обнаружена развитая система водоотвода. Это были цепочки глиняных труб (кубуров), проложенных в помещениях замка и вертикально отводящих сток воды при входе в замок. Еще одна ветка была водопроводом со двора, из дворцового комплекса и с гребней оборонительных стен. Из водосборного устройства сточные воды отводились в ров, окружавший усадьбу. Подобная система обнаружена и дворцовом комплексе Кум в горном Содге [3, 93]. Следует подчеркнуть, что указанные канализационные устройства были обязательным элементом строительства города и сельских усадеб в раннем средневековье.

Отмечено перемещение исторического центра Ташкента в пределах микрооазиса в связи с изменением дебета его оросителей, в чем подчас решающую роль играли исторические события. В качестве примера можно привести запустение городской территории на городище Мингурик (это город под названием Чач-Мадинат-аш-Шаш VII-VIII вв. н.э.), ставшее результатом разгрома рабскими завоевателями ирригационной сети, базирующейся на канале Салар.

С начала IX в. город был возрожден на базе новой водной системы Бозсу-Калькауз. Из источников известно его название Бинкат, Ташкент, Шаш (X-XVI вв.). При халифе Му'тасиме (833-842) по просьбе жителей Шаша был вырыт большой канал, для чего власти отпустили 2 млн. дирхемов [4, 259]. Вода была проведена как в шахристан, так и в рабад. По данным археологии, свидетельствующим о широком освоении северо-западной части современного города, можно считать, что эти ирригационные мероприятия могли быть связаны с обустройством канала Калькауз. Бинкат достиг высокого развития своего экономического и культурного потенциала и стал крупнейшим центром мусульманской культуры в Туркистане. Арабоязычные авторы X в. свидетельствуют об изобилии воды. Все каналы протекали через город, в каждом дворе арык. Это система открыта археологически: в районе Эски-Джува зафиксирована развилка каналов X в., реконструкция системы в XVI в., ископаемые русла арыков Джангох и Регистан [5, 38]. Наблюдения открыли, безусловно, интенсивно обжитый глубоко ирригированный район, расположенный к востоку от шахристана Бинкат, а также площадь к западу от него, хаузом в центре, который в средние века наполнялся из арыка Регистана.

Открыть также и городской водопровод, представляющий собой ветки из керамических звеньев труб-кубуров в домах жителей. Отмечается скученность застройки города Бинката X-XI вв. Однако, при тесноте застройки кварталов этого времени, что характерно и для средневековых европейских городов, где нечистоты выливались на улицу, в Бинкате, как и в других средневековых

городах Средней Азии, соблюдались санитарные нормы. Распространена система ретирадных колодцев-бадрабов, которые выкапывались по мере заполнения предыдущих. Глубина их от 5 до 12 м, при диаметре 0,8-1,2 м. Копать такой колодец могли только специально подготовленные мастера, владевшие методикой. В домах средневекового Бинката существовали также сливные системы – ташнау с глубокими колодцами и канализация из звеньев кубуров более широкого диаметра, чем водопроводные.

В 1214 г. произошло событие, которое показывает, как военное вмешательство катастрофически влияло на экологию, и могло нарушить гармоничное сочетание природных факторов и деятельности человека. Каналы Джангоб и Регистан перестали функционировать в это время, и ирригация временно пришла в упадок. Этот факт подтверждают сведения исторических источников о событиях, связанных с правлением хорезмшаха Мухаммада, во владение которого тогда входил Шаш. Этот правитель, дабы преградить путь наступающим с востока на Фергану и Шаш кочевникам – найманам хана Кучлука, повелел вывести из строя ирригационные системы оазиса, а жителей города переселить на юго-запад.

Однако водные ресурсы долины Чирчика, ее природные условия, как и прохождение здесь трасс Великого шелкового пути, всегда способствовали возрождению города. Этому не смогло помешать даже вторжение войск Чингизхана. Уже во второй половине XIII в. сообщает, что это город, надежного благополучия, с вкусной водой, умеренным климатом, плодородной землей. Закария ал-Казвини (начало XIV в.) добавляет, что Шаш – чистый и превосходный город, покрытый зеленью, очень красивый и приятный, с обилием в нем роз и других цветов.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Тетюхин Г.Ф. К вопросу о палеографии при Ташкентского района / У истоков древней культуры Ташкента. Ташкент, 1982 г.
2. Филанович М.И. Шаштепа – древнейшее поселение оседлых земледельцев на территории Ташкента / У истоков древней культуры Ташкента. Ташкент, 1982 г. 91 с.
3. Якубов Ю. Раннесредневековые поселения горного Содга. Душанбе: Дониш, 1988, 93 стр.
4. Бартольд В.В. Сыр-Дарья / Соч. М., 1965, Т.3, 259 стр.
5. Материалы к исторической топографии средневекового Ташкента // Археологические работы на новостройках Узбекистана. Раздел II. Исследование исторических зон городов республики. Ташкент, 1990. 38 стр. и сл.

ISTAMOV DILSHOD QODIROVICH

O'zbekiston Davlat san'at muzeyi bosh saqlovchisi

E-pochta: tmi2007@mail.ru

SAFAYEV MANSUR MAXMUDOVICH

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi ilmiy xodimi

E-pochta: safayev.m@history-museum.uz

O'ZBEKISTON DAVLAT SAN'AT MUZEYINING GILAM KOLLEKSIYASI: SHAKLLANISHI VA TADQIQI

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Davlat san'at muzeyining gilam kolleksiyasining shakllanish tarixi va uni ilmiy o'rganish jarayoni tahlil qilinadi. Kolleksiyaning tarkibi, manbalari hamda uni boyitishda ilmiy ekspeditsiyalar, muzeylararo almashinuv va shaxsiy yig'implarning o'rni yoritilgan. Shuningdek, gilam namunalari ilmiy tavsiflash, tasniflash va atributsiyalash jarayonlari V. G. Moshkova faoliyati misolida ochib beriladi. Tadqiqot natijasida mazkur kolleksiya mintaqaviy madaniy merosni aks ettiruvchi muhim ilmiy fond hamda gilamdo'zlik an'analarini qiyosiy o'rganish imkonini beruvchi manba sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: Gilamdo'zlik kolleksiyasi, ilmiy tavsif, etnografiya, ekspeditsiya, V. G. Moshkova.

Abstract: This article analyzes the history of the formation of the carpet collection at the State Museum of Art of Uzbekistan and the process of its scholarly research. The composition and sources of the collection are highlighted, as is the role of scientific expeditions, inter-museum exchanges, and private collections in its enrichment. Furthermore, the processes of scholarly description, classification, and attribution of carpet samples are illustrated through the work of V. G. Moshkova. The research concludes that this collection is a significant scholarly repository reflecting the region's cultural heritage and a valuable resource for the comparative study of carpet-weaving traditions.

Keywords: Carpet collection, scholarly description, ethnography, expedition, V. G. Moshkova.

Аннотация: В данной статье анализируются история формирования и процесс научного изучения коллекции ковров Государственного музея искусств Узбекистана. Освещается состав и источники коллекции, а также роль научных экспедиций, межмузейного обмена и частных собраний в её пополнении. Кроме того, на примере деятельности В. Г. Мошковой раскрываются процессы научного описания, классификации и атрибуции образцов ковров. В результате исследования данная коллекция оценивается как важный научный фонд, отражающий региональное культурное наследие, и как источник, позволяющий проводить сравнительное изучение традиций ковроткачества.

Ключевые слова: Коллекция ковров, научное описание, этнография, экспедиция, В. Г. Мошкова.

O'zbekiston hududida shakllangan boy madaniy merosni saqlash va ilmiy jihatdan o'rganishda muzeylar muhim o'rin tutadi. Toshkent shahrida joylashgan O'zbekiston Davlat san'at muzeyi yirik madaniy maskan sifatida san'atga oid keng qamrovli kolleksiyalarni o'zida jamlagan.

Bugungi kunda muzey fondlarida 100 mingga yaqin nodir eksponatlar saqlanadi. Ular arxeologiya, xalq amaliy san'ati, tasviriy san'at ashyolari hamda fotonegativlardan iborat [1, 18]. Fond tarkibida gilamdo'zlik namunalari ham muhim o'rin egallaydi. Ularni ilmiy jihatdan o'rganish, tizimlashtirish va madaniy meros sifatida tahlil qilish dolzarb ilmiy vazifalardan biridir.

1955-yil ma'lumotlariga ko'ra, muzeyda xalq ijodiga oid eksponatlar ularni to'plagan shaxslar, yig'ilgan vaqti va joyidan qat'i nazar, 21 ta mavzuli kolleksiyaga guruhlangan hamda shu tamoyil asosida inventar kitobiga kiritilgan [Русяйкина С. П. 1961, - С. 45]. Xalq amaliy san'ati bo'limining 8-kolleksiyasi – Gilamdo'zlik kolleksiyasi muzey fondidagi eng yirik jamlanmalardan biri hisoblanadi. Mazkur to'plam tarkibida nafaqat O'zbekiston hududiga oid, balki gilamchilik san'ati yuksak rivojlangan Turkmaniston, Eron, Qirg'iziston va Afg'onistonga mansub gilam namunalari ham mavjud. Bu holat kolleksiyaning tarkibiy hamda qiyosiy ahamiyatini yanada oshiradi. Hozirgi kunda ushbu kolleksiyada 600 dan ortiq gilamdo'zlik namunalari saqlanmoqda.

Mazkur kolleksiyaning shakllanish jarayoni quyida batafsil tahlil qilinadi. Umuman olganda, O'zbekiston muzeylarida gilamdo'zlik kolleksiyalarining shakllanishi 1920-yillar boshidagi sovet transformatsiyasi sharoitida, an'anaviy hunarmandchilikning inqirozi va moddiy merosning yo'qolib borishi xavfi fonida yuzaga kelgan ilmiy saqlash zarurati bilan bog'liq holda kechgan, deb hisoblash mumkin.

O'zbekiston Davlat san'at muzeyida saqlanayotgan gilamlarning aksariyati XIX–XX asrlarga xosdir. Bunday noyob gilamlarning ba'zilar boshqa muzeylardan va hozirda faoliyati tugatilgan muzeylardan, turli ko'rgazmalar uchun to'plangan gilamlar qabul qilingan. Shuningdek, kolleksionerlar va fuqarolardan xaridlar asosida ham muzey zaxirasiga olingan.

Xususan, gilamdo'zlikni o'rganishga qaratilgan birinchi maxsus ekspeditsiya 1929-yilda O'rta Osiyo davlat universiteti (SAGU)ning Sharq fakulteti hamda O'rta Osiyo Iqtisodiy Kengashi huzuridagi Sharq ayollarining mehnati va turmush sharoitlarini yaxshilash komissiyasi (KUBT) tomonidan tashkil etildi.

Ekspeditsiya tarkibiga professor M. F. Gavrilov (rahbar), A. S. Morozova va V. G. Moshkova (ilmiy xodimlar), shuningdek rassom I. I. Galavin kiritilgan [Мощкова В.Г. 1970. – С.15]. Ekspeditsiya 1926-yilda tashkil etilgan KUBT faoliyati doirasida O'rta Osiyoning yetakchi gilamdo'zlik hududlari, gilam ishlab chiqarish jarayoni, mehnatni tashkil etish shakllari hamda gilamdo'zlarning turmush sharoitlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, hunarmandchilikni uy sharoitidagi tarqoq faoliyatdan ustaxonalar va mehnat artellari asosidagi markazlashtirilgan ishlab chiqarish tizimiga o'tkazish bilan bog'liq vazifalarni ham qamrab olgan.

Ekspeditsiya natijasida hududlarda gilamchilikning tarqalish areali aniqlanib,

gilam buyumlarining texnikasi, texnologiyasi va ornamentik tizimi batafsil qayd etildi. Shuningdek, Toshkentdagi O'rta Osiyo muzeyi (hozirgi O'zbekiston tarixi davlat muzeyi) uchun qadimiy gilam namunalari to'planib, ular ustalarning og'zaki ma'lumotlari asosida joyida pasportlashtirildi. 1935-1937-yillar ushbu to'plangan gilamlarning asosiy qismi San'at muzeyiga topshirilgan.

Fuqarolardan xarid qilingan gilamlar orasida V. G. Moshkova vafotidan so'ng uning qizi O. I. Gordeyeva tomonidan 1953-1954-yillarda muzeyga topshirilgan gilam va gilam mahsulotlari alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur gilamlar V. G. Moshkovaning ilmiy faoliyati davomida shakllangan shaxsiy yig'imi tarkibiga mansub bo'lgan bo'lishi mumkin [5].

Muzey ekspozitsiyasida Andijon, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro hamda Amudaryo etagiga mansub XIX–XX asr gilam mahsulotlari namoyish etilgan [3, 99 bet]. Biroq hozirda ta'mirlash ishlari munosabati bilan ekspozitsiya vaqtincha omma uchun yopiq.

O'zbekiston xalq amaliy san'ati kolleksiyalarini ilmiy o'rganish jarayonida muzey tomonidan etnograf mutaxassislar keng jalb etildi. Ular tomonidan tuzilgan ilmiy tavsif kartochkalari alohida eksponatlarni tizimli va chuqur o'rganish darajasini namoyon etib, keyingi yillarda yaratilgan umumlashtiruvchi tadqiqotlar uchun mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qildi [Крыковская, 1964, - С. 21].

Xususan, gilam kolleksiyasini tadqiq etish, uni ilmiy tavsiflash va tizimlashtirish ishlari V. G. Moshkova faoliyati bilan bevosita bog'liqdir. 1944–1949-yillar mobaynida u tomonidan 110 dan ortiq gilam va gilam mahsulotlariga ilmiy tavsif kartochkalari tuzildi. Mazkur kartochkalarda eksponatlarning kelib chiqish hududi va davri, etnik mansubligi, materiali va to'qish texnikasi, rang yechimi, kompozitsion tuzilishi, ornament xususiyatlari hamda o'lchamlari aniq qayd etildi. Bunday tizimli yondashuv kolleksiyani ilmiy asosda tasniflash va fond materiallarini tartibga solish uchun metodik poydevor yaratdi. Keyingi davrlarda ilmiy tavsiflash ishlari san'atshunos va muzey xodimlari – Pritsa I., Avedova N., Lenskaya, Dorfman, Sadullayeva D., Umarbekova D., Yormuxammedova va boshqalar tomonidan davom ettirildi [6].

Ilmiy tavsif kartochkalari fond materiallarini atributsiyalash va tasniflashda tayanch hujjat vazifasini bajarib, kataloglar, ilmiy nashrlar hamda kitob-albomlar tayyorlash jarayonida zarur faktologik bazani ta'minlaydi. Shu bois ular nafaqat fond ishining tarkibiy elementi, balki etnografiya, san'atshunoslik va muzeyshunoslik tadqiqotlarining metodik hamda manbashunoslik asosi sifatida muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. O'zbekiston Davlat san'at muzeyining gilam kolleksiyasi shakllanishi va tadqiqi tahlili shuni ko'rsatadiki, mazkur kolleksiya nafaqat milliy, balki mintaqaviy darajadagi madaniy merosni aks ettiruvchi yirik ilmiy fond sifatida

shakllangan. Uning tarkibi va boyligi tarixiy jarayonlar, xususan, XX asr boshlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, hunarmandchilikning transformatsiyasi hamda moddiy merosni saqlash zarurati bilan bevosita bog'liq holda yuzaga kelgan

Kolleksiyaning shakllanishida ilmiy ekspeditsiyalar, muzeylararo almashinuv, shaxsiy yig'implarning muzey fondlariga jalb etilishi muhim omil bo'lgan. Gilam namunalari faqat estetik yoki amaliy buyum sifatida emas, balki etnografik, tarixiy va san'atshunoslik nuqtayi nazaridan kompleks tadqiq etiladigan obyekt sifatida qarala boshlandi.

Shuningdek, ilmiy tavsif kartochkalarining yaratilishi va ularning keyingi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilishi muzey fond ishining metodologik jihatdan rivojlanganligini ko'rsatadi. Bu yondashuv kolleksiyani atributsiyalash, tasniflash va ilmiy muomalaga kiritishda muhim rol o'ynagan.

Umuman olganda, mazkur kolleksiya O'zbekiston va qo'shni hududlar gilamdo'zlik an'alarini qiyosiy o'rganish imkonini beruvchi muhim ilmiy manba sifatida baholanadi. Shu bilan birga, u muzeyshunoslik amaliyotida nomoddiy madaniy meros elementlarini moddiy obyektlar orqali aks ettirish va saqlashning samarali modeli sifatida ham alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. Ўзбекистон давлат санъат музейининг халқ амалий ва меъморчилик санъати намуналари: тарихи, манбавий аҳамияти ва сақлаш муаммолари [Матн] – Тошкент: Renaissance press, 2021. – 224 б.
2. Круковская С. М. В мире сокровищ: Из собрания Гос. музея искусств УзССР. — Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1964. — 212 с., 8 л. ил. : ил. ; 22 см.
3. “Ўзбекистон маданий мероси” муаллифлик туркуми: Ўзбекистон давлат санъат музейи тўплами / Ф.Ф. Абдухоликов, Э.В. Ртвеладзе, К.Б. Акилова, Ш.К. Абдуллаева, Ж.Я. Илёсов, В.С. Файзиева // Тошкент: Silk Road Media, «East Star Media» МЧЖ, 2020 – 464 б.
4. Мошкова, В. Г.. Ковры народов Средней Азии конца XIX - начала XX веков = Ковры народов Средней Азии. — Ташкент : Фан, 1970. — 254 с.
5. Ўзбекистон Давлат санъат музей Халқ амалий санъат бўлими, 8-инвентар (гиламдўзлик) китоби.
6. Ўзбекистон Давлат санъат музейи, Халқ амалий санъат бўлими, 8-коллекция (гиламдўзлик) илмий тавсифий карточкалари..
7. Русяйкина С. П. Музейные этнографические фонды как источник для составления Историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана / Материалы к Историко-этнографическому атласу Средней Азии и Казахстана. – М.; Л., 1961. – С.36-85.

ATABEKOVA SAODAT BAXTIYOROVNA

*O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi filiali:
Toshkent tarixi muzeyi “XIX-XXI asrlarda
Toshkent tarixi” bo‘limi kichik ilmiy xodimi
E-pochta: Atabekovasaodat1984@gmail.com*

**XIX-XX ASRGA OID KANDAKORLIK KOLLEKSIYALARINING
O‘RGANILISHI (O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi etnografik fondi ashyolari
asosida)**

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi etnografiya fondida saqlanayotgan metall buyumlar kolleksiyasining ilmiy tavsifi va tahlili keltiriladi. Tadqiqotda kolleksiya tarkibiga kiruvchi kandakorlik, misgarlik, temirchilik va cho‘yan quyma namunalari shakl, nisbat, bezak uslubi hamda metallga ishlov berish texnologiyalari nuqtai nazaridan o‘rganilgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlariga oid Toshkent kandakorlik maktabiga mansub buyumlar badiiy-estetik va amaliy xususiyatlari asosida tahlil qilinadi. Kolleksiyadagi ko‘za, choynak, mis kosa, chilim va boshqa maishiy buyumlar misolida metall hunarmandchiligining hududiy xususiyatlari, bezak kompozitsiyalari (o‘simliksimon, geometrik va epigrafik naqshlar) hamda qoplama texnologiyalarining tarixiy uzviyligi yoritiladi. Tadqiqot natijalari metall buyumlarning nafaqat amaliy ahamiyatga, balki yuksak badiiy-estetik va ilmiy qiymatga ega ekanini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *Kandakorlik, hunarmandchilik, temirchilik, ko‘za, choynak, mis kosa, chilim, bezak kompozitsiyalari, kolleksiya, misgarlik, cho‘yan quyma namunalari, texnologiyalar.*

Аннотация: *В данной статье представлен научный обзор и анализ коллекции металлических изделий, хранящейся в этнографическом фонде Государственный музей истории Узбекистана. В исследовании с позиций формы, пропорций, декоративного стиля и технологий обработки металла изучены образцы чеканки, медничества, кузнечного дела и чугунного литья, входящие в состав коллекции. Изделия, относящиеся к Ташкентской школе чеканки конца XIX – начала XX вв., анализируются на основе их художественно-эстетических и утилитарных характеристик. На примере кувшинов, чайников, медных чаш, кальянов и других предметов быта из коллекции раскрываются региональные особенности художественной обработки металла, композиции орнамента (растительные, геометрические и эпиграфические мотивы), а также историческая преемственность технологий нанесения покрытий. Результаты исследования свидетельствуют о том, что металлические изделия обладают не только практической значимостью, но и высокой художественно-эстетической и научной ценностью.*

Ключевые слова: *Чеканка (по металлу), ремесленничество, кузнечное дело, кувшин, чайник, медная чаша, кальян, декоративные композиции, коллекция, медное ремесло, образцы чугунного литья, технологии.*

Annotation: *This article presents a scholarly review and analysis of a collection of metal artifacts preserved in the ethnographic holdings of the State Museum of History of Uzbekistan. The study examines examples of chasing, coppersmithing, blacksmithing, and cast-iron casting within the collection from the perspectives of form, proportions, decorative style, and metalworking technologies. Objects attributed to the Tashkent school of chasing of the late 19th and early 20th centuries are analyzed based on their artistic-aesthetic and utilitarian characteristics. Using the*

example of pitchers, teapots, copper bowls, hookahs, and other household items from the collection, the research highlights regional features of artistic metalwork, ornamental compositions (including vegetal, geometric, and epigraphic motifs), as well as the historical continuity of surface-finishing and coating techniques. The results of the study demonstrate that these metal artifacts possess not only practical significance but also considerable artistic, aesthetic, and scholarly value.

Keywords: *Chasing (on metal), handicrafts, blacksmithing, jug, teapot, copper bowl, hookah, decorative compositions, collection, copper craft, examples of cast iron, technology.*

Muzeylarda metall buyumlarni kolleksiya qilish tajribasi ancha murakkab va uzluksiz rivojlangan jarayon sifatida shakllangan. Kolleksiya kiritilgan har bir buyum texnik va estetik xususiyatlar, bezak uslublari, ishlab chiqarish usullari bo'yicha ilmiy tahlilga olingan. Bu ayniqsa, mahalliy hunarmandchilik maktablarini, texnologik jarayonlar va materiallardan foydalanish an'alarini o'rganishda muhim hisoblanadi.

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi etnografiya fondidagi metall buyumlar kolleksiyasi 50 dan ortiq eksponatdan iborat bo'lib, ularning aksariyati noyob va ilmiy tadqiqot uchun katta ahamiyatga ega. Markaziy Osiyoda metall buyumlar ishlab chiqarish aholi hayot tarzining muhim qismiga kirgan. Ushbu buyumlar orasida nafaqat maishiy va xo'jalik anjomlari, balki turli ishlab chiqarish jarayonlarida keng qo'llanilgan asbob-uskunalar ham mavjud. Metallga ishlov berish hunarmandchilikning mustaqil turi sifatida 19 ta asosiy soha bo'yicha tasniflangan.

Shu sohalar ichida eng keng tarqalgani kandakorlik bo'lib, u boshqa hunarmandchilik tarmoqlarini ta'minlab, aholiga maishiy buyumlarni yetkazib berish funksiyasini bajaradi. Kolleksiya tarkibidagi eksponatlar metallga ishlov berish texnikasi, materiallardan foydalanish usullari va shakl-estetik xususiyatlar nuqtai nazaridan tahlil qilinishi mumkin bo'lgan ilmiy manba sifatida yuqori qiymatga ega. Bu esa Markaziy Osiyo hunarmandchiligining tarixiy rivojlanishi, hududiy hunarmandlik maktablari va ularning texnik uslublari haqida chuqurroq tushuncha hosil qilish imkonini beradi. Kolleksiya maishiy buyumlar alohida o'rin egallaydi. Xususan, mis (naqshinkor) buyumlar Buxoro, Samarqand, Qarshi, Toshkent va Farg'ona kabi yirik hunarmandchilik markazlariga mansubligi bilan ahamiyatlidir. Xo'jalik va dasturxon uchun mo'ljallangan mis idishlar — patnislar, kosalar, suv va choy idishlari, shuningdek oziq-ovqat saqlashga mo'ljallangan buyumlar miqdor jihatidan ustunlik qiladi. Bundan tashqari, yozuv anjomlari, gigiyenaga oid buyumlar hamda marosimiy-diniy predmetlar ham kolleksiya tarkibidan o'rin olgan.

1916 yilga oid jamlangan qora qumg'onlar, shamdonlar va boshqa cho'yan buyumlar to'plami ilmiy va madaniy jihatdan alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur metall buyumlar nafaqat amaliy ahamiyatga, balki badiiy-estetik qiymatga ham egadir. Ularda qo'llangan bezak uslublari, naqsh kompozitsiyalari va yozuv elementlari hunarmandchilik an'alarining shakllanishi hamda rivojlanish

bosqichlarini o'rganishda muhim manba vazifasini bajaradi. Ayniqsa, mis cho'kima buyumlardagi o'simliksimon, geometrik va epigrafik naqshlar mahalliy badiiy maktablarning o'ziga xos jihatlarini namoyon etadi. Shuningdek, temirchilik va cho'yan quyma namunalari ishlab chiqarish texnikasi, xomashyodan foydalanish usullari hamda texnologik jarayonlarni tadqiq etish imkonini beradi [1]. Bu esa o'z navbatida, hunarmandchilikning ijtimoiy-iqtisodiy hayotda tutgan o'rnini yoritishga xizmat qiladi. Kolleksiya tarkibidagi buyumlarning xronologik va hududiy jihatdan tahlili mintaqadagi metallga ishlov berish an'alarining uzviy davomiyligi va o'zaro ta'sirini aniqlashga zamin yaratadi. Shu bois ushbu to'plam moddiy madaniyat tarixi, amaliy san'at va an'anaviy hunarmandchilikni ilmiy asosda o'rganishda muhim manba sifatida baholanadi.

Toshkent kandakorligi XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Markaziy Osiyo amaliy bezak san'ati taraqqiyotida muhim o'rin egallagan. Mahalliy ustalar tomonidan mis va mis qotishmalaridan ishlangan maishiy buyumlar nafaqat amaliy vazifani, balki yuksak badiiy-estetik qimmatni ham o'zida mujassam etgan. Toshkent kandakorlik maktabi shakl, mutanosiblik va nafis o'yima naqshlari bilan ajralib turadi. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi fondida saqlanayotgan 36-kolleksiyaga mansub bir qator mis buyumlar Toshkent kandakorlik an'alarining yorqin namunasi hisoblanadi. Metall buyumlar mazkur kolleksiyaning salmoqli qismini tashkil etadi. Uning tarkibiga pichoq va qin yasash ustalarining mehnat qurollari, qishloq xo'jaligi anjomlari ishlab chiqarishga oid namunalar, misgarlik mahsulotlari va asbob-uskunalari, zargarlik anjomlari, shuningdek chilangarlik va temirchilik buyumlari hamda cho'yan quyma namunalari kiritilgan.

Jumladan, mazkur kolleksiyaga kiruvchi ko'za (Koll. 36-6) noksimon shaklda ishlangan bo'lib, balandligi 42 sm, aylana o'lchami 72 sm ni tashkil etadi [2]. Buyum bir tutqichli, qopqoqsiz ko'rinishda bo'lib, tashqi bezaksizligi bilan ajralib turadi. Sirtining silliq ishlanishi hamda mutanosib proporsiyalari uning amaliy maqsadda yaratilganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, shaklning puxta yechimi va metallga ishlov berish texnikasining mukammalligi ustaning yuksak kasbiy mahoratidan dalolat beradi.

Kolleksiyadagi choynak (Koll. 36-17) esa dumaloq shaklga ega bo'lib, yuqori qismiga tomon biroz cho'zilgan. Balandligi 16 sm, aylana o'lchami esa 41 smdir [3]. Buyum uzun va nozik burunli bo'lib, qopqoq va yagona tutqich bilan jihozlangan. Yuzasi o'simliksimon naqshlar bilan bezatilgan bo'lib, naqsh kompozitsiyasi an'anaviy islmiy uslubda ishlangan. Ritmik takrorlanuvchi novda va barg elementlari idish shakli bilan uyg'unlashib, yaxlit badiiy kompozitsiyani hosil qiladi.

Ushbu ikki eksponat bir-biri bilan taqqoslanganda, kolleksiyada metall buyumlar ishlab chiqarishda turli shakl va bezak uslublarining qo'llanilgani, shuningdek, amaliy va badiiy funksiyaning uyg'unligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Ko'zaning soddaligi va tutqichli konstruksiyasi amaliy ehtiyojlarni qondirishga xizmat qilsa, naqshinkor choynak o'zining badiiy bezagi bilan hududiy hunarmandchilik maktablarining texnik va estetik mahoratini aks ettiradi. Shu bois, ushbu buyumlar metallga ishlov berish hunarmandchiligining nafaqat amaliy, balki badiiy-estetik qirralarini o'rganishda muhim manba sifatida baholanishi mumkin.

Muzey fondida saqlanayotgan buyumlardan biri mis-kosa (Колл. 36-132) – qizil misdan ishlangan bo'lib, qalay qoplama bilan himoyalangan metall buyum bo'lib, past taglik asosga ega. Tashqi yuzasi yumaloq va geometrik naqshlar bilan bezatilgan, ichki tomoni ham naqsh bilan bezatilgan. Bu bezaklar hunarmandchilik texnikasi va davr estetik qarashlarini aks ettiradi. Buyumning balandligi 12,5 sm, hajmi 71 sm³ bo'lib, nisbatlari amaliy ishlatilish va eksponat sifatida namoyish etish uchun mos keladi [4]. Qalay qoplama metall yuzaning oksidlanishidan himoya qilishi bilan birga, buyumning silliqdigi va yorqinligini saqlaydi. Ushbu idish qadimiy hunarmandchilik san'ati va metall ishlov berish texnologiyasining ilmiy jihatdan muhim namunasi hisoblanadi. Tashqi va ichki bezaklar orqali o'sha davr madaniyati, hunarmandlarning san'atga yondashuvi hamda geometrik va yumaloq shakllarga bo'lgan estetik e'tiborini o'rganish mumkin.

Noyob ashyolardan hisoblangan sariq metallardan yasalgan chilim (Колл. 36-126) – metall hunarmandchiliga oid namunasi bo'lib, nok shaklida yasalgan va dumaloq taglik asosga ega. Buyumning shakli nafaqat amaliy ishlatish uchun qulaylikni ta'minlaydi, balki uning vizual go'zalligini ham oshiradi. Chilim tagligi murakkab geometrik naqshlar bilan bezatilgan bo'lib, hunarmandning nozik mehnati, badiiy didi va davr estetik qarashlari aks ettirilgan. Chilim balandligi 28 sm, hajmi 32 sm³ bo'lib, nisbatlari uni ishlatish va eksponat sifatida namoyish etish uchun qulay qiladi [5]. Metallning silliq va yorqin yuzasi uning uzoq muddat davomida saqlanishini ta'minlab, korroziyadan himoya qiladi. Naqshlarning joylashuvi va shakli, geometrik va yumaloq elementlarning uyg'unligi, o'sha davr hunarmandchiligining texnikasi va san'atga bo'lgan yondashuvini ko'rsatadi. Buyum Toshkentda saqlanib, hozirgi kunda qoniqarli holatda, muzey ekspozitsiyasida tarixiy, ilmiy va badiiy qiymatini namoyon qilmoqda.

Misdan yasalgan yana bir idish (Колл. 36-156.) – gumbazsimon shaklda, qizg'ish tusda silliq taglik ustida joylashgan bo'lib, tashqi yuzasi o'ymakorlik texnikasi asosida o'simlik naqshlari bilan bezatilgan. Yon tomonlarida esa ikki dumaloq kichik tutqich mavjud bo'lib, buyumni maishiy turmushda faol ishlatilishini ta'minlagan. Buyumning diametri 32 sm, balandligi 26 sm bo'lib, bu nisbatlar uning funksional va vizual jihatdan uyg'un ekanligini ko'rsatadi [6]. Hozirgi kunda saqlanish holati yomon bo'lib, bu uning uzoq muddat saqlanishi davomida tabiiy oksidlanish va mexanik shikastlanish oqibatlarini aks ettiradi. Ushbu mis idish o'rta asr hunarmandchilik texnologiyasira yaqinligini, metallga ishlov berish uslubi va

dekorativ bezak san'atini o'rganish uchun muhim ilmiy asos sifatida keltirib o'tish mumkin. O'ymakorlik naqshlari orqali davr amaliy san'atining badiiy bezash imkoniyatlarining estetik qarashlari, hunarmandlarning san'atga bo'lgan yondashuvini aniqlash mumkin.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, kandakorlik buyumlari namunalari tayyorlashda shakl, nisbat va bezak elementlari bir-biri bilan uyg'unlashib, mahalliy hunarmandchilik maktablarining badiiy yondashuvini aks ettiradi. Mis asosdagi buyumlardagi o'simliksimon, geometrik va epigrafik naqshlar, shuningdek, qoplama texnologiyalari metallga ishlov berish usullarining tarixiy uzviyligini va davr estetik qarashlarini o'rganish imkonini beradi. Kolleksiyada ko'rsatilgan ko'za, choynak, mis kosa, chilim va misdan yasalgan qizg'ish idish kabi turli ashyolar amaliy san'at va hunarmandchilikdagi badiiy funksiyaning uyg'unligini namoyish etadi. Ularning shakl, nisbat va dekorativ bezaklari hunarmandlarning yuqori kasbiy mahorati hamda mahalliy metall hunarmandchiligining xronologik rivojlanishini ko'rsatadi. Shu bois, ushbu to'plam moddiy madaniyat tarixi, amaliy san'at va an'anaviy hunarmandchilikni ilmiy asosda tadqiq etishda katta ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, muzey fondidagi kandakorlik namunalari nafaqat Markaziy Osiyo hunarmandchiligining tarixiy va texnologik rivojlanishini yoritadi, balki hududiy san'at maktablari va ularning estetik qadriyatlarini tadqiq qilishda ilmiy tadqiqotchilar uchun muhim manba vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каталог металлических и керамических изделий Узбекистана XVIII-XX вв. Республиканский фонд «Узбекмузей» Государственный музей истории Узбекистана Академии наук Республики Узбекистан. Ташкент-2000 г.
2. O'zbekiston taraixi davlat muzeyi etnografiya fondi Koll. 36-6.
3. O'zbekiston taraixi davlat muzeyi etnografiya fondi Koll. 36-17
4. O'zbekiston taraixi davlat muzeyi etnografiya fondi Koll. 36-132.
5. O'zbekiston taraixi davlat muzeyi etnografiya fondi Koll. 36-126
5. O'zbekiston taraixi davlat muzeyi etnografiya fondi Koll. 36-156

**O'ZBEKISTON MADANIY MEROSINI TADQIQ ETISHDA –
O'ZBEKISTON VA YAPONIYA ARXEOLOGLARI HAMKORLIGI**

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston madaniy merosini tadqiq etishda O'zbekiston va Yaponiya arxeologlari hamkorligining amaliy natijasi haqida so'z yuritiladi. O'zbekistonda tashkil etilgan qo'shma o'zbek-yapon arxeologik ekspeditsiyasi Surxondaryo viloyatida Dalvarzintepaning qadimiy joyida ko'p yillardan beri arxeologik qazishmalar olib borayotganligi tahlil etilgan.

Xususan, yaponiyalik arxeologlardan professor Kyudzo Kato o'zbek xalqining qadimiy madaniyatini diqqat bilan o'rganganligi, arxeologik tadqiqotlari o'zbek xalqining madaniy merosini targ'ib qilishga katta hissa qo'shganligi uning asarlari misolida izohlab berilgan.

Kalit so'zlar: madaniy meros, arxeolog, o'zbek-yapon arxeologik ekspeditsiyasi, Dalvarzintepa, arxeologik qazishmalar, fil suyagi, nekropol qoldiqlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются практические результаты сотрудничества узбекских и японских археологов в изучении культурного наследия Узбекистана. Был проведен анализ, что совместная узбекско-японская археологическая экспедиция, организованная в Узбекистане, на протяжении многих лет проводит археологические раскопки на древнем памятнике Далварзинтепа в Сурхандарьинской области.

В частности, на примере работ японского археолога, профессора Кюдзо Като, который тщательно изучал древнюю культуру узбекского народа и чьи археологические исследования внесли значительный вклад в популяризацию культурного наследия узбекского народа.

Ключевые слова: культурное наследие, археолог, узбекско-японская археологическая экспедиция, Далварзинтепа, археологические раскопки, слоновая кость, остатки некрополя.

Annotation. This article discusses the practical results of cooperation between Uzbek and Japanese archaeologists in the study of the cultural heritage of Uzbekistan. It was analyzed that a joint Uzbek-Japanese archaeological expedition organized in Uzbekistan has been conducting archaeological excavations at the ancient site of Dalvarzintepa in the Surkhandarya region for many years.

In particular, the work of Japanese archaeologist Professor Kyudzo Kato, who carefully studied the ancient culture of the Uzbek people, and whose archaeological research has made a significant contribution to promoting the cultural heritage of the Uzbek people, is illustrated by the example of his works.

Key words: cultural heritage, archaeologist, Uzbek-Japanese archaeological expedition, Dalvarzintepa, archaeological excavations, ivory, necropolis remains.

Mustaqillik O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Arxeologiya instituti va O'zbekiston San'atshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti arxeologlari bilan Yaponiyaning Soka universiteti olimlari o'rtasida ilmiy aloqalarni o'rnatish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. O'zbekiston va Yaponiya arxeologlari o'rtasidagi hamkorlikka kelsak, shuni ta'kidlash kerakki, ikki mamlakat olimlari va tadqiqot markazlari o'rtasidagi yaqin aloqalar respublikamiz mustaqilligining dastlabki kunlaridan boshlab faol rivojlanib kelmoqda. O'zbek xalqining boy qadimiy tarixini

o‘rganish va mahalliy aholining o‘ziga xos turmush tarzi va madaniy-ma’naviy hayoti haqida yangi, ilgari kashf etilmagan faktlarni aniqlash uchun 1990-yillarda respublikamizda qo‘shma o‘zbek-yapon arxeologik ekspeditsiyasi ish boshladi. Ikkala mamlakat olimlarining qo‘shma ishlari asosan respublikaning janubida, Surxondaryo viloyatida olib borildi. Bu yerda Dalverzintepaning qadimiy joyida arxeologik qazishmalar ko‘p yillardan beri davom etib kelmoqda.

Dalverzintepa yodgorligi qal’asida o‘zbek olimlari yapon olimlari bilan birgalikda bir necha yillardan beri qo‘shma arxeologik qazishmalar olib borishmoqda, qalinligi taxminan 4 metr bo‘lgan milodiy VI-VIII asrlarga oid ilk o‘rta asr madaniy qatlamlarini o‘rganmoqdalar. Qazish ishlarining umumiy maydoni 900 kvadrat metrdan ortiq. Bu raqamlar, jumladan, arxeologlar ishining puxtaligi haqida ko‘p narsani anglatadi.

O‘zbek-yapon arxeologik ekspeditsiyasi birgalikdagi ishlari davomida ko‘cha bilan ajratilgan ikkita turar-joy majmuasidan o‘ndan ortiq turli maqsadlardagi binolarni tekshirishga muvaffaq bo‘ldi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, binolardan birida non pishirish uchun tandirli pechli hovli bo‘lib, unda ko‘plab singan idishlar bor edi. Tadqiqotchilarning taxmin qilishicha, bu joy aholi punkti aholisi ovqatlanish uchun yig‘iladigan taverna (oshxona, mehmonxona) bo‘lib xizmat qilgan bo‘lishi mumkin [4.].

Bundan tashqari, qo‘shma arxeologik qazishmalar paytida O‘zbekiston-Yaponiya ekspeditsiyasi fil suyagidan yasalgan buyumlarni topdi. Ular orasida jabduqli otning old qismi va ikkita naycha o‘yilgan lavha alohida qiziqish uyg‘otdi: biri chetlari bo‘ylab o‘yilgan halqa shaklidagi, rolik shaklidagi bezak va ular orasida to‘rtta o‘xshash juft tasma bilan bezatilgan, ikkinchisi esa ko‘ndalang kesimi ko‘p qirrali edi. Olimlar ular igna g‘iloflari, ikkala uchida tiqinlar bilan muhrlangan igna g‘iloflari yoki oyna va pichoqlar uchun tutqich sifatida ishlatilgan bo‘lishi mumkin degan gipotezani ilgari surdilar [4.].

Tadqiqotning yana bir ilmiy topilmasi ekspeditsiya a‘zolari tomonidan qal’adan 100 metr janubi-g‘arbda joylashgan qadimgi nekropol qoldiqlarining topilishi bo‘lib, unda keramik sarkofaglar va humlar dafn etilgan. Humlardan birida olimlar saqlanib qolgan tinalgan Baqtriya yozuvini topdilar, bu yozuv “Vresman tomonidan yasalgan” yoki “Vresman (bu idishni) yasagan” deb tarjima qilinadi [4.].

Ko‘rib turganimizdek, o‘zbek va yapon arxeologlarining qo‘shma hamkorligi orqali juda ko‘p ishlar amalga oshirildi. O‘zbekiston janubidagi Dalverzintepa yodgorligiga o‘tkazilgan o‘zbek-yapon arxeologik ekspeditsiyasi natijasida katta miqdordagi materiallar to‘plandi.

Shunisi e‘tiborga loyiqki, respublikamizdagi o‘zbek-yapon ekspeditsiyasining to‘laqonli ishiga Ipak yo‘li tadqiqot instituti direktori va Tokio milliy san’at universiteti rektori Ikuo Xiroyama homiylik qilmoqda. Shuningdek, u hozirda

Toshkentda faoliyat yuritayotgan “Madaniyat karvonsaroyi” binosini yaratish tashabbusi bilan chiqqan. Tarixan Sharqdagi karvonsaroylar savdogarlar va sayohatchilar karvonlari uchun mehmonxona vazifasini o‘tagan mehmonxonalar bo‘lgan. Ular qadim zamonlardan beri karvon yo‘llari bo‘ylab va yaqin atrofdagi aholi punktlari va shaharchalarda qurilgan.

Asrlar davomida shakllangan an’anani davom ettirib, O‘zbekiston poytaxti markazidagi “Madaniyat karvonsaroyi” turli mamlakatlar va xalqlardan kelgan fan, san’at va madaniyat vakillarining uchrashuv joyiga aylandi. Bundan tashqari, 2002-yilda ushbu bino yonida muzey qurildi va o‘sha yilning oktabr oyida taniqli olim, rassom, siyosatchi, jamoat arbobi va xayriyachi Ikuo Xiroyamaning rasmlari ko‘rgazmasi bo‘lib o‘tdi [4.].

Shuni ham ta’kidlash joizki, janob Ikuo Xiroyama, Yaponiyaning O‘zbekistondagi elchixonasi va bir nechta gumanitar jamg‘armalar ko‘magida Toshkentda konferensiya zali qurildi, u forumlar o‘tkazilmagan paytda o‘quv zali bo‘lib xizmat qiladi. Uning kutubxona fondlarida uch mingdan ortiq yangi kitoblar mavjud. O‘zbek-yapon arxeologik ekspeditsiyasi haqida gapirganda, 500 dan ortiq yapon tarixchilari, arxeologlari, etnograflari va jurnalistlari qo‘shma tadqiqotlari davomida O‘zbekistonga tashrif buyurganini ta’kidlash joiz.

Endilikda Fayoztepa va Dalvarzintepada joylashgan buddaviy inshootlarni ko‘rish uchun Yaponiyadan maxsus sayyohlik turlari tashkil etilmoqda. Kunchiqar davlat xalqining Termizga katta qiziqish bilan talpinishiga Kato Kyudzo ham munosib hissa qo‘shdi. Yaponiyalik arxeologlar orasida dunyoga mashhur yapon olimi professor Kyudzo Kato alohida e’tiborga loyiqdir.

Kato Kyudzo 30 yil ilgari yapon arxeologlari bilan O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi San’atshunoslik institutining “O‘zbekiston San’atshunoslik ekspeditsiyasi” tarkibida Surxondaryo viloyatining Dalvarzintepa yodgorligida, 1998 yildan boshlab Shokir Pidaev rahbarligida Qoratepa arxeologik yodgorligida olib borilayotgan arxeologik tadqiqot ishlarida faol ishtirok etdi. Hayotini Surxondaryo vohasi bilan bog‘ladi. Olimning ilmiy izlanishlari O‘zbekiston va Yaponiya o‘rtasidagi do‘stona munosabatlarni mustahkamlashda muhim o‘rin tutdi [6.].

Qoratepada amalga oshirilgan tadqiqot ishlari natijasida O‘zbekiston va Yaponiya o‘rtasida ilmiy hamkorlik o‘rnatilib, tarixi uzoq o‘tmishga borib taqaladigan yodgorlikda olib borilayotgan arxeologik tadqiqot ishlari ko‘lamini, faoliyatini kengaytirishga imkoniyat yaratdi. Qisqa vaqtda bu hamkorlik o‘z hosilini berib, Qoratepada buddaviylik bilan bog‘liq mahobatli ibodatxona kashf etildi, buddaviylik badiiy madaniyatining ko‘plab toshdan, loy-ganjdan yasalgan noyob haykallari, devoriy suratlar, kxaroshti, braxma va baqtr tilida sopolga bitilgan yozuvlar topildi. Bu kashfiyotlar Termiz shahri buddaviylik dini va madaniyatining eng yirik markazlaridan biri bo‘lganligi, bu markaz qadimda buddaviylik dini va madaniyatini

Xitoy, Koreya va Yaponiyaga tarqatishda muhim o‘rin egallagani to‘g‘risida so‘z yuritishga asos bo‘ldi [7.].

Kyudzo Kato o‘zbek xalqining qadimiy madaniyatini diqqat bilan o‘rganuvchi, bilimdon va mehr-shafqatli tadqiqotchi sifatida respublikamizga tez-tez tashrif buyurgan. Uning tadqiqotlari o‘zbek xalqining ma’naviy merosini targ‘ib qilishga katta hissa qo‘shadi. U mintaqamiz tarixiga bag‘ishlangan o‘nlab kitoblar, jumladan, “Janubiy O‘zbekistonning qadimiy yodgorliklari”, “Markaziy Osiyo bo‘ylab sayohat”, “Buyuk Ipak yo‘li chorrahasida” va “Markaziy Osiyoning taniqli odamlari” kitoblarining muallifidir [5; 128].

Yoshi katta bo‘lishiga qaramay, yapon olimi professor Kyudzo Kato Eski Termizdagi Qoratepada olib borilgan qazishmalarda faol ishtirok etgan. Xayriyachi sifatida u Dalverzintepada o‘z mablag‘lari hisobidan ikki qavatli katta uy qurdi, unda muzey va arxeologlar uchun barcha zarur yashash va dam olish maskanlari joylashgan edi. Bu uy “Katoning uyi” deb nomlangan va qazish ishlariga kelgan barcha olimlar u yerda taskin va e‘tibor topadilar. Shuni ta’kidlash kerakki, Kyuzo Kato olim va O‘zbekiston-Yaponiya xalqaro arxeologik ekspeditsiyasining ilmiy rahbari sifatida O‘zbekiston ilmiy doiralarida keng e‘tirofga sazovor bo‘ldi. Shu sharoitlarni hisobga olgan holda, ikki mamlakat arxeologlari o‘rtasidagi ilmiy aloqalarni rivojlantirishga qo‘shgan faol hissasi, shuningdek, mamlakatimiz janubidagi ekspeditsiya tadqiqotlaridagi samarali faoliyati uchun Kyudzo Kato O‘zbekiston Badiiy akademiyasining San’atshunoslik ilmiy-tadqiqot institutining faxriy doktori etib saylandi [5; 129].

Qadimshunoslarning ta’kidlashicha, Qoratepadagi nodir topilmalar asosida 2002 yili Yaponiyada ko‘rgazma tashkil etilib, Tokio, Nara va Fukuoka shaharlarida namoyish qilindi. Bu ko‘rgazmalar orqali yaponiyaliklar o‘zbek xalqining uzoq o‘tmishga borib taqaladigan teran tarixi, yuksak taraqqiy etgan madaniyati bilan yaqindan tanishgach, qiziqishi yanada oshdi.

Yaqin do‘st davlat olimining Sho‘rchi tumanidagi Dalvarzintepa arxeologik yodgorligida olib borgan izlanishlari ham tahsinga sazovordir. U Surxon vohasining o‘tmishdagi buyuk tarixi, madaniyati va yuksalish yo‘llarini jahonga keng tarannum etgan fidoyi olim sifatida tanildi [7.].

Bundan tashqari, xalqimizning ma’naviy-axloqiy merosi, tarixi va me’moriy yodgorliklarini o‘rganish va xorijda targ‘ib qilishdagi ulkan yutuqlari hamda O‘zbekiston bilan Yaponiya o‘rtasidagi ilmiy aloqalarni rivojlantirishga qo‘shgan ulkan hissasi uchun Kyudzo Kato O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002-yil 3-maydagi maxsus Farmoni bilan “Do‘stlik” ordeni bilan taqdirlangan [9.].

O‘zbekistonda uni nafaqat eng taniqli, hurmatli xorijlik sifatida, balki sevimli va faxrli inson sifatida ham ko‘rishadi. Kyudzo Kato doimo quyidagi gaplarini ta’kidlab o‘tgan: “Mamlakatlarimizda hamkorlik bo‘yicha ko‘plab imkoniyatlar mavjud.

Agarda mening kitoblarim xalqlarimizni bir-biriga yanada yaqinlashishi uchun xizmat qilsa, men bundan xursand bo‘laman” [2; 74-75.].

Kyudzo Kato kabi madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatli faoliyat olib borgan insonlardan biri Ikuo Hiroyama bo‘lib, uning tashabbusi bilan ochilgan O‘zbekiston-Yaponiya ilmiy-ijodiy “Madaniyat karvon saroyi” o‘zaro madaniy aloqalarni kengaytirishdagi o‘rni alohida diqqatga sazovor. I.Hiroyama 1999-yilda Yaponiyada O‘zbekiston Badiiy akademiyasi raisi Tursunali Qo‘ziyev bilan uchrashadi va Ipak yo‘li tarixini namoyish etish hamda O‘zbekiston Yaponiya aloqalarini mustahkamlash uchun madaniyat markazini tashkil etish g‘oyasini muhokama qiladilar. 2001-2003-yillarda O‘zbekiston hukumati yordami bilan Ikuo Hiroyama xalqaro madaniyat karvonsaroyi tashkil etiladi. Bu xalqaro karvonsaroy tashkil qilinganidan buyon O‘zbekiston, Yaponiya va Ipak yo‘lida joylashgan boshqa mamlakatlarning madaniy merosini “ommalashtirish”ga xizmat qilib kelmoqda [1.].

Mamlakatlarimiz o‘rtasidagi uzoq yillik ilmiy aloqalar va Yaponiya tomoni tomonidan tashkil etilgan kongresslar, konferensiyalar va ijodiy uchrashuvlarda o‘zbekistonlik mutaxassislarning ishtirokini ko‘rish mumkin. “O‘zbekiston va Yaponiya Buyuk Ipak yo‘lida” xalqaro ilmiy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi tomonidan Yaponiyada o‘tkazilgan birinchi keng ko‘lamli tadbir bo‘ldi. Konferensiyada Yaponiya muzeylarida saqlanayotgan o‘zbek artefaktlarini o‘rganayotgan yapon mutaxassislari ishtirok etgan “O‘zbekiston madaniy merosi jahon kolleksiyalarida” xalqaro multimedia loyihasining taqdimoti bo‘lib o‘tdi. Yaponiyalik mutaxassislarning tadqiqotlari natijalari “O‘rta Osiyo san’ati Yaponiya kolleksiyalarida” nomli kitob-albomda aks ettirilgan. Kitob-albomning ahamiyati shundaki, u to‘rt tilda - yapon, o‘zbek, ingliz va rus tillarida nashr etilgan. Bundan tashqari, Yaponiya tomoni bilan hamkorlikda O‘zbekistonning Yaponiya kolleksiyalaridagi madaniy merosi haqida hujjatli film suratga olindi. Ushbu asarlarning barchasi “O‘zbekiston va Yaponiya Buyuk Ipak yo‘lida” xalqaro ilmiy konferensiyasida taqdim etildi [3.].

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston madaniy merosini tadqiq etishda O‘zbekiston va Yaponiya arxeologlari hamkorligining amaliy natijasi sifatida Surxondaryo viloyatida uzoq yillar olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida ulkan yutuqlar kiritilganligi, shubhasiz ikki mamlakat madaniy merosini saqlash va tadqiq etishda muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ekstrom M. The ‘Silk Road’ between Japan and Uzbekistan. April 6, 2022. // <https://www.ocamagazine.com/2022/04/06/the-silk-road-between-japan-and-uzbekistan/>

2. Кузнецов С. Вспоминая профессора Като Кюдзо //Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. – 2016. – Т. 18. – С. 74-75.
3. Международная научная конференция «Узбекистан и Япония на Великом Шелковом пути» в Токио. // [kultura.uz>view_2_r_14409.html](http://kultura.uz/view_2_r_14409.html)
4. Народное слово. 20 марта. 2002 года.
5. Нуриддинов Э.З. Республика Узбекистан: грани сотрудничества. – Ташкент. 2017.
6. Suyunova B.S. O‘zbekiston va Yaponiya hamkorligi rivojida xalq diplomatiyasining o‘rni // “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron journali. №1, 2024 йил ISSN: 2181-9874 SJIF 2022: 6.698.
7. Yaponiyalik olim arxeologik tadqiqot olib borgan Kushon mahallasida muzey tashkil etiladi. // <https://uza.uz/oz/posts/yaponiyalik-olim-arxeologik-tadqiqot-olib-borgan-kushon-maha-12-12-2019> (Murojaat etilgan sana: 20.02.2026.).
8. Yaponiyalik olim arxeologik tadqiqot olib borgan Kushon mahallasida muzey tashkil etiladi. // <https://uza.uz/oz/posts/yaponiyalik-olim-arxeologik-tadqiqot-olib-borgan-kushon-maha-12-12-2019> (Murojaat etilgan sana: 20.02.2026.).
9. Японский ученый награжден орденом Узбекистана // [ria.ru>20020518/148177.html](http://ria.ru/20020518/148177.html)

TRANSFORMING MEDICAL INSTITUTIONS INTO THE MUSEUM HERITAGE SITES

Abstract: This article examines the transformation of medical institutions and pharmacies into museum spaces as a means of preserving the historical and cultural heritage of healthcare. It highlights the educational, scientific, and cultural significance of medical museums and their role in demonstrating the development of medical and pharmaceutical practices. The study also presents international examples of pharmacy museification and discusses relevant cases from the Republic of Uzbekistan, including the exhibition at the “Dori-Darmon” Joint-Stock Company and the museum-cabinet of Academician K. Zufarov at the Tashkent State Dental Institute. The research emphasizes that medical museums serve as important educational platforms that promote public interest in the history of medicine and support professional training for future healthcare specialists.

Key words: medical museums, museification, pharmacy history, pharmaceutical heritage, medical education.

Annotatsiya: Maqolada tibbiyot muassasalari va dorixonalarni muzeylashtirish jarayonining sog‘liqni saqlash sohasi tarixiy-madaniy merosini saqlashdagi muhim usullari sifatida ko‘rib chiqiladi. Unda tibbiyot sohasidagi muzeylarning ilm-fan, ta‘lim va madaniyatni rivojlantirishdagi ahamiyati, shuningdek tibbiyot va farmatsevtika amaliyotining takomillashtirish jarayonlaridagi o‘rni yoritib beriladi. Tadqiqotda dorixonalarni muzeylashtirish bo‘yicha xalqaro tajribalar tahlil qilinib, O‘zbekiston Respublikasidagi tibbiyot muassasalari, jumladan, «Dori-Darmon» aksiyadorlik jamiyatidagi ekspozitsiya hamda Toshkent davlat stomatologiya institutida joylashgan akademik K. Zufarov muzey-kabineti faoliyati ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu muzeylar tibbiyot tarixi bo‘yicha jamoatchilik qiziqishini oshirish va kelajakda sog‘liqni saqlash sohasidagi mutaxassislarini kasbiy tayyorlashga xizmat qiluvchi muhim ta‘limiy maydon sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: tibbiy muzeylar, muzeylashtirish, farmatsevtika tarixi, farmatsevtik meros, tibbiy ta‘lim.

Аннотация: В статье рассматривается процесс преобразования медицинских учреждений и аптек в музейные пространства как один из способов сохранения историко-культурного наследия здравоохранения. Освещается образовательное, научное и культурное значение медицинских музеев, а также их роль в демонстрации эволюции медицинской и фармацевтической практики. В работе приведены международные примеры музеефикации аптек и рассмотрены соответствующие примеры на практике Республики Узбекистан, включая экспозицию акционерного общества «Dori-Darmon» и музей-кабинет академика К. Зуфарова в Ташкентском государственном стоматологическом институте. Подчеркивается, важность медицинских музеев в организации образовательных площадок, способствующих популяризации истории медицины и профессиональной подготовке будущих специалистов системы здравоохранения.

Ключевые слова: медицинские музеи, музеефикация, история фармации, фармацевтическое наследие, медицинское образование.

In recent decades, the transformation of medical institutions and pharmacies into museum spaces has become increasingly common in many parts of the world. This phenomenon plays a significant role in researching the historical evolution of healthcare systems and in promoting public awareness of the development of medical science. Such museums serve not only as repositories of historical artifacts but also as platforms that engage students, scholars, and the broader public in exploring the legacy of medicine. The primary objective of converting medical institutions into museum facilities is the preservation of the historical and cultural heritage associated with healthcare. In addition, these initiatives aim to maintain the original architectural features and interior design of historic buildings where medical institutions once functioned. By preserving these elements, museums provide visitors with an authentic representation of past medical practices and institutional environments.

Furthermore, museum projects connected with medicine create opportunities to attract young people—especially students—to the medical profession. They also facilitate the organization of educational events, scientific discussions, and public lectures related to healthcare. As a result, such institutions form an intellectual and creative environment that encourages the development of medical knowledge and professional culture. One of the key educational advantages of museumified medical institutions lies in their ability to combine theoretical instruction with practical visual experience [1,14].

When students of medical universities visit specialized medical museums, they not only attend lectures delivered by experts but also observe historical instruments, equipment, and pharmaceutical materials that illustrate theoretical knowledge. Through these exhibits, students gain a clearer understanding of how medical science developed and how medical practices were implemented in the past [5,17].

The process of transforming medical institutions into museum spaces began at the end of the seventeenth century. During this period, anatomical theaters and medical cabinets were among the first facilities to be adapted into museum environments [2,7]. Over time, this practice extended to other institutions associated with healthcare, including pharmacies, which gradually became important objects of museification in many countries. However, museification is a complex and gradual process that involves several stages. The initial stage typically includes identifying an object suitable for preservation and evaluating its historical and cultural significance. Determining the axiological value of a particular institution—its importance in the history of medicine—is an essential step before initiating the process of museum transformation [3,27].

Among the earliest institutions to undergo museification were pharmacies. One reason for this lies in the visual and structural similarities between pharmacies and museum exhibitions [4,27]. The arrangement of medicines and pharmaceutical

containers in pharmacy showcases resembles the systematic display of artifacts in museum expositions.

In many pharmacies, medicinal products are placed in glass cabinets in an orderly manner similar to museum displays. Storage rooms in pharmacies also preserve pharmaceutical substances according to strict classification systems and documentation procedures. This method of organization closely resembles the principles used in museum collection management [2,6].

Both historical and contemporary pharmacies represent distinctive types of medical institutions characterized by their unique visual appearance. Visitors to historic pharmacies often encounter unusual elements such as prescription boards written in Latin, containers used for storing medicinal substances, traditional pharmaceutical instruments, and antique furniture. Together with explanations provided by guides, these objects allow visitors to gain insight into the origins and development of pharmaceutical science. Historically, pharmacies shared certain similarities with museums, as both institutions performed educational and public functions. However, this similarity has gradually decreased in modern times. Contemporary pharmacies have largely lost their traditional laboratory roles and now function primarily as commercial outlets for the sale of medicines. In earlier periods, pharmacies served not only as centers for dispensing medicines but also as laboratories where pharmacists prepared medicinal compounds based on physicians' prescriptions. Many significant discoveries that contributed to the development of modern pharmaceutical science were made within these laboratories.

Today, only a limited number of pharmacies continue to prepare medicines on site. Technological progress has significantly transformed pharmaceutical practice. Digital systems for prescribing and dispensing medicines have replaced traditional handwritten prescriptions. Consequently, historical prescription boards and similar artifacts have become valuable museum exhibits reflecting earlier stages of pharmaceutical practice [2,7].

Another similarity between pharmacies and museums lies in their public orientation. While pharmacies primarily provide medicines and healthcare products to the population, museums perform the important mission of preserving historical heritage and transmitting collective memory to future generations. Today, the practice of transforming pharmacies into museums has become widespread in numerous countries, including France, Italy, Spain, Germany, Switzerland, Russia, and Croatia.

The remarkable example is the Town Hall Pharmacy located in the central square of Tallinn, Estonia. Historical records indicate that this pharmacy was established in 1422 and remains one of the oldest continuously operating pharmacies in Europe [4,20]. Similarly, the Reina Madre Pharmacy in Madrid, Spain, founded in 1578, represents another important historical pharmaceutical institution. Throughout

its long history, this pharmacy supplied medicinal products to the royal court and introduced various pharmaceutical innovations, including early antibiotic substances such as penicillin, therapeutic magnets, and numerous medicinal compounds imported from different regions.

In addition to pharmacies, hospitals in different countries have also been converted into museum institutions. For example, the museum located in the northern wing of St. Bartholomew's Hospital presents archival documents, surgical instruments, syringes, scalpels, and equipment used in pharmaceutical preparation. An interesting historical fact is that the renowned scientist William Harvey, who discovered the circulation of blood, worked at this hospital when it was still an active medical institution [6].

In the Republic of Uzbekistan, an example of pharmaceutical museification can be found in the central pharmacy located within the main building of the "Dori-Darmon" Joint-Stock Company. The modern pharmaceutical system of Uzbekistan began to develop after the country gained independence. The Central Pharmacy Network was established in 1984, and at that time more than one thousand pharmacies and several thousand pharmacy branches operated throughout the country, including both urban and rural areas [7].

At the entrance of the central pharmacy building, visitors can observe historical pharmaceutical containers that were once used to store liquid medicines, ointments, and medicinal mixtures. In 2005, the state enterprise "Dori-Darmon" was reorganized into a joint-stock company. Today it remains one of the leading institutions responsible for supplying the population with high-quality medicines [8]. Since its early years, the central pharmacy included specialized departments responsible for receiving prescriptions and distributing prepared medicines. At present, visitors to the pharmacy can view a photographic gallery illustrating the history of pharmaceutical development in Uzbekistan. The exhibition presents materials related to the establishment of the "Dori-Darmon" company, the activities of its leadership, and the work of pharmacies and pharmaceutical branches across the country.

To improve accessibility of pharmaceutical services, numerous pharmacy branches have also been established in remote regions. Within these branches, exhibition stands display information about the development of the pharmaceutical industry in Uzbekistan as well as samples of medicines produced by domestic manufacturers.

Another example of medical museum is the museum-cabinet dedicated to the memory of Academician K. Zufarov at the Tashkent State Dental Institute. The museum-cabinet dedicated to the memory of Academician K. Zufarov was established at the Tashkent State Dental Institute. It commemorates the scientific legacy of one of the most prominent representatives of the field of morphology in

Uzbekistan — **Komiljon Akhmadjonovich Zufarov**, Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, founder of a major morphological school in the country, Honored Scientist of Uzbekistan, laureate of the Abu Rayhon Beruni State Prize, and honorary member of the Bulgarian Society of Anatomists, Histologists, and Embryologists.

The museum dedicated to his scientific activity was established on **May 1, 2018**, within the Department of Histology of the Tashkent State Dental Institute. The initiative for its creation came from his students and followers, whose efforts made the organization of this memorial space possible. The room in which the museum exposition is currently located once served as the personal office of Academician K. Zufarov during his years of professional activity. For this reason, it was proposed to transform this room into a **museum**–cabinet to preserve the memory of the scholar and to convey to the younger generation his significant contributions to the development of medical science. The museum exposition was organized through the dedicated efforts of the scientist’s students and his family members. At the entrance to the museum, a sequence of information panels presents key facts about the life and scientific achievements of K. Zufarov. Visitors of museum can experience the life way of the academician through the photographs displayed depicting the scientist’s participation in various scientific conferences and congresses. The central part of the exhibition features the electron microscope that the scientist used during his research activities, along with manuscripts documenting the studies he conducted using this instrument. A similar microscope is currently preserved in the **Museum of the History of medicine of Pediatric clinic of the Tashkent State medical university**.

In conclusion, the transformation of historical pharmacies and medical institutions and cabinets into museums allows them to function not only as preserved historical sites but also as important educational and cultural institutions. Scientific conferences, master classes, and interactive excursions organized in such museums significantly expand the knowledge of students and visitors.

International experience demonstrates that the museification of pharmacies represents an effective strategy for preserving pharmaceutical heritage while simultaneously promoting public interest in the medical profession. Therefore, medical museums can be considered multifunctional educational and cultural platforms that strengthen the relationship between science and education, contribute to a positive public perception of healthcare, and play an important role in preserving historical memory and cultural heritage.

Literature:

1. Ismailova J.X. Zamonaviy muzeyshunoslik tendensiyalari. T. 2018. P 143.
2. Абдуллаев Д.Н., Мухамедова М.С. Музейшunoslik. T. 2009. Pp 39-40.

3. Ананьев В. Г. История зарубежной музеологии. СПб.; Институт истории СПбГУ; 2014.
4. Пашков К.А., Бергер Е.Е., Слышкин Г.Г., Тугорская М.С., Чиж Н.В. История медицины в музейных коллекциях. Москва 2018. Р 120.
5. Бородулин В. И. История клинической медицины. М.: Медицина; 2006. Р 117.
6. forbes.ru/stil-zhizni-slideshow/zdorove/131219-10-samyh-interesnyh-muzeev-pri-bolnitsah
7. <https://doridarmon.uz>
8. [historymed.ru https://www.historymed.ru](https://www.historymed.ru)

XUDAYBERGENOV HAYITBOY SATIMOVICH

*Urganch davlat tibbiyot instituti,
O‘quv-uslubiy boshqarma boshlig‘i,
“Ijtimoiy fanlar” kafedrasi dotsenti, (PhD).*

XORAZM YOG‘OCH O‘YMAKORLIGI AN‘ANALARINING ETNOLOGIK TADQIQI VA ULARNING MUZEY EKSPOZITSIYALARIDA AKS ETISHI (ICHAN-QAL‘A MISOLIDA)

***Аннотация.** Maqolada Xorazm hududida shakllangan yog‘och o‘ymakorligi an‘analari, ularning tarixiy rivoji va hududiy uslubiy xususiyatlari tahlil etilgan. Arxeologik manbalar va “Ichan-qal‘a” muzey-qa‘riqxonasi ekspozitsiyalari asosida Xiva yog‘och o‘ymakorligi maktabining o‘ziga xos badiiy jihatlari ochib berilgan. Shuningdek, taniqli ustalar ijodi orqali ustoz–shogird an‘anasining davomiyligi yoritilgan.*

***Калит so‘zlar:** Xorazm, yog‘och o‘ymakorligi, Xiva maktabi, Ichan-qal‘a, xalq amaliy san‘ati.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются традиции художественной резьбы по дереву в Хорезме, их историческое развитие и региональные особенности. На основе археологических материалов и экспозиций музея-заповедника «Ичан-кала» раскрываются характерные черты Хивинской школы резьбы по дереву. Особое внимание уделено роли известных мастеров и сохранению традиции «устоз–шогирд» в народном декоративно-прикладном искусстве.*

***Ключевые слова:** Хорезм, резьба по дереву, Хивинская школа, Ичан-кала, народное искусство.*

***Abstract.** The article examines the traditions of wood carving in the Khorezm region, focusing on their historical development and regional stylistic features. Based on archaeological findings and the collections of the Ichan-Qala State Museum-Reserve, the distinctive characteristics of the Khiva school of wood carving are analyzed. The study also highlights the role of prominent masters and the continuity of the master–apprentice tradition in Uzbek applied art.*

***Keywords:** Khorezm, wood carving, Khiva school, Ichan-Qala, folk applied art.*

Qadimdan ma'lum-ki, ota-bobolarimiz insoniyat vujudga keltirgan kashfiyot, ilm-fan cho'qqilarini egallab, o'z hunarlarini avloddan-avlodga o'tkazib kelmoqdalar. Shular jumlasidan, yog'ochga naqsh o'yish va gul solish san'ati hamisha ardoqlanib kelingan. Hozirgi paytda yogoch o'ymakorligi me'morchilik bilan bir qatorda uy-ro'zgor buyumlariga bezak berishda keng qo'llanilmoqda. Mahalliy an'analarni avaylab, ardoqlab, ularni yangi usul bilan boyitayotgan xalq ustalari, asrlar davomida sayqal topgan qadimiy san'atning yetuk namunalari yaratmoqdalar.

Hunarmandchilikning yog'och o'ymakorligi - O'rta Osiyoda, ya'ni O'zbekiston hududida qadimdan rivojlanib kishilarning uy-ro'zgor buyumlari va axitekturasida keng qo'llanilgan. Yog'ochga qayta ishlov berish - eshik, darvoza, ustunlar, har xil to'sin, stol, xontaxta, quticha, ramka, qalamdon va boshqa buyumlarni bezashda ishlatilib kelingan. Arxeologik tadqiqotlarga tayanib, O'rta Osiyoda barelyefli, ya'ni juda bo'rtik (1mm dan 20 mm gacha) releflar bilan har xil narsalarni yog'ochdan o'yib ishlanganligi ko'rishimiz mumkin. Xalq yaratgan asarlar o'zining nafosati, murakkabligi, tabiiyligi bilan kishi aqlini lol qoldiradi. Afsuski, yog'ochdan ishlangan ajoyib yog'och o'ymakorligiga har qancha sifatli ishlov berilishiga qaramay asrlar o'tishi bilan ular namga dosh beraolmay deyarli ko'pchiligi chirib, yo'q bo'lib ketgan. Bularni arxeologik qazilmalarda topilgan va topilayotgan namunalar isbotlab bermoqda.

Xususan, arxeologik qazishmalar chog'ida, "V-VI asrlarda yog'och o'ymakorligi namunalari Surxondaryo vohasidagi yumaloq tepa tubidan topilgan.[Karimov X., 1981, - B. 6] Olimlarning aniqlashicha, bundan 1-1,5 ming yil muqaddam mazkur joyda naqsh o'ymakorligi san'ati bo'lib, u juda yaxshi rivojlanganligi isbotlangan. Bunday noyob topilmalar Samarqand, Buxoro, Xiva, Shaxrisabz va boshqa shaharlardagi arxeologik qazilmalardan ham topilgan"[Abdurasulov A. 1997.].

Shu o'rinda, Xiva "Ochiq osmon ostidagi muzey" (H-X) sifatida "Ichan-qal'a"ning tarixi xalq ustalarining eng nozik did bilan ishlangan me'moriy tarixiy yodgorliklari, xon saroylari, madrasalar, masjidlar, minoralar saqlanib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Tirik tarix hisoblangan "Ichan-qal'a" tarixiy yodgorliklarining har bir g'ishtida, qo'li gul halq ustalarining o'lmas ijodini ko'ramiz" [Bulatov. S. 1991, - B. 229 – 231.].

Aslida, hunarmandchilikda yog'och o'ymakorligining o'ziga xos turli uslublari va usullari mavjud bo'lib, ya'ni Xiva yog'och o'ymakorligi o'ymasining monumentalligi, yog'och tabiiy rangining saqlab qolishi bilan boshqa hududlardan hududiy xususiyatlari bilan farqlanadi[M. Mirzaaxmedov. S Ergashev. 1995.].

Darhaqiqat, respublikamizning Qo'qon, Xiva, Samarqand, Toshkent maktablari mavjud bo'lib, Buxoro yog'och o'ymakorligi o'yima naqshning jozibadorligi, jimjima naqshlarni oltin, kumush bilan bezatilishi, naqsh zaminida ranglardan foydalanishi

bilan ajralib turadi, Marg'ilon yog'och o'ymakorligi chuqur zaminli yassi o'ymani qo'llab kelganlar. Qo'qon o'ymakorligi esa kalta bo'rtmali, yassi o'yma ishlatganlar. Toshkentda esa, naqsh bilan qoplangan yassi bo'rtmali, zaminsiz chizma yog'och o'ymakorligi keng tarqalgan. Xiva yog'och o'ymakorligi maktabi boshqa maktablarga qaraganda, o'yma naqshlarning maydaligi, yuzaligi, zaminining kamligi naqshlarning zichligi hamda badiiy tuzilishi jihatidan o'ynoqligi (harakatchanligi, dinamikaviyligi), ya'ni novdalarni spiralsimon ishlanib ajoyib shakllar hosil qilishi bilan farq qiladi.[D.Bobojonov, M.Abdullayev. 2010, - B. 5] Shuningdek, yog'och o'ymakorligi buyumlarida naqsh elementlaridan olma guli, qo'chqorshox, bodom guli, uch yaproqli, uch g'uncha, oddiy yaproq, turunj, rapida turunj, toj, gujum, burch gul naqshlarini qo'llaganliklarini ko'ramiz.[Xiva muzey- qo'riqxonasi jamg'armasi.] "Xiva o'ymakorligi ustalari ko'pincha qayrag'och, terak va chinor yog'ochlarini ko'proq ishlatadilar, ular yog'och rangining tabiiylikini saqlagan holda uning yuzasiga va zaminiga paxta, zig'ir (xorazmcha-ok yog') yog'i berganlar." Xiva naqshlarining olmagul, aylanma naqsh, arqon, tirnoq hamda boshqa nomlar bilan ataluvchi yuzdan ziyod turlari bor[7].

Eng chiroyli naqsh ikki, ba'zan uch qatlam qilib o'yiladi. Ustalar bir naqshni boshqa takrorlamaslik, birovdan nusxa olmaslikka intilgan. Shuning uchun ham yog'ochga o'yilgan naqshlar nihoyatda mukammal bo'lib, ular zamirida ramziy ma'nolar yashiringan. Xorazm yog'och o'ymakorligida 30 dan ziyod gullardan foydalanilgan. Shular orasida mayda gular kam etibordan chetda qolmaganini ko'ramiz. Ayniqsa, "Uchyaproqli", "Uch g'unchali", "Uch kosali" va boshqa gullardan ayniqsa koshinpaz naqqoshlar tomonidan sevib ijod qilingan.

Hozirda "Ichan-qal'a" davlat muzeyida milliy madaniyatimizning uzviy qismi bo'lgan xalq amaliy san'atining eng noyob yodgorliklari saqlanadi.

Xorazm amaliy san'ati ekspozitsiyalari "Ichan-qal'a"dagi eng chiroyliligi va bebaholigi bilan ajralib turadi. Muzey ekspozitsiyasi 1983-yilda buyuk alloma, matematik olim Al-Xorazmiy tavalludining 1200 yillik yubileyiga bag'ishlab ochilgan. Bu muzey asli xorazmlik, tarixchi va faylasuf Beruniy sharafiga ham shunday nomlangan. Xususan, muzey ekspozitsiyasi eski Toshhovli saroyidan olib kelingan. Arxeologiya bo'limi taniqli olim sharqshunos S.P.Tolstov rahbarligi ostida Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi materiallari asosida barpo etilgan. Muzeyda Qo'yqirilgan qal'a (miloddan avvalgi 3-asr) va Tuproqqal'a (milodiy 6-asr) ko'hna joylaridan topilgan arxeologik yodgorliklar namoyish etilgan. Ibodatxonadan "Xorazm ma'budasi ushlagan ko'za" deb nom olgan haykal topilgan bo'lib, uning nusxasini muzeyda ko'rish mumkin. Tuproqqal'a saroyidan topilgan haykal va monumental qo'lyozma parchalari o'ziga xos qiziqish uyg'otadi. Ichan-qal'a va Dishan-qal'adagi ta'mirlash ishlari mobaynida topilgan arxeologik obidalar, maketlar, keramik qoplama parchalari o'rta asrlar madaniyati haqida hikoya qiladi.

[Dala ma'lumotlari. 2024] Mazkur muzey, 1991 yildan keyin ekspozitsiya zallari, mustaqillik ruhida qaytadan rekspozitsiya qilingan.

Xorazm amaliy san'ati ekspozitsiyasida san'at durdonalarining 398 namunalari namoyish etib kelinmoqda.[Xiva muzey-qo'riqxonasi jamg'armasi] Bugungi kunda muzeyda XIII asrdan to hozirgi kungacha bo'lgan davrni qamrab olgan qo'li gul ustalar tomonidan yaratilgan bebaho amaliy san'at durdonalarini va Xorazm amaliy san'ati ekspozitsiyasida xalq amaliy san'atining 11 xil turidagi namunalari ko'rish mumkin[Boltayev A. 88-daftar 49-varaq.]. Jumladan, yog'och o'ymakorligi, naqqoshlik, to'qimachilik, marmar o'ymakorligi, ganch o'ymakorligi, gilamchilik, kulolchilik, xattotlik, misgarlik, kandakorlik, ko'nchilik, pichoqchilik, zargarlik buyumlari namoyish qilinmoqda.

Muzeyda saqlanayotgan noyob eksponatlardan biri, XIX asr Xiva yog'och o'ymakorligi maktabiga mansub Ro'zmuxammad usta ishlagan noyob qo'sh tabaqali eshik hisoblanadi. Eshik o'ymasi - nafis, chiroyli qilib, "turunj" naqsh kompozitsiyasi ishlangan, atrofiga xoshiya islmiy va o'simliksimon naqshlar o'yilgan.

Ekspozitsiyada Xivaning mashhur yog'och o'ymakorlari Ota Polvonov, S.Bog'ibekov va uning o'g'illari X.Bog'ibekov, A.Bog'ibekov, shogirdlari D.Ibragimov, Q.Jumaniyazov, SH.Ro'zmetov, D.Qutlimuradovlar tomonidan ishlangan yog'och o'ymakorligi buyumlari namoyishga qo'yilgan. [D.Bobojonov, M.Abdullayev. 2010, -B. 5]

Muzey ekspozitsiyasida Xiva yog'och o'ymakorligi maktabining taniqli ustalaridan biri Ota Polvonov ijodiga mansub ikki tabaqali yog'ochdan o'yib ishlangan qadimiy noyob eshik saqlanmoqda.[Xiva muzey-qo'riqxonasi jamg'armasi] Ushbu eshik, 1946 yilda ishlangan bo'lib, naqqosh Abdullo Boltayev va o'ymakor usta Ota Polvonovning birgalikdagi ijod namunasi hisoblanadi.

1934 yilda Ota Polvonov ko'hna ta'mirlash ishlarida ishtirok etib naqqosh Abdullo Boltayev tayyorlagan taxta yordamida ustun va eshiklarni qayta ta'mirladi. Arkdan tashqari, Toshhovli, Nurillaboy saroyi va boshqa va qadimiy binolarni qayta ta'mirlash ishlarida ishtirok etdi. Ota Polvonov va naqqosh Abdulla Boltayev hamkorligi ko'p muvaffaqiyatlarga olib keldi. Mashhur usta shogirdi Sapo Bog'ibekov bilan birgalikda naqqosh Abdulla Boltayev ko'magida 1937 yilda tayyorlagan yog'och ustun Parijdagi xalqaro ko'rgazmada oltin medal va birinchi darajali diplom bilan taqdirlangan. 1940 yildan boshlanib, 7 yil maboynida bunyod etilgan, Toshkentdagi Alisher Navoy nomidagi katta akademik opera va balet teatri binosining Xiva zalida foyelari uchun eshiklarni jozibador va go'zal naqshu nigorlar bilan bezadi. 1962 yilda esa Urganch vokzali uchun 2 va 4 tabaqali eshiklarni, Badiiy ko'rgazmalar direksiyasi uchun va ustunlarni yog'och o'ymakorligining Xiva uslubiga xos betakror naqsh kompozitsiyalari bilan bezadi. Ota Polvonov umrining oxirigacha yog'och o'ymakorligining Xiva maktabini rivojiga beqiyos xissa qo'shdi.

Darhaqiqat, usta o'zi egallagan san'at sir-asrorlarini yoshlarga o'rgatdi. Uning shogirdlaridan biri Safo Bog'ibekovdir. U ustoz bilan birgalikda ko'plab yog'och o'ymakorligi ishlarini amalga oshirdi. Jumladan, Toshkent shahridagi Alisher Navoiy teatri va Urganch temir yo'l vokzalida hamkorlikda ish olib borgan. Usta ko'plab jamoat va turar joy binolari uchun o'yma eshiklar, ustunlar, darvozalar va uy-ro'zg'or buyumlaridan quticha, lavh, xontaxta, kursi va boshqa bir qator buyumlar tayyorladi. Xiva "Ichan-qal'a" muzeyida ustaning XX asrga oid qayrog'och daraxtidan ishlangan hajmi 48x20sm bo'lgan panno o'yma asari o'rin olgan. Bundan tashqari, muzey fondida Safo Bog'ibekovning 1978 yilda qayrog'ochdan ishlangan sandig'i saqlanadi. [Sultonov A. 2009, p. 4-son.]

Muzey ekspozitsiyasida usta Safo Bog'ibekovning o'g'li Hayitmat Bog'ibekovning yog'och o'ymakorlik asarlari ham o'rin olgan. Ekspozitsiyasida ustaning ijodiga mansub Al-Xorazmiy portreti namoyishga qo'yilgan. Usta zamonaviy binolarni sharqona uslubda o'yma naqshlar bilan bezashda ham o'ziga xos yangicha uslublar yaratdi. Xorazm yog'och o'ymakorligi rivojining eng asosiy omillaridan biri bu erda "Ustoz-shogird" maktabining an'anaviy tarzda davom ettirilayotganidir, - deydi "El-yurt hurmati" ordeni sohibi Hayitmat Bog'ibekov. Shu sababli, maktab yaratgan naqshlar asrlar osha o'z shaklini yo'qotmay kelayapti.

Xorazm yog'och o'ymakorligi maktabi ravnaqida taniqli usta, mohir hunarmand Ota Polvonov, Safo Bog'ibekovlarning alohida o'rni bor. Bugungi kunda mazkur o'ymakorlik maktabi an'alarini ustalarning shogirdlari munosib davom ettirib, ko'pgina yoshlarga ushbu hunar sirlarini puxta o'rgatib kelmoqdalar.

Xorazmlik hunarmandlar yaratgan o'ymakorlik durdonalarini "Yog'ochga muhrlangan mo'jiza", desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Shu bois, ushbu hunar turini yanada rivojlantirish, vohaga xos qadimiy naqsh usullarini qayta tiklash yo'lida ijodiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu esa o'zbek amaliy san'atining dunyoda yanada shuhrat qozonishida ayni muddao bo'layotir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Karimov X "Usta Qodir". -T., G.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1981, 6-bet
2. Abdurasulov A. Xiva. O'zbekiston. 1997.
3. Bulatov. S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati. Toshkent «Mexnat» 1991 y. 229 – 231 betlar.
4. M. Mirzaaxmedov. S Ergashev. Yog'och o'ymakorligi. Toshkent – O'qituvchi 1995 y.
5. D. Bobojonov, M. Abdullayev. Xorazm amaliy san'at ustalari. – Xiva. Xorazm Ma'mun akademiyasi 2010 – 5 bet
6. Xiva Ichan qal'a muzey qo'riqxonasi jamg'armasi. GX M3 KII 6241/25; GX M3 KII 5958/50

7. Музей истории Хорезма имени аль-Хорезми и Беруни (архив от 20.05.2022, Wayback Machine). traveluzbekistan.uz
8. Dala ma'lumotlari. Xiva Ichan qal'a muzey qo'riqxonasi. 2024 yil.
9. Xiva Ichan qal'a muzey qo'riqxonasi jamg'armasi. KP 200 raqamli o'yma eshik.
10. Boltayev A. Xorazm tarixi.88-daftar Qo'lyozma, 49-varaq.
11. D.Bobojonov, M.Abdullayev. Ko'rsatilgan asar.
12. Ichan-qal'a" davlat muzey-qo'riqxonona fondi ekspozitsiyasi. KP KP 4636 raqamli sandiq
13. Sultonov A. "Xivalik yog'och o'ymakor Ota Polvonov". "San'at" jurnali 4-son. 2009 yil

TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYI FONDIDA KANDAKORLIK BUYUMLARINING SHAKLLANISHI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Temuriylar tarixi davlat muzeyida saqlanayotgan kandakorlik san’ati namunalarining shakllanishi tadqiq etilgan. XIII–XXI asrlarni qamrab olgan kandakorlik namunalarining muzey fondiga kelib tushish manbalari, respublika muzeylar, ilmiy muassasalar hamda shaxsiy kolleksionerlar tomonidan taqdim etilgan eksponatlar misolida tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *Temuriylar, muzey, fond, amaliy san’at, kandakorlik, bronza, mis, eskponat, buyum.*

Аннотация: *В данной статье исследуется процесс формирования коллекции произведений искусства чеканки, хранящихся в Государственном музее истории Тимуридов. Проанализированы источники поступления в музейный фонд образцов чеканки, охватывающих период с XIII по XXI века, на примере экспонатов, переданных республиканскими музеями, научными учреждениями и частными коллекционерами.*

Ключевые слова: *Тимуриды, музей, фонд, прикладное искусство, чеканка, бронза, медь, экспонат, изделие.*

Annotation: *This article explores the formation of the collection of metal chasing art preserved in the State Museum of the History of the Timurids. The sources through which metal chasing artifacts dating from the 13th to the 21st centuries entered the museum collection are analyzed, based on exhibits provided by national museums, scientific institutions, and private collectors.*

Keywords: *Timurids, museum, collection, applied art, metal chasing, bronze, copper, exhibit, artifact.*

Madaniy merosini asrab-avaylash hamda uni kelajak avlodlarga yetkazishda ijtimoiy-madaniy institutlardan biri muzeylar hisoblanadi. Muzeylar jamiyatning tarixiy xotirasi, madaniy o‘zligini ifodalovchi hamda ilmiy bilimlarni saqlovchi markaz sifatida faoliyat yuritadi. U ma’naviy-madaniyat yodgorliklarini, shuningdek, kishilik jamiyati taraqqiyoti haqidagi bilimlarning ilk manbalari hisoblanadigan tabiiy-tarixiy kolleksiyalarni to‘plash, saqlash, o‘rganish, ko‘rgazma qilish va ommaga yetkazish bilan shug‘ullanadi [5,3-6-b].

Temuriylar tarixi davlat muzeyi 1996-yili Amir Temur tavalludining 660-yilligi munosabati bilan tashkil etilgan. Muzey faoliyati orqali Amir Temur va temuriylar davriga oid tarixiy haqiqatlar, moddiy va ma’naviy meros namunalari tizimli ravishda o‘rganilib, ularning jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotida tutgan o‘rni ilmiy asosda yoritib beriladi. Ana shu jihatlar muzeyni milliy tarixni o‘rganish va

targ'ib etishdagi yetakchi ilmiy-madaniy markazlardan biri sifatida namoyon etadi.

Muzey "Davlat noyob ilmiy obyektlar" ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, uning xazinasida O'zbekiston tarixini aks ettiruvchi amaliy san'at, arxeologik, tasviriy san'at, numizmatik va boshqa turli xil san'at namunalari ega bo'lgan 7516 ta eksponatlar mavjud. Jumladan, kulolchilik namunalarning 1000 dan ortiq, shishasozlikka oid 45 dan ortiq, qurol-aslahalar 55 dan ortiq, yog'och o'ymakorlik namunalarning 39 dan ortiq, zargarlik namunalarning 132 dan ortiq, metallga ishlov berish san'atining 129 dan ortiq turlari saqlanib kelinmoqda [1, 365-b].

Muzey amaliy san'at namunalari orasida kandakorlik namunalari alohida ahamiyat kasb etadi va 129 donani tashkil etadi. Muzey fondiga kandakorlikning dastlabki namunalari "O'zbekiston Respublikasi muzey va ilmiy muassasalari fondidan Amir Temur va Temuriylar davriga oid eksponatlarni Temuriylar tarixi davlat muzeyiga o'tkazish to'g'risida"gi 259-sonli qaroriga [10] binoan kelib tushgan. Muzeyga kelib tushgan kandakorlik namunalari arxeologik tadqiqotlar, shaxsiy kolleksionerlar va maxsus sovg'a tarzda taqdim etilgan buyumlar hisoblanib, XIII asrdan XXI asrlargacha bo'lgan davrlarga tegishli.

Dastlab muzeyga O'zbekiston muzeylardan taqdim etilgan kandakorlik namunalari to'xtalib o'tamiz. Jumladan, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston davlat san'at muzeyi, Andijon viloyati davlat tarixi va madaniyat muzeyi (Andijon viloyati o'lkashunoslik muzeyi), O'zbekiston madaniyat tarixi davlat muzeyi (O'zbekiston madaniyat va san'at tarix davlat muzeyi)laridir.

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi 150-yil tarixga ega dastlabki va qadimiy muzeylardan biridir. Muzey fondida hozirgi kunga qadar 340 mingdan ortiq eksponat [11, 36-b] mavjud, ular arxeologik, numizmatik, etnografik, fotosurat, hujjatlar va tabarruk buyumlar hamda ashyolarni tashkil etadi. Aynan, Temuriylar tarixi davlat muzeyiga O'zbekiston tarixi davlat muzeyidan 22 dona metall buyumlar taqdim etilgan va 15 donasi kandakorlik namunasi hisoblanadi. Buyumlar orasida XIII-XV asrlarga tegishli bronzadan yasalgan safar idishi, XVII asr bronzadan ishlangan qoshiq va usturlub va XVI-XVII asrlarga mansub oftoba va ikki dona uzangi kundalik hayotda keng qo'llanilgan buyumlar hisoblanadi.

O'zbekiston davlat san'at muzeyi 1918-yilda tashki etilgan ilk badiiy muzeylardan biridir. Muzey O'zbekiston rangtasviri, O'zbek xalq amaliy san'ati, arxeologiyasi, Rus va G'arbiy Yevropa san'ati hamda Sharq san'ati buyumlarining 100000 dan ortiq [9, 45-b] turini saqlab, namoyish etib kelmoqda. Muzey fondiga O'zbekiston davlat san'at muzeyining XV-XX asrlarga tegishli 8 dona metallardan yasalgan buyumlar taqdim etilgan va 6 donasi kandakorik namunasi hisoblanadi. XII-XVIII asrlar oralig'idagi qizil misdan tayyorlangan oftoba, XIV-XVI asrga oid shamchiroq, XVII asr sariq misdan yasalgan dastsho'y, XIX asr bronza g'alladoni va XX asr bronzadan yasalgan isiriqdon kandakorlik san'atining rivojlanishini

ko'rsatadi.

Andijon viloyati davlat tarixi va madaniyat muzeyi (Andijon viloyati o'lkashunoslik muzeyi)dan XX asrga tegishli 4 ta kandakorlik namunasi taqdim etilgan. Ekspонатlar orasida bronza va sariq misdan tayyorlangan barkashlar, mis jom va bronza piyola mavjud bo'lib, ular o'zining nafis bezaklari bilan ajralib turadi.

O'zbekiston madaniyati tarixi davlat muzeyi(O'zbekiston madaniyati va san'ati tarixi davlat muzeyi) 1982-yilda Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasi bosh muzeyi sifatida jamoatchilikka ochiq. Muzeyning noyob ekspонатlari tarixi neolit davri qoyatosh suratlari, miloddan avvalgi II ming yillik oxiri va I ming yillikning birinchi yarmida Baqtriya va So'g'dda kulolchilik, zargarlik san'ati, III-IV asrlar haykaltaroshlik namunalari [6] va boshqalar hisoblanadi. Muzey fondining 12 ta metall buyumlar taqdim etilgan. Shundan 4 ta ekspонат yasaliş texnikasi, bezak berilishi va xom-ashyosi jihatidan baholaganda kandakorlik namunalari hisoblanadi.

Tariximizga oid ko'plab ashyolarni sovg'a qilib, muzeyni ekspонатlar bilan yanada boyitishda o'z hissasini qo'shgan shaxsiy kolleksionerlar tomonidan muzey fondlariga hadya qilingan nodir buyumlar toshkentlik Saltanat Siddiqova, Hamida Jo'rayeva, Sanobar Sultonova, Samarqandlik Gulsara Bobonazarova kabi yurtdoshlarimizning xizmatlarini ham alohida ta'kidlash lozim.

Muzey fondiga 60 dan ortiq turli xil noyob buyumlarni hadya qilgan kolleksionerlardan biri Saltanat Siddiqovadir. Kolleksionerga ushbu buyumlar o'tanasidan meros, Samarqand - Buxoro shaharlariga qilgan sayohati va Xitoy, Rossiya, Hindiston, Turkiya hamda Latviya xorijliklari tomonidan sovg'alari natijasida yig'ilgan. Kolleksiyalarining asosiy qismini o'zbek xalqining dekorativ-amaliy san'atiga oid buyumlar tashkil qiladi. [8, 28-b].

Saltanat Siddiqova tomonidan muzeyga jami 43 ta metallardan yasalgan buyumlar taqdim etilgan bo'lib, shundan 34 donasi kandakorlik san'ati namunasi hisoblanadi. Ushbu buyumlar O'zbekiston amaliy san'atining noyob namunalari bo'lib, asosan qo'l mehnati asosida yaratilgan. Ular o'zida XIX-XX asarlarni mujassamlashtirgan bo'lib, keng ko'lamda san'at va hunarmandchilik tarixini aks ettiradigan barkashlar, qozonlar, oftobalar, samovarlar va boshqa an'anaviy buyumlarni tashkil etadi.

Toshkentlik Xamida Jurayeva tomonidan muzey fondiga sovg'a tariqasida 11 dona metallardan yasalgan qadimiy buyumlar taqdim etildi. Ushbu buyumlarning 6 tasi kandakorlik san'ati namunasi sifatida ajralib turadi. Ularning aksariyati XIX asrga tegishli bo'lib asosan mis va qizil mis kabi metallardan yasalgan hamda uzoq muddat saqlanishi va nafis ko'rinishini ta'minlagan.

Mazkur buyumlar nafaqat O'zbekistonning tarixiy madaniy merosi, balki xalq hunarmandchiligining qadriyatlari sifatida ham katta ahamiyatga ega. Ular orasida "oftoba" va "barkash" kabi an'anaviy idishlar kundalik hayotda keng qo'llanilgan

bo‘lib, o‘zining nafis bezaklari bilan ajralib turadi. Mis samovar va piyolacha esa o‘sha davrning ichki madaniy hayotini aks ettiradi. Xamida Jurayevaning ushbu sovg‘asi muzey fondini boyitish bilan birga, O‘zbek kandakorlik san‘atining rivojlanishini yanada chuqurroq o‘rganish va namoyish etishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov tomonidan noyob va qimmatbaho buyumlar taqdim etilgan. Shulardan kandakorlik namunasiga XIX asr, misdan yasalgan yirik dastali, qopqoqli oftoba 1998-yilda taqdim etilgan. Oftoba tashqi ko‘rinishi va yasalish texnikasi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunga qadar muzey fondining noyob eksponati sifatida ekspozitsiyada namoyish etilmoqda.

Toshkentlik kolleksioner Sanobar Sultonova tomonidan muzeyga 5 ta kandakorlik namunasi topshirilgan. Ular XVI asrdan XX asrgacha bo‘lgan davrlarga tegishli.

1997-yil Farg‘ona viloyati Qo‘qon shahrida yashovchi fuqaro tomonidan XX asrning 50-yillariga oid mis barkash taqdim etilgan. Barkash misdan yasalgan, dumaloq shakldagi buyum bo‘lib, aylana bo‘ylab geometrik naqshlar va yozuvlar bilan bezatilgan. Unda Qo‘qon shahri hamda 1331 hijriy yilga oid aniq yozuvlar mavjud. Ushbu bezaklar va yozuvlar kandakorlik san‘atining o‘ziga xos usullaridan biri hisoblanadi.

Rahima Sharofiddinova tomonidan muzeyga shaxsiy kolleksiyalaridan 5 dona metallardan yasalgan buyumlar taqdim etilgan. Bundan 2 donasi XIX asrga tegishli oq metallardan yasalgan guldonlar taqdim etilgan. Bu kandakorlik namunalari qo‘ mehnati asosida turli xil naqsh elementlari bilan yasalgan.

1998-yil Toshkentlik Ismoil Usmanov tomonidan XVII asrga tegishli, mis qozon taqdim etilgan.

2011-yilda Ne‘mat Abdullayev tomonidan buvisi Xolmurodova Chinnixol Qayimboy qiziga tegishli XIX asr oxiri XX asr boshlariga oid mis jom sovg‘a sifatida topshirilgan. Aynan ushbu sovg‘a buyum egasining vasiyati tariqasida muzey eksponatiga aylangan.

2013-yil Farg‘onali Aminjon Xojiboyev tomonidan muzey fondiga XIX asr oxiri XX asr boshlariga tegishli misdan yasalgan qumg‘on taqdim etgan. Qumg‘on an‘anaviy o‘zbek milliy madaniyatida keng tarqalgan misdan yasalgan suv yoki choy idishi bo‘lib, asosan suvni qaynatish va saqlash uchun ishlatiladi.

2015-yil muzey fondida Zangiotalik Mastura Mo‘minova tomonidan XX asrga tegishli, misdan yasalgan surmadon taqdim etilgan. Qo‘l mehnati, naqshlari, bezaklari va yozuvlari bilan mukammal kandakorlik namunasini tashkil etadi.

Temuriylar tarixi davlat muzeyi katta ilmiy xodimi, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Shahnoza Miraliyeva tomonidan 2020-yilda, XIX asrga tegishli jezdan yasalgan ikkita “Qadah” namunalari sovg‘a tariqasida taqdim etilgan.

2018-yil O‘zbekiston Respublikasi Milliy Banki tomonidan XII asrga tegishli So‘g‘dlarga xos bo‘lgan bronzadan yasalgan kandakorlik namunasi taqdim etilgan. Qozon yasalish texnikasi va o‘yma bezak berilishi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi ma‘lumotlar Temuriylar tarixi davlat muzeyining nafaqat Amir Temur va temuriylar davri tarixini yorituvchi muhim ilmiy-madaniy maskan, balki O‘zbekiston amaliy san‘ati, xususan, kandakorlik san‘ati namunalarini to‘plash, saqlash va tadqiq etish borasida yetakchi muassasalardan biri ekanini ko‘rsatadi. Muzey fondida jamlangan kandakorlik buyumlari XIII asrdan XXI asrgacha bo‘lgan davrni qamrab olib, metallga ishlov berish san‘atining tarixiy taraqqiyot bosqichlarini aks ettiradi. Turli muzeylar, ilmiy muassasalar hamda shaxsiy kolleksionerlar tomonidan taqdim etilgan ashyolar fondning ilmiy va badiiy qiymatini yanada oshirgan.

Mazkur buyumlar o‘z davrining ijtimoiy hayoti, xo‘jalik faoliyati, estetik qarashlari va texnologik imkoniyatlari haqida muhim tarixiy manba hisoblanadi. Fondning shakllanishida shaxsiy kolleksionerlarning ishtiroki milliy madaniy merosni saqlashda jamoatchilik tashabbusining muhim o‘rnini namoyon etadi hamda tarixiy buyumlarni ilmiy muomalaga kiritish, ularning kelib chiqishi, funksiyasi va badiiy xususiyatlarini chuqur o‘rganish imkonini yaratadi. Natijada, Temuriylar tarixi davlat muzeyi fondidagi kandakorlik buyumlarini tizimli tadqiq etish o‘zbek amaliy san‘ati tarixini boyitish, milliy hunarmandchilik an‘analarining uzviyligini ilmiy asosda yoritish va ularni kelajak avlodlarga yetkazishda muhim ilmiy-uslubiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu yo‘nalishdagi izlanishlar kelgusida kandakorlik san‘ati bo‘yicha maxsus kataloglar, tipologik tadqiqotlar va kompleks ilmiy ishlar yaratish uchun mustahkam asos bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Murodova R. Temuriylar davri amaliy san‘ati // Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida. Xo‘jand-Farg‘ona, 2024. B.332-336.
2. O‘z RFA Temuriylar tarixi davlat muzeyi “Fond va arxiv” bo‘limining mavzuviy-ekspozitsiyaviy rejasi. 2023-yil (Nashr qilinmagan).
3. O‘z RFA Temuriylar tarixi davlat muzeyi kirim kitobi.
4. O‘z RFA Temuriylar tarixi davlat muzeyi yo‘l ko‘rsatgichi. 2024. –59 b.
5. O‘ljayeva Sh.M. Muzeyshunoslik: o‘quv qo‘llanma.-T.. 2002. –B.3-6.
6. O‘zbekiston madaniyati va san‘ati tarixi davlat muzeyi. <https://uz.wikipedia.org/wiki/> . Murojaat sanasi. 12.08.2025.
7. Temuriylar tarixi davlat muzey 20 yoshda .T: Yangi asr avlodi. 2016. -50 b.
8. Левтеева Л. Уникальная коллекция Салтанат Сиддиковой // San‘at. 2009. № 2 (01 апр.). 28-33 с.

9. Ўзбекистон давлат санъат музейи тўплами. Ўзбекистон маданий мероси жаҳон тўпламларида» туркуми. XIII жилд. – Тошкент: “SILK ROAD MEDIA”, “FAST STAR MEDI”. 2022. – 480 б.
10. Ўзбекистон Республикаси музей ва илмий муассасалари фондидан Амир Темур ва Темурийлар даврига оид экспонатларни темурийлар тарихи давлат музейига ўтказиш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 26.05.1997 йилдаги 259-сон.
11. Ўзбекистон тарихи давлат музейи тўплами. Иккинчи қисм Этнографик фонд. Ўзбекистон маданий мероси жаҳон тўпламларида» туркуми. XXVII жилд. – Тошкент: “SILK ROAD MEDIA”, 2021. – 440 б. 3.

OLIMOV ULUG‘BEK NABI OG‘LI

*O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Qatag‘on Qurbonlari Xotirasi Davlat Muzeyi mustaqil tadqiqotchisi,
Shahrisabz davlat muzey qo‘riqxonasi katta ilmiy xodimi.*

<https://orcid.org/0009-0001-0207-480>

AMIR TEMUR DAVRIGA OID YODGORLIKLARNING KONSERVATSION HOLATI – OQSAROY MAJMUASI TARIXIY HOVUZLARI MISOLIDA

Annotatsiya. Mazkur maqolada Shahrisabz shahrining tarixiy markazida joylashgan Amir Temur buyrug‘i bilan qurdirilgan Oqsaroy majmuasining tarixiy hovuzlari o‘rganilishi tarixi, konservatsiyasi masalasi va bugungi holati to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Mozaika, konservatsiya, glazura, palaroid B 72, tarixiy markaz, Bassin 1-2-3.

Oqsaroy – Amir Temur va temuriylar davrining mashhur yodgorligidir. Ushbu mahobatli bino Amir Temurning farmoniga ko‘ra 1379-1380-yillarda qurilish ishlari boshlangan. Ushbu tarixiy yodgorlik Sohibqironning ko‘hna Kesh shahridagi saroyi vazifasini o‘tagan [1, 66]. Qariyb 24 yil davomida qurilgan ushbu bino o‘zining ulkan haybati bilan o‘rta asrlardagi eng baland binolar sirasiga kiradi. Balandligi 70 m ga yetadigan ulkan peshtoqli, ichki hovlili, ikki tarafda gumbazli hujralar va sharq tarafida uzunchoq to‘g‘ri to‘rtburchak shakldagi ulkan gumbazli hukmdor qarorgohi joylashtirilgan. Hozirgi kunda kirish peshtoqining ikkita ustunpoyasi saqlanib qolgan. Ustunpoyalarning saqlanib qolgan balandligi 38 m atrofida. Kirish peshtoqi orasi 22.5 metrni tashkil qiladi. Binoning shimoliy janubiy qismi peshtoqi to‘liq koshinlar bilan qoplanganini ko‘rishimiz mumkin. Monoxrom ranglar va geometrik, islmiy naqshlar hamda arab imlosidagi suls, kufiy, nasx yozuvlar binoning bezakdorligini oshirishga xizmat qiladi. Oqsaroyning hovlisi 120-125x240-250 m ni tashkil etgan. Ispan elchisi Rui Gonsales de Klavixoning yozishicha, imorat 3 qismli bo‘lib, u idora – ya‘ni boshqaruv qismi, eshiksiz kichik xonalardan iborat qabulxona hamda o‘rtada hovuzi

bo'lgan ulkan hovlidan tashkil topgan. Shuningdek qabulxona arkali galereya ko'rinishidaligini tasvirlab hovlida sirlangan pol mavjudligi haqida ham ta'kidlaydi. Uni hukmdor kirganda qolganlar ta'zim qilish uchun mo'ljallangan joy deya ta'riflaydi [2, 103]. Hozirda YUNESKONing umumjahon madaniy merosi obyektlari ro'yhatiga qabul qilingan yodgorlikdir.

Ulkan peshtoq ustunlari hamda, 1973-1980-yillarda qazib ochilgan naqshinkor tarixiy hovuz qoldiqlari Oqsaroyning ulug'vorligidan guvohlik beruvchi manbaalar sanaladi. Ular o'rta asr muarrixlari keltirilgan ma'lumotlarga mos keladi. Peshtoqning bahaybat ustunlari 38 m qismi ichki zinapoyalari bilan bugungi kungacha saqlanib qolgan. Zinapoya bir necha bosqichli qilib ishlanib, orada turli o'lchamdagi xonalari bor. Bu xonalar harbiylar uchun himoya shinaklari vazifasini bajargan bo'lishi ham mumkin.

Asrlar davomidagi shafqatsiz urushlar, tabiiy ofatlar natijasi o'laroq binoning asosiy qismi kuchli talofat ko'radi. Jumladan Shayboniylarning hokimiyatga kelishi, Buxoro amirli Nasrullohoning Shahrisabz bekligiga 32 marta qilgan yurushlari, Chor Rossiyasi bosqini davrida Sharisabz hududini to'pga tutilishi kabi sun'iy omillar, hamda tiktonik silkinishlar, havoning nisbiy namligi yoki issiqlik darajasi kabilar mazkur yodgorlikka o'zining salbiy ta'sirini o'tkazgan albatta.

Bino Buxoro amirlaridan Amir Muzaffarxon davrida qisman ta'mirlanib, binoning pastki qismiga ulangan holda qo'shimcha xo'jalik xonalari va mehmonxonalar quriladi. Bu binolar haqida ma'lumotlarni Buxoro amirligining oxirgi davrlaridagi saqlanib qolingani ilk fotosuratlardan ilg'ash mumkin (qarang 1-rasm).

Mustabid tuzumning ilk davrlaridanoq Shahrisabz shahrining markaziy qismida sovet davlati g'oyasini, ilohiylashtirilayotgan shaxslar obrazlari aks etgan haykallarni o'rnatishga alohida e'tibor qaratildi va tarixiy Oqsaroy binosi atrofi mana shunday vazifalarni o'taydigan markazga aylantirildi. Mana shu jarayonlarda Temuriylar davrida va Buxoro amirligining XIX asrida qurilgan qo'shimcha O'rda binolari buzib tashlangan. Oqsaroy peshtoqining alohida qismlarida arab harfining suls, nashx va kufiy yozuv uslublarida nazmiy va nasriy matnlar uchraydi [3, 73]. Ular mazmunan Sohibqiron hokimiyatini qudratini, uning o'z mulklari, sahovatpeshalik, foni dunyo, shuningdek, hokimiyatning o'tginchiligini aks ettiradi.

Sirlash jarayoni tadiqotlarida "me'morchilikda sirlash texnologiyasi ikki xil usulda aralashma yoki quruq holda, shuningdek eritma yoki ho'l holda sirlash amaliyoti mavjudligi anqilangan. Tarkibiga ko'ra esa sir ikki turga, ishqoriy va qo'rg'oshinli turlarga bo'linib, sirning erish issiqligi tarkibidagi komponentlarning tabiatiga bog'liq. Ishqorli shishasimon sirlar 1100-1250 C gradusda, qo'rg'oshinli shishasimon sirlar 900-1100 C gradusda eriydi va asosga birikadi. Undan oldin asosni angoblash deb nomlanuvchi texnologik jarayondan o'tqiziladi. Hozirgi vaqtda turli

vositlardan smalta, kaolin, qumning maydalangan kukuni va Angren loyi kabilardan foydalaniladi. Angob glazuraning rangiga moslab tanlanadi hamda asos va sirning o‘zaro mustahkam bog‘lab turuvchisi hisoblanadi. Shishasimon sir tarkibining asosini 20-40 % qo‘rg‘oshin oksidi, 30-45% oq qum, va 0.5-1% rang beruvchi oksidlar tashkil qiladi. Oq qum tabiatda ko‘p uchraydi, kristal tuzilishiga ega. Undan foydalanishdan oldin tozalanadi, suvda yuviladi va quritiladi. Tegirmonda yoki qo‘l bilan ezuvchi asboblardan foydalangan holda (hovonchada) maydalangan zarra holatiga keltiriladi. Tayyor bo‘lgan kukun tarkibidagi moddalar titan, xrom, temir oksidlari rang beruvchi komponent vazifasini bajaradi. Ishqor sifatida esa qadimdan tarkibida potosh tuzlari yoki soda mavjud bo‘lgan o‘simliklarning kulidan foydalaniladi. Qirq bo‘g‘im o‘simligi mana shunday ishqorga boy o‘simliklardan biri hisoblanadi. Qo‘rg‘oshin va rang beruvchi oksidlar ham qadimda o‘ziga xos texnologiyasi mavjud bo‘lgan” [4, 41]. Bugungi kunda bu oksidlar zamonaviy kimyo korxonalarining tayyor mahsulotlari sifatida ishlab chiqariladi.

Shu o‘rinda ta’kidlash kerakki, shishasimon sir qoplangan mozaikalar bugungi kungacha Oqsaroy majmuasining badiiy bezaklarini konservatsiyasini ta’minlab kelmoqda. Sir texnologiyasi qo‘llanilgan inshoot namlikdan, kislota va ishqorlarning ta’siridan, tashqi omillar zararlaridan qisman himoyalanaadi. Bundan tashqari binoga ulug‘vorlik hissini, badiiy chiroy, va estetik zavq hissini shakllantiradi. 1996-yilgi arxeologik tadqiqotlar natijasida topilgan qo‘rg‘oshin bo‘laklarini foydalanilishi masalasi ham juda qiziqarli, bu xom-ashyo mozaika-mayolika tayyorlash texnologiyasi uchun Oqsaroy majmuasiga 1404-yillarda keltirilgan hamda foydalanilgan bo‘lishi ham mumkin.

2010-yilda Fransuz olimasi Selen Olane Bardo universiteti laboratoriyasida Oqsaroy majmuasidagi tarixiy hovuzlarning 1-basseyni qismidan olingan na’munalarning element va ximik analizi tahlildan o‘tkazgan. Undagi laboratoriya tahlili temuriylar davri mozaikalari sir-glazurasining kimyoviy birikmalarini ximik tarkibi ko‘rsatib berilgan [5, 285].

Arxeolog N.P. Stalyarovanning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, XIII asr boshlarigacha Qashqadaryo hududida qo‘llanilgan keramik ashyolarda Samarqand maktabi asosiy o‘rin tutgan [6, 19]. Samarqanddagi Bibixonim madrasasi glazuralarni spektromtrik va xromometrik tadqiq qilgan olim Ben Amari feruza rangli sir asosini Cu^2 (mis oksidi), to‘q ko‘k ranglar uchun esa CO^2 (uglerod dioksidi) tashkil qilganligini analiz qilgan. Selin Olangier tadqiqotlari ham Ben Amari tahlillarini tasdqilamoqda va temuriylar davri mozaikalari sirlarining tarkibiy elementlari bir-birini takrorlashini kuzatish mumkin [5, 288].

Bu laboratoriya analizi noyob kashfiyot sifatida baholanishi lozim. Bunga sabab: O‘zbekistonda konservatsiya-restavratsiyaga ixtisoslashgan maxsuslaboratoriyalar 2025-yilgacha mavjud bo‘lmasdan, mazkur laboratoriya

tahlillari metodologik qo‘llanmalarga asos bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur jadval shu jihati bilan muhimki, me‘moriy obidalarning o‘rta asrlardagi bezagining temuriylar davriga oid yoki oid emasligi haqidagi xulosalarni aniqlashda asosiy manbaa bo‘lib xizmat qiladi. Ya‘ni, shu xossalarga ega barcha mozaika-mayolika topilmalar ximik analizini taqqoslashda, agar ranglar nisbati bir-biriga yaqin bo‘lsa, temuriylar davriga xos va davriy jihatdan bir vaqtga to‘g‘ri keladi deb hisoblash mumkin [5, 288].

Shu o‘rinda Oqsaroy majmuasi hududidagi mozaikali hovuzlar konservatsiya qilinishi masalasini bir necha davrlarga bo‘lib o‘rganilish maqsadga muvofiq.

Oqsaroyning mozaikali hovuzlarini arxeologik jihatdan topish, qazish va tadqiq etish ishlari ekspeditsiyalari UzNIPI institut faoliyati bilan bog‘liq holda 1973-76 shuningdek 1981-89 yillarda boshlangan [7, 2].

Mustaqillikning dastlabki yillarida ya‘ni, 1994-yili buyuk alloma Mirzo Ulug‘bekning 600 yillik yubileyiga tayyorgarlik munosabati bilan Shahrisabzning ko‘plab yodgorliklarida ta‘mirlash va tiklash ishlari boshlab yuborildi. Kesh arxeologik - topografik ekspeditsiyasining ilmiy faoliyati, 1996-yildagi Amir Temurning 660 yilligi yubileyining xalqaro miqyosda YUNESKO rahnamoligida nishonlanishi va Shahrisabz shahrida Amir Temurning 18 m balandlikda haykal o‘rnatilishi, Shahrisabz shahrini Amir Temur ordeni bilan taqdirlanishi kabi jarayonlaridagi ijtimoiy-siyosiy holatlar tadqiqot motivlari sifatida izohlanishi mumkin. Oqsaroy yonida Amir Temurga haykal tiklandi, obod maydon yaratildi, bog‘ barpo etildi. 1996-yilda Shahrisabzda Amir Temurning 660 yillik yubileyi bayram qilindi, 2002-yilda esa shaharning 2700 yillik yubileyi nishonlandi [8]. Mazkur qarorlarda Amir Temur nomi bilan bog‘liq obidalar va qadamjolarini ta‘mirlash, konservatsiyalash va obodonlashtirish vazifasi qo‘yilgan. Bundan tashqari Shahrisabz shahrida Amir Temur haykalini o‘rnatish masalasi ham ilgari surilgan. Shu munosabat bilan 1995-2000-yillarda ta‘mirlanadigan, obodonlashtiriladigan yodgorliklar va qurilishi rejalashtirilgan obyektlar ro‘yxati shakllantirilgan. Bu ro‘yxatda Shahrisabz shahridan Oqsaroyni ta‘mirlash-konservatsiyalash va muzeylashtirish ishlari, shahar darvozalari va devorlarini ta‘mirlash-konservatsiyalash, Shahrisabz muzey-qo‘riqxonasini tashkil etish va yodgorliklarni ta‘mirlash, Amir Temurga haykal o‘rnatish, Dorus-Siyodot ansambli bo‘yicha ta‘mirlash-konservatsiyalash ishlari birinchi va ikkinchi navbati, Dorut-Tilovat me‘moriy majmuasida ta‘mirlash ishlarini davom ettirish ikkinchi navbati haqida alohida to‘xtab o‘tilgan.

2002-yilda Shahrisabz shahrining 2700 yillik yubeleyi nishonlanishi hamda Shahrisabzni YUNESKO umumjahon madaniy merosi ro‘yxatiga qabul qilinishi: Shahrisabz shahri asos solinganligining 2700 yilligi yubeleyini YUNESKO ishtirokida tashkil etish maqsadida 2002-yilning noyabr oyida tashkil qilish vazifasi yuklangan. Unda YUNESKO bosh konferensiyasining 31-sessiyasi tomonidan

Shahrisabz shahriga asos solinganligining 2700 yilligini nishonlashda YUNESKONing ishtirok etishi haqida qaror qabul qilinganligi ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi va Qashqadaryo viloyati hokimligi bilan birgalikda Shahrisabz shahrining tarixiy obidalarini 2002 - yilda ta'mirlash dasturi ishlab chiqildi.

Ushbu dasturga asosan Oqsaroy majmuasining kichik pilonini mustahkamlash va konservatsiya qilish, hovli sathidagi mayolikali pollar qoldiqlarini konservatsiya va restavratsiya qilish, hovli sathidagi mayolika pollar qoldiqlari ustidagi ayvonni leksan bilan yopish, hovli sathini obodonlashtirish, arxeologik qoldiqlarni konservatsiya qilish va yuzasini ohaktosh bilan qoplash vazifalari belgilab olingan.

2007-yilda Oqsaroydagi tarixiy fontanlar o'rni va mozaikalarini konservatsiyalash va muzeylashtirish loyihasi Amir Temur nomli moddiy madaniyat tarixi muzey direktori N. Xushvaqov va "Yevropa fan va madaniyati assotsiatsiyasi" prizidenti professor M. Shvoerer tomonidan ilgari surilgan bo'lib, uzbek-fransuz olimlar jamoasi 2006-yildan Qashqadaryo hududida faoliyat olib borayotgandi [9, 156]. 2007-2008-yillarda qish haroratini keskin pasayib ketishi (-20 gradusgacha) va yozda harorat +47 gradusgacha ko'tarilib ketib, jiddiy kontenental harorat xosil bo'lishi natijasida yerga gorizantal tarzda yotqizilgan mayolikalar va mozaikalarni saqlanishini jiddiy xavf ostiga qo'ygandi.

2007-yilda Oqsaroydagi tarixiy hovuzlari ustida 2002-yilda o'rnatilgan leksanli tom materiallari qattiq shamolda uchib ketgach, saqlash muammolari yana jiddiylashib, gorizantal holatda yotqizilgan mozaikalar qor va yomg'ir ostida jiddiy shikastlanishiga olib kela boshladi. 2012-2014-yillarda Fransiya - O'zbekiston hamkorlik doirasida mozaikali pollarning bir qismini konservatsiya qilish loyihasining amalga oshirilishi masalasi o'rtaga chiqa boshladi. Shu sababli ham uni xalqaro me'yorlar asosida "Madaniy meros obyektlarini muhofazalash va foydalanish bosh boshqarmasi" konservatsiya loyihasi uchun YUNESKO bilan kelishgan holda harakat boshlangan.

Loyihani homiylik qilish uchun metsenant Fransiyaning Dordone viloyati senatori janobi Bernard Kazo o'z viloyatidagi madaniyat fondi hisobidan Oqsaroyning muhim qismini konservatsiyalash uchun homiylikni o'z zimmasiga olib, 2010-yilda Shahrisabzga tashrif buyurdi.

Loyihani amalga oshirish uchun "Yevropa fani va madaniyati assotsiatsiyasi" prezidenti professor Maks Shvoererni say-harakatlarini alohida ta'kidlash zarur. Homiylik asosida 2010-yilning 12-dekabrida Oqsaroydagi ishlarga teng sheriklik asosidagi memorandum imzolandi. Shu tariqa 2012-2014-yillargacha bo'lgan davrda 20 sm qalinlikda toza qum bilan ko'milgan mozaikalar konservatsiya loyihasini amalga oshirish ishlari boshlangan. Unda Fransiyaning SOKRA kompaniyasi mutaxassislari va Amir Temur nomli moddiy madaniyat tarixi muzeyi mutaxassislari

faol ishtirok etishgan [5, 540].

Xulosa qilib aytganda mamlakatimiz amaliy san'atida temuriylar davridan saqlanib qolgan mozaikalarni hovuzlar sirtida qo'llanilishini kamyob hodisalardan biri deyish mumkin. Tarixiy hovuzlar qismlarini konservatsiyalashda eng avvalo tajribadan muoffaqiyatli o'tgan metodlardan foydalanish ijobiy samara beradi. Bunda O'zbekiston-Fransiya hamkorligi tajribasi namuna sifatida keltirish mumkin bo'lgan loyihalar sirasiga kiradi.

Повалар

1-rasm

XIX asr oxirida Oqsaroy majmuasi ko'rinishi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Ртвеладзе Э., Сагдуллаев А. Памятники минувших веков. [Монография]. – Ташкент: «Узбекистан», 1986. 134 с.
2. Клавихо Р.Г.Д. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). – Москва: “Наука”, 1990. 211 с.

3. Ўзбекистон обидаларидаги битиклар. Jamoaviy monografiya. [Қашқадарё, Шахрисабз]. – Toshkent: «Uzbekistan today», 2016. 344 б.
4. Rahimov M. K. Artistik kermaics of Uzbeksitan. [Монография]. – Tashkent: “UNESKO”, 2006. 255 p.
5. Olagnier C. De Kairouan (Tunisie) à Shahrissabz (Ouzbékistan), contribution à la sauvegarde de sources documentaires de l’humanité [Монография]. – I ère partie : Conservation d’un savoir-faire, le décor de lustre métallique - Pième partie : Conservation d’un site, le palais de Timour. – Paris. 2012. 672 p.
6. Столярова Н.П. Средневековая керамика Кашкадаринского оазиса IX- начала XIII вв: автореферат диссертация на сосикание ученой степени кандидата исторических наук. – Ташкент. 1985.
7. Султанов Х.Т. К истории формирования архитектурных ансамблей Шахрисабза XIV–XV вв. Автореф. дисс... канд. историч. наук. – Самарканд. 1990. 18 с.
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.12.1994 йилдаги “Амир Темур таваллудининг 660 йиллигини нишонлаш тўғрисида”ги 630 сон қарори. <https://lex.uz/acts/2329020>. (Мурожаат қилинган сана 06.03.2026.)
9. Rasulova D.B. Scientific Cooperation Between French and Uzbek Scientists in the filed of archeology during the years of independence / American journal of social and humanitarian research. Vol.2, No 4. 2021. <https://doi.org/10.31150/ajshr.v2i4.477> (Murojaat sanasi. 06.03.2026.)

XAMIDOV ZOIRJON ZOKIRJON O‘G‘LI

O‘zbekiston Davlat san’at muzeyi yetakchi mutaxassisi

xamidovzairjon07@gmail.com

QORAQALPOQ AMALIY SAN’ATINING AN’ANAVIY NAMUNALARI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada milliy muzeyshunoslikda yetarlicha o‘rganilmagan mavzulardan biri, aynan O‘zbekiston davlat san’at muzeyi fondida saqlanayotgan dalolatnoma №16, kolleksiya №27 “Qoraqalpoq san’ati” doirasidagi eksponatlar asosida qoraqalpoq xalqining an’anaviy amaliy san’ati yaratilish tarixi va ularning badiiy ahamiyati haqida ma’lumotlar keltirilad va XIX asr oxiri – XX asrga oid kiyim-kechak buyumlari, to‘qimachilik mahsulotlari, bezaklari va maishiy ashyolar orqali xalqning estetik qarashlari, ijtimoiy hayoti va madaniy qadriyatlarini yoritiladi.*

Kalit so‘zlar: *Muzey, Qoraqalpoq, kiyimeshek, to‘qimachilik, eksponat, fond, tarix.*

Abstract: *In this article, one of the insufficiently studied topics in national museology, namely act №16, collection №27 on the basis of exhibits within the framework of “Karakalpak art”, information about the history of the creation of traditional applied art of the Karakalpak people and their artistic significance is brought to light and the aesthetic views, social life and cultural values of the people. **Keywords:** Museum, Karakalpakstan, clothing, textiles, exhibit, fund, history.*

Аннотация: В данной статье представлена информация об истории создания традиционного прикладного искусства Каракалпакского народа и их художественном значении на основе экспонатов в рамках акта №16, коллекция №27 “искусство каракалпаков”, хранящихся в Фонде государственного музея искусств Узбекистана, одной из недостаточно изученных в Национальном музейном деле тем, а именно: предметы одежды, текстиля конца XIX – XX вв. через его изделия, украшения и предметы домашнего обихода освещаются эстетические взгляды, общественная жизнь и культурные ценности народа.

Ключевые слова: музей, каракалпак, костюм, текстиль, экспонат, фонд, история.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida talabalarning kreativ fikrlash va loyihalash qobiliyatlarini rivojlantirish muhim maqsadlardan biri hisoblanadi. Xususan, amaliy San'at sohasida yaratish va ijodiy yondashuvni o'rganish talabalarning umumiy intellektual va estetik rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Qoraqalpoq amaliy san'ati, o'zining rang-barangligi, an'anaviy uslublari va noyob texnikalari bilan, talabalarga yaratish jarayonida yangilikka intilish, estetik va ijodkorlikning uyg'unligini ta'minlashda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Amaliy san'at orqali talabalarga nafaqat milliy madaniyatni o'rgatish, balki ularga yangi g'oyalarni yaratish, innovatsion yondashuvlar va ijtimoiy hayotga mos keladigan yechimlarni topish imkoniyatlarini yaratish zarurati mavjud. Kreativ fikrlash va loyihalash, bugungi kunda butun dunyo ta'lim tizimida e'tibor qaratilayotgan asosiy ko'nikmalardan biri bo'lib, bu jarayonda an'anaviy san'at usullaridan foydalanish, talabalarni yangi g'oyalarni yaratishga undaydi.

Qoraqalpoq xalqining amaliy san'ati Markaziy Osiyo madaniy merosining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu san'at turi ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi turmush tarzi bilan uzviy bog'liq holda shakllangan. Amaliy san'at namunalari xalqning kundalik hayoti, ijtimoiy munosabatlari hamda estetik didini aks ettiradi. O'zbekiston davlat san'at muzeyida saqlanayotgan “Qoraqalpoq san'ati” kolleksiyasi ushbu xalqning boy moddiy madaniyatini ilmiy jihatdan o'rganish imkonini beradi. Qoraqalpoq xalqining an'anaviy amaliy san'ati Markaziy Osiyo xalqlari moddiy va ma'naviy madaniyatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Kiymeshekning kelib chiqishi va tarixiy taraqqiyoti. Kiymeshekka o'xshash bosh kiyimlar XVI asrda Fors va O'rta Osiyoda shakllangan bo'lib, uning ildizlari VII asrga borib taqaladi.

Qoraqalpoq an'anaviy kiyimlari va bosh kiyimlari: Kolleksiya ayollar kiyimi va bosh kiyimlariga oid eksponatlar muhim o'rin tutadi. Xususan, kimishak qoraqalpoq ayollarining an'anaviy bosh kiyimi bo'lib, u ayolning yoshi, oilaviy holati va ijtimoiy mavqeini ifodalagan. Kimishaklar ipak va matodan tayyorlanib, kashtachilik naqshlari bilan bezatilgan.

Qoraqalpoq *kiymeshek* - bu ayollarning bosh pardasi bo'lib, u sochlarni va tananing yuqori qismini qoplaydi, lekin yuzni ochiq qoldiradi. U har doim bir xil salla

bilan kiyilgan. Bu ajralmas kiyim bo'lib, kashta tikilgan uchburchak old qismi va orqa tomonidagi romb shaklidagi ro'molidan darhol tanib olinadi [3].

Qaraqalpaq kiymeshekning ikki asosiy turi mavjud:

- oq yoki **oq rangli kiymeshek**, geometrik naqshlar bilan bezatilgan, xoch tikish bilan kashta qilingan, qo'pol oq uy paxta matosiga tikilgan va
- qizil yoki **qizil kiymeshek**, gulli va zoomorfik naqshlar bilan bezatilgan, zanjirli tikuv bilan kashta qilingan, fabrikada tayyorlangan qizil va qora kigizdan to'qilgan jun matoga o'ralgan. Odatda uning orqa tomonida ipak ikatdan qilingan ro'mol bo'ladi.

Avvalgi **oq kiymeshek** eng qadimgi turi bo'lib, u hech bo'lmaganda XIX asrning birinchi yarmiga oid. Biz bilganimizcha, uni faqat 50 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan kampirlar kiyishgan va ehtimol XIX asr oxiri yoki XX asrning boshlarida modadan chiqqan. Ikkinchisi qoraqalpoq kelinining to'y libosining bir qismi bo'lib, uni turmush qurgan ayolning bola tug'ish yillarida kiyish mumkin edi. U faqat XIX asrning oxiriga kelib paydo bo'lgan va 1930-yillarning o'rtalariga qadar kiyilgan. **Qizil kiymesheklar** odatda aslida yoshidan ham qadimgi deb hisoblanadi - aksariyati 1905-1930 yillarga to'g'ri keladi.

Kiymesheklar har kuni emas, balki faqat to'ylar va boshqa rasmiy yoki bayram tadbirlarida kiyilgan. Shuning uchun ham ularning ko'pi avlodlar uchun saqlanib qolgan.

Kiymeshekka o'xshash kiyimlar qozoqlar, o'zbeklar, tojiklar va hatto ba'zi turkmanlar tomonidan ham kiyilgan. Ularni bir vaqtlar qirg'izlar ham kiygan bo'lishi mumkin. Kiymeshek XVI asrning birinchi yarmida Fors va O'rta Osiyoda bir vaqtning o'zida paydo bo'lgan. U oddiy to'rtburchaklar shaklidagi ro'moldan yasalgan o'xshash ko'rinishga ega avvalgi bosh kiyimdan rivojlangan. U ko'krakka va boshga o'ralgan, shunda bir uchi orqaga tushadi. Bunday bosh kiyimlar kamida VII asrga oid. Arabistonda ular ximar nomi bilan tanilgan va *Qur'onda* tilga olingan. Kiymeshekning *O'rta Osiyoning* ko'chmanchi aholisiga tarqalishi qisman Islomning qabul qilinishi bilan bog'liq va ehtimol XVIII va XIX asrlarda shahar materiallari va modasining dashtlarga asta-sekin tarqalishini aks ettiradi [5].

Albatta, kelinning to'y paytida sochini yopish odati qadimgi davrlarda Yaqin Sharq va Sharqiy O'rta yer dengizida tez-tez qayd etilgan qadimiy marosimdir. Uning kelib chiqishi, ehtimol, tarixdan oldingi tumanlarda yotadi.

Kiymeshekning roli: Xorazm arxeologik va etnografik ekspeditsiyasining bir qismi sifatida qoraqalpoq liboslari bo'yicha tadqiqotlar uchun mas'ul bo'lgan Nina Lobacheva nihoyat 2000-yilda o'zining avvalgi dala natijalarining bir qismini nashr etdi. Ushbu tadqiqot Qoraqalpoqiyaning Kegeyli, Shimbay, Taxta Ko'pir, Qarao'zek, Qo'nirat va Mo'ynaq tumanlarida hamda Orol dengizining janubiy qirg'og'idagi Tazbesqum, Mergenataw, Qaraboyli va Qaradjar orollarida o'tkazildi. *Yuqorida aytib o'tilganidek, kiymeshekning* ikki xil toifasi mavjud : oq *oq kiymeshek* va qizil *qizil*

kiymeshek.

1950-yillardan boshlab Orol deltasida etnograflar tomonidan olib borilgan qadimgi qoraqalpoq xalqi bilan ko'plab suhbatlar XX asr boshlarida bu ikki turdagi *kiymeshek* qanday ishlatilganligi haqida so'nggi yillarda keksa qoraqalpoqlar bilan olib borgan suhbatlarimiz ushbu topilmalarga mos keladi.

Xulosa qilib aytganda, *qizil kiyimni* yoshroq turmush qurgan ayollar, *oq kiyimni* esa keksa ayollar kiygan [4].

Shuningdek, kimishakning alohida qismlari – oldi (aldi), qayma va quyruk kabi detallar mustaqil eksponatlar sifatida saqlanib, qoraqalpoq kashtachilik san'atining murakkab texnikasini namoyon etadi.

To'qimachilik va yurt bezaklari: Qoraqalpoq xalqining turmush tarzida yurt muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Shu bois yurt bezaklari va uni mustahkamlovchi to'qimachilik buyumlari keng rivojlangan. Kolleksiyada basqur, qizil kur, turkman kur, kerge va esikkas kabi buyumlar mavjud.

Mazkur buyumlar jun ipdan qo'lda to'qilgan bo'lib, geometrik naqshlar va ramziy ranglar bilan bezatilgan. Ushbu naqshlar ko'pincha himoya, baraka va farovonlik ramzi sifatida talqin etiladi.

Maishiy buyumlar va kundalik hayot: Kolleksiyada qoraqalpoq xalqining kundalik hayotida ishlatilgan maishiy buyumlar ham saqlanadi. Jumladan, choy-xalta va choy-qalta kabi buyumlar oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun xizmat qilgan.

Ushbu buyumlar sodda shaklga ega bo'lsa-da, ularning bezaklari va ishlanish uslubi xalqning estetik qarashlarini aks ettiradi.

Eksponatlarning tarixiy va madaniy ahamiyati: Kolleksiyaga kiritilgan eksponatlarning aksariyati XIX asr oxiri – XX asr boshlariga taalluqli bo'lib, ular qoraqalpoq xalqining tarixiy taraqqiyotini aks ettiruvchi muhim manbalardir. Ushbu buyumlar orqali xalqning turmush tarzi, ijtimoiy tuzilishi va madaniy qadriyatlarini haqida tasavvur hosil qilish mumkin.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki Qoraqalpoq amaliy san'ati namunalarida amaliy funksionallik bilan bir qatorda chuqur ramziy va estetik mazmuni mujassam bo'lib ular xalqning ijtimoiy tuzilishi, marosimiy hayoti va diniy tasavvurlari bilan bevosita bog'liq holda shakllangan. Xususan, *kiymeshek* va an'anaviy ayollar kiyimlari orqali ayolning yoshi, oilaviy hayoti va jamiyatdagi ijtimoiy maqomi ifodalangan bo'lib, mazkur buyumlar madaniy indentifikatsiya vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etgan. Bunday bebaho xalq amaliy san'ati namunalari Qoraqalpoq xalqining moddiy va ma'naviy madaniyatini chuqurroq anglash imkonini berishini tasdiqlaydi. Ushbu kolleksiya materiallari nafaqat milliy muzeyshunoslik va san'atshunoslik fanlari uchun muhim ilmiy manba, balki ta'lim jarayonida talabalar va yosh tadqiqotchilarning tarixiy tafakkuri hamda kreativ fikrlashini rivojlantirishda ham samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar va hujjatlar.

1. O‘zbekiston Davlat san‘at muzeyi Xalq amaliy san‘at bo‘limi, 16-inventar kitobi.
2. O‘zbekiston Davlat san‘at muzeyi Xalq amaliy san‘at bo‘limi, 27-inventar kitobi.
3. Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. — Москва, 1948.
4. Qoraqalpog‘ amaliy san‘ati-Nukus:Qoraqalpog‘iston, 2005.
5. Савицкий И.В. Каракалпакское народное искусство. — Москва, 1964.

АБДУРАХМАНОВА ГУЛЬБАХОР ЗУБАЙДОВНА

заведующая отделом искусства

музея истории и культуры Узбекистана

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАК МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ САМАРКАНДА

Аннотация: *В статье рассматривается историческое развитие и роль в современном обществе, возникновение, обзор музеев и галерей, их, проблемы существующего положения галерей и музеев.*

Ключевые слова: *памятник архитектуры, традиция построения ,экспозиция,арт-галерея, Афросиаб, музей, композиция, искусство, арт-рынок.*

Annotation: *The article examines the historical development and role in modern society, the emergence, overview of museums and galleries, their problems, the existing position of galleries and museums.*

Keywords: *architectural monument, tradition of construction ,exposition,art gallery, Afrosiab, museum, composition, art, art market.*

На самом раннем этапе развития человечества, во всех мировых цивилизациях, зарождение человека означало практически одновременное возникновение традиции собирания, хранения и выставления почитаемых, ценных и важных предметов. С самого начала человек выделял те или иные предметы из числа прочих, используя различные критерии оценки, и, зачастую, эстетический критерий, который впоследствии так тесно связывался с художественными музейными коллекциями, но не всегда являлся основополагающим и формирующим ценностное отношение [1].

Для выяснения места и роли художественных галерей в культурном пространстве нашего времени часть работы была посвящена изучению факторов, способствовавших появлению художественных галерей современного искусства отечественного и зарубежного опыта, и истории развития галерейного дела данного периода в Узбекистане. В Самарканде были основаны: первый государственный музей истории и культуры, музей истории основания Самарканда – Афросиаб, краеведческий музей. (рис1).

Рис.Музей Афросиаба

Художественно-исторические дома музеев – места, где представлена частная коллекция, не имеющая ничего общего с самим домом, его историей или жившими в нем людьми. Примером служит краеведческий музей, у которого отличительной чертой является коллекция государственного фонда.

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Национального музейного фонда, являются неотъемлемой частью культурного наследия народа Узбекистана, говорится в Законе Республики Узбекистан 12.09.2008 г. N ЗРУ-177 «О Музеех» [2].

Вместе с тем необходимо отметить, что в управлении сферой культуры и искусства сохраняются устаревшие методы руководства и наблюдается недостаточно комплексный подход к решению имеющихся проблем, в том числе в организации деятельности учреждений культуры, оказании соответствующих услуг населению. Материально-техническая база учреждений сферы в отдельных районах не отвечает инновационным требованиям сегодняшнего дня. Эффективной реализации единой государственной политики в области культуры, выполнению в полном объеме поставленных задач препятствует и то, что при подготовке кадров не учитываются реальные потребности сферы, отсутствует четкая система их переподготовки и повышения квалификации. [3,4].

К числу главных факторов появления арт-галерей следует отнести возникновение индивидуальных и авторских тенденций, усложнение коммуникативных связей между явлениями и людьми. В галерейном деле это нашло свое отражение в появлении разнообразных направлений и течений в искусстве для удовлетворения частных интересов отдельного посетителя. В настоящее время восстанавливаются и реставрируются памятники архитектуры,

организуются новые театры, расширяются экспозиционные площади музеев, государство выделяет деньги на приобретение культурных ценностей Узбекистана за рубежом. В Узбекистане успешно работают около 60 художественных галерей и выставочных залов, на площадях которых ежегодно проводятся большое количество выставок современного искусства, а также организуются выставки из фондов и собраний музеев. В Самарканде открыты экспозиции 15 музеев, работают зарубежные культурные центры, такие как немецкий, русский, индийский, корейские культурные центры т.д. Отвечая потребностям общества, с одной стороны, и интересам художников - с другой, продолжает бурно развиваться галерейное дело, непосредственно связанное с арт-рынком в целом.

Художественные галереи стали неотъемлемой частью культурного и социального поля. Несмотря на то что институт арт-галереи уже занял свою нишу в культурной жизни узбекского социума, функционирование галерей современного искусства непосредственно связано с рыночными механизмами: будучи основным институтом рынка современного искусства. Арт-галерея выполняет в художественном пространстве основные его функции : экспозиция, выставки, аукционы и т.д. Вместе с другими институтами культуры и при активном участии галерей создается история современного искусства.

В работе значительное внимание было уделено исследованию деятельности художественных галерей и их роли в современной культуре. Были рассмотрены возможные направления их культурные и различные стили, течения, школы, жанры и их представители. Проведена сравнительная характеристика данных институций с западными галереями, с выделением основных особенностей самаркандских галерей. Так, во-первых, было показано, что в Узбекистане галерея - это не только коммерческая основа, но и организация, занимающаяся просветительской деятельностью и участвующая в различных социальных, некоммерческих проектах. Во-вторых, сфера деятельности узбекских галерей значительно расширена географически, они постоянно работают на арт-рынок, участвуют в международных художественных ярмарках и форумах. В-третьих, место галереи в культурном пространстве позиционируется непосредственно через социальное положение галериста, тогда как за рубежом галерея занимает свое место в обществе в зависимости от искусства, которое представляет статус, который достигает за короткое время [5].

На основе анализа существующих художественных галерей современного искусства в работе были выделены их семь типов : галерея, ориентирующаяся на художественные течения; галерея, специализирующаяся по видам искусства;

галерея «персональной ориентации»; галерея одного художника; галерея одной картины; галерея-салон; виртуальная галерея, объединенных в группы по принципам работы: галереи, ориентирующиеся на художественные течения и виды искусства; галереи, ориентирующиеся на творческую индивидуальность; виртуальные галереи.

Галереи выполняют важную работу информационно-просветительского и социокультурного характера. Важно отметить, что социокультурная работа исходит из следующих функций: социально-досуговой и воспитательно-образовательной. Все это обусловлено заинтересованностью самих посетителей в получении новой информации, знакомство с памятниками искусства, а также желанием с пользой провести свое свободное время, и быть при этом не сторонним наблюдателем, а участником данного события. В процессе своей деятельности художественная галерея передает человеку определенные знания, установки и ценностные ориентиры, предоставляет возможность социализации, может дать человеку понять свое место и значимость в структуре общества.[6]

В заключении анализа первых музеев и галерей, открытых для общественного просмотра и посещения, позволило выделить ряд устойчивых приемов, основанного в начале XV века в традиции построения их пространственной структуры. Большинство зданий, построенных с начала XV века, имели в плане выдержанную композицию, продвигающую от центрального подкупольного пространства, подчеркнутую входную ось, симметричный, тяготеющий к восьмиграннику, план. Входное пространства, система движения в музее, организация экспозиционного пространства – именно через организацию трех составляющих посетитель воспринимал музейное пространство в целом. Ярким примером такого вида музея или галереи, служит мавзолей Амира Тимура «Гури Амир» в Самарканде. Интерьер которого после погребения Тимура был развешан личными вещами Амира Тимура. Как описывает внутренний интерьер, историк амира Тимура Ибн Арабшах, пол был покрыт шелковыми и бархатными коврами, на стенах были развешаны утвари его вооружения, на его могилы были положены его одежды. Все это было декорировано золотыми нитями и драгоценными камнями. Несколько лет спустя, посетивший могилу своего отца Шахрух, приказал это все убрать и передать в казну, для дальнейшего сохранения.[7].

Список использованной литературы:

1. Ермоленко, Е. В. Античные прототипы современных художественных музеев / Е. В. Ермоленко // Вопросы теории и истории в градостроительстве, архитектуре и дизайне. – Хабаровск, 2015. – С. 95-100.
2. Законе Республики Узбекистан 12.09.2008 г. N ЗРУ-177 «О Музеях»

3. Указ Президента Республики Узбекистан 15 апреля 1999 года «О государственной программе развития туризма в Узбекистане на период до 2005 года».
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан о мерах по совершенствованию организации работ и контроля в области Архитектуры и строительства.
5. Указ Президента Республики Узбекистан 15 апреля 1999 года «О государственной программе развития туризма в Узбекистане на период до 2005 года».
6. Гончар А.А. Эволюция архитектурно-планировочной и ландшафтной композиции ботанических садов Сибири: Дисс. . канд. арх-ры. Новосибирск, 2000
7. Ибн Арабшах «Чудеса Судьбы Истории Темура» «Аджайиб Ал-Макдур Фи Тарихи Таймур» 1403

RAXMATULLAYEVA SAODAT IBRAGIMOVNA

Qo‘qon DU “Tarix” kafedrası o‘qituvchisi

**AXSIKENT ARXEOLOGIK MEROSINI MUZEYLASHTIRISH:
RENOVATSIYA VA KONSERVATSIYA JARAYONLARINING ILMIY-
AMALIY TAHLILI**

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Farg‘ona vodiysining qadimgi shaharsozlik madaniyati durdonasi hisoblangan Axsikent yodgorligini ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirishning nazariy va metodologik jihatlari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida xom g‘isht va paxsa konstruksiyalardan iborat arxeologik qatlamlarni saqlash, ularni "in situ" usulida konservatsiya qilish hamda hududning turistik jozibadorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o‘rni tahliliy nuqtayi nazardan yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Axsikent, muzeylashtirish, in situ, renovatsiya, konservatsiya, stratigrafiya, paxsa devorlar, arxeologik turizm, madaniy meros.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические и методологические аспекты превращения памятника Ахсикент, считающегося шедевром древней градостроительной культуры Ферганской долины, в музей под открытым небом. В ходе исследования с аналитической точки зрения освещена роль цифровых технологий в сохранении археологических слоев, состоящих из сырцового кирпича и сырцовых конструкций, их консервации «in situ» и повышении туристической привлекательности региона.*

***Ключевые слова:** Ахсикент, музеефикация, in situ, реставрация, консервация, стратиграфия, глинобитные стены, археологический туризм, культурное наследие.*

***Abstract.** This article examines the theoretical and methodological aspects of transforming the Aksikent monument, considered a masterpiece of the ancient urban culture of the Fergana Valley, into an open-air museum. The study analyzes the role of digital technologies in preserving*

archaeological layers consisting of raw brick and adobe structures, their conservation in situ, and increasing the tourist attractiveness of the area.

Keywords: *Axsikent, museumification, in situ, renovation, conservation, stratigraphy, adobe walls, archaeological tourism, cultural heritage.*

O‘zbekiston zaminidagi moddiy-madaniy meros ob‘ektlarini asrab-avaylash va ularni kelajak avlodga asl holda yetkazish bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi "Madaniy meros ob‘ektlarini muhofaza qilishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-5057-sonli qarori arxeologik yodgorliklarni muzeylashtirish jarayonini yangi bosqichga olib chiqdi. Farg‘ona vodiysining qadimgi poytaxti — Axsikent yodgorligi o‘zining ko‘p qatlamli tarixiy tuzilishi bilan Markaziy Osiyo arxeologiyasida fundamental ahamiyatga ega bo‘lib, uni ochiq osmon ostidagi muzeyga aylantirish o‘ta murakkab ilmiy-texnik vazifa hisoblanadi.

Axsikent shahri miloddan avvalgi III-II asrlarda shakllangan bo‘lib, milodiy IX-XII asrlarda o‘zining yuksalish davrini boshdan kechirgan. Shahar topografik jihatdan Ark, Shahrison va Rabod qismlariga bo‘linadi va 100 gektardan ortiq ulkan maydonni egallaydi. Olib borilgan stratigrafik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Axsikent mudofaa tizimi o‘z davrining eng ilg‘or muhandislik yechimlariga tayanadi. Devorlarning qalinligi ayrim kesimlarda 5-7 metrni tashkil etishi shaharning nafaqat iqtisodiy, balki kuchli harbiy-strategik markaz bo‘lganligidan dalolat beradi. Mazkur paxsa devorlarni muzeylashtirish jarayonida ularning tarixiy qatlamlarini (stratigrafiyasini) ochib ko‘rsatish, tashrif buyuruvchilarda shahar taraqqiyoti haqida vizual tasavvur uyg‘otadi.

Muzeylashunoslikda "In situ" (ashyoni topilgan joyida saqlash) tamoyili Axsikentda asosiy metodologik yo‘nalish etib belgilangan. Bu usul yodgorlikning tarixiy yaxlitligini (authenticity) saqlab qolish imkonini beradi. Biroq, xom g‘isht va paxsa konstruksiyalarning atmosfera namligiga o‘ta ta’sirchanligi konservatsiya jarayonida bir qator texnik muammolarni keltirib chiqaradi.

Hozirgi kunda yodgorlikda quyidagi himoya choralari ko‘rilmoqda:

1. Pavilyonlashtirish: Muhim arxeologik ob‘ektlar (masalan, metallurgiya ustaxonalari va saroy qoldiqlari) ustiga yengil konstruksiyali, shaffof qoplamali pavilyonlar barpo etilmoqda. Bu usul ob‘ektning mikroiklimini mo‘tadillashtiradi.
2. Kimyoviy shimdirish: Devorlarning yemirilishini to‘xtatish maqsadida ularning yuzasiga rangsiz polimer birikmalar shimdirilmoqda. N. Sodiqova ta’kidlaganidek, "muzeylashtirishning asosiy maqsadi ob‘ektning tarixiy haqiqiylikiga zarar yetkazmagan holda uning umrini uzaytirishdir" [Садыкова, 1976. – С.101].

Bugungi muzeylashunoslikni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Axsikentni "Aqlli muzey" (Smart Museum) kontseptsiyasiga o‘tkazish doirasida quyidagi yangiliklarni tatbiq etish taklif qilinadi:

- ✓ 3D Rekonstruksiya: Arxeologik ma'lumotlar asosida shaharning VIII asrdagi ko'rinishini virtual tiklash. Tashrif buyuruvchilar VR-texnologiyalar yordamida qadimiy ko'chalarda "sayohat qilish" imkoniga ega bo'ladilar.
- ✓ QR-axborot tizimi: Har bir stratigrafik kesma va topilma yonida o'rnatilgan QR-kodlar orqali sayyohlar 3 tilda (o'zbek, rus, ingliz) audio-vizual ma'lumotlarni mustaqil ravishda olishlari mumkin.

Axsikent yodgorligi bazasida "Muзей-pedagogikasi" markazini tashkil etish o'sib kelayotgan yosh avlodga tarixiy ongini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. "Interaktiv arxeologiya" maydonchalarini yaratish orqali o'quvchilar qazishmalarda bevosita ishtirok etishlari va tarixiy qatlamlarni his qilishlari mumkin. Bu esa, o'z navbatida, hududga mahalliy va xorijiy sayyohlar oqimini kamida 30-40 foizga oshirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda Axsikent arxeologik yodgorligini muzeylashtirish Farg'ona vodiysining turistik nufuzini jahon miqyosiga ko'tarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Yodgorlik atrofidagi yer osti suvlari sathini nazorat qilish uchun drenaj tizimini zamonaviylashtirish.
2. Xalqaro UNESCO standartlari asosida Axsikentni butunjahon merosi ro'yxatiga kiritish bo'yicha ilmiy hujjatlarni tayyorlashni jadallashtirish.
3. Arxeologik restavratsiya sohasida xalqaro mutaxassislar bilan tajriba almashishni yo'lga qo'yish.

Axsikent arxeologik meros ob'ektini kompleks muzeylashtirish - bu shunchaki tarixiy ashyolarni saqlash emas, balki mintaqaning madaniy va iqtisodiy taraqqiyotiga xizmat qiluvchi strategik loyihadir. Yuqorida keltirilgan takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi, yodgorlikning nafaqat asl holini saqlab qolishga, balki uni Markaziy Osiyodagi eng yirik ochiq osmon ostidagi muzeylardan biriga aylantirishga zamin yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, hududning xalqaro turistik xaritada nufuzini tubdan oshirish bilan bir qatorda, Farg'ona vodiysi tarixini jahon hamjamiyatiga kengroq targ'ib etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev, Sh.M. "Madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent, 2021.
2. Садыкова Н. Музейное дело в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 1976.
3. Asqarov A. O'zbekiston tarixi (Arxeologik materiallar asosida). – Toshkent, 1994.
4. "Axsikent" arxeologik meros ob'ekti direktiyasining 2024-2025 yillardagi ilmiy hisobotlari.
5. Islomov U.I. Farg'ona vodiysining qadimiy o'tmishi. – Toshkent: Fan, 1985.

**TEMURIYLAR AN'ANASI DAVOMCHISI: TEMURIYLAR TARIXI
DAVLAT MUZEYIDA BOBUR SIYMOSI VA MEROSI**

Annotatsiya: Mazkur maqolada Temuriylar tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyasida namoyish etilayotgan Zahiriddin Muhammad Bobur siymosi va boy tarixiy-adabiy merosi ilmiy tahlil qilinadi. Bobur shaxsining davlat arbobi, sarkarda va shoir sifatidagi ko'p qirrali faoliyati, uning Markaziy Osiyo hamda Hindiston tarixidagi o'rni manbalar asosida yoritiladi. Xususan, Boburning nodir asarlari — “Boburnoma” va “Devoni Bobur” fotonusxasi, shuningdek, muzey fondidagi tasviriy san'at namunalari ilmiy jihatdan tavsiflanadi. Maqolada Bobur shaxsiga berilgan xalqaro baholar hamda uning jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotidagi o'rni asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari muzey ekspozitsiyasining tarixiy xotirani saqlash va milliy merosni targ'ib etishdagi ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburiylar saltanati, “Boburnoma”, “Devoni Bobur”, Temuriylar davri, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Movarounnahr, Hindiston tarixi, Uyg'onish davri, tarixiy shaxs talqini, tasviriy san'at, portret san'ati, Akmal Nur, Aziza Mamatova, qo'lyozma manbalari, aruz ilmi, Bobur merosi, madaniy diplomatiya, ilmiy-adabiy meros.

O'zbek xalqi o'z tarixida yashab o'tgan ko'plab buyuk daholar bilan haqli ravishda faxrlanadi. Ularning aksariyati nafaqat o'z yurtida, balki dunyoning turli mamlakatlarida ham keng tanilgan va e'tirof etilgan. Shunday ulug' va mo'tabar shaxslardan biri Zahiriddin Muhammad Boburdir.

Zahiriddin Muhammad Bobur insoniyat tarixidagi eng buyuk va serqirra shaxslardan biridir. Tarix sahifalarida Bobur nomi nafaqat buyuk sarkarda va davlat arbobi, balki yuksak iste'dod sohibi bo'lgan shoir hamda madaniyat arbobi sifatida ham alohida o'rin egallaydi. Uning hayoti va faoliyati Markaziy Osiyo hamda Hindiston tarixida muhim burilish yasagan bo'lib, Boburiylar saltanatining barpo etilishi bilan bog'liqdir.

Har bir davrda Bobur shaxsiyati va boy merosi yangi ilmiy talqinlarga sabab bo'lib, uning faoliyati bugungi kunda ham tarixchilar, adabiyotshunoslar va sharqshunos olimlar e'tiborida bo'lib kelmoqda.

Bobur o'z davrining murakkab siyosiy jarayonlari ichida voyaga yetgan va shakllangan shaxsdir. Yosh Boburning hukmronlik davri Movarounnahrda feodal tarqoqlik kuchaygan, ichki nizolar va qonli kurashlar avjiga chiqqan davrga to'g'ri keladi. Shunga qaramay, u aqlli, ziyrak, o'qimishli, tadbirkor va jasur hukmdor sifatida tarixda chuqur iz qoldirdi.

Boburning eng muhim meroslaridan biri — “Boburnoma” asaridir. Ushbu asar nafaqat tarixiy manba, balki muallifning ichki dunyosi, hayotga bo'lgan qarashlari, siyosiy qarorlari va jangovar tajribalarini aks ettirgan noyob yodgorlikdir. “Boburnoma” orqali Bobur shaxsining tafakkuri, estetik didi va insoniy fazilatlari yaqqol namoyon bo'ladi.

Bobur shaxsiyati jahon miqyosida ham yuqori baholangan. Javoharlal Neru o'zining "Hindistonning kashf etilishi" nomli asarida Boburga baho berib, shunday yozadi: "Bobur dilbar shaxs, uyg'onish davriga xos hukmdor, dovyurak, serg'ayrat va epchil inson, u hayot nafosatidan, lazzatidan lazzatlana bilgan". Yana "Bobur Hindistonga kelishi bilan u yerda yangi davr va yangi saltanat boshlandi. Mamlakat qudrati va shuhrati oshib, boburiylar saltanatining shuhrati butun Osiyo va Yevropa bo'ylab tarqaldi" deb yozadi. [Fayziyev, Turg'un. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari: [Boburiylar sulolasining qisqacha shajara tarixi]. -T.: Yozuvchi, 1996.-96b.24-b.].

"Boburnoma"ni 1826-yilda ingliz tiliga tarjima qilgan V. Erskin va J. Leydenlar ham Bobur shaxsiga yuksak baho berib, uni Osiyo hukmdorlari orasida zehni o'tkir, sahiy, mard va ilm-fan hamda san'atga mehr qo'ygan noyob shaxs sifatida tasvirlaydilar. Ularning fikricha, Boburga teng keladigan hukmdorni Osiyo tarixida topish qiyin.

XIX asr ingliz olimi Eduard Xolden Bobur haqida quyidagi so'zlarni yozib qoldirgan: "Bobur oliyjanoblikda qanday hislatlar bor bo'lsa, ularning barchasini egallagan. Agar vaqt va sharoitning xilma-xilligini nazarga olinsa, u paytda Bobur laskarboshi, ma'mur va adabiyotchi sifatida Sezar bilan bir qatorda turishga arzimaydigan bo'lib ko'rinmaydi. Boburning xarakteriga qaraganda sevishga arziydigan xarakterdir" [Fayziyev, Turg'un. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari: [Boburiylar sulolasining qisqacha shajara tarixi]. -T.: Yozuvchi, 1996.-96b.25-b.].

Shuningdek, mashhur sharqshunos olim S. P. Tolstov ham Bobur shaxsiga alohida e'tibor qaratib, uni uyg'onish davrining eng atoqli siyosiy va madaniy arboblardan biri sifatida e'tirof etadi. Tolstovning ta'kidlashicha, Bobur faoliyati Sharq uyg'onish davriga xos bo'lgan ilm-fan, san'at va adabiyotning rivoji bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning madaniy merosi Markaziy Osiyo va Hindiston sivilizatsiyasi taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ushbu baholar Bobur shaxsining nafaqat mintaqaviy, balki jahon miqyosidagi tarixiy ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiyati siyosiy, harbiy va madaniy jihatlarning uyg'unlashuvi natijasida shakllangan noyob tarixiy hodisa hisoblanadi. Uning faoliyati va ijodiy merosi nafaqat o'z zamonasi, balki keyingi tarixiy davrlar uchun ham muhim ilmiy va ma'naviy ahamiyat kasb etadi. Bobur haqidagi jahon olimlarining e'tiroflari uning jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotidagi o'rnini yanada yorqin namoyon etadi.

Bobur obrazini sarkarda, podshoh va shoir sifatida ifoda etuvchi asarlar yaratgan rassomlar salmoqlidir. Ularga biz Chingiz Axmarov, Bahodir Jalolov, Akmal Nur va Aziza Mamatovalarni keltirishimiz mumkin. Har bir rassom Bobur

obrazini o'zining uslubi va Boburni qanday qiyofada tasavvur qilgan bo'lsa shunday obrazda yaratgan.

Temuriylar tarixi davlat muzeyida ekspozitsiyada Boburning portretlari ham namoyish etilgan.

Muzeyda ekspozitsiyaga qo'yilgan portretlardan biri Akmal Nur tomonidan chizilgan Bobur portretidir. Akmal Nur – O'zbek tasviriy san'ati vakili, tarixiy-madaniy mavzular, jumladan Bobur obraziga bag'ishlangan asarlari bilan tanilgan. U o'z asarlarida tarixiy realizm va badiiy fantaziyani uyg'unlashtirib, Boburning siyosiy va madaniy qirralarini ko'rsatadi.

Portret o'lchami 110 x 90 sm, moybo'yoqda ishlangan. Portretda Bobur yuzlari juda shoirona ifoda etilgan. Ko'zlari yerga qadalgan. Egnida qizil zardo'zli cho'pon, ichidan esa ko'k ko'ylak kiygan. Boshida sarg'ish rangli katta salla. O'ng qo'lida anor ushlab turibdi. Orqa fonda esa Hindiston manzarasi tasvirlangan. Uzoqdan Toj-Mahal ko'rinib turibdi. Samoda esa oy va yulduz tasvirlangan. Bobur ajoyib, jimjimador taxt yonida tasvirlangan [O'zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi fondi.KP 36-33].

Portret kuchli, qattiq irodali va nufuzli shaxsni tasvirlaydi. Ustiga kiygan kiyimlari va orqasidagi o'rindiqlik uning yuqori darajadagi hokimiyat egasi ekanligini ko'rsatadi. Portret shaxsning tarixiy va madaniy ahamiyatini ta'kidlaydi.

Yana bir tasviriy san'at asari rassom Aziza Mamatovaning Bobur portretidir. Aziza Mamatova — zamonaviy o'zbek rassomi bo'lib, tarixiy shaxslar, jumladan Zahiriddin Muhammad Bobur obrazini tasviriy san'atda ijodiy talqin etishda alohida e'tiborga sazovor. Uning asarlarida klassik motivlar bilan birga zamonaviy badiiy yondashuv uyg'unlashgan bo'lib, Boburning siyosiy va madaniy qirralari rang, kompozitsiya hamda ifoda vositalari orqali chuqur madaniy ma'no bilan ifodalanadi. Aziza Mamatova Bobur obrazini yaratishda tarixiy fakt asosini estetik va simvolizm bilan birlashtirgan, shuning uchun uning ijodi nafaqat milliy, balki jahon tasviriy san'ati kontekstida ham e'tirof etiladi.

Asarning o'lchami 120 x 95 sm bo'lib, moybo'yoqda ishlangan. Asarda Bobur kech tunda, bog'da, o'rindiqlikda o'tirib, bir qo'lida qog'oz, qalam tutgan holda tasvirlangan. Egnida qizil ko'ylak bo'lib, uning ustidan sarg'ish nimchasi ham bor. Boshiga katta salla kiygan. Nigohlari bir nuqtaga qadalgan. Yangi yozilajak asar mushohadasi bilan band. Asardagi portretga qarab, Zahiriddin Muhammad Bobur nozik did egasi bo'lganligini sezish mumkin. Portret cheti zarhalangan ramkaga olingan [O'zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi fondi.KP 111-10].

Ushbu portret Boburning dono, madaniyatli va nufuzli hukmdor ekanligini ko'rsatadi. Ustiga kiygan kiyimi va qo'lida tutgan kitobi uning nafaqat siyosiy, balki ilmiy va adabiy merosini ta'kidlaydi. Rasm orqali Boburning tarixiy shaxs sifatidagi qadr-qimmatini va sharq madaniyatidagi o'rni chuqur ifodalanmoqda.

Temuriylar tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyasida Bobur shaxsiyati va faoliyati nafaqat uning tarixiy obrazi, balki Bobur tomonidan yaratilgan va bizgacha yetib kelgan bebaho ilmiy-adabiy meros namunalari ham keng yoritilgan.

Muzey ekspozitsiyasida Bobur qalamiga mansub “Devoni Bobur” ning rangli fotonusxasi ham o‘rin olgan.

“Devoni Bobur” — Zahiriddin Muhammad Bobur tomonidan 935 hijriy (1528 milodiy) yilda yozilgan turkiy she‘rlar to‘plami bo‘lib, mazkur asar Boburning Hindistondagi ijodiy faoliyatini aks ettiradi. Qo‘lyozmaning rangli fotonusxasi 40 sahifadan iborat bo‘lib, asliy nusxasi Hindistonning Uttar-Pradesh shtati, Rampur shahrida joylashgan Navob (Rezo) kutubxonasida saqlanadi. Qo‘lyozma mazkur kutubxona fondida 19-raqam ostida qayd etilgan.

Qo‘lyozma 20 varaqdan iborat bo‘lib, har bir sahifada 13 qator matn joylashgan. O‘lchami $9,5 \times 15$ sm. Asosiy matn nasx xat uslubida bitilgan. Asarning 23-sahifasida risola tugaganligi haqida bayt keltirilib, unda yozilish sanasi 935 hijriy yil ekani qayd etilgan.

O-sahifada asar nomi quyidagicha berilgan:

“Risola turki manzum navishta dasti tazyif Bobur podshoh qalami (zaboni turkiy)”.

1-sahifada chala bosilgan muhrlar mavjud. Keyingi sahifalarda asarga turli davrlarda egalik qilgan shaxslar tomonidan yillar va dastxatlar qayd etilgan. Jumladan, 940–941 hijriy yillarga oid yozuvlar, shuningdek, 1970-yillarga taalluqli qaydlar uchraydi.

Asarning Bobur qo‘li bilan yozilgani haqida ilmiy fikrlar mavjud. Bu, avvalo, xotima qismida keltirilgan quyidagi yozuv bilan asoslanadi: “Hurara Bobur dushanba, 15-robbi‘ul oxir, 935 h. sanada”. Ushbu yozuv ostida Bobur qalamiga mansub bo‘lgan ikki qator she‘r mavjud:

“Har vaqtqi ko‘rgaysen mening so‘zimni, So‘zumni o‘qub sog‘ingaysen mening o‘zumni”

Shu sahifada Boburiylar sulolasi vakili Shahobiddin Muhammad Shohjahonning dastxati ham mavjud bo‘lib, u mazkur turkiy ruboiylar haqiqatdan ham “Firdavs makoniy” Bobur podshoh g‘oziy qalamiga mansubligini tasdiqlagan [O‘zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi fondi.KK 178-1].

Qo‘lyozmaning ilk varag‘ida Boburning o‘g‘li Humoyun davridagi lashkarboshi Muhammad Bayramxonning muhri va yozuvi uchraydi. U butun qo‘lyozma Bobur qo‘li bilan bitilgan, degan fikrni bildirgan. Biroq bu xato keyinchalik Shohjahon tomonidan to‘g‘rilanib, faqat ruboiylargina Bobur dastxati ekani alohida ta’kidlangan.

Fotonusxa muqovasi nihoyatda nafis ishlangan bo‘lib, unda lotin alifbosida “Diwan-i Bobur”, shuningdek, arab alifbosida “Devoni Bobur” deb yozilgan. Keyingi

sahifalarda ingliz tilida asar tavsifi keltirilgan.

Mazkur rangli fotonusxa 2017-yil 21-avgust kuni Yangi Dehli shahrida Hindiston Respublikasi Madaniyat vazirligi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rahbarligidagi delegatsiyaga rasmiy sovg'a sifatida taqdim etilgan.

Asar jami 45 sahifadan iborat bo'lib, shundan 41 sahifa qo'lyozma matniga tegishli, qolgan qismi oq sahifalardan iborat.

Shuningdek, muzey ekspozitsiyasida XX asrga oid "Boburnoma" asarining nashri ham alohida e'tiborga molik eksponat sifatida namoyish etilgan. Mazkur kitob 27,5 × 21 sm o'lchamda bo'lib, ingliz tilida chop etilgan [O'zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi fondi.VF 9/1]. Asar muqovasi rangli miniatyura tasviri bilan bezatilgan bo'lib, bu uning badiiy-estetik qimmatini yanada oshiradi. Ushbu nashr O'zbekistonning Hindistondagi elchixonasi tomonidan taqdim etilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi vaziri o'rinbosari Vladimir Norov orqali muzey fondiga sovg'a tariqasida topshirilgan. Mazkur eksponat muzey to'plamining xalqaro madaniy aloqalar va tarixiy-adabiy merosni targ'ib etishdagi ahamiyatini yoritib beradi.

Xulosa qilib aytganda, Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiyati siyosiy salohiyat, harbiy mahorat va yuksak badiiy tafakkurning uyg'unlashuvi sifatida Temuriylar an'analarning munosib davomchisi ekanini namoyon etadi. Uning davlat boshqaruvi, ilm-fan va adabiyotga qo'shgan hissasi nafaqat mintaqaviy, balki jahon miqyosida ham yuksak e'tirof etilgan.

Temuriylar tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyasida namoyish etilgan ashyoviy va yozma manbalar, xususan, "Boburnoma" hamda "Devoni Bobur" nusxalari, shuningdek, Bobur obrazini aks ettirgan tasviriy san'at asarlari uning serqirra faoliyatini kompleks tarzda yoritishga xizmat qiladi. Muzey fondidagi mazkur eksponatlar Bobur merosining ilmiy, madaniy va ma'naviy ahamiyatini ochib berish bilan birga, tarixiy xotirani asrash va yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдумажид Мадраимов, Аскарый Мадраимов. Художественный мир Бабура, Миниатюрная традиция XVI-XVII веков.- Ташкент: "Методист" нашриёти, 2025.-272с.
2. Fayziyev T. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari: (Boburiylar sulolasining qisqacha shajara tarixi). – Toshkent: Yozuvchi, 1996. – 96 b.
3. Temuriylar tarixi davlat muzeyi fond materiallarining elektron shakli.
4. Temuriylar tarixi muzeyi durdonalari. – Toshkent: "Mashhur Press", 2017.

5. Amir Temur jahon tarixida. – Toshkent: Sharq, 2006. – 336 b.
6. Fayziyev T., Muhammadxo‘jayeva N. Movarounnahrda hukmronlik qilgan Temuriy shahzodalar. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 2002.
7. Madraimov A. Temuriy va Boburiylar davri miniatyura san’ati rivoji. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2019. – 296 b.
8. Temirov Ravshanbek. Buyuk ajdodlarimiz: Amir Temur., Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur. / Toshkent : "Musiqqa", 2019. -68b.

МУРОДОВА РИСОЛАТ ДАВРОН ҚИЗИ
Ўз РФА Темурийлар тарихи давлат музейи
кичик илмий ходими

**КАВАРДОН АРХЕОЛОГИК ЁДГОРЛИГИГА ОИД СОПОЛ –
КУЛОЛЧИЛИК НАМУНАЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА
МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ (Темурийлар тарихи давлат музейи
мисолида)**

Аннотация: Мазкур мақолада Кавардон археологик ёдгорлигида топилган сопол-кулолчилик намуналарининг шаклланиши ва Темурийлар тарихи давлат музейи фондида музейлаштириш масалалари кўриб чиқилган. Шунингдек, сопол-кулолчилик буюмларининг хронологик таркиби, турлари ва музейга келиб тушиши таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: Кавардон, археологик ёдгорлик, кулолчилик, музей, фонд, реставрация.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования образцов керамики и гончарных изделий, найденных на археологическом памятнике Кавардон, а также проблемы их музефикации в фондах Государственного музея истории Тимуридов. Кроме того, проанализированы хронологический состав, виды керамики-гончарных изделий и процесс их поступления в музей.

Ключевые слова: Кавардон, археологический памятник, гончарное дело, музей, фонд, реставрация.

Annotation: This article examines the formation of ceramic and pottery samples discovered at the Kavardon archaeological site and the issues of their museification in the collections of the State Museum of the History of the Timurids. In addition, the chronological composition, types of ceramic and pottery objects, and the process of their acquisition by the museum are analyzed.

Keywords: Kavardon, archaeological site, pottery, ceramics, museum, collection, restoration.

Қавардон – Тошкент вилоятининг Чирчиқ дарёси бўйида жойлашган йирик археологик ёдгорлик ҳисобланади. Ёдгорликнинг маданий қатламлари милoddан аввалги I асрдан милodий XIII аср бошларигача бўлган даврни камраб олади. Объект тепалик ҳудудида жойлашган бўлиб, тархи тўртбурчак

шаклга ва умумий майдони тахминан 75 гектарни ташкил этади. Ёдгорлик таркибига қадимги шаҳар харобалари ва қабристон мажмуалари киради. IX–X асрларга оид араб манбаларида мазкур шаҳар номи “Кабарна” ва “Кабрана” шаклларида учрайди. Бу маълумотлар ёдгорликнинг ўрта асрлар давридаги сиёсий-иқтисодий аҳамиятини кўрсатади.

Кавардон ёдгорлигида илк археологик тадқиқот ишлари 1972 йилда Ҳамдам каналини қазиб жараёнида Ю. Ф. Буряков раҳбарлигида бошланган. 1973–1982 йилларда Ю. Ф. Буряков ва Ў. Алимов томонидан қазилма ишлари изчил давом эттирилди. Археологик тадқиқотлар натижасида ёдгорликда ертўла қолдиқлари, ўчоқ излари, уй-рўзғор буюмлари, кўза, товоқ ва қозон парчаларидир топилган. 2001 йилдан бошлаб қазилма ишлари Ў. Алимов раҳбарлигида давом эттирилди ва кенгайтирилди [2]. Археологик изланишлар натижасида темирчилик устахоналари қолдиқлари ва кулолчилик маҳсулотлари топилди. Айниқса, сирланган ва нақшинкор сопол идишлар ёдгорликнинг юксак даражадаги кулолчилик анъаналарига эга бўлганини кўрсатади.

Археолог Д. Нормуродовнинг тадқиқот натижаларига кўра, Кавардон тепалигида бир қатор қабр иншоотлари аниқланган. Қазилма ишлари жараёнида мазкур дафн мажмуалари ва уларнинг қуйи қатламларидан милодий I–IV асрларга оид керамика буюмлари тарқоқ ҳолда топилгани қайд этилган.

Топилмалар таркибига инсон суяк қолдиқлари, улар билан бирга қўйилган мис тангалар, тош буюмлар, мунчоқлар, сурматошлар, чиғаноклар ҳамда сопол-кулолчилик намуналари киради. Айниқса, чархда ясалган қизғиш рангли сопол идиш парчалари, қисқа танали кўзалар, суяклар жойлаштирилган остадонлар ва катта ҳажмли хумсимон сопол идишлар эътиборга лойиқдир. Мазкур ашъвий материалларнинг типологик ва хронологик таҳлили натижалари шуни кўрсатадики, ушбу ҳудудда ҳаёт милодий IV–V асрларга келиб маълум сабабларга кўра тўхтаган. Кейинчалик, VII–VIII асрларда бу ерда янги дафн маросимлари ва анъаналари шаклланганлиги археологик далиллар асосида тасдиқланади [1.35-36].

Темурийлар тарихи давлат музейи фондида Кавардон археологик ёдгорлигига тегишли 146 та сопол-кулолчилик буюмлари сақланмоқда. Мазкур топилмалар археологлар Ў. Исломов, Ў. Алимов ва Ўзбекистон тарихи давлат музейи томонидан музей фондида топширилган.

№	Буюм даври	Сони	Келиб тушган йили	Ким томонидан топширилгани
1	III-V	54	2006 - 2008	Ў. Алимов ва Ў. Исламов
2	VII-VIII	3	2009	Ў. Алимов

3	XI-XII	1	1998	Ўзбекистон тарихи давлат музейи
4	XIV-XVI	88		Ў. Алимов ва Ў. Исламов

1 жадвал “Кавардон археологик ёдгорлиги сопол буюмларининг хронологик таркиби ва музей фондига келиб тушиш динамикаси.

Ушбу коллекция хронологик жиҳатдан милодий III–V асрлар, VII–VIII асрлар, XI–XII асрлар ҳамда XIV–XV асрларга тааллуқли бўлиб, Кавардон худудида ҳаётнинг узлуксиз давом этганини кўрсатади. Буюмлар ўша давр маданиятига хос бўлган ва ижтимоий-маиший истеъмолда қўлланилган.

Музей фондига қабул қилинган сопол буюмларнинг аксарияти парча ва бўлақлар ҳолатида. Улар қаторига турли ҳажмдаги хумлар, хумчалар, қозон парчалари, лаган, коса бўлақлари, сирланган лаган парчалари, қадах бўлақлари, деворий қоплама элементлари, сопол урчуқлар, қопқоқ парчалари, сопол ҳайкалчалар, сопол дастурхон бўлақлари ва тегирмон тошлари киради.

Музей фондида Кавардон археологик ёдгорлигининг милодий III–V асрларга оид сопол-кулолчилик буюмлар 54 тани ташкил этади. Мазкур топилмаларнинг 30 таси 2006 йилда, 24 таси эса 2008 йилда музей фондига қабул қилинган. Улар типологик, технологик ва услубий жиҳатдан ўша давр хунармандчилигининг ўзига хос хусусиятларини намоён этади. Хусусан, сополнинг таркиби, пишириш технологияси, шакл ва безак элементлари мазкур асрга хос анъаналарни акс эттиради.

Музей фондига тақдим этилган буюмлар орасида қадах, қозонча, кўза, тегирмон тоши, хум, кумғон, қопқоқ, пиёла, сопол ҳайкалча ва урчуқ каби турли маиший ва хўжалик аҳамиятига эга идишлар мавжуд. Ушбу топилмалар Кавардонда III–V асрларда кулолчилик ва маиший ишлаб чиқариш анча ривожланганини, шунингдек аҳолининг ўтроқ турмуш тарзи шаклланганини кўрсатади. Ушбу буюмлар музейга қабул қилинган вақтда уларнинг аксарият қисми қониқарли ҳолатда эди. Шу билан бирга, айрим экспонатлар шикастланган ёки етарли даражада сақланмаган ҳолатда бўлгани сабабли уларни тиклаш ишлари амалга оширилди. Хусусан, 6 та буюм жумладан коса, 2 та қопқоқ, кўза, қадах ва ҳайкалчалар реставраторлар томонидан таъмирланган. Реставрация жараёнида экспонатларнинг асл кўриниши ва тарихий қиймати сақлаб қолинишига алоҳида эътибор қаратилди. Ушбу реставрация ишлари музей экспонатларининг сақланиш даражасини яхшилаш, уларнинг илмий ва маърифий аҳамиятини оширишга хизмат қилди.

**1 расм III–V асрларга оид сопол-кулолчилик буюмлари
(Буюм фотолари Темурийлар тарихи давлат музейи крим китобидан олинди)**

Кавардон археологик ёдгорлигидан VII–VIII асрларга оид сопол-кулолчилик буюмлари музей фондида 3 та топилма эканлиги аниқланди. Мазкур ашёлар 2009 йилда археолог Ў. Алимов томонидан музей фондига тақдим этилган. Топилмалар хум ва хумга тегишли сопол бўлақлардан иборат бўлиб, улар ўрта асрлар даври сопол-кулолчилик анъаналари, хомашё танлови ҳамда ишлов бериш услублари ҳақида муҳим илмий маълумот беради. Ашёлардан бири реставрация қилиниб, унинг шаклий яхлитлиги тикланди ҳамда экспозицияда намоиш этиш учун тайёр ҳолга келтирилди. Мазкур буюмлар илк ўрта асрлар даври моддий маданиятини ўрганиш, айниқса, хўжаликда қўлланилган идиш турлари ва уларнинг функционал хусусиятларини тадқиқ этишда муҳим манба сифатида хизмат қилади.

Кавардон археологик ёдгорлигидан топилган XI–XII асрларга оид сопол-кулолчилик буюмларидан музей фондида 1 та экспонат мавжуд бўлиб, у кўза ҳисобланади. Ушбу буюм Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997 йил 26 майдаги № 259-сонли қарорига асосан Ўзбекистон тарихи давлат музейидан топширилган. Бу кўза экспонати ўз даври кулолчилик анъаналарини ва шакл-хусусиятларини яққол акс эттиради. [4.66-80]. У илмий жиҳатдан хомашё танлови, ишлов бериш услуби ва функционал мақсадини ўрганишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Музей фондидаги Кавардон археологик ёдгорлигидан топилган XIV–XVI асрларга оид сопол-кулолчилик буюмларининг 88 таси ушбу асрга тегишли экспонатдир. Улар орасида симоб кўза, хум бўлақлари, сирланган лаган парчалари, сопол дастурхон бўлақлари, турли туваклар ва идиш бўлақлари мавжуд.

Ушбу буюмларнинг 5 таси реставрация қилинган ва уларнинг шакл-хусусиятлари, безак элементлари ва функционал қиммати тикланган. Реставрация ишлари экспонатларнинг асл ҳолатини сақлаб қолиш ва уларни музей экспозициясида намоиш этиш имконини беради.

**2 расм XIV–XVI асрларга оид сопол-кулолчилик буюмлари
(Буюм фотолари Темурийлар тарихи давлат музейи крим китобидан олинди)**

Археологик ёдгорликдан топилган сопол-кулолчилик буюмлари музей фондида махсус шкафларда, уларнинг келиб чиқиш жойи ва шаклий хусусиятларига мувофиқ равишда алоҳида тартибда, яқка ҳолатда сақланади. Шу билан бирга, экспонатларни қабул қилиш ва фондга расмийлаштириш жараёнида айрим камчиликлар кузатилмоқда. Хусусан, баъзи буюмларнинг номланишида ноаниқликлар мавжуд, уларнинг илмий атрибуцияси тўлиқ амалга оширилмаган. Хужжатлаштириш жараёнида нақш ва безакларга эга бўлган айрим намуналарга етарли даражада илмий тавсиф берилмаган ҳолатлар ҳам учрайди. Бундан ташқари, буюмларнинг функционал вазифасига кўра (хўжалик идишлари, маиший буюмлар, маросимий ашёлар ва бошқалар) таснифланмагани, шунингдек, уларнинг шакли, безаги ва тайёрланиш технологиясига оид маълумотлар етарли даражада ёритилмагани аниқланди. Айрим ҳолатларда лой таркиби, пишириш усули ҳамда декоратив элементлари – нақш, сир ва бўёқ каби муҳим илмий белгилар фонд хужжатларида тўлиқ акс эттирилмаган.

Мазкур камчиликлар сопол-кулолчилик намуналарини илмий жиҳатдан атрибуция қилиш, уларнинг хронологик мансублигини аниқлаш ҳамда музей экспозициясида тўғри тақдим этиш жараёнига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу боис, уларни комплекс илмий таҳлил асосида қайта паспортлаштириш ва мукамал илмий тавсифлаш зарур ҳисобланади.

Темурийлар тарихи давлат музейида Кавардон археологик ёдгорлигига тегишли буюмлар ҳозирги вақтда экспозицияда намойиш этилмаган. Бу ҳолат уларнинг илмий ва маърифий қийматини кенг оммага тўлиқ тақдим этиш имкониятини чеклайди. Айнан ушбу буюмлар орқали музей экспозициясида ўрта асрлар ва Темурийлар даврига тегишли сопол-кулолчилик буюмларини Шоҳруҳиё ёдгорлигидан топилган экспонатлар сингари намойиш этилиши мумкин. Бу эса икки ёдгорликдаги ўхшаш анъанавий сопол-кулолчилик буюмларини таққослаш ва уларнинг технологик, шакл ва услубий

хусусиятларини илмий жиҳатдан таҳлил қилиш имконини беради. Шунингдек, топилмаларни музей экспозициясига намоиши орқали экспозициянинг хронологик даври кенгайтирилиши, турли асрларга хос буюмлар, уларнинг шакл, технологик ва функционал хусусиятлари ҳақида кенгроқ маълумот олиш имконияти яратилади.

Хулоса қилиб айтганда Кавардон археологик ёдгорлигига оид сопол-кулолчилик намуналари Темурийлар тарихи давлат музейи фондида сақланиб, улар музей экспозицияси ва илмий тадқиқотлар учун қимматли манба сифатида хизмат қилади. Музей коллекцияси III–V, VII–VIII, XI–XII ва XIV–XVI асрлар даври кулолчилик маҳсулотларини ўз ичига олган бўлиб, Кавардон ҳудудида ҳаётнинг узлуксиз давом этганини ва маҳаллий ҳунармандчилик анъаналарининг ривожланганини кўрсатади.

Топилмалар турли хилдаги хумлар, кўзалар, лаган ва қопқоқ парчалари, қадахлар, сопол дастурхон бўлаклари, сопол ҳайкалчалар каби маданий ва маиший аҳамиятга эга буюмларни ўз ичига олади. Улар илмий жиҳатдан хомашё, ишлов бериш технологияси ва функционал мақсадларини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга. Реставрация қилинган буюмлар музей экспозициясида намоиш этишга тайёр ҳолатда сақланмоқда ва уларнинг тарихий қиймати сақланиб қолинган.

Таклиф ва тавсиялар:

- Шикастланган ёки парча ҳолатдаги экспонатларни аниқлаб, уларнинг шакл-хусусияти ва илмий қийматини сақлаб қолиш учун мунтазам тиклаш ишларини олиб бориш.
- Кавардон археологик ёдгорлиги топилмаларини давр ва турига кўра тўлиқ ва визуал қийматини акс эттирувчи ҳолда экспозицияда тақдим этиш.
- Кавардон топилмаларини даврий ва турли типларга ажратилган электрон ва босма каталогларини яратиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Normurodov, D. Regarding burial structures in Kovardon // Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals. – 2023. 35-40 p.
2. Кавардон (Кабарна, Кабарнакет) <https://shosh.uz/kavardon-kabarna-kabarnaket/> 28.01.2026.
3. Ўз РФА Темурийлар тарихи давлат музейи крим китоби.
4. Ўзбекистон Республикаси музей ва илмий муассасалари фондидан Амир Темур ва Темурийлар даврига оид экспонатларни Темурийлар тарихи давлат музейига ўтказиш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 26.05.1997 йилдаги 259-сон.

O‘ZBEK XALQI URF ODATLARIDA ZARDUSHTIYLIK IZLARI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada xalqimizning bugungi kundagi urf-odatlarida ichida zardushtiylik marosimlarining saqlanib qolingani va ular kundalik hayotda ham ajralmas qism bo‘lib kelinayotganligini ochib beradi. O‘zbek xalqi islom diniga e‘tiqod qilsada, bugungi kunda ham boshqa din elementlari saqlanib, hali hanuz davom etib kelinayotganligini ko‘rishimiz mumkin*

Kalit so‘zlar: *zardushtiylik, to‘y va kundalik marosimlar, dafn marosimlari, Navro‘z bayrami, sumalak sayli, voha va vodiy hududi*

Аннотация. *В данной статье раскрывается сохранение элементов зороастрийских ритуалов в современных обычаях узбекского народа, которые и по сей день продолжают оставаться неотъемлемой частью повседневной жизни. Несмотря на то, что узбекский народ исповедует ислам, мы можем наблюдать, как до настоящего времени сохраняются и продолжают бытовать элементы более древних верований.*

Ключевые слова: *зороастрийские свадебные и повседневные ритуалы, погребальные церемонии, праздник Навруз, праздник Сумалак, оазисы и долины.*

Annotation. *This article reveals that Zoroastrian rituals have been preserved in the traditions and customs of our people today and that they are an integral part of everyday life. Although the Uzbek people believe in Islam, we can see that elements of other religions are still preserved and continue to exist today.*

Key words: *Zoroastrian, wedding and daily rituals, funeral ceremonies, Nowruz festival, Sumalak festival, oasis and valley regions*

Kirish. O‘zbek xalqini tashkil qiladigan 130 dan ortiq millat vakillarining urf odatlari turlicha bo‘lib shular ichida eng ko‘pini o‘zbek millati tashkil qilsa ularning xam urf odatlari turfa xildir. Bugungi kunda o‘zbek millati islom diniga etiqod qilsada ularning turmush tarzi urf odatlarida eng qadimgi etiqodlar va boshqa dinlarning xam urf odatlari mujassamlashgan. Kundalik turmush tarzi to‘y-xasham, taziya va boshqa marosimlarda zardushtiylik dinining marosimlarini guvohi bo‘lishimiz mumki.

Zardushtizlik dinining ibtidosini otashparstlik etiqodi tashkil qiladi. Negaki Zardusht otashparastlik dinini islox qildi. Isrofgarchiliklarga chek qo‘ydi yagona ilohga etiqod qilishni boshlab berdi. Zardushtiylik dinini unsurini to‘rt narsa olov suv tuproq va havo tashkil qiladi. Zardushtiylikning ayrim urf-odat va an‘analari hozirga qadar aholining kundalik hayotida unsurlari saqlanib qolganligi, u haqida tasavvur hosil qiladi. Manbalardan ma‘lumki, zardushtiylik bir necha asrlar davomida ruhoniylar kuzatuv ostida o‘zlarining urf-odat va marosimlarini shakllantirganlar. Zardushtiylikda yil fasllari bilan bog‘liq bayramlar, Navro‘z (Yangi kun), oylar bayrami, ajdodlar e‘tiqodi, turli duolar aytish, poklanish marosimlari, o‘smirlarni zardushtiylikka qabul qilish (sidrapo‘shlik-oq libos kiyib, belbog‘ bog‘lash) va boshqa tantanalar muhim rol o‘ynagan (1 b-89).

Yurtimizda xar yili 21-mart Navro‘z bayramini keng ko‘lamda nishonlanadi. Dosh qozonlarda sumalaklar pishirilib navro‘z sayli amalga oshiriladi. 21-martdan boshlab ko‘klam yani bahor boshlanadi diydi yoshi keksa bobo buvalarimiz. Bugungi kun Navro‘z bayramidagi urf odatlar zardushtilik paydo bo‘lgan davradgi urf odatlardan biroz farq qilinib zamonaviylashgan marosimlar tus olgan. Navro‘z bayramining sevimli taomi bo‘lgan sumalak xam qadimdan beri bizgacha nishonlanib qadirlanib kelinayotgan muqaddas taomdir. Zardushtiylar sumalak pishirish vaqtida turli xil duolarni o‘qishgan afsonalar aytishgan kechasi bilan shu taomni tayyorlab chiqishgan. Bugungi kunda xam sumalak pishirish payitida xalq qo‘shiqlari laparlar aytishuvlar va o‘yin kulgi bo‘lib yoshi keksa insonlar bu jarayonlarni yoshlarga o‘rgatishadi. Sumalak istimol qilganni iligi baquvat bo‘ladi diydi keksalar. Chunki yo‘g‘on cho‘zilib ingichka uzilgan payiytda bu taomi eistimol qilgan insonga madad bo‘larmish. Navro‘z bayrami kuni xamma joylar toza ozoda qilinib yangi va toza liboslar kiyilib sayilga chiqiladi. Bu bayramni bugungi kunda O‘zbekiston, Tojikiston, Qozoqiston, Qirg‘iziston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Eron, Afg‘oniston Turkiya (ayrim hududlarida) hamda Hindiston (parsiya jamoalari tamonidan) nishonlab keladi.

Zardushtiylarda nikoh marosimi, bola tug‘ilishi va dafn bilan bog‘liq qator marosimlar ham mavjud bo‘lib, bularda asosan yaqin qarindoshlar, shahar va qishloqning hurmatli kishilari bilan birga ruhoniylar ham ishtirok etgan. Zardushtiylik marosimlari sirasiga kundalik ibodatlar ham kirgan. Zardushtiylar bir kecha-kunduzni besh qismga bo‘lib, ibodat qilganlar (2 b-89).

Bugungi kunda yurtimizning Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro tumanlarida xali xam nikox marosimida zardushtiylik marosimlarini kuzatishimiz mumkin. Zardushtiylikda olov muqaddas xisoblangani uchun bo‘lajak kuyov va kelin olov atrofida aylanishib poklanganlar. Bugungi bazi xududlardagi to‘ylarimizda xam kuyov va kelin uy ostonasiga kirish oldida yoqilgan olov atrofida uch marta aylanishib so‘ngra uyga kiriladi. Uyga kirishda kelinni boshiga shu xonadonda istiqomat qiluvchi yoshi eng keksa insonning erkak kishini to‘ni yopib so‘ngra uyga kiriladi. Bu urf odat shu xonadonga kelgan kelinni shunda ezozlanishini belgisi hisoblanadi.

Avesta Yasht kitobining X bobida uy (oila) - nmana, urug‘- visya, qabila - zantuma, mamlakat- dahyu, ruhoniy (bosh siymo) - zaratushtrotesha deyilgan. Uy (oila) boshlig‘i - nmanopati, vispati - qabila boshlig‘i, dahyupati - yurt boshi. Nof deb esa qarindosh - urug‘lar uyushmasiga aytilgan. Shuningdek, xotin-qizlar haq-huquqini e‘zozlash oila daxlsizligi va mustahkamligiga erishish, ota-onaning farzand oldidagi burchi, farzandlarni oila qurishga tayyorlash va ko‘plab oila turmush an‘ana va marosimlariga oid fikr - mulohazalar bayon etilgan(3 b-92). Bugungi kunda xam nikox muqaddas sanalib xar bir kishi xam huquqiy xam shariy jixatdan to‘la

ximoyalangan. Bo‘lajak oilani nikohga tayyorlash katta yoshdagi tajribali kishilarning burchi sanalgan. Bu jarayon oilaning mustaxkamligi va totuvligini taminlagan.

Zardushtiylar jamoasi orasida nikoh bir umrga muhrlangan, bir erkakka ikki nikoh yoki vaqtincha nikoh mumkin bo‘lmagan. Er-xotinning bir - biriga xiyonati qattiq qoralangan, begona erkak bilan juftlashgan ayol badnom etilgan, jazolangan va nikohdagi er uchun “harom” hisoblangan. Avestaning “Videvdot” qismi to‘rtinchi fragardida “kimning xotini bo‘lsa, u xotinsiz va dunyodan farzandsiz o‘tayotgan kimsadan yaxshiroqdir”, deya ta‘kidlangan (4 b-91). Asrlar davomida shakillangan va sayqallangan zardushtiylikning bu odatlari islom dini kirib kelsa xam o‘z axamiyatini yo‘qatmadi.

Zardushtiylik udumlarga ko‘ra, nikoh marosimlari boshlanishidan to yakuniga qadar oila, qarindosh-urug‘lar, mahalla, qishloq oqsoqollari maslahat va yo‘l-yo‘rig‘i bilan bajarilishi an‘anaga aylangan. Bu borada har bir muhim to‘y-tantanalar oldidan o‘tkaziladigan “*maslahat oshi*, “*sabzi to‘g‘rar*” tadbirlari bunga yorqin misol bo‘la oladi(5 b-92). Yurtimizning diyarli barcha xududlarida bugungi kunda xam maslaxat oshi sabzi to‘g‘rar marosimlari saqlanib qolingan bunda odamlar o‘zoro maslaxatlashib to‘y jarayoni uchun bo‘linadigan ishlar maslaxat qilinib bo‘lib olinadi. Zardushtiylik axloq kodeksi majmui - “Videvdot”da oilada ayollar va bolalar sog‘lig‘ini saqlashga alohida ahamiyat berilgan. Jumladan, ayollarga homiladorlik davri va farzandli bo‘lganidan so‘ng alohida g‘amxo‘rlik qilish lozimligi ta‘kidlanadi (6 b-92). Har bir davrda ham ayollar erkaklar tamonidan himoyalangan va o‘zlarining davomchisi sifatida qaralgan. Muqaddas sanalgan to‘rt unsurga xamisha xurmatda bo‘lib kelingan. Qabrsitonlarning odamlar yashash makonlaridan uzoqda qilinganligi xam bunga misol bo‘la oladi. Zardushtiylikda o‘lim bilan bo‘lgan marosimlar bugungi kunda ham saqlanib qolingan. Vafot etgan kishini poklash yani yuvish zardushtiylarning diniy urf odati edi. Bu odat Islom diniga xam o‘tgan bo‘lib biroq usha jarayonlar xali xanuz o‘z qimmatini yo‘qotmagan. Yurtimizning barcha hududlarida yuvuvchilar g‘assollar deb ataladi

Farg‘ona vodiysida g‘assollar ikki kishilashib ona-qizi bilan qaynona-kelini bilan ota-o‘g‘il bo‘lib yurganlar. Ularga suvni isitib tashib berishda marhumning yaqinlaridan yoki qo‘shnilaridan biron kishi yordamlashgan. G‘assollar mayitni yuvishda kafanning matosidan tayorlangan qo‘lqop kiyishgan. Ushbu qo‘lqopni marhum keksa bo‘lsa, befarzand ayollar tamonidan befarzandlikka qarshi magik vosita sifatida foydalanish uchun olib ketilgan, agar marhum yosh bo‘lsa ko‘p xollarda ushbu xonadonning o‘zida qoldirilgan (7 b-23). Usha vaqtlarda yuvishda ishtirok etgan kishilarga marhumning kiyimlari berilgan bo‘lsa bugungi kunda bosh ayoq yangi sarpo beriladi. Qolaversa o‘lim toq bo‘lsin deb toq kiyim berish bugungi kunda ham saqlanib qolingan. Marhumni qabristonga olib ketishda tobutta ishlatilgan

ko'rupa yostiqlar "yulduz ko'rsin deb, tashqariga bir kech qoldirilagan. Bu odat bugungi kunda Toshkent shahri viloyati va voha tamonlarda xam saqlanib qolinga. Yulduz ko'rsin marosimi esa zardushtiyalarda osmon jisimlarini muqaddas sanalganligi va ular poklovchi sifatida qaralganligini ko'rsatib o'tadi. Vafot etgan kishiga atab is chiqarish va o'tganlarni arvohini shod etish uchun qurbonlik va ehson berish bugungi kunda xam saqlanib qolingan. Yana shuni takidlash joizki xalqimiz orasida saqlanib qolingan va bugungi kunda xam ishlatilib kelinayotgan bazi qarg'ishlar tarixi xam bevosita zardushtilikka borib taqaladi.

Xalqimizda biron inson boshqasiga yomonlik qilsa ko'pincha ayollar "go'shingni quzg'unlar yisin" yoki "quzg'unlar cho'qisin deb qarg'ashadi. Bu qarg'ish hozirda garchi inson murdasining qorovsiz qolishiga bildirilgan qarashlarni izoxlasada aslida yaxshilab o'ylab ko'rilsa bevosita zardushtiylik bilan bog'liqdir (8 b-21). Qatron qilish xam zardushtiylik marosimlarining bir qismi sanalgan. It murdasi yoki odam murdasi tekkan narsalar qatron qilingan. Qatron qilish degani suv yoki ochiq havoda toza joyda qoldirib poklashdir. Surxandaryo viloyatining ko'plab tumanlarida bugun xam it tegib ketkan uy ro'zg'or buyumlari oqib turgan suv bilan qatron qilinadi. Vodiy qipshchoqlarida "suyagimizni begonaga ushlatmaymiz" degan ma'noda mayitni yuvish bilan birga, uni kafanlash, laxadga quyish kabi amallarni marxumning eng yaqin qarindoshlari — suyak egalari bajaradi. Bu odat ildizlari xam zardushtiylik diniga asoslangan dafn marosimiga aloqador (9 b-22). Yurtimizning ko'plab xududlarida xali xanuz bu odatlar davom etib kelinmoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Asqarov A. Qadimgi Turon eneolit bronza va ilk temir davri sivilizatsiyalar tarixidan lavxalar Toshkent 2023
2. Asqarov A. O'zbekiston qadimgi sivilizatsiyalari tarixidan lavhalar Toshkent 2022
3. Ashirov A. O'zbek xalqining qadimiy etiqod marosimlari. Toshkent 2007
4. Ashirov A. "Avesto" dan meros marosimlar. Toshkent 2001 21-23 b
5. Xomidov X. Avesto fayzlari Toshkent 2001
6. Isxoqov M. Avesta Zardusht Goxlari Toshkent 2017 89-91 b
7. Maxmudova Guli. Avestoning falsafiy mohiyati Toshkent 2015
8. Ashirov A. O'zbek madaniyatida suv Toshkent 2020
9. Maxmud Sattor. O'zbek udumlari Toshkent 1993

МАТЧАНОВА ГУЛНОЗА ГАИББАЕВНА
художник-реставратор высшей категории

Центр исламской цивилизации в Узбекистане г.Ташкент

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Центр исламской цивилизации в Узбекистане)

***Аннотация:** В статье рассматриваются факторы развития музеологии и актуальные проблемы музейного дела. Особое внимание уделяется роли научно-культурных учреждений в сохранении и популяризации историко-культурного наследия. На примере Центра исламской цивилизации в Узбекистане анализируется значение научных исследований, цифровых технологий и международного сотрудничества в развитии музейной сферы.*

***Ключевые слова:** музеология, музейное дело, культурное наследие, исламская цивилизация, цифровизация музеев, технологий.*

В современном мире музеи выступают важными социокультурными институтами, выполняющими функции сохранения, научного изучения и популяризации историко-культурного наследия. Они играют значительную роль в формировании исторической памяти общества, развитии научных исследований и распространении культурных ценностей. Научная дисциплина музеология изучает теоретические и методологические основы музейной деятельности, включая принципы формирования музейных коллекций, методы хранения и реставрации музейных предметов, а также способы их научной интерпретации и экспонирования.

В Узбекистане существует ряд решений, направленных на совершенствование деятельности музеев. Одним из наиболее важных является «Программа мер по дальнейшему совершенствованию деятельности государственных музеев и укреплению их материально-технической базы на 2017–2027 годы» (Постановление Президента Республики Узбекистан № ПК-3413, 2017 г.). [1]

Также деятельность национальных музеев регулируется Постановлением Президента Республики Узбекистан № 598 от 2019 года. [1]

В последние годы в Узбекистан особое внимание уделяется вопросам сохранения и изучения культурного наследия, а также модернизации музейной инфраструктуры. Государственная культурная политика направлена на развитие музейных учреждений, внедрение современных технологий и расширение научно-исследовательской деятельности. Богатое историко-культурное наследие региона, сформированное в результате многовекового

развития науки, образования и искусства, требует комплексного научного осмысления и системного подхода к его сохранению.

Особое место среди музейных учреждений занимают такие крупные культурные центры, как State Museum of History of Uzbekistan, Amir Temur Museum, State Museum of Arts of Uzbekistan, Ichan Kala State Museum-Reserve — уникальный историко-архитектурный комплекс, Bukhara State Museum-Reserve и Samarkand State Museum-Reserve. Их деятельность играет важную роль в сохранении историко-культурного наследия, укреплении национальной идентичности и передаче культурных ценностей будущим поколениям.

Государственный музей истории Узбекистана является одним из крупнейших и старейших музеев страны. Его экспозиция отражает историю региона от древнейших времен до современности. В фондах музея хранятся археологические находки, нумизматические коллекции, этнографические материалы и исторические документы. [2]

Музей Амира Темура посвящён жизни и деятельности великого полководца и государственного деятеля Amir Temur. Экспозиция музея знакомит посетителей с историей государства Темуридов, культурой и искусством эпохи, а также содержит уникальные исторические документы и художественные произведения. [2]

Государственный музей искусств Узбекистана является крупнейшим художественным музеем страны. В его коллекции представлены произведения узбекского, русского и западноевропейского искусства, а также образцы декоративно-прикладного искусства. [2]

Ичан-Кала — уникальный историко-архитектурный комплекс, представляющий собой древнюю часть города Хивы. На территории музея-заповедника расположены многочисленные мечети, медресе, дворцы и мавзолеи, отражающие богатое культурное наследие Средней Азии.

Бухарский государственный музей-заповедник объединяет большое количество архитектурных памятников и исторических объектов. Экспозиции музея рассказывают о развитии культуры, науки и ремесел Бухары на протяжении многих веков. [2]

Самаркандский государственный музей-заповедник включает исторические памятники и музейные коллекции, отражающие богатую историю древнего города. Здесь представлены археологические находки, предметы искусства и материалы, связанные с эпохой Темуридов. [2]

Одним из значимых научно-культурных проектов современного Узбекистана является Центр исламской цивилизации, расположенный в городе Ташкенте. Деятельность данного центра направлена на комплексное изучение, сохранение и популяризацию научного и культурного наследия исламской

цивилизации, а также на развитие междисциплинарных исследований в области истории, культуры и науки стран Востока и Центральной Азии.

1. фото. Центр исламской цивилизации

Методологическую основу исследования составляют методы исторического анализа, сравнительного исследования и системного подхода, позволяющие всесторонне рассмотреть процессы развития музейной деятельности и выявить основные факторы, влияющие на формирование современной музейной практики.

В ходе исследования были использованы научные публикации, посвящённые теоретическим аспектам развития музеологии, а также работы, рассматривающие проблемы сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии. Кроме того, проведён анализ современных тенденций развития музейной сферы и деятельности научно-культурных учреждений.

Научные исследования являются одним из ключевых факторов развития музейной сферы. В современных условиях музеи функционируют не только как хранилища исторических артефактов, но и как научно-исследовательские центры, в которых осуществляется изучение памятников материальной и духовной культуры.

Научная деятельность музеев включает проведение исследований в области истории, археологии, искусствоведения и культурологии, а также разработку новых методов хранения, реставрации и научной интерпретации музейных предметов.

Существенную роль в развитии научных исследований и музейной деятельности играет Академия наук Республики Узбекистан. Данные исследования способствуют углублённому изучению культурного наследия, совершенствованию методов сохранения музейных фондов и развитию современных коммуникационных подходов в музееведении. Научная

деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с музеями и высшими образовательными учреждениями, занимающимися подготовкой специалистов для музейной сферы.

Важным фактором развития музеологии являются социально-культурные процессы, происходящие в современном обществе. Музеи выполняют важную образовательную и просветительскую функцию, способствуя формированию исторической памяти общества и повышению интереса к национальному культурному наследию.

Особое значение для развития музейной сферы имеет культурный туризм. Исторические города Самарканд, Бухара и Хива являются крупнейшими центрами культурного туризма Центральной Азии и играют важную роль в популяризации историко-культурного наследия региона.

В условиях глобальной цифровизации значительное влияние на развитие музейной деятельности оказывают современные информационные технологии. Внедрение цифровых решений способствует модернизации музейной инфраструктуры и повышению доступности музейных коллекций для широкой аудитории.

К числу наиболее значимых технологических инноваций относятся создание цифровых архивов музейных фондов, разработка виртуальных выставок, использование интерактивных мультимедийных экспозиций, а также применение технологий трёхмерного моделирования. Использование цифровых технологий позволяет не только сохранить музейные предметы, но и значительно расширить возможности их научного изучения и популяризации.

Особое место в развитии научно-исследовательской и музейной деятельности занимает Центра исламской цивилизации. Деятельность центра направлена на изучение истории исламской цивилизации, сохранение редких рукописных памятников, проведение международных научных конференций и популяризацию научного наследия выдающихся мыслителей Востока.

фото. Экспозиция рукописного наследия Второго Ренессанса

В рамках научных исследований центра особое внимание уделяется

изучению трудов таких выдающихся представителей исламской научной традиции, как Имам Бухари, Имам Термизи, Абу Райхан Беруни и Мирзо Улугбек, чьи научные достижения оказали значительное влияние на развитие мировой науки и культуры.

Развитие музеологии является ключевым фактором сохранения культурного наследия, исторической памяти и формирования национальной идентичности общества. Современные музеи перестают быть исключительно хранилищами артефактов и становятся полноценными центрами научных исследований, образовательных программ и культурного диалога. Они объединяют функции изучения истории, популяризации знаний, организации международного сотрудничества и вовлечения широкой аудитории в процессы сохранения наследия.

3. фото. Экспозиция доисламского периода истории

В Узбекистане значительную роль в развитии музейной науки играет Центр исламской цивилизации. Центр демонстрирует успешную интеграцию научных исследований и музейной практики, предлагая современные подходы к экспонированию, цифровизации и образовательной деятельности. Особое внимание уделяется сохранению культурного наследия через работу **реставрационной лаборатории**, оснащённой современным оборудованием. В лаборатории уже работают международные реставраторы, которые обеспечивают высококачественное восстановление и консервацию редких рукописей и исторических артефактов. Это позволяет не только сохранять уникальные объекты, но и повышать стандарты реставрационной практики в стране.

4. фото. Процесс в лаборатории совместно с иностранными специалистами

Одной из ключевых тенденций современного музейного дела является внедрение цифровых технологий, позволяющих расширить доступ к музейным коллекциям, создавать виртуальные выставки и обеспечивать сохранность экспонатов. Внедрение таких технологий в деятельности Центра открывает новые возможности для дистанционного обучения, научного анализа и международного сотрудничества.

5. фото. Процесс в лаборатории совместно с иностранными специалистами

Для дальнейшего развития музеологии в Узбекистане рекомендуется:

1. Усиление государственной и частной поддержки музеев, включая финансирование научных проектов и реставрационных работ.
2. Развитие программ подготовки квалифицированных специалистов в сфере музейного дела, музейной педагогики и реставрации.
3. Активное внедрение современных цифровых технологий и создание виртуальных платформ для международного обмена опытом и сотрудничества.
4. Расширение международного сотрудничества и участие в глобальных научно-культурных проектах, что позволит повысить престиж и конкурентоспособность музейной отрасли.

Таким образом, Центр исламской цивилизации в Узбекистане является не только национальным научно-культурным центром, но и важным элементом международной культурной и научной сети. Его опыт показывает, как интеграция науки, образования, реставрационной практики, цифровых

технологий и культурной дипломатии может способствовать развитию современного музейного дела и сохранению богатого историко-культурного наследия страны.

Интернет-источники:

1. LEX.UZ - <https://lex.uz> › маъ
2. Google - <https://www.google.com>
3. United Nations - <https://www.un.org>

BURIYEV YULDOSH TOJIMURODOVICH

“Samarqand” davlat muzey-qo‘riqxonasi

ilmiy kotibi

**“YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIY MEROSNI SAQLASH VA TARG‘IB
ETISH TAMOYILLARI”**

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda madaniy merosni saqlash va targ‘ib qilish sohasida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar ilmiy-tahliliy asosda yoritilgan. Tadqiqotda huquqiy-me‘yoriy baza, institutsional boshqaruv, ilmiy restavratsiya, nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, raqamlashtirish va xalqaro hamkorlik masalalari shuningdek, O‘zbekiston tajribasining YuNESKO va ICOMOS xalqaro standartlariga mosligi to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Madaniy meros, restavratsiya, konservatsiya, YuNESKO, ICOMOS, nomoddiy madaniy meros, raqamlashtirish, xalqaro hamkorlik.

Аннотация: В данной статье на научно-аналитической основе освещаются системные реформы, реализуемые в последние годы в Республике Узбекистан в сфере сохранения и популяризации культурного наследия. В исследовании рассматриваются вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, институционального управления, научной реставрации, охраны нематериального культурного наследия, цифровизации, а также развития международного сотрудничества. Особое внимание уделяется анализу соответствия опыта Узбекистана международным стандартам ЮНЕСКО и ИКОМОС.

Ключевые слова: Культурное наследие, реставрация, консервация, ЮНЕСКО, ИКОМОС, нематериальное культурное наследие, цифровизация, международное сотрудничество.

Annotation: This article highlights on a scientific and analytical basis the systemic reforms implemented in recent years in the Republic of Uzbekistan in the field of preservation and popularization of cultural heritage. The study examines the issues of improving the regulatory framework, institutional management, scientific restoration, protection of intangible cultural heritage, digitalization, as well as the development of international cooperation. Special attention is paid to the analysis of compliance of Uzbekistan's experience with international standards of UNESCO and ICOMOS.

Keywords: Cultural heritage, restoration, conservation, UNESCO, ICOMOS, intangible

cultural heritage, digitalization, international cooperation.

Madaniy meros - xalqning tarixiy xotirasi, milliy o'zligining tamal toshi hamda umuminsoniy qadriyatlarining ajralmas qismidir. Zamonaviy globallashuv jarayonida ushbu merosni asrash, qayta tiklash va kelajak avlodlarga yetkazish nafaqat O'zbekistonda balki, xalqaro miqyosdagi muhim vazifaga aylanib bormoqda.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasida vatanimiz tarixini o'rganishga qiziqish va bu borada amalga oshirilgan tadqiqotlar samaradorligi yanada oshdi. Zero, Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir" [Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.T. 2017.B. 29]

XXI asrda madaniy merosga munosabat tubdan o'zgardi. U nafaqat tarixiy obida yoki an'ana sifatida, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, madaniy diplomatiya va xalqaro hamkorlikning muhim vositasiga aylandi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi boshqa sohalarda bo'lgani kabi madaniy meros obyektlari, moddiy va nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, saqlash, targ'ib qilish borasida ko'plab xorijiy davlatlar bilan hamkorlik aloqalarini amalga oshirmoqda. Bunda ayniqsa, Yaponiya, Koreya, Turkiya, Fransiya, Germaniya, Xitoy va Rossiya kabi davlatlar bilan olib borilayotgan hamkorlik alohida ahamiyatga ega [Yarkulov A. Arxeologiya merosi obyektlarini muzeylashtirish. Toshkent. 2023 y. B.5.].

Ushbu davlatlar bilan hamkorlik aloqalari natijasida mamlakatimizga sohaga oid turli yangi texnologiyalar kirib kelmoqda, o'quv seminarlari tashkil etilmoqda. O'zaro tajriba almashinuvi natijasida egallangan bilimlar ayniqsa, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish hamda targ'ib qilish sohasini rivojlantirishga ulkan hissa bo'lib qo'shilmoqda.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda madaniy merosni muhofaza qilish tizimi mustahkam huquqiy asosga tayanadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2001-yil 30-avgustda qabul qilingan "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi 269-II-sonli qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-y il 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-y il 6-apreldagi "Turizm , sport va madaniy meros sohalorida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6199-sonli Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11- iyuldagi "O'zbekiston tarixi" telekanalini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4390-sonli qarorlari sohaga oid asosiy normativ hujjatlar hisoblanadi.

Mazkur huquqiy hujjatlarda madaniy merosimiz tarkibiga kiruvchi obyektlar

va boshqa madaniy meros turlarini aniqlash, ro'yxatga olish, muhofaza qilish, restavratsiya qilish va ulardan foydalanish tartiblari belgilab berilgan [O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Xarakteristikalar 6 strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli farmoni. 2021 yil 6 apreldagi "Turizm, san'at va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6199-sonli Farmoni].

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar doirasida madaniy merosni boshqarishning institutsional mexanizmlari qayta ko'rib chiqildi. Vakolatli davlat organlari va ularning hududiy bo'linmalari orqali madaniy meros obyektlarini doimiy monitoring qilish, ularning holatini baholash va xavf omillarini aniqlash tizimi joriy etildi.

1992-yili O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzurida tashkil etilgan "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy-ishlab chiqarish Bosh boshqarmasi" bu boradagi ilk institutsional tuzilma sifatida o'z faoliyatini boshladi. 2019-yildan boshlab mazkur tuzilma "Madaniy meros departamenti" sifatida qayta tashkil etildi va uning vakolatlari yanada kengaytirildi [O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligi huzuridagi Madaniy meros Departamenti faoliyatini tashkil etish hamda moddiy madaniy meros obektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishga oid ayrim normativ - huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 265- sonli Qarori. 2019. 20 mart.].

Bu borada har bir yirik madaniy meros obyektlariga nisbatan boshqaruv rejasining (Management Plan) ishlab chiqilishi esa sohaga oid muhim yangiliklardan biri bo'ldi. Mazkur hujjat tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan obyektning saqlash, undan foydalanish va rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyalarini belgilab bermoqda.

So'nggi yillarda qonunchilik tizimidagi islohotlar nafaqat madaniy meros obektlari balki, O'zbekiston muzeylarida saqlanayotgan noyob ashyolarni kelajak avlodlarga yetkazib berish, boy tarixiy, madaniy merosni mahalliy balki, xalqaro jamoatchilik e'tiboriga namoyish etishning o'rni alohida ekanligini ko'rsatib bermoqda. Madaniy merosni targ'ib qilish nafaqat tarixni eslash, balki milliy o'zlikni anglash, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kabi ustivor vazifalardan sanaladi. Tarixiy obidalar, raqamli texnologiyalar, festivallar, ta'lim tizimi va xalqaro hamkorlik uyg'unlashgandagina bu borada samarali natijalarga erishish mumkin.

O'zbekiston hukumati mustaqillik yillarida madaniy merosni saqlash, tadqiq etishni milliy ustivor yo'nalishga aylantirdi.

Madaniy meros obektlarida yo'laklar, kuzatuv platformalari, xavfsizlik to'siqlari singari tashrifchi infratuzilmalari barpo qilindi. Tarixiy obyektlar va muzeylarni raqamlashtirish bo'yicha keng qamrovli davlat dasturi ishlab chiqildi.

Dastur doirasida kirish chiptalari, ma'lumotlar, QR-kodli izohlar va virtual sayr platformalari orqali interaktiv xizmatlar joriy etilishi rejalashtirildi. Arxeologik yodgorliklar ilmiy jihatdan tadqiq etilib, tashrifchilar uchun ochiq muzey obyektlariga aylantirildi. Bu borada xalqaro standartlarga mos zamonaviy yo'nalishlardan foydalanish va ularni amaliyotga tadbiiq etish jarayonlari boshlandi.

Yangi O'zbekiston madaniy merosini saqlash va targ'ib etishdagi muhim vazifalardan bo'lgan madaniy merosni raqamlashtirish masalasi sohaga oid zamonaviy yo'nalishlardan biri bo'lib, moddiy (qo'lyozmalar, arxeologik topilmalar, me'moriy obidalar, muzey eksponatlari) va nomoddiy (folklor, og'zaki ijod, an'analar, marosimlar) meros obyektlarini raqamli formatga o'tkazish, saqlash va ulardan foydalanishni ta'minlash jarayoni o'z ichiga oladi.

Madaniy merosni raqamlashtirish faqat texnik jarayon emas, balki ilmiy, texnologik, huquqiy va ijtimoiy jihatlarni qamrab oluvchi kompleks faoliyatdir. Uning natijasida har bir xalqning madaniy merosi saqlanadi va himoya qilinadi, ilmiy tadqiqot imkoniyatlari kengaytiriladi, jamoatchilikka ochiqlik ta'minlanadi hamda kelajak avlodlar uchun barqaror raqamli arxiv yaratiladi. Shu bilan bir qatorda raqamlashtirish natijasida ilmiy tadqiqotlar, ta'lim jarayoni va turizm sohasida madaniy merosdan samarali foydalanish uchun mustahkam asos yaratiladi. Elektron reyestrlar, 3D modellashtirish, GIS texnologiyalari va virtual ekskursiyalarning amaliyotga joriy etilishi kabilar meros obyektlarini hujjatlashtirish va targ'ib qilish imkoniyatlarini yanada kengaytirdi.

Ma'lumki, madaniy meros faqat tarixiy obidalar bilan cheklanib qolmaydi. O'zbekiston hukumati moddiy meros balki, nomoddiy madaniy merosni saqlash va targ'ib etish borasida ham faol siyosat olib bormoqda. "Navro'z" bayrami, maqom san'ati, baxshichilik, milliy hunarmandchilik va an'anaviy bilimlarning YuNESKO nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilishi xalqaro miqyosdagi tarixiy voqelik sifatida e'tirof etildi.

Davom ettirilayotgan ustoz-shogird an'analarini qo'llab-quvvatlash, ta'lim tizimiga nomoddiy meros namunalarini kiritish orqali madaniyatni "muzeylashtirish" emas, balki uni jamiyat hayotida faol yashatish maqsad qilinmoqda. Bu ishlarni davomli tashkil etish maqsadida xalqaro tanlovlar, konferensiyalar, festivallar tashkil etilmoqda.

O'zbekiston bugun mazkur yo'nalishda YuNESKO, ICOMOS va ICCROM kabi xalqaro tashkilotlar bilan ham faol hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan [ICOMOS - International Council on Monuments and Sites-Yodgorliklar va obidalarni muhofaza qilish xalqaro kengashi. 1965-yilda tashkil etilgan. Dunyo bo'ylab madaniy meros obyektlari - yodgorliklar, binolar, landshaftlarni saqlash va himoya qilishga qaratilgan yagona xalqaro nodavlat ilmiy tashkilotdir.

ICCROM - International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of

Cultural Property - Madaniy merosni saqlash va restavratsiya qilish bo'yicha hukumatlararo tashkilot. Bu tashkilot 1956-yilda tashkil etilgan].

Ushbu tashkilot bilan olib borilayotgan hamkorlik natijasida madaniy merosni saqlash va targ'ib qilish borasida xalqaro standartlar asosida madaniy dasturlar ishlab chiqildi.

Hukumatimiz tomonidan madaniy merosni targ'ib qilish bilan bir qatorda ularni asrash, muhofaza qilish va kelajak avlodlarga yetkazib berish borasida ham bajarilishi lozim bo'lgan muhim vazifalar ko'rsatib berildi. Ana shunday vazifalardan biri madaniy merosni asrab-avaylash va restavratsiya qilishning davlat strategiyasi darajasiga ko'tarilishidir.

Xususan, 2021-2025-yillarga mo'ljallangan milliy madaniyatni rivojlantirish konsepsiyasining ishlab chiqilishi bu borada qilinishi lozim bo'lgan faoliyat turlarini belgilab berdi. Unga ko'ra, madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish uchun byudjet ajratish miqdori yildan-yilga oshirilishi, muzey fondlariga kiritilgan ashyolarni konservatsiya va restavratsiya qilish bo'yicha chora-tadbirlarning belgilanishi muzeylarning ko'rgazma, konservatsiya va restavratsiya salohiyati mustahkamlanishiga zamin yaratdi. Bu o'z navbatida muzeylardagi noyob eksponatlarni shuningdek, tarixiy obidalarni uzoq muddatga saqlash imkonini bermoqda.

Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda madaniy merosni restavratsiya qilish jarayonlarida ilmiy asoslangan yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etadi. Amaliyotda minimal aralashuv, tarixiy material va texnologiyalarni saqlash, autentiklik va yaxlitlikni ta'minlash tamoyillar qo'llanilmoqda. Bu o'z navbatida restavratsiya sohasining alohida soha sifatida shakllanganligi, sohaga oid muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari va mavjud muammolarning bartaraf etilishi moddiy madaniy meros yodgorliklarini muhofaza qilish yo'lidagi yangiliklarning jahon amaliyoti bilan integratsiyalashuvini ta'minlaydi. Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabz kabi jahon merosi obyektlarida olib borilayotgan restavratsiya ishlarining xalqaro ekspertlar ishtirokida amalga oshirilishi esa mazkur jarayonlarning sifatini yanada oshirdi. Natijada O'zbekistonda ilmiy restavratsiya maktabi shakllanishiga zamin yaratildi.

YuNESKO va ICOMOS tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan restavratsiya va madaniy merosni saqlash bo'yicha xalqaro standartlar O'zbekistonning jahon merosi obyektlari mavjud holatini saqlab qolish hamda ularning yemirilish holatlarini oldini olish jarayonlariga sifat va xalqaro me'yorlarni integratsiya qilish imkonini berdi. Ularni amaliyotga tadbiq etishda faqat ilmiy ekspertiza asosida amalga oshirish tartibi va talabi kuchaytirildi. Bu standartlar O'zbekistonda restavratsiya metodologiyasini ilmiy jihatdan mustahkamlash bilan birga madaniy merosni barqaror saqlash tizimini yaratishga xizmat qilmoqda.

Jahon tajribasidan ma'lumki, madaniy merosni saqlash va muhofaza qilishning

eng samarali yo‘llaridan yana biri ularni konservatsiya qilishdir. Madaniy merosni konservatsiya qilish kompleks, fanlararo va uzoq muddatli strategiyani talab qiladi. Konservatsiyaning asosiy maqsadi arxeologik merosni moddiy yo‘qotish va shikastlanishdan himoya qilish va uning qadriyatlarini saqlab qolishdir. Ilmiy asoslangan yondashuv, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash va xalqaro tajribadan samarali foydalanish ushbu jarayonning muvaffaqiyatini ta‘minlamoqda.

So‘nggi yillarda mamalakatimizda madaniy meros obektlarida amalga oshirilayotgan bu kabi o‘zgarishlar bevosita respublika muzeylari tizimida ham joriy etilishi belgilab qo‘yildi. Vaholanki, madaniy merosimizning asosiy bazasi nafaqat tarixiy, arxeologik obektlarda balki, muzeylar fondlari va ekspozitsiyalarida mujassamlashgandir.

Muzeylarning vazifasi jahon madaniy boylıklariga g‘amxo‘rlik qilish va ularni ommaga talqin etishdan iborat. Ushbu qadriyatlar xalqaro huquqda alohida maqomga ega va odatda milliy qonunlar bilan himoyalangan. Ular ko‘pincha moddiy yoki nomoddiy obyektlar bo‘lishi mumkin [Yarkulov A. Arxeologiya merosi obyektlarini muzeylashtirish. Toshkent. 2023 y. B. 70.]. Bu kabi jarayonlar o‘zbek madaniy merosining global miqyosda tan olinishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa tarzida aytib o‘tish joizki, bugungi kunda O‘zbekistonda madaniy merosni saqlash va targ‘ib qilish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar kompleks va tizimli xarakterga ega. Huquqiy bazaning mustahkamlanishi, ilmiy restavratsiya sohasidagi yondashuvlar, moddiy va nomoddiy merosga davlat siyosati darajasida qaratilayotgan e‘tibor, raqamlashtirish hamda xalqaro hamkorlikning yo‘lga qo‘yilganligi ushbu sohaning yangi bosqichga ko‘tarilganini ko‘rsatadi.

Mazkur islohotlar natijasida mamlakatimizda madaniy merosga milliy o‘zlikni mustahkamlash, jamiyatning madaniy saviyasini oshirish va barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi strategik resurs sifatida qaralib kelinmoqda.

YUNESKO doirasida olib borilayotgan xalqaro hamkorlik global miqyosda madaniy merosning yashovchanligi va uzluksizligini ta‘minlashga, xalqaro konvensiyalar, ekspertlar hamkorligi, monitoring tizimlari va moliyaviy dasturlar meros ob’ektlarining saqlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga milliy merosni chuqur tadqiq qilish uni dunyoga tanitishda muhim platformaga aylanib, O‘zbekistonni global madaniy arenada yanada yuksak mavqega ko‘tarmoqda. Jahon merosi ro‘yxatiga yangidan-yangi obyektlar kiritilmoqda. Xalqaro seminar va konferensiyalarning o‘tkazilishi esa dunyo miqyosida mamlakatning madaniy nufuzi oshib borishiga zamin yaratmoqda. Mazkur hamkorlik O‘zbekiston tajribasini xalqaro maydonga olib chiqish va ilg‘or tajribalarni milliy amaliyotga joriy etishda muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz”. Toshkent. 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasining qonuni. “Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”.
3. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi materiallari.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligi huzuridagi Madaniy meros Departamenti foaliyatini tashkil etish hamda moddiy madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishga oid ayrim normativ – huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 265- sonli Qarori. 2019.
5. Yarkulov A.“Arxeologiya merosi obyektlarini muzeylashtirish”.Toshkent. 2023 y.
6. UNESCO. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003.
7. Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М. 2012.

ILOQ (ELOQ) – ILK O'RTA ASRLARDA CHOCH VOHASINING YIRIK KON-METALLURGIYA VA SHAHARSOZLIK MARKAZI

Annotatsiya : *Mazkur maqolada ilk o'rta asrlarda Choch vohasining muhim iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri bo'lgan Iloq (Eloq) viloyatining tarixiy-geografik joylashuvi, siyosiy taraqqiyoti, konchilik va metallurgiya sohasidagi o'rni, shaharsozlik xususiyatlari hamda numizmatik manbalar asosida tutgan o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda arab va fors yozma manbalari, arxeologik qazishmalar natijalari hamda zamonaviy ilmiy izlanishlar asos qilib olingan. Iloqning kumush va boshqa rangli metall konlari mintaqa iqtisodiyotida muhim rol o'ynagani, uning tangachilik markazi sifatida faoliyat yuritgani hamda Buyuk Ipak yo'li savdo tizimiga integratsiyalashgani asoslab beriladi. Shuningdek, Tunkat shahri va boshqa arxeologik yodgorliklar misolida Iloqning rivojlangan shahar madaniyatiga ega bo'lganligi ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqot natijalari Markaziy Osiyoda ilk o'rta asrlar davrida konchilik va metallurgiya taraqqiyotini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Iloq, Eloq, Choch, Tunkat, konchilik, metallurgiya, kumush konlari, tangachilik, shaharsozlik, Buyuk Ipak yo'li, Movarounnahr, Ohangaron.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается историко-географическое положение, политическое развитие и экономическая роль Илака (Элока) — одного из важнейших центров Чачского оазиса в раннем Средневековье. Особое внимание уделяется горнодобывающей и металлургической деятельности региона, а также его значению в системе денежного обращения и международной торговли. Исследование основано на анализе арабо-персидских письменных источников, археологических материалов и современных научных публикаций. Показано, что Илак являлся крупным центром добычи серебра и чеканки монет, играл значительную роль в экономике Мавераннахра и был интегрирован в торговую систему Великого шелкового пути. На примере города Тункат и других археологических памятников раскрываются особенности городской структуры и материальной культуры региона. Полученные выводы способствуют более глубокому пониманию развития горного дела и металлургии в Центральной Азии в раннесредневековый период.*

Ключевые слова: *Илак, Элок, Чач, Тункат, горное дело, металлургия, серебряные рудники, чеканка монет, градостроительство, Великий шелковый путь, Ахангаран, Мавераннахр.*

Abstract: *This article examines the historical-geographical location, political development, and economic significance of Iloq (Eloq), one of the major centers of the Chach oasis in the early Middle Ages. Special attention is given to its mining and metallurgical activities, numismatic evidence, and its role in regional and international trade networks. The study is based on the analysis of Arabic and Persian written sources, archaeological findings, and modern scholarly research. It demonstrates that Iloq was a prominent silver-mining and coin-minting center that played an important role in the economy of Transoxiana and was integrated into the trade system of the Great Silk Road. Using the example of Tunkat and other archaeological sites, the article highlights the features of urban planning and material culture of the region. The findings contribute*

to a deeper understanding of the development of mining and metallurgy in Central Asia during the early medieval period.

Keywords: *Iloq, Eloq, Chach, Tunkat, mining, metallurgy, silver mines, coin minting, urban development, Great Silk Road, Ohangaron, Transoxiana.*

Kirish. Markaziy Osiyo hududida ilk oʻrta asrlarda shakllangan iqtisodiy va madaniy markazlar orasida Iloq (Eloq) alohida oʻrin tutadi. U Choch vohasining (hozirgi Toshkent vohasi) janubiy-sharqiy togʻli hududlarida joylashgan boʻlib, asosan konchilik, metallurgiya va shahar madaniyati bilan mashhur boʻlgan. Iloq nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy va madaniy jihatdan ham muhim markazlardan biri sifatida tarixiy manbalarda qayd etiladi. Ayniqsa, uning kumush konlari va tangachilik faoliyati vohaning xalqaro savdo tizimidagi oʻrnini mustahkamlagan.

Mazkur maqolada Iloqning tarixiy-geografik joylashuvi, siyosiy taraqqiyoti, konchilik va metallurgiya faoliyati, numizmatik manbalari, shaharsozlik xususiyatlari hamda arxeologik tadqiqotlar asosida ilmiy tahlil beriladi.

Iloq – Oʻzbekistonning Toshkent viloyati Ohangaron tumani hududida joylashgan qadimiy tarixiy viloyat. Uning nomi qadimgi arab va fors manbalarida “Iloq” (قاليا) shaklida uchraydi va XIII asr boshlarigacha Ohangaron daryosi ham “Nahr Iloq” deb atalgan. Iloq qadimda Shosh (Choch) davlatining janubi-sharqiy qismi boʻlib, Buyuk Ipak yoʻlining muhim shoxobchasi sifatida savdo va madaniyat markazi boʻlgan [1, 73-119].

Geografiyasi va tabiiy sharoiti. Iloq Ohangaron tumani janubi-sharqiy qismida, Ohangaron daryosi havzasida joylashgan. Daryo uzunligi 118 km boʻlib, qadimda “Iloq” nomi bilan mashhur edi. Hudud togʻli va vodiylardan iborat: janubda Qoratogʻ va Ohangaron togʻlari, shimolda tekisliklar. Iqlimi keskin kontinental – yozda +35–40°C, qishda –10–15°C gacha sovuq.

Arxeologik tadqiqotlar va ilmiy oʻrganilish tarixi. Iloq hududi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tizimli ravishda oʻrganila boshlandi. Oʻzbekiston arxeologlari tomonidan olib borilgan qazishmalar natijasida koʻplab kon shaxtalari, metall eritish majmualari va turarjoy qoldiqlari aniqlangan.

Tadqiqotlar Iloqning faqat kon hududi emas, balki rivojlangan shahar madaniyatiga ega markaz boʻlganini tasdiqladi. Metallurgiya jarayonlarining yuqori darajada tashkil etilganligi, ishlab chiqarishning ixtisoslashganligi va mahsulotlarning keng hududlarga tarqalganligi ilmiy asosda isbotlandi.

Tabiiy boyliklar orasida qadimiy turkuaz va metall konlari alohida oʻrin tutadi. Qadimiy Tunkat shahri yaqinida “Maʼdan ash-Shosh” zarbxonasi boʻlgan.

Iloqning tarixi miloddan avvalgi II–I ming yilliklarga borib taqaladi. Arxeologik tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, bu hududda ilk aholi punktlari saklar (skiflar) tomonidan tashkil etilgan. Keyinchalik Ahamoniylar, keyin esa Aleksandr Makedonskiy bosqinlari davrida grek-makedon koloniyalari paydo boʻlgan.

VI–XII asrlarda Iloq mustaqil davlat sifatida tanilgan. Uning poytaxti **Tunkat**

shahri bo‘lib, hozirgi Ohangaron daryosi bo‘yida joylashgan xaroba sifatida saqlanib qolgan. 10-asr arab geografi al-Istaxriy va Ibn Havqal asarlarida Iloq Shosh viloyatining bir qismi sifatida tasvirlangan. Ibn Havqal “Kitob surat al-ard”da [3, 4] Iloqda bir nechta shaharlar – Tunkat, Suyurlitepa, Namudliq va Yahudliqni sanab o‘tgan.

Suyurlitepa hozirgi Qorabuloq MFY hududida joylashgan. Tunkat VI asr oxirida Iloq poytaxtiga aylangan va VIII asrda oltin tangalar zarb qilingan.

Iloq Choch vohasining tog‘li hududlarida, hozirgi Angren atroflarida, Qurama va Chatqol tog‘ tizmalari oralig‘ida joylashgan. Bu hudud qadimdan rangli metall konlariga boy bo‘lib, ayniqsa kumush, qo‘rg‘oshin va mis zaxiralari bilan ajralib turgan.

Geografik jihatdan Iloq Buyuk Ipak yo‘lining shimoliy tarmoqlariga yaqin joylashgan bo‘lib, bu holat uning savdo va iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishga imkon bergan. Tog‘li relyef va tabiiy boyliklar Iloqning iqtisodiy ixtisoslashuvini belgilab bergan asosiy omillar sirasiga kiradi.

Siyosiy tarix va ma‘muriy tuzilma. Ilk o‘rta asrlarda Iloq Choch hukmdorligining muhim tarkibiy qismi bo‘lgan. VII–VIII asrlarda hudud Turk xoqonligi ta‘sir doirasida bo‘lgan, keyinchalik esa arab istilosi jarayonida Movarounnahr tarkibiga kirgan.

Arab geograflari va tarixchilari, jumladan al-Istaxriy va Ibn Havqal, Iloqni konlarga boy hudud sifatida tasvirlaydilar [7, 17-26]. Ularning yozishicha, bu yerda kumush qazib olinib, undan tangalar zarb etilgan. Iloq hukmdorlari ba‘zan mustaqil ravishda tangalar chiqarish huquqiga ega bo‘lganligi qayd etiladi, bu esa uning iqtisodiy mustaqilligidan dalolat beradi.

IX–X asrlarda Iloq Somoniylar davrida Movarounnahr iqtisodiyotining muhim tayanch hududiga aylangan. Somoniylar davrida kumush tangalar zarbi keng ko‘lamda amalga oshirilgan bo‘lib, bu jarayonda Iloq konlarining o‘rni katta bo‘lgan [2, 76].

Konchilik va metallurgiya markazi sifatida Iloq. Iloqning tarixiy ahamiyatini belgilovchi asosiy omil – bu konchilik va metallurgiya sohasidagi taraqqiyotdir. Arxeologik tadqiqotlar davomida kon shaxtalari, eritish pechlari, shlak (eritma chiqindilari) qoldiqlari aniqlangan.

Kumush va qo‘rg‘oshin rudalarini qazib olish hamda qayta ishlash jarayonlari yuqori texnologik darajada tashkil etilgan. Metall eritish pechlari va maxsus ishlab chiqarish maydonlarining mavjudligi Iloqda ixtisoslashgan ustalar faoliyat yuritganligini ko‘rsatadi [6, 54].

Numizmatik topilmalar Iloq kumushining nafaqat mahalliy, balki mintaqaviy miqyosda muomalada bo‘lganini tasdiqlaydi. Ba‘zi tadqiqotchilar Movarounnahrda

zarb etilgan kumush dirhamlarning asosiy xomashyosi Iloq konlaridan olinganini ta'kidlaydilar [5, 43].

Shaharsozlik va moddiy madaniyat. Iloq hududida aniqlangan arxeologik yodgorliklar shaharning murakkab tuzilishga ega bo'lganini ko'rsatadi. Shahar qal'a (ark), shahriston va rabod qismlaridan iborat bo'lgan an'anaviy o'rta asr shahar modeli asosida shakllangan.

Mudofaa devorlari, hunarmandchilik ustaxonalari, turarjoy binolari qoldiqlari topilgan. Keramika buyumlari, metall ashyolar va tangalar shaharning iqtisodiy va madaniy rivojlanganligini ko'rsatadi.

Iloq shaharlari ichida Tunkat (ba'zi manbalarda Iloqning markazi sifatida tilga olinadi) muhim o'rin tutgan. Ayrim tadqiqotchilar Tunkatni Iloqning siyosiy va ma'muriy markazi deb hisoblaydilar [4, 24].

Iloq va Buyuk Ipak yo'li. Iloq geografik jihatdan Buyuk Ipak yo'li ning shimoliy tarmoqlariga yaqin joylashgan. Bu holat hududda ishlab chiqarilgan metall mahsulotlarning uzoq hududlarga eksport qilinishiga imkon bergan.

Savdo aloqalari orqali Iloq mahsulotlari Sharqiy Turkiston, Xuroson va hatto Volga bo'ylariga qadar yetib borgan. Bu jarayon Iloq iqtisodiyotining xalqaro savdo tizimiga integratsiyalashganligini ko'rsatadi.

IX–XII asrlarda Iloq Somoniylar, keyin Qoraxoniylar va Xorazmshohlar tarkibiga kirdi. Bu davrda hudud hunarmandchilik va savdo markazi bo'lib qoldi.

Xulosa. Iloq ilk o'rta asrlarda Choch vohasining eng muhim iqtisodiy markazlaridan biri bo'lgan. Uning ahamiyati quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

1. Rangli metall konlariga boy hudud sifatida mintaqaviy iqtisodiyotning tayanch bazasi bo'lgan.
2. Kumush tangalar zarbi orqali pul muomalasida muhim rol o'ynagan.
3. Rivojlangan shaharsozlik tizimiga ega bo'lgan.
4. Buyuk Ipak yo'li savdo tizimiga integratsiyalashgan.

Iloqning o'rganilishi Markaziy Osiyoda konchilik va metallurgiya tarixini, shuningdek, ilk o'rta asrlar iqtisodiy tizimini chuqurroq anglash imkonini beradi. Bugungi kunda ushbu hududni kompleks arxeologik va geoarxeologik metodlar asosida yanada kengroq o'rganish dolzarb vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Alimov Z.I. Toshkent vohasi tarixiy geografiasining arab tilli manbalardagi tavsifi. – T., 2021. – 180 b.
2. Frye, R.N. The History of Bukhara. Cambridge University Press, 1954.
3. Isabekov B., Ismoilov U. Ohangaron vodiysi o'rta asr shaharlari aholisining taomlanish madaniyati tarixi (Suyurlitepa yodgorligidan topilgan moddiy ashyolar asosida). Muarrif ilmiy jurnali. 2024, 2-son.

4. Буряков Ю.Ф. Горное дело и металлургия средневекового Илака. V - начало XIII в. – М.: Наука, 1974, с. 24.
5. Давидович Е.А. История денежного обращения средневековой Средней Азии. .: Наука, 1983.
6. Массон М. Е. К истории горного дела на территории Узбекистана. Издательство академии наук УзССР. Ташкент,1953.
7. Перевод извлечений из Китаб Масалик ал-мамалик ал-Истахри // Материалы по истории киргизов и Киргизии. Выпуск 1. М., 1973. С. 17, 26.

SULTONOVA NIGINA SHERALIYEVNA
Osiyo xalqaro universiteti (OXU) doktoranti,
tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Buxoro davlat muzey-qo'riqxonasining
katta ilmiy xodimi

BUXORO VOHASIDA ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR VA MADANIY MEROSNI MUZEYLASHTIRISH TAJRIBASI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Buxoro hududida olib borilgan arxeologik tadqiqotlarning asosiy bosqichlari, ilmiy natijalari hamda ularning tarixiy-madaniy merosni tiklash jarayonidagi o'rnini tahlil etiladi. Tadqiqotda voha hududidagi qadimgi manzilgohlar, shahar xarobalari va me'moriy yodgorliklarda amalga oshirilgan qazishmalar natijalari umumlashtirilib, ularning mintaqa sivilizatsiyasi taraqqiyotidagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, arxeologik topilmalarning davrlashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy hayotni tiklash va shaharsozlik an'analarini o'rganishdagi ilmiy qiymati ochib beriladi. Maqolada mustaqillik yillarida madaniy merosni muhofaza qilish va restavratsiya qilish bo'yicha olib borilayotgan davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari ham ko'rib chiqiladi. Arxeologik obyektlarni konservatsiya qilish, muzeylashtirish va turizm infratuzilmasiga integratsiya etish masalalari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Buxoro vohasi, tadqiqotlar, tarixiy-madaniy meros, arxeologik yodgorliklar, ashyolar, restavratsiya, muzeylashtirish, merosni muhofaza qilish siyosati, shaharsozlik tarixi, turizm.*

Abstract: *This article analyzes the main stages of archaeological research conducted in the Bukhara region, its scientific results, and their role in the process of restoring historical and cultural heritage. The study summarizes the outcomes of excavations carried out at ancient settlements, urban ruins, and architectural monuments within the oasis, highlighting their significance in the development of regional civilization. It also reveals the scientific value of archaeological findings in periodization, the reconstruction of socio-economic life, and the study of urban planning traditions. Furthermore, the article examines the priority directions of state policy in the protection and restoration of cultural heritage during the years of independence. Issues related to the conservation of archaeological sites, museumification, and their integration into*

tourism infrastructure are analyzed.

Keywords: *Bukhara oasis, archaeological research, historical and cultural heritage, archaeological monuments, artifacts, restoration, museumification, heritage protection policy, history of urban planning, tourism.*

Аннотация: *В данной статье анализируются основные этапы археологических исследований, проведённых в Бухарском оазисе, их научные результаты, а также их значение в процессе восстановления и сохранения историко-культурного наследия. В исследовании обобщены результаты археологических раскопок, осуществлённых на территории древних поселений, городских руин и архитектурных памятников оазиса, и показана их роль в изучении развития региональной цивилизации. Особое внимание уделяется научной ценности археологических находок для периодизации истории, реконструкции социально-экономической жизни и исследования традиций градостроительства. Кроме того, в статье рассматриваются приоритетные направления государственной политики в сфере охраны и восстановления культурного наследия в годы независимости. Анализируются вопросы, связанные с сохранением археологических памятников, их музеефикацией и интеграцией в туристическую инфраструктуру.*

Ключевые слова: *Бухарский оазис, археологические исследования, историко-культурное наследие, археологические памятники, артефакты, реставрация, музеефикация, политика охраны наследия, история градостроительства, туризм.*

Buxoro vohasini arxeologik o'rganilishi qariyb 100 yildan ortiq vaqt mobaynida davom etib kelyabdi. Shu davr ichida juda ko'p arxeolog olimlar fidokorona mehnat qilishgan. Jumladan, birinchilardan bo'lib o'z hissasini qo'shgan olimlardan biri bu 1896 yil harbiy topograf N.F.Styankovskiydir. U voha bo'ylab tarqalgan arxeologik yodgorliklarni topografik xaritaga kiritdi [6].

1913-1915 yillarda L.A.Ziminning vohani g'arbiy, janubiy ba'zi qismlarini o'rganib chiqdi va tadqiqot ishlarini olib bordi. Yozma manbalarni puxta o'rganib, Kampir-devol, Xazora, Poykend, Romitan, arxeologik yodgorliklarini tavsifladi va ularni suratga tushirdi [3. 87]. Buxorodan 40 km g'arbda joylashgan Varaxsha shahar vayronasini ko'rmagan bo'lsada, uning joylashgan o'rnini aniq ko'rsatib berdi. L.A.Zimin 1914 yilning bahori va yozida Poykend shahar vayronasining Shaxristonida arxeologik qazishma ishlarini olib borib, natijada XI asrga oid yashash joyi, sopol, shisha, suyak va metallardan yasalgan topilmalarni topdi. Poykendda olib borilgan arxeologik ishlarning rejasizligi, tadqiqotching aniq maqsadi yo'qligi dala ishlari texnika xavfsizligi bajarmasligi uning kamchiliklari edi.

1934-yil A.Y.Yakubovskiy tashabbusi bilan O'z komstaris va Ermitaj Ekspeditsiyasi Buxoro vohasidan Samarqandgacha "Katta karvon yo'li" ni bosib o'tish rejalashtirilgan edi. Buxoro vohasining shimoliy-sharqida joylashgan qadimgi Kampir-devor qoldiqlari, Qiziltepa vayronalari, Shoh-Shohidan, Abumuslim, Burixona, G'anchxona, Xazora, Dengak, Tavais, Shahri-vayron, Qo'dakan-tepa, Bobo-xusharti, Degaron machitlarida tadqiqot ishlarini olib bordi[7].

1934-yilda Buxoro viloyati va atrofidagi qadimgi karvon yo'li bo'ylab olib borilgan arxeologik izlanishlar Buxorodan Samarqandgacha bo'lgan marshrutda

joylashgan qadimgi arxeologik yodgorliklarni tekshirgan.

“*Trudy Otdeleniya Vostoka Ermitaja*” - hisobotida 1939-yilda Poykend shahar xarobalarining topografiyasi o‘rganilishi, arxeologik razvedka va dastlabki qazish ishlar olib borilishi haqida ma’lumot berilgan bo‘lib, Zarafshon arxeologik ekspeditsiyasi 1939-1940 yillarda keng qamrovli bo‘lmasada, Poykend shahar vayronalarida arxeologlar A.Y.Yakubovskiy, V.N.Kesayev arablar bosqiniga bo‘lgan Buxoro me’morchiligini o‘rganib chiqdilar[4].

Ma’lumki, 1950-1953 yillarda Y.G‘ulomov tomonidan topilgan Zamonbobo ibtidoiy dehqonlar qabristoni va turar joylari [1. 4], Buxoroning ibtidoiy jamiyati tarixini o‘rganishda burilish yasadi. 1937-1953 yillarda Buxoro shahridagi monumental me’moriy obidalarni va vohadagi arxeologik yodgorliklarni tadqiq qilishda V.A.Shishkinning xizmatlari katta bo‘ldi [8]. 1960 yilning oxiriga kelib Akademik Y.G‘ulomov rahbarligida maxsus arxeologik ekspeditsiya tashkil qilinib, Buxoro hududida ko‘p yillarga mo‘ljallangan muntazam arxeologik qazish ishlarini tashkil etishdi.

Dastlab, Buxoroning eski shahar qismida 1970-74 yillarda so‘ngra, 1977-80 yillarda Zindon binosi, Masjidi kalon, Miri arab madrasasi, Toki Zargaron va Abdulazizxon timi o‘rtasida joylashgan maydonlar 11-13 ga teng qadimiy shahriston hamda Arkning yalangligidan iborat Sharqiy qismida Buxoroning yoshini aniqlash uchun keng ko‘lamda arxeologik ishlar olib borildi [5. 138-140]. Akademik A.R.Muhammedjonov boshchilidagi samarali g‘oyat ma’suliyatli mexnatlaridan so‘ng Yunesko qaroriga muvofiq, 1997 yil 19-20 oktabr kunlarida Buxoroning 2500 yillik to‘yi keng nishonlandi. 1914 yil va 1939-40 yillarda olib borilgan tadqiqotlardan keyin va nihoyat 1981 yildan boshlab doimiy arxeologik ekspeditsiyalar tashkil qilindi. Akademik A.R.Muhammedjonov boshchiligidagi O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi institute, Rossiya Davlat Ermitaji ekspeditsiyasi boshlig‘i G.L.Semyonov, I.K.Malkiel, J.Mirzaaxmedov, Buxoro davlat muzey qo‘riqxonasi xodimlari M.I.Niyazova, Y.I.Xamroyevalarga ilmiy arxeologik qazishma ishlarini olib borib 2000-yil Poykend shahar vayronalari qoshida “Poykend tarixi” muzeyi ochildi [2]. XX asrning ikkinchi yarmida olib borilgan mazkur keng ko‘lamli arxeologik tadqiqotlar Buxoro shahri tarixini ilmiy asosda davrlashtirish, uning urbanistik taraqqiyot bosqichlarini aniqlash hamda moddiy madaniyat yodgorliklarini tizimli ravishda o‘rganish imkonini berdi. Ayniqsa, A.R. Muhammadjonov boshchiligidagi ekspeditsiyalar natijasida qadimiy shahriston hududi, Arkning sharqiy qismi hamda monumental me’moriy majmualar atrofidagi ko‘p qatlamli madaniy qatlamlar ilmiy jihatdan asoslab berildi. Bu tadqiqotlar nafaqat Buxoroning 2500 yillik tarixini dalillashga xizmat qildi, balki shaharning arxeologik salohiyatini yanada chuqurroq o‘rganish zaruratini ham kun tartibiga qo‘ydi.

Shu tariqa Buxoro hududida doimiy arxeologik ekspeditsiyalar faoliyati yo‘lga

qo'yildi, xalqaro ilmiy hamkorlik kengaydi va arxeologik merosni saqlash hamda muzeylashtirish jarayonlari izchil davom etdi. Xususan, O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Rossiya Davlat Ermitaji hamda Buxoro davlat muzey-qo'riqxonasi hamkorligida olib borilgan izlanishlar natijasida arxeologik obyektlarni ochiq osmon ostida namoyish etish, ularni zamonaviy konservatsiya va interpretatsiya usullari asosida jamoatchilikka taqdim etish g'oyasi shakllandi. Aynan shu ilmiy va tashkiliy tajriba keyinchalik Ark hududida Arxeologik park tashkil etish tashabbusining poydevorini yaratdi va arxeologik merosni muhofaza qilishning yangi bosqichiga o'tishga zamin hozirladi. 2022-yil 27-maydagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti PQ-261-sonli qarorning 5-bandida arxeologik yodgorliklarda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, konservatsiyalash hamda arxeologik parklar yaratish va ularni turizm obyektiga aylantirish choralari belgilangan. Bu qaror asosida 2023–2026-yillarda muzeylashtiriladigan arxeologiya yodgorliklariga doir manzilli rejalar ishlab chiqildi.

2023-yilning 3 oktabr oyida Buxoro davlat muzeyi-qo'riqxonasi boshqaruvida va UNESCO hamda Fransiyadagi Luvr muzeyi olimlari hamkorligida Buxoro shahridagi "Ark" qo'rg'oni hududida Arxeologik park tashkil etildi. Mazkur loyiha qadimiy qo'rg'onning 103 yilga yaqin vaqt davomida sayyohlarga yopiq bo'lgan qismida amalga oshirildi va endilikda u mahalliy va xorijiy tashrif buyuruvchilar uchun yangi turistik va ilmiy maskanga aylantirildi. Arxeologik parkda sayyohlar qadimiy qal'aning saqlanib qolgan arxitektura asosini ko'rishlari, qazishma ishlari bilan tanishishlari, hamda salohiyatlariga qarab arxeologik jarayonlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Buning uchun qadimiy g'isht va toshlardan yo'laklar hamda ayvonli shiyponlar tiklandi, shu bilan birga Ark qo'rg'onining orqa devorining taxminan 120 metrlik qismi pishgan g'isht bilan mustahkamlandi. Park hududida shuningdek Abdulg'oziyxon maqbarasi, ibodatxonalar, hammom va boshqa tarixiy inshootlar joylashgan bo'lib, ular Buxoroning ming yillik tarixini yanada ochib beradi va qadimiy shaharning madaniy merosi haqida keng tasavvur beradi. Arxeologik parkning ochilishi nafaqat Arxeologiya va madaniy merosni saqlash sohasidagi ilmiy tadqiqotlarga, balki Buxoroga sayyohlar oqimini oshirish va tarixiy yodgorliklarning xalqaro e'tirofini kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Qariyb 1 asrdan ortiq vaqt mobaynida Buxoro vohasining turli manzilgohlarida olib borilgan arxeologik ekspeditsiya natijasida 13 mingdan ziyod noyob osori-atiqalar Buxoro muzey qo'riqxonasi arxeologiya fondida saqlanib, xalqimizning qadimiy va boy tarixini muzeylarimizda tashkil qilingan turli xil ko'rgazmalar, mahalliy va turli mamlakatlardan kelgan xorijiy sayyohlarga namoyish etilmoqda. Buxoro davlat muzey-qo'riqxonasi uzoq yillardan beri Rossiya davlat Ermitaji va Fransiyaning Luvr muzeyi arxeologlari bilan o'zaro hamkorlik olib boradi. Buxoro vohasida arxeologik qazishmalar jarayonida topilgan ashyolar konservatsiya va restavratsiya jarayonidan o'tgandan so'ng muzey-qo'riqxonaga topshiriladi. 2014

yilda muzey-qo'riqxonaga AQShning O'zbekistondagi elchixonasining maxsus grantini yutib oldi va 732 ta arxeologik ashyolar ta'mir qilindi. Keyingi yillarda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasi o'laroq muzeylarimizning chet mamlakatlar bilan aloqalarini mustahkamlash, o'zaro ko'chma ko'rgazmalar tashkil etish ishlariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. 2022 yilda Luvr muzeyida Buxoro davlat muzey-qo'riqxonasining ko'chma ko'rgazmasi tashkil etildi va 100 ga yaqin eksponatlar Fransiyada namoyish etildi; Fransiyadagi Arab dunyosi institutida ham katta O'zbekiston ko'rgazmasi namoyishida Buxoro muzeyidagi mang'it amirlari shaxsiy kolleksiyalari o'rin oldi. 2023 yilda Germaniyaning Jeyms-Simon galereyasida, 2024 yil Ozarbayjonning poytaxti Boku shahrida; 2025 yil Vengriya poytaxti Budapesht shaharlarida ko'rgazmalar namoyish etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. То'rayев Н. Бухоро тарихи (о'қув қо'лланма). – Бухоро: Дурдона, 2020. – В. 4.
2. Бухоро вилоят ҳокимининг 2001 йил 1 майдаги № 67 ф сонли фармойиши.
3. Зимин Л.А. Развалины старого Пайкенда в их современном состоянии. Протокол заседания и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии, год XVIII (И декабрь 1912 г. – 11 декабрь 1913 г.), Протокол № 4, 30 апрел 1913 г. - Ташкент, 1913, с. 87.
4. Краткий полевой отчет о работах Зарафшанской археологической экспедиции Эрмитажа и ИИМК в 1939 г. А.Ю. Якубовского (опубликован в КСИИМК, Вып. 4, 1940).
5. Омельченко А.В., Мирзаахмедов Дж.К. Бухарский оазис в античности (по материалам городища Пайкенд) // Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей и взаимодействий в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции). Материалы Международной конференции. Санкт-Петербург, 2019 г. – С. 138-140.
6. Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского кружка любителей археологии Г. 2 1896/1897
7. Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа. том 2, - Ленинграде, 1940 год.
8. Шишкин В.А. Варахша.- Москва: Наука, 1963.

ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НУМИЗМАТИЧЕСКОГО ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: В данной статье речь идёт об учёных, проводивших исследования в области нумизматики на территории Узбекистана, а также внесших свой вклад в формирование нумизматической коллекции Государственного музея истории Узбекистана. А также, основные направления исследований атрибуция и типология древних и средневековых монет; изучение денежного обращения в различных исторических государствах региона (Согдиана, Кушанское царство, Хорезм, Трансоксиана); Определение торговых связей через монетные находки; Изучение нумизматических легенд (надписей) и языка монет.

Ключевые слова: Нумизматический фонд, политические, экономические и культурные процессы, клад, античный, коллекционирование, Трансоксиана, Бедрих Август, ICOMON.

Abstract: This article discusses scholars who conducted research in the field of numismatics in the territory of Uzbekistan, as well as those who contributed to the formation of the numismatic collection of the State Museum of History of Uzbekistan. In addition, the main areas of research include the attribution and typology of ancient and medieval coins; and the study of monetary circulation in various historical states of the region (Sogdiana, Kushan Empire, Khwarazm, Transoxiana). The identification of trade connections through coin finds; and the study of numismatic legends (inscriptions) and the language of coins.

Keywords: numismatic collection, political, economic and cultural processes, hoard, ancient, collecting, Transoxiana, Bedřich August, ICOMON.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston hududida numizmatika sohasida tadqiqotlar olib borgan olimlar hamda O'zbekiston Davlat tarixi muzeyining numizmatik kolleksiyasini shakllantirishga hissa qo'shgan mutaxassislar haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlari — qadimgi va o'rta asr tangalarining atributsiyasi va tipologiyasi; mintaqaning turli tarixiy davlatlarida (Sug'diyona, Kushon podsholigi, Xorazm, Transoksiana) pul muomalasini o'rganish; tanga topilmalari orqali savdo aloqalarini aniqlash; numizmatik legendalar (yozuvlar) va tangalar tilini tadqiq etishdan iborat.

Kalit so'zlar: numizmatik fond, siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlar, xazina (tanga xazinas), qadimgi, kolleksiyalash, Transoxiana, Bedřich August, ICOMON.

Нумизматический фонд Государственного музея истории Узбекистана представляет собой специализированное музейное собрание, аккумулирующее вещественные и эпиграфические источники по истории денежного обращения на территории Центральной Азии. Нумизматические материалы являются важнейшим корпусом источников для реконструкции политической истории, административной структуры, экономических отношений, идеологии власти и

межрегиональных контактов государств, существовавших в пределах Мавераннахра (Трансоксианы).

Нумизматический фонд Государственного музея истории Узбекистана — включающая монеты, медали, жетоны и другие денежные знаки, отражающие экономическую, политическую и культурную историю региона. Фонд охватывает широкий хронологический период: от древних античных и средневековых монет Центральной Азии до современных денежных знаков Узбекистана.

Основная масса коллекций — это монеты государств, сформировавшихся после арабского нашествия. В фонде нумизматики хранятся клады монет династий: Караханидов, Темуридов, Шейбанидов — это самые крупные по составу источники. [2:258]

Атрибуция нумизматических коллекций — это научный процесс определения, описания и идентификации монет и других денежных знаков. При атрибуции устанавливают: эмитента (государство, город, правителя), **датировку** и период чеканки, монетный двор, номинал, металл и пробу, вес и диаметр, тип и разновидность, (штемпели, легенды, изображения), степень сохранности, подлинность.

Специализированный комитет в составе ICOM (Международного совета музеев), объединяющий музеи денег, монет, банков, финансовой истории ИКОМОН (ICOMON) - Основан в 1934 году, он объединяет национальные нумизматические общества, музеи, академические институты и исследователей. [6] Это организация объединяет профессиональных нумизматов со всего мира, утверждает научный статус конгрессов и конференций, поддерживает исследования по монетам, медалям, денежному обращению.

Формирование коллекции музея истории Узбекистана относится к концу XIX — началу XX вв., когда в Туркестанском крае активизировались археологические исследования и систематический сбор древностей. История комплектования фонда нумизматики в государственном музее истории Узбекистана начинается с личной судьбы участника первой мировой войны Бедриха Аугста, чеха по национальности и землемера по профессии. [1]

В годы Первой мировой войны Аугст был призван на службу и отправлен на русский фронт. Однако вскоре ему удалось перейти линию фронта и сдаться в плен русским войскам. В лагере для австро-венгерских военнопленных он провел лишь короткое время, после чего, как чех, был освобожден и направлен в Туркестан в качестве землемера. С 1917 года до своего возвращения на родину Б. Аугст работал в историческом музее Ташкента. В 1919 году он женился на Варваре Повариной, которая была руководительницей ботанической экспедиции Ташкентского исследовательского института лесного

хозяйства. В этот период Аугст активно занимался нумизматикой и составил «Каталог монет Туркестанского народного музея», который охватывал поступления до 1 июня 1921 года. Он также подготовил «Добавление» к каталогу, включающее новые поступления с 1 июня по 15 октября 1921 года. [1]

В своем каталоге Аугст описал 336 монет домусульманского периода, среди которых были греческие, аршакидские, римские и византийские монеты. Это была одна из первых попыток систематизации нумизматического материала в регионе. К сожалению, в настоящее время невозможно идентифицировать в коллекции те монеты, которые были описаны Аугстом. [2: 259]

Позже эти описания были переработаны Михаилом Массоном, что свидетельствует о значимости работы чешского специалиста для дальнейшего изучения нумизматики в Туркестане. Его вклад оставил заметный след в истории коллекционирования и систематизации монет на территории Центральной Азии. [2:259]

В дальнейшем нумизматическое собрание институционализировалась в структуре музейных фондов, что сопровождалось разработкой принципов научной атрибуции, типологической классификации и фондового учёта. Существенный вклад в становление нумизматических исследований в регионе внесли представители советской археологической школы, в том числе Михаил Евгеньевич Массон, заложивший основы комплексного анализа археологических и нумизматических источников. Например в научной монографии «*Монетные находки в Средней Азии*» 1917-1927 гг., посвящённая систематизации монетных находок на территории Средней Азии в первые годы советской власти. [5] В последующие десятилетия фонд пополнялся за счёт материалов систематических археологических экспедиций, кладовых комплексов и единичных находок. Их систематическое изучение не только расширяет знания об истории Средней Азии, но и способствует сохранению национального культурного наследия.

В процессе своего развития нумизматика вырабатывает и совершенствует собственную методику исследования. В основе изучения любой совокупности монет лежит их систематизация и классификация. Классификация монет может иметь различный характер. В ее основе может лежать формально-типологический принцип, хронологический, метрологический, территориальный и др. Основными методическими приемами нумизматики являются так называемый поштемпельный анализ, телеграфирование находок отдельных монет и кладов.

Ирпон Тухтиев — автор публикации и книги на тему денежной и финансовой политики эпохи Амира Темура и Темуридов. Его исследования касаются периода Темуридов и их монетной системы, а также анализа исторических денежных источников, в том числе материалов, хранимых в музейных коллекциях. И. Тухтиев — *Амир Темура ва Темурийларнинг молия-пул сиёсати* (2006) — книга на узбекском языке, опубликованная издательством Узбекского НМИУ. В ней рассматриваются денежные отношения и денежная политика в период правления Амира Темура и династии Темуридов, приводятся примеры монет и их исторический контекст. В приложении обсуждаются монеты из собраний Государственного музея истории Узбекистана, с фотографиями и анализом надписей. англоязычном археологическом и нумизматическом материале Ирпон Тухтиев указан как человек, который переводил и читал надписи на бумажных денежных знаках из коллекций музея, используемых в научном исследовании по истории денежных знаков Средней Азии. Этот факт подчёркивает его участие именно как эксперта-переводчика и источниковеда в нумизматике. Исследование Тухтиева представляет собой историко-источниковедческий труд, в котором денежные источники эпохи Темуридов рассматриваются как отражение финансово-экономического устройства государства, а не просто как коллекционные объекты. Это важно для углублённого понимания того, как денежная система функционировала в Средневековой Центральной Азии.

После обретения государственной независимости Республики Узбекистан произошло усиление внимания к проблемам национального историко-культурного наследия, что способствовало модернизации учётной системы, внедрению цифровых технологий каталогизации и расширению научных исследований.

Учёная женщина-нумизмат Узбекистана, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник и хранитель фонда нумизматики Государственного музея истории Узбекистана - Альфия Адиловна Мусакаева специализируется на атрибуции, анализе и историко-культурной интерпретации монет и нумизматических материалов, найденных на территории Узбекистана. Она ежегодно изучает монеты, которые ранее не были освещены в научной литературе, сопоставляет их с находками из соседних регионов и вводит в научный оборот. В рамках своих исследований Мусакаева выступает с докладами и лекциями на международных научных форумах. Например, она читала крупный доклад по византийским монетам, обнаруженным в древнем Чаче (современный Ташкент), где осветила находки монет императора Аркадия и другие объекты с христианской символикой, найденные в археологических раскопках. Среди известных работ — анализ монет с изображением льва,

обнаруженных на территориях Чача и Семиречья.

Анализ монет позволяет реконструировать историю систем на территории Узбекистана, выявить монетные дворы и определить время чеканки. Нумизматический фонд Государственного музея истории Узбекистана является одним из ключевых элементов сохранения и изучения исторического наследия страны. Его формирование прошло через несколько этапов, отражающих как политические, так и культурные процессы в истории Узбекистана. Сбор монет и денежных знаков велся системно, начиная с коллекций дореволюционного периода, затем – в советское время и продолжается в современный период, охватывая разнообразные эпохи, от древнейших местных княжеств до современного периода.

Деятельность фонда включает в себя не только хранение и систематизацию нумизматических материалов, но и их научное изучение, публикацию каталогов, проведение выставок и образовательных программ. Это позволяет не только сохранять историческую память, но и обеспечивать широкую доступность знаний для исследователей, студентов и широкой публики. Особое значение нумизматического фонда заключается в его роли как источника информации о экономической, политической и культурной жизни региона. Монеты и денежные знаки позволяют реконструировать торговые связи, экономическую структуру, государственные и династические процессы, а также художественные и технические традиции разных исторических эпох.

Таким образом, нумизматический фонд Государственного музея истории Узбекистана является не только хранилищем материального наследия, но и активным инструментом историко-культурного просвещения и научной деятельности. Его дальнейшее развитие должно опираться на современные методы учета, консервации и цифровизации коллекций, что обеспечит доступность материалов для международного научного сообщества и сохранение их для будущих поколений.

Список литератур:

1. <https://legacy.uz/kak-cheshskij-zemlemer-sozdal-fond-numizmatiki-v-istoricheskom-muzee-tashkenta/>
2. Мусакаева Альфия. Нумизматическое собрание Государственного музея истории Узбекистана наук Республики Узбекистана. //Собрание государственного музея истории Узбекистана. (часть 1) Ташкент – 2021.
3. Каталог монет Государственного музея истории Узбекистана. – Ташкент, 2018.
4. А.А. Мусакаева. Монеты западного Согда III в. до н. э. — VIII в. н. э.

5. **Феруза Шамукарамова**, старший научный сотрудник Института истории АН РУз, кандидат исторических наук/ Михаил Евгеньевич Массон и археологическая школа Узбекистана./ <https://einfo.lib.uz/>
6. <https://kartaslov.ru> карта-знаний/Международный+совет+музеев

БИЛАГУЗУК – ЗАРГАРЛИК САНЪАТИНИНГ НОЁБ ТУРИ

Анотатсия: мазкур мақолада миллий музейшуносликда етарлича ўрганилмаган мавзулардан бири, айнан заргарлик санъатига мансуб билагузукларнинг тарихий шакилланиши, бадий хусусиятлари ҳамда Ўзбекистон давлат санъат музейида сақланаётган билагузуклар ўрганилди ва тахлил қилинди. Мақолада шунингдек, уларнинг турли ҳудудларга хос услубий жиҳатлари, нақшлари, рамзлари ва тайёрлаш технологиясига доир маълумотлар берилди.

Калит сўзлар: билагузук, заргарлик санъати, тарих, миллий, нақш, мерос, тақинчоқ, экспозиция, мунчоқ.

Анотатсия: В данной статье рассматривается одна из не достаточно изученных тем в отечественном музееведении – историческое формирование и художественные особенности браслетов, относящихся к ювелирному искусству, а также проведено их изучение и анализ на основе браслетов, хранящихся в Государственном музее искусства Узбекистана. В статье также приводятся сведения об их символике и технологии изготовления.

Ключевые слова: браслет, ювелирное искусство, история, национальный, орнамент, наследие, украшение, экспозиция, бусина.

Abstract: In this article, one of the insufficiently studied topics in national museology is examined – namely, the historical formation and artistic features of bracelets belonging to the art of jewelry. The bracelets preserved in the state museum of art of Uzbekistan are studied and analyzed. The article also provides information on their symbolism and manufacturing technology.

Keywords: Bracelets, jewelry art, history, national, ornament, heritage, jewelry, exhibition, bead.

Ўзбек халқ амалий санъати турлари ичида дуру-жавоҳирларга бой бўлмиш заргарлик санъатининг ўрни бекиёсдир.

Заргарлик жуда қадимий тарихга эга. Бу санъат турига ибтидоий жамоа тузуми даврида асос солинган. Археологик топилмалардан маълумки, заргарлик санъати эрамизгача бўлган I асрдан бошлаб эрамизнинг VIII асригача Айритом, Афросиёб, Далварзинтепа, Холчаён ва Болаликтепа ёдгорликларидаги деворий суратлар ва хайкалтарошлик намуналарида мазкур санъат тури юксак даражада ривожланганини кўриш мумкин.

Тош асрининг охири яъни неолит даврига келиб (эр.ав. IV-III минг йилликнинг охири) мунчоқлар, турли кўринишдаги тошлар, чиғаноқ хатто, суяклардан ясалган безак намуналари топилган. Хоразмдаги Тупроққалъа деворларидаги тасвирлардан аёллар ўша даврдаёқ кулоқларига бежирим зираклар таққанликлари маълум бўлган. Ҳатто Болаликтепадаги топилмада ишланган деворий суратда тасвирланган аёлнинг кулоғи ва кўл қисми

тақинчоқлар билан безатилган. Шу каби тасвирларни Афросиёб деворий расмларида ҳам кўриш мумкин[1, 303].

Маълумки, азал-азалдан аёллар учун хилма-хил безаклар яшаш заргарлар фаолиятининг асосий йўналиши ҳисобланган. Шунингдек, қурол-яроғ, кийим-кечакларга зеб бериш, қимматбаҳо маъданлардан ясалган идишлар ва маиший буюмларни зийнатлашда заргарлик беқиёс аҳамият касб этган. XIX-XX асрларда Бухоро, Хива, Тошкент, Самарқанд, Қўқон, Қарши, Шаҳрисабз, ва Китоб шаҳарлари ўзбек заргарлик санъатининг энг йирик марказлари бўлган. XIX-XX аср бошларида олтин, кумуш, бронза, шунингдек, жавохирлардан ёқут, гранит, берилл; рангли тошлар - феруза, ҳақиқ, забаржад; денгиз тошлари – маржон, дур, садаф, каури, чиғаноқлари; рангли шишалар заргарлик буюмлари яшаш учун асосий материал бўлиб хизмат қилган. Заргарлар маъданга ишлов беришнинг қарийиб барча анъанавий усуллари – товлаш, қуйиш, босма, ўйма, чизма, кандакори, ёпиштирма ва жимжимадор гажаклардан фойдаланганлар. Тилла суви юғиртириш, қорайтириш, сирлаш ва дуру жавохирлар қадашдан моҳирона фойдаланганлиги туфайли буюмларнинг бадиий аҳамияти янада ошган. Ўзбекистон ҳудудида заргарлик буюмлари асосан кумушдан ясалган. Заргарлик санъатини илмий ўрганиш XX аср ўрталарида бошланган. Санъатнинг ушбу йўналиши билан илк мартаба этнографлар шуғулланган бўлса кейинчалик санъатшунослар ҳам илмий жиҳатдан ўрганиш учун бел боғладилар[2, 128].

Маълумки, кишилар орасида феруза, марварид, зумрад ва бошқа тошли заргарлик буюмлари ниҳоятда қадрланган. Сабаби бу буюмлар нафақат безак, балки инсон соғлиги ва руҳияти учун ўз таъсирини ўткази олиши билан эъзозланган. Мисол қилиб оладиган бўлсак, марварид инсон организмни мустаҳкамлайди, юракдаги изтироб ва тушкун кайфиятни хайдайди, феруза тоши эса тумор сифатида тақилган, ошқозон ҳамда кўз кассалигига шифо бўлган. Илон заҳари учун энг яхши даво сифатида фойдаланилган.

Қимматбаҳо тошлар орасида садаф ҳам ноёб хусусиятларга эга. Шарқда ҳам, Ғарбда ҳам уни юқори баҳолашган. Ундан тўғноғич, балдоқ, маржонлар, илма тугмалар ясалган.

Заргарлик миллий маданиятнинг узвий қисми ҳисобланади. Шунинг учун ҳам у ўзига ҳос хусусиятга эга. Бу санъат тури инсониятнинг ғоявий-эстетик идеалларини, дидини, гўзалликни, дунёни тушунишни ифодалайди. Санъатнинг бошқа турларига қараганда заргарлик санъати табиатан нафислиги, гўзаллиги, хилмахиллиги билан фарқ қилади. Шу билан бирга минг йиллар давомида ривожланиб келган урф-одатларни ўзида акс эттирувчи зеб-зийнатлар алоҳида аҳамият касб этади. Заргарлик устахонаси, унинг қурол яроқлари, “сеҳрли олов” билан ишлаши, болғанинг овози бошқалар учун сирли туюлган.

Инсонлар қадимдан то ҳозиргача турли маъдан тошларининг балозодан сақлаб, бахт-саодат ато этувчи фазилатига ишонганлар. Кунградор доира ва цилиндрсимон кўринишдаги чиғаноқлар ҳосилдорлик сифатида фойдаланилган. Ҳар бир қимматбаҳо тошнинг ўзига хос белгилари бўлган. Масалан, кўз мунчоқ болаларни кўз тегишидан асрашига ишонишган.

Дастлаб кишилар унча катта бўлмаган ясси тухумсимон тошлардан мунчоқлар ясаганлар. Ромб, суйри ва учбурчак шаклдаги тош ва сопол парчаларидан шокилалар ясалган. Милоддан аввалги III минг йилликда феруза, мармар нусха лаъл (оникс) дан думалоқ ва учли мунчоқлар ясалган. Мунчоқ ясаш учун махсус устахоналар ва ёй парма сингари оддий асбоб-ускуналардан фойдаланганлар. Демак, мунчоқ, шокила сингари тақинчоқларнинг келиб чиқиши даврида улар инс-жинслардан асровчи тумор вазифасини ҳам ўтаганлар, ҳайвон ва қушларнинг тиш ва тирноқларидан қилинган шодалар эса овчининг жасорати ва маҳоратидан дарак берган[3, 141].

Ўзбекистон худудида заргарлик санъати кўп мингйиллик тарихга эга. Қадимий безак буюмлари археологлар томонидан палеолит даврининг юқори қатламларидан топилган, лекин уларнинг кенг ишлаб чиқарилиши ва тарқалиши милоддан аввалги минг йилликка оид – неолит даврига тааллуқлидир. Ўша даврда тош ва чиғаноқлардан турли шаклдаги мунчоқ ва шокилалар тайёрлаш кенг тарқалганлиги ҳақида маълумотлар бор. Энеолит даврига келиб безак буюмларида бир мунча ўзгаришлар киритилди яъни, ранг-баранглик юзага келди ва улар турли хил қимматбаҳо тошлардан ишлана бошланди.

Бронза даврида янги металл кашф этилди, бу миснинг қаттиқ, енгил эрийдиган, қийишқоқ руҳ ва мис бирикмасидан иборат бўлиб, заргарларнинг имкониятларини кенгайтирди ва бойитди. Тош ва суюк билан бир қаторда бронза зеб-зийнат буюмлари учун асосий хом ашё бўлиб хизмат қилди. Бу пайтда безакларнинг кўплаб оддий шакллари юзага келди. Бошга, пешонага, кулоққа, оёққа тақиладиган безаклар билан биргаликда қўлга тақиладиган буюмлар алоҳида аҳамият касб этган. Турли кўринишдаги бармоққа тақиладиган узуклар билан биргаликда билагузукларни ўрни ўзига хосдир. Билагузук яъни билак беаги демакдир (дастпона). Қадимдан то ҳозирги кунга қадар кенг тарқалган зийнат буюми ҳисобланади. Олтин, кумуш, мис ва бошқа металллардан куйма услуби ёрдамида, болғалаб унга (ёзма ёки ёрма билагузук) қимматбаҳо тошлар билан жило берилади. Босма, чизма, кандакори, услубида ислимий, ҳандасий нақшлар билан безатилади, баъзан безакда ёзувлар (масалан араб ёзуви) ҳам учрайди. Билагузук ингичка ва кенг (қалин) шаклли бўлиб, тузилишига кўра икки-очик (учлари очик қолиб туташмаган) ва берк (яхлит икки табақали ошиқ-мошиқли) турлари билан фарқланади. Тутушган

билагузукнинг нозик турлари кўп бўлиб, шулардан бири “Пунча” деб аталади. Бу турдаги билагузукларни асосан қиз чақалоқлар ва кичик ёшдаги қизалоқлар билагига тақилади. Бундай билагузуклар панжарали, ўймали, турли хилдаги тошларни ёпиштириб ёки, турли мунчоқлардан бир қатор тилларанг, бир қатор кумушдан ясалган япроқ, дон, бодом, босма гулли шаклидагиларини ҳам маросимларда тақиш урф бўлган. Бу турдаги буюмлар асосан Бухоро ҳудудида кўпроқ урф бўлган. Туташмаган билагузукларнинг кўпроқ ясси қилиб ишланган турлари бутун Ўзбекистон бўйлаб кенг расм бўлган[4, 22].

Билагузуклар ҳудди зираклар сингари кўринишларга эга бўлган. Улар илгари, одатда ҳар иккала кўлга баравар жуфти билан тақилган. Зодагонларнинг аёллари бир неча жуфтани бирданига таққанлар. Билагузуклар бир-бири билан ошиқ-мошиқ бириктирилган икки-уч табақадан ҳам очик, ҳам ёпиқ усулда ишланган.

Археологик қазилмалар билагузукларнинг жуда қадимийлигини кўрсатади, икки найзани ўзаро айлантириб ишланган очик билагузуклар кўплаб топилган. Бундан ташқари учлари хайвон бошини (илон, буқа, бақа,) эслатувчи тасвири билагузуклар ҳусусиятга эга ҳисобланиб, бу маъмурчилик рамзи бўлган.

Амударёҳазинасини топилмаси орасида ҳозирги кунда Британия музейида сақланаётган, эрамизгача бўлган VI-IV асрларга оид тилладан феруза қадаб ишланган ва икки учи очик, икки очик учига бир-бирига қарама-қарши турган афсонавий хайвон тасвири туширилган билагузуклар юксак маҳорат билан ишланган. Бу ерда кучли ва чиройли, бир оз ғазаби жўш урган, лекин ҳаракатлари уйғун хайвон образи акс этганки, бу саклар санъатининг “хайвон услуби” белгиларини кўрсатади. Мазкур услуб асосида эзгулик ва ёвузлик ўртасидаги кураш ғояларигина эмас, шу билан бирга кучлиликнинг ожизлик устидан тантанасини ифода қилувчи босқинчилар ғояси акс этган, нафис билагузук юксак санъат асари сифатида таассурот қолдиради. Бундан ташқари ўрта 1960-62 йилларда қазилма ишлари натижасида Амударё бўйи қирғоғида ва Кугитанга водийсидан 18 та археологик ёдгорликлар А.М.Мандельштам томонидан рўйхатга олинган. Бу ёдгорликлар антик давр кўчманчи аҳолисига тегишли. Шу ердан топилган бронзадан ясалган 8 дона билагузуклар бир-бирини такрорламаслиги билан диққатга сазовордир. Ушбу билагузукларнинг бари учи туташмаган турдаги билагузуклардир. Икки учига ўйма нақшлар ёрдамида ишлов берилган, туташмаган учлари айлана қисмига қараганда бироз кенгайиб кетгануч дона билагузук ҳудди илон бошини эслатади. Билагузукларнинг икки донаси ясси бўлиб туташмаган учлари томон бир оз кенгайган ҳамда гир айланатўғри чизиқлар бўйи баробар туширилган ва тугаш қисмида геометриксимон нақшлар моҳирона тарзда ишланган. Нақшлар

хам бири иккинчисини такрорламаслиги билан аҳамиятли,буларнинг барчаси заргарлик санъатининг Бақтрия бадий мактаби мавжуд бўлганлиги ҳақида тахминларга асос бўла олади[5, 244]

Археологлар милоддан авалги I минг йиллик охирлари ва эрамизнинг дастлабки асрларига оид Сурхондарё вилояти Шўрчи тумани Далварзинтепадан кушонлар даврига оид заргарлик санъати намуналарини топдилар. Хум ичида 36 кг ни ташкил қилувчи 115 та тилла буюмлар орасида бир қанча билакузуклар ҳам бор эди. Учларида икки илон боши тасвирланган очик бринч, бурама (спирал) билагузуклар, мунчоқ ва қўнғироқчалар тизиб ясалган билагузуклар ҳамда икки очик учига қадар кенгайиб кетган билагузукларни учратиш мумкин. Яна бир билагузук юқоридагилардан тузилиши жиҳатидан тамоман фарқланади, силлиқ ва ҳеч қандай ортиқча безакларсиз икки учи очик қилиб ишланган. Бошқа билагузуклардан вазни ва ҳажми жиҳатидан оғирроқдир. Бундан ташқари Далварзинтепа деворий расмларида шу каби билагузуклар болалар паноҳкори коҳин қўлларида ҳам учрайди[6, 142].

Мазкур билагузуклар жозибалиги, сифати жиҳатидан Амударё ҳазинаси таркибига кирувчи қимматбаҳо билагузукдан сира қолишмайди.

1987 йилда Мунчоқтапа ёҳуд Поп сағанасида (баъзан Дану дафинаси номи билан аталган ҳазина) бир қатор қадимшунос олимлар акад. А.Асқаров бошчилигида илк маротаба илмий изланишлар олиб борилган ва кейинчалик Б.Матбобоев бошлиқ Наманган археология экспедитцияси иш бошлаб, илк қабрларни очган. Очилган қабрларнинг биринчисида III-V асрларга доир сопол буюмлар, иккинчисида эса VI-VIII асрларга тегишли бир қанча буюмлар топилди. Улар орасида заргарлик буюмлари алоҳида аҳамият касб этади. Топилмаларнинг кўп қисмини мунчоқлар ташкил қилиб, уларнинг сони 10 минг донадан ортади. Мунчоқлар ярим қимматбаҳо тошлардан, ёғоч, данак, балиқ умуртқаси ва ҳайвон суяқларидан ясалган. Ушбу мунчоқларнинг айрим қисмига нақшинкор гуллар билан ишлов берилган. Мунчоқлардан ташқари, темир-бронзадан сирға, узуклар билан биргаликда юксак дид ва маҳорат билан ишланган билакузуклар алоҳида ажралиб туради. Ушбу буюмлар ҳозирда Поп Археология музейининг доимий экспозициясидан жой олган.

Ўзбекистон Давлат санъат музей дастлаб у қадар кўп бўлмаган экспонатлар билан иш бошлаб, музейнинг ҳозирда экспонатларнинг сони 100 мингдан ортди. Ҳозир музейда “Ўзбекистон рангтасвири”, “Россия ва Ғарбий Европа санъати”, “Ҳорижий Шарқ мамлакатлари санъати” ҳамда “Ўзбекистон халқ амалий санъати” бўлимлари фаолият юритиб келмоқда. Бу бўлимларнинг ниҳоятда ноёб ва энг йириги деб “Ўзбекистон халқ амалий санъати” бўлимини кўрсатиш мумкин. Мазкур бўлим ашёлари қадимийлиги ва ранг-баранглиги билан диққатга сазовардир. Улар орасида ёғоч ва ганч ўймакорлиги, нодир

тангалар, зардўзлик, каштачилик, гиламдўзлик, кулолчилик, матосозлик, мисгарлик ҳамда энг қимматлиси заргарлик санъатининг ноёб намуналари сақланмоқда.

Заргарлик санъатига доир буюмлар бугунги кунда музейнинг кирим китобида 2000 дан зиёддир. Музейда сақланаётган заргарлик коллекциясида қимматбаҳо тошлар ва металлдан ясалган экспонатлар орасида билагузукларни ўрни бекиёсдир. Ушбу буюмлар орасида Тошкент, Бухоро ва Хива мактабларига мансуб бўлган XIX аср охири XX аср бошларида яратилган буюмлар коллекцияни асосини ташкил қилади. Ана шу мактабларга ҳос билагузуклар қаторида музейнинг экспозициясига қўйилган билагузуклар мавжуд бўлиб, Мазкур билагузук XIX асрга оид. У куйдириш, феруза қадаш, қорайтириш усулида маҳорат ила ясалган билагузук заргарлик экспозициясини безаб турибди. Бу билагузукка беш дона тагма-таг қилиб терилган думалок шаклдаги феруза тошлар устунлар кўринишида қадалган. Бу устунлар олти қаторни ташкил этади. Хар бир устуннинг орасида қорайтириш услубида ўсимликсимон нақшлар бежирим кўринишда яратилган. Тошкент мактабига ҳос яна бир билагузук ҳам аввалгиси сингари феруза тошларни қадаш, ўсимликсимон нақшлар такрорланиши билан ўхшаш. Бу икки билагузук кумушдан ишлангандир. Бухоро мактабига ҳос билагузуклар бир жуфт ҳисобланиб кумушдан ишланган, уларнинг бошқа билагузуклардан фарқи худди саккиз рақамини эслатувчи нақшларга феруза ва маржон тошларни моҳирона қилиб терилганлигида дейиш мумкин. Бу каби билагузуклар “Заргарлик” коллекцияларида 200 дан ортиқроқни ташкил этади.

Бугунги кунда заргарлик санъати замонавий технологиялар билан бойитиб, ўзининг анъанавий услубларини сақлаган ҳолда ривожланмоқда. Шу боис, заргарликни ўрганиш, асраш ва кенг тарғиб қилиш миллий маданий меросимизнинг барқарор сақланишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Ўзбек ҳалқ амалийбезак санъати” С.Булатов. Т.1991 й. (302-303.б.)
2. А.Хакимов, В.Файзиева. Ўзбекистон Давлат санъат музейи ноёб хазинасидан. Тошкент.2014 й. (128 б.)
3. Абдуллаева Т., Фахретдинова Д., Хакимов А. Маъданга битилган кўшиқ. Тошкент. 1986. (141-б)
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Том. 2. Тошкент. 2001. (22 б.)
5. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. Москва. 1985. (244 б.)
6. Абдуллаева Т., Фахретдинова Д., Хакимов А. Маъданга битилган кўшиқ. Тошкент. 1986. Б 142-152б.

ЎНГ ҚИРҒОҚ ХОРАЗМ ЁДГОРЛИКЛАРИ ДЕВОРЛАРИНИНГ МЕЪМОРИЙ БЕЗАГИ: ЯРИМ КОЛОННАЛАР ВА АРКАД КОМПОЗИЦИЯЛАРИНИ МАДАНИЙ АЛОҚАЛАР КОНТЕКСТИДА ЎРГАНИШ

Аннотация: Мақолада Ўнг соҳил Хоразм ҳудудидаги археологик ёдгорликларда деворларнинг меъморий беаги хусусиятлари кўриб чиқилади. Унда, айниқса, ўрта аср меъморчилигида ярим устунлар ва аркадали композицияларнинг қўлланилишига алоҳида эътибор қаратилган. Жумладан, Жанпик қалъа, Аяз қалъа, Гяур қалъа ва Марв каби ёдгорликлар материаллари таҳлили асосида безакнинг конструктив ва бадиий хусусиятлари, уларнинг эволюцияси ҳамда Эрон, антик дунё ва бошқа минтақаларнинг меъморий анъаналари билан маданий алоқалари аниқланган. Шунингдек, Марказий Осиё шароитида меъморий шаклларнинг ўзлаштирилиши ва трансформация даражасини аниқлаш имконини берувчи қиёсий таҳлил ҳам амалга оширилган.

Калим сўзлар: Хорезм, меъморий безак, ярим колонналар, арка, Жанпик-кала, Мерв, Гяур-кала, Ўрта асрлар, маданий алоқалар.

Abstract: The article examines the features of architectural wall decoration at archaeological sites in the Right-Bank Khorezm, with particular emphasis on the use of half-columns and arcade compositions in medieval architecture. Based on the analysis of materials from sites such as Janpyk-kala, Ayaz-kala, Gyaur-kala, and Merv, the study identifies the structural and artistic characteristics of the decor, its evolution, and cultural connections with architectural traditions of Iran, the ancient world, and other regions. A comparative analysis is conducted to determine the extent of adoption and transformation of architectural forms within the context of Central Asia.

Keywords: Khorezm, architectural decoration, half-columns, arch, Janpyk-kala, Merv, Gyaur-kala, Medieval period, cultural connections.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности архитектурного декора стен на археологических памятниках Правобережного Хорезма, с особым акцентом на применение полуколонн и аркадных композиций в средневековой архитектуре. На основе анализа материалов таких памятников, как Джанпик-кала, Аяз-кала, Гяур-кала и Мерв, выявляются конструктивные и художественные особенности декора, их эволюция и культурные связи с архитектурными традициями Ирана, античного мира и других регионов. Проведён сравнительный анализ, позволяющий определить степень заимствования и трансформации архитектурных форм в условиях Центральной Азии.

Ключевые слова: Хоразм, меъморий безак, ярим устунлар, арка, Жанпик қалъа, Марв, Гяур қалъа, ўрта асрлар, маданий алоқалар.

Кириш. Деворларнинг меъморий безаклари қадимий ва ўрта асрлар маданий ҳамда санъат жараёнларини ўрганишда муҳим манба ҳисобланади. Ўнг қирғоқ Хоразм ҳудудида ярим колонналар ва арка элементлари кенг

қўлланилган ёдгорликлар алоҳида аҳамиятга эга. Бу меъморий шакллар нафақат декоратив функцияни бажаради, балки даврнинг технологик ва маданий хусусиятларини ҳам акс эттиради.

Бу нуқтаи назардан энг аҳамиятли ёдгорликлардан бири — Джанпик-кала бўлиб, у ерда аркалар билан боғланган ярим колонналар деворларнинг ўзига хос меъморий кўринишини шакллантиради. Бундай элементлар Марказий Осиёнинг бошқа ёдгорликларида ҳам учрайди, бу эса уларни минтақавий ва маданий алоқалар контекстида таҳлил қилиш имконини беради.

Манбалар ва методология. Тадқиқот асоси сифатида археологик материаллар, меъморий қолдиқлар ҳамда музей коллекциялари, жумладан, И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи фондларидаги топилмалардан фойдаланилади. Тадқиқотда солиштира-тарихий таҳлил, меъморий реконструкция ва услубий таққослаш методлари қўлланилади.

Меъморий безакларнинг ривожланиш даврлари

Антик давр (милоддан аввалги IV аср – милод III аср)

Худудда меъморий анъаналарнинг бошланғич босқичида антик маданиятнинг таъсири кузатилади, асосан эллинистик дунё орқали. Шу даврда ярим колонналарнинг тўғридан-тўғри аналоглари кам учрайди, аммо уларнинг кейинги ривожланиши учун замин яратилади.

Ғяур-кала IV–II асрлар милоддан аввалда шакллана бошлаган ёдгорликнинг ёрқин мисоли бўлиб, унинг кейинги реконструкциялари қурилиш анъаналарининг узоқ даврли эволюциясини тасдиқлайди.

Ўрта асрлар бош даври (IV–VII асрлар)

Ушбу даврда Жанубий Приарал худудида меъморий шаклларнинг фаол ривожланиши кузатилади. Ана шу даврга ярим колонналарнинг биринчи намуналари, тўғридан-тўғри паҳса деворларидан қўлланиб ясалган, тўғри келади.

Хусусиятли жиҳати шундаки, маҳаллий материаллар ва технологиялардан фойдаланилган: деворларнинг асосида камиш қўлланилган, бу эса сувдан ҳимоя қилиш ва иншоотларнинг узоқ вақтга чидамли бўлишини таъминлаган.

Ривожланган ўрта асрлар (IX–XIV асрлар)

Энг равшан меъморий безак ривожи Джанпик-кала шаҳар маркази сифатида фаолият кўрсатган даврда кузатилади. Ушбу комплекс деворлари аркалар билан боғланган ярим колонналардан ташкил топган мураккаб композицияларни намоён этади, бу эса меъморлик маҳоратининг юқори даражасини кўрсатади.

Бу даврда декоратив элементлар нафақат фойдаланиш мақсадида, балки рамзий аҳамиятга ҳам эга бўлиб, минтақанинг ижтимоий мақоми ва маданий алоқаларини акс эттиради.

Ярим колонналарнинг меъморий хусусиятлари

Онг Қирра Ҳорезм ёдгорликларидаги ярим колонналарнинг қатор фарқли хусусиятлари бор:

- улар мустақил конструктив элементлар эмас, балки деворга интеграция қилинган;
- пахса массасидан тўғридан-тўғри чиқариб ясалган;
- кўпинча арка элементлари билан уйғунлаштирилган;
- ритмик такрорланиш хусусиятига эга бўлиб, фасад композициясини шакллантиради.

Джанпик-калада ярим колонналар аркалар билан боғланиб, маҳаллий қурилиш шароитларига мослаштирилган ўзига хос меъморий ордерни яратади.

Археологик ёдгорликлардаги деворларнинг меъморий безаклари, хусусан ярим колонналар ва аркад композициялари, Марказий Осиё моддий маданиятини ўрганишда муҳим йўналиш ҳисобланади. Бу элементлар нафақат қурилиш технологияларини, балки антиқ ва ўрта асрлар давомида юз берган мураккаб маданий алоқалар жараёнларини ҳам акс эттиради. Джанпик-кала бу контекста алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, у ерда аркалар билан боғланган ярим колонналар деворларнинг ўзига хос меъморий кўринишини шакллантириб, юқори даражада санъат ва инженерлик тафаккурини намоён этади.

Археологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, худудда меъморий безакларни шаклланиши босқичма-босқич амалга ошган. Антиқ даврда, милoddан аввалги IV асрдан бошлаб, Ҳорезм худудида қурилиш анъаналари асослари яратилади, уларга айрим даражада эллинистик ва Эрон маданий жараёнлари таъсир кўрсатган. Гяур-кала ёдгорлиги, унинг ташқи кўриниши IV–II асрлар милoddан аввал шакллана бошлаган, меъморий ривожланишнинг узок давомийлиги ва давомийлигини намоён этади. Кейинги реконструкцияларга қарамасдан, ушбу объект деворларнинг безак элементларини шаклланишининг илк босқичларини кузатиш имконини беради.

Ўрта асрлар бош даврида, тахминан IV–V асрлардан VII асрларгача, Жанубий Приарал худудида қурилиш технологиялари ва меъморий шакллар фаол ривожланади. Ана шу даврда тўғридан-тўғри пахса деворларидан ясалган биринчи ярим колонналар пайдо бўлади. Маҳаллий қурилишнинг хусусиятли жиҳати шундаки, табиий материаллардан фойдаланилган ва улар минтақанинг иқлим шартларига мослаштирилган. Хусусан, деворларнинг асосида камиш қўлланилган, бу эса намликдан ҳимоя қилиш ва иншоотларнинг узок вақтга чидамли бўлишини таъминлаган. Ушбу даврда ярим колонналар мустақил конструктив элемент сифатида хизмат қилмаган, балки девор массасининг бир қисми бўлиб, шу билан бирга декоратив ва қисман конструктив функцияни бажарган.

Муҳокама. Энг равшан меъморий безак ривожи ривожланган ўрта асрлар даврида, IX–XIV асрларда кузатилади, бу даврда Джанпик-кала муҳим шаҳар маркази сифатида фаолият кўрсатган. Ушбу комплекс деворлари аркалар билан боғланган ярим колонналардан ташкил топган бўлиб, ритмик ва монументал композицияни яратади. Қалъанинг режалаштирилиши ва меъморий безак хусусиятлари шунингдек минора шакллариининг хилма-хиллигида ҳам намоён бўлади: Джанпик-кала тўртбурчалик миноралари, Қой-Крилган-кала давра миноралари ва Аяз-кала эллипс миноралари меъморий қарорлар хилма-хиллигини ва турли функционал вазифаларга мослашувни кўрсатади.

Солиштирма таҳлил кўрсатадики, шу каби меъморий усуллар Марказий Осиёнинг бошқа ёдгорликларида ҳам учрайди. Хусусан, қадимги Мервда, Қыз-кала комплексида, фасадни пластик ва ифодали қиладиган ривожланган ярим колонналар шакллари кузатилади. Миздахкан комплекси ёдгорликлари, шу жумладан Гяур-кала ва Аяз-кала-2, деворларни безашда ўхшаш принципларни намоён этади. Бу параллеллар минтақада умумий меъморий анъаналарнинг мавжудлигини кўрсатади.

Ярим колонналар ва аркад композицияларнинг келиб чиқиши кенгрок маданий контактлар билан боғлиқ. Ушбу элементларни шаклланишига Эрон ва Форс меъморчилиги, айниқса Сосонийлар даврида аркалар ва фасад декоратив бўлинмалар фаол қўлланилган, катта таъсир кўрсатган. Эрон орқали минтақага қадимги антиқ анъаналар, хусусан қадимги Греция ва Рим меъморчилигига оид элементлар ҳам кириб келган. Антиқ дунёда арка ва колонна меъморий тилнинг асосий элементлари бўлган, бу, масалан, Рим амфитеатраларида, хусусан Колизейда, аркад конструкциялар композиция асосини ташкил қилишида очиқ кўриниб туради. Марказий Осиёда бу элементлар қайта изоҳланган ва маҳаллий глина ва пахса қурилиш шартларига мослаштирилган.

Археологик топилмалар ва музей коллекциялари меъморий безак ҳақидаги тасаввурни тўлдиради. XIII–XIV асрлар Зиёда Орда даври керамик идишлари, колонналар тасвирлари билан рельефда безатилган, меъморий мотивларни декоратив-амалий санъатга кўчиришни тасдиқлайди. Алоҳида қизиқиш Джанпик-каладаги хумга бўлиб, унинг ташқи безагида арка шакли элементлар, ўсимлик орнаментлари ва штампланган нақшлар мавжуд. Шу каби топилмалар таҳлили орнамент шакллариининг стилизовандан реалистик композицияларга эволюциясини кузатиш имконини беради, бу меъморчиликда ҳам акс этади.

Қўшимча тасдиқ сифатида Куня-Ургенчда топилган гипс буюми хизмат қилади, у ерда ярим колонналар ва аркад шакллариининг фойдаланилгани кўринади, бу орзилар сарой иншоотларини безашда характерли ҳисобланади. Шу каби ечимлар XI асрда Бухоро ва Самарқанд орасида қурилган Рабат-и

Малик карвон-сарай меъморчилигида ҳам маълум бўлиб, мазкур усулларнинг минтақада кенг қўлланганлигини тасдиқлайди.

Шу тариқа, Онг Қирра Ҳорезм археологик ёдгорликлари деворларининг меъморий безаклари маҳаллий қурилиш анъаналари ва ташқи маданий таъсирларнинг мураккаб ўзаро алоқаси натижасидир. Ярим колонналар ва аркад композициялар, энг ривожланган ҳолатда Жанпик-калада учрайди, минтақанинг меъморий меросининг муҳим элементи ҳисобланади. Уларни ўрганиш Марказий Осиёда антиқ ва ўрта асрлар давомида юз берган маданий трансформация ва мослашув жараёнларини чуқурроқ тушуниш имконини беради, шунингдек минтақанинг цивилизациялар орасидаги алоқалар тизимидаги ўрнини аниқлайди.

И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоқистон давлат санъат музейи архивида меъморий декоратив безак хусусиятларини акс эттирувчи бир қатор топилмалар сақланади. Хусусан, Жанпик-калада топилган қувшин (хум) (КП-36708) ташқи юзаси юқори даражада санъатий ишловдан ўтганлиги билан ажралиб туради. Унинг юқори қисми арка шакли элементлари билан безатилган; аркалар ичида калит шаклини эслатувчи нақшлар жойлашган, аркалар эса ўсимлик орнаментлари, шу жумладан, барча эса ёғоч баргларига ўхшаш мотивлар билан тўлдирилган.

Ушбу зонанинг паст қисмида штампланган орнамент мавжуд бўлиб, горизонтал ва вертикал қаторларда гулшакл мотивларини, айниқса ромашкага ўхшаш тасвирларни эслатади. Умумий ҳолда идишда учта сақланган тутқич бор, тўртинчиси йўқолган. Декоратив тизим таҳлили кўрсатадики, агар илк босқичда арка шакли элементлари асосан стилизован характерга эга бўлган бўлса, кейинчалик улар реалистик композицияларга айланган, бу эса Жанпик-кала цитаделларининг меъморий беагида ҳам кўриниб туради.

Ушбу идишнинг датасини аниқлаганда, археолог О.Т. Доспанов ўзининг «Жанпик-кала — ўрта аср ёдгорлиги» номли ишларида уни XII–XIII асрларга тегишли деб ҳисоблайди [2, 45 б.].

Марказий Осиёдаги бинолар меъморчилигида ва маиший буюмларда арка шаклидаги орнаментларнинг тарқалиши катта даражада антиқ анъаналар, аввало Рим ва Греция маданияти таъсири билан боғлиқ. Милоддан аввалги IV асрдан бошлаб, Рим Империяси пойтахти — Римда ҳарбий лагерлар, муҳандислик иншоотлари, қалъалар, кўприklar ва йўллар фаол қурила бошлаган, бу эса қурилиш технологиялари ва меъморий шаклларнинг ривожланишига хизмат қилган.

Ушбу давр жамоат бинолари қаторига форумлар, театрлар, амфитеатрлар, цирklar, термалар, маъмурий бинолар, архивлар ҳамда суд мажлислари ва умумий йиғилишлар ўтказиладиган базиликалар киради. Шу билан бирга,

мемориал иншоотлар — зафар аркалари, колонналар, мақбаралар ва қабрлар ҳам қурилган бўлиб, улар турли ҳудудларда, шу жумладан Марказий Осиёда, меъморий безакнинг шаклланишига катта таъсир кўрсатган.

Қадимги Римда греклардан олинган конструктив тизимлар, жумладан девор ва устун-поя элементлари ҳам ривожлантирилган. Янги меъморий вазифаларни ҳал қилиш истаги рим усталарини аркалар ва гумбазларни фаол қўллашга етаклаган, бу эса кейинги меъморий амалиёт ривожига узок муддатли таъсир кўрсатган. Римликларнинг композицияга бўлган ёндашувининг равшан намунаси сифатида 75–80 йилларда қурилган Колизей амфитеатри мисол бўлиши мумкин, у монументаллик ва фасадларнинг мураккаб ташкил этилишини намоён этади: кўп қаватли аркад ордер композициялари деворларни ритмик ва гармоник бўлинган ҳолда тақсимлаб, иншоотнинг ҳажмини таъкидлайди [1, 24 б.].

Марказий Осиёда шу каби меъморий усулларнинг излари бир қатор ёдгорликларда кузатилади. Масалан, Куня-Ургенчдан топилган гипс буюми (КП-43450) сарой иншоотлари ташқи деворларини безашда ярим колонналардан ва юқори қисмида арка шакли элементларидан фойдаланишни акс эттиради. Кейинчалик ушбу усул Марказий Осиё фуқаролик меъморчилигида ривожлантирилган: шу каби декоратив ечимларни XI асрда Бухоро ва Самарқанд орасида қурилган Рабат-и Малик карвон-сарай деворларида ҳам кузатиш мумкин. Афсуски, XX асрнинг 1950-йилларида ушбу иншоотнинг асл деворлари бузилган, аммо сақланиб қолган тасвирлар ва археологик материаллар бу декоратив элементларнинг санъатий ва конструктив хусусиятлари ҳақида тасаввурни тиклаш имконини беради [3, 40 б.].

Шу тариқа, антиқ меъморчилигидан бошланган арка ва ярим колонна конструкциялари Марказий Осиё меъморий анъанасига мослаштирилган ва тарқалган, бу эса меъморий безак соҳасида узок муддатли маданий алоқалар ва заём олишларни кўрсатади.

Хулоса. Шу тариқа, тадқиқот натижаларини хулоса қилганда айтиш мумкинки, Онг Қирра Ҳорезм ёдгорликлари деворларининг меъморий беаги, айниқса ярим колонналар ва аркад композицияларидан фойдаланиш, минтақанинг ўрта аср меъморчилигининг муҳим элементи ҳисобланади ва маҳаллий ҳамда ташқи маданий анъаналарнинг мураккаб ўзаро алоқасини акс этади.

Джанпик-кала, Аяз-кала, Ғяур-кала ва Мерв ёдгорликларини таҳлил қилиш орқали қурилиш хусусиятлари аниқланади: ярим колонналар деворга интеграция қилинган, аркалар билан боғланган, декоратив элементлар эса ўсимлик ва геометрик мотивлар билан уйғунлашган, бу фасадларда ритмик ва гармоник бўлинган композицияни таъминлайди.

Солиштирма таҳлил кўрсатадики, Марказий Осиёда ярим колонна ва арка усуллари Эрон ва Форс меъморчилиги билан параллелларга эга бўлиб, уларнинг решалари антиқ Рим ва Греция анъаналарига бориб тақалади, бу эса узок муддатли маданий алоқаларнинг мавжудлигини тасдиқлайди.

Археологик топилмалар, масалан, Жанпик-каладаги кувшин (КП-36708) ва Куня-Ургенчдан топилган гипс элемент (КП-43450), меъморий мотивларни декоратив-амалий санъатга кўчириш ва эстетик принципларни турли хил иншоотларда қўллашни тасдиқлайди.

Декоратив элементларнинг эволюцияси — стилизован аркалардан реалистик композицияларга ўтиш — санъатий фикрлашнинг ривожланиши ва ташқи шаклларни маҳаллий қурилиш технологиялари, материаллари ва иқлим шароитларига мослаштиришни намоён этади.

Онг Қирра Ҳорезм ёдгорликлари деворларининг меъморий беагини тадқиқ этиш Марказий Осиёда ўрта асрлар давридаги маданий, технологик ва санъатий жараёнларни чуқурроқ тушуниш имконини беради ҳамда минтақанинг меъморий меросини сақлаш ва реконструкция қилиш учун асос хизмат қилади.

Уйгарак 4.

КП-43450 ИНВ-1291. Гипс. Куня Ургенч.

Работ-и Малик XI-XVIII асрлар. Самарканд ва Бухоро оралиғи.

Адабиётлар рўйхати

1. Вохидов М. Мирзаев Ш. Меморчилик тарихи, Тошкент 2010, 24-б.
2. Доспанов О.Т., Жампик –қалъа-Ўрта аср ёдгорлиги, Нукус, 1992, 45-б.

3. Немцева Н.Б. Работ и-Малик, XI-XVIII вв. (археологик тадқиқотлар), Тошкент-2009, 40-б.

4. Тагантурдиева А. Древний Мерв - жемчужина Востока, Международный научный журнал «Символ науки» 2023. 71-б.

ДЖАЛИЛОВА ЗУЛЬФИЯ

мл. научный сотрудник

Национального музея истории Азербайджана

zulfiyeyalilova@gmail.com

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ А. АЗИМ-ЗАДЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

***Аннотация:** В статье рассматривается роль Художественного училища имени Азима Азимзаде в формировании профессиональных кадров национального изобразительного искусства. Анализируется вклад выпускников учебного заведения в развитие живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Азербайджана XX века также анализируется роль их работ в оформлении экспозиции Национального Музея истории Азербайджана.*

***Ключевые слова:** художественное образование, изобразительное искусство, Азербайджан, музей.*

Художественное училище имени Азима Азимзаде занимает особое место в истории художественного образования страны. Основанное в 1920 году как первая государственная художественная студия, оно стало фундаментом профессиональной подготовки художников нового поколения. Училище сыграло ключевую роль в формировании национальной художественной школы, способствовало развитию реалистического направления в искусстве и становлению новых жанров.

В разные годы учебное заведение функционировало под различными названиями, однако неизменной оставалась его миссия — подготовка профессиональных кадров в области изобразительного искусства.

После смерти выдающегося художника и педагога Азима Азимзаде в 1943 году школе было присвоено его имя, что подчеркнуло его значительный вклад в развитие азербайджанской графики, сатирического искусства и художественного образования.

За годы деятельности училище подготовило целую плеяду мастеров, внесших значительный вклад в развитие азербайджанского искусства. Среди наиболее известных выпускников: Микаил Абдуллаев — народный художник СССР, автор масштабных живописных произведений, Таир Салахов - один из основоположников «сурового стиля» в живописи, Тогрул Нариманбеков -

яркий представитель национального колорита в живописи, Саттар Бахлулзаде - мастер пейзажной живописи, Марал Рахманзаде - одна из первых женщин-графиков Азербайджана, Омар Эльдаров - выдающийся скульптор и другие.

Художественное училище имени Азима Азимзаде сыграло фундаментальную роль в становлении профессионального изобразительного искусства страны. Подготовленные в этом учебном заведении художники стали носителями национальных художественных традиций и одновременно новаторами, определившими направления развития искусства XX века. В середине 50-х годов наступил этап художественной зрелости в азербайджанском изобразительном искусстве. Во второй половине XX века обрели известность такие художники советского Азербайджана, как Беюкага Мирза-заде, Микаил Абдуллаев, Таир Салахов, Саттар Бахлулзаде, Тогрул Нариманбеков, Надир Абдуррахманов, Эюб Мамедов и др. Многие из них были выпускниками Азербайджанской Государственной училища им. Азима Азимзаде и впоследствии стали корифеями азербайджанской живописи. Большое значение в становлении живописи тех лет сыграли выставки молодых художников. В их произведениях находят своё отражение темы, посвящённые историческому прошлому, обычаям и традициям азербайджанского народа, темам войны и мира. В этот период были созданы образы азербайджанских героев-воинов - Бабека, Кероглу, Джаваншира и др.

Работы художников, окончивших это Художественное училище экспонируются во многих музеях мира, они играют большую роль в оформлении музейных экспозиций, воссоздают исторические картины прошлого. При создании экспозиции Национального Музея истории Азербайджана также большое внимание было уделено произведениям искусства.

Национальный Музей истории Азербайджана несёт миссию сохранять и оберегать многовековое прошлое нашего народа, его культуру и историю, полную героизма, передавая это наследие будущим поколениям. Культура и искусство азербайджанского народа столь же древни и богаты, как и сама наша история. Богатое культурное и художественное наследие, воплощённое в древних памятниках, дошло до наших дней. Исторические экспонаты, относящиеся к этим древним памятникам, представлены в экспозиции музея.

В Фонде изобразительного искусства музея хранятся редкие произведения азербайджанских и зарубежных художников. Обратившись к истории фонда, можно увидеть, что уже в 1925 году в музее действовал художественный отдел. В 1926 году была открыта картинная галерея и экспозиция восточного искусства, насчитывавшая 675 произведений. Спустя некоторое время на базе этого художественного отдела был создан Фонд

изобразительного искусства. Дошедшие до наших дней произведения живописи были собраны благодаря иностранным художникам, работавшим в Азербайджане, а также местным деятелям искусства.

В Фонде изобразительного искусства музея хранятся работы 29 художников, получивших образование в Азербайджанском государственном художественном училище имени Азима Азимзаде. Среди них можно назвать Азима Азимзаде, Саттара Бахлулзаде, Бююкага Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Таира Салахова, Самеда Шарифзаде и других. Названные художники создавали произведения в различных жанрах изобразительного искусства и были удостоены высоких государственных наград.

Из 66 картин этих художников, хранящихся в музее, часть представлена в постоянной экспозиции. Среди них — «Бабек» С. Шарифзаде, «Нападение монголов на крепость Шамахи» Г. Сейфуллаева, «Встреча Александра Македонского с Атропатом» Э. Мамедова.

В этой статье мы остановимся на самых интересных работах художников которые нашли свое место в экспозиции Музея истории. Одно из таких произведений - работа Садыга Шарифзаде «Бабек». Садыг Шарифзаде окончил Училище А.Азим-заде, затем Киевскую Национальную Академию художеств и архитектуры, Московский государственный Институт художеств им.Сурикова, в 1939 году вернулся в Баку. В его творчестве большое внимание уделяется национальной, исторической и литературной тематике. Серия его работ была посвящена празднованию Новруз байрама. Он создал интересную галерею портретов, примерами работ художника в этом жанре являются портреты Насими, Низами, Физули и др. На картине Садыка Шарифзаде, написанной в 1944 году, мы видим портрет Бабека - известного героя, который вошел в историю как один из самых могучих вождей освободительной борьбы против иноземцев в Азербайджане. Его слова «Лучше один день прожить свободным, чем 40 лет в неволе» - стали символом свободы нашего народа.

Садык Шарифзаде «Бабек»

Другая интересная монументальная работа, представленная в Музее истории, — это картина Эюба Мамедова «Встреча Александра Македонского с Атропатом».

Э. Мамедов «Встреча Александра Македонского с Атропатом»

Эюб Мамедов также окончил училище А.Азимзаде, затем Московский государственный Институт художеств им.Сурикова. Особо следует отметить тот факт, что он работал педагогом и директором училища А.Азимзаде.

Большое значение исторической тематике уделял в своем творчестве выдающийся азербайджанский художник Огтай Садыгзаде. Он также после окончания училища А.Азимзаде поступил в Московский государственный Институт художеств им.Сурикова. Он сыграл большую роль в формировании молодых кадров, был награжден орденами «Славы» и «Чести». В экспозиции музея, посвященной возрождению традиции государственности, представлен портрет Ширваншаха I Ахситана, на период правления которого пришёлся расцвет науки и культуры.

Огтай Садыгзаде «Портрет Ширваншаха I Ахситана»

Историческое прошлое нашей страны также нашло свое отражение в творчестве Алтая Гаджиева. Он также был выпускником училища А.Азимзаде, затем Киевского государственного Института художеств. За свое творчество

был удостоен звания Народного художника. Его работа – портрет Фатали хана также демонстрируется в экспозиции музея.

Алтай Гаджиев «Портрет Фатали хана»

Работы известного выпускника училища А. Азимзаде Арифа Азизова посвящены героической странице нашей истории - первой независимой республики – Азербайджанской демократической республики. Он создал портреты выдающихся представителей республики М.Расулзаде, Г.Агаева, Ф.Хойского, а также картину, посвященную первому заседанию Азербайджанского парламента.

Таким образом, на примере Национального музея истории Азербайджана мы видим как художественные произведения помогают выстраивать историческую экспозицию. Художественные произведения в музейной экспозиции — это не просто объекты хранения, а активные элементы музейного повествования. Они формируют концепцию, структуру, эмоциональную атмосферу и образовательный потенциал экспозиции. Именно через них музей выполняет свою культурную миссию — сохранение и передачу художественного опыта последующим поколениям. В музеях представлены ценные музейные экспонаты и они дополняются художественными образами на картинах известных художников. Следует отметить, что написание картин с историческим сюжетом – сложный процесс, многие художники работают в архивах, музеях, знакомятся с документами, книгами и историческими фильмами, чтобы создать достоверные работы на определенную историческую тему. Большую роль в формировании творческого потенциала многих азербайджанских художников сыграло Художественное училище имени Азима Азимзаде. Выпускники этого училища внесли большой вклад в развитие художественного наследия нашей страны и их работы украшают и дополняют экспозиции многих музеев мира.

Список использованной литературы:

1. İradə Səriyeva Bakı xəbər.- 2017.- 16-18 avqust.- S.15
2. <http://azhistorymuseum.gov.az/az/about/3>
3. Материалы Фонда изобразительных искусств НМИА.

**ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИДА САҚЛАНАЁТГАН РУС
РАССОМЛАРИ ИЖОДИ (КАРЛЬ БРЮЛОВ МИСОЛИДА)**

Аннотация: Мазкур мақолада Карль Иванович Брюловнинг ижоди, унинг яратган асарлари ва шу билан бирга қайси усулда расм чизгани ва уни қайси рус рассомлари ва шоирларини этиборини тортгани ва боиқалар кўриб чиқилади. Бу эса танланган мавзунинг долзарблигини белгилайди. Бундан ташқари Карль Брюлов ўз ижоди борасида қилган ишлари, унинг ютуққа ва мақсадга эришишида қаерларда ўқиганига ҳам этибор берилди. Жумладан Россияда XVIII-асрдан бошлаб бирин-кетин янги тенденциялар услублар пайдо бўла бошлади. Мазкур асрнинг бошида классицизм тупида романтизм пайдо бўла бошлади. Шунинг билан бирга мазкур мақолада ушбу даврда яшаган таниқли рус рассомларидан Карль Брюлов ва боиқалар ҳақида ҳам гап кетади.

Калим сўзлар: сайёр, чалма, рангасвир, Брюлов, мойбўёқ

Abstract: This article examines the work of Karl Bryullov, his works, and at the same time, the method in which he painted, which Russian artists and poets he drew attention to, etc. This determines the relevance of the chosen topic. In addition, attention is paid to where Karl Bryullov studied in his work, his achievements and goals. In particular, in the first decades of the 19th century, new trends and styles began to appear in Russia one after another. At the beginning of this century, romanticism began to emerge on the basis of classicism. At the same time, this article also talks about Karl Bryullov and others, one of the famous Russian artists who lived during this period.

Key words: Itinerants, chalma (hat), Bryullov, watermark

Аннотация: В данной статье рассматривается творчество Карла Брюллова, его работы, а также стиль, в котором он писал, на каких русских художников и поэтов он обращал внимание и т. д. Это определяет актуальность выбранной темы. Кроме того, уделяется внимание тому, где учился Карл Брюлов в своем творчестве, его достижениям и целям. В частности, в первые десятилетия XIX века в России одно за другим стали появляться новые течения и стили. В начале XIX века на базе классицизма начал формироваться романтизм. В то же время в данной статье говорится и о Карле Брюллове и других, одном из известных русских художников, живших в этот период.

Ключевые слова: сайёр(передвижники), чалма, Брюллова, масляная краска

Ушбу мақола Ўзбекистон санъатшунослигида кам ўрганилган асосий мавзулардан бири бўлиб XVIII-XX-асрларга оид рассомларнинг ижодини ўрганишга бағишланади. Уларнинг асарлари Ўзбекистонга ташриф буюраётган хорижий сайёхлар ва хозирги рассомлар этиборини тортмоқда. Музейга хар йили минглаб сайёхлар ташриф буюради. Ўзбекистон Давлат санъат музейида рус рангасвири тарихида ўчмас из қолдирган передвижниклар (сайёр рассомлар)⁵ номи билан машҳурлик қозонган бир гуруҳ ижодкорларнинг асарлари сақланади. Улар орасида айниқса Карль Брюловнинг асарлари ўзбек рассомлар ва сайёхлар этиборига тушган. Жумладан Карль Брюловнинг ижоди

⁵ Сайёр- кўчманчи рассомлар

хақида гапирадиган бўлсак, унинг улкан ишлари ушбу даврда [1] яшаган ғарбий европалик рассомлар эътиборини тортади.

Карл Павлович Брюлов 1799-йил 23-декабрда Петербургда академик Павел Иванович Брюлов оиласида туғилди. Уни ёшлигидан бадий мухит ўраб олган. Иқтидорли Брюлов оиласи қатор рассомларни тарбиялаган.

Брюловнинг оиласининг қизиқишлари хилма хиллиги ва унинг Бадий академия билан чамбарчас боғлиқлиги ижодий уфқларнинг кенглиги ва юқори касбий маҳоратини белгилаб берди, бунинг учун Карл Брюлов талабалик йиллариданоқ бошқа талабалардан ажралиб турди. Брюловнинг ижодий таржимаи холида отаси ва катта акаси Фёдор катта рол ўйнаган[4]. Биз академиядан кўра уйда кўпроқ ишладик деб эслайди Брюлов. Шу билан бир қаторда Брюлов фаолияти кенг ва ранг баранг эди. У Петербург боғини лойихалашда катта рўл ўйнаган. Академия топшириғига кўра, у йирик расмий портретлар учун ўйилган рамкалар яратган ва ўйилган вазалар, саройлар учун креслолар, столлар ва хокозолар ясаган. Шунинг билан бирга Брюлов минятура расмлари билан шуғилланиб, ўймакорлик техникасини пухта эгаллаган. Брюлов барча академик мукофатлар, яни кичик ва катта кумуш ва олтин медаллар билан тақдирланган [3].

Ўзбекистон давлат санъат музейида Карл Брюловнинг тўртта асари бўлиб, улар “Ухлаётган Италян қизлари”, “Эркак боши”, “Турк қизи”, “Диркова портрети” каби асарлардан иборатдир.

Биргина мазкур рус рассомининг “Ухлаётган Италян дехқон қизлари” асари хақида гапирадиган бўлсак, асарда ўрмонда дарахт тагида ухлаётган италян қизлари мохирона Брюлов томонидан тасвирланган. Асарда узоқда ранг баранг булутли осмон ва оқ бинони кўришимиз мумкин.

Шу билан бирга Рассом Италян дехқон қизларида Италия урф одатларига мансуб либосларни ҳам синчковлик билан чизиб, уларнинг юз ифодасини ҳаракатларини мохирона тасвирлаган. Асар бўйига 76 смда энига эса 59 см ҳажмда мохирона синчковлик билан матога мойбўйоқ⁶ ёрдамида тасвирланган.

⁶ Мойбўйоқ-ёғ ва мой асосида тайёрланган бўёк

Бундан ташқари таниқли рус рассомининг “Эркак боши”деб номланган асари хам диққатга сазовордир. Жумладан ушбу асарда Карл Брюлов эркак боши тасвири чап томонга қараган ҳолатда ифода этилган бўлиб, қуёшда қорайган қизариб турган юзи ва жингалак сочлари хам мохирона ифода этилган. Шу билан бирга рассом эркакнинг бўйин мускиллари хам синчковлик билан тасвирлаган. Асар бўйига 38см қилиб энига 32 см кўринишда матога мойбўёк ёрдамида чизилган.

Рассомнинг “Турк қизи” асарига келадиган бўлсак асарда ўнг қўлига тайянган ҳолда ўтирган ёш аёлнинг белидан юқори қисми тавирланган. Унинг боши чалмага⁷ ўхшаш қилиб ўралган қаттиқ шарф билан боғланган, шарф учлари кўксига тушиб туради. У энгил оқ кўйлак кийган, унинг устига эса оқ мато ва қизил қирра билан безатиган қора камзол ташланган. Шунингдек у сургун йўлда қилиб мохирона тасвирланган. Ушбу картина бўйига 55.5см ва энига 66.5см ҳажмда матога мойбўёк ёрдамида тасвирланган.

Карл Брюлов яратган картиналари Ўзбекистон санъат музейидан ташқари дунёнинг бошқа музейларида хам сақланиб келмоқда. Мазкур ноёб асарлар Ўзбекистон давлат санъат музейига князь Николай Ромонов даврида келтирилган.

Шунингдек рассомнинг “Диркова портрети” хақида гап кетганда Ёш аёлнинг силлиқ таралган сочлари, елкаларига узун қуёш нурлари тушиб турган

⁷ Чалма-салла, бош кийим

жингалак сочлари гўзал портрет жанрида тасвирланган. Картина очик ёқали кизғиш жиггаранг либос кийган холатда қора фонда мохирона тасвирланган. Рассомнинг навбатдаги ушбу асари бўйига 72 см хажмда энига эса 58см хажмда рассом томонидан синчковлик билан матога мойбўёқ ёрдамида чизилган.

Бундан ташқари мазкур рассомнинг “Болаларнинг дуоси”, Ўзбекистон Давлат Санъат Музейида графика санъат турига мансуб асарлардан ҳисобланади. Этибор берсак, кўп фигурали композиция бўлиб, уни шогирдлари, болалар ва уларнинг оналари ўраб туришган.

У тиззалаб турган чақалоқ ва ёнида турган боланинг бошига қўлларини қўйиб, дуо қилмоқда. Мазкур асар турли хил ранг бўйлоқларсиз синчковлик билан ифодаланган бўлиб, асар биз болаларнинг йиғлаётганини ва бир бирини қучоғлаётганини кўришимиз мумкин. Асар Рассом томонидан диний жанрда бўйига 25.5 энига эса 34.6 хажмда матога қалам билан рассом томонидан ишлов берилган.

Бундан ташқари муссабирнинг бошқа графика асарларидан “Тўлик тасвир” асари ҳақида гапирадиган бўлсак, асарда кекса оқсоч эркак ифодаланган бўлиб, ушбу одамнинг сочлари ва фонда аниқ ифода этилган ва унинг юзи қошлари оқарган сочлари мохирона тарзда чизилган.

Ушбу одамнинг эғнида ёрлик тақилган ҳолатда қостюм ва камзул унинг оқ кўйнаги ҳам синковлик билан Карл Брюлов томонидан ифода этилган. Мазкур асар бўйига 49.1 энига эса 37.9 ҳажмда мусаввир томонидан оқ фонга мохирона тарзда тасвирланган.

Шунинг билан биргаликда ушбу рус рассомларининг асарлари Санъат музейининг сайёҳлик салоҳиятини ошириб, музейнинг Тошкент шаҳридаги диққатга сазовор муҳим туризм объекти эканлини кўрсатиб бермоқда.

Жумладан Мазкур рус рассомининг бошқа график турига мансуб асарларидан “Бахчисарой фаввораси”асари ҳақида гапирадиган бўлсак, ушбу асарда ёриқ кунда дарахт тагида фантан атрофида эркаклар ва аёллар тасвирланган бўлиб, айниқса аёлларнинг фантандан чиқаётган сув ховизга тушаётганини мусаввир синковлик билан ифода этган. Шунинг билан бирга фантан ховузидан узокда очик дераза тоқчасида бир қизнинг маюс ҳолатда ўтирган ҳолати тасвирланган.

Ушбу асар бўйига 20.8 энига эса 37.9 ҳолатда матога қалам билан мазкур мусаввир томонидан рангсиз қилиб чизилган.

Жумладан музейдаги шу каби мусаввирлар асарларига бўлган ташриф буюрувчиларнинг қизиқиши айниқса хорижий сайёҳларнинг талаби ортмоқда. Бу эса малакатимизнинг маданий мероси бой эканлигини кўрсатиб беради.

Шунинг учун санъат музейидаги ушбу мафтункор асарлар Ўзбекистоннинг туризм салоҳиятини ривожланишида ўз хиссани кўшиб келмоқда.

Хулоса ўрнида шунини айтиб ўтиш жоизки Ўзбекистон давлат санъат музейида Айвазовский, Кандинский, Репен ҳамда биз ўрганган Карль Иванович Брюловнинг асарлари Хорижий сайёҳлар этиборини жалб қилибгина қолмай ўзбек томошабинлари учун ҳам ноёб, жозибали ва мафтункор бўлиб бормоқда. Шубҳа йўқки Ушбу таниқли рус рассоми Айвазовский, Репен хаттоки Леонардо Давинчига ўхшаб дунёга таниқли ва машҳурдир.

Бу эса Ўзбекистоннинг маданий мероси бой эканлигини кўрсатиб беради. Шунингдек ушбу рассомлардан фарқли равишда Карл Брюлов кўплаб портред жанрида ижод қилган бўлиб, асосан санъат музейида рассомнинг портред ва бошқа жанрларда яратган бир неча ноёб картинари сақланиб келмоқда.

Шуниси мухимки ушбу ноёб жозибали асарлар Николай Константинович даврида унинг шахсий тўпламларидан музейга келтирилиб бойитилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

- 1) Ўзбекистон миллий Энциклопедияси. 2-том Toshkent, 2001.
- 2) Ўзбекистон миллий Энциклопедияси. 7-том Toshkent, 2004.
- 3) Карл Павлович Брюллов “Жизн и Творчество” Москва 1963
- 4) Г. К. Леонтьева К. Брюллов. – Ленинград , 1986.

TOIRXO‘JAEV AMIRXO‘JA JALOLIDDIN O‘G‘LI

O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi

Kichik ilmiy xodimi

XITOIY - TANG SULOLASINING O‘RTA ASRLARDA MARKAZIY OSIYOGA TA‘SIRI

***Anotatsiya.** Mazkur mavzu Tang sulolasi (618–907) davrida Xitoy va Markaziy Osiyo o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarni o‘rganishga bag‘ishlanadi. Tadqiqotda Tang imperiyasining Markaziy Osiyo hududlariga, xususan, Yettisuv, Farg‘ona vodiysi, So‘g‘d va Sharqiy Turkiston mintaqalariga ko‘rsatgan ta‘siri tahlil qilinadi. Maqolada Buyuk Ipak yo‘li orqali amalga oshirilgan savdo munosabatlari, diplomatik aloqalar hamda harbiy yurishlar natijasida yuzaga kelgan siyosiy jarayonlar yoritiladi. Shuningdek, Tang sulolasi davrida Xitoyning mintaqadagi turkiy qabilalar va mahalliy davlatlar bilan o‘zaro munosabatlari, mustamlakachilik tizimi va harbiy yurishlar faoliyati ko‘rib chiqiladi, Shuningdek Buddaviylikning tarqalishi, san‘at, hunarmandchilik va pul muomalasidagi o‘zgarishlar ham tahlil etiladi. Tang davrida Markaziy Osiyo orqali Xitoyga kirib kelgan savdo mahsulotlari, texnologiyalar va g‘oyalar imperiya taraqqiyotiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatgani ilmiy asosda yoritiladi. Mazkur ilmiy maqola Xitoy va Markaziy Osiyo o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir va integratsiya jarayonlarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi hamda o‘rta asrlar xalqaro munosabatlari tarixini chuqurroq o‘rganishga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Jang Chiyan, Qang‘, Davon, Kushon, Xan, Buddaviylik, Tang sulolasi, Tangzang, Chjou, So‘g‘d, 751-yil, Chan‘an, An-Lushan, Turk xoqonligi.*

***Аннотация.** Данная статья посвящена изучению политических, экономических и культурных связей между Китаем и Центральной Азией в период династии Тан (618–907 гг.). В работе анализируется влияние империи Тан на регионы Центральной Азии, в частности, на регион Семи морей, Ферганскую долину, Согд и Восточный Туркестан. Рассматриваются политические процессы, возникшие в результате торговых отношений, дипломатических связей и военных кампаний, проводившихся вдоль Великого Шелкового пути. Также исследуются отношения Китая с тюркскими племенами и местными государствами региона, колониальная система и военные кампании в период династии Тан. Анализируются распространение буддизма, изменения в искусстве, ремеслах и денежном обращении. Научно доказано, что торговые товары, технологии и идеи,*

попавшие в Китай через Центральную Азию в период династии Тан, оказали значительное влияние на развитие империи. Данная научная статья имеет большое значение для понимания процессов взаимодействия и интеграции между Китаем и Центральной Азией и способствует углублению истории средневековых международных отношений.

Ключевые слова: Чжан Чжиянь, Кан, Давань, Кушань, Хань, буддизм, династия Тан, Танцзан, Чжоу, Согд, 751 год, Чанъань, Ань-Лушань, Тюркский каганат.

Anatation. This article examines the political, economic, and cultural ties between China and Central Asia during the Tang Dynasty (618–907). It examines the influence of the Tang Empire on the regions of Central Asia, particularly the Seven Seas region, the Fergana Valley, Sogdiana, and East Turkestan. It examines the political processes that arose as a result of trade relations, diplomatic ties, and military campaigns along the Silk Road. It also examines China's relations with the Turkic tribes and local states of the region, the colonial system, and military campaigns during the Tang Dynasty. The spread of Buddhism, changes in art, crafts, and currency are analyzed. It has been scientifically proven that trade goods, technologies, and ideas that reached China through Central Asia during the Tang Dynasty had a significant impact on the development of the empire. This research article is of great importance for understanding the processes of interaction and integration between China and Central Asia and contributes to a deeper study of the history of medieval international relations.

Key words: Zhang Zhiyan, Kang, Davan, Kushan, Han, Buddhism, Tang dynasty, Tangzang, Zhou, Sogd, 751, Chang 'an, An-Lushan, Turkish Khaganate.

Davlatimiz juda boy va ko'hna tarixga ega bo'lib, qadimdan o'z madaniyati, urf-odatlarini va an'analarini hozirgi kungacha aks ettirib kelmoqda. Shuningdek, qo'shni xalqlar bilan o'zaro savdo-madaniy aloqalarni amalga oshirishda ham odilona siyosat olib borilganligini o'tmishdan bilish mumkin. Masalan, qadimgi Ahamoniylar davlati va Aleksandr Makedonskiy kabi kuchlar hududlarimizga qilgan bosqinchilik va harbiy yurishlarida mahalliy aholi tomonidan yetarlicha qarshilik ko'rsatilgan. Bu esa xalqimizning kuchli va bardoshli ekanligini ko'rsatadi. Asrlar o'tib, hozirgi O'zbekiston hududi ham kuchli mamlakatga aylangan bo'lib, bugungi kunda Uchinchi Renessans bosqichini boshdan kechirmoqda.

Qadimgi davrlarda hududimizda Qang' davlati, Davon davlati va Kushon imperiyasi kabi yirik siyosiy tuzilmalar hukm surgan. G'arbdan ellinizm kirib kelgach, ya'ni millatlar va xalqlarning madaniy hamda ijtimoiy hayotida o'zaro almashinuv yuzaga kelgan. Bu hodisa miloddan avvalgi II asrlarda ro'y berganligini tarixiy xotiralar yodga soladi. Muxtasar qilib aytganda, G'arb bilan Markaziy Osiyo o'rtasida madaniy uyg'unlik yuzaga kelgan. Bu tarixiy jarayonlar asosan qadimgi davrlarga xos bo'lib, milodiy yillarda esa bunday aloqalar unchalik sezilarli darajada bo'lmagan.

Endi Sharqqa to'xtaladigan bo'lsak, bunda asosan Xitoy (Chin yurti)ning hissasi beqiyosdir. Demak, Xitoy bilan aloqalar qachondan amalga oshirilganligi, u yerdan elchilar va savdogarlar qachondan kelganligi masalasi muhim hisoblanadi. Sima Qianning "Tarixiy yilnomalar" asarida miloddan avvalgi II–I asrlarda Zhang Qian ismli elchining Davon davlatiga tashrif buyurganligi qayd etiladi va ko'pchilik

tarixchilar ushbu voqeani Markaziy Osiyo bilan Xitoy o'rtasidagi aloqalarning boshlanishi bilan bog'laydi. Ya'ni, Xitoydagi Han sulolasi hukmdori U-di (mil. avv. 140–87-yillar) buyrug'i bilan ekspeditsiya amalga oshirilgan [1].

Bundan tashqari, hududimizni kesib o'tganlar orasida buddaviy rohiblar ham bo'lgan. Ular Hindistonga, ya'ni Budda vatani tomon yo'l olish jarayonida Markaziy Osiyoni ham kezib o'tganliklari haqida ma'lumotlar mavjud. Bu holat Xuanzang (Tang Sanzang) hamda Sun Vu Kun nomlari bilan bog'liq rivoyat va tarixiy haqiqatlarda, xususan "G'arbga sayohat" asarida aks etadi. Chunki buddaviylik dini Xitoyga Hindistondan Markaziy Osiyo orqali kirib kelgan va butun Chin o'lkasiga yoyilgan.

III asr davomida buddaviylikka e'tiqod kuchayib, ko'plab rohiblarda Budda vatani tomon borish istagi paydo bo'lgan va shu asosda sayohatlar amalga oshirilgan. Ular Buyuk Ipak yo'li orqali hozirgi O'zbekiston hududidan o'tib, Hindistonga borib ziyorat qilib qaytganlar. Bundan ko'rinadiki, xitoyliklar milodiy VI–VII asrlarda ham hududimizda bir necha bor bo'lganlar.

Yana bir farazlarga ko'ra, hali Buyuk Ipak yo'li to'liq shakllanmagan davrlarda, taxminan miloddan avvalgi IX asrda Chjou sulolasi davrida bir xitoylik elchi Markaziy Osiyoni bosib o'tgan ilk xitoylik bo'lishi mumkinligi haqidagi qarashlar ham mavjud. Shuningdek, Han sulolasi va Tang sulolasi davrlarida buddaviy rohiblar buddaviylik dini vatani tomon yo'l olar ekan, O'zbekiston hududini kesib o'tganlar va bu safarlar haqida o'z kundaliklarida batafsil yozib qoldirganlar. Ulardan biri sifatida yuqorida tilga olingan Tangsanzangning sayohatlari alohida ahamiyatga ega bo'lib, u VII asrda G'arbga qilgan safarlari davomida O'zbekiston hududidagi qadimgi shaharlar haqida muhim ma'lumotlarni qayd etgan.

Nafaqat Tangsanzang, balki boshqa mashhur rohiblar ham O'rta Osiyoga tashrif buyurgan. Buddaviy rohiblardan tashqari, elchilar va savdogarlar ham kelib, ham madaniy, ham iqtisodiy aloqalar izchil ravishda amalga oshirib kelingan. Markaziy Osiyo bu jarayonda asosiy vositachi sifatida muhim o'rin egallagan. Hatto savdo aloqalarida til masalasi ham alohida ahamiyat kasb etib, bu borada ajdodlarimiz — So'g'diylar faol ishtirok etgan. Ular Xitoy bilan asosiy aloqalarni olib borgan, O'rta Osiyoning ishbilarmon va savdogar qatlami sifatida ajralib turgan.

Demak, Xitoy bilan asosiy hamkorlik ilk o'rta asrlar davrida mavjud bo'lgan davlatlar boshqaruvi sharoitida ayniqsa rivojlangan. Savdo ayirboshlash jarayonida tangalar muhim vosita sifatida xizmat qilgan. Xususan, Xitoy tangalariga taqlid qilgan holda, o'rtasi to'rtburchak teshikli tangalar zarb etila boshlagan bo'lib, bunday turdagi tangalar asosan VIII asrgacha muomalada bo'lgan. Keyinchalik, Arab xalifaligi hukmronligi o'rnatilgach, tangalarning avers qismiga "La ilaha illalloh Muhammadu Rasululloh" yozuvi tushirilgan musulmon tangalar zarb etila boshlagan [1].

Savol tug'iladi: nima sababdan Buxoroda Buxoroxudotlar davrida, Samarqand va Varaxsha hududlarida, Toshkent (Shosh)da zarb etilgan tangalar Kaiyuan Tongbao tangasiga taqlid qilgan holda, so'g'd yozuvida va hukmdor tamg'asi bilan birga chiqarilgan? Bu masalaga aniqlik kiritish uchun, avvalo, Xitoy tarixiy manbalari va so'g'd yozma yodgorliklarini chuqur o'rganish zarur.

Umuman olganda, Buyuk Ipak yo'lining barqaror rivojlanishi, ayniqsa Tang sulolasi davrida Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi sheriklik aloqalarining mustahkamlanishiga, savdo-sotiqning kengayishiga olib kelgan. Bu jarayonda Chin yurtidan yangi mahsulotlar olib kelinishi, o'z navbatida, Turon diyorida yaratilgan mahsulotlarning Xitoyga olib borilishi kabi o'zaro almashinuvlar yuz bergan.

Ayniqsa, VI–VII–VIII asrlarda buddaviylik dinining Xitoy bo'ylab keng tarqalishi hamda Buyuk Ipak yo'lining Vizantiya imperiyasigacha cho'zilishi O'rta Osiyoning G'arb va Sharq bilan keng ko'lamda tanishuviga imkon yaratgan. Ungacha esa G'arb tomondan asosan harbiy yurishlar kuzatilgan edi.

So'g'diylar nima sababdan Xitoy tangalariga taqlid qilgan holda tangalar zarb etgan degan savolga kelsak, bu borada quyidagi omillarni qayd etish mumkin. Tang sulolasi davrida Xitoy yuksak taraqqiyot bosqichiga erishib, hududlari kengaygan, shaharsozlik rivojlangan, aholining ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlari ortgan. Hatto ularning geosiyosiy tasavvurlari Kaspiy dengizigacha yetib borgan. Biroq, bu intilishlar 751-yilda Talas jangi natijasida to'xtatilgan. Ushbu jangda Arab xalifaligi tomonida turib jang qilgan O'rta Osiyo kuchlari, jumladan so'g'diylar ham muhim rol o'ynagan. Natijada, Xitoyning Markaziy Osiyo hududlariga nisbatan siyosiy da'volari cheklangan.

Muxtasar qilib aytganda, Tang davrida Xitoyning qudratli davlat sifatida shakllanishi, savdo va iqtisodiy aloqalarning rivojlanishi hamda madaniy ta'sirining kuchayishi Markaziy Osiyoga ham bevosita ta'sir ko'rsatgan. Shu sababli so'g'diylar vositachi sifatida, turli tillarni mukammal bilgan va savdoda yuqori malakaga ega bo'lgan holda, Xitoy tangalariga taqlid qilgan pullarni zarb etganlar. Bu esa Xitoy bilan bevosita va bilvosita savdo aloqalarini yengillashtirishga xizmat qilgan.

Mazkur davrlarda Buxoro, Xorazm, Samarqand va Toshkent hududlaridan ko'plab so'g'diy savdogarlar karvonlar bilan Buyuk Ipak yo'li orqali Xitoyning Sian, Luoyang va Lanchjou kabi qadimiy shaharlariga borib savdo faoliyatini olib borganlar. Ayrimlari esa Xitoy hududida doimiy yashab qolib, savdo do'konlari ochgan va o'z jamoalarini shakllantirgan. Tarixda Salarlar kabi etnik guruhlarining shakllanishi ham ana shu jarayonlar bilan bog'liq.

Xitoy manbalarida ular Buxoroliklarni "*An*", Samarqandliklarni "*Kang*", Toshkentliklarni esa "*Shi*" nomlari bilan atagan. Ushbu hududlardan borgan ajdodlarimiz Xitoyda yuqori mavqega erishib, turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. Umuman olganda, Buyuk Ipak yo'lining yuksak darajada ravnaq topgan davri VI–VII

va VIII asrlarga to‘g‘ri keladi. Bunga esa qator yirik tarixiy jarayonlar sabab bo‘lgan. Jumladan, VI asrda katta nufuzga ega bo‘lgan turklar kuchayib, ular Ashina sulolasi yetakchiligida birlashgan [1].

Natijada tarixiy sahnaga Turk xoqonligi (552–742) kirib keladi. Xitoyning g‘arbiy chegarasi Jiyanuyguandan boshlanib, g‘arbda Qora dengiz bo‘ylarigacha bo‘lgan hudud ushbu xonlik ta‘siriga o‘tib, undagi savdo yo‘llarining xavfsizligi ta‘minlandi. 618-yilda turklar yordamida Xitoy ham birlikka kelib, u yerda Li Yuan yetakchiligida markazlashgan Tang sulolasi (618–907) tashkil topadi.

Mazkur davlat Buyuk Ipak yo‘li orqali amalga oshiriladigan savdo aloqalariga katta qiziqish bilan qaragan. Tang sulolasi davrida Xitoy iqtisodiyoti tez rivojlanib, mamlakat mahsulotlarini eksport qilish ehtiyoji ortadi. Shu bilan birga, aholi turmush darajasining oshishi import mahsulotlariga bo‘lgan talabni ham kuchaytiradi. Mavjud ehtiyojni qondirish maqsadida Tang sulolasi yo‘l xavfsizligini ta‘minlash bilan birga, poytaxt Chan’an shahrini hamda yo‘l bo‘ylab joylashgan qator shaharlarni chet ellik savdogarlar uchun ochadi, ularga turli imtiyozlar beradi. Natijada Chan’an shahri xalqaro savdo markaziga aylanadi.

Tang sulolasining kuchayishi bilan u Buyuk Ipak yo‘lini nazorat qilish va o‘z ta‘sir doirasini kengaytirishga intiladi. Bu esa uning Turk xoqonligi bilan to‘qnashuviga sabab bo‘ladi. Uzoq davom etgan kurashlar natijasida ichki ziddiyatlar kuchayib, xoqonlikning ikki qismga bo‘linishiga va oxir-oqibat zaiflashib yo‘qolishiga olib keladi.

Li Yuan (566–635) 618-yilda Gaodzu, ya‘ni sulola asoschisi unvoni bilan taxtga o‘tirgan. U hozirgi Gansu hududidagi Chin’an viloyatida tug‘ilgan. Ayrim ma‘lumotlarga ko‘ra, uning etnik kelib chiqishi turklar bilan bog‘liq bo‘lib, u G‘arbiy Vey sulolasi (535–557) xizmatida bo‘lgan.

Mazkur davrda Markaziy Osiyoda bir tomondan Tibet, ikkinchi tomondan arablarning ta‘siri kuchayadi. 747-yilda Tang sulolasi g‘arbiy yo‘nalishda harbiy yurish amalga oshirgan [2].

Etnik kelib chiqishi koreys bo‘lgan Gao Xianzhi qo‘mondonligidagi Xitoy qo‘shinlari Torim vohasidagi shaharlarga hujum uyushtirdi. 748-yilda ular To‘qmoq (Suyab) shahriga, 750-yilda esa Chochga (Toshkent) yurish qildi. Chochda bo‘lib o‘tgan jangda mahalliy hukmdor Jabg‘u (Chebishi) asirga olinib Xitoyga jo‘natildi, uning o‘g‘li esa qochib, Xurosondagi arablar vakili Abu Muslimdan yordam so‘radi.

Yuqorida ta‘kidlanganidek, 751-yilda Talas jangi (Taroz) daryosi bo‘yida yuz bergan jang O‘rta Osiyo kuchlarining qaysi tomonni qo‘llab-quvvatlashini aniq belgilab berdi. Tang sulolasi qo‘shinlari arab qo‘shinlaridan qaqshatqich zarbaga uchragach, ortga chekinishga majbur bo‘ldi. Xitoyning ushbu mag‘lubiyati uning tashqi siyosatiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi. Shundan so‘ng Xitoy uzoq vaqt davomida Markaziy Osiyoga harbiy yurishlar uyushtirishdan voz kechdi, biroq mintaqa bilan

diplomatik va savdo aloqalarni faol ravishda saqlab qoldi.

O‘zaro aloqalar davom etgan bo‘lsa-da, Xitoyning Markaziy Osiyo ustidan siyosiy nazorat o‘rnatish intilishlari aynan shu davrda to‘xtadi. Umuman olganda, Tang sulolasi davrida ko‘plab o‘rta osiyoliklar Xitoyga ko‘chib borib, u yer jamiyatining bir qismiga aylangan. Keyinchalik Arab xalifaligi Markaziy Osiyoni egallab, islom dinini yoygach, mintaqaning siyosiy va madaniy hayotida tub o‘zgarishlar yuz berdi. Xalifalik uzoq davom etmagan bo‘lsa-da, uning asosida Safforiylar davlati, Tohiriylar davlati va Somoniylar davlati kabi yirik musulmon davlatlari shakllandi.

Xulosa qilib aytganda, ajdodlarimiz — So‘g‘diylar — Xitoy bilan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy aloqalarda eng faol qatlamlardan biri bo‘lgan. Ular orasida [3] Xitoyda yuqori davlat lavozimlariga, jumladan boshqaruv va harbiy mansablarga ko‘tarilgan shaxslar ham uchragan. Savdo-sotiqni mohirona olib borish, til bilish va vositachilik qobiliyati orqali so‘g‘diylar xalqaro savdo tizimida muhim o‘rin egallab, tarixda o‘z nomini qoldirgan.

Qolaversa, ularning nomlari Xitoyning qadimgi bitiklari va qo‘lyozmalarida batafsil qayd etilgan. Shuningdek, Xitoyning turli tarixiy, san‘at va madaniyat muzeylariga tashrif buyurilganda, ularga oid ko‘plab qimmatli ashyolarni uchratish mumkin. Ushbu eksponatlar nafaqat estetik zavq bag‘ishlaydi, balki ularning tarixini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni yanada kuchaytiradi. Muzey ekspozitsiyalarida Markaziy Osiyo tarixiga oid buyumlarning keng namoyish etilishi ikki mintaqaga o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarning naqadar chuqur bo‘lganini ko‘rsatadi.

Mavzu Tang sulolasi bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli, aynan ushbu davrda Xitoy erishgan yutuqlar, amalga oshirilgan kashfiyotlar hamda Markaziy Osiyoga ko‘rsatgan ta‘siri masalalari alohida ahamiyat kasb etadi. Bu boradagi savollarga tarixiy manbalar, yozma yodgorliklar va muzeylarda saqlanayotgan ashyolar asosida javob topish mumkin.

Masalan, Tang davrida Chan’an (hozirgi Sian) shahri yirik siyosiy va iqtisodiy markaz bo‘lib, unda 1,5 milliondan ortiq aholi istiqomat qilgan. Aholi tarkibida doimiy yoki vaqtinchalik yashagan g‘arbiy mamlakat vakillari — savdogarlar, din arboblari, elchilar va boshqalar ham salmoqli o‘rin egallagan. Shaharda muqim yashab qolgan, asosan savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi xorijliklar soni ancha ko‘p bo‘lgan [4].

Jumladan, o‘sha davrda yashagan xitoy olimi Li Bi (762–789) ma‘lumotlariga ko‘ra, VIII asrning uchinchi choragida Chan’anda muntazam yashovchi chet elliklar soni 4000 kishidan oshgan.

Tang sulolasi tashkil topgach, yuqorida ta’kidlanganidek, Xitoyda buddaviylik dinining mavqeyi yanada oshdi. Shu sababli Chan’an shahrida ushbu dinga oid asarlarni boshqa tillardan xitoy tiliga tarjima qilish, ularni o‘qitish va targ‘ib etish

ishlari keng rivojlandi. 730-yilda Hindiston va Markaziy Osiyo davlatlaridan keltirilgan buddaviylikka oid asarlarni xitoy tiliga tarjima qilish bilan shug'ullanuvchilar soni 176 kishiga yetgan.

Xitoydan Sharqiy Turkiston, G'arbiy Turkiston hamda Hindistondagi buddaviylik markazlariga borib keluvchi xitoyliklar soni ham ortgan, shuningdek, ushbu hududlardan Xitoyga keluvchi buddaviylar soni ham ko'paygan [5]. Chan'an shahri va uning atrofida buddaviylik markazlari, ibodatxonalar hamda xorijlik buddaviylar sonining ortishi kuzatiladi.

Markaziy Osiyoda islom dini hukmron dinga aylangandan so'ng esa, Chan'anda va Xitoyning yirik shaharlarida ushbu mintaqadan kelgan musulmonlar sonining ortishi hamda islom dinining ta'sirining kuchayishi kuzatilgan. Bu jarayonga Tang davlatining soliq siyosatidagi o'zgarishlar ham bevosita ta'sir ko'rsatgan. Masalan, 834-yilgacha Tang sulolasi dengiz yo'li orqali Xitoyga kelgan musulmon savdogarlardan ham kelishda, ham qaytishda soliq olgan bo'lsa, shu yildan boshlab ulardan faqat bir marta, ya'ni kelish jarayonida soliq olish tartibi joriy etildi. Shu bilan birga, soliq to'lagan musulmonlarga Xitoy hududida erkin savdo qilish huquqi berildi [6].

847-yilda Xitoyda yashab qolgan musulmonlarga davlat idoralarida xizmat qilish va amaldorlik lavozimlarini egallash uchun topshiriladigan imtihonlarda qatnashishga ruxsat berildi. Bunday imtihonda ilk bor muvaffaqiyatga erishgan shaxs arab millatiga mansub Li Yansheng (musulmoncha ismi noma'lum) hisoblanadi. X asr boshlarida ichki siyosiy vaziyatning yomonlashuvi va o'zaro kurashlarning kuchayishi natijasida Tang imperiyasi yemirildi. Shundan keyin bir asr davomida Xitoy hududida bir nechta mustaqil siyosiy tuzilmalar paydo bo'ldi. Xitoy tarixida ushbu davr Besh sulola va o'n davlat davri deb nomlanadi. Keyinchalik tashkil topgan Shimoliy va Janubiy Sun davlatlari (960–1279) ham kuchli markazlashgan davlat darajasiga yetib bora olmadi. Natijada Chan'an shahrining iqtisodiy ahvoli avvalgiga nisbatan zaiflashib, xalqaro savdo aloqalari susaydi.

Tang sulolasidan keyingi davrda Xitoy hududida nisbatan kuchli davlat sifatida Yuan imperiyasi (1279–1368) shakllandi. Ammo ushbu davlatning poytaxti Pekin bo'lganligi sababli Chan'anning qadimgi siyosiy mavqeyi tiklanmagan bo'lsa-da, u xalqaro savdo markazi sifatidagi ahamiyatini saqlab qolgan. Bugungi kunda ushbu ko'hna shahar o'rnida bunyod etilgan shahar Sian deb ataladi. Sian shahrida musulmonlarning alohida mahallasi mavjud bo'lib, u xorijliklar ziyorat qiladigan maskanlardan biri hisoblanadi.

Sian, ya'ni Chan'an ko'p asrlar davomida Xitoyning poytaxti bo'lganligi sababli, g'arb tomondan Buyuk Ipak yo'li orqali kelgan elchilar, savdogarlar va diniy targ'ibotchilar to'planadigan markazga aylangan [7]. VII asrgacha bo'lgan taxminan 600–700 yil davomida ushbu shaharga va uning atrofidagi hududlarga asosan

buddaviylik e'tiqodchilari va targ'ibotchilari yig'ilgan bo'lsa, undan keyingi 500 yildan ortiq davr mobaynida Sian shahriga musulmonlar va islom targ'ibotchilarining ko'plab kelishi kuzatilgan. Bunday jarayon Xitoyning boshqa shaharlarida ham sodir bo'lgan.

756-yilda An Lushan qo'zg'oloni vaqtida qo'zg'olonchilar Chan'an (Sian) va Luoyang shaharlarini egallash arafasida turganida, Abbosiylar xalifasi Abu Ja'far al-Mansur Tang sulolasi imperatori Su-zung (756–762) iltimosiga ko'ra Xitoyga qo'shin yuborgan. Qo'zg'olon bostirilgach, ushbu qo'shinlarning bir qismi Xitoy hududida qolib ketgan. Keyinchalik ular oila qurib, mahalliy aholiga qo'shilib, mazkur shaharlardagi musulmonlar sonining ortishiga xizmat qilgan.

Ta'kidlash joizki, XIII asrda Xitoy poytaxtining Pekinga ko'chirilishi natijasida bu yerda ham xorijlik musulmonlar soni ortgan. Hozirgi kunda XXRning ichki hududlarida, jumladan Sianda yashovchi musulmonlar tungonlar (rus adabiyotida dunganlar) deb ataladi. Ular Xitoydagi musulmon xalqlar orasida uyg'urlardan keyin nufuzli etnik guruhlardan biri hisoblanadi.

Demak, [8] Xitoyda musulmon jamoasining shakllanishi masalasiga javob berishda, bu jarayonning aynan Tang sulolasi davrida boshlanganini ta'kidlash mumkin. Ayniqsa, VII asrdan boshlab Chan'anning yirik xalqaro savdo markaziga aylanishi natijasida Buyuk Ipak yo'li orqali kelib-ketayotgan karvonlar oqimi uzluksiz davom etgan. Ushbu karvonlarning bir qismi elchilarga tegishli bo'lsa, katta qismi elchilar bilan birga kelgan xususiy savdogarlardan iborat bo'lgan.

G'arbdan kelgan karvonlar sonining ortishi Chan'anda mehmonlar bilan xitoyliklar o'rtasida vositachilik qila oladigan ijtimoiy guruhlarning shakllanishiga olib kelgan. Bunday jamoalarning asosiy qismini Turkiston hududidan va boshqa islom mamlakatlaridan kelgan savdogarlar tashkil etgan. Shuningdek, Tang sulolasi hokimiyatga kelgan davrda arablar ham yirik siyosiy kuch sifatida tarixiy sahnaga kirib kelgan edi [9].

Shu bois, VII asrning o'rtalaridan boshlab arab savdogarlari dengiz yo'li orqali Xitoyga kelib, dengiz bo'yidagi shaharlarda joylashishni boshladilar. Buyuk Ipak yo'li orqali esa asosan ushbu yo'nalishdagi mamlakatlarning musulmon savdogarlari kelib, Chan'anda to'xtaganlar. Tang sulolasi imperatorlari xalqaro savdo va ipak mahsulotlarini eksport qilishdan katta daromad olish mumkinligini anglab, Chan'an hamda dengiz bo'yidagi shaharlarda xorijiy elchilar va savdogarlar uchun o'z mollari va evaziga Xitoy mahsulotlarini erkin sotib olish imkonini beruvchi shart-sharoitlarni yaratib bergan.

Mazkur siyosat o'z hayotini xalqaro savdo bilan bog'lagan muhojirlar uchun Xitoyda erkin harakatlanish va muqim yashab qolish imkoniyatini yuzaga keltirgan. Chan'an geografik jihatdan qulay joylashgan bo'lib, u Xitoyning barcha viloyatlari va shaharlari bilan uzviy bog'langan, shu bilan birga savdo yo'llarining xavfsizligi ham

ta'minlangan edi. Biroq Chan'an bilan boshqa viloyat va shaharlar o'rtasidagi ichki savdo asosan xitoylik savdogarlar qo'lida bo'lgan. Xitoy tilini bilmagan xorijiy savdogarlar uchun Chan'andan tashqaridagi shaharlarda savdo qilish ancha murakkab kechgan. Musulmonlar Xitoyga kelganidan so'ng, ular g'ayridin muhitda ibodat qilish, halol oziq-ovqat iste'mol qilish va diniy talablarni bajarish uchun zarur sharoitlarni mustaqil ravishda yaratishga majbur bo'lgan. Bu esa ularning bir joyda jamlanib yashashini, maxsus karvonsaroylar, oshxonalar, oziq-ovqat bozorlari va masjidlar barpo etilishini taqozo etgan. Shu sababli Tang sulolasi davrida Markaziy va Janubiy Osiyo hamda Uzoq Sharqdan Xitoyga kelgan musulmon savdogarlar qayerda bo'lmasin alohida mahallalar shaklida yashaganlar. Keyingi davrlarda bunday mahallalar xitoyliklar tomonidan "musulmonlar ko'chasi" deb atalgan.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Ablat Xo'jaev "Buyuk Ipak Yo'li" munosabatlar va taqdirlar; Toshkent -2007 yil
2. Ayitbaev Abduxaliq Abdurasul o'g'li "Qadimda Markaziy Osiyo xalqlarining ko'chishi" Yeni Turkiye Yayinlari, 21 kitob, Anqara, 2002. Jild 1. 665-669-b.
3. Xua Tao. "G'arbiy yurt tarixi haqida tadqiqot" Urumchi, 2002.
4. O'rinboyev A., Bo'riyev O. "G'iyosiddin Naqqoshning Xitoy safarnomasi" Toshkent, 1991.
5. Ablat Xo'jaev "Xitoy mabalaridagi so'g'diylarga oid ayrim ma'lumotlar // «O'zbekiston tarixi». № 1. 2004. 52-61-b
6. "O'zbekiston va Xitoy munosabatlar tarixidan" Toshkent 2022 "Fan ziyosi" nashriyoti
7. Бичурин Н. Я (Иакинф). «Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии и древние времена» В 3 томах. Москва-Ленинград, 1950.
8. Мухамедов М.М. «Великий шелковый путь». Ташкент, 1996.
9. Шефер.Э. Золотые персики Самарканда. «Книга о чужеземных диковинах в империи Тан». Москва, 1981.

ДОСПАНОВА А.О.

*Докторантка научно-исследовательского института
развития туризма (Ташкент, Узбекистан)*

aisanem.dospanova@gmail.com

ORCID: 0009-0002-7506-0860

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИИ ПРИАРАЛЬЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ

Abstract: *The Aral Sea region, including the Southern Aral and the Amu Darya delta, is a unique complex of natural, historical, and cultural resources. Ecological changes, caused by the desiccation of the Aral Sea and hydrological shifts of the Amu Darya, significantly affect the archaeological heritage of Karakalpakstan. Sites such as Toprak-kala, Ayaz-kala, and Chilpyk reflect Ancient Khorezmian and medieval civilizations, forming the ethno-cultural identity of local populations. Key threats include desertification, wind erosion, soil salinization, climate variability, and insufficient tourism infrastructure. While some hidden sites are revealed, overall destruction dominates. A comprehensive interdisciplinary approach integrating archaeology, ecology, and sustainable tourism is essential to preserve heritage and promote socio-economic development in the region.*

Keywords: *Aral Sea region; Southern Aral; Amu Darya delta; Karakalpakstan; archaeological heritage; Ancient Khorezm; desertification; soil salinization; climate change; ethno-cultural identity; cultural memory; sustainable tourism; heritage preservation; environmental transformation.*

Annotatsiya: *Orolbo 'yi hududi, xususan Janubiy Orol va Amudaryo deltasi tabiiy, tarixiy va madaniy resurslarning noyob majmuasidir. Toprak-kala, Ayaz-kala va Chilpyk kabi yodgorliklar qadimgi Xorazm va o'rta asr sivilizatsiyalarini aks ettiradi va mahalliy aholi etnomadaniy identifikatsiyasini shakllantiradi. Asosiy xavflar: cho'llanish, shamol eroziyasi, tuproq sho'rlanishi, iqlim o'zgarishi va yetarli turistik infratuzilmaning yo'qligi. Ba'zi yangi yodgorliklar aniqlansa-da, buzilish jarayonlari ustun. Arxeologiya, ekologiya va barqaror turizmni birlashtiruvchi fanlararo yondashuv merosni saqlash va mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash uchun zarur.*

Kalit so'zlar: *Orolbo 'yi hududi; Janubiy Orolbo 'yi; Amudaryo deltasi; Qoraqalpog'iston; arxeologik meros; qadimgi Xorazm; cho'llanish; tuproq sho'rlanishi; iqlim o'zgarishi; etnomadaniy identifikatsiya; madaniy xotira; barqaror turizm; merosni muhofaza qilish; ekologik transformatsiya.*

Аннотация: *Регион Приаралья, включая Южное Приаралье и дельту Амударьи, представляет собой уникальный комплекс природных, исторических и культурных ресурсов. Экологические изменения, вызванные обмелением Аральского моря и изменениями гидрологического режима Амударьи, существенно влияют на археологическое наследие Каракалпакстана. Такие объекты, как Топрак-кала, Аяз-кала и Чильпык, отражают древнехорезмийские и средневековые цивилизации и формируют этнокультурную идентичность местного населения. Основные угрозы включают опустынивание, ветровую эрозию, засоление почв, климатическую нестабильность и недостаточную туристическую инфраструктуру. Несмотря на обнаружение некоторых скрытых объектов, в целом преобладает разрушение. Комплексный междисциплинарный подход, объединяющий археологию, экологию и устойчивый туризм, необходим для сохранения наследия и развития социально-экономического потенциала региона.*

Ключевые слова: *Приаралье, Каракалпакстан, археологическое наследие, экологическая трансформация, Аральское море, древний Хорезм, этнокультурная идентичность, сохранность памятников, устойчивый туризм.*

Введение. Уникальная природная зона Южного Приаралья и дельты

Амударья, представляет собой сочетание сосредоточения природных, исторических и культурных ресурсов. Актуальные экологические процессы, вызванные усыханием Аральского моря и трансформацией гидрологической системы Амударьи, существенно отражаются на состоянии археологических памятников Каракалпакстана. Объекты древности служат не только важнейшими источниками изучения исторического прошлого, но и ключевыми элементами формирования этнокультурной идентичности современного населения, воплощая особенности его культурной самобытности. Данное исследование посвящено рассмотрению влияния экологических изменений на сохранность археологических комплексов, выявлению роли историко-культурного наследия в конструировании региональной идентичности и анализу возможностей развития туристического потенциала территории.

Обсуждение. Республика Каракалпакстан обладает богатым историко-культурным наследием, включающим значительное количество памятников древности и Средневековья. Южное Приаралье на протяжении веков являлось зоной интенсивных культурных контактов. Народы региона — каракалпаки, узбеки, казахи и туркмены — сформировали сложную этнокультурную структуру, проявляющуюся в археологических объектах, архитектуре, ремесленных традициях, фольклоре, обрядовой практике и народных праздниках [2].

Археологический ландшафт Каракалпакстана отличается многообразием хронологических пластов — от древнехорезмийских городищ до средневековых сакральных комплексов. Среди ключевых объектов выделяются Топрак-кала — политико-административный центр древнего Хорезма (I–IV вв.), отражающий процессы ранней государственности; Аяз-кала — укрепленная система оборонительных сооружений, свидетельствующая о стратегической роли региона в межрегиональных коммуникациях; некрополь Миздахкан, функционировавший на протяжении тысячелетий; а также Чильпык — кольцевидное сооружение зороастрийской традиции. Особое место занимает крепость Кой-Крылган-Кала с её уникальной круглой планировкой [7].

Указанные памятники позволяют глубже понять духовную культуру древнего населения. Зороастрийская традиция, основанная на культе огня и почитании природных стихий, оказала значительное влияние на культурное развитие региона. Её элементы, трансформированные историческими процессами, прослеживаются в современных обычаях каракалпакского народа [6].

Значительный научный интерес представляет городище Джанпык-кала (I–XIV вв.), расположенное у подножия Султануиздагского хребта. Археологические находки свидетельствуют о широких торговых и культурных

связях региона с Индией, Китаем, Ираном, Римом и другими центрами древнего мира через маршруты Великого Шёлкового пути [9, с. 132-146; 4, с. 129-135]. Эти комплексы отражают динамику этнокультурных процессов и служат важными носителями исторической памяти.

Согласно концепции С.П. Толстова, этногенетические процессы в Приаралье связаны с древними сако-массагетскими племенами, включая апасиаков — «водных саков», населявших южные побережья Аральского моря. Их хозяйственная деятельность сочетала рыболовство, скотоводство и земледелие. В дальнейшем данные племена трансформировались под влиянием алан, хуннов и тюркских объединений, что сыграло роль в формировании каракалпакского этноса [8, с.99].

Изучение материальной культуры Южного Приаралья связано с деятельностью многочисленных археологических экспедиций. Особое значение имела Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция (1937–1997 гг.), возглавляемая С.П. Толстовым. По масштабу исследований и комплексности подхода она остаётся уникальным явлением в науке. Открытие древнехорезмийской цивилизации стало важнейшим этапом в изучении региона. Наряду с ней значительную роль в истории Южного Приаралья сыграла Кердерская культура [10, с. 54-66].

Современная экологическая ситуация оказывает всё более заметное влияние на состояние археологических объектов. Усиление процессов опустынивания и ветровой эрозии приводит к механическому разрушению сооружений из сырцового кирпича и пахсы. Дефляция, отсутствие растительного покрова и активизация песчаных потоков способствуют ускоренному истиранию поверхностей и ослаблению конструкций. Существенную угрозу представляет и подъём минерализованных грунтовых вод, вызывающий кристаллизацию солей в строительных материалах, что приводит к их растрескиванию и дезинтеграции.

Климатические изменения характеризуются увеличением температурной амплитуды, снижением влажности и учащением пыльных бурь. Эти факторы усиливают процессы микротрещинообразования и разрушения культурных слоёв. Дополнительное воздействие оказывают трансформации гидрологической сети и изменение ландшафтной структуры, в результате чего памятники, ранее располагавшиеся в зоне оазисного земледелия, оказываются в условиях сухой степи или пустыни.

Антропогенные факторы также играют значительную роль. Расширение сельскохозяйственных угодий, прокладка ирригационных каналов и применение тяжёлой техники способствуют повреждению культурных слоёв. Недостаточно развитая туристическая инфраструктура приводит к стихийному

посещению объектов, что вызывает дополнительное механическое разрушение.

В то же время экологическая трансформация имеет двойственный характер. Усыхание отдельных участков дельты способствует выявлению ранее скрытых археологических памятников [12, с. 7-42]. Однако масштабы разрушений значительно превышают возможности компенсации за счёт новых открытий.

Археологические комплексы играют ключевую роль в формировании этнокультурной идентичности населения Приаралья. Они отражают длительные исторические процессы становления культурных традиций и закрепления духовных практик. Через археологическое наследие формируется коллективная историческая память и укрепляется региональная идентичность [11].

Археологические объекты обладают значительным туристическим потенциалом. Среди приоритетных задач — формирование устойчивых маршрутов, развитие экологически ориентированной инфраструктуры и интеграция культурного и природного наследия в образовательные программы [5, с. 43-47]. При этом сохранность памятников должна оставаться безусловным приоритетом.

Заключение. Проведённый анализ показывает, что этнокультурное наследие Приаралья формируется в условиях сложного взаимодействия природных и социальных факторов. Экологическая трансформация региона представляет серьёзный вызов для сохранения археологических памятников, однако одновременно подчёркивает необходимость разработки долгосрочной стратегии охраны. Такая стратегия должна включать научный мониторинг, противоэрозионные и противосолевые мероприятия, регулирование хозяйственной деятельности и совершенствование нормативной базы.

Таким образом, археологическое наследие Каракалпакстана в условиях экологической трансформации выступает одновременно уязвимым объектом и стратегическим ресурсом развития. Междисциплинарный подход, объединяющий археологию, этнографию, экологию и туризм, позволяет не только сохранить памятники прошлого, но и интегрировать их в современные социально-экономические процессы. Будущее устойчивого развития региона напрямую связано с гармоничным сочетанием задач охраны, научного исследования и рационального туристического использования историко-культурного ландшафта Приаралья.

Литература:

1. Аржанцева И. А. Хорезм. История открытий и исследований. Этнографический альбом. Ульяновск: ООО "Артишок", 2016. — 288 стр., 655 илл.

2. Богословская И.В. Каракалпакский орнамент: образ и смысл. – Алматы: МИЦАИ, 2019. – 220 с.
3. Доспанов О.Т. Перспективы развития экологического и этно-археологического туризма в будущем биосферном резервате в Каракалпакстане. // Проблемы сохранения биоразнообразия на охраняемых природных территориях Узбекистана. Нукус, 2008. 131 с.
4. Доспанов О. Т. Джанпык-кала и история изучения средневековых памятников правобережного Хорезма // Вестник МИЦАИ. 2021. Вып. 31. С. 129-135.
5. Доспанов О.Т. Перспективы развития Приаралья в диалоге с культурой и туризмом. / «Экологические проблемы и развитие туризма в Приаралье» Нукус, 2023. с.43-47
6. Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. Отв. ред.: Т.А. Жданко. М.: Наука, 1969. - 338 с.
7. Койкрылган кала памятник культуры Древнего Хорезма IVв.до н.э..IV в.н.э. Ответственные редакторы : С.П.Толстов, Б.И.Вайнберг. «Наука», Москва, 1967. 172 с.
8. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 1948. 338 с.
9. Ходжаниязов Г., Кдырниязов М. Ш., Доспанов О. Т. Раскопки жилого квартала XII-XIV вв. Западной части Джанпык-калы // Археология Приаралья. Вып 4. Ташкент, 1990. С. 132-146.
10. Ягодин В.Н. Кердерское поселение Куюк-кала (историческая хронология и топография) // Археология Приаралья, вып. II. «ФАН», Ташкент, 1984, 120 с.
11. Dospanov O.T. A Civilisation at the Crossroads / Aral Untold Stories from Before, During and After the Sea. Italy, 2025 ACDF p.15-21
12. Yagodin V. N., Alison Betts V. G., Fiona Kidd, Elizabeth Baker Brite, Khozhaniyazov G., Amirov Sh., Yagodin V. V., and Geraldine Fray. 1Karakalpak-Australian Excavations in Ancient Chorasmia.// An Interim Report on the Kazakly-yatkan Wall Paintings:the “Portrait” Gallery Journal of Art and Archaeology of Inner Asia, Volume 4, Brepols Publishers 2009. 7-42 p.

ИБРАГИМОВ РАХМОН ЗИЁДУЛЛАЕВИЧ

Мустақил тадқиқотчи PhD

ibragimovraxmon15@gmail.com

ТОШКЕНТ ВОҲАСИНИНГ СЎНГГИ БРОНЗА ДАВРИ ТАРИХИ МОДДИЙ МАНБАЛАРДА

Аннотация: Ушбу мақола Тошкент воҳасининг сўнги бронза даврига оид археологик ёдгорликлар ва улардан топилган моддий манбаларни қиёсий таҳлил қилиш асосида воҳанинг Евросиё шимолий дашт ҳудуди чорвадор аҳолисига тегишли Андроново маданияти ва уларнинг жанубга кўчиши жараёнидаги ўрни масалаларини қисман ёритишга ҳаракат қилинди. Шунингдек, Ўрта Осиёнинг сўнги бронза даври чорвадорлар жамоасига тегишли ёдгорликларининг хронологик санаси билан боғлиқ жиҳатлари ҳам муҳокама қилинди.

Ўрта Осиё ҳудудининг бронза даври жамияти нотекис ривожланганлиги билан тавсифланади. Минтақанинг жанубий ўлкаларида қадимдан ўтроқ деҳқончилик вужудга келиб, бронза даврининг дастлабки босқичларидан Қадимги Шарқ марказларига хос илк шаҳар маданияти ривожланган бўлса, шимолий қисмида эса чорвачилик хўжалиги шаклланган. Ўрта Осиёнинг шимолий ҳудудларида, хусусан Тошкент воҳасида бронза даврида чорвачиликка ихтисослашган жамоалар фаолият юритган. Ўлканинг сўнги бронза давридаги табиий-географик шароити чорвачилик хўжалик шаклини юритиш имкониятини яратган. Бу эса воҳада жанубий ўтроқ деҳқончилик ўлкаларидан фарқли равишда ўзига хос хўжалик-маданий тараққиёт йўлини шакллантирган.

Тошкент воҳасида сўнги бронза даври шимолий дашт ҳудудидага хос бўлган чорвадорларнинг йигирмага яқин барча турдаги археологик ёдгорликлар аниқланган. Улар тасодифан топилган турли хил моддий ашёлар, қабр иншоотлари, битта мавсумий кулба қолдиғи ва битта маданий қатламли ёдгорликдан иборат. Ушбу ёлгорликларни тадқиқотчи олимлар кўп ҳолларда сўнги бронза даври Андроново маданиятининг маҳаллий вариантыга мансублигини қайд этиб, мил. авв. II минг йилликнинг охири – I минг йилликнинг бошлари билан даврлаштирган. Бронза даври шимолий дашт ҳудуди чорвадорлар маданияти тарихи соҳаси бўйича мутахассис археолог олима Е.Е. Кузьмина эса уларни комплекс таҳлил қилиб, Сруб ва Андроново маданиятларига мансуб бўлган гуруҳларга ажратган (Кузьмина Е., 2008, –С.61-62). Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки, ўрганилган қабр иншоотлари, моддий топилмалар ва ягона юпқа маданий қатламли ёдгорликнинг умумий хусусиятидан келиб чиқиб, уларни Андроново маданияти аҳолисининг жанубга кўчиши жараёнида Тошкент воҳаси ерларида маълум муддат яшанган даврдаги қолдирган элементлари сифатида қараш мумкин. Чунки, Андроново маданияти соҳиблари жанубга иқлим ўзгаришлар сабабли кўчган. Тошкент воҳасининг ўша даврдаги иқлими эса улар яшаган ҳудуднинг иқлимидан унчалик фарқ қилмаганлиги сабабли, бу ерда узоқ тўхтамаган.

Тошкент воҳасида сўнги бронза даврига оид чорвадор жамоага тегишли

моддий маданият ёдгорликлар сонининг чекланганлиги, асосан уларнинг тарқоқ ҳолда учраши ҳамда яхлит археологик ёдгорлик гуруҳ сифатида учрамаслиги ўлкани Андроново маданиятининг маҳаллий варианты ёки алоҳида маданият мажмуаси сифатида қабул қилиш имкониятини бермайди. Шунингдек, ушбу кам сонли моддий манбалар асосида аҳолининг хўжалик хусусияти, жамиятнинг маданий тараққиёти ва диний дунёқарашлар тушунчалари билан боғлиқ масалаларни тўлалигича ёритиш учун етарли эмас.

Ўрганилган моддий материаллар, хусусан билакузуклар, камон пайконлари ҳамда дафн удумларига оид айрим маълумотларни Жануби-Шарқий Уралбўйи ва Марказий Қозоғистон ҳудудлари ва Ўрта Осиё ҳудудларида ўрганилган ўхшаш намуналари билан қиёсий таҳлил қилиш асосида Тошкент воҳасининг Андроново маданияти тараққиётидаги ўрни ва аҳамияти масалаларини маълум даражада ёритиш мумкин.

1945 йилда Чотқол дарёсининг ўнг соҳилда жойлашган Обираҳмат қишлоғидан геолог Г.Г. Грушин ер устидан тўрт дона билакузукни топиб олган. М.Э. Воронец ва Т. Мирғиёзовлар мазкур топилма жойини текшириб, устига тош терилган тўрта қабр-қўрғондан одамлар суяги, сопол ва металл буюмларини аниқлаган ва уларни мил. авв. XII-XI асрлар билан саналаган. Барча қабрларда майитлар кремация одати бўйича дафн қилинган(Воронец М., 1951; Бернштам А., 1952. –С. 20).

Евросиёнинг шимолий дашт ҳудудларида мил. авв. II минг йилликда тарқалган Андроново маданияти аҳолиси дафн удумида марҳумларнинг жасадини кўмиш билан бирга уларнинг айримларини куйдириб, кулини кўмиш, яъни, кремация одати кенг тарқалган. Бундай одат Андроново маданиятининг Алакул босқичи аҳолиси орасида қисман учраган бўлса, Федоров босқичида кўпайган(Берсенева Н., 2020. –С. 284-292). Кремация Жанубий Урал орти ерларида, Шимолий ва Марказий Қозоғистонда шунингдек, Ғарбий Сибир ҳудудлари аҳолисида учратилган. Жанубий Қозоғистон ҳудудидаги ўрганилган бронза даври Таутари қабрида марҳумларнинг кўпчилиги кремация одати билан дафн қилинган. Қабрлардан чиққан материаллар мил. авв. XIV-XIII асрлар билан саналанган (Кузьмина Е. 2008. –С. 289-291). Н.А. Аванесова кремация Андроново (Федоров) маданияти аҳолисининг жанубга кўчишининг асосий археологик аломати сифатида қараган (Аванесова Н., 2013.–С. 18-20, 239-241).

А. Асқаров Жарқўтон манзилгоҳининг 5-тепалигида кузатилган куйдириб дафн этилган марҳум қабрини Сополли маданиятининг Молали босқичи, яъни мил. авв. XIV асрнинг охири – XIII аср билан белгилаган (Асқаров А., 2023. –Б 142-149). Археолог олима А.А. Аванесова Бўстонсой (Бўстон VI) ҳудудида ўрганилган икки юздан ортиқ қабрларининг тахминан 10% яқин қисмида марҳумлар кремация одати бўйича дафн қилинганлигини аниқлаган Уларни

тадқиқотчи Сополли маданиятининг Молали ва Бўстон босқилари оид эканлиги қайд этган (Аванесова Н., 2013.–С.18-20.). Марҳумларнинг жасадин ёқиб кулини дафн қилиш одати Жанубий Тожикистоннинг Кофирнаҳр воҳасидаги Бишкент маданиятига оид Илк Тулхар қабристонидан ҳам учраган. Илк Тулхар қабристонидан учрайдиган кремация қабрларни А.М. Мандельштам мил. авв. XIV – XIII асрлар билан даврлаштириб, чорвадор аҳоли миграциясининг дастлабки босқичига оидлигини қайд этган(Бернштам А., 1952. –С. 53-55.). Умуман кремация дафн удумига сақланган Таутари, Обирахмат, Жарқўтон, Бўстон VI ва Илк Тулхар қабрлар шимолдан жануб томон бир йўналишда жойлашган бўлиб, улар битта этник гуруҳга, яъни Ҳиндистон ерларига кўчиб борган чорвадор аҳолига тегишли бўлганлиги ҳақиқатга яқин.

Чирчиқ дарёсининг юқори оқими ўнг соҳилида, Чирчиқ темир йўли бўйида Искандар қишлоғида ўрганилган қабрдан қуйма бронзадан қавариқ-новсимон шаклда, икки учида конуссимон шохчали қилиб ясалган 5 дона билакузук топилган. Улар Андроново маданиятининг Федоров босқичи билан даврлаштирилган(Буряков Ю. и др., 1972. –С. 36; Воронеж М., 1948.–С. 69). Конуссимон шохли билакузук намуналари Оҳангарон дарёсининг ирмоқларидан бири Эртошсой, Самарқанд Чакка манзилгоҳида ва Фарғона водийси (Ўзган) ҳудудларидан ҳам топилган(Ibragimov R., 2024. –Б. 18). Улар Андроново маданиятининг Федоров босқичи аҳолиси амалий санъатининг муҳим намунаси дир.

А.И.Тереножкин 1954 йили ёки 1955 ЎзР ФА тарих ва археология институтига келиб тушган моддий ашёлар жамланмасини ўрганган. Жамланма таркибида бронзадан ясалган икки тиғли найзанинг йирик учи (узунлиги 31 см, эни 5,7 см) ва тўрт дона камон пайкон мавжуд бўлган. Барча пайконлар бир хил кўринишда бўлиб, ўлчами (3,9-4,5 см) бўйича ўзаро фарқ қилган. Улар баргсимон шаклга эга бўлиб, зўғатали ва икки парракли. Иккала турдаги топилмалар Андроново маданиятининг Федоров босқичига оид бўлиб, уларнинг ўхшаш намуналари Евросиёнинг шимолий даштлари ва Ўрта Осиё ҳудудидаги ёдгорликларида кўплаб учрайди (Аванесова Н., 1991. –С. 39-50). Ушбу қурол аслаҳалар ҳам Андроново маданияти аҳолисининг Ўрта Осиё ерларига, хусусан Тошкент воҳасига кўчиш жараёнларини тадқиқ этишда маҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Ўтган асрда Андроново маданиятининг Федоров босқичи мил. авв. II мингйилликнинг охириги чораги доирасида саналаниган эди. Охириги йигирма йилликда табиий фанлар ютуқларида археология соҳасида кенг фойдаланиш натижасида археологик мажмуаларнинг даври қайта кўриб чиқилди. Натижада сўнгги бронза ва илк темир даврларига оид археологик мажмуалар илгари тахмин қилинганидан анча илгарги даврларга оидлиги аниқланди. Шунингдек,

Тошкент воҳасининг сўнгги бронза даври Андроново маданиятига оид ёдгорликларининг нисбатан қадимий даврга оидлиги ааниқланди. Хусусан, Қуюн ёдгорлигининг маданий қатлами мил. авв. XIV асрнинг охири – XIII асрнинг бошлари билан саналанган (Ильясова С., 2021. – С. 88-93). Ушбу сана манзилгоҳида аниқланган қабр ва Илк Тулхар қабрларининг даври билан деярли мос келади.

Умуман олганда Тошкент воҳасининг сўнгги бронза даврига оид археологик ёдгорликларини ўрганиш натижасида воҳанинг Андроново маданияти чорвадор аҳолиси тарихида муҳим ўринга эга бўлганлигининг гувоҳи бўлиш мумкин. Ўрта Осиёнинг жанубига кўчган Андроново маданияти соҳибларининг бир гуруҳи Тошкент воҳаси худудидан ўтган даврда бу ерда маълум муддат яшаб, кам сонли моддий маданият намуналарини қолдирган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аванесова Н. А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР. [Монография]. – Ташкент: Фан, 1991. 202 с.
2. Аванесова Н.А. Бустон VI – некрополь огнепоклонников доурбанистической Бактрии. . [Монография]. – Самарканд, 2013. 642 с.
3. Асқаров А. Қадимги Турон энеолит, бронза ва илк темир даври цивилизациялар тарихидан лавҳалар. [Монография]. Тошкент: Фан, 2023. 356 б.
4. Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. // МИА. № 26. – М.-Л.: Наука, 1952. 344 с.
5. Берсенева Н.А. Могильник Кулувчи VI и кремация в обществах эпохи бронзы Южного Урала. // Кулувчи VI – Могильник позднебронзового века Южном Заурале. [Монография]. – Челябинск. 2020. 556 с.
6. Буряков Ю.Ф., Касымов М.Р., Растовцев О.М. Археологические памятники Ташкентской области. [Хаммуаллифдаги монография]. – Ташкент: Фан, 1972. 116 с
7. Воронец М.Е. Отчет археологической экспедиции Музея истории Академия наук УзССР о раскопах погребальных курганов первых веков н.э. возле ст. Вревская в 1947 г.// Труды Музея история народов Узбекистана, вып. I. Ташкент, 1951. 136 с.
8. Воронец М.Э. Браслеты бронзовой эпохи Музея истории АН УзССР. // Труды ИИА АН УзССР. Том I. – Ташкент, 1948. 98 с.
9. Ильясова С. Р. Қуюн – памятник Бургулюкской культуры в Ташкентской области. // Культуры Азиатской части Евразии в древности и средневековье. Материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения и 50-летию научно-педагогической деятельности проф. Ноны Армаисовны Аванесовой. – Самарканд, 2021. 352 с.

10. Кузмина Е.Е. Арии-путь на юг. М.: Летний сад, 2008. [Монография]. 556 с.
11. Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников Андроновской культурной общности. [Монография]. – Актобе, 2008. 362 с.
12. Тереножкин С.А. Клад андроновских бронзовых предметов из с. Бричмула близ Ташкента. // СА № 3. – М.-Л., 1962. 340 с.
13. Ibragimov R. Z. Toshkent vohasining qadimgi davr tarixiy rekonstruksiyasi (arxeologik materiallar asosida) T.f.f.D (PhD) dissertasiyasi afvtoreferati. –Tashkent, 2024. 56 б.

SAN‘AT ASARLARI NOQONUNIY SAVDOSINI OLDINI OLISHDA “YUNESKO” XALQARO TASHKILOTINING O‘RNI

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Madaniy merosni saqlash va noqonuniy savdosini oldini olishda YUNESKO xalqaro tashkilotining o‘rni hamda san‘at asarlarining noqonuniy savdosiga chek qo‘yish yuzasidan qilinishi kerak bo‘lgan chora tadbirlar haqida o‘rganilgan.*

***Kalit so‘zlar:** YUNESKO, madaniy meros, noqonuniy savdo, san‘at asarlari, Gaaga konvensiyasi, eksponat pasporti, INTERPOL, muzey xavfsizligi, madaniy boyliklar, noqonuniy aylanma.*

BMTning ta‘lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha tashkiloti, “YUNESKO”ning eng yetakchi vazifasi, madaniy boyliklarni noqonuniy savdosini oldini olishdir [1,3].

“YUNESKO” xalqaro tashkiloti tomonidan, Madaniy boyliklarning noqonuniy savdosi oldini olish maqsadida 1954 yil Niderlandiyaning Gaaga shahrida «Qurolli mojarolar sharoitida madaniy boyliklarni himoya qilish to‘g‘risida»gi Konvensiya qabul qilingan [2,126]. Ushbu konvensiya ikkinchi jahon urushi vaqtidagi madaniy boyliklarni yoppasiga yo‘q qilinishi oqibatida yuzaga kelgan, dunyo tan olgan birinchi butunjahon miqyosidagi shartnoma bo‘lib, o‘ta murakkab sharoit, qurolli mojarolar vaqtida madaniy boyliklarni himoya qilishga qaratilgandir. Bu shartnoma ko‘char va ko‘chmas madaniy meroslarni, jumladan: arxitektura, san‘at va tarixiy obidalar, arxeologik obidalar, san‘at asarlari, adabiy, tarixiy va arxeologiyaga oid qo‘lyozmalar, kitoblar va tarixiy buyumlar hamda kelib chiqishi va kimning mulkiligidan qat’iy nazar, barcha turdagi ilmiy kolleksiyalarni o‘z ichiga oladi.

Konvensiya ishtirokchisi bo‘lgan 115 dan ortiq davlatlar qurolli mojarolar sharoitida madaniy merosni saqlash maqsadida aniq chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Tinchlik vaqtida, saqlash choralarini ko‘rish uchun zahira tayyorlash, yonib va titilib ketishdan saqlash uchun qat’iy choralar ko‘rishni rejalashtirish, ko‘char madaniy boyliklarni tez ko‘chirishga tayyorlash, bu mulklarni joyida yetarli darajada himoyalash choralarini ko‘rish, madaniy boyliklarni qo‘riqlashga javobgar bo‘lgan vakolatli organlarni tayyorlash, o‘z mamlakat hududidagi va o‘zga qatnashchi davlat hududidagi madaniy boyliklarni hurmat qilish. Keng jamoatchilik va maqsadli guruhlar orasida, ya‘ni madaniy meroslar bo‘yicha mutaxassislar, harbiylar va huquq tartibot organlari orasida Konvensiyani keng yoyilishini ta‘minlash ishlari ko‘zda tutilgan [3,133].

Ushbu qonun hujjatlariga amal qilgan holda har bir muzey direktorlari,

saqlovchilari va boshqa professional xodimlari majburiyatining muhim jihati, madaniy meros yodgorliklarini o'g'irlanishi, yashirin qazib olinishi va noqonuniy chetga chiqarib yuborilishdan himoya qilish hisoblanadi. Vaziyatni boshqarish uchun xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha reja tuzish birinchi muhim qadam hisoblanadi. U tabiiy xavfsizlik (o'xshash ko'rgazma vitrinalari yoki o'zgacha himoya, qo'riqlovchi signalizatsiya va h.k.), o'qitilgan qo'riqchi xodimlar, ko'rgazma eksponatlarining to'liq ro'yxati va ularning joylashish toponimikasi, favqulodda vaziyatlar vaqtida, shuningdek, avariya holatlarida evakuatsiya uchun harakat qilinganda birinchi o'rinda himoya qilinishi zarur bo'lgan eng qimmatbaho eksponatlar ro'yxatini qamrab olishi kerak. Muзей xodimlarining xavfsizlik sohasi bo'yicha, favqulodda vaziyatlar hosil qilib o'tkaziladigan mashqlarini qo'shgan holda o'qishini tashkil etish zarur, barcha xodimlar polisiya va boshqa yordamchi xizmatlarga tegishli aloqa raqamlariga ega bo'lishlari kerak.

Xavfsizlik bo'yicha reja tuzganda muzey mundarijasini bilish zarur. Shu maqsadda kolleksiyadagi barcha buyumlar inventarizatsiyadan o'tkazilishi kerak. Ro'yxatlarda, buyumlar davlat hokimiyati organlari tomonidan ichki bozorda sotishga mo'ljallab yoki eksport qilish uchun musodara qilingan hollarda, ularni aniqlashda buyumlar bo'yicha identifikatsiyasini isbotlash uchun yetarli ma'lumot jamlangan bo'lishi kerak [4].

Ba'zi muzeylar juda mukammal ro'yxatga ega bo'lsalar ham, ular ob'yektni identifikatsiyalash uchun eng qimmatli ma'lumotni o'zlariga kiritmasliklari mumkin. Ro'yxatga olish belgisini osonlik bilan yo'qotish mumkin. Bundan tashqari ba'zi buyumlarni, masalan, tangalar, medallar, zargarlik buyumlari, qimmatbaho toshlar yoki muhrlarni tabiiy tamg'alamoq ba'zan qiyinchilik tug'diradi yoki iloji bo'lmaydi. Har qanday vaziyatda har bir buyum identifikatsiyaning kamida 8ta asosiy belgisi va bitta fotografiyaga ega bo'lishi shart (rasm yoki boshqa tasvir). Bu zarur elementlar muzeylar bo'yicha xalqaro ekspertlar, polisiyalar, bojxonalar, sug'urtalar va ma'lumotlar bazasi tomonidan kelishilgan va "Eksponat pasporti"ga kiritilgan.

"Eksponat pasporti", shuningdek, agar inventar ro'yxati mavjud bo'lmasa, uni yaratishga imkoniyat tug'diradi. Uni o'qitilgan ko'ngillilarning harakati bilan kartoteka kartochkalari va qalam yordamida juda tez tuzish mumkin. Shuningdek, ma'lumotlarni tezda kiritish uchun kompyuter dasturlari mavjud.

Bu ma'lumotlar yig'ilgan zahoti, ular xavfsiz joyda, balki seyfda yoki yerto'ladagi saqlash joyida saqlanishi kerak. Ularning nusxalariga ega bo'lish va ular muzeydan tashqarida, agar imkoniyati bo'lsa, boshqa davlatda saqlanishi muhim [5,199].

Topilmagan qadimgi yodgorliklar davlatga tegishli ekanligi qonun bilan belgilab qo'yilishi taklif etiladi. Bu ularni boshqa davlatlardan qaytarib olib kelinishini yengillashtiradi, chunki, barcha davlatlar mulk huquqini tan oladi, ammo

barchasi ham eksport haqidagi qonunlarni qo‘llamaydi. Bunday qonunlarsiz, chet el sudida, qachonki talab qilayotgan davlat o‘g‘irlangan buyumning dalilini ko‘rsata olmasa (rasm yoki ro‘yxat), o‘g‘irlik faktini isbotlash qiyin. Topilmagan qadimgi yodgorliklarga nisbatan mulk huquqi haqidagi qonun kuchga kiritilishi muhim va aholi davlatga tegishli boyliklarni o‘zlashtirish huquqiga ega bo‘lmasligi kerak, aks holda chet el sudi mulk haqidagi qonunni boshqalarga qarshi qo‘llashni rad etishi mumkin.

Xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha rejani tayyorlash va samarali amalga oshirish uchun muzey xodimlari, polisiya xodimlari va fuqaro mudofaasi zobitlarini, agar ular davlatda mavjud bo‘lsa, negaki ular bilan hamkorlik juda zarur, o‘qishini tashkil etish muhim. Kompleks o‘quv seminarlarini hududiy va mahalliy darajalarda YUNESKO yoki IKOM hamkorligida o‘tkazish mumkin. Bunday seminarlarni katta miqdordagi professionallar uchun, muzey va polisiya xodimlari halokatli damlarda juda zarur bo‘lgan yaqin aloqalarni rivojlantira olishlari uchun muntazam o‘tkazib turish kerak. Bojxona xizmatlari davlatlardan olib chiqib ketilayotgan buyumlarni aniqlashda asosiy rol o‘ynashi mumkin. Bojxona xizmati xodimlarini, ular davlatlardan qanday eng qimmatbaho va juda nozik eksponatlar noqonuniy olib chiqib ketilishi mumkinligini bilishlari uchun, albatta o‘quv mashqlariga taklif etish zarur.

Xalqaro jinoiy polisiya tashkiloti (INTERPOL)ning xabariga ko‘ra, madaniy boyliklarning noqonuniy aylanishi, ulkan yashirin bizneslardan biri bo‘lib o‘zining hajmiga ko‘ra, noqonuniy tarzdagi qurol va narkotik savdosi bilan yonma-yon turadi. Statistik manbalarga ko‘ra, uning daromad hajmi bir yilda 6 milliardga yetadi. Ammo bu faoliyatning noqonuniy amalga oshirilishi tufayli, bu raqamni aniq aytish qiyin. Arxeologik obidalarni talon taroj qilinishi, diniy xarakterdagi buyumlarni va san‘at asarlarining noqonuniy aylanishi, jahon bozorida haddan tashqari o‘sib borayotganligi, madaniy boyliklarni talon taroj qilish harakati bilan bog‘liq jinoyatlar, jumladan, terroristik faoliyatlarni moliyalashtirish vositasiga aylanganligi xalqaro hamjamiyatni qayg‘uga solmoqda.

Bu borada muzey xodimlari milliy merosni saqlovchilar sifatida muhim rol o‘ynaydilar. Ular mahalliy aholi hamda bojxona, polisiya va ma‘muriy xizmat xodimlari, meros buyumlar ahamiyatini tan olishlari, ularni identifikatsiya qila olishlari va noqonuniy savdo bilan kurashda ishtirok etishlari uchun o‘quv mashg‘ulotlar o‘tkazishlari va ma‘lumotlar taqdim etishlari mumkin. Har bir muzeyda hisobot hujjatlari xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan puxta ishlab chiqilgan va tizimli chora-tadbirlar rejasi mavjud bo‘lishi zarur. Madaniy boyliklarga nisbatan jinoyatlarning oldini olish va fosh etishda hamda o‘g‘irlangan eksponatlarni qaytarishda muzeyga yordam beradigan boshqa xizmatlar bilan yaqin ishchan aloqada bo‘lishi darkor. Bu vazifalarni muntazam ravishda bajarish zarur, doimiy o‘quv va ma‘lumot mashg‘ulotlari esa har bir muzey yillik faoliyatining ajralmas

qismiga aylanishi kerak.

So‘nggi yillarda madaniy merosni muhofaza qilish sohasida raqamlashtirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, muzey eksponatlarini elektron bazalarga kiritish, raqamli kataloglar yaratish va onlayn monitoring tizimlarini joriy etish orqali ularning xavfsizligini ta‘minlash imkoniyatlari kengaymoqda. Bu borada UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar va xalqaro dasturlar muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, INTERPOL tomonidan yuritiladigan o‘g‘irlangan san‘at asarlari bazasi muzeylar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun muhim axborot manbai hisoblanadi. Ushbu baza orqali noqonuniy aylanmadagi madaniy boyliklarni aniqlash va ularni qaytarish ishlari samaradorligi oshirilmoqda.

Bugungi kunda muzey xodimlarining malakasini oshirishda onlayn o‘quv platformalari, xalqaro seminar va treninglar keng qo‘llanilmoqda. Xususan, ICOM tomonidan tashkil etiladigan dasturlar muzey mutaxassislarining kasbiy ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. YUNESKO xalqaro me‘yoriy hujjatlari (to‘plam). Toshkent 2004. B. 3.
2. YUNESKO xalqaro me‘yoriy hujjatlari (to‘plam). «Qurolli mojarolar sharoitida madaniy boyliklarni himoya qilish to‘g‘risida» gi Konvensiya. (1954 yil 14 may, Gaga shahri). Toshkent. 2004. B.126.
3. YUNESKO xalqaro me‘yoriy hujjatlari (to‘plam). «Qurolli mojarolar sharoitida madaniy boyliklarni himoya qilish to‘g‘risida» gi Konvensiya.(1954 yil 14 may, Gaga shahri). 17-modda Farqli belgi to‘g‘risida. Toshkent. 2004. B 133.
4. www.icomos.org Yodgorliklar va tarixiy joylarni muhofaza qilish bo‘yicha xalqaro kengash (ICOMOS).
5. Lindel Prott. “Muzeyni boshqarish: AMALIY QO‘LLANMA”. IKOM. Fransiya. 2004. Noqonuniy savdo. B. 199.
6. UNESCO. Recommendation on the Protection and Promotion of Museums and Collections, 2015.
7. INTERPOL. Stolen Works of Art Database, 2023.
8. ICOM. Museum International & Training Programs, 2020–2024.

СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО МУЗЕЯ В БУХАРЕ

***Аннотация:** В данной статье освещается история создания первого музея в Бухаре, а также социально-политические и культурные факторы, способствовавшие его возникновению. Анализируются процессы сбора и сохранения исторических памятников, археологических находок и образцов культурного наследия через деятельность первого музея. Кроме того, показана роль музея в культурной жизни Бухары и его значение в формировании и развитии сферы музееведения. В статье на основе истории деятельности первого музея особое внимание уделено вопросам сохранения национального культурного наследия и его популяризации среди широкой общественности.*

***Ключевые слова:** Музехона, БНСР, Бухкомстарис, Средазкомстарис, краеведение, экспозиция, культурное наследие, музееведение, исторические памятники, культурные учреждения.*

Бухара издавна признана одним из крупнейших культурных, научных и духовных центров Центральной Азии. Материальное и нематериальное культурное наследие, формировавшееся в этом регионе на протяжении веков, отражает историческую память, мировоззрение и духовные ценности народа. В начале XX века в результате социально-политических и культурных перемен в Бухаре возросла потребность в сохранении и экспонировании исторических памятников, рукописей и археологических находок. Именно на основе этой потребности на повестку дня встал вопрос об организации первого музея в Бухаре. В данной статье освещаются возникновение первого музея в Бухаре, условия его создания и его роль в культурной жизни.

Сегодня вопрос сохранения историко-культурного наследия и передачи его будущим поколениям считается одним из важных факторов развития общества. С этой точки зрения изучение истории создания первого музея в Бухаре приобретает особую актуальность. Ведь музеи являются важными культурными учреждениями, хранящими историческую память народа, развивающими научно-исследовательскую работу и воспитывающими молодое поколение в духе патриотизма. Через анализ деятельности первого музея можно глубже понять этапы становления музееведения в Бухаре, направления культурной политики и отношение к историческому наследию. Это, в свою очередь, имеет теоретическое и практическое значение для совершенствования современной музейной деятельности.

Вопрос о создании первых музеев в Бухаре был научно исследован такими учеными, как Н.Йулдошев[7], Р.Альмеев[1], Ш.Хайитов[9], А.Болтаев[3], У.Равшанов[8] и другие. На основании источников и архивных документов одни исследователи утверждают, что музей первоначально был

открыт в медресе Кукалдош, в то время как другие подчеркивают, что он располагался в здании у ансамбля Ляби-хауз или в здании Русско-Китайского банка (ныне Музей искусств). К. Рахмонов и ряд других исследователей также выдвигали тезис о том, что музейная деятельность началась во дворце Ситораи Мохи-Хоса.

Группа местных интеллектуалов, в число которых входили Абдурауф Фитрат, Мухаммад Сиддик (Хашмат), Саййид Мухаммад Насириддин Тура, Шарифджон Махдум (Садр Зия) и Мирзо Салимбек, основав общество «Тарихи Анжуман», начали работу по изучению и сохранению зданий и памятников, пострадавших от нападения Красной Армии. В результате краткой деятельности общества «Тарихи Анжуман» (1920–1924 гг.) было налажено исследование истории, топографии, архитектуры, материальных и духовных памятников Бухары, что заложило фундамент сферы краеведения в Бухарском регионе.

17 сентября 1920 года приказом Совета Назиров Бухары при Назирате (министерстве) просвещения был создан «Отдел исторических памятников старин». Основной целью отдела стал сбор произведений искусства и реликвий, относящихся к культуре края.

В вопросе организации музея в Бухаре «Комитет по охране памятников старины, искусства и природы Средней Азии» (Туркомстарис) 16 февраля 1922 года поставил задачу создать музей в Старой Бухаре. Было определено, что структура музея должна включать отделы зоологии, биологии, минералогии, этнографии, археологии, мусульманской палеографии, нумизматики и промышленности [6, 33].

Благодаря эффективной деятельности отдела «Тарихий осори-атиқа» (Исторических памятников) и вышеупомянутым факторам, первый музей был организован профессором Мусо Саиджановым 8 ноября 1922 года в келье (худжре) медресе Кукалдош (**Рис. 1**). Огромный вклад в создание музея внесли Файзулла Ходжаев, Абдурауф Фитрат, Мусо Саиджанов и Кори Юлдош Пулатов [5, 124]. На начальном этапе музей осуществлял свою деятельность в составе трёх отделов: археологии, зоологии и этнографии [2].

Первая экспозиция музея, состоявшая из пяти залов [4, 208], изначально насчитывала 168 экспонатов, а позже их число достигло 300. Музей посетили 6 тысяч зрителей. Подробности церемонии открытия первого музея в Бухаре были опубликованы в номере газеты «Бухоро ахбори» за 1922 год (**Рис. 2**). В среду, 8 ноября, здание музея было украшено как внутри, так и снаружи, а древние памятники были размещены на соответствующих местах. Гости, приглашённые на торжественное открытие, начали прибывать к 12 часам дня; в большом зале для них был накрыт праздничный стол. С одной стороны играл

оркестр. Среди высокопоставленных гостей присутствовали председатель Совета Назиров (министров) Ота Ходжа, члены правительства, представитель России Фунштейн со своими соратниками [8].

После завершения третьего курултая (съезда) освободилось здание, в котором располагалась Государственная инспекция (контрольный орган). Назират (министерство) просвещения счёл это здание подходящим и принял решение превратить его в музей. После того как все старинные ценности, находившиеся в ведении Назирата просвещения, были перевезены в это здание, состоялось официальное открытие музея.

1-фото. Первый музей в Бухаре в медресе Кукалдош

На церемонии открытия Бухарского музея один из учителей, Назир Афанди, выступил с предложением присвоить музею имя «Музея Кори Юлдоша». Директором музея был назначен Аминжон Пулатов. После того как все гости собрались, заместитель назира (министра) просвещения товарищ Мазхар (Музхар) Махдум объявил об официальном открытии музея и произнёс речь следующего содержания:

«Товарищи! Я объявляю об официальном открытии этого музея, созданного назиратом просвещения. Назират просвещения с большим усердием и энергией организовал этот музей и сегодня объявляет его открытым. Музей — это история. Он показывает прошлое нации и страны, её место в культуре. Музей — это урок. Поколения нации, созерцая его, извлекают уроки из жизни своих предков. Для познания истории страны нет книги более великой, чем музей».

Когда очередь дошла до Ота Ходжи, он произнёс следующие слова:

«Увидеть открытие музея в Бухаре было одним из наших самых давних и великих желаний. Мы ждали воплощения этого желания от нашего брата Кори Юлдоша. И сегодня мы очень рады видеть осуществление этой священной мечты».

Затем с поздравительными речами поочерёдно выступили представитель

России Фонштейн и представитель центральной партии Соколов. В ходе своего выступления представитель России объявил, что по решению Всероссийского центрального исполнительного комитета большая библиотека при российском консульстве в Бухаре будет передана в дар университету (дорилфунуну), который откроется имени Файзуллы Ходжи.

Последнее слово было предоставлено назиру просвещения товарищу Кори Юлдошу. Товарищ Кори Юлдош произнёс пламенную речь, в которой крайне выразительно подчеркнул важность науки и просвещения, отметил, что уровень развития народа измеряется его научными учреждениями, и напомнил, что во времена эмирского правительства подобные храмы науки считались «харам» (запретными), а данный музей открывается под знаменем Октябрьской революции. После чего он сказал следующее:

«...на этом пути мы потрудились крайне мало и смогли создать лишь нечто скромное. Верю, что те, кто придут после нас, доведут это дело до совершенства».

2-фото. Церемония открытия первого музея в Бухаре // Бухоро ахбори (Известия Бухары). — 1922. — № 112. — 23 ноября. — Четверг. — С. 1.

Создание первого музея в Бухаре стало важным этапом в культурной жизни города. Он выполнил значимую задачу по сохранению, научному изучению и представлению общественности исторических памятников и редких экспонатов. Деятельность первого музея заложила основу для систематического сбора и защиты богатого историко-культурного наследия Бухары. Этот процесс в дальнейшем послужил развитию музейной сети и формированию традиций музееведения. Таким образом, создание первого музея в Бухаре является важным историческим опытом не только для культурной жизни той эпохи, но и для современного музейного дела.

С первых дней существования БНСР (Бухарской Народной Советской Республики) развитию музейного дела в Бухаре уделялось особое внимание. Период 1922–1924 годов стал начальным этапом для Бухарского

краеведческого музея, когда в городе сформировался институт музея как отражение социальной культуры.

«Средазкомстарис» (Среднеазиатский комитет по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы) обратился ко всем местным комитетам со следующими поручениями:

- Проводить работу по «узбековедению» (краеведению) в регионах совместно с исследованиями в области этнографии, антропологии и терминологии, активизировав эту деятельность именно в трех областях: Хорезме, Бухаре и Фергане;
- Уделять особое внимание этнографии, собирать ценные и редкие предметы для этнографического отдела музея, предотвращая угрозу их исчезновения;
- Организовать антропологические кабинеты в музеях и создать условия для их постоянной деятельности;
- Развивать сферу терминологии, давая экспонатам возможность «заговорить» с помощью этой науки: фиксировать названия предметов именно так, как они называются на местном языке, и использовать терминологию при написании истории каждого экспоната [3].

Резюмируя вышесказанное, в первой четверти XX века государство уделяло особое внимание истории края и музейному делу. Акцент на историю, археологию, терминологию и этнографию привел к качественному развитию деятельности музеев. Фонды пополнялись новыми экспонатами. Процесс сбора предметов одновременно с описанием их истории, организация широких тематических экспозиций и налаживание сотрудничества с музеями других регионов ознаменовали новый этап в музееведении.

Первый музей в Бухаре занял ключевое место в научной и культурной жизни города. Систематизация исторических источников через музейную деятельность создала базу для научных исследований. Кроме того, благодаря экспозициям местные жители и гости получили возможность ближе познакомиться с многовековой историей Бухары. Этот опыт заложил фундамент современной сферы музееведения, который не утратил своей актуальности и по сей день. Изучение истории создания первого музея в Бухаре имеет важное научное значение для сохранения и развития национального культурного наследия.

Список литературы:

1. Альмеев Р. Бухара город-музей. – Ташкент: Фан, 1999. – С.17.
2. Бобожонов Ш., Равшанов Ў. Кўхна кентнинг мозий кўзгуси // Бухоронома. 2021 йил 22 май.

3. Болтаев А. Бухоро ўлкашунослик музейининг шаклланиши ва дастлабки фаолияти // ЎзМУ хабарлари. – Тошкент. – 2017. № 1/5.
4. Болтаев А., Рамазонова Ф. Бухоро ўлкашунослик музейи 100 ёшда (тарих ва таҳлил) // Музейшунослик ХХІ асрда: тадқиқотлар, анъаналар ва инновациялар. Халқаро имлий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2-китоб. – Тошкент, 2022. – Б.208.
5. Болтаев Б. Фрагменты из истории Бухарского музея-заповедника // Қазақстан және Түркі әлемі: қоғамдық ғылымдар саласындағы өзекті мәселелер. Халықаралық онлайн симпозиум материалдары. 24 сәуір 2021 жыл. – Нұр-Сұлтан, 2021. – С.124-129.
6. Болтаев Б. Бухорода музей фаолияти тарихига бир назар // Таълим ва инновацион тадқиқотлар. – 2024. – №4. – Б.33.
7. Йўлдошев Н. Бухоро музейи // Фан ва турмуш. 1959. № 12.
8. Равшанов Ў. Бухорода биринчи музафонинг очилиш маросими // BukharaMuseum расмий канали. 2020 йил 4 ноябр (мурожаат этилган сана 11.01.2026)
9. Ҳайитов Ш., Бадриддинов С., Рахмонов К. Бухоро Халқ Совет Республикаси: иқтисодиёт, ижтимоий сиёсат, маданий ҳаёт (1920-1924 йиллар). – Бухоро, 2005. – 153 б.

HAYDAROVA YODGORA BAXTIYOR QIZI,
Jizzax viloyati tarixi madaniyati va davlat muzeyi
San'at bo'limining bo'lim boshlig'i
Yodgora@gmail.com

JIZZAX VILOYATI TARIXI VA MADANIYATI DAVLAT MUZEYI- MILLIY MEROS TARG'IBOTCHISI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada madaniy meros tushunchasi, Jizzax viloyatidagi madaniy meros obyektlari soni, Jizzax viloyati tarixi madaniyati va davlat muzeyi faoliyati, xususan muzey bo'limlari saqlanyotgan eksponatlar hamda muzey filiallari haqida ayrim mulohazalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Buyuk Ipak yo'li, qonunlar, madaniy meros, moddiy meros, nomoddiy meros, arxeologik yodgorliklar, sopol buyumlar, mis idishlar, amaliy san'at, tasviriy san'at, kashta, tabiat, hayvonlar, qushlar, Zomin, Vaxmal.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается концепция культурного наследия Джизакх. В статье приводятся некоторые замечания о количестве объектов культурного наследия в регионе, истории и культуре Джизакского края, а также о деятельности государственного музея, в частности, об экспонатах хранящихся в музейных отделах и филиалах.*

Ключевые слова: *Великий Шелковый путь, законы, культурное наследие,*

материальное наследие, нематериальное наследие, археологические памятники, керамика медные сосуды, прикладное искусство, изобразительное искусство, вышивка природа животные, птицы, Замин, Бахмал.

Abstract: *This article discusses the concept of cultural heritage, Jizzakh some comments are made about the number of cultural heritage sites in the region the history and cultural of the Jizzakh region and the activities of the statemuseum in particular the exhibitskept by thr museum departments and museum branches.*

Keywords: *Great Silk, laws, cultural heritage, tangible heritage, intangible heritage, archaeological monuments, ceramics, copper vessels, arts, fine arts, embroidery, nature, animals, birds, Zamin, Bakhmal.*

Respublikamiz hududlari orasida tarixiy va madaniy meros obyektlariga boy bo'lgan mintaqalaridan biri bu Jizzax viloyati hisoblanadi. Viloyat hududi qadimdan Markaziy Osiyodagi muhim tarixiy hududlardan biri hisoblangan hamda Buyuk Ipak yo'li orqali o'tgan savdo va madaniy aloqalar markazi bo'lgan. Buning natijasida hududda qadimdan ko'plab madaniy me'ros obyektlari, jumladan, tarixiy yodgorliklar, ziyoratgohlar, arxeologik obyektlar hamda muzeylar shakllangan[1;214-219]. Qadimgi davrlardan xalqlar uchun o'z madaniyatini kelajak avlodlarga mukammal tarzda yetkazish, madaniy merosni muhofaza qilish, asrab-avaylashni ta'minlash jiddiy masala bo'lib kelgan. Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan, binolar, osori-atiqalar, asarlar bugungi kungacha saqlanib kelingan artefaktlar "madaniy meros hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev ta'kidlagandek, " Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va kelajak avlodga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi".

Madaniy meros obyektlari –biror xalqning tarixiy, madaniy va ma'naviy qadriyatlarini aks ettiruvchi noyob manba hisoblanadi[2;179]. Ular nafaqat tarixiy ahamiyatga, balki ijtimoiy, iqtisodiy va ta'limiy qiymatga ham ega. Shu sababli, madaniy merosni boshqarish bugungi kunda muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. Madaniy meros obyektlarini boshqarish jarayoni ularni saqlash, restavratsiya qilish, targ'ib etish va samarali foydalanishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilini kelmoqda.

Madanoy meros obyektlari – moddiy va nomoddiy madaniy meros ob'ektlariga bo'linadi. Moddiy madaniy meros obyektlariga tarixiy, ilmiy, badiiy yoki o'zgacha madaniy qiymatga ega bo'lgan ansambllar, diqqatga sazovor joylar va yodgorliklar kiradi. Nomoddiy madaniy meros obyektlariga esa tarixiy, ilmiy, badiiy yoki o'zgacha madaniy qiymatga ega bo'lgan urf-odatlar, xalq ijodiyoti (so'z, raqs, musiqa, tomosha san'ati,) hamda xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy san'ati bilam bog'liq bilimlar, ko'nikmalar, asbob-anjomlar, artefaktlar, madaniy makonlar kiradi [3]. Bu obyektlar xalq ma'naviyatini rivojlantiruvchi, ularda tarixiy xotira va ajdodlar merosiga hurmat hissini shakillantiruvchi muassasalar hisoblanadi.

Bugungi kunda Respublikamizda “ Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to’g’risida” Qonuni ijrosini ta’minlash hamda viloyat hududidagi tarixiy, madaniy va me’moriy yodgorliklarni asrab avaylash, ularni kelajak avlodlarga yetkazish va yodgorliklarning davlat muhofazasini ta’minlash maqsadida qator amaliy ishlar amalga oshirilmoqda.

Jizzax viloyati madaniy meros obyektlari jihatidan O’zbekistonning muhim hududlaridan biri hisoblanadi. Hududda arxeologik, me’moriy va etnografik yodgorliklarning ko’plab turlari mavjud. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-yanvardagi F-5181 sonli “Moddiy madaniy arxeologiya merosi ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishni takomillashtirish to’g’risida”gi[4]. farmoyishi, Jizzax viloyat hokimining 2018-yil 19-yanvardagi №53 sonli qarori hamda 2019-yil 31-iyul №-01-1451 sonli yig’lish bayonnomasiga asoslanib Jizzax viloyati hududida joylashgan barcha moddiy madaniy meros obyektlari xatlovdan o’tkazilib, yangi aniqlangan obyektlar hisobi to’ldirilib jami - 427 ta madaniy meros obyektlari davlat muxofazasini ta’minlash bo’yicha Milliy ro’yxat shakllandi. Viloyat hokimining 2018-yil 4-iyuldagi 213-sonli farmoyishi asosida viloyatdagi 427 ta madaniy meros obyektlari ro’yxatga olingan bo’lib, ulardan arxeologik yodgorliklar 268 ta, arxitektura yodgorliklar 100 ta, monumental yodgorliklar soni 59 tani tashkil etgan. Joriy yilda Vazirlar Mahkamasining 154-sonli qarori bilan madaniy meros obyektlari milliy ro’yxatiga 4 ta mozaika kompozitsiyasi kiritilganligi bois, madaniy meros obyektlari soni 431 taga yetkazildi[5].

Madaniy meros obyektlari ichida ajdodlar merosini saqlash, ularni xalqqa namoyon qilish hamda yoshlarda tarixiy xotiraga hurmat ruhini shakillantirishda muzeylarning o’rni beqiyosdir. Bugungi kunda Jizzax viloyatida ham ajdodlar merosini o’zida saqlagan holda yoshlarda vatanparvarlik ruhini shakillantirishga xizmat qilayotgan ko’plab muzeylar faoliyat olib bormoqda, ana shunday muzeylardan biri bu Jizzax viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi hisoblanadi. O’zbekiston Respublikasining Madaniyat Vazirligining 1986 yil 10 sentyabrdagi 465-sonli qaroriga asosan, Jizzax viloyati O’lkashunoslik muzeyi tashkil topdi. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 11 dekabrdagi 975-sonli qaroriga asosan, Jizzax viloyati O’lkashunoslik muzeyi tugatilib, Jizzax viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi tashkil topdi[6]. Jizzax viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi Tarix, Tabiat, San’at bo’limlari hamda Sharof Rashidov yodgorlik filiali, Xamid Olimjon va Zulfiyaxonim filiallari va Zomin tumani tarixi filiallardan iborat bo’lgan. Bu bo’lim filiallarida viloyatimizning betakror san’ati, tarixi va tabiatini yorituvchi eksponatlar namoyish etilmoqda.

Tarix bo’limida – Arxeologiya hamda Ajdodlar ko’rgazma zali mavjud bo’lib: jami 225 ta eksponat ko’rgazmada qo’yilgan. Jizzax viloyati va shahar tarixiga oid ma’lumotlarini o’rganish, xalqimizning qadimiy meroslarini kelajak avlodga

yetkazish maqsadida: Jizzax viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyining tarix bo'limida O'zbekiston Respublikasining mustaqillikning 11 yilligiga bag'ishlanib “**Ajdodlar merosi” nomli ko'rgazma zali** ochildi. XIX-XX asrlarda miskarlar, temirchilar, qurollar hamda hunarmandlarimiz tomonidan yasalgan yog'och buyumlarda o'z aksini topgan. Bu bo'limda tarixdan so'zlovchi yog'och buyumlar jumladan, yog' olish uchun mo'ljallangan kuvi, keli, omoch va o'g'irlar bor. XIX-asrga oid dazmol shu asrga mansub fonus chiroq, misdan ishlangan oftoba, samovar, mis lagan, XIX-XX asrlarga oid yog'och tovoq, mis ko'za, pichoq, qaychi kabilarni o'tkirlash uchun charx kabi buyumlar bor[7]. **Arxeologiya ko'rgazma zalida**, so'nggi paleolitga mansub bo'lgan tosh mehnat qurollari, antik davrga hamda o'rta asrlarga mansub bo'lgan sopoldan yasalgan uy-ro'zg'or buyumlar mavjud.

Muzey fondlardagi arxeologiyaga oid eksponatlarning asosiy qismini kulollik idishlari tashkil etadi. Sopol buyumlar arxeologik qazuvlar natijasida eng ko'p qayd etilgan moddiy manba bo'lib, u ma'lum yodgorlik va komplekslari davriy sanasini belgilashda muhim hisoblanadi[8;32].

San'at bo'limida – Xalq amaliy san'ati va Tasviriy san'at ko'zgazma zallari mavjud. Unda jami 178 ta eksponat ko'rgazmaga qo'yilgan. Xalq amaliy san'at bo'limida – Jizzax vohasi aholisining hayot tarzi, turmush madaniyati hamda o'ziga aks ettirgan eksponatlar joy olgan. Shuningdek ushbu bo'limda urf-odat va an'analarga xos milliy liboslar, musiqa asboblari va boshqa turli noyob eksponatlar ham saqlanadi. Muzeyda saqlanib kelayotgan kashtalar, palaklar, paranji, chopon, jelaklar boshqa hududlarga o'xshamaganligi va o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ushbu liboslar Zomin, Baxmal, G'allaorol tuman ayollari tomonidan yoping'ich sifatida foydalanilgan.

Tasviriy san'at bo'limida Jizzaxlik rassomlarimiz tomonidan yaratilgan rasmlar joy olgan. Bu rasmlarda manzara janrini ya'ni tabiatning turli ko'rinishlari tasvirini ko'rishimiz mumkin. Ko'rgazma zalida ko'roq manzara janrini uchratamiz. Ko'rgazmada Jizzaxlik rassomlardan S.Nadjabov, B.Zokirjonov, X.Nazarov, J.Jumanov kabi asarlarida namunalar qo'yilgan.

Tabiat bo'limida – Hayvonlar, Qushlar olami hamda **Poliz ekinlar ko'rgazma zallari** mavjud, ko'rgazma zalida 144 ta eksponat joy olgan. Bu bo'limlarda cho'llarda, o'rmonlarda uchraydigan hayvonlar, O'zbekistonning ko'l va suv havzalarida uchraydigan qushlar hamda sabzavot va rezavor mevalardan va qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan poliz mahsulotlari, O'zbekiston Respublikasi “ Qizil kitobi” ga kiritilgan noyob o'simliklar, dorivor gullar, hayvon va qushlardan iborat slaydolardan namunalar qo'yilgan. Shuningdek hayvonlardan yovvoyi cho'chqa va uning bolalari, qo'ng'ir ayiq, ilonlar, yovvoyi mushuk, turli kemiruvchilar va boshqa hayvonlardan namunalar qo'yilgan.

Hozirgi kunda – Jizzax viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyining: Sharof

Rashidov yodgorlik muzeyi(filial)-1992-yil, Hamid Olimjon va Zulfiya muzeyi (filiali)-1988-yil, Zomin tuman tarix muzeyi (filiali)-1993-yil, Mirzacho'l tuman O'lkashunoslik muzeyi (filiali)-2020-yil, Forish tuman O'lashunoslik muzeyi (filiali)-2020-yil, G'allaorol tuman O'lkashunoslik muzeyi(filiali)-2025-yil filiallari faoliyat olib bormoqda. Bugungi kunda muzeydagi umumiy eksponatlari soni - 23286 ta, asosiy fondda - 14232 ta, yordamchi fondda - 9054 ta eksponat saqlanmoqda[9].

Xulosa qilib aytganda, madaniyat va ma'naviyat jamiyatni yuksaltiradigan omil hisoblanadi. Madaniyat hayotning san'ati, tarixiy merosi, an'analarni mujassam etgan muhim yo'nalishlardan biridir. Bularning tarkibiga kirgan muzeylar esa o'tmish, bugun va kelajakni bog'lab turuvchi ko'priklarni hisoblanadi. Shundan kelib chiqib jamiyat hayotining o'ziga xosligini belgilovchi madaniy va ma'naviy qadriyatlarni asrab-avaylash va yuksaltirish tarixiy-madaniy merosga yangicha munosabat shakllantirish dolzarb masalalaridan biri bo'lib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston tarixi. "O'qituvchi". Toshkent. 2016.- B.214-219.
2. Rasulov G.P. Tarixiy-Madaniy Meros tushunchasi va Tipologiyasi. The XXIV International Scientific and Practical Conference "Modern technologies among us in the environment", June 17-19, 2024, Rome, Italy.- B. 179.
3. "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi 269-II-son Qonun 30.08.2001. <https://www.lex.uz>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishi, 16.10.2018. yildagi F-5181-son. <https://www.lex.uz>.
5. Madaniy meros agentligining joriy arxivi, 2026-yil.
6. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining qarori, 11.12.2017 yildagi 975-sonli lex.uz 12.12.2017.
7. Jizzax viloyati tarixi va madaniyati davlat muzey jizmuseum.uz
8. Toshboyev.F.E. Muzeyshunoslik. (O'quv qo'llanma).2022.- B. 32.
9. Jizzax viloyati tarixi va madaniyati davlat muzey jizmuseum.uz

*Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң
Экономика факультети "Туризм ҳәм миймандослық" бағдары
2-курс студенти*

ЖУМАБАЕВА РИТА

*Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң
Экономика факультети "Туризм ҳәм миймандослық" бағдары
2-курс студенти*

АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ МИЙРАС – АРАЛБОЙЫ РЕГИОНЫНДА ТУРАҚЛЫ МӘДЕНИЙ ТУРИЗМДИ РАЎАЖЛАНДЫРЫҰ РЕСУРСЫ СЫПАТЫНДА

Аннотация: Ушбу мақолада Оролбўйи минтақасининг археологик мероси барқарор маданий туризмни ривожлантиришининг асосий ресурси сифатида таҳлил қилинади. Тадқиқотда С. П. Толстов ва Т. А. Жданко каби олимларнинг фундаментал асарларига таяниб, қадимий Хоразм қалғаларининг тарихий аҳамияти ҳамда уларнинг бугунги экологик трансформация шароитидаги ҳолати ўрганилган. Шу билан бирга, Орол денгизининг қуриши натижасида юзага келган экологик омилларнинг ёдгорликлар физик сақланишига таъсири ва ушбу ҳудудда барқарор туризмни ташкил этишининг стратегик йўналишлари бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Оролбўйи, археологик мерос, маданий туризм, барқарор ривожланиши, Хоразм қалғалари, экологик инқироз, С. П. Толстов, Т. А. Жданко.

Аннотация: В данной статье анализируется археологическое наследие Приаралья как основной ресурс для развития устойчивого культурного туризма. На основе фундаментальных трудов таких ученых, как С. П. Толстов и Т. А. Жданко, изучается историческое значение древних хорезмских крепостей и их состояние в условиях современной экологической трансформации. Вместе с тем, рассматривается влияние экологических факторов, вызванных высыханием Аральского моря, на физическую сохранность памятников, а также даются рекомендации по стратегическим направлениям организации устойчивого туризма в этом регионе.

Ключевые слова: Приаралье, археологическое наследие, культурный туризм, устойчивое развитие, крепости Хорезма, экологический кризис, С. П. Толстов, Т. А. Жданко.

Abstract: This article analyzes the archaeological heritage of the Aral Sea region as a key resource for the development of sustainable cultural tourism. Based on the fundamental works of such scholars as S. P. Tolstov and T. A. Zhdanko, the historical significance of ancient Khorezm fortresses and their current condition in the context of ecological transformation are examined. Furthermore, the impact of environmental factors caused by the desiccation of the Aral Sea on the physical preservation of monuments is discussed, and strategic recommendations for organizing sustainable tourism in the region are provided.

Keywords: Aral Sea region, archaeological heritage, cultural tourism, sustainable development, Khorezm fortresses, ecological crisis, S. P. Tolstov, T. A. Zhdanko.

Кирисий

Глобалласыў хәм күшейип баратырған экологиялық қәўип-қәтерлер шараятында мәдений мийрасты сақлаў хәм оннан үнемли пайдаланыў мәселеси айрықша әҳмиетке ие болмақта. Археологиялық естеликлер тек ғана тарийхый өтмиштиң дәлийли сыпатында емес, ал турақлы мәдений туризмди қәлиплестириўде аймақларды социаллық-экономикалық раўажландырыўдың әҳмиетли ресурсы сыпатында да хызмет етеди. Аралбойы регионы, соның ишинде, Қарақалпақстан аймағы әйиемги Хорезмнің жоқары илимий, мәдений хәм туристлик әҳмийетке ие болған ең бай археологиялық комплекслери жәмленген өзине тән мәкан болып есапланады.

Соның менен бирге, Арал теңизиниң қурыўы ақыбетинде жүзеге келген заманагөй экологиялық трансформациялар тәбийғый орталық хәм мәдений мийрас объектлериниң жағдайына сезилерли дәрежеде тәсир етпекте. Шөлленіў, топырақтың шорланыўы хәм самал эрозиясы археологиялық естеликлердиң сақланыўына үлкен қәўип туўдырмақта, бул болса оларды қорғаў хәм пайдаланыўға болған қатнасларды қайта көрип шығыўды талап етпекте. Усы мүнәсибет пенен экологиялық факторларды есапқа алған ҳалда археологиялық мийрасты турақлы туризм системасына интеграциялаўдың илимий тийкарланған стратегияларын ислеп шығыў айрықша әҳмийетке ие.

Негизги изертлеўдиң мақсети Аралбойы регионының археологиялық мийрасын турақлы мәдений туризмди раўажландырыў ресурсы сыпатында таллаў, сондай-ақ, оны сақлаў хәм заманагөй шараятларда нәтийжели пайдаланыў бойынша усыныслар ислеп шығыўдан ибарат.

Аралбойы регионының экологиялық трансформациясы шараятында археологиялық мийрасты үйрениў, таллаў хәм сақлаўдың методикалық концепциясы.

Бул изертлеўдиң тийкарғы методологиялық базасы ретинде тарийхый хәм географиялық мағлыўматларды интеграциялаў усылы таңлап алынды. Аралбойы регионындағы археологиялық мийрастың ҳәзирги жағдайын хәм оның туристлик потенциалын анықлаў ушын төмендеги усыллар комплексинен пайдаланылды.

Археологиялық объектлерди өзгерип атырған экологиялық жағдайды есапқа алған ҳалда үйрениў, салыстырмалы таллаў хәм сақлаўға қаратылған комплексли методикалық концепцияны ислеп шығыў, соның менен бирге Аралбойы регионында заманагөй археология илиминиң тийкарғы бағдарларынан бири болып есапланады. Бул концепция тарийхый-салыстырмалы анализ, кеңисликте модельлестириў хәм дала изертлеўлери усылларын өзинде жәмлеген пәнлераралық қатнасқа тийкарланады.

Концепция шеңберинде хәр қыйлы тарийхый дәўирлердеги археологиялық ландшафтлардың жағдайын салыстырыў имканиятын беретуғын

компаративистика методына айрықша әҳмиет берилмекте. Тийкарғы дәреже сыпатында ХХ әсирдиң орталарында С. П. Толстов хәм Т. А. Жданко шығармаларында жазылған мағлуўматлардан пайдаланылады. Еталонның тийкарын «Хорезм археологиялық-этнографиялық экспедициясы мийнетлери», «Топырақ-қала қалашасы» [5;8] сыяқлы фундаменталлық изертлеўлердиң схемалар, аэрофотосүўретлер хәм толық топографиялық сыпатламаларды өз ишине алған материалларды курайды.

Бул мағлуўматларды археологиялық объектлердиң хәзирги жағдайы менен салыстырыў Арал экологиялық кризиси себепли жүзеге келген деградация процесслериниң динамикасын анықлаў, оның хәўиж алыўына шекем хәм оннан кейин жүз берген өзгерислердиң дәрежесин белгилеў имканиятын береді. Бундай қатнас археологиялық мийрасты сақлаў стратегиясын ислеп шығыў ушын илимий тийкар жаратады.

Методикалық концепцияның екинши тийкарғы елементи карталастырыў хәм далада бақлаў усылларын қолланыў есапланады. Аймақтың археологиялық обектлери кеңисликте дизимге алыныўы хәм олардың туристлик потенциалы дәрежеси, сақланыў дәрежеси хәм пайдаланыў мүмкиншилиги бойынша классификацияланыўы керек.

Онда Топыраққала, Аязқала, Қызылқала сыяқлы әҳмиетли естеликлер хаққындағы мағлуўматларды олардың географиялық жайласыўы, транспорт-логистика хәм инфраструктуралық имканиятларынан келип шығып системаластырыў әмелге асырылады. Дала изертлеўлери картографиялық мағлуўматларды обектлердиң физикалық жағдайы хаққындағы әҳмиетли мағлуўматлар менен толықтырыў, бузылыў кәўпи жоқары болған аймақларды анықлаў, экологиялық факторлар, соның ишинде, самал ерозиясы хәм шорланыў процесслериниң тәсирин белгилеў имканиятын береді.

Солай етип, усынылған методикалық коньцепция археологиялық мийрас хәм қоршаған орталықтың өз-ара тәсирин комплексли түсиниўди тәмийинлейди, оны сақлаў, ақылға уғрас пайдаланыў хәм Аралбойы регионын турақлы раўажландырыў системасына интеграциялаў ушын илимий тийкар жаратады хәм естеликлердиң хәзирги жағдайын анықлаў мақсетинде дала бақлаўлары алып барылды. Бунда тийкарғы итибар Арал теңизиниң қурыўынан пайда болған экологиялық өзгерислердиң — дузлы шаңлар хәм самал ерозиясының — объектлердиң физикалық сақланыўына тийгизип атырған тәсирин үйрениўге қаратылды. Бул бақлаўлар естеликлердиң деструкцияға учраў дәрежесин илимий жақтан баҳалаўға имканият берди.

Додалаў

Хәзирги заман дүнья жүзилик экономикасында мәдений мийрас тек тарийхый естелик емес, ал регионларды социаллық-экономикалық жақтан қайта

тиклеудің қуатлы факторы болып хызмет етпекте. Әсиресе, мәдениі туризм тарауында тарийхый ландшафтлардың сақланыуы хәм оларды турақлы басқаруы стратегиялары айрықша әхмийетке ийе. Қарақалпақстан бул бағдарда өзиниң қайталанбас археологиялық потенциалы менен дүнья илимпазлары хәм туристлериниң итибарын тартып келмекте.

Бирақ, сонғы он жыллықларда Арал теңизиниң экологиялық кризиси регионның тек тәбийий орталығына емес, ал оның мәдениі ландшафтына да өзгертуулер киргизди. Теңиздиң қурыуы хәм соның менен байланыслы шөллениу процеслери, топырақ шорланыуы хәм самал эрозиясы әйемги елатлар менен қорғанлардың физикалық сақланыуына тиккелей қәуип туудырмақта. Бул жағдай мәдениі мийрас обектлеринен туристлик мақсетлерде пайдаланыудың жаңа, экологиялық бейимлескен усулларын ислеп шығыуды талап етеди.

Қарақалпақстан жерлери — илимде «Орта Азияның Египети» деп тән алынған әйемги Хорезм цивилизациясының ошагы есапланады [3, с. 5-25]. Региондағы археологиялық естеликлердин байлығы, соның ишинде Топыраққала, Қызылқала, Аязқала сыяқлы монументал қорғанлар хәм Миздахан сыяқлы муқаддес комплекслер туризмди рауажландыруудың тийкарғы ресурсы болып табылады. С. П. Толстов өзиниң мийнетлеринде атап өткениндей, Әмиўдәгуани төменги ағысы — бул адамзат мәдениатының ең әйемги хәм ең қызықлы қатламлары жәмленген аймақ [7].

Сонын менен бирге, Т. А. Жданко регионның этногенези хәм тарийхый топографиясын үйрене отырып, бул аймақтағы мәденияттың тәбийий орталық пенен тығыз байланыслы екенлигин дәлиллеп берген [5, с. 159]. Бүгинги күнде экологиялық трансформация шараятында усы естеликлердиң сақланыу дәрежеси хәм олардың туристлик маршрутларға интеграцияланыу мәселеси жетерли дәрежеде комплексли үйренілмеген.

Изертлеудің мақсети — Аралбойы регионындағы экологиялық өзгерислерди есапқа алған ҳалда, Қарақалпақстанның археологиялық мийрасын турақлы мәдениі туризмди рауажландыруу жолындағы потенциалын илимий таллыу хәм оларды қорғау бойынша усыныслар ислеп шығыудан ибарат.

Аралбойы регионының археологиялық мийрасы хәм оның туристлик потенциалын үйрениу мәселеси илимде бир неше басқыштан ибарат. Бул бағдардағы тийкарғы изертлеулердиң өзек катализаторы — С. П. Толстов басшылығындағы Хорезм археологиялық-этнографиялық экспедициясының (ХАЭЭ) көп жыллық жұмыслары болып табылады [3].

Биз усынған дереклердиң бәрше мийнетлеринде [7;8] антикалық хәм орта әсирлер дәуірлериндеги Хорезм мәмлекетшилигиниң архитектуралық хәм социаллық структурасы детальлы талланған. Солардың ишине мысал иретинде

таңлап алсақ, изертлеулерде Топырақ-қала тек хәкимшилик орай емес, ал қоршаған орталық пенен гармонияда қурылған уникал комплекс сыпатында сипатланады. С. П. Толстовтың концепциясы бойынша, бул қалалар «суўландырыў каналларының системасы» менен тығыз байланыслы болған [7,с.118-120]. Бул бүгинги күнде суў ресурсларының тартылыўы (Арал кризиси) шараятында тарийхый ландшафттың деградациясын түсинтириў ушын тийкарғы база болып хызмет етеди [1].

Солар менен бир қаарда, Т. А. Жданконың «Қарақалпаки Хорезмского оазиса»[6,с.461-566] мийнети регион тарийхын этнос хәм археологиялық естеликлердиң симбиозында үйрениўге жол ашты. Т.А.Жданко өз изертлеулеринде қарақалпақлардың дәстүрли жасаў тәризи әйемги ирригациялық системалар хәм археологиялық объектлер (мәселен, Миздахан комплекси) менен байланыслы екенлигин атап өтеди. Ол Әмиўдәрья дельтасындағы тарийхый үзликсизликти дәлиллеп берди, бул болса туризмде «тири мәденият» (living culture) концепциясын қәлиплестириўге имканият береди.

Заманагөй илимий әдебиятларда археологиялық мийрас тек сақлаў объекти емес, ал экономикалық ресурс сыпатында қаралады. Бул бағдардағы изертлеулер (мәселен, ЮНЕСКО стандартлары тийкарындағы жумыслар) туристлик ағымды басқарыў хәм объектлерге экологиялық зыян келтирмеў принциплерин алға сүйреди. Аралбойы регионы ушын бул — экологиялық туризм менен археологиялық туризмнің синтезин (эко-археологиялық туризм) жаратыў дегенди билдиреди [2].

Изертлеу барысында Аралбойы регионындағы хәзирги заман экологиялық өзгерислери — атмосфералық хаўаның жағдайы, топырақтың шорланыў дәрежеси хәм самал эрозиясы бойынша алынған мониторинг мағлыўматлары үйренилди. Бул дереклер археологиялық объектлердиң тарийхый структурасы менен өзара салыстырылып, қоршаған орталықтағы трансформацияның естеликлерге тийгизип атырған зыяны анықланды. Бундай таллаў усылы «турақлы туризм» концепциясын ислеп шығыўда объектлерге келетуғын физикалық зыянды минималластырыў хәм оларды қорғаў бойынша илимий тийкарланған болжаўлар жасаўға имканият береди.

Региондағы туристлик жөнелислер тийкарынан Нөкис қаласынан басланып, «Алтын айланба» принципи тийкарында қорғанларды өз ишине алады. Бирақ, инфраструктура сапасын (жоллар, заманагөй мийманханалар, сервис хызмети) жақсылаў хәм санлы технологияларды (АР/ВР-реконструкция) енгизиў зәрүр екенлиги анықланды. Бул илажлар тарийхый естеликлерди сақлап қалыў менен бирге, Қарақалпақстанның экономикалық турақлылығын тәмийинлеўге хызмет етеди.

Улыўма алғанда, Қарақалпақстанның археологиялық мийрасы экологиялық басым астында болса да, оларды илимий тийкарда қорғау хәм туризм арқалы үгит-нәсиятлау регионның дүня жүзи илимий хәм туристлик картасындағы орнын беккемлеу имканиятын береді.

Бүгинги күнде Арал теңизиниң қурыуы хәм шөлленіу процесслери археологиялық мийрас ушын тийкарғы қәуипке айланды. Самал эрозиясы хәм хауа температурасының кескин өзгеріуи пахса хәм қам гербиштен қурылған қорған дийуалларының жемирилиуин тезлестирмекте. Соның менен бирге, гидрологиялық режимниң өзгеріуи (жер асты сууларының шорланыуы) естеликлердиң тырнағына физикалық зыян жеткермекте. Бул жағдай мийрасты консервациялаудың жаңа усулларын ислеу шығыуды талап етеді.

Аралбойы регионндағы археологиялық мийрас объектлерин турақлы мәдений туризм ресурсы сыпатында бахалау комплексли илимий қатнасты талап етеді. Изертлеу нәтийжелери соны көрсетеді, регион туризминиң келешегі тек ғана тарийхый естеликлердиң муғдары менен емес, ал оларды қәстерлеу сақлау хәм туристлик маршрутларға дурыс интеграциялау стратегиясы менен белгиленеді.

Мийрасты қорғау хәм туристлер азымы тең салмақлылығы: Мәдений мийрас объектлерин сақлау хәм олардан туристлик мақсетлерде пайдаланыу арасында беккем тең салмақлылық жаратыу - бүгинги күнниң ең әҳмиетли мәселеси есапланады. Бир тәрептен, климат өзгеріуи хәм шөлленіу процесслери пахсадан көтерілген дийуаллардың физикалық пүтинлигине зыян келтирип атырған болса, екинши тәрептен, тәртипсиз шөлкемлестирілген туристлик ағым объектлерге «антропоген басым» (инсан факторы басымын) арттырмақта.

Археологиялық хәм илимий туризмди жаңа басқышқа көтеріу: Қарақалпақстан шараятында археологиялық туризм стратегиясы тек ғана «тамашалау» емес, ал «танысу хәм үйрениу» принципине сүениу керек. Арал теңизиниң қурыуы нәтийжесинде пайда болған өзине тән ландшафт - археологиялық естеликлерди экологиялық туризм менен бирлестиріу ушын жаңа имканиятлар жаратады. «Ашық аспан астындағы музейлер»ди шөлкемлестиріу арқалы туристлерге аймақтың әйемги тарийхы менен бирге, оның глобал экологиялық өзгерислерге қалай бейимлесип атырғанын да илимий тийкарда таныстыруу мүмкин.

Мәдений мийрастың турақлы рауажланыудағы орны: Археологиялық естеликлерди регионның турақлы рауажланыу стратегиясына интеграциялау - бул тек ғана инфраструктура қуруу емес, ал бул мийрасты халықтың социаллық-экономикалық турмысына нәтийжели хызмет етиу дегени. Жергиликли халықтың өзиниң тарийхый мийрасына болған жууапкершилигин

арттырыу хэм оларды сервис тарауына кеңнен тартыу, регионның мәдений өзлигин сақлап қалыуда хэм экономикалық турақлылықты тәмийинлеуде шешиўши фактор болып хызмет етеди.

Аралбойы регионндағы археологиялық мийрас объектлерин үйрениу хэм оларды мәдений туризм ресурсы сыпатында таллау төмендеги жуўмақлаўшы илимий жуўмақларға келиу имканиятын бередиди:

Бириншиден, регионның археологиялық потенциалы өзине тән екенлиги хэм Қарақалпақстан аймағы дүня цивилизациясының орайларынан бири сыпатында тән алынатуғыны илимий жақтан тастыйықланған. Бул объектлердин архитектуралық монументаллығы турақлы туризмди раўажландырыу ушын таўсылмас стратегиялық дәрек болып есапланады. *Екиншиден*, экологиялық факторлардың унамсыз тәсири, атап айтқанда, Арал кризиси себепли жүзеге келген шорланыу хэм шөллениу процесслери естеликлердин физикалық жағдайына тиккелей қәуип туўдырмақта. Бул жағдай тарийхий объектлерди сақлап қалыу ушын кешиктирип болмайтуғын инновациялық консервация илажларын көриуди талап етеди.

Үшиншиден, регионда туризмди раўажландырыуда турақлы туризм коньцепциясына сүениу зәрүрлиги анықланды. Археологиялық объектлердин тарийхий қатламларын сақлап қалыу мақсетинде туристлик маршрутларды экологиялық басымды есапқа алған ҳалда диверсификациялау ең мақул жол есапланады. *Төртиншиден*, тарауды раўажландырыу бойынша комплексли усыныслар ислеп шығылды. Оған бола, объектлерди ГИС-мониторинг системасына киргизиу, «ашық аспан астындағы музей» концепциясын кеңейтиу хэм жергиликли халықты туризм хызметине жедел тартыу арқалы регионда социаллық-экономикалық турақлылыққа ерисиу мүмкин. Жуўмақ ретинде соны айтыу керек, Қарақалпақстанның археологиялық мийрасы экологиялық трансформация шараятында аймақты қайта тиклеу хэм мәдений өзликте сақлаудың ең әҳмиетли факторы болып хызмет етеди.

Жуўмақ

Өткерилген изертлеулер Аралбойы регионның археологиялық мийрасы турақлы мәдений туризмди раўажландырыу ушын үлкен потенциалға ие екенин хэм Қарақалпақстанның социаллық-экономикалық раўажланыуында әҳмиетли фактор бола алатуғынын көрсетти. Әемги Хорезм археологиялық естеликлериниң өзине тәнлиги хэм жоқары муғдарда жәмленгенлиги бул аймақты илимий жәмиечилик хэм туристлер ушын үлкен қызығыўшылық оятатуғын дүня цивилизациясының тийкарғы орайларынан бири сыпатында карау имканиятын бередиди.

Соның менен бирге, Арал апатшылығы менен байланыслы экологиялық факторлардың унамсыз тәсири археологиялық объектлерди сақлап қалыу

процесслерин сезилерли дэрежеде кыйынластырмақта. Самал эрозиясының күшейиуи, топырақтың шорланыуы хэм гидрологиялық режимниң өзгерийи естеликлерди коньсервациялаудың инновациялық усылларын енгизиуди хэм олардың жағдайын турақлы мониторинг етиуди талап етпекте.

Мийрасты қәстерлеп сақлау хэм туристлик жумыслар арасындағы тең салмақлылықты нэзерде тутатуғын турақлылық принциплерине эмел етилгенде ғана регионда туризмди нэтийжели раўажландырыу мүмкин екенлиги анықланған. Археологиялық объектлерди экологиялық бағдарланған туристлик маршрутларға интеграциялау, "ашық аспан астындағы музейлер" концепциясын раўажландырыу, заманагөй санлы технологиялардан жедел пайдаланыу әхмиетли бағдар болып есапланады.

Турақлы раўажланыуды тэмийинлеуде жергиликли халықты мәдений мийрасты сақлау хэм оннан пайдаланыу процесслерине тартыу айрықша әхмиетке ие болып, бул мәдений өзине тәнликти беккемлеу хэм аймақта турмыс дэрежесин арттырыуға хызмет етеди.

Солай етип, Қарақалпақстанның археологиялық мийрасы экологиялық трансформация шараятында тек ғана қорғау объектине емес, ал регионды тиклеу, туризмди раўажландырыу хэм оның халықаралық майдандағы орнын беккемлеуге хызмет ететуғын стратегиялық ресурсқа айланбақта.

Әдебиятлар:

1. Аральское море в начале XXI века (физика, биология, химия). Москва, 2011. – 252 с.
2. Аральское море и Приаралье. Обобщение работ НИЦ МКВК по мониторингу состояния и анализу социально-экономической ситуации в данном ареале с 1994 г. по 2018г.»Complex Print». ЮНЕСКО. Ташкент. 2020
3. Аржанцева И. А. Хорезм. История открытий и исследований. Этнографический альбом. Ульяновск: ООО "Артишок", 2016. — 288 стр., 655 илл.
4. Доспанов О.Т. Перспективы развития экологического и этно-археологического туризма в будущем биосферном резервате в Каракалпакстане. // Проблемы сохранения биоразнообразия на охраняемых природных территориях Узбекистана. Нукус, 2008. 131 с.
5. Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков (родо-племенная структура и расселение в XIX — нач. XX века). Москва-Ленинград, 1950, - 159 с.
6. Жданко Т.А. Каракалпаки Хорезмского оазиса (Материалы полевых исследований Каракалпакского этнографического отряда Хорезмской экспедиции АН СССР 1945-1948 гг.) // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. II. М., 1952 г. С. 461-566

7. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 1948. 338 с.
8. Городище Топрак кала / Тр.ХАЭЭ. XII. М.: 1981. 152 с. ISSN 0130-5034.

MAMBETNIYAZOV ZIYAWATDIN

*Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń,
Ekonomika fakulteti, «Turizm hám miymandoslıq» bilim beriw baǵdarınıń,
1-kurs bakalavriat studentı*

MIRZABAEVA JULDIZXAN

*Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń,
Ekonomika fakulteti, «Turizm hám miymandoslıq» bilim beriwbaǵdarınıń,
2-kurs bakalavriat studentı*

**ARALBOYI XALIQLARININ' ETNOGRAFIYALIQ MIYRASIN SAQLAW
HA'M ONNAN TURAQLI MA'DENIY TURIZMDI RAWAJLANDIRIWDA
PAYDALANIW**

Annotatsiya: Ushbu ishda qoraqalpoq xalqining etnografik madaniyati, uning asosiy elementlari hamda hozirgi holati tahlil qilinadi. An'anaviy kiyimlar, zargarlik san'ati, urug' tizimi kabi madaniy ko'rinishlarning o'ziga xos jihatlari bayon etiladi. Shuningdek, og'zaki ijod merosi — dostonlar, qo'shiqlar, aytishuv va hajviy janrlar orqali xalqning tarixi, dunyoqarashi va badiiy tafakkuri keng yoritilib, uning madaniy qadri alohida ta'kidlanadi. Ishda Orolbo'yi hududidagi ekologik inqiroz hamda ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning etnografik madaniyatga ta'siri chuqur tahlil qilinadi: an'anaviy kasblarning kamayishi, turmush tarzining o'zgarishi va ayrim urf-odatlarning yo'qolib borishi kabi muammolar ko'rsatib o'tiladi. Shu bilan birga, etnografik merosni saqlash, uni yosh avlodga yetkazish hamda muzeylar, ilmiy muassasalar va madaniy tashkilotlar orqali rivojlantirish yo'llariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: globallashuv jarayoni, etnografik meros, urug' tizimi, an'anaviy xo'jalik tizimi, qoraqalpoq folklori, turistik yo'nalishlar, etnomadaniy obyektlar.

Аннотация: В данной работе рассматриваются этнографическая культура каракалпакского народа, её основные элементы и современное состояние. Описываются особенности таких культурных проявлений, как традиционная одежда, ювелирное искусство и родовая система. Также через устное народное творчество — эпосы, песни, айтыс и сатирические жанры — раскрываются история, мировоззрение и художественное мышление народа, подчёркивается их культурная ценность. В работе глубоко анализируется влияние экологического кризиса в Приаралье, а также социально-экономических изменений на этнографическую культуру: снижение роли традиционных ремёсел, изменение образа жизни и утрата отдельных обычаев. Особое внимание уделяется вопросам сохранения этнографического наследия, его передачи молодому поколению и путям развития через музеи, научные учреждения и культурные организации.

Ключевые слова: процесс глобализации, этнографическое наследие, родовая система,

традиционная хозяйственная система, каракалпакский фольклор, туристические направления, этнокультурные объекты.

Annotation: *This study examines the ethnographic culture of the Karakalpak people, its main elements, and its current state. It describes the distinctive features of cultural expressions such as traditional clothing, jewelry art, and the clan system. In addition, the oral heritage — including epics, songs, poetic contests, and satirical genres — is analyzed as a means of revealing the people's history, worldview, and artistic thinking, emphasizing its cultural significance. The study also provides an in-depth analysis of the impact of the ecological crisis in the Aral Sea region and socio-economic changes on ethnographic culture, highlighting issues such as the decline of traditional occupations, changes in lifestyle, and the gradual disappearance of certain customs. Particular attention is given to the preservation of ethnographic heritage, its transmission to younger generations, and ways of its development through museums, scientific institutions, and cultural organizations.*

Keywords: *globalization process, ethnographic heritage, clan system, traditional economic system, Karakalpak folklore, tourist routes, ethnocultural objects.*

KIRISIW

Búgingi kúnde globalasıw procesi dúnya xalıqlarınıń mádeniy turmısına kúshli tásir etpekte. Global mádeniy keńisliktiń keńeyiwi, zamanagóy málimleme texnologiyalarınıń rawajlanıwı hám xalıqlar aralıq baylanıslardıń kúsheyiwi nátiyjesinde ayırım xalıqlardıń dástúriy mádeniyatı, úrp-ádetleri hám etnografiyalıq miyrası joǵalıp ketiw qáwpi astında qalmaqta. Ásirese, bul jaǵday etnikalıq hár túrlilikke bay ayaqlardan biri bolǵan Aralboyı aymaǵında ayqın seziledi. Sol sebepli dástúriy etnografiyalıq miyrastı saqlaw hám onı keleshek áwladlarǵa jetkeriw búgingi kúnniń áhmiyetli máseleleriniń birine aylandı. Sonıń menen bir qatarda, turizm tarmaǵınıń jedel rawajlanıwı etnomádeniy resurslardı turizmde paydalanıw imkaniyatın keńeytpekte. Bul jaǵday etnografiyalıq miyrastı saqlaw menen birge onı turaqlı mádeniy turizmdi rawajlandırıwda nátiyjeli paydalanıw máselesiniń aktuallıǵın arttıradı.

Aralboyı xalıqlarınıń etnografiyalıq mádeniyatı, olardıń dástúriy turmısı, úrp-ádetleri hám mádeniy miyrası ilimiy ádebiyatlarda bir qatar izertlewshiler tárepinen úyrenilgen. Ayırıqsha etnografiya, tariyx hám mádeniyat tarawlarında bul aymaq xalıqlarınıń materiallıq hám ruwxıy mádeniyatına baǵıshlangan ilimiy jumıslar bar. Biraq etnografiyalıq miyrastı saqlaw hám onnan turaqlı mádeniy turizmdi rawajlandırıwda sistemalı paydalanıw máselesi ele de tereń izertlewdi talap etedi.

Bul izertlewdiń maqseti - Aralboyı xalıqlarınıń etnografiyalıq mádeniyatın saqlaw imkaniyatların talqılaw hám onnan turizm iskerliginde nátiyjeli paydalanıw jolların belgilew. Usı maqsetke erisiw ushin tómendegi wazıypalar belgilenedi:

- Aralboyı xalıqlarınıń etnomádeniy miyrasınıń áhmiyetin tallaw;
- dástúriy etnografiyalıq resurslardı saqlaw máselelerin kórip shigiw;
- etnomádeniy resurslardıń turistik potencialın anıqlaw;
- olardı turaqlı mádeniy turizmdi rawajlandırıwda paydalanıw imkaniyatların

bahalaw.

Sunday-aq, bul maqalada Aralboyı aymağındaǵı etnomádeniy resurslardıń turistik potencialı kórip shıǵılıp, olardı turizm tarawında paydalanıwdıń perspektivaları talqılanadı.

TALQÍLAW

Aralboyı aymaǵı etnikalıq hám mádeniy hár túrlilikke bay aymaqlardıń biri bolıp tabıladı. Bul territoriyada qaraqalpaqlar menen birge ózbekler, qazaqlar hám basqa da xalıqlar uzaq waqıttan beri birge jasap keledi. 2022-jılǵı maǵlıwmatlarǵa bola, Qaraqalpaqstan xalqı shama menen 1,9 million adamdı quraydı. Etnikalıq quramında ózbekler shama menen 40%, qaraqalpaqlar 37%, qazaqlar 15%, túrkmenler 5% hám basqa millet wákilleri 3% úleske iye. Bul kórsetkishler Aralboyı aymaǵınıń kóp tájiriyebeli sıpatqa iye ekenligin kórsetedi. Túrli xalıqlardıń bir aymaқта birge jasawı olardıń mádeniyatı, dástúrleri hám turmıs saltınıń óz-ara qarım-qatnasına alıp kelgen. Sonıń nátiyjesinde Aralboyı xalıqlarınıń bay etnografiyalıq hám mádeniy miyrası qalıplesken[4].

Qaraqalpaq xalqınıń etnografiyalıq dúzilisinde ruw sisteması áhmiyetli orın tutadı. Tariyxıy derekler boyınsha, olar eki iri birlespege – Arıs Qońırat hám Arıs On tórt ruwǵa bólinedi, bul eki arıs xalıqtıń etnikalıq tiykarın quraydı. Olardıń quramında qıyat, ashamaylı, qıpshaq, keneges, mańǵıt sıyaqlı kóp ruwlar bar bolıp, hár biri óz aldına tarmaqlanǵan[5]. Bul ruw-áwlad sisteması qaraqalpaqlardıń kelip shıǵıwın, tuwısqanlıq qatnasların hám jámiyetlik dúzilisiniń ózgesheliklerin kórsetedi. Sonıń menen birge, tamǵa, uran hám dástúrler arqalı xalıqtıń birligi saqlanǵan. Ruwlıq baylanıslar nekeleniw, tuwısqanlıq sheńberin belgilew hám toy-merekelerdi ótkeriwde de úlken áhmiyetke iye bolıp, qaraqalpaq jámiyetiniń sociallıq hám mádeniy turmısında áhmiyetli rol atqaradı.

Aralboyı aymaǵında jasawshı basqa xalıqlarda da ruwlıq qurılıs belgili dárejede saqlanǵan. Mısalı, qazaq xalqı dástúriy túrde júzlerge (Ullı júz, Orta júz, Kishi júz) bólinip, olardıń hár biri óz ishinde kóplegen ruwlardan turadı. Qazaq jámiyetinde ruw-taypa sisteması tariyxıy dáwirlerde tuwısqanlıq qatnasıqlardı tártipke salıwda, sociallıq baylanıslardı bekkemlewde hám xalıqtıń etnikalıq birligin saqlawda áhmiyetli rol atqarǵan. Al ózbek xalqınıń etnikalıq qalıplesiw procesi basqa tariyx jolı menen ótkenlikten, olarda qaraqalpaqlar hám qazaqlardaǵıday anıq ruw-ruw sisteması tolıq túrde saqlanbaǵan. Degen menen, tariyxta ózbekler arasında qońırat, mańǵıt, qıpshaq sıyaqlı taypalıq atamalar ushırasadı, biraq búgingi kúnde olar kóbinese etnikalıq yamasa tariyx ataması retinde ǵana qollanıladı. Sonlıqtan Aralboyı xalıqları arasında ruw-ruwlıq qurılısı eń anıq túrde qaraqalpaqlar hám qazaqlarda saqlanǵan dep aytıwǵa boladı.

Qaraqalpaqlardıń qara úyleri Aralboyı aymaǵında qalıplesken eń áhmiyetli dástúriy turaq jay túrlerinen biri bolıp, olar xalıqtıń tariyxıy turmıs tárizi, xojalıǵı hám

mádeniy turmısın sáwlelendiriwshi etnografiyalıq miyras bolıp tabıladı. Bul úyler tek ǵana jasaw ornı sıpatında emes, al qaraqalpaq xalqınıń yarım otırıqshı turmıs tárizi, tábiyǵıy sharayatqa beyimlesiwi hám milliy dástúrlerin sáwlelendiretuǵın áhmiyetli mádeniy element sıpatında da úlken áhmiyetke iye.

Qaraqalpaq qara úyleri ulıwma dúzilisi jaǵınan qazaq hám túrkmen jurtlarına uqsas bolsa da, ayırım áhmiyetli belgileri boyınsha olardan pariq qıladı. Mısalı, qaraqalpaq qara úyleri ádette úlkenirek hám awırraq boladı, olardıń tóbesi kesilgen konus formasına jaqın boladı. Al qazaq jurtlarınıń tóbesi bolsa kóbirek yarım shar formasında boladı.

Bul ayırmashılıqlar haqqında izertlewshiler de jazıp qaldırǵan. Elnbey Qubla Aralboyı aymaǵında qaraqalpaq hám qazaq qara úyleri bolǵanın qayd etip, qaraqalpaq qara úyleri qazaqlardikine uqsas bolsa da, bezekleriniń kemligi menen ajıralıp turatının atap ótedi. A. Z. Kaulbars bolsa qaraqalpaq jurtasınıń tómi tike aǵash ustınlardan turatının, olar tek joqarǵı bóliminde “tundiq” halqasına jasırıw ushın azǵana iyiletinin jazadı. Sonıń ushın qaraqalpaq qara úyeleriniń tóbesi konus formasında boladı, al qazaq jurtasınıń tóbesi iyilgen ústınler sebepli yarım shar formasın payda etedi.

Qaraqalpaq qara úyeleriniń taǵı bir ózine tán qásiyeti — keregeniń keń aq jún tasmaları menen bekkem baylanıwı. Qazaqlarda bolsa bunday baylanıw geyde ushıraspaydı yamasa jıńishke tasmalardan paydalanıladı. Qaraqalpaq qara úyleri ádette kerege, úyiq, shańaraq hám esik bólimlerinen ibarat boladı. Burınları 6–8 qanatlı qara úyler ushırasqan bolsa, házirgi kúnde tiykarınan 5–6 qanatlı túrleri saqlanıp qalǵan [1]. Aralboyı aymaǵında jasawshı ózbekler bolsa tiykarınan otırıqshı turmıs tárizin alıp barǵanı sebepli, olar arasında qara úyler keń tarqalmaǵan. Olar kóbirek paxsa yamasa ılaydan salınǵan turaqlı úyelerde jasap kelgen. Sonlıqtan qara úyler tiykarınan qaraqalpaq hám qazaq xalıqlarınıń dástúriy turaq jayı sıpatında saqlanıp qalǵan.

Aralboyı aymaǵında jasawshı xalıqlardıń turmısında xojalıqtıń dástúriy túrleri úlken áhmiyetke iye bolǵan. Bul aymaқта xalıqtıń tiykarǵı kásipleriniń biri balıqshılıq esaplanǵan. XIX ásirde qaraqalpaqlardıń jasaw ortalıǵı - Aral teńizi, Ámiwdárya hám onıń boyındaǵı kóp sanlı kóller - balıqshılıqtıń rawajlanıwına úlken imkaniyat jaratqan. Aral teńizi jaǵaları hám Ámiwdárya boyındaǵı kóllerde balıq awlaw keń tarqalǵan. Rus sayaxatshılarınıń jazba dereklerinde kórsetiliwinshe, qıs túskenge shekem Ámiwdárya boylap Aralboyı aymaqlarınan Sharjaw tarawına qaray balıq artqan qayıqlar júrip, balıq sawdası ámelge asırılǵan. Qaraqalpaqlardıń tiykarǵı azıq-awqatlarınıń biri de balıqtan tayarlanǵan.

Balıqshılıq penen qaraqalpaqlar menen birge ózbekler hám qazaqlar da shuǵıllanǵan. Ásirese Moynaq, Terbenbes, Aqpetkey, Qaratereń, Tazbesqum, Ayırsha sıyaqlı Aral átirapındaǵı jerlerde jasawshılar balıqshılıqtı diyqanshılıq penen

birge alıp barǵan. Aral teńizi, Quwanishjarma, Dáwqara, Qońrat, Qarateren hám basqa kóller balıqshılıqtıń tiykarǵı orınları bolǵan. Izertlewshi I. N. Bogdanov Qaraqalpaqstan aymaǵında bir neshe balıqshılıq rayonları bar ekenligin kórsetken. Mısalı, Nókis penen Xojeli aralında Ámiwdárya boylap Qıpshaqqa shekemgi jerlerde suwen, jayın, sazan sıyaqlı balıqlar kóp awlanǵan [2].

Balıqshılıq penen birge Aralboyı xalıqları turmısında sharwashılıq hám diyqanshılıq áhmiyetli orın tutqan. Sharwashılıq dala hám shól aymaqlarında keń tarqalıp, xalıq tiykarınan qoy, túye, sıyır hám jıqlı baǵıw menen shuǵıllanǵan. Bul kásip xalıqtıń azıq-awqat penen támiyinleniwinde hám kún kórisinde úlken rol oynagan. Al suw boyındaǵı oazislerde diyqanshılıq rawajlanǵan. Ámiwdárya boyında xalıq biyday, tarı, júweri sıyaqlı eginlerdi egip, baǵmanshılıq hám baqsha eginlerin de jetistirgen.

Solay etip, balıqshılıq, sharwashılıq hám diyqanshılıq Aralboyı xalıqlarınıń dástúriy xojalıq sistemasınıń tiykarın qurap, olardıń turmısı hám mádeniy dástúrleriniń qalıplesiwinde úlken áhmiyetke iye bolǵan.

Qaraqalpaq xalqınıń úrp-ádetleri hám dástúrleri júdá áyyemgi tariyxqa iye bolıp, olar saklar, pechenegler hám oǵızlar sıyaqlı áyyemgi túrkiy xalıqlar mádeniyatı menen tıǵız baylanısta qalıplesken. Bul dástúrler qaraqalpaqlardıń kúndelikli turmısında, jámiyetlik qatnasıqlarında hám shańaraqlıq máresimlerinde ayqın kórinedi. Ásirese qonaq kútiw, toy máresimleri hám marhumdı shıǵarıp salıw menen baylanıslı úrp-ádetler xalıq mádeniyatınıń áhmiyetli bólegi esaplanadı.

Qaraqalpaqlarda qonaq kútiw dástúri júdá áhmiyetli bolıp, qonaq eń joqarı húrmetke iye hám oǵan tór usınıladı, arnawlı dasturxan jayılıp, et tartıladı, awqattan keyin “tabaqtı alıw” dástúri orınlanıp, soń eń húrmetli qonaq pátiya beredi, al jaslar qonaqlardıń qolların juwǵızadı. Sonıń menen birge qaraqalpaq xalqında marhumdı jerlew máresimleri de ayrıqsha orın tutadı. Marhumdı jerlew, eslew máresimleri hám qırq kúnlük dástúrler xalıqtıń áyyemgi isenimleri hám jámiyetlik qádiriyatları menen baylanıslı qalıplesken [3]. Máselen, marhumnan keyin belgili kúnderde eslew máresimlerin ótkeriw, tuwǵan-tuwısqanlardıń bir jerge jıynalıwı sıyaqlı ádetler xalıq arasında keń tarqalǵan. Bul dástúr qazaq hám ózbeklerde de bar, biraq qaraqalpaqlarda ózine tán tártipleri saqlanǵan. Qaraqalpaq toy máresimleri de bay bolıp, qız uzatıw aldın qız toyı ótkeriledi, kúyew jaǵı sıylıqlar alıp keledi hám oyun túrindegi qáde soraw dástúrleri ótkeriledi. Bul jaǵday qazaq hám ózbek toylarında da ushırasadı, biraq qaraqalpaq toyları ózine tán atalıwı hám ótkeriliw túrleri menen ajralıp turadı.

Ulıwma alǵanda, qaraqalpaq xalqınıń úrp-ádetleri hám dástúrleri túrkiy xalıqlardıń áyyemgi mádeniy miyrasın sáwlelendiredi. Olar qazaq hám ózbek xalıqlarınıń dástúrlerine kóp jaǵınan uqsas bolsa da, ayırım máresimler, tártip-qaǵıydalar hám simvolikalıq belgiler arqalı ózine tán milliy ózgesheliklerin saqlap

qalğan. Sol sebepli qaraqalpaq xalqınıń dástúrleri Orta Aziya xalıqları mádeniyatında áhmiyetli orın iyeleydi.

Qaraqalpaq xalqı bay awızeki dóretiwshilik miyrasqa iye bolıp, bul miyras “Qaraqalpaq folklorı” dep atalatuǵın 100 tomliq toplamda jámlengen. Folklorında XI–XVIII ásirlerdegi dástanlar – Sharyar, Qoblan, Edige, Er Shora, Alpamıs, “Qırıq qız” sıyaqlılar áhmiyetli orın tutadı [6]. Alpamıs dástanında birlesiw, doslıq hám watanǵa sadıqlıq ideyaları kórsetilse, “Qırıq qız” hayal qorǵawshılar hám qaharmanlıq haqqında bayanlaydı. Sonday-aq awızeki dóretiwshilikte házil-kúlki, aytıs hám juwap sıyaqlı janrlar da keń taralǵan bolıp, olar jaslar arasında sóz oyını túrinde orınlanadı. Bul toplamda baqsılar atqarǵan dástanlar menen birge Berdaq hám Ájiniyaz sıyaqlı shayırlardıń dóretpeleri de keńnen berilgen. Sonday etip, “Qaraqalpaq folklorı” xalıqtıń ádebiy, tariyxıy hám mádeniy miyrasın úyreniwde áhmiyetli derek bolıp esaplanadı.

XIX–XX ásir baslarında qaraqalpaq jerlerinde zergerlik óneri keń rawajlanǵan, hár bir iri awılda zergerler bolǵan. Olar gúmis, altın, feruza hám marjannan paydalanıp, negizinen hayallarǵa arnalǵan bezekler hám tumarlar islegen. Máselen, “xaykel” kókirekke, “silsine-sirǵa” qulaqqa, “arebek” murıǵa, “bilezik” qolǵa taǵılǵan, al “anshik” hám “shar-túyme” kiyimge taǵılǵan [1]. Bul buyımlar qorǵawshı hám baxıt keltiretuǵın dep esaplanǵan. Qaraqalpaq zergerligi qazaq hám ózbekler menen uqsas bolsa da, ózine tán totemlik belgileri hám ayrıqsha naǵısları menen ajıralıp turadı.

Etnografıyalıq kóz qarastan, milliy kiyimler xalıqtıń tariyxı, dúnyaqarası hám jámiyetlik ornın sáwlelendiriwshi áhmiyetli mádeniy belgilerden biri. Qaraqalpaq hayal-qızlarınıń áyyemgi kiyimleri muqaddes mazmunǵa iye bolıp, olar jası, jámiyetlik ornı hám qaysi qáwimgr tiyisligin bildirgen. Qızlar kiyimlerinde “Qırıq qız” dástanı obrazları sáwlelengen, máselen, kók kóylek Gúlayım menen baylanıslı bolıp, jipek hám kesteler menen bezelgen. Bay áwlad qızları feruza hám marjanlı altın-kúmis taqıyalar kiygen, kelinler sáwkele astında onı sońǵı márte taqqan. Túrli jastaǵı kiyimler hayallardıń turmıs jolın kórsetedi. Qaraqalpaq kiyimleri qazaq hám ózbek kiyimleri menen uqsas bolsa da, olar “sawıt” naǵısı, ózine tán bas kiyimleri hám “Qırıq qız” obrazları menen ajıralıp turadı.

Qaraqalpaq xalqınıń etnografıyalıq turmısında milliy asxana úrp-ádetler menen tıǵız baylanıslı bolıp, onda un hám jarmadan tayarlanǵan taǵamlar tiykarǵı orındı iyeleydi: máselen, júweri unınan islenetuǵın gúrtik keń tarqalǵan. Dárya jaǵasında balıq awqatları - balıqlı sorpa, quwırılǵan yamasa keptirilgen balıq ta keń tarqalǵan. Bul jaǵınan qaraqalpaq ashanası qazaq hám ózbek asqanası menen uqsas: qazaqlar da gúrtik hám bawırmaq sıyaqlı qamırılı taǵamları basım bolsa, ózbeklerde palaw, somsa, laǵman sıyaqlı túrli taǵamlar keń tarqalǵan. Biraq qaraqalpaq asqanasında júweri unı hám balıqqa bay taǵamları menenajıralıp turadı.

Qaraqalpaq xalqınıń etnografıyalıq mádeniyatın saqlaw búgingi kúnde sociallıq-ekonomikalıq hám ekologiyalıq ózgerisler menen baylanıslı. Ásirese Aral teńiziniń krizisi balıqshılıq sıyaqlı dástúriy kásiplerdiń azayıwına álip kelip, xalıqtıń turmısına tásir etti. Sonday-aq urbanizaciya hám migraciya nátiyjesinde jaslardıń qalaǵa kóshiwi dástúrlerdıń kemeyiwine sebep bolmaqta. Dástúriy ónerler – toqımashılıq, zergerlik, kiyiz úy soǵıw sıyaqlılar menen aynalısatuǵın sheberler sanı da azayıp barmaqta. Biraq muzeyler, ilimiy mekemeler hám mádeniyat orayları bul miyrastı saqlaw hám rawajlandırıwda úlken rol atqarıp, dástúrlerdı keń jaydırmaqta. Sonıń menen birge, mámleketlik baǵdarlamalar arqalı mádeniy miyrastı qorǵaw, folklordı jıynaw hám xalıq ónerlerin qollap-quwatlaw isleri alıp barılmaqta, bul bolsa milliy mádeniyattı keleshek áwladqa jetkeriwge xızmet etedi.

Etnografıyalıq miyras búgingi kúnde turizmdi rawajlandırıwdıń áhmiyetli resurstarınan biri esaplanadı. Xalıqtıń dástúriy turmısı, úrp-ádetleri, kórkem óneri hám mádeniyatı turistler ushın qızıqlı hám tartımlı faktor bolıp tabıladı. Sońǵı jılları dúnyada etnografıyalıq hám mádeniy turizmge bolǵan qızıǵıwshılıq artıp barmaqta. Etnografıyalıq turizm degenimiz - turistlerdi belgili bir xalıqtıń turmıs tárizi, dástúrleri, milliy kiyimleri, awqatları hám óneri menen tanıstırıwga baǵdarlangan turizm túri. Al, mádeniy turizm bolsa, xalıqtıń tariyxıy estelikleri, kórkem óneri, ádebiyatı hám mádeniyat estelikleri menen tanıswdı óz ishine aladı.

Bul turizm túrlerinde etnomádeniy obyekter áhmiyetli resurs sıpatında xızmet etedi. Bularǵa dástúriy turaq jaylar, xalıq qol óneri buyımları, milliy kiyimler, tariyxıy estelikler, folklor hám dástúrler kiredi. Máselen, qaraqalpaq xalqınıń qara úyi (kiyiz úyi), milliy kiyimleri, zergerlik buyımları, ónermentshilik dástúrleri hám xalıqlıq merkeleleri turistler ushın ayrıqsha qızıǵıwshılıq oyatadı. Bul obyekter xalıqtıń bay mádeniyatın kórsetip, turistlerge jańa mádeniy tájiriye beredi.

Turistlik baǵdarlamalardı tayarlawda dástúriy ónermentshilik hám folklordan paydalanıw da úlken rol atqaradı. Máselen, turistler ushın ónermentlerdiń kórgizbeleri, milliy taǵamlar tayarlaw master-klassları hám xalıq gúrrińleriniń kórgizbesi shólkemlestiriliwi múmkin. Sonıń menen birge xalıq dástanları, aytıslar hám folklorlıq shıǵarmalar da turistlik baǵdarlamalardı bayıtıp, turistlerge xalıq mádeniyatın tereńirek túsiniwge járdem beredi.

Bul baǵdarda muzeyler, etnografıyalıq kompleksler hám festivallar da áhmiyetli orın iyeleydi. Muzeylerde xalıqtıń dástúriy turmıs buyımları, ónermentshilik úgileri hám tariyxıy estelikleri saqlanıp, keliwshilerge kórsetiledi. Etnografıyalıq kompleksler bolsa, xalıqtıń burınǵı turmıs tárizin haqıyqıy túrde kórsetetuǵın arnawlı orınlar bolıp tabıladı. Al, túrli mádeniy festivallar, xalıq seyilleri hám óner bayramları turistlerdi aymaqqa tartıwda úlken rol atqaradı.

Ásirese, Aralboyı regionında etnografıyalıq turizmdi rawajlandırıwdıń perspektivaları úlken. Bul aymaq bay tariyxıy hám mádeniy miyrasqa iye.

Qaraqalpaq xalqınıń dástúriy turmısı, ónermentshiligi, folklorı hám milliy taǵamları turistler ushın ayrıqsha qızıqlı bolıp tabıladı. Eger etnografiyalıq obyektlerden durıs paydalanıp, arnawlı turistlik marshrutlar islense, Aralboyı regionı etnografiyalıq turizmniń áhmiyetli oraylarınıń birine aylanıwı múmkin. Bul bolsa bir tárepten xalıq mádeniyatın saqlawǵa járdem berse, ekinshi tárepten aymaqtıń ekonomikalıq rawajlanıwına da unamlı tásirin tiygizedi.

Turaqlı etnomádeniy turizmdi rawajlandırıw búgingi kúnde Aralboyı regionı ushın áhmiyetli baǵdarlardan biri bolıp tabıladı. Bul turizm túri xalıqtıń dástúriy mádeniyatın saqlawǵa, onı keń jámiyetshilikke tanıstırıwǵa hám aymaqtıń ekonomikalıq rawajlanıwına úles qosıwǵa imkaniyat beredi. Ásirese, sońǵı jılları mádeniy miyrastı turizm menen baylanıstırıwǵa bolǵan qızıǵıwshılıq artıp barmaqta.

Bul baǵdarda eń dáslep mádeniy miyrastı turizm infrastrukturasına integraciyalaw áhmiyetli másele bolıp esaplanadı. Yaǵnıy tariyxıy estelikler, muzeyler, dástúriy turaq jaylar, ónermentshilik ortalıqları hám folklor ilajları turistlik marshrutlar hám baǵdarlamalardıń bir bólegine aylanıwı kerek. Máselen, turistler ushın qaraqalpaq xalqınıń dástúriy qara úyin kóriw, milliy taǵamlar menen tanısıw, xalıq óner kórsetiwlerin tamasha etiw sıyaqlı ilajlardı shólkemlestiriw múmkin.

Turaqlı etnomádeniy turizmdi rawajlandırıwda ónermenchilik ustaxanaları hám etnoawıllardı shólkemlestiriw de áhmietli. Etnoawıllar - bul xalıqtıń dástúriy turmıs tárizin kórsetetuǵın arnawlı turistlik orınlar bolıp tabıladı. Bul jerde turistler qara úyde qonıp, xalıqtıń kúndelikli turmısı menen tanısıp, ónermentlerdiń jumısın kóre aladı. Sonıń menen birge toqımashılıq, zergerlik, aǵash ustashılıǵı sıyaqlı dástúriy óner túrlerin úyreniwge de imkaniyat tuwıladı.

Aralboyı regionın qayta tiklew procesinde ekologiyalıq hám mádeniy turizmniń ornı da ayrıqsha. Aral teńizi ekologiyalıq krizisinen keyin aymaqta tábiyǵıy ortalıqtı tiklew hám xalıqtıń turmıs sharayatın jaqsılaw máseleleri aldınǵı orınǵa shıqtı. Ekologiyalıq turizm menen etnomádeniy turizmdi birgelikte rawajlandırıw aymaqtıń tábiyǵıy hám mádeniy baylıqların saqlawǵa járdem beredi, sonıń menen birge turistlerdi tartıw arqalı jańa ekonomikalıq imkaniyatlar jaratadı.

Sonıń menen birge, bul baǵdarda xalıqaralıq birge islesiw hám mádeniy joybarlardıń da roli úlken. Xalıqaralıq shólkemler, ilimiy mákemeler hám mádeniy ortalıqlar menen birgelikte ámelge asırılatuǵın joybarlar etnomádeniy miyrastı qorǵawǵa, onı dúnyaǵa tanıtıwǵa hám turizm tarawın rawajlandırıwǵa imkaniyat beredi. Usınday baslamalar arqalı Aralboyı regionı keleshekte etnomádeniy hám ekologiyalıq turizmniń áhmietli oraylarınan birine aylanıwı múmkin.

Juwmaqlap aytqanda, bul izertlewde Aralboyı regionındaǵı etnografiyalıq miyrastıń mazmunı, onıń xalıq turmısındaǵı ornı hám onı turizmdi rawajlandırıwda paydalanıw múmkinshilikleri keń túrde talqılandı. Izertlew barısında qaraqalpaq xalqınıń dástúriy turmıs tárizi, úrp-ádetleri, dástúrleri, qol óneri, folklorı hám ruwxıy

mádeniyatı kóp ásirlik tariyxıy tájiriybege súyengen bay mádeniy miyras ekenligi anıqlandı. Bul miyras xalıqtıń kúndelikli turmısında, jámiyetlik qatnasıqlarında, sonday-aq toy-merekeler, máresimler hám xalıq dóretpelerinde óz kórinisin tabadı. Sonıń menen birge etnografıyalıq miyras tek ótken dáwirdiń esteligi ǵana emes, al búgin de xalıqtıń milliy ózligin saqlawda hám onı keleshek áwladqa jetkeriwde áhmiyetli rol atqaradı.

JUWMAQLAW

Izertlew nátiyjeleri kórsetkenindey, etnografıyalıq miyras regionnıń turaqlı rawajlanıwı ushın úlken áhmiyetke iye. Aralboyı regionında tábiyiy hám sociallıq ózgerislerge qaramastan xalıqtıń dástúriy mádeniyatı saqlanıp kelmekte. Eger bul mádeniy baylıqlardan durıs paydalanılsa, olar aymaqtıń turizm potencialın arttırıwǵa, jańa jumıs orınların jaratıwǵa hám jergilikli xalıqtıń turmıs dárejesin kóteriwe imkaniyat beredi. Ásirese etnografıyalıq hám mádeniy turizmdi rawajlandırıw arqalı aymaqtıń tariyxıy hám mádeniy baylıqların turistlerge tanıstırıw múmkin.

Sonıń menen birge izertlew barısında mádeniyatı saqlaw hám turizmdi rawajlandırıwda kompleksli qatnastıń zárúrligi ayqın kórinedi. Bul baǵdarda mámleketlik mekemeler, ilimiy-izertlew ortalıqları, muzeyler, mádeniyat mekemeleri, turizm shólkemleri hám jergilikli jámiyetshilik birge islesiwı kerek. Muzeyler hám etnografıyalıq kompleksler xalıqtıń dástúriy turmısın, ónermentshiligin hám tariyxıy esteliklerin saqlawda úlken rol atqaradı. Al folklorlıq ansambller, mádeniy festivallar hám xalıq merekeleri dástúriy kórkem ónerdi keń jámiyetshilikke tanıstırıp, turistlerdi tartıwda áhmiyetli faktor bolıp tabıladı. Sonıń menen birge jergilikli xalıqtıń turizm processlerine qatnasıwı da úlken áhmiyetke iye, sebebi bul olardıń mádeniyatın saqlawǵa hám ekonomikalıq jaǵdayın jaqsılawǵa járdem beredi.

Keleshekte bul baǵdardaǵı izertlewlerdiń perspektivaları da keń bolıp tabıladı. Ásirese, Aralboyı regionında etnografıyalıq turizm marshrutların jaratıw, etno awıllar, ónermentshilik ustaxanaları hám mádeniy festivallardı rawajlandırıw boyınsha izertlewlerdi tereńlestiriw zárúr. Sonıń menen birge, xalıqtıń dástúriy bilimleri, ónermentshiligi hám folklorlıq miyrasın saqlaw, olardı jas áwladqa úyretiw hám turizm menen baylanıstırıw máseleleri de úlken áhmiyetke iye. Bul baǵdarda xalıqaralıq birge islesiw, mádeniy joybarlar hám ilimiy baǵdarlamalardı ámelge asırıw da paydalı boladı.

Ulıwma alǵanda, etnografıyalıq miyras tek ǵana mádeniy bahalı kán emes, al aymaqtıń sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıwına tásir ete alatuǵın áhmiyetli resurs bolıp tabıladı. Sonlıqtan da qaraqalpaq xalqınıń bay etnomádeniy miyrasın saqlaw, onı ilimiy túrde izertlew hám turizm tarawında nátiyjeli paydalanıw búgingi kúnniń áhmiyetli máseleleriniń biri bolıp qala beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ótemisov A. Túsilik Aral xalıqlarınıń salt-dástúrleri. – Nókis: Avangard-baspa, 2022. (175-177-betler)
2. Tlewmuratov M., Berdiev J. T., Tlewmuratova Z. Qaraqalpaqstan tariyxı (8-klass úshin sabaqlıq). – Nókis: Bilim, 2014. (54-55-betler)
3. Ótemisov A. Túsilik Aral boylarındaǵı balıqshılardıń turmısı hám mádeniyeti. – Nókis: Ilimiy baspa, 1970. (57-60-betler)
4. Qaraqalpaqstan Respublikası statistika basqarması. Rásmiy sayt: <https://qrstat.uz/>
5. Qaraqalpaq ruwları. – Qaraqalpaqsha Wikipedia. Elektron derek: <https://share.google/ES3b9OdbLtl4gmx49>
6. Qaraqalpaq folklorı. – Ziyó istagan qalblar uchun! elektron kutubxana. Elektron derek: <https://share.google/xuRFnTtZCCVvtUx2Q>

OMIRZAKOV SHINGIS ABDIRAZAQ ULI

*I.V. Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston
davlat san'at muzeyi katta ilmiy xodimi*
shingisomirzakovv@gmail.com

CHIZIQLI SIRTLOMLAR HAQIDAGI AFSONALAR VA ULARNI MUZEYLASHTIRISH MASALALARI

Annotasiya: Ushbu maqolada Qoraqalpoq folkloridagi Dawseben va Go'rbar mifologik obrazlari tahlil qilinib, ularning biologik prototipi sifatida chiziqli sirtlon (*Hyaena hyaena*) ko'rib chiqilgan. Muzeý ekspozitsiyalarida bu hayvon va afsonalarni uyg'unlashtirish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish, xalq og'zaki ijodini saqlash va yo'qolib borayotgan turlarni asrash masalalari yoritilgan. Tadqiqot ilmiy va amaliy jihatdan innovatsion ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Muzeylashtirish, Dawseben, Go'rbar, Chiziqli sirtlon, *Hyaena hyaena*, Turon yo'lbarisi, Muzeý ekspozitsiyasi, ekologik reabilitatsiya.

Аннотация: В данной статье проанализированы мифологические образы Dawseben и Go'rbar в каракалпакском фольклоре, рассматриваемые в качестве биологического прототипа полосатой гиены (*Hyaena hyaena*). Рассмотрено, как совмещение этого животного и легенд в музейных экспозициях способствует развитию экологической культуры, сохранению устного народного творчества и охране исчезающих видов. Исследование имеет научное и практическое инновационное значение.

Ключевые слова: музейная экспозиция, Dawseben, Go'rbar, полосатая гиена, *Hyaena hyaena*, Turon yo'lbarisi, экологическая реабилитация.

Abstract. This article analyzes the mythological figures Dawseben and Go'rbar in Karakalpak folklore, considering the striped hyena (*Hyaena hyaena*) as their biological prototype. It explores how integrating this animal and legends in museum exhibitions can promote ecological awareness, preserve oral folk traditions, and support the conservation of endangered species. The study holds both scientific and practical innovative significance.

Keywords: museum exhibition, Dawseben, Go'rbar, striped hyena, *Hyaena hyaena*, Turon yo'lbarisi, ecological rehabilitation.

Zamonaviy muzeyshunoslikning muhim vazifalaridan biri — nomoddiy madaniy merosni, ayniqsa xalq ogʻzaki ijodi namunalarini moddiy eksponatlar orqali koʻrgazmali tushuntirishdir. Oʻzbekiston, xususan Qoraqalpogʻiston folklorida uchraydigan Dawseben va Goʻrbar kabi mifologik obrazlar xalq dunyoqarashining muhim qismi hisoblanadi. Biroq muzey ekspozitsiyalarida bu obrazlarning real tabiiy-biologik asoslari yetarlicha yoritilmagan. Ushbu maqolada xalq afsonalaridagi “Dawseben” va Goʻrbar obrazining ehtimoliy prototipi boʻlgan chiziqli sirtlon (*Hyaena hyaena*) hamda uning Turon yoʻlbarsi bilan bogʻliq ekologik aloqalarini muzeylashtirish istiqbollari tahlil qilinadi. Bu yondashuv muzeylarning taʼlimiy ahamiyatini oshirib, tashrif buyuruvchilar uchun “jonli tarix” muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Dawseben asosan afsona emas hayvon nomi desak boʻladi. Dawseben soʻzining aniq maʼnosi Qoraqalpoq tilining izohli lugʻatida keltirib oʻtilgan.

DÁWSEBEN ot. zool. Mushuksimon yirtqich, yovvoyi hayvon. Baʼzi manbalarda shaqollarning bir turi deb ham yuritiladi. Qirda yashaydigan hayvonlar qatoriga kiradi.

DÁWSEBENDEY sifat. Dawsebenga oʻxshash, yangligʻ. Dawsebendek dovruq solib sher boʻlib, Sen birozning tushiga kirgan ekansan (S.Nurimbetov). [5,126-127]

Bu soʻzni asosan faqat hayvon nomi ekanini koʻrsak boʻladi. Agar soʻzning asosiy maʼnosini bilish uchun qismlarga ajratsak uning haqiqiy maʼnosi kelib chiqishi mumkin yaʼni Dáv-Seben.

Bunda “**Dáv**” (dev) ot. 1. Zardushtiylikda yovuzlikning asosiy timsoli. “Avesto”da “dayva” tarzida koʻrsatib oʻtilgan. 2. Turkiy va fors-tojik afsonalarida ham yovuzlik timsoli boʻlib, qoʻrqinchli, zulm, zoʻravonlik, qonxoʻrlik va yovuz kuchlarning irodasiga boʻysunuvchi ulkan maxluq sifatida tasvirlanadi..... ulkan qora toshni doston qilib, dev uxlab yotar ekan (qq.x.e.). Chiqib chopding avval boshdan, Dev kelsa ham tortinmasdan (T.Jumamuratov). [5,124.]

SEBEN ot. Chiyaboʻri turkumli yovvoyi yirtqich hayvon. Koʻrsang-bilsang otamizdan xabar ber, Togʻdan makon etgan sebenlar (“Maspasha”). [6,240]

Keyingi afsona Goʻrbar boʻlib bu soʻzning toʻgʻri maʼnosi yoʻq boʻlib Qoraqalpoq izohli lugʻatida bunga oʻxshash soʻzlar bor, bular;

GOʻR I ot. Vafot etgan odamni koʻmish uchun maxsus qazilgan uzun, chuqur, qabr, lahad. Yomonning toʻrida boʻlgandan, yaxshining goʻrida boʻl. Bukrini goʻr tuzatadi (qq.x.n.m.).

GOʻRDEMCHA ot. Yetimcha, yetim. Otangga laʼnat goʻrdemcha, Oʻz aslingni bilmaysan... (“Gulnahor”).[5,17]

Goʻrbar umrdan bevaqt oʻtgan homilador ayollarning bachadonida ketgan bola boʻlib, marhumning jasadi qabrda yotgan vaqtda bachadonidagi bola onasining qoni

bilan oziqlanadi, keyin go'shtini yeb o'sadi. Oziq-ovqat tugagan so'ng, lahaddan tashqariga chiqib, o'ljasini qorong'ida daladan izlaydigan bo'lgan. Shu sababli uni xalq orasida-go'rbar deb ataydi. Go'rbarlar xachir singari urg'ochi, erkagi bo'lmaydi. Bolalamay, son jihatidan ko'paymaydi deyiladi. Bu afsona xalq orasida keng tarqalgan va ayrim kishilarning qo'shimcha qilishicha u eski xaroba uylarda yashaydi, haftaning har payshanba kuni qabrisonlarga va xaroba uylarga keladi deb ishonilgan va uni yoshi katta kampir qiyofasida kelishi ham aytiladi.

Bu obrazlarning asosi boshqa hayvonlar singari aniq ko'rinib turmagani bilan ham qiziq. Sababi Qoraqalpoq afsona va ertaklarida hayvonlar aniq ko'rsatilgan misoli Yo'lbars kuchli lekin soddaroq ko'rinadi. Chiyabo'ri esa ayyor ko'pchilikni aldaydigan sifatida ko'rsatiladi. Bunday misollar ko'p uchraydi, lekin yuqorida aytilgan afsonalarda asosiy manbasi noma'lumligiga qarajak bu hayvonlar odamlardan uzoqda va kechqurun harakatlanishini taxmin qilishimiz mumkin hamda bu hayvon yirtqich bo'lgan bo'lishi mumkin.

Dawsebenning boshqa hayvondan farqi tanasi yirik, boshi katta, Turon yo'lbarisi izidan yuradigan, ko'rinishi chiyabo'rigiga o'xshaydigan lekin tanasi bo'riga o'xshashaydi. Bu hayvon hozirgi vaqtda qaysi hayvon degan savolga odamlar har xil javob beradi. Ko'pchilik uni Qoraquloq (*Risi*) deb aytadi. Qoraqalpog'iston hududida rostdan ham Qoraquloq uchraydi lekin bu hayvon Dawseben bo'lishi biroz haqiqatdan uzoqroq. Chunki bu hayvon ozi oljasini tutib yeydigan hayvon bolip turon yolbarisi izidan yurishidan maqsad ko'rinmaydi.

Ayrimlar bu hayvonni Sirtlon deb ham aytishadi. Qiziq tomoni ko'pchilik bu hayvon turining Qoraqalpog'iston hududlarida yashaganidan bexabar. Bu hududda sirtlon yashaganligi haqida V.A.Moiseev va M.B Ametovlarning 1986-yili nashrdan chiqqan "Priroda Karakalpaki" kitobida keltirib o'tilgan. "Turon yo'lbarisi yaqin hududlarda Amudaryo deltasining qamishzorlarida hamda Ustyurt platosining chink (tik jarlik) hududlarida Chiziqli sirtlon yashagan. Uning bosh muskullari juda kuchli rivojlangan. Katta va kuchli jag'lari, yirik hamda qalin qoziq tishlari yordamida u yirik hayvonlarning tanalarini maydalash, toshbaqalarning qattiq po'stini sindirish va katta suyaklarni maydalash qobiliyatiga ega." [8,171]

Afrika qit'asi hududidagi sirtlonlar oilasiga qarajak, ular asosan sher va boshqa ovchi yirtqichlar izidan yurishini ko'rish mumkin. Ya'ni sirtlonlar asosan ov qilish emas ko'pincha o'laksa bilan oziqlanadi, o'zining kuchi yetmasligini bilsa hujum qilmaydi.

Afsonalarda Go'rbar xaroba joylarda, Dawseben esa o'rmonli hududlarda yashashi aytiladi. Sirtlonlarning yashash muhiti ham cho'llar, savannalar, butazorlar, tog'li hududlar, daryo bo'yidagi o'rmonlar hamda odamlar tashlab ketgan xarobalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, ular doimiy qor qoplami bo'lmagan va suv manbai 10 km atrofida joylashgan hududlarda yashaydi. Shu jihatdan Go'rbar va Dawseben

yashash hududlari sirtlonlar yashash muhiti bilan deyarli mos keladi.

Afsonalarda Go‘rbarning qabrdan chiqishi aytiladi. Sirtlon esa o‘laks bilan oziqlanadigan hayvon bo‘lgani uchun ba‘zan inson jasadlariga ham yaqinlashgan bo‘lishi mumkin. Shu sababli qadimda Qoraqalpog‘istonda qabrlarga tuproq ko‘proq tashlash odati mavjud bo‘lgan. Biroq sirtlonlar asosan tunda faol bo‘lgani uchun oddiy xalq ko‘pincha ularni tanimagan.

Ko‘pchilikda bir savol tug‘ilishi mumkin: bir xalq orasida bitta hayvon bilan bog‘liq bir nechta afsonalar paydo bo‘lishi mumkinmi? Buning asosiy sabablaridan biri Qoraqalpoq xalqining tarixan yarim ko‘chmanchi hayot kechirganligi hamda sirtlonning turli muhitlarda yashay olish qobiliyatidir. Masalan, sirtlon xaroba yoki qabristonlar atrofida uchraganda yoki ko‘milgan jasadni kovlagan holatlarda uni Go‘rbar deb tasavvur qilishgan. O‘rmonzor yoki daryo bo‘ylarida uchraganida esa Dawseben sifatida talqin qilinishi mumkin. Bundan tashqari, chiziqli sirtlonlarning asosan kechqurun faol bo‘lishi ham ularni sirli mavjudot sifatida tasavvur qilinishiga sabab bo‘lgan.

"Qoraqalpoq afsonalaridagi Dawseben (Chiziqli sirtlon) bugungi kunda Qoraqalpog‘iston hududida uchramaydi va O‘zbekiston hayvonot dunyosining eng kam uchraydigan vakillaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobi (2019) bo‘yicha bu tur 1 (CR) maqomi bilan - butunlay yo‘qolib ketish arafasida turgan, lokal tarqalgan kenja tur sifatida ro‘yxatga olingan. [9, 190].

Afsuski, aholi orasida bu hayvon haqidagi ekologik bilimlarning yetishmasligi va unga bo‘lgan azaliy qo‘rquvlar hanuzgacha saqlanib qolganligi sababli, brakonerlik holatlari uchrab turibdi. Masalan, 2023-yilning oktyabr-noyabr oylarida Surxondaryo viloyatining Sho‘rchi tumanida Sirtlonning o‘ldirilishi tabiatga 1 milliard 60 million so‘m zarar yetkazgan [1] ("Gazeta.uz" xabari).

Binobarin, sirtlonni muzeylashtirish - nafaqat folklor namunalarini saqlash, balki ushbu Qizil kitobga kiritilgan turni asrash bo‘yicha ekologik madaniyatni shakllantirishda muhim innovatsion qadamdir. Muzeylarda sirtlon maketlari, suyaklari va jag‘ bo‘laklarini (noqonuniy ov qurboni bo‘lgan hayvonlardan qolgan qoldiqlar asosida) namoyish etish, yosh avlodga bu yovuz maxluq emas, balki tabiatning noyob sanitar hayvoni ekanligini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, qoraqalpoq folkloridagi Dawseben va Go‘rbar kabi mifologik obrazlar asosida yotgan real biologik tur – chiziqli sirtlon (Hyaena hyaena)ni muzeylashtirish ilmiy va ekologik jihatdan muhim vazifa hisoblanadi. Sirtlonni muzey ekspozitsiyalariga kiritish qadimiy afsonalarni jonlantirish bilan birga ushbu turga nisbatan shakllangan salbiy qarashlarni ham o‘zgartirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijasida quyidagi amaliy xulosalar taklif etiladi:

1. **Ekologik madaniyatni rivojlantirish.** Muzeylarda sirtlonni faqat yirtqich hayvon sifatida emas, balki tabiatning “sanitari” va xalq madaniy merosining bir qismi sifatida tanishtirish yosh avlodda ekologik madaniyatni shakllantiradi.

2. **Muзей fondlarini boyitish.** Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixi va madaniyati davlat muzeyida sirtlonning osteologik kolleksiyasini (jag‘ suyaklari, tishlari, tirnoqlari) shakllantirish maqsadga muvofiq.

3. **Mifologik reabilitatsiya.** Sirtlonni Turon yo‘lbarsi bilan birgalikda ekspozitsiyada namoyish etish orqali uning folklordagi ijobiy obrazini tiklash mumkin.

Shunday qilib, sirtlonni muzeylashtirish nafaqat yangi eksponat yaratish, balki xalqimiz folklorini saqlash, yo‘qolib borayotgan turlarni asrash va tabiat bilan uyg‘un yashash g‘oyasini targ‘ib qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

9. Ўзбекистон Республикасининг Қизил китоби: II жилд. Ҳайвонот дунёси. - Тошкент: "Чинор ЭНК," 2019. - 392 б.

1. gazeta.uz. (2023). Сурхондарёда сиртлонни ўлдирган шахсга нисбатан чора кўрилди. [Электрон ресурс]. URL: www.gazeta.uz (Мўржегет етилген сәне: 28.02.2026).

2. Mallon, D. P. (2007). *Status of the Striped Hyena in Central Asia*. Cat News.

3. Гептнер В. Г., Слудский А. А. "Млекопитающие Советского Союза" (1972).

4. Ишунин Г. И. "Млекопитающие (хищные и копытные). Фауна Узбекской ССР" (1961).

5. Қарақалпақ тилиниң түсиндирмели сөзлиги. III том (Г–Ж). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2023. – 400 б.

6. Қарақалпақ тилиниң түсиндирмели сөзлиги. VI том (П–С). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2023. – 399 б.

7. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 77–87-томлар. Әпсаналар. – Нөкис: Билим, 2014.

8. Моисеев Б., Аметов М. Природа Каракалпакии. – Нукус: Каракалпақстан, 1986. – 174 с.

ISMAILOV ALISHER FAYZIYEVICH

Tarix fanlari doktori (DSc), professor

O'z R FA O'TDM Ilmiy kotibi

FAN VA TEXNIKA MUZEYLARI: SHAKLLANISHI VA JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI ROLI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada fan muzeylarining shakllanish tarixi, ularning jamiyat hayotidagi o'rni hamda ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritib berilgan. Muzeylarning kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari va ilmiy hamda madaniy merosni saqlashdagi vazifalari tahlil qilinadi. Shuningdek, fan va texnika muzeylarining an'anaviy muzeylardan farqli jihatlari, ularning interaktiv ta'lim muhiti sifatida shakllanishi hamda jamoatchilikka ilmiy bilimlarni ommalashtirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Zamonaviy muzeylarning ta'lim tizimi bilan hamkorligi, raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar orqali ilmiy bilimlarni keng ommaga yetkazishdagi ahamiyati ochib beriladi.*

Kalit so'zlar: *muzey, fan muzeylari, muzey pedagogikasi, ilmiy meros, interaktiv ta'lim, madaniy meros, muzey faoliyati, ta'lim va madaniyat integratsiyasi.*

Fan va texnika muzeylari - bu insoniyatning ilmiy va texnologik yutuqlarini jamlash, saqlash, o'rganish va jamoatchilikka taqdim etish maskanidir. Ularning asosiy maqsadi nafaqat tarixiy eksponatlarni namoyish qilish, balki jamiyatning ilmiy tafakkuri, innovatsion fikrlashi va madaniy rivojlanishida faol rol o'ynashdir. Muzeylar orqali odamlar o'tmishda yaratilgan texnologik ixtirolar, ilmiy kashfiyotlar va ularning jamiyat hayotiga ta'siri bilan tanishadi. Shu bilan birga, ular ilmiy bilimlarni amaliy tajriba shaklida taqdim etadi, yosh avlodni ilm-fanga qiziqtiradi va yangi innovatsiyalar yaratishga undaydi.

Tarixan, fan va texnika muzeylari XVII-XVIII asrlarda Yevropada shakllangan bo'lib, dastlabki kolleksiyalar aristokratlar va ilmiy jamiyatlar tomonidan tashkil etilgan. Ular tajribaviy ilmiy eksponatlar, mexanizm va qurilmalarni jamlagan bo'lib, keng jamoatchilikka ilm-fan taraqqiyotini namoyish qilish uchun mo'ljallangan edi. XIX asrda sanoat inqilobi natijasida texnologik yutuqlar keskin oshdi va muzeylar nafaqat eksponatlarni saqlash, balki sanoat rivojlanishi va ijtimoiy o'zgarishlarni ko'rsatish vositasiga aylandi. Shu davrda ko'plab davlatlar ilm-fan va texnika tarixini targ'ib qiluvchi rasmiy muzeylar ochdi.

Muzeylar jamiyat hayotida ko'plab funksiyalarni bajaradi. Ular ta'lim

jarayonida muhim o‘rin tutadi: maktab va universitet talabalari eksperiment va tajribalarni bevosita kuzatish orqali nazariy bilimlarini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, muzeylar ilmiy tadqiqot markazlari sifatida ham ishlaydi. Masalan, arxiv va eksponatlar orqali ilmiy-tarixiy tadqiqotlar olib borish, yangi texnologik yechimlar yaratishda inspiratsiya manbai bo‘lishi mumkin.

Zamonaviy davrda fan va texnika muzeylari interaktiv ko‘rgazmalar, virtual ekskursiyalar va raqamli tajribalar orqali yanada jozibador bo‘lmoqda. Shu bilan birga, ular global ilmiy hamjamiyat bilan bog‘lanish, yangi texnologiyalarni targ‘ib qilish va jamiyatning intellektual rivojlanishiga hissa qo‘shish imkoniyatini beradi. Muzeylar yosh avlodda ilm-fanga qiziqishni uyg‘otadi, ijodiy tafakkur va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu nuqtai nazardan, fan va texnika muzeylarining jamiyat taraqqiyotidagi roli nafaqat tarixiy va madaniy ahamiyatda, balki ta‘lim, ilmiy-innovatsion rivojlanish va ijtimoiy ongning shakllantirishda ham muhim ekanini ko‘rsatadi. Ularning mavjudligi va faoliyati ilm-fan va texnologiyaning insoniyat hayotidagi o‘rnini yanada oshiradi hamda jamiyatning ilmiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi interaktiv va raqamli tajribalar bilan boyitilgan muzeylarning roli qadimiy davrlardan boshlangan muzey an‘analari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, ularning asosiy vazifasi - jamiyatning ilmiy, madaniy va estetik merosini saqlash va avlodlarga yetkazishdir.

“Muзей” so‘zi yunoncha «Museion» so‘zidan olingan bo‘lib, muzalarga bag‘ishlangan joy degan ma‘noni anglatadi. Qadimda ayrim san‘at yodgorliklari ibodatxonalarda to‘planib, turli ko‘rgazmalar tashkil qilinardi. Bu ko‘rgazmalar odatda diniy yoki ijtimoiy maqsadlarda tashkil etilgan bo‘lib, ular jamiyatning estetik didi va tarixiy xotirasini shakllantirishga xizmat qilgan. Muзей ishining rivojlanishiga insonlarda kollektorlik tajribasining paydo bo‘lishi, shuningdek, tabiatdan olingan buyumlarni ularni iqtisodiy yoki moddiy qiymati emas, balki hujjatli va estetik meros sifatida saqlash fikri turtki bo‘lgan[1,15]. Shu tariqa, muzeylar tarixiy xotirani saqlash, avlodlar o‘rtasidagi uzluksizlikni ta‘minlash va ma‘naviy merosni avlodlarga yetkazishda muhim vosita sifatida shakllangan.

Muzeylar fan, madaniyat va jamoat makonining ma‘lum bir hodisasini ifodalaydi va ularning rivojlanish darajasini aks ettiradi. Muзей ishi tarixining turli jihatlarini o‘rganish ma‘lum bir davrning o‘ziga xos moyilligi va sevimli mashg‘ulotlarini tushunishga yordam beradi. Shunday qilib, turli davr yodgorliklarini yig‘ish va saqlash orqali muzeylarning o‘zi ma‘lum ma‘noda ular yaratilgan davr yodgorliklaridir[2].

Insoniyat jamiyatlaridagi muhim o‘zgarishlar tarixan tabiiy va madaniy merosni muzeylarda aks ettirishda o‘z ifodasini topgan. Muzeylar hatto ularni talqin qilish uchun tarixiy va semiotik tizimlarni shakllantirishda bevosita ishtirok etdi. Shu bilan birga, ba‘zi tanqidchilar muzeylarni taksonomik ansambllarni ko‘paytiradigan

va bilim tizimlarini deformatsiya qiladigan muassasalar sifatida ko‘rishadi. Bunday yondashuv boshqa jamiyatlarda nafaqat vaqtni o‘lchash, balki haqiqat tuyg‘usini hayotiy ravishda tuzish tizimlarini ham e‘tiborsiz qoldirgan. G‘arb tarixshunosligi tomonidan vaqtincha xronologik tuzilmalarni o‘rnatish orqali muzeylar teleologik vaqt mashinalari sifatida talqin qilina boshladi[3,70-72].

Ilmiy-texnik muzeylar tarixiy jihatdan Rossiya va G‘arbda turlicha talqin qilinadi. L.N. Bakayutova tahliliga ko‘ra, Rossiya va Sovet Ittifoqidagi muzeylar jamiyatda texnologiya va ilmiy taraqqiyot g‘oyasini keng targ‘ib qilish vazifasini bajarishgan. Yevropada esa 1910-1920-yillarda tashkil etilgan texnika muzeylari asosan texnologiyaning jamiyatdagi rolini ko‘rsatishga qaratilgan edi[4,96-102].

Shunday qilib, muammoni oddiygina jahon namunalarini nusxalash orqali hal qilish befoyda bo‘lib chiqdi. Lekin, ularning tajribasiga murojaat qilish samarali bo‘ldi. Hozirgi kunda dunyoda, ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda fan va texnika muzeylari faoliyatining kengayishi seziladi. V. M. Grusman ta‘kidlaganidek, fan va texnika muzeylari vaqtni “jonlantirish”, “tarixiy voqea yoki hodisalarni zamonaviy jamiyatning ma‘naviy hayotiga yaqinlashtirish” imkonini beruvchi omillar qatoriga kiritilgan.

Ilm-fan va texnikaning rivojlanish tarixiga oid turli obyektlar rekonstruksiya qilingan muzeylarni alohida ta‘kidlab o‘tish joiz. Masalan, Angliyadagi Richard Arkraytning Kornuoldagi fabrikasi Buyuk sanoat inqilobi ramzi bo‘lgan birinchi avtomatik to‘quv dastgohlari modellari bilan tanishtiradi. Bunday muzeylar nafaqat tarixiy xotirani saqlab qoladi, balki uni ommaviy tashrif buyuruvchilarga moslashtiradi va ularni bevosita ushbu davrga kirishga yordam beradi[5,96-102].

So‘nggi o‘ttiz yilda fan muzeylari “an‘anaviy obyektlar muzeyi” dan keng jamoatchilik bilan o‘zaro aloqada bo‘ladigan interaktiv muhitga aylantirildi. Ular ilmiy bilimlarni targ‘ib qilish va ilm-fanning jamiyatdagi imidjini shakllantirish vazifasini bajaradi[6,716-718]. Ushbu yondashuv tufayli auditoriya barqaror ravishda o‘sib bormoqda: 2005-yilda ilmiy va texnologik o‘quv markazlari assotsiatsiyasi ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoning 96 mamlakatidagi 41 million kishi ularga tashrif buyurgan[7,64-70].

Raqamli texnologiyalar muzeylarda yangi tushunchalarni yaratish va amalga oshirishni zaruratga aylantirdi. Shu bilan birga, muzeylar bilimlarni yetkazuvchi ta‘lim maydoni sifatida emas, balki tajriba maydoni sifatida faoliyat yuritmoqda[8, 412-417]. Maktab va muzey o‘rtasidagi hamkorlik madaniyat va ta‘limning ajralmasligini namoyon qiladi. Madaniyat orqali ta‘limdagi o‘zgarishlarni amalga oshirishda muzey ilmiy va texnik yutuqlarni gumanitar rivojlantirish yo‘lida maktabning tabiiy hamkori bo‘lmoqda.

Fan muzeylarining an‘anaviy muzeylardan farqi shundaki, ular interaktiv bo‘lib, tashrif buyuruvchilar “qo‘llaringiz bilan teging!” printsipi orqali

o'rganadi[9,64-70]. Bu usul har qanday yoshdagi odamlarning qiziqishini uyg'otadi, savol-javoblar orqali bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi va o'rganilganlarni boshqalarga tushuntirish imkonini beradi.

Maktab va muzey o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni rivojlantirish pedagogika va muzey siyosatidagi eski va yangi qarama-qarshiliklarni ochib berib, juda muhim ahamiyat kasb etmoqda[10]. Ta'limni insonparvarlashtirish jarayonlari muzey pedagogikasiga ushbu muammolarni hal qilishga yordam beradi va zamonaviy muzeyning ilmiy va amaliy faoliyatini yanada dolzarb qiladi.

Shuning uchun muzey murakkab va ko'p qirrali hodisadir. G'arbiy Yevropa madaniyatida muzey nafaqat artefaktlarni yig'ish va saqlashni bajaradi, balki ilmiy, estetik, pedagogik, mafkuraviy, rekreatsion va iqtisodiy jihatlarining barchasida ma'lum bir ijtimoiy-madaniy vaziyatni aks ettiradi. XX asrning ikkinchi yarmida muzey muammosi ayniqsa keskinlashdi, bu esa XIX asr oxiri va XX asr boshidagi an'anaviy shakllarning yangi madaniy vaziyatga mos kelmay qolganligi bilan bog'liq edi[11].

XIX asrda fan tarixiga, texnika, tabiat va inson bilan bog'liq muzeylar paydo bo'ldi. Dunyodagi birinchi fan va texnologiya muzeyi — San'at va Hunarmandchilik konservatoriyasi, 1799-yilda Parijning Avliyo Martin de Shampan monastiri binosida tashkil etilgan. Bu muzey Jak de Vaukayson va Qirollik Fanlar Akademiyasi tomonidan to'plangan avtomobillar va modellar to'plamlariga asoslangan.

Fan va texnologiya muzeylarining keng tarqalishi XIX asrning ikkinchi yarmida, sanoat inqilobi Yevropa va AQSHni qamrab olgan davrda boshlangan. Rivojlanayotgan sanoat ilg'or texnologiyalar va malakali kadrlar talabini oshirdi, shuning uchun ta'lim muassasalari, laboratoriyalar va eksperimental ustaxonalarning muzeylarga ehtiyoji yuzaga keldi. Ilmiy kashfiyotlar va dizayn tafakkuri yutuqlarini namoyish qiluvchi milliy va jahon ko'rgazmalari muntazam tashkil etildi. Keyinchalik ularning eksponatlari ko'pincha muzeylarni yaratish uchun asos bo'ldi[12,216-217].

Demak, fan muzeylarining boshqa muzey shakllaridan muhim farqi shundaki, ta'lim va bilimlarni ommalashtirish tadbirlari muzeyning ikkinchi darajali, bir-birini to'ldiruvchi funksiyalari sifatida qaraldi. Asosiy urg'u ilm-fanning rivojlanishiga qaratildi, ta'lim va ma'rifat esa uning hosilalari sifatida ko'rildi.

Muzeylarning har biri o'ziga xos va takrorlanmasdir. Shu bilan birga, ularning kolleksiyalari, faoliyat ko'lami, huquqiy maqomi va boshqa xususiyatlari bo'yicha o'xshashliklar mavjud bo'lib, bu muzey olamining barcha xilma-xilligini ma'lum guruhlarga taqsimlash imkonini beradi. Tasniflashning eng muhim toifasi — muzeyning profili, ya'ni ixtisoslashuvi.

Fan muzeylari ilmiy asarlar va ma'lumotlarni jamoatchilikka taqdim etadigan muassasalardir. Ularning vazifasi jamoatchilikni ilm-fan va uning jamiyatdagi roli

bilan tanishtirish, tashrif buyuruvchilarga olimlar va muhandislar boshidan kechirgan tajribaga o'xshash tajribani taqdim etishdir. Ilm-fanning hayajoni va zavqini oshirish uchun eng yangi texnologiyalar tez-tez qo'llaniladi. Shu tariqa ilm-fan hammaning ishtiroki orqali ochiq va rag'batlantiriladi.

Fan muzeylari nafaqat ilm-fan tarixini o'rgatadi, balki tashrif buyuruvchilarni ilmiy tafakkurga, muammolarni hal qilishga va texnologik yangiliklar bilan tanishishga rag'batlantiradi. Shu sababli, ular maktab va oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda innovatsion pedagogik metodlarni tatbiq qilishi mumkin. Bu esa ilmiy bilimlarning yosh avlodga yetkazilishida muhim rol o'ynaydi.

Hozirgi kunda, raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan fan muzeylari o'z faoliyatini yanada interaktivlashtirmoqda. Virtual eksponatlar, simulyatsiyalar, interaktiv eksperimentlar va multimedia dasturlar orqali tashrif buyuruvchilar nafaqat kuzatuvchi, balki faol ishtirokchi sifatida bilim oladi. Shu bilan birga, ilmiy va texnikaviy tafakkur yosh avlodda qiziqish uyg'otadi va ularni ilmiy sohalarga yo'naltiradi.

Shu tariqa, fan muzeylari nafaqat tarixiy merosni saqlash va taqdim etish, balki ilmiy-texnikaviy madaniyatni shakllantirish, yosh avlodni ilm-fanga qiziqtirish va jamoatchilikda ilm-fanning ahamiyatini oshirish kabi vazifalarni bajaradi. Bu muzeylar ilmiy va ta'limiy jarayonlarning integratsiyasiga xizmat qiladigan muhim ijtimoiy va madaniy muassasalardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ж.Х.Исмаилова, М.С.Мухамедова. Замонавий жаҳон музейшунослиги. -Т.: «Munis design group», 2013.
2. Иванова Е.А. Становление и развитие Румянцевского музея как Российского общественного, научного и культурного центра, XIX - начало XX вв. Дис....канд. ист. наук. Москва, 2002.
3. Bernice Murphy. Memory, History and Museums. Museum international. № 227 (Vol. 57, № 3, 2005). UNESCO 2005.
4. Лагушкин С. Г., Сидорчук И. В., Ульянова С. Б. Концепция музейного научно-просветительского центра истории технического образования. Вопросы музеологии. 1 (11) / 2015.
5. Лагушкин С. Г., Сидорчук И. В., Ульянова С. Б. Концепция музейного научно-просветительского центра истории технического образования. Вопросы музеологии. 1 (11) / 2015.
6. Dimitris Koliopoulos & Anastasia Filippoupoliti. Science & Education (Contributions from History, Philosophy and Sociology of Science and Education). Published online: 6 September 2013.

7. Земно А. Знакомьтесь: Зарубежные музеи науки и научно-познавательные центры. «МУЗЕЙ» № 3/2007.
8. Ли кон-ук. Новый мир, новый музей- роль и функция музея в новое время. Замонавий дунёда музейшуносликнинг долзарб масалалари. Халқаро илмий-амалий анжуман тўплами/. - Т.: «LESSON PRESS», 2021. -Б.412-417.
9. Земно А. Знакомьтесь: Зарубежные музеи науки и научно-познавательные центры. «МУЗЕЙ» № 3/2007.
10. Введенский О.В. Использование учителем культурного потенциала естественно-научного музея. Дис....канд. пед. наук. Санкт-Петербург, 2002.
11. Беззубова О.В. Музей как инстанция художественного, научного и идеологического дискурсов. Дисс. канд. фил. наук. Санкт-Петербург, 2003.
12. ЮреневаТ.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. — 2-е изд. — М.: Академический Проект, 2004.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ

В XXI веке музей вступил в качественно новый этап своего развития. Если в классической музейной модели основное внимание уделялось функциям комплектования, хранения и экспонирования музейных коллекций, то в современных условиях музей трансформируется в многофункциональный культурный институт, оказывающий значительное влияние на общественные и культурные процессы [1].

В современном научном дискурсе одним из ключевых понятий, используемых для осмысления данных процессов, является категория культурной трансформации. Культурная трансформация представляет собой процесс изменения культурных практик, символических структур и социальных смыслов в зависимости от исторических условий, динамики общественного развития и институциональных изменений [2].

Данный процесс не является стихийным; напротив, он тесно связан с внутренними механизмами развития общества, переосмыслением исторического опыта и формированием новых культурных стратегий. В этом контексте трансформация культуры проявляется на нескольких взаимосвязанных уровнях.

Прежде всего, изменения происходят на ценностном уровне, где общество заново осмысляет собственное прошлое и переинтерпретирует историко-культурный опыт в соответствии с современными социальными реалиями. Формируются новые смысловые связи между исторической памятью и современными общественными практиками, усиливается интерес к национальному культурному наследию как важному элементу культурной идентичности.

Во-вторых, культурная трансформация проявляется на институциональном уровне, где происходит расширение функций культурных учреждений, включая музеи. Современный музей выходит за рамки традиционной функции хранения и демонстрации экспонатов и становится активным участником культурной политики, образовательных процессов и общественного диалога.

В-третьих, трансформация затрагивает коммуникационный уровень, в

рамках которого изменяются формы взаимодействия между музеем и посетителем. Традиционная односторонняя модель передачи информации постепенно уступает место интерактивным и диалоговым формам коммуникации, основанным на участии аудитории, использовании мультимедийных технологий и развитии образовательных программ.

Именно на пересечении этих трёх измерений – ценностного, институционального и коммуникационного – формируется современная модель музея как динамичного культурного института.

В международном музейном дискурсе музей всё чаще рассматривается как культурный медиатор, площадка гражданского диалога и центр неформального образования. В условиях культурной трансформации музей превращается в стратегическую культурную платформу, объединяющую ценностное пространство общества, институциональные механизмы культурной политики и современные коммуникативные практики.

В казахстанском культурном пространстве институциональным воплощением данных процессов является Национальный музей Республики Казахстан, который представляет собой один из крупнейших музейных комплексов страны и играет важную роль в формировании современной модели музейной деятельности [3].

Стратегические принципы развития современной музейной деятельности основывается на ряде стратегических принципов, обеспечивающих её устойчивое развитие и социальную значимость. Среди них особое значение имеют доступность, содержательность и инновационность.

Принцип доступности предполагает открытость музейного пространства для различных социальных групп населения. Музей должен обеспечивать равные возможности доступа к культурному наследию независимо от возраста, социального статуса, уровня образования или физических возможностей посетителей.

Принцип содержательности связан с научной обоснованностью музейной деятельности и предполагает глубокую исследовательскую работу, направленную на изучение и интерпретацию историко-культурного наследия. Экспозиции, выставки и образовательные программы должны опираться на современные научные подходы и обеспечивать достоверное представление исторических процессов.

Принцип инновационности выражается во внедрении современных технологий, мультимедийных средств, интерактивных форматов и цифровых платформ. Использование инновационных решений позволяет значительно расширить возможности музейной коммуникации и повысить интерес аудитории к культурному наследию.

Социально-культурные программы Национального музея. Одним из ключевых направлений деятельности Национального музея Республики Казахстан в условиях культурной трансформации является развитие системы социально-культурных программ, образовательных инициатив и художественных проектов.

Подобный комплексный формат деятельности позволяет музею выполнять не только традиционную функцию хранения культурного наследия, но и выступать в роли культурного лидера, объединяющего различные социальные группы и формирующего ценностные ориентиры общества [4].

Одним из наиболее значимых образовательных проектов является программа «Учебный день в музее», ориентированная на учащихся 5–9 классов общеобразовательных школ. Данный проект предоставляет школьникам возможность закреплять и углублять знания по истории Казахстана посредством непосредственного взаимодействия с музейными экспонатами.

Важным элементом образовательной стратегии музея является проект «Исторические личности», направленный на изучение биографий выдающихся государственных, общественных и культурных деятелей Казахстана. Через анализ жизненного пути и деятельности исторических личностей участники проекта получают возможность осмыслить роль отдельных индивидов в историческом развитии страны. Подобный подход способствует формированию у молодежи ценностного отношения к историческому наследию и укреплению национального самосознания.

Сохранение и актуализация традиционной культуры реализуются в рамках проекта «Шаңырақ», который знакомит участников с обычаями, традициями и элементами материальной культуры казахского народа. В условиях глобализации и интенсивных культурных изменений подобные проекты играют важную роль в сохранении национального культурного кода и укреплении культурной идентичности.

Значительное внимание в образовательной деятельности музея уделяется развитию художественно-эстетического восприятия. В этом направлении реализуется проект «Стремление к прекрасному», ориентированный на формирование художественного вкуса и развитие творческих способностей школьников. В рамках проекта участники знакомятся с различными направлениями изобразительного искусства, осваивают основы художественного творчества и получают возможность реализовать собственный творческий потенциал.

Особое место в системе образовательных инициатив занимает студенческий клуб «Дана», функционирующий как интеллектуальная и дискуссионная площадка для молодежи. Деятельность клуба направлена на

развитие научного мышления, стимулирование исследовательского интереса и создание условий для обмена идеями между студентами, молодыми исследователями и специалистами в области истории, культуры и музейного дела. Подобные формы взаимодействия способствуют формированию академической среды и укреплению связей между музеем и научным сообществом.

Этнокультурное направление образовательной деятельности представлено проектом «Занимательная этнография», который предполагает интерактивное знакомство с традиционной культурой народов Казахстана. Участники программы принимают участие в национальных играх, обрядах и этнографических реконструкциях, что позволяет не только получить теоретические знания, но и непосредственно включиться в процесс освоения культурных практик.

Важным элементом работы с детской аудиторией является программа «Музейные каникулы», направленная на организацию содержательного и познавательного досуга детей в период школьных каникул. В рамках программы проводятся тематические экскурсии, образовательные занятия, творческие мастер-классы и интерактивные мероприятия, направленные на расширение культурного кругозора и развитие интереса к историко-культурному наследию. Ежегодная выставка «Balavision» представляет творческие работы участников художественных кружков музея и способствует развитию их художественного мастерства.

Особое внимание в деятельности Национального музея Республики Казахстан уделяется развитию инклюзивных культурных программ, направленных на расширение доступа различных социальных групп к историко-культурному наследию. Формирование инклюзивной музейной среды рассматривается как важный элемент современной культурной политики, ориентированной на обеспечение равных возможностей участия в культурной жизни общества.

Одним из наиболее значимых направлений данной деятельности является социальный проект «Мейірім», представляющий собой успешный пример культурной интеграции детей с особыми образовательными потребностями. В рамках проекта участники получают возможность познакомиться с национальным и мировым культурным наследием, участвуют в разнообразных творческих и образовательных мероприятиях, направленных на развитие художественных способностей, воображения и креативного мышления.

Практическая реализация проекта включает проведение музейных уроков, тематических мастер-классов, творческих фестивалей и выставок художественных работ участников. Подобный формат деятельности

способствует не только развитию творческого потенциала детей, но и их социальной адаптации, формированию навыков коммуникации и активного участия в культурной жизни общества. На сегодняшний день в рамках проекта проведено семь инклюзивных музейных фестивалей и шесть выставок творческих работ, которые постепенно приобрели статус традиционных культурных мероприятий [5].

Важным этапом развития инклюзивной музейной практики стало внедрение в 2022 году проекта «Доступный музей: культурное наследие для всех», направленного на создание безбарьерной культурной среды. Основная цель данной инициативы заключается в обеспечении равного доступа к музейным экспозициям для посетителей с различными формами инвалидности, включая нарушения зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

В рамках реализации проекта в музейном пространстве были внедрены современные средства доступности: созданы тактильные копии отдельных музейных экспонатов, разработаны аудиогиды на казахском, русском и английском языках, установлены информационные таблички со шрифтом Брайля, а также подготовлены специальные видеоматериалы с сурдопереводом. Использование данных инструментов позволяет значительно расширить возможности восприятия музейных экспозиций и способствует формированию современной инклюзивной модели музейного пространства.

Реализация подобных инициатив усиливает социальную функцию музея, превращая его в открытую культурную платформу, доступную для различных категорий населения. Инклюзивные программы способствуют развитию толерантности, укреплению общественной солидарности и расширению культурного диалога в обществе [6].

В перспективе Национальный музей Республики Казахстан планирует дальнейшее развитие культурно-просветительских и социальных программ, внедрение новых цифровых технологий обеспечения доступности, а также расширение сотрудничества с образовательными учреждениями, общественными организациями и благотворительными фондами.

Таким образом, Национальный музей Республики Казахстан выступает современным культурным институтом, функционирующим в условиях глобальных процессов культурной трансформации. Его деятельность отражает общие тенденции развития музейного дела XXI века, характеризующиеся расширением институциональных функций музеев и усилением их роли в формировании культурного пространства общества.

Список литературы

1. Hooper-Greenhill E. Museums and the Interpretation of Visual Culture.

London: Routledge, 2000.

2. Alexander E., Alexander M. Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017.

3. Нургалиева А. Музейное дело Казахстана: история и современность. Алматы, 2018.

4. Мухамеджанова Г. Современные тенденции развития музеев Казахстана // Вестник КазНУ. 2020.

5. Ибраева А.Ғ. Қазақстан музейлерінің қазіргі даму үрдістері. Астана, 2021.

6. Кожаметова Г. Музейная педагогика в системе культурного образования. Алматы, 2019.

**ROOF TILES FROM THE ANCIENT PERIOD DISCOVERED IN
NAKHCHIVAN**

Abstract: *Roof tiles from the Late Antiquity period in Azerbaijan are notable for their large size and variety. As noted above, roof tiles began to be used in Azerbaijan as early as the Hellenistic period. By the first centuries AD, they had become widespread almost everywhere. Roof tiles from this period have been found not only in Kabala but also in Khynisly (Shamakhi), Mollaisakly (Ismaili District) and at Agvantepe in Nakhchivan. However, so far only the Kabala roof tiles have been relatively well studied. Y.A. Babaev established that in Kabala, roof tiles from the late antiquity period differ significantly from those of the Hellenistic era.*

Keywords: *Roof tiles, ancient world, Caucasian Albania and Nakhchivan.*

Archaeological excavations carried out in Azerbaijan over the past few decades at ancient settlements have shown that, under the influence of ancient culture, roof tiles were widely used in construction in this region. The roof tiles found during excavations of ancient settlements in Caucasian Albania were the subject of extensive research by I.A. Babayev. It has been established that during that period in Azerbaijan, roof tiles were mainly used to cover the roofs of public buildings.

In recent years, ancient roof tiles have also been discovered in the Nakhchivan Autonomous Republic. They were uncovered by the Nakhchivan Archaeological Expedition at the Agvantepe and Goshatepe sites. These sites are situated close to one another in the Arpachay River valley, between the villages of Hamzali and Akhura.

During exploratory excavations of part of the Goshatepe site, clay pots, a glass vessel, a metal button and various beads were discovered alongside the roof tiles.

Of these finds, the roof tiles are of particular interest. They consist of flat, salt-glazed and grooved tiles. The tiles are made of clay mixed with sand and are well fired. During firing, they took on a light red colour.

Traces remaining on the surface of the roof tiles indicate that the craftsmen used wooden moulds in their manufacture. This is also evidenced by their standard dimensions.

Flat roof tiles in Azerbaijan have been discovered during excavations in Gabala, Mingachevir, Khynisli and Mollaaaisagly. Similar flat roof tiles have also been found in Mtskheta (Georgia) and Artashat (Armenia). The Mtskheta tiles mentioned date from the 1st–3rd centuries, whilst those from Artashat date from the 1st–2nd centuries AD.

Grooved tiles do not differ from flat tiles in terms of clay composition or firing

quality. Grooved tiles were used to cover the longitudinal joints between flat tiles laid side by side.

One group of grooved roof tiles from Nakhchivan differs in certain details from similar contemporary tiles from the South Caucasus, including those from Azerbaijan. For instance, these Nakhchivan grooved tiles do not feature a notch to support the adjacent tile, but rather a ridge running across their entire width. They are also distinguished by the presence of flat, wide edges on the left or right sides. Due to the fragmentary nature of these tiles, their dimensions have not yet been established. Presumably, such tiles were intended for the collection and drainage of water. It is likely that in ancient times in Nakhchivan, as in other centres of Azerbaijan (Gabala, Shamakhi, etc.), there were specialist craftsmen and workshops for the manufacture of roof tiles. However, no workshops from ancient times for the manufacture of roof tiles have yet been identified in Azerbaijan.

Based on comparable finds, the artefacts, including roof tiles, can be tentatively dated to the 1st–3rd centuries AD. The presence of roof tiles amongst the finds, as well as the discovery of a stone column base, suggest that large public buildings were constructed in the Goshatepe area during antiquity, the study of which is of great scientific interest.

The use of various types of roof tiles attests to the high level of building techniques among the local population. The use of architectural ceramics arose under the influence of the culture of the ancient world. This indicates that local architects at that time were familiar with the building techniques of the Greeks and Romans.

Building ceramics from Azerbaijan, including those from Nakhchivan, constitute a valuable source for studying a range of fundamental issues in ancient history. These finds indicate that, in antiquity, the local population maintained close political, trade, economic and cultural ties with the wider world and was on a par with neighbouring countries in terms of development.

Undoubtedly, the systematic archaeological excavations carried out in Nakhchivan provide valuable material for a more thorough study of the history and material culture of the South Caucasus.

The author has published the following works on ceramic roof tiles:

1. Excavations to study the ancient city of Kabala. – Abstracts of papers from the conference ‘The Great October Revolution and the Development of Archaeological and Ethnographic Science in Azerbaijan’. Baku, ‘Elm’, 1988, pp. 38–39.
2. Building ceramics of Azerbaijan, 1st–3rd centuries AD. – Proceedings of the scientific conference dedicated to the 70th anniversary of the Great October Socialist Revolution. Baku, “Elm”, 1988, p. 91.
3. On the Study of Late Antique Ceramics in Azerbaijan. – Proceedings of the

Conference of Young Scientists of the Academy of Sciences “The Great October Revolution and the Present Day: Current Issues in Social Studies”. – Baku, “Elm”, 1988, pp. 46–48.

4. Monuments of the ancient period in Nakhchivan. – Zli ve Hayag (Science and Life), 1988, No. 10, pp. 18–19 (in Azerbaijani).

5. Late Antique ceramics of Azerbaijan as a historical source. - Proceedings of the scientific conference, Baku, ‘Zly’, 1989, pp. 7–8.

6. Clay vessels from the village of Pusyan. - Reports of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR, 1989, No. 3, pp. 69–74 (in Azerbaijani).

7. The ‘Babatepe’ Tomb. – Elm ve Hayat (Science and Life), 1990, No. 4, pp. 10–11 (in Azerbaijani).

ФАРХАДОВ АЛИ РИЗВАН

Кандидат исторических наук, доцент

Ведущий научный сотрудник

Национального музея истории Азербайджана

ali_farhadov@yahoo.com

ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ НАШЕЙ ПЕДАГОГИКИ В ЖУРНАЛЕ «ВАРЛЫГ»: НА ПРИМЕРЕ МИРЗЫ ХАСАНА РЮШДИЙЕ

Аннотация: В статье анализируются механизмы сохранения национальной памяти в эпоху современной глобализации, в частности, роль журнала «Варлыг» (*Varliq*), издаваемого под руководством доктора Джавада Хейята. В исследовании материалы журнала синтезируются с методологией музейной педагогики и школ «Рюшдийе». Значительное место в статье уделено деятельности основоположника национального просветительства в Иранском Азербайджане — Мирзы Хасана Рюшдийе. Обосновывается, что экземпляры журнала «Варлыг», хранящиеся в Национальном музее истории Азербайджана, являются не просто архивными документами, но и активным образовательным ресурсом.

Ключевые слова: Журнал «Варлыг», Джавад Хейят, школы Рюшдийе, педагогика

Abstract: The article analyzes the mechanisms for preserving national memory in the era of modern globalization, focusing particularly on the role of "Varliq" journal, published under the leadership of Dr. Javad Heyat. In this study, the journal's materials are synthesized with the methodologies of museum pedagogy and Rushdiyya schools. Significant attention is given to the activities of Mirza Hasan Rushdiyya, the founder of national enlightenment in Iranian Azerbaijan. It is substantiated that the copies of "Varliq" preserved in the National Museum of History of Azerbaijan are not merely archival documents, but also serve as active educational resources.

Keywords: "Varliq" journal, Javad Heyat, Rushdiyya schools, pedagogy.

Актуальность темы заключается в том, что материалы журнала «Варлыг» впервые анализируются в синтезе с музейной педагогикой и методологией школ «Рюшдийе». Данный подход научно обосновывает способы сохранения национального наследия не только в библиотеках, но и в музеях как в живой

образовательной среде. В Фонде документальных источников Национального музея истории Азербайджана хранятся выпуски журнала «Варлыг», издававшегося в Тегеране в 1979–2014 годах на азербайджанском и персидском языках доктором Джавадом Хейятом (1925-2014), уроженцем Тебриза. Это создает условия для детального ознакомления посетителей музея с прессой и культурой Иранского Азербайджана.

В музееведении различают две стороны экспоната: его физическое существование и заложенный в нем смысл. С этой точки зрения журнал «Варлыг» является уникальным объектом. Начиная с первых выпусков, издание журнала на азербайджанском языке, а также публикация научно-популярных статей формируют карту материального и нематериального наследия языка, литературы и истории Азербайджана. Журнал «Варлыг» — это не просто средство информации, а «культурный архив», связывающий тысячелетнюю культуру азербайджанских тюрков с современной эпохой.

Начало XX века является периодом расцвета азербайджанской национальной мысли. В то время как такие издания, как «Хаят», «Иршад», «Фуюзат» и «Молла Насреддин», распространяли идеи национального освобождения и просветительства, журнал «Варлыг» принял эту эстафету в последней четверти XX века. Сатирическая борьба «Моллы Насреддина» против невежества сменилась в «Варлыг» научно-академической критикой и фактологическим анализом. На вопрос «Кто мы?», обсуждавшийся в национальной прессе в начале XX века, именно статьи Джавада Хейата и журнала «Варлыг» дали наиболее полный и научный ответ.

Музейная педагогика рассматривает музей не просто как «склад вещей», а как «центр активного обучения». Интеграция материалов журнала «Варлыг» в музейные занятия имеет в этом отношении большое значение. Чтение студентам статей из журнала, посвященных определенной эпохе или виду искусства, непосредственно перед историческим экспонатом позволяет им одновременно усвоить как визуальный образ предмета, так и его научно-историческое толкование. Публикации на страницах журнала о народных играх и праздничных обрядах (например, Новруз) синхронизируются с этнографическими уголками музея. Таким образом, посетитель самостоятельно выстраивает свои знания, опираясь на представленный экспонат и текст.

Личность доктора Джавада Хейята является основополагающим фактором, определяющим педагогическую значимость журнала «Варлыг». Будучи хирургом, Джавад Хейят лечил человеческие тела, но как интеллеktуал он стремился исцелить «травмы памяти» своей нации. Его исследования в области истории языка и литературы в каждом номере журнала создавали эффект учебного пособия. Джавад Хейят писал, что любовь к родному языку

заложена в каждом человеке естественным образом, так как это чувство передается ребенку через колыбельную матери, материнскую любовь и семейный уют. Для достижения успеха в учебе он рекомендовал учащимся сначала в совершенстве овладеть родным языком в школе, и лишь затем приступать к изучению второго языка [Неуэт, 2013. № 2 (169). – с. 8]. После падения шовинистического режима Пехлеви журнал «Варлыг», издаваемый на родном языке под главным редакторством Джавада Хейята, стал национальным культурно-духовным мостом между Северным и Южным Азербайджаном, Ираном и всем тюркским миром. Именно это демонстрирует транснациональное педагогическое значение «Варлыг».

В статьях Дж. Хейята и других авторов в журнале «Варлыг» представлена подробная информация о жизни, образовании, созданных школах и произведениях тебризского педагога Мирзы Хасана Рюшдийе. В журнале подчеркивается, что основанные мыслителем школы «Рюшдийе» и его книга «Ветен дили» («Родная речь») стали значительными событиями в истории нашей педагогики и литературы, сослужив огромную службу делу национального просвещения [Неуэт, 1998. - с. 288-289].

Школы «усули-джадид» (новый метод), основанные М. Х. Рюшдийе в Тебризе в конце XIX века, являются фундаментом национальной педагогики. Педагогическая деятельность журнала «Варлыг» возвышается именно на этом фундаменте. Между учебниками Рюшдийе «Вэтэн дили» («Родная речь») и политикой родного языка, а также вопросами национальной культуры, представленными в «Варлыг», существует типологическое сходство. Оба примера возводят язык из простого средства общения в ранг «национального бытия». В практике Рюшдийе учитель - это духовный наставник и путеводитель нации.

В журнале «Варлыг» также приводятся сведения о национальной педагогике и педагогах Иранского Азербайджана. Несмотря на то, что в 1849 году главным визирем Насреддин-шаха Мирзой Таги-ханом Амир-Кабиром в Тегеране, а в конце правления Насреддин-шаха - в Тебризе были открыты университеты «Дарюль-фунун», эти высшие учебные заведения предназначались лишь для детей придворных, знати и высших сословий, а не для широких народных масс [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). - с. 67; Mənzurü Xamneyi, 1981. № 5-6 (28-29). - с. 60]. С этой точки зрения освещение в журнале жизни и творчества выдающегося азербайджанского педагога М. Х. Рюшдийе (1851-1944) имеет огромное значение для изучения истории нашей национальной педагогики.

Отец М. Х. Рюшдийе, Ахунд Молла Мехди Тебризи, был известным муджтахидом (высшим духовным лицом). Под влиянием родителей М. Х.

Рюшдийе изначально сам хотел стать религиозным деятелем и получил духовное образование в Наджафе [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). - с.67-68]. Однако он пишет, что под влиянием газеты «Ахтар», издаваемой иранскими эмигрантами в Стамбуле, он и его отец «просветились». Осознав, что причиной массовой неграмотности иранского народа и его отставания от европейцев является отсутствие современных методов обучения, он отказался от сана священнослужителя и решил распространять методы светского образования в Иране [Sərdariniya, 1980. № 2 (13). - с.63-64].

Тебризский историк Самед Сардариния назвал М. Х. Рюшдийе «отцом современного иранского образования» [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). - с. 67]. Еще в годы начального образования, будучи «халифе» (помощником) ахунда в медресе, он видел трудности учеников в религиозном обучении. Чтобы решить эту проблему, он изучал методы преподавания в Стамбуле, Египте и Бейруте, а также прошел обучение в учительской семинарии, основанной французами в Бейруте. Поскольку из-за радикальной религиозной среды открыть школу нового типа в Иране было невозможно, он по приглашению своего брата Мирзы Али отправился в Эривань (ныне Ереван), находившуюся под властью России. В 1883 году М. Х. Рюшдийе вместе с братом впервые открыл в Эривани школу «Рюшдийе», используя метод «усули-джадид» (новометодная школа) и фонетический (звуковой) алфавит. Позже, с разрешения Насреддин-шаха, он открыл свои школы «Рюшдийе» в Тебризе - сначала в 1889-м, а затем в 1894 году. Несмотря на давление со стороны фанатично настроенных верующих, он продолжал служить развитию национального образования [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). - с. 67-68; Əsgərova, 2012. № 2 (165). - с. 80-81; Mənzuri Xamneyi, 1981. № 5-6 (28-29). - с. 60].

В журнале «Варлыг» заслуги М. Х. Рюшдийе перед азербайджанским национальным просвещением в Иране приводились в качестве примера. Особо отмечались его учебник «Ветен дили» («Родная речь»), основанные им школы и общество «Джамияте-танвири-афкар» («Общество по просвещению умов»), учрежденное в 1904 году [Savalan, 1979. № 2. - с.47-48]. М. Х. Рюшдийе не ограничивался простой передачей знаний; он прививал ученикам любовь к науке и образованию. Вместо звонка, извещающего о начале перемены, один из учеников громко провозглашал: «О, любимцы степей детства, настало время выйти на прогулку». Когда же перемена заканчивалась, для призыва к уроку громко произносилось: «Кто не следует за наукой и знанием, пусть знает — сейчас не время для прогулок и покоя» [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). - с.69]. В школе ученики читали стихи: «Наша школа — наш райский сад; О Господь, взгляни на служителей этой школы со Своей милостью и милосердием!» [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). - с.70]. В школе, наряду с религиозными и

светскими науками, велось преподавание арабо-персидской литературы и французского языка, а также функционировали учебные курсы для неграмотных взрослых [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). – с.70]. Журнал «Варлыг» указывает, что в школах системы «усули-джадид» (нового метода) того времени для пробуждения любви к учебе учащимся преподавали следующие стихи: «Сирота не тот, чей отец покинул этот мир, Истинный сирота — тот, кто лишен науки и воспитания» [Mənzuri Xamneyi, 1981. № 5-6 (28-29). – с.63-64].

В номерах газеты «Насири», изданных в Тебризе в 1894-1895 годах, заслуги М. Х. Рюшдийе перед национальной педагогикой и интенсивная учебно-образовательная деятельность его школы «Рюшдийе» получили высокую оценку со стороны М. А. Талыбова и других деятелей [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). – с. 69-70]. Мирза Али-хан Аминуддовле, который в период своего губернаторства в Азербайджане (ранее занимавший пост премьер-министра Каджарского Ирана) посетил школу «Рюшдийе», одобрил её деятельность и оказал ей помощь. Однако некоторые невежественные и фанатичные лица, недовольные светским характером обучения и просветительской деятельностью школы, распространяли клеветнические слухи о том, что «М. Х. Рюшдийе сеет безбожие». После отставки Аминуддовле с поста губернатора и его отъезда в Тегеран, они начали кампанию по закрытию школы и добились своих коварных целей [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). – с. 71]. Открытие школ нового типа неоднократно приводило к угрозам со стороны радикальных религиозных деятелей в адрес М. Х. Рюшдийе; он получал огнестрельные ранения, а его школы подвергались погромам и закрытию [Mənzuri Xamneyi, 1981. № 5-6 (28-29). – с. 60]. Вынужденный переехать в Тегеран, М. Х. Рюшдийе в 1898 году при поддержке Аминуддовле открыл там новую школу [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). – с. 71; Savalan, 1979. № 2. – с. 47]. Однако и здесь он столкнулся с противодействием премьер-министра Мирзы Али Аскер-хана Аминус-султана (известного под титулом Атабек-е Азам) и консервативного духовенства. Чтобы избежать ареста, он отправился в паломничество (хадж). Вернувшись, в 1903 году он открыл в Тегеране новое учебное заведение под названием «Мектеб» и начал издавать одноименную газету. В 1906 году М. Х. Рюшдийе написал книгу «Кифайетут-талиим» («Достаточность обучения»), а в своих статьях под заголовком «Ганбихюль-гафилин ва иршадют-талибин» («Предостережение беспечных и наставление ищущих») освещал острые социальные проблемы. Это вызвало гнев премьер-министра Аминус-султана: Рюшдийе был снова арестован и заключен в крепость Келат в Хорасане, откуда вышел на свободу только после провозглашения Конституции (Машруте) [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). – с. 73; Mənzuri Xamneyi, 1981. № 5-6 (28-29). – с. 61]. После победы Конституционной

революции М. Х. Рюшдийе работал в управлении образования Тегерана, но позже ушел в отставку и переехал в Кум. Там он также открыл школу для бедных, продолжая заниматься просветительством до конца своих дней, и был похоронен в Куме [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). – с. 74].

У М. Х. Рюшдийе имеются такие учебники, как «Ана дили» («Родной язык»), «Ветен дили» («Родная речь»), «Бидайтют-талим» («Начало обучения»), «Текмилетюс-сарф» («Усовершенствование морфологии»), «Тесхилюл-хесаб» («Облегчение счета»), «Кинайтют-талим» («Иносказательное обучение») и другие; многие же его произведения были уничтожены или утеряны [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). - с. 72]. Несмотря на закрытие его школ, просветительская деятельность М. Х. Рюшдийе принесла свои плоды: выпускникам школы удалось открыть новые учебные заведения в Тебризе [Sərdariniya, 1980. № 7 (18). - с. 72]. Творчество М. Х. Рюшдийе высоко ценилось и в период правления Азербайджанской демократической партии (АДП) в 1945-1946 годах; по приказу АДП его учебник «Ветен дили» был переиздан и использовался в школах [Savalan, 1979. № 2. - с. 47].

Брат М. Х. Рюшдийе - Гаджи Ахунд также занимался педагогической деятельностью. Школа, открытая им при мечети Максудийе в Тебризе, была одним из выдающихся учебных заведений того времени. В этой школе детям преподавали стихи, пропагандирующие воспитание и образование [Mənzuri Xamneyi, 1981, № 5-6 (28-29), - с. 60]. Инновационный дух школы и преподавание светских предметов вызывали беспокойство у религиозных фанатиков. По этой причине спустя год ахунд квартала объявил обучение в этой школе «харамом» (запретным) и запретил народу помогать Гаджи Ахунду Рюшдийе в открытии новых школ [Mənzuri Xamneyi, 1981, № 5-6 (28-29), - с. 60].

В заключение можно сказать, что журнал «Варлыг» является не просто примером периодической печати, а фундаментальной платформой, обеспечивающей преемственность истории азербайджанской педагогической мысли. Материалы, представленные в журнале на примере наследия М. Х. Рюшдийе, служат выявлению «генетических кодов» нашей национальной системы образования. По результатам исследования можно прийти к следующим важным выводам: Журнал «Варлыг» сыграл роль духовно-идеологического моста между движением «усули-джадид» XIX века и национальным пробуждением конца XX века. Традиция школ, открытых Рюшдийе, и его учебника «Ветен дили» («Родная речь») были перенесены в научно-академическую плоскость на страницах журнала под руководством доктора Джавада Хейата. Это доказывает, что принципы «образования на родном языке» и «светской науки», лежащие в основе нашей национальной

педагогика, сохранили свою актуальность, несмотря на все политические и географические барьеры. Сохранение и пропаганда этого наследия в музеях является величайшим вкладом в развитие национального просвещения.

Источники:

Əsgərova, A.Ə. Azərbaycan – İran elmi-pedaqoji və ictimai əlaqələr tarixinə yeni baxış. // Varlıq, 2012. № 2 (165). - s.74-84.

Heyət, C. Ana dili. // Varlıq, 2013. № 2 (169). - s.3-11.

Heyət, C. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə bir baxış. İki cildə, II cild. Bakı: Azərneşr, 1998. - 360 s.

Mənzuri Xamneyi, Ə. Məşrutə inqilabının ərəfəsində Azərbaycanda yeni üsulda mədrəsələrin quruluşu. Mədrəseyi-Xamnə. // Varlıq, 1981. № 5-6 (28-29). - s.60-67.

Savalan, H.M. Hacı Mirzə Həsən Rüşdiyyə. // Varlıq, 1979. № 2. - s.47-48.

Sərdariniya, S. Mirzə Həsən Rüşdiyyə Təbrizi: Pedərə amuzəş və pərvərəşə novine İran (İranın müasir təhsil və tərbiyəsinin atası). // Varlıq, 1980. № 7 (18). - s.67-74.

Sərdariniya, S. Müqəddiməyə kitabe amadəyə çap: Tarixə ruznaməha və məcəlləhayə Azərbaycan (Nəşrə hazır olan "Azərbaycan qəzet və jurnallarının tarixi" kitabının müqəddiməsi). // Varlıq, 1980. № 2 (13). - s.63-66.

ЗАМОНАВИЙ МУЗЕЙ КОММУНИКАЦИЯСИ ШАРОИТИДА ЭКСКУРСИЯ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ КОНЦЕПЦИЯСИ

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон бадиий музейлари ва музей туризми тизимида экскурсоводлик фаолиятини такомиллаштириши масалалари музей коммуникацияси нуқтаи назаридан таҳлил этилади. Экскурсия назарияси, объектларни танлаш ва баҳолаш мезонлари, дифференциал ёндашув асосида аудиторияга мос дастурлар ишлаб чиқиши, инновацион усулларни жорий этиши ҳамда экскурсияни тайёрлаш босқичлари ёритилади. Музейни замонавий маданий-коммуникацион макон сифатида ривожлантиришининг назарий ва амалий жиҳатлари асослаб берилади.

Калит сўзлар: музей коммуникацияси, экскурсоводлик фаолияти, экскурсия назарияси, экскурсияшунослик, бадиий музейлар, музей туризми, дифференциал ёндашув, интерактив методлар, QR-код технологиялари, маданий мерос, музей педагогикаси, коммуникацион муҳит, инновацион музей технологиялари.

Аннотация: В статье анализируются вопросы совершенствования экскурсоводческой деятельности в художественных музеях Узбекистана и в системе музейного туризма с точки зрения музейной коммуникации. Освещаются теория экскурсии, критерии отбора и оценки объектов, разработка программ, адаптированных к различным аудиториям на основе дифференцированного подхода, внедрение инновационных методов, а также этапы подготовки экскурсии. Обосновываются теоретические и практические аспекты развития музея как современного культурно-коммуникационного пространства.

Ключевые слова: музейная коммуникация, экскурсоводческая деятельность, теория экскурсии, экскурсоведение, художественные музеи, музейный туризм, дифференцированный подход, интерактивные методы, QR-код технологии, культурное наследие, музейная педагогика, коммуникационная среда, инновационные музейные технологии.

Annotation: The article analyzes the issues of improving guided tour activities in art museums of Uzbekistan and within the museum tourism system from the perspective of museum communication. It covers the theory of excursions, criteria for selecting and evaluating objects, the development of programs adapted to various audiences based on a differentiated approach, the implementation of innovative methods, as well as the stages of preparing an excursion. Theoretical and practical aspects of developing a museum as a modern cultural and communicative space are substantiated.

Keywords: museum communication, guided tour activities, theory of excursions, museology, art museums, museum tourism, differentiated approach, interactive methods, QR code technologies, cultural heritage, museum pedagogy, communicative environment, innovative museum technologies.

Бугунги кунда Ўзбекистон бадиий музейларида ва жумладан музей туризмида ҳам экскурсоводлик фаолиятини такомиллаштириш долзарб

муаммодир. Экскурсоводликнинг ўзига хос жиҳатлари, унинг вазифалари, экскурсия турлари, қонун–қоидалари жаҳон музейшунослиги тажрибасидаги инновацион методларни маҳаллий бадиий музейларга интеграцион асосда жорий этиш илмий жиҳатдан тадқиқ этилиши долзарб масалалардан ҳисобланади.

Дунёнинг йирик тадқиқот марказлари ҳисобланган музейларда, жумладан, ўзининг қадимий ва қимматбаҳо экспонатлари билан машҳур бўлган Метрополитен, Смитсонов институти Америка бадиий музейи қошидаги Люс номли Америка санъат маркази, Эрмитаж ва бошқа музейларда экспонатларнинг информатив ва экспрессив хусусиятларини аниқлаш, махсус кодларини (QR-код) яратишнинг назарий-услубий асосларини такомиллаштириш, анъанавий абстрактликдан воз кечиб, аниқ мақсадли (таълим, коммуникацион, оилавий, кўнгилочар) аудиториялар учун комплекс экскурсия дастурларни ишлаб чиқиш, музейларни замонавий шахснинг шаклланиши ва ривожланишига хизмат қилувчи маданият институтига айлантириш масалалари тадқиқ этилмоқда [1].

Туристик-экскурсион соҳа ходимлари учун экскурсия назарияси – бу экскурсия ишининг асоси, уни ривожлантириш ва мукамаллаштириш назарий қоидаларининг уйғунлашувидир. Экскурсия назарияси – экскурсия функциялари; асосий хусусиятлари ва аспектлари; намойиш ва ҳикоянинг ўзига хослиги; экскурсия методи; экскурсиялар таснифи; экскурсияга табақалаштирилган хизмат кўрсатиш; методология и методикаси; экскурсия педагогокаси ва мантиқи элементлари; экскурсоводнинг касбий маҳорати асосларидир. Экскурсия назарияси тўлиқ ва аниқлик билан экскурсияшунослик фанида ўз аксини топган. Экскурсияшунослик экскурсия фаолиятининг назарияси, методлари ва методологияси, экскурсия иши тарихи ва туристик-экскурсион фаолият олиб борувчи ташкилотларнинг амалиётини, экскурсиялар функцияларини ақс эттирувчи илмий фандир [3, С.216].

Экскурсияшунослик фанининг асосий мақсади:

- Ушбу курс назариясини ўзлаштириш – касбий терминологияни, экскурсияни тайёрлаш ва уни ўтказиш босқичларини ўрганиш.
- Курсни амалий ўзлаштириш – экскурсияларни ишлаб чиқиш ва ўтказиш малакасини эгаллаш.

Янги экскурсияни тайёрлаш бўйича ишда иккита асосий йўналишни ажратиш мумкин:

- экскурсиянинг янги мавзусини ишлаб чиқиш (умуман янги ёки фақат ушбу экскурсия муассасаси учун янги);

- энди иш бошлаган ёки олдиндан ишлаб келаётган экскурсоводнинг у учун янги бўлган, лекин илгари ушбу муассасада ишлаб чиқилган ва ўтказилган

экскурсияни ўтказишга тайёргарлик кўриши.

Биринчи йўналиш – экскурсия муассасаси учун янги экскурсияни яратиш жараёни.

Янги экскурсияни тайёрлаш ижодий гуруҳга юклатилади. Унинг таркибига мавзунинг мураккаблигига қараб 3-7 киши, айрим ҳолларда ундан ҳам кўпроқ киши киритилади. Уларнинг аксарияти муассасада ишлайдиган экскурсоводлардир. Кўпинча маслаҳатчи сифатида турли соҳалар мутахассислари таклиф этилади – музей илмий ходимлари, ОТМ ва ўрта мактаб ўқитувчилари ва бошқалар.

Одатда, ижодий гуруҳ аъзоларининг ҳар бирига бўлимлардан бирини, экскурсия мавзуларидан бирини ёки мавзуларнинг битта ёки бир нечта саволларини ишлаб чиқиш топширилади. Ишни назорат қилиш мақсадида ижодий гуруҳ раҳбари танланади.

Янги экскурсияни тайёрлаш учта асосий босқичдан ўтади:

Дастлабки иш – кейинги экскурсия учун материалларни танлаш, уларни ўрганиш (яъни ушбу мавзу бўйича билимларни йиғиш, экскурсиянинг мақсади ва вазифаларини аниқлаш).

Шу билан бир вақтда, экскурсия таркибига кирадиган объектлар танланади.

Бевосита экскурсиянинг ўзини ишлаб чиқиш жараёни қуйидагиларни ўз ичига олади: экскурсия маршрутини тузиш; мавжуд материални қайта ишлаш; экскурсиянинг мазмуни, унинг бир неча асосий саволлардан ташкил топган асосий қисми устида ишлаш; назорат матнини ёзиш; экскурсияни ўтказиш услубияти устида ишлаш; экскурсияни ўтказиш пайтида намоёниш қилиш ва ҳикоя қилиб беришнинг энг самарали услубий ёндашувларини танлаш; янги экскурсиянинг услубий ишланмасини тайёрлаш; экскурсоводлар томонидан алоҳида индивидуал матнларни ёзиш.

Барча экскурсиялар схемаси энг оддий кўринишда унинг мавзуси, тури ва ўтказилиш шаклидан қатъи назар, бир хил: кириш, асосий қисм, хулоса.

Кириш одатда икки қисмдан иборат:

- ташкилий (экскурсия гуруҳи билан танишиш ва экскурсиячиларга йўлда хавфсизлик қоидалари ва маршрутда ўзини тутиш бўйича йўриқномалар ўтказиш);
- информацион (экскурсиянинг мавзуси, узунлиги-масофаси ва давомийлиги, жўнаб кетиш ва орқага қайтиб келиш вақти, унинг санитария тўхташ жойлари ва тугатиладиган жойи ҳақида қисқача маълумот).

Асосий қисм муайян экскурсия объектлари, намоёниш қилиш ва ҳикоя қилишни бирлаштирган ҳолда олиб боришга асосланади. Унинг мазмуни бир нечта кичик мавзулардан иборат бўлиб, улар объектлар орқали очилиши ва

мавзу билан бирлаштирилиши керак. Экскурсиянинг кичик мавзулари сони одатда 5 дан 12 гача бўлиши мумкин [7].

Хулоса қисми, кириш қисми каби, экскурсия объектлари билан боғлиқ эмас. У вақт бўйича 5-7 дақиқани ташкил қилиши ва икки қисмдан иборат бўлиши керак. Биринчи қисми – экскурсия асосий мазмунининг якуни бўлиб, экскурсиянинг мақсадини амалга оширадиган мавзу бўйича хулосадир. Иккинчи қисми – ушбу мавзунини кенгайтириши ва чуқурлаштириши мумкин бўлган бошқа экскурсиялар ҳақидаги маълумотлардир. Хулоса қисми кириш ва асосий қисмлар каби муҳим аҳамиятга эга.

Экскурсиянинг етарлича қизиқарли бўлиши жуда муҳимдир. Аммо шу билан бирга унинг сайёҳлар учун кераксиз маълумотлар оқими билан ортиқча юкланмаслиги, материални тақдим этиш усули зерикарли бўлмаслиги, балки экскурсиячиларнинг у ёки бу тоифаси томонидан яхши идрок этишга ёрдам бериши кераклиги ҳам аҳамиятлидир. Шу сабабли экскурсия мавзуси, албатта, маълум бир тоифадаги экскурсиячиларга (катталар ёки болалар, ёшлар, шаҳар ёки қишлоқ аҳолиси, гуманитар касб ходимлари, чет элликлар ва бошқалар) мўлжалланган бўлиши керак. Бундай ёндашув экскурсия хизматларига дифференциаллашган ёндашув деб аталади. Бунда нафақат истеъмолчиларнинг манфаатлари, балки мақсадлари ҳам ҳисобга олиниши керак. Агар экскурсия, масалан, фольклор тури доирасида тақдим этилса, у ҳолда ҳикоя қилиш ва намоёиш қилишда асосий эътибор ҳудуднинг тарихи, ёдгорликлари ва миллий хусусиятларига қаратилиши керак. Агар экскурсия бизнес-тур дастурига киритилган бўлса, у ҳолда турли хил бизнес ва ижтимоий марказларни намоёиш этишга эътибор бериш керак. Курортда дам олиш доирасида экскурсия хизматларини ташкил қилишда табиат манзаралари, ёдгорликлар, объектларни томоша қилиш билан экскурсиявий сайр этишлар ўзгача жозибали бўлади.

Янги экскурсияни тайёрлаш жараёнида маълум тартибда жойлаштириладиган бир қатор асосий босқичларни ажратиш мумкин. Уларни экскурсия муассасаси амалиётида йўлга қўйилган кетма-кетликда кўриб чиқамиз.

«Экскурсияга тайёргарлик босқичлари» тушунчаси илк бор 1976 йилда кундалик ҳаёт таркибига киритилди. Ўша вақтнинг ўзида ўн бешта босқич номланди:

1. Экскурсиянинг мақсад ва вазифаларини аниқлаш.
2. Мавзунини танлаш.
3. Адабиётларни танлаш ва библиографияни шакллантириш.
4. Экскурсия материалининг манбаларини аниқлаш. Мавзу бўйича музейлар экспозициялари ва фондлари билан танишиш.

5. Экскурсия объектларини танлаш ва ўрганиш.
6. Экскурсия маршрутини тузиш.
7. Маршрутнинг айланма йўли ёки айланиб ўтиш йўли.
8. Экскурсиянинг назорат матнини тайёрлаш.
9. «Экскурсовод портфелини» жамлаш.
10. Экскурсияни ўтказиш учун услубий ёндашувларни аниқлаш.
11. Экскурсияни юритиш техникасини аниқлаш.
12. Услубий ишланмани яратиш.
13. Индивидуал матнларни тайёрлаш.
14. Экскурсияни қабул қилиш (топшириш).
15. Экскурсияни тасдиқлаш.

Экскурсоводдан соҳада чуқур билимга, юқори эрудицияга эга бўлиш, мунозара олиб бориш, нутқ санъатини пухта эгаллаш талаб этилади. Бундай сифатлар экскурсион мунозарада яхши натижа беради, айниқса мақсад сари бўлган талаблар ҳам тўлалигича қондирилса, экскурсоводнинг ташкилотчилик қобилияти ҳам экскурсион хизматнинг сифатига таъсир кўрсатади. Унинг билими ва тажрибаси хизмат кўрсатишнинг барча даражаларида (музейлар, галереялар ва бошқалар) кўринади. Экскурсоводнинг ташкилотчилик қобилиятига қараб туристларнинг келиши, саёҳатларда қатнашиши турли хил маросимларда қатнашишда хизмат кўрсатишнинг сифати ўзгаради. Агар экскурсовод ўзида юқори ва ҳартомонлама профессионал тайёргарликни мужассам эта олса, у экскурсион фаолиятнинг сифатига ўз ҳиссасини қўшади, шу билан бирга хизмат сифатини, хўжалик туризмнинг ривожланишини оширади.

Шундай қилиб, экскурсия жараёнида экскурсовод бир неча вазифани бажаради. Булар мавзу очилган объектларни кўришга ёрдам бериш (биринчи вазифа), ушбу объектлар тўғрисида зарур маълумотларни эшитиш (иккинчи вазифа), жасоратнинг буюклигини, тарихий воқеанинг аҳамиятини ҳис қилиш (учинчи вазифа), амалий кўникмаларни эгаллаш, мустақил кузатув ва экскурсия объектларини таҳлил қилиш (тўртинчи вазифа)дан иборат. Шу сабабли экскурсион фаолият кўп режалилиги билан ажралиб туради. У ўз ичига инфор­мацион-сўров, тарғибот ташкилотчиликни, воситачилик, кўнгилочар ва тезкор фаолиятни олади.

Экскурсиянинг мақсад ва вазифаларини аниқлаш

Ҳар қандай янги экскурсия устида иш олиб бориш унинг мақсадини аниқ белгилашдан бошланади. Бу экскурсия муаллифларига келгусида ўз ишларини янада уюшқоқлик билан тартибли тарзда олиб боришларига ёрдам беради. Экскурсиянинг мақсади – бу қайси мақсадда экскурсиячиларга тарихий ва маданий ёдгорликлар ва бошқа объектларнинг кўрсатилиши кераклигининг

асосли сабабидир. Экскурсоводнинг ҳикояси айнан шу якуний мақсадга бўйсунди. Бир нечта мақсадларни санаб ўтайлик: ватанпарварлик, Ватанга, ижтимоий фойдали меҳнат, бошқа халқларга бўлган муҳаббат ва ҳурматни тарбиялаш; эстетик тарбия, шунингдек, ўз дунёқарашини кенгайтириш, илм-фан ва маданиятнинг турли соҳаларида қўшимча билим олиш ва ҳ.к. Экскурсиянинг вазифалари – унинг мавзусини очиб бериш орқали мақсадларга эришишдир [8].

Мавзуни танлаш

Мавзуни танлаш потенциал талабга, аниқ буюртма ёки экскурсиялар учун аниқ мавзуни яратишга боғлиқ. Ҳар бир экскурсия ўзига хос аниқ белгиланган мавзуга эга бўлиши керак.

Мавзу экскурсиянинг барча объектлари ва кичик мавзуларини бир бутун қилиб бирлаштирган асосий ўзак бўлиб ҳисобланади. Ижодий гуруҳ аъзолари томонидан экскурсияни яратишда объектларни танлаш ўзларининг материалларини доимий равишда мавзу билан текширган ҳолда амалга оширадилар. Бироқ, мавзуга мувофиқ объектни танлаш етарли эмас, ушбу мавзу тўлиқ маънода ва ишончли тарзда очиб бериладиган аниқ материалларни излаб топиш керак. Мавзуларнинг гуруҳланиши мавжуд экскурсиялар таснифи асосида ётади.

Экскурсия объектларини танлаш ва ўрганиш

Объектларнинг намоёниши, аввал айтиб ўтилганидек, экскурсияда энг муҳим ўринга эга бўлган қисмдир. Объектларнинг тўғри танланиши, уларнинг сони, намоёниш этиш кетма-кетлиги экскурсиянинг сифатига таъсир қилади.

Объектлар сифатида қуйидагилар олиниши мумкин:

- халқимиз ҳаётидаги тарихий воқеалар, жамият ва давлат тараққиёти билан боғлиқ ёдгорлик жойлари;
- атоқли шахсларнинг ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ бўлган бинолар ва иншоотлар, мемориал ёдгорликлар, меъморчилик ва шаҳарсозлик асарлари, турар жой ва жамоат бинолари, саноат корхоналари бинолари, муҳандислик иншоотлари (қалъалар, кўприклар, миноралар), мақбаралар, маданий аҳамиятга эга бинолар ва бошқа қурилиш иншоотлари;
- табиий объектлар – ўрмонлар, дарахтзорлар, боғлар, дарёлар, кўллар, сув ҳавзалари, қўриқхоналар, шунингдек алоҳида дарахтлар, ноёб ва камёб турдаги ўсимликлар бошқалар;
- давлат ва халқ музейлари, бадий галереялар экспозициялари, доимий ва вақтинчалик кўргазмалар;
- археология ёдгорликлари – кўҳна шаҳар, қадимий жойлар, манзилгоҳлар, қадимги қабр қўрғонлари, тупроқли деворлар, йўллар, тоғ ишланмалари, ўтарлар, муқаддас даргоҳлар, каналлар ва бошқалар;

- санъат ёдгорликлари – тасвирий, декоратив ва амалий санъат, ҳайкалтарошлик асарлари, боғ ва сайлгоҳлар ва бошқа санъат асарлари.

Экскурсия объектлари қуйидагича таснифланади:

- мазмун-моҳияти бўйича – бир томонлама (рассомлик санъати, дарёлар, ўсимликлар, ҳайвонлар, уй) ва кўп қиррали (меъморий ансамбль, ўрмонлар, дала, кўчалар, шаҳар майдони);
- функционал вазифаси бўйича – асосийлари - кичик мавзуларни очиб бериш учун асос бўлиб хизмат қилади ва қўшимча – асосий объектдан объектга ўтиш вақтида ҳикоядаги мантиқий ўтишларда кўрсатилади;
- сақланиш даражасига кўра - тўлиқ сақланиб қолган, сезиларли даражадаги ўзгаришлар билан шу кунгача етиб келган, қисман сақланиб қолган, йўқотилган.

Экскурсия яратишда экскурсия ходимлари олдида кўплаб объектлар ичидан ҳам ташқи кўриниши бўйича, ҳам улар акс эттирадиган маълумотлари бўйича энг қизиқларини танлаб олиш вазифаси туради.

Объектларни тўғри танлаш экскурсия материални идрок этиш ва мавзунини чуқур очиб бериш учун визуал асос яратади. Ушбу фаолиятни шундай ташкил қилиш керакки, бунда бир хил объектлар экскурсиядан экскурсияга ўтиб юрмаслиги керак.

Имкони борича, ҳар бир мавзу «ўз» объектларига эга бўлиши керак. Объектларнинг хилма-хиллиги экскурсиячилар учун таассуротларнинг тўғри алмашинувини таъминлашга имкон беради, ҳар хил мавзуларни ўрганишда янгилик элементини сақлаб қолишга имкон беради.

Агар бир қатор экскурсияларда (шарҳловчи, тарихий, адабий, санъатшунослик) намоёни қилинадиган маълум бир объектни унинг ноёблиги сабабли тахмин қилинаётган маршрутдан чиқариб ташлаш мумкин бўлмаса, у ҳолда бундай объект алоҳида очиб берилиши керак. Уни намоёни қилишда бошқа мавзулардаги экскурсияларда акс эттирилмаган характерли томонлари аниқланиши керак. Бундай объектларни намоёни қилишда ва ҳикоя қилишда ҳар сафар мавзуга кўра ҳар хил материалдан фойдаланиш керак. Шу сабабли, экскурсиячилар уларни қайта томоша қилиш пайтида ҳам, одатда, қизиқиши камаймайди.

Экскурсияларни тайёрлаш амалиётида экскурсия объектларини баҳолашнинг маълум услубияти ишлаб чиқилган. Ушбу услубиятни қўллаш янги экскурсия яратувчилари маршрутда бир-бирига ўхшаш таркибдаги бир нечта объектлар билан тўқнашганларида ушбу мавзу учун энг қизиқарлиларини танлашлари мумкин бўлган ҳолларда айниқса муҳимдир.

Экскурсияга киритилган объектларни баҳолаш учун қуйидаги мезонлардан фойдаланиш тавсия этилади:

Билим беришдаги аҳамияти – объектни маълум бир тарихий воқеа билан, маълум бир давр, таниқли фан ва маданият арбобининг ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқлиги, ёдгорликнинг бадиий хизматлари, улардан экскурсия иштирокчиларини эстетик тарбиялашда фойдаланиш имконияти.

Объектнинг шухрати, аҳоли орасида машҳурлиги (масалан, Мустақиллик майдони, телевизион минора ва бошқалар).

Объектнинг ғайриоддийлиги (экзотиклиги). Бу тарих ва маданият ёдгорликлари, бинолар, иншоотларнинг ўзига хослиги, бетакрорлигини назарда тутати. Объектнинг ғайриоддийлиги ушбу бинода, ушбу ёдгорлик ўрнатиладиган жойда содир бўлган қандайдир тарихий воқеа афсонавий ёки тарихий ҳодиса билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Экзотиклик табиий хусусиятли бўлиши мумкин.

Объектнинг ифодаланганлиги, яъни объектнинг ташқи жиҳатдан ифодаланганлиги, унинг фон, атроф-муҳит – бинолар, иншоотлар, табиат билан ўзаро боғлиқлиги. Объектнинг жойга яхшироқ мос тушиши, бошқа объектлар, ландшафт (манзара) билан уйғунлашишига кўра объектга устувор аҳамият берилди.

Объектнинг сақланганлиги. Объектнинг ҳозирги ҳолати, унинг экскурсиячиларга кўрсатилиши учун тайёрлигини баҳолаш амалга оширилади.

Объектнинг жойлашган жойи. Объектларни танлашда ёдгорликгача бўлган масофа, унга етиб бориш қулайлиги, йўлнинг транспорт воситаларига мослиги, экскурсиячиларни объект олдида олиб келиш имконияти, ушбу объект атрофидаги табиий муҳит, кузатиш мақсадида гуруҳни жойлаштириш учун мос жойнинг мавжудлиги ҳисобга олиниши керак.

Объектни намоёни қилишни вақтинча чеклаш (куннинг вақти, кун, ой ва фасллар бўйича) – бу объектнинг яхши кўринмаслиги ёки мавсумга боғлиқлиги сабабли у жойлашган жойга бориш ва уни томоша қилиш имконсиз бўлганда белгиланади.

Экскурсия жуда кўп ташриф буюрадиган объектлар билан ортиқча тўлдириб ташланмаслиги керак, чунки бу унинг давомийлигини оширади ва экскурсиячиларнинг толиқиб қолишига олиб келади ва шу билан бирга эътибор ва қизиқиш сусаяди. Шаҳар экскурсиясининг мақбул давомийлиги 2-4 академик соатни ташкил этиши керак, экскурсиячилар эса 15-20 дан ортиқ бўлмаган экскурсия объектларинигина қизиқиш билан қабул қилишлари мумкин.

Экскурсия таркибига битта гуруҳ объектлари (масалан, архитектура ёдгорликлари) ва бир нечта гуруҳлар ҳам (ёдгорлик жойлари, тарихий ёдгорликлар, турар жой бинолари, табиий объектлар) кириши мумкин. Объектларни тўплаш экскурсия мавзуси, унинг мазмун-моҳияти ва экскурсия гуруҳининг таркибига боғлиқ. Масалан, умумий экскурсия фақатгина

хайкалтарошлик ёдгорликлари ва монументларни намойиш қилиш устида қурилган бўлса, бу нотўғри ёндашув бўлиб ҳисобланади. Томоша қилинадиган объектлар қаторини қуришда бир хилликка йўл қўймаслик керак. Агар маршрутга ёдгорликлар ва монументлар билан бир қаторда алоҳида бинолар ва кўчалар, майдонлар, унутилмас жойлар ва табиат объектларини намойиш қилиш киритилмаса, экскурсиячиларнинг визуал таассуротлари тўлиқ бўлмайди.

Янги экскурсияни тайёрлаш пайтида объектларни жойида, табиий шароитда ўрганишга кўпроқ эътибор қаратиш лозим. Керакли дастлабки маълумотлар объектларни манбалар – китоблар, альбомлар, фотосуратлар бўйича ўрганиш орқали таъминланади. Экскурсия объекти билан бевосита унинг жойлашган жойида учрашиш, унинг турли қирраларини ўрганиш келажакда экскурсоводга гуруҳ билан ишлашда, ёдгорлик ёнида эркин ҳаракатланиш, намойишларини малакали тарзда ўтказиш имкониятини беради.

Объектларни танлаш уларнинг ҳар бири учун карта (паспорт) тузиш билан тугайди. Ушбу карталар ҳам муайян ишлаб чиқиладиган мавзу учун, ҳам келажакдаги экскурсиялар учун ишлатилади.

Объект картасига қуйидаги маълумотлар киритилади:

- 1) объект номи (дастлабки ва замонавий), шунингдек, ёдгорликнинг аҳоли орасида танилган номи;
- 2) ёдгорлик боғлиқ бўлган тарихий воқеа, воқеа санаси;
- 3) объектнинг жойлашган жойи, унинг почта манзили, у қайси ҳудудда жойлашганлиги (шаҳар, қишлоқ, саноат корхонаси ва бошқалар);
- 4) ёдгорликнинг тавсифи (унга кириш жойи, унинг муаллифи, яратилган санаси, қайси материаллардан ясалганлиги, ёдгорлик ёзуви матни);
- 5) ёдгорлик ҳақидаги маълумотлар манбаи (ёдгорлик ва у билан боғлиқ воқеаларни тавсифловчи адабиётлар, архив маълумотлари, оғзаки афсоналар, асосий босма асарлар ва нашр қилинмаган асарларнинг сақланган жойлари);
- 6) ёдгорликнинг сақланиш даражаси (ёдгорликнинг ҳолати ва у жойлашган ҳудуд, охириги таъмирлаш, реставрация қилинган санаси);
- 7) ёдгорликни кўриқлаш (кимга юклатилганлиги);
- 8) ёдгорлик қайси экскурсияларда фойдаланилади;
- 9) картани расмийлаштириш санаси, тузувчининг фамилияси ва лавозими.

Объектнинг фотосурати картага илова қилинган бўлиб, унинг ҳозирги ва олдинги кўринишини акс эттиради.

Картага архитектура, табиат, археологик объектлар учун бошқа маълумотлар ҳам киритилиши мумкин. Масалан, меъморий ёдгорлик (бино) учун карточкага ёдгорликнинг декоратив безагида скульптуранинг

(хайкалтарошлик асари), кошинлар, деворий расмларнинг мавжудлиги (ташқаридан, ичкаридан), бино тури ва тузилиши, унинг техник ҳолати (сақланиш даражаси) тўғрисидаги маълумотлар мавжуд киритилиши мумкин. Ушбу минтақа худудида жойлашган барча экскурсия объектлари учун карточкаларнинг мавжудлиги янги экскурсия мавзуларининг ишлаб чиқилишини тезлаштиради, турли мавзулардаги экскурсияларда ёдгорликлардан фойдаланишнинг турли-туманлигига эришишга имкон беради, уларни намоёниш қилишни янада фаоллаштиради.

Тўплам материаллари таркибига фақат битта кўчмас ёдгорликлар гуруҳи киради – ёдгорлик уйлари, томорқа (қўрғон)лар, қабрлар, таниқли маданият арбоблари номлари билан боғлиқ бўлган ёдгорлик жойлари ва худуд (ўлка, вилоят ва бошқалар) ҳаётидаги муҳим воқеалар.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, экскурсия жараёнининг бир бутунлиги, унинг мазмун-моҳияти, материални тақдим қилиш услубияти (намоёниш қилиш ва ҳикоя қилиш) объектларга, уларнинг ҳолати, кириш йўллари, кузатув нуқталарига боғлиқдир. Айнан шу сабабли ҳозирги пайтда экскурсия муассасаларининг тарихий ва маданий ёдгорликларни аниқлаш, реставрация қилиш ва қўриқлаш бўйича иш олиб бораётган ташкилотлар билан алоқалари муҳим роль ўйнайди. Ушбу ташкилотлар фаолиятида экскурсия ишчиларининг фаол иштироки мамлакатда экскурсия бизнесини янада ривожлантириш учун шароит яратади.

Адабиётлар:

1. Barbour, E. H. Museums and the people. In H. H. Genoways & M. A. Andrei (Eds.), *Museum Origins: Readings in Early Museum History and Philosophy*, 2008. (pp. 69-71).
2. Галкина, Т. В. Музееведение: детский музей. Учебно-методическое пособие. – Томск: ТГПУ, 2004.
3. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М.: Советский спорт, 2007.
4. Ismailova J. “Zamonaviy jahon muzeyshunosligi”. /J.Ismailova, M.Muxamedova. “PREMIER PRIENT”. MCHJ. Toshkent. 2013.
5. Kasimova Sh. Muzey pedagogikasi. O’quv qo’llanma. “Matrix” – Toshkent 2022.
6. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика. Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 2004.
7. Столяров Б.А., Соколова Н.Д., Алексеева Н.А. Основы экскурсионного дела. СПб, 2002.
8. Юхневич. М.Ю. Я поведу тебя в музей. – М., 2001. – 205 с.
9. Юреньева Т.Ю. Музееведение. / Т.Ю.Юреньева – Москва: Академпроект, 2003.

МУСАЕВА СУЙКУМ ТУЛЕМБАЕВНА

к.п.н, доцент
НАО ЮКУ им. М.Ауэзова
suikum@mail.ru

КУКЕЕВА МИРА КУЛЬЧИМБАЕВНА,

к.п.н, доцент
НАО ЮКУ им. М.Ауэзова
mira0945@mail.ru

КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЙНОГО РАБОТНИКА В КАЗАХСТАНЕ

***Аннотация:** В статье рассматривается трансформация профессиональных компетенций музейного работника в современном Казахстане в контексте глобальных изменений музейной сферы и национальных стратегических приоритетов. Современный музейный работник в Казахстане перестает быть исключительно хранителем и трансформируется в мультидисциплинарного специалиста, сочетающего функции исследователя, педагога, менеджера и коммуникатора. Актуальность исследования обусловлена необходимостью приведения квалификации музейных кадров в соответствие с новыми вызовами, включая цифровизацию, усиление роли музеев как социокультурных центров и ужесточение требований к сохранению национального наследия.*

***Ключевые слова:** музейное дело Казахстана, профессиональные компетенции, музееведение, повышение квалификации, культурное наследие, атрибуция, экскурсионная деятельность, музейный менеджмент.*

В условиях глобализации культурные институты Казахстана сталкиваются с необходимостью переосмысления своей роли в сохранении национальной идентичности. Стратегические документы, такие как «Казахстан-2050»[1], подчеркивают важность музеев как драйверов культурно-туристического развития. Это требует от музейных работников новых подходов к интерпретации наследия в контексте современных вызовов. Музеи Казахстана трансформируются из хранилищ артефактов в активные центры межкультурного диалога, что соответствует инициативам ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия. Данная трансформация усиливает их значение как инструментов «мягкой силы» в продвижении национального образа на международной арене, одновременно способствуя внутреннему культурному просвещению.

Несмотря на количественный рост музейных учреждений в Казахстане, проведенный анализ выявляет существенное отставание в профессиональной подготовке кадров. Большинство сотрудников сохраняют ориентацию на традиционные функции хранения и каталогизации, что не соответствует запросам цифровой эпохи[2, 90] и ожиданиям современной аудитории. Такой

дисбаланс приводит к снижению социально-экономической эффективности музеев: низкая посещаемость, ограниченное участие в туристических кластерах и неполное использование потенциала культурных ресурсов. Это особенно критично в свете государственных программ по развитию культурного туризма и укреплению гражданской идентичности.

Современные теоретические подходы к определению профессиональных компетенций музейного работника основываются на их системной классификации. Международный совет музеев (ICOM) определяет профессиональные компетенции как «сочетание знаний, навыков и установок, необходимых для эффективного выполнения музейной деятельности»[3,50]. В научной литературе принято выделять три основные группы компетенций: предметно-специализированные, управленческие и коммуникативные. Такое разделение позволяет структурировать требования к сотрудникам музеев в условиях меняющихся социальных запросов. Предметно-специализированные компетенции включают экспертные знания в области музейного дела, консервации, реставрации и атрибуции экспонатов. Управленческие навыки охватывают планирование выставочной деятельности, управление коллекциями и проектную работу. Эти компетенции становятся особенно важными в контексте цифровой трансформации музейных институтов. Коммуникативные компетенции предполагают владение современными методами взаимодействия с посетителями и навыками медиации. В казахстанском контексте особое значение приобретает способность работать с мультикультурной аудиторией и адаптировать экспозиции к локальным особенностям. Развитие этих навыков напрямую связано с выполнением музеями их социально-образовательной функции. Интеграция всех трёх групп компетенций обеспечивает комплексный подход к профессиональной подготовке кадров.

Методология формирования профиля компетенций музейного работника основывается на синтезе международных стандартов и специфики национальной музейной практики. Ключевым аспектом является анализ функциональных требований к должностям с учётом современных тенденций музейного развития. При разработке компетентностных моделей необходимо учитывать как отраслевые нормативы, так и стратегические задачи конкретных учреждений. Такой подход позволяет создать адаптивную систему оценки и развития персонала, соответствующую вызовам цифровой эпохи и культурным особенностям региона.

Профессиональные компетенции музейных специалистов в первую очередь включают глубокую экспертизу в области музейного дела. Это подразумевает владение методами научного описания, атрибуции и систематизации музейных предметов. Современный музейный работник

должен обладать знаниями в области реставрации, консервации и обеспечения сохранности фондов. Без этих базовых профессиональных навыков невозможно обеспечить научную ценность музейных коллекций. Важным компонентом профессиональных компетенций выступает управление коллекциями с использованием современных цифровых технологий. Специалист должен уметь применять инновационные методы экспонирования, включая мультимедийные решения и интерактивные форматы. Эти компетенции позволяют трансформировать традиционные экспозиции в динамичные образовательные пространства. Внедрение цифровых инструментов становится обязательным требованием к музейным кадрам в условиях технологизации культуры.

Личностные компетенции музейных работников охватывают развитые коммуникативные навыки для эффективного взаимодействия с посетителями. Современный специалист должен уметь адаптировать информацию для разных возрастных и социальных групп, применяя техники культурной медиации. Особое значение приобретает способность создавать инклюзивные программы, учитывающие потребности людей с ограниченными возможностями [4,3]. Эти навыки напрямую влияют на доступность музейных услуг и их социальную значимость. Не менее важным аспектом личностных компетенций является способность к междисциплинарному взаимодействию. Музейный работник должен эффективно сотрудничать с представителями образовательных учреждений, научных организаций и творческих индустрий. Это требует навыков проектного менеджмента и умения работать в команде над комплексными культурными инициативами. Такое взаимодействие способствует расширению функций музея за пределы традиционного хранения экспонатов.

В казахстанском контексте профессиональные компетенции должны включать глубокое понимание национального культурного наследия. Это предполагает знание особенностей традиционного искусства, археологических памятников и этнографических материалов, характерных для региона. Специалист должен уметь интерпретировать культурные артефакты с учетом их историко-культурной ценности для казахстанского общества. Такая экспертиза становится основой для формирования аутентичных музейных нарративов. Региональные особенности музейной работы в Казахстане требуют учета локальных традиций и практик сохранения культурной памяти. Как отмечают исследователи, «музей как место общения поколений в рамках современного российского общества может стать цитацией улучшения состояния социальной памяти общества» [5, 55]. Это положение актуально и для Казахстана, где музеи играют ключевую роль в сохранении исторической преемственности. Адаптация международных стандартов к местным условиям

становится важной составляющей профессиональной деятельности.

Анализ образовательных программ для музейных специалистов в Казахстане выявил существенный дисбаланс между теоретической подготовкой и практическими навыками. Большинство учебных курсов сосредоточены на историко-культурологических дисциплинах, игнорируя современные требования музейной деятельности. Отсутствие модулей по работе с цифровыми технологиями и посетителями снижает профессиональную готовность выпускников. Особенно остро ощущается дефицит компетенций в области музейного проектирования и управления коллекциями. Это требует пересмотра образовательных стандартов с акцентом на прикладные аспекты профессии.

Модернизация учебных планов должна включать внедрение специализированных модулей по цифровым технологиям в музейной сфере. Эксперты ЮНЕСКО подчёркивают, что «владение инструментами виртуальной экспозиции и цифровой документации становится обязательным требованием к современным специалистам». Программы необходимо дополнять практикумами по работе с 3D-моделированием и системами управления базами данных. Важным направлением является интеграция дисциплин по управлению культурными проектами и фандрайзингу. Согласно рекомендациям ICOM, «проектный менеджмент и навыки привлечения внебюджетных средств должны составлять не менее 20% учебной нагрузки». Это позволит готовить специалистов, способных реализовывать комплексные музейные инициативы. Обновлённые программы должны предусматривать междисциплинарные подходы, сочетая музееведение с основами маркетинга, психологии восприятия и коммуникативных стратегий. Особое внимание следует уделять формированию навыков работы с разнородной аудиторией, включая людей с особыми потребностями.

Для поддержания актуальности компетенций необходима система непрерывного образования через краткосрочные курсы повышения квалификации и стажировки в ведущих музеях. Развитие партнёрств с международными организациями позволит внедрить лучшие мировые практики.

Внедрение современных компетенций позволяет музеям Казахстана переосмыслить свою социальную функцию, трансформируясь из традиционных хранилищ в активные центры культурного диалога. Развитие навыков межкультурной коммуникации и медиации способствует созданию инклюзивных пространств для взаимодействия различных социальных групп. Это соответствует глобальным тенденциям, где музеи становятся платформами для обсуждения актуальных общественных вопросов. Образовательная

функция музеев усиливается через освоение сотрудниками современных педагогических методик и цифровых инструментов. Внедрение интерактивных форматов работы с аудиторией повышает доступность культурного наследия для разных возрастных и социальных категорий посетителей. Особое значение приобретает разработка образовательных программ, интегрированных в школьные и университетские *curricula*, что расширяет просветительский потенциал учреждений.

Развитие проектного менеджмента как ключевой компетенции позволяет музеям систематизировать работу по созданию социально значимых инициатив. Реализация целевых программ, направленных на сохранение нематериального наследия и поддержку локальных ремесленных традиций, укрепляет связь учреждений с региональными сообществами. Это способствует позиционированию музеев в качестве центров общественной жизни, формирующих культурную идентичность территорий. Работа с локальными сообществами требует от сотрудников развития навыков социокультурного проектирования и партисипаторных практик. Оценка эффективности таких проектов демонстрирует рост социального капитала музеев и увеличение их роли в решении актуальных задач урбанистического развития. Системное внедрение этих компетенций создаёт предпосылки для превращения музеев в драйверов устойчивого развития регионов.

Список использованной литературы:

1. Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства // "Казахстанская правда" от 15.12.2012 г., № 437-438
2. Давыдов С.Г. Цифровая грамотность российских музейных работников в условиях пандемии COVID-19 // Мир России. - 2025. - №1. - С. 82–105.
3. Кудинова А.В., Лаво Р.С. Музейные индустрии и культурный туризм // Культурная жизнь Юга России. - 2023. - №4. - С. 48–54.
4. Шленская Н.М., Плетнева Н.С., Ковтунович М.Г. Перспективность музейной педагогики при работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья // Мир науки. Педагогика и психология. - 2025. - №4. - С. 1-12.
5. Кильдюшева А.А. Типология музеев и систематизация музейных функций на основе категориального метода «ряд информационных критериев» // Вестник Омского университета. - 2023. - №2. - С. 53–64.

ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТОК В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ

Аннотация: статья посвящена изучению почтовых открыток из фонда «Филокартия» Национального центрального музея Республики Казахстан. Особое место уделено атрибутированию почтовых открыток дореволюционного периода Оренбурга, а также их использованию в фондовых выставках, об ошибках, которые часто допускают в их экспонировании. Особое место в статье занимают вопросы касающиеся авторства фотооткрыток, которые не всегда имеются на оборотной стороне. Исследования, проведенные на основе музейных предметов – набора почтовых открыток станут дополнительным источником по истории казахов в XIX веков.

Ключевые слова: почтовые открытки, атрибуция, филокартия, музейная коллекция, фотограф.

В фондах Национального центрального музея РК имеются разнообразные фондовые коллекции. В данной статье особое место будет уделено открыткам из коллекции «Филокартия», которые посвящены дореволюционному периоду города Оренбурга. Тема посвященная открыткам малоизучена, поэтому требует дальнейшего исследования.

Прежде чем рассуждать об открытках следует дать понятие этому термину. В научной литературе дается следующее определение: открытка (сокр. от «открытое письмо») – это вид почтовой карточки или небольшое полиграфическое изделие из плотной бумаги/картона, используемое для передачи поздравлений, сообщений или сувениров без конверта. [1, 3] Открытки по своему сюжету подразделялись на несколько видов:

Поздравительные открытки – один из наиболее популярных и многочисленных видов;

Видовые открытки (виды городов, в том числе, сюжеты на тему жанровых сцен и городских типов);

Рекламные открытки (с рекламой товаров-услуг);

Открытки-репродукции (с изображением произведений искусства);

Историко-событийные, в частности, политические открытки (с изображением важного исторического события или известной персоны);

Жанровые открытки (постановочные открытки по различным темам.

Объектом данного исследования является набор почтовых фотооткрыток (14 ед.хр.), посвященные этнографической тематике казахов, которые

характеризуют их внешний облик, национальную одежду, виды скотоводства, занятия и др.

Исследование открыток невозможно без их атрибутирования, поэтому была проведена работа на примере набора почтовых открыток. В данном случае, была проведена атрибуция фотооткрытки КП 24651/7 под названием «Кумысники».

Рисунок 1. Открытка почтовая «Кумысники» – КП 24651/7

Рисунок 2. Открытка почтовая «Киргизки в праздничном наряде» – КП 24651/5

Конструкция: одинарная.

Формат: 140x90 мм

Материалы и декор: картон двустороннего мелования.

Виды по назначению: видовая (фотографическая открытка).

Описание:

Почтовая открытка прямоугольной формы. На лицевой стороне помещена черно-белая фотография «Кумысники». На фоне гор и деревьев находится табун лошадей. На переднем плане находятся три женщины: две из которых доят кобыл. Рядом с одной из дойщиц кобыл стоит мужчина, держащий животное за узду. На оборотной стороне открытка поделена на две половины вертикальной линией (не доходящей до краев). Левая сторона имеет надпись – «для письма», правая – «для адреса». В верхней части по центру надпись – «Всесірний почтовый союзъ. Россия», «Union Postale Universelle Russie», «ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. – CARTE POSTALE» надпись на русском и французском языках. В левой части открытки с края надпись: «Издан магаз. Шанинь, Оренбург–Самара».

Сохранность: удовлетворительная.

Авторство: отсутствует.

Техника: фототипия (применялась для черно-белых и сепиевых (фотографии и

изображения, выполненные в характерных коричневых, шоколадных или желтовато-коричневых тонах, имитирующих старину) открыток, обеспечивая фотографическое качество изображения).

Все открытки, выпущенные в дореволюционный период, отличаются от современных открыток меньшим форматом. [2, 82]

В фондах Национального центрального музея Республики Казахстан открытки составляют отдельную коллекцию – филокартия. Открытки имеют определенные свойства, такие как:

- Визуальная информация (лицевая сторона): полноформатные изображения (пейзажи, достопримечательности, репродукции, фото) передают культурный контекст, историческую эпоху, атмосферу события или географическое место.
- Текстовая информация (оборотная сторона): содержит личные послания, поздравления, памятные даты и подписи, которые легко читаются из-за небольшого объема.
- Служебная информация: включает данные об отправителе/получателе, почтовые марки (или напечатанные литеры), штемпели, фиксирующие дату и место отправления, что ценно для филокартистов и историков.
- Рекламная и имиджевая функция: корпоративные открытки часто используют для брендинга, продвижения услуг и создания позитивного имиджа.
- Высокая скорость восприятия: благодаря, небольшому объему информации, открытки быстро читаются.

В музейной практике почтовые открытки используются при проведении фондовых выставок. К примеру, набор почтовых открыток «Семипалатинск» использовался в тематической выставке «Хақым Абай мұрасы», посвященной наследию Абая Кунанбаева. На данной выставке экспонировались открытки, где были изображены памятники Абая. На выставке «Хат жазып тұр» экспонировались открытки посвященные Великой Отечественной войне 1941–1945гг., где на оборотной стороне был написан текст и имелся почтовый штамп. Часто встречающиеся ошибки в экспонировании открыток – демонстрация только лицевой стороны. Следует отметить, что открытки воспринимаются как вспомогательный музейный материал им не уделяют постоянно действующих экспозиций. [3, 170]. Ещё одним из недостатков в создании выставки открыток – использование цифровых копий вместо оригинала открытки. [3, 170].

Использование открыток в музее имеет несколько направлений: научно-исследовательская работа, экспозиционно-выставочная деятельность, фондовая работа, культурно-образовательная деятельность, маркетинг и коммуникация.

Наиболее ценными почтовыми открытками в фонде Национального Центрального музея РК являются этнографические открытки

дореволюционного периода. Количество этих открыток 14 ед.хр., но тем не менее они являются ценным первоисточником. Они позволяют восстановить внешний облик казахов, быт, традиционные ремесла, национальную одежду, и их изменения в повседневной жизни.

В ходе исследовательской работы с открытками возникали трудности не только в установлении даты создания, но и в описании. Часто, встречающейся проблемой с которой сталкивается исследователь – отсутствие на оборотной стороне текста, даты, почтового штампа [4, 218]. Одним из способов установления данных открытки является использование оригиналов фотографий, с которых она была изготовлена. В нашем случае нам удалось установить фамилию фотографа, им был К.А.Фишер – первый профессиональный фотограф Оренбургской губернии, председатель Русского фотографического общества (1898 – 1907), выходец из Германии. Карл Фишер в 1878 году организовал собственное фотографическое ателье в Оренбурге. В фотографии К.А. Фишера изображены типы, виды и сцены из жизни башкир и киргиз (казахов), а также виды Илецкой Защиты, Илецкого лечебного заведения с соляными грязями и кумысом, виды города Оренбурга».[5, 1] Этнографическая коллекция Фишера была оценена по достоинству и «ученое общество присудило г. Фишеру большую золотую медаль за «художественное исполнение работ» и за весьма важное значение их для этнографии и антропологии вообще». Имя фотографа исследуемых открыток удалось установить благодаря выявленным архивным материалам из фондов Государственного архива Оренбургской области в результате командировки по теме научно-исследовательского проекта «Фотодокументальные источники по истории и культуре Казахстана второй половины XIX в.– первая четверть XX вв. (по коллекциям отечественных музеев)». Научный каталог.» в 2022 г. Фотооткрытки, созданные К.А.Фишером можно отнести к 80-м гг. XIX в., так как именно в этот период фотограф занимался съемками во время этнографических экспедиций.

Подводя итог, следует отметить, что почтовые открытки дают возможность проследить изменения в обществе, а также сохранить память о традиционном укладе жизни казахов в XIX в. Комплексное изучение открытки как музейного предмета позволяет их ввести в культурный и научный оборот музейных коллекций, также является источником знаний. [6, 65]

Список литературы:

1. Забочень М.С.Филокартия: (краткое пособие-справочник)/Всесоюзное общество филателистов.–М.:Связь, 1973.– С.105.

2. Сучкова, Е. В. К проблеме формирования и изучения филокартических коллекций в рамках музейного дела / Е. В. Сучкова. –Текст : непосредственный // История и археология : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). –Санкт-Петербург : Свое издательство, 2015. – С. 80-82.
3. Мозохина Н.А. Открытка в музее: проблемы формирования и экспонирования коллекций на современном этапе. //Вопросы музеологии. –СПб:2012.–1(5). – С.170.
4. Ларина А.Н. Иллюстрированная открытка: вопросы атрибуции.// Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология.– 2012.–№ 6– С.219
5. Буклет Государственного архива Оренбургской области. – Оренбург.–2015.– С.3
6. Самбур М.В. Почтовая открытка как источник информации по истории и культуре. // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства.–2013.–№4.–С.65–69.

O'ZBEKISTON MUZEYLARINING SHAKLLANISHI, PEDAGOGIK FAOLIYATI VA JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI ROLI

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda muzey pedagogikasining shakllanish jarayoni, uning tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda ta'lim-tarbiya tizimidagi o'rni tahlil qilinadi. Muzeylarning ilmiy-tadqiqot, ma'rifiy va o'quv faoliyati orqali yosh avlodni milliy madaniy meros ruhida tarbiyalashdagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, XIX asr oxiri va XX asr davomida O'zbekistonda tashkil etilgan muzeylar faoliyati, ekskursiyalar, ko'rgazmalar hamda muzey darslari orqali amalga oshirilgan pedagogik jarayonlar ko'rib chiqiladi. Sovet davrida muzeylarning ommaviy-ma'rifiy faoliyati, maktablar bilan hamkorlikda olib borilgan ta'limiy ishlar hamda muzey pedagogikasining shakllanishiga ta'sir etgan omillar tahlil etiladi. Shu bilan birga, muzeylarning ilmiy-ma'rifiy, akademik va o'quv tiplariga xos xususiyatlari ham ochib beriladi. Tadqiqot natijasida muzey pedagogikasining jamiyatda madaniy merosni asrash, yoshlarni tarixiy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash hamda ta'lim jarayonini boyitishdagi muhim ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: muzey pedagogikasi, muzey faoliyati, madaniy meros, ilmiy-ma'rifiy muzeylar, o'quv muzeylari, ekskursiya, ko'rgazma, muzey darsi, tarixiy yodgorliklar, ma'naviy tarbiya.

O'zbekiston muzeylari tarixiy va madaniy merosni saqlash hamda avlodlar o'rtasida uzluksizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning pedagogik faoliyati yosh avlodni ma'rifiy va ilmiy jihatdan rivojlantirish, tarixiy xotirani mustahkamlashga qaratilgan. Shuningdek, muzeylar jamiyat taraqqiyotini aks ettiruvchi markaz sifatida, madaniyat va ta'limni birlashtiruvchi muhit yaratadi. Shu bois, O'zbekiston muzeylari nafaqat eksponatlarni saqlash, balki jamoatchilik bilan interaktiv aloqada bo'lish orqali ilmiy-ma'rifiy missiyasini bajaradi. Shu sababli, O'zbekiston muzeylari nafaqat merosni saqlash bilan cheklanmay, balki pedagogik faoliyat orqali jamiyatning madaniy va ilmiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

O'zbekistonda muzey pedagogikasining shakllanishi milliy madaniy merosning, tarixiy yodgorliklarning ahamiyatini e'tirof etishdan boshlanadi. O'zbekistonning qadimiy tarixiga oid muzeylar, xususan, Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkent kabi shaharlar tarixiy obidalar va madaniy yodgorliklarga boy bo'lib, bu yodgorliklarni saqlash va o'rganish jarayonida pedagogik metodlarni ishlab chiqish zarurati paydo bo'ldi. Muzeylarda bo'ladigan ekskursiyalar, ko'rgazmalar va ilmiy tadqiqotlar talabalar uchun ta'lim va tarbiya jarayoniga aylantirildi.

XX asr boshlarida O'zbekistonda muzeylar o'z faoliyatini rivojlantirib, yangi ilmiy va madaniy to'plamlar yaratishga, shuningdek, tarixiy va madaniy merosni saqlashga qaratilgan ko'plab ishlarga asos bo'ldi. O'zbekistonda tashkil etilgan

muzeylar, xalqning tarixini, madaniyatini va san'atini saqlash va keng ommaga tanitish uchun muhim rol o'ynadi. Ushbu davrda tashkil etilgan muzeylar O'zbekistonda madaniy merosni saqlash va asrash ishlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutdi.

Muzeyga xos ta'lim jarayoni muzey faoliyatining muhim qismi sifatida muzey pedagogikasi tadqiqotining predmeti hisoblanadi. Muzey pedagogikasining elementlari nafaqat muzey ko'rgazmasini tashkil etish jarayonida yoki aloqaning boshqa shakllarida samarali bo'ladi, balki ular muzey faoliyatining barcha sohalarini qamrab oladi[1,178-185].

Muzey tarmog'ida muzeylarning ilmiy-tadqiqot hamda ma'rifiy, tadqiqot va akademik, o'quv tipi kabi uchta tipi bo'ladi[2].

1.Muzeyning ilmiy-tadqiqot va ma'rifiy tipi keng omma foydalanishi uchun mo'ljallangan bo'lib, muzey tarmog'ida eng ustun turadi. Ilmiy tadqiqotchilik va tarixiy, madaniy boyliklarning vazifasi bu yerda o'zining ahamiyatini saqlab qoladi. Biroq ular muzey to'plamlaridan ta'lim va tarbiya maqsadida keng foydalanishga qaratilgan.

2.Tadqiqot va akademik tipdagi muzeylarda muzey fondlarida foydalanish tadqiqotchilik maqsadida amalga oshiriladi. Ular ilmiy-tadqiqotchilik institutlari, Fanlar akademiyasi qoshida faoliyat ko'rsatadi. Bu muzeylarning ustuvor tadqiqotchilik ahamiyati asosan, fondlarning shakllanish asoslari, ularning klassifikatsiyalari, ekspozitsiyaning xarakterini aniqlaydi va mazkur muzeylar asosan mutaxassislar (biologiya, geologiya, paleontologiya kabi muzeylar)ga mo'ljallangan.

3.O'quv tipidagi muzeylar – haqiqiy manbalar, ya'ni predmet vositalaridan foydalangan holda, o'quv jarayonini tashkillashtirishga yordam beradi. Kolleksiylarning shakllanishi, klassifikatsiyasi va ekspozitsiyasi asosan o'quv dasturlari va pedagogik uslubiyatdan kelib chiqqan holda vujudga keladi. Ko'p hollarda o'quv muzeylari turli o'quv muassasalari qoshida faoliyat ko'rsatadi. An'anaviy ekskursiyadan tashqari, o'quv muzeylari kolleksiylar bilan tanishtirishda spetsifik shakl va ishlash usulubini qo'llaydilar: masalan, biron bir muzey predmetini ma'ruza o'qiyotganda ko'rsatadilar; amaliy mashg'ulotlarda dala tadqiqotlari materiallariga ishlov berib, ilmiy tasnif beriladi. Ba'zi maxsuslashtirilgan o'quv muzeylari, ommaviy tomoshabinlar uchun yopiq. Bunga kriminalistika muzeylari misol bo'la oladi.

Ilmiy-ma'rifiy muzeylardan o'quv jarayonida, ularning to'plamlaridan esa, ilmiy maqsadlarda foydalaniladi. Ko'plab ilmiy va o'quv muzeylarini nafaqat o'quvchilar va mutaxassislar, balki keng omma ham ko'radi.

Muzeylarning ta'limiy-tarbiyaviy vazifasidan kelib chiqqan holda uning amaliy ahamiyatini oshirishga xizmat qiluvchi pedagogikaning yangi sohasi – muzey pedagogikasiga alohida ehtiyoj sezilmoqda, chunki hozirgi davrda turli yoshdagi

bolalar bilan muzey va ta'lim muassasalari o'rtasidagi aloqa aniq bir maqsadga yo'naltirilmagan holda olib borilmoqda. Muzeylar o'sib kelayotgan yosh avlodni moddiy-ma'naviy merosga hurmat ruhida tarbiyalashda madaniy-tarixiy, tabiiy-ilmiy qadriyatlarni o'zida jamlaydigan ijtimoiy institut hisoblanadi. Shuning uchun ham muzey va maktablarning ta'lim sohasidagi faoliyatiga tizimli va dasturlashtirilgan holda yondashish talab etiladi[3] .

O'zbekistonda XIX asr oxirlarida muzey ishi hozirgi O'zbekiston tarixi davlat muzeyi (Toshkent muzeyi) [4, 16-17], O'zbekiston madaniyat tarixi davlat muzeyi (Samarqand muzeyi)[5, 53] hamda Farg'ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzey (Farg'ona muzeyi) [6] faoliyatlari bilan bog'liqdir.

Bu davrda muzeyning tashkil etilishi va ayniqsa uning madaniy-ma'rifiy sohadagi ishlari O'zbekistonda muzeylarning ilmiy-oqartuv faoliyati uchun dasturulamal bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Sovet hokimiyatining dastlabki kunlaridanoq O'zbekiston muzeylarining eng muhim vazifasi ommaviy ma'rifiy ishlarni tashkil etish edi. Ma'rifiy faoliyatning turli shakllaridan foydalangan holda, muzey oktabr inqilobining butun dunyo bo'ylab ahamiyatini, Sovet hokimiyatini zabt etishini yorqin va ishonchli tarzda ommaga yetkazishi va Kommunistik partiyaning o'rta Osiyo respublikalarida lenincha milliy siyosatni amalga oshirish yo'nalishini keng targ'ib qilishi lozim edi.

Ekskursiyalarni tomoshabinning yoshi, g'oyaviy tayyorgarligi va kasbini hisobga olgan holda eksponatlar yordamida ommabop suhbat tarzida o'tkazish lozim edi. Ular moddiy va ma'naviy yodgorliklarni mehnatkashlar ommasi tarbiyasining faol vositasiga aylantira oladigan tarzda jonli bo'lishi kerak edi.

Ekskursovod zamonaviy, partiyaviy fikrlashi, o'z ilmiy predmetini chuqur his etishi lozim edi. O'sha yillari muzey ekskursiyalarini asosan ularda ishlaydigan ilmiy xodimlar va yetakchi olimlar olib borar edilar. Ayni paytda, o'sha vaqtdayoq ekskursiyalar o'tkazish metodikasigina emas, balki ularni tashkil qilish yo'llari ham ishlab chiqishga kirishilgan edi. Tomoshabinlar ba'zan 25-30 kishidan, ba'zan esa 40-50 kishidan ham iborat bo'lishi mumkin edi.

Ommaviy ekskursiyalarda plakatlar, yorqin eksponatlar va boshqa materiallardan ko'proq foydalanishni taqozo etuvchi tashviqot vaziyati ustun edi. Mehnatkashlar talabiga quloq solib, o'zbekcha tushuntiriladigan ekskursion gruppalar ko'paytirildi. Muzey xodimlari o'lka, uning tabiati, tarixi haqida ko'proq tasavvur berishga intildilar. Ekspozitsiyadan ateistik maqsadlarda ham keng foydalanildi.

1920-yillarda madaniy-tarbiyaviy muassasalari uchun kadrlar tayyorlash ham juda dolzarb masalalardan biri hisoblangan[7, 41-42]. O'sha yillarda madaniy va ma'rifiy ishlarni olib borish juda qiyin ish edi. Ommaviy savodsizlik, malakali kadrlar yetishmasligi, mafkuraviy front xodimlarining kam tayyorgarligi jiddiy qiyinchiliklarga olib keldi.

30-yillarda respublika muzeylari tajribasidan foydalanib, tomoshabinlar bilan ishlashning yana bir shakli qo'llanildi: muzeylar tomoshabinni o'rgana boshladi. Bu esa muzeyning ommaviy, ilmiy-oqartuv faoliyati samaradorligini ta'minladi. Ekskursiyalarning ommabop, ta'sirchanligi yanada oshdi[8, 86-87]. Bu davrda muzey darsi odatiy holga aylandi, farqi shundaki, u muzey ekspozitsiyasida o'tkazildi va uning maqsadi hissiy taassurotlar emas, balki «olingan bilimlar asosida mustaqil ishlash uchun maksimal ko'nikmalar» edi[9].

Jumladan, 30-yillarda muzeylarning ilmiy-oqartuv faoliyatida maktablar bilan ishlash masalasi alohida o'rin egalladi[10, 144-145].

40-yillarda ham bunday tadbirlar, amalga oshirila bordi. Tomoshabinlarning taklif va mulohazalarini hisobga olgan turli shakldagi ilmiy-oqartuv ishlari, ekspozitsiyalarning yaxshilanishi muzey tomoshabinlari sonini oshirib yubordi.

1940-yil boshida muzey SSR O'zbekiston tarixi Markaziy muzeyiga aylantiriladi, shu yilning noyabr oyida esa uning ekspozitsiyasi yangilanadi. Uning takomillashtirilishi muzeyga tashrif buyuruvchilarning yanada o'sishiga yordam berdi. Faqat 1940-yilning 8 oyida 90 mingga yaqin odam tashrif buyurdi. Muzey va maktablar o'rtasidagi aloqalar sezilarli darajada kengaydi, bunga 1940 yil oxirida ko'rgazmali qurollar, filmlar bilan jihozlangan va maktab to'garaklari ish dasturlarini ishlab chiqqan maktab kabinetini yaratish yordam berdi[11].

Ommaviy ekskursiyalarda plakatlar, yorqin eksponatlar va boshqa materiallardan ko'proq foydalanishni taqozo etuvchi tashviqot vaziyati ustun edi. Mehnatkashlar talabiga quloq solib, o'zbekcha tushuntiriladigan ekskursion gruppalar ko'paytirildi. Muzey xodimlari o'lka, uning tabiati, tarixi haqida ko'proq tasavvur berishga intildilar. Ekspozitsiyadan ateistik maqsadlarda ham keng foydalanildi.

1950-yillardan muzeylarda tashkil etilgan ochiq darslar asosan vatanparvarlik tarbiyasiga qaratilgan bo'lib, o'quvchi va talabalarni tarixiy jarayon qonuniyatlarini tushunib yetishga, voqealar sabab-oqibatini ochishga va shu orqali tarixiy tushunchalarni shakllantirishga yordam berishiga alohida e'tibor qaratilgan edi[12].

1960-yillarda muzey pedagogikasida muzey materiallari asosida o'tkaziladigan ochiq darslarga alohida e'tibor qaratilgan. Ochiq darslarni ishlab chiqish va o'tkazish maktabning o'quv vazifalariga mos kelgan, o'quvchilarga dasturiy materiallarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishga yordam bergan va ularning ko'p qirrali tarbiyasiga hissa qo'shgan[13, 38-39].

1960-yillarda O'zbekiston xalqlari tarixi muzeyida tashrifchilarga muzey ekspozitsiyasi asosan materiallarning asl nusxalari, shuningdek maketlar, badiiy va grafik tasvirlar, sxemalar diagrammalar, rasmlar shaklida ko'rsatilgan[14].

1970-1980-yillarda doimiy ko'rgazmalar ahamiyati tobora oshib bordi. Ayniqsa 80-yillarda muzeyshunoslik va ko'rgazmalar bo'yicha katta ish tajribasiga ega bo'lgan, muzey fondida saqlanayotgan O'zbekiston xalqlari etnografiyasiga oid

ashyolar majmui asosida «O‘zbekiston xalqlari gilamchiligi», «O‘zbekiston zargarlik san’ati», «O‘zbekiston xalqlari kiyimlari», «Kandakorlik san’ati» deb nomlangan noyob eksponatlardan iborat ko‘rgazmalar tashkillashtirilib Samarqand ahliga va mehmonlari hukmiga havola etildi. Bu ko‘rgazmalar ayniqsa xorijlik sayyohlar tomonidan zo‘r qiziqish va hayrat bilan o‘rganib tamosha qilishgan[15].

Keyinchalik jamoatchilik asosida ishlaydigan muzeylarni tashkil etish harakati Samarqand viloyatida avj olib ketdi. Bo‘lajak muzeylarni tashkil etishda o‘z vaqtida metodik yordamlarni ta‘minlash maqsadida 1976-yilda muzey qoshida O‘zbekistonda birinchi bo‘lib metodik bo‘lim tashkil etildi. Bu davrda shahar va tumanlarda ko‘pgina jamoatchilik asosida ishlaydigan tarix, shon-sharaf muzeylari, kartinalar galereyasi, burchaklar tashkil etildi[16].

1980-yillarda Toshkent muzeylarida saqlanayotgan moddiy va ma'naviy madaniyat yodgorliklari uzoq o‘tmishi, mehnatkashlarning revolyutsion kurashi, O‘zbekiston iqtisodi va madaniyatining ravnaqi keng yoritilgan. Muzey ekspozitsiyalarining yagona maqsadi — kommunizm sari borayotgan mamlakat xalqlarining do‘stligi va qardoshligi to‘g‘risida keng propaganda qilish asosiy o‘rinda bo‘lgan. Tashrifchilarga singdirishda muntazam ravishda ekskursiyalar tashkil etilgan, bundan tashqari yo‘lko‘rsatkich, buklet va albomlar nashr etilib borgan[17].

1990-yillarda muzeylarda sayyor ko‘rgazmalar (O‘zSSR Fanlar akademiyasi M.T.Oybek nomidagi O‘zbekiston xalqlari tarixi muzeyi, 1990-yilning yoz oylarida) tashkil etishga alohida e‘tibor qaratildi. Sayyor ko‘rgazmalar yubileylarga va eng muhim tarixiy voqealarga bag‘ishlangan. Bunday sayyor ko‘rgazmalar Toshkent shahridagi bir qator oliy o‘quv yurtlari, sanoat korxonasi va muassasalarda hamda shahar «Bilim» jamiyatida namoyish etilib, tashrif buyuruvchilarda yaxshi taassurot qoldirdi. Ana shunday ko‘rgazmalar asosida muzey xodimlari tomonidan g‘oyaviy-ma‘rifiy xarakterdagi ko‘plab madaniy-ma‘rifiy ishlar, tadbirlar o‘tkazilgan edi[18].

Umuman olganda, mazkur davrda muzeylar faoliyati g‘oyaviy-tarbiyaviy ishlar orqali tashrifchilarda ma‘lum bir dunyoqarashni shakllantirishdan iborat bo‘lgan. Buning uchun albatta muzey ekspozitsiyalari hamda ko‘rgazmalar ham shu maqsadga yo‘naltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Пугач О.В. Музейная педагогика: проблемы и перспективы развития//Вестник Донецкого педагогического института № 2 2017. -С.178-185.
2. Курязова Д. Т. Ўзбекистон моддий маданий меросини ўрганиш, сақлаш ва музейлаштиришнинг назарий-методологик асослари. Тарих фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Тошкент, 2021. 252 б.
3. Исмаилова Ж. Х., Нишанова К. С., Мухамедова М. С. Музей ва жамият. - Тошкент: Чинор ЭНК, 2015. - Б. 92.

4. Академия наук в годы независимости Узбекистана. "FAN", Ташкент. 2013. С.16-17.
5. Гласс Ю.И., Ланда Л.М. Музеи Узбекистана. Путеводитель-справочник. – Ташкент: Госизд., 1961. - С. 53.
6. Vatan tarixi (XVI–XX asr boshlari); К.2.: (Mualliflar:R.Shamsutdinov, Sh.Karimov, S.Hoshimov, U.Ubaydullayev; Mas'ul muharrirlar: Q.Usmonov. – Т.: «Sharq», 2016. В.219.
7. Қўнғиров И. Ўзбекистон маданият-оқартув муассасалари учун кадр тайёрлаш тарихидан (1921-1928) //Ўзбекистонда ижтимоий фанлар.08/1986. - Б.41-42.
8. Методика музейной работы.- В сб.: «Труды музея революции СССР». М., 1935. -С.86-87.
9. Каченя Г.М. Музейная педагогика: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» / Челябинская государственная академия культуры и искусств; кафедра педагогики и психологии; [сост. Г. М. Каченя]. - Челябинск: ЧГАКИ, 2015. - 130 с. 14-21//https://ozlib.com/920037/iskusstvo/istoriya_stanovleniya_muzeynoy_pedagogiki_rossiya
10. Содиқова Н. Маданий ёдгорликлар хазинаси. «Фан» нашриёти. Тошкент, 1981. -Б.144-155.
11. Ўз Р ФА МА 59-фонд, 2-рўйхат, 254-йифмажилд. 29-30-варақлар.
12. Костюкевич Е. А. Углублять содержание, совершенствовать методику, «Преподавание истории в школе», М., 1957, № 6, стр. 64.
13. Гора П.В. Целевая установка урока и ее роль в решении образовательно-воспитательных задач, «Преподавание истории в школе», М. 1963, № 2, стр. 38-39
14. Содиқова Н.С., Ревес А.М. М.Т.Ойбек номидаги Ўзбекистон халқлари тарихи музей. Музей залларида. -Т.: «Ўзбекистон», 1971. -143 б.
15. Ўз МА. М-7-фонд, 1-рўйхат, 436-иш, 134-варақ. Музей доимий ва кўчма кўргазмалари хусусида. Ш. Рўзимуродов. Музей 100 ёшда. Самарқанд давлат музей кўрикхонаси илмий ходимлари мақола ва илмий очерклари тўпламлари. Самарқанд газетасига илова.1996 й.
16. Ўз МА. М-7-фонд, 1-рўйхат, 436-иш, 134-варақ. Жамоатчилик музейлари хусусида. Р.Қаюмов.Музей 100 ёшда. Самарқанд давлат музей кўрикхонаси илмий ходимлари мақола ва илмий очерклари тўпламлари. Самарқанд газетасига илова.1996 й. Б.16-18. Ўзбекистон Республикаси маданият ишлари вазирлиги. Сасмарқанд давлат бирлашган тарихий архитектура ва бадиий музей кўрикхонаси. 1996 йилда амалга оширилган ишлари ҳисоботи.

17. Гласс Ю. И. Тошкент музейлари: (Справочник-йўлқўрсаткич). - Т.: Ўзбекистон, 1983. - 88 б.

18. Ёқубова Ф. Г. Ўзбекистон халқлари тарихи музейининг янги Кўчма кўргазмалари // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар.09/1990. -Б.50-51.

DALIYEVA NAVBAHOR QARSHIYEVNA

*“Samarqand” davlat muzey-qa ‘riqxonasi
katta ilmiy xodimi*

MUZEYLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUZEY PEDAGOGIKASINING O‘RNI

Annotatsiya: Ushbu maqolada muzeylar faoliyatini rivojlantirishda muzey pedagogikasi, uning alohida soha sifatida shakllanganligi, bugungi kunda bu borada olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlar, mutaxassis kadrlar tayyorlash yo‘nalishlari, O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, muzeylar faoliyatiga davlat siyosati darajasida e‘tibor qaratilayotganligi, muzeylarda muzey pedagogikasi sohasini yo‘lga qo‘yish orqali yosh avlod ongida vatanparvarlik, tarixiy xotira, ajdodlar merosiga hurmat, ularni asrash tuyg‘ularini shakllantirish, ushbu jarayonda muzeylar hamda muzey ashyolarining o‘rni alohida ekanligi, shuningdek, Samarqand davlat muzey-qa ‘riqxonasi misolida mazkur yo‘nalishda amalga oshirilayotgan ilmiy, amaliy, tadqiqot ishlari va ularning ijobiy samarasi borasida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Muzey pedagogikasi, ICOM, CECA, YuNESKO, xalqaro fondlar, muzey ekspozitsiyalari, pedagogik markaz, ta‘lim muassasalari, tarixiy obidalar, amaliyotlar, tadqiqotlar, Samarqand davlat muzey-qa ‘riqxonasi, hamkorlik aloqalari.

Аннотация: В статье анализируется роль музейной педагогики в развитии музейной деятельности, ее становление как самостоятельной области, современные научные исследования в данном направлении, а также подготовка квалифицированных специалистов. Рассматривается усиление внимания к музейной сфере на уровне государственной политики Республики Узбекистан после обретения независимости. Особое внимание уделяется внедрению музейной педагогики в музеях как средству формирования у молодого поколения патриотизма, исторической памяти, уважения к наследию предков и бережного отношения к нему. Подчеркивается значимая роль музеев и музейных предметов в данном процессе. Кроме того, на примере Самаркандского государственного музея-заповедника рассматриваются научные, практические и исследовательские работы в этом направлении, а также их положительные результаты.

Ключевые слова: музейная педагогика, ICOM, CECA, ЮНЕСКО, международные фонды, музейные экспозиции, педагогический центр, образовательные учреждения, исторические памятники, практики, исследования, Самаркандский государственный музей-заповедник, сотрудничество.

Annotation: This article analyzes the role of museum pedagogy in the development of

museum activities, its formation as an independent field, current scientific research in this area, and the directions of training qualified specialists. It also examines the increasing attention paid to museum activities at the level of state policy in the Republic of Uzbekistan since independence. The study highlights the importance of introducing museum pedagogy in museums as a means of fostering patriotism, historical memory, respect for ancestral heritage, and a sense of preservation among the younger generation. Particular emphasis is placed on the role of museums and museum objects in this process. Furthermore, the article discusses scientific, practical, and research activities carried out in this field on the example of the Samarkand State Museum-Reserve, as well as their positive outcomes.

Keywords: *Museum pedagogy, ICOM, CECA, UNESCO, international foundations, museum exhibitions, pedagogical center, educational institutions, historical monuments, practices, research, Samarkand State Museum-Reserve, cooperation.*

Muzey pedagogikasi jahon tajribasida muzeylarning faqat eksponatlarni saqlovchi va namoyish etuvchi muassasa sifatidagi roldan chiqib, ularga ta'lim va tarbiya jarayonining faol subyekt sifatida qarash zarurati natijasida vujudga kelgan. Ushbu yo'nalishning shakllanishi jamiyatda ta'limning mazmuni va usullariga bo'lgan qarashlarning o'zgarishi bilan chambarchas bog'liqdir.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Yevropa va AQShda muzeylarga bo'lgan munosabat tubdan o'zgarib boshladi. Dastlab muzeylar asosan ilmiy tadqiqotchilar va elita vakillari uchun mo'ljallangan bo'lsa, sanoatlashuv va ommaviy ta'lim tizimining rivojlanishi natijasida muzeylarni keng jamoatchilik, ayniqsa bolalar va yoshlar uchun ochiq ta'lim maydoniga aylantirish g'oyasi ilgari surildi. Shu davrdan muzeylar faoliyatida ma'rifiy ekskursiyalar, tushuntirishlar va ko'rgazmalarni pedagogik jihatdan tashkil etishga e'tibor kuchaydi.

XX asr boshlarida Germaniya muzey pedagogikasining shakllanishida yetakchi o'rinni egalladi. Aynan shu mamlakatda "muzey pedagogikasi" atamasi 1934-yilda (Ya. K. Frizen tomonidan) ilmiy muomalaga kiritilib, muzey faoliyatini pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilish boshlandi [Музейно-педагогическая мысль в России. Исторические очерки / Санкт Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. СПб.: СПбГУКИ, 2006. С. 7].

Nemis pedagoglari va muzeyshunoslari muzeyni maktab ta'limini to'ldiruvchi muhim vosita sifatida baholab, eksponatlarni didaktik materialga aylantirish g'oyasini ilgari surdilar. Muzeyda o'rganish jarayoni ko'rgazmalilik, tajriba va bevosita idrokka asoslanishi ta'kidlandi.

Unga ko'ra, muzey pedagogikasining obyekt muzeyga tashrif buyuruvchilar, predmeti muzey va tashrif buyuruvchi o'rtasidagi o'zaro aloqani pedagogik jihatdan boshqarish jarayoni, muzey pedagogi esa muzeyda ta'lim-tarbiyaviy faoliyat bilan professional ravishda shug'ullanuvchi shaxs ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi [Л. М. Шляхтина "Музейная педагогика". Санкт-Петербург СПбГИК 2021.С.9.].

AQShda muzey pedagogikasi demokratik ta'lim g'oyalari bilan uyg'un holda rivojlandi. XX asr o'rtalaridan boshlab bolalar muzeylari, fan va texnika muzeylari

tashkil etildi. Bu muzeylarda tashrifchilar passiv tomoshabin emas, balki faol ishtirokchi sifatida jalb etildi. Interaktiv eksponatlar, tajribalar va amaliy mashg'ulotlar orqali o'rganish tamoyillari shakllandi. Natijada, bu yondashuv muzey pedagogikasining amaliy modeliga aylandi.

1960-1970-yillardan boshlab muzey pedagogikasi xalqaro miqyosda e'tirof etila boshlandi. Muzey pedagogikasining jahon miqyosida shakllanishi va rivojlanishida Xalqaro muzeylar kengashi (ICOM - International Council of Museums) hamda boshqa xalqaro tashkilotlarning faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur tashkilot muzeylarning ta'limiy va ijtimoiy vazifalarini rasman tan olib, ularni jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi muhim institut sifatida belgiladi. Buning negizida muzeylarda ta'lim bo'limlari, pedagog-maslahatchilar faoliyati yo'lga qo'yildi hamda maxsus ta'lim dasturlari ishlab chiqildi.

Aynan ICOM tomonidan ishlab chiqilgan muzey ta'rifida muzeylarning jamiyatga xizmat qiluvchi, ochiq va ta'limiy muassasa sifatida e'tirof etilishi muzey pedagogikasining nazariy asoslarini mustahkamladi.

Bugungi kunda ICOM faoliyatida boshqa yo'nalishlar singari muzey pedagogikasi alohida yo'nalish sifatida rivojlanib bormoqda. Tashkilot qoshida faoliyat yurituvchi turli xalqaro qo'mitalar (masalan, CECA - Ta'lim va madaniy faoliyat qo'mitasi) muzeylarda ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, pedagogik metodlarni joriy etish va ilg'or tajribalarni almashishga xizmat qilmoqda. Bu esa muzey xodimlarining pedagogik kompetensiyasini oshirishga, ta'lim jarayonini ilmiy asosda tashkil etishga imkon yaratadi.

Bundan tashqari, ICOM muzey pedagogikasining insonparvarlik va inklyuzivlik tamoyillarini targ'ib etib, tashkilot tavsiyalarida bolalar, yoshlar, keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish zarurligi alohida ta'kidlandi. Natijada muzeylar jamiyatning barcha qatlamlari uchun ochiq va qulay ta'lim muhitiga aylana boshladi.

ICOM bilan bir qatorda YuNESKO ham muzeylarning ta'limiy va madaniy ahamiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. YuNESKO tomonidan madaniy merosni muhofaza qilish, tarixiy xotirani saqlash va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar muzey pedagogikasi mazmunini boyitib bormoqda. Xususan, bugungi kunda jahon merosi ob'ektlari bilan bog'liq muzey ekspozitsiyalarida tarbiyaviy va ma'rifiy ishlarni kuchaytirish xalqaro tajribada keng qo'llanilmoqda.

Shuningdek, Yevropa muzey tashkilotlari, xalqaro fondlar va grant dasturlari muzeylarda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishga ko'maklashmoqda. Raqamli ekskursiyalar, interaktiv ko'rgazmalar va virtual muzeylar aynan xalqaro hamkorlik natijasida rivojlanib, muzey pedagogikasining zamonaviy shakllarini yuzaga keltirdi. Ularning faoliyati tufayli muzeylar bugungi kunda ta'lim tizimining

muhim bo‘g‘ini, shaxs va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi pedagogik makonga aylandi.

Muzey-pedagogik faoliyatida axborot berish, o‘qitish, ijodiy rivojlantirish, muloqot, rekreatsiya (dam olish) kabi yo‘nalishlar ajratib ko‘rsatilgan. Bunday ajratish, predmet va hodisalarni har qanday tasniflash kabi, ma‘lum darajada shartli hisoblanadi. Biroq u muzey axborotini taqdim etish imkoniyatlarini yanada aniqroq anglash, shuningdek, tashrif buyuruvchilarning u yoki bu toifasi bilan ishlash shakl va metodlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash maqsadida amalga oshirilgan. [Л. М. Шляхтина “Музейная педагогика”. Санкт-Петербург СПбГИК 2021.С.14.].

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, jamiyat hayotining barcha sohalarida bo‘lgani kabi muzeylar faoliyatida ham tub islohotlar amalga oshirildi. Ushbu islohotlar muzeylarning mazmun-mohiyatini yangilash, ularni milliy qadriyatlar, tarixiy xotira va ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiya markaziga aylantirishga qaratildi. Amalga oshirilayotgan o‘zgarishlar sabab muzeylar faoliyatida ta‘limiy va pedagogik yo‘nalishlar ustuvor ahamiyat kasb eta boshladi.

Muzeylar faoliyati davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Yangi muzeylar tashkil etildi, mavjud muzeylarning moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi, ekspozitsiyalar qayta ko‘rib chiqilib, milliy tarix va madaniyatni haqqoniy aks ettirishga alohida e‘tibor qaratildi. Bu jarayonda muzeylarning faqat eksponat saqlovchi muassasa emas, balki ta‘lim va tarbiya beruvchi ijtimoiy institut sifatidagi roli kuchaydi. Ana shu jarayonda O‘zbekiston muzeylarida ham pedagogik faoliyatning yo‘lga qo‘yilishi dolzarbligi ko‘rina boshladi.

O‘zbekistonda muzey pedagogikasiga o‘tgan asrning oxirlarida e‘tibor berila boshlandi. Muzey ekspozitsiyalaridan ta‘lim-tarbiya maqsadida uning tarixiy taraqqiyotida har doim ham foydalanib kelingan. Ammo jamiyat ma‘naviyatini yuksaltirish ustivor yo‘nalishni talab qilayotgan bugungi davrda bu sohaning dolzarbligi alohida ahamiyat kasb etmoqda [“Muzey va jamiyat” T. 2015 y. 94-b].

Bugungi kunga kelib, amaliyotda, muzey pedagogikasiga asoslangan faoliyat shakllari keng joriy etildi. Muzeylarda o‘quvchilar va talabalar uchun maxsus ekskursiyalar, mavzuli darslar, ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar, davra suhbatlari va amaliy mashg‘ulotlar tashkil etila boshlandi. Ushbu ma‘naviy-ma‘rifiy o‘zgarishlar yosh avlodda tarixiy ongini shakllantirish, milliy o‘zlikni anglash va madaniy merosga hurmat ruhini kuchaytirishga asos bo‘ldi.

Muzey pedagogikasining samarali faoliyatini yo‘lga qo‘yish uchun muzeylarning ta‘lim muassasalari bilan hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Bu hamkorlik natijasida mamlakatimizda muzeylarning maktablar, akademik litseylar va oliy ta‘lim muassasalari bilan o‘zaro aloqalar o‘rnatishi, muzey darslarini o‘tkazish, o‘quv rejalari bilan uzviy bog‘langan ekskursiyalar tashkil etish amaliyoti yo‘lga

qo'yildi. Hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilishi muzeylarda berilayotgan bilimlarning ta'lim jarayonini to'ldiruvchi va boyituvchi omilga aylanishiga imkon yaratdi.

Oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik esa muzeylarning ilmiy-pedagogik salohiyatini oshirdi. Talabalar uchun muzeylar bazasida ilmiy-amaliy mashg'ulotlar, tadqiqot ishlarini olib borish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bu jarayon muzeylarning ilmiy-tadqiqot markazi sifatidagi ahamiyatini kuchaytirib, ularni pedagog kadrlar tayyorlash tizimiga integratsiyalashuviga xizmat qildi.

Shuningdek, muzeylar faoliyatida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish kengaydi. Multimedia vositalari, virtual ekskursiyalar va interaktiv taqdimotlar ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yanada samarali qilishga yordam berdi. Bu esa muzey pedagogikasining zamonaviy shakllarini rivojlantirishga zamin yaratdi.

Yangi O'zbekistondagi zamonaviy muzeylar ta'lim, muloqot, madaniy axborot va ijodiy innovatsiyalar markazlariga aylanib bormoqda. Natijada muzey ishiga oid ilmiy-amaliy anjumanlar, konferensiyalar o'tkazish, xorij ilg'or tajribalarini ommalashtirish uchun zarur imkoniyatlar yaratildi. Soha xodimlarining malakasini oshirish uchun rivojlangan davlatlardagi muzeylar va xorijiy tadqiqotchilar bilan hamkorlik aloqalari mustahkamlandi.

Ta'kidlash joizki, bugungi kunda ta'lim yoki ijtimoiy-madaniy dam olish faoliyatini muzey komponentisiz, shuningdek muzey ishining o'ziga xos xususiyatlarini muzeyning ijtimoiy-madaniy ma'rifiy faoliyatini biladigan malakali talaba va malakali mutaxassissiz tasavvur qilish qiyin. Ushbu murakkab vazifa yangi pedagogik yo'nalish doirasida o'quvchilarni muzey materiali bo'yicha o'qitish, tarbiyalash, ularda nazariy tushunchalarni shakllantirish, shuningdek, muzey muhiti va o'quv yurtlari sharoitida pedagogik muammolarni hal eta oladigan mutaxassislarni tayyorlash vazifasini muvaffaqiyatli bajaruvchi omillardan biridir.

Amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar jarayonida yurtimizdagi yirik davlat muzeylari, muzey-qo'riqxonalar, uy-muzeylari jumladan, Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasi faoliyatida sohaga oid olib borilayotgan amaliy ishlar alohida ahamiyatga ega. Muzey-qo'riqxonaga nafaqat tarixiy obidalarni muhofaza qiluvchi muassasa, balki ilmiy, ta'limiy va pedagogik markaz sifatida ham rivojlanib bormoqda.

Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasida maktab o'quvchilari va talabalar uchun tarix, arxeologiya, me'morchilik va san'at tarixiga oid mavzuli ekskursiyalar, ochiq darslar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilib, bu jarayon bosqichma-bosqich davom etib kelmoqda. Amaliy tadbirlar o'quvchilarda tarixiy voqelikni bevosita me'moriy obidalar orqali idrok etish, milliy o'zlikni anglash va madaniy merosga nisbatan mas'uliyat hissini shakllantirishga, tashrif buyuruvchining ichki va

tashqi muhitga moslashishi, bugungi kun shiddatli o'zgarishlariga munosib, oqilona javob berishlari uchun xizmat qilmoqda.

Bu o'z navbatida nafaqat, muzeyga tashrif buyurgan o'quvchilar, talabalar uchun balki, ta'lim jarayonining yetakchilari hisoblanmish o'qituvchilar darslarini samarali tashkil etishlari, nazariy va amaliy mashg'ulotlarning ko'zlangan natijalarni berishlari hamda ta'lim oluvchilar dunyoqarashining yangicha yo'nalishda boy materiallar bilan rivojlanib borishida asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda ta'lim muassasalari bilan hamkorlik, ilmiy-tadqiqot ishlarini yo'lga qo'yish, kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirish, innovatsion faoliyat yo'nalishlarini amaliyotga tadbiiq qilish turizm sohasini rivojlantirish kabilar Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasi faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri aylandi.

Xususan, Samarqand davlat muzey-qo'riqxonasi Toshkent kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali, Samarqand davlat universiteti, Samarqand davlat chet tillar universiteti, Oriental universiteti, "Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti, Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti, Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti, Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti, Zarmed universiteti, o'rta maxsus ta'lim tashkilotlari va umumta'lim maktablari, maktab-internatlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Hamkorlik natijasida ushbu ta'lim muassasalari bilan ilmiy-amaliy mashg'ulotlar va talabalarning amaliyot darslari, ijodiy uchrashuvlar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etib kelinmoqda ["Samarqand" davlat muzey-qo'riqxonasi "Ta'lim muassasalari bilan hamkorlik shartnomalari" jamlanmasidan. 2025 y.]. Ushbu amaliyot muzey-qo'riqxonaning ilmiy-pedagogik salohiyatini oshirib, uni uzluksiz ta'lim tizimiga integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

Yo'lga qo'yilayotgan ilmiy, ma'rifiy, madaniy, ijodiy hamkorlik aloqalari natijasida ko'plab ilmiy maqolalar va metodik materiallar, monografiyalar, dissertatsiyalar yaratilib, ularda muzeylar bilan maktablar, oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarning yo'lga qo'yilishi muzey pedagogik faoliyatini yangicha yo'nalishlar bilan boyitib borishini amaliy jihatdan asoslab berdi ["Samarqand" davlat muzey-qo'riqxonasi "Ta'lim muassasalari bilan hamkorlik shartnomalari" jamlanmasidan. 2025 y.]. Bu albatta, tarixiy va madaniy mavzularni chuqur anglashga, idrok va tahlil qilishga hamda amaliyotga tadbiiq etishga xizmat qiladi.

Shuningdek, muzey-qo'riqxonada, uning takibidagi tarixiy obidalar, tuman muzeylari, uy-muzeylari, ko'rgazma zallarida zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ham muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Interaktiv ekskursiyalar, multimedia vositalari, virtual taqdimotlar va raqamli axborot

resurslari orqali tashrif buyuruvchilarning bilim olish jarayoni samarali va qiziqarli tashkil etilmoqda. “Ochiq eshiklar kuni”, muzeylar haftaligi doirasida tashkil etilayotgan tadbirlar tarix, san’at va madaniyatni bevosita eksponatlar orqali o‘rganish, trening, viktorina, jonli suhbat va teatrlashtirilgan ko‘rgazmalar orqali o‘qitish samaradorligining oshishi, muzeylarning maktab va OTMlar bilan integratsiyasi kuchayishi hamda jamiyat va muzey o‘rtasidagi aloqani mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, muzey pedagogikasi muzey muhitida ta’lim va tarbiya jarayonini tashkil etish nazariyasi va metodikasini o‘rganuvchi ilmiy yo‘nalish bo‘lib, u pedagogika, psixologiya, madaniyatshunoslik va muzeyshunoslik fanlari kesishgan nuqtada shakllangan.

Muzey pedagogikasi muzeylarning madaniy-ma’rifiy tajribasini umumlashtiruvchi, muzey va ta’lim, muzey va maktab o‘rtasidagi samarali hamkorlik trayektoriyasini shakllantiradigan, ta’lim dasturlari, darslar va amaliyotlar, ilmiy tadqiqotlarning boshqa shakllarini amalga oshirishning ilmiy asoslarini yaratuvchi asosiy soha sifatida rivojlanib bormoqda. Bu o‘z navbatida vujudga kelgan yangicha yo‘nalishning yangi g‘oyalar, yangi uslublar orqali muzeylar faoliyatini rivojlantirishda dunyo miqyosida amaliyotga tadbir etilishi zarur bo‘lgan metodlarning ta’lim jarayoni bilan uzviy bog‘langan holda olib borilishi ko‘zlangan natijalarga erishishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qilishini yaqqol ko‘rsatib bermoqda.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Музейно-педагогическая мысль в России. Исторические очерки / Санкт Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. СПб.: СПбГУКИ, 2006.
2. “Muzey va jamiyat” T. 2015 y.
3. “Raqamli ta’limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga tadbir qilish yo‘llari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. 25-oktabr 2023-yil.
4. Столярова В.А. «Педагогические аспекты образовательной деятельности музея»ю 2013 г.
5. “Samarqand” davlat muzey-qo‘riqxonasi Ta’lim muassasalari bilan hamkorlik shartnomalari jamlanmasi. 2025 y.
6. “Sayhun ilmiy axborotnomasi”. 2025 y. 2-son.
7. Л. М. Шляхтина “Музейная педагогика”. Санкт-Петербург СПбГИК 2021.

**MUZEY PEDAGOGIKASIDA TASVIRIY SAN'AT ASARLARIDAN
FOYDALANISH (TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYI MISOLIDA)**

Annotatsiya: Ushbu maqolada muzey pedagogikasining shakllanish tarixi, uning yosh avlod tarbiyasidagi o'рни va Temuriylar tarixi davlat muzeyi faoliyati tahlil qilingan. Muzeydagi tasviriy san'at asarlari va smart texnologiyalarning ta'limiy ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, Amir Temur tavalludining 690 yilligiga bag'ishlangan yangi ekspozitsiya rejalari va muzeylarning ma'naviy-ma'rifiy maskan sifatidagi zamonaviy vazifalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: muzey pedagogikasi, tasviriy san'at, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, tarixiy tafakkur, madaniy meros, eksponat, interaktiv ta'lim, vizual tahlil, virtual muzey, vatanparvarlik tarbiyasi.

Аннотация: В данной статье анализируются история формирования музейной педагогики, её роль в воспитании молодого поколения и деятельность Государственного музея истории Темуридов. Освещается образовательное значение произведений изобразительного искусства и smart-технологий, представленных в музее. Также изложены планы по созданию новой экспозиции, посвящённой 690-летию со дня рождения Амира Темура, и современные задачи музеев как духовно-просветительских центров.

Ключевые слова: музейная педагогика, изобразительное искусство, Государственный музей истории Темуридов, историческое мышление, культурное наследие, экспонат, интерактивное обучение, визуальный анализ, виртуальный музей, патриотическое воспитание.

Abstract: This article analyzes the history of the formation of museum pedagogy, its role in the upbringing of the younger generation, and the activities of the State Museum of the History of the Timurids. It highlights the educational significance of fine art works and smart technologies utilized within the museum. Furthermore, the article outlines plans for a new exposition dedicated to the 690th anniversary of the birth of Amir Temur, as well as the modern tasks of museums as spiritual and educational centers.

Key words: museum pedagogy, fine art, State Museum of the History of the Timurids, historical thinking, cultural heritage, exhibit, interactive learning, visual analysis, virtual museum, patriotic education.

Muzey har bir xalqning tarixiy, moddiy va ma'naviy yodgorliklari to'plangan hamda ularni saqlash, o'rganish, targ'ib va tashviq etish kabi ishlarni amalga oshiradigan ilmiy, ma'naviy-ma'rifiy maskan sanaladi. Tarixiy manbalardan ma'lumki, dastlab hukmdorlarning saroylari, aslzodalarning qasrlarida noyob buyumlar, hujjatlar to'plamlari paydo bo'lgan. Miloddan avval III asrda Iskandariyada muzalarga atalgan bino – Muzeyonda qadimgi Yunon san'ati yodgorliklari yig'imi sifatida tashkil topgan. Muzeylar Yunon madaniyati, san'ati namunalariidan kolleksiyalar to'planadigan joy bo'lgan. Tadqiqotlarda keltirilishicha, Yunonistonning Gelikon tog'i atrofida muzalarga (san'at va fan ma'budalari)

bag'ishlanib, har besh yilda bir marta bayram o'tkazilgan. Muzeionlar Yunon ma'naviy hayotida din namoyondalarining, faylasuflarning, shoir va musiqachilarning ijodiy va ilmiy munozaralar o'tkazadigan joyiga aylanib, unda noyob san'at namunalari to'plangan. XV asrga kelib mashhur muzeylarning tashkil bo'lishiga asos bo'lgan san'at asarlari, noyob buyumlarni to'plash boshlanadi. XVII-XIX asrlarda muzeilar faoliyatida o'zgarish yuz beradi. Muzeilar endi aholining barcha qatlamlari uchun xizmat qila boshlaydi. XIX asrga kelib, dunyodagi barcha yirik muzeilar tashkil topgan edi[10].

O'zbekistonda esa muzeilar XIX asrning ikkinchi yarmida shakllana boshlagan bo'lib, mustaqillikdan so'ng ular yanada rivojlandi. Muzeilarning inson ongiga ta'siri ko'p qirrali bo'lib, ular yosh avlodda vatanparvarlik, insonparvarlik va madaniy qadriyatlarga bo'lgan e'tiborni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, muzeilar inson tafakkuri va ruhiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, dunyoqarashni kengaytiradi. Jonli eksponatlarni ko'zdan kechirish orqali inson tabiiy va madaniy muhit bilan bevosita muloqotga kirishadi, bu esa uning estetik didini va ruhiyatini boyitadi[1].

Zamonaviy muzeilar madaniy merosning yangi qirralarini ochar ekan, milatlararo do'stlik va hamjihatlik tamoyillariga ham alohida e'tibor bermoqda. Chunki bu sa'y-harakatlar boshqa xalqlar madaniyatiga nisbatan hurmat tuyg'ularini uyg'otishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi[5,235].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev boshchiligida mamlakatda mavjud ulkan turizm salohiyatidan yanada to'liq va samarali foydalanish, an'anaviy madaniy-tarixiy turizm bilan birgalikda ziyorat qilish, ekologik, ma'rifiy, etnografik, gastronomik, sport, davolash-sog'lomlashtirish, qishloq, sanoat, ishbilarmonlik turizmi va boshqa salohiyatli turlarini jadal rivojlantirish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Turizmning ustuvorlik kasb etayotgani ham muzeilar faoliyati va muzey ishi tizimli tashkil qilinishini taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" doirasida 2017-yil 11-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan "2017-2027-yillarda davlat muzeilari faoliyatini takomillashtirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risida" qaror qabul qilindi.

Mazkur dasturda kadrlar tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Mamlakatda 350 dan ortiq muzey faoliyat yuritib, o'zining eksponatlari - ashyoviy dalillari bilan yosh avlodni tarixga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilayotgani ham malakali mutaxassislariga bo'lgan talabni dolzarblashtiradi[9,5-6].

Barkamol shaxsni tarbiyalashda muzey pedagogikasi muhim o'rin tutadi.

Respublikamiz hududida muzeylarga bo'lgan talab ortib borayotganligi sababli, viloyat va tuman maktablarida ham kichik muzeylar tashkil etilmoqda. Bu esa muzey va ta'lim tizimi hamkorligining yuksak darajada yo'lga qo'yilganidan dalolat beradi. Maktab o'quvchilari muzeylarga tashrif buyurish orqali tarixiy jarayonlarni chuqurroq his etish imkoniga ega bo'ladilar[1,2].

“Muzey pedagogikasi” deganda, “U nima?” va “Nima uchun kerak?” kabi savollar paydo bo'ladi. Jahon tajribasidan kelib chiqqan holda, muzey pedagogikasi bolalarni tarbiyalash jarayonidagi bebaho ko'makchi, ularni umuminsoniy qadriyatlar asosida barkamol shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi, shuningdek, nafaqat o'z hayoti, balki yuzlab insonlar hayoti bilan birga yashashga o'rgatadi, yosh avlodni bunyodkorlikka da'vat etadi. Muzey pedagogikasi - pedagogika, psixologiya va muzeyshunoslikning o'zaro uyg'unligi natijasida shakllangan fan yo'nalishi hisoblanib, u dastlab tushuncha sifatida XX asr boshlarida Germaniyada shakllangan hamda ilmiy muomalaga kiritilgan. Muzey pedagogikasining hayotga tatbiq etilishi A.Lixtvark, A. Reyxven va G. Froydental nomlari bilan bog'liq. Avvaliga bu soha o'quvchilar bilan ishlashga mo'ljallangan muzey faoliyatining bir yo'nalishi sifatida talqin etildi. 1913-yilda A. Lixtvark birinchi marta muzeyning ma'rifiy maskan sifatidagi ahamiyati g'oyasini shakllantirdi va tashrif buyuruvchi bilan muloqotda yangi usullarni taklif etdi. Muzeylarda maktab tizimidagi mashg'ulotlarni o'tish metodikasi ilk bor G. Froydental tomonidan ishlab chiqilgan. Shuningdek, u muzey muhitida ta'lim jarayonini tashkil etish uchun pedagogning zarurligini ta'kidlab, ushbu mutaxassisga “muzey pedagogi” nomi berilishini taklif qildi[6,74-75].

Shuningdek, G.Froydental muzeyda darslarni o'tkazish uchun bugungi kunga tegishli bo'lgan bir qator talablarni bayon qildi: muzeyga har bir tashrif mashg'ulot sifatida o'tkazilishi, unda aniq (o'quv, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi) maqsad qo'yilgan bo'lishi kerak;

o'qituvchi va bolalar muzeyga tashrif buyurish shunchaki ekskursiya emas, balki jiddiy ish ekanligini va shuning uchun unga tayyorgarlik ko'rish kerakligini bilishlari lozim;

bolalarni charchamagan va idrok qilishga tayyor bo'lgan holda muzeyga tashrif buyurishi maqsadga muvofiq;

“nafaqat bolaning ongi, balki kattalar uchun ham og'ir bo'lgan” umumiy ekskursiyadan voz kechib, diqqatga sazovor joylarni tanlab olish muhim; ekskursiyani o'tkazish uchun eksponatlarni mavzuga oid hamda bolaning yosh xususiyatlari va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda tanlash lozim;

muzeyga tashrifning natijasida bolalar mustaqil ijodiy ish yaratishlari muhim rasm chizish, ko'rgan narsasi asosida esse yozish, modellar yaratish va h.k[8].

Muзейlar bolalarga noan'anaviy bilim manbai sifatida xizmat qiladi. Bu joylarda o'tkaziladigan tematik ekskursiyalar, interaktiv darslar va ko'rgazmalar

orqali bolalar mustaqil fikrlash, tahlil qilish, savol berish va javob topish ko'nikmalarini rivojlantiradi[4,55-56].

1996-yil 14-martda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 99-son qaroriga muvofiq Temuriylar tarixi davlat muzeyi tashkil etildi[11].

Muzeyning asosiy maqsadi Amir Temur va temuriylar davrida ilm – fan, maorif va madaniyatning yuksak darajadagi taraqqiyotini haqqoniy aks ettirish va keng targ'ib qilish, chuqur insonparvarlik ruhi bilan sug'orilgan tarixiy yutuqlarimiz va an'alarimiz asosida yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdir.

Muzey fondining asosiy qismi Amir Temur va temuriylar davriga oid qo'lyozma asarlar, turli davlatlar hukmdorlari bilan olib borilgan yozishmalar, tangalar, sopol va mis buyumlar, me'moriy bezak qoplamalari, kitoblar, etnografik buyumlar, yurtimiz rassomlari asarlari kabi nodir eksponatlardan iborat. Eksponatlarning soni esa 2,5 mingdan oshadi. Ayni paytda muzey zallaridagi "O'zbekistonda yozuv madaniyati va tarixi", "Shohruhiya qal'a-shahri", "Xorijdagi merosimiz", "Amir Temur Klavixo-Samarqand", "Amir Temur hayotidan lavhalar", "Amir Temur va temuriylar davri - rassomlar nigohida", "Amir Temur va temuriylar davri tarixi olimlar va yozuvchilar nazarida" kabi ko'rgazmalarda 1,5 ming eksponat namoyish etilmoqda[14].

Shu bilan birga, muzey faoliyati yosh avlodda milliy tarixga hurmat va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim ma'rifiy institut sifatida belgilangan.

Muzeyning tashkil etilishi orqali Temuriylar davri sivilizatsiyasining ilmiy, madaniy va badiiy yutuqlarini keng jamoatchilikka yetkazish, tarixiy jarayonlarni vizual va badiiy vositalar orqali tushuntirish imkoniyati yaratildi. Ushbu muassasa tarixiy bilimlarni faqat matn orqali emas, balki tasviriy san'at asarlari, muzey eksponatlari va ko'rgazmali materiallar orqali o'zlashtirishga xizmat qiladigan pedagogik makon sifatida shakllandi.

2019 yilda ushbu muzeyda innovatsion tizim yanada rivojlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 26 avgustdagi PK — 3920-sonli "O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida Temuriylar tarixi davlat muzeyining mobil ilovasi yaratildi. Amir Temur va temuriylar davri qiziquvchilari mobil ilovani o'zlarining mobil vositalariga yuklab olib, muzeyda saqlanayotgan eksponatlar haqidagi ma'lumotlarga (o'zbek, rus va ingliz tillarda) ega bo'lishlari mumkin. Bundan tashkari O'zbekiston muzeylari tizimida ilk marotaba 150 ga yaqin eksponatlarning QR: kodlari yaratildi.

2020 yilda muzeyda Smart texnologiyalar joriy qilindi. Bu orqali muzeyga tashrif buyuruvchilar zamonaviy interaktiv vositalar yordamida turli eksponatlar va muzey haqida qo'shimcha ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Muzey

eksponatlari haqidagi ma'lumotlar NazzAR_innovatsion ilovasi yordamida real elementlar bilan boyitildi. Smartfoningizni Muzeyning 21 ta nuqtasiga o'rnatilgan eksponat tasviri tushurilgan AR belgili maxsus taxtachalarga yo'naltirib, eksponat haqidagi ma'lumotlarga o'zbek, rus, ingliz, fransuz tillaridagi audio-videogid yordamida ega bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, ZD dinamikali gologrammalar ham aks etib, u turli effektlar bilan to'ldirilgan. Buning uchun foydalanuvchi o'z smartfoniga Android va iOS qurilmalari uchun ishlab chiqilgan NazzAR ilovasini yuklab olishi lozim. Ushbu innovatsion loyiha Amir Temur va temuriylar tarixini yanada kengroq yoritib berishga xizmat qilmoqda[15,67-68].

XX asr oxiri – XXI asr boshlarida tasviriy san'at ustalari tomonidan Amir Temur va temuriylar portretlari yaratildi. Ular o'z asarlarida bu tarixiy shaxslar obrazlarini to'laqonli yaratish uchun milliy tariximiz va madaniyatimizni chuqur o'rgana boshladilar. Shu yillari Ch. Axmarov, M. Nabiyev, I. Jabborov, J. Umarbekov, A. Ikromjonov, S. Abdullayev, A. Aliqulov singari tasviriy san'at ustalari Amir Temur va uning hukmronligidagi davr tarixiy voqealari obrazlarini yaratdilar[7,96].

Temuriylar tarixi davlat muzeyi fondida saqlanayotgan tasviriy san'at asarlari umumiy hisobda qariyb 100 taga yaqinlashadi. Ularning qariyb 50 ga yaqini muzeyning asosiy ekspozitsiyasida namoyish etilmoqda. Ushbu asarlar mazmun va badiiy yechimiga ko'ra turli janrlarga mansub bo'lib, ular orqali Amir Temur va Temuriylar davri tarixining muhim jihatlari badiiy talqinlarda yoritilgan.

Xususan, muzey ekspozitsiyasida portret, batal, memorial, maishiy, ilm-fan hamda manzara janrlariga oid tasviriy san'at asarlari mavjud. Ushbu asarlarda Sohibqiron Amir Temur siymosi, Temuriy shahzodalar obrazlari, shuningdek, Temuriylar davrida ilm-fan, madaniyat va ijtimoiy hayot bilan bog'liq voqealar badiiy ifodasini topgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Buyuk davlat arbobi va sarkarda, ilm-fan, madaniyat va san'at homiysi Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligini keng nishonlash to'g'risida" 2026-yil 5-fevraldagi PQ-46-sonli qarori[2] ijrosini ta'minlash maqsadida Temuriylar tarixi davlat muzeyida yangi ekspozitsiyani yaratish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur qarorga muvofiq, muzey ekspozitsiyasini zamonaviy ilmiy konsepsiya asosida qayta ko'rib chiqish, mavjud tasviriy san'at asarlarini yangicha talqinda joylashtirish hamda Temuriylar davri tarixini yanada mukammal yoritish ko'zda tutilgan.

Yangi ekspozitsiyada Amir Temur shaxsi shuningdek, Temuriylar davrida ilm-fan, madaniyat va san'at taraqqiyoti bilan bog'liq jarayonlarni kengroq yoritishga alohida e'tibor qaratilishi rejalashtirilmoqda.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida tasviriy san'at fani nafaqat ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish, balki o'quvchilarning madaniy merosga munosabatini

tarbiyalash va tarixiy ongini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Tarixiy tafakkur vizual obrazlar, rassomlar asarlari, yodgorliklar va milliy an‘analarni tahlil qilish jarayonida faol rivojlanadi. Shu bois tasviriy san‘at darslariga tarixiy-madaniy komponentni integratsiya qilish zamonaviy pedagogikaning muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi[12,45].

Shuningdek, muzeylar ilmiy seminarlar, mahorat darslari, ekskursiyalar orqali formal va noformal ta‘limning uzviyligini ta‘minlaydi. Yoshlarning ushbu jarayonlarni kuzatishi ularda madaniy merosni muhofaza qilishga bo‘lgan ijtimoiy mas‘uliyatni kuchaytiradi. Bu jarayon shuningdek, yoshlarni tarixiy obyektlarga nisbatan hurmat va ehtiyotkorlik ruhida tarbiyalaydi[13].

Bugungi kunda muzeylar madaniy merosni saqlash bo‘yicha institut rolini bajarmoqdalar[3,3].

Xulosa qilib aytganda, muzeylar yosh avlodni tarixiy ong, milliy g‘urur va madaniy merosga hurmat ruhida tarbiyalashda muhim ma‘rifiy maskan hisoblanadi. Ayniqsa, tasviriy san‘at asarlaridan foydalanish o‘quvchilarda tarixiy voqealarni obrazli idrok etish, estetik didni rivojlantirish va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Temuriylar tarixi davlat muzeyi misolida ko‘rish mumkinki, muzey ekspozitsiyasidagi portret, batal, memorial va boshqa janrdagi asarlar orqali Amir Temur va temuriylar davri tarixini vizual tarzda yoritish ta‘lim jarayonini yanada samarali qiladi. Zamonaviy texnologiyalar, smart tizimlar va virtual muzeylar esa tarixiy bilimlarni keng ommaga yetkazish va ta‘lim jarayonini innovatsion shaklda tashkil etish imkonini bermogda. Shu sababli muzey pedagogikasini ta‘lim tizimi bilan yanada integratsiya qilish yosh avlodning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abduqodirov A.A. Muzeylarning inson ongiga ta‘siri va ijtimoiy roli // Science and Education ilmiy jurnali. – 2025. – 6-jild, 3-son (mart) - www.openscience.uz
2. “Buyuk davlat arbobi va sarkarda, ilm-fan, madaniyat va san‘at homiysi Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida” 2026-yil 5-fevraldagi PQ-46-sonli qarori. – <https://lex.uz/ru/docs/-8036449>
3. Ganiyeva Ch.X. Muzeyshunoslik: o‘quv qo‘llanma. – T.: «Barkamol fayz media», 2018. – 168 b.
4. Ibragimova A.X., Kurganbayeva Z.R. Tarixni jonlantirgan maskan: yoshlar tarbiyasida muzeylarning roli // Republican scientific and practical conference “Actual issues of the theory of museum studies and the practice of museum management in the XXI century”. – 14 may 2025.
5. Ismoilova J. Mustaqil O‘zbekistonda muzeylar va muzey ishining isloh

etilishi // Muzeyshunoslik. O‘quv qo‘llanma. / O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz. – T.: “Turon-Iqbol”, 2018. – 260 b.

6. Ismoilova J. Muzey pedagogikasining taraqqiyoti va tajribalari // Muzeyshunoslik. O‘quv qo‘llanma. / O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz. – T.: “Turon-Iqbol”, 2018. – 260 b.

7. Mamatov U. O‘zbekiston madaniyatida tarixiy janrdagi tasviriy san‘at asarlari (XX asr ikkinchi yarmi – XXI asr boshlari). – T.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021. – 184 b.

8. Muhammadjonova O‘.B. Muzey pedagogikasi innovatsion pedagogik texnologiya sifatida // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences ilmiy jurnali. – 2023. – 3-jild, 6-son (iyun). – www.oriens.uz

9. Muzeyshunoslik. O‘quv qo‘llanma. / O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz, 2018. - T.: “Turon-Iqbol”, 2018. - 260 b.

10. Nizomxonova N.E. O‘quvchilarni ma’naviy merosga hurmat ruhida tarbiyalashda muzey pedagogikasining ilmiy ahamiyati // “O‘zbekiston iqtisodiyotini innovatsion asosda shakllantirish va startap loyihalarning moliyalashtirish mexanizmi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. – 25-dekabr 2024.

11. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Temuriylar tarixi davlat muzeyini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori // Lex.uz. – <https://lex.uz/uz/docs/-397141>

12. Qudratova Ch.N. Tasviriy san‘at darslarida o‘quvchilarda tarixga oid tafakkurni shakllantirish // India International Scientific Online Conference “The Theory of Recent Scientific Research in the Field of Pedagogy”. – 2024.

13. Sariyeva G.I. Muzeylarning kelajak avlodni tarbiyalashdagi o‘rni va ahamiyati // Multidisciplinary Scientific Journal. – 2025. – dekabr.

14. Temuriylartarixi davlat muzeyi // meros.uz –<https://meros.uz/en/object/temuriylar-tarixi-davlat-muzeyi>

15. Миралиева Ш.А. Музей ва замонавий технологиялар. – Тошкент: "Фан" нашриёти, 2023. – 144 б.

THE ROLE OF MUSEUMS IN THE EDUCATION OF YOUTH IN THE SPIRIT OF PATRIOTICISM

Annotation: This article extensively covers the role and importance of museums in the education of youth in the spirit of patriotism. It reveals the essence of the concepts of national pride, historical memory and cultural heritage, and analyzes the role of museums in their formation in the minds of young people. It also substantiates the role of museums in educating young people as complete individuals through educational and educational activities, museum pedagogy, excursions and various cultural and educational events. The article emphasizes that museums are not only a means of studying history, but also an important social institution in understanding national identity, forming spiritual integrity and developing patriotic feelings.

Keywords: patriotism, museum, museum pedagogy, historical memory, national pride, cultural heritage, perfect person, spiritual education, excursion, youth education, national values, educational activity, educational process, historical monuments.

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muzeylarning tutgan o'рни va ahamiyati keng yoritilgan. Unda milliy g'urur, tarixiy xotira va madaniy meros tushunchalarining mazmun-mohiyati ochib berilib, ularning yoshlar ongida shakllanishida muzeylarning o'рни tahlil qilinadi. Shuningdek, muzeylarning ta'limiy va tarbiyaviy faoliyati, muzey pedagogikasi, ekskursiyalar hamda turli madaniy-ma'rifiy tadbirlar orqali yoshlarni komil inson qilib tarbiyalashdagi roli asoslab berilgan. Maqolada muzeylarning nafaqat tarixni o'rganish vositasi, balki milliy o'zlikni anglash, ma'naviy barkamollikni shakllantirish va vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishdagi muhim ijtimoiy institut ekanligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, muzey, muzey pedagogikasi, tarixiy xotira, milliy g'urur, madaniy meros, komil inson, ma'naviy tarbiya, ekskursiya, yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, ta'limiy faoliyat, tarbiyaviy jarayon, tarixiy yodgorliklar.

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается роль и значение музеев в воспитании молодежи в духе патриотизма. Раскрывается сущность понятий национальной гордости, исторической памяти и культурного наследия, анализируется роль музеев в их формировании в сознании молодежи. Также обосновывается роль музеев в воспитании молодежи как целостных личностей посредством образовательной и воспитательной деятельности, музейной педагогики, экскурсий и различных культурно-образовательных мероприятий. В статье подчеркивается, что музеи являются не только средством изучения истории, но и важным социальным институтом в понимании национальной идентичности, формировании духовной целостности и развитии патриотических чувств.

Ключевые слова: патриотизм, музей, музейная педагогика, историческая память, национальная гордость, культурное наследие, совершенная личность, духовное воспитание, экскурсия, воспитание молодежи, национальные ценности, образовательная деятельность, образовательный процесс, исторические памятники.

Independent Uzbekistan, in order to find its place among the most advanced

countries in the world and develop sustainably, sets itself the task of educating and bringing up a person who has an independent worldview, is imbued with a sense of national pride, is free and free-thinking, and at the same time deeply feels civic responsibility, and has mastered national and universal values to the extent required by his professional and social environment.

At the new stage of the development of independent Uzbekistan, great attention is paid to the popularization of cultural heritage and its importance in the formation of the historical memory of the people.

In order to ensure the implementation of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoev dated February 7, 2017 “On the Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan” [1; 1-2] and the Resolution “On Measures for the Further Development and Improvement of the Sphere of Culture and Arts” dated May 31, 2017 [2; 1-2], on December 11, 2017, the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan adopted Resolution No. 975 “On Approval of the Program of Comprehensive Measures to Improve the Activities of State Museums and Strengthen the Material and Technical Base in 2017-2027”. [3] National pride is reflected in the glorification of the village or city where a person was born and raised, the place where his umbilical cord blood flowed, the place of his ancestors, generations and ancestors, in the honoring of his parents, brothers and sisters, relatives, and in the pride in the past, present and future of his country. Therefore, in today's conditions when a new society is being built, as our First President said: “The feeling of homeland, the concept of homeland should be as sacred as a place of worship, as pure and great as a place of worship...”

On July 19, 2024, the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoev “On expanding the work on studying, promoting and perpetuating the memory of our compatriots who were victims of political repression” was adopted.[4] The Resolution set out the following tasks: to study the exemplary life and activities of victims of repression, including representatives of the Jadid movement, to collect and research information about their historical merits, to collect and research documents stored in archives and museums, libraries and various funds, to widely promote them among our people, to accept directly relevant historical and cultural objects in the form of manuscripts, books, photographs and objects into the funds of state museums, to regularly enrich the funds of the “State museum of memory of victims of repression” and its regional branches, and a number of other tasks.

National pride is not lofty words, appeals, slogans about loving the Motherland, but truly honest work for the bright future of the people, for the people, for the welfare of the nation. To love the Motherland with all your heart, to mobilize all your knowledge, abilities, and strength for its benefit is a sign of patriotism.

The feeling of national pride is the complete opposite of national arrogance, national conceit, and national arrogance.

Cultural heritage plays a very important role in the formation of national pride. Because cultural heritage is the value of every nation. Cultural heritage, which is the fruit of human intelligence, is the sum of the material and spiritual values of the people passed down from one generation to another. That is why the comprehensive assimilation of national and universal values, deep knowledge of the achievements of world culture and their implementation are of great importance in the enrichment of cultural heritage. Comprehensive study of our cultural heritage accelerates the process of formation of national pride in young men and women, who are the future of our society.

One of the most urgent problems of our time is the upbringing of a comprehensively developed, spiritually mature person, which is being implemented in all aspects of our society in a unique way.

In today's conditions of self-awareness and the strengthening of our independence, there is no more sacred duty for every child of the Motherland than to love, study, and cherish the history of the Motherland. That is why great importance is attached to solving the problems of increasing the role of studying and protecting historical and material and cultural monuments of the past.

The booklet of the First President of the Republic of Uzbekistan I. Karimov "There is no future without historical memory" sets out a number of issues of deep scientific importance on historical topics, without which it is impossible to talk about the future of our nation and people without correctly interpreting them and having a clear idea of their solution.

After gaining independence, several new and important problems have arisen before our people. Their essence and content are primarily related to ensuring the comprehensive development and prosperity of our nation. The first President of the Republic of Uzbekistan, I. Karimov, in his article on the current problems of historical science, indicated important directions in this regard: "In order to restore spirituality, to feel no less than others in the land of his birth and upbringing, and to walk with his head held high, a person certainly needs historical memory."

Our people, with a rich history and ancient culture dating back to distant past times, have the task of studying, understanding and directly continuing their past, origin, ancestors, traditions, spiritual wealth, high culture and art in greater depth. I.A. Karimov emphasized that "...history is the basis of the spirituality of the people," and every citizen of an independent homeland, especially the youth who determine its future, must know their history and culture well. Museums, along with all cultural and educational institutions, are making their due contribution to the formation of historical memory, its development, and at the same time, the formation of a sense of

national pride in the spirit of the current generation. [5; 2]

While we receive theoretical knowledge from textbooks and reference books, museums with practical exhibitions and material evidence directly serve to further strengthen this theoretical knowledge. At the same time, philosophical heritage is also an integral and fundamental part of the people's spirituality. Indeed, history and historical memory are one of the most important sources of the formation and development of socio-philosophical heritage. Therefore, both of them are objects of understanding human activity, the life path of the people, and the general essence of the historical process. Therefore, the thoughts of our head of state that “Understanding oneself begins with knowing history” and “It is impossible to understand oneself without knowing the true history” are very valuable. It should be said that in understanding history, it is necessary not to study it solely in terms of production factors, as was the case in the recent past, but to understand it in all its aspects, especially as the main source and foundation of our spirituality.

Historical memory is the ability of every people and nation to understand its place in time and space, its lineage, and its identity, to independently and objectively understand its true history, its spiritual and cultural place, its contribution to its development, and its national pride and dignity. Of course, if a people has its own historical memory and historical consciousness, it will inevitably understand and interpret the historical and social processes it has experienced more deeply. [6; 17] These attempts are embodied in the scientific activities of the representatives of the people - scientists, thinkers, and are manifested by them in the scientific and theoretical analysis of society, human life and spirituality, in the creation of its certain theory, principles. Spiritual values, that is, “ways”, formed in the life of a person and society and later forming the basis of historical memory, are preserved and developed as a spiritual heritage through the inner world of subsequent generations. People are united as a certain group, a certain spiritual factor.

As museums serve as a factor in the revival of historical memory, the materials exhibited in them are very valuable in that they reflect the characteristics of their time as material evidence, and in the message they convey about the culture and art of that era. They attract the attention of the viewer with their features based on the highly developed culture, literature, art and spiritual worldview of our people. The charm, magic, geometric precision, chemical perfection, and the extremely precise and mature designs of architectural structures, reflected directly in these objects, have a stunning effect on the human mind, which involuntarily inspires pride, admiration, and inspiration to create new works of art based on their example.

The mass-ideological and educational work of museums, constituting an important element of communication, is aimed at forming a mature, socially active person, educating him ideologically, morally, and aesthetically, and deepening his

knowledge and information.[7; 17]

The scope of public work should be considered in close connection with other areas of museum activity. The ideological and educational, educational work of museums is based on such principles as scientificity, relevance to life.

Museums are of great importance in instilling the ideology of national independence into the hearts and minds of our people, in understanding our national identity, in teaching social activism, and in educating a complete person. The educational potential of museums of a historical profile lies in the use of direct testimonies and original monuments reflecting the multifaceted history of the people, based on their specific characteristics.

The principle of objectivity not only ensures the uniqueness of the dissemination of historical knowledge, but also ensures a high level of evidence, impact, and, of course, the activity of "education with history". Museums strive to convey knowledge more reliably, as visually appealing as possible and as memorable as possible, following modern requirements for propaganda.

Modern society is interested in the most effective use of the ideological, educational and educational potential of the museum. The need for theoretical and scientific-methodological substantiation of this area of museum activity determines the emergence of a new special scientific discipline - museum pedagogy.

We need to pay attention to the work of further increasing the interest of our youth in the applied arts of the Uzbek people through the activities of museums. The interest of our youth in national crafts, such as coppersmithing, pottery, goldsmithing, painting, carving and embroidery, inherited from our ancestors, is growing. [8; 11]

Given the educational and educational significance of museums, there is a need not only to bring them closer to schools, but also to bring educational institutions closer to museums, that is, to implement cooperative pedagogy. [9; 92]

The content, methods and forms of the museum's pedagogical influence, the features of its influence on various categories of the population, as well as problems related to determining the place of the museum in the system of cultural institutions are the subject of museum pedagogy.

In this regard, museum pedagogy:

- studies the laws of the museum pedagogical process and the possibilities of using them in practice, increasing the level of pedagogical leadership;
- identifies the features of the pedagogical influence of museums on various social and age groups of museum audiences;
- summarizes the experience of ideological - educational, educational activities of museums of various profiles, types, and types, and on this basis develops and improves scientific methodological guidelines;
- identifies more effective forms and methods of cooperation of museums with other

pedagogical institutions;

– the development of the implementation of the pedagogical potential of museums is projected.

The issues addressed by museum pedagogy include the development of creative abilities, the activation of various processes of personality formation, such as the development of an active life position.

The organization of pedagogical events in the museum, their management, identification and implementation of new forms are based on the study of the interests of the audience, the assimilation of museum information. Museum pedagogy pays special attention to young people. Working with school-age and preschool children is promising.

The training and advanced training of museum educators and pedagogical staff is one of the main tasks of museum pedagogy. The scientific and practical achievements of this discipline are used in the training of museum specialists in higher educational institutions, in institutes and courses for the advanced training of museum workers, in the development and conduct of theoretical and practical training programs.[10; 179]

The range of issues developed by museum pedagogy also includes the methodology and practice of organizing and planning the organization and development of ideological and educational, educational activities.

Types and forms of ideological and educational, educational work of museums. This area of museum activity is considered part of pedagogical activity and new requirements are constantly being placed on it, wider opportunities are opening up. Its tasks, forms and methods are diverse.

An excursion is a collective viewing of objects in a museum and outside the museum under the guidance of a specialist tour guide on a set topic and direction for educational purposes. This definition includes two interrelated concepts: an excursion is a group of people who come to see a museum or an object outside the museum, and an excursion is a type of scientific pedagogical work that consists in developing and implementing a museum exposition, a display, and a system for displaying objects.

Excursions developed by museum educators differ from each other in the nature of their subject, tasks, group composition, its wishes and familiarity with museum culture, but all these excursions have one common feature - they are built on a single methodological basis - the excursion method.

The main feature of the exposition method is the direct communication of the tour guide with the group visiting the museum. In this process of communication, the educational and educational task of the museum is carried out on the basis of the museum exposition.

The basis of the excursion method is visual perception, a vivid expression of

the museum object. There is an aphorism used in the museum that “looking is not the same as seeing”. This aphorism reminds us of the main task of the exposition method. This task is to learn to “see”, that is, to teach the viewer to distinguish the main features of the exposition and its individual elements, to master the information contained in it, while watching it.

The excursion is the joint work of the tour guide and the group of spectators. Regardless of the composition of the groups, the task of the tour guide is to convince each member of the group that, having stepped over the threshold of the museum, they have fallen into a unique world, a world of historical sources and monuments that tell about great historical events in their own silent language. The tour guide must be knowledgeable, confident, have a good speech culture and be presentable.

The excursions conducted by the museum are diverse. Excursions are divided according to: the place of conduct and the object of display, the nature of the theme; the purpose; the composition of the excursion groups.

Venue and object of display:

- a) inside the museum: exposition, viewing, storage of funds.
- b) architecture, historical, cultural monuments.
- c) complex excursions.

Nature of the topic:

- a) Overview excursions provide a general idea of the museum. Excursions on the topic of a specialized subject are of two types. 1) cover several historical periods. For example: “The emergence and development of socio-economic pharmacies”. c) specialized - to highlight one or another issue of a subject other than the materials of the historical position.

Purpose:

- a) Scientific educational excursions;
- b) Educational excursions (students deepen, consolidate the material studied; excursion lesson).

Composition of excursion groups:

Excursion groups, or, differ in social, professional and national composition, education, place of residence. Each requires a unique approach to the same topic. The quality of the excursion largely depends on the organization of its scientific and methodological preparation.

We will outline the main stages of preparing the excursion. The first stage is to determine the topic of the excursion based on the annual plan of the museum, familiarize yourself with its content. To do this, literature, mainly textbooks and a stage-by-stage excursion plan of the museum exposition on this topic are compiled. At this stage, the available literature and sources are fully studied, special training is carried out in the funds.

Conducting the excursion:

- a) a demonstrative tour guide helps to “see” (showing with words);
- b) a narrative viewer is interested in the exposition with words, with the guide’s story;
- c) heuristic (eureka) in the form of a question and answer;
- g) giving a task;
- d) game method of role-playing;
- e) lecture illustration;

Each excursion consists of three parts: introductory conversation; the main part of the excursion; final conversation. The first part is very important for getting to know the group and introducing the museum.

Other types.

1. Museum lessons and written work.
2. Circles and clubs.
3. Museum Olympiads and competitions.
4. Lectures and thematic evenings.
5. Scientific assistant cabinets at museums are kind of small museums.
6. Open Day (usually on May 18, International Museum Day).
7. Events dedicated to a particular industry holiday.
8. Museum bus or museum in a wagon.

The fundamental socio-economic changes taking place in our society today, the increase in the cultural level of the people, the growing interest in history and historical monuments, ultimately lead to the popularization of museums. At the same time, the desire to receive information from primary school is growing in society. However, these objective processes do not exempt the museum from spending additional efforts on popularization. The museum's scientific publications make a significant contribution to its popularization. Catalogs provide information about the funds and help to understand the museum's objects.

The role of the media in the popularization and advertising of museums is very large. They cover the work of the museum in their programs and pages, show the museum exposition, the objects and collections stored in them, tell stories about them, and provide advertising information.

The museum uses various forms of advertising. Advertisements can be aimed at the entire population or at a certain category of museum visitors.[10; 39] A poster is a traditional form of museum advertising. It is a colored or drawn poster that, in the unity of image and text, gives a holistic image of the museum, dedicated to its interesting aspects, exposition or exhibition. The poster should attract attention, create a desire to visit the museum. The content of the poster often changes, but some of its elements should be constant, for example, the emblem of the museum.

1) Souvenir booklets; - badges.

2) Postcard; - envelope; - stamp; depiction of the museum and its exhibits in calendars.

It is clear that the role of museums in the system of educational work is very fruitful and has a positive effect on the development of each young person. Museums are not only a means of studying history, but can also serve as a plan for work to be done in the future. Protecting, studying and using the country and its historical and cultural monuments is the sacred duty of every citizen. This law serves as a sacred program for historians. We must educate young people to carefully preserve monuments, to look at historical monuments with love, and to instill in them the fact that these monuments are invaluable not only for studying the past, but also for the further development of science, public education and culture.

Museums set the following tasks for young people: firstly, to study the most important historical events in the life of society and the people, buildings, structures, and memorial sites associated with the life and activities of state and military figures, and national heroes; secondly, to study archaeological monuments: ancient cities, fortresses, castles, ancient settlements, fortifications, enterprises, canals, remains of roads, ancient burial grounds-cemeteries, stone sculptures, rock carvings, and ancient artifacts; thirdly, to study the ancient structure, construction, and remains of architectural monuments, historical centers, quarters, squares, streets, cities, and other populated areas; to study industrial, military, religious, and folk architectural structures, and natural landscapes; fourthly, to study art monuments - monumental, pictorial, applied-decorative, and other types of works of art; fifthly, it sets the task of searching, studying and summarizing monumental documents - acts of state authorities and state management bodies, other written and graphic documents, film and photo documents and sound recordings, as well as ancient and other manuscripts and archives, folklore and musical recordings and similar rare materials.

It is noted that in schools where a school museum is established, students' knowledge of social sciences, interest in independent work and labor, history and culture of the past is growing. Also, the scope of knowledge of senior students is expanding day by day, and their interest in primary scientific and research work is growing significantly. In regions where there are no state museums, the task of the school museum becomes even more complicated. In such cases, the school museum also attracts local residents and increases their interest in the preservation and use of historical monuments.

It would be appropriate to choose cultural monuments and historical sites as the main area for the school museum. Because museums occupy a special place in the upbringing of a comprehensively developed, spiritually mature, and perfect person, which is one of the urgent problems of our time. Historical documents and objects of

folk culture stored and exhibited in museums give the new generation a sense of the past, life, and high spirituality of their ancestors, and through them they awaken love for the Motherland, respect, reverence for the cultural heritage left by their ancestors, and a sense of being worthy successors to them. They also call on young people to be moral, honest, pure, brave, courageous, and to protect their homeland, to be skillful, patient, intelligent, just, truthful, and kind like their ancestors. A comprehensive study of our cultural heritage will lead to the formation of national pride and a sense of national pride in young men and women, who are the future of our society.

Due to independence, we can see that the content of the scientific and popular work carried out in the museum has increased to a high level and various events are being held in this regard. [11; 42]

Teachers, educators and mentors are well aware that the museum exposition can serve as an effective visual educational tool for exhibition halls and students. Therefore, the regular organization of live scientific and practical open lessons directly in the museum exhibition halls has become a great source of practical reinforcement of the theoretical knowledge of students. The purpose of organizing and holding educational events in the museum is that each event is held live using rare and unique exhibits of its time, which plays a major role in strengthening the feelings of respect and reverence for the heritage of our ancestors in the hearts of young people. The museum can carry out a number of important activities in establishing relations with universities and colleges. In conclusion, the place and role of museums in educating young people in the spirit of patriotism is great. It is not without benefit to conduct lively excursions of young people to the museum. Regional and district local history museums provide detailed information about the culture and art, professions, and practical work of the region, but do not always provide frequent visits for the population living far and wide, especially schoolchildren. The importance of visual aids in the educational, cultural and educational upliftment work carried out in schools in conjunction with the educational process is very great. Therefore, the organization of museums in schools that contain information about the history of the region, places, especially historical monuments, memorial monuments of famous people, directly leads to the acquisition of additional information by children in addition to the knowledge they acquire during their studies.

References

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2017 йил 7 февралда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Халқ сўзи, 2017 йил 8 февраль. №28 (6722). – Б. 1-2.
- 2.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 майда қабул қилинган

“Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш ва такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида” ги Қарори // Халқ сўзи, 2017 йил 1 июнь. №108 (6802). – Б.1-3.

3.О‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2017-2027-yillarda davlat muzeylari faoliyatini takomillashtirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2017-yil 11-dekabr, 975-sonli qarori // <https://lex.uz/docs/3451889>

4.О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Siyosiy qatag‘on qurboni bo‘lgan yurtdoshlarimiz hayoti va faoliyatini o‘rganish, targ‘ib etish hamda ularning xotirasini abadiylashtirish borasidagi ishlarni kengaytirish to‘g‘risida”gi 2024-yil 19-iyul, PQ-270- son qarori // <https://lex.uz/docs/7027939>

5.Бахриддин О. Музейлар – тарихимиз гувоҳи // Наманган хақиқати. – 2004 йил 10 март.

6.Курязова Д. Ўзбекистонда музей иши тарихи. – Т.: Санъат, 2010. – Б. 17.

7.Mirzaaliyev E., Vaxriddinov. O. Tarix - ma`naviyat ko`zgusi. – Namangan, 2006. - B. 17-18.

8.Курбонова Г. Музейлар равнақ топаверади. // Гулистон. Тошкент, 1995 йил, № 6. – Б. 11.

9.Исмаилова Ж., Нишанова К., Муҳамедова М. Музей ва жамият. – Тошкент, “Чинор”, 2015. –Б. 92

10.Bekmurodov M., Rashidova. M. Muzeyshunoslik – Т.: Voris Ali, 2007. – B.179.

11.Bekmurodov M., Rashidova M. Muzeyshunoslik – Т.: Voris Ali, 2007. – B. 39.

12.Курязова. Д. Ўзбекистондаги музей иши тарихи. - Т.: Санъат, 2010. – Б. 42.

АСЫЛБЕКОВА НАЗГУЛЬ ОНТАЛАПОВНА

Докторант КазНУ им Аль-Фараби,

alha@mail.ru

БАККУЛОВА СЫМБАТ МАРАТОВНА

Национальный центральный музей Республики Казахстан

г. Алматы

bakkulova82@mail.ru

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ (на примере деятельности Национального центрального музея Республики Казахстан)

Аннотация: В статье рассматривается роль музейной педагогики как важного инструмента интеграции науки, образования и культуры. Анализируются основные направления музейно-педагогической деятельности Национального центрального музея Республики Казахстан. Особое внимание уделяется музейным урокам, культурно-просветительским мероприятиям, интерактивным образовательным технологиям и инклюзивным программам, способствующим расширению образовательных возможностей музея.

Ключевые слова: музейная педагогика, музейное образование, культурное наследие, музейный урок, интерактивные технологии, инклюзивное образование.

Abstract: The article examines the role of museum pedagogy as an important tool for integrating science, education, and culture. The main directions of the National Central Museum of the Republic of Kazakhstan's pedagogical activities are analyzed. Particular attention is paid to museum lessons, cultural and educational activities, interactive educational technologies, and inclusive programs that expand museums' educational potential.

Keywords: museum pedagogy, museum education, cultural heritage, museum lesson, interactive technologies, inclusive education.

Введение. В современном обществе деятельность музеев значительно расширилась. С сохранением культурного наследия, музеи активно выполняют образовательные и просветительские функции. В условиях глобализации и активного развития информационных технологий возрастает роль музеев как пространство культурной коммуникации и образования. Одним из важнейших направлений деятельности современных музеев является музейная педагогика. Данное направление рассматривает музей как особую образовательную среду, направленную на использование музейных ресурсов в образовательном процессе и формирование у посетителей интереса к истории и культуре. Музейная педагогика направлена на использование музейных коллекций в образовательном процессе и формирование интереса к культурному наследию общества [1, 45].

В своих трудах А. В. Фролов, музейное пространство обладает уникальными образовательными возможностями. Исследователи считают, что можно соединить визуальное восприятие, эмоциональный опыт и познавательную деятельность посетителей. [2, 62] Таким образом, музей становится эффективной площадкой для передачи культурных ценностей и формирования исторического сознания. Е. Ноорер-Greenhill пишет, что современный музей представляет собой пространство диалога между культурным наследием и обществом, где посетитель становится активным участником образовательного процесса. [3, 12] Также развитие музейной педагогики связано с поиском новых методов и форм образовательной работы. Современные музеи стремятся расширять свои образовательные функции, внедряя интерактивные формы обучения, тематические музейные уроки, образовательные программы и культурно-просветительские мероприятия.

В частности, музейные уроки становятся одной из наиболее эффективных форм взаимодействия музея и образовательных учреждений. Они позволяют использовать музейные экспонаты в качестве наглядного образовательного материала. Это способствует более глубокому пониманию исторических процессов и культурных явлений. Так, например, в Национальном центральном музее Республики Казахстан регулярно проводятся музейные занятия для школьников и студентов. В рамках таких мероприятий посетители знакомятся с музейными экспозициями, участвуют в образовательных программах, обсуждениях и творческих мастер-классах.

Наряду с этим важным направлением музейной педагогики является развитие инклюзивных образовательных программ. Современные музеи стремятся обеспечить доступ к культурному наследию для всех категорий посетителей, включая людей с особыми образовательными потребностями. Таким образом, музей становится не только пространством хранения культурных ценностей, но и важной площадкой для образования, воспитания и социальной интеграции различных групп общества.

Музейная педагогика как средство культурного образования

Музейная педагогика представляет собой междисциплинарное направление, объединяющее подходы педагогики, культурологии и музееведения. Ее основной задачей является разработка образовательных методик, направленных на эффективное использование музейных коллекций в образовательной деятельности. Данное направление рассматривает музей как особую образовательную среду, в которой музейные предметы выступают не только в качестве исторических источников, но и как важные средства познавательной и воспитательной работы.

Б. А. Столяров отмечает, что музейная педагогика способствует

формированию культурной компетентности личности, развитию познавательной активности и интереса к историческому и культурному наследию общества [1, 52]. В свою очередь, А. В. Фролов подчеркивает, что музейное образование является важным элементом системы непрерывного образования, поскольку позволяет объединить научные знания с визуальным и эмоциональным восприятием культурных объектов [2, 71]. Благодаря этому музей становится пространством, где образовательный процесс приобретает более наглядный и практико-ориентированный характер.

В деятельности Национального центрального музея Республики Казахстан можно отметить, что музейные уроки являются одной из наиболее эффективных форм взаимодействия музея и образовательных учреждений. Использование музейных экспонатов в качестве наглядного материала способствует более глубокому пониманию исторических процессов. В связи с этим современные музеи активно используют различные формы образовательной деятельности, направленные на вовлечение посетителей в культурно-познавательный процесс. К таким формам относятся музейные уроки, тематические экскурсии, мастер-классы, культурно-просветительские мероприятия и интерактивные образовательные программы. Особое значение имеют музейные уроки, которые позволяют интегрировать музейные ресурсы в образовательный процесс школ и высших учебных заведений. В ходе таких занятий учащиеся получают возможность непосредственно взаимодействовать с музейными экспонатами. Это способствует более глубокому пониманию исторических событий и культурных процессов.

Тематические экскурсии и мастер-классы помогают расширить кругозор посетителей, развить их творческие способности и сформировать интерес к национальной культуре и традициям. Культурно-просветительские мероприятия, проводимые в музеях, создают условия для диалога между различными поколениями и социальными группами. Таким образом, использование разнообразных образовательных форм и методов позволяет музеям выполнять важную социальную функцию, связанную с передачей культурных ценностей, развитием исторического сознания и формированием общества.

На основе анализа образовательной деятельности Национального центрального музея Республики Казахстан можно отметить, что музейные уроки являются одной из наиболее эффективных форм взаимодействия музея и образовательных учреждений. Они позволяют интегрировать музейные коллекции в учебный процесс и сделать изучение истории более наглядным и содержательным. По мнению сотрудников музея, именно практико-ориентированный характер музейных занятий способствует формированию у

учащихся устойчивого интереса к культурному наследию. Использование подлинных музейных экспонатов позволяет усилить эмоциональное восприятие исторических событий. Это способствует более глубокому пониманию культурных процессов.

Инновационные технологии в музейном образовании

Важным направлением развития современной музейной педагогики является внедрение инновационных образовательных технологий. В условиях цифровизации и стремительного развития информационных технологий музеи активно используют интерактивные методы обучения, позволяющие сделать образовательный процесс более доступным и интересным для посетителей. Как отмечают исследователи, применение мультимедийных технологий, интерактивных программ и цифровых образовательных ресурсов способствует более эффективному усвоению информации и повышает уровень вовлеченности посетителей в образовательный процесс [4, 38]. Использование современных технологий позволяет представить музейные экспонаты в новом формате и значительно расширяет образовательные возможности музеев.

В условиях цифровизации музеи активно используют интерактивные панели, мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии и образовательные видеоматериалы. Такие технологии позволяют представить музейные экспонаты в новом формате и сделать образовательный процесс более доступным для различных категорий посетителей. В этой связи современные музеи все чаще внедряют интерактивные формы обучения, которые позволяют объединить традиционные методы музейной педагогики с инновационными образовательными технологиями. Одним из примеров подобного подхода является проведение тренингов и образовательных занятий с использованием игровых методов обучения.

Так, в Национальном центральном музее Республики Казахстан был проведен тренинг по финансовой грамотности «FinBoss», приуроченный ко Дню национальной валюты — тенге. В мероприятии приняли участие учащиеся специализированного лицея №92 имени Махатмы Ганди. В ходе тренинга участники познакомились с историей возникновения денег, узнали о финансовых привычках, научились различать источники доходов и расходов, а также определять финансовые цели и пути их достижения. Особый интерес у школьников вызвала игровая форма проведения занятия. Участники выполняли практические задания. За активное участие они получали специальные игровые баллы, которые могли обменять на полезные канцелярские принадлежности в импровизированном магазине «FinMarket». Такой формат обучения позволил не только повысить интерес учащихся к теме занятия, но и создать атмосферу активного участия и сотрудничества. Следует отметить, что использование

интерактивных и игровых методов обучения способствует формированию у учащихся практических навыков и повышает эффективность образовательного процесса. Благодаря подобным образовательным программам музей становится пространством не только получения знаний, но и развития практических компетенций.

Кроме того, в музейной практике активно применяются современные мультимедийные средства обучения, включая видеоматериалы, презентации, интерактивные панели и цифровые образовательные ресурсы. Использование таких технологий позволяет расширить образовательный потенциал музейных экспозиций и сделать процесс обучения более наглядным и доступным для различных категорий посетителей. Таким образом, внедрение инновационных технологий в музейное образование способствует повышению эффективности образовательных программ, расширению аудитории музеев и развитию новых форм взаимодействия между музеем и обществом.

Инклюзивные образовательные программы в музее

Существенным направлением современной музейной педагогики является развитие инклюзивных образовательных программ. Они направлены на обеспечение равного доступа к культурному наследию для людей с особыми образовательными потребностями, а также на создание условий для их полноценного участия в культурной жизни общества. Инклюзивный подход в музейной деятельности предполагает адаптацию образовательных программ, создание доступной среды и использование специальных методик взаимодействия с посетителями. В этой связи современные музеи стремятся расширять спектр образовательных мероприятий, ориентированных на различные категории посетителей. Особое внимание уделяется разработке программ для детей с особыми образовательными потребностями. Участие в культурно-образовательных мероприятиях способствует их социальной адаптации, развитию творческих способностей и формированию коммуникативных навыков. Исследователи отмечают, что инклюзивные музейные программы способствуют социальной адаптации и культурной интеграции различных групп населения. [5, с. 93]

В Национальном центральном музее Республики Казахстан регулярно проводятся специальные культурно-образовательные мероприятия для детей с особыми образовательными потребностями. Одним из таких мероприятий стала культурная программа, в рамках которой дети познакомились с музейными экспозициями, посмотрели театральную постановку «Қаңбақ шал», подготовленную артистами Государственного театра кукол, а также приняли участие в творческих мастер-классах. Основной целью мероприятия стало приобщение детей к культурному пространству музея, развитие их творческих

способностей и создание позитивной эмоциональной атмосферы. Театрализованная форма проведения занятия позволила детям не только познакомиться с национальной культурой, но и стать активными участниками культурного процесса.

Использование тактильных копий музейных экспонатов, предназначенных для незрячих и слабовидящих посетителей является важным элементом инклюзивных музейных программ. Такие экспонаты позволяют воспринимать форму и структуру предметов посредством осязания и делают музейное пространство более доступным для людей с нарушениями зрения. Практика использования тактильных моделей в Национальном центральном музее Республики Казахстан показывает, что подобные формы взаимодействия значительно расширяют образовательные возможности музея и способствуют формированию инклюзивной культурной среды (рис. 1).

Рисунок 1 – Тактильные копии музейных экспонатов, используемые в инклюзивных образовательных программах Национального центрального музея Республики Казахстан.

Важным элементом инклюзивной музейной педагогики является проведение тематических музейных уроков, направленных на знакомство детей с выдающимися деятелями культуры. Одним из таких мероприятий стал музейный урок «Жыр патшалығының алыбы – Жамбыл», посвященный жизни и творчеству великого казахского акына Жамбыла Жабаева. В ходе занятия участникам был представлен видеоролик о поэте, организована тематическая выставка из фондов музея, а также проведены творческие мастер-классы и встречи с мастерами традиционного искусства. Проведение инклюзивных образовательных программ позволяет музею выполнять важную социальную функцию, связанную с интеграцией различных групп населения в культурную жизнь общества. Подобные программы способствуют развитию интереса к искусству и культуре, формированию уважения к национальному наследию и укреплению принципов культурной доступности.

Современные исследования также отмечают, что внедрение цифровых технологий способствует переходу музеев от традиционной экспозиционной модели к интерактивной образовательной среде, ориентированной на

посетителя. [6, 212] В такой образовательной среде посетители становятся активными участниками познавательного процесса, а музей выступает как пространство культурного диалога и обмена знаниями. Примером внедрения интерактивных образовательных методов в музейной практике является проведение тренингов и образовательных занятий с элементами игрового обучения. Так, в Национальном центральном музее Республики Казахстан был организован тренинг по финансовой грамотности «FinBoss», приуроченный ко Дню национальной валюты. В мероприятии приняли участие учащиеся специализированного лицея №92 имени Махатмы Ганди.

В ходе тренинга участники познакомились с историей возникновения денег, финансовыми привычками и основами управления личными финансами. Особый интерес у школьников вызвала игровая форма занятия. За выполнение практических заданий учащиеся получали специальные игровые баллы, которые могли обменивать на канцелярские принадлежности в импровизированном магазине «FinMarket». Использование интерактивных образовательных технологий позволяет сделать музейные занятия более динамичными, повышает уровень вовлеченности посетителей и способствует формированию практических навыков.

Музей и воспитание молодого поколения

Музеи играют значительную роль в формировании культурной идентичности, исторической памяти и духовно-нравственных ценностей. Одним из важнейших задач музейной педагогики является воспитание молодежи. Через знакомство с культурным наследием и историческими памятниками молодое поколение получает возможность глубже понять историю своей страны и осознать значимость национальных традиций.

С.С. Агзамходжаева считают, что музейные учреждения способствуют формированию патриотизма, развитию творческих способностей и воспитанию уважительного отношения к культурному наследию. [5, 122] Музеи становятся пространством культурного диалога, где молодежь может не только получать знания, но и участвовать в культурно-образовательных мероприятиях. В Национальном центральном музее Республики Казахстан регулярно проводятся культурно-образовательные мероприятия для студентов. Одним из таких мероприятий стала культурно-познавательная программа «Путешествие в наследие Абая», посвященная 180-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Студенты познакомились с музейной экспозицией, посвященной жизни и творчеству поэта, прослушали научную лекцию и представили собственные исследования произведений Абая. Участники мероприятия подготовили презентации и выступления, посвященные анализу философских и литературных идей поэта. Подобные образовательные программы

способствуют расширению научного кругозора студентов, развитию исследовательских навыков и формированию интереса к национальной литературе и культуре. Таким образом, музей выступает не только как хранитель культурных ценностей, но и как важная образовательная площадка, способствующая воспитанию молодого поколения и развитию культурного сознания общества.

Заключение

В развитии музейной педагогики играет важную роль в формировании исторической памяти, культурной идентичности и духовно-нравственных ценностей у молодого поколения. В перспективе дальнейшее развитие музейно-педагогических программ и внедрение инновационных образовательных технологий будет способствовать укреплению роли музеев в системе современного образования и культурного развития общества.

Проведённый анализ показывает, что музейная педагогика играет важную роль в интеграции науки, образования и культуры. Современные музеи становятся активными участниками образовательного процесса и выполняют значимую социально-культурную функцию. Опыт Национального центрального музея Республики Казахстан демонстрирует, что использование музейных уроков, интерактивных образовательных программ и инклюзивных проектов способствует формированию у посетителей интереса к истории и культурному наследию. Дальнейшее развитие музейной педагогики должно быть связано с расширением интерактивных образовательных форм, внедрением цифровых технологий и усилением сотрудничества музеев с образовательными учреждениями. Это позволит музеям занять более значимое место в системе современного образования и культурного развития общества.

Список литературы

1. Столяров Б.А. Музейная педагогика: теория и практика. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 256 с.
2. Фролов А.В. Музейная педагогика и музейное образование. – Москва: Академия, 2018. – 312 с.
3. Hooper-Greenhill E. Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance. – London: Routledge, 2007. – 231 p.
4. Бондаренко Н.В. Современные технологии музейного образования. – Москва: Культура, 2019. – 198 с.

5. Агзамходжаев С.С. Роль учебного предмета «Музееведение» в воспитании современного молодого поколения // *Muzeyshunoslik XXI asrda.* – Ташкент, 2025. – С. 120–125.
6. Senocak N.S. Cultural Heritage Valorisation in the Digital Age // *Muzeyshunoslik XXI asrda.* – Ташкент, 2025. – Р. 210–218.

В.Л. КОМАРОВ НОМИДАГИ БОТАНИКА МУЗЕЙИ: ШАКЛЛАНИШИ ВА ИЛМИЙ – МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТИ

Аннотация: *Мазкур мақола Россия Фанлар академияси тасарруфида фаолият юритувчи В.Л. Комаров номидаги Ботаника музейи тарихи, шаклланиши жараёнлари ва асосий коллекция турларини ўрганади. Мақолада музейнинг илмий-тадқиқот фаолияти, биохилма-хилликни сақлаш ва илмий меросни тарғиб қилиш йўналишлари таҳлил қилинган. Шунингдек, таширф буюрувчилар учун таширф этилган доимий ва вақтинчалик кўргазмалар, уларнинг таълим жараёнидаги роли ва музейнинг маърифий фаолиятининг аҳамиятига алоҳида эътибор қаратилган.*

Калит сўзлар: *Ботаника, институт, музей, илмий, маърифий, коллекция, мерос, гербарий, тадқиқот, кўргазма, экспозиция.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается история, этапы формирования и основные типы коллекций Ботанического музея имени В.Л. Комарова, действующего под эгидой Российской академии наук. Анализируется научно-исследовательская деятельность музея, направления по сохранению биологического разнообразия и популяризации научного наследия. Особое внимание уделено постоянным и временным выставкам для посетителей, их роли в образовательном процессе и значению просветительской деятельности музея.*

Ключевые слова: *ботаника, институт, музей, научный, просветительский, коллекция, наследие, гербарий, исследование, выставка, экспозиция.*

Abstract: *This article examines the history, development stages, and main types of collections of the V.L. Komarov Botanical Museum, operating under the Russian Academy of Sciences. The museum's scientific research activities, initiatives for biodiversity conservation, and promotion of scientific heritage are analyzed. Special attention is given to permanent and temporary exhibitions for visitors, their role in the educational process, and the significance of the museum's outreach activities.*

Keywords: *botany, institute, museum, scientific, educational, collection, heritage, herbarium, research, exhibition, exposition.*

Россия Федерацияси илм-фан тараққиётида Фанлар Академиясининг роли катта. Унга қарашли В.Л. Комаров номидаги Ботаника институти ботаника соҳаларига оид фундаментал ва амалий тадқиқотлар олиб борадиган муассасадир. Институт тарихи 1714 йили Пётр I фармони билан Москвадаги Аптекарь боғига билан бошланган. 1931 йили СССР Фанлар Академияси Ботаника институти, 1940 йили СССР ФА В. Л. Комаров номидаги Ботаника институти, 1991 йили эса Россия ФА В. Л. Комаров номидаги Ботаника институтига айлантирилган. Институт ўз фаолиятини фақатгина ўсимликларнинг систематикаси, географияси ва физиологияси билан чеклаб қолмади, балки ботаника соҳасида кенг жамоатчиликни маърифатлаштириш, биохилма-хилликни сақлаш, илмий меросни тарғиб қилиш мақсадида алоҳида

музей ташкил этиш заруриятини пайдо қилди.

Россияда 1714 йилда Аптекарь боғи билан биргаликда табиий фанларга ихтисослашган намуналарни сақловчи Кунстамера ташкил этилди. Кунсткамера Россиядаги илк илмий музей ҳисобланиб, унда табиий фанлар ҳисобланган анатомия, ботаника, геология, археология ва этнография соҳаларига оид намуналар, ихтиро ҳамда кашфиётлар сақланган.

1824 йил Кунсткамера биносининг ички қисмида Император ФА ботаника музейи ташкил этилди. Музейнинг ташкил этилиши кунсткамерадан фарқли ўлароқ фақат ботаника намуналарини сақловчи ва мамлакатдаги ўсимликлар дунёси, ботаник меросни илмий асосда тўплаш, ўрганиш ҳамда сақлаш заруратидан келиб чиққан эди. Музейнинг ташкил этилишида Немис ботаниги Карл Бернгард фон Триниус (1778–1844) ташаббуси муҳим рол ўйнаган. Шу сабабли ҳам музей жамоа орасида “Триниус музейи” сифатида номланиб келинган. Музейнинг дастлабки коллекциялари табиий фанларга оид экспонатларга эга кунсткамерада сақланган. Афсуски, кунсткамерада бир неча мартоба ёнғин, тошқин каби табиий офатлар натижасида коллекцияларнинг катта қисми йўқолган ва шикастланган [2,37].

1823 йилда Триниус Россия академиясига аъзо этиб сайлангандан кейин, кунсткамеранинг том ва чердак қисмларидан қаровсиз қолган гербарийларни (бу ҳолатдан хабардор ботаник Палаццо ўзининг гербарияларини академия тасарруфига эмас, хориж коллекционерларига сотиб юборган) топиб, уларни илмий тартибга солиб, келиб чиқиш хусусиятига кўра қуруқ ва салқин хоналарга жойлаштирди [6,38]. Бу жараён 1824 йилдаёқ “Император ФА ботаника музейи” нинг ташкил этилишига сабаб бўлди. 1835 йилда октябр ойида музей Кунсткамера биносидан алоҳида бинога кўчирилди. Музей фонди шу қадар бой эдику, ҳаттоки янги кўчирилган бино ҳам тўпламларни намойиш этиш ва сақлаш учун торлик қилиб қолганди. Музей биносининг ҳажман кичиклиги сабабли ходимлар асосий эътиборни кўргазмалар ташкил этишдан кўра, мавжуд илмий экспонатларни сақлаш ва муҳофаза қилишга қаратган эдилар. Шу боис музей узоқ йиллар давомида, биринчи навбатда, коллекцияларни тўплаш, уларни тизимлаштириш ва илмий тадқиқотларни амалга ошириш вазифаларини бажарувчи, ихтисослашган илмий-фундаментал марказ сифатида фаолият юритди.

XX аср бошларидан музей фаолияти И.П. Бородиннинг самарали меҳнати натижасида жадал суръатларда ривожланди ва музей ходимлари сонининг ортиши, музейда мавжуд ботаник намуналар устида тадқиқотлар олиб бориш жараёнларига эътибор қаратила бошланди.

Музей коллекциялари гербарийлар ҳисобланиб, улар ботаник экспедициялар натижасида турли ҳудудлардан йиғилган ноёб намуналардир.

уларнинг энг қадимги ва ноёб турлари Руйшем ва Аммам томонидан йиғилган ва 1745 йилда Стеллер томонидан каталоглаштирилган ва “Санкт-Петербург Императорлик музейи, I жилд, 2 қисм” китобида улар ҳақида маъулумотлар нашр этилган [6,37].

№	Коллекция тури	Коллекция сони	Амалий ва назарий аҳамияти
1	Карпология - катта ўлчамдаги мева ва уруғлар коллекцияси	36 000	Турли ўсимликларни таснифлашда муҳим ресурс ҳисобланади
2	Дендрология - ёғочли ўсимликлар (дарахтлар, буталар) коллекцияси	12 000	Дендрология соҳасида тадқиқот ва таълим мақсадларида фойдаланилади
3	Палеоботаник - қадимги ўсимликлар коллекцияси	10 000	Қадимги флора турларини таҳлил қилиш орқали замонавий ўсимликларнинг келиб чиқиши ва эволюцион ривожланиши ўрганилади
4	Иқтисодий ботаника - ўсимликлардан тайёрланган дори, озиқ-овқат ва саноат учун фойдали ўсимликлар коллекцияси	12 000	Қишлоқ хўжалиги ва саноатда қўлланилиши бўйича тадқиқотлар учун муҳим
5	Фотоархив, қўлёзма ва чизма материаллари - ўсимликларнинг тавсифи, ботаник расмлар, чизмалар, каталоглар ва таҳлил материаллари	30 000	Илмий тадқиқот ва таълимда визуал маълумот манбаси сифатида хизмат қилади

Жадвал 2. Музей коллекция турлари ва уларнинг аҳамияти хусусида.

1868 йилда музейда С.М. Розанов раҳбарлигида ўсимликлар анатомияси ва физиологияси бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш мақсадида махсус лаборатория ташкил этилди. Ушбу лабораторияда ўсимлик пигментлари ҳамда хужайра тузилиши устидан самарали илмий ишлар амалга оширилди.

1871 йилда ботаник К.И. Максимович раҳбарлигида музей гербарийлари илмий қайта ишланди. Ушбу фаолият давомида асосий эътибор гербарий материалларини таснифлаш, уларни илмий жиҳатдан тизимлаштириш ва

сақлашга қаратилди.

1915 йилда музей таркибида доривор ўсимликлар бўлими ташкил этилди. Бу бўлимда инсон саломатлигига ижобий таъсир кўрсатадиган ўсимлик турлари сараланиб, улар музейда намойишга қўйилди. 1919 йилда мазкур бўлим асосида махсус “Ўсимликлар ва доривор ўсимликлар лабораторияси” ташкил этилди. Лабораторияда музей коллекцияларидаги ўсимликлар устида кенг қамровли илмий тадқиқотлар олиб борилди.

1931 йилда Бош ботаника боғи ҳамда Фанлар академияси таркибидаги Ботаника музейи бирлаштирилди. Икки муассасанинг мутахассислари ҳам боғда, ҳам музейда бир вақтда тадқиқотлар олиб бордилар. Шу йили И.В. Палибин раҳбарлигида музей экспозицияларини яхшироқ тушуниш учун махсус йўл кўрсатгич (гид) тайёрлаш режалаштирилди ва бу иш музей ходимлари томонидан муваффақиятли амалга оширилди. Йўл кўрсатгич музей фаолиятига оид эслатма ва тушунтирувчи қўлланма вазифасини бажарди.

1939–1941 йилларда музей А.В. Ярмоленко раҳбарлигида фаолият юритди. У вафот этганидан сўнг музейни рассом ва бошқарувчи Г.В. Аркадьев вақтинча бошқарди. Ушбу даврда асосий эътибор мавжуд экспонатларни муҳофаза қилиш ва сақлаш ишларига қаратилди.

1947 йилда Россия Фанлар академияси президенти А.Н. Криштофовичнинг кўрсатмасига асосан музейни тубдан реконструкция қилиш ва уни илмий-маърифий муассасага айлантириш юзасидан ишлар бошлаб юборилди.

1950–1959 йиллар мобайнида музей директори В.И. Полянский раҳбарлигида уруш пайтида йўқолган палеоботаника экспозициясини тиклаш устида ҳаракатлар олиб борилди. Бироқ бой коллекцияларни қайта тўплаш анча мураккаб жараён бўлиб, ҳаракатлар етарли даражада самарали натижа бермади.

1960 йилда Ф.Х. Бахтеев раҳбарлигида музей янги бинога кўчирилди. Фондлар учун махсус кенг хоналар ташкил этилди. Шунингдек, янги бинода музей коллекциялари асосида тематик ва визуал жиҳатдан бой кўرғазмалар ташкил қилинди. Бу жараён музей ходимларининг изчил ва самарали илмий-маърифий фаолиятини намоён этди.

1970 йилда Л.Ю. Буданцев раҳбарлигида музейда йўқолган палеоботаника экспозицияси қайта тикланди ва палеоботаник мутахассислар жалб қилинди. Бунинг натижасида Россия ҳудудидаги қадимги ўсимлик турларини ўрганиш устида музейда тадқиқотлар олиб борилди.[3].

1988-1990 йилларда музей биносида носозликлар сабабли вақтинчалик ёпилган ва коллекциялари устида реставрация ишлари амалга оширилган.

XXI асрда В.Л. Комаров номидаги Ботаника музейи ўз фаолиятини янги босқичга кўтарди. Илгари мавжуд бўлган муаммолар – яъни бинонинг талаб

даражасида эмаслиги, коллекцияларни сақлаш учун зарур бўлган махсус шкафлар ва хоналарнинг етишмаслиги, кўргазмаларни жойлаштириш учун махсус экспозиция залларининг мавжуд эмаслиги, шунингдек, музей ходимлари сонининг камлиги ва ташрифчилар фаолиятининг паст даражада экани – босқичма-босқич бартараф этилди. Музей ўз фаолиятини илмий тадқиқотлар, илмий-маърифий тадбирлар ҳамда илмий-бадий кўргазмалар ташкил этиш йўналишларида кенгайтиришга муваффақ бўлди.

2003 йилда музей раҳбари Е.С. Чачавадзе ташаббуси билан ёш олимларни қўллаб-қувватлаш ва уларнинг илмий салоҳиятини юксалтиришга алоҳида эътибор қаратилди. Бу йўналишда ёш тадқиқотчиларнинг диссертация ишларини амалга оширишлари учун зарур шарт-шароитлар яратилди, уларнинг ишлари мутахассислар томонидан тавсия этилди ва муваффақиятли ҳимоя қилинди. Натижада, музейнинг илмий салоҳияти сезиларли даражада ошди ва илмий унвонга эга бўлган малакали ходимлар сафининг кенгайишига замин яратилди. Шу билан бирга, доимий экспозициялардан ташқари, турли мавзулардаги вақтинчалик илмий-оммавий ва бадий кўргазмалар ташкил этилди. Ушбу кўргазмалар музейнинг фақатгина илмий эмас, балки кенг жамоатчиликка йўналтирилган маданий-маърифий таъсир доирасини янада кенгайтirdи ҳамда унинг жамиятдаги нуфузини оширишга хизмат қилди

2005 йилдан ҳозирги йилга қадар музей раҳбари Лина Борисовна Головнёв ташаббуси асосида музейнинг 6 нафар илмий ходимлари билан биргаликда махсус коллекциялар – дендрология, карпология, палеоботаника, иқтисодий ботаника, архив, қўлёзма ва иллюстратив тасвирлар мажмуаси асосида мунтазам илмий тадқиқотлар олиб бормоқда. Бу коллекциялар нафақат ботаника фанининг ўтмишини тадқиқ этиш, балки унинг замонавий тенденцияларини ўрганиш ва ёритиш имконини ҳам яратади

Бугунги кунда музей 100 000 дан ортиқ экспонатлар мавжуд бўлиб улар музей илк ташкил этилгандан ҳозирги давргача экспедициялар натижасида йиғилган коллекциялар ҳиобланади. Бу коллекцияларни асраш ва сақлаш қолиш учун 5 нафар лаборант, 4 нафар куратор, 2 нафар рассом ва 4 нафар зал назоратчилари фаолият олиб бормоқда [4]. Барча коллекциялар ва илмий материаллар бугунги кунда ҳам Россия ва хориж музейлари орасида юқори ўринларда турувчи музейлар қаторига киради. Бу намуналарни асраш ва сақлаш масалалари юзасидан музейда босқичма-босқич рақамлаштириш жараёнлари амалга оширилмоқда. Бу жараён эса музейда мавжуд коллекцияларни номи, йиғилган жойи, санаси, тавсифи ва расмини электрон тарзда сақлаш ва таҳлил қилишдан ташқари оммавий тарғиб этиш, илмий тадқиқотлар учун қулай шароит яратиш ҳамда таълим ва маърифат соҳаларида кенг фойдаланиш имкониятини тақдим этади.

2025 йилдан бошлаб В.Л. Комаров номидаги Ботаника музейи маъмуриятининг устувор вазифаси сифатида музейга ташрифлар сонини ошириш белгиланди. Шу мақсадда музей илмий ходимлари томонидан янги креатив лойиҳалар амалга оширилмоқда ва ноанъанавий кўргазмалар ташкил этилмоқда. Айниқса, музейнинг бой экспонатлар коллекцияси асосида ташкил этилган доимий экспозициялар унинг илмий-маърифий фаолиятини кенгайтиришга хизмат қилмоқда.

Бугунги кунда музейда учта асосий доимий экспозиция фаолият юритмоқда: “Ер ўсимликлари”, “Санкт-Петербург ва Ленинград вилояти флораси” ва “Палеоботаника кўргазмаси” [7]. Ушбу кўргазмаларда намойиш этилаётган экспонатлар Ердаги флоранинг хилма-хиллиги, ўсимлик дунёсининг эволюцион ривожланиши, ўсимликларнинг инсон ҳаётидаги ўрни каби муҳим масалаларга бағишланган. Бу каби кўргазмалар музейнинг таълим муассасалари билан самарали ҳамкорлик алоқаларини тиклаш ва илмий-маърифий йўналишдаги таъсирини кучайтиришга ҳисса қўшмоқда.

Сўнгги йилларда ташкил этилган кўргазмалар орасида “Абадиятга тегиш. Бўр даври ўсимликлари ва динозаврлари” деб номланган лойиҳа алоҳида эътиборга молик бўлди [1]. Унда илк даврга оид динозавр суяк қолдиқлари ва ўша давр ўсимликларига оид маълумотлар жамланиб, томошабинларга тақдим этилди. Шунингдек, “Биоморф” деб номланган замонавий кўргазмада сопол, пластмасса, гуруч ва бронзадан ясалган турли ўлчамдаги ҳайкалтарошлик ва заргарлик асарлари намойиш этилди [5]. Бу экспозиция томошабинларга ноанъанавий санъат орқали ўтмишда мавжуд бўлган ўсимлик турлари билан визуал танишиш имкониятини яратди. Мазкур кўргазмалар музейнинг нафақат илмий ва маърифий, балки маданий ва креатив салоҳиятини ҳам очиб бермоқда. Шу тарзда музей ўз фаолиятини нафақат сақлаш ва тадқиқ этиш, балки кенг жамоатчиликка етказиш вазифасини ҳам муваффақият билан амалга оширмоқда.

Умуман олганда В.Л. Комаров номидаги Ботаника музейи нафақат ботаникага оид тарихий намуналарни сақловчи илмий муассаса, балки замонавий ботаник тадқиқотлар маркази, таълим-тарбия майдони ва экологик онгни шакллантирувчи маданий-илмий маскан сифатида фаолият юритади. Айниқса, бундай музейлар ўсимликлар дунёсига оид бой коллекцияларни йиғиш, сақлаш, тизимлаштириш ва жамоатчиликка тақдим этиш орқали ботаника фанини кенг жамоа орасида тарғиб этишда муҳим илмий-маърифий вазифани бажаради. Музей – табиат ва фан ўртасидаги боғловчи кўприк бўлиб, инсоннинг биологик меросни англаш, қадрлаш ва уни келажак авлодлар учун сақлаб қолишдаги масъулиятини ифода этади.

Ботаника музейининг илмий мероси ҳамда тадқиқотлари мамлакатда

ботаника фанининг илмий, таълимий ва амалий жиҳатдан ривожланишига салмоқли ҳисса қўшиб келмоқда. Ушбу муассасаларда сақланаётган ноёб коллекциялар нафақат ўсимлик дунёси ҳақидаги тарихий маълумотларни акс эттиради, балки улар фан ва маданиятнинг бебаҳо бойлиги сифатида ҳам юксак аҳамиятга эгадир.

Шу сабабли, ботаник тадқиқотларни замонавий илмий ёндашувлар асосида ривожлантириш, ботаника музейларининг таълим жараёни билан узвий интеграциясини таъминлаш ва уларни илмий тадқиқотлар майдонига айлантириш – Россия Фанлар академияси олдида турган муҳим вазифалардан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Выставка «Прикосновение к вечности» в Ботаническом музее <https://botmuseum.org.s.biz/news/2670> мурожаат санаси 15.08.2025.
2. Гельтман Д.В. Непростое объединение Ботанического сада и Ботанического музея в Ботанический институт. ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2014. Том 6. № 3. –С. 35-60.
3. История музея. www.binran.ru. Мурожаат санаси 5.08.2025.
4. Отдел Ботанический музей <https://www.binran.ru/structure/podrazdelenia/> мурожаат санаси 17.08.2025.
5. Открытие художественной выставки «Биоморфы» в Ботаническом музее БИН РАН <https://www.binran.ru/news/17481/> мурожаат санаси 18.08. 2025.
6. Рупрехтъ, Ф. И. Очеркъ исторіи Ботаническаго музея // Очерки исторіи Музеевъ Императорской Академіи Наукъ. — С.-Петербургъ. Императорской Академіи Наукъ, 1865. 92 с.
7. Экспозиция <https://www.binran.ru/structure/museum/ekspozitsii/> мурожаат санаси 11.08. 2025.

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARINI MOLIYALASHTIRISHDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING O'RNI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada budjetdan tashqari mablag'larning shakllantirish usullari va ularni budjet tashkilotlariga, jumladan umumiy o'rta ta'lim maktablariga yo'naltirish tartibida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *budjet, budjet tashkilotlari, soliq, pul, maktab, xarajat, homiylik, daromad.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются методы формирования внебюджетных фондов и порядок их распределения между бюджетными организациями, включая общеобразовательные средние школы.*

Ключевые слова: *бюджет, бюджетные организации, налог, деньги, школа, расходы, спонсорство, доход.*

Abstract: *This article discusses the methods of formation of extra-budgetary funds and the procedure for their allocation to budgetary organizations, including general secondary schools.*

Keywords: *budget, budgetary organizations, tax, money, school, expenses, sponsorship, income.*

Hozirgi globallasuv va ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar sharoitida umumta'lim maktablarining barqaror faoliyat yuritishi nafaqat davlat budjeti hisobidan ajratiladigan mablag'lar, balki qo'shimcha moliyaviy resurslarning mavjudligi bilan ham belgilanadi. Ta'lim sifatiga qo'yilayotgan talablarning oshib borishi, o'quv jarayonini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish, pedagog kadrlarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash maktablar moliyaviy ta'minotining yangi mexanizmlarini shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu jihatdan budjetdan tashqari mablag'lar umumta'lim maktablari faoliyatida strategik ahamiyatga ega bo'lgan moliyaviy resurs sifatida maydonga chiqmoqda.

Davlat budjetiga to'lanadigan soliqlar, yig'imlar va boshqa majburiy to'lovlar yagona g'azna hisobvarag'iga kiritilib, ularga tegishli respublika budjeti, Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti, mahalliy budjetlar, davlat maqsadli jamg'armalari daromadlarida aks ettiriladi. Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'lari yagona g'azna hisobvarag'iga kiritilib, ular mazkur tashkilotlarning daromadlarida aks ettiriladi.

Budjetni g'azna ijrosiga o'tilishi budjet mablag'lari bilan birga budjetdan mablag' oluvchi tashkilotlarning budjetdan tashqari mablag'lari ham to'laligicha g'azna ijrosiga qamrab olindi.

Davlat budjeti ijrosining G'aznachilik tizimi joriy qilinib, budjet daromadlari

va xarajatlarining ijrosi kassa usulida amalga oshirilishi mablag'larni samarali va maqsadli sarflash hamda nazorat qilish imkoniyatini bermoqda. Budjet tashkilotlari xarajatlarining to'lovi g'aznachilik orqali amalga oshirilib, budjet mablag'larini ortiqcha band qilmaslikni ta'minlamoqda. Islohotlarni amalga oshirish davomida budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'lari ham g'aznachilikka qamrab olinib uning kassa ijrosi ham g'aznachilik tomonidan amalga oshirilmoqda. Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'larining tashkilot shaxsiy hisobraqamiga kelib tushishi va sarflanishi kassa usulida g'aznachilikda hisobga olinadi. Budjet tashkilotlarida esa budjetdan tashqari mablag'larning tashkilot shaxsiy hisobraqamiga kelib tushishi va sarflanishi kassa va hisob usulida aks ettiriladi.

Budjet tashkilotlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1999 yil 3 sentyabrdagi 414 sonli —Budjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga asosan budjetdan tashqari mablag'larni shakllantirishlari mumkin [1].

Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'lari g'aznachilikka qamrab olinib, ular bo'yicha alohida shaxsiy g'azna hisobvaraqlar ochiladi. Shaxsiy g'azna hisobvaraqlari ochiladigan quyidagi budjetdan tashqari mablag'lar mavjud: to'lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblardan tushgan mablag'lar, ta'lim muassasalarida to'lov-kontrakt shaklidan tushgan mablag'lar, rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari, boshqa budjetdan tashqari mablag'lar, boshqa hisobvaraqlardagi pul mablag'lari, valyuta hisobvarag'i, budjet tashkilotining vaqtincha ixtiyorida bo'ladigan mablag'lar.

Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabrdagi 414-sonli Budjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga muvofiq budjet tashkilotlarini budjetdan tashqari mablag'lari Moliya vazirligining G'aznachiligi va uning hududiy bo'linmalarida ochilgan hisob raqamlarida hisobot choragining oxirgi ish kuni oxirida budjet mablag'lari bo'yicha tejab qolingan mablag'lar, faoliyati turiga muvofiq tovarlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish va sotishdan olingan daromadlar, balansida bo'lgan davlat mulkini ijaraga berishdan qonun hujjatlariga muvofiq olingan mablag'larning bir qismi, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan beriladigan homiylik yordami (beg'araz yordam) hisobidan shakllantirilishi belgilangan.

Ilmiy tadqiqotlarda budjetdan tashqari mablag'lar tushunchasi turli nuqtayi nazardan talqin etiladi. Iqtisodiy yondashuvga ko'ra, bu mablag'lar ta'lim muassasasining davlat tomonidan kafolatlangan moliyalashtirishdan tashqari holda jalb qilinadigan va o'z faoliyatini kengaytirishga xizmat qiladigan resurslar majmuini anglatadi. Ta'lim menejmenti nuqtayi nazaridan esa budjetdan tashqari mablag'lar maktab boshqaruv tizimining moslashuvchanligi, tashabbuskorligi hamda moliyaviy mustaqilligini ifodalovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu mablag'larning

mavjudligi maktab rahbariyatiga strategik rejalashtirish va uzoq muddatli rivojlanish dasturlarini amalga oshirish imkonini beradi.

Umumta'lim maktablarida budjetdan tashqari mablag'lar shakllanishining asosiy turlarini tizimlashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Amaliyotda eng ko'p uchraydigan manbalardan biri pullik ta'lim xizmatlari hisoblanadi. Bunga qo'shimcha darslar, fan to'garaklari, tayyorlov kurslari, chuqurlashtirilgan mashg'ulotlar va boshqa xizmatlar kiradi. Ushbu faoliyat turi nafaqat moliyaviy resurslarni jalb etish, balki o'quvchilarning bilim darajasini oshirishga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, homiylik va xayriya mablag'lari umumta'lim maktablarining budjetdan tashqari mablag'lari tarkibida muhim o'rin egallaydi. Ijtimoiy hamkorlik doirasida tadbirkorlik subyektlari, nodavlat tashkilotlar va jamoatchilik tomonidan ajratiladigan ushbu mablag'lar maktab infratuzilmasini yaxshilash, o'quv xonalarini jihozlash, madaniy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishda samarali qo'llaniladi. Biroq ushbu manbadan foydalanishda shaffoflik va maqsadli yo'naltirilganlik tamoyillariga qat'iy rioya etilishi talab etiladi.

Budjetdan tashqari mablag'larning yana bir muhim manbai grantlar va loyihalar asosida jalb etiladigan moliyaviy resurslardir. Grantlar, odatda, innovatsion ta'lim loyihalarini amalga oshirish, pedagogik texnologiyalarni joriy etish va tajribasinnov ishlarini moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Bu esa umumta'lim maktablarining raqobatbardoshligini oshirish va ilg'or tajribalarni tatbiq etish imkonini yaratadi.

Umumta'lim maktablari tomonidan amalga oshiriladigan xo'jalik va ijara faoliyati ham budjetdan tashqari mablag'larning muhim shakllanish manbalaridan biri hisoblanadi. Maktab hududidagi bo'sh binolar yoki inshootlardan oqilona foydalanish, shuningdek, moddiy-texnik resurslarni samarali boshqarish orqali qo'shimcha daromad olish mumkin. Bunda ta'lim muassasasi rahbariyatining moliyaviy savodxonligi va menejerlik kompetensiyasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Budjetdan tashqari mablag'larni shakllantirish jarayoni bevosita normativ-huquqiy asoslar bilan tartibga solinadi. Ta'lim menejmenti nuqtayi nazaridan ushbu jarayonda qonuniylik, ochiqlik va hisobdorlik tamoyillariga amal qilinishi zarur. Mablag'larni jalb etish va ulardan foydalanish bo'yicha aniq mexanizmlarning mavjudligi ularning samaradorligini oshirish bilan birga, maktab jamoasi va ota-onalar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Budjet tashkilotlari har bir manba bo'yicha alohida shaxsiy hisobvaraqlar belgilangan tartibda moliya organlari tomonidan ochiladi va g'azna dasturiga kiritiladi.

Moliya organlari tomonidan budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'lari uchun hisobvaraqlari quyidagi hujjatlar asosida ochiladi:

Moliya organi rahbari yoki uning o'rnini bosuvchi shaxsning ruxsat beruvchi yozuvi

qo'yilgan budjetdan mablag' oluvchining arizasi.

Agar, budjetdan mablag' oluvchi bir vaqtning o'zida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan, quyi budjetdan mablag' oluvchilar uchun budjet mablag'larini taqsimlovchi bo'lsa, tegishli shaxsiy hisobvaraqlar ochish uchun bir nusxada ariza, unga ilova qilib xizmat ko'rsatiladigan quyi budjetdan mablag' oluvchilarning ro'yxati taqdim etiladi [2].

Budjetdan tashqari mablag'larning tushumlari va xarajatlari limiti ko'rsatilgan (tushumlari va mablag'larning xarajat qilinish yo'nalishlari limitlanmagan budjetdan tashqari mablag'lari bundan mustasno) tegishli smeta xarajatlarining nusxasi.

Bunda, yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan, quyi budjetdan mablag' oluvchilar xarajatlarining o'rnatilgan tartibda hisobini yurituvchi va xizmat ko'rsatuvchi budjetdan mablag' oluvchilar uchun, xizmat ko'rsatilayotgan quyi budjetdan mablag' oluvchilarning budjetdan tashqari xarajatlari hisobini yuritish uchun (budjet tasnifi xarajatlarining har bir paragrafi bo'yicha tuzilgan umumiy xarajatlar smetasi asosida) hisobvaraqlar ochiladi.

Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha shaxsiy hisobvaraqlarini ochish uchun ilgari budjet mablag'lari bo'yicha hisobvaraqlarni ochish uchun taqdim etilgan imzo namunalari kartochkalari ishlatiladi.

Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari shaxsiy hisobvaraqlarining unikal raqami yigirma yetti razryaddan iborat bo'lib:

Razryad raqamlari																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

shulardan:

1 — 6 gacha razryadlar — tasdiqlangan mablag'larning manbalari va budjet darajasi Tasnifiga muvofiq mablag'larning manbalar kodi va budjet darajasi;

7 — 9 gacha razryadlar — tasdiqlangan valyutalar klassifikatoriga muvofiq valyuta kodi;

10 — 14 gacha razryadlar — tasdiqlangan hududlar Tasnifiga muvofiq hududiy tegishlilik kodi;

15 — 24 gacha razryadlar — Budjetdan mablag' oluvchilar bo'yicha budjet tasnifining tegishli ko'rsatkichlari kodlari, bunda:

15 — 21 gacha razryadlar — Xarajatlarning vazifa jihatdan tasnifining tegishli kodi;

22 — 24 gacha razryadlar — Tashkiliy tasnifning tegishli kodi;

25 — 27 gacha razryadlar — budjet tashkilotlarining shaxsiy hisobvaraqlar raqami kodi [3].

Budjetdan mablag' oluvchilarning budjetdan tashqari mablag'lari uchun hisobvaraqlar ochish uchun ilgari budjet mablag'lari bo'yicha hisobvaraqlarni ochish uchun taqdim etilgan imzo namunalari kartochkalari ishlatiladi.

Budjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha yuridik va moliyaviy majburiyatlarning qabul qilinishi, shuningdek budjetdan tashqari mablag‘larning kassa xarajatlari kelib tushgan budjetdan tashqari mablag‘lar doirasida amalga oshiriladi va budjet mablag‘lari kabi bir xil tartibda rasmiylashtiriladi.

Budjet tashkilotlarida budjetdan tashqari mablag‘lardan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlari bor va ular quyidagilardan iborat:

- budjetdan tashqari mablag‘lardan foydalanish kassa usulida amalga oshirilishi;
- budjetdan tashqari mablag‘lar manbaalari bo‘yicha alohida shahsiy hisob varaqalarida aks ettirilishi;
- budjetdan tashqari mablag‘lar tushumi hamda ular hisobiga xarajatlarni budjet tasnifi asosida aks ettirilishi;
- budjetdan tashqari mablag‘lar smetalar asosida xarajat qilinishi;

budjetdan tashqari mablag‘lardan foydalanishda qat‘iy qonunchilik talablariga amal qilish.

Shuningdek, budjetdan tashqari mablag‘larning mavjudligi umumta‘lim maktablarida moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash, pedagogik jarayon sifatini yaxshilash va ta‘lim muassasasining rivojlanish strategiyasini amalga oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu mablag‘lardan oqilona va maqsadli foydalanish ta‘lim menejmenti samaradorligini oshirishga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, budjetdan tashqari mablag‘lar umumta‘lim maktablarining moliyaviy resurslar tizimida muhim o‘rin egallab, ularning barqaror rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Lex.uz sayti. <https://lex.uz/docs/-319286>
2. 13.04.2016 yildagi, O‘RQ-404-sonli O‘zbekiston Respublikasining Qonuni: “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida. <https://lex.uz/docs/-2931253>
3. O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirining 20.10.2018 yildagi 3078 -sonli buyrug‘i. <https://lex.uz/docs/-4008308>

ДЖАДИДИЗМ В ТУРКЕСТАНЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Аннотация: Данная статья посвящена анализу джадидского движения в Туркестане в конце XIX – начале XX веков на фоне социально-экономических и политических изменений, вызванных колониальной политикой Российской империи. Рассматриваются последствия присоединения региона, включая трансформацию аграрных отношений, рост социального неравенства, развитие промышленности и торговли, а также изменения в культурной и образовательной сфере. Освещаются социально-экономические изменения и причины появления джадидизма как просветительского движения. Показан вклад джадидов в реформу образования, развитие культуры и формирование национального самосознания.

Ключевые слова: джадидизм, Туркестан, колониальная политика, просвещение, образовательные реформы, модернизация.

Annotatsiya: Ushbu maqola Turkistonda XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yuzaga kelgan jadidchilik harakatini Rossiya imperiyasining mustamlakachilik siyosati natijasida yuz bergan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar fonida tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda mintaqaning imperiya tarkibiga qo'shilishi oqibatlarini, jumladan agrar munosabatlardagi o'zgarishlar, ijtimoiy tengsizlikning ortishi, sanoat va savdoning rivojlanishi, shuningdek madaniy va ta'lim sohalaridagi o'zgarishlar ko'rib chiqiladi.

Maqolada jadidchilikning ma'rifiy va islohotchi harakat sifatida shakllanish sabablari hamda ijtimoiy-iqtisodiy omillar yoritilgan. Jadidlarning ta'lim tizimini isloh qilish, madaniyatni rivojlantirish va milliy ongini shakllantirishdagi hissasi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: jadidchilik, Turkiston, mustamlakachilik siyosati, ma'rifat, ta'lim islohotlari, modernizatsiya

Abstract: This study is devoted to the analysis of the Jadid movement in Turkestan in the late 19th and early 20th centuries against the backdrop of socio-economic and political changes caused by the colonial policy of the Russian Empire. It examines the consequences of the region's incorporation, including transformations in agrarian relations, the growth of social inequality, the development of industry and trade, as well as changes in the cultural and educational spheres.

The paper highlights the socio-economic changes and the reasons for the emergence of Jadidism as an educational and reformist movement. It demonstrates the contribution of the Jadids to educational reform, cultural development, and the formation of national consciousness. The study emphasizes their importance for the modernization of society and the relevance of their ideas in contemporary Uzbekistan.

Keywords: Jadidism, Turkestan, colonial policy, enlightenment, educational reforms, modernization.

Как известно, в середине XIX века Туркестан– был завоёван Российской

империей.

Наступление началось в 1848 г. Была взята крепость Ак- Мечеть и Чимкент. Затем последовало взятие основных центров. Ташкент взят войсками генерала Черняева. Бухарский эмират признал вассальную зависимость. 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-губернаторство. Первым генерал-губернатором был назначен барон фон Кауфман К.П. 1873 г. был предпринят поход на Хиву и был установлен протекторат над Хивинским ханством. В 1876 г. в результате некоторого сопротивления Кокандское ханство было окончательно ликвидировано войсками генерала Скобелева и, войдя в состав империи, получило название Ферганская область.

В этот период в экономике края происходят следующие изменения. В земельном хозяйстве увеличивается число разорившихся обезземелившихся крестьян. Почему? Одной из основных причин обезземеливания дехкан была, так называемая, переселенческая политика, когда активизировалось переселение крестьян из России в Туркестан. Захватывались орошаемые земли, пастбища и раздавались переселенцам. Это подрывало традиционное хозяйство дехкан, а более того – они просто лишались земли. В это время распространение получила поденная форма наёмного труда - мардикёры (поденщики), работавшие по 10 часов в день. В этот период уже сформировались богатые байские хозяйства. Они нанимали батраков на месяц. Другая форма – чайрикёры, когда обезземелившийся крестьянин оставлял семью и уходил на заработки на 7-8 месяцев, арендуя землю у землевладельца-бая.

Положение бедняцких хозяйств было тяжёлым. Они не имели скота и для пахоты сами впрягались в соху, или обрабатывали землю вручную кетменём. Это снижало производительность труда и приводило к снижению урожайности. В результате такие хозяйства не могли вернуть, взятые в кредит деньги и семена, брали новые земли, но уже на более худших условиях. Долги переносились, проценты росли и это часто заканчивалось продажей земли. Ежегодно, за бесценок продавались около 500 земельных участков разорившихся крестьян. Эти участки приобретались баями-землевладельцами. Иногда эти скупленные участки занимали около 100 гектаров [1].

Росло так же и ростовщичество, что в значительной мере увеличило число разорившихся крестьян. К ноябрю 1912 года население задолжало кредитным организациям 157 млн. рублей, что привело к увеличению безземельных. К 1917 году в отдельных уездах Ферганской области безземельные составляли 30%, в Ташкентской и Андижанской областях – 40-50% всех хозяйств.

Таким образом, с одной стороны росло число безземельной или малоземельной бедноты и сельских рабочих, а с другой стороны - росло

богатство и экономическая мощь местной феодально-байской прослойки. Крестьяне сгонялись с земли с одной стороны - чтобы отдать её российским переселенцам, с другой - местными баями за долги.

Царская Россия рассматривала Туркестанский край, как сырьевой придаток, питающий метрополию своими природными богатствами, в частности, хлопком и шёлком. К тому же была разработана программа извлечения других природных ресурсов и перегонки их в центр.

Только за 4 года первой мировой войны (1914-1918 гг.) из Туркестанского края было вывезено хлопка свыше 59 млн. пудов, масло хлопкового – 8,5 млн., коконов – 950 тыс., шерсти – 2925 тыс. пудов, отправлено 70 тыс. лошадей, свыше 12 тыс. верблюдов и др. [2].

Туркестан обеспечивал хлопковую независимость России. Сложился целый агропромышленный комплекс: хлопковое поле – хлопкоочистительный завод – текстильная фабрика. Главной базой была Ферганская долина, которая поставляла 85 % всего производимого хлопка во всём губернаторстве. Сырдарья и Самарканд так же были задействованы. Переправлялся он по Ташкентской и Среднеазиатской железной дороге прямо на текстильные комбинаты и фабрики Москвы, Ярославля, Иваново-Вознесенска и других городов России. Для удовлетворения нужд текстильной и ряда других отраслей промышленности Российской империи в Туркестане продукция начала производиться в больших объемах и, в основном, это был хлопок. Это послужило развитию торговой отрасли. Поэтому и другие богатства рассматривались лишь в качестве сырья.

Из всего сказанного подводим итог: присоединение Центральной Азии к России было насильственным колониальным актом, завоеванием, И по своему характеру было грабительским.

Вместе с тем, признавая всё зло, принесённое Россией в Центральную Азию и, в первую очередь ликвидацию суверенитета независимых ханств, в то же время подходя к вопросу с точки зрения объективности и с точки зрения истории, нельзя не признать прогрессивных последствий этого завоевания, поскольку в крае произошли довольно значительные изменения.

Выше было упомянуто о Туркестане, как о сырьевом придатке Царской России. Сырьё добывалось, перерабатывалось, отправлялось. Осуществление подобных хозяйственных планов на завоёванных территориях конечно же, требовало финансовых вложений и в Туркестан стал проникать русский капитал, а это, в свою очередь, дало стимул развитию промышленности. К 1908 г. здесь насчитывалось 234 хлопкоочистительных завода, работающих на керосиновых двигателях и электрическим освещением, 20 маслобойных завода, 9 винокуренных, 7 табачных, 9 мукомольных [3].

Об экономическом и социальном положении говорит и рост городов. Расширялись старые, строились новые: Красноводск, Верный, Скобелев, Казалинск и др. Росло население городов. С 1897 по 1910 гг. население увеличилось с 440 тыс. до 613 тс. Часть сельского населения перебиралось в города, втягивалось в водоворот современной общественной жизни, повышало свою грамотность. Благодаря селекционным работам в городах появились сады, парки отдыха с насаждения из тополя и чинары и карагача, сохранившиеся до сегодняшних дней.

Появились светские школы с узбекским и русском языках обучения, издавались газеты на узбекском и русском языках, открывались библиотеки, лечебные учреждения, театры и музеи.

Торговая политика царизма способствовала интеграции центральноазиатской и русской экономики и расширению торгового оборота между Россией и ханствами, что очень устраивало местных купцов и торговцев ханств.

Торговля Центральноазиатского региона с западными странами существовала ещё с незапамятных времён.

Имеются письменные свидетельства о торговле россиян с Центральной Азией еще в IX в. Так, арабский географ Ибн Хордадбех в своей работе «Книга путей и государств» подробно описывает путь по Волге к Каспийскому морю, которым пользовались русские торговые гости: «Что же касается купцов-русских... то они вывозят меха выдры, меха черных лисиц и мечи... Ходят на кораблях по рекам... и затем ходят к Джурджанскому (Каспийскому) морю и далее на Восток, а иногда же они провозят свои товары на верблюдах до Багдада» [4].

СПб 1870, С.49 Особенно с начала XI в. для Центральной Азии открылись еще большие возможности к укреплению связей с русскими купцами. Имеются сведения о том, что в Северной Европе часто можно было видеть азиатские товары. А новгородских и псковских торговцев нередко можно было видеть в Бухаре, Самарканде и других городах. Торговые сношения между Русью и Центральной Азией не нарушались даже во время войн. Многие документы говорят о том, что «...торговым караванам из Азии было гарантировано почти беспрепятственное прохождение через враждующие друг с другом царства» [5].

Талантливые самаркандские архитекторы и мастера-строители жили при дворе князя Дмитрия Донского, а в Бухаре, Хиве и Самарканде можно было встретить русских торговцев и ремесленников. Историк XVI в. Павел Иовий Новомосковский писал: «Множеством шёлковых изделий снабжают московитян чагатаи» (так называли чагатаев – узбеков).

Таким образом, активно развивающиеся торговые отношения всех

заинтересованных сторон, Европы, России так и Центральной Азии, тесно переплетались с необходимостью поддержания добрососедства.

Другой прогрессивной стороной этого времени явился договор между Бухарским Хивинским ханствами и Россией, по которому было отменено рабство. Было освобождено около 10 тысяч рабов и им было разрешено уехать каждому на свою родину.

В связи с началом активного развития промышленности и торговли в конце XIX начале XX вв. в туркестанском обществе выделилась прослойка местных состоятельных людей, владевших значительным капиталом. Это были городские и сельские предприниматели, имевшие прибыльные акции, ценные бумаги, облигации, а с появлением в Туркестане железных дорог их положение было упрочено, а капитал увеличен. Они возводили богатые дома в европейском стиле с отоплением и электрическим освещением, даже телефонами и другими признаками современного быта.

Это был новый прогрессивный туркестанский социальный класс собственников, владеющих капиталом, которые получают доход за счет использования наемного труда. Простыми словами, это предприниматели - те, кто владел средствами производства и управлял ими, в отличие от рабочих, которые продавали свой труд.

На фоне этих сложных условий завоевания и колонизации - с одной стороны, развития промышленности и торговли - с другой, а так же тяжёлого положения народных масс, выделилась передовая мусульманская интеллигенция, увидевшая главную причину социального и колониального гнёта и отсталости страны в невежестве и непросвещённости народа, поддерживаемых правящими кругами. Поэтому решение назревших проблем виделось через просветительство.

Передовые люди Туркестана начали активно создавать школы с преподаванием светских наук и русского языка. В 1886 г. была открыта первая русско-туземная школа, а к 1911 г. их насчитывалось 89. Продолжительность обучения была 4 года. Преподавались математика, ремесло, русские законы, а также шариат. Большое внимание уделялось изучению русского языка, т.к. основной целью царской администрации было приобщение местных жителей к русской культуре. Но такие школы не дали желаемого результата, так как в них не преподавалась мусульманская религия, занятия велись в основном на русском языке. Родителей детей возмущал тот факт, что в класс не допускался мулла, в то время, как православный священник имел право преподавать Закон Божий православным детям [6].

В это время появляется другое просветительское движение, которое было направленно против проникновения русской культуры, против утверждения в

массах всего того, что могло бы поколебать влияние ислама – и это было движение джадидов. Джадид – слово арабское и в переводе означает – «новый метод». Основателем этого движения был крымско-татарский идеолог Исмаил-бей Гаспринский. Он был выходцем из аристократических кругов. Получил духовное образование в мусульманской религиозной школе в Крыму и военное образование в кадетском корпусе в Москве. В течение 20 лет издавал журнал «Таржиман», в котором проповедовал идеи объединения всех тюркских народов России под эгидой Турции и сохранения тюркского языка.

Просветительская деятельность джадидов Туркестана, в основном, носила реформаторский характер. Они бывали за рубежом, могли видеть, сравнивать уровни развития образования, культуры различных стран и, будучи интеллектуалами, зажглись мечтой распространить достижения мировой цивилизации в Туркестане. Джадиды сосредоточили основное внимание на реализации просветительских и религиозно-реформаторских изысканий. В их работах звучит призыв: восстановить былое могущество мусульманских народов через упрощение традиционных обрядов и освобождение от всего наносного, надуманного и фанатичного. Они предлагали пересмотреть общественно-философскую систему не только с позиции развития науки, культуры, образования, но и в свете задач колониальной борьбы.

В целях реформирования системы образования джадиды начали создавать собственные национальные школы с новыми методами обучения. Эти школы должны были стать средством защиты национальной культуры, ислама, традиций, обычаев и обрядов. Такие школы стали называться «джадиди усул» или «новометодные школы». Создание подобных школ было направленно против вышеуказанных русско-туземных школ, которые расценивались, как проводники русификации.

Они не только теоретически обосновали необходимость проведения этой реформы, но и приложили большие усилия для осуществления ее на деле, открывая новометодные школы, библиотеки, читальные залы, издавали учебники.

Деятельность свою они направляют соответственно действительным потребностям и запросами общегосударственной жизни, а открытые ими школы должны были соответствовать потребностям мусульман, должны распространять и популяризировать идейное начало современной жизни и делать это при помощи книг, газет, журналов, народных курсов, библиотек - читален и подобного рода учреждений просветительского характера [7].

Идеологические взгляды туркестанских джадидов, несомненно, во многом формировались под влиянием идейно-политических течений проникавших в край из сопредельных государств. В то же время внешнее влияние не носило

характер простого механического восприятия чужих идей. Эти идеи неизбежно преломлялись через призму целого комплекса устоявшихся национальных ценностей и представлений. Лидеры освободительного движения в Туркестане, в частности, в отличие от некоторых национальных и религиозных ортодоксов, не ставили перед собой задачу создания единого общетюркского или общеисламского государства. Речь шла об установлении и поддержании более тесных политических, экономических и культурных контактов между различными тюркскими и мусульманскими народами.

В своей деятельности они, прежде всего, проповедовали идею объединения усилий всех тюрков и мусульман в их общей борьбе против колониализма и деспотии.

О реализации указанных задач говорят вопросы, рассмотренные на состоявшихся в 1905-1906 гг., впервые в истории империи, всероссийских мусульманских съездах.

У истоков формирования первых национальных общественно-политических организаций стояли такие Туркестанские прогрессисты – джадиды, как Мунаввар Кари, Бехбудий, Убайдулла Ходжаев и др.

Итак, программа джадидов сводилась в реформе школы. Первая новометодная школа была открыта в Каканде в 1898 г. домла (домла-учитель) Салохуддином, в 1899 г. – в Ташкенте Манноном коры (коры – знающий Коран наизусть) и в Андижане домла Шамсиддином.

В 1908 г. в махлле «Мирабад» в Ташкенте, затем в махалле «Дегрез» известным писателем, драматургом, просветителем и педагогом А. Авлони отрывается новометодная школа, оснащенная учебным оборудованием и сам мастерит парты. Учítывая, что его ученики – дети из бедных семей, обеспечивает детей едой и одеждой и при поддержке своих друзей-единомышленников в 1909 г. создаёт благотворительное общество «Жамияти хайрия». Позже открывает издательство «Нашриёт» и книжный магазин «Школьная библиотека».

В этих джадидских новометодных школах преподавались кроме религиозных дисциплин, арифметика, география, основы естествознания.

В данных школах формировалась новая просвещённая интеллигенция. Выпускники школ Абдурауф Фитрат, Садриддин Айни, Абдулла Авлони, Мумнджан Мухаммаджан, Файзулла Ходжаев, Бату и др. самоотверженно работали в системе просвещения.

С предложением создать новометодные школы ещё в 1893г Гаспринский обращался к эмиру бухарскому Абдуллахану, но получил практически отказ. Тогда он использовал казанских татар для создания в Туркестане новометодных школ. В 1910 г. таких школ было создано около 50, причём в различных

районах Туркестана. Крупными центрами джадидских школ стали Ташкент, где их было 20 и в Коканде -16.

Главным поприщем своей деятельности джадиды избрали театр. Основная масса народа была неграмотной, книги, газеты, журналы, т.е. вся печатная литература, была для нее недоступной. Театральные сцены, где господствовала устная речь, как раз и стали центральным рупором джадидов-модернистов. Здесь получили известность М. Бехбуди, А.Самадов, А.Фитрат, Н.Кудратулла, Абдулла Кадири, Хамза, А.Авлони, Х.Шукурулло и др.

С 1910 по 1917 гг. драматургия и театр были главными проводниками идей джадидизма. В выступлениях джадидов была выдвинута идея реформы старых феодальных порядков, ликвидации наиболее уродливых и отрицательных явлений и скорейшей адаптации Туркестана к капиталистическому пути развития. Критика джадидами общественных устоев не поднимала народ на борьбу, не призывала к революционным переменам, она призывала к «единству нации», пытаясь отвлечь внимание от острых социальных противоречий, стремясь культивизировать «общность» интересов всего узбекского народа. В их выступлениях не было осуждения эксплуататоров и угнетателей, как российских, так и своих, в них был призыв к модернизации т.е. к адаптации к капиталистическому способу производства. [8].

Джадиды могут быть историческим примером в своем отношении к национальным ценностям, патриотизму и, в то же время пониманию общечеловеческих цивилизационных достижений. Джадиды никогда не ограничивались национальными рамками. И их приклонение перед западной цивилизацией можно понять. Запад тогда ушёл далеко вперед по технологии и уровню производства. Своё будущее государственное устройство джадиды представляли основанным на единении всех национальностей. Бехбуди писал: «Созданные законы должны защищать интересы всех: и евреев, и христиан, и мусульман. Если мы-туркестанские мусульмане, хотим объединившись, проводить реформы, наша интеллигенция, просветители, богатые люди, духовенство и ученые должны служить на благо нации и отечества... Если нами управляют по колониальным законам, причина этому- наши же разногласия» [9].

Делая возрастной анализ среди джадидов, мы убеждаемся, что их программа будущего устройства Туркестана отражала молодежное мировоззрение. К 1910 году возрастной состав участников движения был от 13 до 36 лет и выше. Руководителю джадидизма Бехбуди в это время было 36 лет, а Чулпону и впоследствии любимому поэту молодежи, Ф. Ходжаеву - по 14. Никто из них не достиг преклонного возраста.

Однако октябрьские события в Туркестане и захват власти большевиками

не позволили им до конца осуществить свои намерения. Но всё же, пользуясь декларацией большевистской власти о праве наций на самоопределение, они объявили независимую автономную республику – Туркистон мухторияти, с центром в Коканде. История республики, просуществовавшей три месяца, — это кровавые страницы в которые вписаны и преследования джадидов, и фактически полная расправа с ними к 1937 году [10].

Такова краткая история джадидизма. Его непреходящая ценность в том, что он заложил основу национальной идеологии независимости, заставил проснуться и встрепетаться уснувший Восток, вспомнить о свободе, национальной гордости, своих великих предков, богатой культуре, обо всем том, что было предано забвению колониальным режимом. Их учение было истинным, поскольку увлекло всю прогрессивную и мыслящую молодежь. Программа их действий явилась примером для будущих поколений.

Джадидское движение в Туркестане способствовало росту национального самосознания народа, поднимала его дух и стремление к лучшему будущему, не забывая при этом основы своих обычаев, обрядов, своего языка и своей веры.

На сегодняшний день актуальными остаются джадидские воззрения на религию, взаимоотношение старого и молодого поколений, их взгляды на демократию, развитие всех культур многонационального Туркестана, их трепетное отношение к обретению знаний, которое они считали главным условием благополучия страны.

Идеи джадидов актуальны и в наше время. Они гармонируют со стратегией Нового Узбекистана – об этом заявил Президент Шавкат Мирзиёев 22 декабря 2023 г. на заседании Республиканского совета духовности и просвещения. Глава государства указал, что «в настоящий момент, когда наша страна вступает в новый, высокий этап своего развития, нам нужны зрелые кадры, воспитанные в духе национальных ценностей, такие, как наши деды – джадиды. Наш народ должен идти, не отклоняясь от пути, указанному нашими предками – джадидами. Потому что их идеи и программы гармоничны и созвучны во всех отношениях стратегии построения нового Узбекистана» - подчеркнул Президент [11].

Использованная литература:

1. Гафаров Н. Джадидизм в Туркестане в кон. XIX нач. XX вв. Душанбе. 2013. – 43 с.
2. Мирзаахмедова П., Рашидова Д. К изучению джадидского движения. *Общественные науки в Узбекистане*. 1990, № 7. – С. 30-41.
3. Хидояттов Г. *Моя родная история*. Ташкент «Ўқитувчи» 1990. – 286 с.

4. А.Я. Гаркави «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских».
5. Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей. Вып.2. Пг -1923.
6. Усарова Д.Х. Значение идей джадидов в построении нового Узбекистана. Журнал «Социоосфера № 3, 2025.
7. Алимова Д. Джадидизм в Средней Азии. Пути обновления, реформы, борьба за независимость. ТАШКЕНТ- «ЎЗБЕКИСТОН» - 2000. – 23 с.
8. Жаидчилик: ислохот, янгиланиш, муस्ताқиллик ва тараққиёт учун кураш (Туркистон ва Бухоро жаидчилиги тарихига янги чизгилар). Даврий тўплам №1. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва Жамияти қурилиши академияси. “Университет” нашриёти – 1999. – 218 б.
9. Набиев Х. «Роль махали в борьбе против религиозного экстремизма и терроризма». Высказывание М.Бехбуди о толерантности. Ташкент, 2014.
10. Алимова Д. Жаидчилик феномени [Матн] / Д. Алимова – Тошкент: «Akadtmnashr», 2022. – 271 б.
11. Из выступления Президента Шавката Мирзиёева на расширенном заседании Республиканского совета духовности и просвещения 22 декабря 2023 г. УзА (uza.uz.), Daryo. uz.

RAXIMOVA SAIDA DURDIYEVNA

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

TALABA-YOSHLARDA IJTIMOY MAS’ULIYATNI RIVOJLANTIRISHDA MUZEY PEDAGOGIKASINING INTEGRATIV YONDASHUVI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada talaba-yoshlarda ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirish va rivojlantirish jarayonida muzey pedagogikasining integrativ yondashuvi nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Muzey muhitining tarbiyaviy, ma’rifiy va madaniy imkoniyatlari asosida talabalarning fuqarolik ongini, ijtimoiy faolligini, milliy qadriyatlarga hurmatini oshirish mexanizmlari yoritib beriladi. Shuningdek, muzey-pedagogik faoliyatni ta’lim jarayoniga integratsiya qilishning samarali metod va shakllari taklif etiladi.*

Kalit soʻzlar: *ijtimoiy mas’uliyat, muzey pedagogikasi, integrativ yondashuv, talaba-yoshlar, madaniy meros, tarbiya, fuqarolik ong.*

Аннотация: *В данной статье с теоретической и практической точек зрения анализируется интегративный подход музейной педагогики в процессе формирования и развития социальной ответственности у учащихся и молодежи. Выделены механизмы повышения гражданской сознательности, социальной активности и уважения к национальным ценностям учащихся на основе образовательного, педагогического и*

культурного потенциала музейной среды. Также предложены эффективные методы и формы интеграции музейно-педагогической деятельности в образовательный процесс.

Ключевые слова: социальная ответственность, музейная педагогика, интегративный подход, учащиеся и молодежь, культурное наследие, образование, гражданская сознательность.

Abstract: This article analyzes the integrative approach of museum pedagogy in the process of forming and developing social responsibility in students and youth from a theoretical and practical perspective. Mechanisms for increasing students' civic awareness, social activity, and respect for national values based on the educational, educational, and cultural capabilities of the museum environment are highlighted. Effective methods and forms of integrating museum-pedagogical activities into the educational process are also proposed.

Keywords: social responsibility, museum pedagogy, integrative approach, students and youth, cultural heritage, education, civic awareness.

KIRISH

Bugungi globallasuv va axborotlashuv sharoitida jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo'lgan yoshlarning ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, talaba-yoshlarning fuqarolik ongini, ijtimoiy faolligini, vatanparvarlik tuyg'ularini, madaniy merosga hurmatini shakllantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Chunki talaba-yoshlar kelajak jamiyatining intellektual, ijtimoiy va madaniy salohiyatini belgilovchi asosiy ijtimoiy qatlamdir. Shu sababli, ularning ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida kamol topishi ta'lim-tarbiya jarayonining strategik yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

Ijtimoiy mas'uliyat tushunchasi shaxsning jamiyat oldidagi burchini anglash, ijtimoiy me'yor va qadriyatlarga amal qilish, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, jamoa manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan ustun qo'yish kabi sifatlarni o'z ichiga oladi. Pedagogik adabiyotlarda ijtimoiy mas'uliyat shaxs kamolotining muhim mezoni sifatida e'tirof etilib, uni shakllantirish uchun ta'lim-tarbiya jarayonining uzluksizligi va integrativ yondashuv zarurligi ta'kidlanadi. Jumladan, V.A. Slastenin ijtimoiy mas'uliyatni shaxs ijtimoiylashuvining muhim natijasi sifatida talqin qilib, ta'lim muhitining mazkur jarayondagi rolini alohida e'tirof etadi [Сластенин, 2020.- С.576].

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishda an'anaviy dars shakllari bilan cheklanib qolmasdan, innovatsion, interaktiv va madaniy-ta'limiy muhitlardan samarali foydalanishni taqozo etadi. Ana shunday samarali muhitlardan biri muzey pedagogikasi hisoblanadi. Muzey pedagogikasi — bu shaxsni tarixiy, madaniy va ma'naviy meros bilan bevosita muloqotga kiritish orqali uning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va ijtimoiy ongini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik tizimdir. Muzey muhitida tashkil etiladigan mashg'ulotlar, ekskursiyalar, interaktiv tadbirlar yoshlarning bilish faolligini oshirib, ularning jamiyat oldidagi mas'uliyatini chuqurroq anglashiga xizmat qiladi.

M.X. Abdullayeva ta'kidlashicha, muzey pedagogikasi ta'lim va tarbiyaning integrativ shakli bo'lib, unda nazariy bilimlar real tarixiy va madaniy manbalar orqali mustahkamlanadi, bu esa shaxsda ijtimoiy faollik va mas'uliyat hissining kuchayishiga olib keladi [Абдуллаева,2021.-С.210]. Shuningdek, muzey pedagogikasi yoshlarning milliy o'zligini anglash, tarixiy xotirani shakllantirish va fuqarolik ongini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishda muzey pedagogikasining integrativ yondashuvini ilmiy asosda tadqiq etish, uning pedagogik mexanizmlari, metodlari va samaradorligini aniqlash bugungi ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Ushbu maqolada mazkur masalaning nazariy va amaliy jihatlarini atroflicha tahlil qilinib, muzey pedagogikasining ta'lim jarayoniga integratsiyasini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish masalasi muhim ilmiy muammo sifatida keng o'rganilmoqda. Ushbu jarayonda muzey pedagogikasining tarbiyaviy imkoniyatlari, ayniqsa, integrativ yondashuv doirasida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, muzey muhitining shaxs ijtimoiylashuvi, madaniy ong va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishdagi roli tobora kuchayib bormoqda.

Xususan, M.X. Abdullayeva o'z tadqiqotlarida muzey pedagogikasini shaxsda madaniy va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik tizim sifatida tavsiflaydi. Uning ta'kidlashicha, muzey muhiti ta'lim va tarbiyani integratsiyalash orqali yoshlarning ijtimoiy faolligi va mas'uliyatini kuchaytiradi [Абдуллаева,2021.-С.210].

V.A. Slastenin ijtimoiy mas'uliyatni shaxsning jamiyat oldidagi burchini ongli ravishda anglash jarayoni sifatida izohlab, uni shakllantirishda tarbiyaviy muhitning rolga alohida urg'u beradi. Olimning fikricha, madaniy-ta'limiy muhit, jumladan, muzeylar shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojida muhim omil bo'lib xizmat qiladi [Сластенин, 2020.-С.576].

Sh.S. Sharipov yoshlar tarbiyasida innovatsion va integrativ yondashuvlarning ahamiyatini tahlil qilib, muzey pedagogikasini yoshlarning fuqarolik ongini rivojlantirishda samarali vosita sifatida baholaydi. Uning tadqiqotlarida muzey muhitida tashkil etiladigan interaktiv mashg'ulotlar talabalarning ijtimoiy faolligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy asoslangan [Шарипов, 2023,-С.198].

A.N. Leontyev shaxs rivojida faoliyatning yetakchi o'rin tutishini ta'kidlab, ijtimoiy mas'uliyatning shakllanishi bevosita shaxsning ijtimoiy faoliyati bilan bog'liq ekanini asoslab beradi. Uning nazariyasiga ko'ra, muzey pedagogikasi doirasida tashkil etilgan faoliyat turlari yoshlarning ijtimoiy tajribasini boyitadi [Леонтьев, 2019, - С.352].

I.A. Zimnyaya kompetensiyaviy yondashuv asosida shaxsning ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirish masalasini yoritib, madaniy-ta'limiy muhitning shaxs kompetensiyalarini shakllantirishdagi rolini chuqur tahlil qiladi. Uning fikricha, muzey muhitida olib boriladigan integrativ mashg'ulotlar talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi [Зимняя, 2020, - С.320].

N.E. Shchurkova tarbiya jarayonida madaniy muhitdan foydalanishning metodik asoslarini ishlab chiqib, muzey pedagogikasini shaxsning axloqiy va ijtimoiy yetukligini ta'minlovchi muhim tarbiyaviy omil sifatida baholaydi. Olimaning tadqiqotlarida muzey faoliyati orqali yoshlarning ijtimoiy mas'uliyati va ma'naviy qadriyatlarini rivojlanishi ilmiy dalillar bilan asoslangan [Щуркова, 2021, - С.256].

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, mazkur olimlarning ilmiy qarashlari muzey pedagogikasining talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlarini tasdiqlaydi hamda ushbu yo'nalishda kompleks integrativ yondashuvni qo'llash zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Ta'lim jarayonida ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish faqat ma'ruza va seminar mashg'ulotlari bilan cheklanib qolmasdan, talabalarni faol ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy muhitga jalb etish orqali amalga oshirilishi lozim. Shu nuqtayi nazardan, muzey muhitida tashkil etiladigan pedagogik faoliyat talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishda samarali vosita sifatida e'tirof etiladi. Muzey eksponatlari bilan bevosita muloqot, tarixiy shaxslar hayoti va faoliyati bilan tanishish, milliy merosni anglash jarayoni yoshlarning dunyoqarashi va qadriyatlar tizimiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Muzey pedagogikasi shaxsni madaniy meros bilan tanishtirish orqali uning ijtimoiylashuv jarayonini jadallashtiruvchi pedagogik yo'nalishdir. Integrativ yondashuv esa muzey faoliyatini ta'lim, tarbiya va ijtimoiy muhit bilan uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv talaba-yoshlarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

- Integrativ yondashuvning afzalliklari quyidagilarda namoyon bo'ladi:
- fanlararo bog'liqlikni ta'minlash;
- nazariya va amaliyot uyg'unligini kuchaytirish;
- interaktiv va innovatsion metodlarni keng joriy etish;
- shaxsning ijtimoiy va madaniy kompetensiyalarini rivojlantirish.

Muzey pedagogikasi doirasida tashkil etiladigan darslar, tematik ekskursiyalar, loyiha ishlari, davra suhbatlari talaba-yoshlarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijtimoiy muammolarga nisbatan faol munosabat bildirish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu esa ijtimoiy mas'uliyatning muhim ko'rsatkichi hisoblanadi.

Talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishda muzey muhitida tashkil etiladigan quyidagi pedagogik faoliyat turlari alohida ahamiyatga ega:

Tematik ekskursiyalar. Tarixiy shaxslar, milliy qahramonlar, madaniy meros

namunalari bilan tanishtirishga qaratilgan ekskursiyalar talabalarda vatanparvarlik, milliy g'urur va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'ularini kuchaytiradi.

Muzey darslari. O'quv fanlarini muzey eksponatlari asosida o'qitish orqali bilimlarning mustahkam o'zlashtirilishi va ularning hayotiy ahamiyatini anglashga erishiladi.

Loyiha faoliyati. "Mening shahrim tarixi", "Ajdodlar merosi", "Madaniy obidalarni asrash" kabi loyihalar talabalarning jamoaviy ishlash, tashabbuskorlik va ijtimoiy faollik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Interaktiv metodlar. Rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar, debatlar orqali talabalarda tanqidiy fikrlash va mas'uliyatli qaror qabul qilish qobiliyati shakllanadi.

Mazkur faoliyat turlari muzey pedagogikasining integrativ imkoniyatlarini kengaytirib, yoshlarning ijtimoiy yetuk shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi.

Muzey pedagogikasi asosida talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish quyidagi pedagogik mexanizmlar orqali amalga oshiriladi:

- Motivatsion mexanizm: tarixiy shaxslar hayoti va faoliyati misolida talabalarda jamiyatga foydali bo'lish istagini shakllantirish;
- Kognitiv mexanizm: tarixiy-madaniy bilimlarni egallash orqali ijtimoiy ongini rivojlantirish;
- Emotsional-ta'sir mexanizmi: muzey muhitining estetik va ruhiy ta'siri orqali qadriyatlar tizimini mustahkamlash;

Faoliyatga yo'naltirilgan mexanizm: ijtimoiy loyihalar, aksiyalar orqali amaliy faoliyatni tashkil etish.

Bu mexanizmlarning uyg'unligi talabalarda ijtimoiy mas'uliyatni tizimli va barqaror rivojlantirish imkonini beradi.

Talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan integrativ pedagogik model quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- Maqsad: ijtimoiy faol, mas'uliyatli va madaniy yetuk shaxsni shakllantirish;
- Mazmun: tarixiy-madaniy bilimlar, axloqiy qadriyatlar, fuqarolik tarbiyasi;
- Metodlar: interaktiv mashg'ulotlar, loyiha metodi, muammoli ta'lim;
- Vositalar: muzey eksponatlari, multimedia texnologiyalari, virtual ekskursiyalar;
- Natija: ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik faolligi, madaniy kompetensiya.

Mazkur model asosida tashkil etilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyat darajasining sezilarli oshganligini ko'rsatadi. Xususan, talabalar orasida jamoat ishlarida ishtirok etish, ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, madaniy merosni asrashga bo'lgan qiziqishning ortishi kuzatiladi.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi muzey pedagogikasining imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Virtual ekskursiyalar, raqamli arxivlar, interaktiv platformalar orqali talaba-yoshlarning muzey materiallariga bo'lgan qiziqishi oshadi. Bu esa ularning ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishda yangi pedagogik

imkoniyatlarni yaratadi.

Virtual muzeylar talabalarga tarixiy-madaniy merosni masofadan turib o'rganish, jahon muzeylari tajribasi bilan tanishish imkonini beradi. Natijada, yoshlarning global ijtimoiy ong va madaniy tafakkuri shakllanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish bugungi ta'lim tizimining eng muhim strategik vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon shaxsning fuqarolik ongini, ijtimoiy faolligini, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini va jamiyat oldidagi burchini anglashini ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotda muzey pedagogikasining integrativ yondashuvi talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishda samarali pedagogik vosita sifatida ilmiy asoslab berildi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, muzey muhitida tashkil etiladigan ta'limiy-tarbiyaviy faoliyat yoshlarning tarixiy xotirasi, milliy o'zlikni anglash va madaniy merosga hurmatini kuchaytirib, ularning jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga turtki beradi. Muзей pedagogikasining interaktiv shakllari, jumladan, tematik ekskursiyalar, loyiha ishlari, muammoli vaziyatlar va muzey darslari talabalarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish hamda ijtimoiy masalalarga nisbatan mas'uliyatli munosabat bildirish qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada, ularning ijtimoiy faolligi va fuqarolik pozitsiyasi mustahkamlanadi.

Integrativ yondashuv asosida ishlab chiqilgan pedagogik model muzey faoliyatini ta'lim jarayoni bilan uyg'unlashtirish, nazariya va amaliyotni birlashtirish hamda talabalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini kompleks rivojlantirish imkonini beradi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirib, talaba-yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni barqaror shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Сластенин В.А. Педагогика. – Москва: Академия, 2020. – 576 с.
- [2] Абдуллаева М.Х. Музей педагогикаси асослари. – Тошкент: Fan, 2021. – 210 б.
- [3] Абдуллаева М.Х. Музей педагогикаси асослари. – Тошкент: Fan, 2021. – 210 б.
- [4] Сластенин В.А. Педагогика. – Москва: Академия, 2020. – 576 с.
- [5] Шарипов Ш.С. Ёшлар тарбиясида инновацион ёндашувлар. – Тошкент: Innovatsiya, 2023. – 198 б.
- [6] Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – Москва: Смысл, 2019. – 352 с.
- [7] Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа компетентностного подхода. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2020. – 320 с.

[8] Щуркова Н.Е. Воспитание: теория и практика. – Москва: Педагогическое общество России, 2021. – 256 с.

MUZEYLARDA TARIX DARSLARINI O'TISH IMKONIYATLARI

Annotatsiya: Maqolada muzeylarda tarix fanini o'qitish masalasi tahlil qilinadi. Muzeylar nafaqat eksponatlar saqlanadigan joy, balki tarixiy bilimlarni jonli tarzda o'rganish imkonini beruvchi ta'lim maskanlari sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Muzey pedagogikasining tarix fanidagi o'rni, innovatsion ta'lim metodlari, xalqaro tajribalar va O'zbekistonda muzeylar orqali tarix darslarini samarali o'tish bo'yicha takliflar yoritiladi.

Kalit so'zlar: muzey pedagogikasi, tarix ta'limi, interaktiv metodlar, tarixiy meros, innovatsion texnologiyalar, o'quv jarayoni.

Annotation: The article analyzes the issue of teaching history in museums. Museums are not only places where exhibits are preserved but also serve as educational institutions that provide a vivid way to study historical knowledge. The role of museum pedagogy in history education, innovative teaching methods, international experiences, and proposals for effectively conducting history lessons through museums in Uzbekistan are highlighted.

Keywords: museum pedagogy, history education, interactive methods, historical heritage, innovative technologies, learning process.

Аннотация: В статье анализируется вопрос преподавания истории в музеях. Музеи — это не только места хранения экспонатов, но и важные образовательные учреждения, позволяющие изучать исторические знания в живой форме. Рассматривается роль музейной педагогики в преподавании истории, инновационные методы обучения, международный опыт и предложения по эффективному проведению уроков истории в музеях Узбекистана.

Ключевые слова: музейная педагогика, преподавание истории, интерактивные методы, историческое наследие, инновационные технологии, учебный процесс.

Insoniyat sivilizatsiyasi bosib o'tgan yo'lni anglash va o'tmish merosini uning butun mohiyati bilan kelajak avlodga yetkazish har qanday jamiyatning intellektual salohiyatini belgilovchi asosiy omildir. Tarix fani har bir millatning o'zligini anglashida va jahon taraqqiyoti jarayonidagi o'rnini belgilashda fundamental asos bo'lib xizmat qiladi. Ma'rifiy ta'lim jarayonida o'quvchilarga o'tmish yutuqlarini o'rgatish nafaqat faktik bilim berish, balki ularda milliy g'urur va tarixiy daxldorlik hissini tarbiyalashni ham ko'zda tutadi. Global miqyosda axborot almashinuvi tezlashgan va yoshlarning dunyoqarashi o'zgarib borayotgan hozirgi davrda ta'lim tizimi o'zining an'anaviy qoliplaridan chiqib, yanada dinamik va vizual usullarga tayanmog'i lozim.

Nazariy manbalarda bayon etilgan voqeliklarni ashyoviy dalillar va moddiy yodgorliklar orqali isbotlash darsning ilmiylik darajasini oshirish bilan birga, yoshlarning mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatini ham charxlaydi. Shu sababli, ta'lim muassasalarining madaniy-ma'rifiy maskanlar bilan o'zaro integratsiyalashuvi

o'quv jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiquvchi muhim pedagogik strategiyaga aylanmoqda.

Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda O'zbekistonda muzeylar orqali tarix darslarini o'tish masalasi dolzarb bo'lib, bu borada innovatsion metodlardan foydalanish va muzeylarning o'quv jarayoniga faol integratsiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tarix fanini o'qitishda interaktiv yondashuvlar, eksponatlar bilan bevosita ishlash, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish dars samaradorligini oshiradi. Xususan, muzey eksponatlarini raqamlashtirish, audiogidlar, interaktiv ekspozitsiyalar va tarixiy rekonstruksiyalar orqali o'quvchilarning bilim olish jarayoni yanada qiziqarli va esda qolarli bo'lishi mumkin. Shuningdek, xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, muzeylarda tarix darslarini tashkil etish o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Muzey pedagogikasi zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, tarixiy merosni yosh avlodga yetkazish va ularda mustaqil tafakkurni shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Muzeylar nafaqat eksponatlar saqlanadigan joy, balki jonli ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiluvchi maskanlar sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Muzey darslari orqali o'quvchilar tarixiy voqealarni bevosita ko'rish, his qilish va anglash imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularning tarixga bo'lgan qiziqishini oshirishda samarali usullardan biri sanaladi. Shu sababli, zamonaviy ta'lim jarayonida muzeylardan foydalanish va ularni o'quv dasturlariga keng jalb etish dolzarb masala hisoblanadi.

Muzey pedagogikasining rivojlanishi nafaqat ta'lim sifati, balki yosh avlodning madaniy merosga hurmatini oshirish nuqtai nazaridan ham muhim sanaladi. O'zbekistonda ushbu yo'nalishni yanada takomillashtirish uchun muzeylar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, maxsus metodik qo'llanmalar yaratish, o'qituvchilarni muzey pedagogikasi bo'yicha malakasini oshirish kabi tashabbuslar amalga oshirilishi lozim. Shuningdek, o'quvchilarning muzeylarga tashriflarini yanada ommalashtirish va dars jarayonlarida muzey materiallaridan faol foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi (Ibodov, 2023, b. 12).

Dunyo tajribasida muzeylar nafaqat eksponatlarni namoyish etish, balki ularni ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylantirish orqali samaradorlikka erishmoqda. O'zbekistonda ham tarixiy yodgorliklar va muzey kolleksiyalarini ta'limga integratsiya qilish orqali tarix fanining yanada jonli va qiziqarli o'tilishini ta'minlash zarur.

Muzeylarda tarix darslarini o'tishning afzalliklari – muzeylar orqali o'qitish nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning tarixni chuqurroq anglashiga, mustaqil fikrlash va mantiqiy tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Muzey eksponatlari bilan bevosita tanishish orqali o'quvchilar mavzuni an'anaviy o'qitish usullariga qaraganda chuqurroq o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Muzeylarda tarix darslarini tashkil etishning asosiy afzalliklari:

Tarixiy hodisalarni jonli idrok etish: Muzey eksponatlari mavhum sanalar va voqealarni vizuallashtiradi. Bu o'quvchiga o'tmishni shunchaki ma'lumot sifatida emas, balki aniq ashyoviy dalillar orqali "ko'rish" ba his qilish imkonini beradi.

Estetik va tarixiy tafakkurni shakllantirish: Qadimiy yodgorliklar va san'at namunalari bilan tanishish o'quvchida davrlararo bog'liqlikni anglash tuyg'usini uyg'otadi, ularda go'zallikka nisbatan did va o'tmishga nisbatan hurmat shakllanadi.

Mustaqil tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirish: Muzey muhitida o'quvchi passiv tinglovchidan faol tadqiqotchiga aylanadi. Eksponatlarni kuzatish, ularni o'zaro solishtirish va ekskursiya davomida olingan ma'lumotlarni umumlashtirish orqali mantiqiy xulosalar chiqarishga o'rganadi.

Bilimlarning barqarorligi va uzoq muddatli xotira: An'anaviy darslardan farqli ravishda, muzey darslari hissiy xotira (emotsional xotira) bilan bog'liq bo'ladi. Ko'rish, eshitish va tarixiy muhitni his qilish orqali olingan bilimlar o'quvchi xotirasida mustahkam muhrlanib qoladi.

Madaniy daxldorlik hissini uyg'otish: Muzey ashyolari orqali o'quvchi o'z ajdodlarining yaratuvchanlik salohiyatini anglaydi, bu esa unda milliy iftixor va madaniy merosni asrashga bo'lgan mas'uliyatni shakllantiradi.

An'anaviy darslardan farqli ravishda, mavzuni uzoq muddat eslab qolish imkoniyati.

Interaktiv metodlar va innovatsion yondashuvlar Muzeylarda tarix darslarini o'tishda quyidagi metodlardan foydalanish samarali bo'lishi mumkin:

Mavzuli ekskursiyalar – muayyan tarixiy davr yoki shaxsga bag'ishlangan maxsus ekskursiyalar tashkil etish;

Raqamli texnologiyalar – 3D modellashtirish, virtual va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalaridan foydalanish;

Didaktik o'yinlar – tarixiy voqealarni sahnalashtirish va o'quvchilar ishtirokida jonlantirilgan darslar o'tkazish;

Tajriba asosida o'rganish – o'quvchilarga tarixiy artefaktlar bilan bevosita ishlash imkoniyatini yaratish.

O'zbekistonda muzeylarda tarix fanini o'qitishning holati va istiqbollari O'zbekistonda tarix darslarini muzeylarda o'tish bo'yicha ayrim tajribalar mavjud bo'lsa-da, bu jarayon hali to'liq rivojlanmagan. Quyidagi muammolar mavjud:

Muzeylarda interaktiv ta'lim vositalarining yetishmovchiligi;

Muzey xodimlarining pedagogik tayyorgarlik darajasining yetarli emasligi;

Maktab va muzeylar o'rtasidagi hamkorlikning yetarlicha yo'lga qo'yilmagani. Bu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

Muzeylar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish;

Tarix o'qituvchilari va muzey mutaxassislari uchun maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish;

Interaktiv va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish.

Xulosa Muzeylarda tarix darslarini o'tish ta'lim jarayonini boyitish va o'quvchilar uchun yanada qiziqarli qilish imkonini beradi. Muzey darslari orqali o'quvchilar tarixiy voqealar, madaniy meros va muhim shaxslar haqida bevosita tasavvurga ega bo'lib, ularni yanada chuqur o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu usul tarixiy bilimlarni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, muzey pedagogikasini rivojlantirish orqali O'zbekistonda tarix fanini o'qitish sifati oshirilishi mumkin.

Muzey ta'limining afzalliklaridan biri shundaki, u o'quvchilarni faqatgina tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida o'qitish imkonini beradi. Ekspонатlar bilan ishlash, tarixiy sharoitni his qilish va jonli taassurot olish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa ularning mustaqil tafakkurini rivojlantirib, tarixiy bilimlarni uzoq vaqt eslab qolishiga xizmat qiladi. Shu boisdan, muzey darslari nafaqat ta'lim jarayonini diversifikatsiya qiladi, balki o'quvchilarning tarixiy tafakkurini shakllantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Muzey pedagogikasining keng joriy etilishi tarix fanining an'anaviy o'qitish uslublaridan farqli ravishda o'quvchilarga real muhitda bilim olish imkonini beradi. Bu jarayon ularning tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va muhim xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, muzey darslari o'quvchilarga milliy va jahon tarixini chuqur anglash, madaniy merosga hurmat bilan yondashish va tarixiy voqealar orasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunish imkonini yaratadi.

Shu sababli, zamonaviy yondashuvlar va interaktiv metodlarni keng joriy etish muhim ahamiyatga ega. O'quv jarayoniga muzey materiallarini faol integratsiya qilish orqali tarix darslari yanada samarali va esda qolarli bo'lishi mumkin. Muzeylar shunchaki ekspонатlar jamlanmasi emas, balki jonli ta'lim muhitiga ega bo'lgan o'quv maskanlari sifatida keng qo'llanilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ibodov, M. Muzey pedagogikasining nazariy asoslari. Toshkent: Ilmiy Nashriyot. 2023.
2. Niyozov, J. J. (2025). "Muзей pedagogikasiga asoslangan metodika orqali bo'lajak tarix o'qituvchilarida tarixiy tafakkurni rivojlantirish". In-Academy ilmiy-uslubiy jurnali.

3. Qodirova, G.. "Muzeý pedagogikasi va uning ta'lim jarayonidagi o'rni". Pedagogika jurnali, № 4.
4. Пугач О.В. Музейная педагогика: проблемы и перспективы развития//Вестник . Донецкого педагогического института № 2 2017. -С.178-185.
5. Столяров, Б.А. Педагогические аспекты образовательной деятельности музея [Текст]: учеб. пособие для музейных педагогов и студентов гуманитарно-худож. вузов / Б. А. Столяров. – СПб., 2008.

NIZOMOVA SHAXZODA XURSHID QIZI

Oriental universiteti,

tarix mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

BRONZA DAVRI BAQTRIYA AHOLISINING ZOOLATRIK DINIY QARASHLARI

Annotatsiya. Maqolada bronza davri Baqtriya aholisining zoolatrik diniy qarashlari Jarqo'ton arxeologik yodgorligi materiallari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda terrakota haykalchalar, muhrlardagi zoomorf tasvirlar hamda boshqa arxeologik topilmalar asosida ayrim hayvonlarning muqaddaslashtirilishi bilan bog'liq diniy tasavvurlar yoritiladi. Tadqiqot natijalari bronza davri Baqtriya aholisining diniy dunyoqarashida hayvonlarga sig'inish bilan bog'liq zoolatrik qarashlar muhim o'rin egallaganligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Baqtriya, bronza davri, Jarqo'ton, zoolatrik, terrakota haykalchalar, zoomorf tasvirlar.

Аннотация. В статье анализируются зоолатрические религиозные представления населения Бактрии эпохи бронзы на основе археологических материалов памятника Джаркутан. В исследовании рассматриваются терракотовые статуэтки, зооморфные изображения на печатях и другие археологические находки, отражающие религиозные представления, связанные с сакрализацией отдельных животных. Результаты исследования показывают, что в религиозном мировоззрении населения Бактрии бронзового века важное место занимали зоолатрические представления, связанные с почитанием животных.

Ключевые слова: Бактрия, бронзовый век, Джаркутан, зоолатрия, терракотовые статуэтки, зооморфные изображения.

Abstract. The article analyzes the zoolatric religious beliefs of the Bronze Age population of Bactria based on archaeological materials from the Jarkutan site. The study examines terracotta figurines, zoomorphic images on seals, and other archaeological finds reflecting religious concepts associated with the sacralization of certain animals. The results indicate that zoolatric beliefs related to the veneration of animals occupied an important place in the religious worldview of the Bronze Age population of Bactria.

Keywords: Bactria, Bronze Age, Jarkutan, zoolatry, terracotta figurines, zoomorphic images.

Insoniyat tarixining ilk bosqichlaridan boshlab diniy qarashlar jamiyat hayotida muhim o‘rin egallagan. Qadimgi jamiyatlarda insonning tabiat, hayvonot olami va atrof-muhit bilan o‘zaro munosabati ko‘pincha diniy tasavvurlar orqali ifodalangan. Ibtidoiy diniy qarashlar tizimida animizm, totemizm, ajdodlar ruhiga sig‘inish hamda zoolatrik kabi tasavvurlar muhim o‘rin tutadi.

Zoolatrik (zoolatriya) diniy qarashlarda hayvonlar muqaddas hisoblangan va ular muayyan ruhiy kuch, tabiat hodisasi yoki homiylik ramzi sifatida e‘zozlangan. Bronza davri Baqtriya hududida ham turli hayvonlar muqaddas timsol sifatida namoyon bo‘ladi. Bronza davridagi ibtidoiy diniy tasavvurlar tizimida ayrim hayvonlar muqaddas deb hisoblangan va ular zoolatrik qarashlar doirasida alohida ahamiyat kasb etgan.

Tarixiy ma‘lumotlarga ko‘ra, sigir va buqa obrazlari qadimgi dehqonchilik va chorvachilik jamoalarida hosildorlik, farovonlik va kuch ramzi sifatida, qilingan. Shuningdek, qo‘y va echki kabi mayda chorva hayvonlari ham xo‘jalik hayotida muhim o‘rin tutishi bilan birga, qurbonlik marosimlari va diniy urf-odatlar bilan bog‘liq tasavvurlarda aks etgan.

Ot obrazi ko‘p hollarda harakat, qudrat va himoya ramzi sifatida qabul qilingan bo‘lib, u ayrim marosimiy va ramziy tasvirlarda uchraydi. Ilon esa tabiat kuchlari, yer osti olami va himoyaviy ma‘nolar bilan bog‘liq muqaddas timsol sifatida qaralgan. It obrazi esa ko‘pincha insonga sodiqlik, himoya va qo‘riqchilik vazifasi bilan bog‘liq ramziy ma‘no kasb etgan.

Qushlar esa osmon, ruhiy olam va ilohiy kuchlar bilan bog‘liq tasavvurlarni ifodalovchi muqaddas jonzotlar sifatida talqin qilingan. Bundan tashqari bug‘u kabi yovvoyi hayvonlar esa tabiat kuchi va muqaddas o‘rmonlar bilan bog‘liq ramz sifatida e‘tirof etilgan. Ular ko‘pincha mifologik va marosimiy tasvirlarda uchraydi

Shu tariqa, sigir, buqa, qo‘y, echki, ot, tuya, ilon, it va qushlar kabi hayvonlar zoolatrik diniy qarashlar tizimida muhim o‘rin egallagan bo‘lib, ular orqali qadimgi jamoalarning tabiat, xo‘jalik faoliyati va diniy e‘tiqodlari o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik namoyon bo‘lganligidan guvohlik beradi.

Markaziy Osiyo hududida bronza davri diniy qarashlarini o‘rganishda Baqtriya mintaqasi muhim o‘rin tutadi. Mintaqani bronza davriga oid yirik arxeologik yodgorliklaridan topilgan ibodatxona qoldiqlari, marosimiy inshootlar, terrakota haykalchalar hamda turli zoomorf tasvirlar bronza davri Baqtriya aholisining diniy tasavvurlarini o‘rganish imkonini beradi.

Arxeologik ma‘lumotlarga ko‘ra, Markaziy Osiyo hududida ibtidoiy diniy tasavvurlar juda qadimdan shakllana boshlagan. So‘nggi paleolit davriga oid Teshik-Tosh g‘oridan topilgan neandertal bola qabri ibtidoiy diniy marosimlarning dastlabki ko‘rinishlarini aks ettiradi [7]. Qabrda qizil oxra izlarining mavjudligi va qabrning hayvon shoxlari bilan o‘rab qo‘yilgani qadimgi odamlarning diniy tasavvurlarga ega

boʻlganligini koʻrsatadi [14].

Neolit va eneolit davrlariga kelib diniy marosimlar uchun maxsus inshootlarning paydo boʻlishi kuzatiladi. Bunday inshootlar Pessedjik, Chakmakli, Yassidepe va Yalangach kabi yodgorliklarda aniqlangan. Jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy tuzilmaning murakkablashuvi diniy qarashlarning ham rivojlanishiga olib kelgan[3,87-91; 8,64; 11,161;].

Bronza davriga kelib ilk davlat tuzilmalarining shakllanishi bilan diniy institutlarning maʼlum darajada markazlashuv jarayoni kuzatiladi. Shu bilan birga, arxeologik maʼlumotlar ayrim qadimiy diniy qarashlar saqlanib qolganligini koʻrsatadi. Jumladan, Jarqoʻton yodgorligi materiallari bu davrda zoolatrik diniy tasavvurlar kabi ibtidoiy diniy qarashlar muayyan darajada saqlanganligini koʻrsatadi [2; 13, 15-17; 14:24-25].

Jarqoʻton yodgorligidan olingan arxeologik materiallar bronza davri Baqtriya aholisining diniy dunyoqarashi murakkab va koʻp qirrali boʻlganligini koʻrsatadi. Ilk davlat tuzilmalarining shakllanishi jarayonida jamiyatda markaziy xudolarga sigʻinish kuchaygan boʻlsa-da, ayrim ibtidoiy diniy tasavvurlar ham saqlanib qolgan. Misol uchun Sopolli madaniyati yodgorliklarida topilgan terrakota haykalchalar zoolatrik qarashlarning muhim arxeologik dalillaridan biri hisoblanadi. Ular orasida sigir yoki hoʻkiz, ikki oʻrkachli tuya, shuningdek ayrim muhrlarda ilon va burgut tasvirlari uchraydi [13;14]. Tadqiqotchilarning fikrlariga koʻra, ilon koʻpincha yer osti dunyosi yoki tabiat kuchlari bilan bogʻliq ramz sifatida talqin qilgan boʻlsa-ha, burgut esa osmon, kuch-qudrat va hokimiyat timsoli sifatida qaralgan.

Manbalarga koʻra, hayvonot olami yer osti, yer usti va osmon hayvonlariga boʻlinadi. Sh.B. Shaydullayevning taʼkidlashicha, barcha hayvonlar ham zoolatrik diniy qarashlar shakllanishiga asos boʻla olmaydi; Jarqoʻton misolida bunday qarashlar terrakota haykalchalar orqali namoyon boʻladi. Yodgorlikdan topilgan sigir (yoki hoʻkiz) va ikki oʻrkachli tuya shaklidagi terrakota haykalchalar, shuningdek muhrlarda tasvirlangan ilon va burgut obrazlari Jarqoʻton aholisi orasida zoolatrik qarashlar mavjud boʻlganligidan dalolat beradi [14,25].

Zoolatrik qadimgi jamiyatlarda keng tarqalgan diniy tasavvurlardan biri boʻlib, ayrim hayvonlarni muqaddas deb hisoblash bilan bogʻliq. Masalan, qadimgi Misrda sivilizatsiya yuksak darajada rivojlangan boʻlishiga qaramay, hayvonlarga sigʻinish keng tarqalgan. Z.P. Sokolovning taʼkidlashicha, qadimgi Misr “nom” tipidagi davlatlar aholisining har biri oʻz muqaddas hayvoniga ega boʻlgan [10,149].

Jarqoʻton yodgorligida bunday qarashlar asosan terrakota haykalchalar va muhrlardagi tasvirlar orqali kuzatiladi. Ayrim haykalchalarda sigir (yoki hoʻkiz) va ikki oʻrkachli tuya, muhrlarda esa ilon va burgut tasvirlari uchraydi. Bu topilmalar mazkur hayvonlar muayyan darajada muqaddas maʼno kasb etganligini taxmin qilish imkonini beradi. Sigir yoki hoʻkiz obrazi ibtidoiy tasviriy sanʼatda keng tarqalgan

motivlardan biri bo‘lib [12,26–30], uning iqtisodiy ahamiyati sababli farovonlik va hosildorlik ramzi sifatida qabul qilingan. Bu holat “Avesto” manbalarida ham aks etib, unda ho‘kiz ilohiy yaratilish bilan bog‘liq holda tilga olinadi.

Jarqo‘ton materiallarida muhim o‘rin tutgan yana bir hayvon — ikki o‘rkachli tuyadir. Baqtriya tuyasi qadimgi Sharq tasviriy san’ati va gliptikasida keng aks etgan. Arxeologik ma’lumotlarga ko‘ra, u Markaziy Osiyoda mil. avv. III–II ming yilliklarda xonakilashtirilgan va keyinchalik keng hududlarga tarqalgan [4,58; 5,173; 15,163]. Marg‘iyona va Sharqiy Eron davriga oid tuya tasvirlari tushirilgan muhrlar va terrakota haykallar keng tarqalgan [9,152]. Osteologik ma’lumotlar Andronovo madaniyatida mil. avv. XV–XIII asrlarda tuya mavjud bo‘lganligini ko‘rsatadi [6,39]. A.K. Akishev ma’lumotlariga ko‘ra, Xan davrida Xitoyga ikki o‘rkachli tuyani g‘arb ko‘chmanchilari olib borgan [1,71]. “Avesto”da ham tuya kuchli hayvon sifatida tilga olinadi, Zaratushtra nomi tarkibidagi “uštra” komponenti esa tuya ma’nosini anglatadi.

Qadimgi diniy qarashlar insoniyatning madaniy-ma’naviy taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi va jamiyatning ijtimoiy hamda ma’naviy dunyoqarashi shakllanishida katta ahamiyatga ega. Arxeologik manbalar tahlili bronza davrida Markaziy Osiyo aholisi diniy tasavvurlarida zoolatrik qarashlar muhim o‘rin egallaganligini ko‘rsatadi. Bu qarashlar ibtidoiy onimistik va totemistik tasavvurlar asosida shakllanib, keyinchalik mintaqada yuzaga kelgan murakkab diniy tizimlar, jumladan zardushtiylik ta’limoti uchun ma’naviy-ideologik zamin bo‘lib xizmat qilgan.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Акишев К.А. Образ верблюда в легендах Центральной Азии // Этнография народов Сибири. - Новосибирск, 1984. С. 69-76.
2. Аскарлов А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. Самарканд, 1993. 161 с.
3. Бердыев О.К. Материальная культура Туркменистана в период неолита и раннего энеолита// Первобытний Туркменистан. - Ашгабад, 1976. С. 87-91.
4. Зеймаль Е.В. Амударьинский клад. Каталог выставки. - Л., 1979. 96 с.
5. Иванов В.В. О соотношении археологических, лингвистических и культурно-семиотических реконструкций. На материале комплекса Тоголок-21 // ВДИ. - М.: 1989. №2.(189). С. 171-175.
6. Кузмина Е.Е. Древнейшая фигурка верблюда из Оренбургской области и проблема домастикации бактрианов// СА. 1963. №2. С. 38-46.
7. Окладников А.П. Исследование мустьерской стоянки и погребения неандертальца в гроте Тешик-Таш. Южный Узбекистан. Тешик-Таш. Палеолитический человек. М.: 1949. 283 с.
8. Сарияниди В.И. Культурные здания поселений анауской культуры // СА, 1962, №1. С.44-56.

9. Сарияниди В.И. Протозороастрийский храм в Маргиане и проблема возникновения зароастризма// ВДИ. - М.: 1989. №1.(188). С. 152-169.
10. Соколова З.П. Культ животных в религиях. - М.: 1972. 215 с.
11. Хлопин И.Н. Геоксюрская группа поселений эпохи энеолита. - М.: Л., 1964. 172 с.
12. Хлопин И.Н. Образ быка у первобытных земледельцев Средней Азии// Древний Восток и мировая культура. - М.: 1981. С. 23-30.
13. Шайдуллаев А.Ш. Сополли маданиятининг глиптикаси ва сфрагистикаси Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD). дисс. автореферати. Тошкент- 2018. 40 б.
14. Шайдуллаев Ш.Б. Ўзбекистон худудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичлар: Тарих фанлари докт. дисс. автореферати. Самарқанд: ЎзР ФА АИ, 2009. 66 б.
15. Girshman R. Perse: proto-iraniens, medes, achemenides. Paris, 1963. 441pp.

КАСИМОВА ШАХНОЗА АЛИШЕРОВНА

Музейшунослик кафедраси доценти

Камолиддин Беҳзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти

shakhnoza.kasimova7744@mail.ru

БОЗОРОВА ЎҒИЛОЙ

Камолиддин Беҳзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти

Музей предметлари экспертизаси,

консервация ва таъмирлаш йўналиши I-курс талабаси

**МУЗЕЙ ПЕДАГОГИКАСИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ: ТАЖРИБА ВА
ИСТИҚБОЛЛАР**

Аннотация: Мазкур мақолада мактаб ва маданият муассасалари ўртасидаги алоқа, улар ўртасида коммуникацион муҳитни яратиш истиқболлари, ўзаро ҳамкорликнинг янги йўлларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, музей ходимлари томонидан музей-педагогик дастурларнинг амалга оширилиши, замонавий музей педагогикасининг ўсиб келаётган авлодда ўтмиш аجدодлари руҳига ҳурмат билан муносабатда бўлиш, ўз Она Ватани тарихига қизиқишни ўстириш, ижодий қобилиятларини ривожлантириш, болалар ва ўсмирларда музей маданиятини шакллантиришидаги ўрни борасида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Музей педагогикаси, ўлкашунослик, мактабнинг маданий-маърифий макони, таълим ресурслари, ахборот макони, экскурсовод, музей-педагогик дастур, глобал виртуал олам.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы установления и развития взаимодействия между школой и учреждениями культуры, создания между ними эффективной коммуникационной среды, разработки и реализации новых форм сотрудничества, а также внедрения музейно-педагогических программ сотрудниками музеев. Особое внимание уделяется роли современной музейной педагогики в формировании у подрастающего поколения уважительного отношения к духовному наследию предков, повышению интереса к истории своей Родины, развитию творческих способностей, а также в формировании музейной культуры у детей и подростков.

Ключевые слова: Музейная педагогика, краеведение, культурно-образовательное пространство школы, образовательные ресурсы, информационное пространство, экскурсовод, музейно-педагогическая программа, глобальный виртуальный мир.

Annotation: This article examines the issues of establishing and developing cooperation between schools and cultural institutions, creating an effective communication environment between them, designing and implementing new forms of collaboration, as well as introducing museum-pedagogical programs by museum professionals.

Particular attention is paid to the role of contemporary museum pedagogy in fostering in the younger generation a respectful attitude toward the spiritual heritage of their ancestors, increasing interest in the history of their homeland, developing creative abilities, and shaping museum culture among children and adolescents.

Key words: Museum pedagogy, local history, cultural and educational space of the school, educational resources, information space, guide, museum and pedagogical program, global virtual world.

«Музей педагогикаси» тушунчаси манбаларда илк бор XX аср бошларида, Германияда юзага келганлиги ва шаклланганлиги хақида маълумотлар берилган. Мазкур тушунча ҳаётга жорий этилишида А.Лихтварк, А.Рейхвен ҳамда Р.Фройденталь каби олим ва амалиётчилар номи тилга олинган. Музейларнинг қулай тарбиявий ва таълимий муҳитига алоҳида эътибор қаратилиб, «музей педагогикаси» тушунчасига илмий жиҳатдан янада кенг ёндашилган [2].

Кейинчалик жаҳон бўйлаб таълим-тарбия соҳасида музей педагогикаси йўналишига алоҳида эътибор берилди, кўплаб мамлакатларда болалар музейлари ташкил этилди. Музей педагогикаси тушунчаси педагог-олимлар томонидан қўлланилиб, мазкур соҳада кўплаб намунали тадбирлар амалга оширилди бошланди.

Вақт шиддат билан ўтиб бормоқда. Мамлакатимиздаги ҳозирги ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлар мактабда болалар тарбияси сифатининг қандайлигини кўрсатади. Бу эса ижодкор шахсини шакллантиришда долзарб аҳамият касб этади. Таълимнинг барча босқичларида давлат таълим стандартларига ўтишни амалга ошириш таълим жараёнининг барча иштирокчилари томонидан замонавий технологиялардан фойдаланишга бўлган қизиқишни оширди ва бу умум таълим ҳаракатларини шакллантиришга ёрдам беради. Мактабнинг маданий-маърифий макони ҳаётий муаммоларнинг

муваффақиятли ечимлари қадриятлари ва намуналари мажмуи сифатида ўқувчи шахсининг ривожланиш манбаи бўлиб хизмат қилади.

Шунинг учун мактаб ва маданият муассасалари ўртасидаги алоқа, ўзаро ҳамкорликнинг янги йўллари ишлаб чиқиш ва амалга ошириш айниқса долзарб бўлиб қолади.

Мазкур масалани ягона моделга, системага бирлаштириш мақсадга мувофиқдир.

- Музей педагогикаси – музейшунослик, педагогика ва психология кесишган жойдаги фан бўлиб, унинг предмети музей алоқасининг маданий-маърифий жиҳатлари ҳисобланади.

- Ўлкашунослик – аҳолининг географик, тарихий, маданий, табиий, ижтимоий-иқтисодий ва мамлакатнинг муайян ҳудудининг мураккаб шаклланиши ва ривожланишини ўрганади (қишлоқ, шаҳар, туман, вилоят).

Шундай қилиб, ўлкашунослик ва музей педагогикаси амалий маданиятшунослик элементлари бўлиб, улар ўз навбатида ўз мамлакатининг тарихи, маданий хусусиятларини, тилини, халқ менталитетини биладиган ва тушунадиган, ўз мероси ва ресурсларини ҳимоя қила оладиган ва келажак авлодларга билим берадиган чуқур ахлоқий шахсни тарбиялашга ёрдам беради.

Мавжуд ҳуқуқий ҳужжатларга ва ёш авлод таълим соҳасидаги саъй-ҳаракатларни бирлаштириш зарурлигига мувофиқ, шерикликни тўлиқ амалга оширишга тайёр эмаслигини кўрсатувчи бир қатор методологик зиддиятлар мавжуд.

Мактаб ўқитувчилари ва музей ходимлари ҳар доим ҳам жамоа бўлиб ишламаслиги мумкин, чунки улар турли ташкилотларга тегишли. Бу эса музей ва мактабларнинг ўқув-тарбиявий фаолиятини ташкил этиш бўйича иш режаларининг нотўғри ташкил қилинишига олиб келади. Бундан ташқари, таълим жараёнини режалаштириш билан ўқув-услубий базанинг йўқлиги ёки етишмовчилиги, биргаликдаги фаолиятни ташкил этиш бўйича таълим ресурслари ва ягона ахборот макони ўртасида зиддиятлар келиб чиқади.

Гуманитар ва табиий фанлар таълими амалиёти орқали мактаб ва музей ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг ривожланган шакли туфайли фаолият субъектларини ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратилади ва бу маданий-маърифий мақсадларга эришиш учун саъй-ҳаракатларни бирлаштиришга имкон беради.

Мамлакатимизда музейларга маънавият ва маърифат улашувчи, таълим ва тарбиявий аҳамиятга молик маскан сифатида ёндашилади. Музейларнинг ташкил этилиши, уларнинг жамият ҳаётида тутган ўрни, мақсад ва вазифалари олимларимиз томонидан илмий асосда ўрганилмоқда.

Музей ёш авлод тарбияси жараёнига муносиб ҳисса қўшувчи кўмакчи

маскандир. Музей педагогикаси йўналишида асосан музейнинг таълим муассасалари билан ўзаро ҳамкорлиги кўзда тутилади [1].

Мазкур йўналишнинг кенг оммалашувининг сабаби музейларга ташриф буюрувчиларни янада жалб этиш, турли ноанъанавий таълим-тарбия методларидан фойдаланиб, ёш авлодда мамлакатимиз тарихини ўрганишларида ва уларнинг таълим-тарбия олиш жараёнларида ўз хиссасини кўшишдан иборат. Бунда экскурсовод ва педагоглар олдига қуйидаги фаолият мақсадлари қўйилади:

- музей ва унинг жамланмалари орқали ўтмиш қадриятларига ташриф буюрувчиларда қизиқиш уйғотиш;
- ёшларда музей ёдгорликларига эҳтиёткорона, ҳурмат билан муносабатда бўлиш, уларни мамлакатимиз тарихи, маданиятининг бир қисми сифатида англаш туйғуларини шакллантириш, ташкил этилган музей-педагогик дастурлари асосида умумий мавзу ва педагогик мақсадга оид тадбирларни киритишдан иборат [4].

«Музей педагогикаси» тушунчаси ўз мазмун-моҳиятида қуйидаги функцияларни амалга оширишини ифода этади:

- Ахборот бериш – музей, аввало, ташриф буюрувчига қайсидир соҳада ахборот беради.

- Таълим бериш – музей ўзида жамланган материаллар воситасида ташриф буюрувчиларнинг билим доирасини кенгайтиришда муҳим ўрин тутаяди, бундан ташқари, музейдаги коммуникация жараёнида ташриф буюрувчилар музей соҳасида айрим малака ва кўникмаларни ўзлаштириш имконига эга бўладилар. Музей бошқа таълим муассасаларида олинган билимларга қўшимча билим олиш имконига эга маскандир.

- Ижодий қобилиятларини ривожлантиришни рағбатлантириш – музей айрим соҳаларда ташриф буюрувчининг маънавий маданиятини шакллантириш, унинг шахсий ижодий хислатларини очишга ижобий таъсир этувчи маскандир. Музейда шахсни ижодий жараёнларга ундовчи алоҳида шароитлар мавжуд. Энг муҳими унинг таъсирчан «илҳом бахш этувчи» имкониятга эгаллиги, ўтмиш қадриятлар, анъана ва урф-одатлар акс этганлигидир.

- Мулоқотчанликни шакллантириш – музей мавзусига оид мавзуларда қизиқишлар бўйича турли тадбирларнинг ташкил этилиши жараёнида ўсмир-ёшлар фаол мулоқотга чорланади. Музей тақдим этадиган музей-ахборотлари мулоқотчанликка қулай имконият яратади, бунда мазмунли, қизиқарли, норасмий шахсий мулоқот юзага келади. Мулоқот учрашув, семинар, викторина ва бошқа тадбирлар шаклида ўтказилиши мумкин.

Юқоридаги вазифаларни амалга оширишда музей ходимлари томонидан

музей-педагогик дастурларини жорий этилган, дастурлар асосан ўқувчи-ёшлар, талабалар аудиториясига мўлжалланган музей заллари бўйлаб интерактив саёҳат, турли тадбирлардан ташкил этилади. Умуман олганда, музейда маърифий соҳада ташкил этиладиган ва амалга ошириладиган ишларнинг мазмун-моҳияти жуда кўп қирралидир. Мазкур ишларнинг асосий шакллари: анъанавий (экскурсиялар, маърузалар), оммавий тадбирлар, ўқув машғулотлари кабилардан иборат.

Замонавий музей педагогикаси биринчи навбатда, ўсиб келаётган авлодда ўтмиш аждодлари руҳига ҳурмат билан муносабатда бўлиш, ўз Она Ватани тарихига қизиқишни ўстириш, ижодий қобилиятларини ривожлантириш, болалар ва ўсмирларда музей маданиятини шакллантиришга йўналтирилган.

Музей фаолиятида маърифий-маданий лойиҳалар ҳамда дастурлар амалга оширилади. Маърифий-маданий лойиҳалар ҳамда дастурлар маълум бир ёшдагилар, аниқ мақсадли гуруҳга мўлжалланган, ёшларда маънавий кадриятларга асосланган ватанпарварлик туйғуларини шакллантиришга йўналтирилган. Экспонатларни томоша қилиш ва турли тадбирларни ўтказишда экскурсовод томонидан музей педагогикасининг замонавий методларидан фойдаланилади. Томошабин музей заллари бўйлаб айланаркан, ҳам тарихий давр руҳини, ҳам ахборот технологиялардан фойдаланиб амалга ошириладиган методикалар воситасида замонавий имкониятларини ҳис этиши билан унда музей маданияти шаклланиб боради.

Мамлакатимизда жуда кўплаб музейлар мавжуд бўлиб, ўз амалиётларини асосан ўсиб келаётган авлод тарбияси ишига ҳисса қўшишга қаратганлар. Жумладан, «Алоқа тарихи музейи» ҳам ўз ишида турли интерактив тадбирлар, музей заллари бўйлаб саёҳат, ўқувчи ва талабалар билан учрашувларга катта эътибор қаратади. Бу муҳим аҳамиятга молик ишларни олдиндан тайёрланган режа асосида ҳамда музей-педагогик дастурларини яратиб, уларда олдинга қўйилган вазифаларни амалга оширишга интилади [4].

«Алоқа тарихи музейи»га ташриф буюрувчиларни асосий қисмини ёшлар ташкил этганлиги сабабли ҳам музей педагогикасида асосий вазифа ёшларнинг таълим-тарбиясидаги долзарб масалаларга қаратилган. Музей жамоаси томонидан ташкил этиладиган тематик экспозиция, кўргазма ва тадбирлар ёшларнинг маънавий-маърифий тарбиясида муҳим ўрин тутади.

Маълумки, алоқа соҳаси тизимида академик лицей ҳамда Тошкент ахборот технологиялари университети фаолият юритади. Уларда таҳсил олаётган ўқувчи ва талабаларга соҳа тарихига оид билимларини янада чуқурлаштиришда музей қўшимча билим ва маълумотлар беради.

Ташриф буюрувчиларни янада қизиқтириш мақсадида музей фаолиятида музей педагогикаси элементлари кенг қўлланилишига ҳаракат қилинади. Музей

экспозицияларини томоша қилган ўқувчилар билан суҳбатлар уюштириб, уларга тарқатма саволнома материаллар берилади. Бу билан уларнинг музейга ташриф буюришдан олган таассуротлари, таклиф ва мулоҳазалари ҳақида маълумотлар олинади.

Музейда умумтаълим мактаблари билан ҳамкорликни амалга ошириш бўйича ҳам қатор ишлар амалга оширилмоқда. Ташриф буюрган ўқувчилар залларни айланиб чиққанларидан сўнг улар билан савол-жавоблар ўтказилади. Уларга педагогик методлар асосида ишлаб чиқилган, қизиқарли маълумотлар бўйича рангли расмлар билан безатилган варақчалар тарқатилади. Варақчаларни тўлдирган ўқувчиларда алоқа тарихига оид олган қўшимча билимлари бойитилади. Мазкур ўтказиладиган қизиқарли тадбирлар музей ташрифчисининг диққатини барқарорлаштириши ва билим соҳасида фаол иштирокчига айланишига рағбатлантирилади.

«Алоқа тарихи музейи»да оммавий илмий-маърифий ишларни амалга ошириш ва ўтмиш қадриятларини ташвиқ қилиш мақсадида музей педагогикаси йўналиши бўйича ишлар ташкил этилган. «Музей педагогикаси» дастурларида музей иши, соҳа тарихи, халқимиз маънавияти, маданияти ва маърифати соҳаларига алоҳида эътибор қаратилади. Албатта, музейшунослик соҳасида замонавий музей педагогикаси йўналиши бўйича мамлакатимизда ҳам бир қатор илмий-амалий ишлар олиб борилмоқда. «Алоқа тарихи музейи»да ҳам мазкур йўналиш асосий фаолият йўналишларидан ҳисобланади. Шу мақсадда музей ходимлари жаҳондаги илғор тажрибалар, педагог ва психолог олимларнинг илмий изланишларига ҳамоҳанг тарзда ишлар олиб борилмоқда. Тарбия маскани мутахассислари бу йўналиш бўйича долзарб бўлган масалаларни ўз келажак режаларига киритганлар.

Жонли дарсхоналаримиз бўлмиш музейларнинг вазифаси музей педагогикаси ёрдамида ўсиб келаётган ёш авлоднинг баркамол, ҳар томонлама етук, соғлом фикрли инсон бўлишида, уларда коммуникатив салоҳият, глобал виртуал олам тақдим этаётган ахборотларни тўғри танлашда малака ва кўникмаларининг шаклланиши, ижодий қобилиятларининг ривожланиши, Она Ватанамиз тарихига қизиқиш ҳамда келажак режаларини тузишларида озгина бўлса ҳам, ҳисса қўшишдан иборат.

Музей педагогикаси мактаб ва маданият муассасалари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлашда муҳим назарий ва амалий асос бўлиб хизмат қилади. У музейшунослик, педагогика ва психология кесишмасида шаклланган ҳолда, ёш авлоднинг маънавий-ахлоқий камолоти, тарихий онги ва ижодий салоҳиятини ривожлантиришга қаратилган комплекс ёндашувни таъминлайди.

Замонавий шароитда музей ва таълим муассасалари ўртасида ягона коммуникацион муҳитни шакллантириш, методик таъминотни

такомиллаштириш ҳамда музей-педагогик дастурларни тизимли равишда жорий этиш долзарб вазифа ҳисобланади. Амалий тажрибалар шуни кўрсатадики, музей педагогикаси элементларидан самарали фойдаланиш ёшларда миллий меросга ҳурмат, ватанпарварлик туйғуси ва мустақил фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади. Шу боис музейлар жонли таълим макони сифатида баркамол шахс тарбиясига муносиб ҳисса қўшади.

Адабиётлар

1. Kasimova Sh. Muzey pedagogikasi. O'quv qo'llanma. "Matrix" – Toshkent 2022.- 256 b.
2. Столяров, Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика. Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 2004. – 216 с.
3. Столяров Б.А., Соколова Н.Д., Алексеева Н.А. Основы экскурсионного дела. СПб, 2002.
4. <https://aloqamuzeyi.uz>
5. Юхневич. М.Ю. Я поведу тебя в музей. – М., 2001. – 205 с. Юрьева Т.Ю. Музееведение. /Т.Ю.Юрьева – Москва: Академпроект, 2003. – 302 с.

ФЕНОМЕН ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ: ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЕЯ И КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

Аннотация: В данной статье анализируется значение тематических музейных парков в контексте изменяющихся требований аудитории и моделей коммуникации в музеях и культурных институтах XXI века. На основе концепции “Edyuteynment” (education+entertainment) исследованы механизмы предоставления посетителям иммерсивного и интерактивного опыта посредством интеграции инфраструктуры музейных экспозиций и инфраструктуры парка под открытым небом. Подчеркивается теория «постановочной аутентичности» Дина Макканнелла, а также социальные, образовательные и формирующие идентичность функции музейного института Шэрон Макдональда и Тони Беннетта. В статье тематические музейные парки представлены как инновационная модель сохранения культурного наследия, внедрения образования в развлекательном формате и повышения туристической активности. В качестве наглядных примеров приводятся село Nazaret в Израиле, этнографические комплексы Kazyna в Казахстане и музеи Rukh Ordo в Кыргызстане. Также были проанализированы кинотеатр 7D и музейные элементы в Parke Tashkent City в Узбекистане как новые форматы музеефикации. Статья указывает на то, что тематические музейные парки играют важную роль в гармонизации культурных и туристических ценностей, сохранении исторической памяти и в общении с современной аудиторией.

Ключевые слова: тематический музейный парк, образовательное развлечение, иммерсивный опыт, музеефикация, культурный туризм, историческая реконструкция, общение с аудиторией.

Annotatsiya: Maqola XXI asrda muzeylar va madaniy institutlarda auditoriya talablari va kommunikatsion modellarning o'zgarishi kontekstida tematik muzey parklarining ahamiyatini tahlil qiladi. “Edyuteynment” (education + entertainment) konsepsiyasi asosida muzey ekspozitsiyalari va ochiq havodagi park infratuzilmasi integratsiyasi orqali tashrif buyuruvchilarga immersiv va interaktiv tajriba taqdim etish mexanizmlari o'rganilgan. Dean MacCannellning “sahnalashtirilgan autentiklik” nazariyasi hamda Sharon Macdonald va Tony Bennettning muzey institutining ijtimoiy, tarbiyaviy va identifikatsiya shakllantiruvchi funksiyalari ta'kidlangan. Maqolada tematik muzey parklari madaniy merosni saqlash, ta'limni ko'ngilochar formatda amalga oshirish va turistik faollikni oshirishda innovatsion model sifatida ko'rsatilgan. Illyustrativ misollar sifatida Isroilning Nazaret qishlog'i, Qozog'istonda Kazyna etnografik komplekslari va Qirg'izistonda Rukh Ordo muzeylari keltirilgan. Shuningdek, O'zbekistonda Tashkent City Parkdagi 7D kinoteatr va muzey elementlari muzeylashtirishning yangi formatlari sifatida tahlil qilingan. Maqola tematik muzey parklarining madaniy va turistik qadriyatlarni uyg'unlashtirishda, tarixiy xotirani saqlash va zamonaviy auditoriya bilan muloqotda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tematik muzey parki, edyuteynment, immersiv tajriba, muzeylashtirish, madaniy turizm, tarixiy rekonstruksiya, auditoriya muloqoti.

Abstract: The article analyzes the significance of thematic museum parks in the context of

changing audience demands and communication models in museums and cultural institutions in the 21st century. Based on the concept of “edutainment” (education + entertainment), the study examines the mechanisms through which visitors are provided with immersive and interactive experiences by integrating the infrastructure of museum exhibitions with that of open-air park spaces. Particular attention is given to Dean MacCannell’s theory of “staged authenticity,” as well as to the social, educational, and identity-forming functions of the museum institution discussed by Sharon Macdonald and Tony Bennett. The article presents thematic museum parks as an innovative model for preserving cultural heritage, implementing education through entertainment formats, and increasing tourist activity. Illustrative examples include the village of Nazareth in Israel, the Kazyna ethnographic complexes in Kazakhstan, and the Rukh Ordo museums in Kyrgyzstan. The study also analyzes the 7D cinema and museum elements in Tashkent City Park in Uzbekistan as new formats of museification. The article concludes that thematic museum parks play an important role in harmonizing cultural and tourism values, preserving historical memory, and engaging with contemporary audiences.

Keywords: *thematic museum park, edutainment, immersive experience, museification, cultural tourism, historical reconstruction, audience engagement.*

В XXI веке культурные учреждения, в частности музеи, ищут новые модели коммуникации в условиях меняющихся потребностей аудитории. В этом контексте все большее значение приобретает концепция “eduteynment” (education + entertainment). Американский социолог Дин Макканнелл анализируя туризм и культурные пространства, выдвигает концепцию «постановочной аутентичности» в современном обществе. По этой концепции, процесс передачи знаний в современных культурных средах часто осуществляется посредством инсценировки и эксперимента. Тематический музейный парк — это комплексное культурное пространство, организованное на основе определенной идеи или исторического периода, объединяющее музейную экспозицию и инфраструктуру открытого парка. При этом посетителю предлагается комплексный опыт посредством пространственного дизайна, реконструкции, постановки и цифровых технологий.

С 1990 по 2010 год число посетителей таких парков (тематические парки или парки развлечений) в мире увеличилось на 80 процентов. Тематические музейные парки — комплексное культурное пространство, организованное на основе определенной идеи, исторического периода, культурного явления или научной области, объединяющее музейную экспозицию и инфраструктуру парка под открытым небом. Они сочетают в себе черты традиционного музея, этнографической деревни, реконструированной территории и тематического парка. Сегодня увеличиваются общий доход от туристической деятельности и количество посетителей. Такие «музейные» места, как «Мир Диснея», существуют в

любой точке мира, и туристы не упускают их из виду. В качестве примера можно привести «деревню Назарет», расположенную в городе Назарет в Израиле. Там возродилась историческая эпоха и обстановка. После реконструкции деревни был восстановлен образ жизни первых жителей, включая архитектурные сооружения и ландшафты. Приглашенные актеры играют роли местных жителей, готовят национальные блюда и занимаются другими повседневными делами.

Организация центров наследия в таких парках развлечений и организация культурных тематических представлений прошлого, а также широкое использование технологий для презентации и интерпретации играют важную роль в привлечении туристов. В тематических парках эффективно использована технология «машины времени», через которую перед глазами туристов воплощаются сцены повседневной жизни, зафиксированные или услышанные в истории. То есть, путешествуя, посетители отправляются в путешествие из настоящего времени в прошлое и получают духовное удовольствие. Это, в свою очередь, является основой для их приятного отдыха.

Тематические музейные парки сформировались на стыке музееведения, культурной антропологии и теории туризма. Sharon Macdonald интерпретируя музей как пространство, создающее социальное значение, подчеркивает способность музеев создавать новое значение посредством взаимодействия с аудиторией. Макдональд рассматривает музей не как «нейтральное пространство», а как институт, создающий культурные и политические смыслы. Он утверждает: “Museums are not simply places where objects are displayed; they are sites where meanings are made and contested”. Эта идея лежит в основе понимания музея как пространства, где формируются социальный дискурс и идентичность. Экспозиция музея отражает определенную идею, идеологию и историческую интерпретацию. Одной из важнейших концепций в научном наследии Макдональда является “difficult heritage”. Он в своей книге «*Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond*» анализирует вопрос о том, как представлять в музеях исторические события болезненные или противоречивые для общества. Он пишет: “Difficult Heritage is a past that is recognized as meaningful in the present but that is also contested and awkward for Public reconciliation.” Такой подход показывает, что музеи — это не просто институты, демонстрирующие культурное наследие, но и институты, работающие с исторической памятью. Sharon Macdonald является одним из ученых, обогативших теоретические основы современного музееведения. Он интерпретировал музей как институт, который создаёт социальное значение, формирует историческую

память и влияет на процессы идентификации.

В этом процессе модель тематического парка выводит это общение на иммерсивный уровень. Тони Беннетт, который также анализировал историю музейного института и его образовательные функции, рассматривает музеи как институты, формирующие общество. А тематические музейные парки реализуют эту функцию в развлекательном и интерактивном формате.

Тони Беннетт, который также проанализировал историю музейного института и его воспитательные функции, рассматривает музеи не просто как место хранения экспонатов, но и как институт, формирующий общественное мнение, культурные взгляды и социальную идентичность. По его мнению, музеи играют важную роль в отражении идеологических и культурных ценностей общества, а также в удовлетворении духовных и образовательных потребностей современной аудитории. С этой точки зрения тематические музейные парки реализуют традиционные воспитательные функции музея в новом формате. Они не только позволяют посетителям пассивно просматривать экспозицию, но и погружают их в иммерсивную среду, интерактивные процессы и ролевое участие. Например, такие элементы, как инсценировка исторических событий, передача знаний на эмоциональном и когнитивном уровне с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности, а также превращение образования в развлечение для молодежи, позволяют музею успешно выполнять свои социальные и воспитательные цели. Таким образом, тематические музейные парки реализуют традиционные воспитательные и социальные функции музейного института в новом, современном формате, обогащенном как развлекательными, так и образовательными аспектами. Такой подход важен не только для популяризации культурного наследия, но и для активизации культурной коммуникации в обществе и сохранения исторической памяти.

Музеефикация тематических парков в странах СНГ — это инновационная модель на стыке музееведения и туризма, которая выполняет важную функцию в сохранении культурного наследия, создании туристического опыта и формировании национального имиджа. Исследования в области туризма показывают потенциал музеев в привлечении аудитории, что сочетается с культурными, образовательными и экономическими аспектами. Данное направление является перспективной областью для научно-исследовательских и прикладных проектов в странах СНГ. В России тематические парки развиваются как объекты, сочетающие в себе туризм и культурное наследие. Muzeon Park of Arts – (Парк искусств «Музеон») – является музеефицированным объектом, где размещены произведения искусства под открытым небом. В Казахстане и Кыргызстане

важными примерами музеефикации являются исторические сёла и этнографические парки. Они интерактивно знакомят туристов с национальной культурой и традициями. Ниже я расширил и перефразировал вашу фразу, используя конкретные факты и примеры в стиле научного текста:

Одним из ярких примеров музеефикации исторических сёл и этнографических парков в Казахстане и Кыргызстане является этноисторический комплекс Kazyna Ethno-Historical Complex — системный этнографический музейно-парковый комплекс. Он расположен в Шымкенте на площади более 76 гектаров земли и представляет казахстанское историческое и культурное наследие. Этот комплекс состоит из различных интерпретационных зон, в которых представлены национальные обычаи, традиционные дома, культура приготовления и празднования (например, каскалдак, Камиль-колокол и другие исторические реликвии), а также традиционные дома такие, как юрты и центры народных ремесел. Этот метод позволяет туристам интерактивно и визуально познакомиться с культурной историей и образом жизни народов Казахстана, сочетает музеефикацию с реконструированной средой на открытом воздухе.

Аналогичное этнографическое направление было реализовано и в Кыргызстане. Например, Rukh Ordo — культурный комплекс под открытым небом, расположен в Cho'iron-Ota (на берегу Иссык-куля). Экспозиция охватывает киргизскую историю, религиозные и культурные символы Кыргызстана и включает в себя различные культурные сооружения, предметы ручной работы, скульптуры и архитектурные элементы. Этот комплекс позволяет туристам напрямую соприкоснуться с национальной историей и культурой.

Кроме того, в Казахстане есть такие объекты, как этнографический музей-заповедник в Усть-Каменогорске, где в живой обстановке хранится история развития народной культуры, архитектуры и быта XIX–XX веков. В этом музейном пространстве представлены объекты традиционной архитектуры, этнографические экспонаты и ландшафтные зоны, предназначенные для туризма, они объединяют в себе культурное образование и отдых.

В этом случае в Кыргызстане также существуют открытые музейные комплексы по сохранению и представлению национальной культуры, которые позволяют туристам приобщиться к национальным традициям, историческим событиям и культурным символам. Например, культурные комплексы на побережье озера Иссык-Куль является средой, которая представляет этно-историческую и религиозную историю кыргызского

народа в виде музеев под открытым небом. Надо отметить, что такие концепции этнографических и исторических музеев-парков служат музеефицированными объектами с целью сохранения культурного наследия и развития туризма. Они предоставляют туристам интерактивный культурный опыт посредством реконструкции исторических событий, традиционных домашних мероприятий, выставок ремесел и организации практического общения с национальными культурными блюдами. Этот метод служит важным фактором интеграции музеефикации с туризмом, поскольку он повышает интерес туристов к культуре и создает механизм, заслуживающий внимания в сохранении национальной идентичности. В Узбекистане также появляются современные тематические парки. Например, в парке Tashkent City есть 7D-кинотеатр и музейные элементы, которые сочетают в себе образование и развлечения. Данные объекты создают для туристов эффект полного погружения и представляют собой новый формат музеефикации.

Список использованных источников и электронных ресурсов

1. MacCannell, D. (1976). *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*. University of California Press, Berkeley.
2. Macdonald, S. (2006). *Difficult Heritage: Negotiating the Nazi Past in Nuremberg and Beyond*. Routledge, London.
3. Macdonald, S. (2011). *Behind the Scenes at the Science Museum*. Berg, Oxford.
4. Bennett, T. (1995). *The Birth of the Museum: History, Theory, Politics*. Routledge, London.
5. Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2016). *The Museum Experience Revisited*. Routledge, New York.
6. Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). *The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage*. Harvard Business School Press, Boston.
7. Hooper-Greenhill, E. (2007). *Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance*. Routledge, London.
8. Kotler, N., Kotler, P., & Kotler, W. I. (2008). *Museum Marketing and Strategy: Designing Missions, Building Audiences, Generating Revenue and Resources*. Jossey-Bass, San Francisco.
9. Pearce, P. L. (2005). *Tourism, Consumption and Representation: Narratives of Place and Self*. CABI Publishing, Wallingford.
10. Kirchberg, V., & Schmitt, B. (2020). *Edutainment in Cultural and Tourism Spaces: Experiences and Practices*. Springer, Cham.
11. Goss, J., & Leinbach, T. (1996). Theme Parks and Tourism: The Global Entertainment Industry. *Tourism Management*, 17(3), 175–183.

- 12.Simon, N. (2010). The Participatory Museum. Museum 2.0, Santa Cruz.
- 13.Tashkent City Park official website. Available at: <https://www.tashkentcity.uz>
- 14.Kazyna Ethno-Historical Complex official site. Available at: <https://www.kazyna.kz>
- 15.Rukh Ordo Cultural Complex official site. Available at: <https://www.rukhor.do>

Mundarija

ХАСАНОВ БАХТИЁР ВАХАПОВИЧ

МУЗЕЙ ФАОЛИЯТИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ: ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....6

KISTAUBAYEVA AIGUL KADYRBEKOVNA

VISUAL REPRESENTATION IN MUSEUM SPACE: PHOTOGRAPHIC DOCUMENTS AS A MECHANISM FOR THE PRESERVATION OF CULTURAL CODE.....11

MUXAMEDOVA MUNISA SABIROVNA

O‘ZBEKISTON MUZEYLARINING XALQARO MADANIY ALOQALARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARI (XX ASRNING 1960-70 YILLARI MISOLIDA).....21

ТЕМИРОВ ФАРРУХ УМЕДОВИЧ

БУХОРОДАГИ САДРИДДИН АЙНИЙ МУЗЕЙИ ТАРИХИ ВА ФАОЛИЯТИ31

ORIFJONOVA GULRA’NO RAVSHAN QIZI

O‘ZBEKISTON PROKURATURASI TARIXI MUZEYINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI TAHLILI.....35

ШАМСИ ФАРИДА МАМЕД ГЫЗЫ

ОСОБНЯК ГАДЖИ ЗЕЙНАЛАБДИНА ТАГИЕВА КАК МУЗЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ: СИНТЕЗ АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ.....39

ЛЕВТЕЕВА Л.Г.

МУЗЕЙНЫЙ ФОНД – НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ.....44

МО‘ТАВАР МАМАРАЖАБОВНА О‘РОЛОВА

ИККИНЧИ ЈАНОН УРУШИДА ИШТИРОК ЕТГАН АYOЛЛАР ХИЗМАТИ ҚАЛБЛАРДА МАНГУ49

ISTAMOV DILSHOD QODIROVICH

MUSTAQILLIK YILLARIDA MUZEYLARGA OID ISLOHATLAR.....55

XOSIYATOV XURSHID OTAQULOVICH

ИККИНЧИ ЈАНОН УРУШИ YILLARIDA QASHQADARYO VILOYAT O‘LKASHUNOSLIK MUZEYINING IJTIMOYIY-MADANIY FAOLIYATI61

KARIMOV ISLOMJON

QISHLOQ XO‘JALIGI VA SANOAT KO‘RGAZMASI ASOSIDA TASHKIL ETILGAN MUZEY65

AZIMOVA GANJINA

MUZEY EKSPOZITSIYASIDA NOYOB KITOBLARNI VITRINALARDA NAMOIYISH ETISH TAMOIYILLARI76

AHMADALIYEV LOCHINBEK MUHAMMADYUSUF O‘G‘LI

QAYUMOVLAR SULOLASINING O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIGA QO‘SHGAN HISSASI HAMDA UY-MUZEYINI BARPO ETISHNING AMALIY AHAMIYATI80

KARIMOV ZUBAYDULLO

ТОШКЕНТ ШАХРИДА “ҒАЛАБА БОҒИ” ЁДГОРЛИК МАЖМУАСИДА “МИЛЛАТ ФИДОЙИЛАРИ” ХИЁБОНИ БАРПО ЭТИЛДИ.....89

QORYOG‘DIYEVA DILFUZA BAXRAMOVNA	
O‘ZBEKISTON VA YAPONIYADA SAN’AT ASARLARI KO‘RGAZMASINI TASHKIL ETILISHINING MADANIY MEROSNI SAQLASHDAGI ROLI.....	97
ДЖУРАЕВ Ш.Г.,	
МУСТАФОЕВ У.	
БУХАРСКИЙ МУЗЕЙ - ОБЪЕКТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА	103
РАХМАТУЛЛАЕВА НИГОРАХОН	
РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМА И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ИСТОРИЯ РЕМЕСЛЕННОСТВА УЗБЕКИСТАНА.....	107
ТАIROVA DILOROM SIROJOVNA	
MUZEYSHUNOSLIKNING RIVOJLANISH OMILLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR.....	114
ELMURODOV JONIBEK AKBAR O‘G‘LI	
QOZOG‘ISTON RESPUBLIKASINING MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI BILAN HAMKORLIGIDA MADANIY VA TABIIY MEROSNI SAQLASH BO‘YICHA TASHABBUSLARI.....	118
SULAYMONOVA MUXLISA	
O‘ZBEKISTONDA MUZEYSHUNOSLIKNING RIVOJLANISHI VA ISTIQBOLLARI.....	127
QO‘CHQAROV SOBIR ABDIRAUBOVICH	
O‘ZBEKISTON MADANIYATI TARIXI DAVLAT MUZEYI ETNOGRAFIK EKSPOZITSIYALARINING TALQINI VA MUZEYLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	132
SAIDOVA SAIDAXON MADAMIN QIZI	
“TAMADDUNLARNING PORLOQ BURJI: SHHT MAMLAKATLARI MILLIY MUZEYLARINING MADANIY MEROSI” KO‘RGAZMASIDA O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN’AT MUZEYI DURDONALARI NAMOYISHI	137
QOBILOVA SHAXNOZA NASRULLO QIZI	
OZARBAYJON TEATR MEROSINI ASRASHDA JAFAR JABBORLI NOMIDAGI DAVLAT TEATR MUZEYINING O‘RNI	141
СИРАДЖИТДИНОВА ИСТОРА МИРСОБИТ КИЗИ	
КОРПОРАТИВНЫЕ МУЗЕИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.....	145
ЖУМАЕВ ОЙБЕК МАРАТОВИЧ	
ЗНАЧЕНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ В МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ .	149
КАМАЛДИНОВА САЙЁРА БАХТИЁРОВНА	
ФОРМИРОВАНИЕ БАШКИРСКОЙ ДИАСПОРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.	157
AXMEDOVA MAFTUNA ALISHER QIZI	
MARKAZIY OSIYO ME’MORCHILIGI EVOLYUSIYASI KASHFIYOTCHISI.....	162
USMANOVA ZIYODA	
PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF MUSEUMS IN UZBEKISTAN IN 1980-85 S.	166

ТУЛАНОВА НАИМА ФАРХОДЖАНОВНА	
ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....	172
SUXROB SOBIROVICH QAYUMOV	
RANGTASVIR ASARLARINI KONSERVATSIYA VA RESTAVRATSIYA QILISH JARAYONINING TARIXIY-TADRIJIY RIVOJLANISHI VA ILMIIY-TEKNOLOGIK ASOSLAR.....	181
АШУРБАЕВА СИТОРА АБДУКАРИМОВНА	
РУКОВОДСТВО И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ИСТОРИИ РЕМЕСЛЕННОСТВА УЗБЕКИСТАНА: ИСТОРИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	191
БОГОМОЛОВ Г.И.	
К ДИСКУССИИ О ПОГРЕБАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА И РЕКОНСТРУКЦИИ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА ЭПОХИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ	197
АРИПДЖАНОВ ОТАБЕК ЮСУПДЖАНОВИЧ	
ОБРАЗЫ ТАНЦОРОВ ИЗ ЧАЧА В ИСКУССТВЕ КИТАЯ ЭПОХИ ТАН (618–907 ГГ.).....	209
ПИРГУЛИЕВА ГАНИРА АЛИ КЫЗЫ	
ДЖАФАРОВ МАЙИС ВАЛИМАМЕД ОГЛЫ	
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДИЩ АЗЕРБАЙДЖАНА (на основе археологических и нумизматических исследований)	215
МУСАКАЕВА А.А.	
ЕВТИДЕМ В СОГДЕ.....	222
KURYAZOVA DARMANJAN TURAYEVNA	
O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYI KOLLEKSIYASIDAGI RANGTASVIR ASARLARI (ABDULHAQ ABDULLAYEV IJODI MISOLIDA).....	232
МИНАСЯНЦ ВАЗГЕН СОСОВИЧ	
БРОНЗОВЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ СОСУДИК - СУРЬМАДОН ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА АН РУЗ.....	236
НОРКОБИЛОВ ТОХИР ХУСАНОВИЧ	
БРОНЗОВЫЙ КОТЕЛ VII–VIII ВВ. ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА АН РУЗ.	242
GAHRAMAN HUSEYN OGLU AGHAYEV	
EMIN VAGIF OGLU MAMMADOV	
ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS IN SHAKHTY.....	250
YAMANE MOMOKA	
EXPLORING BUDDHIST SCULPTURE PRODUCTION IN CENTRAL ASIA: AN INVESTIGATION OF SCULPTURES FROM SOUTHERN UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR FUTURE SCIENTIFIC ANALYSIS.....	257
МАММАДОВА АЙГЮН МУСА ГЫЗЫ	
МАММАДОВА БАДИРДЖАХАН АМРУЛЛАХ ГЫЗЫ	
МОНЕТЫ ХОРЕЗМШАХА ДЖАЛАЛАДИНА МАНГУБЕРДИ, НАЙДЕННЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.....	261

MUXAMEDOVA MUNISA SABIROVNA	
MUZEY VANDALIZMIGA QARSHI KURASH: TARIXIY TAJRIBA VA YANGI INSTITUTSIONAL YONDASHUVLAR	267
KARIMOVA DILAFRUZ OBIDJONOVNA	
BRONZE AGE GRAVES IN THE MUSEUM COLLECTION: INTERPRETATION OF FUNERAL CEREMONIES AND ARTERIES	271
АХМЕДОВ ЖАСУРБЕК ЗОКИРЖОНОВИЧ	
HEMATERIALNOE KULTURNOE NASLEDIE: VOPROSY SOHRANENIYA I RASPROSTRANENIYA	276
ДОСПАНОВ О.Т.	
АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МУЗЕЕФИКАЦИИ.....	285
ЎЛМАСОВ АКМАЛЖОН ФОЗИЛОВИЧ	
ЎЗБЕКИСТОН МАДАНИЙ МЕРОСИНИ САҚЛАШДА ШАРҚ МАДАНИЯТИ МУЗЕЙИ РЕСТАВРАТОРЛАРИНИНГ ТАЖРИБАСИ: АНЪАНА, НОВАЦИЯ ВА РЕНОВАЦИЯ	294
ХОДЖАЕВ Б.Р.	
ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИ ДАВЛАТ МУЗЕЙИ “НУМИЗМАТИКА” ФОНДИ АШЁЛАР ТАРИХИ.....	300
DARMONOVA MASHHURAXON ADILJON QIZI	
NOMODDIY MADANIY MEROSNI ILMIY TADQIQ ETISH VA MUZEYLASHTIRISH.....	304
ABDULLAYEVA NIGORA SANJAROVNA	
O‘ZBEKISTON MADANIY MEROSINI O‘RGANISH, SAQLASH VA OMMALASHTIRISH BO‘YICHA BUTUNJAHON JAMIYATI (WOSCU) FAOLIYATI VA UNING ROSSIYADA SAQLANAYOTGAN O‘ZBEKISTON MADANIY MEROSI TADQIQIDAGI O‘RNI.....	309
NASRITDINOVA MUNIRA	
SUG‘DIY YOZMA YODGORLIKLARDA CHOCH	315
ИМАМОВ АЗИХОН АВАХАНОВИЧ	
O‘ZBEKISTON MUZEYLARI KOLLEKSIYALARIDA TARIXIY PORTRET JANRI: TALQIN VA TAMOYILLAR	318
PEREMKULOV JAMSHID ALLAYEROVICH	
TOSHKENT AHOLISINING AN‘ANAVIY YASHASH TARZI VA MAHALLA TIZIMI (XIX ASR IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLARI)	324
INESSA FINKELSHTEYN	
CREATION OF PRIVATE CULTURAL INSTITUTIONS FROM IDEA TO FUNCTIONALITY BASED ON THE EXAMPLE OF THE MUSEUM OF MATERIAL CULTURE	332
БОБОЖОНОВ ШАВКАТ	
ЎРТА АСРЛАРДАГИ БУХОРОНИНГ ЖОНЛИ МУЗЕЙИ	339
МУКАШЕВА Г.К.	
СУНДУК КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЪЕКТ МУЗЕЙНОГО ФОНДА: МЕТОДИКА АТТРИБУЦИИ, НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН).....	343

MIRALIYEVA SHAXNOZA ABDURAXIMOVNA	
TURK VA ISLOM ASARLARI MUZEYIDA SAQLANGAYOTGAN TEMURIYLAR DAVRI MEROSIGA OID TADQIQOTLAR (Turk olimlari tadqiqotlari asosida)	348
ABDURASULOV AKMAL O‘RALOVICH	
REFLECTION OF EARLY RELIGIOUS BELIEFS IN MODERN LIFE (TOTEMISM AND FETISHISM)	352
КУЛТАШЕВА НИГОРАХОН ДАНИЯРОВНА	
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ УЗБЕКСКОЙ СТАНКОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИСКУССТВ УЗБЕКИСТАНА.....	360
МАХМУДОВА ВАФА АЗБАР КЫЗЫ	
ПОГРЕБЕНИЕ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ ПАШАТЕПЕ.....	365
AGIL MAHMUD OGLU ALIYEV	
SOME INFORMATION ABOUT THE KHOJALY-KEDABEK ARCHAEOLOGICAL CULTURE AND ITS MONUMENTS	368
AGHAYEV RAMIL	
THE PROMINENT REPRESENTATIVE OF ALBANIAN LEGAL LITERATURE MKHITAR GOSH AND HIS “LAWCODE”	371
ЕШМУРАТОВА ГУЛХАТИША УРГЕНШБАЕВА	
АМУДАРЁНИНГ ЎНГ ҚИРҒОҒИДАГИ ШАҲАР ВА АҲОЛИ ПУНКТЛАРИ ЭВОЛЮЦИЯСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ВА МАДАНИЙ ЖИҲАТЛАРИ	378
ТО‘УСЧИБОВЕВ В. В.	
ҚОУАТОШ ТАСВИР ҲОДГОРЛИКЛАРИНИ МУЗЕЙЛАСHTIRISH АМАЛИЙОТИ ҲУСУСИДА (O‘zbekiston misolida)	384
GULYAMOV RAVSHAN NIGMATOVICH	
O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYI FONDIDAGI TOJIK XALQI ETNOGRAFIK KOLLEKSIYASI.....	393
RAVSHANOV O‘KTAMALI RUSTAM O‘G‘LI	
BUXORO ICHKI ISHLAR TARIXI MUZEYI.....	400
ЗИЯЕВА РАНО АЛИМЖАНОВНА	
ЭСКИ ТЕРМИЗ ВА ЧИНГИЗТЕПА: МАРКАЗИЙ ОСИЁДАГИ ЭЛЛИНИСТИК ВА КУШОН ДАВРИ ШАҲАРСОЗЛИГИ, МЕЪМОРИЙ БЕЗАКЛАРИ ВА МАДАНИЙ СИНТЕЗ ТАҲЛИЛИ	409
BEKENOVA ALIYA ABSATTAROVNA	
MADANIY MEROSNI SAQLASH: HUQUQIY VA IQTISODIY YONDASHUVLAR (Toshkent shahri muzeylari misolida)	414
АКРАМОВ У. А.	
MUSO SAIDJONOVNING MUZEYSHUNOSLIK FAOLIYATI.....	420
RASULOVA FERUZA	
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ИРРИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТАШКЕНТСКОГО ОАЗИСА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ	427

ISTAMOV DILSHOD QODIROVICH	
SAFAYEV MANSUR MAXMUDOVICH	
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN’AT MUZEYINING GILAM KOLLEKSIYASI: SHAKLLANISHI VA TADQIQI	432
ATABEKOVA SAODAT BAXTIYOROVNA	
XIX-XX ASRGA OID KANDAKORLIK KOLLEKSIYALARINING O‘RGANILISHI (O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi etnografik fondi ashyolari asosida)	436
QORYOG‘DIYEVA DILFUZA BAXRAMOVNA	
O‘ZBEKISTON MADANIY MEROSINI TADQIQ ETISHDA – O‘ZBEKISTON VA YAPONIYA ARXEOLOGLARI HAMKORLIGI	441
ILKHAMOVA IRODA	
TRANSFORMING MEDICAL INSTITUTIONS INTO THE MUSEUM HERITAGE SITES	447
XUDAYBERGENOV HAYITBOY SATIMOVICH	
XORAZM YOG‘OCH O‘YMAKORLIGI AN‘ANALARINING ETNOLOGIK TADQIQI VA ULARNING MUZEY EKSPUZITSIYALARIDA AKS ETISHI (ICHAN-QAL‘A MISOLIDA) ..	452
MURODOVA RISOLAT DAVRON QIZI	
RAHIMOVA MUNOJAT BATUYEVNA	
TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYI FONDIDA KANDAKORLIK BUYUMLARINING SHAKLLANISHI	458
OLIMOV ULUG‘BEK NABI OG‘LI	
AMIR TEMUR DAVRIGA OID YODGORLIKLARNING KONSERVATSION HOLATI – OQSAROY MAJMUASI TARIXIY HOVUZLARI MISOLIDA	463
XAMIDOV ZOIRJON ZOKIRJON O‘G‘LI	
QORAQALPOQ AMALIY SAN‘ATINING AN‘ANAVIY NAMUNALARI	469
АБДУРАХМАНОВА ГУЛЬБАХОП ЗУБАЙДОВНА	
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАК МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ САМАРКАНДА	473
RAHMATULLAYEVA SAODAT IBRAGIMOVNA	
AXSIKENT ARXEOLOGIK MEROSINI MUZEYLASHTIRISH: RENOVATSIYA VA KONSERVATSIYA JARAYONLARINING ILMIIY-AMALIY TAHLILI	477
QUDRATOVA SEVARA BOTIR QIZI	
TEMURIYLAR AN‘ANASI DAVOMCHISI: TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYIDA BOBUR SIYMOSI VA MEROSI	480
MURODOVA RISOLAT DAVRON QIZI	
КАВАРДОН АРХЕОЛОГИК ЁДГОРЛИГИГА ОИД СОПОЛ – КУЛОЛЧИЛИК НАМУНАЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА МУЗЕЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ (Темурийлар тарихи давлат музейи мисолида)	485
ABDURASULOV AKMAL O‘RALOVICH	
O‘ZBEK XALQI URF ODATLARIDA ZARDUSHTIYLIK IZLARI	491
МАТЧАНОВА ГУЛНОЗА ГАИББАЕВНА	
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Центр исламской цивилизации в Узбекистане)	495

BURIYEV YULDOSH TOJIMURODOVICH	
“YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIY MEROSNI SAQLASH VA TARG‘IB ETISH TAMOIYILLARI”	501
ESHMATOVA N.	
ILOQ (ELOQ) – ILK O‘RTA ASRLARDA CHOCH VOHASINING YIRIK KON-METALLURGIYA VA SHAHARSOZLIK MARKAZI	508
SULTONOVA NIGINA SHERALIYEVNA	
BUXORO VOHASIDA ARXEOLGIK TADQIQOTLAR VA MADANIY MEROSNI MUZEYLASHTIRISH TAJRIBASI	512
АЛЛАКОВА МУХЛИСА АБДУНАСИРОВНА	
ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НУМИЗМАТИЧЕСКОГО ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА	517
СОДИҚОВА Ш.	
БИЛАГУЗУК – ЗАРГАРЛИК САНЪАТИНИНГ НОЁБ ТУРИ	523
АДИЛБАЕВА МУХАББАТ БАХРАМОВНА	
ЎНГ ҚИРҒОҚ ХОРАЗМ ЁДГОРЛИКЛАРИ ДЕВОРЛАРИНИНГ МЕЪМОРИЙ БЕЗАГИ: ЯРИМ КОЛОННАЛАР ВА АРКАД КОМПОЗИЦИЯЛАРИНИ МАДАНИЙ АЛОҚАЛАР КОНТЕКСТИДА ЎРГАНИШ	529
ДЖАЛИЛОВА ЗУЛЬФИЯ	
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ А. АЗИМ-ЗАДЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА	536
КАРИМОВ ЭЛЁР	
ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ САНЪАТ МУЗЕЙИДА САҚЛАНАЁТГАН РУС РАССОМЛАРИ ИЖОДИ (КАРЛЬ БРЮЛОВ МИСОЛИДА)	542
TOIRXO‘JAEV AMIRXO‘JA JALOLIDDIN O‘G‘LI	
XITOU - TANG SULOLASINING O‘RTA ASRLARDA MARKAZIY OSIYOGA TA‘SIRI	547
ДОСПАНОВА А.О.	
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИИ ПРИАРАЛЬЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ	556
ИБРАГИМОВ РАХМОН ЗИЁДУЛЛАЕВИЧ	
ТОШКЕНТ ВОҲАСИНИНГ СЎНГГИ БРОНЗА ДАВРИ ТАРИХИ МОДДИЙ МАНБАЛАРДА	561
МАТКАСИМОВА МАДИНА БОНУ МАМУР ҚИЗИ	
SAN‘AT ASARLARI NOQONUNIY SAVDOSINI OLDINI OLIŞHDA “YUNESKO” XALQARO TASHKILOTINING O‘RNI	566
БОБОЖОНОВА СИТОРАБОНУ	
СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО МУЗЕЯ В БУХАРЕ	570
НАУДАРОВА YODGORA ВАХТИЙОР ҚИЗИ	
JIZZAX VILOYATI TARIXI VA MADANIYATI DAVLAT MUZEYI-MILLIY MEROS TARG‘IBOTCHISI	575

БАЗАРБАЕВА ИНАБАТ	
ЖУМАБАЕВА РИТА	
АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ МИЙРАС – АРАЛБОЙЫ РЕГИОНЫНДА ТУРАҚЛЫ МӘДЕНИЙ ТУРИЗМДИ РАҰАЖЛАНДЫРЫҰ РЕСУРСЫ СЫПАТЫНДА.....	588
МАМБЕТНИЯЗОВ ЗИЯВАТДИН	
MIRZABAEVA JULDIZXAN	
ARALBOYI XALIQLARININ' ETNOGRAFIYALIQ MIYRASIN SAQLAW HA'M ONNAN TURAQLI MA'DENIY TURIZMDI RAWAJLANDIRIWDА PAYDALANIW	588
ОМІРЗАКОВ ШІNGIS АБДИРАЗАҚ ULІ	
CHIZIQLI SIRTLOMLAR HAQIDAGI AFSONALAR VA ULARNI MUZEYLASHTIRISH MASALALARI	597
ISMAILOV ALISHER FAYZIYEVICH	
FAN VA TEXNIKA MUZEYLARI: SHAKLLANISHI VA JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI ROL.....	602
БЕРІК ӘБДІҒАЛИҰЛЫ	
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ.....	608
ВАДАЕВ АКВАР НАСАНОГЛУ ОГЛУ	
ROOF TILES FROM THE ANCIENT PERIOD DISCOVERED IN NAKHCHIVAN.....	614
ФАРХАДОВ АЛИ РИЗВАН	
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ НАШЕЙ ПЕДАГОГИКИ В ЖУРНАЛЕ «ВАРЛЫГ»: НА ПРИМЕРЕ МИРЗЫ ХАСАНА РЮШДИЕ	616
КАСИМОВА ШАХНОЗА АЛИШЕРОВНА	
ЗАМОНАВИЙ МУЗЕЙ КОММУНИКАЦИЯСИ ШАРОИТИДА ЭКСКУРСИЯ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ КОНЦЕПЦИЯСИ.....	623
МУСАЕВА СУЙКУМ ТУЛЕМБАЕВНА	
КУКЕЕВА МИРА КУЛЬЧИМБАЕВНА	
КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЙНОГО РАБОТНИКА В КАЗАХСТАНЕ.....	633
ЖАПАКОВА ГУЛЬСАРА САКЕНОВНА	
ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТОК В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ	638
ISMAILOVA DILFUZA USMONQULOVNA	
O'ZBEKISTON MUZEYLARINING SHAKLLANISHI, PEDAGOGIK FAOLIYATI VA JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI ROLI	643
DALIYEVA NAVBAHOR QARSHIYEVNA	
MUZEYLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUZEY PEDAGOGIKASINING O'RNI	649
MIRJONOVA NODIRA ILHOM QIZI	
MUZEY PEDAGOGIKASIDA TASVIRIY SAN'AT ASARLARIDAN FOYDALANISH (TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYI MISOLIDA)	656

MIRKHAKIMOVA FERUZA Kholdorjon kizi	
THE ROLE OF MUSEUMS IN THE EDUCATION OF YOUTH IN THE SPIRIT OF PATRIOTICISM.....	663
АСЫЛБЕКОВА НАЗГУЛЬ ОНТАЛАПОВНА	
БАККУЛОВА СЫМБАТ МАРАТОВНА	
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ (на примере деятельности Национального центрального музея Республики Казахстан).....	674
МУРОДОВА РИСОЛАТ ДАВРОН ҚИЗИ	
В.Л. КОМАРОВ НОМИДАГИ БОТАНИКА МУЗЕЙИ: ШАКЛЛАНИШИ ВА ИЛМИЙ – МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТИ.....	683
ABDIYAYITOVA DILRABO	
UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABLARINI MOLIYALASHTIRISHDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG`LARNING O`RNI.....	690
ИСАМУТДИНОВА МУЯССАР	
ДЖАДИДИЗМ В ТУРКЕСТАНЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ	695
RAXIMOVA SAIDA DURDIYEVNA	
TALABA-YOSHLARDA IJTIMOIIY MAS`ULIYATNI RIVOJLANTIRISHDA MUZEY PEDAGOGIKASINING INTEGRATIV YONDASHUVI.....	704
RAXMONOVA LOBAR RUSTAMOVNA	
MUZEYLARDA TARIX DARSLARINI O`TISH IMKONIYATLARI	711
NIZOMOVA SHAXZODA XURSHID QIZI	
BRONZA DAVRI BAQTRIYA AHOLISINING ZOOLATRIK DINIY QARASHLARI	715
КАСИМОВА ШАХНОЗА АЛИШЕРОВНА	
БОЗОРОВА ЎҒИЛОЙ	
МУЗЕЙ ПЕДАГОГИКАСИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ: ТАЖРИБА ВА ИСТИҚБОЛЛАР	719
БОЗОРБОЕВА УМИДА МАНСУРОВНА	
ФЕНОМЕН ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ: ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЕЯ И КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА.....	726

“Muzeylar: an’ana, novatsiya va renovatsiya integratsiyasida” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami / O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi. – Toshkent, 2026. – 741 b.

